

Book of Abstracts DHd 2025

Under Construction

3. bis 7. März 2025 | Bielefeld

DHd 2025: Under Construction

11. Jahrestagung des Verbands Digital Humanities im deutschsprachigen Raum e.V.
Universität Bielefeld und HSBI, 3.–7. März 2025, Bielefeld

Die Abstracts wurden von den Autor:innen in einem Template erstellt und mittels des von Marco Petris, Universität Hamburg, entwickelten DHConvalidators in eine TEI konforme XML-Datei konvertiert.

Herausgeber:innen:

Nils Reiter · Thomas Haider · Daniel Kababgi · Hendrik Buschmeier

Redaktion und Korrektur der Auszeichnungen:

Patrick Helling · Kim Marielle Giesberg · Daniel Kababgi

Milan Kip · Nicole Majka · Laura Thiessen

Data Steward des Verbandes:

Patrick Helling

Konvertierung TEI nach PDF:

Patrick Helling · <https://gitlab.ub.uni-bielefeld.de/dhd2025/dhd2025-boa>

Historie der Autor:innen sowie Versionen der Konversionsskripte:

Thomas Haider (2024) · <https://github.com/tnhaider/DHd2024-BoA>

Alistair Plum (2023) · <https://github.com/plumaj/DHd2023-BoA>

Ingo Börner (2022) · https://github.com/PatrickHelling/DHd2022_BoA_separated

Nina Seemann (2020) · <https://github.com/NinaSeemann/DHd2020-BoA>

Attila Klett (2019) · <https://github.com/texttechnologylab/DHd2019BoA>

Claes Neufeind (2018) · <https://github.com/GVogeler/DHd2018>

Aramís Concepción Durán (2016) · <https://github.com/stefaniegehrke/dhd2016-boa>

Karin Dalziel (2013) · <https://github.com/karindalziel/TEI-to-PDF>

Lokales Konferenzteam:

Berenike Herrmann · Anant Patel · Hendrik Buschmeier · Daniel Kababgi · Marja Kersten

Lore Knapp · Silke Schwandt · Christian Wachter

Konferenz-Logo, Umschlagdesign, Gestaltung der Webseite:

Peter Hoffmann · Hendrik Buschmeier · Christian Wachter

Online verfügbar: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14887461>

Bielefeld, 2025

Sponsoren und Unterstützer

BI **U** **BIELEFELD**
P **UNIVERSITY**
PRESS

CnFdI
CULTURE

N F D I
for memory

HERMES
Humanities Education in
Research, Data, and Methods

zfdG

UNIVERSITÄT
BIELEFELD

HS'BI
Hochschule
Bielefeld
University of
Applied Sciences
and Arts

SAIL
SUSTAINABLE LIFE-CYCLE OF
INTELLIGENT SOCIO-TECHNICAL SYSTEMS

UNIVERSITÄTSGESELLSCHAFT
BIELEFELD
Verein der Freunde und Förderer
der Universität Bielefeld e. V.

BiCDaS
Bielefeld Center for Data Science

Wissens
Werkstadt
Bielefeld

BiLinked

Vorwort

Liebe Community,

wir freuen uns, euch das Book of Abstracts der 11. DHd-Tagung in Bielefeld zu präsentieren. Die diesjährige Tagung steht unter dem Motto „Under Construction. Geisteswissenschaften und Data Humanities“ und greift damit nicht nur die baulichen Veränderungen auf dem Bielefelder Campus auf, sondern auch den stetigen Wandel innerhalb der Wissenschaften – und den Digital Humanities. Unser Feld, das mit der 10. DHd-Tagung in Passau ein wichtiges Datum gefeiert hat, befindet sich weiter in einem kontinuierlichen Prozess des Aufbaus, der Neuausrichtung und der Selbstreflexion – ein Prozess, der Herausforderungen, aber auch zahlreiche Chancen bietet.

Dieser Umbruch betrifft die DH als Teil der Geisteswissenschaften insgesamt, deren Aufgabe es weiter sein muss, die Bedingungen und Praktiken von menschlicher Sinnstiftung zu erforschen – historisch und systematisch. Die Anwendungen der sogenannten „Künstlichen Intelligenz“ samt ihrer Potenziale und Risiken haben unser Feld spätestens seit der Veröffentlichung von ChatGPT sehr sichtbar gemacht – niemand, auch nicht die Geisteswissenschaften, kommt mehr an KI-Systeme vorbei. Gleichzeitig stellen uns, wie unser Call for Papers betont, Kriege, die Klimakrise und gesellschaftliche Transformationsprozesse derzeit weltweit vor große Herausforderungen. Entwicklungen wie die Datafication, das Aufbrechen von Geschlechterrollen und die Infragestellung traditioneller Zentrum-Peripherie-Modelle schaffen neue Perspektiven. Die Digital Humanities sind prädestiniert, diese Unsicherheiten produktiv aufzugreifen und interdisziplinäre Ansätze zu entwickeln, um den Wandel wissenschaftlich zu begleiten und zu gestalten. Der Fokus auf den Umgang mit „Daten“ wird auch im Untertitel „Data Humanities“ deutlich: Geisteswissenschaften, die nicht nur definiert sind durch eine breit verstandene ‚digitale Methode‘ oder den Einsatz von ‚Tools‘, sondern die sich mit der datenbezogenen Dimension der digitalen Transformation befassen. Es scheint, als könnten sich die Geisteswissenschaften (nur) so weiter in der Lage halten, zu verstehen und zu erklären, was es bedeutet, früher, heute und auch zukünftig Mensch zu sein. Wichtig ist dabei die methodologische Reflexion, die die Aussagekraft von quantitativen und qualitativen, wie von hermeneutischen und formalen Verfahren kritisch evaluiert. Aber auch die Konventionalisierung bestimmter Praktiken und Zugriffe und das Etablieren von praktischem Vertrauen ist wichtig für ein Feld, das zwischen interdisziplinärer Querbestäubung und Paradigmenwechsel anzusiedeln ist.

Mit dem Tagungsmotto „Under Construction“ wird an der Reformuniversität Bielefeld, in deren DNA die Interdisziplinarität eingeschrieben ist, ein thematischer Fokus gesetzt, der Fragen aufwirft nach den spezifischen Praktiken der (Digitalen) Geisteswissenschaften in ihrer ganzen Breite, ihren historischen Bezügen und gesellschaftlichen Aussagekraft. Dabei steht die interdisziplinäre Reflexion von Datenpraktiken und Data Literacy im Dialog mit anderen datengetriebenen Disziplinen im Zentrum. Diese sollen aus kritischer Perspektive der Geisteswissenschaften auch Fragen nach Teilhabe, Machtstrukturen und ökologischer Verantwortung einschließen.

Nach elf Jahren wurde das Begutachtungsverfahren weiterentwickelt, auch um den spezifischen Formen wissenschaftlicher Erkenntnis und Erkenntnisvermittlung in den Digital Humanities Rechnung zu tragen. Schon bei der Einreichung wurden die Vorträge in Unterkategorien aufgeteilt, je nach dem spezifischen Beitrag, den der Vortrag verspricht. Diese Unterkategorien sind Tool/Resource, Theorie/Metareflexion/Positionspapier, Methode, computergestützte Analyse und Interpretation, sowie Offenes Feld, und für jede Unterkategorie wurden spezifische Begutachungskriterien verwendet. Auch für die Einreichungen in den anderen Kategorien (Poster, Panels, Workshops, Doctoral Consortium) wurden die Kriterien neu (und hoffentlich klarer) gefasst und formuliert. Insgesamt wurden 238 Beiträge eingereicht, zu denen von 187 Reviewer:innen insgesamt 665 Gutachten verfasst wurden. Von den eingereichten 97 Vorträgen konnten 50 angenommen werden (Annahmequote: 51,5%), von den 90 Postern konnten 60 angenommen werden, von den 13 eingereichten Panels 7, von 30 eingereichten Workshops 23, und von 13 eingereichten DC-Beiträgen 9.

Die Begutachtung der Beiträge erfolgte – wie in den vergangenen Jahren – im Open-Peer-Review-Verfahren. Dieses Verfahren erlaubt es den Begutachteten, mit ‚ihren‘ Reviewer:innen direkt ins Gespräch zu kommen, wovon – so hoffen wir – reichlich Gebrauch gemacht wird. Ohne die wertvolle Arbeit der Reviewer:innen wäre die Gestaltung der DHd-Tagung nicht möglich – Ihnen gilt unser besonderer Dank. Aufgrund des Wegfalls der Rebuttal-Phase kann in diesem Jahr kein Review Award vergeben werden, es wurden aber fünf Personen für ihr besonderes Engagement nominiert und daher in der Liste der Reviewer:innen hervorgehoben.

Unser Dank gilt außerdem allen Mitgliedern des Programmkomitees für ihre unermüdliche Arbeit: Noah Bubenhofer, Anna Busch, Lisa Dieckmann, Evelyn Gius, Andreas Münzmay, Patrick Sahle, Martina Scholger und Silke Schwandt. Ebenso danken wir dem Rektorat der Universität Bielefeld, der Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft, der Fakultät für Geschichtswissenschaft, Philosophie und Theologie sowie den lokalen Mitorganisator:innen in Bielefeld, allen voran Anant Patel und der Direktion der Hochschule Bielefeld (HSBI), ohne die die Tagung nicht möglich gewesen wäre. Auch die Sponsor:innen, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben, tragen einen wichtigen Teil zum Gelingen der Tagung bei. Patrick Helling und seinem Team danken wir für die sorgfältige Erstellung dieses Book of Abstracts.

Wir wünschen allen Teilnehmer:innen eine konstruktive, inspirierende und erkenntnisreiche DHd2025!

Bielefeld, ICE, Köln, Passau, im Februar 2025

Berenike Herrmann, Thomas Haider, Nils Reiter, Hendrik Buschmeier, Daniel Kababgi, Marja Kersten, Lore Knapp, Silke Schwandt, und Christian Wachter

Reviewer:innen

Miriam Akkermann · Fernanda Alvares Freire · Tara Andrews · Florian Atzenhofer-Baumgartner · Anne Baillot · Gioele Barabucci · Milena Belosevic · Toni Bernhart · Hanno Biber · Christoph Bläsi · Jonathan Blumtritt · Marie-Christine Boucher · Gerrit Brüning · Noah Bubenhofer · Estelle Bunout · Daniel Burckhardt · Anna Busch · Hannah Busch · Irmlind Capelle · Robert Casties · Andreas Christ · Hans Clausen · Fabian Cremer · Elisa Cugliana · Sarah-Mai Dang · Martin de la Iglesia · Aline Deicke · Lisa Dieckmann · Patrick Dinger · Christoph Draxler · Keli Du · Tinghui Duan · Marten Düring · Lisa Eggert · Deborah Ehlers · Anton Ehrmantraut · Øyvind Eide · Frederik Elwert · Ralph Ewerth · Yuliya Fadeeva · Martin Fechner · Frank Fischer · Marie Flüh · Lina Franken · Linda Freyberg · **Jonathan Geiger** · Philippe Genêt · Anja Gerber · Annette Gerstenberg · Dominik Gerstorfer · Evelyn Gius · Anastasia Glawion · Tobias Gradl · Vera Grund · Svenja Guhr · Svenja A. Gülden · Mark Hall · Hans Ole Hatzel · Julian Häußler · **Philipp Hegel** · Barbara Heinisch · Patrick Helling · Ulrike Henny-Krahmer · Andreas Henrich · Kilian Hensen · J. Berenike Herrmann · Jan Hess · Stefan Heßbrüggen-Walter · Gerhard Heyer · Maria Hinzmann · Thomas Haider · Tobias Hodel · Georg Hohmann · Jan Horstmann · **Klaus Illmayer** · **Kerstin Jung** · Pauline Junginger · Daniel Kababgi · Torsten Kahlert · Dario Kampkaspar · Jana Keck · Nora Ketschik · Stephanie Klauk · Franziska Klemstein · Rabea Kleymann · Harald Klinke · Jacqueline Klusik-Eckert · Walter Koch · Ursula Kocher · Alexander König · Sandra König · Dominik Kremer · Cindy Kröber · Bärbel Kröger · Merten Kröncke · Andreas Kuczera · Stephan Kurz · Sarah Lang · Martin Langner · Peter Leinen · Johannes Leitgeb · Marina Lemaire · Johann-Mattis List · Alexa Lucke · Elisa Ludwig · Thomas Mandl · Eva Mayr · Jana-Katharina Mende · Bernadette Mischka · Paul Molitor · Jonas Müller-Laackman · Andreas Münzmay · Franziska Naether · Julia Nantke · Clemens Neudecker · Andreas Niekler · Stephanie Nitsche · Maximilian Noichl · Immanuel Normann · Christopher Nunn · Carolin Odebrecht · Alina Ostrowski · Janis Pagel · Julia Pfeiffer · Axel Pichler · Marcus Pöckelmann · Nora Probst · Nina C. Rastinger · Georg Rehm · Stefan Reiners-Selbach · Nils Reiter · Klaus Rettinghaus · Dennis Ried · Nanette Ribler-Pipka · Lina Rodenhausen · Torsten Roeder · Harald Sack · **Patrick Sahle** · Georg Schelbert · Markus Schiegg · Thomas Schmidt · Jascha Merijn Schmitz · Christa Schneider · Stefanie Schneider · Markus Schnöpf · Christof Schöch · Walter Scholger · Christoph Schommer · Julian Schröter · Christian Schröter geb. Vater · Mareike Schumacher · Silke Schwandt · Melanie Elisabeth-H. Seltmann · Ina Serif · Martin Siefkes · Henny Sluyter-Gäthje · Sibylle Söring · Peter Stadler · Thomas Staecker · Julian Stalter · Manfred Stede · Petra Steiner · Timo Steyer · Haimo Stiemer · Phillip Benjamin Ströbel · Elena Suárez Cronauer · Maximilian C. Teich · Christian Thomas · Tabea Tietz · Thorsten Trippel · Ngoc Duyen Tanja Tu · Laura Untner · Joachim Veit · Machteld Venken · Gabriel Viehhauser · Georg Vogeler · Ramon Voges · Christian Wachter · Andreas Wagner · Joëlle Weis · Jörg Wettlaufer · Florian Windhager · Christian Wolff · Kay-Michael Würzner · Ulrike Wuttke · Heike Zinsmeister · Angelika Zirker

Aufgrund des Wegfalls der Rebuttal-Phase kann in diesem Jahr kein Review Award vergeben werden, es wurden aber fünf Reviewer:innen für ihr **besonderes Engagement** nominiert. Diese sind oben **hergehoben**.

Inhaltsverzeichnis

Keynotes

Why are LLMs so irresistible? <i>Dingemans, Mark</i>	16
Fertig – vorerst: Unfertigkeit als epistemischer Wert in den Digitalen Geisteswissenschaften <i>König, Mareike</i>	17

Workshops

Citizen Science vs. Geschichtswissenschaften? Under construction: Kirchengeschichte in Wikidata und co. <i>Kröger, Bärbel; Popp, Christian</i>	19
Coming soon: Podcast under Construction: Strategische Audio-Wissenschaftskommunikation für Digital Humanities, ein Workshopangebot von RaDiHum20 <i>Schumacher, Mareike; Geiger, Jonathan; Schmitz, Jascha</i>	22
Community-getriebene Evaluation des FiduWriter als Ersatz für den DHConvalidator im Einreichungsprozess von Beiträgen zu DHD Jahreskonferenzen <i>Helling, Patrick; Neugebauer, David; Majka, Nicole</i>	25
(De-)constructing the Lab: Arbeiten in den DH <i>Cremer, Fabian; Dogunke, Swantje; Düring, Marten; Neubert, Anna; Wübbena, Thorsten</i>	29
Der SSH Open Marketplace als Information Hub für die DH-Community: Einführung in Nutzungs- und Forschungsszenarien <i>Buddenbohm, Stefan; Kurzmeier, Michael; Weimer, Lukas</i>	34
Erprobung eines Metadatenmodells zur Beschreibung von FDM-Services <i>Lemaire, Marina; Christ, Andreas</i>	37
eScriptorium meets LLMs: Moderne KI-Systeme im Kontext der Volltexterschließung <i>Will, Larissa; Kamlah, Jan; Schmidt, Thomas; Lang, Sarah; Huff, Dorothee</i>	40
Fortgeschrittenes Prompt und AI Agent Engineering für wissenschaftliche Textproduktion <i>Pollin, Christopher; Steyer, Timo; Scholger, Martina; Schiller-Stoff, Sebastian David</i>	44
Hands-on Workshop: Entwicklung von interaktiven 3D-Applikationen mit der Open-Source Game Engine Godot <i>Mühlleder, Peter; Naether, Franziska; Goldhahn, Dirk; Bleckmann, Patrice</i>	48
Objektbiografie - Ein Ansatz für die integrative Datenmodellierung: Eigenschaften, Chancen und Anwendungsmöglichkeiten <i>Gerber, Anja; Wagner, Sarah; Görz, Günther</i>	51
OERs Under Construction. Ein Workshop zu Gestaltung und Evaluierung von Open Educational Resources für die Digital Humanities <i>Schneider, Philipp; Rohe, Jonas; Seltmann, Melanie; Trilcke, Peer; Faust, Anna; Büdenbender, Stefan; Urbaum, Dorothee; Schmunk, Stefan; Skorinkin, Daniil; Hiltmann, Torsten</i>	57
Prompt-Engineering und Hermeneutik – Best Practices für die historische und qualitative Forschung <i>Möbus, Dennis; Vu, Binh; Bayerschmidt, Philipp</i>	61
Qualitativ hochwertige Metadaten in digitalen Editionen <i>Lemke, Karoline; Fichtl, Barbara; Alvares Freire, Fernanda; Gerber, Anja; König, Sandra; Körfer, Anna-Lena; Lordick, Harald; Schnöpf, Markus; Städtler, Domenic</i>	65
Quellcodekritik aus der Ferne Distant Viewing und kritische Analyse von Quellcode <i>Demleitner, Adrian; Höltgen, Stefan; Piontkowitz, Vera; Gammenthaler, Daniel; Burghardt, Manuel</i>	70
TEI-Dokumente in TextGrid Repository veröffentlichen und archivieren: neue Features und fluffiger Import Workflow <i>Calvo Tello, José; Barth, Florian; Buddenbohm, Stefan; Dogaru, George; Funk, Stefan; Göbel, Mathias; Klammer, Ralf; Kudella, Christoph; Rißler-Pipka, Nanette; Veentjer, Ubbo; Weimer, Lukas</i>	73
Textannotation in der Lehre einsetzen: Ein Einstieg mit CATMA <i>Akazawa, Mari; Gerstorfer, Dominik; Gius, Evelyn; Guhr, Svenja; Häußler, Julian; Meister, Malte; Messner, Stefanie; Stiemer, Haimo; von Keitz, Janis</i>	78

Text+: Digitale Forschung auf der Grundlage von Text- und Sprachdaten bereichern <i>Barth, Florian; Genêt, Philippe; Körner, Erik; Leinen, Peter; Weimer, Lukas; Witt, Andreas</i>	81
Towards interoperability: Introducing the Impresso data lab for the enrichment and analysis of historical media <i>Düring, Marten; Guido, Daniele; Kalyakin, Roman</i>	84
Umgang mit raumzeitlicher Unschärfe - Erfassung und Visualisierung von Bewegungsdaten mit QGIS am Beispiel der Fahrt des Kanonenboots Albatroß (1886) <i>Fuest, Stefan; Gollenstede, Andreas; Herbers, Maximilian; Kaiser, Rieke Marie; Tadge, Jennifer</i>	87
Wer weiß schon wo? Identifikation, Erfassung und Systematisierung historischer Ortsangaben <i>Purschwitz, Anne; Döring, Sophie; Schubert, Tim; Badura, Robert</i>	90
Wissensgraphen und große Sprachmodelle in den Digital Humanities <i>Stalter, Julian; Springstein, Mathias; Kristen, Maximilian; Müller-Budack, Eric; Schneider, Stefanie; Entrup, Elias; Kohle, Hubertus; Krestel, Ralf; Ewerth, Ralph</i>	95

Panels

Critical AI in der Digitalen Editorik	101
Gemeinsame Baustellenbegehung – Digital Humanities und Wissenschaftsforschung	105
Gender (under) construction: Daten und Diversität im Kontext digitaler Literaturwissenschaft	109
Herausforderungen und Perspektiven von 3D Daten in öffentlichen Repositorien: Findbarkeit, Wiederverwendbarkeit und Metadaten	113
Literaturgeschichte “under construction” – was können die Computational Literary Studies beitragen? Ein Panel zur digitalen Untersuchung von Raum in der Literatur	116
More than Chatbots: Multimodal Large Language Models in geisteswissenschaftlichen Workflows	121
Normdaten zu Texten und philologisches Wissen	126

Vorträge: Offenes Feld

Diagramme und Tänze von Leben und Tod: Biographische Datenvisualisierungen und -physikalisierungen im Vergleich <i>Rühse, Viola; Smuc, Michael; Windhager, Florian</i>	130
Gustav Klimt nach der Seession: Kunstgeschichte und Visual Analytics im Dialog <i>Kamencek, Teresa; Filipov, Velitchko; Tuscher, Michaela; Schetinger, Victor; Miksch, Silvia; Rosenberg, Raphael</i>	135
Layout und (Para-)Text: Erprobung hybrider Ansätze und Heuristiken zur Erforschung von Werkausgaben des 18. Jahrhunderts <i>Bogdanović, Arsenije; Lange, Liesen-Sophie; Ajouri, Philip; Viehhauser, Gabriel</i>	141
Work(s) in progress – Datenmodellierung zum Kulturerbe Tanz in der DDR als Prozess <i>Sauer, Philipp; Gruß, Melanie; Helm, Caroline; Primavesi, Patrick; Kretschmer, Uwe; Naether, Franziska</i>	146

Vorträge: Computergestützte Analyse oder Interpretation

„Buchkindheiten digital“ – Werkstattbericht zur computergestützten Analyse von Illustrationen in historischen Kinder- und Jugendbüchern <i>Helm, Wiebke; Borst, Janos; Burghardt, Manuel; Schmideler, Sebastian</i>	153
Digital Provenance Research: Eine computerassistierte Bildersuche in historischen Auktionskatalogen <i>Lang, Sabine; Zinnen, Mathias</i>	158
Eine Vorstudie zur Eignung von Llama 3-8B für eine Sentimentanalyse <i>Tu, Ngoc Duyen Tanja</i>	165
Gute Planung ist die halbe Miete? - Nutzung und Nutzen von Datenmanagementplänen in geisteswissenschaftlichen Forschungsvorhaben <i>Helling, Patrick; Reiter, Nils; Rau, Felix</i>	170

Phylogenetische Überlieferungsanalyse mit Feature-Matrizen zur Bild- bzw. Diagrammbeschreibung. Ein Versuch an den Handschriften des ‘Compendium Historiae’ (12. Jh.ff)	
<i>Cugliana, Elisa; Mertgens, Andreas; Sahle, Patrick; Ioannu, Johannes; Rouxel, Lennart; Goerss, Eleanor</i>	176
Qualitative Genre-Profil und distinktive Wörter: Eine Studie zu Keynes in Subgenres des französischen Romans	
<i>Röttgermann, Julia; Du, Keli; Schöch, Christof</i>	181
»999 und noch etliche [mehr]«. Georg Nikolaus Bärmanns Würfel-Almanach von 1829 als Web-App	
<i>Illmer, Viktor J.; Fischer, Frank; Schwindt, Mark; Rohe, Jonas</i>	187
Voll automatisiert die Natur in historischen Reiseberichten erkennen? Entzauberung von KI-Werkzeugen und ihr Nutzen für die Geisteswissenschaften	
<i>Vignoli, Michela; Gruber, Doris</i>	191
Von Aachen bis Zwickau: Semi-automatische Identifikation und Analyse von Korrespondenzorten in der historischen “Wiener Zeitung”	
<i>Rastinger, Nina C.; Resch, Claudia</i>	197
Wikipedia als Hallraum der Kanonizität: »1001 Books You Must Read Before You Die«	
<i>Rohe, Jonas; Illmer, Viktor J.; Poggel, Lisa; Fischer, Frank</i>	202
50 Years of Editorial Practice: A Footnote Analysis of the Heinrich Bullinger Briefwechsel	
<i>Bauer, Nikolaj; Ströbel, Phillip Benjamin</i>	207

Vorträge: Methode

Combining LLM and Topic Modeling for Automated Video Analysis: A Case Study	
<i>Howanitz, Gernot; Kaltseis, Magdalena; Sulzhytski, Ilya</i>	214
Die deutschsprachige Kurzgeschichte nach 1945. Skizze einer hypothesen-geleiteten Operationalisierung.	
<i>Pichler, Axel</i>	220
Ein Baukasten für handschriftenkundliches Vokabular. Thesauri und Fachbegriffe im Handschriftenportal	
<i>Eichenberger, Nicole; Schaßan, Torsten; Schröer, Annika; Stampfer, Ursula; Sturm, Katrin</i>	225
E-LAUTE - die Musik abseits der Noten und die Daten abseits der Musik	
<i>Steindl, Christoph; Schöning, Kateryna; Weigl, David M.; Kyriazis, Ilias</i>	231
Empirische Evaluation des Verhaltens von LLMs auf Basis sprachphilosophischer Theorien: Methode und Pilotannotationen	
<i>Pichler, Axel; Gerstorfer, Dominik; Kuhn, Jonas; Pagel, Janis</i>	235
Explicitly Notated Citations Von digitalen zu algorithmischen Editionen	
<i>Enns, Sebastian; Kuczera, Andreas</i>	239
Exploring Measures of Distinctiveness: An Evaluation Using Synthetic Texts	
<i>Dudar, Julia; Schöch, Christof</i>	243
Historische Textnormalisierung: Herausforderungen und Potentiale von Deep Learning	
<i>Ehrmantraut, Anton; Bracke, Yannic</i>	248
Large Language Models im Archiv: Prompt-Engineering für Archivar:innen	
<i>Näger, Paul M.; Eickhoff, Dominic</i>	253
Literary Metaphor Detection with LLM Fine-Tuning and Few-Shot Learning	
<i>Spielberg, Marina</i>	258
Möglichkeiten und Grenzen der KI-gestützten Annotation am Beispiel von Emotionen in Lyrik	
<i>Kröncke, Merten; Jannidis, Fotis; Konle, Leonard; Winko, Simone</i>	263
Netzwerkanalysen narrativer Texte - ein Vorgehensmodell	
<i>Ketschik, Nora</i>	267
Pause im Text. Zur Exploration semantisch konditionierter Sprechpausen in Hörbüchern	
<i>Stiemer, Haimo; Hatzel, Hans Ole; Biemann, Chris; Gius, Evelyn</i>	275
Platinstandard-Annotation in der digitalen Literaturwissenschaft: Definition, Funktionen und diskursive Argumentvisualisierung als Best-Practice-Beispiel	
<i>Jacke, Janina</i>	279

Zur Modellierung von Unsicherheit: Machine Learning und begriffliche Vagheit am Beispiel der Novellen im 19. Jahrhundert <i>Schröter, Julian</i>	284
---	-----

Vorträge: Theorie, Metareflexion, Positionspapier

Accuracy vs. Consistency: A Case Study Assessing Data Quality in Metadata of Early Modern Dissertations <i>Heßbrüggen-Walter, Stefan</i>	290
Alles hat seine Zeit: Generische Softwareentwicklung und individuelle Projektanforderungen <i>Hiepel, Ludger; Horstmann, Jan; Lück, Christian; Normann, Immanuel</i>	293
Applied Digital Humanities: Calling for a more engaged Digital Humanities <i>Glawion, Anastasia; Kremer, Dominik; Lang, Sabine; Mahlberg, Michaela; Wagner, Andreas</i>	298
"Das ist nicht in unserer Verantwortung" - Strategien zur nachhaltigen Bereitstellung lebender Systeme <i>Helling, Patrick</i>	302
Der Einfluss von AI-Pair-Programmers auf die Digital Humanities: Potentiale und Limitationen <i>Schiller-Stoff, Sebastian; Münzer, Leona Elisabeth; Dittmann, Christina; Sagadin, Suzana</i>	307
Der texgenetische Apparat in der digitalen Edition – eine Zukunftsvision, die technisch machbar ist Die Textgenese auf Wort- und Satzebene in bestehenden Online-Editionen Neuerer deutscher Literatur und in der neuen digitalen Gotthelf-Gesamtausgabe (dHKG) <i>Reichen, Roland</i>	312
Die Bibliothek als Partner der Digital Humanities: Ein Einblick in die Erfahrungen und Aktivitäten der Deutschen Nationalbibliothek <i>Nitsche, Stephanie</i>	317
Die Zukunft der Digital Humanities: Eher “Computational” und mehr als nur “Humanities”? <i>Burghardt, Manuel</i>	322
Digital History under construction. Zum Verhältnis zwischen Digitaler Geschichtswissenschaft und Digital Humanities im deutschsprachigen Raum. <i>Wettlaufer, Jörg</i>	326
Intentionen der Änderungen: Ein geisteswissenschaftliches Beschreibungsschema für Versionen digitaler Editionen. <i>Bürgermeister, Martina</i>	330
Kontext, Unsicherheit und Geschlecht im Fokus der Modellierung: Datenprinzipien für die feministische Filmgeschichte <i>Junginger, Pauline</i>	334
Named Entity Uncertainty Mining: Von der intellektuellen zur computergestützten Untersuchung unsicherer Annotationen <i>Schneider, Sophie; Bubula, Michal; Labusch, Kai; Lehmann, Jörg; Neudecker, Clemens</i>	339
Operationalizing operationalizing <i>Gerstorfer, Dominik; Gius, Evelyn</i>	345
Wissenspeicher, Projektmodell, Organisationstalent oder Schwarzes Loch - GitLab als Management-Tool für DH-Projekte <i>Bunselmeier, Jennifer; Stahn, Lena-Luise</i>	349

Vorträge: Tool oder Ressource

Kontrollierte Vokabulare, Thesauri, Klassifikationen, Normdaten? - Ein Ordnungs- und Bewertungssystem für wissenschaftliche Vokabulare: Das Register für historische und objektbezogene Vokabulare und Normdaten (R:hovono) <i>Wegener, Marius; Freytag, Julian; Liebing, Katja; Möller, Katrin; Simons, Olaf; Purschwitz, Anne</i>	354
Korpus 4.0 - Ein innovativer Workflow zur Erstellung eines Korpus wissenschaftlicher Texte <i>Kalmer, Silke; Freund, Jens; Hammer, Angela; Geißner, Andreas; Kampkaspar, Dario</i>	358
Quo vadis? Der beschwerliche Weg mit XML-Technologien <i>Arnold, Eckhart; Müller, Stefan; Raaf, Manuel</i>	362

Zum Aufbau digitaler Dramenkorpora. OCR4alltoDraCorTEI als Baustein für die Edition von maschinenlesbaren Versionen historischer Dramendrucke <i>Dennerlein, Katrin; Rupnig, Martin; Reul, Christian</i>	365
---	-----

Doctoral Consortium

רעטרעווו יד ןטלאהדנא <i>Luger, Robin</i>	370
Automatische Erkennung und Kategorisierung von Syllogismusdiagrammen in de interpretatione Handschriften des byzantinischen Mittelalters <i>Osburg, Lilly</i>	372
Digitale Erforschung von Historiographie: Untersuchungen zur Kirchengeschichtsschreibung im wilhelminischen Kaiserreich <i>Meyer, Wienke Imke</i>	374
Interdisziplinäre transkulturelle Analyse von Mensch-KI Interaktionen in Science-Fiction Literatur und im politischen Diskurs Kulturelle Wahrnehmungen von Privatsphäre und KI-Überwachungstechnologien <i>Yakupova, Vera</i>	377
Netzwerkanalyse von Erwähnungen der Persönlichkeiten in der russischen Ideengeschichte <i>Schwindt, Mark</i>	380
Von Heimat zu Beheimatung - Visuelle Exploration und Sekundäranalyse von lebensgeschichtlichen Interviewsammlungen <i>Bayerschmidt, Philipp</i>	382
Wie funktionierte moderne Alltagsmobilität vor dem Automobil? Agentenbasierte Modellierung des Wandels von Mobilitätspraktiken im Berliner ‚built environment‘ der Zwischenkriegsjahre (ca. 1920-1930) <i>Schmitz, Jascha Merijn</i>	384

Posterpräsentationen

Algorithmische Korpusarchäologie: Eine Git-basierte Analyse von Korpora als dynamische epistemische Objekte in den Computational Literary Studies <i>Börner, Ingo</i>	388
Anno 2025. Das Annotationsspiel für große und kleine Forschende <i>Horstmann, Jan; Seltmann, Melanie</i>	391
Ansätze zur Wort- und Satzsegmentierung in kirchenslavischen HTR-Transkriptionen <i>Jouravel, Anna; Rabus, Achim; Scherrer, Yves; Renje, Elena; Meindl, Martin; Müller, Stefan; Lendvai, Piroska</i>	394
Anticipating digital research Der Codex Sinaiticus gibt seine Daten frei <i>Schröer, Annika</i>	397
Aspektbasierte Sentimentanalyse von Bookstagram-Posts <i>Reichert, Emma Sophie; Babl, Anna-Lena; Kim, Kyuhee; Achmann-Denkler, Michael; Wolff, Christian</i>	399
Baustelle digitale Editions Umgebung: ediarum und Git-basierte Versionskontrolle <i>Fechner, Martin; Klappenbach, Lou; Lampert, Marcus</i>	402
Baustelle nach Baukastenprinzip: Kontrollierte Vokabulare im Projekt Linked Open Data in den Geisteswissenschaften (LODinG) <i>Bamberg, Claudia; Bruchertseifer, Jens; Burch, Thomas; Gernert, Folke; Hinzmann, Maria; Kabatnik, Susanne; Klee, Anne; Kudera, Jacek; Moulin, Claudine; Rettinger, Achim; Röpke, Jörg; Schenkel, Ralf; Schirra, Doris; Schlimpen, Hannah; Schöch, Christof; Shi-Kupfer, Kristin; Wassermayr, Veronica; Weis, Joëlle</i>	404
Beschleunigung von Ontologieentwicklung durch Sprachmodelle in den Digitalen Geisteswissenschaften - Nutzung der Formalisierung von Domänenwissen für eine effiziente Ontologierstellung <i>Mitschunas, Johannes; Beck, Clemens; Beckstein, Clemens; Stehfest, Robert Gramsch</i>	408
Call for Data Papers <i>de la Iglesia, Martin; Jansky, Caroline; Schimpf, Jonathan; Wiegand, Martin</i>	410

Computergestützte Werkzeuge in der Musikedition: Echtheitsfragen im Werk Tomás Luis de Victorias <i>Schmolenzky, Pascal; Klauk, Stephanie</i>	412
Concurrent requirements for sustainable software (re-)development <i>Alemayehu, Hizkiel; Jettka, Daniel; Herold, Kristin; Röwenstrunk, Daniel</i>	415
CREST Annotation. Ein Tool zur Unterstützung von Bildannotation mit Ontologien, IIF und Machine Learning Modellen <i>Eckenstaler, Sophie; Schneider, Philipp; Hiltmann, Torsten; Berse, Dominic; Burgbacher, Ulrich</i>	417
Das DALIA Interchange Format – eine Metadaten-Spezifikation für die OER-Plattform DALIA <i>Geiger, Jonathan; Desouki, Abdelmoneim; Lange, Frank; Steiner, Petra; Hüppe, Henrika</i>	420
Das Projekt CompAnno: Comparative Annotation to Explore and Explain Text Similarities <i>Flüh, Marie; Nantke, Julia; Pagel, Janis; Reiter, Nils</i>	423
Daten als Brücke: Interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Digital Humanities und Data Science im Projekt DataNord <i>Fuchs, Nele; Steinmann, Lena; Drechsler, Rolf</i>	427
Die Begriffe der Geschichte. Der „Historische Thesaurus (HIT)“ als Normdatenressource für die historisch arbeitenden Geisteswissenschaften <i>Köther, Felix; Donig, Simon</i>	430
Die (De- und Re-)Konstruktion der Photothek Erschließungsstrategien am Zentralinstitut für Kunstgeschichte <i>Griebel, Johannes; Raddatz, Nadine; Schelbert, Georg</i>	432
"Die Hölle, das sind die anderen." Crowdsourcing in digitalen Editionen <i>Busch, Anna; Roeder, Torsten; Prell, Martin</i>	435
Die Insel – eine digitale Zeitschriftenedition <i>Tumfart, Barbara; Waltl, Silvia</i>	437
Die Modellierung von intertextuellen Bezügen in genealogischen Texten <i>Kraneiß, Natalie; Frank, Ingo; Horstmann, Jan; Normann, Immanuel</i>	440
Digital Humanities Ruhr – DH-Zertifikate und Kernkompetenzen an der Ruhr-Universität Bochum <i>Deck, Oliver; Heilig, Anne</i>	444
DUUI: A Toolbox for the Construction of a new Kind of Natural Language Processing <i>Abrami, Giuseppe; Baumartz, Daniel; Mehler, Alexander</i>	446
Editorische Datensilos öffnen – PROPYLÄEN: Goethes Biographica <i>Clausen, Hans</i>	449
Eine digitale Begriffsgeschichte des virtuellen Teilchens <i>Zichert, Michael; Wüthrich, Adrian; Simons, Arno</i>	451
Ein μ Editor für μ Editionen <i>Hall, Mark</i>	454
Es war einmal... eine digitale Rezensionszeitschrift. Zehn Jahre RIDE als Data Story <i>Neuber, Frederike; Henny-Krahmer, Ulrike; Scholger, Martina</i>	456
Explorative interface for accessing a bio-bibliographical data set of GDR authors <i>Lecroq, Axelle; Kreutel, Jörn</i>	459
FAIRe Forschungsdaten Die ersten 2400 Briefe an Goethe als TEI-XML-Volltexte im Akademienvorhaben PROPYLÄEN: Goethes Biographica <i>Thomas, Christian; Prell, Martin; Hofmann-Polster, Katharina; Häfner, Claudia</i>	461
Fehlerkultur und die Vermittlung von Forschungsdatenmanagement <i>Rau, Felix; Mollenhauer, Elisabeth</i>	464
Global, Local und "Under Construction" – Digitale Geisteswissenschaften im deutschsprachigen Raum: Ein Triptychon <i>Schröter geb. Vater, Christian; Wutke, Ulrike; Seltmann, Melanie; Wachter, Christian; Nunn, Christopher; Baillot, Anne</i>	467
Interview Chronology Analysis (ICA): Verläufe von (lebensgeschichtlichen) Interviews visuell analysieren <i>Möbus, Dennis</i>	469
JobAds: From Digitized Newspapers to Economic Analysis <i>Venglarova, Klara; Adam, Raven; Mölzer, Wiltrud; Balasubramanian, Saranya; Füllsack, Manfred; Kleinert, Jörn; Vogeler, Georg</i>	472

Kleine Formate, große Chancen: Pragmatische Fördermodelle als Katalysator für die DH in NFDI4Memory und HERMES <i>Buyken, Constanze; Garzón Rodríguez, Judit; Cremer, Fabian</i>	475
Leveraging Zurich Zentralbibliothek's Jupyter Notebooks for Metadata Retrieval and Analysis from Alma <i>Samsinger, Linda</i>	478
Modularisierte Infrastrukturen für die Digital Humanities: Das Beispiel digitaler Editionen an der Universitätsbibliothek Bern <i>Loosli, Ursula; Schreier, Gero</i>	480
National Library as Corpus: Introducing DeLiKo@DNB – a Large Synchronous German Fiction Corpus <i>Kupietz, Marc; Leinen, Peter; Diwald, Nils; Genêt, Philippe; Wilm, Rebecca; Witt, Andreas; Yaddheige, Rameela</i> ...	482
Netzwerkmodellierung mit NER und NEL. Schulbuchforschung an der Schnittstelle zur Infrastruktur <i>Dombrowski, Fabian; Klaes, Sebastian; Leitgeb, Johannes; Reul, Christian</i>	486
Normdaten geben und nehmen, oder: Frag nicht, was die GND für Dich tun kann, sondern was Du für die GND tun kannst <i>Jurst-Görlach, Denise; Kollatz, Thomas; Jarosch, Julian</i>	489
PDB18 - Der deutsche Brief im 18. Jahrhundert. Aufbau einer Datenbasis und eines kooperativen Netzwerks zur Digitalisierung und Erforschung des deutschen Briefes in der Zeit der Aufklärung <i>Baumann, Baptiste; Décultot, Elisabeth; Dumont, Stefan; Fischer, Katrin; Sander, Ruth; Stäcker, Thomas</i>	491
Projekt MuMoka - Multimodale Modellierung kultureller Artefakte im digitalen Raum <i>Nantke, Julia; Steinicke, Frank; Klomfuß, Vanessa; Huang, Qianqi</i>	493
Publizieren im Feedback-Loop. Konzeptionelle Überlegungen zur Analyse des Nutzungsverhaltens bei digitalen Editionen <i>Esch, Claudia; Pia, Hofman; Jana, Klinger; Torsten, Roeder; Christian, Reul; Yannik, Herbst</i>	496
QUADRIGA-Fallstudien zur Datenkompetenz in den Humanities: Jupyter Books als "scalable Open Educational Resources" <i>Shuyter-Gähje, Henny; Skorinkin, Daniil; Trilcke, Peer; Chlastak, Maria; Samoilo, Evgenia; Seltmann, Melanie</i> ..	499
Randnotizen des produktiv Unsicheren: Über die Dokumentation von Sackgassen <i>Jung, Kerstin; Pielström, Steffen; Helling, Patrick</i>	502
Raumreferentielle Ausdrücke in deutschsprachigen Romanen des 19. und 20. Jahrhundert. Ein Werkstattbericht des Projekts CANSpiN <i>Lemke, Marc; Kellner, Nils; Henny-Krahmer, Ulrike</i>	505
Reddit als (Text-)Ressource: Erstellung und Nachnutzbarkeit eines deutschsprachigen Reddit-Korpus <i>Göttel, Sebastian; Körber, Lydia; Barbaresi, Adrien</i>	508
Re-Experiencing History: A Platform for the Re-Enactment of Historical Events with Multimodal Large Language Models <i>Ströbel, Phillip Benjamin; Maier, Felix Klaus</i>	510
SentiANNO: Annotating Sentiment in Austrian Historical Newspapers <i>Krusic, Lucija; Hochreiter, Clara; Frauendorfer, Melanie</i>	512
The Data Librarian's construction site: Nachweis von Forschungsdaten in Bibliotheken – Desiderate, Herausforderungen und Lösungsansätze <i>Grumbach, Florian; Štanzel, Arnošt; Kościelniak, Marta</i>	514
Towards Measuring Linguistic Creativity in Literary and Non-literary Text. First results and insights <i>Sitter, Emilie; Wu, Yaru; Zarriß, Sina; Herrmann, Berenike</i>	516
„Under Construction“ als Normalzustand? Modulare Forschungsinfrastruktur für digitalen Editionen an der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek <i>Dogunke, Swantje</i>	519
Under Construction: Ein DH-Lab im Aufbau <i>Piontkowitz, Vera; Efer, Thomas; Niekler, Andreas; Burghardt, Manuel</i>	521
Under Construction: NFDI-weite Basisdienste innerhalb von Base4NFDI <i>Weimer, Lukas; Jander, Melina; Ritter, Xenia</i>	523

Usability im Fokus: Entwicklung und Evaluation eines Web-Frontends für stylo() mit verbesserter Usability <i>Viehhauser, Gabriel; Osburg, Lilly; Burghardt, Manuel</i>	525
Vernetzung von Kulturdaten in Sachsen: Auf dem Weg zum DIKUSA-Forschungsdatenregister als Schlüssel zur Datenintegration <i>Goldhahn, Dirk; Naether, Franziska; Mühleder, Peter</i>	528
Vom Digitalisat zur Ressource: Der Workflow zum Deutschen Wortatlas <i>Kunzmann, Markus</i>	531
Von der Theorie-Leere zur Theorie-Lehre: zur Arbeit am Starterkit DH Theorie <i>Geiger, Jonathan; Gengnagel, Tessa; Hegel, Philipp; Kleymann, Rabea; Lucke, Alexa</i>	533
Warum wird was wie klassifiziert? Scalable Reading + Explainable AI am Beispiel historischer Lebensverläufe <i>Brookshire, Patrick Daniel</i>	535
Wenzelsbibel Digital: Völlig losgelöst Die Edition als transmediales Skript <i>Bürgermeister, Martina; Hintersteiner, Julia; Spadinger, Viktoria; Beutel-Thurow, Linda; Steindl, Christoph; Kapeller, Edith; Kern, Manfred</i>	538
Wie Shakespeare-Übersetzungen digital edieren? <i>Spielberg, Marina; Bamberg, Claudia</i>	540
Zukünftige Digitale Autorschaft <i>Dinger, Patrick; Horstmann, Jan; Jansky, Caroline; Jurczyk, Thomas; Steyer, Timo</i>	543

Anhang

Index der Autorinnen und Autoren	546
--	-----

Keynotes

Why are LLMs so irresistible?

Dingemanse, Mark

Radboud University, Nijmegen, Niederlande

Perhaps the most momentous recent development at the intersection of the “digital” and the “humanities” is the rapid rise of large language models. As humanities scholars well know, new technology never comes out of thin air. From haruspicy to horoscopes and from ELIZA to LLMs, I aim to trace some of the ways people have been thinking with things, outsourcing judgement, and making sense out of non-sense. Sheer ubiquity and ease of use have a way of obscuring the interactional and hermeneutic processes at play, so I will devote some time to digging up the interactional foundations of our engagement with technologies of language, and thinking critically about the consequences of outsourcing scholarly processes to stochastic next token prediction. I will detail some of our work on the European Open Source AI Index, in which we carry out evidence-based openness assessment so that model providers can be held accountable, scholars can scrutinise generative AI, and end users can make informed decisions for or against deployment. As experts in meaning-making and connoisseurs of constructivist approaches to knowledge, scholars in the humanities have an opportunity if not an obligation to be at the forefront of critical AI literacy.

Fertig – vorerst: Unfertigkeit als epistemischer Wert in den Digitalen Geisteswissenschaften

König, Mareike

Deutsches Historisches Institut, Paris, Frankreich

Wissenschaft ist permanent „under construction“. Anstatt Unfertigkeit als Defizit zu betrachten, argumentiert dieser Vortrag für ihre Anerkennung als produktives Prinzip. Digitale Forschungsprozesse sind iterativ, offen und oft vorläufig – sichtbar in wachsenden Editionen, dem „Permanent Beta“ digitaler Werkzeuge oder der Volatilität digitaler Objekte. Doch Unfertigkeit ist mehr als eine methodische Notwendigkeit: Sie ermöglicht Offenheit, Multiperspektivität und Kritik, indem sie Erkenntnisprozesse instabil hält. Gerade die Digital Humanities zeigen, dass Modulierbarkeit und Versionierbarkeit nicht nur Aktualisierungsbedarf begegnen, sondern auch alternative Perspektiven eröffnen. Der Vortrag beleuchtet diese Chancen wie auch die Herausforderungen und fragt, was nötig ist, um Unfertigkeit produktiv zu gestalten.

Workshops

Citizen Science vs. Geschichtswissenschaften? Under construction: Kirchengeschichte in Wikidata und co.

Kröger, Bärbel

bkroege@gwdg.de
Niedersächsische Akademie der Wissenschaften zu
Göttingen, Deutschland

Popp, Christian

christian.popp@adwgoe.de
Niedersächsische Akademie der Wissenschaften zu
Göttingen, Deutschland

Der Workshop bietet einen Einblick in die Nutzung von Wikidata und wikibase-basierten Citizen-Science-Projekten für die geisteswissenschaftliche Forschung. Das Angebot versteht sich als grundlegende Einführung und richtet sich an Teilnehmende ohne Vorkenntnisse im Bereich Wikidata/Wikibase/SPARQL. Die praktische Einführung erfolgt exemplarisch anhand eines Phänomens der mittelalterlichen Kirchengeschichte, ist aber auf andere Gegenstände und Disziplinen übertragbar; historische Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Der Workshop zeigt die Bedeutung von offen zugänglichen Daten (Linked Open Data) auf und wirft einen Blick auf aktuelle Projekte zur kollaborativen Generierung von Wissensgraphen. Didaktisch ist der Workshop in vier Teile gegliedert.

1. Kurze theoretische Einführung in Wikidata/Wikibase

Im ersten Teil erhalten die Teilnehmenden Hintergrundinformationen zur Wikidata: Neben einer kurzen Einführung in die Entstehungsgeschichte von Wikidata wird die Bedeutung der Wikidata und anderer wikibasebasierter Instanzen für das Semantic Web bzw. die Linked Open Data Cloud erläutert. Wikidata ist nicht nur der größte Wissensgraph, sondern bietet auch Daten unter freien Lizenzen und erlaubt – genau wie Wikipedia – die freie Mitarbeit beim Aufbau der Wissensbasis. Mit der Softwareumgebung Wikibase steht zudem die Technologie für den Aufbau von solchen Wissensgraphen frei zur Verfügung.

2. Kurze Einführung in die fachwissenschaftliche Fragestellung

Der zweite Teil dient als Einführung in den Themenkomplex Kirchweihen und damit in eine geschichtswissenschaftliche Fragestellung, die als exemplarisch aufzufassen ist. Die Weihe einer der großen Dom-, Stifts- oder Klosterkirche im Reich beendete nicht nur eine Phase des Neu- oder Umbaus, sondern stellte in den meisten Fällen zugleich ein reichspolitisch wichtiges Ereignis dar. Die Feierlichkeiten der Kirchweihe brachten es mit sich, dass sich oftmals der König bzw. Kaiser selbst sowie eine große Anzahl von Bischöfen, von Äbtissinnen und Äbten und anderen geistlichen Würdenträgern sowie viele weltliche Fürsten einfanden. Gerade in der ottonisch-salischen Zeit haben aber die Kaiser und Könige vielfach die Kirchweihen als Gelegenheit genutzt, sich im Kreis der versammelten geistlichen und weltlichen Großen zu präsentieren, Gespräche und Verhandlungen zu führen und Streitigkeiten zu klären. Die Analyse der Teilnehmer solcher Feiern vom 10. bis zum 12. Jahrhundert, insbesondere der an der Weihe beteiligten Bischöfe, Äbtissinnen und Äbte, erlaubt weitergehende Schlussfolgerungen zum Verhältnis von Königtum und den geistlichen Würdenträgern des Reiches und eröffnet zugleich die Möglichkeit, Beziehungsnetzwerke der jeweiligen stiftischen oder klösterlichen Institution abzubilden.

3. Praktische Arbeit mit den Daten, Visualisierung der Daten

Der dritte Teil des Workshops ist der umfangreichste Abschnitt und dient der praktischen Arbeit der Teilnehmenden mit der Plattform Wikidata:

Die Wikidata bietet als Übungsplattform mehrere Vorteile: Die graphische Benutzeroberfläche erleichtert das Verständnis der Datenstrukturen. Darüber hinaus können Abfragen online im Browser über den Query Service von Wikidata (<https://query.wikidata.org/>) ausgeführt werden. Es sind also keine Installationen im Vorfeld des Workshops notwendig. Für die Übung wird lediglich ein Wikidata-Account benötigt. Die erworbenen Kenntnisse lassen sich leicht auf fachspezifischere Datenbanken wie etwa FactGrid (<https://database.factgrid.de>) übertragen, die ebenfalls das Wikibase-Framework verwenden (<https://www.wikimedia.de/projects/wikibase/>).

In der praktischen Übung lernen die Teilnehmenden zunächst die Datenstrukturen von Wikidata kennen. Anhand von Beispieldaten zu den hochmittelalterlichen Kirchweihen und ihren prominenten Besucher:innen üben sie den Umgang mit Wikidata: diskutiert werden verschiedene Wege der Datenmodellierung. Die Daten sind für den Workshop so aufbereitet, dass die Teilnehmenden sie selbstständig in Wikidata einpflegen können. Ein wichtiger Aspekt ist die Verknüpfung mit Normdaten – auch über die Gemein-

same Normdatei (GND) hinaus. Hier stehen die domänen-spezifischen Normdaten des Forschungsprojekts Germania Sacra (<https://www.germania-sacra.de>), das sich mit der Erforschung kirchlicher Institutionen und Personen des Mittelalters und der Frühen Neuzeit beschäftigt, im Fokus. Als Ausblick auf den Einsatz von Wikidata im Forschungsalltag wird mit dem Tool „Quickstatements“ (<https://quickstatements.toolforge.org>) außerdem eine Möglichkeit zur seriellen Integration von größeren Datenmengen vorgestellt.

Im nächsten Schritt werden die Grundlagen der Abfragesprache SPARQL vermittelt. Ziel ist es, dass die Teilnehmenden ein Verständnis dafür entwickeln, wie geisteswissenschaftliche Fragestellungen als Abfrage formuliert und mit SPARQL auf Wikidata umgesetzt werden können. Sie lernen die Grundstruktur einer SPARQL-Abfrage kennen, wie zum Beispiel die Befehle SELECT, WHERE und OPTIONAL. Zudem behandelt die Übung das Verketten von Abfragemustern und das Abfragen von Labels aus Wikidata. Während der Übung wechseln sich Demonstrationen neuer Konzepte und die Bearbeitung von aufeinander aufbauenden Übungsaufgaben ab, sodass die Teilnehmenden Schritt für Schritt lernen, wie sie die im ersten Teil der Übung eingepflegten Datensätze abfragen können. Abschließend erkunden sie die verschiedenen Visualisierungsmöglichkeiten von Wikidata und visualisieren die Daten auf einer Karte.

Zur Nachbereitung des Workshops werden den Teilnehmenden die Übungsaufgaben inklusive Musterlösungen zur Verfügung gestellt. Sie erhalten außerdem in Form eines „Cheat Sheets“ eine Übersicht über alle in der Übung verwendeten Befehle.

4. Ausblick, Aktuelle Forschungsprojekte

Im vierten Teil soll ein Blick auf die Potenziale von wikibase-basierten Wissensgraphen für die Geschichtswissenschaften geworfen werden. Die Vor- und Nachteile einer Datensammlung, die in einem kollaborativen Prozess aufgebaut wird, werden diskutiert. Dabei gilt ein kritischer Blick den Fragen der Datenqualität, der Datenmodellierung und der Vollständigkeit der Daten. Auch die Möglichkeiten der Generierung von SPARQL-Abfragen mit Hilfe von LLMs werden diskutiert.

Wikibase, das technische Framework, das der Wikidata zugrundeliegt, kann auch als eigenständige, von Wikidata unabhängige Instanz verwendet werden. Dies bietet das Potenzial, die Vorteile des Systems zu nutzen und gleichzeitig eine unabhängige und kuratierte Datensammlung aufzubauen. Hierfür gibt es in den Digital Humanities einige Anwendungsbeispiele, die im Workshop kurz vorgestellt werden.

Für eine praxisorientierte Betrachtung wird im Ausblick das von vier Partnerinstitutionen getragene DFG-Projekt „Forschungsdateninfrastruktur Historische Quellen“ (HisQu)¹ vorgestellt, das die vom Forschungszentrum

Gotha der Universität Erfurt betriebene Wikibase-Instanz FactGrid als Datenspeicher nutzt. Ziel dieses Projektes ist der Aufbau einer kollaborativen Plattform, die exemplarisch an einem für die spätmittelalterliche Kirchengeschichte zentralen Quellenkorpus, dem Repertorium Germanicum, erfolgt. Mit der Vorstellung von HisQu erhalten die Teilnehmenden einen Einblick in aktuelle Entwicklungstendenzen der Digital History.

Ablauf des Workshops:

Vorstellungsrunde und Einführung in das Konzept (15 min.)

Teil 1: Kurze theoretische Einführung in Wikidata/Wikibase (15 min.)

Teil 2: Kurze Einführung in die geschichtswissenschaftliche Fragestellung (15 min.)

Teil 3,1: Praktische Arbeit mit den Daten: Dateneingabe (60 min.)

Pause (30 min.)

Teil 3,2: Praktische Arbeit mit den Daten: Datenabfrage, Visualisierung (60 min.)

Teil 4: Ausblick, Aktuelle Forschungsprojekte (45 min.)

Fußnoten

1. Das Projekt wurde im Juli 2024 von der DFG bewilligt. Antragsteller: 1) Friedrich-Schiller-Universität, Arbeitsgruppe MEPHisto - Modelle, Erklärungen und Prozesse in den historischen Wissenschaften, 2) Niedersächsische Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Germania Sacra, 3) Deutsches Historisches Institut Rom, Repertorium Germanicum, 4) Forschungszentrum Gotha der Universität Erfurt.

Bibliographie

Benz, Karl Josef. 1975. *Untersuchungen zur politischen Bedeutung der Kirchweihe unter Teilnahme der deutschen Herrscher im hohen Mittelalter. Ein Beitrag zum Studium des Verhältnisses zwischen weltlicher Macht und kirchlicher Wirklichkeit unter Otto III. und Heinrich II.* Kallmünz: M. Lassleben.

Berners-Lee, Tim und James Hendler und Ora Lassila. 2001. “The Semantic Web: a new form of Web content that is meaningful to computers will unleash a revolution of new possibilities”. *Scientific American* 284 (5): 34–43.

Hitzler, Pascal. 2021. “A Review of the Semantic Web Field.” *Communications of the ACM* 64,2. 10.1145/3397512.

Jacobsen, Annika et al. 2018. “Wikidata as an intuitive resource towards semantic data modeling in data FAIRification.” In *Semantic Web Applications and Tools for Health Care and Life Sciences. Proceedings of the 11th International Conference Semantic Web Applications and*

Tools for Life Sciences, hg. von Christopher J.O Baker et al. <https://ceur-ws.org/Vol-2275/> (zugegriffen: 12. Juli 2024).

Lozana, Rossenova und Paul Duchense und Ina Blümel. 2022. Wikidata and Wikibase as complementary research data management services for cultural heritage data. In *Proceedings of the 3rd Wikidata Workshop 2022*. <https://ceur-ws.org/Vol-3262/paper15.pdf> (zugegriffen: 12. Juli 2024).

Popp, Christian. 2009. „Das Haus der Heiligen. Kirchweihe und Kirchweihliturgie zur Zeit Meinwerks.“ In *Für Königtum und Himmelreich. 1000 Jahre Bischof Meinwerk von Paderborn*, hg. von Christoph Stiegemann und Martin Kroker, 170-175. Regensburg: Schnell und Steiner.

Schöch, Christof und Maria Hinzmann und Julia Röttgermann und Anne Klee und Katharina Dietz. 2022. “Smart Modelling for Literary History.” *International Journal of Humanities and Arts Computing [Special Issue on Linked Open Data]* 16,1. 10.3366/ijhac.2022.0278 .

Shimizu, Cogan und Andrew Eells und Seila Gonzalez et al. 2022. “Ontology Design Facilitating Wikibase Integration - and a Worked Example for Historical Data.” <https://arxiv.org/abs/2205.14032> (zugegriffen: 12. Juli 2024).

Simons, Olaf. 2024. „Digitale Prosopographie der Kirche des Alten Reiches: FactGrid, Eine Wikibase-Installation für die Geschichtswissenschaften.“ In *Das Frontend als 'Flaschenhals'? Mediävistische Ressourcen im World Wide Web und ihre Nutzungspotentiale für eine Digitale Prosopographie* . Preprint: <https://zenodo.org/record/7825484#.ZDfulnZBw2w> (zugegriffen: 12. Juli 2024).

Waagmeester, Andra und Gregory Stupp und Sebastian Burgstaller-Muehlbacher et al. 2020. “Wikidata as a knowledge graph for the life sciences.” *eLife* 9. 10.7554/eLife.52614.

Zhang, Bohui und Filip Ilievski und Pedro Szekely. 2022. “Enriching Wikidata with Linked Open Data.” <https://arxiv.org/pdf/2207.00143v1> (zugegriffen 12. Juli 2024).

Coming soon: Podcast under Construction: Strategische Audio-Wissenschaftskommunikation für Digital Humanities, ein Workshopangebot von RaDiHum20

Schumacher, Mareike

mareike.schumacher@ilw.uni-stuttgart.de
Universität Stuttgart, Deutschland
ORCID: 0000-0002-7952-4194

Geiger, Jonathan

jonathan.geiger@adwmainz.de
Akademie der Wissenschaften Mainz, Deutschland
ORCID: 0000-0002-0452-7075

Schmitz, Jascha

jascha.schmitz@hu-berlin.de
Humboldt Universität Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0002-6971-6758

Strategische, digitale Wissenschaftskommunikation im Audio-Format

Für die Wissenschaftskommunikation sind heute Online-Formate zunehmend bedeutsam (vgl. Schäfer, 2016: 276). Neben traditionellen Publikationsformen, die lediglich ins Internet übertragen werden (wie z. B. in Form von Online-Magazinen), können auch Formate genutzt werden, die mehr Raum zur Interaktion bieten und sowohl einzeln als auch kollektiv, zur one-to-one, one-to-many oder many-to-many-Kommunikation genutzt werden können (vgl. Schäfer, 2016: 276). In diesem Workshop möchten wir Best Practices aus vier Jahren Wissenschaftskommunikation im RaDiHum20-Podcast weitergeben. Schwerpunkte des Workshops liegen in den Bereichen Strategie und Planung, Aufnahme und Schnitttechnik und Content-Erstellung.

Wissenschaftskommunikationsformat Podcast

In der Wissenschaftskommunikation haben sich, wie in allen Bereichen der DH im letzten Jahrzehnt, neue Methoden etabliert. Gerade durch den eingeschränkten physischen Radius, das Bedürfnis nach persönlichem Austausch aber auch nach wissenschaftlich fundierter Information während der Corona-Pandemie wurde der Wert alternativer Kommunikations- und Informationskanäle sowohl innerhalb der Community als auch in der wissenschaftlichen Außenkommunikation deutlich (vgl. Katzenberger, Keil und Wild, 2022). Dies trägt auch der sich verändernden Struktur öffentlicher Kommunikation und damit auch der Öffentlichkeit an sich Rechnung (vgl. Habermas, 1981) – zunehmend digital geprägt, multiplizieren sich Kommunikationsplattformen und -kanäle und verschränken sich dabei bzw. beziehen sich aufeinander. Neben anderen Formaten (allen voran Blogs und Social Media, vgl. Prinz, 2018) entwickelte sich Podcasting zu einer der digitalen Säulen nicht nur der *science-to-public* sondern auch der *science-to-science*-Kommunikation (vgl. Frick und Seltmann, 2023; Leander, 2022; Jham et al., 2008). Dieses auditive Medium hat nicht zuletzt durch die COVID-19-Pandemie noch einmal einen erheblichen Interessenzuwachs erfahren (vgl. Neumann, 2020). Ausschließlich an die Audiospur gebunden und ohne den Zwang, einen Text verschriftlichen zu müssen, verspricht das Format beinahe noch flexiblere und zeitlich effizientere Möglichkeiten zur Wissenschaftskommunikation als z. B. das Blog-Format (vgl. Flüh, 2019). Neben der Flexibilität ist das Medium Podcast auch durch eine eigene Charakteristik gekennzeichnet: Die Stimme als Primärmedium, die zumeist über Kopfhörer nahe am Kopf vernommen wird, erhält einen beinahe intimen Charakter und erzeugt den Eindruck von Nähe, sodass parasoziale Beziehungen entstehen können. Die Stimmführung transportiert Emotionen deutlich intensiver als das geschriebene Wort und entlastet die Augen, die entspannt oder für andere Aufgaben genutzt werden können. Weiterhin “schützt” das Format auch die Sprechenden, indem von ihrem Aussehen abgesehen wird. Die Illusion eines monolithischen Gesprächs, die erst durch den Schnitt entsteht, eröffnet auf einem heutzutage technisch nicht mehr allzu hohen Niveau einen großen professionellen und kreativen Spielraum, der im Medium Podcast große Potenziale der Wissenschaftskommunikation und einen vergleichsweise geringen Produktionsaufwand zusammenkommen lässt.

Bereits eine oberflächliche Analyse von Podcast-Verzeichnissen und -Bestenlisten zeigt allerdings, dass Angebote aus den digitalen Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften noch deutlich seltener sind als naturwissenschaftliche Podcasts (z. B. bei iTunes oder Spotify, iTunes-Charts können u. a. bei Podwatch (vgl. Goldmann, 2020) eingesehen werden). Das spiegelt sich z. T. auch in der Kategorisierung wieder, wie z. B. auf dem deutschsprachigen Podcast-Portal Fyyd, auf dem es neun Unterkate-

gorien zu “Wissenschaft” gibt, von denen acht naturwissenschaftlich sind und nur eine mit “Sozialwissenschaften” titulierte ist (vgl. Bednarek, 2020).

Dissemination für Forschende und Forschungsprojekte

Um ein Wissenschaftskommunikationsformat umzusetzen, das langfristig dazu beitragen soll, die anvisierten (Projekt-)Ziele zu erreichen, bedarf es vor allem einer durchdachten Strategie (vgl. Raupp, 2016: 155). Dazu müssen die Ziele zunächst klar definiert werden, sodass dazu passende Maßnahmen entwickelt und angestrebte Mehrwerte des eigenen Formats erreicht werden können. Genau hier setzt das Workshopangebot an. Mit *RaDiHum20 – dem Radio für Digital Humanities* startete im Juli 2020 ein Podcast-Format, in dem Interviews mit DH-Forscher*innen unterschiedlicher Arbeitsbereiche veröffentlicht werden (vgl. Geiger et al., 2020). Mit Hilfe einer strategischen Launch-Strategie, die hauptsächlich über das soziale Netzwerk Twitter umgesetzt wurde, gelang es dem Projekt bereits am ersten Tag, über 100 Downloads der ersten Folge zu erzielen, die vier Jahre später rund achtmal so viele Aufrufe verzeichnet (815). In den mittlerweile 90 Folgen aus sechs Podcast-Staffeln waren bisher 115 Persönlichkeiten aus den DH zu Gast. Etwa 320 Hörer*innen folgen *RaDiHum20* über verschiedene Plattformen (den Hosting-Service *Podcaster.de*, *Spotify* und *Apple Podcasts*). Die positiven Aspekte dieser Erfahrungen sollen aber nicht bei *RaDiHum20* bleiben, sondern in diesem Workshop an die Digital-Humanities-Community weitergegeben werden, damit weitere DH-Podcasts entstehen und so die Sichtbarkeit des gesamten Forschungsfeldes erhöht werden kann.

Workshop-Programm

In diesem Tagesworkshop möchten wir vormittags zunächst die strategischen Aspekte der Entwicklung eines Online-Angebots zur Wissenschaftskommunikation beleuchten und nachmittags konkretes Audio-Material erstellen und gemeinsam bearbeiten und diskutieren. Abschließend besteht die Möglichkeit für die Teilnehmenden, einzelne Themen noch zu vertiefen.

Der Workshop beginnt mit einer kurzen Einführung in die Thematik der Wissenschaftskommunikation im Allgemeinen und des Podcastings im Speziellen, einer Vorstellung des Workshopprogramms und des Podcasts *RaDiHum20*. Im Anschluss werden Teams der Teilnehmenden gebildet und innerhalb der Teams Ideen für Podcasts und -konzepte entwickelt.

Im Rahmen der Erarbeitung einer Content-Strategie werden von den einzelnen Teams Konzepte für Formate, Themen und die Veröffentlichung erarbeitet. Die Ziele der Podcastideen, unter anderem ein “Mission Statement”, und die Zielgruppe(n) werden konzeptionalisiert, wofür es unter-

stützende Impulse im Plenum gibt, u. a. mit einer Zielgruppenanalyse. Weiterhin werden die Bereiche Corporate Identity für Podcasts und Social-Media-Strategien thematisiert und Tools und Good Practices vorgestellt und diskutiert. Der Austausch findet dabei immer zwischen den Teilnehmenden in den Teams, den Teams untereinander und der Workshopleitung statt.

Nach der Mittagspause finden sich die Teams erneut zusammen, erarbeiten einen Ablaufplan für eine Mini-Folge und setzen diese im Anschluss mithilfe der Aufnahmefunktionalitäten ihrer Smartphones direkt um. Anschließend werden in einer Hands-on-Session Grundkenntnisse des Audio-Schnitts vermittelt, typische Bearbeitungsschritte wie z. B. Rauschverminderung und das Herausschneiden störender Geräusche, und die entstandenen Audio-Dateien geschnitten. Es werden Hinweise auf KI-Unterstützung bei der Postproduktion gegeben sowie ein Überblick über bekannte Jingle-Bibliotheken. Auf diese Weise entwickeln die Teilnehmenden erste eigene Podcast-Folgen.

Falls einzelne Teilnehmende keine eigene Idee für einen Podcast bearbeiten wollen, besteht die Möglichkeit, gemeinsam mit der Workshopleitung eine konkrete Podcastfolge für den Podcast *RaDiHum20* zu produzieren und anhand dessen die Abläufe einer konkreten Folgenproduktion kennenzulernen.

Zum Abschluss haben die Teilnehmenden zudem die Möglichkeit, einzelne Themen an max. drei Thementischen noch weiter zu vertiefen. Die konkrete Themensetzung ergibt sich dabei aus den Bedarfen der Teilnehmenden. Denkbar sind die Themen Redaktionsplan, Schnitt oder auch die Verwendung von Podcasts als Open Educational Resources als Selbstlernangebot oder für die Lehre.

Eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse sowie eine Feedbackrunde im Plenum runden den Workshop ab. Am Ende haben die Teilnehmenden damit bereits konkrete Materialien für ihr Online-Angebot entwickelt: Umsetzungsstrategie, Redaktionsplan, Designvorlage und eine erste Podcast-Folge. Eine weitere Vernetzung und gegenseitiger Support mit dem Podcast *RaDiHum20* werden angeboten.

Anforderungen

Der Workshop bietet keine Einführung in gängige Blog- und Podcast-Plattformen (wie *WordPress*, *Tumblr*, *Podcaster* oder *Podigee*) oder CMS-Systeme (wie *WordPress* oder *Drupal*) an. Stattdessen liegt der Fokus auf der Entwicklung von organisatorischen Hilfsmitteln und Audio-Inhalten. Die genutzten Tools verursachen keine zusätzlichen Kosten und können – wenn nötig – während des Workshops individuell installiert werden. Es sind keine technischen Vorkenntnisse notwendig, um dem Workshop folgen zu können. Der Workshop richtet sich an Forschende aus allen Bereichen der Digital Humanities, die ihre Wissenschaftskommunikation durch einen Podcast ausbauen und dieses Angebot strategisch nutzen wollen. Nachwuchswissenschaftler*innen und Studierende, die die eigene Sichtbarkeit durch ein regelmäßig erscheinendes Format erhö-

hen wollen, sind ebenfalls sehr willkommen. Der Workshop ist offen für 15 Teilnehmer*innen. Jede*r sollte einen eigenen Laptop, ein Smartphone mit Aufnahme-Funktion/App und Kopfhörer mitbringen. Neben einer stabilen Internetverbindung werden ein Beamer und eine Leinwand sowie eine Pinnwand, Papier und ein Moderationskoffer für die Ideenfindung und strategische Planung benötigt.

Bibliographie

- Bednarek, Christian.** 2024. Fyyd. <https://fyyd.de/charts/science>. [zuletzt abgerufen am 18.07.2024].
- Flüh, Marie.** 2019. „Digitales Präsentieren und Publizieren“. In *forTEXT. Literatur digital erforschen*. § 26. URL: <https://fortext.net/routinen/methoden/digitales-praesentieren-und-publizieren> [zuletzt abgerufen am 18.07.2024].
- Frick, Claudia und Melanie E.-H. Seltmann.** 2023. „Referenzrahmen für eigenständige digitale Wissenschaftskommunikation durch Forschende“. In *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften / Working Papers* 3. Wolfenbüttel. DOI: 10.17175/wp_2023b .
- Geiger, Jonathan, Lisa Kolodzie, Mareike Schumacher und Patrick Toschka.** „RaDiHum20 – das Radio für Digital Humanities ist da!“. In *RaDiHum 20*, 20. Juli 2020, <https://radihum20.de/radihum20-das-radio-fuer-digital-humanities/> [zuletzt abgerufen am 18.07.2024].
- Goldmann, André.** 2024. „Die besten Wissenschafts-Podcasts“. In *Podwatch*. <https://podwatch.io/charts/wissenschafts-podcasts/> [zuletzt abgerufen am 18.07.2024].
- Habermas, Jürgen.** 1981. „*Theorie des kommunikativen Handelns*“. Frankfurt / Main: Suhrkamp.
- Jham, Bruno C., Gabriela V. Duraes, Howard E. Strassler und Luis G. Sensi.** 2008. „Joining the Podcast Revolution“. In *Journal of Dental Education*, 72, 278–281. DOI: 10.1002/j.0022-0337.2008.72.3.tb04493.x .
- Katzenberger, Vera, Jana Keil, und Michael Wild.** 2022. „Mehr als die Summe seiner Teile: Entwicklung, Forschungsstand und Definition von Podcasts“. In *Podcasts: Perspektiven und Potenziale eines digitalen Mediums*, herausgegeben von Vera Katzenberger, Jana Keil, und Michael Wild, 1–19. Wiesbaden: Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-38712-9_1.
- König, Mareike.** 2019. „Strategische Kommunikation: wie Geisteswissenschaftler*innen bloggen. Ergebnisse der Umfrage bei de.hypotheses“. In *Hypotheses*. <https://redaktionsblog.hypotheses.org/4246> [zuletzt abgerufen am 18.07.2024].
- Leander, Lisa.** 2020. „Wissenschaft im Gespräch: Wissensvermittlung und -aushandlung in Podcasts“. In *kommunikation@gesellschaft* 21: 2, 1–24. DOI: <https://doi.org/10.15460/kommges.2020> .
- Neumann, Marlene.** 2020. „Podcasts – Nischen-Perlen, neues Radio oder überschätzter Hype?“. In *Stadtbibliothek Erlangen*. <https://blog.stadtbibliothek-erlangen.de/podcasts-nischen-perlen-neues-radio-oder-ueberschaetzter-hype/> [zuletzt geprüft 18.07.2024].
- Prinz, Claudia.** 2018. „Kommunikation im digitalen Raum“. In *Clio-Guide: Ein Handbuch zu digitalen Ressourcen für die Geschichtswissenschaften*, 2. Auflage, A.4-1 – A.4-22.
- Raupp, Juliana.** 2017. „Strategische Wissenschaftskommunikation“. In *Forschungsfeld Wissenschaftskommunikation*, herausgegeben von Heinz Bonfadelli, Birte Fähnrich, Corinna Lühje, Jutta Milde, Markus Rhomberg, und Mike S. Schäfer. Wiesbaden: Springer, 143–164.
- Schäfer, Mike S.** 2017. „Wissenschaftskommunikation Online“. In *Forschungsfeld Wissenschaftskommunikation*, herausgegeben von Heinz Bonfadelli, Birte Fähnrich, Corinna Lühje, Jutta Milde, Markus Rhomberg, und Mike S. Schäfer. Wiesbaden: Springer, 275–293.

Community-getriebene Evaluation des FidusWriter als Ersatz für den DHConvalidator im Einreichungsprozess von Beiträgen zu DHd Jahreskonferenzen

Helling, Patrick

patrick.helling@uni-koeln.de
Data Center for the Humanities (DCH), Universität zu Köln, Deutschland
ORCID: 0000-0003-4043-165X

Neugebauer, David

david.neugebauer@posteo.de
Universität zu Köln, Deutschland

Majka, Nicole

Ncm20lkq@bangor.ac.uk
Bangor University, Wales
ORCID: 0000-0003-2657-0645

Ausgangslage

Der Einreichungsprozess von Beiträgen zu Jahreskonferenzen des Verbands Digital Humanities im deutschsprachigen Raum e.V. (DHd)¹ wird seit 2016 über das Konferenzverwaltungssystem ConfTool² sowie über den DHConvalidator³ organisiert. Über das ConfTool legen Autor:innen zunächst einen Beitrag an. Hierbei werden folgende Metadaten abgefragt:

- Titel*
- Autor:innen-Namen*, Affiliation*, ORCID-ID und E-Mail-Adresse*
- Keywords auf Basis der *Taxonomy of Digital Research Activities in the Humanities* (TaDiRAH)⁴
- frei zu vergebende Keywords*
- Kurzzusammenfassung des Beitrags*

Die mit * versehenen Metadaten werden über eine Schnittstelle an den DHConvalidator übergeben, in dem schließlich durch die Autor:innen ein Template (*.docx oder *.odt) heruntergeladen werden kann. Das Template enthält die übergebenen Metadaten sowie Formatierungs-Hinweise für den eigentlichen Beitrag. Die Autor:innen befüllen schließlich das Template lokal mit ihrem Beitragstext und laden ebenjenes Template wieder in den DHConvalidator, der den Beitrag schließlich prozessiert.

Das Ergebnis dieses Prozesses ist eine *.dhc-Datei, in der die Template-Version, eine HTML-Version sowie eine TEI-XML-Version des Beitrags und ggf. eingebettete Abbildungen enthalten sind. Sollten im Rahmen dieser Prozessierung durch den DHConvalidator Fehler auftreten, gibt das Tool eine Fehlermeldung aus, die nicht immer menschenlesbar ist, wodurch sich der Einreichungsprozess durchaus als aufwändiger erweisen kann. Wenn die Erzeugung der *.dhc-Datei erfolgreich war, wird diese schließlich, für die finale Einreichung des Beitrags, ins ConfTool hochgeladen (Helling u. a. 2022).

Problemstellung

Wenngleich der DHConvaldiator bei falschen Formatierungen Fehlermeldungen ausgibt, erfasst er bei weitem nicht alle Fehler in Beiträgen. Diese können sehr vielfältig sein, angefangen bei fehlenden Informationen in den Metadaten bis hin zu falschen Formatierungen, die i.d.R. auf fehlerhaft übernommene Formatierungsinformationen beim Kopieren von Beiträgen von einem anderen Textverarbeitungsprogramm in das Template des DHConvalidators entstehen wie bspw. nicht hierarchisch formatierte Überschriften im Text oder Autor:innennamen in der Bibliographie, die nicht fett formatiert wurden (Majka und Helling 2024). Entsprechend müssen die in diesem Prozess entstandenen TEI-XML-Versionen der Beiträge, die die Basis für die automatisierte Erstellung des Book of Abstracts sowie der Einzelpublikationen darstellen (Helling, Debbeler und Borges 2022), häufig manuell bereinigt werden, was einen großen Aufwand für die lokalen Organisator:innen der DHd Jahreskonferenzen bedeutet, die mit dem DHd Data Steward gemeinsam für die Publikation des Book of Abstracts bzw. der Einzelpublikationen der Konferenzbeiträge verantwortlich sind.

Abgesehen davon sowie den bereits erwähnten, nicht immer menschenlesbaren Fehlermeldungen des DHConvalidators, ist darüber hinaus der gesamte Einreichungsprozess von Beiträgen zu DHd Jahreskonferenzen für Autor:innen vergleichsweise aufwendig und umständlich. Schließlich müssen diese zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Prozess mit mindestens zwei unterschiedlichen Tools arbeiten, um am Ende eine *.dhc-Datei für den Upload im ConfTool zu erzeugen.

Der FidusWriter als Alternative zum DHConvalidator

Der DHd-Verband arbeitet seit der Ernennung des DHd Data Stewards 2020 aktiv daran den Einreichungs- und Publikationsprozess zu DHd-Jahreskonferenzen zu verbessern. In diesem Rahmen wurde nicht nur die Veröffentlichung von Beiträgen als einzelne PDF-Publikationen sowie als saubere TEI-XML-Daten via GitHub⁵ zur Verbesserung der Auffindbarkeit, Zugänglichkeit, Interoperabili-

tät und Nutzbarkeit i.S.d. FAIR-Prinzipien (Wilkinson u. a. 2016) eingeführt. Auch die eigens eingerichtete und community-getriebene TaskForce "DHD Abstracts"⁶ befasst sich seit 2022 aktiv mit der Gestaltung und Weiterentwicklung ebenjener Prozesse.

In diesem Rahmen wurde in den vergangenen zwei Jahren mit dem FidusWriter⁷ auf der Basis der Weiterentwicklungen von Henning Gebhard (Gebhard 2022) ein potenzielles Tool als Alternative zum DHConvalidator getestet und evaluiert. Dabei ist die TaskForce "DHD Abstracts" zu dem Ergebnis gekommen, dass der FidusWriter eine geeignete Alternative zum DHConvalidator darstellt, um sowohl den kollaborativen Schreib- und Einreichungsprozess von Beiträgen zu DHD Jahreskonferenzen einfacher zu gestalten als auch am Ende dieses Prozesses einheitlicheres TEI-XML zu erzeugen, um den Aufwand bei der Erstellung des Book of Abstracts sowie der Einzelpublikationen signifikant zu verringern.

Seit dem Frühjahr 2024 wird der FidusWriter daher in zwei Schritten, die im Folgenden erläutert werden, weiterentwickelt, um in Zukunft den DHConvalidator nachhaltig durch den FidusWriter zu ersetzen und somit den Einreichungs- und Weiterverarbeitungsprozess von Beiträgen zu DHD Jahreskonferenzen zu optimieren.

Bisherige Anpassungen am FidusWriter

In einem ersten Schritt haben wir Anpassungen an Formatierungs- sowie Exportfunktionalitäten des FidusWriter vorgenommen. Die Formatierungsmöglichkeiten von Dokumenten wurden auf diejenigen Elemente beschränkt, die für Einreichungstexte vorgesehen sind. Die Exportmöglichkeiten wurden um das Format TEI-XML ergänzt,⁸ sowie um die Möglichkeit eine *.dhd-Datei als Containerformat zu exportieren, die genau wie die vom DHConvalidator generierten Dateien eine Einreichung erlaubt. Die Software konnte als Plugin-Komponente für den FidusWriter realisiert werden, die unabhängig von diesem weiterentwickelt werden kann.⁹ Eine Version 1.0 des mit dem Plugin angepassten FidusWriters wird zur Zeit an der Universität zu Köln gehostet und von einer kleinen Gruppe an Autor:innen getestet, die darauf Einreichungen zur DHD-Jahreskonferenz 2025¹⁰ in Bielefeld verfassen. Auch der vorliegende Beitrag wurde bereits mit der Software erstellt.

Ein zweiter großer Schritt stellt in diesem Zusammenhang die Etablierung einer Schnittstelle zwischen FidusWriter und ConfTool dar. Dabei sollen zum Einen die Login-Prozesse der Programme integriert werden, sodass ein Login beim FidusWriter gegen eine laufende Version des ConfTool erfolgen kann. Dadurch entfällt die Notwendigkeit doppelte Accounts zu führen und Zugriffsrechte in mehreren Systemen zu verwalten. Des Weiteren sollen die von den Autor:innen im ConfTool angelegten Metadaten im FidusWriter vorliegen, den Autor:innen angezeigt und direkt im Export übernommen werden können. Dadurch wird eine

doppelte Eingabe und die dabei zwangsläufig auftretenden Fehler vermieden. Dieser zweite Schritt wird bis Ende 2024 abgeschlossen.

Der Workshop

Die Ersetzung des DHConvalidators mit dem FidusWriter im Einreichungsprozess zu DHD Jahreskonferenzen hängt eng mit der DHD-Community selbst zusammen. Schließlich gilt es den Prozess im Sinne der Community zu verbessern und gemeinsam eine erfolgreiche Implementierung des Tools umzusetzen. Mit dem hier vorgeschlagenen Workshop adressieren wir zwei konkrete Ziele: Einerseits soll der Workshop dazu dienen mit der DHD-Community in den Austausch zu treten, bisherige Entwicklungen bezüglich des FidusWriters vorzustellen, weitere mögliche Verbesserungspotenziale zu identifizieren und gemeinsam die Weiterentwicklung und Anpassung des Einreichungsprozesses i.S.d. DHD-Community zu gestalten. Andererseits soll der aktuelle Entwicklungsstand des FidusWriter im Workshop gemeinsam mit der DHD-Community evaluiert und getestet werden, um potenzielle Fehlerquellen und Probleme zu identifizieren und direktes Feedback von der DHD-Community einzuholen.

Inhaltliche Ausrichtung des Workshops

Der Workshop soll einen halben Workshop-Tag dauern:

1. Begrüßung, Vorstellungsrunde und Präsentation der Ziele des Workshops

Die Workshop-Organisator:innen stellen die Ausgangslage sowie den FidusWriter als mögliches Tool für einen verbesserten Einreichungsprozess von Beiträgen zu DHD Jahreskonferenzen vor. Im Anschluss soll ein aktiver Austausch mit den Teilnehmenden stattfinden, in dem weitere Verbesserungsvorschläge für den Einreichungsprozess gesammelt und diskutiert sowie generell Fragen zum FidusWriter und seiner Weiterentwicklung gestellt werden können.

2. Evaluation des FidusWriters

- Erstellung von beispielhaften Beiträgen im FidusWriter

- Evaluation des Schreibprozesses

Alle Teilnehmenden legen in einer Sandbox-Version des ConfTool einen fiktiven Beitrag zu einer DHD-Jahreskonferenz an und schreiben diesen schließlich beispielhaft in der aktuellen FidusWriter-Instanz. Dabei sollen sowohl die Erstellung eines Beitrags durch Einzelautor:innen als auch kollaborativ in Autor:innenteams getestet werden. Der Prozess wird dabei von den Workshop-Organisator:innen unterstützt. Im Anschluss findet ein aktiver Austausch im Plenum über die Erfahrungen bei der Nutzung des FidusWriters statt.

Die Ergebnisse dieser Evaluation werden in der Weiterentwicklung des FidusWriter berücksichtigt. Auf diese Weise soll mit dem FidusWriter zukünftig ein Tool in den Einreichungsprozess zu DHd Jahreskonferenzen implementiert werden, das insbesondere die Bedarfe und Wünsche der DHd-Community adressiert.

Für die Durchführung des Workshops benötigen wir Internetzugang, einen Beamer sowie eine Pinnwand und einen Moderationskoffer. Die Teilnehmenden benötigen eigene Laptops. Maximal können 25 Personen an dem Workshop teilnehmen.

Zusammenfassung

Der Workshop zielt darauf ab, die Weiterentwicklung des FidusWriter als alternatives Tool zum DHConvalidator im Einreichungsprozess zu DHd Jahreskonferenzen möglichst community-getrieben zu gestalten. Das Vorhaben hat das Ziel den FidusWriter zukünftig in den Einreichungsprozess zu DHd Jahreskonferenzen zu implementieren und dadurch grundsätzliche Bedarfe der DHd Community wie eben diesen Prozess nutzer:innenfreundlicher und intuitiver zu gestalten.

Gleichzeitig soll die zukünftige Nutzung des FidusWriters Verarbeitungsprozesse von Konferenzbeiträgen verbessern, bei denen die TEI-XML Versionen von Beiträgen zu einem Book of Abstracts bzw. zu Einzelpublikationen durch die lokalen Organisator:innen der DHd Jahreskonferenzen verarbeitet werden. Aktuelle Aufwände in der Bereinigung und Vorbereitung der Daten sollen dabei reduziert werden. Dies alles erfordert die direkte Beteiligung der DHd-Community. Ein wichtiger Schritt dazu wird mit diesen Workshop gemacht.

Workshoporganisator:innen

Patrick Helling,¹¹ Data Center for the Humanities (DCH), Universität zu Köln. **E-Mail-Adresse:** patrick.helling@uni-koeln.de. **Forschungsinteressen:** geisteswissenschaftliches Forschungsdatenmanagement, digitale Publikationsprozesse, Beratungsprozesse, Workflow-Modellierung

David Neugebauer,¹² Universität zu Köln. **E-Mail:** david.neugebauer@posteo.de. **Forschungsinteressen:** Prozesse der Softwareentwicklung, UI/UX für geisteswissenschaftliche Anwendungen

Nicole Majka,¹³ Bangor University. **E-Mail:** Ncm20lkq@bangor.ac.uk. **Forschungsinteressen:** geisteswissenschaftliches Forschungsdatenmanagement, digitale Publikationsstrategien

Fußnoten

1. <https://dig-hum.de/>, letzter Zugriff: 21.06.2024.
2. <https://www.conftool.net/de/startseite.html>, letzter Zugriff: 21.06.2024.
3. <https://github.com/ADHO/dhconvalidator>, letzter Zugriff: 21.06.2024.
4. <https://tadirah.info/>, letzter Zugriff: 01.07.2024.
5. <https://github.com/DHd-Verband>, letzter Zugriff: 21.06.2024.
6. <https://dig-hum.de/dhd-data-steward>, letzter Zugriff: 21.06.2024.
7. <https://www.fiduswriter.org/>, letzter Zugriff: 21.06.2024.
8. Hierbei konnten wir auf den Vorarbeiten von (Gebhard 2022) aufbauen, der bereits einen prototypischen TEI-Export realisiert hat.
9. <https://github.com/neuged/fiduswriter-dhdconf>, letzter Zugriff: 01.07.2024.
10. <https://dhd2025.dig-hum.de/>, letzter Zugriff: 21.06.2024.
11. Contributor Role: Patrick Helling (Conceptualization, Writing - original draft)
12. Contributor Role: David Neugebauer (Writing - review & editing, Software)
13. Contributor Role: Nicole Majka (Writing - review & editing)

Bibliographie

Gebhard, Henning. 2022. Fidus Writer als Alternative zum DH ConValidator? Ein Prototyp (März). doi:10.5281/ZENODO.6327991, <https://zenodo.org/record/6327991> (zugegriffen: 21. Juni 2024).

Helling, Patrick, Rebekka Borges, Ingo Börner, Anna Busch, Fabian Cremer, Anke Debbeler, Henning Gebhard, Harald Lordick und Timo Steyer. 2022. Der dhd-verband und seine abstracts – betrachtungen des einreichungsprozesses zu den dhd-jahrestagungen. 21. November. <https://dhd-blog.org/?p=18599> (zugegriffen: 21. Juni 2024).

Helling, Patrick, Anke Debbeler und Rebekka Borges. 2022. Konferenzbeiträge strategisch publizieren. *o-bib. Das offene bibliotheksjournal / herausgeber VDB* (August): 1-17 Seiten. doi:10.5282/O-BIB/5835, <https://www.o-bib.de/bib/article/view/5835> (zugegriffen: 7. November 2023).

Majka, Nicole und Patrick Helling. 2024. Fehlerdokumentation des Book of Abstracts der DHd Jahreskonferenz 2024. doi:10.5281/ZENODO.11258738, <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.11258738> (zugegriffen: 1. Juli 2024).

Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg, u. a. 2016. The FAIR Guiding Principles for scientific data

management and stewardship. *Scientific data* 3, Nr. 1 (März): 160018. doi:10.1038/sdata.2016.18, <https://www.nature.com/articles/sdata201618> (zugegriffen: 18. Juli 2023).

(De-)constructing the Lab: Arbeiten in den DH

Cremer, Fabian

cremer@ieg-mainz.de

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG), Mainz, Deutschland

Dogunke, Swantje

swantje.dogunke@gmail.com

Friedrich-Schiller-Universität Jena, Deutschland

ORCID: 0000-0002-5293-7044

Düring, Marten

marten.during@uni.lu

Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History (C²DH), Luxemburg

ORCID: 0000-0001-7411-771X

Neubert, Anna

aneubert@uni-bielefeld.de

Universität Bielefeld, Deutschland

Wübbena, Thorsten

wuebbena@ieg-mainz.de

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG), Mainz, Deutschland

Die DH im „Laboratory Turn“

Die Etablierung der Digital Humanities als eigenständiger Wissenschaftszweig und ihre Institutionalisierung an den Wissenschaftseinrichtungen ist mittlerweile Realität. Auch in der deutschsprachigen Wissenschaftslandschaft steigen die Zahlen der Professuren (Sahle 2024) und Studiengänge (CLARIN-ERIC und DARIAH-EU).¹ Auch Organisationseinheiten und die dort verorteten Funktionsstellen treten immer häufiger in Erscheinung. Die DH haben mittlerweile eine Vielfalt an institutionellen Modellen ausgebildet, darunter Institute, Zentren, und Labore. Gerade das „Labor“ stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in der DH-Community (Oiva und Pawlicka-Deger 2020), welche in der Konstatierung eines „Laboratory Turn“ kulminieren. Ein geisteswissenschaftliches Labor beschreibt Ursula Pawlicka-Deger in ihrem Beitrag als:

„... eine technische, forschungsbezogene und intellektuelle Infrastruktur für geisteswissenschaftliche Fragestellungen und Untersuchungen, die (physischen, virtuellen oder konzeptionellen) Raum bereitstellt, Gemeinschaft und Ressourcen bietet, um eine Reihe von Aktivitäten durch-

zuführen, die sich aus der spezifischen Funktion ergeben (z. B. Forschung, Design, Arbeitsplatz, Service, Bildung und Transfer). Initiativen für Labore werden von folgenden Grundsätzen getragen: Interdisziplinarität, Zusammenarbeit, Ko-Kreation, Teamorientierung und Experimentierfreudigkeit.“ (2020, übersetzt)

Das Aufgabenprofil der ersten DH-Zentren im deutschsprachigen Raum lag vor allem in der Vernetzung von Akteuren, der Bereitstellung von Infrastruktur und Angeboten in der Lehre (Burghardt und Wolff 2015, Blumtritt et al. 2023) und trug damit ganz wesentlich, wie auch die Professuren und Studiengänge, zur Etablierung des Faches DH bei. Mit den „Laboren“ scheint sich nun eine Erweiterung oder Verschiebung des Institutionalisierungsprozesses zu vollziehen, indem nicht die Institutionalisierung als neue Disziplin, sondern darauf aufbauend die Institutionalisierung der neuen Arbeitsweise in den Vordergrund gerückt wird: Ko-Kreationen in interdisziplinären Teams.

Das Labor im Diskurs: Fragestellung und Zielsetzung

Im internationalen Fachdiskurs der DH werden die „DH-Labore“ durch eine Reihe von Erfahrungs- und Praxisberichten besprochen, die von konzeptionellen und theoriegeleiteten Beiträgen begleitet werden. In der Gesamtheit der Beiträge fällt das Fehlen von Perspektiven aus dem deutschsprachigen Raum auf – mit wenigen Ausnahmen wie dem C2DH (Fickers und van der Heijden 2020). Doch sowohl im Diskurs der Fachliteratur, etwa mit der Auseinandersetzung mit strategisch konzipierter Institutionalisierung (Wuttke 2022), auch im Bibliotheksbereich (Rapp 2021), oder epistemologischen Grundlagen des Experimentellen (Gengnagel 2022), als auch im Wissensaustausch, wie in der breiten Beteiligung an einem Workshop der DH 2023 zu „DH Labs“ (Kelly et al. 2023), lassen sich das Potential und die Bereitschaft für die Auseinandersetzung mit dem „Laboratory Turn“ in der DHD-Community ablesen. In Ergänzung zu den Best-Practice-Beispielen und den theoriegeleiteten Beiträgen soll der hier vorgestellte Workshop die in den Laboren stattfindenden Prozesse untersuchen und die Operationalisierung der Arbeitsweise in den DH in den Mittelpunkt stellen:

(Wie) Kann die Interdisziplinarität und Offenheit der DH in institutionellen Strukturen wie DH-Laboren operationalisiert werden?

Wie wird in den DH-Laboren (zusammen)gearbeitet? Welche Formen der Zusammenarbeit gibt es und wie wird diese organisiert?

Welche Strukturen und Rollen sind in den DH-Laboren in den letzten Jahren aufgebaut worden und wohin zielen die Entwicklungen?

Wie tragen die DH-Labore zur weiteren Institutionalisierung der DH bei?

Dabei geht es nicht um die Herausarbeitung eines gemeinsamen Konzeptes *des* „DH-Labors“, denn es zeigt sich, dass

gerade die definatorische Offenheit der DH auch eine institutionelle Vielfalt begünstigt und dass Institutionalisierungsprozesse in hohem Maße abhängig von lokalen Kontexten zu betrachten sind (Piotrowski und Kemman 2023). Umso wichtiger wird der Austausch über die Gestaltung der Arbeitsprozesse und eine Ausdifferenzierung der Aufgaben und Rollen. Der Workshop soll daher den Austausch der Teilgebenden fördern, so dass gemeinsam herausgearbeitet wird, wie in den einzelnen Laboren gearbeitet wird und wie zukünftig in solchen Einrichtungen anvisierte Ko-Kreationen in interdisziplinären Teams entstehen sollen.² Darüber hinaus wird im Rahmen des Workshops und der nachfolgenden Dokumentation eine strukturierte Übersicht zu Rollen, Aufgaben und Rahmenbedingungen von DH Labs entstehen, die als Ergänzung zu (weiter notwendigen) Best-Practice-Berichten und den konzeptionellen Ansätzen zur Operationalisierung der DH in den institutionellen Strukturen beiträgt, wie sie in anderen Bereichen, z.B. dem Projektmanagement in den DH bereits voranschreitet (Cremer u. a. 2024).

Der Workshop als Labor: Methoden, Themen, Ergebnissicherung

Der Erfahrungsaustausch unter den (zukünftigen) Laborant:innen wird durch Partner:inneninterviews eingeleitet. In diesen werden neben den eigenen Forschungsgegenständen und disziplinären Anbindungen die individuellen Arbeitserfahrungen im Mittelpunkt stehen, die anhand dreier Leitfragen zu positiven, negativen und imaginativen Arbeitssituationen in institutionellen Kontexten der DH ausgetauscht werden. Auf Basis der persönlichen Erfahrungen sollen in der zweiten Arbeitsphase „Lab Short Stories“ in Einzelarbeit entstehen, bei denen konkrete Prozesse als User Story formuliert und mit Kontext und Schlussfolgerung erweitert werden. Die Stories werden anonymisiert in einen gemeinsamen Pool gebracht und dort geclustert. Optional können die Stories auch für die weitere Arbeit und Diskussion im Nachgang des Workshops zur Verfügung gestellt werden. In der dritten Phase werden die Rollen, Aufgabe und Arbeitssituationen in DH-Laboren aus der Perspektive der dort arbeitenden Personen untersucht. Durch die gemeinsame Erstellung von Persona Cards, die verschiedenste Akteur:innen in den Institutionen der DH charakterisieren, können die Erfahrungswelten formalisiert und in eine strukturierte Übersicht über die Diversität der Aufgaben, Interessen, Motivationen und Bedingungen überführt werden (Dogunke 2020, Horváth u.a. 2024). Ausgehend von der Sammlung an typisierten Persona können durch Gruppierung Profile und Typen von DH-Laboren extrapoliert und differenziert werden. Die Autor:innen stellen die Dokumentation der im Workshop entwickelten Materialien und der diskutierten Themen sicher. Eine spätere schriftliche Aufbereitung soll als Grundlage für die weitere Auseinandersetzung mit dem Laboratory Turn in deutschsprachigen DH dienen.

Aus den Laboren: Impulsbeiträge

Das DH-Labor in Verbundprojekten

Im Rahmen koordinierter Programme in den Geistes- und Kulturwissenschaften (wie etwa SFBs) stellt sich vermehrt die Frage, wie digitale Methoden und kollaboratives Arbeiten koordiniert und vernetzt werden können. Klassische im Rahmen solcher Vorhaben etablierte INF-Projekte stellen folglich nicht nur Dateninfrastrukturen zur Verfügung, sondern agieren auch als Kollaborationspartner, um gemeinsame Fragestellungen rund um die DH zu identifizieren, diese mit den unterschiedlichen Forschungsinhalten zu verknüpfen und in die Breite des gesamten Verbundes zu tragen. Zwar nicht als klassische Labore ausgeflaggt, agieren sie dennoch an unterschiedlichen Schnittstellen und zentralisieren dabei die Expertise zur digitalen Forschungspraxis. Der Impuls wird in kurzen Schlaglichtern die Chancen und Herausforderungen dieser Konstellationen beleuchten und konkrete Einblicke in die Arbeit innerhalb des INF-Projekts im SFB 1288 „Praktiken des Vergleichens“ an der Universität Bielefeld geben (Schwandt 2020).

Bibliothek + DH-Labor

DH-Labore an und mit Bibliotheken sind häufig das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit einzelner Akteur:innen, wie die Beispiele an der SUB Hamburg und der FU Berlin zeigen. Aus Bibliothekssicht gilt es, die institutionellen Stärken einzubringen und realistisch einschätzen zu können, welcher Part nicht geleistet werden kann, um eine Grundlage für eine erfolgreiche Kooperation zu schaffen. In der Zusammenarbeit ist zu bedenken, dass Bibliotheken bereits in anderen Kontexten den Laborbegriff verwenden: das metaphorische Labor der Geisteswissenschaften, um Öffentlichkeit und Träger von der Bedeutung wissenschaftlicher Bibliotheken zu überzeugen (Bonte und Linek 2008, S.14); Library Labs als Teilhabeoption an digitalen Innovationen in öffentlichen Bibliotheken (Zentralbibliothek der Stadtbüchereien Düsseldorf 2024) oder Stipendienprogramme, die Raum und Beratung bieten, um Ideen weiterzuentwickeln (Okonnek 2021). Der Impulsbeitrag sieht die zukünftige Aufgabe der Bibliotheken nicht darin, eigene DH-Labore zu gründen, sondern die Bedarfe zu verstehen, um als Organisation eine gute Laborpartnerin für die DH zu werden.

Das DH-Labor als Balanceakt

Ein DH-Labor als Teil einer traditionellen geisteswissenschaftlichen außeruniversitären Forschungseinrichtung steht in einem besonderen institutionellen Spannungsverhältnis. Zum einen sollen innovative Forschungsmethoden und zukunftsweisende Arbeitsformen entwickelt werden, aber nicht indem etablierte Strukturen der Einrichtung

und bestehende Praktiken von Kolleg:innen abgelehnt, abgelöst oder ignoriert, sondern integriert, weiterentwickelt und schrittweise verändert werden (Cremer und Wübbena 2023a). Zum anderen entsteht durch die Gleichzeitigkeit von unterstützenden Aufgaben für alle und dem Anspruch eigenständiger Forschung ein konflikträchtiges und widersprüchliches Aufgaben- und Rollenbild (Edmond 2015). Der Impuls überträgt das Konzept der „organisationalen Ambidextrie“ – der Fähigkeit einer Organisation, sich weiterzuentwickeln und gleichzeitig ihrem Auftrag treu zu bleiben und erfolgreiche Praktiken fortzuführen – auf ein DH-Labor. Das ökonomische Prinzip des Gleichgewichts zwischen „Exploration und Exploitation“ (March 1991) wird dabei umgedeutet zu einer Strategie des Ausgleichens zwischen Unterstützung und Zusammenarbeit, Tradition und Innovation, Integration und Eigenständigkeit (Cremer und Wübbena 2023b).

Das Labor als bedarfsabhängiger Forschungs- und Ermöglichungsraum

DH-nahe Forschung hat einen Bedarf an vielfältigen Formen der Kooperation. Im Zentrum stehen dabei neben technischem Know-how, z.B. in Form von Softwareentwicklung, Datenaufbereitung und -management, zunehmend auch andere Kompetenzanforderungen, wie z.B. Datenschutz und Urheberrecht (Hawkins 2021).

Jedes neue Projekt stellt DH-Labore vor die Frage, wo sie den Schwerpunkt ihrer Innovationsleistung verorten: Gut erprobte Infrastrukturen und Methoden können geisteswissenschaftlich-inhaltlich überzeugen, aber keinem eigenständigen DH Forschungsanspruch genügen. Umgekehrt können experimentelle Ansätze in den DH oftmals nicht den Ansprüchen der geisteswissenschaftlichen Domänen an inhaltlicher Tiefe und/oder Reliabilität genügen (Edmond und Lehmann 2021). Im besten Fall bestimmt der konkrete Bedarf eines Projekts die Methodenwahl und den gewählten Innovationsfokus. Dieser determiniert die Kooperationsbeziehungen und das Selbstverständnis der Teilgebenden: Das Spektrum reicht etwa von Ermöglichung durch anfängliche Beratung und Infrastrukturbereitstellung, eigene Forschungsleistung mit entweder klar abgegrenzter Arbeitsteiligkeit oder aber enger, disziplinübergreifender Kooperation.

Formalia

Ablaufplan

- 10m Einführungsphase
- 35m Impulsvorstellungen
- 45m Partner:inneninterviews
- 30m Short Stories (Einzelarbeit)
- 30m Pause
- 45m Persona Cards (Gruppenarbeit)

- 15m Clustering (Moderation)
- 30m Abschlussdiskussion (Fishbowl)

Beitragende

Fabian Cremer

Fabian Cremer ist Forschungsdatenmanager am Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG), Mainz. Er beschäftigt sich mit Forschungsdatenmanagement, Forschungsinfrastrukturen sowie mit den Transformationsprozessen des digitalen Wandels in der Wissenschaft und ihren Organisationen.

Swantje Dogunke

Swantje Dogunke ist Fachreferentin für Geschichte und Ethnologie an der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek in Jena. Sie bringt die Anforderungen von DH-Projekten, insbesondere aus dem Bereich der digitalen Editionen, in die Weiterentwicklung der digitalen Forschungsinfrastruktur der Bibliothek ein.

Marten Düring

Marten Düring ist Assistant Professor in Digital History am C2DH (Luxemburg). Seine Forschung untersucht die Chancen und Herausforderungen, die der digitalen Transformation innewohnen und ist an der Schnittstelle zwischen historischem Denken, datengetriebener Forschung und Softwaredesign angesiedelt.

Anna Maria Neubert

Anna Maria Neubert ist Wissenschaftsmanagerin und Doktorandin an der Universität Bielefeld. Ihre Forschungsinteressen konzentrieren sich auf die Geschichte der digitalen Geisteswissenschaften, (inter-)nationale Förderpolitik und Projektmanagement in interdisziplinären Teams.

Thorsten Wübbena

Thorsten Wübbena leitet den Arbeitsbereich Digitalität der Historischen Forschung und das DH Lab am Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG), Mainz. Seine Forschungsinteressen umfassen die Digitale Methodik in den Geistes- und Kulturwissenschaften, Forschungsinfrastrukturen im Bereich des kulturellen Erbes sowie Prozess- und Projektmanagement in den Digital Humanities.

Angaben zum Format

Zielpublikum und Voraussetzungen: Alle Personen mit Interesse an der Gestaltung institutioneller Zusammenarbeit in den Digital Humanities

Anzahl der möglichen Teilgebenden: 25

Ausstattung: drei Stellwände, Moderationskoffer, Flipchart

Fußnoten

1. Rollen nach CRediT-Taxonomie: Fabian Cremer (Conceptualization; Writing – original draft), Swantje Dogunke (Methodology; Writing – review & editing), Marten Düring (Writing – review & editing), Anna Maria Neubert (Methodology; Writing – review & editing), Thorsten Wübbena (Conceptualization; Writing – review & editing).
2. Der Workshop setzt den Fokus auf die Arbeitssituation in der Forschung, da die Integration der Laborsituation in die Lehre der DH Studiengänge durch andere Rahmenbedingungen und Lernziele im gegebenen Rahmen nicht umfassend adressiert, jedoch durch Teilgebende miteingebracht werden kann. Gleichwohl betonen die Autor:innen die Relevanz und Notwendigkeit einer Auseinandersetzung darüber, wie interdisziplinäre Arbeit in Teamstrukturen gelernt und gelehrt werden kann (vgl. Rapp 2020).

Bibliographie

Blumtritt, Jonathan, Tessa Gengnagel, Jan Horstmann, und Claes Neufeind. 2023. „Collaboration as Necessity: Institutional Support for Digital Humanities Research“. In *Digital Humanities 2023. Collaboration as Opportunity (DH2023)*. Graz. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8107798>.

Bonte, Achim, und Joachim Linek. 2008. „Bibliothekssystem Sachsen. Struktur- und Entwicklungsplan für die wissenschaftliche Literatur- und Informationsversorgung im Freistaat Sachsen“. https://www.bibliotheksverband.de/sites/default/files/2021-01/Bibliothekssystem_Sachsen.pdf (zugegriffen: 22. November 2024).

Burghardt, Manuel, und Christian Wolff. 2015. „Zentren Für Digital Humanities in Deutschland“. *Information - Wissenschaft & Praxis* 66, Nr. 5–6 (1. November 2015): 313–26. <https://doi.org/10.1515/iwp-2015-0056>.

CLARIN-ERIC, und DARIAH-EU. „The Digital Humanities Course Registry“. <https://dhcr.clarin-dariah.eu/> (zugegriffen: 22. November 2024).

Cremer, Fabian, Swantje Dogunke, Anna Maria Neubert, und Thorsten Wübbena, Hrsg. 2004. *Projektmanagement und Digital Humanities: Zur klugen Gestaltung der Zusammenarbeit*. 1. Aufl. Bd. 9.

Digital Humanities Research. Bielefeld, Germany: Bielefeld University Press / transcript Verlag. <https://doi.org/10.14361/9783839469675>.

Cremer, Fabian, und Thorsten Wübbena. 2023a. „Change Agents out of Place Organizational Ambidexterity and Embeddedness as Key Concepts for DH Units in Humanities Institutions“. In *Digital Humanities 2023. Collaboration as Opportunity*. Graz. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8107961>.

Cremer, Fabian, und Thorsten Wübbena. 2023b. „The DH Lab as a living oxymoron“. *Digital Humanities Lab*, 2. August 2023. <https://doi.org/10.58079/nl6p>.

Dogunke, Swantje. 2020. „Partizipatives Design in Digital Humanities Projekten: Checklist, Maßnahmenkatalog und Use-Case“. In *DHd 2020 Spielräume: Digital Humanities zwischen Modellierung und Interpretation*. 7. Tagung des Verbands „Digital Humanities im deutschsprachigen Raum“ (DHd 2020). Paderborn. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4621718>.

Edmond, Jennifer. 2015. „Collaboration and Infrastructure“. In *A New Companion to Digital Humanities*, herausgegeben von Susan Schreibman, Ray Siemens, und John Unsworth, 1. Aufl., 54–65. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118680605.ch4>.

Edmond, Jennifer, und Jörg Lehmann. 2021. „Digital Humanities, Knowledge Complexity, and the Five ‘Aporias’ of Digital Research“. *Digital Scholarship in the Humanities* 36, Nr. Supplement 2 (5. November 2021): ii95–108. <https://doi.org/10.1093/llc/fqab031>.

Fickers, Andreas, und Tim van der Heijden. 2020. „Inside the Trading Zone: Thinkering in a Digital History Lab“. *Inside the Trading Zone: Thinkering in a Digital History Lab* 14, Nr. 3. <https://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/14/3/000472/000472.html> (zugegriffen: 22. November 2024).

Fraistat, Neil. 2019. „Data First: Remodeling the Digital Humanities Center“. In *Debates in the Digital Humanities 2019*, herausgegeben von Matthew K. Gold und Lauren F. Klein, 83–85. University of Minnesota Press. <https://doi.org/10.5749/j.ctvg251hk>.

Gengnagel, Tessa. 2022. „Vom Topos des Scheiterns als konstituierender Kraft: Ein Essay über Erkenntnisprozesse in den Digital Humanities“. Herausgegeben von Manuel Burghardt, Lisa Dieckmann, Timo Steyer, Peer Trilcke, Niels Walkowski, Joëlle Weis, und Ulrike Wuttke. *Fabrikation von Erkenntnis – Experimente in den Digital Humanities*, Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften Sonderbände, 5. https://doi.org/10.17175/SB005_011.

Hawkins, Shane, Hrsg. 2021. *Access and Control in Digital Humanities*. 1. Aufl. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429259616>.

Horváth, Alíz, Cornelis Van Lit, Cosima Wagner, und David Joseph Wrisley. 2024. „Centring Multilingual Users: Thinking through UX Personas in the DH Community“. *Digital Studies / Le champ numérique* 13, Nr. 3. <https://doi.org/10.16995/dscn.9608>.

Kelly, Aodhan, Costas Papadopoulos, Arianna Ciula, Ginestra Ferraro, und Mellen Pamela. 2023. „Workshop

proceeding - Labs for Labs: A participatory workshop on digital lab practices in the humanities and social sciences“. Zenodo, 27. November 2023. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10213251>.

March, James G. 1991. „Exploration and Exploitation in Organizational Learning“. *Organization Science* 2, Nr. 1: 71–87.

Oiva, Mila, und Ursula Pawlicka-Deger. 2020. „Lab and Slack. Situated Research Practices in Digital Humanities - Introduction to the DHQ Special Issue“. *Digital Humanities Quarterly* 14, Nr. 3. <https://digitalhumanities.org/dhq/vol/14/3/000485/000485.html> (zugegriffen: 22. November 2024).

Okonnek, Maximiliane. 2021. „ETH Library Lab“. ETH Zürich. <https://library.ethz.ch/news-und-kurse/veranstaltungen/17-15-kolloquium-der-eth-bibliothek/eth-library-lab.html> (zugegriffen: 22. November 2024).

Pawlicka-Deger, Ursula. 2020. „The Laboratory Turn: Exploring Discourses, Landscapes, and Models of Humanities Labs“. *Digital Humanities Quarterly* 14, Nr. 3. <https://digitalhumanities.org/dhq/vol/14/3/000466/000466.html> (zugegriffen: 22. November 2024).

Piotrowski, Michael, und Max Kemman. 2023. „Institutional Arrangements in the Absence of Disciplinary Definitions: Digital Humanities in Switzerland“. *Swiss Journal of Sociology* 49, Nr. 3: 519–40. <https://doi.org/10.2478/sjs-2023-0025>.

Rapp, Andrea. 2020. „Forschen und Lehren in einer digital geprägten Welt: Digitale Didaktik im Darmstädter Modell der Digital Humanities“. In *Digitale Fachdidaktiken in den Kulturwissenschaften*, herausgegeben von Gerrit Jasper Schenk. Darmstadt: TU Prints. <https://doi.org/10.25534/TUPRINTS-00017194>.

Rapp, Andrea. 2021. „Digital Humanities Und Bibliotheken: Traditionen Und Transformationen“. *027.7 Zeitschrift Für Bibliothekskultur / Journal for Library Culture* 8, Nr. 1 (20. April 2021). <https://doi.org/10.21428/1bfadeb6.486c17e5>.

Sahle, Patrick. 2019. „Professuren für Digital Humanities“. *DHdBlog*, 6. Februar 2019. <https://dhd-blog.org/?p=11018>.

Schwandt, Silke, Hrsg. 2020. *Digital Methods in the Humanities: Challenges, Ideas, Perspectives*. 1. Aufl. Bd. 1. Digital Humanities Research. Bielefeld, Germany: Bielefeld University Press / transcript Verlag. <https://doi.org/10.14361/9783839454190>.

Wuttke, Ulrike. 2022. „Wege bereiten, vermitteln und Denkräume schaffen! Reflexionen zu institutionellen und infrastrukturellen Erfolgsfaktoren für Digital Humanities an deutschen Universitäten auf Grundlage von Expert*inneninterviews“. *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften*. https://doi.org/10.17175/2022_006.

Zentralbibliothek der Stadtbüchereien Düsseldorf. „LibraryLab“. <https://www.duesseldorf.de/>

stadtbuechereien/standorte/zentralbibliothek/librarylab (zugegriffen: 22. November 2024).

Der SSH Open Marketplace als Information Hub für die DH-Community: Einführung in Nutzungs- und Forschungsszenarien

Buddenbohm, Stefan

buddenbohm@sub.uni-goettingen.de
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
Göttingen, Deutschland
ORCID: 0000-0002-3469-6101

Kurzmeier, Michael

Michael.Kurzmeier@oeaw.ac.at
Austrian Center for Digital Humanities and Cultural
Heritage, Österreichische Akademie der Wissenschaften,
Wien, Österreich
ORCID: 0000-0003-4925-5197

Weimer, Lukas

weimer@sub.uni-goettingen.de
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
Göttingen, Deutschland
ORCID: 0000-0001-6919-3646

Computergestützte Forschung wäre nicht denkbar ohne Dienste und Werkzeuge zur Datenbearbeitung – und einen guten Überblick über diese. Der beantragte Workshop übt das Arbeiten mit dem SSH Open Marketplace ein, einer Registry für geistes- und sozialwissenschaftliche Ressourcen.

Beschreibung des Themas

Der SSH Open Marketplace ist ein Discoveryportal für sozial- und geisteswissenschaftliche Ressourcen mit mittlerweile über 7000 Ressourcen. Seine Stärken liegen in der Kontextualisierung, d.h. der Verknüpfungen von Ressourcen untereinander, der einfachen Nutzbarkeit für Forschende, die Ressourcen neu anlegen oder ergänzen möchten, in der Qualitätssicherung der Inhalte durch ein Editorial Board sowie der Einsetzbarkeit des Dienstes als Informationshub für andere Initiativen wie bspw. Text+ (Buddenbohm/Weimer 2024) als NFDI-Konsortium für text- und sprachbasierte Forschungsdaten.

Insbesondere der Aspekt, den SSH Open Marketplace über seine Schnittstelle (API) als Verzeichnis für ei-

gene Angebote nutzen zu können, ist im Digital Humanities-Kontext von großem Interesse. Zum einen können Forschungsverbünde, Forschungsinfrastrukturen und Diensteanbietern über die API des SSH Open Marketplace ein kuratiertes und individuelles Angebotsverzeichnis auf ihren eigenen Seiten anbieten, ohne dafür eine Registry oder eine Datenbank bauen zu müssen. Zum anderen ist es für Forschende möglich, mit der API und den Daten des SSH Open Marketplace zu forschen und zu experimentieren.

Für die Erzeugung individueller Angebotsverzeichnisse wird der SSH Open Marketplace von DARIAH (Rißler-Pipka et al. 2022), vom NFDI-Konsortium Text+ (Buddenbohm/Weimer 2024) und vom Verein Geistes- und kulturwissenschaftliche Forschungsinfrastrukturen e.V. (GKFI) (Rißler-Pipka et al. 2023) eingesetzt.

Der Workshop führt in die verschiedenen Nutzungsszenarien des SSH Open Marketplace ein und leitet an bei der gemeinsamen Erstellung neuer Ressourcen sowie der Ergänzung und Verknüpfung bestehender. Ziele des Workshops sind das Anlegen und Erschließen neuer Ressourcen; das Prüfen und Ergänzen bestehender Ressourcen; das Anlegen von Verknüpfungen sowie die Diskussion rund um den Dienst selbst, d.h. die Aufnahme von Wünschen und Kritik aus der Community, die Eingang in die Weiterentwicklung des SSH Open Marketplace finden können. Der Workshop geht damit über jenen der DHd-Konferenz 2024 hinaus (Barbot et al. 2024b) und nimmt nicht nur Workflows in den Blick. Er ist geeignet für Neulinge ebenso wie Fortgeschrittene, die bereits erste Einträge im Marketplace durchgeführt haben.

Für die Forschung in den Digital Humanities ist der SSH Open Marketplace aus verschiedenen Gründen ein interessantes Angebot: Er bietet eine Übersicht über verfügbare Werkzeuge und Dienste. So findet der Nutzende bei der Suchanfrage “NLP” 67 Tools und Services wie Tokenizer, Parser, Part-of-Speech-Tagger und andere Annotationstools, Visualisierungstools und Texteditoren (Stand: Juli 2024). Forschende profitieren folglich für ihre Forschung von einer großen Auswahl verschiedener state-of-the-art-Tools. Gleichzeitig können Forschende eigene Ressourcen im Marketplace anlegen und so der Forschung zur Verfügung stellen. Durch die Workflowfunktion ist es darüber hinaus möglich, mehrere Angebote in logische Beziehungen zueinander zu setzen. Idealerweise müssen Forschende dadurch nicht für jeden Arbeitsschritt möglicherweise geeignete und zueinander interoperable Angebote recherchieren. Ein gelungenes Beispiel für einen Workflow stellt der Importworkflow für Forschungsdaten ins TextGrid Repository dar (SSH Open Marketplace 2024). Neben dem Repository an sich beschreibt er das User Interface zum Import von Daten ins Repository, das Tool zur Modellierung der TEI-Metadaten (tg-model), zur Datenverwaltung (tg-admin) und zum tatsächlichen Import der Daten (tg-clients).

Der SSH Open Marketplace bewegt sich in der Tradition zahlreicher Tool-, Service- bzw. Softwareregistries, -listen und -kataloge. Diese entstammen häufig gemeinsamen Forschungsgroßprojekten, Forschungsinfrastruktu-

ren oder -clustern oder sind Empfehlungslisten innerhalb von Forschung, Lehre und Transfer. Besonders prominent könnte in diesem Feld auch der jüngst (Stand: Juli 2024) zur Förderung empfohlene Basisdienstkandidat “nfdi.software” (NFDI Research Software Marketplace) werden, der die Tools und Services der NFDI-Konsortien zusammenführen möchte.

Der SSH Open Marketplace besticht gegenüber anderen Angeboten durch seine jahrelange Etabliertheit (Buddenbohm et al. 2020 sowie König et al. 2024), die mit einem mittlerweile umfangreichen Tool- und Serviceportfolio einhergeht, das von zahlreichen Workflows und Trainingsmaterialien angereichert wird und durch die Relationen der Ressourcen untereinander einen Mehrnutzen entfaltet (Barbot et al. 2024a sowie Barbot et al. 2024b), den einfache Ressourcenverzeichnisse nicht bieten können. Seine einfache Zugänglichkeit via EOSC, sein nachvollziehbares und flexibles Metadatenschema, seine gut dokumentierte API (Đurčo et al. 2021) und sein einfaches bedienbares User Interface machen den Marketplace zu einer guten Wahl sowohl für Anbietende von Werkzeugen und Diensten als auch – und vor allem – für Forscherinnen und Forscher geisteswissenschaftlicher Fächer, die Lösungen für ihre individuellen Forschungsprozesse suchen oder sogar mit dem Datenbestand des Marketplace selbst Forschung betreiben möchten.

Format und Zeitplan

Ablauf des vierstündigen Workshops:

1. Einführung in den SSH Open Marketplace (60 min inkl. Diskussion)

- Zielsetzung
- Konzepte, Metadatenschemata, Kategorien
- API

Pause (20 min)

2. Kuratieren von Angeboten (80 min)

Pause (20 min)

3. Trainingsmaterialien, Publikationen, Workflows (60 min)

- Verwendung
- Integration und Verknüpfung

Zielpublikum

Der SSH Open Marketplace ist von hoher Relevanz für alle Institutionen, Forschungsverbände (bspw. Forschungsinfrastrukturverbände oder NFDI-Konsortien) und -vereinigungen (wie bspw. der Verein Geistes- und kulturwissenschaftliche Forschungsinfrastrukturen e.V.), die Angebotsportfolios ohne eigene infrastrukturelle Lösungen auf einfache und nachhaltige Weise kuratieren, öffentlich zur Verfügung stellen und deren Nachnutzung vereinfachen

wollen. Einzelforschende profitieren von der Möglichkeit der öffentlichen Darstellung, der Reichweite auf europäischer Ebene sowie der Integration ihrer Dienste in größere Portfolios. Insbesondere ist es durch den SSH Open Marketplace möglich, eigene Entwicklungen in die bestehende Landschaft einzubetten und zu kontextualisieren.

Um eine gute Interaktion und Betreuung zu gewährleisten, ist der Workshop auf 25 Personen begrenzt. Das Mitbringen von Ressourcen zum Eintrag bzw. zur Kuration wird empfohlen, ist aber keine Voraussetzung zur Teilnahme.

Workshopteam

Stefan Buddenbohm ist an der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen in verschiedenen europäischen und nationalen Forschungsinfrastrukturprojekten tätig. Aktuell koordiniert er die Task Area Infrastructure/Operations des NFDI-Konsortiums Text+. Er hat im SSHOC-Projekt am Aufbau des SSH Open Marketplace mitgewirkt und arbeitet im Rahmen des Editorial Boards daran, den Dienst in neuen Kontexten einzubringen und in der Community zu verankern.

Michael Kurzmeier bekleidet derzeit die Position des Research Infrastructure Officer an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien (ACDH-CH). Mit einem Dokortitel in Digital Humanities lag sein Forschungsschwerpunkt auf der politischen Kommunikation durch gehackte Webseiten. Seine Postdoc-Arbeit behandelte wissenschaftliche Editionen für digitale Objekte. Im ACDH-CH ist Michael Teil der Forschungseinheit DH Forschung & Infrastruktur. Derzeit arbeitet er am EU-geförderten H2020-Projekt EOSC Future zum Aufbau der European Open Science Cloud. Er ist auch an den Projekten Atrium und OSTrills sowie dem SSHOC Open Marketplace beteiligt.

Lukas Weimer arbeitet an der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen im Koordinationsteam des NFDI-Konsortiums Text+ sowie im Office des Verbunds Base4NFDI. Von Haus aus Literaturwissenschaftler ist sein besonderes Interesse, Forschenden den Nutzen von Forschungsinfrastrukturen zu vermitteln und diese bedarfsorientiert zu gestalten. Durch seine Mitarbeit in DARIAH-DE, im GKFI und in Text+ hat er den SSH Open Marketplace kennen und seine Nutzbarkeit schätzen gelernt.

Voraussetzungen

Für den Workshop gibt es keinen Call und kaum technische Voraussetzungen. Jede/r Interessierte ist herzlich eingeladen. Mitzubringen ist ein technisches Gerät mit einem Webbrowser (bevorzugt ein Notebook). Der Nutzen des Workshops für Teilnehmende steigert sich erheblich, wenn eigene Ressourcen mitgebracht werden, die im SSH Open Marketplace kuratiert werden sollen. Um Zeit zu sparen,

sollte der Login unter <https://marketplace.sshopencloud.eu/> im Vorfeld einmalig durchgeführt werden.

Bibliographie

Barbot, Laure, Maja Dolinar, Edward Gray, Cristina Grisot, Klaus Illmayer, Michael Kurzmeier und Barbara McGillivray. 2024a. "Contextualizing Research Tools & Services Through Workflows in the SSH Open Marketplace." *Journal of Open Humanities Data* 10 (February): 22. <https://doi.org/10.5334/johd.192>.

Barbot, Laure, Klaus Illmayer und Alexander König. 2024b. "Erstellung von DH Workflows im SSH Open Marketplace". *DHd 2024 Quo Vadis DH (DHd2024)*, Passau, Deutschland. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10698234>.

Buddenbohm, Stefan, Laure Barbot, Clara Petitfils, Matej Ďurčo und Tomasz Parkola. 2020. "Three Pillars of the Social Sciences & Humanities Open Marketplace". *EOSC-Hub Week 2020*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3813703>.

Buddenbohm, Stefan und Lukas Weimer. 2024. *Guidelines for adding Text+ Services to the SSH Open Marketplace*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12657204>

Ďurčo, Matej, Laure Barbot, Klaus Illmayer, Sotiris Karampatakis, Frank Fischer, Yoann Moranville, Joshua Tetteh Ocansey, Stefan Probst, Michał Kozak, Stefan Buddenbohm und Seung-Bin Yim. 2021. *7.2 Marketplace – Implementation (v1.0)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5749465>.

König, Alexander, Laure Barbot, Cristina Grisot, Michael Kurzmeier und Edward Gray. 2024. "The SSH Open Marketplace and CLARIN." In *CLARIN Annual Conference 2023 Proceedings*. <https://doi.org/10.3384/ecp210006>.

Rißler-Pipka, Nanette, Melina Jander, Laure Barbot, Stefan Buddenbohm und Edward Gray. 2022. *Guidelines for adding DARIAH National Resources to the SSH Open Marketplace (0.1)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7410294>.

Rißler-Pipka, Nanette, Melina Jander, Laure Barbot, Stefan Buddenbohm und Edward Gray. 2023. *Handreichung für das Einpflegen von Angeboten des GKFI e.V. in den SSH Open Marketplace (0.1)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7646522>.

SSH Open Marketplace. 2024. *TextGrid - Import Workflow for Data aka The Fluffy Import*. <https://marketplace.sshopencloud.eu/workflow/iqJ7B6>.

Erprobung eines Metadatenmodells zur Beschreibung von FDM-Services

Lemaire, Marina

marina.lemaire@uni-trier.de
 Universität Trier, Deutschland
 ORCID: 0000-0003-4726-2481

Christ, Andreas

christ@ub.uni-kiel.de
 Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Deutschland
 ORCID: 0000-0002-3591-2355

Das Management von Forschungsdaten (FDM) hat für Wissenschaftler*innen zunehmend an Bedeutung gewonnen. Deshalb suchen sie nach FDM-Services, die sie dabei unterstützen, effizient und qualitätsgesichert mit ihren Forschungsdaten umzugehen. Das Angebot und die Entwicklung solcher Dienste erfolgt auf vielen Ebenen. Es reicht von lokalen (institutionellen) Stellen, die an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen zu finden sind, über landes- und bundesweit übergreifende Einrichtungen, wie z. B. FDM-Landesinitiativen oder die NFDI-Konsortien bis hin zu internationalen Angeboten, bspw. die European Open Science Association (EOSC) oder das Social Sciences and Humanities Open Cloud Projekt (SSHOC). Das Angebot ist vielfältig, auf verschiedenen Plattformen und/oder einfachen Webseiten zu finden. Zudem werden die Informationen sehr divers hinsichtlich Struktur und Informationsgehalt zur Verfügung gestellt. Für Forschende ist es daher einerseits oftmals problematisch, die auf ihre Bedarfe passenden Dienste zu finden und andererseits auf der Basis der bereitgestellten Informationen zu entscheiden, ob oder welcher Dienst zu ihren Bedarfen passt. Gleichzeitig stellt sich das Problem auf der anbietenden Seite, welche Informationen wie bereitgestellt werden müssen und wie man dafür sorgen kann, dass die Forschenden das eigene Angebot einerseits finden, aber auch verstehen bzw. erfassen können, ob es für sie passend ist und worin es sich im Vergleich zu einem ähnlichen Dienst unterscheidet. Aus der Komplexität der FDM-Bedarfe sowie der individuellen und heterogenen Organisation von FDM-Services an unterschiedlichen Einrichtungen ergeben sich grundlegende konzeptionelle Fragen für Serviceeinrichtungen bei der Bereitstellung von Dienstleistungsportfolios im Bereich des Forschungsdatenmanagements. Um diese Bedarfe zu adressieren, erscheint eine Plattform sinnvoll, auf der FDM-Services nach einem einheitlichen Schema beschrieben sind und Suchoptionen angeboten werden, die das schnelle und zielgerichtete

Auffinden der passenden Services ermöglicht. Ehe jedoch entsprechende technische Lösungen implementiert werden, sollte sich über ein Metadatenschema verständigt werden, damit einerseits die Services leichter vergleichbar werden und ein allgemeines Grundverständnis/Vokabular zur Bezeichnung und Beschreibung von FDM-Diensten sich leichter etablieren kann. Andererseits ist es sinnvoll, FDM-Servicebeschreibungen aus dem eigenen System in andere Plattformen leicht überführen zu können, um die Auffindbarkeit über Metasuchmaschinen zu erhöhen. Es gibt einige Plattformen, die Suchen zu FDM-Services allgemein oder zu spezifischen FDM-Servicetypen ermöglichen, wie z.B. re3data „Registry of Research Data Repositories“ (IBI et al. 2024), der ELN-Finder (ULB TU DA/ZB MED 2024), der Dienstekatalog der DHd AG Geisteswissenschaftliches Forschungsdatenmanagement (Rau / Helling 2022) oder der RDM Navigator (KIT 2021). Viele dieser Beschreibungsmodelle decken jedoch oft nur bestimmte Teilbereiche der gesamten FDM-Servicelandschaft ab, haben einen spezifischen institutionellen Blick und/oder sind auf bestimmte Fachrichtungen oder Servicetypen beschränkt. Gleichzeitig fehlt eine einheitliche, formale Beschreibungssprache für viele Kategorien in diesen Modellen, sodass Gleiches mit dem gleichen Vokabular benannt wird. Zusätzlich existiert noch kein klares Verständnis darüber, was genau ein FDM-Service ist. Die NFDI-Konsortialversammlung definiert einen Dienst als „eine technisch-organisatorische Lösung [...], die Speicher- und Rechenleistungen, Software, Prozesse und Workflows ebenso umfassen kann wie die notwendige personelle Betreuung für unterschiedliche Service-Desks“ (NFDI 2022). Bei IT-Service-Dienstleistern ist ITIL (Information Technology Infrastructure Library) ein verbreitetes Framework für das Management von IT-Services. Es definiert Service sehr viel generischer als ein „Bündel von spezialisierten, organisatorischen Fähigkeiten“, die einen Mehrwert bei Kund*innen erbringen. Die Beschreibung eines Dienstes in einem Servicekatalog ist ein elementarer Bestandteil des Service-Managements, aber deren genaue Ausgestaltung, insbesondere für die Kund*innen, muss individuell an die Zielgruppe angepasst werden. (Ebel 2021) D. h., dass ITIL zwar ein Grundgerüst für ein Service-Metadatenmodell bereitstellt, aber die zentralen FDM-spezifischen Fragen nicht beantwortet. Des Weiteren stellt sich die Frage, wie sich ein Dienst von einem anderen abgrenzt: Ist z. B. die Schulung zu einer Software ein eigenständiger Dienst neben der Bereitstellung der Software selbst, oder ist sie ein integraler Bestandteil?

Diesen Fragen widmet sich derzeit eine kleine Untergruppe aus der GO UNITE! Arbeitsgruppe FDM-Beschreibungsmodelle (<https://go-unite.de/index.php/ag-fdm-beschreibungsmodell/>) und hat einen ersten Vorschlag für ein Metadatenmodell zur Beschreibung von FDM-Services erarbeitet.¹ Es wurden verschiedene FDM-Servicebeschreibungen² aufeinander gemappt, die Gesamtübersicht aller Kategorien wurden in der Gruppe und in einem kleineren Workshop mit weiteren Interessierten diskutiert. Dabei wurden die Kategorienbezeichnungen sowie -beschreibun-

gen, der Datentyp (z. B. Text, Liste), die Kardinalität (1-1, 1-n, 0-1, 0-n), die öffentliche Sichtbarkeit und in einem Feld Beispiele und Erläuterungen bzw. Fragen notiert, bei denen in der Diskussion, z. B. noch nicht zu einer Einigung gefunden wurde. Insbesondere hinsichtlich des anzuwendenden Vokabulars in einigen Kategorien bleiben aufgrund der Komplexität des FDM einige Fragen offen. Die Autor*innen gehen bewusst den Schritt, diesen ersten Vorschlag mit den identifizierten Diskussionspunkten zu veröffentlichen, um mit einem größeren Kreis diese Aspekte zu erörtern und anhand der Ergebnisse, das Modell schrittweise gemeinsam mit der Community weiterzuentwickeln.

Der hier vorgeschlagene Workshop der DHd AG Geisteswissenschaftliches Forschungsdatenmanagement (gwFDM) setzt genau dort an und möchte die Diskussion des Modells beginnen. Denn die Erprobung eines Modells gelingt insbesondere dann, wenn versucht wird, das Schema auf existierende FDM-Services anzuwenden, um einerseits sich den bereits identifizierten Fragen zu widmen und hoffentlich Antworten darauf zu finden; andererseits um weitere Probleme in der Anwendung des Schemas zu identifizieren und dafür Lösungen zu erarbeiten. Viele Mitglieder der AG gwFDM stellen in ihrer Funktion als Dienstleister (Datenzentren, FDM-Servicestellen und NFDI-Konsortien) FDM-Services bereit und haben bereits vor einigen Jahren einen Dienstekatalog (Rau/Helling 2022) erstellt. Dieser bietet aufgrund seiner Heterogenität, eine hervorragende Grundlage: In ihm sind Dienste aus unterschiedlichen Datenzentren und anderen FDM-Service-anbietenden Einrichtungen enthalten, die ein breites Spektrum an Servicetypen und Beschreibungen aufweisen, sodass eine sehr große Spannbreite an FDM-Services für die Evaluation des Modells zur Verfügung stehen. Da bei der Entwicklung des Modells eben nicht nur die Anbieterseite, sondern auch die Kund*innenperspektive berücksichtigt werden soll, bietet das Publikum der DHd ein gutes Spektrum an Expertisen und Sichtweisen für die Diskussion.

Um das Metadatenmodell im Rahmen des Workshops zu evaluieren, vorhandene Herausforderungen zu diskutieren und gemeinsam Lösungsstrategien zu entwickeln, ist folgender Ablauf geplant: Nach der Begrüßung und einer Vorstellungsrunde der Teilnehmenden beginnen wir mit der einführenden Vorstellung des Metadatenmodells sowie der Darlegung der offenen Fragen, die bereits in der Publikation benannt wurden. Anschließend werden die Teilnehmenden in kleine Gruppen aufgeteilt, um das Modell praktisch auf von ihnen ausgewählte Services des Dienstekatalogs anzuwenden. Ziel ist es, Erfahrungen zu sammeln, potenzielle Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten und ggf. weitere Herausforderungen zu identifizieren. Nach einer kurzen Pause präsentieren die Gruppen ihre Ergebnisse und alle Workshopeteilnehmenden führen eine moderierte Diskussion über die Herausforderungen, die während der Anwendung des Metadatenmodells auftraten sowie über ihre ggf. bereits angewandten Lösungsstrategien. In dieser Diskussion sollen weitere Lösungsansätze entworfen werden. Alle Aspekte der Diskussion werden auf einer Mindmap gesammelt, um sie anschließend als Grundlage in der nächsten

Workshop-Phase zur Verfügung zu haben. Daran anschließend werden in der Konsolidierungsphase die Erkenntnisse durch das Clustern der Mindmap zusammengefasst und die nächsten Schritte für die Weiterentwicklung des Metadatenmodells diskutiert und festgelegt.

Ablaufplan für einen halbtägigen Workshop

Begrüßung und Einführung	(20 Minuten)
Präsentation des FDM-Service-Metadatenmodells	(25 Minuten)
Gruppenarbeit: Erprobung des Metadatenmodells anhand des Dienstekatalogs	(1 Stunde)
Pause	(15 Minuten)
Präsentation und Diskussion der Gruppenergebnisse	(1 Stunde)
Pause	(15 Minuten)
Konsolidierung der Diskussionsergebnisse und Festlegung der nächsten Schritte	(45 Minuten)

Auf diese Weise bietet der Workshop eine interaktive Plattform für alle Beteiligten, die an der Optimierung von Metadatenmodellierung für FDM-Services interessiert sind. Das Metadatenmodell wird durch die Bewertung seiner Effektivität und Vollständigkeit bei der Beschreibung verschiedener FDM-Services evaluiert. Dabei wird gezielt nach Lücken und Verbesserungspotenzialen durch das Sammeln von konstruktivem Feedback zur Verfeinerung des Modells gesucht. Zusätzlich fördert der Workshop ein erweitertes Verständnis bei den Teilnehmenden für die Vielfalt und Komplexität von FDM-Services. Die unterschiedlichen Erfahrungshorizonte der Teilnehmenden tragen zu einer reichhaltigen und sich gegenseitig befruchtenden Diskussion bei, die es ermöglicht, umsetzbare Erkenntnisse zu generieren und konkrete Empfehlungen für die Weiterentwicklung und Verbesserung des Metadatenmodells zu erhalten, um dessen Implementierung in der Breite der FDM-Servicelandschaft zu begünstigen. Die Ergebnisse des Workshops werden in einem Blogbeitrag publiziert. Des Weiteren könnte dieser Workshop ein Startschuss sein für die Überarbeitung und Aktualisierung des Dienstekatalogs der AG gwFDM. Darüber hinaus ist er der Auftakt für die weitere Zusammenarbeit mit der Go Unite! AG in diesem Feld und darüber hinaus.

Fußnoten

1. Die Autor*innen sind Patrick Helling, Boris Jakob, Stefan Kellendonk, Marina Lemaire und Rouven Schabinger. (Patrick Helling und Marina Lemaire sind Mitglieder der DHd AG Geisteswissenschaftliches Forschungsdatenmanagement.) Der Entwurf für das Metadatenmodell ist bereits fertiggestellt. Derzeit werden die Rahmentexte überarbeitet. Die Publikation wird bis Ende dieses Jahres erscheinen. Alle Autor*innen sind mit der Einreichung dieses Abstracts vor der Publikation einverstanden.
2. Die verwendeten Schemata sind: Dienstekatalog der DHd AG Geisteswissenschaftliches Forschungsdatenmanagement (Rau / Helling 2022), DIAMANT-Ser-

vice-Beschreibung (Lemaire et al. 2020), RDMNavigator (KIT 2021), Serviceverzeichnis Forschungsdaten (Erven et al. 2019), Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement (RISE-DE) (Hartmann/Jacob/Weiß 2019) und EOSC EU Node - Resource Hub (Sanchez-P. 2021).

Bibliographie

Ebel, Nadin (2021): *Basiswissen ITIL 4: Grundlagen und Know-how für das IT Service Management und die ITIL-4-Foundation-Prüfung*. 1. Aufl. Dpunkt.Verlag GmbH.

Erven, Judith / Dierkes, Jens / Aguilera, Alvaro / Brand, Ortrun / Ludwig, Jens / Müller-Pfefferkorn, Ralph / Schubert, Paul / Sutter, Paul (2019): *Serviceverzeichnis Forschungsdaten*. <https://doi.org/10.11588/heibooks.598.c8436>.

Hartmann, Niklas K. / Jacob, Boris / Weiß, Nadin (2019): *RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement. Version 1.0*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3585556>.

IBI, Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft / KIT Bibliothek, Bibliothek des Karlsruher Instituts für Technologie / OS Helmholtz, Helmholtz Open Science / Lib Purdue, Libraries of Purdue University (2024): *re3data.org. – Registry of Research Data Repositories*. <http://www.re3data.org/> (letzter Zugriff 22. Juli 2024).

KIT, Karlsruher Institut für Technologie (2021): *RDM Navigator*. <https://www.rdm.kit.edu/RDM/RDM-navigator/index.php> (letzter Zugriff 22. Juli 2024).

Lemaire, Marina / Gerhards, Lea / Kellendonk, Stefan / Blask, Katarina / Förster, André (2020): *Das DIAMANT-Modell 2.0. Modellierung des FDM-Referenzprozesses und Empfehlungen für die Implementierung einer institutionellen FDM-Servicelandschaft*. (= eSciences Working Papers 05) Trier.

NFDI, Konsortialversammlung des Vereins Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V. (2022): *Stellungnahme der NFDI-Konsortien zu Basisdiensten*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6091657>.

Rau, Felix / Helling, Patrick (2022): "Der Dienstekatalog der AG Datenzentren - Ein digitales Verzeichnis für Forschungsdatenmanagement-Services in den Geisteswissenschaften", 10.5281/ZENODO.6328019.

Sanchez-P., Jorge-A. (2021): "EOSC Portal Profiles v4.00", 10.5281/zenodo.5726890.

ULB TU DA, Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt / ZB MED, Informationszentrum Lebenswissenschaften (2024): *ELN-Finder*. <https://eln-finder.ulb.tu-darmstadt.de/home> (letzter Zugriff 22. Juli 2024).

eScriptorium meets LLMs: Moderne KI-Systeme im Kontext der Volltexterschließung

Will, Larissa

larissa.will@uni-mannheim.de
Universitätsbibliothek Mannheim, Deutschland
ORCID: 0009-0004-6220-8939

Kamlah, Jan

jan.kamlah@uni-mannheim.de
Universitätsbibliothek Mannheim, Deutschland
ORCID: 0000-0002-0417-7562

Schmidt, Thomas

thomas.schmidt@uni-mannheim.de
Universitätsbibliothek Mannheim, Deutschland
ORCID: 0000-0003-3620-3355

Lang, Sarah

sarah.lang@uni-graz.at
Zentrum für Informationsmodellierung, Universität Graz,
Österreich
ORCID: 0000-0002-4618-9481

Huff, Dorothee

dorothee.huff@uni-tuebingen.de
Universitätsbibliothek Tübingen, Deutschland
ORCID: 0000-0003-0866-9967

Einführung

In diesem Workshop werden wir mit der Texterkennungs- und Transkriptionsplattform eScriptorium (Stokes et. al, 2021) historische Handschriften und Drucke automatisiert segmentieren und transkribieren. Anschließend werden die Ergebnisse mit Large Language Models (LLMs) (Zhao et al. 2023, S. 2-7) wie ChatGPT (ChatGPT, 2024) weiterverarbeitet. Moderne Texterkennungssoftware bietet mittlerweile viele Möglichkeiten und erleichtert die Arbeit mit historischen Dokumenten, beispielsweise für digitale Editionen, ungemein.

Jedoch ist es kein Geheimnis, dass diese bei historischen Texten immer noch häufig an ihre Grenzen stößt. Sei es ein kompliziertes Layout wie Tabellen oder bei typographischen und graphematischen Besonderheiten. Vor allem im Kontext der hohen Ansprüche, die an die Korrektheit digi-

taler Editionen gestellt werden, ist der Output nicht ohne (teils aufwändige) Nachbearbeitung verwendbar.

Mit der Einführung von Transformer-Modellen (Wikipedia, 2024) in die Engine Kraken (Kraken, 2024), dem Kern von eScriptorium, erwarten wir einen qualitativen Sprung in der Qualität der automatischen Texterkennung. Aber wie groß ist dieser Sprung wirklich? Und wie können LLM-Systeme die Erstellung von Trainingsmaterial im Kontext eScriptorium sowie die Erschließung der Volltexte für weitere Fragestellungen unterstützen?

Die Rolle von Conformer-Modellen in Kraken

Die Implementierung von Conformer-Modellen (Kiessling, 2024) in die Kraken-Engine stellt einen bedeutenden Fortschritt dar und folgt damit anderen Transkriptionsplattformen wie Transkribus, die mit ihren sogenannten Supermodellen (READ COOP, 2023) bereits eine Transformer-Variante etablieren konnten. Die hybride Conformer-Architektur (convolution-augmented Transformer) kombiniert die Stärken von Convolutional Neural Networks (CNNs) und Transformer-Architekturen, um die Texterkennung und -verarbeitung weiter zu verbessern. Die CNN-Komponente hilft bei der Erkennung lokaler Merkmale in Bildausschnitten, während die Transformer-Komponente die Erkennung längerer kontextueller Abhängigkeiten in Sequenzen ermöglicht. Als Transformer-Komponente wurde die Transformer-XL-Architektur gewählt, die eine bessere Leistung bei kontextuellen Abhängigkeiten erzielt: 80 % länger als RNNs und 450 % länger als herkömmliche Transformer. Sowohl bei kurzen als auch bei langen Sequenzen wird eine bessere Leistung erzielt und die Auswertung erfolgt bis zu 1800-mal schneller als bei herkömmlichen Transformern (Dai et. al, 2019, 2978-2986). Diese neuen Modelle sollen in eScriptorium als "drop in replacements"¹ für die alten Modelle verwendet werden können.

Anwendung von LLMs zur Textverarbeitung und -anreicherung

Large Language Models wie ChatGPT bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Weiterverarbeitung und Anreicherung der Ergebnisse aus der Texterkennung. LLMs können beispielsweise genutzt werden, um automatisch Python-Skripte zu generieren, die zur Strukturierung von Textdaten verwendet werden. Darüber hinaus können sie Fehler in der Texterkennung korrigieren und gezielt Informationen aus dem Volltext extrahieren.

Historische Dokumente wie Protokolle, Tagebücher und Briefnachlässe stellen besondere Herausforderungen für die Texterkennung dar. Im Gegensatz zu modernen Druckwerken fehlen häufig Inhaltsverzeichnisse, Register oder

Klappentexte, die inhaltliche Rückschlüsse zulassen. Dies erschwert die gezielte Suche und Erschließung solcher Materialien. In vielen Fällen bleibt nur eine zeitintensive manuelle Verschlagwortung oder Regestierung, um die Zugänglichkeit zu erhöhen. Hier können KI-Methoden einen entscheidenden Beitrag leisten. Durch den Einsatz von LLMs und anderen modernen Technologien kann die automatische Erzeugung von Inhaltsangaben sowie die Extraktion von Schlagworten, Personen- und Ortsangaben erheblich verbessert werden. Damit lassen sich klassische NLP-Arbeitsschritte wie bspw. die Named Entity Recognition (NER) für Personen oder Ortsnamen vereinfachen (Wettlaufer, 2023, 9-10, 13-14 und Dalfts et al., 2024).

Praxisbeispiele und Evaluierung neuer Modelle

Anhand von Praxisbeispielen werden wir im Workshop zeigen, wie die neuen convolution-augmented Transformer Modelle in der Praxis funktionieren. Wir werden die Funktionsweise dieser Modelle eingehen und die bisherigen Ergebnisse mit den neuen Modellen vergleichen, um den tatsächlichen Qualitätsgewinn zu bewerten. Darüber hinaus werden wir den Einsatz von modernen LLMs zur Korrektur und Aufwertung der Texterkennungsergebnisse evaluieren. Hierbei werden die Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von LLMs wie ChatGPT zur Nachbearbeitung und Verfeinerung der Ergebnisse ausgelotet.

Qualitätskontrolle, Aufwertung und Natural Language Processing mit LLM-Systemen

Ein wichtiger Aspekt der Texterkennung ist die Qualitätssicherung der Ergebnisse. Im Workshop wird gezeigt, wie ein Workflow zur Qualitätskontrolle und Aufwertung aussehen kann. Dabei soll die Frage geklärt werden, ob und wie Fehler, die bei konventioneller Texterkennung häufig auftreten, durch den Einsatz von LLM-Systemen minimiert werden können. Ebenso können normalisierte Ausgaben, wie z. B. die Erkennung des langen S (f) als kurzes S (s), mit Hilfe dieser modernen Techniken denormalisiert werden. Der Einsatz entsprechender Systeme könnte somit zu zuverlässigeren, höherwertigen Ergebnissen und einer effizienteren Verarbeitung großer Textmengen führen. Doch gilt auch hier: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!? Lässt sich die kreative Natur der LLMs soweit zähmen, dass die Ergebnisse automatisch weiterverarbeitet werden können? Der vollautomatische Einsatz von LLM-basierten Werkzeugen und der „Editor-in-the-loop“-Ansatz werden gegenübergestellt und ihre Vor- und Nachteile beleuchtet. Der "Editor-in-the-loop"-Ansatz bietet eine höhere Sicherheit bei der Qualität der Überarbeitung durch den Einsatz zusätzlicher Ressourcen (Pollin, 2024). Die automatisch er-

zeugten Überarbeitungen werden in einem weiteren manuellen Bearbeitungsschritt kontrolliert bzw. der Abgleich durch den Editor bei der Zusammenführung unterstützt. Darüber hinaus wird die Konkurrenzfähigkeit zu aktuellen NLP-Technologien zur Identifikation und Extraktion von Entitäten und Schlüsselkomponenten demonstriert (Armaselu, 2024, 1-4).

Interaktive Texterschließung

Ein weiterer Schwerpunkt des Workshops sind die neuesten Entwicklungen von LLM-Systemen zur interaktiven Texterschließung. LLM-Systeme können mit ihren eigenen Datensätzen „chatten“, wobei die Qualität stark vom Kontextfenster des jeweiligen Systems abhängt. Dies ermöglicht eine interaktive und explorative Texterschließung, die weit über bisherige Methoden der Informationsverarbeitung hinausgeht. Der Benutzende kann durch gezielte Fragen tiefere Einblicke gewinnen und Muster und Zusammenhänge erkennen, die dem menschlichen Auge normalerweise verborgen bleiben (Wettlaufer, 2023, 5 und 13). Wir werden diskutieren, wie diese Technologien dazu beitragen können, die Qualität und Genauigkeit von Texterkennungssystemen zu verbessern und neue Anwendungsmöglichkeiten zu erschließen, und ob die Ergebnisse den Anforderungen detailorientierter geisteswissenschaftlicher Forschung gerecht werden.

Praktische Anwendung und Nutzen für die Teilnehmenden

Im Workshop lernen die Teilnehmenden die Texterkennungs- und Transkriptionsplattform eScriptorium kennen, mit deren Hilfe wir zunächst die Transkriptionen als Grundlage für die weitere Bearbeitung erstellen. Vom Upload der Dateien über die Layout- und Texterkennung bis hin zur Annotation und dem Datenexport werden die Teilnehmenden mit den erweiterten Funktionen von eScriptorium vertraut gemacht. Anschließend werden wir die erzeugten Daten mit Hilfe von LLMs weiterverarbeiten. LLMs bieten hierbei ein breites Anwendungsfeld für die weitere Anreicherung der Texte wie NER sowie verschiedener Post-Correction-Szenarien. Aus Zeitgründen werden wir uns im Workshop bei den Post-Correction-Szenarien auf die Nachkorrektur von OCR-Fehlern limitieren, um dieses Thema möglichst eingehend behandeln zu können. Hierzu gehören typischerweise falsch erkannte Buchstaben bzw. alte Buchstaben, die in moderne Buchstaben übersetzt wurden, die Ihnen optisch ähnlich sind (Bsp. f und f) und fehlerhaft wiedergegebene Eigennamen.

Der Ablauf des halbtägigen Workshops würde grob folgendermaßen aussehen (Pause nach ca. zwei Stunden):

1 Std. Arbeiten mit eScriptorium

30 Min. Ausblick auf die kommenden Transformer-Modelle und ihre Fähigkeiten

1 Std. Post-Correction der OCR-Ergebnisse mit Hilfe von LLMs

45 Min. Weiterverarbeitung der Inhalte mittels LLMs (NER, Text Analysis (Summarization))

30 Min. Verweis auf rechtliche Fragen und Abschlussdiskussion

Unser Ziel ist es, den Teilnehmenden ein Verständnis für die neuesten technologischen Fortschritte in der Künstlichen Intelligenz zu vermitteln und deren praktischen Nutzen für die Texterkennung und -analyse aufzuzeigen. Die Teilnehmenden sollen in die Lage versetzt werden, diese Technologien in ihren eigenen Projekten anzuwenden und die Vorteile einer verbesserten digitalen Texterkennung voll auszuschöpfen. Hierbei werden wir auch auf die Integration von LLM-Systemen in bestehende Arbeitsabläufe eingehen und praktische Tipps zur Implementierung und Nutzung dieser Technologien geben. Hierbei werden wir neben den etablierten, kommerziellen LLM-Systemen wie ChatGPT auch mindestens einen weiteren kleineren open-source Systeme betrachten. Die im Sinne einer guten wissenschaftlichen Praxis auch eine höhere Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit gewährleisten. Neben dem praktischen Umgang mit LLM-Systemen werden auch rechtliche Aspekte angesprochen, die es zu beachten gilt.

Das GitHub-Repo, mit dem im Workshop verwendeten Materialien (Skripte/Notebooks) werden den Teilnehmenden zur Verfügung gestellt.

Fazit

Die neuesten Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz und eScriptorium bieten spannende Möglichkeiten für die Texterkennung und -verarbeitung historischer Dokumente. Mit der Einführung von Transformer-Modellen in Kraken und dem Einsatz von LLMs können die Grenzen der bisherigen Texterkennung überwunden und neue Wege der Informationsverarbeitung erschlossen werden. In unserem Workshop werden wir diese Technologien näher beleuchten, ihre Anwendungsmöglichkeiten diskutieren und praktische Beispiele vorstellen. Vorkenntnisse in den verschiedenen Bereichen werden nicht benötigt.

Zu den Organisator*innen des Workshops

Larissa Will war Projektmitarbeiterin im Projekt OCR-BW an der UB Mannheim. Sie ist dort weiterhin im Bereich OCR und Forschungsdatenmanagement tätig als Referentin für Forschungsdatenmanagement und Digitalisierung und berät Forschende aus den Geisteswissenschaften vor allem im Bereich OCR mit Fokus auf eScriptorium.

Jan Kamlah ist seit 2017 Projektmitarbeiter und Softwareentwickler in verschiedenen Projekten (u.a. OCR-D Modulprojekt und BERD@NFDI) mit Schwerpunkt moderne Texterkennung und Datenextraktion an der UB Mannheim.

Thomas Schmidt war Projektkoordinator im DFG-Projekt „OCR-D: Workflow für werkspezifisches Training auf Basis generischer Modelle mit OCR-D sowie Ground-Truth-Aufwertung“ an der UB Mannheim. Mittlerweile ist er im Forschungsdatenzentrum und beschäftigt sich mit Data Literacy.

Dr. Sarah Lang ist Postdoc am „Zentrum für Informationsmodellierung“ der Universität Graz. Zu ihren Forschungsinteressen gehören Distant Reading, Distant Viewing und die Nutzung von Methoden der Computational Humanities für die Geschichte des alchemistischen und chymischen Drucks.

Dorothee Huff war seit 2019 Projektmitarbeiterin im Projekt OCR-BW an der UB Tübingen und weiterhin für den OCR-Service der UB Tübingen mit Schwerpunkt Transkribus zuständig. Zudem arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im DFG-Projekt „Narrative Vermittlung religiösen Wissens“. Mittlerweile ist sie Leiterin der Abteilung Handschriften und Historische Drucke mit Restaurierungswerkstatt und Digitalisierungszentrum an der UB Tübingen.

Fußnoten

1. Drop-in-Replacement bezeichnet die Fähigkeit einer Softwarekomponente oder eines Bauteils, eine bestehende Komponente zu ersetzen und mit dieser vollständig kompatibel zu sein.

Bibliographie

Armaselu, Florentina. 2024. “Small-Scale Testing on Generative AI and Post-OCR Correction in Historical Datasets.” In Digital Humanities Benelux 2024 Conference. <https://zenodo.org/records/11403647> (zugegriffen: 23. Juli 2024).

“**ChatGPT.**” n.d. Chatgpt.com. <https://chatgpt.com/> (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Dai, Zihang, Zhilin Yang, Yiming Yang, Jaime Carbonell, Quoc V. Le und Ruslan Salakhutdinov. 2019. “Transformer-XL: Attentive Language Models Beyond a Fixed-Length Context.” In Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, 2978–88.

Dalfsen, Arjan van, Folgert Karsdorp, Ayoub Bagheri, Thirza van Engelen, Dieuwertje Mentink, und Els Stronks. 2024. „Direct and Indirect Annotation with Generative AI: A Case Study into Finding Animals and Plants in Historical Text“. In Proceedings of the Computational Humanities Research Conference, 2024. Aarhus, Denmark. <https://ceur-ws.org/Vol-3834/paper74.pdf>.

“**Introducing Transkribus super models – get access to ‘The Text Titan I.’**” 2023. READ-COOP. READ-COOP SCE. 10. Juli 2023. <https://readcoop.eu/de/introducing-transkribus->

super-models-get-access-to-the-text-titan-i/ (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Kiessling, Benjamin. n.d. Conformer_ocr: Text Recognizer with a Conformer. https://github.com/mittagesen/conformer_ocr (zugegriffen: 23. Juli 2024).

“Kraken — Kraken Documentation.” n.d. Kraken.Re. <https://kraken.re/main/index.html> (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Pollin, Christopher. 2024. Workshopreihe "Angewandte Generative KI in den (digitalen) Geisteswissenschaften" (v1.1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10647754> (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Stokes, Peter A., Benjamin Kiessling, Daniel Stökl Ben Ezra, Robin Tissot und El Hassane Gargem. 2021. “The EScriptorium VRE for Manuscript Cultures.”, herausgegeben von Claire Clivaz und Garrick V. Allen. In *Classics@ Journal, Ancient Manuscripts and Virtual Research Environments* 18 (1). <https://classics-at.chs.harvard.edu/classics18-stokes-kiessling-stokl-ben-ezra-tissot-gargem/> (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Wettlaufer, Jörg. 2023. “Methoden der Digital History/Digitalen Geschichtswissenschaft.” In *Handbuch Methoden der Geschichtswissenschaft*, 1–19. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

Wikipedia Beitragende. n.d. “Transformer (Maschinelles Lernen).” Wikipedia, The Free Encyclopedia. [https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Transformer_\(Maschinelles_Lernen\)&oldid=247001526](https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Transformer_(Maschinelles_Lernen)&oldid=247001526) (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Zhao, Wayne Xin, Kun Zhou, Junyi Li, Tianyi Tang, Xiaolei Wang, Yupeng Hou, Yingqian Min, et al. 2023. “A Survey of Large Language Models.” arXiv [Cs.CL]. <http://arxiv.org/abs/2303.18223> (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Fortgeschrittenes Prompt und AI Agent Engineering für wissenschaftliche Textproduktion

Pollin, Christopher

christopher.pollin@uni-graz.at
Digital Humanities Craft OG, Österreich
ORCID: 0000-0002-4879-129X

Steyer, Timo

t.steyer@tu-braunschweig.de
Universitätsbibliothek Braunschweig, Deutschland
ORCID: 0000-0003-0218-2269

Scholger, Martina

martina.scholger@uni-graz.at
Institut für Digitale Geisteswissenschaften, Universität
Graz, Österreich
ORCID: 0000-0003-1438-3236

Schiller-Stoff, Sebastian David

sebastian.stoff@uni-graz.at
Institut für Digitale Geisteswissenschaften, Universität
Graz, Österreich
ORCID: 0000-0001-6941-113X

Abstract

Dieser eintägige Workshop der AG Angewandte Generative KI und der AG Digitales Publizieren konzentriert sich auf fortgeschrittenes Prompt und AI Agent Engineering für die Textproduktion in wissenschaftlichen Kontexten. Er kombiniert theoretischen Input zu Best Practices und fortgeschrittenen Techniken mit praktischen Hands-on Sessions. Schwerpunkte sind die Vereinbarkeit von KI-gestützter Textgenerierung mit guter wissenschaftlicher Praxis sowie eine Einführung in die Implementierung und Evaluation von KI-Agenten. Durch die Arbeit an selbstgewählten Themen der Teilnehmenden bietet dieser Workshop eine praxisnahe und wissenschaftlich fundierte Weiterbildung im Bereich der KI-gestützten Textproduktion und vermittelt zusätzlich fortgeschrittenes Prompt Engineering.

Einleitung und Zielsetzung

Die AG Angewandte Generative KI (AGKI) und die AG Digitales Publizieren veranstalten einen ganztägigen Workshop zum Thema “Fortgeschrittenes Prompt und AI Agent Engineering für wissenschaftliche Textproduktion”. Ziel ist die Stärkung essentieller Kompetenzen im Bereich Prompt Engineering und im Umgang mit Large Language Models (LLMs) – Fähigkeiten, die für die Digital Humanities an der Schnittstelle von digitaler Technologie und Textforschung unerlässlich sind. Der Workshop richtet sich an Interessierte mit Grundkenntnissen in LLM und Prompt Engineering. Kenntnisse in Python sind von Vorteil. Die Teilnehmenden benötigen einen eigenen Laptop und Zugang zu einem fortgeschrittenen Chatbot (z.B. ChatGPT, Claude, Meta Llama). API-Zugang zu einem LLM ist optional, wird aber empfohlen.

Inhalte und Lernziele

Im Workshop lernen die Teilnehmenden, den Einfluss von KI auf Schreibprozesse und Textgenerierung zu analysieren. Sie werden in die Lage versetzt, ethische, rechtliche und professionelle Aspekte beim Einsatz von KI im wissenschaftlichen Schreiben zu berücksichtigen. Ein zentraler Aspekt ist die kritische Auseinandersetzung mit der Vereinbarkeit von guter wissenschaftlicher Praxis und KI-gestützter Textproduktion. Die Teilnehmenden erarbeiten Strategien zur Wahrung der wissenschaftlichen Integrität, einschließlich Transparenz, Nachvollziehbarkeit und intellektueller Eigenleistung beim Einsatz von KI-Werkzeugen (Geng and Trotta 2024; Chukwuere 2024; Rezaei, Salehi, and Tabatabaei 2024).

Die Teilnehmenden erlernen fortgeschrittene Techniken und Strategien des Prompt Engineering (Schulhoff et al. 2024; Sahoo et al. 2024; Amatriain 2024), die sie in praktischen Übungen umsetzen. Dazu gehören Zero- und Few-Shot Learning, Many-Shot Learning, Chain of Thought, Tree of Thought, Self-Consistency, Iterative Prompting, Prompt Chaining, Chain of Density, Context Building und Context Compression. Sie analysieren und vergleichen verschiedene proprietäre und Open-Source-Tools sowie LLMs (wie GPT-4, Claude 3.5, Perplexity, Gemini Advanced, Llama 3 70B), wobei Funktionalitäten, Kosten und geeignete Prompting-Strategien betrachtet werden.

Darüber hinaus entwickeln die Teilnehmenden tool-spezifische Fähigkeiten, insbesondere im Umgang mit Custom GPTs und Claude Projects. Sie lernen die Möglichkeiten datengetriebener Ansätze (z.B. Code-Interpreter) und modularer Arbeitsmethoden (Integration von Text, Bild, Audio, Video) für die Textproduktion kennen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem AI Agent Engineering (Wang and Wu, n.d.; Moura, n.d.; Chase and Weiss, n.d.). Die Teilnehmenden erwerben Kenntnisse über grundlegende Design Patterns und Flow Engineering-Prinzipien und können diese anwenden. Sie werden in die Lage

versetzt, einfache Schreib- und Recherche-AI-Agenten zu implementieren, indem sie Multi-Agent-Frameworks (z.B. CrewAI, LangGraph, AutoGen) inklusive RAG und Actions (z.B. Zotero API) nutzen und integrieren.

Schließlich lernen die Teilnehmenden Methoden und Metriken (Xie et al. 2024) zur Evaluierung und zum Testen der Leistung, Effizienz, Kosten und Qualität von AI-Agenten kennen. Sie können die Stärken und Schwächen verschiedener Evaluierungsansätze kritisch bewerten sowie geeignete Methoden für spezifische Anwendungsfälle auswählen.

Aufbau des Workshops und didaktisches Konzept

Der Workshop gliedert sich in zwei komplementäre Teile:

- Vormittag: Einführung in Tools, LLMs, Best Practices und fortgeschrittene Prompt-Engineering-Techniken.
- Nachmittag: Angeleitete Hands-on Sessions zur praktischen Anwendung des Gelernten.

Zur Vorbereitung erstellen die Teilnehmenden ein maximal zweiseitiges, informationsdichtes Exposé zu einem selbst gewählten Thema ihrer Expertise. Das Exposé spezifiziert Zielgruppe, Textformat (z.B. Blog, Paper, Masterarbeit) und Inhalt. Die Exposés bilden die Grundlage für die praktischen Übungen. Zusätzlich sind mindestens 5 wichtige und verfügbare Quellen zum Thema aufzulisten.

Der Nachmittag fokussiert auf die angeleitete Ausarbeitung der Exposés mittels vorgegebener Prompt- und Code-Templates ("Prompt-Werkstatt"). Dies wechselt sich ab mit Input-Phasen, Hands-on-Bearbeitungszeit sowie Präsentationen und gemeinsamer Reflexion der Ergebnisse. Die Vielfalt der Themen und Formate ermöglicht eine umfassende Bewertung und Diskussion, wobei die Alltagsrelevanz der Texte im Vordergrund steht.

Nachhaltigkeit und Ressourcen

Die Ergebnisse und Lernmaterialien werden auf der Website der AGKI (<https://agki-dh.github.io>) veröffentlicht. Zur Vertiefung der Workshopinhalte stehen Ressourcen zur Verfügung. Die erworbenen Kompetenzen können an den eigenen Standorten weitergegeben werden, um diese in der Community der Digital Humanities nachhaltig zu stärken ("Train the Trainer").

Ablauf

09:00 - 09:30 **Einführung**

- Begrüßung und Vorstellungsrunde
- Workshop-Ziele und Agenda
- Plenumsdiskussion: Wissensstand und individuelle Ziele

09:30 - 10:15 **Gute wissenschaftliche Praxis und KI-gestützte Textgenerierung**

- Überblick über Best Practices

10:15 - 10:25 **Pause**

10:25 - 11:45 **Best Practices im Prompt Engineering**

- Grundlagen
- Schreibstile, Ideengenerierung, Gliederung, Textproduktion, Recherche
- Fallstricke, Best Practices (Context Window, Prompt Chaining, etc.)
- Fragen und Diskussion

11:45 - 12:30 **Fortgeschrittene Prompt Engineering-Techniken**

- Vorstellung fortgeschrittener Methoden und Strategien

12:30 - 13:30 **Mittagspause**

13:30 - 15:00 **"Prompt-Werkstatt" I (Angeleitete und betreute Hands-on Einheit)**

- Code-Interpreter; Claude Artefact
- Integration von Text, Bild, Audio und Video
- Vorstellung von Ergebnissen

15:00 - 15:30 **Einführung in das AI-Agent-Engineering**

- Multi-Agent-Frameworks
- Prinzipien und Entwurfsmuster des AI-Agent-Engineerings
- Bibliotheken, API, Software und Frameworks (AutoGen, Crewai, LangGraph)

15:30 - 15:45 **Pause**

15:45 - 16:45 **"Prompt-Werkstatt" II Option A (bei ausreichenden Python-Coding-Skills):**

- Praktische Arbeit mit AI Agents
- Integration von RAG und Actions
- Hands-On mit Python + Jupyter Notebook

Option B:

- Fortführung der Prompt-Werkstatt I
- Datentriebene und multimodale Ansätze
- Arbeit mit Custom GPTs und Claude Projects

16:45 - 17:30 **Abschlussdiskussion und Zusammenfassung**

Facts

- Zahl der möglichen TeilnehmerInnen: 20
- Ganztägig
- Zielpublikum: Wissenschaftler:innen
- Inhaltliche Voraussetzungen: Grundkenntnisse in Generativer KI und Prompt Engineering (Webinare auf <https://agki-dh.github.io> empfohlen). Python-Kennt-

nisse optional, Vorbereitetes Exposé eines zu produzierenden Textes

- Technische Voraussetzungen: eigener Laptop, Zugang zu einem GPT-4-Tier-Modell (ChatGPT, Claude, Llama 3, Perplexity oder vergleichbares Tool), es kann aber auch in Kleingruppen gearbeitet werden; LLM API Zugang (optional)
- Technische Ausstattung: Beamer, WLAN

Vortragende

Christopher Pollin (AG AGKI, Digital Humanities Craft OG, christopher.pollin@dhcraft.org, ORCID: 0000-0002-4879-129X) ist Doktorand der Digitalen Geisteswissenschaften an der Universität Graz und hat einen Master in Geschichte und Digitalen Kulturerbe. Von 2016 bis 2024 arbeitete er am Institut für Digitale Geisteswissenschaften der Universität Graz (ZIM) mit den Schwerpunkten technische Entwicklung, Datenmodellierung und Semantic Web. Seit 2023 hält er Workshops und Vorträge zu generativer KI und Prompt Engineering (<https://chpollin.github.io/GM-DH>). Er ist Convenor der AG Angewandte Generative KI in den Digitalen Geisteswissenschaften (AGKI-DH). Weiters ist er Mitbegründer der Digital Humanities Craft OG und verbindet in seiner Arbeit digitale Methoden mit geisteswissenschaftlichen Fragestellungen.

Timo Steyer (AG Publizieren, Universitätsbibliothek Braunschweig, t.steyer@tu-braunschweig.de, ORCID: 0000-0003-0218-2269) leitet das Referat Informationskompetenz an der Universitätsbibliothek Braunschweig und ist Fachrefeent für die Fächer Anglistik, Germanistik und Geschichte. Er ist Convenor der DHd-AG Digitales Publizieren. An der TU Braunschweig nimmt er Lehrtätigkeit für Digital Humanities und Digitale Editionen wahr. Seine Forschungsschwerpunkte sind Digital Sammlungsfor schung, Digitales Publizieren und Datenmodellierung.

Martina Scholger (Institut für Digitale Geisteswissenschaften, martina.scholger@uni-graz.at, ORCID: 0000-0003-1438-3236) ist Senior Scientist am Institut für Digitale Geisteswissenschaften der Universität Graz mit den Schwerpunkten Digitale Edition sowie der Anwendung von Textmining- und Machine-Learning-Methoden auf kultur- und geisteswissenschaftliche Quellen. Neben ihrer Lehrtätigkeit in den Bereichen X-Technologien, Digitale Edition, Textmining und Machine Learning für Digitale Editionen an der Universität Graz hat sie in internationalen einschlägigen Summer Schools und Workshops unterrichtet. Sie ist für die Konzeption, Entwicklung und Umsetzung zahlreicher nationaler und internationaler Kooperationsprojekte im Bereich der Digital Humanities (mit)verantwortlich. Seit 2012 ist sie Mitglied des Instituts für Dokumentologie und Editorik und seit 2016 gewähltes Mitglied des TEI Technical Council. Seit 2022 ist sie Managing Editor der Rezensionsszeitschrift RIDE.

Sebastian David Schiller-Stoff (Institut für Digitale Geisteswissenschaften, sebastian.stoff@uni-graz.at, ORCID:

0000-0001-6941-113X) ist Doktorand der Digitalen Geisteswissenschaften an der Universität Graz mit Masterabschlüssen in Geschichte, Kunstgeschichte und Digital Humanities. Seit 2022 arbeitet er als Senior Full-Stack Engineer für GAMS am Institut für Digitale Geisteswissenschaften (ZIM) in Graz. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen digitale Editionen, Datenverarbeitung und -modellierung, wartbare Softwarearchitekturen. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Web- und Softwareentwicklung und hat an verschiedenen Digital-Humanities-Projekten mitgewirkt. Er beschäftigt sich intensiv mit KI-unterstützter Softwareentwicklung.

Bibliographie

AI Explained. 2024. AI Insiders Patreon. <https://www.patreon.com/AIExplained>.

Amatriain, Xavier. 2024. „Prompt Design and Engineering: Introduction and Advanced Methods“. arXiv, 4. Mai 2024. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.14423>.

„crewAIInc/crewAI“. Python. 2023. Reprint, crewAI., <https://github.com/crewAIInc/crewAI> (zugegriffen: 17. Juli 2024).

Chase, Harrison und Rotem Weiss. 2024. „DLAI - AI Agents in LangGraph“. *DLAI - Learning Platform*. <https://learn.deeplearning.ai/courses/ai-agents-in-langgraph/lesson/1/introduction> (zugegriffen: 17. Juli 2024).

Chukwuere, Joshua Ebere. 2024. „Today’s Academic Research: The Role of ChatGPT Writing“. *Journal of Information Systems and Informatics* 6, Nr. 1 (23. März 2024): 30–46. <https://doi.org/10.51519/journalisi.v6i1.639>.

Geng, Mingmeng und Roberto Trotta. 2024. „Is ChatGPT Transforming Academics’ Writing Style?“ arXiv, 12. April 2024. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.08627>.

„langchain-ai/langgraph“. Python. 2023. Reprint, LangChain., <https://github.com/langchain-ai/langgraph> (zugegriffen: 17. Juli 2024).

Moura, Joao. „DLAI - Multi AI Agent Systems with crewAI“. *DLAI - Learning Platform*. <https://learn.deeplearning.ai/courses/multi-ai-agent-systems-with-crewai> (zugegriffen: 17. Juli 2024).

Ng, Andrew: Andrew Ng On AI Agentic Workflows And Their Potential For Driving AI Progress. YouTube, 12. Juni 2024. <https://youtu.be/q1XFm21I-VQ?si=I9BPdidgEiae22tK>.

Pollin, Christopher. 2024. „Workshopreihe ‚Angewandte Generative KI in den (digitalen) Geisteswissenschaften‘“. Zenodo, 11. Februar 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10647754>.

Rezaei, Mahdi, Hadi Salehi und Omid Tabatabaei. 2024. „Uses and Misuses of ChatGPT as an AI-Language Model in Academic Writing“. In 2024 10th International Conference on Artificial Intelligence and

Robotics (QICAR), 256–60, 2024. <https://doi.org/10.1109/QICAR61538.2024.10496607> .

Sahoo, Pranab, Ayush Kumar Singh, Sriparna Saha, Vinija Jain, Samrat Mondal und Aman Chadha. 2024. „A Systematic Survey of Prompt Engineering in Large Language Models: Techniques and Applications“. arXiv, 5. Februar 2024. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.07927> .

Schulhoff, Sander, Michael Ilie, Nishant Balepur, Konstantine Kahadze, Amanda Liu, Chenglei Si, Yinheng Li, u. a. 2024. „The Prompt Report: A Systematic Survey of Prompting Techniques“. arXiv, 16. Juni 2024. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.06608> .

Wang, Chi, und Qingyun Wu. „DLAI - AI Agentic Design Patterns with AutoGen“. DLAI - Learning Platform. <https://learn.deeplearning.ai/courses/ai-agentic-design-patterns-with-autogen/lesson/1/introduction> (zugegriffen: 17. Juli 2024).

Wu, Qingyun, Gargan Bansal, Jieyu Zhang, Yiran Wu, Beibin Li, Eric Zhu, Li Jiang, u. a. 2023. „AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversation Framework“. Jupyter Notebook. <https://github.com/microsoft/autogen> .

Xie, Tianbao, Danyang Zhang, Jixuan Chen, Xiaochuan Li, Siheng Zhao, Ruisheng Cao, Toh Jing Hua, u. a. 2024. „OSWorld: Benchmarking Multimodal Agents for Open-Ended Tasks in Real Computer Environments“. arXiv, 11. April 2024. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.07972> .

Xie, Tianbao, Danyang Zhang, Jixuan Chen, Xiaochuan Li, Siheng Zhao, Ruisheng Cao, Toh Jing Hua, u. a. 2024. „OSWorld: Benchmarking Multimodal Agents for Open-Ended Tasks in Real Computer Environments“. arXiv, 11. April 2024. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.07972> .

Hands-on Workshop: Entwicklung von interaktiven 3D- Applikationen mit der Open-Source Game Engine Godot

Mühleder, Peter

muehleder@saw-leipzig.de
Sächsische Akademie der Wissenschaften, Deutschland
ORCID: 0000-0001-6593-5673

Naether, Franziska

naether@saw-leipzig.de
Sächsische Akademie der Wissenschaften, Deutschland
ORCID: 0000-0003-4652-6836

Goldhahn, Dirk

goldhahn@saw-leipzig.de
Sächsische Akademie der Wissenschaften, Deutschland
ORCID: 0000-0003-1681-567X

Bleckmann, Patrice

patriceb@t-online.de
Sächsische Akademie der Wissenschaften, Deutschland

Einleitung

3D-Visualisierungen spielen in vielen Bereichen der Digital Humanities eine wichtige Rolle, insbesondere der Kunstgeschichte, Museologie, Archäologie und den Heritage Studies (Münster, 2022:5). Dabei stehen oft die Produktion und die Präsentation von 3D Objekten im Zentrum. Diese Workshop beschäftigt sich mit letzterem: Ziel ist es, eine Einführung in die Erstellung von interaktiven 3D-Anwendungen mittels einer *general purpose game engine* zu geben.

Bei einer Game Engine handelt es sich um ein Framework für die Entwicklung von Videospiele, welches ermöglicht, komplexe Echtzeit 2D- und 3D-Anwendungen zu entwickeln. Es gibt keine feste Definition über den Funktionsumfang von Game Engines, aber *general purpose game engines* enthalten in der Regel Komponenten oder Bibliotheken für alle relevanten Bereiche (Rendering, Physik-Simulation, Audio, Netzwerk, etc.). Darüber hinaus stellen Game Engines oft sogenannte visuelle *scene editors* zur

Verfügung, die es erlauben, auf einfachem Wege detaillierte 3D-Szenen zu erstellen.

Die Godot Game Engine (<https://godotengine.org/>) wurde bereits 2014 als Open-Source-Software auf GitHub veröffentlicht (<https://github.com/godotengine/godot>). Seitdem wurde die Game Engine durch die Beiträge von hunderten Freiwilligen weiterentwickelt und liegt derzeit in der Version 4 vor. Mittlerweile wird die Weiterentwicklung durch die Godot Foundation, einer 2022 gegründeten NGO, unterstützt und Godot konnte sich neben Unity und Unreal Engine als eine der meistgenutzten Game Engines etablieren.

Abb. 1: Der Godot Editor

Potentiale von Game Engines in den DH

Game Engines können genutzt werden, sowohl um Forschungsergebnisse effektiv und immersiv zu kommunizieren, z. B. durch die Ausstellung von 3D-Rekonstruktionen in Museen, als auch durch *serious games* (Spiele, die primär Bildungsziele verfolgen). Mit dem Medium "Videospiele" besteht die Möglichkeit, ein potentiell breites, interessiertes Zielpublikum anzusprechen: Robert Houghton beschreibt beispielsweise, dass es nicht mehr ungewöhnlich ist, dass Historiker:innen von großen Studios für Spiele wie "Assassin's Creed" oder "Total War" zur Beratung engagiert werden und Forscher:innen argumentieren, dass diese Spiele als Brücke zwischen 'academic and popular history' fungieren können (Houghton 2018:12-13).

Darüber hinaus können in der universitären Lehre Game Engines verwendet werden, um *immersive experiences* für den Unterricht zu bauen. So zeigen Studien über Studierende, dass die Verwendung von immersiven VR-Umgebungen ihre Studienleistungen und ihr Engagement verbesserte: "The results of the study support the findings of previous studies and demonstrate the positive correlation between the use of immersive technology and positive outcomes such as increased excitement for the learning process, motivation, deeper learning, and long-term retention" (Hutson/Olsen 2022:61).

Neben dem Bereichen des universitären und öffentlichen Wissenstransfers können Game Engines auch als

Forschungstools verwendet werden. Sander Münster beschreibt Simulationen als wichtigen Aspekt in der Forschungsarbeit mit 3D-Visualisierungen. Methoden wie *fluid simulation*, *lighting simulation*, *crowd simulation*, *simulation of mechanical processes* etc. können hierbei neue Einblicke und Erkenntnisse hervorbringen (Münster 2022:9). Die Umsetzung solcher Simulationen ist aber oft sehr komplex und erfordert zahlreiche hochspezialisierte technische Fähigkeiten und Ressourcen. Der Einsatz von Game Engines kann hier hilfreich sein, da derartige Simulationen auch in Videospielen zum Einsatz kommen (z.B. *physically based rendering*, *crowd simulation*, *weather simulation* etc.). Die dafür entwickelten Lösungen sind oft entweder direkt in Game Engines integriert oder als Plugin verfügbar, wodurch sie auch in der Forschung eingesetzt werden können. Damit haben Game Engines den Effekt, Entwicklungszeiten und –kosten gering halten zu können (Brennan/Christiansen 2018:2).

Im Cultural-Heritage Bereich wurden Game Engines schon früh eingesetzt, um z.B. die Erzähltraditionen indigener Völker zu dokumentieren: “to preserve the historically, culturally, and sociologically significant places, infrastructure and artefacts of many remote Australian Indigenous communities for current and future generations. The use of a game engine has proven to be instrumental in engaging with young and old members of these communities alike” (Wyeld et al. 2007). Gerade im Bereich des immateriellen Kulturerbes ergeben sich somit interessante Anwendungsgebiete auch jenseits der Darstellung von 3D-Objekten (z. B. die Rekonstruktion von interaktiven Ritualen, Erzählungen oder Performances mittels Animations- und Sprachdaten; die Einbindung von dynamischen Soundscapes; etc.) (siehe Skublewska-Paszowska et al. 2022).

Durch die Bemühungen und Anstrengungen von Forscher:innen und öffentlichen Einrichtungen wurden in den letzten Jahrzehnten eine Vielzahl von historischen Objekten digitalisiert und sowohl öffentlich über Museen, Forschungsdatenrepositorien oder andere offene, als auch kommerzielle Plattformen zugänglich gemacht (siehe Brennan/Christiansen 2018). Durch den Gebrauch von Game Engines können wir interaktive und immersive 3D-Anwendungen bauen, um ihnen für Lehre und Wissenstransfer den Artefakten neues Leben einzuhauchen, aber auch, um experimentelle, neue Forschungsansätze entwickeln. Die Godot Game Engine hat im Vergleich zu anderen bekannten Game Engines den Vorteil, dass sie vollständig Open-Source ist, wenig Ressourcen benötigt und aufgrund ihrer einfachen Architektur leicht zu erlernen ist, auch für Personen, die sich noch nie mit Spieleentwicklung beschäftigt haben.

Zielgruppe

Dieser Workshop richtet sich an Personen, die Interesse an einem ersten Einblick in die Entwicklung von interaktiven 3D-Anwendungen, Visualisierungen bzw. Spielen haben. Vorwissen ist dabei nicht notwendig, wobei ein Grund-

wissen von Programmierung (z. B. in Python) für den zweiten Teil hilfreich ist. Es ist so gedacht, dass Personen aller Erfahrungslevel etwas mitnehmen können. Daher ist der Workshop auf 20 Teilnehmer:innen beschränkt, um eine gute individuelle Betreuung zu gewährleisten.

Ablauf des Workshops

Der Workshop besteht aus zwei Teilen zu jeweils vier Stunden. Der erste Teil umfasst zunächst eine kurze Einführung über die Potentiale von interaktiven 3D-Anwendungen für die Digital Humanities. Anschließend folgt eine grundlegende Einführung zu Game Engines und Real-Time-Rendering. In der verbleibenden Zeit des ersten Blocks werden die Teilnehmer:innen in die Arbeit mit dem Editor der Godot Game Engine eingeführt, importieren 3D-Objekte und erstellen einfache 3D-Szenen.

1. Teil: Allgemeine Einführung (4h)

- Anwendungsgebiete für interaktive 3D-Applikationen in den DH (20 min)
- Einführung in 3D-Engines und Real-Time-Rendering (20 min)
- Einführung in den Godot Editor (20 min)
- Aufbau einer Godot-Anwendung: Scenes, Nodes und Ressourcen (10 min)
- Import- und Exportworkflows von 3D-Objekten und -Szenen (30 min)
- Aufbau einer 3D-Szene (Objekte, Belichtung, Kamera, ...) (45 min)
- Übung: Erstellen einer 3D-Szene (45min)

Der zweite Teil des Workshops zeigt, wie interaktive Anwendungen in Godot entwickelt werden können. Dabei wird zuerst eine kleine Einführung in die Engine-eigene - von Python inspirierte -Skriptsprache GDScript gegeben. Anschließend wird ein einfacher 3D-Actor in die Szene integriert (*first person player controller*) sowie die Möglichkeiten der integrierten *physics engine* von Godot vorgestellt. Im finalen Block (“Hackathon/Jam”) werden die Teilnehmer:innen eine kleine virtuelle Ausstellung erstellen: eine 3D-Szene, in der sich der User frei bewegen und 3D-Digitalisate betrachten kann.

2. Teil: Interaktivität und Hackathon (4h)

- Scripting in Godot (30 min)
- Bewegen im 3D Raum – Implementierung eines einfachen *first person player controller* (30 min)
- *Physics based interaction* : Collider, Rigidbodies and Raycasts (30 min)
- DH-Hackathon/Jam: Erstellung einer kleinen virtuellen Ausstellung (120 min)

Im Anschluss an den Workshop erhalten die Teilnehmer:innen die Möglichkeit, ihre 3D-Szenen mit dem Workshopteam zu teilen, das diese dann zusammen als eine “spielbare” digitale Gruppenausstellung veröffentlicht.

Technische Voraussetzungen

Workshopraum: Beamer, WLAN, ausreichend Steckdosen

Teilnehmende: Laptop (Windows, Linux oder Mac), zur Bedienung des Godot Editors wird eine Maus empfohlen; Godot Game Engine (Cross-Platform, als ~43 MB großer Download verfügbar); optional: eigene 3D-Modelle/Digitalisate (die möglichst unter einer offenen Lizenz veröffentlicht sind)

Workshopteam

Peter Mühleder – Wissenschaftlicher Mitarbeiter im KompetenzwerkD an der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig mit Fokus auf Research Software Engineering. Verfügt über sechs Jahre Erfahrung in der Umsetzung von Software-Projekten mit Godot und weiteren Game Engines (in Coding da Vinci Hackathons, Game-Jams, und als Freelance Game Developer).

Franziska Naether - Wissenschaftliche Mitarbeiterin im KompetenzwerkD an der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig mit Fokus u. a. auf digitalen Ausstellungen. Hat Erfahrungen im analogen und digitalen Kuratieren im In- und Ausland sowie in der 3D-Digitalisierung antiker Artefakte (u. a. Digital Rosetta Stone Project, South Africa, Greece and Rome: A Digital Museum).

Dirk Goldhahn – Wissenschaftlicher Mitarbeiter im KompetenzwerkD an der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig mit Fokus u. a. auf digitale Forschungsmethoden und Datenmodellierung.

Patrice Bleckmann – Student der Informatik an der Universität Leipzig im Bereich Bild- und Signalverarbeitung. Seit 2024 Hilfskraft im KompetenzwerkD im Bereich Research Software Engineering.

Bibliographie

Brennan, Matthew und Leif Christiansen . 2018. „Virtual Materiality: A Virtual Reality Framework for the Analysis and Visualization of Cultural Heritage 3D Models“. In *Digital Heritage 2018* (Conference Paper).

Houghton, Robert . 2018. „World, Structure and Play: A Framework for Games as Historical Research Outputs, Tools, and Processes“. In *Práticas da História* , 7, 11-43.

Hutson, James und Trenton Olsen . 2022. „Virtual Reality and Art History: A Case Study of Digital Humanities and Immersive Learning Environments“. In *Journal of Higher Education Theory and Practice* , 22(2), 50-65.

Münster, Sander . 2022. „Digital 3D Technologies for Humanities Research and Education: An Overview“. In *Appl. Sci.* ,12, 2426.DOI: 10.3390/app12052426.

Skublewska-Paszowska, Maria, Marek Milosz, Pawel Powroznik und Edyta Lukasik . 2022. „3D

technologies for intangible cultural heritage preservation—literature review for selected databases“. In *Heritage Science* , 10:3. DOI: 10.1186/s40494-021-00633-x

Wyeld, Theodor G., Joti Carroll, Craig Gibbons, Brendan Ledwich, Brett Leavy, James Hills und Michael Docherty . 2007. „Doing Cultural Heritage Using the Torque Game Engine: Supporting Indigenous Storytelling in a 3D Virtual Environment“. In *International Journal of Architectural Computing*, 418-435. DOI: 10.1260/147807707781514931.

Objektbiografie - Ein Ansatz für die integrative Datenmodellierung: Eigenschaften, Chancen und Anwen- dungsmöglichkeiten

Gerber, Anja

anja.gerber@klassik-stiftung.de
Klassik Stiftung Weimar, Deutschland
ORCID: 0000-0003-2576-1511

Wagner, Sarah

sarah.wagner@fau.de
FAU Competence Center for Research Data and
Information, FAU Erlangen-Nürnberg, Deutschland
ORCID: 0000-0002-1352-129X

Görz, Günther

guenther.goerz@fau.de
FAU Competence Center for Research Data and
Information, FAU Erlangen-Nürnberg, Deutschland
ORCID: 0000-0001-7769-3050

Objektdaten in der NFDI4Objects

Das übergeordnete Ziel der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) ist die systematische Erschließung, Vernetzung sowie nachhaltige und qualitative Nutzbarmachung der Datenbestände von Wissenschaft und Forschung für das gesamte deutsche Wissenschaftssystem. Relevante Daten sollen nach den FAIR-Prinzipien¹ zur Verfügung gestellt werden, um so einen dauerhaften digitalen Wissensspeicher "als unverzichtbare Voraussetzung für neue Forschungsfragen, Erkenntnisse und Innovationen" zu schaffen.²

In NFDI4Objects, dem Konsortium der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI), das sich mit den materiellen Hinterlassenschaften der Menschheits- und Umweltgeschichte befasst, stehen die als Objekte bezeichneten materiellen Kulturgüter menschlichen, aber auch natürlichen Ursprungs im Fokus (NFDI4Objects 2024c). Dabei handelt es sich um Sammlungsgegenstände wie archäologische Funde, Kunstwerke, Textilien, Münzen, wissenschaftliche Instrumente, Bauwerke sowie Minerale und Gesteine, Pflanzen oder Überreste tierischen wie menschlichen Ur-

sprungs. Die Daten zu den Objekten stammen aus unterschiedlichen inter- und transdisziplinären Sammlungs- und Forschungsbereichen, z. B. aus Datenbanken der Museen, Universitäten, Archive und Bibliotheken, aus der Provenienzforschung, der archäologischen Grabungsdokumentation, der Bauforschung und Denkmalpflege, aber auch aus den Materialwissenschaften, der Restaurierung oder bildgebenden Verfahren. In der Regel liegen Informationen zu einem Objekt über mehrere Institutionen verteilt, in verschiedenen Medien und auch in unterschiedlichen Formaten vor. Daher kommt Semantic Web Technologien eine tragende Rolle zu, wenn es um die digitale Verknüpfung verteilter und heterogener Information geht. Sie ermöglichen Linked Open Data, insbesondere die Verknüpfung von Daten über URIs (W3C 2009), um sie in Wissensgraphen zusammenzuführen. Dabei ist es wichtig, die Daten zu den Objekten gemäß der FAIR-Prinzipien (Wilkinson et al. 2016) mit Meta- und Normdaten anzureichern, um Informationsprovenienz und die Bedeutung der Ergebnisse möglichst nachvollziehbar und nachnutzbar zu machen (London Charter 2009, UNESCO 2003).

In den vier inhaltlich forschenden Task Areas in NFDI4 Objects ("Documentation", "Collection", "Analytics and Experiments" sowie "Protection") liegen die Objektinformationen bereits vor oder entstehen neu. Hierbei handelt es sich beispielsweise um Fund- und Grabungsdaten (Befunde, Funde, Lokalisierung im Schnitt, Bodenanalysen), Informationen aus dem Sammlungskontext, Laboranalysen (Bestimmung von Material, Alter oder Genom) oder Restaurierungsberichte. Anschließend werden diese heterogenen und multidisziplinären Daten in der Task Area 6 "Qualification, Integration and Harmonisation" harmonisiert und zusammengeführt, um durch den in Task Area 5 "Storage, Access and Dissemination" erstellten N4O Wissensgraphen integriert und abfragbar gemacht zu werden (Bibby et al.: 19-21). Eine Verwendung von etablierten Standards, Ontologien, Metadatenschemata und Normdaten sowie Vokabularen ist hierfür notwendig (NFDI4Objects 2024b, Anders et al. 2022, Koepler et al. 2021).

Die heterogenen Objektinformationen werden deshalb auf ein Kerndatenschema, den sogenannten Minimaldatensatz, gemappt, so dass eine gemeinsam abfragbare Schnittmenge von Informationen für den Wissensgraphen vorhanden ist. Bestimmte Elemente müssen dazu als Pflichtfelder definiert werden, damit eine ausreichende Datenqualität für die Nachnutzung vorhanden ist (AG Minimaldatensatz 2024; Thiery et al. 2024). Hierbei handelt es sich z. B. um Kategorien wie Objekttyp, Objekttyp, Angaben zu Ereignissen und die mit ihnen verbundenen Akteure, Datierungen und Orte, die auch im Rahmen der Objektbiografie als einer Art "Maximaldatensatz" erfasst und modelliert werden. Herausforderungen sind neben der verteilten Informationslage die bisher nicht einheitliche Verwendung von Metadaten, insbesondere für die verschiedenen Dateiformate und Fachkontexte, wie 3D-Rekonstruktion, digitale Bilddateien, Laborberichte, historische Quellen und eine unterschiedliche Erschließungstiefe der Informationen (Dubova / Wagner 2023: 31f; Stricker 2020, 322; Thiery et al. 2023: 1f).

Das Konzept der Objektbiografie – Eigenschaften und Chancen

Als Konzept zur Datenintegration wird der Ansatz der Objektbiografie herangezogen und ins Digitale überführt. Hierbei wird die Idee der Biografie auf materielle Kulturgüter übertragen, um deren Wege, Kontexte, Bedeutungen und ihre jeweiligen Veränderungen zu rekonstruieren, idealerweise von ihrer Entstehung bis zu ihrem aktuellen Zustand (Kopytoff 1986; Braun 2015: 10-14) und bildet damit eine wichtige Grundlage für die Provenienzforschung. Im Fall von Artefakten beginnt sie mit der Herstellung oder der Konzeption eines Gegenstandes, der anschließende Nutzungs- und eventuell Vergessensphasen durchläuft, bis er als bewahrenswert identifizierter Bedeutungsträger in einen Sammlungskontext eingeht. Im Fall naturkundlicher Objekte, die vor ihrer Transformation zum Sammlungsgegenstand ein Lebewesen oder ein Gestein waren, beginnt die Biografie mit ihrer Geburt oder ihrer erdzeitlichen Entstehung. Objektbiografien können nicht ohne Akteure geschrieben werden. Sie sind es, die Objekte herstellen, sie nutzen, aus der Natur entnehmen, ausgraben, erwerben, ausstellen, in Beziehung setzen, vermitteln und erforschen. Letztlich rekonstruieren sie auch die Objektbiografien, wobei Quellen (Bild- und Schriftgut, Datenbanken) eine tragende Rolle zukommt. Nur durch die Verbindung von Objektinformation und Quelle ist es möglich, Aussagen bzw. Informationszuweisungen zu belegen und zu kontextualisieren. Gleichzeitig wird mit der Fokussierung auf Informationsprovenienz die Datenqualität gehoben.

Abb. 1: Schematische Darstellung einer Objektbiografie: Im Zentrum steht das Objekt, das je nach Art und Herkunft in verschiedene Kontexte eingebettet ist bzw. war. Diese werden jeweils durch Angaben zu Zeit und Ort genauer beschrieben, mit Akteuren verbunden und schließlich mit Quellen belegt. Sarah Wagner, CC BY-SA 4.0.

Wenngleich Objektbiografien chronologisch angelegt sind, sind sie doch nicht linear. Zeitgleich können parallele Aussagen zu einem Objekt existieren, die darüber hinaus mehrdeutig sein können. Zudem sind Objektbiografien von mehr oder weniger großen Lücken durchzogen. Ihre Rekonstruktion setzt eine ausgezeichnete Quellenlage und umfangreiche Recherchearbeit voraus.

Da bei der Objektbiografie alle Kontexte und Stationen relevant sind, in die ein Objekt im Laufe der Zeit eingebettet war und ist, nimmt der aktuelle Sammlungskontext bei der Dokumentation nicht mehr die zentrale Perspektive ein. Damit ergibt sich die Chance, jegliche Kontexte, die darin involvierten Akteure und die Informationen, die dabei jeweils zugewiesen werden, als gleichwertig zu betrachten (Wagner 2024).

Digitale Objektbiografien bei NFDI4Objects

Als eine Kompilation von Objektdaten im Sinne eines Maximaldatensatzes bildet das Konzept der Objektbiografie ein zukunftssträchtiges Modell, um heterogene und verteilte Informationen miteinander zu vernetzen und sie multiperspektivisch und disziplinübergreifend recherchierbar zu machen.

Der Entwicklungsprozess der digitalen Objektbiografie ist als ein dynamischer Austausch zwischen Fachwissenschaften, Forschungsdatenmanagement und Informationstechnologie zu verstehen (Abb. 2). In einem ereignisbasierten, forschungsgetriebenen Datenaufbereitungsprozess werden die Objekte mit allen verfügbaren Informationen zu ihren einzelnen Stationen sowie den einschlägigen Quellen verknüpft (Thiery et al. 2023; Wagner 2024).

Abb. 2: Research Data Lifecycle, FAIR Data Services and Object Biography, NFDI4Objects, Vanessa Liebler, Florian Thiery, Felix F. Schäfer, Henriette Senst, Dirk Wintergrün, CC BY-SA 4.0.

Zur formalen Repräsentation einer Objektbiografie wird im Kontext der NFDI4Objects ein CIDOC CRM-basiertes Datenmodell entwickelt. Als ISO-zertifizierter Beschreibungsstandard für den Bereich des kulturellen Erbes bildet diese Ontologie eine ideale Grundlage, da sie einerseits das Ergebnis langjähriger, disziplinübergreifender Übereinkunft darstellt, wie Gegenstände und Sachverhalte beschrieben werden (CIDOC CRM SIG 2024b). Andererseits liefert der zugrundeliegende, ereigniszentrierte Ansatz

ideale Voraussetzungen, das Konzept der Objektbiografie mit Semantic Web Technologien zu repräsentieren (Wagner / Stört / Knittel 2023: 68-70).

Für die forschungs- und fallstudien-getriebene Erstellung und Proof of Concept des Datenmodells wird eine auf dem CIDOC CRM basierende Anwendungsentologie entwickelt und in einer Instanz der virtuellen Forschungs- und Dokumentationsumgebung WissKI (Görz / Scholz 2012; Scholz et al. 2016a, 2016b; Wagner et al. 2019) implementiert und erprobt (Wagner / Gerber 2024).

Einen Use Case bildet der Behaim Globus (Behaim Portal 2024), der älteste erhaltene Erdglobus, der ca. 1492 in Nürnberg mithilfe verschiedener Handwerker und Gelehrter unter der Anleitung des Kaufmanns Martin Behaim (1459-1507) gefertigt und 2023 zum UNESCO Welterbe erklärt wurde. Mit seinen 110 Miniaturen, rund 2.000 Toponymen (Ortsnamen) und zahlreichen Texten besitzt er unschätzbaren Quellenwert für das Wissen über die Welt vor Christoph Kolumbus (1451-1506). Mit der Abbildung der damals bekannten drei Kontinente dokumentiert er das europäische Weltbild am Vorabend der großen Entdeckungen. Er weist eine sehr vielfältige Geschichte auf, in der er viele Male restauriert, modifiziert, kopiert, ausgestellt und untersucht wurde. Dennoch sehen wir uns heute mit offenen Fragen aufgrund mangelnder, mehrdeutiger oder vager Quellenangaben konfrontiert, beispielsweise was den Herstellungszeitraum oder seine Ausstellungs- und Nutzungsgeschichte im Nürnberger Rathaus anbelangt.

Abb. 3: Behaim Globus, Germanisches Nationalmuseum, CC BY-SA 4.0.

Die über die Use Cases aus verschiedenen Quellen (z.B. Archivalien, Museumsakten, Datenbankeinträge) kompilierten und in WissKI aufbereiteten digitalen Daten werden zusätzlich in den Knowledge Graphen des Konsortiums integriert, wo sie wiederum neue Verbindungen eingehen können. Durch die Zuweisung von Quellen zu den jeweiligen Informationen können auch Unsicherheiten und widersprüchliche Angaben erfasst werden, da so für Dritte nachvollziehbar ist, woher die Aussagen stammen (Raspe / Schelbert 2019). Dies wird in dem jetzigen Entwicklungsstand über sog. Attribute Assignments (CIDOC CRM SIG 2024a) gelöst (NFDI4Objects 2024a; Abb. 3).

Beispiel: ein Herstellungsereignis [E12] in der Objektgeschichte, dem ein Akteur zugewiesen wird [E13].

Abb. 4: Ausschnitt aus dem CIDOC CRM basierten Datenmodell der Objektbiografie als Graph. Der Ausschnitt zeigt Informationen zur Herstellung (E12 Production) und die in dem Kontext zugewiesenen Informationen zum Akteur (Actor Assignment E13; Person E21) sowie Quellenreferenz (Source Reference E73) und Wortlaut (Verbatim E31), Sarah Wagner, CC BY-SA 4.0.

Anhand konkreter Forschungsszenarien wird diskutiert, welche Lösungsansätze für Vagheiten und Unsicherheiten bereits existieren und anhand der Daten umgesetzt werden können. Hier ist wichtig, ein standardisiertes Vorgehen zu entwickeln, das ermöglicht, auch derartige Informationen über den Wissensgraphen zugänglich zu machen. Darüber hinaus soll das Modell auch den Bedarfen und Anforderungen an kulturelle Daten innerhalb und außerhalb der NFDI Community begegnen und im Rahmen von Arbeitstreffen und Workshops erprobt und erweitert werden.

Zielstellung und Zielpublikum des Workshops

Umfang und Inhalt: In dem ganztägigen Workshop (8 Stunden) lernen die Teilnehmenden das Konzept der Objektbiografie anhand aktueller Forschungsbeispiele kennen und es für die eigene Arbeit anzuwenden. Sie gewinnen einen Überblick über den Zusammenhang von Objektinformationen anhand von Normdaten und wie Informationen über Objekte, die bisher losgelöst voneinander erfasst werden, in einen Kontext gesetzt werden können.

Zielgruppe: Dieser Workshop richtet sich an Akteur:innen aus der Sammlungs- und Provenienzforschung, die mit Objekten und objektbezogenen Daten arbeiten. Es soll vermittelt werden, wie Ereignisse in der Objektgeschichte ab-

gebildet und bereits vorhandene Daten zusammengeführt werden können, um die Objektgeschichte und jegliche vorhandene Objektinformation in einem Datenmodell zu beschreiben.

Anforderungen zum erforderlichen Vorwissen: Vorkenntnisse mit für die jeweilige Fachdisziplin etablierten Meta- und Normdaten sowie Terminologien sind wünschenswert.

Benötigte technische Ausstattung: Beamer, WLAN, Flipcharts oder Whiteboard, Whiteboard- oder Filzstifte in möglichst vielen verschiedenen Farben

Anzahl der möglichen Teilnehmer:innen: 20.

Ablauf des Workshops

Session 1: Vorstellung Konzept der Objektbiografie (90 min.)

- Vorstellung (15 min.)
- Was sind Objektdaten? (25 min.)
- Was ist eine Objektbiografie? (25 min.)
- Vorstellung des aktuellen Entwicklungsstands NFDI4Objects (25 min.)

Kaffeepause (30 min)

Session 2: Praxisteil - Hands on data! – Teil 1 (120 min.)

Wie wird eine Objektbiografie erstellt, was bedeutet das in der Praxis? (120 min.)

- Anhand eigener Daten bzw. konkreter forschungsbezogener Anwendungsfälle aus dem Arbeitskontext wird das Konzept der Objektbiografie näher vorgestellt.
- Analyse der vorliegenden Materialien: Was daraus ist für eine Erschließung relevant?

Mittagspause (60 min)

Session 2: Praxisteil - Hands on data! – Teil 2 (120 min.)

Wie wird eine Objektbiografie erstellt, was bedeutet das in der Praxis? (120 min.)

- Warum ist es wichtig, Informationen und Aussagen zu den Objekten mit Quellen zu belegen?
- Konzeption eines vereinfachten Datenmodells, um das Objekt zu kontextualisieren und Zusammenhänge darzustellen

Kaffeepause (30 min)

Session 2: Praxisteil - Hands on data! – Teil 3 (90 min.)

- Konzeption eines vereinfachten Datenmodells, um das Objekt zu kontextualisieren und Zusammenhänge darzustellen (Fortsetzung) (60 min.)
- Auswertung (30 min.)

Organisationsteam

Anja Gerber

Wissenschaftliche Mitarbeiterin NFDI4Objects

Klassik Stiftung Weimar

Querschnittsdirektion Digitale Transformation und Innovationsmanagement

Burgplatz 4

99423 Weimar

Telefon +49 3643 545-683

anja.gerber@klassik-stiftung.de

ORCID 0000-0003-2576-1511

Anja Gerber ist seit 1.8.2023 an der Klassik Stiftung Weimar für die Task Area 6 „Qualification, Integration and Harmonisation“ der NFDI4Objects beschäftigt. Arbeitsschwerpunkte sind Forschungsdatenmanagement, insbesondere Datenintegration und -harmonisierung. Die Informationswissenschaftlerin ist u. a. für die Ontologie- und Datenmodellentwicklung und die Erarbeitung eines Minimaldatensatzes zuständig.

Dr. Sarah Wagner

Wissenschaftliche Mitarbeiterin am FAU Competence Center for Research Data and Information

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Freyeslebenstraße 1

91058 Erlangen

sarah.wagner@fau.de

ORCID 0000-0002-1352-129X

Sarah Wagner ist seit Juli 2023 am FAU CDI Co-Leitung des WissKI Lab und u. a. für Ontologie- und Datenmodellentwicklung in NFDI4Objects Task Area 6 zuständig. Die Kunsthistorikerin ist spezialisiert auf die Kulturtechnik des Sammelns, Sammlungsdokumentation und -rekonstruktion sowie semantische Wissensmodellierung mit dem CIDOC CRM. Seit 2012 arbeitet sie an Museen und Universitäten in den Bereichen Ausstellung, Sammlungsforschung und -erschließung.

Prof. Dr. Günther Görz

Department Informatik - AG Digital Humanities

FAU Erlangen-Nürnberg

Konrad-Zuse-Str. 3-5

91052 Erlangen

guenther.goerz@fau.de

ORCID 0000-0001-7769-3050

Günther Görz ist Professor i. R. für Informatik (Wissensrepräsentation, Logik, Sprachverarbeitung) am Department Informatik der FAU Erlangen-Nürnberg. Er leitet dort die AG Digital Humanities und ist Mitglied des CDI. Er war erster Projektleiter des WissKI- Projekts (in Kooperation mit dem Germanischen Nationalmuseum Nürnberg und dem Zoologischen Forschungsmuseum König, Bonn) und verantwortlich für die Implementation des CIDOC CRM in OWL-DL. In NFDI4Objects ist er in der Task Area 6 an der Ontologie- und Datenmodellentwicklung beteiligt.

Fußnoten

1. Findable, Accessible, Interoperable und Reusable
2. Vgl. Nationale Forschungsdateninfrastruktur. 2024. "Verein". <https://www.nfdi.de/verein>

Bibliographie

- Behaim Portal 2024**
Portal zu Martin Behaims Erdapfel (1492), Hg. v. Günther Görz, Accessed November 22, 2024, <https://behaim.wisski.data.fau.de/>.
- Bibby, David, Kai-Christian Bruhn, Alexandra W. Busch, Frank Dührkohp, Christian Eckmann, Christina Haak, Benjamin Höke, Christin Keller, Matthias Lang, Philipp von Rummel, Matthias Renz, Henriette Senst, Thomas Stöllner, Ulrich Himmelmann, Bernhard Weisser und Dirk Wintergrün**. 2023. *NFDI4Objects - Proposal*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10409228>.
- Braun, Peter**. 2015. *Objektbiographie. Ein Arbeitsbuch. Mit Beiträgen von Kerrin Klinger und Hannes Wietschel*. Weimar: Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften.
- CIDOC CRM Special Interest Group**. 2024. CIDOC CRM SIG 2024a *E13 Attribute Assignment in version 7.1*. Accessed July 19, 2024, <https://cidoc-crm.org/Entity/e13-attribute-assignment/version-7.1>.
- CIDOC CRM Special Interest Group**. 2024. CIDOC CRM SIG 2024b *Versions of the CRM*. Accessed July 19, 2024, <https://cidoc-crm.org/versions-of-the-cidoc-crm>.
- Dubova, Alona und Sarah Wagner**. 2024. "Auf dem Weg zu sensiblen Erschließungsmodellen am Museum für Naturkunde Berlin – Chancen und Grenzen des Digitalen" In *Sammlungsforschung im digitalen Zeitalter. Chancen, Herausforderungen und Grenzen (Kulturen des Sammelns, Bd. 5)*, ed. Katharina Günther, Stefan Alschner, 29-42. Göttingen.
- GNM 2024**
Objektkatalog des Germanischen Nationalmuseums, Behaim Globus (WI1826), Access November 22, 2024, <http://objektkatalog.gnm.de/objekt/WI1826>.
- Görz, Günther und Martin Scholz**. 2012. "WissKI. A Virtual Research Environment for Cultural Heritage" In *20th European Conference on Artificial Intelligence, ECAI 2012*, ed. Luc De Raedt et al., 1-2. Amsterdam: IOS Press.
- Koehler, Oliver, Torsten Schrade, Steffen Neumann, Rainer Stotzka, Cord Wiljes, Ina Blümel, Christian Bracht, Tobias Hamann, Susanne Arndt und Johannes Hunold**. 2021. *Sektionskonzept Meta(daten), Terminologien und Provenienz zur Einrichtung einer Sektion im Verein Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V.* Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5619089>.
- Kopytoff, Igor**. 1998. "The Cultural Biography of Things" In *The Social Life of Things*, ed. Arjun Appadurai, 64-91. Cambridge.
- London Charter 2009**
Londoncharter.org. 2009. *The London Charter for the Computer-Based Visualisation of Cultural Heritage*. Accessed July 19, 2024, <https://www.londoncharter.org/>.
- NFDI4Objects**. 2024a. *NFDI4Objects Core Ontology, Object Ontology, Minimal Metadata Set, Objektbiography*. GitHub. <https://github.com/nfdi4objects/n4o-core-ontology>.
- NFDI4Objects**. 2024b. *NFDI4Objects Graph*. GitHub. <https://github.com/nfdi4objects/n4o-graph>.
- NFDI4Objects**. 2024c. *Über uns*. Accessed July 19, 2024, <https://www.nfdi4objects.net/index.php/ueber-uns#Ziele>.
- Raspe, Martin und Georg Schelbert**. 2019. "Genau, wahrscheinlich, eher nicht: Beziehungsprobleme in einem kunsthistorischen Wissensgraph" In *Die Modellierung des Zweifels – Schlüsselideen und -konzepte zur graphbasierten Modellierung von Unsicherheiten. Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften / Sonderbände, 4*. Ed. Andreas Kuczera, Thorsten Wübbena und Thomas Kollatz. Wolfenbüttel. DOI: 10.17175/sb004_012.
- Scholz, Martin, Dorian Merz und Günther Görz**. 2016. "Working with WissKI - A Virtual Research Environment for Object Documentation and Object-Based Research" In *Digital Humanities 2016, Conference Abstracts*, 11-16. Krakow.
- Scholz, Martin, Günther Görz, Sarah Wagner und Mark Fichtner**. 2016. "Darstellung heterogenen und dynamischen Wissens mit CIDOC CRM und WissKI" In *DHd 2016 Modellierung, Vernetzung, Visualisierung. Konferenzabstracts*, 152-156. Leipzig.
- Stricker, Martin**. 2020. "Objekte ins Netz!" In *Objekte im Netz*, ed. Udo Andraschke und Sarah Wagner, 319-328. Bielefeld: transcript Verlag. <https://doi.org/10.14361/9783839455715-023>.
- Thiery, Florian, Allard W. Mees, Bernhard Weisser, Felix F. Schäfer, Stefanie Baars, Sonja Nolte, Henriette Senst und Philipp von Rummel**. 2023. "Object-Related Research Data Workflows Within NFDI4Objects and Beyond" In *Proceedings of the Conference on Research Data Infrastructure, 1*. <https://doi.org/10.52825/cordi.v1i.326>.
- Thiery, Florian, Anja Gerber und Fabian Fricke**. 2024. "NFDI4Objects Objects Ontology & Minimal Metadata Set." In *Squirrel Papers (Bd. 6, Nummer 4, S. #13)*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13739144>
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization**. 2003. *Charter on the Preservation of Digital Heritage*. Accessed July 19, 2024, http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17721&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.
- Wagner, Sarah**. 2024. *Digitale Objektbiografien für NFDI4Objects. Posterbeitrag auf der 15. Jahrestagung für Universitätssammlungen, 13. bis 15. Juni 2024*. Zürich. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11471183>.
- Sarah Wagner, Mark Fichter, Günther Görz und Udo Andraschke**. 2019. "Joint Digitization of heterogeneous university collections using semantic web technologies" In

ODOCH'19, Proceedings of the 1st International Workshop on Open Data and Ontologies for Cultural Heritage, co-located with the 31st International Conference on Advanced Information Systems Engineering (CAiSE'19), ed. Andrea Poggi, 27-36. Rome.

Wagner, Sarah und Anja Gerber. 2024. *NFDI4Objects Core Ontology und Objektbiografien. Workshop NFDI4Memory-Ontologie-Entwicklung, 30. Januar 2024.* Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10591898> .

Wagner, Sarah, Diana Stört und Meike Knittel. 2023. “Die Berliner Kunstammer als Wissensgraph – Quellengestützte Erschließung von Sammlungs- und Objektinformationen mit Semantic Web Technologien” In *Sammler*innen | Sammlung | Netz: Die Netzimplikationen von Sammlungspraxis und Sammlungsforschung*, ed. Jörn Münkner, Joëlle Weis und Maximilian Görmar, 63-84. Göttingen.

World Wide Web Consortium (W3C), Tim Berners-Lee. 2006 / 2009. *Linked Data*. Accessed July 19, 2024, <https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html> . **Wilkinson, Mark, Michel Dumontier et al.** 2016. “The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship” In *Scientific Data 3:160018*. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18> .

OERs Under Construction. Ein Workshop zu Gestaltung und Evaluierung von Open Educational Resources für die Digital Humanities

Schneider, Philipp

philipp.schneider.1@hu-berlin.de
Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0002-6743-8600

Rohe, Jonas

jonas.rohe@fu-berlin.de
Freie Universität Berlin, Deutschland
ORCID: 0009-0002-8541-8520

Seltmann, Melanie

melanie.seltmann.1@hu-berlin.de
Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0002-7588-4395

Trilcke, Peer

trilcke@uni-potsdam.de
Universität Potsdam, Deutschland
ORCID: 0000-0002-1421-4320

Faust, Anna

anna.faust@hu-berlin.de
Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland
ORCID: 0009-0006-5500-4860

Büdenbender, Stefan

stefan.buedenbender@h-da.de
Hochschule Darmstadt, Deutschland
ORCID: 0000-0002-0478-0396

Urbaum, Dorothee

dorothee.urbaum@h-da.de
Hochschule Darmstadt, Deutschland
ORCID: 0009-0003-5711-6303

Schmunk, Stefan

stefan.schmunk@h-da.de
Hochschule Darmstadt, Deutschland
ORCID: 0000-0001-9706-9757

Skorinkin, Daniil

daniil.skorinkin@uni-potsdam.de
Universität Potsdam, Deutschland
ORCID: 0000-0002-1845-9974

Hiltmann, Torsten

torsten.hiltmann@hu-berlin.de
Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0002-6757-6210

Ziele des Workshops

Open Educational Resources (OER) erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Das wird nicht zuletzt darin deutlich, dass sie Teil von immer mehr Förderrichtlinien und damit Projekten sind. Innerhalb der Community der Digital Humanities gibt es dabei oftmals Überschneidungen bei der didaktischen Konzeption und Nachnutzung, die sich aus sich einander ähnelnden Anforderungen und Zielstellungen in den verschiedenen Projekten ergeben. Hier besteht das Risiko, dass grundlegende Aufgaben doppelt bearbeitet werden. Dieser Workshop wird daher organisiert, um entsprechende Player (auf Erstellenden- und Nutzenseite) in den Digital Humanities zusammenzubringen. Gegenstand ist die Erstellung und Evaluierung von OERs. OERs sind Lehr- und Lernmaterialien, die frei zugänglich sind und unter einer offenen Lizenz veröffentlicht werden. Diese Materialien können Texte, Bilder, Videos, Software und ganze Kursmodule umfassen. Besonders in den Digital Humanities bieten OERs die Möglichkeit, innovative Lehr- und Lernmethoden zu entwickeln und zu teilen. Weiterhin soll der Workshop zum Austausch von Erfahrungen mit der Community dienen und gemeinsam Best Practices von OERs sowie einen Kriterienkatalog zur Evaluation von OERs erarbeiten. Zudem wird ein Einblick in die Arbeit der Datenkompetenzzentren QUADRIGA und HERMES, des Konsortiums NFDI4Memory und des Projekt AI-SKILLS geliefert. Geleitet wird er durch ein Team von Wissenschaftler*innen, die in diesen verschiedenen Projekten aktiv OERs entwickeln.

Im Rahmen des Berlin-Brandenburgischen Datenkompetenzentrums QUADRIGA für Digital Humanities, Verwaltungswissenschaften, Informatik und Informationswissenschaft (Buchholz et al., 2024) werden OERs als zentrales Element der Datenkompetenzvermittlung erstellt und getestet. Diese entstehen mit Hilfe von praxisnahen Fallstudien (Foran, 2001) zu den drei Datentypen Text, Bewegtes Bild sowie Tabelle. Die OERs werden anhand des QUADRIGA-Datenkompetenzframework erstellt und verteilt.

Das Datenkompetenzzentrum HERMES für geistes- und kulturwissenschaftliche Forschungsdaten und digitale Methoden schafft Orte des Lernens, Forschens und Vernetzens. Das Verbundprojekt aus Hessen und Rheinland-Pfalz stellt dazu alle im Projektverlauf entstehenden Lehr- und Lernmaterialien seiner Schulungs- und Trainingsangebote als OERs zur Verfügung. Unabhängig von ihrer Form und Medienart werden diese Materialien unter dem Openness-Paradigma des BMBF veröffentlicht (BMBF, 2018). Dies geschieht anhand eines innerhalb von HERMES erarbeiteten OER-Basischemas und einer standardisierten Metadatenempfehlung für OERs.

Das Konsortium NFDI4Memory versteht sich als Schrittmacher bei der digitalen Transformation der historisch arbeitenden Geisteswissenschaften und möchte Forschende, Lehrende und Lernende auf allen Ebenen dieses Prozesses unterstützen. Dazu erschließt es einerseits neue Bereiche für die historische Forschung auf der Basis zunehmend digitalisierter und digitaler Daten sowie digitaler Methoden und optimierter FDM-Infrastrukturen und Dienste. Darüber hinaus will 4Memory gezielt digitale und analoge Methoden im Bereich der historischen Quellenkritik zusammenführen und den dazu notwendigen grundlegenden fachkulturellen Wandel gestalten und die entsprechenden Kompetenzen auf- und ausbauen. Dazu entsteht ein u.a. auch ein Virtueller Trainingskatalog für Lernende und Lehrende mit OER-Materialien aus dem Themenfeld der Digital History.

Das Projekt AI-SKILLS hat zum Ziel, Lehrende an der Humboldt-Universität zu Berlin dabei zu unterstützen, den Studierenden aller Disziplinen die fachspezifische Auseinandersetzung mit KI-Methoden und KI-Technologien (insbesondere im Bereich Machine Learning) in der universitären Lehre forschungsbezogen und anwendungsorientiert zu vermitteln. Dazu vernetzt AI-SKILLS interessierte Lehrende in Communities of Practice, die sich gemeinsam dem Thema KI widmen. In diesem Kontext entstehen von den Lehrenden entwickelte OERs, die in den Communities of Practice gemeinsam evaluiert, erweitert und darüber hinaus nachgenutzt werden.

Die Teammitglieder können dabei unterschiedliche Expertisen in den Feldern der Didaktik und der digitalen Umsetzung vorweisen.

Ablauf des Workshops

Der Workshop ist in vier sequenzielle Slots unterteilt, die sich, jeweils aufeinander aufbauend unterschiedlichen Themenschwerpunkten widmen: der didaktischen Konzeption von OERs, der Vorstellung existierender Beispiele und Erfahrungen, der praxisgetriebenen Evaluation von OERs sowie zuletzt der gemeinsamen Formulierung von Best Practices zur Erstellung und Verbreitung von OERs in den Digital Humanities. Diese werden im Nachgang der Tagung und unter Einbeziehung der Workshopteilnehmenden in einem gemeinsamen Whitepaper publiziert werden. An jedem Punkt des Workshops sollen die Teilnehmenden sich

als Teil einer Community von Anwendenden von OERs verstehen – unabhängig davon, ob sie selbst OERs erstellen oder diese in ihrer Lehre verarbeiten oder für sich selbst nachnutzen. Ziel ist also, weniger die Erfahrungen aus den Projekten der Workshopleiter*innen frontal zu vermitteln, sondern vielmehr einen Diskursraum auf Augenhöhe zu schaffen, in dem gemeinsame Erfahrungen gesammelt und strukturiert werden.

Slot 1: Didaktische Konzeption von OERs

Zu Beginn des Workshops werden einige der in den beteiligten Projekten QUADRIGA, HERMES, NFDI4Memory und AI-SKILLS entwickelten OERs exemplarisch vorgestellt. Hierbei erlangen die Teilnehmenden insbesondere Einblicke in die zugrunde liegenden didaktischen Konzepte und Lernziele. Ziel ist es, in einen gemeinsamen, offenen Austausch über gewünschte Formate und bereits genutzte OER-Angebote zu treten. Die verschiedenen Möglichkeiten von Konzepten werden festgehalten und diskutiert. Dabei sollen u.a. folgende Fragen erörtert werden:

- Welche Art von Materialien und Formaten sind besonders hilfreich?
- Welche neuen (didaktischen) Ansätze wären wünschenswert?
- Was sind die spezifischen Anforderungen und Wünsche an OERs in den Digital Humanities als eine Disziplin, die sowohl hermeneutisch an geisteswissenschaftlichen Fragestellungen arbeitet, als auch computationelle Methoden verwendet?

Dieser Dialog soll dazu beitragen, die Bedürfnisse und Erwartungen der Digital-Humanities-Community besser zu verstehen und zukünftige OER-Entwicklungen entsprechend auszurichten.

Slot 2: Realisierung von OERs

Im Vorfeld des Workshops wird es einen Call for OERs geben, über den Workshopteilnehmende in Kurzpräsentationen Einblicke in von ihnen entwickelte OERs einbringen. Die Diskussion wird dadurch über den von den vorgestellten Projekten gesteckten Rahmen hinaus erweitert und ein breiter und diverser Austausch angeregt.

Außerdem soll dieser Slot den Teilnehmenden die Möglichkeit geben, ihre eigenen OERs bekannter zu machen bzw. auf neue OERs aufmerksam gemacht zu werden, wir erhoffen uns dadurch auch eine stärkere Vernetzung der Teilnehmenden. Hierfür wird während des Workshops eine Pinnwand zur Verfügung gestellt, an der Suche-Biete-Anzeigen platziert werden können: Wer sucht OERs zu bestimmten Methoden, Inhalten und Anwendungsfällen? Und wer bietet umgekehrt OERs für welche spezifischen Nutzungsszenarien an? Durch nicht zugeordnete Gesuche wird zudem ermittelt, welche Bedarfe an ggf. neuen OERs in der

Community bestehen. Die Ergebnisse werden nach einer Pause vorgestellt.

Slot 3: Evaluation von OERs

Im dritten Slot werden Erfolgskriterien für gute OERs diskutiert. Hierzu werden die im zweiten Slot vorgestellten OERs in Gruppen evaluiert und konkrete Erfolgskriterien herausgearbeitet. Dafür wird den Teilnehmenden zu Beginn des Slots eine kurze Einführung zur Evaluation von Lehrmaterialien gegeben. Zentral für die Ergebnisse der Evaluation sind jedoch die Erfahrungen der Teilnehmenden als Lehrende bzw. Nutzende von OERs. Die Evaluation erfolgt daher anhand von in den Gruppen selbst erarbeiteten Kategorien. Die Auswertung der Gruppenarbeit folgt in Slot 4.

Slot 4: Wrap Up und Formulierung von Kriterien und Best Practices

Diese Evaluation soll wiederum dazu beitragen, erfolgreiche Ansätze zu identifizieren und weiterzuverbreiten und gemeinsame Best Practices zu den im Workshop besprochenen Themen für die Entwicklung und Nutzung von OERs in den Digital Humanities zu entwickeln, welche helfen können die Qualität und den Nutzen von OERs zu steigern. Diese Best Practices werden im Nachgang der DHD in einem Whitepaper gesammelt und (unter Co-Autor*innenschaft aller Workshopteilnehmenden) auf Zenodo veröffentlicht um so die Ergebnisse des Workshops nachhaltig zu sichern. Daneben wird aus den von den Gruppen verwendeten Kategorien ein Evaluationskatalog erarbeitet, der ebenso zur Nachnutzung zur Verfügung gestellt wird.

Beteiligte und Forschungsinteressen

Philipp Schneider (QUADRIGA, NFDI4Memory): Digital History, Data Literacy, Knowledge Graphen

Jonas Rohe (QUADRIGA): Digital Humanities, Literarische Kanonforschung

Melanie Seltmann (QUADRIGA): Annotation, Data/Information Literacy, Digital Humanities, Forschungsdaten, Open Science, Wissenschaftskommunikation

Peer Trillecke (QUADRIGA): Digital Humanities, Computational Literary Studies, Digitales Kulturerbe, Theorie und Praxis des Archivs

Anna Faust (AI-SKILLS): KI in der Hochschullehre, Didaktik, Digitales Wissensmanagement

Stefan Büdenbender (NFDI4Memory): Digital History, Forschungsdatenmanagement, Data Literacy, Digitale Quellenkritik

Dorothee Urbaum (HERMES): Digital Humanities, Forschungsdatenmanagement, Wissenschaftskommunikation

Stefan Schmunk (NFDI4Memory, HERMES): Information Science, Digital Library, Digital Humanities, Cultural History and Computing

Danil Skorinkin (QUADRIGA): Computational Literary Studies, Literaturwissenschaftliche Netzwerkanalyse, Stilometrie, Digitale Editionen, TEI/XML

Torsten Hiltmann (NFDI4Memory, QUADRIGA): Digital History, Data Culture, KI in den Geschichtswissenschaften

Format

0:00–0:30 Begrüßung & Vorstellung
0:30–1:45 Slot 1: Didaktische Konzeption von OERs (Impulsvorträge + Diskussion)
1:45–2:00 Pause
2:00–3:30 Slot 2: Realisierung von OERs (OER-Basar) Mittagspause
3:30–3:45 Auswertung Bedarfe an OERs, Angebote und Plattformen
3:45–5:15 Slot 3: Evaluation (Gruppenarbeit)
5:15–5:30 Pause
5:45–7:00 Slot 4: Wrap Up und Formulierung von Kriterien und Best Practices

Zielpublikum

Der Workshop richtet sich sowohl an (potentiell) Erstelnde von OERs als auch Nutzende von OERs in den Digital Humanities, um in einen breiten, gemeinsamen Austausch zu treten. Als Nutzende von OERs sollen dabei sowohl Lehrende, die OERs als Module in ihrem Unterricht einsetzen (oder es planen), als auch alle, die OERs im Selbststudium verwenden, angesprochen werden. Besondere Vorkenntnisse sind darüber hinaus für die Teilnahme am Workshop nicht erforderlich.

Die Teilnehmenden sollten einen Laptop mitbringen.

Zusätzliche Angaben

Teilnehmendenzahl: 30-40
technische Ausstattung: Beamer, 1 Whiteboard (oder Flipchart und Post-Its), (Whiteboard-)Stifte, ausreichend Steckerleisten für die Teilnehmenden

Fördervermerk

QUADRIGA wird im Rahmen der Richtlinie Förderung von Projekten zum Aufbau von Datenkompetenzzentren in der Wissenschaft des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter Kennzeichen 16DKZ2034A, 16DKZ2034E und 16DKZ2034H gefördert.

HERMES wird im Rahmen der Richtlinie Förderung von Projekten zum Aufbau von Datenkompetenzzentren in der Wissenschaft unter der Fördernummer 16DKZ2009G vom BMBF gefördert.

NFDI4Memory - Konsortium für historisch arbeitende Geisteswissenschaften wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen der Förderinitiative "Nationale Forschungsdateninfrastruktur" unter der Projektnummer 501609550 gefördert.

AI SKILLS wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unter dem Kennzeichen 16DHBKI014 gefördert.

Bibliographie

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). 2018. *Open Access in Deutschland. Die Strategie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.* [https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/](https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/1/24102_Open_Access_in_Deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=5)

[bmbf/1/24102_Open_Access_in_Deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=5](https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/1/24102_Open_Access_in_Deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=5)

Buchholz, Bettina, Ulrike Lucke, Sonja Schimmler, Jan-Hendrik Bakels, Jan Bernoth, Frank Fischer, Lena Gieseke, Matthias Grotkopp, Torsten Hiltmann, Daniel Krupka, Skadi Loist, Julia Meisner, Dennis Mischke, Robin Möser, Heike Neuroth, Vivien Petras, Juliane Schmeling, Sibylle Söring und Peer Trilcke. 2024. "Umsetzungskonzept QUADRIGA: Berlin-Brandenburgisches Datenkompetenzzentrum für Digital Humanities, Verwaltungswissenschaft, Informatik und Informationswissenschaft". *Zenodo.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10805016>.

Foran, John. 2001. "The Case Method and the Interactive Classroom". *Thought & Action* 17(1): 41–50. https://crlt.umich.edu/sites/default/files/page-resources/The_case_method_and_the_interactive_clas.pdf

Prompt-Engineering und Hermeneutik – Best Practices für die historische und qualitative Forschung

Möbus, Dennis

dennis.moebus@fernuni-hagen.de
FernUniversität in Hagen, Deutschland
ORCID: 0009-0008-9064-7460

Vu, Binh

binh.vu@srh.de
SRH Hochschule Heidelberg, Deutschland

Bayerschmidt, Philipp

philipp.bayerschmidt@fernuni-hagen.de
FernUniversität in Hagen, Deutschland

Einleitung und Fragestellung

Mit dem Einsatz von Large Language Models (LLMs) und Chat-Interfaces ist auch das Design von Suchanfragen bzw. Aufgabenstellungen an die Künstliche Intelligenz zu einem vieldiskutierten Thema geworden. Längst haben ChatGPT und Co. Einzug in die traditionell hermeneutisch arbeitenden Wissenschaften gehalten – und das auf allen Ebenen: Recherche, Zusammenfassung, Analyse und Textproduktion. Der Workshop richtet sich an Anfänger*innen und Nutzer*innen mit ersten Erfahrungen im Prompt Design, die LLMs in der historischen und qualitativen Forschung einsetzen (möchten). Nach der Adaption klassischer Verfahren aus dem maschinellen Lernen und Natural Language Processing (NLP) wird auch das generative Potential von LLMs ausgeschöpft und schließlich der Versuch einer maschinellen Interpretationen unternommen, um Transkripte lebensgeschichtlicher Interviews aus einem Oral-History-Projekt der 1980er Jahre und Briefserien deutscher Amerikauswanderer zu analysieren.

Hintergrund

In den letzten Jahren hat sich im Bereich des Natural Language Processing (NLP) ein tiefgreifender Wandel vollzogen, der durch das Aufkommen von Deep Learning und der Entwicklung großer Sprachmodelle gekennzeichnet ist. Diese Fortschritte haben sich grundlegend auf verschiedene Anwendungen ausgewirkt – von der maschinellen

Übersetzung bis zum *Question Answering* (QA) – und haben sowohl eine neue Ära maschinellen Sprachverstehens als auch maschineller Spracherzeugung (Stichwort generative KI) eingeläutet (Palo et al., 2023; Kasneci et al., 2023). Das Herzstück dieser Entwicklung sind *Transformer-Modelle*, eine Deep-Learning-Architektur, die die Art und Weise der Sprachverarbeitung revolutioniert hat (Wolf et al., 2020). Transformer haben herkömmliche neuronale Modelle wie Faltungsnetze und rekurrente Netze in ihrer Fähigkeit, Texte zu verarbeiten, übertroffen.

Spätestens seit ChatGPT ist KI (in der aktuellen Form von Deep Learning) im Alltag angekommen – und damit auch im Forschungsalltag. Zahlreiche Diskussionsrunden (Rygiel, 2024; Mlynarczyk, 2023), Workshops (Althage et al., 2024; Schreiber, 2023), Blogbeiträge (Eckenstaler, 2023; Mähr, 2024) und Artikel (Hiltmann, 2024; Lieder/Schäfer, 2024) zeugen von den Veränderungen, die KI für Forschung und Lehre bedeuten. Das macht vor den hermeneutisch arbeitenden Disziplinen keinen Halt. Neben den bekannten Gefahren, die von Deep Fakes und KI-generierten Texten ausgehen, bietet die LLM-basierte KI allerdings große Chancen für die inhaltliche Erschließung von Quellen.

Prompting zwischen Algorithmus und Hermeneutik

Voraussetzung für die Nutzung großer Sprachmodelle ist das Formulieren präziser Suchanfragen (*Prompting*), was mittlerweile unter den Begriffen *Prompt Design* und *Prompt Engineering* zu einer Subdisziplin der Data Science geworden ist. Da die Formulierung eines Erkenntnisinteresses zu den Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens gehört, scheint Prompting hermeneutisch orientierten Disziplinen näherzuliegen als klassisch algorithmenbasierte Machine-Learning-Anwendungen. Für komplexere Fragestellungen sind jedoch auch komplexere Anweisungen vonnöten, die dann mitunter ähnlich formuliert und formalisiert werden müssen wie ein Algorithmus – allerdings in natürlicher Sprache, denn die Barriere der Programmiersprache entfällt beim Prompting (Hiltmann, 2024).

Durch die Nutzung der vortrainierten Fähigkeiten großer Sprachmodelle und ihre Feinabstimmung auf bestimmte Aufgaben durch sorgfältig ausgearbeitete Prompts, können bemerkenswerte Ergebnisse erzielt werden. Der Prompting-Ansatz ermöglicht eine effektivere Nutzung von Sprachmodellen, da sie ohne ein Neutraining schnell an neue Aufgaben angepasst werden können (Mogavi et al., 2023). Mittlerweile haben sich verschiedene Methoden und Strategien im Prompt Design/Engineering entwickelt.

Während im *Zero-Shot-Learning* nur eine einfache Anfrage an das LLM gesendet wird, werden beim *Few-Shot-Learning* Beispiele formuliert, an denen sich die Ausgabe (die Completion) des LLMs orientieren soll, um das Ergebnis zu optimieren. Das ist etwa bei inhaltsextrahierenden Verfahren wie der Named Entity Recognition hilfreich, um

die Kategorien (wie Person, Ort, Organisation) zu definieren oder durch die Übergabe von Goldstandards (die man als große Sammlung von Beispielen begreifen kann) das Modell zu verfeinern (Finetuning).

Geht es um Schlussfolgerungen, die das LLM ziehen soll (wie etwa bei dem Auftrag, eine bestimmte Textstelle zu interpretieren), ist das *Chain-of-Thought-Prompting* sinnvoll. Bei diesem Ansatz wird das LLM aufgefordert, jeden Schritt, den es bei der Lösung der Aufgabe unternimmt, zu erklären. Diese Art der Reflexionsleistung befähigt das LLM einerseits zu komplexeren „Denkweisen“, andererseits kann die Arbeitsweise für Außenstehende besser nachvollzogen werden (Liu et al., 2021).

Eine ganz andere Qualität haben *System Prompts* oder *Role Prompts*. Über eine möglichst detaillierte Personenbeschreibung soll das LLM für die Bearbeitung der Aufgabe eine ganz bestimmte Rolle einnehmen – etwa die einer Neuzeithistorikerin oder die eines Sozialforschers (Kong et al. 2023). Für welche Herangehensweise man sich letztlich entscheidet, hängt vom jeweiligen Einsatzgebiet ab. Der Workshop adressiert zwei Disziplinen, es ist explizit erwünscht, dass Teilnehmer*innen eigene Fragestellungen mit in die hands-on-Phasen einbringen.

Ziele und Ablauf des Workshops

Der Workshop möchte sich diese Strategien des Prompting aneignen, um exemplarisch lebensgeschichtliche Interviews und Briefserien zu interpretieren. Dazu werden zunächst bekannte Verfahren der Informationsextraktion und des NLP adaptiert. Mit einer Named Entity Recognition (NER) können inhaltliche Marker extrahiert werden, um einen Überblick erwähnter Personen, Orte, Unternehmen oder Ereignisse zu erhalten – dazu werden die Erkenntnisse erster Ansätze von Prompting-basierter NER herangezogen (Ashok, 2023; González-Gallardo, 2023, Hiltmann et al., 2024). Die Ergebnisse können mit einem derzeit im Rahmen von Oral-History.Digital entwickelten NER-Modell verglichen werden.

Ein Novum des Prompting ist die Mensch-Maschine-Interaktion mit natürlicher Sprache. Damit ist das Formulieren aller Arten von Prompts von unendlich vielen Variablen abhängig (Mishra et al., 2023). Allerdings wird erst dadurch das volle Potential der Sprachmodelle „abrufbar“. In einem nächsten Schritt lösen wir uns entsprechend von etablierten NLP-Methoden und „befragen“ die Texte, um weitere Inhalte zu erschließen. Ein erster Ansatz wird eine Kurzzusammenfassung sein, anschließend können Prompts zum Schreiben einer Biographie der Schreibenden/Interviewten entwickelt werden. Dabei ist den Teilnehmenden die Form (tabellarisch/Fließtext) freigestellt. Eine Aufgabe dieses Schritts wird in allen Fällen die systematische Veränderung von Details im Prompt und der Vergleich der KI-generierten Kondensate sein. Zur Dokumentation werden Padlets oder ähnliche kollaborative Werkzeuge für die Teilnehmenden vorbereitet. Durch das Vergleichen zweier LLMs, der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Pa-

rameterisierungen und dem Vergleich der Ergebnisse – auch unter den Vorzeichen unterschiedlicher disziplinärer Fragestellungen – wird nicht nur die hermeneutische Arbeit mit den Quellen optimiert, sondern gleichzeitig eine Algorithmenkritik betrieben. Über die sich verändernden Outputs können im Optimalfall auch Rückschlüsse auf die Interpretations- und „Verstehens“-prozesse der KI gewonnen und somit einer digitalen Hermeneutik auf einer weiteren Ebene Vorschub geleistet werden.

Als abschließender Schritt soll am zweiten Tag ein Template zur hermeneutischen Textinterpretation erarbeitet werden, um die KI analytisch arbeiten zu lassen (Henrickson/Meroño -Peñuela, 2023). Da sich der Workshop an interdisziplinäre Teilnehmer*innen richtet, können auf Grundlage des aktuellen State-of-the-Art im Prompt-Engineering jeweils individuelle Interpretationstemplates entwickelt werden. Vorarbeiten und teils beeindruckende Beispiele gibt es aus der Geschichtswissenschaft und der qualitativen Forschung (Hiltmann, 2024, Lieder/Schäffer, 2024).

Technischer Rahmen

Die Prompts und Templates werden in den LLMs Meta Llama und Mixtral entwickelt. Llama 3.1 war bis September 2024 die neueste Familie großer Sprachmodelle von Meta und umfasst Modelle mit 8B, 70B und zum ersten Mal 405B Parametern (Fuhrmann, 2014). Mit 141 Milliarden Gesamtparametern und explizit multilingualer Ausrichtung ist Mixtral 8x22B eine ernstzunehmende europäische Alternative zu Llama 3.1. (Bastian, 2024).

Hintergrund der Verwendung dieser beiden LLMs ist, dass Daten der qualitativen Sozialforschung in der Regel sensibel sind und perspektivisch nur mit Hilfe lokaler, DSGVO-konformer gehosteter LLMs analysiert werden dürfen – sowohl Llama als auch Mistral laufen bereits auf KI-Workstations des Instituts für Geschichte und Biographie der FernUni Hagen. Für den Workshop werden Daten vorbereitet, die auch auf Plattformen genutzt oder über APIs geteilt werden dürfen, um die gemeinsame Arbeit zu erleichtern.

Technisch werden Google Colabs bereitgestellt, die wiederum auf together.ai, einer End-to-End-Plattform für generative KI, zugreifen. Together.ai unterstützt den gesamten Zyklus von der Bereitstellung vortrainierter Modelle bis hin zur Feinabstimmung und Erstellung benutzerdefinierter Modelle. Für die Teilnehmenden bedeutet das, dass sie sowohl einen Google-Account als auch ein together.ai-Konto benötigen (bei Registrierung wird ein ausreichender Vorrat an Credits zur Verfügung gestellt). In den Arbeitsphasen ist es den Teilnehmer*innen freigestellt, mit welchem der beiden Modelle sie arbeiten – möglich ist, sich in Einzel- oder Gruppenarbeit auf ein Modell zu konzentrieren oder beide zu vergleichen.

Die Beschränkung auf zwei Modelle ermöglicht einerseits einen systematischen Vergleich untereinander, andererseits ist so noch genügend Freiraum, um die Modelle

auch in der Tiefe zu erschließen – beispielsweise durch das Ändern der Hyperparameter. Diese umfassen *Output Length*, also die maximale Anzahl von Tokens (hier Wörter), die das Modell für seine Antwort benutzen darf. Die *Temperature* beeinflusst den Zufallsfaktor der Ausgabe durch die Auswahl mehr oder weniger wahrscheinlicher Wörter. Während *Top-k* die Wortauswahl auf die *k* wahrscheinlichsten Wörter in jedem Schritt der Textgenerierung begrenzt, engt *Top-p* (oder *Nucleus Sampling*) die kumulative Wahrscheinlichkeit aller bereits verwendeten Wörter der Completion ein (De la Vega, 2023).

Abb. 1 Überblick der Parameter, die im Workshop genutzt werden können

Parameter	Purpose	Recommended Settings
Output Length	Sets response size	Adjust based on task complexity
Temperature	Controls randomness	0.2-0.4 for precision, 0.6-0.8 for creativity
Top-p	Balances diversity and coherence	0.8-0.95 for general-purpose use
Top-k	Limits word selection	40-100 for flexible tasks

Format und Zielgruppe

Der zweitägige Workshop richtet sich an Historiker*innen und Vertreter*innen qualitativ forschender Disziplinen, die mit autobiographischen Textquellen arbeiten. Um eine gute Betreuung der hands-on-Phasen zu gewährleisten, wird die Anzahl der Teilnehmenden auf 30 Personen beschränkt. Erste Erfahrungen im Prompt Design sind hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich – im Workshop wird ohnehin zur Gruppenarbeit aufgerufen, wodurch sich Erfahrungswerte ergänzen und ausgleichen können. Zur aktiven Teilnahme ist ein digitales Endgerät und die (kostenlose) Registrierung bei Google und together.ai notwendig.

Beitragende zum Workshop

Dennis Möbus ist Historiker und promovierte zu Freiheitsbegriffen und -erfahrungen deutscher Amerikauswanderer. Er ist Mitarbeiter im DFG-Projekt Oral-History.Digital sowie am Institut für Geschichte und Biographie (IGB) der FernUniversität in Hagen und koordiniert die Forschungsgruppe digital humanities – Forschen im digitalen Raum, wo er sich mit Verfahren des Text Mining, Algorithmenkritik und digitaler Hermeneutik auseinandersetzt.

Binh Vu ist Professor für Data Science an der SRH Hochschule Heidelberg. Er ist außerdem University Ambassador und Ausbilder des NVIDIA Deep Learning Institute. Seine Forschungsschwerpunkte sind maschinelles Lernen, Deep Learning und die Entwicklung von Wissensmanagementsystemen, die in der Spieleindustrie und der medizinischen Forschung zum Einsatz kommen, sowie datenwissenschaftlichen Innovationen.

Philipp Bayerschmidt ist Historiker. In seiner Masterarbeit verglich er die Aussagen von ehemaligen Auschwitz-Häftlingen im 1. Frankfurter Auschwitzprozesses mit ihren lebensgeschichtlichen Interviews vierzig Jahre spä-

ter. Seit 2021 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter im DFG-Projekt Oral-History.Digital am IGB. Er promoviert zu den Themen Migration und Heimat in lebensgeschichtlichen Interviews sowie zur Anwendung von Topic Modeling in der qualitativen und historischen Forschung.

Bibliographie

Althage, Melanie, Martin Dröge, Anna Faust und Mareike König. 2024. ChatGPT und Co. in der Geschichtswissenschaft: eine Praxis-Einführung für Einsteiger:innen. <https://digigw.hypotheses.org/5523>.

Ashok, Dhananjay und Zachary C. Lipton. 2023. PromptNER: Prompting For Named Entity Recognition. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.15444>.

Bastian, Matthias. 2024. Mistral Mixtral 8x22B setzt neue Bestwerte bei Open-Source-LLMs. The Decoder. <https://the-decoder.de/mistral-mixtral-8x22b-setzt-neue-bestwerte-bei-open-source-llms/>.

Bayerschmidt, Philipp und Dennis Möbus: Quantität und Qualität. Im Erscheinen. Inhaltverzeichnisse für Korpora lebensgeschichtlicher Interviews computergestützt erstellen. In: BIOS – Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen.

Eckenstaler, Sophie. 2023. ChatGPT in den Geschichtswissenschaften? Ein Praxisversuch. <https://hochschulforumdigitalisierung.de/chatgpt-in-den-geschichtswissenschaften-ein-praxisversuch-2/>.

Fuhrmann, Marvin. 2024. Llama 3.1: Was die neue KI kann und warum Meta sie verschenkt. T3N. <https://t3n.de/news/llama-3-1-warum-meta-die-ki-verschenkt-1637247/>.

González-Gallardo, Carlos-Emiliano, Emanuela Boros, Nancy Girdhar, Ahmed Hamdi et al. 2023. Yes but... Can ChatGPT Identify Entities in Historical Documents? In: 2023 ACM/IEEE Joint Conference, S. 184-185. <https://doi.org/10.1109/JCDL57899.2023.00034>.

Henrickson, Leah und Albert Meroño -Peñuela. 2023. Prompting meaning: a hermeneutic approach to optimising prompt engineering with ChatGPT. In: AI & Society. Online: <https://doi.org/10.1007/s00146-023-01752-8>.

Hiltmann, Torsten. 2024. Hermeneutik in Zeiten der KI. Large Language Models als hermeneutische Instrumente in den Geschichtswissenschaften. In: Gerhard Schreiber, Lukas Ohly (Hg.): KI:TEXT. Berlin/Boston, S. 201-232.

Hiltmann, Torsten, Martin Dröge, Nicole Dresselhaus, Sophie Eckenstaler et al. 2024. NER, aber prompto! Named Entity Recognition mit Large Language Models für historische Texte. <https://dhistory.hypotheses.org/7870>.

Ibrahim, Adam, Benjamin Thérien, Kshitij Gupta, Mats L Richter et al. 2024. Simple and scalable strategies to continually pre-train large language models. <https://arxiv.org/abs/2403.08763>.

Kasneji, Enkeleja, Kathrin Sebler, Stefan Küchemann, Maria Bannert et al. 2023. ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large

language models for education. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102274>.

Kong, Aobo, Shiwang Zhao, Hao Chen, Qicheng Li et al. 2023. Better Zero-Shot Reasoning with Role-Play Prompting. <https://arxiv.org/abs/2308.07702>

Lieder, Fabio Roman und Burkhard Schäffer. 2024. Reconstructive Social Research Prompting (RSRP). Distributed Interpretation between AI and Researchers in Qualitative Research. <https://osf.io/preprints/socarxiv/d6e9m>.

Liu, Pengfei, Weizhe Yuan, Jinlan Fu, Zhengbao Jiang et al. 2021. Pre-train, Prompt, and Predict: A Systematic Survey of Prompting Methods in Natural Language Processing. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2107.13586>.

Mähr, Moritz. 2024. Mit ChatGPT Texte schreiben: Prompting-Methoden für Historiker:innen. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10823269>.

Mlynarczyk, Olga. 2023. Learning to think like the past. Applicability of retrieval augmented LLMs in historical research. <https://dhistory.hypotheses.org/6334>.

Mogavi, Reza Hadi, Chao Deng, Justin Juho Kim, Pengyuan Zhou et al. 2023. Exploring User Perspectives on ChatGPT: Applications, Perceptions, and Implications for AI-Integrated Education. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2305.13114>.

Palo, Norman Di, Arunkumar Byravan, Leonard Hasenclever, Markus Wulfmeier, et al. 2023. Towards A Unified Agent with Foundation Models. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2307.09668>.

Pham, Chau Minh, Alexander Hoyle, Simeng Sun, Philip Resnik et al. 2023. TopicGPT: A Prompt-based Topic Modeling Framework. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2311.01449>.

Rygiel, Philippe. 2024. Are AI and LLM important for historians? <https://www.c2dh.uni.lu/de/events/are-ai-and-llm-important-historians>.

Schreiber, Gerhard. 2023. KI – Text und Geltung. Wie verändern KI-Textgeneratoren wissenschaftliche Diskurse? <https://www.hsozkult.de/event/id/event-137654>.

Vega, Miguel de la. 2023. Understanding OpenAI’s “Temperature” and “Top_p” Parameters in Language Models. Medium. <https://medium.com/@1511425435311/understanding-openais-temperature-and-top-p-parameters-in-language-models-d2066504684f>.

Wang, Han, Nirmalendu Prakash, Nguyen Khoi Hoang, Ming Shan Hee et al. 2023. Prompting Large Language Models for Topic Modeling. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.09693>.

Wolf, Thomas, Lysandre Debut, Victor Sanh, Julien Chaumond et al. 2020. Transformers: State-of-the-Art Natural Language Processing. In: Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing: System Demonstrations, online, S. 38-45. <https://aclanthology.org/2020.emnlp-demos.6/>.

Qualitativ hochwertige Metadaten in digitalen Editionen

Lemke, Karoline

karoline.lemke@bbaw.de
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
Deutschland
ORCID: 0000-0002-1604-672X

Fichtl, Barbara

fichtl@sub.uni-goettingen.de
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
Göttingen, Deutschland

Alvares Freire, Fernanda

fernanda.freire@tu-darmstadt.de
Technische Universität Darmstadt, Deutschland;
Universität Rostock, Deutschland
ORCID: 0000-0002-6414-5212

Gerber, Anja

anja.gerber@klassik-stiftung.de
Klassik Stiftung Weimar, Deutschland
ORCID: 0000-0003-2576-1511

König, Sandra

sandra.koenig@leopoldina.org
Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina,
Deutschland
ORCID: 0000-0002-0615-0523

Körfer, Anna-Lena

anna-lena.koerfer@herder-institut.de
Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung -
Institut der Leibniz-Gemeinschaft, Deutschland
ORCID: 0000-0002-1644-5042

Lordick, Harald

lordick@steinheim-institut.org
Salomon Ludwig Steinheim-Institut für deutsch-jüdische
Geschichte, Deutschland
ORCID: 0000-0002-5070-4263

Schnöpf, Markus

schnoepf@bbaw.de
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
Deutschland
ORCID: 0000-0003-2529-8248

Städtler, Domenic

d.staedtler@smb.spk-berlin.de
Institut für Museumsforschung, Deutschland
ORCID: 0000-0001-7118-3295

Einführung¹

Metadaten sind Informationen über (digitale) Objekte und Ressourcen, die u. a. Inhalt, Form und Zugangsbedingungen in strukturierter und einheitlicher Form beschreiben und so die Erschließung, aber auch die Auffindbarkeit gewährleisten. Sie dienen zudem der Darstellung von Beziehungen zwischen einzelnen bzw. zu anderen Objekten und Ressourcen (Assfalg, 2023: 245–256).

Metadaten spielen in allen digitalen Projekten eine wesentliche Rolle, „[sie] diktieren, wie Informationen zirkulieren – sie haben die Macht zu bezeichnen, zu verbreiten, zu normalisieren, zu unterdrücken und auszuschließen. Sie tun mehr als nur zu beschreiben – sie sind Wissen“² (Allison-Cassin und Seeman, 2022: 1).

Problemstellung

In digitalen Editionen treffen verschiedene Metadaten-typen³ und -formate⁴ aufeinander. Sie finden sich beispielsweise in den TEI-Headern von XML-Files, betreffen objektbeschreibende Metadaten zu Digitalisaten, die Normdaten von Registern (Personen, Orte, Werke, Datierungen, Stellenregister, Quellenverzeichnisse usw.). Nicht in jedem Editionsprojekt wird auf dieselben Metadatenstandards zurückgegriffen, wenn auch mit der Text Encoding Initiative (TEI) ein De facto-Standard etabliert wurde, der in verschiedenen Anwendungsprofilen Ausformung findet.

Jens Dierkes sieht die Verantwortung für die beschreibenden Metadaten und für die administrativen Metadaten hinsichtlich der Provenienz bei den datenerzeugenden Wissenschaftler:innen selbst (Dierkes, 2021: 320). Die mit den zugehörigen Standards verbundenen Kompetenzen sind über die Informationswissenschaften hinaus jedoch nicht notwendigerweise in einer für den Arbeitsalltag tauglichen Tiefe verankert. Gerade in den interdisziplinär arbeitenden Editionswissenschaften, die Grundlagenforschung leisten, stellt die standardisierte Erfassung von Metadaten eine beständige Herausforderung dar. Die Verantwortung für technische, prozessuale und bibliographische Metadaten wird insbesondere den Archiven, Bibliotheken und Kulturbewahrenden Institutionen zugerechnet, aber auch zu diesen Metadaten sollten Wissenschaftler:innen über solide Kenntnisse verfügen, um deren Qualität bewerten zu können.

Abb. 1: *Seeing Standards. A Visualization of the Metadata Universe [Ausschnitt]* (Riley und Becker, 2009–2010)

Angesichts eines großen Metadatenuniversums, wie Jenny Riley es 2010 bezeichnete (Abb.1),⁵ das inzwischen kaum noch zu überblicken ist, ist es erforderlich, die für digitale Editionen relevanten Metadatenstandards herauszuarbeiten und eine Orientierung zu bieten. Für fast jeden Standard existiert inzwischen ein Handbuch (Rühle, 2012), ein Tutorial für Metadatenprofile (Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e.V., 2020a) oder eine Einführung in Metadaten und Metadatenformate (Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e.V., 2020b). Dennoch bestehen Unsicherheiten bei der konkreten Anwendung dieser Standards. Die Schwierigkeiten beginnen, wenn über einen Minimaldatensatz an Pflichtfeldern hinaus Metadaten erstellt bzw. bearbeitet werden sollen, und enden nicht selten bei der Frage: Was sollte nun idealerweise in dieses spezifische Feld eingetragen werden?

In der editionswissenschaftlichen Community wurde, z. B. im Austausch mit Vertreter:innen des NFDI-Konsortiums Text+, der Wunsch nach Orientierung klar formuliert: die Verfügbarmachung von auf digitale Editionen zugeschnittenen Informationen zu Standardisierungsthemen. Die Form, sei es als Leitfaden, Handreichung oder übersichtliche Sammlung von Empfehlungen, spiele dabei keine ausschlaggebende Rolle.

Der Einstieg in das Universum der Metadatenstandards

Tatsächlich existieren für digitale respektive „elektronische Editionen“ schon seit den 1990er-Jahren Kriterienkataloge, in denen beispielsweise Hinweise zur Besprechung von Editionen⁶ formuliert wurden oder Minimalvorgaben,⁷ die die Wissenschaftlichkeit der digitalen Publikation im Fokus haben. Pointierter formuliert die Modern Language Association of America die *Guidelines for Editors of Scholarly Editions*, zuletzt 2022 aktualisiert. Als Kriterien werden hier „accuracy, adequacy, appropriateness, consistency, explicitness“ angeführt (Modern Language Association of America 2022). Ähnlich wie bei den FAIR-Prinzipien, die auf Maschinenlesbarkeit von dargestellten bzw. verarbeiteten

Informationen ausgerichtet sind, fehlen jedoch konkrete Umsetzungshinweise, die z. B. relevante Metadatenstandards berücksichtigen oder praxisnahe Qualitätskriterien aufzeigen, um Metadaten in digitalen Editionen bewerten und bearbeiten zu können. Zu diesen Kriterien gehören Aktualität, Fehlerfreiheit, Genauigkeit, Konformität, Konsistenz, Transparenz und Vertrauenswürdigkeit, Verlässlichkeit, Verständlichkeit, Vollständigkeit sowie Zugänglichkeit und Verfügbarkeit (Bruns et al., 2019: 14). Denn Metadaten von geringer Qualität wirken sich negativ auf die gesamte Wahrnehmung von Qualität und Nutzer:innenfreundlichkeit einer Sammlung bzw. Ressource aus. In der konkreten Arbeit sind dabei kontrollierte Vokabulare zur Qualitätssicherung unerlässlich. Auf Ebene der Entitäten hat die Qualität der Metadaten zudem direkten Einfluss auf Linked Data Anwendungen oder die Erstellung von aggregierten Datensets. Auch hier formulieren Wissenschaftler:innen den Bedarf nach Orientierung.

Um einen guten Einstieg in die großen Felder der Metadatenstandards und Qualitätskriterien zu erhalten, bietet es sich an, zuerst einen kleineren Ausschnitt zu betrachten. Sowohl LIDO als auch Dublin Core stellen solche basale, kleinformatige Standards dar – im Vergleich zu TEI-XML, wofür es zudem bereits ein großflächiges Schulungsangebot gibt. Beide Formate können Ersteller:innen digitaler Editionen in Form von „Zulieferformaten“ begegnen – sei es, wenn externe Ressourcen in die Edition eingebunden werden, oder um zusätzliche Metadaten über die eigene Edition für eine Nachnutzung bereitzustellen bzw. diese für Repositorien oder Katalogen leichter beschreibbar zu machen.

LIDO (Lightweight Information Describing Objects) ist ein Metadatenformat für die Darstellung und Publikation von Informationen zu Objekten des kulturellen Erbes. (Knaus et al., 2019: 11–31) Die AG Minimaldatensatz, ein Zusammenschluss wichtiger Akteur:innen im Bereich der Kulturgutdigitalisierung,⁸ hat auf LIDO aufbauend eine Minimaldatensatz-Empfehlung für Museen und Sammlungen⁹ erarbeitet. Diese Definition einer kleinstmöglichen Schnittmenge von sammlungsübergreifend relevanten Datenfeldern unterstützt die Online-Veröffentlichung musealer Erschließungsinformationen. Die Empfehlung orientiert sich an relevanten Dokumentationsstandards und ist als sogenanntes LIDO-Anwendungsprofil vollumfänglich kompatibel mit dem LIDO-Austauschformat. Die Minimaldatensatz-Empfehlung ist für den praktischen Einsatz im Museumsalltag konzipiert. Durch ihren niedrigschwelligen Ansatz soll das Bewusstsein für Datenqualität in den Einrichtungen gefördert werden. Darüber hinaus erleichtert sie den Datenaustausch und die Datenweitergabe, u. a. an die Deutsche Digitale Bibliothek und Europeana, ein Aspekt, der gerade für diese Daten nachnutzende digitale Projekte von entscheidender Bedeutung ist. Insofern könnte LIDO als Metadatenstandard auch in digitalen Editionsprojekten dazu beitragen, spezielle Bedarfe abzudecken.

Ein weiterer Metadatenstandard, der Daten auf einer übergeordneten Ebene anschlussfähig macht, ist Dublin Core. Dieser Standard wurde domänenübergreifend in Zusam-

menarbeit von Museen, Bibliotheken, Archiven, Regierungsbehörden, Wirtschaft etc. entwickelt und dient dazu, Metadaten auf einer übergeordneten Ebene interoperabel und nachnutzbar zu machen. Dublin Core wird insbesondere zur Beschreibung von Dokumenten und anderen (digitalen) Objekten, z. B. Internetseiten, digitalen Filmen, dreidimensionalen Museumsobjekten, Behördenakten, Bilddateien etc. verwendet. Es handelt sich, wie bei LIDO, um eine XML-Anwendung für den Metadatenaustausch. Die Metadaten stehen auch als RDF (Resource Description Framework) für Semantic Web-Anwendungen zur Verfügung (Dublin Core Metadata Initiative, 2024).

Eine wichtige Voraussetzung für die inhaltliche Verknüpfung von Daten bilden Normdaten und kontrollierte Vokabulare mit eindeutigen Entity- oder Begriffsbestimmungen. Durch Verwendung der Identifikatoren der Datensets aus dem jeweiligen Vokabular, etwa der Gemeinsamen Normdatei (GND) oder des Art & Architecture Thesaurus (AAT), können z. B. Bezeichnungen in verschiedenen Sprachen und Schreibweisen subsumiert, Begriffe in eine Hierarchie gebracht oder Zeichenketten inhaltlich eindeutig bestimmt werden.

Ziel des Workshops

Ausgehend von konkreten Use Cases in einer Problemstellung sollen im Workshop praxisnah Kenntnisse zur Bewertung und Verbesserung der Qualität von Metadaten in digitalen Editionen vermittelt werden. Zu diesem Zweck werden kurze Einführungen zu Basisthemen (Metadaten, Normdaten und kontrollierte Vokabulare, Datenqualität, Datenkuratierung) mit Praxisübungen anhand zweier konkreter – für Ersteller:innen digitaler Editionen relevanter – Metadaten-Standards kombiniert. Durch den Einbezug von 3 verschiedenen Metadatenstandards wird der Fokus auf den Inhalt der einzelnen Metadaten gelegt, anstatt auf deren Form. Gerade in der Formulierung inhaltlich qualitativ hochwertiger Metadaten liegt die Herausforderung. Die Praxisübungen erfolgen in Kleingruppen und werden jeweils durch kurze informative Einführungen in die Standards sowie Anleitungen zu Hilfsmitteln eröffnet und mit einem gemeinsamen Erfahrungsaustausch abgerundet. Eine Abschlussdiskussion und ein Ausblick „Was nehme ich mit für meine zukünftige Arbeit?“ komplettieren den Workshop. Die Praxisübungen zielen darauf ab, die Erstellung von Metadaten, auch anhand von Metadateneditoren, zu üben und aus der eigenen Erfahrung, in Verbindung mit den Impulsen zu Basisthemen, Methoden zur Bewertung der Qualität und zur Bereinigung eigener bzw. bereits vorhandener Metadaten zu entwickeln.

Zielgruppe: Editionswissenschaftler:innen, Entwickler:innen, DH-Mitarbeiter:innen, Geistes- und Kulturwissenschaftler:innen

Anzahl der Teilnehmer:innen: max. 25

Angaben zum erforderlichen Vorwissen: keine Vorkenntnisse erforderlich, Interesse für (digitale) Editorik ist wünschenswert

Von Teilnehmer:innen mitzubringen: für die Praxisübungen ist ein eigener Laptop erforderlich

Benötigte technische Ausstattung: Beamer, Moderationskoffer, Flipcharts + Papier

Ablaufplan	
10 min	Begrüßung und Workshop-Einführung
15 min	Problemstellung: Use Cases
15 min	Basiswissen 1: Metadaten + Metadatenstandards
85 min	Metadatenstandard 1: Dublin Core (DC)
15 min	Vorstellung: DC
10 min	Einführung: Metadateneditor DC
Kaffeepause (30 min)	
45 min	Hands-On (Kleingruppen): Übung zu DC
15 min	Erfahrungsaustausch
15 min	Basiswissen 2: Kontrolliertes Vokabular
100 min	Metadatenstandard 2: Lightweight Information Describing Objects (LIDO)
15 min	Vorstellung: LIDO
Mittagspause (60 min)	
10 min	Einführung: LIDO-basierter Minimaldatensatz
15 min	Einführung: Arbeit mit LIDO-Mappingtabelle
45 min	Hands-On (Kleingruppen): Übung zu LIDO-Minimaldatensatz
15 min	Erfahrungsaustausch
Kaffeepause (30 min)	
85 min	Qualität von Metadaten
15 min	Einführung: Datenqualität
10 min	Einführung: Datenkuratierung
45 min	Hands-on (Kleingruppen): Übung zu Datenqualität anhand der zuvor in DC und LIDO erarbeiteten Beispiele
15 min	Erfahrungsaustausch
20 min	Abschluss und Ausblick
(netto 465 min gesamt inkl. Pausen = 2 halbe Tage)	

Tabelle 1: Ablaufplan

Informationen zu den Workshopleiter:innen

- Barbara Fichtl (ORCID: 0000-0003-0981-4409), Verbundzentrale des GBV (VZG), Platz der Göttinger Sieben 1, 37073 Göttingen, Barbara.Fichtl@gbv.de; Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Digitale Bibliothek, Forschungsdatenmanagement, Museumsdokumentation
- Fernanda Alvares Freire (ORCID: 0000-0002-6414-5212), Technische Universität Darmstadt, Residenzschloss 1, 64283 Darmstadt | Universität Rostock, Ulmenstraße 69, 18057 Rostock, fernanda.freire@tu-darmstadt.de; Wissenschaftliche Mitarbeiterin im NFDI-Konsortium Text+; Digitale Editionen, Digital History, Social Network Analysis
- Anja Gerber (ORCID: 0000-0003-2576-1511), Klassik Stiftung Weimar, Burgplatz 4, 99423 Weimar, Tel. +49 3643 545-683, anja.gerber@klassik-stiftung.de; Wissenschaftliche Mitarbeiterin NFDI4Objects (Task Area 6); Datenintegration und –harmonisierung, Forschungsdatenmanagement
- Dr. Sandra König (ORCID: 0000-0002-0615-0523), Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, Emil-Abderhalden-Str. 36, 06108 Halle (Saale), Tel. +49 (0)345 47239–131, sandra.koenig@leopoldina.org;

Wissenschaftliche Mitarbeiterin im NFDI-Konsortium Text+; Standardisierung und Qualitätssicherung geisteswissenschaftlicher Forschungs- und Sammlungsdaten

- Dr. Anna-Lena Körfer (ORCID: 0000-0002-1644-5042), Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz-Gemeinschaft, Gisonenweg 5-7, 35037 Marburg, Tel. +49 6421 184-242, anna-lena.koerfer@herder-institut.de ; Wissenschaftliche Mitarbeiterin Forschungsdatenmanagement und NFDI4Memory (Task Area 1: Data Quality); Forschungsdatenmanagement, Qualitätsmanagement, Digitale Editionen, Spätantike Literatur
- Karoline Lemke (ORCID: 0000-0002-1604-672X), Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (TELOTA), Jägerstraße 22/23, 10117 Berlin, Tel. +49 30 20370 492, karoline.lemke@bbaw.de ; Wissenschaftliche Mitarbeiterin im NFDI-Konsortium Text+; Digitale Editionen, Standardisierungsprozesse
- Harald Lordick (ORCID: 0000-0002-5070-4263), Salomon Ludwig Steinheim-Institut für deutsch-jüdische Geschichte, Edmund-Körner-Platz 2, 45127 Essen, Tel. + 49 201 2016 4434, lordick@steinheim-institut.org ; Wissenschaftlicher Mitarbeiter im NFDI-Konsortium Text+; Historische Forschung, Anwendung von Normdaten, Digitale Editionen, Forschungsdatenmanagement
- Markus Schnöpf (ORCID: 0000-0003-2529-8248), Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (TELOTA/FDM), Jägerstraße 22/23, 10117 Berlin, Tel. +49 30 20370 504, schnoepf@bbaw.de ; Wissenschaftlicher Mitarbeiter; Forschungsdatenmanagement, Digitale Editionen
- Dr. Domenic Städtler (ORCID: 0000-0001-7118-3295), Institut für Museumsforschung, In der Halde 1, 14195 Berlin, Tel. +49 30 266 42 6923, d.staedtler@smb.spk-berlin.de ; Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsvorhaben Nutzung von Normdaten zur Optimierung von Suche und Filter für Museumsobjekte in der DDB, Koordination AG Minimaldatensatz

Fußnoten

1. Contributor Roles: Barbara Fichtl (Conceptualization), Fernanda Alvares Freire (Writing – Review & Editing), Anja Gerber (Conceptualization, Writing – Original Draft, Writing – Review & Editing), Sandra König (Conceptualization, Writing – Review & Editing), Anna-Lena Körfer (Writing – Review & Editing), Karoline Lemke (Project Administration, Conceptualization, Writing – Original Draft, Writing – Review & Editing), Harald Lordick (Writing – Review & Editing), Markus Schnöpf (Conceptualization), Domenic Städtler (Writing – Original Draft).
2. Originalzitat: „[...] that metadata dictates how information circulates—it has the power to name, broadcast, normalize, oppress, and exclude. It does more than describe—it is knowledge.“

3. Metadattentypen werden in bibliografische, administrative Metadaten, Prozessmetadaten und inhaltsbeschreibende bzw. deskriptive Metadaten unterschieden. Die Unterscheidung wird durch ihre jeweilige Funktion bedingt.
4. Unter Metadatenformat ist die formale Beschreibung von Metadatenelementen zu verstehen, die für einen bestimmten Zweck entwickelt wurden. Vgl. Deutsche Digitale Bibliothek 2015. Beispiele dafür sind u. a. BibTex, LIDO, Dublin Core, CDWA, DDI, XMP.
5. Jenny Riley verzeichnete in ihrer Grafik 105 Metadatenstandards. Vgl. Riley und Becker 2009–2010. Im RDA Metadata Standard Catalog sind gegenwärtig 134 Standards erfasst. Vgl. RDA Metadata Standards Catalog 2024.
6. Fotis Jannidis 1999 veröffentlichte einen „diskursiv entwickelten“ Kriterienkatalog für die Besprechung digitaler Editionen. Der Fokus lag auf der Textqualität und der Usability der digitalen Edition (Präsentation, Navigation, Durchsuchbarkeit), ohne auf Fragen nach technischen Standards o. ä. einzugehen.
7. Porta Historica 2008, das Netzwerk für Wissenschaftler:innen und Institutionen, die historische Quellen edieren, veröffentlichte erstmals 2008 Qualitätskriterien für elektronische Quelleneditionen. Darin wurden Minimalvorgaben formuliert, die für verschiedene Editionsarten und -traditionen Geltung tragen sollten. Der Fokus lag auf der Wissenschaftlichkeit der digitalen Publikationen. Die Association for Documentary Editing 2022 machte einen Minimum Standard for Electronic Editions zugänglich, auch hier entsprechen die Aussagen vor allem dem Anspruch an die Wissenschaftlichkeit.
8. Eine namentliche Aufstellung findet sich hier: <https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/x/DoDoCQ>.
9. Die Anforderungen der FAIR- und CARE-Prinzipien sind fest in der Minimaldatensatz-Empfehlung verankert. Vgl. AG Minimaldatensatz 2024.

Bibliographie

AG Minimaldatensatz, Chiara Marchini, Domenic Städtler, Sybille Greisinger, Elisabeth Böhm, Anne-Marie Bernhard, Stephanie Götsch et al. 2024. *Minimaldatensatz-Empfehlung für Museen und Sammlungen (v1.0.1)*. Zenodo 10.5281/zenodo.12759620 und www.minimaldatensatz.de.

Allison-Cassin, Stacy und Dean Seeman. 2022. „Metadata as Knowledge.“ *KULA: Knowledge Creation, Dissemination, and Preservation Studies* 6, Nr. 3: 1–4 [10.18357/kula.244](https://doi.org/10.18357/kula.244).

Assfalg, Rolf. 2023. „B 9 Metadaten.“ In *Grundlagen der Informationswissenschaft*, hg. von Rainer Kuhlen, Dirk Lewandowski, Wolfgang Semar und Christa Womser-Hacker, 245–256, Berlin, Boston: De Gruyter Saur [10.1515/9783110769043-021](https://doi.org/10.1515/9783110769043-021).

Association for Documentary Editing. 2002. „Minimum Standards for Electronic Editions.“ <https://www.aede.org/>

www.documentaryediting.org/wordpress/?page_id=508 (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Bruns, Lina, Benjamin Dittwal, Fritz Meiners, Mirco Schwarz und Thomas Wooge. 2019. *Leitfaden für qualitativ hochwertige Daten und Metadaten*. Berlin: Fraunhofer FOKUS. 10.24406/publica-fhg-299946.

Burger, Marleen, Anette Cordts und Ted Habermann. 2021. „Wie FAIR sind unsere Metadaten? Eine Analyse der Metadaten in den Repositorien des TIB-DOI-Services.“ *Bausteine Forschungsdatenmanagement* 3: 1–13 10.17192/bfdm.2021.3.8351.

Deutsche Digitale Bibliothek. 2015. „Metadatenformat.“ <https://pro.deutsche-digitale-bibliothek.de/glossar/metadatenformat> (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e. V. 2020a. „Einführung in die Gestaltung von Metadatenprofilen.“ https://wiki.dnb.de/download/attachments/272237368/Einf%C3%BChrung_in_die_Gestaltung_von_Metadatenprofilen.pdf?api=v2 (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e. V. 2020b. „Einführung in Metadaten und Metadatenformate.“ https://wiki.dnb.de/download/attachments/272237368/Einf%C3%BChrung_in_Metadaten_und_Metadatenformate_final.pdf?api=v2 (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Dierkes, Jens. 2021. „4.1 Planung, Beschreibung und Dokumentation von Forschungsdaten.“ In *Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement*, hg. von Markus Putnings, Heike Neuroth und Janna Neumann, 303–326, Berlin, Boston: De Gruyter Saur. 10.1515/9783110657807-018.

Dublin Core Metadata Initiative. „About DCMI.“ <https://www.dublincore.org/about/> (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Fichtl, Barbara. 2023. *NFDI4Culture Handreichung: LIDO-Schulung*. NFDI4Culture Knowledge Base. <https://nfdi4culture.de/go/E5247> (zugegriffen: 22. Juli 2024).

Jannidis, Fotis. 1999. „Bewertungskriterien für elektronische Editionen.“ IASL online. <https://iasl.uni-muenchen.de/discuss/lisforen/jannidis.html> (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Kesper, Arno, Markus Matoni, Julia Rössel, Michelle Weidling und Viola Wenz. 2020. *Catalog of Quality Problems in Data, Data Models and Data Transformations*. Zenodo 10.5281/zenodo.3955500.

Kindling, Maxi. 2013. „Qualitätssicherung im Umgang mit digitalen Forschungsdaten / Quality assurance of digital research data / La garantie de la qualité des données numériques de recherche.“ *Information – Wissenschaft & Praxis* 64, 2–3: 137–148 10.1515/iwp-2013-0020.

Király, Péter und Jan Brase. 2021. „4.3 Qualitätsmanagement.“ In *Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement*, hg. von Markus Putnings, Heike Neuroth und Janna Neumann, 357–380, Berlin, Boston: De Gruyter Saur 10.1515/9783110657807-020.

Knaus, Gudrun, Regine Stein und Angela Kailus. 2019. *LIDO-Handbuch für die Erfassung und*

Publikation von Metadaten zu kulturellen Objekten: Band 1: Graphik. Heidelberg: arthistoricum.net 10.11588/arthistoricum.382.544.

Knaus, Gudrun, Angela Kailus und Regine Stein. 2022. *LIDO-Handbuch für die Erfassung und Publikation von Metadaten zu kulturellen Objekten: Band 2: Malerei und Skulptur*. Heidelberg: arthistoricum.net 10.11588/arthistoricum.1026.

Modern Language Association of America. 2022. „Guidelines for Editors of Scholarly Editions.“ <https://www.mla.org/Resources/Guidelines-and-Data/Reports-and-Professional-Guidelines/Guidelines-for-Editors-of-Scholarly-Editions> (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Porta Historica. 2008. „Qualitätskriterien für elektronische Quelleneditionen.“ Huygens Institute for the History of the Netherlands. <http://www.portahistorica.eu/editions/qualitaetskriterien-fur-elektronische-quelleneditionen> (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Quartz. *The Quartz guide to bad data*. <https://github.com/Quartz/bad-data-guide/> (zugegriffen: 22. Juli 2024).

Research Data Alliance. 2024. „RDA Metadata Standards Catalog.“ <https://rdamsc.bath.ac.uk/> (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Riley, Jenn (Content) und Devin Becker (Design). 2009–2010. „Seing Standards: A Visualization of the Metadata Universe.“ <https://jennriley.com/metadatamap/seeingstandards.pdf> (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Rühle, Stefanie. 2012. „Kleines Handbuch Metadaten.“ Kompetenzzentrum Interoperable Metadaten. https://wiki.dnb.de/download/attachments/43523047/201209_metadaten.pdf (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Zeterberg, Max-Ferdinand, Lasse Clausen, Lisa-Katharina Heyhusen. 2022. „Vom gedruckten Buch zur digitalen Analyse am Beispiel der Klaus-Mollenhauer-Gesamtausgabe.“ In *Digital Turn und Historische Bildungsforschung. Bestandsaufnahme und Forschungsperspektiven*, hg. von Andreas Oberdorf, 49–64. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt 10.25656/01:24852; 10.35468/5952-04.

Quellcodekritik aus der Ferne Distant Viewing und kritische Analyse von Quellcode

Demleitner, Adrian

adrian@thgie.ch
Hochschule der Künste Bern, Schweiz
ORCID: 0000-0001-9918-7300

Höltgen, Stefan

stefan.hoeltgen@uni-bonn.de
Universität Bonn, Deutschland
ORCID: 0000-0001-8669-8507

Piontkowitz, Vera

piontkowitz@informatik.uni-leipzig.de
Universität Leipzig, Deutschland
ORCID: 0000-0003-3605-3609

Gammenthaler, Daniel

daniel.gammenthaler@unibe.ch
Universität Bern, Schweiz

Burghardt, Manuel

burghardt@informatik.uni-leipzig.de
Universität Leipzig, Deutschland
ORCID: 0000-0003-1354-9089

Abstrakt

Die Critical Code Analysis (Marino 2020; Bajohr und Krajewski 2024) verortet Quellcode nicht nur als Funktionsanleitung für Maschinen, sondern auch als kulturelles Artefakt, als Text, der von und für Menschen geschrieben wurde. Es stellt sich die Frage, wie wir in den digitalen Geisteswissenschaften den strukturellen Eigenheiten von Quellcode gerecht werden können? Dieser Workshop geht auf verschiedene Ansätze des distant reading von Quellcode ein, zur Untersuchung auf Bedeutung und der Erarbeitung von Wissen.

Kontext

Quellcode ist Text, der Anweisungen für den Rechner enthält und nach den Regeln einer Programmiersprache strukturiert wird. Diese Regeln stellen sicher, dass Quellcode

durch verschiedene Verfahren in Maschinencode übersetzt werden kann (Berry 2015). Sie führen aber auch dazu, dass sich Quellcode fundamental in seiner Struktur von anderen Textsorten unterscheiden (Willumsen 2016). So entzieht sich Quellcode einerseits den etablierten Ansätzen zur hermeneutischen Untersuchung durch distant reading in den digitalen Geisteswissenschaften. Andererseits konzentrieren sich Werkzeuge zur Analyse von Quellcode in den Informationswissenschaften auf Code-Qualität, und nicht auf die Erarbeitung von Erkenntnissen. Da sich Quellcode in Umfang und Modularität schnell der kognitiven Leistungsfähigkeit entzieht, ist distant reading ein geeigneter Ansatz, die Forschung an dieser Textsorte zu unterstützen. Dazu braucht es eine Auseinandersetzung in der Anwendung von Methoden und Werkzeugen.

Es reicht nicht aus, nur einzelne Code-Bestandteile im Detail zu betrachten. Oftmals werden lediglich die zugänglicheren Aspekte analysiert, etwa Variabel-Namen, einzelne Subroutinen oder einzelne Code-Kommentare. Um den Quellcode einer Software in seiner Gänze erfassen zu können, müssen wir uns auch strukturellen Aspekten widmen. Dazu gehören Programmfluss, Organisation des Codes, Abhängigkeiten von Programmiersprache und Computer-System und weiteres. Da sich solche Einsichten erst nach längerer und intensiver Auseinandersetzung einstellen oder durch die Menge an vorhandenem Code gar verunmöglicht werden, bietet distant reading methodische Unterstützung an. Distant reading bedeutet hier die computergestützte Methodik zur Erkennung von Strukturen, Mustern, Programmflüssen und grösseren Zusammenhängen in der Form von Visualisierungen, Large Language Models, Netzwerkanalysen, Korpusanalysen und Ähnliches.

Quellenmaterial: Videospiele aus den 1980er-Jahren

Die frühe Geschichte der Videospieldentwicklung ist durch inhärente Verbindung mit der Ankunft der digitalen Technologie in Europa ein wichtiger Bestandteil der Technikgeschichte (Haddon 1988; Williams 1976; Švelch 2018; Alberts und Oldenziel 2014). Die Übernahme neuer Technologien ist immer mit experimentellen und spielerischen Begegnungen verwoben. Diese lassen sich auf ein Spektrum einordnen, das von Basteln über das Spielerische bis hin zum Erschaffen von Spielen reicht (Swalwell 2021).

Eine Möglichkeit, sich der frühen Geschichte der Videospieldentwicklung zu widmen, bieten die Critical Code Studies. Die kritische Codeanalyse behandelt Code nicht nur als Funktionsanweisung an eine Maschine, sondern auch als Text, der hermeneutisch angegangen und semiotisch gelesen werden kann (Marino 2020). Dabei wird der Code nicht durch gängige Analysemethoden der Informatik auf seine Qualität hin kontrolliert, sondern vor allem kontextualisiert und in Beziehung gesetzt. Aus Quellcode wird so eine Linse, durch welche sich Arbeitsprozesse, soziale Begebenheiten oder materielle Bedingungen betrachten lassen.

Wir bringen für den Workshop geeigneten Quellcode mit. Dabei handelt es sich um einfachere Spiele aus den 1980ern, welche in verschiedenen BASIC-Dialekten geschrieben wurden. Diesem Quellcode werden wir durch die weiter unten kontextualisierten Verfahren begegnen.

Ziel

Als Tutorial gedacht, geht der Workshop drei Zielen nach.

1. Einführung in die kritische Codeanalyse
2. Austausch und gemeinsame Erkundung des vorgestellten Ansatzes
3. Praktische Auseinandersetzung mit distant reading von Quellcode

Der Fokus des Workshops liegt auf der kritischen Codeanalyse. Nach einer grundlegenden Einführung des Ansatzes sowie theoretischen Inputs sehen wir uns verschiedenen Quellcode an, wie dieser strukturiert ist, welche Teile davon interessant sein können und wie wir diesen begegnen könnten. In der Besprechung von konkreten Fällen versuchen wir uns in einer gemeinsamen Annäherung an Quellcode als geisteswissenschaftliches Forschungsmaterial.

Diskussionen und ein Intermezzo sollen den Ansatz zur kritischen Hinterfragung und Erweiterung öffnen. Distant reading von Quellcode ist kein etablierter Ansatz und kann von einer gemeinsamen Besprechung profitieren. Dabei dürfen die Teilnehmenden auch ihre eigenen Erfahrungen in der hermeneutischen Analyse von Quellcode einbringen.

Im letzten und optionalen Block können die besprochenen und vorgestellten Prozesse und Werkzeuge erprobt werden. Dazu gehören Aufbereitungen von Code durch Python-Scripts, Netzwerkanalysen mit Gephi, Veranschaulichungen durch Programmfluss- und Parametrisierungs-Visualisierungen, die Auseinandersetzung mit Fragestellungen an den Quellcode durch Large Language Models und weitere. Dieser Block ist als praxisorientierte Ergänzung zu den vorgängigen Präsentationen und Besprechungen zu verstehen.

Publikum und Vorwissen

Der Workshop richtet sich generell an Forschende, welche sich in ihrer Arbeit mit Quellcode auseinandersetzen oder sich dafür interessieren. Verwandte Textarten an der Schnittstelle von Mensch und Maschine, wie Hyper- oder Cybertext, sowie Forschende in den Video Game Studies sind ebenfalls herzlich eingeladen. Vorwissen sowie Einreichung eines eigenen Beitrags sind nicht notwendig.

Teilnehmende, welche am letzten und optionalen Block teilnehmen möchten, müssen ein eigenes Arbeitsgerät mitbringen. Eine gewisse Frustrationstoleranz sowie Grundkenntnisse in Python sind ebenfalls von Vorteil. Es sind Gruppenarbeiten vorgesehen, sodass sich Teilnehmende mit verschiedenen Wissensständen gegenseitig unterstützen und ergänzen können. Wir versenden vorab einen Tech-Reader, welcher hilft, die für den Workshop notwendige

Software zu installieren. Die Workshopleitung steht eine halbe Stunde vor Workshopbeginn für technischen Support zur Verfügung. Weiter bringt die Workshopleitung auch geeigneten Quellcode zur Arbeit mit. Teilnehmende dürfen jedoch gerne eigene, zu untersuchende Fälle einreichen oder mitbringen.

Format und Ablauf

Der Workshop ist als Tutorial ausgelegt und für die Dauer eines ganzen Tages ausgelegt.

- Grundlagen: Einführung in die kritische Codeanalyse (1h 30min)
 - 10" Einführung und Vorstellung
 - 25" Ansätze zu distant reading und der kritischen Codeanalyse (PhD-Kandidat Adrian Demleitner)
 - 25" Computational Game Studies: Annäherungsperspektiven (PhD-Kandidatin Vera Piontkowitz, Dr. Manuel Burghardt)
 - 25" Quellcode: Relevante Aspekte und Parametrisierung stilistischer Eigenschaften (Dr. Dr. Stefan Höltgen)
- 15" Pause
- Praxis 1: Geisteswissenschaftliche Annäherung an Quellcode (1h 30min)
 - Präsentation und Besprechung von Fallbeispielen
 - 20-30" pro Fall (3-4): Kurzvorstellung Fall mit anschließender Besprechung in Gruppen und Plenum zur Erarbeitung geisteswissenschaftlicher Fragestellungen an Quellcode
- Mittags-Pause (1h)
- Kritische Auseinandersetzung (1h 30min)
 - 25" Im Gespräch mit Quellcode: Input und Demo zu Large Language Models und Code Analyse (PhD-Kandidat Adrian Demleitner)
 - 25" Code Analyse und Hermeneutik? Input zur kritischen Betrachtung der Critical Code Analysis (PhD-Kandidat Daniel Gammenthaler)
 - 25" Moderierte Diskussion und Erfahrungsaustausch
- 15" Pause
- Praxis 2: Optionale technische Vertiefung (2h)
 - Vorgängig besprochene Werkzeuge und Verfahren können in diesem Block vertieft und getestet werden: Dazu gehören Python zur Aufbereitung und ersten Analyse von Quellcode, Netzwerkanalyse mit Gephi, Visualisierungen von Programmfluss, Quantifizierung formaler Code-Aspekte und weitere
 - 30" Einführung der Werkzeuge und Prozesse
 - 1h 30" Begleitetes Arbeiten in Gruppen mit Support und Inputs der Workshopleitung

Da es stellenweise direkten Support der Teilnehmenden brauchen wird, können wir realistisch gesehen nicht mehr als 20 Personen aktiv betreuen.

Verfahrensweisen

Visualisierung

Zwei strukturelle Eigenheiten von Quellcode sind die Modularisierung und der Informationsfluss. Ersteres drückt sich dadurch aus, dass sich wiederholende Code-Bausteine in eigenen Dateien oder Funktionen abstrahiert werden. Beim Informationsfluss werden durch Schleifen oder Anweisungen zum Sprung an eine andere Stelle die Linearität des Textes, und somit des Leseflusses, aufgebrochen. Um diese Strukturen besser zu erschliessen, eignen sich Visualisierungen. Hier eignen sich Flussdiagramme im Kleinen oder Graphen im Grossen, um sich bessere Übersichten und Zugänge zu verschaffen oder Erkenntnisse zu erlangen.

Korpusanalyse

Nebst den strukturellen Vorgaben durch die Programmiersprache werden zur kognitiven Unterstützung bei der Programmierung auch frei wählbare Elemente erlaubt, unter anderem die Benennung von Variablen oder Kommentaren. Diese Elemente eignen sich natürlich für Ansätze der Korpusanalyse. Gerade Kommentare können sehr wertvoll sein. Vor allem bei Quellcode mit mehreren Autor:innen können diese frei beschreibbaren Elemente Hinweise auf Arbeitsorganisation, soziale Prozesse, Schreibstile und weiteres geben.

Wie oben ausgeführt entzieht sich jedoch ein grosser Anteil von Quellcode angestammten computergestützten Korpusanalysen. Diese müssen in der Folge überdacht werden. Ein erster Ansatz ist der Fokus auf formale Aspekte. Programmier-Stil, Bandbreite an eingesetzten Befehlen oder das Verhältnis von Befehlen zur Programmlogik können Hinweise auf Arbeits- und Organisationsprozesse liefern. Einsichten zu Programmier-Praxen können via der Frage nach welcher und wie viel Code für welche grundlegenden Funktionen aufgewendet wurde, etwa der Darstellung von Grafiken oder der Verwaltung des Spielstandes.

Kontextualisierung

Quellcode ist in der Regel ein Mittel zum Zweck. Das Endprodukt sind ausführbare Videospiele und andere Software. Über seine textliche Essenz hinaus ist Quellcode weiter in vielfältigen Beziehungen verwoben. Diese Verbindungen umfassen Interpreter, Compiler, Laufzeiten, integrierte Entwicklungsumgebungen (IDEs) und Entwicklungswerkzeuge, Programmiersprachen, daraus resultierende ausgeführte Ausgaben, Frameworks, geliehene Code-Fragmente und schlussendlich, wie erwähnt, den Autor:innen. Für eine hermeneutische Betrachtung von Quellcode ist es unabdingbar, diesen in Kontext mit seiner Produktion sowie seinem Produkt zu setzen. Hier eignen sich

Ansätze in der Modellierung und dem Mapping von Metadaten.

Large Language Models (LLM)

LLMs können helfen, um einen ersten Zugang zu uns unbekanntem oder unlesbarem Quellcode zu erlangen, um mit diesem ins Gespräch zu kommen. Solche Fälle können eintreten, wenn unter anderem ein kompiliertes Programm zurück in Quellcode übersetzt wird. Dabei gehen die ursprünglichen Strukturen sowie Kommentare der Programmierer:innen verloren. Oder aber die Entwickler:innen bedienen sich einer Programmiersprache, welcher wir nicht mächtig sind. LLMs können hier unterstützend wirken und mit ersten Einsichten kontextualisieren. So können in diesem Verfahren grundlegende Fragen zur Programmiersprache des Quellcodes, dessen technologischer Kontext oder auch die wahrscheinlichen Funktionsweisen einzelner Subroutinen erörtert werden. Besonders interessant werden solche Gespräche, wenn der Quellcode durch nachträgliche Informationen der ursprünglichen Entwickler:innen angereichert wird, wie wir in einem Beispiel erörtern werden.

Bibliographie

- Alberts, Gerard, and Ruth Oldenziel, eds.** 2014. *Hacking Europe: From Computer Cultures to Demoscenes*. History of Computing. London: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4471-5493-8>.
- Bajohr, Hannes, and Markus Krajewski, eds.** 2024. *Quellcodekritik: zur Philologie von Algorithmen*. Erste Auflage. August Akademie. Berlin: August Verlag.
- Berry, David M.** 2015. *The Philosophy of Software: Code and Mediation in the Digital Age*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Haddon, Leslie.** 1988. "The Home Computer: The Making of a Consumer Electronic." *Science as Culture* 1 (2): 7–51. <https://doi.org/10.1080/09505438809526198>.
- Marino, Mark C.** 2020. *Critical Code Studies*. Software Studies. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
- Švelch, Jaroslav.** 2018. *Gaming the Iron Curtain – How Teenagers and Amateurs in Communist Czechoslovakia Claimed the Medium of Computer Games*. Game Histories. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. <https://mitpress.mit.edu/books/gaming-iron-curtain>.
- Swalwell, Melanie.** 2021. *Homebrew Gaming and the Beginnings of Vernacular Digitality*. Cambridge: MIT. <https://mitpress.mit.edu/9780262044776/homebrew-gaming-and-the-beginnings-of-vernacular-digitality/>.
- Williams, Richard.** 1976. "Early Computers in Europe." In *Proceedings of the June 7-10, 1976, National Computer Conference and Exposition*, 21–29. AFIPS '76. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/1499799.1499804>.
- Willumsen, Ea Christina.** 2016. "Source Code and Formal Analysis: A Hermeneutic Reading of Passage." In

TEI-Dokumente in TextGrid Repository veröffentlichen und archivieren: neue Features und fluffiger Import Workflow

Calvo Tello, José

calvotello@sub.uni-goettingen.de
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
Göttingen, Deutschland
ORCID: 0000-0002-1129-5604

Barth, Florian

florian.barth@uni-goettingen.de
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
Göttingen, Deutschland
ORCID: 0000-0003-3408-7311

Buddenbohm, Stefan

buddenbohm@sub.uni-goettingen.de
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
Göttingen, Deutschland
ORCID: 0000-0002-3469-6101

Dogaru, George

george.dogaru@gwdg.de
Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung
mbH Göttingen (GWDG), Deutschland
ORCID: 0000-0001-9500-9638

Funk, Stefan

funk@sub.uni-goettingen.de
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
Göttingen, Deutschland
ORCID: 0000-0003-1259-2288

Göbel, Mathias

goebel@sub.uni-goettingen.de
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
Göttingen, Deutschland
ORCID: 0000-0002-1102-5284

Klammer, Ralf

ralf.klammer@tu-dresden.de
Technische Universität Dresden, Deutschland
ORCID: 0000-0003-4816-6440

Kudella, Christoph

kudella@sub.uni-goettingen.de
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
Göttingen, Deutschland
ORCID: 0000-0002-9645-7122

Rißler-Pipka, Nanette

Rissler-Pipka@MaxWeberStiftung.de
Max Weber Stiftung, Deutschland
ORCID: 0000-0002-0719-9003

Veentjer, Ubbo

veentjer@sub.uni-goettingen.de
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
Göttingen, Deutschland
ORCID: 0000-0002-9726-3135

Weimer, Lukas

weimer@sub.uni-goettingen.de
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
Göttingen, Deutschland
ORCID: 0000-0001-6919-3646

Das TextGrid Repository

TextGrid ist eines der langlebigsten DH-Projekte im deutschsprachigen Raum (Neuroth, Rapp, und Söring 2015). Die beiden Hauptkomponenten, das Repository (TGR) und das Laboratory (TGL), wurden ursprünglich im Rahmen der durch das BMBF geförderten D-Grid-Initiative entwickelt und innerhalb von DARIAH-DE und CLARIAH-DE weiterentwickelt (Calvo Tello u. a. 2023). Ein wesentlicher Bestand des TextGrid Repositories bildet die sogenannte ‘Digitale Bibliothek’¹, eine umfangreiche Sammlung von Belletristik und Sachliteratur in deutscher Sprache, deren Texte in XML-TEI kodiert wurden und unter einer CC-BY 3.0 Lizenz (Betz 2015) zur Verfügung gestellt werden.

Als XML-spezifisches Repositorium bietet das TextGrid Repository sowohl Projekten als auch Endnutzer*innen eine Reihe von Features. Dazu gehören z.B. die Transformation von TEI in HTML, die Generierung von Inhaltsverzeichnissen, die Vergabe von PIDs für jedes Objekt (wie Dokumente und Bilder) sowie die direkte Anbindung an Werkzeuge und Dienste wie die Voyant Tools oder das CLARIN Language Resource Switchboard. Zudem ermöglicht die sogenannte Regalfunktion die Zusammenstellung personalisierter Sammlungen (Funk und Pempe 2015).

Nach unserem Kenntnisstand ist das TextGrid Repository weltweit das einzige auf TEI spezialisierte Repository, in dem Projekte ihre Dokumente unabhängig vom Herkunftsland, der Gattung oder der Sprache der Dokumente kostenfrei veröffentlichen können (Calvo Tello et al. 2023).

Nachhaltigkeit und Vertrauenswürdigkeit des TextGrid Repository sind durch das CoreTrustSeal ausgewiesen, dessen Wiederbeantragung derzeit in Bearbeitung ist.

Neue Entwicklungen und Korpora

Im Rahmen des NFDI-Konsortiums Text+ (Hinrichs u. a. 2022) wird das TextGrid Repository weiterentwickelt, wobei die Bereitstellung eines neuen, benutzerfreundlichen Import-Workflow (Buddenbohm u. a. 2024) einen der Schwerpunkte bildet. Dank dieser Entwicklung konnten in den letzten Monaten bereits mehrere Korpora und Textsammlungen veröffentlicht werden wie z.B. CoNNSA (Calvo Tello 2021), ELTeC (Rißler-Pipka u. a. 2023; Schöch u. a. 2021) oder textbox (Schöch u. a. 2019). Der Workshop soll es den Teilnehmenden ermöglichen, diesen neuen Import-Workflow kennenzulernen und selbst auszuprobieren.

Weitere Projekte werden gerade in Vorbereitung ihrer Publikation im TextGrid Repository betreut, darunter u.a. Korpora mit Bibelübersetzungen in ca. 100 Sprachen, französische und deutsche Romane, deutsche Lyrik, Folklore aus der Kaukasusregion und spanische Fabeln. Diese Betreuung erfolgt in mehreren Schritten, in denen die Forschenden Beispiele aus den Textsammlungen schicken und eine Fachperson Vorschläge und Feedback zur Verbesserung der Qualität der Metadaten gibt. Typische Beispiele sind das Fehlen wichtiger Metadaten in den TEI-Dokumenten, die für das gesamte Korpus oder die Sammlung zutreffend sind. Zum Beispiel hat ein Korpus aus französischen Romanen, die von Autorinnen geschrieben wurden, wahrscheinlich keine expliziten Metadaten zur Gattung, Sprache oder zum Geschlecht der Autor*in in den TEI-Dokumenten, da diese Informationen für das Projekt selbstverständlich sind. Diese Metadaten sind jedoch notwendig, wenn diese Dokumente neben anderen Dokumenten in einem Repository abgelegt werden. Ein weiteres Beispiel für mangelnde Qualität in den Metadaten ist der Verweis auf die Sprache durch einen nicht-standardisierten Freitext; zu bevorzugen wäre ein Standard wie z.B. durch einen ISO-Code. Das Hinzufügen vieler dieser Metadaten zu den TEI-Dokumenten kann automatisiert werden. Im Workshop wird es auch Zeit geben, um konkrete Beispiele gemeinsam zu diskutieren. Dadurch wird die Qualität der Metadaten und ihr FAIR-Status (Wilkinson u. a. 2016) erhöht, was die Auffindbarkeit der Forschungsdaten unabhängig von ihrer Veröffentlichung im TextGrid Repository verbessert.

Ein wesentlicher Aspekt dieser neuen Entwicklungen basiert auf einer stärkeren Berücksichtigung der FAIR-Prinzipien. So wurden z.B. neue Metadatenoptionen im Zusammenhang mit Linked Open Data Ressourcen ermöglicht, wie die Zuordnung zu Gattungen über die GND (Kett u. a. 2022) oder zu Fachklassifikationen über die Basisklassifikation (Calvo Tello u. a. 2023; Balakrishnan und Voß 2022; Schulz 1991). Die Integration und Ergänzung der GND-Entitäten wird derzeit mit der GND-Agentur in Text+ (Buddenbohm und Fischer 2023) abgestimmt.

Darüber hinaus wurden Features entwickelt, die bei der Veröffentlichung der Daten im TextGrid Repository projektspezifisch ausgestaltet werden können. Dazu zählt die Gestaltung einer individuellen Landing-Page als auch projektspezifische Metadaten für die Facettierung (z.B. Geschlecht der Autor*in), XSLT-Stylesheets, Projekt-Icons etc. (Calvo Tello u. a. 2023). Das Repository bietet zudem auch neue programmatische Zugänge zu den Texten und Metadaten, z.B. durch die neue Python-Bibliothek ‘tgclients’ (Hynek u. a. 2024).

Im TextGrid Repository publizierte Projekte profitieren zudem von einer Anbindung an die Dienste von Text+ wie z.B. Federated Content Search (Körner u. a. 2023), Registry (Gradl u. a. 2024) und Langzeitarchivierung (Dogaru 2023).

Wenn Interesse besteht, können im Workshop weitere Aspekte angesprochen werden, wie z.B. die Publikation von abgeleiteten Daten oder abgeleiteten Textformaten im TextGrid Repository (Calvo Tello und Rißler-Pipka 2023) oder die Einbindung von weiteren Ressourcen wie z.B. die Natural-Language-Processing-Pipeline MONAPipe (Barth u. a. 2023).

Neuer *fluffiger* Import Workflow

Das Metadatenmodell des TextGrid Repositories wurde vor dem theoretischen Hintergrund des konzeptuellen Modells ‘Functional Requirements for Bibliographic Records’ (FRBR) entwickelt. Hierbei wurden die vier Ebenen des FRBR-Modells - Werk, Expression, Manifestation und Exemplar (Gantert 2016; Taylor 2007) - auf drei Ebenen vereinfacht: Werk, Aggregation und Item (Neuroth, Rapp, und Söring 2015). Die Aggregation kann jedoch von unterschiedlicher Art sein, z.B. Edition und Sammlung. Jeder dieser Objekttypen wird zusätzlich in zwei Dokumente unterteilt: ein Dokument für die Daten und ein Dokument für die Metadaten. In der Praxis führt dies dazu, dass für jedes TEI-Dokument, das ein Projekt veröffentlichen will, bis zu fünf zusätzliche TextGrid Repository-Metadaten-Dokumente erzeugt werden müssen. Bisher wurde von den Forschenden erwartet, dass sie mit diesem Modell und den verschiedenen Ebenen von Dokumenten im TextGrid Repository umgehen können. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben jedoch immer wieder gezeigt, dass dies die Veröffentlichung von Projekten behindert hat.

Eine mögliche Lösung wäre, das Metadatenmodell des TextGrid Repositories zu vereinfachen. Dies würde jedoch bedeuten, die gesamte Architektur des Repositoriums und der bereits publizierten Projekte zu ändern. Das Ziel der NFDI-Konsortien ist jedoch nicht die Neugestaltung bestehender Infrastrukturen, sondern die Integration bestehender Ressourcen.

Deshalb wird im neuen Import-Workflows davon ausgegangen, dass beinahe alle Metadaten, die für die Dokumente im TextGrid Repository benötigt werden, bereits in den ursprünglichen TEI-Dokumenten vorhanden sind. Einige der fehlenden Metadaten können dem gesamten

Korpus pauschal zugeordnet werden, wie z.B. Genre, Geschlecht der Autorinnen und Sprache für das oben erwähnte fiktive Beispiel eines Korpus französischer Frauenromane. Mit dem neuen *fluffigen* Import erhalten die Forschenden zuerst ein von *tg-model*² vorbereitetes YAML-Dokument. Dieses Dokument enthält Vorschläge für xPaths, die die Stellen in den XML-Dokumenten angeben, wo die benötigten Metadaten zu finden sind. Die Nutzenden müssen dann nur noch diese xPaths anpassen oder die Metadaten als pauschale Werte für das gesamte Korpus eingeben. Wenn die Nutzenden fertig sind, erzeugt *tg-model* für jedes Input-Dokument die fünf benötigten TextGrid Repository-Dokumente. Die Nutzenden können diese dann über *tgadmin*³ hochladen und in einem geschlossenen Bereich des TextGrid-Portals überprüfen, ob die Daten korrekt sind. Falls nicht, können die TEI-Dokumente, xPaths oder Werte erneut angepasst werden und der iterative Prozess kann so lange durchgeführt werden, bis die Nutzenden mit der Präsentation der Daten zufrieden sind.

Der neue Import-Workflow kann am einfachsten auf dem Text+-Jupyterhub durchgeführt werden. Für den neuen Import-Workflow wurden neue Tools entwickelt (*tg-model*, *textgrid-import-ui*⁴) und bestehende weiterentwickelt (*tgadmin*, *tgclients*⁵). Die benötigten Bibliotheken können entweder direkt über eine Kommandozeile verwendet werden (von Nutzenden mit Programmierkenntnissen), oder mittels eines Jupyter Notebooks, das diese Tools über eine Web-Oberfläche bedienbar macht. Eine Installation des Notebooks und der dazugehörigen Software auf dem eigenen Gerät ist möglich, aber unnötig, weil auf dem Text+-Jupyterhub alles Nötige für die Verwendung bereitliegt.

Da die Jupyter-Technologie viele Vorteile bietet, entstehen im Text+-Kontext weitere Notebook-basierte Anwendungen, unter anderem auf Basis der Software, die für den Import-Workflow entwickelt wurde. Der Text+-Jupyterhub wird außerdem in den NFDI-Basisdienst Jupyter4NFDI⁶ integriert, was einen breiteren Zugang zu diesen Anwendungen und den darunterliegenden Tools ermöglicht.

Zielgruppe und Pläne

Der Workshop richtet sich an zwei verschiedene Gruppen: Zum einen an Forschende, die bereits über zu veröffentlichende Dokumente verfügen. Diese Dokumente sollten vorzugsweise bereits in XML-TEI kodiert sein, aber wir können auch über die Konvertierung von anderen Formaten ("plain text", Word-Dokumente) beraten. Zum anderen richtet sich der Workshop auch an Forschende, die keine Dokumente für ihre Publikation haben, aber am Import interessiert sind. Für diese Teilnehmenden werden kleine Sammlungen zum Ausprobieren vorbereitet. Obwohl in TextGrid Repository hauptsächlich literarische Sammlungen veröffentlicht wurden, können Projekte auch Editionen publizieren, vor allem als Fallback-Lösung.

Im Vorfeld des Workshops werden die Teilnehmenden gebeten, grundlegende Informationen zu ihren Daten zu geben (ob sie ein Korpus haben, Anzahl der Dokumente, ob

die Daten in TEI vorliegen, ob Bilder vorhanden sind) und dass sie sich erfolgreich in TGR angemeldet haben (entweder über einen DARIAH-Account oder über die eigene Institution).

Der geplante Workshop wird zwei halbe Tage dauern. Am ersten Tag ist eine Vorstellung des Teams, der Teilnehmenden und ihrer Daten vorgesehen. Die Hauptmerkmale des TGR werden erklärt und einen Überblick über den Import-Workflow mit grundlegenden Metadaten und Zeit zum Ausprobieren gegeben. Am zweiten Tag werden weitere Optionen zur Verbesserung und Erweiterung der Metadaten und projektspezifische Optionen (eigene XSLT-Transformation, Landing Page, Icon) vorgestellt und die Daten für eine abschließende Veröffentlichung überprüft. Weitere TGR-Dienste und Optionen (abgeleitete Textformate, Zugang zur *tg-model* API, Python Library) werden ebenfalls vorgestellt. Insgesamt werden die Teilnehmenden ihre Projekte und Daten vorstellen, wir werden das TextGrid Repository, seine alten und neuen Features vorstellen und ein erstes Publizieren eines Testkorpus gemeinsam durchführen. Anschließend haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre Daten in das TextGrid Repository hochzuladen. Verschiedene Experten und Entwickler der verschiedenen TextGrid-Komponenten werden anwesend sein, so dass die Teilnehmenden eine gute Beratung für die verschiedenen Schritte erhalten können. Das Hauptziel des Workshops ist es, dass die Projekte eine Version ihres Datensatzes in einem geschlossenen Bereich des Repositories hochgeladen haben.

Fußnoten

1. <https://textgrid.de/digitale-bibliothek>
2. Ein speziell für den Import entwickeltes Python-Tool, das die Erstellung der erforderlichen TextGrid-spezifischen Metadaten-Dateien erleichtert.
3. Ein Python-Tool zur Erstellung und Verwaltung von Projekten in TextGrid Repository.
4. Eine Web-Anwendung zur Durchführung des Import-Workflows, die über ein Jupyter Notebook bedienbar ist.
5. Ein Python-Tool für die Interaktion mit der TGR-API, worauf auch *tgadmin* basiert.
6. [S. base4nfdi.de/projects/jupyter4nfdi](https://base4nfdi.de/projects/jupyter4nfdi) und nfdi-jupyter.de.

Bibliographie

Balakrishnan, Uma, und Jakob Voß. 2022. „Automatische Anreicherung der Sacherschließung des Verbundkatalogs K10plus mittels *coli-rich*“. In *#FreiräumeSchaffen*. Leipzig: Bibliothek und Information Deutschland. <https://bid2022.abstractserver.com/program/#/details/presentations/27>.

Barth, Florian, Yannic Bracke, José Calvo Tello, George Dogaru, Tillmann Dönicke, Keli Du, Stefan

- E. Funk, Philippe Genet, Mathias Göbel, Lennart Keller, Daniel Kurzawe, Ubbo Veentjer, & Lukas Weimer.** (2023). MONAPipe: Modular Natural Language Processing Pipeline for Digital Humanities (1.0). Text+ Plenary 2023: Connecting People and Data, SUB Göttingen. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8424925>
- Betz, Katrin.** 2015. „Ein virtuelles Bücherregal: Die Digitale Bibliothek im TextGrid Repository“. In *TextGrid: Von der Community - für die Community*, herausgegeben von Heike Neuroth, Andrea Rapp, und Sibylle Söring, 229–39. Glückstadt: Verlag Werner Hülsbusch. <https://publications.goettingen-research-online.de/handle/2/14388>.
- Buddenbohm, Stefan, José Calvo Tello, George Dogaru, Stefan Funk, Ralf Klammer, Alex Steckel, und Lukas Weimer.** 2024. „Preserving Humanities Research Data: Data Depositing in the TextGrid Repository Aka The Fluffy Import“. Gehalten auf der DARIAH Annual Event - Workflows, Lisbon, Juni 18. <https://zenodo.org/records/11279675>.
- Buddenbohm, Stefan, und Barbara K. Fischer.** 2023. „Das G in GND: ein Erfahrungsaustausch von GND-Agenturen“. *Text+ Blog* (blog). 3. Mai 2023. <https://textplus.hypotheses.org/5071>.
- Calvo Tello, José.** 2021. *The Novel in the Spanish Silver Age: A Digital Analysis of Genre Using Machine Learning*. Digital Humanities Research 4. Bielefeld: transcript. <https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-5925-2/the-novel-in-the-spanish-silver-age/?c=331025282>.
- Calvo Tello, José, Florian Barth, Stefan Funk, Daniel Kurzawe, Nanette Ribler-Pipka, und Ubbo Veentjer.** 2023. „Between corpora, tools and standards data: TextGrid Repository for Hispanic Studies“. In *Hispanistik in neuen Umwelten: Digitalisierung, Schnittstellen, Reinskriptionen*, 253–56. Graz. <https://doi.org/10.25364/513.2023.1>.
- Calvo Tello, José, Stefan E. Funk, Daniel Kurzawe, und Ubbo Veentjer.** 2023. „Inhaltserschließung für Forschungsdaten: TextGrid Repository, Normdaten und Basisklassifikation“. In *FORGE23*. Tübingen. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8341605>.
- Calvo Tello, José, und Nanette Ribler-Pipka.** 2023. „¿Qué hacer con textos que no se pueden publicar? Datos derivados, criterios FAIR y TEI“. *Journal of the Text Encoding Initiative*, Nr. 16 (Mai). <https://doi.org/10.4000/jtei.4720>.
- Dogaru, George.** 2023. „Das Text+-Langzeitarchiv: Eine generische Lösung für den nachhaltigen Erhalt von Daten in den Geisteswissenschaften“. Juni 22. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8108792>.
- Florian Barth, Stefan Buddenbohm, José Calvo Tello, George Dogaru, Stefan E. Funk, Mathias Göbel, Ralf Klammer, Ubbo Veentjer** (8. Mai 2024). Fluffy Workflow: Neue Tools für den Datenimport ins TextGridRep. Text + Blog. Abgerufen am 19. Juli 2024 von <https://doi.org/10.58079/11nmp>
- Funk, Stefan E., und Wolfgang Pempe.** 2015. „Vom Konzept zur Umsetzung — Einblicke in die Entstehung des TextGrid Repository“. In *TextGrid: Von der Community - für die Community*, herausgegeben von Heike Neuroth, Andrea Rapp, und Sibylle Söring, 191–200. Glückstadt: Verlag Werner Hülsbusch. <https://publications.goettingen-research-online.de/handle/2/14388>.
- Gantert, Klaus.** 2016. *Bibliothekarisches Grundwissen. Bibliothekarisches Grundwissen*. Berlin, Boston: De Gruyter Saur. <https://www.degruyter.com/view/title/302969>.
- Gradl, Tobias, Harald Lordick, Christoph Kudella, und Daniela Schulz.** "Towards a Registry for Digital Resources – The Text+ Registry for Editions." *Datenbank-Spektrum* (2024): . <https://doi.org/10.1007/s13222-024-00479-0>.
- Hinrichs, Erhard, Peter Leinen, Alexander Geyken, Andreas Speer, und Regine Stein.** 2022. „Text+: Language- and Text-Based Research Data Infrastructure“. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6452002>. <https://zenodo.org/record/6452002>.
- Hynek, Stefan, Ubbo Veentjer, José Calvo Tello, Florian Barth, Stefan Funk, Mathias Goebel, Daniel Kurzawe, und Lukas Weimer.** 2024. „TextGrid Python Clients: Making the Repository Programmable“. In . <https://doi.org/10.5281/zenodo.10706157>.
- Kett, Jürgen, Christoph Kudella, Andrea Rapp, Regine Stein, und Thorsten Trippel.** 2022. „Text+ Und Die GND – Community-Hub Und Wissensgraph“. *Zeitschrift Für Bibliothekswesen Und Bibliographie* 69 (1–2): 37–47. <https://doi.org/10.3196/1864295020691262>.
- Körner, Erik, Thomas Eckart, Axel Herold, Frank Wiegand, Frank Michaelis, Matthias Bremm, Louis Cotgrove, Thorsten Trippel, und Felix Rau.** 2023. „Federated Content Search for Lexical Resources (LexFCS): Specification“. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7986303>.
- Neuroth, Heike, Andrea Rapp, und Sibylle Söring, Hrsg.** 2015. *TextGrid: Von der Community - für die Community: eine virtuelle Forschungsumgebung für die Geisteswissenschaften*. Glückstadt: Verlag Werner Hülsbusch. <https://publications.goettingen-research-online.de/handle/2/14388>.
- Ribler-Pipka, Nanette, José Calvo Tello, Stefan E. Funk, Carolin Odebrecht, Christof Schöch, und Ubbo Veentjer.** 2023. „The European Literary Text Collection in TextGrid Repository“. In *Collaboration as Opportunity*, herausgegeben von Walter Scholger, Georg Vogeler, Toma Tasovac, Anne Baillot, Elisabeth Raunig, Martina Scholger, Elisabeth Steiner, und Patrick Helling. Graz: ADHO. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8107707>.
- Schöch, Christof, José Calvo Tello, Ulrike Henny-Krahmer, und Stefanie Popp.** 2019. „The CLiGS Textbox: Building and Using Collections of Literary Texts in Romance Languages Encoded in XML-TEI“. *Journal of the Text Encoding Initiative*. <https://journals.openedition.org/jtei/2085>.
- Schöch, Christof, Tomaz Erjavec, Roxana Patras, und Diana Santos.** 2021. „Creating the European Literary Text Collection (ELTeC): Challenges and Perspectives“.

Modern Languages Open, Nr. 1 (Dezember), 25. <https://doi.org/10.3828/mlo.v0i0.364> .

Schulz, Ursula. 1991. „Die niederländische Basisklassifikation: eine Alternative für die ‚Sachgruppen‘ im Fremddatenangebot der Deutschen Bibliothek“. *Bibliotheksdienst* 25:1196–1219.

Taylor, Arlene G., Hrsg. 2007. *Understanding FRBR: what it is and how it will affect our retrieval tools*. Westport, Conn: Libraries Unlimited.

Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg, u. a. 2016. „The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship“. *Scientific Data* 3 (März). <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18> .

Textannotation in der Lehre einsetzen: Ein Einstieg mit CATMA

Akazawa, Mari

mari.akazawa@tu-darmstadt.de
Technische Universität Darmstadt, Deutschland

Gerstorfer, Dominik

dominik.gerstorfer@tu-darmstadt.de
Technische Universität Darmstadt, Deutschland

Gius, Evelyn

evelyn.gius@tu-darmstadt.de
Technische Universität Darmstadt, Deutschland
ORCID: 0000-0001-8888-8419

Guhr, Svenja

svenja.guhr@tu-darmstadt.de
Technische Universität Darmstadt, Deutschland

Häußler, Julian

julian.haeussler@tu-darmstadt.de
Technische Universität Darmstadt, Deutschland

Meister, Malte

meister@linglit.tu-darmstadt.de
Technische Universität Darmstadt, Deutschland

Messner, Stefanie

s.messner@fu-berlin.de
Technische Universität Darmstadt, Deutschland

Stiemer, Haimo

haimo.stiemer@tu-darmstadt.de
Technische Universität Darmstadt, Deutschland

von Keitz, Janis

janis.vonkeitz@stud.tu-darmstadt.de
Technische Universität Darmstadt, Deutschland

CATMA (Gius et al. 2024) ist eine webbasierte, kollaborative Textannotations- und Analyseplattform, die 2008 an der Universität Hamburg initiiert wurde und seit 2020 an der Technischen Universität Darmstadt kuratiert und weiterentwickelt wird. Hauptzielgruppe sind Geisteswissenschaftler*innen ohne besondere technische Vorkenntnisse, die über eine intuitiv bedienbare GUI Texte annotieren und analysieren können.

Dieser Workshop richtet sich vor allem an Lehrende mit Vorkenntnissen in digitaler Annotation, die schon erste Erfahrungen mit CATMA gemacht haben und die im Rahmen ihrer universitären Lehre CATMA (und ggf. dessen Erweiterung GitMA) einsetzen möchten, um ihren Studierenden digitale Textannotation und Annotationsauswertung zu vermitteln. Teilnehmenden wird die Möglichkeit geboten, Anwendungsszenarien für die Integration von CATMA in der Lehre kennenzulernen und gemeinsam zu diskutieren.

Manuelles und kollaboratives Annotieren mit CATMA im Lehrkontext

Das seit Jahrhunderten zu den textwissenschaftlichen Kernpraktiken gehörende Annotieren (vgl. Rapp 2017) lässt sich in sogenannte Highlights, Freitextkommentare sowie taxonomiebasierte Annotationen und Textauszeichnungen unterteilen, wobei die Übergänge häufig fließend sind (vgl. Jacke 2018, § 9). Während CATMA (Computer Assisted Text Markup and Analysis) auch die Möglichkeit für Highlights und Freitextkommentare bietet, ist die taxonomiebasierte Annotation der eigentliche Fokus des Tools — wobei die Taxonomie die Form von sogenannten Tagsets annimmt, denen für kollaborative Annotationsprojekte wahlweise Annotations-Guidelines beigegeben werden können (vgl. u.a. Bögel et al. 2015).

Die Einsatzmöglichkeiten von CATMA sind vielfältig: Neben der Literaturwissenschaft und Linguistik kann CATMA bspw. auch in den Geschichtswissenschaften zur Textquellenanalyse oder in der Soziologie oder Psychologie zur Annotation und qualitativen Auswertung von Interviews verwendet werden. CATMA hat sich als niedrigschwelliger Einstieg in die Digital Humanities in verschiedenen Lehrformaten bewährt, kann aber zum Beispiel auch zur kollaborativen Annotation während eines Hackathons oder ähnlicher Veranstaltungen eingesetzt werden.

Im Workshop werden wir besonders die Funktionalitäten in den Fokus nehmen, die in der Lehre eingesetzt werden: kollaboratives Annotieren und den Vergleich und die Analyse der von verschiedenen Annotator*innen erzeugten Outputs. Außerdem werden wir eine Beispiel-Annotations-Guideline und vorbereitete Annotationen präsentieren, um die Möglichkeiten im Lehreinsatz aufzuzeigen.

Von der Annotation zur Analyse: CATMA 7 und GitMA in der computergestützten Lehre

Obwohl der Umfang dessen, was mit dem CATMA-Frontend erreicht werden kann, recht groß ist, gab es in den letzten Jahren einige Neuerungen, die das Tool für die Digital Humanities-Praxis der Textanalyse noch interessanter gemacht haben.

Mit dem Release von CATMA 6 im Jahr 2019 wurde für die Plattform das auf Git basierende Backend (Git-Lab) eingeführt. Dieses ermöglicht unter anderem den direkten Zugriff auf Projektdaten. Für Nutzer*innen mit fortgeschrittenen CATMA-Kompetenzen und für Interessierte aus der Digital-Humanities-Community mit Programmierkenntnissen und etwas Erfahrung mit Git eröffnet sich dadurch eine Reihe neuer Möglichkeiten, die es in bisherigen CATMA-Versionen nicht gab. Einige dieser Möglichkeiten werden im Laufe dieses Ganztagesworkshops vorgestellt und vermittelt.

Niedrigschwelligkeit und Nähe zu Methoden der Geisteswissenschaften sind nach wie vor wichtige Grundsätze, die in CATMA implementiert sind (vgl. Schumacher/Gius 2022). Doch mit zunehmender Verbreitung des Tools in den Digitalen Geisteswissenschaften sind neben der Möglichkeit der Textanalyse mit unterschiedlichen Methoden oder Interpretationstheorien (vgl. Piez 2010) auch die Einhaltung von Best Practices und Standards, die innerhalb der Digital-Humanities-Community entwickelt werden, von Bedeutung. Eine Verschmelzung von CATMA und dem Datenzugriff über Git zum Python-Package "GitMA" (Vauth et al. 2022) ermöglicht diese Erweiterung (wobei die übrig gebliebenen Buchstaben des CATMA-Akronyms, "M" für Markup und "A" für Analysis, absichtlich im Vordergrund stehen). Dabei bleibt der Annotationsprozess selbst frei gestaltbar. Die resultierenden Daten aber können anhand verschiedener vorgefertigter Visualisierungen (über die Visualisierungsmöglichkeiten in CATMA hinaus) mit GitMA veranschaulicht und miteinander verglichen werden.

Des Weiteren können die im Annotationsprozess erstellten Daten auf die Übereinstimmung zwischen den Annotator*innen (sogenanntes *Inter-Annotator-Agreement*) mit verschiedenen Methoden ausgewertet werden (vgl. u.a. Artstein/Pesio 2008). Neben der Berechnung von gängigen Agreement-Metriken wie *Scott's pi*, *Cohen's kappa* und *Krippendorff's alpha* (im bekannten NLTK implementiert und von GitMA wiederverwendet) ist es möglich, die mittels verschiedener Parameter als übereinstimmend bewerteten Annotationen in eine neue Kollektion von Gold-Annotationen zu übertragen. Außerdem ist es möglich, die Outputs einer der Annotator*innen als "silbernen Standard" festzulegen und die Annotationen der anderen an diesem zu messen. Die ermittelte Unstimmigkeit der Annotationen kann die Grundlage für ein Disagreement-Tagset bilden, das über das Backend auch wieder in die CATMA-GUI eingespeist werden kann. Gleiches gilt für die Passagen, die Unstimmigkeiten aufweisen, die wiederum durch Annotationen in der GUI dargestellt werden können.

Beide Workflows, die Bewertung der Übereinstimmung zwischen den Annotator*innen und die Erstellung von Gold-Annotationen, werden im Workshop kurz präsentiert, wobei der Fokus auf konkrete Vermittlungsszenarien der Annotationsdatenanalyse mit GitMA im universitären Lehrkontext gelegt wird.

Erprobte Lehrkonzepte

Nach der Beschäftigung mit den Möglichkeiten von CATMA und GitMA werden im Workshop bereits erprobte Lehrkonzepte vorgestellt. Dafür werden ausgewählte Beiträge des im Februar 2025 erscheinenden Themenheftes „Textannotation in der Hochschullehre“ der Online-Zeitschriftenreihe forTEXT herangezogen (vgl. Gerstorfer et al. 2024; siehe auch <https://www.fortext-hefte.de/>). Auf dieser Grundlage können die Teilnehmenden eigene annotationsbasierte Ansätze für Lehrveranstaltungen entwickeln.

Lernziele

Die Teilnehmer*innen lernen CATMA und GitMA als Software im Anwendungskontext von universitären Lehrveranstaltungen kennen. Sie erweitern ihr Vorwissen um konkrete Anwendungsszenarien in der Lehre und entwickeln in Gruppen Lehrveranstaltungsskizzen für den Einsatz von CATMA im Kontext der eigenen Lehre.

Beitragende

Mitglieder des fortext labs, die in Forschung und Lehre mit Annotationen arbeiten:

Mari Akazawa, Dominik Gerstorfer, Evelyn Gius, Svenja Guhr, Julian Häußler, Malte Meister, Stefanie Messner, Haimo Stiemer, Janis von Keitz

Format und Ablauf des Workshops

Der Workshop wird als Ganztagesworkshop angeboten.

Ablauf

9:00 - 9:45 Uhr
Vorstellungsrunde inkl. Abfrage bisheriger Erfahrungen mit CATMA v. a. in der Lehre (Aktivierungsphase, Kurzvorstellung und Mentimeter-Abfragen)

9:45 - 10:30 Uhr
Kurzeinführung in CATMA und in das Python-Package GitMA (theoretisch mit Anwendungsbeispielen) mit Frage-session

10:30 - 11:00 Uhr
Kaffeepause

11:00 - 12:30 Uhr
Reflexion und Ideensammlung im Plenum: Vorstellung und Diskussion konkreter Anwendungsszenarien von CATMA in der Lehre (45 Minuten zu Szenarien mit Studierenden auf Einstiegsniveau und 45 Minuten zu Szenarien mit Studierenden mit fortgeschrittenen Annotations-, CATMA- und GitMA-Kenntnissen)

12:30 - 14:00 Uhr
Mittagspause

14:00 - 14:15 Uhr

Zwischenplattform nach der Mittagspause (u.a. Mentimeter-Abfragen)

14:15 - 15:00 Uhr

Vorstellung ausgewählter Beiträge aus dem *forTEXT Heft* zu "Textannotation in der Hochschullehre": eingeladene Beiträger*innen berichten: Was haben andere schon gemacht? Erfolgreiche Anwendungsfälle und Herausforderungen

15:00 - 15:30 Uhr

Teil 1: Ausprobieren und/oder Konzeption von Lehrszenarien, Entwicklung eigener Lehrveranstaltungsskizzen der Teilnehmenden mit Unterstützung des *fortext*-Teams, Sammeln von Wünschen und Ideen für Erweiterungen von CATMA zwecks Spezialisierung an den Lehrkontext

15:30 - 16:00 Uhr

Kaffeepause

16:00 - 16:45 Uhr

Teil 2: Ausprobieren und/oder Konzeption von Lehrszenarien, Entwicklung eigener Lehrveranstaltungsskizzen der Teilnehmenden mit Unterstützung des *fortext*-Teams, Sammeln von Wünschen und Ideen für Erweiterungen von CATMA zwecks Spezialisierung an den Lehrkontext

16:45 - 17:30 Uhr

Vorstellung der Ergebnisse, Abschlussdiskussion und Feedback

Zielgruppe und Vorbereitung

Lehrende, die das Annotieren mit CATMA sowie die Auswertung von Annotationen im universitären Lehrkontext einbinden wollen und dafür konkrete Anwendungsszenarien kennenlernen und diskutieren möchten.

Zur Vorbereitung sollten Teilnehmer*innen einen CATMA-Account erstellt (unter <https://app.catma.de/>) und sich mit der CATMA-Nutzung bekannt gemacht haben (z. B. mithilfe der *forTEXT*-Lerneinheit zu CATMA 6: Manuelle Annotation mit CATMA (<https://fortext.net/routinen/lerneinheiten/manuelle-annotation-mit-catma>) oder den aktualisierten Tutorials (<https://catma.de/how-to/tutorials/>) zu CATMA 7 auf catma.de).

Wenn eigene CATMA-Annotationsdaten vorhanden sind, können diese während des Workshops analysiert werden. Teilnehmenden, die nicht mit eigenen Daten arbeiten möchten, wird ein Demo-Projekt zur Verfügung gestellt.

Für GitMA werden Vorinstallationen benötigt, die durch die Bereitstellung eines Docker-Images abgedeckt werden. Ein Link zum Docker-Image wird den Teilnehmer*innen in der Woche vor dem Workshop per E-Mail zugesendet. Die Teilnehmer*innen werden gebeten, die Installation von Docker als Vorbereitung auf den Workshop selbst auf einem eigenen Laptop (Touch-Devices werden nicht unterstützt), den sie zum Workshop mitbringen, vorzunehmen.

Zahl der möglichen Teilnehmer*innen

50

Technische Voraussetzungen

Für die Durchführung des Workshops benötigen die Vortragenden einen Beamer und WLAN.

Bibliographie

Artstein, Ron und Massimo Poesio. 2008. "Inter-Coder Agreement for Computational Linguistics." *Computational Linguistics* 34 (4): 555-96. 10.1162/coli.07-034-R2.

Bögel, Thomas, Michael Gertz, Evelyn Gius, Janina Jacke, Jan Christoph Meister, Marco Petris und Jannik Strötgen. 2015. "Collaborative Text Annotation Meets Machine Learning: heureCLÉA, a Digital Heuristic of Narrative." *DHCommons Journal* 1. 10.5281/zenodo.3240591.

Gerstorfer, Dominik, Mari Akazawa und Evelyn Gius. 2024. "forTEXT-Hefte: Eine Open-Access-Plattform für den Wissensaustausch in den digitalen Literaturwissenschaften." *DHd 2024 Book of Abstracts*. Zenodo. 10.5281/zenodo.10706174.

Gius, Evelyn, Jan Christoph Meister, Malte Meister, Marco Petris, Dominik Gerstorfer und Mari Akazawa. 2024. *CATMA (7.1.0)*. Zenodo. 10.5281/zenodo.1470118.

Jacke, Janina. 2018. "Manuelle Annotation." *forTEXT – Literatur digital erforschen*. <https://fortext.net/routinen/methoden/manuelle-annotation>.

Piez, Wendell. 2010. "Towards Hermeneutic Markup. An Architectural Outline." *ADHO 2010 Book of Abstracts*. 202–205. <http://dh2010.cch.kcl.ac.uk/academic-programme/abstracts/papers/html/ab-743.html>.

Rapp, Andrea. 2017. "Manuelle und automatische Annotation." *Digital Humanities: Eine Einführung*, 253–67. Stuttgart: J.B. Metzler Verlag, 2017.

Schumacher, Mareike und Evelyn Gius. 2022. "forTEXT.net – Literatur digital erforschen." *Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes* 69 (2): 121–126. 10.14220/mdge.2022.69.2.121.

Vauth, Michael, Malte Meister, Hans Ole Hatzel, Dominik Gerstorfer und Evelyn Gius. 2022. *GitMA (1.4.9)*. Zenodo. 10.5281/zenodo.6330464.

Text+: Digitale Forschung auf der Grundlage von Text- und Sprachdaten bereichern

Barth, Florian

barth@sub.uni-goettingen.de
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
Göttingen, Deutschland

Genêt, Philippe

p.genet@dnb.de
Deutsche Nationalbibliothek, Deutschland
ORCID: 0009-0001-5095-8052

Körner, Erik

koerner@saw-leipzig.de
Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig,
Deutschland
ORCID: 0000-0002-5639-6177

Leinen, Peter

p.leinen@dnb.de
Deutsche Nationalbibliothek, Deutschland
ORCID: 0000-0002-3014-000X

Weimer, Lukas

weimer@sub.uni-goettingen.de
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
Göttingen, Deutschland
ORCID: 0000-0001-6919-3646

Witt, Andreas

witt@ids-mannheim.de
Leibniz-Institut für Deutsche Sprache, Mannheim,
Deutschland
ORCID: 0000-0002-0299-5713

Ausgangslage und Zielsetzung

Infrastrukturen für die Wissenschaft können nur dann ihr Ziel erfüllen, wenn diese zusammen mit Forschenden und mit Blick auf deren Bedarfe konzipiert, aufgebaut und betrieben werden. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, soll in diesem Workshop der dazu notwendige Austausch stattfinden.

Die Vision der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) ist es, mit Daten als gemeinsames Gut, orga-

nisiert durch die Wissenschaft, die Grundlage für exzellente Forschung zu legen (NFDI, 2024). Dazu sollen die Nutzungsmöglichkeiten von Daten verbessert sowie Rahmenbedingungen für deren rechtskonforme, interoperable und nachhaltige Verwendung geschaffen werden, gesäumt von Schulungen, um Data Literacy zu stärken (vgl. NFDI, 2024). Das deckt sich mit Mission und Vision des Konsortiums Text+, das den Zugriff auf sprach- und textbasierte Forschungsdaten wissenschaftsgeleitet und bedarfsorientiert in all seinen diversen Communitys ertüchtigen und die Digital Literacy stärken will (Text+, 2024). Innerhalb von Text+ fokussiert sich die Task Area *Collections* auf sprach- und textbasierte Sammlungen und nimmt dabei alle Facetten einer FAIRen Verfügbarmachung in den Blick, wie deren Auffindbarkeit, ethische und rechtliche Fragestellungen, Angebote zur Datenablage oder Softwareservices zu deren (Weiter-)Bearbeitung.

Im Zuge dieser Bedarfsorientierung hatte Text+ im Vorfeld der Antragstellung einen Call for User Stories (Bertino, 2020) in seine Fachcommunitys lanciert, um infrastrukturelle Bedarfe zu adressieren und diese als Desiderata in den Antrag zu integrieren. In den User Stories wurde v.a. der Bedarf an interoperablen und nachnutzbaren Daten und Datenformaten laut sowie überhaupt die Zugänglichkeit zu diesen. Aber auch Unterstützung bei der Erstellung von Daten, bei Annotation und der Verlinkung von Daten wurde erbeten. Die User Stories kamen dabei aus allen Disziplinen der text- und sprachbasiert arbeitenden Geisteswissenschaften, v.a. aber aus den Sprach-, Literatur- sowie den Geschichtswissenschaften (zu Auswertungen vgl. Reißler-Pipka et al., 2021; Calvo Tello et al., 2021).

Im Workshop sollen konkrete Forschungsfragen, die durch die Nutzung der digitalen Infrastruktur Text+ besser beantwortet werden können, im Zentrum stehen. Einerseits müssen offen gebliebene Bedarfe aus User Stories in ihrer Aktualität überprüft und ggf. an veränderte Gegebenheiten angepasst werden. Andererseits hat sich die Forschungslandschaft seit dem Call for User Stories in gewohnt hoher Geschwindigkeit und zum Teil erheblich weiterentwickelt (aktuelle Beispiele sind sicher maschinelles Lernen und Large Language Models).

In unterschiedlichen Settings (Vorträge, interaktive Elemente) möchten wir daher die aktuellen Angebote von Text+ präsentieren, an den Bedarfen der Wissenschaft spiegeln und auf diese Weise ein Feedback zu den derzeitigen Diensten und Services von Text+ erhalten. Hands-on-Demonstrationen vermitteln Forschenden einen praxisnahen Überblick über die Bandbreite der Angebote und sind eingeladen, direktes Feedback zu formulieren. Anhand konkreter Forschungsfragen wird zudem die Passung der Werkzeuge evaluiert. Hierbei werden die oben genannten User Stories ebenso wie neu formulierte Anforderungen einbezogen. Darüber hinaus werden wir im Workshop Elemente integrieren, die es uns erlauben, ein weitergehendes Verständnis der Anforderungen der Wissenschaft zu dokumentieren. Beide Aspekte dienen als Grundlage zur Weiterentwicklung des Portfolios von Text+.

Text+ wird gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) – Projektnummer 460033370

Angaben zum Format

Der Workshop ist als ganztägige Veranstaltung geplant und enthält sowohl Vorträge als auch interaktive Elemente. In der ersten Session (90 Minuten) erfahren die Teilnehmenden zunächst, welche Entwicklungen und Angebote Text+ in der bisherigen Projektlaufzeit hervorgebracht hat. Anschließend stellen fünf Forschende ihre Forschungsfragen näher vor und erläutern, inwiefern das aktuell verfügbare Portfolio von Text+ ihre daraus resultierenden Bedarfe erfüllt bzw. wo sie noch Desiderate erkennen.

Der zweite Block (90 Minuten) besteht aus einer Postersession, in der weitere Anforderungen – darunter sowohl einige aus den User Stories von 2020 als auch aktualisierte oder gänzlich neu eingereichte (siehe Call for Contributions) – präsentiert werden. Hier steht der Austausch der Teilnehmenden, der Forschenden und der Workshop-Ausrichtenden von Text+ im Vordergrund. Ziel ist es, die Bandbreite der Forschungsfragen und Problemstellungen auszuloten, für die Text+ hilfreiche Tools und Angebote zur Verfügung stellen will.

Mit diesem Tableau vielfältiger Anforderungen im Hintergrund gehen die Teilnehmenden in den dritten Block des Workshops (90 Minuten). Dieser ist als hands-on-Session konzipiert, bei der an mehreren Stationen verschiedene Angebote von Text+ getestet werden können – insbesondere sind das die Instrumente des Text+ Data Space (z.B. Registry und Federated Content Search), NLP-Tools wie die MONAPipe, die LLM-Services der GWDG, die GND-Agentur mit ihrem Austausch- und Speicherformat entityXML und das Angebot an Forschungsprojekte der Übernahme, Archivierung und Verfügbarmachung von Forschungsdaten in den Text+ Zentren.

In der abschließenden Plenumsdiskussion (vierter Block, 60 Minuten) ziehen alle Beteiligten des Workshops gemeinsam Bilanz: Wo unterstützen die Angebote von Text+ die Forschung bereits effektiv? Wo besteht Optimierungsbedarf? Und wo sind noch Lücken im Portfolio?

Zielpublikum und Vorbereitung

Der Workshop richtet sich an Forschende aller Karriere-stufen aus den Digital Humanities, die mit text- und sprachbasierten Daten arbeiten und diese analysieren, durchsuchen und nachhaltig zur Verfügung stellen möchten.

Eine inhaltliche Vorbereitung ist nicht notwendig. Allerdings sind alle Teilnehmenden eingeladen, Bedarfe aus der eigenen wissenschaftlichen Arbeit sowie Anregungen zur Erweiterung des Portfolios in den Workshop einzubringen. Einzelheiten dazu sind dem Call for Contributions zu entnehmen.

Benötigte technische Ausstattung

Der Raum, in dem der Workshop stattfindet, muss ausreichend groß sein, Tische und Bestuhlung müssen im Laufe des Tages mehrfach umgebaut werden können. Es werden für den Vortrags-Block ein Beamer mit Leinwand benötigt sowie ausreichend Tische und Stühle. Für die Postersession sind 15 Stellwände erforderlich. Im hands-on-Teil werden fünf größere Monitore, Stromanschlüsse für diese und mehrere Laptops benötigt. Zur Durchführung des gesamten Workshops ist zudem eine stabile WLAN-Verbindung notwendig. Die technische Ausstattung beschreibt ein Idealszenario; sollten einzelne Elemente nicht zur Verfügung stehen, werden sich die Workshop-Ausrichtenden um einfachere Lösungen bemühen.

Kontakt Daten und Forschungsinteressen der Beteiligten

Florian Barth ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Forschung und Entwicklung der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen. Er ist verantwortlich für die Implementierung von Textverarbeitungspipelines sowie die Integration von Daten, Repository-Diensten und Sprachmodellen in die NFDI Text+.

Kontakt: barth@sub.uni-goettingen.de, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Papendiek 14, 37073 Göttingen

Philippe Genêt ist Theater-, Film- und Medienwissenschaftler und Amerikanist. Er arbeitet in der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) und koordiniert dort alle Aktivitäten der DNB in der NFDI. Im Konsortium Text+ koordiniert er die Datendomäne Collections.

Kontakt: p.genet@dnb.de, Deutsche Nationalbibliothek, Informationsinfrastruktur, Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main

Erik Körner leitet die Aktivitäten der AG FCS im NFDI Konsortium Text+. Er ist auch Entwickler und Maintainer für die FCS in CLARIN-ERIC.

Kontakt: koerner@saw-leipzig.de, Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Karl-Tauchnitz-Straße 1, 04107 Leipzig

Peter Leinen ist Leiter des Fachbereichs Informationsinfrastruktur der Deutschen Nationalbibliothek, vertritt diese in Text+ sowie der NFDI. Besonderer Fokus seiner Arbeit liegt in diesem Zusammenhang auf der Bereitstellung urheberrechtlich geschützter Daten.

Kontakt: p.leinen@dnb.de, Deutsche Nationalbibliothek, Informationsinfrastruktur, Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main

Lukas Weimer arbeitet an der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen im Koordinations-team des NFDI-Konsortiums Text+ sowie im Office des Verbunds Base4NFDI. Von Haus aus Literaturwissenschaftler ist sein besonderes Interesse, Forschenden den

Nutzen von Forschungsinfrastrukturen zu vermitteln und diese bedarfsorientiert zu gestalten.

Kontakt: weimer@sub.uni-goettingen.de, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Papendiek 14, 37073 Göttingen

Andreas Witt leitet im Leibniz-Institut für Deutsche Sprache die Abteilung Digitale Sprachwissenschaft. Diese Position ist verbunden mit einer Professur für Computational Humanities an der Universität Mannheim. Andreas Witt ist der National Coordinator Germany im CLARIN ERIC und Sprecher des NFDI-Konsortiums Text+.

Kontakt: witt@ids-mannheim.de, Leibniz-Institut für Deutsche Sprache, R5, 6-13, 68161 Mannheim

Bibliographie

Bertino, Andrea. 2020. „Call for User Stories.“ In *Text+ DHD-Blog*. <https://dhd-blog.org/?p=14043>. (zugegriffen: 24. Juli 2024)

Calvo Tello, José, Nanette Rißler-Pipka, Raisa Barthauer, Stefan Buddenbohm, Sonja Friedrichs und Lukas Weimer. 2021. „Text+ User Stories Data.“ In *DARIAH-DE Repository*. <http://dx.doi.org/10.20375/0000-000E-67ED-4>.

Nationale Forschungsinfrastruktur (NFDI). 2024. „Die Nationale Forschungsdateninfrastruktur.“ <https://www.nfdi.de/verein/>. (zugegriffen: 24. Juli 2024)

Rißler-Pipka, Nanette, Raisa Barthauer, Stefan Buddenbohm, José Calvo Tello, Sonja Friedrichs, Lukas Weimer. 2021. „Community Involvement in Research Infrastructures: The User Story Call for Text+ (1.0.0).“ Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5384085>.

Text+. 2024. „Text+.“ <https://text-plus.org/>. (zugegriffen: 24. Juli 2024)

Towards interoperability: Introducing the Impresso data lab for the enrichment and analysis of historical media

Düring, Marten

marten.during@uni.lu
C2DH, Luxemburg
ORCID: 0000-0001-7411-771X

Guido, Daniele

daniele.guido@uni.lu
C2DH, Luxemburg
ORCID: 0000-0003-1601-4274

Kalyakin, Roman

roman.kalyakin@ext.uni.lu
C2DH, Luxemburg

Humanities research practices are commonly characterised by iterative workflows using a wide variety of different sources and modalities (text, image, audio, video, objects, ..) which stands in contrast to typically rather static and homogeneous cultural heritage collections. This challenge is increasingly addressed by computational DH research projects and infrastructures (“Twi-XL Project” 2024; “CLARIAH Media Suite” 2024; Kemman and Kleppe 2013).

This half-day workshop invites DH scholars and librarians to explore the intersection between four fast-paced developments which have the potential to improve the interoperability between static infrastructures and dynamic research needs:

First, changing DH research practices are shifting towards computational processing. We define the subfield “computational humanities” as a distinct user group of computer-savvy humanists who wish to analyse cultural (heritage) data at scale harnessing advanced methods from data science and machine learning. Within the “big tent” Digital Humanities community, the decidedly computational analysis of cultural heritage data has emerged as a vibrant subfield with dedicated journals and conference series (Karsdorp, Kestemont, and Riddell 2021; “Journal of Cultural Analytics,” n.d.; “Computational Humanities Research 2024,” n.d.).

Second, NLP-based semantic enrichment of cultural heritage data collections begins to happen at scale. Several projects have successfully combined NLP and historical research interests to advance the study of historical newspaper collections using large scale semantic enrichments such as topic modelling, text reuse detection or named entity recognition, see e.g. (Langlais 2019; Doucet et al. 2020; Cordell and Smith 2024; Ahnert and Demertzi 2023; Impresso 2024).

Third, the integration of LLMs in research workflows. In parallel, generative AI and especially Large Language Models are beginning to find their place in (Digital) Humanities research practices (see e.g. (Pichler and Reiter 2024; Karjus 2023)) and sharing platforms such as Hugging Face (“Hugging Face – The AI Community Building the Future.” 2024) are transforming the way researchers engage with cultural heritage data.

Fourth, the development of “data labs” by cultural heritage institutions to enable access to machine-readable data. This paradigm shift aligns with the “Always already computational. Collections as data” paradigm coined by a research project of the same name that has since 2016 received a strong resonance among libraries, archives and other GLAM institutions worldwide (“Always Already Computational” 2024). Many of them strive to offer access to their data using dedicated platforms. (Candela et al. 2022). The scope and capabilities of such platforms vary considerably and are shaped by copyright concerns: The spectrum ranges from closed computing infrastructures such as the HathiTrust Research Centre (“HTRC Analytics” 2024) or commercial platforms like Constellate (“Constellate” 2024) to publicly accessible public domain data such as those provided by the National Library of Scotland’s Data Foundry (Ames 2021).

Taken together, these developments constitute an opportunity to overcome some of the main limitations researchers face when dealing with diverse data and large scale collections: Pre-defined corpora such as those provided by infrastructures do not often match the needs of researchers; NLP-based enrichment of large collections is resource-intensive and complex; copyright-concerns restrict access; and exploratory and analytical tools developed for platforms typically focus on generic tasks rather than question-specific ones.

Using the Impresso data lab (public release in October 2024) as a starting point, we will discuss how the strengths of research infrastructures (e.g. access to data, large-scale processing) can be combined with researcher needs (e.g. specific datasets and objectives) to increase interoperability.

The workshop is organised by the interdisciplinary research project Impresso Media Monitoring of the Past — Beyond Borders which leverages an unprecedented corpus of newspaper and radio archives and uses machine learning to pursue a paradigm shift in the processing, semantic enrichment, representation, exploration and study of historical media across modalities, time, languages, and national borders (Impresso 2024).

The Impresso data lab offers access to a growing Western European newspaper and radio corpus. It has two primary purposes: First, to complement the inherently limited analytical capabilities of the Impresso web app by enabling flexible computational analysis via API (see also (Kemman and Claeysens 2022)), a dedicated Python library and an environment of interactive Jupyter notebooks. Second, to respond to user needs to freely link and analyse external research data to Impresso using a variety of semantic enrichments such as named entities or topics.

To this end it offers access to a dedicated API that also enables document annotation services. This with the goal to establish a transparent and versatile framework for data-driven comparative analysis of internal and research-specific external documents. Overall, the data lab provides the following services:

- API accessibility: Opening the corpus, enrichments, and tools for programmatic exploitation.
- Dynamic research workflows: Experimenting with modular, dynamic, and personalised research workflows to bridge the gap between digitised collections and data-driven historical research.
- Annotation service: Enabling the enrichment of user-provided documents by project-based NLP components, supporting e.g. topic models, named entity recognition, keyphrase extraction, and vectorized representations.
- Enrichment import: Allowing users e.g. to import external enrichments of project documents and empowering researchers to work with self-generated topics in the interface.

The user-oriented API provides convenience modules for programmatic exploitation of data and enables researchers to process the Impresso corpus and enrichments along with other documents and using (external) libraries relevant to their research needs. In other words, while the Impresso web app offers powerful search, filter and curatorial capabilities, the data lab offers space for question-specific operations with the data which go beyond the capabilities of a generic user interface.

Agenda

The workshop strives to balance instructive segments with free exploration to foster active debate among participants. We will begin with an introduction to the Impresso project, an overview of the current landscape and the results of a survey of data labs in the cultural heritage sphere.

Brief demos will showcase Impresso's capabilities. This includes an overview of the Impresso web app and its main search and filter operations, a first data lab demo to show how users can adapt and create Jupyter notebook templates to model, curate and visualise spatial and relational data and thereby generate their own, personalised views on the Impresso corpus. A second demo will present opportunities

to enrich external sources using annotation services (named entity recognition, press agency detection, topic model inferences) and to link them back to the Impresso corpus.

During hands-on sessions, participants will have the opportunity to test the web app and notebook templates for their real-world utility.

It is in the nature of things that neither data nor methods are perfect. Demo and hands-on sessions are intended as starting points for exchanges among participants about links between research infrastructures and the needs of the researcher community. This with the goal to identify and document strengths, shortcomings, opportunities and aspirations for future work against the background of real-world needs, pragmatics and restrictions.

The workshop is structured as follows:

20'': Welcome, introduction round and setup.

30'': Where we stand today: Impresso2 and results from a survey of cultural heritage data labs

20'': Demo I: From web app to data lab - Extracting and exploring spatial and network data in interactive notebooks

45'': Hands-on experimentation with notebook templates

20'': Exchange among participants

15'': Break

15'': Demo II: Enriching external sources via data lab - Named entity recognition, topic modelling and press agency detection

50'': Hands-on experimentation with notebook templates

25'': Exchange among participants and summary of discussion

We invite all members of the DH community. Coding experience is an asset but not a requirement to participate. The number of participants is limited to 25.

Convenors

Marten Düring holds a PhD in Contemporary History from the University of Mainz and is part of the C2DH's Digital History Unit. Marten's research focuses on contemporary history, digital history and more specifically network analysis in the historical disciplines. Within Impresso, Marten contributes to project management, coordinates interface development, digital history research, and project dissemination and contributes a historical case study on discourses surrounding nuclear power technologies in historical media.

Daniele Guido is a designer and full-stack developer specialising in data visualisation, network visualisation and digital methods. He designs and develops experimental web applications and tools to improve information retrieval in the digital humanities. Within Impresso, Daniele is responsible for the design and development of the Impresso web app and the Impresso data lab.

Roman Kalyakin is a full-stack engineer. He holds an M.Sc in Electrical Engineering and Audiovisual technologies from Saint Petersburg State University of Aerospace and Instrumentation. Roman has extensive experience in building and managing software products for startups

and large enterprise companies. Roman has a strong background in machine learning, having worked on projects involving ML pipelines, graph databases, and comprehensive visualization tools. Within Impresso, Roman is responsible for the design and development of the Impresso API, Impresso data lab, Impresso web app and DevOps.

Bibliographie

Ahnert, Ruth, and Lll Demertzi. 2023. "Living with Machines Final Report." The Alan Turing Institute. <https://doi.org/10.23636/PSQ5-6A91>.

"Always Already Computational." 2024. Always Already Computational - Collections as Data. July 23, 2024. <https://collectionsasdata.github.io/>.

Ames, Sarah. 2021. "Transparency, Provenance and Collections as Data: The National Library of Scotland's Data Foundry." *LIBER Quarterly: The Journal of the Association of European Research Libraries* 31 (1): 1–13. <https://doi.org/10.18352/lq.10371>.

Candela, Gustavo, Mara Dolores Sez, MPilar Escobar Esteban, and Manuel Marco-Such. 2022. "Reusing Digital Collections from GLAM Institutions." *Journal of Information Science* 48 (2): 251–67. <https://doi.org/10.1177/0165551520950246>.

"CLARIAH Media Suite." 2024. July 23, 2024. <https://mediasuite.clariah.nl/>.

"Computational Humanities Research 2024." n.d. Accessed April 18, 2024. <https://2024.computational-humanities-research.org/>.

"Constellate." 2024. July 23, 2024. <https://constellate.org>.

Cordell, Ryan, and David Smith. 2024. "Oceanic Exchanges." *Tracing Global Information Networks In Historical Newspaper Repositories, 1840-1914* (blog). July 23, 2024. <http://oceanicexchanges.github.io/>.

Doucet, Antoine, Martin Gasteiner, Mark Granroth-Wilding, Max Kaiser, Minna Kaukonen, Roger Labahn, Jean-Philippe Moreux, et al. 2020. "NewsEye: A Digital Investigator for Historical Newspapers." In . <https://hal.science/hal-03029072>.

"HTRC Analytics." 2024. July 23, 2024. <https://analytics.hathitrust.org/>.

"Hugging Face – The AI Community Building the Future." 2024. July 19, 2024. <https://huggingface.co/>.

Impresso. 2024. "Media Monitoring of the Past." Impresso. impresso. July 23, 2024. <https://impresso-project.ch/>.

"Journal of Cultural Analytics." n.d. Accessed April 18, 2024. <https://culturalanalytics.org/>.

Karjus, Andres. 2023. "Machine-Assisted Mixed Methods: Augmenting Humanities and Social Sciences with Artificial Intelligence." arXiv.Org. September 24, 2023. <https://arxiv.org/abs/2309.14379v1>.

Karsdorp, Folgert, Mike Kestemont, and Allen Riddell. 2021. *Humanities Data Analysis: Case Studies with Python*. Princeton University Press.

Kemman, Max, and Steven Claeysens. 2022. "User Demand for Supporting Advanced Analysis of Historical Text Collections." May 30. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6595769>.

Kemman, Max, and Martijn Kleppe. 2013. "PoliMedia." In *Research and Advanced Technology for Digital Libraries*, edited by Trond Aalberg, Christos Papatheodorou, Milena Dobрева, Giannis Tsakonas, and Charles J. Farrugia, 401–4. Berlin, Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-40501-3_46.

Langlais, Pierre-Carl. 2019. "Distant reading the French news with the Numapresse project: toward a contextual approach of text mining." *Numapresse* (blog). February 7, 2019. <http://www.numapresse.org/2019/02/07/distant-reading-the-french-news-with-the-numapresse-project-toward-a-contextual-approach-of-text-mining/>.

Pichler, Axel, and Nils Reiter. 2024. "«LLMs for Everything?» Potentiale Und Probleme Der Anwendung von In-Context-Learning Fr Die Computational Literary Studies." In *Book of Abstracts of Dhd*. Passau, Germany.

"Twi-XL Project." 2024. July 23, 2024. <https://twi-xl.humanities.uva.nl/>.

Umgang mit raumzeitlicher Unschärfe - Erfassung und Visualisierung von Bewegungsdaten mit QGIS am Beispiel der Fahrt des Kanonenboots Albatroß (1886)

Fuest, Stefan

stefan.fuest@ikg.uni-hannover.de
Leibniz Universität Hannover, Institut für Kartographie und Geoinformatik (ikg), Deutschland

Gollenstede, Andreas

andreas.gollenstede@jade-hs.de
Jade Hochschule, Institut für Angewandte Photogrammetrie und Geoinformatik (IAPG), Deutschland

Herbers, Maximilian

maximilian.herbers@jade-hs.de
Jade Hochschule, Institut für Angewandte Photogrammetrie und Geoinformatik (IAPG), Deutschland

Kaiser, Rieke Marie

rieke.marie.kaiser@uni-oldenburg.de
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, FK IV, Institut für Geschichte (IfG), Deutschland

Tadge, Jennifer

j.tadge@landesmuseen-ol.de
Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg (LMNM), Deutschland

Hintergrund

Der Forschungsverbund DiViAS (Digitalisierung, Visualisierung und Analyse von Sammlungsgut) (DiViAS 2024) beschäftigt sich mit der Erforschung neuer technischer Methoden für die Museums-, Geschichts- und Kulturwissenschaften sowie Provenienzforschung. Eines der Projektziele, das auch in diesem Workshop thematisiert wird, ist

die Nachvollziehbarkeit der Bewegung von Schiffen, Personen und Objekten, welche durch eine kartographische Visualisierung erleichtert werden kann. Dafür werden neben der automatisierten Auswertung der historischen Quellen, zum Beispiel Logbücher oder Reiseberichte, durch künstliche Intelligenz (KI) auch neue Ansätze entwickelt, um unscharfe Daten in Datenbanken abzulegen und mit neuen Methoden zu visualisieren. Die genaue Reiseroute eines Schiffs kann aufgrund fehlender, unvollständiger oder fehlerhafter Informationen in den zur Verfügung stehenden historischen Quellen oftmals nur in Teilen nachvollzogen werden, sodass für eine lückenlose Visualisierung der Daten oftmals eine räumliche und/oder zeitliche Interpolation zwischen den verschiedenen Stationen oder Ereignissen notwendig ist. Hinzu kommt, dass beispielsweise (historische) Ortsangaben ungenau beschrieben sein können, oder diese aufgrund von Umbenennungen nicht mehr korrekt sind. Weiterhin sind die Zeitangaben, an dem ein Ereignis stattgefunden hat (z. B. als Zeitspanne), oftmals ungenau hinterlegt. Daher ist es erforderlich, diese Unschärfe in den Daten geeignet visuell zu kommunizieren, sodass unscharfe Daten im Gegensatz zu exakt hinterlegten Daten auch bei Betrachterinnen und Betrachtern als solche verstanden werden.

Hinsichtlich der räumlichen Unschärfe wird zwischen der Genauigkeit der Informationen zum Reiseverlauf und der einzelnen Stationen einer Reise unterschieden. Der Verlauf zwischen zwei bekannten Stationen der Reise ist gewissermaßen immer unsicher, sofern keine Informationen über den genauen Streckenverlauf bekannt sind. Die zunehmende Entfernung zur nächsten sicher und hier damit „scharf“ erfassten Station erfordert somit eine visuell aussagekräftige und eindeutige Darstellung der Unschärfefinformationen, die aus einem in den Daten hinterlegten Unschärfemaß abgeleitet werden können. Visuell kann dies beispielsweise durch ein als Puffer um die Route gelegtes Unschärfband oder durch das (zeitlich begrenzte) Verbläsen von Teilen der Route oder von Objekten erreicht werden. Weiterhin ist es möglich, dass bei teilweise unbekanntem Reiseverläufen mehrere mögliche Teilrouten in Frage kommen, die entsprechend visuell kommuniziert werden müssen.

Die räumliche Unschärfe von Standortbeschreibungen kann vielfältige Ausprägungen annehmen, sodass diese im Rahmen des Projekts sogenannten Möglichkeitsräumen zugeordnet werden, die die gesamte räumliche Ausdehnung der entsprechend einer Ortsbeschreibung möglichen Standorte umfassen. Abhängig vom Wortlaut einer Beschreibung kann ein Möglichkeitsraum beispielsweise das Gebiet eines Hafens, einer Bucht oder (im Extremfall) sogar eines gesamten Ozeans umfassen. Im Idealfall können sehr weitläufige Möglichkeitsräume durch den Kontext von bekannten Nachbarstandorten räumlich eingegrenzt werden. In der Kartographie steht ein großes Methodenspektrum zur Darstellung räumlicher Objekte und Konzepte zur Verfügung. Zur visuellen Kommunikation von Unschärfe können beispielsweise Ansätze der kartographischen Symbolisierung unter Nutzung visueller Variablen (z. B. Blurring, Trans-

parenz, Scribbles) herangezogen (Kinkeldey et al. 2014; MacEachren et al. 2005, Fuest et al. 2023), aber auch Möglichkeiten dynamischer Effekte wie Animationen genutzt werden, die Bewegungsdaten ggf. intuitiver abbilden können (Lobben 2003).

Die im Projekt entwickelten Visualisierungskonzepte zur raumzeitlichen Darstellung von Unschärfe werden im Rahmen des Workshops mithilfe eines Geoinformationssystems (GIS) am Beispiel der Reise des Kanonenboots Albatroß in der Bismarcksee im heutigen Papua-Neuguinea im Jahre 1886 angewendet. Zusätzlich werden unter Anleitung weitere Arbeitsschritte im GIS durchgeführt, die eine Visualisierung von raumzeitlichen Daten im Umfeld der Geisteswissenschaften erleichtern.

Die Albatroß ist besonders im Zusammenhang mit der kolonialen Sammlungstätigkeit von Friedrich Graf von Baudissin (1852-1921) von Bedeutung, der von November 1885 bis Dezember 1886 Kommandant des Schiffs in Ozeanien war (Hildebrand 1979). Sein „Bericht über die Thätigkeit im Bismarck-Archipel in Erledigung von Requisitionen ausgeführter Landungen, Kämpfe und Gefechte“ vom 27. März 1886 (Baudissin 1886) erlaubt es, die im Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg befindlichen Objekte mit einzelnen Stationen und kriegerischen Ereignissen in Bezug zu setzen und für die Provenienzforschung auszuwerten. Die Visualisierung der Route der Albatroß soll ermöglichen, die Stationen des Objekterwerbs anschaulich zu machen und Widersprüche in der schriftlichen Überlieferung zu überprüfen.

Für Routendarstellung der Albatroß wird im Rahmen des Workshops das freie und quelloffene Geoinformationssystem QGIS (QGIS 2024) genutzt, das eine leistungsstarke Umgebung für die Erfassung, Verarbeitung, Analyse und Visualisierung raumbezogener Vektor- und Rasterdaten zur Verfügung stellt. Für die Verarbeitung raumzeitlicher Daten im Speziellen bietet QGIS zahlreiche Funktionen und Plugins. Bei Bedarf kann das System durch eigene Umsetzungen und Entwicklungen erweitert werden. Für komplexere kartographische Darstellungen, wie z. B. Unschärfe, können spezifische Symbolsätze entworfen und für eine spätere Wiederverwendung in nachfolgenden Visualisierungen abgelegt werden. Um Routen oder andere Daten im Allgemeinen besser in einen räumlich-historischen Kontext einordnen zu können, bietet QGIS die Option, historische Karten, die zumeist bereits als Scans im Rasterformat vorliegen, als Grundkarte mit einzubinden. Sollten diese Karten keinen Koordinatenbezug haben, besteht die Möglichkeit der Georeferenzierung. Eine in QGIS integrierte Layoutgestaltung erlaubt die maßstabsgetreue Ausgabe der Visualisierungsergebnisse als einzelne Karten mit allen notwendigen Zusatzelementen (z. B. Legende) oder als Kartenreihen im Atlasformat.

Zielsetzung des Workshops

Der Workshop bietet einem interessierten Fachpublikum eine Plattform, die den Umgang mit und die Visualisierung

von raumzeitlicher Unschärfe in historischen Quellen und deren Bedeutung für die Spatial Humanities praxisnah vermittelt. Die Teilnehmenden des Workshops erwartet zudem ein einführendes Hands-On mit dem Geoinformationssystem QGIS und dessen Handhabung im oben beschriebenen Kontext.

Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Analyse und Visualisierung von Bewegungsdaten aus historischen Quellen, beginnend bei der zumeist schriftlichen Repräsentation von Raum und Zeit in der historischen Quelle über die Verarbeitung bis hin zur Visualisierung. Anhand eines Beispieldatensatzes, der die Fahrtroute des deutschen Kanonenbootes Albatroß um 1886 in der Bismarcksee im heutigen Papua-Neuguinea abbildet, lernen die Teilnehmenden, diese Art von Datenquellen zu nutzen, in verwertbare Geodaten zu überführen und raumzeitliche Unschärfen, Unsicherheiten sowie Datenlücken durch geeignete Symbolisierung kartographisch darzustellen.

Die Teilnehmenden sollen am Ende des Workshops in der Lage sein, erste eigene Projekte mit historischen Bewegungsdaten adäquat mit QGIS zu visualisieren. Darüber hinaus bietet der Workshop die Möglichkeit, Feedback zu eigenen Ideen und Ansätzen im Bereich der Visualisierung von Unsicherheiten in den Spatial Humanities zu erhalten, zu diskutieren und diese weiterzuentwickeln.

Format

Der Workshop ist auf zwei halbe Tage (insgesamt 8 Stunden inkl. Pausen) ausgelegt und als Hands-On-Workshop konzipiert. Am ersten Tag wird zunächst eine kurze Einführung in die Planung und Inhalte des Workshops gegeben. Dabei werden neben einer Vorstellungsrunde und thematischen Einführung auch ausgewählte Forschungsfragen im Projekt DiViAS behandelt. Anschließend werden zwei Impulsvorträge gehalten. Die Vorträge widmen sich dem historischen Hintergrund der im Workshop verwendeten Quellen. Auch werden anhand exemplarischer Textdokumente Unschärfen in der Erfassung erläutert und Herausforderungen bei der Transkription und der KI-gestützten Extraktion dieser Informationen vorgestellt und diskutiert. Danach wird eine Einführung in das freie Geoinformationssystem QGIS gegeben und gemeinsam mit den Teilnehmenden eine Ideensammlung zur Visualisierung von Unschärfe erarbeitet.

Am zweiten Tag werden Teilnehmende in Kleingruppen daran arbeiten, mit QGIS unscharfe Daten abzubilden, wobei die Workshopleiterinnen und -leiter unterstützend zu Verfügung stehen. Anschließend gibt es einen Austausch über die Möglichkeiten und Einschränkungen des Geoinformationssystems sowie über die vorgestellten, diskutierten und umgesetzten Ideen zur Abbildung von Unschärfe. Beendet wird der Workshop mit einer Abschlussdiskussion und der Möglichkeit Feedback zu geben.

Ein spezifischer Call for Papers ist für den Workshop nicht vorgesehen.

Tag/Dauer	Thema	Inhalt
Tag 1		
40 min	Auftakt	Begrüßung und Kennenlernen, Vorstellung DiViAS
15 min	Impulsvortrag 1	Hintergrundinformationen zu den verwendeten historischen Quellen
15 min	Impulsvortrag 2	Transkription und KI-basierte Extraktion von Orts- und Zeitangaben
20 min	Diskussion	Austausch zu den Themen der Impulsvorträge
30 min	Pause	
45 min	QGIS Einführung und Grundlagen	UI kennenlernen, Basiskarten und Geometrien laden, Analysewerkzeuge, kartographische Symbolisierung
45 min	Ideenfindung im Plenum	Erarbeitung von Visualisierungsmöglichkeiten von Unschärfe
Tag 2		
90 min	QGIS Kleingruppen	Umsetzung der Visualisierung von Unschärfe
30 min	Pause	
60 min	Diskussion	Möglichkeiten und Grenzen der Visualisierung von Unschärfe
30 min	Abschlussdiskussion	Finaler Austausch und Feedback

Zielgruppe

An dem Workshop können bis zu 20 Forschende teilnehmen. Der Workshop richtet sich vor allem an Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler, die an der Visualisierung ihrer räumlich und/oder zeitlich unscharfen Daten aus unterschiedlichen Quellentypen und Epochen zu Wasser und zu Land interessiert sind oder sich allgemein für die Darstellung und den Umgang mit Unschärfe in historischen Kontexten interessieren. Technische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, jedoch sollten die Teilnehmenden Interesse daran haben, sich im Rahmen des Workshops in das freie Geoinformationssystem QGIS einzuarbeiten.

Technische Ausstattung

Workshopteilnehmende sollten einen eigenen Laptop mitbringen und bereits vor Beginn des Workshops die Software QGIS (Version 3.34 LTR Long Term Release) (QGIS 2024) installiert haben. Vor Ort werden ein Beamer, Whiteboard und Internetzugang (WLAN) für die Teilnehmenden benötigt. Darüber hinaus sollte für alle Teilnehmenden ein Tisch und Stromzugang zur Verfügung stehen.

Beteiligte und Forschungsinteressen

Stefan Fuest ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter im DiViAS Projekt und am Institut für Kartographie und Geoinformatik der Leibniz Universität Hannover tätig. Seine Forschungsinteressen liegen im Bereich der kartenbasierten Visualisierung, insbesondere im Hinblick auf die Darstellung von Unschärfe in raumzeitlichen Daten.

Andreas Gollenstede ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter im DiViAS-Projekt und an der Jade Hochschule am Institut für Photogrammetrie und Geoinformatik tätig. Er beschäftigt sich mit Geoinformationssystemen, Geovisualisierung,

Geodatenstandards und -diensten, sowie räumlichen und raumzeitlichen Datenbanken – hier im Speziellen mit der Verarbeitung unscharfer Daten. Der Fokus liegt dabei auf der Nutzung freier Software und freier Geodaten.

Maximilian Herbers ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter im DiViAS-Projekt und arbeitet an der Jade Hochschule am Institut für Photogrammetrie und Geoinformatik. Seine Forschungsinteressen liegen im Bereich der Verarbeitung natürlicher Sprache mittels Large Language Models, Knowledge Graphs und den Spatial Humanities.

Rieke Marie Kaiser ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin im DiViAS-Projekt und als Historikerin an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg tätig. Ihr Forschungsinteresse liegt im Bereich der maritimen Geschichte der Frühen Neuzeit mit einem Fokus auf Sozialgeschichte sowie Digital Humanities.

Jennifer Tadge ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin im DiViAS-Projekt und als Ethnologin am Landesmuseum Natur und Mensch in Oldenburg tätig. Ihre Arbeit beschäftigt sich mit Museumsethnologie, Provenienzforschung und Wissenschaftskommunikation und sie promoviert derzeit zum Thema „Koloniale Sammelpraktiken in militärischen Kontexten“.

Bibliographie

Baudissin, Friedrich. 1886. „Bericht über die Thätigkeit im Bismarck-Archipel in Erledigung von Requisitionen ausgeführter Landungen, Kämpfe und Gefechte“ In *Bundesarchiv, RM1/2625*.

DiViAS. 2024. „Digitalisierung, Visualisierung und Analyse von Sammlungsgut (DiViAS).“ In *divias.de*, <https://divias.de> (zugegriffen: 22. Juli 2024).

Fuest, S., Sester, M., & Griffin, A. L. 2023. „Nudging travellers to societally favourable routes: The impact of visual communication and emotional responses on decision making.“ In *Transportation research interdisciplinary perspectives*, 19, 100829.

Hildebrand, H. et al. 1979. *Die deutschen Kriegsschiffe: Biographien: ein Spiegel der Marinegeschichte von 1815 bis zur Gegenwart. Band 1.* Herford: Koehler.

Kinkeldey, C., MacEachren, A. M., & Schiewe, J. 2014. „How to assess visual communication of uncertainty? A systematic review of geospatial uncertainty visualisation user studies.“ In *The Cartographic Journal*, 51(4), 372-386.

Lobben, A. 2003. „Classification and application of cartographic animation“ In *The Professional Geographer*, 55(3), 318-328.

MacEachren, A. M., Robinson, A., Hopper, S., Gardner, S., Murray, R., Gahegan, M., & Hetzler, E. 2005. „Visualizing geospatial information uncertainty: What we know and what we need to know.“ In *Cartography and Geographic Information Science*, 32(3), 139-160.

QGIS. 2024. „Spatial without Compromise - QGIS Web Site.“ In *qgis.org*, <https://qgis.org> (zugegriffen: 22. Juli 2024).

Wer weiß schon wo? Identifikation, Erfassung und Systematisierung historischer Ortsangaben

Purschwitz, Anne

anne.purschwitz@geschichte.uni-halle.de
Historisches Datenzentrum Sachsen-Anhalt, Martin-
Luther Universität Halle-Wittenberg, Deutschland
ORCID: 0000-0002-2754-8792

Döring, Sophie

s.doering@isgv.de
Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde
(ISGV), Deutschland
ORCID: 0009-0006-2258-5304

Schubert, Tim

t.schubert@isgv.de
Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde
(ISGV), Deutschland
ORCID: 0009-0009-1032-9575

Badura, Robert

r.badura@isgv.de
Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde
(ISGV), Deutschland
ORCID: 0000-0001-8048-6271

Die Normierung historischer Ortsdaten ist eine zentrale Herausforderung nicht nur der Digital Humanities, sondern aller historisch arbeitenden Wissenschaften. Sie bildet die Voraussetzung, um Ortsdatenbanken unterschiedlichster Art miteinander zu verknüpfen und historische Geografika eindeutig zu identifizieren. Die Relevanz von Ortsinformationen ist dabei keineswegs nur auf Fragestellungen der Ortsforschung oder Toponomastik beschränkt, vielmehr bilden normierte Ortsdaten Ankerpunkte für die Systematisierung verschiedenster historischer Forschungsdaten und -ergebnisse. So sind sie etwa in biografischen Kontexten (Wirkungs-, Geburts-, Sterbeorte), territorialen Entwicklungen (Systematisierungen von Grenzverläufen und territorialen Zugehörigkeiten), bibliothekarischen Kontexten (Verlags- und Publikationsorte), sozial- und wirtschaftshistorischen Ansätzen (Mobilität, Handel, Sozialtopologie), aber auch für die Darstellung von Forschungsergebnissen auf Kartenmaterial unabdingbar. Die Nutzbarkeit der in unterschiedlichen Projekten erhobenen Ortsinformationen geht dabei weit über den engeren

(geistes-)wissenschaftlichen Kontext hinaus, wie nicht nur Citizen-Science-Projekte belegen.

Während die Extraktion von Ortsangaben aus heterogenen Quellenformaten beeindruckende Fortschritte gemacht hat, sind Identifikation, Kontextualisierung, Disambiguierung und Matching der dann vorliegenden Ergebnisse noch immer weitgehend der einzelnen Forscher:in und meist händischen Abgleichen überlassen. Für die digitale Projektarbeit ist die vollständige Aufnahme von herkömmlichen gedruckten Werken in den seltensten Fällen praktikabel, und gleichzeitig mangelt es aktuell noch an Empfehlungen und Grundlagen für den Umgang mit speziell historischen Ortsdaten in Bezug auf Datenaufnahme, -verwaltung und -matching. Gerade historische Ortsdaten verdeutlichen jedoch die Notwendigkeit der Abgrenzung des Verständnisses im Umgang mit geisteswissenschaftlichen Daten etwa von reinen statistischen Ist-Zuständen und demzufolge die Erarbeitung eigener Leitlinien, Empfehlungen und Arbeitstechniken. Aus diesem Gedanken heraus hat sich im Rahmen der TA2 des NFDI4Memory-Konsortiums eine Arbeitsgruppe „Minimaldatensatz Orte“ gegründet. Ihr Ziel sind die Diskussion und Etablierung von Datenstandards für Ortsangaben, gerade auch vor dem Hintergrund der stärkeren Verdichtung, Vernetzung sowie dem Wunsch nach erhöhter Nutzbarkeit von digital zur Verfügung stehenden Forschungsdaten und Synergien zu neu geplanten Projekten, die direkt oder indirekt Ortsangaben nutzen.

In unserem Workshop beabsichtigen wir eine Synthese aus Werkstattbericht, offener Diskussion und Beratung. Wir möchten erste Vorschläge und Empfehlungen aus der Arbeit der AG für die Kolleg:innen und deren eigene praktische Arbeit mit und an Ortsdaten anbieten.

Für den bundesdeutschen Raum existieren momentan weniger als eine Handvoll regionaler digitaler historischer Ortsverzeichnisse (Gazetteers), und bis zum jetzigen Zeitpunkt kein übergreifendes, fortlaufend aktualisiertes Verzeichnis historischer Orte für das gesamte Bundesgebiet. Da ein solches Verzeichnis nicht zur Verfügung steht, in den zahlreichen historischen, sprach- und kulturwissenschaftlichen Forschungsprojekten in Deutschland aber bereits kontinuierlich eine Vielzahl von historischen Ortsdaten generiert und benötigt werden, ergeben sich in vielen Projekten zahlreiche offene Fragen und Probleme, insbesondere bei der eindeutigen Identifikation von Orten. Durch den verstärkten Austausch mit den Digital Humanities hat sich herausgestellt, dass Ortsverzeichnisse, die ausschließlich den gegenwärtigen Zustand von Orten beschreiben, den Ansprüchen der historischen Forschung oder auch nur dem Wunsch nach geschichtlicher Orientierung innerhalb von Projekten nicht gerecht werden können. Beständige Änderungen in Grenzziehungen, Verwaltungszugehörigkeiten, Statusänderungen wie etwa Eingemeindungen oder Umbenennungen erschweren das Arbeiten mit Ortsdaten in historischen Kontexten genauso wie etwaige Aufhebungen oder Wüstungen ganzer Orte. Sich bspw. über vollständig aufgelöste Orte zu informieren, ist derzeit für weite Teile Deutschlands nur durch aufwändige Einzelrecherchen

möglich . Bei durchgehend existierenden Orten bestehen aufgrund der räumlichen Ausdehnung durch später hinzugekommene Gemeinde- oder Stadtteile bzw . durch den Wechsel von administrativen , politischen oder religiösen Zugehörigkeiten ebenfalls oftmals Darstellungs - und Verortungsprobleme .

Für alle Orte, die nicht in den räumlich (und teils auch zeitlich) stark begrenzten digitalen historischen Gazetteers verzeichnet sind , müssen Daten für Forschungsprojekte individuell neu erhoben werden . Ausgewichen wird auf Angebote wie GeoNames , Wikidata , Getty, den World Historical Gazetteer oder das Geschichtliche Ortsverzeichnis (GOV) . Hierdurch entstehen in der Praxis allerdings mehrere , teilweise auch parallele Schwierigkeiten . Zum einen sind einige dieser Hilfsmittel bereits in ihrer Genese nicht speziell für die Verzeichnung historischer Ortsdaten angelegt und gelangen aus diesem Grund an Grenzen der Datenverwaltung (Wikidata). So ist etwa die Nutzung der Gemeinsamen Normdatei (GND) der Deutschen Nationalbibliothek nicht uneingeschränkt möglich : Obwohl in der GND neben Personen , Körperschaften , Sachbegriffen oder Werken auch geografische Entitäten verzeichnet sind , erweist sich ein Matching häufig als problematisch und uneindeutig , da die Zuweisungen von Geografika (entweder als place oder Körperschaft) uneinheitlich sind . Andere sind etwa aufgrund von thematischen Schwerpunkten und damit einhergehenden inhaltlichen Beschränkungen (wie etwa dem ausschließlich toponomastischen Ansatz von GeoNames) oder dem genauen Gegenteil , ihrem sehr weit gefassten weltweiten Ansatz (World Historical Gazetteer) sowohl zeitlich als auch regional nicht feingliedrig genug , um komplexere historische Zustände abzubilden . Bei diesen Gazetteers besteht auf Seite der Nutzer:innen oftmals der Wunsch nach mehr Kontextinformationen , die über die Angaben von Geokoordinaten , der Visualisierung auf modernem Kartenmaterial oder den Namen der Orte und ihrer aktuellen politischen Zugehörigkeit hinausgehen .

Historische Ortsdaten sind und bleiben damit unabdingbar für die präzise Zuordnung historischer Entwicklungen . In der Arbeit mit historischem Quellenmaterial und komplexeren historischen Entwicklungen etwa in der Sozial -, Kultur- oder Landesgeschichte sind gerade diese kontextualisierenden Informationen zur Entwicklung historischer Orte zwingend nötig . Darüber hinaus sind sie auch für die Darstellung und Nachnutzbarkeit von Forschungsergebnissen notwendig – aus diesem Grund werden in nahezu allen geschichts - und kulturwissenschaftlichen Projekten Ortsdaten erhoben , verwendet und mit anderen Forschungsdaten verknüpft . Eine Vielzahl von Projekten , die normierte Ortsdaten benötigen , sind in Ermangelung von Alternativen oftmals gezwungen , solche Daten unkoordiniert selbst zu produzieren , was sowohl zeitliche als auch personelle Ressourcen bindet . Die Erarbeitung eines Vorschlags für eine einheitliche Normierung derselben ist demzufolge ein überfälliges Desiderat . Um die Arbeit der Kolleg:innen zu erleichtern und ihre Ergebnisse untereinander anschlussfähig , aber auch für eine breitere Öffentlich-

keit sicht- und z.B. im Rahmen von digitalen Citizen-Science- Projekten auch nachnutzbar zu machen , müssen im nationalen Rahmen gültige Standards für die Erfassung und Darstellung historischer Ortsdaten konzipiert werden .

Aus dem Verständnis dieser momentanen Fehlstelle heraus hat sich eine Gruppe an Akteur:innen aus dem Feld der Gazetteers zusammengeschlossen , um sich der Erarbeitung einer allgemeinen Empfehlung für den Umgang , die Verzeichnung und das Matching mit und von Ortsdaten , mit Schwerpunkt auf den historisch arbeitenden Wissenschaften anzunehmen . Dazu gehören bspw . das Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde (ISGV) mit Sitz in Dresden, das mit dem Historischen Ortsverzeichnis von Sachsen (HOV) zurzeit in einem digitalen Verbundprojekt (Digitale Kulturdaten in Sachsen, DIKUSA) als „ Scharnierstelle “ zwischen thematisch und zeitlich sehr unterschiedlichen Projekten fungiert . Die Erfahrungen aus dem Ausbau eines digitalen Ortsverzeichnisses als Teil einer größeren digitalen Infrastruktur im Freistaat sollen synergetisch mit Kolleg:innen aus dem Hessischen Institut für Landesgeschichte , dem Herder- Institut für historische Ostmitteleuropaforschung Marburg und dem Historischen Datenzentrum Sachsen-Anhalt genutzt werden , um sie auf bundesdeutscher Ebene weiterentwickeln und vereinheitlichen zu können . In Zusammenarbeit mit der Task Area 2 des NFDI4Memory Konsortiums wird der Arbeitskreis bis Ende 2025 Empfehlungen für den Umgang mit historischen Ortsdaten entwickeln und an Einzelprojekten testen .

Der Workshop richtet sich an alle Interessierten , die mit Ortsdaten in größeren oder kleineren Projektkontexten haupt - oder nebensächlich arbeiten . Dabei können sich die Projekte noch in Planung oder bereits in verschiedenen Stadien der Umsetzung befinden . Der Tatsache , dass Ortsdaten als Thema nicht nur ein geschichts -, sondern auch ein kultur- und sprachwissenschaftliches Publikum ansprechen , wird innerhalb des Workshops durch interdisziplinäre Perspektiven und Querverweise Rechnung getragen . Berücksichtigung erfahren methodisch auch die teils sehr unterschiedlichen finanziellen , personellen und IT- Ressourcen der Institutionen und Projekte (Minimalstandard der Erhebung bis hin zu , Goldstandard ‘). Darüber hinaus hat sich bereits in den Erfahrungen der einzelnen Akteur:innen des Arbeitskreises gezeigt , dass der Umgang mit historischen Ortsdaten in Projektkontexten , welche die historischen Ortsdaten vor allem als „Mittel zum Zweck“ benötigen , teils stark unterschätzt wird , woraus sich wiederum Unschärfen und Ungenauigkeiten in der Erhebung und daraus resultierend in der späteren Weiterverwertung der Projektergebnisse ergeben können . Umso wichtiger ist eine Hinführung zum Thema und der Dialog der unterschiedlichen Projekte und Disziplinen . Ganz explizit soll mit dem Workshop ein Publikum angesprochen werden , das Ortsdaten unterschiedliche Relevanz innerhalb der jeweiligen Projektstruktur zuweist , sich aber gleichzeitig der Relevanz des historischen Raumes bewusst ist .

Grundsätzlich versteht sich unser Workshop deshalb als wechselseitiger Austausch von Erfahrungen , Wissen und Bedarfen – auch , um die verschiedenen Entwicklungen der

letzten Jahre aufzunehmen und kritisch zu hinterfragen und zugleich , um das in den Institutionen sehr unterschiedliche Praxiswissen aufzuarbeiten . Als Angebot an ein fachlich und erfahrungstechnisch breites Publikum ist der Workshop in zwei Teile gegliedert : Im ersten Abschnitt steht die Vorstellung verschiedener digitaler Gazetteers, mit ihren Vor- und Nachteilen für historische Ortsdaten im Vordergrund , um auch , Noviz:innen ‘ auf diesem Gebiet einen niedrigschwelligen Einstieg zu ermöglichen . Daran schließt sich die Präsentation der Arbeitsgruppe an, um Interessierte und Akteur:innen zusammenzuführen , wobei die Formulierung von Bedarfen , Wünschen und Forderungen für die Normierung von Ortsdaten an den Arbeitskreis im Fokus steht . Im zweiten Teil des Workshops sind die Teilnehmer:innen selbst gefordert , Auszüge aus ihren Daten und den damit einhergehenden Erfahrungen und Probleme mit Ortsangaben vorzustellen . Diese sollen abseits von allgemeinen Empfehlungen individuell besprochen werden , um gemeinsam erste Lösungsansätze ausloten zu können . Dafür ist es erforderlich , eine anschauliche und kontextualisierte Kurzvorstellung der eigenen Daten vorzubereiten . In diesem Teil steht somit nicht allein der Austausch zwischen Arbeitsgruppe und einzelnen Projekten im Mittelpunkt , sondern auch ein gemeinsames , interaktives Miteinander der Projekte – dies dient nicht zuletzt dem Verorten der eigenen Problemlagen und der Öffnung gegenüber Lösungsansätzen aus anderen Disziplinen , sowie dem Austausch über erfolgreiche und auch gescheiterte Versuche und der Weitergabe von Wissen bezüglich individueller oder projektspezifischer technischer Lösungen .

Der Workshop ist damit einerseits als Wissenshub und Erfahrungsaustausch angelegt – sowohl zwischen Interessierten aller Art und der Arbeitsgruppe als , Wissensvermittler ‘ als auch zwischen den Interessierten selbst . Zum anderen fungiert er als Einblick in den aktuellen Umgang mit historischen Ortsdaten in den Digital Humanities, um die Bedarfe der Akteur:innen an die Arbeitsgruppe zu transferieren und so deren weitere Ausarbeitungen , Problemlösungen und Empfehlungen bedarfsgerecht und orientiert am reellen Umgang mit Ortsdaten und den Wünschen der Wissenschaftler:innen zu orientieren .

09:00	Begrüßung und Einführung	Workshopleitung
09:15	Was sind Ortsdaten? - dialogische Vorstellung von Konzepten zu Ortsdaten im Austausch mit den Teilnehmern und ihren Erfahrungen	alle
	<ul style="list-style-type: none"> • Wofür braucht man OD? • Wer ist für OD zuständig? • Welche Orientierungspunkte und Anlaufstellen gibt es? • Beispiele: u.a. GND, HOV, LA-GIS, GOV 	
10:45	Pause (15 min.)	
11:00	Vorstellung der Arbeitsgruppe	Workshopleitung
	<ul style="list-style-type: none"> • Was ist das Ziel der neuen Arbeitsgruppe? • Woran arbeiten wir? • Was ist der Zeitplan? • Welches Ziel verfolgen wir? • Welche (Zwischen)ergebnisse, Vorschläge und Empfehlungen gibt es bereits? 	
12:00	Fragerunde und Diskussion	alle
13:00	Mittagspause (1 Std.)	
14:00	Vorstellung der eigenen Projekte und mitgebrachten Daten mit gemeinsamer Diskussion von Problemen und Hindernissen (ca. 20 Teilnehmer)	Teilnehmende
	<ul style="list-style-type: none"> • kleine Beiträge (jeweils 5 min) als Datenauszug, Präsentation o.ä. • wichtig: Probleme sollen für das Verständnis anderer (visuell) aufbereitet sein • Verständnisfragen u.ä. können während und zwischen den Kurzvorstellungen stattfinden • offene & bedarfsfokussierte Diskussion für die individuellen Problemlagen • währenddessen: Notizen durch Workshopleitung (Whiteboard) zum Erkennen von ähnlichen Problemlagen und Fragen • Definition von Wünschen für die zu entwickelnde Normdatensatzempfehlung durch die Arbeitsgruppe <p>[flexible Pausen nach Bedarf]</p>	
17:30	Zusammentragen der Diskussionen	alle
	<ul style="list-style-type: none"> • Problemfokussierung (technisch, inhaltlich, strukturell, personell etc.) • Anknüpfungspunkte für weitere Kommunikation finden • Wünsche an Minimaldatensatz • mit Empfehlungen und Ausblick • Einladung zur Vernetzung (Mailingliste) 	
18:00	regulärer Schluss der Veranstaltung	

	Kontaktinformationen
Dr. Anne Purschwitz	Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Seit April 2023 Mitarbeiterin des Projekts NF-DI4Memory mit Themenschwerpunkt „Data Connectivity“. Verantwortlich für den Use-Case Ortsdaten und die Zusammenarbeit mit dem Verein für Computer Genealogie, der u.a. das Geschichtliche Ortsverzeichnis betreut. Kontakt: anne.purschwitz@geschichte.uni-halle.de Orcid-ID: https://orcid.org/0000-0002-2754-8792
Sophie Döring M.A.	Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde (ISGV). Zwischen 2022 und 2024 zuständige Mitarbeiterin im „Ausbau des Historischen Ortsverzeichnisses zur zentralen Schnittstelle für normierte Ortsdaten in Sachsen“ im Rahmen des sächsischen Verbundprojektes „Vernetzung digitaler Kulturdaten in Sachsen“ (DIKUSA). Seit 2024 zuständige Mitarbeiterin im Projekt „Entwicklung einer nationalen Datenbankstruktur für historische Ortsdaten“. Kontakt: s.doering@isgv.de Orcid ID: https://orcid.org/0009-0006-2258-5304
Tim Schubert B.A.	Wissenschaftliche Hilfskraft am Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde (ISGV), seit 2024 tätig im Projekt „Entwicklung einer nationalen Datenbankstruktur für historische Ortsdaten“. Kontakt: t.schubert@isgv.de Orcid ID: https://orcid.org/0000-0001-8048-6271
Robert Badura StEx.	Wissenschaftliche Hilfskraft am Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde (ISGV), seit 2024 tätig im Projekt „Entwicklung einer nationalen Datenbankstruktur für historische Ortsdaten“. Kontakt: r.badura@isgv.de Orcid ID: https://orcid.org/0009-0006-6077-3314

Bibliographie

Andorfer, Peter und Matthias Schlögl. 2019. „HistoGIS: Vom Punkt zur Fläche in Raum und Zeit.“ In *DHd 2019. Digital Humanities: multimedial & multimodal. Konferenzabstracts. 6. Tagung des Verbands Digital Humanities im deutschsprachigen Raum e. V.*, hg. von Patrick Sahle, 136f. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2611667> (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Baudisch, Susanne. 2008. „Historisches Ortsverzeichnis und Historisches Ortsnamenbuch von Sachsen. Zwei Lexika – ein Wissenssystem.“ In *Namenkundliche Informationen* 93/94: 195-219. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-62505> (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Baudisch, Susanne, Martina Müller und Michael Schulz. 2004. „Historisch-Kartographisches Informationssystem Sachsen (HistKIS) – ein Beitrag zur interdisziplinären landeskundlichen Grundlagenforschung.“ In *Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie* 22: 221-241. Bonn: Verlag Siedlungsforschung. https://www.uni-bamberg.de/fileadmin/histgeo/Arkum_Zeitschrift_Siedlungsforschung/sf22-2004.pdf (zugegriffen: 23.07.2024).

Döring, Sophie. 2024. „Das Historische Ortsverzeichnis von Sachsen (HOV) als „Scharnier“ in DIKUSA.“ In *Saxorum. Blog für interdisziplinäre Landeskunde in Sachsen*. <https://saxorum.hypotheses.org/10815> (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Erlinger, Christian. 2019. „Sächsische Ortsdaten in der Linked Open Data Cloud: Teilautomatisierte Anreicherung und Analyse der HOV-ID in Wikidata.“ In *Saxorum. Blog für interdisziplinäre Landeskunde in Sachsen*. <https://saxorum.hypotheses.org/2917> (zugegriffen: 24. Juli 2024).

Klingner, Jens und Henrik Schwanitz. 2022. „Die digitalen Portale des Instituts für Sächsische Geschichte und Volkskunde.“ In *Landes- und Regionalgeschichte digital: Angebote – Bedarfe – Perspektiven*, hg. von Martin Munke, 140-164. Dresden/München: Thelem Universitätsverlag und Buchhandlung. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-744325> (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Munke, Martin. 2019. „Historische Orte mit offenen Daten: HOV + Wikidata“ In *Saxorum. Blog für interdisziplinäre Landeskunde in Sachsen*. <https://saxorum.hypotheses.org/2775> (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Munke, Martin. 2020. „Landeskunde, Normdaten, Linked Open Data – Facetten am Beispiel des Historischen Ortsverzeichnisses von Sachsen“ In *Saxorum, Blog für interdisziplinäre Landeskunde in Sachsen*. <https://saxorum.hypotheses.org/4800> (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Munke, Martin, Judith Matzke und Andreas Rutz. 2021. „Digitale Landeskunde in Sachsen. Ressourcen, Infrastrukturen, Projekte.“ In *Blätter für deutsche Landesgeschichte* 157: 419–454. <https://doi.org/10.25366/2022.65> (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Purschwitz, Anne und Jesper Zedlitz. 2022. „Vom gedruckten Gazetteer zum digitalen Ortsverzeichnis. Digitale geographische Hilfsmittel aus Bürgerwissenschaften und Digital Humanities im Vergleich.“ In *Genealogien*, hg. von Georg Fertig und Sandro Guzzi-Heeb, 250-268. Innsbruck: Studienverlag.

Purschwitz, Anne. 2024. „Workshop Minimaldatensatz Ortsnamen.“ In *Data Connectivity – NFDI4Memory. Arbeitsgruppe des Historischen Datenzentrums Sachsen-Anhalt*. <https://blogs.urz.uni-halle.de/nfdi4memory/2024/05/workshop-minimaldatensatz-ortsnamen/> (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Digitale Ortsverzeichnisse und Projekte (Web)
Bavarikon (Bayerische Staatsbibliothek): <https://www.bavarikon.de/> (zugriffen: 24. Juli 2024).

Data Connectivity – NFDI4Memory (Arbeitsgruppe des Historischen Datenzentrums Sachsen-Anhalt): <https://blogs.urz.uni-halle.de/nfdi4memory/2024/05/workshop-minimaldatensatz-ortsnamen/> (zugriffen: 24. Juli 2024).

DIKUSA – Vernetzung digitaler Kulturdaten in Sachsen (Verbundprojekt unter Leitung der Sächsischen Akademie der Wissenschaften): <https://www.saw-leipzig.de/de/projekte/dikusa> (zugriffen: 24. Juli 2024).

DigiKar, Digitale Kartenwerkstatt Altes Reich (Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG): <https://digikar.eu/> (zugriffen: 24. Juli 2024).

Geschichtlichen Ortsverzeichnis GOV (Verein für Computergenealogie (CompGen) e. V.): <https://gov.genealogy.net/search/index> (zugriffen: 24. Juli 2024).

GeoNames: <https://www.geonames.org/> (zugriffen: 24. Juli 2024).

Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung, Kartenkatalog: <https://www.herder-institut.de/karten/> (zugriffen: 24. Juli 2024).

Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung, Geografisches Register: <https://www.herder-institut.de/geografisches-register/> (zugriffen: 24. Juli 2024).

gazetteers.net: <https://gazetteers.net/app/#/> (zugriffen: 24. Juli 2024).

Historisches Ortsverzeichnis für Sachsen HOV (Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde): <https://hov.isgv.de/> (zugriffen: 24. Juli 2024).

Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen LAGIS (Hessische Institut für Landesgeschichte): <https://www.lagis-hessen.de/> (zugriffen: 24. Juli 2024).

mit:forschen! (Verbundprojekt von Wissenschaft im Dialog und des Museums für Naturkunde Berlin): <https://www.mitforschen.org/ueber-uns> (zugriffen: 24. Juli 2024).

NFDI4Memory, Task Area 2: Data Connectivity: <https://4memory.de/task-areas/task-area-2-data-connectivity/> (zugriffen: 24. Juli 2024).

The Getty Research Institute: <https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/tgn/index.html> (zugriffen: 24. Juli 2024).

Verein für Computer-Genealogie: <https://www.compgen.de/> (zugriffen: 24. Juli 2024).

World Historical Gazetteer: <https://whgazetteer.org/> (zugriffen: 24. Juli 2024).

Wikidata: https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page (zugriffen: 24. Juli 2024).

Zenodo: <https://zenodo.org/records/7678616> (zugriffen: 24. Juli 2024).

Wissensgraphen und große Sprachmodelle in den Digital Humanities

Stalter, Julian

julian.stalter@kunstgeschichte.uni-muenchen.de
Ludwig-Maximilians-Universität München, Deutschland
ORCID: 0000-0003-1149-1688

Springstein, Matthias

Matthias.Springstein@tib.eu
Leibniz-Informationszentrum Technik und
Naturwissenschaften, Hannover, Deutschland
ORCID: 0000-0002-6509-8534

Kristen, Maximilian

max@kristenonline.de
Ludwig-Maximilians-Universität München, Deutschland
ORCID: 0009-0008-3929-337X

Müller-Budack, Eric

eric.mueller@tib.eu
Leibniz-Informationszentrum Technik und
Naturwissenschaften, Hannover, Deutschland
ORCID: 0000-0002-6802-1241

Schneider, Stefanie

stefanie.schneider@itg.uni-muenchen.de
Ludwig-Maximilians-Universität München, Deutschland
ORCID: 0000-0003-4915-6949

Entrup, Elias

elias.entrup@tib.eu
Leibniz-Informationszentrum Technik und
Naturwissenschaften, Hannover, Deutschland
ORCID: 0000-0002-7380-1189

Kohle, Hubertus

hubertus.kohle@lmu.de
Ludwig-Maximilians-Universität München, Deutschland
ORCID: 0000-0003-3162-1304

Krestel, Ralf

rkr@informatik.uni-kiel.de
ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Kiel,
Deutschland
ORCID: 0000-0002-5036-8589

Ewerth, Ralph

ralph.ewerth@tib.eu
Leibniz-Informationszentrum Technik und
Naturwissenschaften, Hannover, Deutschland
ORCID: 0000-0003-0918-6297

Workshop-Konzept

Motivation

Wissensgraphen haben sich in den digitalen Geisteswissenschaften als explizite Form der Wissensorganisation etabliert (Hyvönen 2020, Hyvönen 2023). Sie ermöglichen es, heterogene Daten und Texte in ein strukturiertes Format zu überführen. Bekannte Beispiele für Wissensgraphen sind *Wikidata* (Vrandečić und Krötzsch 2014) und *Factgrid*. Durch ihre Struktur bieten sie die Möglichkeit, das Paradigma der dokumentenzentrierten Veröffentlichungen in der Wissenschaft durch semantisch reichhaltige und vernetzte Graphstrukturen zu ersetzen (Auer et al. 2018). Wissensgraphen erleichtern die Erschließung digitaler Archivbestände und umfangreicher Textkorpora durch manuelle oder automatisierte Verschlagwortung und Klassifikation und bieten eine vielseitige Basis für verschiedene Anwendungen in den Digital Humanities (z.B. komplexe Abfragen, Integration mit anderen Graphen) und der Informatik (z.B. Training und Erklärbarkeit von Deep-Learning-Verfahren). Mithilfe neuer Verfahren der automatisierten Wissensextraktion können aus großen Datenmengen Wissensgraphen extrahiert und so neue Explorations- und Nutzungsmöglichkeiten erschlossen werden (Jaradeh et al. 2019). Besonders die Qualitäten und Fähigkeiten von Large-Language-Modellen (LLMs) (Touvron et al. 2023, OpenAI 2023), die in den letzten Jahren entwickelt wurden, bieten verbesserte Verfahren mit neuen Ansätzen (Li et al. 2023).

Stand der Forschung

Für domänenspezifische Anwendungen können Wissensgraphen aus verschiedenen Textgattungen und -quellen erstellt werden, deren Entitäts- und Relationstypen spezifisch auf die Fachdisziplin und den Anwendungszweck des Graphen ausgerichtet sind. Im Bereich der Kunstgeschichte gibt es beispielsweise *ARCO* (Carriero et al. 2019), einen Wissensgraphen, der das italienische Kulturerbe modelliert, und *ArtGraph* (Castellano et al. 2022), der Daten aus *WikiArt* und *DBpedia* integriert.

Limitiert werden diese Ansätze jedoch durch die fehlende Integration von Informationen aus unstrukturierten Texten – wie Essays, Archivalien und Monografien. Diese sind domänenspezifisch in großer Menge vorhanden, aber durch manuelle Annotation nur sehr aufwändig zu erstellen. Verfahren des maschinellen Lernens bieten hier die Möglich-

keit, Informationen durch automatisierte Wissensextraktion zu gewinnen (Abbildung 1). In den Digital Humanities gibt es erste Ansätze, Triplets aus Texten automatisiert zu extrahieren und damit Wissensgraphen zu kuratieren oder zu erweitern: Beispiele sind Arbeiten zur Erschließung von digitalisiertem Archivmaterial (Sack 2021, Vogeler 2019), zur Extraktion von Entitäten und Relationen in Giorgio Vasaris *Künstlerviten* (Santini et al. 2022) oder zur Erstellung eines Graphen aus historischen Enzyklopädien (Hagen 2023); auch automatisierte Verfahren mit Problemstellungen in domänenspezifischen Anwendungen wurden untersucht (Jain et al. 2022).

In diesem Zusammenhang gibt es jedoch nur wenige Studien, die die automatisierte Wissensextraktion mit den neueren Versionen von LLMs wie *Llama 2* (Touvron et al. 2023) in domänenspezifischen Texten und Daten beschreiben. Trainingsansätze zum parametereffizienten Finetuning von LLMs wie *Instruction Tuning* geben dem Modell Schemata vor (Dettmers et al., 2023). So können mit Annotationsvorgaben die Zero-Shot-Fähigkeiten zur Informationsextraktion für spezifische Aufgaben verbessert und Informationen aus natürlichsprachigen Texten durch das Sprachmodell extrahiert werden (Sainz et al. 2024).

Darüber hinaus wird wenig über die konkrete Anwendung der erstellten Wissensgraphen in digitalen Methoden wie bei der Nutzung von Vision-Language-Modellen (VLMs; Liu et al. 2023) und LLMs geforscht. Hier zeigt sich das Potenzial für zahlreiche neue Anwendungen, beispielsweise zur Klassifikation und Suche multimodaler Daten (z.B. Bild, Text), der Verminderung von Halluzinationen der künstlichen neuronalen Netze oder als Methoden der Explainable Artificial Intelligence (XAI).

Abbildung 1: Pipeline zur Erzeugung von Wissensgraphen. Wir verwenden zwei Methoden für die Konstruktion von Triplets: (i) Der *LayoutParser* zerlegt die Originaldatei in Text- und Bildbereiche und wendet gegebenenfalls eine Texterkennung auf die Textregion an. (ii) Der Text wird nachfolgend vereinheitlicht, übersetzt und die Triplets werden mithilfe von LLMs (hier: *Gollie*, Sainz et al. 2024) automatisch extrahiert. (iii) Die in den Triplets gefundenen Entitäten werden mit automatisierten Tools (hier: *ReFinED*, Ayoola et al. 2022) auf einen bestehenden Wissensgraphen abgebildet. Das Beispiel zeigt die Pipeline für den Wikipedia-Artikel über Philip James de Loutherbourgs *Coalbrookdale by Night* (1801).

Inhalte

Ziel des Workshops ist es, Forschenden der Digital Humanities neue Methoden des maschinellen Lernens aus dem Bereich der Informatik vorzustellen, die zur automatischen Anreicherung von domänenspezifischen Wissensgraphen eingesetzt werden können. Dabei werden neue Ansätze mit LLMs vorgestellt. Perspektivisch wird auch auf konkrete

Anwendungen in hybriden KI-Modellen sowie auf mögliche Mehrwerte von Wissensgraphen für Fragestellungen der XAI eingegangen. Nach dem Workshop sollen die Teilnehmer:innen in der Lage sein, LLMs als Werkzeuge zur automatischen Generierung von Triplets aus Textdateien zur Erstellung bzw. Erweiterung eigener (domänenspezifischer) Wissensgraphen anzuwenden und dabei spezifische Herausforderungen sowie Lösungen zu identifizieren. Sie haben praktische Erfahrungen mit entsprechenden Werkzeugen und Verfahren gesammelt und deren Anwendung in ihrem Forschungsgebiet erprobt. Darüber hinaus haben sie Einblicke in die Anwendung hybrider KI-Systeme erhalten.

Automatisierte Kuratierung von Wissensgraphen

Zu Beginn des Workshops werden den Teilnehmenden die Grundlagen von Wissensgraphen vermittelt. Anschließend haben sie die Möglichkeit, in einem Hands-on-Tutorial verschiedene Verfahren zum Kuratieren und Erweitern von Wissensgraphen selbst auszuprobieren. Dies geschieht auf Basis webbasierter Demonstratoren und unter Verwendung eigener Texte. Zu den Verfahren gehören das *Named Entity Linking* zur Extraktion von Entitäten, *Reconciliation* (z.B. *ReFinED*, Representation and Fine-grained typing for Entity Disambiguation, Ayoola et al. 2022) zum Abgleich domänenspezifischer Entitäten sowie die Verwendung von LLMs zur Extraktion ihrer Zusammenhänge in Form von Triplets (z.B. *GOLLIE*, Guideline-following Large Language Model for IE, Sainz et al. 2024 und *DeepKE*, Zhang et al. 2022). Dabei sollen die Vorteile und Herausforderungen bei der automatisierten Erstellung domänenspezifischer Wissensgraphen diskutiert werden. Explizit wird auf die Problematik der Zuordnung einzelner Entitäten zu bestehenden Wissensgraphen eingegangen. Darüber hinaus werden grundlegende Visualisierungsmöglichkeiten der erzeugten Entitäten mit SPARQL-Abfragewerkzeugen vorgestellt und getestet.

Abbildung 2: Prototypische Benutzeroberfläche von *iART* mit interaktiven Suchassistenten. Dabei kommt ein VLM (z.B. *LLaVA*, Liu et al. 2023) zum Einsatz, um die Bilder zu beschreiben, und ein LLM (z.B. *LLaMA*, Touvron et al. 2023), um einen Chat mit dem Benutzer zu ermöglichen.

Wissensgraphbasierte KI-Methoden für die Digital Humanities

Weiterhin wird auf die konkrete Anwendung von Wissensgraphen in künstlichen neuronalen Netzen eingegangen. Im letzten Teil des Workshops wird den Teilnehmenden in einem Hands-on-Tutorial die Bildersuchmaschine *iART* (<https://iart.vision>; Springstein et al. 2021) für kunsthistorische Daten vorgestellt. Dabei werden die neuen Möglichkeiten für interaktive und erklärbare Suchen mithilfe von Wissensgraphen und großen Sprachmodellen diskutiert und demonstriert, wie in Abbildung 2 dargestellt. *iART*, entwickelt in einem von der DFG geförderten Projekt (Projektnummer: 415796915) und weiterentwickelt im Projekt *Reflexionsbasierte künstliche Intelligenz in der Kunstgeschichte* (Projektnummer: 510048106), integriert erklärbare hybride Modelle für die Bildsuche und -analyse in einen Wissensgraphen. Abschließend sollen die wesentlichen Ergebnisse des Workshops gemeinsam mit den Teilnehmenden diskutiert werden.

Zielgruppe

Willkommen sind Teilnehmer:innen aus allen Fachbereichen, die an der Wissensextraktion aus wissenschaftlichen Texten interessiert sind. Von unserer Seite werden Wissensgraphen und Textbeispiele aus dem Bereich der Kunstgeschichte angeführt, die Methoden sind aber nicht fachspezifisch.

Programm

Vor dem Workshop

Vernetzung der Teilnehmer:innen über GitHub. Zudem werden die Nutzer:innen gebeten, eigene Texte für die Wissensextraktion mitzubringen und Fragestellungen zu ihren jeweils domänenspezifischen Wissensgraphen vorzubereiten.

Montag, 03.03.2025

Zum Auftakt erfolgt eine Einführung in Wissensgraphen, illustriert mit Beispielen aus der Kunstgeschichte. Die Teilnehmer:innen extrahieren manuell Triplets aus ihren Texten und erstellen eine schematische Ontologie. Anschließend werden Methoden der Relationsextraktion mithilfe von LLMs vorgestellt und in Hands-on-Tutorials praktisch erprobt. Dabei werden auch Möglichkeiten diskutiert, wie sich die extrahierten Triplets manuell und automatisch evaluieren lassen (Boylan et al. 2024).

Dienstag, 04.03.2025

Die praktische Anwendung wird durch den Vergleich der Ergebnisse und die Diskussion der Vor- und Nachteile automatisierter Extraktion vertieft. Die extrahierten Entitäten werden mit Datenbanken wie Wikidata abgeglichen und visualisiert. Im Rahmen des Workshops wird das digitale Tool *iART* für die kunsthistorische Bildersuche vor-

gestellt, das perspektivisch hybride KI-Modelle zur besseren Interpretierbarkeit von Suchresultaten einsetzen soll. In der Schlussrunde werden die Ergebnisse zusammengefasst und Anschlussmöglichkeiten für Folgeprojekte und Community-Building diskutiert.

Nach dem Workshop

Eine Nachbereitung und weitere Vernetzung über GitHub ist ausdrücklich erwünscht.

Zusätzliche Angaben

Benötigte technische Ausstattung: Beamer, WLAN-Zugang, ausreichend Steckdosen für die Laptops der Teilnehmer:innen

Zahl der möglichen Teilnehmer: 30

Forschungsinteressen der Beitragenden:

Julian Stalter (julian.stalter@kunstgeschichte.uni-muenchen.de): Erforschung und Entwicklung von Methoden zur Bildanalyse für Digital Humanities, Digital Art History.

Matthias Springstein (matthias.springstein@tib.eu): Entwicklung und Implementierung von Methoden zur Videoanalyse für Digital Humanities, Computer Vision für Digital Art History.

Maximilian Kristen (max@kristenonline.de): Entwicklung und Implementierung von Extraktionsmethoden für Triplets aus Rohdaten unter Einsatz von Human-in-the-loop Systemen zur Bereinigung

Eric Müller-Budack (eric.mueller@tib.eu): Erforschung und Entwicklung von unimodalen (Bild, Audio und Text) und multimodalen KI-Methoden zur Nachrichten-, Film- und Videoanalyse; Forschungsinteressen Informatik: Multimedia Retrieval, Computer Vision, Multimodal Computing

Stefanie Schneider (stefanie.schneider@itg.uni-muenchen.de): Entwicklung und Implementierung von Methoden zur Bildanalyse für Digital Humanities, Research Software Engineering für Digital Humanities; Forschungsinteressen Informatik: Multimedia Retrieval, Computer Vision, Network Analysis.

Elias Entrup (elias.entrup@tib.eu): Entwicklung und Implementierung von Methoden der Computerlinguistik, Empfehlungssystemen und bibliometrischen Analysen

Hubertus Kohle (hubertus.kohle@gmail.com): Kunst Frankreich und Deutschland – 18. Jahrhundert bis zur klassischen Moderne, Digitale Kunstgeschichte

Ralf Krestel (rkr@informatik.uni-kiel.de): Erforschung und Entwicklung von Methoden zur Analyse von Textdaten, u.a. aus den Bereichen Kunstgeschichte, Patente, wissenschaftliche Dokumente, soziale Medien. Forschungsinteressen Informatik: Text Mining, Information Retrieval, Digital Libraries

Ralph Ewerth (ralph.ewerth@tib.eu): Erforschung und Entwicklung von Methoden zur Videoanalyse für Digital Humanities, Forschungsinfrastrukturen für Digital Humanities, interdisziplinäre Forschung zu Film-/Videoanalyse und Kunstgeschichte; Forschungsinteressen Informatik: Multimedia Retrieval, Computer Vision, Multimodal Computing, Visual Analytics.

Bibliographie

- Auer, Sören, Viktor Kovtun, Manuel Prinz, Anna Kasprzik, Markus Stocker und Maria Esther Vidal.** 2018. Towards a Knowledge Graph for Science. in: Proceedings of the 8th International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics. Novi Sad Serbia: ACM. 1–6. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3227609.3227689> [letzter Zugriff 19. Juli 2024].
- Ayoola, Tom, Shubhi Tyagi, Joseph Fisher, Christos Christodoulopoulos und Andrea Pierleoni.** 2022. ReFinED: An Efficient Zero-shot-capable Approach to End-to-End Entity Linking. in: Proceedings of the 2022 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies: Industry Track, NAACL 2022, Hybrid: Seattle, Washington, USA + Online, July 10-15, 2022. Association for Computational Linguistics. 209–220. <https://doi.org/10.18653/v1/2022.naacl-industry.24>.
- Boylan, Jack, Demian Gholipour Ghalandari, Chris Hokamp, Dominic Thorn, Parsa Ghaffari and Shashank Mangla.** 2024. “KGValidator: {A} Framework for Automatic Validation of Knowledge Graph Construction”, in: Joint proceedings of the 3rd International workshop on knowledge graph generation from text (TEXT2KG) and Data Quality meets Machine Learning and Knowledge Graphs {(DQMLKG)} co-located with the Extended Semantic Web Conference (ESWC) 2024. 26-30.
- Carriero, Valentina Anita, Aldo Gangemi, Maria Letizia Mancinelli, Ludovica Marinucci, Andrea Giovanni Nuzzolese, Valentina Presutti und Chiara Veninata.** 2019. "ArCo: the Italian Cultural Heritage Knowledge Graph" 36–52. 10.1007/978-3-030-30796-7_3.
- Castellano, Giovanna, Vincenzo Digeno, Giovanni Sansaro und Gennaro Vessio.** 2022. "Leveraging Knowledge Graphs and Deep Learning for automatic art analysis", in: Knowledge-Based Systems 248: 108859. 10.1016/J.KNOSYS.2022.108859.
- Dettmers, Tim, Artidoro Pagnoni, Ari Holtzman und Luke Zettlemoyer.** 2023. QLoRA: Efficient Finetuning of Quantized LLMs. in: Advances in Neural Information Processing Systems 36: Annual Conference on Neural Information Processing Systems 2023, NeurIPS 2023, New Orleans, LA, USA, December 10 - 16, 2023. http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2023/hash/1feb87871436031bdc0f2beaa62a049b-Abstract-Conference.html.
- Hagen, Thora.** 2023. Von A bis Z: Überlegungen zur Erstellung eines Wissensgraphen aus historischen Enzyklopädien. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.4039569> [letzter Zugriff 16. Juli 2024].
- Hyvönen, Eero.** 2020. "Using the Semantic Web in digital humanities: Shift from data publishing to data-analysis and serendipitous knowledge discovery", in: Semantic Web 11 (1): 187–193. 10.3233/SW-190386.
- Hyvönen, Eero.** 2023. "Digital humanities on the Semantic Web: Sampo model and portal series", in: Semantic Web 14 (4): 729–744. 10.3233/SW-223034.
- Jain, Nitisha, Alejandro Sierra Múnera, Maria Lomaeva, Julius Streit, Simon Thormeyer, Philipp Schmidt und Ralf Krestel.** 2022. Generating Domain-Specific Knowledge Graphs: Challenges with Open Information Extraction. in: Proceedings of the 1st International Workshop on Knowledge Graph Generation From Text and the 1st International Workshop on Modular Knowledge co-located with 19th Extended Semantic Conference (ESWC 2022), Hersonissos, Greece, May 30th, 2022. CEUR-WS.org. 52–69. http://ceur-ws.org/Vol-3184/TEXT2KG_Paper_4.pdf.
- Jaradeh, Mohamad Yaser, Allard Oelen, Kheir Eddine Farfar, Manuel Prinz, Jennifer D’Souza, Gábor Kismihók, Markus Stocker und Sören Auer.** 2019. Open Research Knowledge Graph: Next Generation Infrastructure for Semantic Scholarly Knowledge. in: Proceedings of the 10th International Conference on Knowledge Capture. Marina Del Rey CA USA: ACM. 243–246. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3360901.3364435> [letzter Zugriff 19. Juli 2024].
- Li, Xue, Fina Polat, und Paul Groth.** 2023. Do Instruction-tuned Large Language Models Help with Relation Extraction? in: Joint proceedings of the 1st workshop on Knowledge Base Construction from Pre-Trained Language Models (KBC-LM) and the 2nd challenge on Language Models for Knowledge Base Construction (LM-KBC). <https://ceur-ws.org/Vol-3577/paper15.pdf> [letzter Zugriff 22. Juli 2024].
- Liu, Haotian, Chunyuan Li, Qingyang Wu und Yong Jae Lee.** 2023. Visual Instruction Tuning. in: Advances in Neural Information Processing Systems 36: Annual Conference on Neural Information Processing Systems 2023, NeurIPS 2023, New Orleans, LA, USA, December 10 - 16, 2023. http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2023/hash/6dcf277ea32ce3288914faf369fe6de0-Abstract-Conference.html.
- OpenAI.** 2023. “GPT-4 Technical Report”, in: CoRR abs/2303.08774: 10.48550/arXiv.2303.08774
- Sack, Harald.** 2021. "Hybride Künstliche Intelligenz in der automatisierten Inhaltserschließung" in: Qualität in der Inhaltserschließung. De Gruyter Saur 387–406. 10.1515/9783110691597-019.
- Sainz, Oscar, Iker García-Ferrero, Rodrigo Agerri, Oier Lopez de Lacalle, German Rigau und Eneko Agirre.** 2023. "GoLLIE: Annotation Guidelines

improve Zero-Shot Information-Extraction", in: CoRR abs/2310.03668: 10.48550/ARXIV.2310.03668.

Santini, Cristian, Mary Ann Tan, Aleksandra Bruns, Tabea Tietz, Etienne Posthumus und Harald Sack. 2022. Knowledge Extraction for Art History: the Case of Vasari's The Lives of The Artists (1568). in: Proceedings of the Third Conference on Digital Curation Technologies (Qurator 2022). Berlin.

Springstein, Matthias, Stefanie Schneider, Javad Rahnama, Hubertus Kohle, Ralph Ewerth and Eyke Hüllermeier. 2021. "iART: {A} Search Engine for Art-Historical Images to Support Research in the Humanities", in: Proceedings of the 29th ACM International Conference on Multimedia. 2801-2803.

Touvron, Hugo et al. 2023. "LLaMA: Open and Efficient Foundation Language Models", in: CoRR abs/2302.13971: 10.48550/arXiv.2302.13971.

Vogeler, Georg. 2019. "The 'assertive edition'. On the consequences of digital methods in scholarly editing for historians" in: International Journal of Digital Humanities 1, 309–322. 10.1007/s42803-019-00025-5.

Vrandečić, Denny und Markus Krötzsch. 2014. "Wikidata: a free collaborative knowledgebase", in: Commun. ACM 57 (10): 78–85. 10.1145/2629489.

Zhang, Ningyu et al. 2022. DeepKE: A Deep Learning Based Knowledge Extraction Toolkit for Knowledge Base Population. in: Che, Wanxiang / Shutova, Ekaterina (eds.): EMNLP (Demos). Association for Computational Linguistics. 98–108. <https://aclanthology.org/2022.emnlp-demos.10>.

Panels

Critical AI in der Digitalen Editorik

Ries, Thorsten

thorsten.ries@austin.utexas.edu
University of Texas at Austin, USA
ORCID: 0009-0004-1112-8410

Andrews, Tara

tara.andrews@univie.ac.at
Universität Wien, Österreich
ORCID: 0000-0001-6930-3470

Rosendahl, Lisa

Lisa.Rosendahl@adwmainz.de
Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz,
Deutschland
ORCID: 0000-0002-4826-4553

Sahle, Patrick

sahle@uni-wuppertal.de
Bergische Universität Wuppertal, Deutschland
ORCID: 0000-0002-8648-2033

Viehhauser, Gabriel

gabriel.viehhauser@univie.ac.at
Universität Wien, Österreich
ORCID: 0000-0001-6372-0337

Vogeler, Georg

georg.vogeler@uni-graz.at
Universität Graz, Österreich
ORCID: 0000-0002-1726-1712

Hegel, Philipp

Philipp.Hegel@adwmainz.de
Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz,
Deutschland
ORCID: 0000-0001-6867-1511

Einleitung

Die wissenschaftliche digitale Edition war seit den Anfängen eine Triebfeder der Digital Humanities. Die frühesten Anwendungen digitaler Technologien wie etwa Robinsons *Canterbury Tales* und Busas *Index Thomisticus*, die digitale Edition von Musils Nachlass auf CD-ROM und DVD-ROM und die Entwicklung von TUSTEP, HNML und TEI waren editionswissenschaftliche Projekte, und

die nachhaltige, skalierende wissenschaftliche Dokumentation und Erschließung von historischen Quellen, komplexen Textbefunden und kulturellem Erbe in Formaten wie Musik, Film, und born-digital Archiven gehört bis heute zu den wichtigsten Aufgaben der digitalen Geisteswissenschaften. Die Forschung zu Implementierung und Formaten digitaler wissenschaftlicher Edition hat sich in der Vergangenheit vor allem mit den praktischen und theoretischen Aspekten der Konzeption als Fortsetzung der historisch-kritischen Ausgabe, Datenmodellierung, Nachhaltigkeit, semantischer Erschließung und datentechnischer Anschlussfähigkeit gewidmet. Mit der gegenwärtigen Entwicklung von KI-Technologien, Machine Learning, LLM und multimodalen Transformern ergeben sich nicht nur neue Möglichkeiten, sondern auch Herausforderungen für die Theorie, Praxis, Konzeption, Aufgabenstellung und Rezeption digitaler Editionen. Auf verschiedenen Ebenen der Erstellung von digitalen Editionen hat KI bereits Einzug in den Workflow-Alltag gehalten (NER, semantische Erschließung, HTR, z.B. Wittgenstein Edition, Dehmel Digital, Schuchardt, Zweig usw., vgl. Pichler 2003, Pollin 2024, Pollin, Steiner und Zach 2023), auf anderen sind teils grundlegende Fragen ungeklärt (z.B. XAI, Reproduzierbarkeit, Fehlerquellen, Training-Bias und FAIRness, Urheberrechtsfragen, ökologische und ethische Fragestellungen, Attribuierbarkeit und Nachhaltigkeit von KI). In jüngerer Zeit hat sich „Critical AI“ als Forschungsfeld innerhalb der Digital Humanities etabliert, unter anderem mit einer wissenschaftlichen Zeitschrift unter dem Titel *Critical AI*. Das vorgeschlagene Panel versammelt Spezialist:innen für digitale Editionen, um in einen Austausch über die Chancen, Entwicklungen und Herausforderungen von KI in der digitalen Edition und Editionswissenschaft einzutreten. Es wird von der DH-Kommission der Arbeitsgemeinschaft für germanistische Edition organisiert (Koordination: Philipp Hegel, Thorsten Ries). Die Veranstaltung ist in vier Fragenkomplexe unterteilt:

1. Welche Rolle können Künstliche Intelligenzen im editorischen Arbeitsablauf spielen? Bei welchen Schritten können sie assistieren, welche Schritte übernehmen?
2. Wie verändert das die Rolle von Editor:innen und das Verständnis von Editionen? Wer wird in Zukunft für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Editionsprojekten zuständig sein? Wie verändert sich das Verhältnis der Edition zu anderen wissenschaftlichen Aufgaben wie der Sprach- und Textanalyse?
3. Welche Probleme und Folgen sind zu erwarten und wie fehlertolerant dürfen wissenschaftliche Editionen sein? Wie reproduzierbar und nachhaltig sind die Ergebnisse?
4. Was kann und soll *Critical AI* im Hinblick auf digitale Editionen heißen?

Auf je zwei kurze Statements folgen in den ersten drei Fragekomplexen etwa fünfzehnminütige Diskussionen. Der vierte Komplex bündelt die Erkenntnisse aus den Impulsen und Diskussionen.

Veränderungen des editorischen Arbeitsprozesses

Tara Andrews

In den letzten Jahren konzentrierte sich die Diskussion über KI und ihre Möglichkeiten überwiegend auf generative KI – ihre Fähigkeit, oberflächlich betrachtet eine kohärente Antwort auf jede Frage geben zu können. Dies hat sowohl Begeisterung als auch Panik unter Philolog*innen hervorgerufen, die vorhersagen, dass ein entsprechend trainiertes Modell bald in der Lage sein wird, ganze kritische Editionen zu erstellen. Das Haupthindernis für diese Vision ist die Tatsache, dass jede angeforderte „kritische Interpretation“ eines Textes in den meisten Fällen oberflächlich oder sogar halluzinatorisch wird. Künstliche Intelligenz geht jedoch weit über generative Methoden hinaus. Aktuelle Methoden des maschinellen Lernens im Allgemeinen – von HTR für die Transkription von Manuskripten bis hin zu Deep Learning für verschiedene Arten der Erkennung von literarischen Mustern – sind äußerst hilfreiche Entwicklungen für Philolog*innen. Hier gibt es sogar noch mehr Potenzial, das es zu erforschen gilt: Überall dort, wo die Interpretation, Encoding oder sogar stemmatische Analyse vorhersehbar und regelmäßig ist, kann uns KI in anderen Formen offensichtlich helfen. Trotz der aktuellen Fokussierung der Diskussion auf LLMs und generative KI sollte nicht übersehen werden, dass wir, so meine These, die Möglichkeiten anderer Formen der KI, insbesondere im Bereich der Knowledge Representation und des Reasonings, zur Unterstützung unserer Arbeit an Editionen noch (lange) nicht ausgeschöpft haben.

Gabriel Viehhauser

Die Frage, ob KI-Methoden über ihren Werkzeugcharakter hinaus zu konzeptionellen Umbrüchen in der Editorik führen, scheint sich je nach Fall unterschiedlich beantworten zu lassen: So eröffnen HTR-Verfahren die Möglichkeit, große Textmengen zu digitalisieren und damit durch das Druckzeitalter geprägte Vorstellungen von Kanon und philologischer Genauigkeit in Frage zu stellen. Demgegenüber erscheinen die Versuche von Entitäten- und Strukturerkennung mittels LLMs noch konventionell: Dass stochastische Methoden zu Unschärfe führen und einer kritischen Reflexion bedürfen, gilt für herkömmliche algorithmische Methoden auch; dass das editorische Geschäft notwendigerweise mit Unschärfen verbunden ist, ist schon in ‚traditionellen‘ Diskussionen bemerkt worden, etwa von Karl Stackmann, der bereits 1964 davon gesprochen hat, dass es zu den Aufgaben moderner Editionen gehöre, ein Höchstmaß an Unsicherheit über den Text auszustellen (Stackmann 1997, 23). In der Editorik hat das Aufkommen von digitalen Methoden dementsprechend gerade einem poststrukturalistisch geprägten Paradigmenwechsel zum Durchbruch

verholfen, der von statischen, autorzentrierten hin zu dynamischen, überlieferungsgeschichtlich ausgerichteten Editionen geführt hat, die sich besonders für algorithmische Auswertungen anbieten. Dieser methodisch-theoretische Gleichklang scheint sich in den letzten Jahrzehnten verlaufen zu haben. Daran knüpfen sich zwei Fragen, nämlich, ob der Einsatz von KI zu einer ‚zweiten Renaissance‘ bzw. letztlich zu einer endgültigen Akzeptanz algorithmischer Methoden in der Editorik führen kann, und ob er die Felder Editorik und Textanalyse wieder zusammenbringen kann, indem Sprachmodelle stärker als bisher auf historische Sprachstufen und überlieferungsgeschichtliche Vielfalt Rücksicht nehmen.

Veränderung der Rolle von Editor:innen

Thorsten Ries

Das Potenzial von „intelligenten Editionen“, bei denen KI eine halbautonome oder sogar autonome Rolle entweder im Produktionsprozess oder in der Nutzer:innen-Interaktion der Edition spielen würde, bedeutet einen Wandel in der Konzeption und technologischen Grundlage wissenschaftlicher Edition und der Rolle der Editor:in. KI kann bereits heute in editorischen Workflows eine Rolle spielen bei Alignment von Texten und Varianten, HTR-basierenden Basistranskriptionen und Aufgaben wie Fehlerkorrektur und Code-Erzeugung. Ein konsequenter Gedanke wäre, den von wissenschaftlichem Personal verfassten Kommentar vollständig durch ein fine-tuned LLM zu ersetzen, welches auf allen vorherigen Kommentaren und der neuesten Forschungsliteratur trainiert wurde und in einer digitalen Edition auf Anfrage Kontext- und Forschungsinformationen liefert. Das Problem der Autoritätsposition des wissenschaftlichen Kommentars könnte gelöst werden durch Leser:innen-Prompts, welche Fokus und Forschungsperspektive bestimmen. Die Editor:in wird immer noch einen Teil der philologischen Arbeit leisten und bestimmte Forschungsprobleme lösen, ihre Rolle wird sich jedoch in Richtung der Qualitäts- und Konsistenzkontrolle des Trainingsinputs und des Output verlagern. Ein solcher Paradigmenwechsel ist nicht ohne Schwierigkeiten: Reproduzierbarkeit, Kontrolle des Lernprozesses und Nichtdeterminierbarkeit sind bekannte Probleme, ferner Fragen der fairen Repräsentation innerhalb des Modells und von Seiten eines LLM eingeführter Verzerrungen, Urheberrechts- und Datenschutzfragen (bei born-digital Materialien) sowie Fragen der Model-Nachhaltigkeit, Zitierbarkeit und Zurechenbarkeit wissenschaftlicher Leistungen.

Georg Vogeler

Mit der generativen KI bekommt das Verhältnis von Regelmäßigkeit und situativer Praxis editorischer Arbeit

eine neue Wendung: Editionswissenschaft versuchte, allgemeine Beobachtungen zu machen und Regelwerke zu erstellen, um die dokumentarische Textüberlieferung in die Gegenwart zu holen. Digitales Edieren zielte darauf, editorische Befunde in expliziten Datenmodellen auszudrücken und editorische Prozesse algorithmisch abzubilden. Mit maschinellem Lernen, z.B. HTR, lernen wir, die situativen Entscheidungen der Editor:innen an einen „Metaalgorithmus“ zu delegieren, der sich anhand von Trainingsmaterial dem editorischen Verhalten annähert. Generative KI hat nun zwei neue Dinge eingeführt: Erstens die Möglichkeit, den Output der Maschine als natürliche Sprache (oder Musik oder Bilder oder Videos) zu fassen, und zweitens die Integration von umfassendem Kontextwissen auf Seiten der Maschine. In vielen Experimenten lernen wir, dass generische Sprachmodelle auf Modelle editorischer Arbeit in Form z.B. der TEI zugreifen können und die Fähigkeit besitzen, Wissensbasen determinativ anzusprechen und selbständig einfache algorithmische Aufgaben zu lösen (Pollin, Steiner und Zach 2023, Czmiel u.a. 2024). In ihrer Funktion als Werkzeug lernen wir aber auch, dass sie in die Situationen eingebunden werden müssen, in denen bei dem:r Editor:in Spezialwissen bestimmter Hände, inhaltlicher Zusammenhänge oder literarischer Bezüge entsteht. Es scheint sich also eine Arbeitsteilung zwischen dem „Normalen“ und dem „Speziellen“ zu ergeben. Gleichzeitig müssen wir neue Formen des Umgangs mit Unzuverlässigkeit als Teil unserer editorischen Epistemologie erlernen, die damit neben das Talent, neben die Vertrautheit mit Sprache, Kultur und Text und neben die Vorsicht gegenüber der Verführungskunst der Texte treten, die Huygens im Jahr 2000 als Eigenschaften des:r Editor:in als Gegenpol zur Regelmäßigkeit der Editionspraxis benannt hat.

Erwartete Probleme und Folgen

Lisa Rosendahl

Das Schlagwort der Nachhaltigkeit steht im Zentrum der Bemühungen, kulturelle Artefakte mittels digitaler Editionen zu erhalten und verfügbar zu machen. Doch was nützen uns die FAIR-Prinzipien, wenn der Klimawandel ungebremst voranschreitet und neben katastrophalen Folgen wie der Zerstörung von Lebensräumen auch Serverräume überflutet werden oder längere Stromausfälle zu Datenverlusten führen? Bei der Planung, Erstellung und Archivierung digitaler Editionen sollten daher Maßnahmen zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks berücksichtigt werden. Dies gilt in besonderem Maße für den Einsatz von KI, für deren enormen Ressourcenverbrauch in den Digital Humanities noch zu wenig Bewusstsein herrscht. Bei der Diskussion über die Nutzung von KI kann und darf dieser wichtige Aspekt neben all den vielversprechenden Vorteilen daher nicht außer Acht gelassen werden, wenn es uns um eine wirklich nachhaltige Bewahrung von Editionsgegenständen geht.

Patrick Sahle

Wir kennen die Prozesse und Anforderungen im editorischen Geschäft und wissen, wie wir von A (Überlieferung) nach B (Editionen) kommen wollen. Aktuelle KI-Anwendungen sind Werkzeuge, die darauf hin zu untersuchen sind, an welchen Stellen im Editionsprozess sie in welcher Weise produktiv eingesetzt werden können. Die aktuellen generativen KIs auf der Basis von LLMs haben spezifische Stärken und Schwächen, die einen Einsatz in bestimmten Bereichen eher nahelegen als in anderen. Auf dieser Basis müssen wir jetzt explorative Nutzungen für Anwendungsszenarien entwickeln und evaluieren. Dabei reichen die Optionen von einer direkten Nutzung generischer Anwendungen (wie ChatGPT) über das Entwickeln(-lassen) von Programmcode bis hin zu problemspezifischen Anwendungen und möglicherweise eigens erweiterten und trainierten LLMs. Dieser Blick in den Werkzeugkasten greift aber immer noch zu kurz, wenn er die Frage nach dem möglichen disruptiven Charakter der kommenden KI-Anwendungen unterschlägt. Es ist zu erwarten, dass diese nämlich nicht nur Werkzeuge für die gleichen Probleme sein, sondern unsere Verfahrensweisen, Fragestellungen und Perspektiven verändern werden. Zu den möglichen epistemologischen Folgefragen könnten solche gehören (1.) nach unserem Werkzeug-Begriff, (2.) dem Verhältnis zwischen dem Unschärfe-Paradigma der aktuellen KI-Anwendungen und dem auf Explizierung, Modellierung und Formalisierung beruhenden Kernprogramm der DH oder (3.) der Rolle kritischer Editionen im Wissenschaftssystem.

Critical AI

Das Panel versammelt Expert:innen aus dem Bereich der digitalen Editorik, die sich auf den Austausch mit Expert:innen aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz und mit Expert:innen aus anderen Bereichen der Digitalen Geisteswissenschaften, auch jenseits der Forschung an Texten, mit Interesse an diesen Entwicklungen freuen. Das Ziel des Austausches ist ein besseres Verständnis dessen, was Critical AI im Bereich der digitalen Editorik heißen soll.

Bibliographie

- Beshero-Bondar, Elisa E.** 2023. “Declarative Markup in the Time of ‘AI’: Controlling the Semantics of Tokenized Strings.” *Proceedings of Balisage* 28, Washington, DC. <https://doi.org/10.4242/BalisageVol28.Beshero-Bondar01> (zugegriffen 21. November 2023).
- Critical AI.** *Journal of Artificial Intelligence Studies*. Duke University Press. Accessed July 22, 2024. <https://www.dukeupress.edu/critical-ai> (zugegriffen 22. Juli 2024).

Crymble, Adam. 2001. *Technology and the Historian: Transformations in the Digital Age*. Urbana: University of Illinois Press.

Czmiel, Alexander, Stefan Dumont, Franz Fischer, Christopher Pollin, Patrick Sahle, Torsten Schaßen, Martina Scholger, Georg Vogeler, Torsten Roeder, Christiane Fritze und Ulrike Henny-Krahmer. 2024. *Generative KI, LLMs und GPT bei digitalen Editionen*. Workshop bei *DH quo vadis* (DHd 2024), Passau, 27. Februar 2024. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1z_j1awaX4gRUU_Ykb1TqUhzoHQLnZXed (zugegriffen 23. Juli 2024).

Dehmel_digital. hg. von Julia Nantke. Hamburg: Hamburg University. <https://dehmel-digital.de/> (zugegriffen 22. Juli 2024).

Dobson, James E. 2023. "On Reading and Interpreting Black Box Deep Neural Networks". In *International Journal of Digital Humanities* 5, 431–449. <https://doi.org/10.1007/s42803-023-00075-w>

El-Hajj, Hassan, Oliver Eberle, Anika Merklein, Anna Siebold, Noga Schlomi, Jochen Büttner, Julius Martinetz, Klaus-Robert Müller, Grégoire Montavon und Matteo Valleriani. 2023. "Explainability and Transparency in the Realm of Digital Humanities: Toward a Historian XAI". In *International Journal of Digital Humanities* 5, 299–331. <https://doi.org/10.1007/s42803-023-00070-1>

Fusi, Daniele. 2009. "Aspects of Application of Neural Recognition to Digital Editions". In: *Kodikologie und Paläographie im digitalen Zeitalter*, hg. v. Malte Rehbein, Patrick Sahle und Torsten Schaßen, 175–195. Norderstedt: Books on Demand.

Graziosi, Barbara, Johannes Haubold, Charlie Cowen-Breen und Creston Brooks. 2023. "Machine Learning and the Future of Philology: A Case Study." In *TAPA*, 153, Nr. 253–284. <https://doi.org/10.1353/apa.2023.a901022> (zugegriffen 24. Juli 2024).

Huygens, R.B.C. 2000. *Ars edendi. A Practical Introduction to Editing of Medieval Latin Texts*. Turnhout: Brépols.

Pichler, Alois. 2023. "Interactive Dynamic Presentation (IDP) and Semantic Faceted Search and Browsing (SFB) of the Wittgenstein Nachlass." In *Wittgenstein-Studien* 14, Nr. 1, 131–151.

Pollin, Christopher. 2024. „AI-Datenerzeugung in der digitalen Briefedition.“ Präsentation bei *Zwischen Tinte und Code. Zu Stefan Zweigs Briefen im Datenzeitalter*. Salzburg, 5. Februar 2024. https://docs.google.com/presentation/d/1as04Dbas-1cCfTqdNJEkA8a_cYoVac7uhnGSercffYM/edit?usp=sharing (zugegriffen 22. Juli 2024).

Pollin, Christopher, Christian Steiner und Constantin Zach. 2023. "New Ways of Creating Research Data: Conversion of Unstructured Text to TEI XML using GPT on the Correspondence of Hugo Schuchardt with a Web Prototype for Prompt Engineering." Präsentation bei *Anything goes?* (FORGE 2023), Tübingen, 6. Oktober 2023. <https://docs.google.com/presentation/>

[d/1wilgLV1mm8xria4yvaUkghiO7G534JyxRjjR45RkMWw/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/presentation/d/1wilgLV1mm8xria4yvaUkghiO7G534JyxRjjR45RkMWw/edit?usp=sharing) (zugegriffen am 22. Juli 2024).

Pollin, Christopher, Martina Scholger, Elisabeth Steiner, Sarah Lang, Selina Galka und Sebastian Schiller-Stoff. 2024. "Project Overhaul und Refactoring der digitalen Edition der 'Urfehdebücher der Stadt Basel' mithilfe von GPT-4 und LLM." Präsentation bei *DH quo vadis* (DHd2024). Passau, 5. Februar 2024. <https://docs.google.com/presentation/d/1OTasxB8FP9-n1-ghr3qtX7V8bf-tBGXDDIfbla5FwSk/edit?usp=sharing> (zugegriffen 22. Juli 2024).

Ries, Thorsten, Karina van Dalen-Oskam und Fabian Offert. 2024. "Reproducibility and Explainability in Digital Humanities." In *International Journal of Digital Humanities* 6, 1–7. <https://doi.org/10.1007/s42803-023-00083-w>

Stackmann, Karl. 1997. *Mittelalterliche Texte als Aufgabe. Kleine Schriften I*, hg. von Jens Haustein, Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.

Stierner, Haimo, Evelyn Gius und Dominik Gerstorfer. 2024. "Künstliche Intelligenz und literaturwissenschaftliche Expertise." In *KI.Text. Diskurse über KI-Textgeneratoren*, hg. von Gerhard Schreiber und Lukas Ohly, 455–466. Berlin, Boston: De Gruyter.

Stutzmann, Dominique. 2023. Automatische Texterkennung (ATR) in der Mediävistik: Werkstattbericht zu den Projekten Himanis und Home und neue Perspektiven für Historiker:innen. Präsentation beim „*Digital History*“-Forschungskolloquium, Berlin, 24. Juni 2023.

Gemeinsame Baustellenbegehung – Digital Humanities und Wissenschaftsforschung

Eggert, Lisa

lisa.eggert@leopoldina.org
Leopoldina - Nationale Akademie der Wissenschaften,
Deutschland
ORCID: 0009-0004-3898-9923

König, Sandra

sandra.koenig@leopoldina.org
Leopoldina - Nationale Akademie der Wissenschaften,
Deutschland
ORCID: 0000-0002-0615-0523

„Lasst uns auf der Baustelle treffen.“ – Panelidee

Der Metaphorik des Tagungsthemas folgend wollen wir uns die Baustelle aus einem neuen Blickwinkel heraus anschauen. Dazu holen wir uns Expert:innen, die die Wissenschaft berufsmäßig betrachten: Wissenschaftsforscher:innen. Auf einer Baustelle kann man nachvollziehen, wie etwas gebaut wird. Sie ist also der ideale Ort, um den geplanten, interdisziplinären Austausch zu initiieren – allemal, wenn die Baustelle in Bielefeld ist. „Under construction“ zu sein bedeutet für die Digital Humanities (DH), dass (noch) nicht alles abgeschlossen ist, womöglich nicht mal alle Baupläne vollendet oder gar alle Entscheidungen getroffen sind. Diese Unfertigkeit der DH birgt eine Unsicherheit, die idealerweise produktiv genutzt werden kann. Wir wollen den Blick auf die Baukonstruktion und die genauere Materialprüfung nutzen, um die DH selbst zum Gegenstand reflexiver wissenschaftlicher Betrachtung zu machen. Dies soll gelingen, indem wir zur Digital Humanities-Perspektive jene der interdisziplinären Wissenschaftsforschung bringen. Damit wir uns auf der Baustelle nicht verlaufen, fokussieren wir das Thema „Daten“, dessen Bedeutung für beide Felder unten näher erläutert wird.

„Wer trifft sich denn auf der Baustelle?“ – DH und Wissenschaftsforschung

Unterschiedliche Formen der Selbstbetrachtung führt die DH-Community bereits seit mehreren Jahren in ihren Diskursen mit. So ist die theoretische wie methodische Reflexion ein wichtiges Anliegen der DHd-AG *Digital Humanities Theorie*. Auch Beiträge wie *Digital Humanities? Gibt's doch gar nicht!* (Sahle, 2015), das Kapitel *Digital Humanities als Wissenschaft*. (Thaller, 2017) oder die Glossareinträge *Theorie* (Kleymann, 2023b) und *Methode* (Horstmann et. al. 2023) nehmen eine Metaperspektive auf die DH ein. Die grundsätzliche Interdisziplinarität der DH ermöglicht es, an die unterschiedlichsten Fachdiskurse anzuschließen und das Verhältnis der Herkunftsdisziplinen zur jeweiligen DH-Forschung theoretisch wie methodologisch in den Blick zu nehmen.

Wissenschaft allgemein und wissenschaftliche Disziplinen, Praktiken und das dort generierte Wissen zum Gegenstand von (meta-)wissenschaftlicher Betrachtung zu machen, ist Aufgabe wiederum der Wissenschaftsforschung. Dabei ist die Wissenschaftsforschung – ähnlich wie die DH – keine klar umrissene Disziplin und ebenso als „under construction“ zu bezeichnen.¹ Beispielsweise ist, wie bei den DH, der Status als „Fach, Disziplin, Feld, Interdisziplin“ umkämpft. (Reinhart, 2023: 339) Die interdisziplinär angelegte Wissenschaftsforschung stützt sich „sowohl in ihren Theorien wie Methoden auf die ‚Mutterdisziplinen‘ der Soziologie, der Philosophie, der Geschichtswissenschaften sowie weiterer Kulturwissenschaften.“ (Kaldewey, Schauz 2023: 5 f.)

„Bislang nur flüchtige Bekannte“ – Bedeutung eines Treffens für beide Felder

Die Wissenschaftsforschung ist jedoch mehr als die Summe ihrer Teile – wenn man diese mit den teilweise institutionell in den „Mutterdisziplinen“ verankerten Fächern Wissenschaftsgeschichte, -theorie und -soziologie identifizieren will. Um ein Thema wie z.B. „(Forschungs-)Daten“ zu bearbeiten, nähert sie sich daher von unterschiedlichen Richtungen. So kann die Frage nach dem Status von Daten in der Wissenschaft historisch gestellt und die Geschichte systematischer Datenerhebung zu wissenschaftlichen Zwecken in den Blick genommen werden. Die Wissenschaftsforschung kann mithin, deduktiv oder induktiv, Theorien des „Datums“ aufstellen und damit eine konzeptionelle Festlegung etablieren, was ein „Datum“ eigentlich ist. Und sie kann sich Praktiken des wissenschaftlichen Umgangs mit Daten anschauen. Diese Perspektiven werden miteinander verbunden und wechselseitig aufeinander

bezogen. Am Leopoldina Zentrum für Wissenschaftsforschung (ZfW) verfolgen wir diesen interdisziplinären Ansatz, wenn wir Wissenschaft allgemein und auch DH im Besonderen beforschen.

Dabei werden nicht nur am ZfW sondern im gesamten Feld der Wissenschaftsforschung – angetrieben durch die Science and Technology Studies (STS) – bislang insbesondere die Naturwissenschaften in den Blick genommen. Zumindest für den deutschsprachigen Raum lässt sich feststellen, dass die DH noch wenig Gegenstand der Wissenschaftsforschung sind. Als ein Grund dafür wäre eine starke Fokussierung der Diskussion in Deutschland auf die Digitalisierung von kulturellen Artefakten denkbar.

Demgegenüber scheint uns, dem Fokus der Tagung folgend, die Betrachtung der Datafizierung der Geisteswissenschaften als Heuristik tragfähiger zu sein, da diese neben theoretischen und methodischen Aspekten vor allem auch forschungspragmatische Implikationen hat. Neben Fragen der Interdisziplinarität (in der eigenen Forschungspraxis und als Gegenstand der Reflexion) oder zum Verhältnis von quantifizierenden und hermeneutischen Formen der Wissenschaft, sind „Daten“ und „Datafizierung“ Baumaterialien, die einer gemeinschaftlichen Betrachtung lohnen.

„Wir treffen uns bei den Daten.“ – Erste gemeinsame Überlegungen

Schon der Versuch einer Definition des Begriffs „Daten“ zeigt, wie sehr Wissenschaftsforschung und DH sich hier berühren. Stellt bspw. Jonathan Geiger (2023) fest, dass sich „der Begriff [...] in einem Spannungsfeld zwischen sprachlichen Definitionsversuchen, dem praktischen Umgang in Forschungskontexten und wissenschaftstheoretischen Reflexionen“ bewegt, so ist dieses Spannungsfeld gleichsam über weite Strecken mit dem der Wissenschaftsforschung identisch. Die eher soziologisch geprägte Wissenschaftsforschung nimmt die Forschungspraktiken in Bezug auf Daten in den Blick, während die stärker in der Philosophie verankerte Wissenschaftstheorie nach der Begriffsdefinition fragt. Auch die für die DH relevante und durch Johanna Drucker prominent in den Diskurs eingebrachte Unterscheidung von „Data“ und „Capta“ – wörtlich als „Gegebenes“ und „Gefangenes“ bzw. „Gesammeltes“ – weist weit über den Gegenstandsbereich der DH hinaus. Bereits im Artikel *Humanities Approaches to Graphical Display* grenzt sich Drucker (2011) von realistischen Positionen ab, indem sie festhält, dass bestimmte Formen der Visualisierung von Daten auf eine epistemologische Position festlegen, die von der Selbstevidenz der Phänomene ausgeht. Dem stellt sie die „Gemachtheit“ im Sinne eines konstruktivistischen Paradigmas (Kleymann, 2023a) von Daten gegenüber.² Die von Christof Schöch vorgeschlagene Unterscheidung von Big und Smart Data (Schöch, 2013) ist ebenso interessant und weist auf einen notwendigen interdisziplinären Zugriff hin. Denn es geht nicht allein um definitorische Entscheidungen, sondern es müssen, um die

Unterscheidung sinnvoll treffen zu können, auch die Praktiken in den Blick genommen werden, die z. B. mit Entstehung und Verarbeitung von Big bzw. Smart Data verbunden sind. (Schöch, 2013) Diese Praktiken – für Smart Data: Kuratieren, Strukturieren, Annotieren, mithin implizite Informationen offenlegen – sind dabei wiederum nicht gleichbedeutend mit DH-Methoden und daher nicht allein durch eine methodologische Reflexion zu klären. In ihrem Aufsatz „Big Data-Revolution oder Datenhybris? Überlegungen zum Datenpositivismus der Molekularbiologie“ zeigt Gabriele Gramelsberger (2017) Schwierigkeiten im Umgang mit Daten auf, die auch aus der DH-Praxis bekannt sind. Gramelsberger beschreibt Entwicklungen auf dem Gebiet der DNA-Sequenzierung, die in den Praktiken zum Teil überraschende Ähnlichkeiten mit HTR und automatisierter Annotation aufweisen – und mit diesen verbunden ähnliche Probleme, was den epistemischen Status der Daten bei großen Datenmengen angeht.³ Auch der ironische Auftakt „‘Why don’t we just focus on things we *can* quantify?’ asks a computer scientist.“ (Moats, 2017: 19) eines Aufsatzes, der die Zusammenarbeit von Wissenschaftler:innen aus Medizin, Anthropologie, Informatik und STS untersucht, dürfte vielen DH-Forscher:innen nicht ganz fremd sein. Diese Beispiele zeigen, wie der Blick auf Datenerzeugung und -evaluation als Ausgangspunkt für den hier geplanten Austausch genutzt werden kann.

„Erstmal Ordnung schaffen auf der Baustelle.“ – Planung des Panels

Erscheinen unsere Überlegungen bis hierher eher tentativ und assoziativ, so liegt das erstens daran, dass mit Wissenschaftsforschung und DH zwei Felder zusammengebracht werden, die selbst unscharfe Grenzen aufweisen. Zweitens gab es, wie bereits erwähnt, trotz der aufgezeigten Überschneidungspunkte der beiden Felder bislang kaum Austausch. Man wird sich hier also auf der Baustelle erstmals kennenlernen. Drittens ist auch der Gegenstand „Daten“, an dem die Diskussion aufgenommen werden soll, in seiner Extension, Intension und Funktion noch nicht abschließend bestimmt (vgl. Geiger 2023). Das Panel kann hier einen Beitrag zur andauernden Debatte leisten, indem es Impulse aus Wissenschaftsforschung und STS aufgreift. Wir verfolgen einen explorativen Ansatz, der darin besteht, zunächst Aspekte zum Thema „Daten“ zu sammeln, diese zu sortieren und schließlich auf dieser Basis die nächsten Bauphasen zu planen. Hierzu werden die sechs Panelist:innen, die beiden Einreicherinnen und vier Expert:innen aus Wissenschaftsforschung und Digital Humanities, in 3-minütigen Statements folgende Frage beantworten:

Wenn wir uns hier „bei den Daten“ treffen, welche Anknüpfungspunkte sehen Sie aus den DH zur Wissenschaftsforschung / aus der Wissenschaftsforschung zu den DH?

Ziel des Kennenlernens soll es sein, gemeinsame Schnittmengenthemen zu identifizieren. An diesen wird miteinander und mit dem Publikum weiterdiskutiert, um erste ge-

meinsame Schritte über die Baustelle zu machen und die Unsicherheiten, Vagheiten und nötigen Aushandlungsprozesse zunächst einmal in Bezug auf das Thema „Daten“ zu identifizieren.

Es ergibt sich folgender Ablaufplan:

- Kurze Einleitung und Vorstellung: ~ 5 Minuten
- Statements: 6 x 3 Minuten ~ 20 Minuten
- Diskussion auf dem Panel: ~ 35 Minuten
- Diskussion mit dem Publikum: ~ 30 Minuten

Nach den Statements übernehmen die Einreicherinnen die Moderation. Die hoffnungsvolle Erwartung ist, dass sich aus diesem Kennenlernen auf der Baustelle gemeinsame Forschungsinteressen entwickeln und daraus produktive Aktivitäten erwachsen, die beide Fächer weiterbringen.

Moderatorinnen

- **Lisa Eggert**, Wissenschaftliche Referentin mit Schwerpunkt Digital Humanities am Leopoldina-Zentrum für Wissenschaftsforschung Halle (Saale). Forschungsschwerpunkte: Verbindung von Forschungspraktiken und Wissenschaftstheorie in den DH im Allgemeinen und der Computational Literary Studies im Besonderen.
- **Sandra König**, Wissenschaftliche Mitarbeiterin im NFDI-Konsortium „Text+ – Sprach- und textbasierte Forschungsdateninfrastruktur“ am Leopoldina-Zentrum für Wissenschaftsforschung Halle (Saale). Forschungsschwerpunkte: Theorie und Methodologie der Qualitätssicherung, Standardisierung und Strukturierung geisteswissenschaftlicher Forschungs- und Sammlungsdaten, Digitale Quellen- und Methodenkritik

Panelist:innen

Lina Franken, Universitätsprofessorin für Digital Humanities (Universität Vechta). Forschungsschwerpunkte: Weiterentwicklung computationeller Verfahren für qualitative Forschung, Beforschung epistemologischer Veränderungen in den und mit den DH anhand (diskurs)ethnografischer Methoden, Critical Code und Data Studies im Kontext der Science and Technology Studies, Infrastrukturentwicklung für qualitativ-ethnografische Forschungen setzt u.a. sie als Mitglied der Design Group der Plattform für Experimental Collaborative Ethnography (PECE) um.

Christof Schöch, Universitätsprofessor für Digital Humanities (Universität Trier) und wissenschaftlicher Ko-Direktor des Trier Center for Digital Humanities (TCDH). Forschungsschwerpunkte: Computational Literary Studies, mit methodischem Fokus auf Korpusdesign, Datenmodellierung und quantitativer Textanalyse mit der Anwendungsdomäne der französischen Literatur sowie Praktiken der Open Science (Open Access, Open Data, Open Source, Replikation von Forschung)

Silvio Suckow, „Meta Researcher“ im „Weizenbaum Digital Science Center“ Berlin. Forschungsschwerpunkte: Interdisziplinarität, Wissenstransfer, Organisation von Forschung, Impact, soziale Innovationen, Interdisziplinarität und den Praktiken sowie Karrierelogiken der Wissenschaftsdisziplinen

Daniel Wenz, Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Leiter des Computational Science Studies Lab an der RWTH Aachen. Forschungsschwerpunkte: Wissenschaftstheorie, Philosophie der Mathematik sowie der Algorithmen und KI

Fußnoten

1. Auch wenn die im englischsprachigen Raum dominierenden Science and Technology Studies sich bereits seit längerem etabliert haben. (Bowden 1995)
2. Hier ließe sich selbstverständlich Matthew Lavins Auseinandersetzung mit Drucker ebenso in den Blick nehmen, die hier aus Platzgründen nicht weiter diskutiert werden kann. (Lavin 2021)
3. DNA-Sequenzen werden aus optischen Messwerten (hell/dunkel) in eine normierte Symbolschrift transkribiert. Geschah das früher noch manuell, wird nach einer Phase des überwachten maschinellen Lernens der Prozess heute vollständig automatisch durchgeführt, wobei Unsicherheiten angegeben werden.

Bibliographie

Bowden, Gary. 1995. „Coming of Age in STS: Some Methodological Musings.“ In *Handbook of Science and Technology Studies*. hg. von Jasanoff, Sheila, Gerald E. Markle, James C. Petersen, Trevor Pinch, 64-79. Thousand Oaks: Sage Publications.

Drucker, Johanna. 2011. „Humanities Approaches to Graphical Display.“ In *Digital Humanities Quarterly* 5, Nr. 1. <http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/5/1/000091/000091.html>

Geiger, Jonathan. 2023. „Daten/Forschungsdaten.“ In: *Begriffe der Digital Humanities. Ein diskursives Glossar* (= Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften / Working Papers, 2). hg. von AG Digital Humanities Theorie des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum e. V. DOI: 10.17175/wp_2023_003_v2

Gramelsberger, Gabriele. 2017. „Big Data-Revolution oder Datenhybris? Überlegungen zum Datenpositivismus der Molekularbiologie“ In *N.T.M. Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaft, Technik, Medizin*. 25, 459–483. DOI: 10.1007/s00048-017-0179-2

Horstmann, Jan, Christian Lück, Immanuel Normann. 2023. „Methode.“ In: *Begriffe der Digital Humanities. Ein diskursives Glossar* (= Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften / Working Papers, 2). hg. von AG Digital Humanities Theorie des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum e. V. DOI: 10.17175/wp_2023_007_v2

Kaldewey, David, Désirée Schauz. 2023. “Die Wissenschaft als Gegenstand der Wissenschaft.” In *Wissenschaftsforschung*. hg. von Kaldewey, David, 3-30, Berlin/Boston: Walter de Gruyter.

Kleymann, Rabea. 2023a. “Kontingente Beobachtungen: Forschungsdaten unter konstruktivistischem Paradigma.” In *FORGE 2023 - Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften: Anything Goes?! Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften - kritisch betrachtet. Konferenzabstracts*, hg. von Helling, Patrick, Peter Gietz und Michael Derntl. Tübingen: Zenodo. DOI: 10.5281/ZENODO.8386484.

Kleymann, Rabea. 2023b. “Theorie.” In: *Begriffe der Digital Humanities. Ein diskursives Glossar* (= Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften / Working Papers, 2). hg. von AG Digital Humanities Theorie des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum e. V. DOI: 10.17175/wp_2023_013_v2

Lavin, Matthew. 2021. “Why Digital Humanists Should Emphasize Situated Data over Capta.” In *Digital Humanities Quarterly* 15, Nr. 2. <http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/15/2/000556/000556.html>

McMillan Cottom, Tressie. 2016. “More Scale, More Questions: Observations from Sociology” In *Debates in the Digital Humanities 2016*. hg. von Gold, Matthew K, Lauren F. Klein, 540-545, Minneapolis: University of Minnesota Press.

Moats, David. 2021. “Rethinking the ‘Great Divide’: Approaching Interdisciplinary Collaborations Around Digital Data with Humour and Irony.” In *Science and Technology Studies*, 34, Nr. 1, 19-42. DOI: 10.23987/sts.97321

Reinhart, Martin. 2023. “Wissenschaftsforschung lehren: Erfahrungen aus der Lehrpraxis.” In *Wissenschaftsforschung*. hg. von Kaldewey, David, 339-349, Berlin/Boston: Walter de Gruyter.

Schöch, Christof. 2013. “Big? Smart? Clean? Messy? Data in the Humanities.” In *Journal of Digital Humanities* 2, Nr. 3. <https://journalofdigitalhumanities.org/2-3/big-smart-clean-messy-data-in-the-humanities/>

Gender (under) construction: Daten und Diversität im Kontext digitaler Literaturwissenschaft

Mende, Jana-Katharina

jana-katharina.mende@germanistik.uni-halle.de
Martin-Luther-University Halle-Wittenberg, Deutschland
ORCID: 0000-0001-7433-4351

Resch, Claudia

claudia.resch@oeaw.ac.at
Österreichische Akademie der Wissenschaften Wien,
Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural
Heritage, Abteilung Literatur- und Textwissenschaft,
Österreich
ORCID: 0000-0001-8066-7363

Schumacher, Mareike

mareike.schumacher@ilw.uni-stuttgart.de
Universität Stuttgart / Universität Regensburg,
Deutschland
ORCID: 0000-0002-7952-4194

Untner, Laura

Laura.Untner@oeaw.ac.at
FU Berlin / Österreichische Akademie der
Wissenschaften, Wien, Deutschland und Österreich
ORCID: 0000-0002-9649-0870

Rohrbacher, Imelda

imelda.rohrbacher@oeaw.ac.at
Österreichische Akademie der Wissenschaften Wien,
Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural
Heritage, Abteilung Literatur- und Textwissenschaft,
Österreich
ORCID: 0000-0003-2198-4478

Suarez Cronauer, Elena

Elena.SuarezCronauer@adwmainz.de
Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz,
Deutschland
ORCID: 0000-0002-2008-4139

Gruber, Andrea

andrea.gruber@onb.ac.at
Österreichische Nationalbibliothek, Wien, Österreich
ORCID: 0000-0001-6806-6100

Neuber, Frederike

frederike.neuber@bbaw.de
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0001-8279-9298

Einleitung

Die sogenannte Gender Data Gap wirkt sich in mehrfacher Hinsicht auf digitale literaturwissenschaftliche Forschung aus: Historische Ungleichheiten in Bezug auf Gender zeigen sich auf der Ebene von Quellen, Textkorpora, Metadaten wie auch in literarischen Texten selbst. Eine systematische Betrachtung und Erfassung von Geschlechterverhältnissen spielt in DH- und digital-literaturwissenschaftlichen Projekten jedoch kaum eine Rolle. Das Panel widmet sich daher der kritischen Auseinandersetzung von Repräsentation und Erfassbarkeit von Gender in der digitalen Literaturwissenschaft und diskutiert anhand von vielfältigen Lösungsansätzen aus der Fachgemeinschaft, wie mit Gender im Aufbau von Datensätzen, Textkorpora und Forschungsprojekten umgegangen werden kann.

Die Gender Data Gap, die sich in Bezug auf Forschungsdaten zeigt, betrifft alle datenbasiert arbeitenden Disziplinen und steht besonders seit dem Erscheinen des Buches "Data Feminism" (D'Ignazio/Klein 2020) immer wieder in Diskussion. Von Data Science zu den Digital Humanities offenbart sich ein Bias, der Gender, Race sowie andere marginalisierte Perspektiven weniger oder gar nicht berücksichtigt (vgl. Leyrer 2021, 50). Das resultiert in einer Unterrepräsentation von FLINTA* in Zugängen, Daten und Infrastrukturen (vgl. D'Ignazio/Klein 2020, Kap. 4; Saeger 2016) (Das Akronym FLINTA* steht für Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nichtbinäre, transgeschlechtliche und agender Personen, das Sternchen bezieht weitere Geschlechter mit ein (vgl. Ash 2023)). Wir verwenden den Ausdruck in diesem Kontext, um darauf hinzuweisen, dass die Gender Data Gap sowohl Frauen als auch andere Geschlechter betrifft.). Die Gender Data Gap ist dabei intersektional zu verstehen, d.h. sie bezieht sich auf miteinander verknüpfte Kategorien, die jeweils mit eigenen Marginalisierungserfahrungen verbunden sind (zu DH und Intersektionalität siehe Bordalejo/Risam 2019, Losh/Wernimont 2019).

Die feministische Literaturwissenschaft beschäftigt sich schon seit ihrer Entstehung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit den Lücken in Bezug auf Geschlecht und Literatur. Dabei stand lange Zeit, zuletzt bei Seifert (2021), die Wiederentdeckung von Autorinnen sowie die Kritik

an männlich dominierten universitären Leselisten und Kanones im Vordergrund. Die feministische Literaturtheorie bietet wichtige Grundlagen zu intersektionalen Genderbegriffen (vgl. Babka 2004), die mögliche nicht-binäre Genderkonzepte enthalten. Insgesamt zeigt sich jedoch in der traditionellen wie auch der digitalen Literaturwissenschaft, dass FLINTA* in Bezug auf Textkorpora, Kanonisierung, Datensätze und generell als (indirekte) Stakeholder (Leyrer 2021, 5.1) weniger berücksichtigt werden als Männer. Angesichts der tradierten Kanonbildung und etablierter Literaturlisten, die in den traditionellen Literaturwissenschaften oft eine dominierende Rolle spielen, stellt die digitale Transformation literarischer Texte eine Chance, aber auch eine Herausforderung dar. Wenn Texte zu Daten werden, offenbaren sich auf mehreren Ebenen Gender- und Diversitätslücken, die es zu analysieren und zu adressieren gilt.

Der aktuelle Stand der Forschung zeigt, dass die Gender Data Gap in den Digital Humanities immer wieder Thema ist (vgl. Lang/Borek/Probst 2023), etwa wenn Juen (2021) konkrete Ungleichheiten in Infrastrukturen und Bibliothekskatalogen vorstellt. In der literaturwissenschaftlichen Forschung mittels digitaler Methoden bilden diese Ungleichheiten oft nicht den Ausgangspunkt, sondern werden erst im Workflow oder durch die Ergebnisse sichtbar (vgl. z.B. Weitin 2021, 47f). Kanonisierungsfragen werden durch Digitalität neu belebt (vgl. Baum 2020). Das Wechselverhältnis von feministischer Literaturtheorie in Bezug auf Genderkonzeptionen und ihre technologische Verarbeitung beschreiben Caughie et al. (2018). Flüh und Schumacher (2020) zielen in ihrem vorbildhaften Projekt dezidiert auf die Modellierungen von (nicht-binären) Genderdarstellungen in der Literatur ab. In dieser Bandbreite zeigt sich eine Vielfalt von technologischen, methodologischen und theoretischen Verschränkungen, die auf die doppelte Verschränkung von literarischer Ebene und Metadaten abzielt.

Ein zentrales Anliegen des Panels ist die Diskussion über die Modellierung von Gender sowohl im Text selbst als auch auf der Ebene der Metadaten. Dabei stellt sich die Frage, wie Gender in historischen Texten erfasst und dargestellt wird und wie Normdaten zur Geschlechtszuordnung beitragen. Hier werden historische Ungleichheiten bezüglich Gender durch aktuelle Analysen in DH-Projekten entweder weitergetragen oder durch Maßnahmen gezielt korrigiert. In Bezug auf das Thema der Tagung „Under Construction. Geisteswissenschaften und Data Humanities“ will das Panel gemeinsam mit Expert*innen erörtern, durch welche Maßnahmen der beschriebene Status quo verbessert werden könnte, wobei die Erfassbarkeit, Konstruktion und Repräsentation von Gender im Mittelpunkt stehen. Es soll untersucht werden, wie feministische Kritik dazu beitragen kann, Grenzen der Computational Literary Studies zu überwinden und Zukunftsszenarien zu entwerfen, die eine angemessene Berücksichtigung von Gender ermöglichen. Durch die kritische Reflexion und Diskussion dieser Themen will das Panel einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Digital Humanities leisten und aufzeigen, wie digitale Methoden und feministische Theorien synergetisch zusammenwirken können, um mit Diversität

in literarischen Textdaten und Datensätzen umzugehen. Um über die beschriebenen Problemkonstellationen gemeinsam reflektieren zu können, lädt das Panel ausgewiesene Expert*innen aus Forschungs- und Infrastrukturprojekten zur Diskussion ein, wobei die verschiedenen Perspektiven von Doktorandinnen und Postdocs vertreten werden, um die unterschiedlichen Erfahrungen und Ressourcen im Umgang mit diesen Lücken strukturell zu demonstrieren.

Leitfragen

- Wie wird die Gender Data Gap in Texten sichtbar?
- Wie wird die Gender Data Gap in Infrastrukturen (bes. Bibliothekskatalogen, Normdatenbanken, Textkorpora) sichtbar?
- Wie gehen digitale literaturwissenschaftliche Projekte mit pre-existing bias um, der Texte/Daten zu weiblichen/nicht-binären Autor*innen nur eingeschränkt berücksichtigt?
- Auf welchen Voraussetzungen der traditionellen Literaturwissenschaft beruht dieser pre-existing bias?
- Wie positionieren sich Projekte in der digitalen Literaturwissenschaft dazu?
- Welche technischen, methodologischen und strategischen Überlegungen oder Lösungen gibt es, um die Lücke zu verringern?
- Welche Strategien gibt es, um mit der Lücke wissenschaftlich umzugehen?
- Was könnte in den kommenden Jahren aus Sicht der Expert*innen erreicht werden?

Format

Das Panel beginnt mit einer kurzen Einleitung der Organisatorinnen, dann folgen 3-5 minütige Impulse der Panelist:innen, die danach in einer Paneldiskussion besprochen werden. Die letzten 30 Minuten des Panels stehen für eine Debatte im Plenum mit Publikum zur Verfügung.

Positionen der Panelist:innen

Überblick

Mareike Schumacher: "Digital Gender Studies – Under Construction"

In diesem Impulsvortrag wird ein Überblick über DH-Ansätze gegeben, die sich mit Gender befassen. Es wird gezeigt, dass und warum derzeitige Studien meist mit einem binären Genderverständnis operieren und inwiefern es bereits erste Schritte in Richtung einer Überwindung eines solchen gibt. Neben analytischen Ansätzen werden auch aktivistische Beiträge aus Data Feminism und Queer Studies

berücksichtigt. Obwohl es derzeit noch keine "Digital Gender Studies" gibt, wird gezeigt, dass der Boden bereitet ist, auf denen ein solches Feld aufgebaut werden könnte.

Positionen aus Forschungsprojekten

Laura Untner: "Sappho Digital"

Das Projekt "Sappho Digital" zielt darauf ab, die deutschsprachige literarische Rezeptionsgeschichte der antiken griechischen Dichterin Sappho als Linked Data zu modellieren. Durch Biases bedingte Lücken, Unsicherheiten und Falschinformationen in Metadatensätzen stellen dabei eine bedeutende Herausforderung dar, besonders da Sappho eine zentrale Figur für weibliche und queere Autor_innen war und ist. Die im digitalen Raum erkennbaren Biases verdeutlichen nicht nur die Notwendigkeit, sondern auch die Möglichkeit, diesen Verzerrungen entgegenzuwirken wie in diesem Impulsbeitrag gezeigt wird.

Imelda Rohrbacher: "Testfall Journal"

Digitale Editionen machen die Präsenz von Autorinnen in Zeitschriften sichtbarer, auch wenn ihre Zahl in Relation zu der von Autoren historisch oft geringer ist. Dies gilt auch für die Zeitschrift „Die Schaubühne“ (1905-1918), eine wesentliche Quelle zur Avantgardeliteratur der Moderne; dies aber nicht zuletzt, weil auch kanonisch gewordene Autorinnen wie Else Lasker-Schüler in ihr veröffentlichten. Das ‚weibliche Repertoire‘ der Zeitschrift eignet sich als Testfall für verschiedene Fragen: Welchen Aufschluss über die Autorinnen gibt das Journal selbst (Art der publizierten Werke, bio-bibliographische Informationen, Werkrezeption?) und welche bestehenden Quellen und Nachschlagewerke, ob digital oder gedruckt, dokumentieren v.a. jene Autorinnen, die heute nicht mehr bekannt sind? Diese Fragen können nicht alle beantwortet, aber anhand der „Schaubühne“ exemplarisch gestellt werden. Der Beitrag skizziert daher kurz Ergebnisse einer *work in progress*-Analyse.

Elena Suarez Cronauer: "Gendermodellierung in Briefmetadaten"

Für die Untersuchung von Frauen und ihrer(n) Lebenswelt(en) bieten Briefe als historische Quelle vielversprechende Perspektiven: Sie sind hierbei „Ausdruck weiblichen Lebens und Erlebens“ (Barbara Becker-Cantarino). Gleichwohl sind die Vorüberlegungen und Modellierungsebenen, gerade auch in der Arbeit mit digitalen Methoden, entscheidend, um diese Zugänge über Briefe zu finden. Anhand des Netzwerks der frühromantischen Korrespondenzen soll kurz diskutiert werden, wie mit diesen Herausforderungen in Bezug auf Modellierung von Gender

umgegangen werden kann und welche Chancen für die Forschung zu Frauen um 1800 dadurch entstehen.

Positionen aus Infrastrukturprojekten

Andrea Gruber: "Gender Data Gap - Kontrollierte Vokabulare und Regelwerke"

Die Überprüfung und Aktualisierung von Klassifikationssystemen und Normdateien ist entscheidend, um die Gender Data Gap zu schließen und adäquate, inklusive Repräsentationen von Gender und Diversität zu gewährleisten. Dafür müssen historische Bias und zeitgenössische Definitionen verstanden, Regelwerke analysiert und neue Modelle entwickelt werden. Der Impulsbeitrag zeigt, wie diese Modelle mit bestehenden Infrastrukturen verbunden werden sollten, um die fortlaufende Nutzung alter Klassifizierungen zu ermöglichen, Konsistenz zu gewährleisten und zukünftige Anforderungen zu antizipieren.

Frederike Neuber: "Sieben Schritte zur Überwindung der Gender Data Gap"

An der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften entstehen zahlreiche digitale Editionen, die fast alle um namenhafte Männer wie Aristoteles, Alexander von Humboldt und Jean Paul konzipiert wurden. Da sich hingegen kein einziges Projekt explizit einer weiblichen Protagonistin widmet, schlagen TELOTA und die Frauenvertretung der BBAW sieben Schritte zur Überwindung der Gender Data Gap (Jahnke et al. 2023) vor, die der Beitrag schlagwortartig thematisieren wird. Der Schritt der Modellierung von Geschlecht in den TEI-Daten erfolgt seit kurzem mit der Software ediarum (Dumont/Fechner 2014/15) und steigert nicht nur die Findbarkeit und Sichtbarkeit von Frauen und anderen marginalisierten Personengruppen, sondern macht die Kategorie „Geschlecht“ auch in Zusammenhang mit anderen Faktoren aus intersektionaler Perspektive erforschbar (Neuber et al. 2024, 3-4).

Organisation und Moderation

Jana-Katharina Mende, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Literaturwissenschaft;

Claudia Resch, Österreichische Akademie der Wissenschaften Wien, Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural Heritage, Abteilung Literatur- und Textwissenschaft.

Bibliographie

Ash. 2023. "FLINTA." In *Vielfalt. Das andere Wörterbuch*, hg. von Sebastian Pertsch, 100-102, Berlin: Dudenverlag.

- Babka, Anna.** 2004. "Anfänge und Hintergründe feministischer Literaturtheorie." In *Einführung in die Literaturtheorie*, hg. von Martin Sexl, 191-222. Wien: Facultas.
- Baum, Constanze.** 2020. "Kanon und Digitalität." In *Goethe Yearbook 27*, 225-232.
- Bordalejo, Barbara und Roopika Risam** (Hg.). 2019. *Intersectionality in Digital Humanities*. Leeds: Arc Humanities Press.
- Caughey, Pamela L., Emily Datskou und Rebecca Parker.** 2018. "Storm clouds on the horizon: feminist ontologies and the problem of gender." *Feminist Modernist Studies* 1 (3): 230–42. doi:10.1080/24692921.2018.1505819.
- D'Ignazio, Catherine und Lauren F. Klein.** 2020. *Data Feminism*. Cambridge: The MIT Press.
- Dumont, Stefan, and Martin Fechner.** 2014/2015. "Bridging the Gap: Greater Usability for TEI Encoding." *Journal of the Text Encoding Initiative*, Issue 8, 2014/2015, <https://doi.org/10.4000/jtei.1242>.
- Flüh, Marie, und Mareike Schumacher.** 2020. "m*w - Gender-Stereotype in der Literatur." <https://msternchenw.de/> (zugegriffen: 18. Juli 2024).
- Jahnke, Selma, Lou Klappenbach, Frederike Neuber und Elke Zinsmeister.** 2024. "Bericht zum 1. Workshop „Gender & Data“ am 23. März 2023." <https://edoc.bbaw.de/frontdoor/index/index/docId/4034> (zugegriffen: 18. Juli 2024).
- Juen, Sara.** 2021. "Feminismus, Algorithmen, Gender-Data-Gap und was das alles mit Bibliotheks- und Informationswissenschaft zu tun hat." *LIBREAS. Library Ideas* 39. doi:10.18452/23448. <https://edoc.hu-berlin.de/bitstream/handle/18452/24175/juen.pdf?sequence=1> (zugegriffen: 18. Juli 2024).
- Lang, Sarah, Luise Borek und Nora Probst.** 2023. "Data Feminism in DH: Hackathon und Netzwerktreffen". <https://zenodo.org/records/7715422> (zugegriffen: 18. Juli 2024).
- Leyrer, Katharina.** 2023. "Bye, Bye, Bias! Digital-Humanities-Projekte informationsethisch überprüfen und gestalten mit Value Sensitive Design." In *Fabrikation von Erkenntnis – Experimente in den Digital Humanities*, hg. von Manuel Burghardt, Lisa Dieckmann, Timo Steyer, Peer Trilcke, Niels Walkowski, Joëlle Weis, Ulrike Wuttke. (= Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften / Sonderbände, 5). DOI: 10.17175/sb005_003_v2 (zugegriffen: 18. Juli 2024).
- Losh, Elizabeth und Jacqueline Wernimont.** 2019. "Bodies of Information: Intersectional Feminism and the Digital Humanities." In: *Debates in the Digital Humanities*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Neuber, Frederike, Selma Jahnke, Lou Klappenbach und Elke Zinsmeister.** 2024. "Bericht zum 2. Workshop „Gender & Data“ am 21. März 2024." <https://edoc.bbaw.de/frontdoor/index/index/year/2024/docId/4035> (zugegriffen: 18. Juli 2024).
- Saeger, Joni.** 2016. "Missing Women, Blank Maps, and Data Voids: What Gets Counted Counts." <https://civic.mit.edu/2016/03/22/missing-women-blank-maps-and-data-voids-what-gets-counted-counts/>. (zugegriffen: 18. Juli 2024).
- Seifert, Nicole.** 2021. *Frauen Literatur: Abgewertet, vergessen, wiederentdeckt*. 1. Auflage. Köln: Kiepenheuer & Witsch.
- Weitin, Thomas.** 2021. "Digitale Literaturgeschichte: Eine Versuchsreihe mit sieben Experimenten." Berlin: J. B. Metzler.

Herausforderungen und Perspektiven von 3D Daten in öffentlichen Repositorien: Findbarkeit, Wiederverwendbarkeit und Metadaten

Beck, Clemens

clemens.beck@uni-jena.de
Friedrich-Schiller-Universität Jena, Deutschland
ORCID: 0000-0001-5396-1612

Münster, Sander

sander.muenster@uni-jena.de
Friedrich-Schiller-Universität Jena, Deutschland
ORCID: 0000-0001-9344-912X

Kuroczynski, Piotr

piotr.kuroczynski@hs-mainz.de, Deutschland
Hochschule Mainz
ORCID: 0000-0001-9847-8368

Mosch, Marc

Marc.Mosch@slub-dresden.de
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und
Universitätsbibliothek Dresden (SLUB), Deutschland

Blümel, Ina

Ina.Bluelmel@tib.eu
Technische Informationsbibliothek (TIB) Hannover,
Deutschland
ORCID: 0000-0002-3075-7640

Öffentlich zugängliche Repositorien für 3D-Modelle erhalten bisher vergleichsweise wenige Modelldaten. Obwohl sich derzeit zahlreiche Infrastrukturen für 3D-Modelle auf nationaler Ebene im Aufbau befinden, stellt der Ausbau des öffentlich gehosteten Modellpools noch eine große Herausforderung dar. (Münster 2022) Ein zentrales Problem für die Bewahrung besteht darin, Repositorien zu finden, die in der Lage sind, die außergewöhnlich großen Datenmengen aufzunehmen, die bei der Digitalisierung großer Objekte in sehr hoher Qualität entstehen. Viele Modelle sind immer noch nicht öffentlich zugänglich, da sie in lokalen Datenspeichern gespeichert sind.

Mit zunehmender Anzahl von 3D-Modellen steigen die Herausforderungen in Bezug auf Auffindbarkeit und Zugänglichkeit. Stabile ID-Systeme sind eine wesentliche Voraussetzung für die Zitierfähigkeit und den Zugang zu Modelldaten. Die Indizierung und Auffindbarkeit von 3D-Daten hängen hauptsächlich von Metadaten ab. Trotz umfangreicher Forschung und zahlreicher Methoden und Werkzeuge müssen Metadaten immer noch manuell von den Erstellern zugewiesen werden. CIDOC CRM hat sich als ISO-Standard für die Dokumentation des Kulturerbes etabliert. Dennoch bleibt die weitverbreitete Einführung von CIDOC CRM in Systemen begrenzt, und die Implementierung in Anwendungsentomologien ist von heterogener Qualität.

Derzeit werden die meisten Metadatenbeschreibungen manuell von Nutzern erstellt. Zahlreiche Initiativen zielen darauf ab, domänenspezifische Thesauri zu entwickeln, um die Metadaten-Tags zu formalisieren. Trotz der Vereinheitlichung durch Ontologien ist das manuelle Tagging begrenzt, beispielsweise hinsichtlich des erforderlichen Arbeitsaufwands sowie der Eignung für große Datenmengen oder das nachträgliche Tagging. Daher wird die Sicherstellung und/oder Automatisierung des Prozesses der Metadaten-generierung und -verifizierung zu einem wichtigen Thema.

Dreidimensionale Kulturobjekte werden in verschiedenen disziplinären Kontexten wie Kunst- und Architekturgeschichte, Museologie, Archäologie und Denkmalpflege für Forschung, Bildung und das Kulturerbemanagement genutzt. Mehrere sektorale Standards wie IFC für das Gebäudedatenmodell, GML für Geo- und Stadtmodelle und der Digital Twin als domänenübergreifendes Paradigma sind relevant. Neben von Fachleuten generierten Inhalten gibt es eine beträchtliche Menge an 3D-Inhalten des Kulturerbes, die von Enthusiasten erstellt wurden. Die Entwicklung und Verfügbarkeit gebrauchsfertiger fotogrammetrischer Softwaretools unterstützen die crowdsourced Sammlung und Verarbeitung von Bildern als Voraussetzung für die 3D-Photogrammetrie und die crowd-basierte Erstellung von 3D-Modellen. Einer der Schlüsselfaktoren für den Erfolg von Repositorien ist ihre Benutzerfreundlichkeit. Repositorien müssen eine Vielzahl von Nutzern ansprechen und sie dazu anregen, Inhalte bereitzustellen, indem sie die Anforderungen niedrig halten, die Bereitstellung von Inhalten fördern und Anreize bieten. (Bajena et al. 2023)

Derzeit entstehen viele Initiativen rund um 3D-Daten, die zur Entwicklung einer Vielzahl von Viewer-Frameworks führen. Um die genannten Herausforderungen anzugehen und zukünftige Veränderungen zu antizipieren, ist eine modulare Anpassungsfähigkeit technologischer Frameworks erforderlich, die kommende Viewer-Technologien sowie die Überwachung dieser Initiativen auf nationaler und internationaler Ebene einschließen könnte.

In diesem Zusammenhang sind in den letzten Jahren zahlreiche Initiativen und Forschungsprojekte entstanden, deren gemeinsames Ziel es ist, die verschiedenen von der Fachcommunity festgestellten Herausforderungen und De-

siderate zu systematisieren und zu rationalisieren. Dazu gehören:

- Semantic Kompakt
- Baureka.online
- Deutsche Digitale Bibliothek 3D
- Technische Universität Darmstadt
- Friedrich-Schiller-Universität Jena und Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek

Diese Bemühungen sind Teil eines übergreifenden Ansatzes, der auf die Standardisierung, Überwachung und Kartierung der Landschaft abzielt und dabei grundlegende Probleme wie die Verbindung deutscher Repositorien und die Integration in internationale Standards wie IIF diskutiert. Um die Standardisierung, Überwachung und Kartierung der digitalen 3D-Rekonstruktion voranzutreiben, müssen grundlegende Probleme wie die Vernetzung deutscher Repositorien und die Erweiterung auf internationale Standards wie IIF adressiert werden.

Das Projektteam des durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft im Rahmen der Ausschreibung „e-Research-Technologien“ geförderten DFG 3D-Viewers (Bajena/Beck 2024) möchten die DHD 2025 zum Anlass nehmen, Vertreter verschiedener Fachcommunities und Forschungsprojekte zusammen zu bringen und die Vernetzung der deutschsprachigen 3D-Repositorien und der Anforderungen an einen gemeinsamen Metadaten-Standard kritisch zu beleuchten.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Panels gehören zu den Vertretern der verschiedenen Forschungsgruppen und Initiativen und stehen epistemologisch für unterschiedliche Schwerpunkte innerhalb der Auseinandersetzung mit dem Kulturerbe mittels digitalen 3D-Modellen innerhalb der Digital Humanities. Ganz dem Motto der DHD-Konferenz in Bielefeld verpflichtet, möchte das Panel den aktuellen Stand der sich „under construction“ befindlichen Metadatenstandards (Dublin Core Simple, LIDO, METS/MODS) reflektieren. Dabei soll sowohl das Erreichte, als auch der heutige Stand und der Ausblick in kurzen Impulsvorträgen zur Diskussion und Reflexion anregen.

Ziel ist es, die verschiedenen deutschen Infrastrukturen für 3D-Daten und die Europeana als Data Space zusammen zu bringen und vorzustellen. Bisher haben folgende Personen zugesagt, eine Anfrage an Baureka läuft aktuell noch:

Das erste Statement von Sander Münster nimmt die Frage nach dem bisherigen Stand der Vereinheitlichung der 3D-Metadatenstandards und deren Dokumentation und Veröffentlichung auf und beleuchtet diese unter den aktuellen Entwicklungen auf nationaler und europäischer Ebene. Dabei wird er besonders auf die europäische Metadateninitiative und die Entwicklung von IIF eingehen. Zusätzlich wird er die Ergebnisse einer Survey unter 75 untersuchten Infrastrukturen im Rahmen des europäischen Datenraums für Kulturerbe vorstellen.

Mögliche zur Diskussion und Reflexion gestellte Fragen: Wie lassen sich Metadatenstandards vereinheitlichen? Wel-

che Trends und Perspektiven ergeben sich dafür auf europäischer Ebene?

Das zweite Statement von Piotr Kuroczyński stellt die Entwicklung und Bewertung einer anwendbaren Methodik für die hypothetische historische 3D-Rekonstruktion auf der Grundlage eines gemeinsamen theoretischen Ansatzes vor. Im Fokus des Impulses steht die Frage nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner und dem Mehrwert einer Standardisierung für die Nachhaltigkeit und Wiederverwendbarkeit der Arbeitsergebnisse einer 3D-Rekonstruktion (Kuroczyński et al., 2023). Zur Sprache kommt dabei die Heterogenität hinsichtlich der Anforderungen an eine 3D-Rekonstruktion, die Vielfältigkeit der Datenformate und der Modellierungsmethoden sowie die Praxis bei der Dokumentation und Veröffentlichung der Forschungsdaten.

Mögliche zur Diskussion und Reflexion gestellte Fragen: Inwieweit ist eine Standardisierung und Normierung einer digitalen 3D-Rekonstruktion vorstellbar und umsetzbar, um als wissenschaftliche Forschungsmethode anerkannt zu werden? Wer ist die Community und worauf kann (muss) sie sich einigen, um Praxisregeln einer guten Forschung gerecht zu werden?

Das dritte Statement von Ina Blümel nähert sich dem Thema aus der Perspektive von Open Science, Open GLAM und digitalen Forschungsinfrastrukturen, unter anderem der NFDI. Dabei wird der Blick auf die Erstellung und kontinuierliche Erweiterung der Metadatenstandards des digitalen Kulturerbes mit den Anforderungen von Forschenden, GLAM-Expertinnen und -Experten und verschiedenen anderen Zielgruppen gelenkt. Von Bedeutung ist dabei auch die Darstellung der Kooperation zwischen den Produzierenden und Nutzenden von digitalen 3D-Materialien und die daraus abgeleiteten Anforderungen für nachhaltige Dienste.

Mögliche zur Diskussion und Reflexion gestellte Fragen: Eignen sich die Nationalen Forschungsdateninfrastrukturen (NFDI) auf nationaler Ebene als gemeinsames Ökosystem für die Entwicklung von Metadatenstandards für 3D-Daten? Welche Trends und Perspektiven ergeben sich auf nationaler Ebene (NFDI) und darüber hinaus?

Das vierte Statement von Marc Mosch von der Sächsischen Universitäts- und Landesbibliothek wird die Perspektive des tatsächlichen Einsatzes von Metadatenstandards und der Entwicklung eines gemeinsamen Application Profiles für die heterogenen Fachcommunities des DFG-Viewers einbringen. Dabei wird er vor allem auf den Vergleich zu anderen Medienarten eingehen und die Einbettung von solchen Standards in die Digital Humanities diskutieren.

Mögliche zur Diskussion und Reflexion gestellte Fragen: Welche Besonderheiten ergeben sich bei der Entwicklung eines gemeinsamen Metadatenstandards für 3D-Daten im Vergleich zu anderen Medienarten? Wie lassen sich diese Prozesse in einer heterogenen Fachcommunity (oder mehreren heterogenen Fachcommunities) effektiv organisieren?

Das fünfte und sechste Statement von Felix Martin von Baureka.online und von Andreas Noback von NFDI4Ing

diskutieren die User Experience von 3D-Daten auf Plattformen wie baureka.online und NFDI4Ing sowie auf anderen vergleichbaren Plattformen. Dabei widmen sie sich der Frage, wie Nutzer:innen mit 3D-Daten interagieren und welche Herausforderungen und Möglichkeiten sich aus diesen Erfahrungen ergeben. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den potenziellen Anknüpfungspunkten für einen noch zu definierenden Metadatenstandard für 3D-Daten im Metadatenschema von baureka.online. Mögliche zur Diskussion und Reflexion gestellte Fragen: Wie lassen sich gemeinsame Ansätze und Synergien zu identifizieren, die die Nutzung und Integration von 3D-Daten für Forschungs- und Anwendungszwecke verbessern können?

Zeitablauf des Panels:

- Input von Sander Münster (5 Minuten)
- Input von Piotr Kuroczyński (5 Minuten)
- Input von Ina Blümel (5 Minuten)
- Input von Marc Mosch (5 Minuten)
- Input von Felix Martin (5 Minuten)
- Input von Andreas Noback (5 Minuten)

Im Anschluss folgt eine moderierte Diskussion, geleitet von Clemens Beck, mit einer Dauer von 30 Minuten.

Bibliographie

Bajena, Igor, Beck, Clemens. 2024. What is DFG 3D-Viewer? 3D Infrastructure for Digital Reconstruction. In: Build On Data. 3D Infrastructure for Digital Reconstructions. Berlin 2024 (Im Druck)

Bajena, Igor, Dworak, Daniel, Kuroczyński, Piotr, Meyer, Sebastian, Beck, Clemens, Münster, Sander. 2024. "DFG 3D-Viewer as an infrastructure for digital 3D reconstruction. Practical use cases." In CHNT Editorial board. Proceedings of the 27th International Conference on Cultural Heritage and New Technologies, held in Vienna and online, 10-12 November 2022. Heidelberg 2024.

Kuroczyński, Piotr. 2018. "Neuer Forschungsraum für die Kunstgeschichte: Virtuelle Forschungsumgebungen für digitale 3D-Rekonstruktionen." In Kuroczyński, P., Bell, P. und Dieckmann, L. (Hg.): Computing Art Reader: Einführung in die digitale Kunstgeschichte, Heidelberg: arthistoricum.net-ART-Books, S. 160–181. <https://doi.org/10.11588/arthistoricum.413.c5821>

Kuroczyński, Piotr, Peter Bell und Lisa Dieckmann (Hg.). 2018. "Computing Art Reader: Einführung in die digitale Kunstgeschichte." In Heidelberg: arthistoricum.net-ART-Books (Computing in Art and Architecture, Band 1). <https://doi.org/10.11588/arthistoricum.413>

Kuroczyński, Piotr, Mieke Pfarr-Harfst und Sander Münster (Hg.). 2019. "Der Modelle Tugend 2.0: Digitale 3D-Rekonstruktion als

virtueller Raum der architekturhistorischen Forschung." In Heidelberg: arthistoricum.net-ART-Books (Computing in Art and Architecture, Band 2). <https://doi.org/10.11588/arthistoricum.515>

Kuroczyński, Piotr, Fabrizio Ivan Apollonio, Igor Piotr Bajena und Irene Cazzaro. 2023. "Scientific Reference Model – Defining standards, methodology and implementation of serious 3d models in archaeology, art and architecture history." In International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLVIII-M 2–2023 29th CIPA Symposium "Documenting, Understanding, Preserving Cultural Heritage: Humanities and Digital Technologies for Shaping the Future", 25– 30 June 2023, Florence, Italy. <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVIII-M-2-2023-895-2023>

Messemer, Heike. 2020. "Digitale 3D-Modelle historischer Architektur: Entwicklung, Potentiale und Analyse eines neuen Bildmediums aus kunsthistorischer Perspektive." In Heidelberg: arthistoricum.net-ART-Books, <https://doi.org/10.11588/arthistoricum.516>

Münster, Sander. 2022. "Digital 3D Technologies for Humanities Research and Education: An Overview." In Appl. Sci. 2022, 12(5), 2426; <https://doi.org/10.3390/app12052426>

Münster, Sander, Fabrizio Ivan Apollonio, Ina Blümel, Federico Fallavollita, Riccardo Foschi, Marc Grellert, Marinos Ioannides, Peter Heinrich Jahn, Richard Kurdiovsky, Piotr Kuroczyński, Jan-Eric Lutteroth, Heike Messemer und Georg Schelbert. 2024. "Handbook of Digital 3D Reconstruction of Historical Architecture." In Springer, Synthesis Lectures on Engineers, Technology, & Society 28. <https://link.springer.com/book/9783031433627>

Literaturgeschichte “under construction” – was können die Computational Literary Studies beitragen? Ein Panel zur digitalen Untersuchung von Raum in der Literatur

Herrmann, Berenike

berenike.herrmann@uni-bielefeld.de
Universität Bielefeld, Deutschland
ORCID: 0000-0002-5256-0566

Kababgi, Daniel

daniel.kababgi@uni-bielefeld.de
Universität Bielefeld, Deutschland
ORCID: 0009-0002-0990-6418

Lemke, Marc

marc.lemke@uni-rostock.de
Universität Rostock, Deutschland
ORCID: 0009-0004-8065-8191

Kellner, Nils

nils.kellner@uni-rostock.de
Universität Rostock, Deutschland
ORCID: 0009-0002-3966-5635

Henny-Krahmer, Ulrike

ulrike.henny-krahmer@uni-rostock.de
Universität Rostock, Deutschland
ORCID: 0000-0003-2852-065X

Jannidis, Fotis

fotis.jannidis@uni-wuerzburg.de
Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Deutschland
ORCID: 0000-0001-6944-6113

Dennerlein, Katrin

katrin.dennerlein@uni-wuerzburg.de
Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Deutschland
ORCID: 0000-0003-0059-9597

Buschmeier, Matthias

matthias.buschmeier@uni-bielefeld.de
Universität Bielefeld, Deutschland
ORCID: 0000-0002-5264-2545

Problemstellung

Im aktuellen Verhältnis derjenigen Literaturwissenschaften, deren methodischer Fokus nicht auf computergestützten Ansätzen liegt, und den Computational Literary Studies (CLS) zeigt sich ein Problem, das im Forschungsdesign vieler DH-Projekte erkennbar ist. Während erstere die Fragestellungen meist anhand literaturgeschichtlicher Kontexte entwickeln, stellen letztere deutlicher die Operationalisierung eines literarischen Phänomens, die Datenmodellierung, die Implementierung und das Finetuning computati-oneller Verfahren in den Mittelpunkt. Obwohl die zentralen Ziele der CLS darin liegen, “to explain, or to provide, general laws of literature, and even of history and culture” (Bode, 2023, 14), bleibt die Frage, ob einer literaturhistorisch fundierten Kontextualisierung oft zu wenig Raum beigemessen wird. Doch auch der Status von Historisierung in den Literaturwissenschaften generell wird debatiert; nicht nur Daniel Fulda sieht Literaturgeschichtsschreibung im starken Sinne “wissenschaftslogisch [...] allenfalls am Rande des Fachs” (Fulda, 2014, 104). Dass eine bewusste Historisierung jedoch vorteilhaft wäre, kann auch das Modell zur Beschreibung der Komplexität computati-oneller Textanalysen (Gius, 2019) zeigen. Insofern stellt sich die Frage, welchen Stellenwert literaturhistorische Grundlagen in Projekten der CLS – oder anderen literaturwissen-schaftlichen Bereichen – derzeit einnehmen und zukünftig sollten.

Ziel des Panels ist es, dieses Verhältnis sowohl allgemein mit Blick auf die Planung eines Forschungsdesigns als auch ausgehend von Perspektiven der Literaturwissenschaft sowie von Praxis-Bezügen aus zwei DH-Projekten zu erörtern. Nicht zuletzt scheint eine diachrone Perspektive in CLS-Projekten oftmals naheliegend, etwa, wenn Publikationsdaten als Metadaten vorliegen und auf der Suche nach Mustern historischer Wandel explorativ modelliert wird. Thematisch soll “Raum in literarischen Texten” als exemplarisch für derartige Überlegungen fruchtbar gemacht werden, zumal hierfür bereits eine breite theoretische Fundierung (allein die Bezeichnung eines spatial turns zeigt dies anschaulich (Bachmann-Medick, 2006)) und erste Ergebnisse computationeller Textanalysen vorliegen.

Das Panel wird durch fünf verschiedene Panel-Teilnehmer:innen und deren Perspektiven zu dem Thema diskutiert, die im Folgenden schlaglichtartig vorgestellt werden. Diese fünf Perspektiven werden unterstützt durch die Moderation von Nils Kellner und die Mitarbeit bei der Konzeption durch Ulrike Henny-Krahmer und Daniel Kababgi.

Perspektiven der Panel-Teilnehmer:innen

Ein Plädoyer für eine pragmatische Literaturgeschichte (Buschmeier)

Die Literaturgeschichte befindet sich in einer schwierigen Lage: aus verschiedenen Lagern werden ihr tiefgreifende theoretische Probleme unterstellt. Nach Wellek (1973) sind diese in drei große Stoßrichtungen zu teilen: Der Literaturbegriff sei im Kern autonom und würde damit als der geschichtlichen Kontextualisierung enthobenes Objekt gelesen werden. Zweitens, aus gegensätzlicher Perspektive: die Literaturgeschichte wird von Kulturwissenschaften vernachlässigt und literarische Aspekte ausgeklammert. Drittens wird einer primär an den literarischen Gegenständen orientierten Literaturgeschichte vorgeworfen, sich in einer Geschichte literarischer Formen zu erschöpfen, die andere diskursive Kontexte ausblendet. Darüber hinaus hat Mario Valdés (2002) konstatiert, dass es keine Geschichte geben kann, die annähernd alle Kontexte abbilden kann und damit auf einen zentralen Vorwurf reagiert, dem sich Literaturgeschichte ausgesetzt sieht: Sie sei in ihrem ausgewerteten Material limitiert und in der Auswahl ästhetisch-normativ oder gar ideologisch eingeengt.

Die CLS bieten sich der Literaturgeschichte als neues methodisches Verfahren an, das in der Lage ist, größere Textkorpora schneller zu analysieren, und damit sowohl dem Vorwurf der Eingeschränktheit als auch der Kanonzentrierung zu entgehen. Damit antworten die CLS aber vor allem auf die quantitative Herausforderung der Literaturgeschichte. Verfahren der Literaturgeschichte, wie jede andere Form der Historisierung, bestehen aus der kontrollierten Erhebung von Daten einerseits und der anschließenden Überführungen der Ergebnisse in eine narrativierte Darstellung andererseits. Mindestens genauso entscheidend und herausfordernd wie die kontrollierte Erhebung von Daten sind die synthetisierenden Verfahren der Literaturgeschichte. Wie wird was mit wem verknüpft? Was lässt sich daraus schließen? Erst aus diesen Verknüpfungsleistungen entsteht die geschichtliche Darstellung. Viel Energie wird in den CLS dafür aufgewendet auf Seiten der Datenerhebung und -visualisierung zu möglichst kontrollierten und damit – unter den gegebenen Prämissen – objektiven Befunden zu kommen. Diese Befunde aber generieren noch nicht ihre Geschichte. Der Übergang zwischen objektiver Datenerhebung und geschichtlicher Darstellung dieser Daten scheint mir in den CLS strukturell analog zu jeder anderen Form der Literaturgeschichte zu sein: es stellen sich immer unmittelbar Fragen, in welche Kontexte denn nun ein spezifischer Befund, etwa zur Semantisierung literarischer Räume in einer bestimmten Zeit, eingebunden werden sollen. Da diese größeren diskursiven Kontexte i.d.R. nicht selbst Gegenstand der Datenerhebung waren, bedarf es narrativer Verknüpfungsverfahren. Damit kehren jene Probleme von Literaturgeschichte wieder, die zur ihrer prinzipiellen In-

fragestellung in der Disziplin geführt haben (Buschmeier, 2014).

Werden die CLS von vielen noch immer als Provokation der klassischen Literaturgeschichte gesehen, die dieser die Limitiertheit der Reichweite ihrer Aussagen in der Begrenztheit ihres ausgewerteten Materials vor Augen führt, so gilt festzuhalten: Die Provokation der CLS durch die Literaturgeschichte besteht, so die These, in der Markierung ihrer methodischer Grenze bzw. ihres blinden Flecks: der Überführung von historischen Daten in Erzählungen von Geschichte. Ein guter Grund also, zusammen zu denken und zu arbeiten und zu schreiben.

Schauplätze, Raum- und Bewegungseigenschaften in der Literaturgeschichte und den CLS (Dennerlein)

Das Interesse der Geistes- und Kulturwissenschaften am Raum ist seit Jahrzehnten ungebrochen (Alidou, 2002; Ryan, 2019; Ryan et al., 2016; Caracciolo et al., 2022; Leetsch et al. 2023). Der Raum ist zentral für die Orientierung des Lesers in der erzählten Geschichte und die Bedeutung eines Textes. Jede ausführliche Charakterisierung und Funktionalisierung von Raum und Bewegung erfolgt intentional und ist wichtig für die Raumanalyse. Die Gestaltung des konkreten Raums und die Bewegung der Figuren sind oftmals wesentliche Bedeutungsträger, die sich kultur- und mentalitätsgeschichtlich interpretieren lassen.

Für die Computational Literary Studies (CLS) ergeben sich zwei Herausforderungen: Erstens, die Frage der Operationalisierung und Modellierung von literarischen Phänomenen und zweitens, die Einbindung literaturhistorischer und theoretischer Grundlagen. Die Analyse von Raum und Mobilität in fiktionalen Welten dient dabei als konkretes Vehikel, um über Methodik und Praxis der Literaturgeschichtsschreibung ins Gespräch zu kommen. Exemplarisch sollen diese Zusammenhänge an der literaturgeschichtlichen und computationellen Modellierung von zwei Aspekten des erzählten Raumes diskutiert werden: 1) Die Erkennung von Schauplätzen, das heißt Räumen der erzählten Welt, in denen Ereignisse und Wahrnehmungen von Figuren verortet werden (Dennerlein, 2009). 2) Die Charakterisierung von räumlichen Gegebenheiten und Bewegungen mit den Parametern Art, Umfang und Spezifikation. Vorge stellt werden synchrone und diachrone Fragestellungen, die sich untersuchen ließen, wenn man diese Aspekte aus großen Korpora literarischer Texte extrahieren könnte.

Makroskopische Literaturgeschichte (Jannidis)

Die Literaturwissenschaft hat ein zunehmend skeptisches Verhältnis zur Literaturgeschichte entwickelt: Is literary history possible, fragte David Perkins 1992 im Titel seines Buchs und bejahte die Frage. Buschmeier, Erhart und Kauffmann brechen gar über allen Literaturgeschichten der Gegenwart den Stab: “Die gegenwärtige Praxis der Li-

teraturgeschichtsschreibung ist demnach nicht nur widersprüchlich, sondern auch theoretisch prekär” (Buschmeier, Erhart und Kaufmann 2014, 3). Diese Position ist, mehr oder weniger deutlich, eng mit einem höchst normativen Begriff von Literatur verbunden, der oftmals einen großen Teil der gelesenen fiktionalen Texte der Vergangenheit ausschließt - zugunsten des Interesses am (großen) Einzelwerk. Dem steht nun gerade die Arbeit der meisten im Bereich der Computational Literary Studies entgegen: Sie interessieren sich für langfristige und großflächige Entwicklungen. In dieser Perspektive verschwindet der Unterschied zwischen Goethe und Kotzebue, zwischen Kafka und Hans Dominik vorübergehend, um später dann durch eine Kontextrelationierung wieder eingeführt werden zu können. Der Literaturgeschichte, so verstanden, kann man Fragen, die lange Zeit als unbeantwortbar zur Seite geschoben wurden, etwa nach dem Verhältnis von Binnendynamik der literarischen Entwicklung (inwieweit wird die Literaturgeschichte von literaturinternen Dynamiken geprägt) und Kontextwirkungen (inwieweit reagieren literarische Entwicklungen auf ideengeschichtliche oder sozialhistorische Dynamiken?), wieder stellen und an ihrer Beantwortung arbeiten. Durch diese neuen Langzeit-Perspektiven werden nicht zuletzt Anchlüsse an frühere Projekte der Literaturgeschichte möglich.

Die Räumlichkeit des Textes (Lemke)

Im DFG-Projekt “Computational Approaches to Narrative Space in 19th and 20th Century Novels” (CANSpiN) werden verschiedene Ansätze der computergestützten Analyse von Raum erprobt. Mit der Annotationsrichtlinie CANSpiN.CS1 ist beabsichtigt, die Räumlichkeit des Textes an der Textoberfläche sichtbar zu machen: Raumreferenzielle Ausdrücke, deren Menge, Verteilung, Auswahl und Korrelation bilden das räumliche Vokabular eines Textes (Orte, Bewegungen, Dimensionierungen, Richtungen, Positionierungen). Für deren Erkennung ist weder die Analyse der semantischen Tiefenstrukturen des Textes nötig (wie beispielsweise in der Erzähltextanalyse), noch handelt es sich um das bloße Erfassen von Formativen. Stattdessen werden kotextuelle Zusammenhänge innerhalb von Sätzen berücksichtigt. Dieser Ansatz kommt dem Anspruch nach Operationalisierung entgegen und nutzt dafür vorhandene technische Lösungen (Large Language Models). Das räumliche Vokabular verstehen wir wie auch die narrative Struktur grundsätzlich als erfassbare, historisch bedingte Eigenschaften von Texten und damit als der literaturhistorischen Analyse gleichermaßen für quantitative wie qualitative Methoden zugänglich.

Der Einsatz von CANSpiN.CS1 ist einerseits explorativ: Wir erwarten Muster, die zuvor noch nicht beschrieben worden sind. Sie bedürfen der Evaluation und Interpretation unter Bezugnahme auf literaturwissenschaftliche Wissensbestände. Andererseits finden Korpusaufbau und Richtliniendefinition hinsichtlich literaturhistorischer Fragestellungen statt und setzen damit an vorhandenen For-

schungsprozessen an: Nehmen Raumdarstellungen in Romanen vom 19. zum 20. Jahrhundert zu (Schumacher, 2023, 207–217)? Gibt es ähnliche Muster der Räumlichkeit in spanisch- und deutschsprachigen Romanen im Zuge des nation buildings des 19. Jahrhunderts?

Die Bedeutung fiktionaler Raumentitäten in historischen literarischen Texten aus der deutschsprachigen Schweiz (Herrmann)

Beim Spatial Distant Reading werden fiktive und fiktionale Darstellungen von Raum als zentrale Kategorie der Sinnggebung untersucht (Lefebvre, 1974): dies betrifft die phänomenologische Konstruktion der fiktionalen Welten - etwa als ‘urban’ (Bologna, 2020) - und auch die sozial-kulturelle Dimension erkennbarer nationaler und transnationaler Räume (Wilkens, 2021).

Unser Projekt untersucht die affektiven Topologien deutschschweizerischer Literatur in einem Zeitraum zwischen 1854 und 1930, indem verschiedene Arten der räumlichen Darstellung auf Differenzen wie Kultur/Natur, Stadt/Land (Rehm, 2015) und die Rolle von Interieurs (Herrmann et al., 2022) sowie die Rolle der (alpinen) Berge in der Gestaltung einer spezifisch ‘Schweizer’ Literatur (Zimmer, 1998) untersucht werden.

Eine wichtige Ressource ist eine Liste räumlicher Begriffe (derzeit N=187.421 Entitäten), die räumliche named entities, aber auch non-named entities urbaner, ländlicher und naturbezogener Art enthält (Grisot und Herrmann, 2023). Zudem arbeiten wir an der automatisierten Erkennung räumlicher Entitäten mittels distributioneller Semantik (Herrmann et al., 2022) und maschinellen Lernens (Kababi et al., eingereicht). Literaturhistorisch fragt das Projekt nach den sozialhistorischen Bedingungen, aber eben auch nach den textuellen Merkmalen einer “Schweizer” Literatur auf deutsch. Formiert sich diese über unterschiedliche Gattungen und Subgattungen hinweg als “Nationalliteratur”? Welche Rolle spielen prestigeträchtig wahrgenommene Autor*innen, wie etwa Jeremias Gotthelf oder Gottfried Keller, aber auch Johanna Spyri? Die Gattung der Dorfgeschichte spielt seit Mitte des 19. Jahrhunderts eine wichtige Rolle, nicht nur im deutschsprachigen Raum (Twellmann, 2019). Hier kommen systematische, sozial- und literaturhistorische Aspekte zusammen, die unsere diachrone Analyse und auch Vorhersagen über die affektive Enkodierung von Landschaft und Raum in den literarischen Texten informieren.

Ablauf

Die Panel-Teilnehmer:innen werden nach der Hinführung zur Problemstellung des Panels in 5-minütigen Beiträgen ihre fach- bzw. projektspezifische Sicht auf die aufgeworfenen Fragen darlegen. Ansätze, Erkenntnisse, Probleme und offene Fragen zur Analyse von Raum in der Literatur dienen als konkretes Vehikel dazu, über Methodik und Pra-

xis der Literaturgeschichtsschreibung zwischen close und distant reading, nomothetischer und idiographischer Forschung, quantitativen und qualitativen Ansätzen, den Computational Literary Studies und Ansätzen einer historisch perspektivierenden Literaturwissenschaft ins Gespräch zu kommen. Die Öffnung der Diskussion vom Raum-Thema ausgehend zu anderen thematischen Feldern der Literaturwissenschaft ist entsprechend beabsichtigt. Im Anschluss an die aufgeworfenen Fragen wird die 30-minütige Diskussion für das Publikum geöffnet. Es wird erwartet, dass das Panel die Sensibilität von CLS-Forscher:innen für einen stärkeren Einbezug bestehender literaturgeschichtlicher Forschung und umgekehrt diejenige der historisierenden Literaturwissenschaft gegenüber computationellen Zugriffen erhöht. So soll das Ziel eines Dialogs zwischen computergestützter und anderer historisierender Forschung verfolgt werden, der die literaturwissenschaftliche Theoriebildung stärkt.

Bibliographie

- Alidou, Ousseina.** 2002. "Gender, Narrative Space, and Modern Hausa Literature." *Research in African Literatures* 33 (2), 137–153.
- Bachmann-Medick, Doris.** 2006. *Cultural turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften*. Reinbek: Rowohlt.
- Bode, Katherine.** 2023. "Doing (Computational) Literary Studies." *New Literary History* 54.1, 531–558. <https://hcommons.org/deposits/objects/hc:56144/> (zugegriffen: 24.07.2024).
- Bologna, Federica.** 2020. "A Computational Approach to Urban Space in Science Fiction." *Journal of Cultural Analytics* 5 (2). 10.22148/001c.18120.
- Buschmeier, Matthias.** 2014. "Pragmatische Literaturgeschichte: Ein Plädoyer." In *Literaturgeschichte: Theorien, Modelle, Praktiken*, hg. von Matthias Buschmeier, Walter Erhart und Kai Kauffmann, 11–29. Berlin, Boston: De Gruyter.
- Buschmeier, Matthias, Walter Erhardt, Kai Kauffmann.** 2014. "Einleitung." In *Literaturgeschichte: Theorien, Modelle, Praktiken*, hg. von Matthias Buschmeier, Walter Erhart und Kai Kauffmann, 1–7. Berlin, Boston: De Gruyter.
- Caracciolo, Marco, Marlene Karlsson Marcussen und David Rodriguez,** Hg. 2022. *Narrating Nonhuman Spaces Form, Story, and Experience Beyond Anthropocentrism*. New York: Routledge.
- Dennerlein, Katrin.** 2009. *Narratologie des Raumes*. Berlin: De Gruyter.
- Fulda, Daniel.** 2014. „Starke und schwache Historisierung im wissenschaftlichen Umgang mit Literatur. Zur Frage, was heute noch möglich ist – mit einer disziplingeschichtlichen Rückblende.“ In *Literaturgeschichte. Theorien - Modelle - Praktiken*, hg. von Matthias Buschmeier, Walter Erhart und Kai Kauffmann, 101–121. Berlin, Boston: De Gruyter.
- Gius, Evelyn.** 2019. "Computationelle Textanalyse als fünfdimensionales Problem. Ein Modell zur Beschreibung von Komplexität." *LitLab Pamphlet* 8, hg. von Thomas Weitin. https://www.digitalhumanitiescooperation.de/wp-content/uploads/2019/12/pamphlet_gius_2.0.pdf (zugegriffen: 22. Juli 2024).
- Grisot, Giulia und Berenike Herrmann.** 2023. "Examining the Representation of Landscape and Its Emotional Value in German-Swiss Fiction between 1840 and 1940." *Journal of Cultural Analytics* 8 (1). 10.22148/001c.84475.
- Herrmann, J. Berenike, Joanna Byszuk und Giulia Grisot.** 2022. "Using Word Embeddings for Validation and Enhancement of Spatial Entity Lists." In *International Conference Digital Humanities 2022*. Tokyo, Japan.
- Lefebvre, Henri.** 2006. „Die Produktion des Raums“ [1974]. In *Raumtheorie: Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften*, hg. von Jörg Dünne und Stephan Günzel, 330–342. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Leetsch, Jennifer, Frederike Middelhoff und Miriam Wallraven,** Hg. 2023. *Configurations of Migration: Knowledges – Imaginaries – Media*. Transnational Approaches to Culture 1. Berlin, Boston: De Gruyter.
- Moretti, Franco.** 2013. *Distant Reading*. London und New York: Verso.
- Perkins, David.** 1992. *Is literary history possible?* Baltimore: John Hopkins UP.
- Rehm, Stefan.** 2015. *Stadt/Land: eine Raumkonfiguration in Literatur und Film der Weimarer Republik*. Würzburg: Ergon-Verl.
- Ryan, Marie-Laure.** 2019. "From Possible Worlds to Storyworlds: On the Worldness Of Narrative Representation." In *Possible Worlds Theory and Contemporary Narratology*, hg. von Marie-Laure Ryan und Jan-Noël Thon, 62–86. Columbus: Ohio State UP.
- Ryan, Marie-Laure, Kenneth Foote und Maoz Azaryahu.** 2016. *Narrating Space, Spatializing Narrative: Where Narrative Theory and Geography Meet*. Columbus: Ohio State UP.
- Schumacher, Mareike.** 2023. *Orte und Räume im Roman. Ein Beitrag zur digitalen Literaturwissenschaft*. Berlin und Heidelberg: J.B. Metzler. 10.1007/978-3-662-66035-5.
- Twellmann, Markus.** 2019. *Dorfgeschichten. Wie die Welt zur Literatur kommt*. Göttingen: Wallstein Verlag.
- Underwood, Ted.** 2019. *Distant Horizons. Digital Evidence and Literary Change*. Chicago und London: The University of Chicago Press. 10.7208/chicago/9780226612973.001.0001.
- Valdés, Mario J.** 2002. "Rethinking the History of Literary History." In *Rethinking Literary History: A Dialogue on Theory*, hg. von Linda Hutcheon und Mario J. Valdés, 63–115. Oxford: Oxford University Press.
- Wellek, René.** 1973. "The Fall of Literary History." In *Geschichte – Ereignis und Erzählung*, hg. von Reinhart Koselleck und Wolf-Dieter Stempel, 427–440. München: Fink.

Wilkins, Matthew. 2021. "Too Isolated, Too Insular: American Literature and the World." *Journal of Cultural Analytics* 6 (3), 52–84. 10.22148/001c.25273.

Zimmer, Oliver. 1998. "In Search of Natural Identity: Alpine Landscape and the Reconstruction of the Swiss Nation." In *Comparative Studies in Society and History* 40 (4), 637–665. 10.1017/s0010417598001686.

More than Chatbots: Multimodal Large Language Models in geisteswissenschaftlichen Workflows

Oberbichler, Sarah

oberbichler@ieg-mainz.de
Leibniz-Institut für Europäische Geschichte, Mainz,
Deutschland
ORCID: 0000-0002-1031-2759

Pollin, Christopher

christopher.pollin@dhcraft.org
Digital Humanities Craft OG, Österreich
ORCID: 0000-0002-4879-129X

Rastinger, Nina C.

ninaclaudia.rastinger@oeaw.ac.at
Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural
Heritage, Österreichische Akademie der Wissenschaften,
Österreich
ORCID: 0000-0002-3235-5063

Schneider, Stefanie

stefanie.schneider@itg.uni-muenchen.de
Ludwig-Maximilians-Universität München, Deutschland
ORCID: 0000-0003-4915-6949

Störiko, Johanna

johanna.stoeriko@uni-goettingen.de
Georg-August-Universität Göttingen, Deutschland
ORCID: 0009-0009-3853-4757

Ewerth, Ralph

ralph.ewerth@tib.eu
TIB - Leibniz Information Centre for Science and
Technology, Hannover; Leibniz University Hannover,
Deutschland
ORCID: 0000-0003-0918-6297

Einleitung

„Being under construction“ bekommt im Zeitalter generativer Künstlicher Intelligenz (KI) eine völlig neue Bedeutung: Ähnlich wie Städte, die ständig erweitert, umgebaut oder umgestaltet werden, befindet sich auch die KI-

Technologie in einem permanenten Zustand des Umbaus. Bestehende Strukturen und Funktionen werden angepasst, erweitert und verbessert. Dieser kontinuierliche Umbauprozess spiegelt die Dynamik der KI-Entwicklung wider, bei der Modelle und Anwendungen ständig optimiert werden. So wie eine Stadt auch während des Umbaus weiter genutzt werden kann, bleibt auch die generative KI trotz – oder gerade wegen – ihres ständigen Umbaus ein leistungsfähiges Werkzeug.

Gleichzeitig sind im Prozess des technologischen Umbaus nicht alle Verbesserungen und Anpassungen gleich wichtig. Entscheidend ist vielmehr, wann Technologien bestimmte Schwellenwerte erreichen, die ihre breite Anwendbarkeit in der Arbeitswelt oder Forschung ermöglichen. Für den Einsatz von generativer KI in geisteswissenschaftlichen Workflows dürfte das Frühjahr 2024 einen solchen Wendepunkt markieren. Diese kritische Schwelle wurde erstmals mit der Einführung neuer Modelle von Unternehmen wie Anthropic, OpenAI, Google und Meta überschritten: Sie haben die generative KI von einem „spielerischen Experiment“, wie es Ethan Mollick, Co-Direktor des Generative AI Lab in Wharton, treffend beschreibt, in ein unverzichtbares Werkzeug verwandelt, das die zukünftige Forschungspraxis maßgeblich verändern wird (Mollick 2024). Eine weitere bedeutende Wende für die Forschung - Entwicklung hin zu mehr Transparenz und rechtlicher Compliance bei der Nutzung von Trainingsdaten - steht bereits vor der Tür.

Das Überschreiten bestimmter Schwellenwerte bringt aber auch erhebliche Unsicherheiten mit sich, da technische Veränderungen auch gesellschaftliche und kulturelle Umwälzungen nach sich ziehen. Fragen zum ethischen Einsatz von KI, also zu Datenschutz, Urheberrecht und Nachhaltigkeit sowie zu potenziellen Auswirkungen auf die Forschungstätigkeit und zur Verlässlichkeit von KI-generierten Informationen sorgen zudem für wissenschaftlichen wie gesellschaftlichen Debatten (Azamfirei, Kudchadkar und Fackler 2023; Bär 2024; Bender et al. 2021; Navigli, Conia und Ross 2023; Vyas 2022). Diese Unsicherheit spiegelt sich in der Natur der generativen KI wider: stets „in Arbeit“, „im Umbau“ – mit einem Potenzial, das wir noch nicht vollständig erfassen können. Die Entwicklung von Leitfäden und Frameworks, die eine LLM-bezogene Daten-, Quellen- und Methodenkritik sowie Explainable AI einschließen, ist ein wichtiger Schritt beim Abbau von Unsicherheiten (Schneider et al. 2022; Oberbichler 2024).

Während diese Unsicherheiten fortbestehen werden, zeichnen sich auch bemerkenswerte Chancen für die geisteswissenschaftliche Forschung ab (Pollin 2024). So zeigen immer mehr Forschungsvorhaben, die generative KI einsetzen, vielversprechende Anwendungsmöglichkeiten (Armselu 2024; Oberbichler 2024; Rastinger 2024; Springstein et al. 2024). Insbesondere Multimodal Large Language Models (MLLMs) markieren einen Meilenstein in der Verarbeitung komplexer geisteswissenschaftlicher Daten und eröffnen bislang ungeahnte Perspektiven für die Analyse und Interpretation kultureller Artefakte.

Ziele und Leitfragen des Panels

Dieses Panel hat zum Ziel, anhand konkreter und interdisziplinärer Forschungsbeispiele den Nutzen von (M)LLMs und Large Vision Models (LVMs) für geisteswissenschaftliche Forschungsworkflows aufzuzeigen sowie den Gebrauch dieser Modelle kritisch zu reflektieren. Angesichts der rasanten Fortschritte in der KI-Forschung stehen dabei folgende Fragen im Mittelpunkt:

Wie können (M)LLMs und LVMs effektiv in geisteswissenschaftliche Forschungsworkflows implementiert werden?

Welche konkreten Effizienzsteigerungen sind durch den Einsatz von KI-Modellen in der Datenverarbeitung und -analyse realisierbar?

Wie kann der Fokus von der technischen Datenerzeugung (Normalisierung, Modellierung, Generierung) stärker auf die geisteswissenschaftliche Analyse und Interpretation verlagert werden?

Welche möglichen Bedenken, Konsequenzen und Nachteile ergeben sich aus der Integration von KI in die geisteswissenschaftliche Forschungspraxis?

Was bedeutet der Einsatz von (M)LLMs und LVMs für die Nutzbarkeit in Workflows?

Besonderes Augenmerk wird den jüngsten Entwicklungen in der KI-Forschung gewidmet. Dazu gehören verbesserte Reasoning-Fähigkeiten, die Erweiterung von Kontextfenstern für eine umfangreichere Verarbeitung längerer Texte, Fortschritte im KI-Engineering für robustere und anpassungsfähigere Systeme, die Entwicklung und Evaluation neuer, komplexer Prompt-Strategien, sowie die Leistungsfähigkeit aktueller proprietärer Frontier-Modelle. Das Panel diskutiert dabei grundlegend, welche Möglichkeiten, aber auch Schwierigkeiten der Einsatz generativer KI für geisteswissenschaftliche Forschungsprojekte bietet und welche Richtungen hier zukünftig eingeschlagen werden können. Zur Diskussion stehen zudem, neben grundlegenden Fragen zu quellen-, daten- und methodenkritischen Aspekten, die erweiterten multimodalen Fähigkeiten der neuesten Modelle, die eine ganzheitliche Analyse von Text, Bild und anderen Datentypen ermöglichen.

Statements der Panelist:innen

Das Panel wird von Prof. Ralph Ewerth moderiert und setzt sich aus folgenden Kurzstatements zusammen:

MLLM in den digitalen Geisteswissenschaften: Auswirkungen und Entwicklungen (Pollin)

Im ersten Impulsvortrag wird gezeigt, wie die Entwicklung von Workflows, die auf Multimodalen Large Language Models (MLLMs) basieren, die Digital Humanities beeinflusst. Die Digital Humanities durchlaufen gegenwärtig eine Phase signifikanter Veränderung. Als interdisziplinä-

res Forschungsfeld, das sich der digitalen Verarbeitung und Analyse multimodaler geisteswissenschaftlicher Daten – darunter Texte, Bilder, Audio, Video und deren Forschungskontexte – widmet, sind die Digital Humanities unmittelbar von den Fortschritten im Bereich der MLLMs betroffen. Diese technologischen Innovationen wirken sich weitreichend auf Kernbereiche wie Datenmodellierung, -transformation und Programmierung aus.

Die rapide technologische Entwicklung erfordert eine eingehende Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten und Grenzen der Automatisierung in diesen Bereichen. Dabei gilt es, nicht nur technische Aspekte zu berücksichtigen, sondern auch methodologische Implikationen für die geisteswissenschaftliche Forschung und den damit verbundenen Ressourceneinsatz zu reflektieren.

Die Entwicklung und Integration von KI-basierten Workflows in den Digital Humanities befindet sich noch in einem frühen Stadium. Fortschritte in Bereichen wie AI Agents, Advanced Prompt Engineering und Prompt Optimization sowie die Gestaltung geeigneter Benutzerschnittstellen (UI) bieten Potenzial für Effizienzsteigerungen. Die Entwicklung von Workflows, die auf MLLMs basieren, könnte die Möglichkeiten der derzeitigen GPT-4-Tier-Modelle erweitern. Und mit der direkten Anbindung an die GPT-5-Tier-Modelle werden diese Arbeitsabläufe voraussichtlich deutlich verbessert - oder auch nicht.

Text- und Tokenklassifikation mit LLMs (Rastinger)

Unstrukturiertes Textmaterial bedeutet für Forschende oftmals die Herausforderung, spezifische Textbestandteile zu identifizieren und/oder linguistisch-semantisch zu klassifizieren. Insbesondere in ressourcenarmen Kontexten, in denen durch Non-Standard-Daten (z.B. historische Sprache, spezifische Domäne, wenig erforschte Textsorte) noch keine annotierten Trainings- oder Testdaten vorliegen, zeigt sich hier das hohe Potenzial von LLMs (Wang et al. 2023): Anstatt mit erheblichem Aufwand umfangreiche Trainingssets zu erstellen, können über niedrigschwellige Zugänge wie Prompt Engineering oder Retrieval-Augmented-Generation (RAG) je nach Aufgabe bereits sehr gute Ergebnisse erzielt werden, die den Prozess von Datenaufbereitung und -analyse wesentlich beschleunigen.

Der Impulsvortrag behandelt Fallbeispiele aus der Arbeit mit LLMs und frühneuzeitlichen Zeitungstexten, genauer mit periodisch publizierten Listen (Rastinger 2024), wobei unterschiedliche Modelle (z.B. GPT-4o-mini, LLaMA3) und unterschiedliche Klassifikationsaufgaben (z.B. Erkennung Abkürzungen und benannten Entitäten) in den Blick rücken. Hieran soll diskutiert werden, wo Potenziale, aber auch Grenzen der Tokenklassifikation mit generativer KI liegen und inwiefern der Einsatz bestimmter Techniken, wie In-Context-Learning (Loukas et al. 2023) oder Self-Consistency (Xie et al. 2023), die Output-Qualität von LLMs verbessern bzw. stabilisieren und so ihre Integration in geisteswissenschaftliche Workflows erleichtern kann.

Erstellen von Bildkorpora mit MLLMs (Störiko)

Für die digitale Untersuchung geisteswissenschaftlicher Fragestellungen ist ein gutes Korpus unerlässlich. Modelle wie CLIP (Contrastive Language-Image Pre-Training; Radford et al. 2021), BLIP2 (Bootstrapping Language-Image Pre-training; Li et al. 2023), oder GPT-4o (OpenAI 2024) sind dabei Meilensteine für die Arbeit mit großen, unstrukturierten Bildsammlungen. Sie ermöglichen, diese semantisch zu durchsuchen oder mit inhaltlichen Tags zu versehen (Smits und Wevers 2023). Mittlerweile stehen für Aufgaben wie Image Captioning oder Image Question Answering verschiedene Modelle frei und niederschwellig zur Verfügung.

Der dritte Impulsvortrag zeigt am Beispiel eines Experiments zur Verschlagwortung von Fotografien auf historischen Bildpostkarten, wie MLLMs zur Erstellung eines Bildkorpus eingesetzt werden können. Das Experiment ist das Ergebnis einer Lehrveranstaltung und eines Studierendenprojektes zu einigen Postkarten der Reihe „Lernt Deutschland kennen!“. Dabei werden die Bilder von mehreren Modellen in mehreren Durchläufen beschrieben und die besten Schlagworte statistisch ermittelt - ähnlich wie bei Projekten mit mehreren menschlichen Annotierenden. Die so entstehenden inhaltlichen Tags können für die Zusammenstellung von Korpora für spezifische Fragestellungen, aber auch zur statistischen Analyse des Datensatzes verwendet werden. Der Ansatz zeigt, dass auch unperfekte, sich noch in der konstanten Entwicklung befindende Modelle bereits produktiv eingesetzt werden können.

LLMs für die qualitative Datenanalyse (Oberbichler)

Der Einsatz von LLMs in der qualitativen Inhalts- bzw. Diskursforschung ist bislang noch kaum erforscht. Neueste Modelle, open-source wie auch closed-source, eröffnen jedoch vielversprechende Möglichkeiten für ihre Anwendung in der qualitativen geisteswissenschaftlichen Forschung. Während herkömmliche digitale Methoden der korpusbasierten Diskurs- oder Inhaltsanalyse Texte als „bag of words“ behandeln und sprachliche Muster anhand von Häufigkeitsverteilungen identifizieren (Marjanen et al. 2020; Rouhana 2023), bieten LLMs eine deutlich tiefgreifendere Fähigkeit zur Verarbeitung von Sprache, Semantik und Kontext (Hayes 2023). LLMs können nicht nur statistische Muster erkennen, sondern auch die Komplexität der natürlichen Sprache sowie die Dynamik der menschlichen Kommunikation und des menschlichen Ausdrucks erfassen (Rouhana 2023).

Dieser Impulsvortrag illustriert anhand konkreter Beispiele aus einem laufenden Forschungsprojekt den Einsatz von LLMs in der qualitativen Datenanalyse. Das Projekt untersucht transnationale Nachrichtenströme in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und der Schweiz im Zeitraum von 1850 bis 1950 und konzentriert sich da-

bei auf Nachrichten und Narrative zu den Themen (Rückkehr-)Migration und Umwelt-/Naturkatastrophen. Unter Berücksichtigung datenethischer Aspekte historischer Zeitungsquellen soll anhand dieses Projektes diskutiert werden, welche Potenziale, aber auch Risiken LLMs für die qualitative Forschung bergen und wie sie bisher wenig automatisierte Forschungsfelder beeinflussen können.

Kunsthistorisches Retrieval mit LVMs (Schneider)

In den letzten Jahren wurden verstärkt e-Research-Werkzeuge entwickelt, die eine multimodale Erschließung kunsthistorischer Daten ermöglichen (Ohm et al. 2023; Schneider et al. 2022). Insbesondere durch die Implementierung von Trainingsmethoden wie CLIP (Radford et al. 2021) haben sich dabei auf neuronalen Netzen basierende Vektorrepräsentationen für verschiedene kunsthistorische Retrievalaufgaben als nützlich erwiesen (Castellano und Vessio 2022; Zhao et al. 2023) und – damit einhergehend – einen Wandel von der historisch etablierten Praxis des Close Viewing – der qualitativen Analyse einzelner Objekte in ihren raum-zeitlichen Kontexten – hin zum quantitativen Distant Viewing großer Bildkorpora angestoßen (Arnold und Tilton 2019).

Hier setzt dieser Impulsvortrag an: Anhand zweier Fallbeispiele wird gezeigt, wie diese Werkzeuge in der kunsthistorischen Praxis effektiv angewendet werden können. In diesem Kontext werden auch – unter dem Gesichtspunkt der Explainable Artificial Intelligence (XAI) – aus einem im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms Das digitale Bild laufenden Projekt Methoden zur „Ent-Blackboxierung“ von LVMs vorgestellt, um die Entscheidungsprozesse künstlicher neuronaler Netze transparent und somit für bildorientierte Forschungsprozesse besser nutzbar zu machen.

Methodik und Ablauf des Panels

Nach einer Einführung durch den Moderator (Prof. Ralph Ewerth), in der auch die Leitfragen des Panels vorgestellt werden, zeigen die fünf Panelist:innen in jeweils fünfminütigen Statements anhand konkreter Beispiele aus ihrer Forschung bzw. Arbeit auf, wie sie generative KI in ihre geisteswissenschaftlichen Workflows integrieren. Während der Statements hat das Publikum die Möglichkeit, über OnlineTED®, einer Plattform für interaktive Online-Beteiligung,¹ weitere Leitfragen zu formulieren, die gemeinsam mit den bestehenden Leitfragen in einer 30-minütigen Diskussionsrunde erörtert werden. Im dritten Teil des Panels wird die Diskussion dann vollends für das Publikum geöffnet. Statements, Anmerkungen und weitere Fragen können dann sowohl über Wortmeldungen als auch über OnlineTED® in die Diskussion eingebracht werden.

Fußnoten

1. <https://onlineded.de/de> (zuletzt abgerufen am 20.07.2024).

Bibliographie

- Armaselu, Florentina.** 2024. "Small-Scale Testing on Generative AI and Post-OCR Correction in Historical Datasets." In DH Benelux 2024, Leuven, Belgium. Zenodo. 10.5281/zenodo.11403647.
- Arnold, Taylor und Lauren Tilton.** 2019. "Distant Viewing. Analyzing Large Visual Corpora." Digital Scholarship in the Humanities 34: i3–i16. 10.1093/llc/fqz013.
- Azamfirei, Razvan, Sapna R. Kudchadkar und James Fackler.** 2023. "Large Language Models and the Perils of Their Hallucinations." Critical Care 27 (1): 120. 10.1186/s13054-023-04393-x.
- Bär, Dominik.** 2024. "Über die Verwendung von Large Language Models in der Wissenschaft: Eine überschätzte Gefahr?" 10.13154/294-12469.
- Bender, Emily M., Timnit Gebru, Angelina McMillan-Major und Shmargaret Shmitchell.** 2021. "On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?." In Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency, 610–23. 10.1145/3442188.3445922.
- Castellano, Giovanna und Gennaro Vessio.** 2022. "A Deep Learning Approach to Clustering Visual Arts." In International Journal of Computer Vision 130 (11): 2590–2605. 10.1007/S11263-022-01664-Y.
- Hayes, Adam.** 2023. " "Conversing" with Qualitative Data: Enhancing Qualitative Research through Large Language Models (LLMs)." OSF. 10.31235/osf.io/yms8p.
- Li, Junnan, Savarese, Silvio, Hoi, Steven.** 2023. "BLIP-2: Bootstrapping Language-Image Pre-training with Frozen Image Encoders and Large Language Models." arXiv. 10.48550/arXiv.2301.12597.
- Loukas, Lefteris, Ilias Stogiannidis, Prodromos Malakasiotis und Stavros Vassos.** 2023. "Breaking the Bank with ChatGPT: Few-Shot Text Classification for Finance." In Proceedings of the Fifth Workshop on Financial Technology and Natural Language Processing and the Second Multimodal AI For Financial Forecasting, 74–80. arXiv. 10.48550/arXiv.2308.14634.
- Marjanen, Jani, Elaine Zosa, Simon Hengchen, Lidia Pivovarova und Mikko Tolonen.** 2020. "Topic Modelling Discourse Dynamics in Historical Newspapers." arXiv. 10.48550/arXiv.2011.10428.
- Navigli, Roberto, Simone Conia und Björn Ross.** 2023. "Biases in Large Language Models: Origins, Inventory, and Discussion." J. Data and Information Quality 15 (2): 10:1-10:21. 10.1145/3597307.
- Oberbichler, Sarah.** 2024. " Large-Scale Research with Historical Newspapers: A Turning Point through Generative AI." Billet. Digital Humanities Lab (blog). 21 June 2024. 10.58079/11v9i.
- Ohm, Tillmann, Mar Canet Sola, Andres Karjus und Maximilian Schich.** 2023. "Collection Space Navigator. An Interactive Visualization Interface for Multidimensional Dataset." In Proceedings of the 16th International Symposium on Visual Information Communication and Interaction. VINCI 2023, 24:1–24:5. 10.1145/3615522.3615546.
- OpenAI.** 2024. "Hello GPT-4o." <https://openai.com/index/hello-gpt-4o/> (zugegriffen: 20. Juli 2024).
- Pollin, Christopher.** 2024. " Workshopreihe 'Angewandte Generative KI in den (Digitalen) Geisteswissenschaften'." Zenodo. 10.5281/ZENODO.10647754.
- Radford, Alex, Jong Wook Kim, Chris Hallacy, Aditya Ramesh, Gabriel Goh, Sandhini Agarwal, Girish Sastry, Amanda Askell, Pamela Mishkin, Jack Clark, Gretchen Krueger und Ilya Sutskever.** 2021. "Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision." In Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning. ICML 2021 139: 8748–8763.
- Rastinger, Nina C.** 2024. "Re-Reading Lists in Historical Newspapers: Digital Insights into an Overlooked Text Type." In Selected Papers from the CLARIN Annual Conference 2023. 10.3384/ecp210016.
- Rouhana, Toni.** 2023. " Critical Discourse Analysis Guided Topic Modeling: The Case of Al-Jazeera Arabic." Information, Communication & Society 26 (5): 904–22. 10.1080/1369118X.2023.2166364.
- Schneider Stefanie, Matthias Springstein, Javad Rahnama, Hubertus Kohle, Ralph Ewerth und Eyke Hüllermeier.** 2022. "ART. Eine Suchmaschine zur Unterstützung von bildorientierten Forschungsprozessen." In 8. Tagung des Verbands Digital Humanities im deutschsprachigen Raum e. V. DHd 2022, 142–147. 10.5281/zenodo.6310.528175.
- Springstein, Matthias, Stefanie Schneider, Javad Rahnama, Julian Stalter, Maximilian Kristen, Eric Müller-Budack und Ralph Ewerth.** 2024. "Visual Narratives. Large-scale Hierarchical Classification of Art-historical Images." In Proceedings of the IEEE Workshop on Applications of Computer Vision. WACV 2024, 7220–7230.
- Smits, Thomas und Melvin Wevers.** 2023. "A Multimodal Turn in Digital Humanities. Using Contrastive Machine Learning Models to Explore, Enrich, and Analyze Digital Visual Historical Collections." Digital Scholarship in the Humanities 38 (3): 1267–1280. 10.1093/llc/fqad008.
- Vyas, Bhuman.** 2022. " Ethical Implications of Generative AI in Art and the Media." International Journal For Multidisciplinary Research 4 (4): 1–11. 10.36948/ijfmr.2022.v04i04.9392.
- Wang, Shuhe, Xiaofei Sun, Xiaoya Li, Rongbin Ouyang, Fei Wu, Tianwei Zhang, Jiwei Li und Guoyin Wang.** 2023. "GPT-NER: Named Entity

Recognition via Large Language Models.“ arXiv. 10.48550/arXiv.2304.10428.

Xie, Tingyu, Qui Li, Jian Zhang, Yan Zhang, Zuozhu Liu und Hongwei Wang. 2023. "Empirical Study of Zero-Shot NER with ChatGPT.“ In Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, 7935–7956. arXiv. 10.48550/arXiv.2310.10035.

Zhao, Yuguang, Jeroen Stumpel, Huib de Ridder und Maarten W. A. Wijntjes. 2023. "Zooming in on Style. Exploring Style Perception Using Details of Paintings.“ International Journal of Computer Vision 23 (2). 10.1167/jov.23.6.2.

Normdaten zu Texten und philologisches Wissen

Brüning, Gerrit

gerrit.bruening@klassik-stiftung.de
Klassik Stiftung Weimar, Deutschland
ORCID: 0000-0003-2402-6734

Strobel, Jochen

jochen.strobel@uni-marburg.de
Philipps-Universität Marburg, Deutschland / Johannes-
Gutenberg-Universität Mainz, Deutschland
ORCID: 0000-0002-0511-4440

Al-Eryani, Susanne

al-eryani@sub.uni-goettingen.de
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
Göttingen, Deutschland
ORCID: 0000-0002-1741-1645

Bosse, Anke

anke.bosse@aau.at
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Österreich
ORCID: 0000-0001-6760-451X

Dietrich, Elisabeth

Elisabeth.dietrich@klassik-stiftung.de
Klassik Stiftung Weimar, Deutschland
ORCID: 0009-0003-9337-1918

Fischer, Barbara

b.k.fischer@dnb.de
Deutsche Nationalbibliothek, Leipzig, Deutschland
ORCID: 0009-0009-5034-6687

Problemstellung

Die Referenz auf Werke und die Verzeichnung von Werk-
titeln spielt in Praktiken der Zuschreibung von Bedeu-
tung sowie der Erschließung vorhandener Wissensbestände
seit jeher eine zentrale Rolle. Das traditionelle Spektrum
dieser Praktiken reicht von der Identifikation intertextuel-
ler Bezüge in Interpretationen und Kommentaren bis hin
zur Herstellung von Verweisnetzen in Form von Regis-
tern (einer weithin unterschätzten wissenschaftlichen Auf-
gabe, vgl. Kunze, 1992). In philologischen Kontexten be-
greifen diese Praktiken auch solche Texte ein, die den
typischen Erwartungen an ‚Werke‘ (Opus, Œuvre) nicht

entsprechen (daher der Titel ‚Normdaten zu Texten‘ an-
stelle von ‚Werknormdaten‘). Im Raum menschen- und
maschinenlesbarer Entitätsbezeichner haben sich Normda-
ten als De-facto-Standard etabliert. Hervorgegangen aus
der bibliothekarischen Erschließung, gewinnen Normdaten
für die editionsphilologische Praxis Relevanz (vgl. Mül-
ler und Strobel, 2024). Wesentlicher Faktor ist dabei der
NFDI-Prozess, an dem die Deutsche Nationalbibliothek in-
stitutionell sowie infrastrukturell u.a. als Träger der Ge-
meinsamen Normdatei (GND) maßgeblich beteiligt ist. Für
das Panel einschlägig ist insbesondere die Task Area Edi-
tions innerhalb des NFDI-Konsortiums Text+ (vgl. Kett et
al., 2022). Gegenüber Personen, Körperschaften, Geogra-
phica etc. sind Werknormdaten (darunter die zu Texten) im
bibliothekarischen Alltag der Normdatenerstellung bislang
jedoch unterrepräsentiert (Dietrich und Kolbe, 2023, 326;
zum diesbezüglichen Verhältnis der verschiedenen Norm-
datenverzeichnisse vgl. Calvo Tello et al., 2023); jedenfalls
liegen sie nicht in einem Umfang und einer Qualität vor, der
ihrer potenziellen Rolle in digitalen Editionen und den in
ihnen enthaltenen oder durch sie ermöglichten komplexen
Wissensgraphen entspreche.

Das Panel ‚Normdaten zu Texten und philologisches Wis-
sen‘ diskutiert, wie diesem Mangel abgeholfen werden
kann, und fasst dabei speziell den Teilbereich philologisch
relevanter – d.h. in edierten Texten, in Kommentaren, Re-
gistern, generell in Metadaten genannter – Werktitel ins
Auge. Wie jeder fachwissenschaftliche Umgang mit Norm-
daten erweist sich auch der philologische in vielfältiger
Hinsicht als Konfliktfeld.

Zunächst einmal ist die Verknüpfung zwischen philolo-
gischem Wissen und Normdaten nicht selbstverständlich.
Die Ermittlung und Benennung von Werktiteln in Editionen
gilt in der Literaturwissenschaft nicht per se als Wissensge-
nerierung, sondern als quasi-handwerkliche Bereitstellung
von Bausteinen zu wissenschaftlichem Erkenntnisgewinn.
Erst die Kontextualisierung solcher Informationen und, in
der digitalen Welt, die Relationalität entsprechender Daten,
wie sie sich etwa in Wissensgraphen herstellen lässt, ver-
spricht Nähe zu Erkenntnis. Nimmt man dies erst einmal
hin, dann kann quellennahe geisteswissenschaftliche Tätig-
keit mithilfe von Normdaten entscheidende Gewinne ver-
buchen, denn sie treiben die Strukturierung von Wissens-
repräsentation (vgl. Stock und Stock, 2008) voran, etwa
indem sie eindeutige, persistente Identifikation von Enti-
täten gewährleisten, Dubletten ausschließen oder umleiten
und mittels Disambiguierung Eindeutigkeit herstellen.

Zu beobachten sind im Zusammenspiel von Forschung
und Bibliothek mitunter divergierende Zielsetzungen und
Verfahrensweisen, etwa unterschiedliche Perspektiven auf
die Qualifikation von Texten als ‚Werk‘ (z.B. im Fall von
Plänen, Skizzen und Entwürfen, von Briefen oder mitunter
viel zitierten ‚Mikrostrukturen‘ wie Vorreden, Kommenta-
ren, Repliken, Buchankündigungen), Fragen der Relevanz
und Eignung, der Individualisierung und Ansetzung (z.B.
Teiltexthe, Fassungen, Drehbücher, Bühnenmanuskripte).
Zu diskutieren wären weniger die bekannten Klagen über
ihre Fehleranfälligkeit (vgl. Rettinghaus, 2024), sondern

vielmehr teils in Spannung stehende Ansprüche an Qualität, Homogenität und Reichhaltigkeit, schließlich technisch-institutionelle Hürden, mit deren vorschneller Beseitigung sich allerdings neue Probleme ergeben würden (Verantwortlichkeit, Kuratierung), bis hin zu konkurrierenden infrastrukturellen Interessen und Ansätzen (z.B. GND vs. Wikidata). Fachwissenschaftliche Ansprüche, projektspezifische Bedarfe, institutionelle Präferenzen und technische Opportunitäten werden sich nicht reibungslos zur Deckung bringen lassen. Das geplante Panel versammelt Vertreter:innen aus den Bereichen Literaturwissenschaft und Editionsphilologie, NFDI Text+, GND und Forschungsbibliothek, um das wechselseitige Verständnis für die jeweiligen Interessen und Fähigkeiten zu vertiefen und den absehbaren Aufwuchs von Normdaten zu Texten in sowohl methodisch reflektierte als auch technologisch nachhaltige Bahnen zu lenken.

Zusammensetzung und Aufbau des Panels

Die übergreifende Problemlage sowie die spezifischen Perspektiven auf das Thema werden im Rahmen von ca. 5-minütigen Redebeiträgen umrissen. Die Teilnehmer:innen des Panels vertreten dabei jeweils unterschiedliche Perspektiven, die sich gleichwohl auf drei Feldern überlappen und verdichten: der neugermanistischen Editionswissenschaft, dem Bibliothekswesen sowie dem NFDI-Konsortium Text+.

1. Jochen Strobel führt aus editionsphilologischer Perspektive in das Thema ein und lenkt dabei den Blick auf mögliche Konfliktlinien, die sich im philologischen Umgang mit Normdaten zu Texten ergeben, von der Notation von Eigennamen und den geforderten Belegen für die konkrete Ansetzung über Fragen der Zusammenarbeit zwischen Forschungsprojekt und Bibliothek bis hin zur möglicherweise erwartbaren Nachnutzung durch kommende Projekte (vgl. Hegel et al., 2024) sowie der Vermittlung des Wertes von Normdaten in die traditionellen Fachcommunities hinein (vgl. Busch und Müller, 2023). Erfahrungen mit Normdaten sammelte er u.a. im aktuellen DFG-Projekt „Korrespondenzen der Frühromantik“. Er ist Co-Moderator des Panels.

2. Barbara Fischer leitet DFG-Projekte wie GND4C. Sie fördert im Auftrag der GND-Zentrale mittels Kooperationen und Kommunikationsmaßnahmen die Öffnung und Modernisierung der Gemeinsamen Normdatei. Aus der Perspektive der GND-Zentrale ist insbesondere wichtig, die Rolle und Funktion von Forschungsdaten sekundierend in der Forschung zu vermitteln und die Zuverlässigkeit und Verlässlichkeit von Normdaten durch alle Beitragenden zu gewährleisten. Für die Umsetzung eines funktionalen Datenökosystems mit der GND als Referenzpunkt schafft die GND-Zentrale entsprechende Infrastrukturangebote. Die ehemalige Kuratorin für Kulturpartnerschaften von Wiki-

media Deutschland sieht Wikidata und die GND als sich sehr gut ergänzende Teile des oben genannten Ökosystems.

3. Elisabeth Dietrich ist als Kulturhistorikerin und Wissenschaftliche Bibliothekarin einer Forschungsbibliothek sowohl mit der fachwissenschaftlichen als auch der bibliothekarischen Perspektive auf den Komplex Werknormdaten vertraut. Sie plädiert dafür, dass sowohl bei der Ansetzung neuer als auch der qualitativen Anreicherung bereits vorliegender Normdaten zukünftig die Bedarfe aus der Forschung stärker berücksichtigt werden müssen. Ausgehend von den Erfahrungen des DFG-Projekts „Werktitel als Wissensraum“ (2019–2024), diskutiert sie methodische Grundlagen für die Ansetzung von Normdaten zu Texten (inkl. deren Nachteile), mögliche (Nach-) Nutzungsszenarien sowie das Verhältnis von GND und Wikidata.

4. Anke Bosse ist Literaturwissenschaftlerin und u.a. Vorsitzende der Kommission für die Edition von Texten seit dem 18. Jahrhundert in der Arbeitsgemeinschaft für germanistische Edition. Auf Grundlage der Erfahrungen in den von ihr verantworteten Editionen (u.a. Goethe, Musil) erörtert sie die Frage, inwieweit Normdaten aus editionsphilologischer Sicht eigentlich gebraucht werden und wozu sie im Rahmen von Editionen dienen könnten. Dabei formuliert sie Desiderate in Bezug auf den Status quo der vorliegenden Normdaten zu Texten in der GND, an dem auch der Österreichische Bibliotheksverbund mitwirkt.

5. Gerrit Brüning ist Mitglied der Task Area Editions in Text+ und an einem Projekt zu Goethes Lyrik beteiligt, das die umfangreiche und komplexe Überlieferung zu jedem einzelnen der mehr als 3000 Gedichte Goethes erschließen wird. Normierte Ansetzungen, wie sie im Weimarer Goethe- und Schiller-Archiv schon seit etlichen Jahren im Rahmen der Biographica-Projekte (PROPYLÄEN) entstehen, sind hierzu ein unverzichtbares Vehikel. Mit Blick auf inhaltlich unmittelbar benachbarte Projekte, allen voran *Goethes ‚Venezianische Epigramme‘ -Kritische digitale Edition* (Rom, Stuttgart, Venedig), drängt sich das Anlegen institutionenübergreifender Normdaten auf. Der Panel-Beitrag reflektiert, welche (möglicherweise auch unerwünschten) Konsequenzen sich aus diesem scheinbar naheliegenden FDM-kompatiblen Ansatz ergeben könnten. Er ist Co-Moderator des Panels.

6. Susanne Al-Eryani verantwortet die GND-Agentur in Text+. Zu ihren Aufgaben gehört es, die zunehmend von wissenschaftlichen Projekten angemeldeten Bedarfe mit den infrastrukturellen Gegebenheiten der GND zur Deckung zu bringen. Sie erläutert das Konzept der GND-Agentur und entwickelt auf dieser Grundlage Perspektiven, wie das Verhältnis zwischen erkenntnisgeleiteten, zeitlich begrenzten Forschungsvorhaben einerseits und auf Dauer gestellten institutionellen Strukturen andererseits in kollaborativer Praxis verbessert werden kann.

Gerrit Brüning und Jochen Strobel sind Mitglieder der Kommission für die Edition von Texten seit dem 18. Jahrhundert in der Arbeitsgemeinschaft für germanistische Edition, die das Panel unterstützt. Anke Bosse leitet die Kommission.

Bibliographie

Busch, Nathanael und Diana Müller. 2023. „Normdaten in den Geisteswissenschaften. Frequently Asked Questions.“ In *Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik* 53: 781–796.

Calvo Tello, José. 2023. “5 Misconceptions and 4 open questions about authority files and the GND from a researcher’s perspective.” Text+ Blog. <https://doi.org/10.58079/uqgv>.

Calvo Tello, José, Nanette Rißler-Pipka und Florian Barth. 2023. „GND und Normdaten für europäische Literatur? Personen und Werke in den multilingualen Korpora von ELTeC.“ In *DHd2023 Open Humanities, Open Culture, Trier, Deutschland / Belval, Luxembourg*, 160–165. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7715281>.

Dietrich, Elisabeth und Ines Kolbe. 2023. „„Werktitel als Wissensraum“ – über die Potentiale von Werknormdaten für die Digitalen Geisteswissenschaften.“ In *DHd2023 Open Humanities, Open Culture, Trier, Deutschland / Belval, Luxembourg*, 326–329. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7715400>.

Hegel, Philipp, Tessa Gengnagel, Kilian Hensen, Karoline Lemke und Gerrit Brüning. 2024. „Die interoperable Edition sub specie durationis.“ In *editio* 38, 2024 (zur Publikation angenommen).

Kett, Jürgen, Christoph Kudella, Andrea Rapp, Regine Stein und Thorsten Trippel. 2022. „Text+ und die GND – Community-Hub und Wissensgraph.“ In *Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie* 69, 1–2, 2022, 37–47. doi.org/10.3196/1864295020691262.

Kunze, Horst. 1992. *Über das Registermachen*. 4., erw. und verb. Aufl. München u.a.: Saur.

Müller, Bianca und Jochen Strobel. 2024. „Epistolare ‚Peritexte‘ und ‚Epitexte‘ als Normdaten in der Digitalen Briefedition.“ In *Werk und Beiwerk. Zur Edition von Paratexten*, hg. von Jan Hess und Roland S. Kamzelak (Beihefte zu *editio*. 54), 35–48. Berlin/Boston: de Gruyter.

Rettinghaus, Klaus. 2024. „Normdaten Quo Vadis.“ In *DHd 2024 Quo Vadis DH, Passau, Deutschland*, 236–239. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10698462> 236-239.

Stock, Wolfgang G. und Mechtild Stock. 2008. *Wissensrepräsentation. Informationen auswerten und bereitstellen*. München: Oldenbourg.

Vorträge: Offenes Feld

Diagramme und Tänze von Leben und Tod: Biographische Datenvisualisierungen und -physikalisisierungen im Vergleich

Rühse, Viola

viola.ruehse@donau-uni.ac.at
Universität für Weiterbildung Krems, Österreich
ORCID: 0000-0003-4958-8549

Smuc, Michael

michael.smuc@gmail.com
Mindfactor (<https://mindfactor.at>)

Windhager, Florian

florian.windhager@donau-uni.ac.at
Universität für Weiterbildung Krems, Österreich
ORCID: 0000-0002-5170-2243

Herwig Zens' radiertes Tagebuch

Der österreichische Künstler Herwig Zens (1943 - 2019) hatte früh gelernt, das Leben zu schätzen. Im Alter von 34 Jahren erlitt er seinen ersten Herzinfarkt, der ihn zu einem verstärkten lebenslangen Nachdenken und Arbeiten über die "Tänze" des Lebens und des Todes anregte.¹ Mit einem radierten Tagebuch dokumentierte er in der Folge über 40 Jahre in Wort und Bild den Fortgang seiner Projekte, Reisen, Begegnungen und Erfahrungen. Die Zusammendrucke der gesammelten Tagebuchstreifen – beispielsweise als 40-Meter-Version im Jahr 2005 – gelten heute als die größten bekannten Kupferstiche (Abb. 1 sowie Kratzer, 2023, Abb. S. 43).

Das radierte Tagebuch von Herwig Zens (auf 40 m), wie es im Frühjahr 2023 im Kunsthistorischen Museum in Wien ausgestellt wurde.

Das Tagebuch enthält wichtige schriftliche und visuelle Informationen über künstlerische Projekte in den Bereichen Malerei, Zeichnung und Radierung sowie das pädagogische Wirken von Zens, u. a. als Professor für Bildnerische Erziehung an der Akademie der Bildenden Künste Wien. Darüber hinaus fungiert das radierte Tagebuch aufgrund der vielen erwähnten Künstler:innen und sonstigen Exponenten als kulturelles Gedächtnis der österreichischen und besonders der Wiener Kunstszene von 1977 bis 2019.

Ausgehend von dieser kolossalen Autobiografie im Medium der Radierung reflektiert der Vortrag über die allgemeine Herausforderung, das komplexe Leben von Künstler:innen für Besucher:innen von Ausstellungen und Museen erfahrbar zu machen. Wie können die (Lebens-)Geschichten von Künstler:innen in digitalen und physischen Ausstellungen dargestellt werden und was können digitale Methoden dazu beitragen (vgl. Kusnick et al., 2024)? Was sind in diesem Kontext die jeweiligen Stärken und Schwächen von Datenvisualisierungen und Datenphysikalisisierungen (vgl. Bentz et al., 2022)? Wie können diese in Resonanz gebracht werden zu den primären Objekten und Inhalten einer Ausstellung (vgl. Blumenstein et al., 2021)? Wie kann man der komplexen Durchdringung von biographischen und narrativen Perspektiven auf Leben, Werk und Umfeld mit digitalen Mitteln gerecht werden?

Zeitgeographische Visualisierung von Biographiedaten

Um Ausstellungsbesucher:innen einen Überblick über die schaffensreichen Biographien von Künstler:innen zu vermitteln, sind zahlreiche Visualisierungsmethoden verfügbar (Windhager et al., 2017; Kusnick et al., 2024). Mit Blick auf die zahlreichen Reisen in Herwig Zens Leben, erwiesen sich eine zeitgeographische Projektion als besonders instruktiv. Diese von Hägerstrand (1970) entwickelte Methode kombiniert die bildgebenden Standardtechniken von Karten und Zeitstrahlen zu dreidimensionalen "Raum-Zeit-Kuben", um mit Linien die Bewegungen von Personen, Objekten oder auch Innovationen durch Raum und Zeit nachzuzeichnen. Jedes Individuum entwickelt in einer solchen Projektion eine einzigartige geo-temporale Linienführung, von dem Moment an „when they come into

being unto that point where they [either] become transformed [...] or cease to exist“ (Hägerstrand, 1976: 332). Laut Pred (1977) kann so jede individuelle Existenz diagrammatisch beschrieben werden als eine Trajektorie von täglicher oder biographischer Extension, “a daily- or life-path of movement – a weaving dance through time-space“ (Pred, 1977:208). Das Visualisierungsverfahren remediiert somit Subjekte als Tänzer und Zeichner von einzigartigen Signaturen in Raum und Zeit — eine Prozedur mit kaum zu übertreffender Passung zu tragenden Motiven und Gedanken bei Herwig Zens, die durch weiterführende Transformationen auch in dreidimensionale Datenskulpturen übersetzt werden kann (siehe Abschnitt 3).

Visualisierung der Biographie von Herwig Zens mit der Software Dataquaria. Interaktive Version abrufbar unter <https://dataquaria.com/zens>

Eine Auswahl von digitalisierten und kuratierten Basisdaten der Biographie von Zens (Rühse & Windhager, 2023) wurde über eine neu entwickelte Web-Applikation zur interaktiven zeitgeographischen Datenvisualisierung² repräsentiert und annotiert (siehe Abbildung 2, Interaktive Demo unter <https://dataquaria.com/zens>). Diese Darstellung begleitete mehrere Ausstellungen in Wien (siehe Abbildung 1), Krems (Kratzer, 2023) und Melbourne (Windhager, Rühse, & Smuc, 2023) und diente Besucher:innen zur Orientierung bei der allgemeinen Erkundung der Ausstellungen, sowie bei der Vertiefung in die unzähligen Wegmarken in Zens Tagebuchdrucken.

Ausgewählte Lebensstationen des Raum-Zeit-Pfades des Künstlers wurden zudem über eine narrative Verkettung von Zoom-Ins mit Texten und Bildern erläutert, die in en-

gem Bezug zu den jeweiligen Ausstellungsexponaten (z. B. zu Themen wie Mythen, Allegorien, Musik, oder dem Werk von Francisco de Goya) standen (Abbildung 3). Um einen möglichst großen Ausstellungsbezug zu gewährleisten, wurde bei der Entwicklung des biographischen Narrativs eng mit dem Kurator zusammengearbeitet. Die narrativ verknüpften Datenpunkte (i.e. relevante Ereignisse und Kunstwerke) können in diesem Modus sowohl hervorgehoben wie auch reichhaltig (u.a. mit prägnanten Überschriften, Texten und Bildern) kontextualisiert werden.

Der visualisierungsbasierte Storytelling-Modus des Dataquaria-Viewers.

Die interaktive Visualisierung wurde in den Ausstellungen auf einem Screen präsentiert, sowie online unter www.dataquaria.com/zens verfügbar gemacht – um sie während der Ausstellung auf dem Smartphone oder auch nach dem Ausstellungsbesuch explorieren zu können. Auf diese Online-Version wurde über QR-Codes, Flyer, sowie durch Kunstvermittler:innen aufmerksam gemacht, um Besucher:innen auch ohne Kauf des Ausstellungskatalogs eine Vertiefung in das Leben und Werk des Künstlers zu ermöglichen.

Zum Zweck der Validierung der Applikation wurde bei Präsentationen (z.B. im Kunsthistorischen Museum Wien, siehe Abbildung 4) der Austausch zwischen den Autor:innen und dem interessierten Publikum gesucht. Zusätzlich wurde eine explorative Fragebogenstudie in der Ausstellung der Landesgalerie Niederösterreich (Kratzer, 2023) durchgeführt, deren Ergebnisse für den Vortrag mit spezifischem Blick auf den Vergleich von Optionen der zwei- und dreidimensionalen Visualisierung ausgeführt werden.³

Studium der Datensculptur durch BesucherInnen und FreundInnen des Künstlers.

Zur Physikalisierung von Biographiedaten

In welchem Verhältnis stehen screen-basierte Datenvisualisierungen zu den physischen Objekten von Ausstellungen und ihrer viel diskutierten „Aura“? (vgl. Kenderdine & Yip, 2018) Als besonderer Reiz von zeitgeographischen Repräsentationen kann ihr Potential gewertet werden, sie auch in physikalische Datensculpturen zu übersetzen (Dwyer, 2005) und diese als physische Artefakte im Realraum zu platzieren. So wurde in Ergänzung zur interaktiven 2D-Visualisierung von Zens' Biographie auch eine dreidimensionale Datensculptur als epistemisches Ausstellungsobjekt generiert (Abbildung 4 und 5). Auf der Basis des PolyJet-Verfahrens⁴ wurde die biographische Trajektorie mit den zugehörigen Labels in einen soliden Block von klarem Acrylharz gedruckt. Wie auch für die screen-basierte Version wurde ein eher schlichtes Design gewählt, das gut mit den vielen Schwarz-Weiß-Grafiken von Zens' Radierungen harmoniert, von denen nur einige aufgrund von Übermalungen Farbakzente haben und die sich ebenso durch eine filigrane Linienführung auszeichnen.

Zur kombinierten Präsentation von Visualisierung und Physikalisierung wurde für die Zens-Retrospektive in Krems (Kratzer, 2023) ein eigener Ausstellungsbereich gestaltet, der intensiv für die Zwecke der Vermittlungsarbeit und der individuellen Exploration genutzt werden konnte. Als skulpturale Ergänzung und Vermittlung wurde der Kubus zwischen der digitalen Visualisierung und den Objekten der Ausstellungen platziert. Aus Mangel an Optionen zur Interaktion (abseits der aktiven Umwanderung und der Nutzung einer Lupe) ermöglicht die Datensculptur eine primäre Rezeption der Lebensdaten und ihrer zeitgeographischen Verortung - ohne weitere Kontextualisierung durch Stories und Bilder.

In der Fragebogenstudie wurde es als positiv empfunden, dass das „Virtuelle wieder eine materielle Form bekommt“, auch wenn sich manche Besucher:innen ein größere Ausführung der Skulptur wünschten. Betont wurde auch, dass der 3D-Druck als besonders sinnvoll in Kombination mit

der interaktiven Variante erscheint. So wurde die Physikalisierung besonders gut als Einstieg in das Leben und Werk des Künstlers - und die digitale Version als willkommene Option der Vertiefung erachtet. Vor allem die Einbeziehung von weiteren Lebensdokumenten – wie etwa von Fotografien und Kunstwerken – und die entsprechende Möglichkeit der Kontemplation wurden als eine wichtige Ergänzung eingestuft.

Biografische Datensculptur von Herwig Zens, aufgestellt im Kunsthistorischen Museum, Wien.

Zur Selektivität und Unsicherheit digitaler Modelle

Für die Erstellung der Visualisierungen wurden mehrere biographische Darstellungen kombiniert und kondensiert, die von Herwig Zens oder seinen Galerist:innen zu verschiedenen Zeitpunkten erstellt wurden. Durch die Autor:innen wurden auch Datenpunkte zu seinen kaum bekannten pädagogischen Verdiensten ergänzt, sowie Informationen zu Projekten aus dem letzten Lebensjahrzehnt und zu Würdigungen und Ausstellungen nach seinem Tod. Diverse Unsicherheiten und Unstimmigkeiten bei einigen Zeitangaben erforderten sowohl Grundlagenforschung zur bestmöglichen Präzisierung (so führt das begrenzte Format tabellarischer Biographien oft zu stark oder auch unrichtig gekürzten Angaben) als auch bewusste Entscheidungen zur approximativen Platzierung von Raum-Zeit-Koordinaten. Darüber hinaus bieten auch Raum-Zeit-Kuben nach Bedarf Platz für ein ganzes Spektrum von Methoden zur visuellen Encodierung von Unsicherheit (Windhager et al., 2022). Zuvorderst stand die Datenaufbereitung des Projekts aber vor der Herausforderung der Selektion von aussagekräftigen Datenpunkten zur Modellierung eines äußerst arbeitsintensiven Lebens, sowie vor der Herausforderung, diese mit Labels von minimaler Länge und maximaler Prägnanz zu annotieren. Dies kann als nicht-triviale Gestaltungsaufgabe von ähnlichen Projekten gelten, um sowohl die Lesbarkeit zu gewährleisten wie auch das Interesse von Besucher:innen wachzuhalten. Neben internationalen Projekten wurden auch jene spezifischen Arbeitszyklen repräsentiert, die für die lokalen Exponate relevant sind. Zudem

lag bei der Datensculptur der Schwerpunkt auf dem Schaffen von Zens im europäischen Raum, das jedoch in diesem dominiert und daher auch repräsentativ ist. So sind außereuropäische Projekte und Ausstellungen zwar prestigeträchtig und inspirierend für Zens gewesen, deren Visualisierung war im Rahmen der Vermittlungsarbeit der Ausstellung jedoch nicht sinnvoll. Es ist jedoch möglich, bei Projekten außerhalb des Öffentlichkeits- und Museumskontexts, mehrere und auch umfangreichere Datenvisualisierungen zusammenzubringen, die weitere Themen der Zens-Forschung behandeln.

Ausblick

Vor diesem Hintergrund sollen zeitgeographische Visualisierungen auch in die geplante digitale Gesamtedition des radierten Tagebuchs integriert werden um neue Forschungsergebnisse zu Leben und Werk von Herwig Zens zu kommunizieren (Rühse & Windhager, 2023). Die expressive Methode ist darüber hinaus auch zur Generalisierung und Nutzung im Rahmen von Linked-Data Anwendungen aller Disziplinen geeignet (Windhager et al., 2014). Dies wird auch anhand von Entwicklungen des InTaVia-Projekts (<https://intavia.eu>) deutlich, welches die Schaffung einer transnationalen biographischen Datenbasis mit der Entwicklung einer Kuratierungs- und Visualisierungsplattform verknüpfte, die auch eine zeitgeographische Projektion auf Open Source-Basis offeriert (Kusnick et al., 2024). Für die künftige Nutzung im Ausstellungskontext ist eine intensivierte Zusammenarbeit mit Kurator:innen und anderen Expert:innen besonders empfehlenswert, damit die inhaltlich und räumlich Passung von Visualisierung und Ausstellung optimiert werden können, und um das museumspädagogische Potenzial von Visualisierungen und Physikalisisierungen auch über die Arbeit von Kunstvermittler:innen zu verdeutlichen.

Fußnoten

1. Diese Formulierung erfolgt in Anlehnung an das spätmittelalterliche Motiv des "Totentanzes", welches Herwig Zens Zeit seines Lebens studierte und künstlerisch variierte.
2. Forschung und Entwicklung durch Michael Smuc (<https://mindfactor.at>), gemeinsam mit Florian Windhager.
3. Mit Blick auf das in der Visualisierungs-Community weit verbreitete Mantra "No unjustified 3D" (Munzner, 2014:117) konnte bei der Ausstellung des VIS Art Programs in Melbourne (Windhager, Rühse & Smuc, 2023) eine Bestätigung des Designs von Tamara Munzner selbst eingeholt werden: Vor allem mit Blick auf Modi des "Enjoyments" (Munzner, 2014: 48ff.)—welcher die Visualisierungs-Modi der "Discovery" und "Presentation" seit geraumer Zeit als primäre Zielsetzung ergänzt—gewin-

nen auch komplexere aber ästhetisch attraktive Designentscheidungen an Relevanz und Legitimität.

4. Siehe <https://www.stratasys.com/en/guide-to-3d-printing/technologies-and-materials/polyjet-technology/>

Bibliographie

Bentz, Ines, Heike Gfrereis, Vera Hildenbrandt, Eva Mayr, Eva Offenber, Eva Tropper, und Florian Windhager. 2022. "Daten im Raum - Visualisierungen und Physikalisisierungen im Medium Ausstellung" In *Tagungsband der DHd 2022 - Kulturen Des Digitalen Gedächtnisses*, Potsdam.

Blumenstein, Kerstin, Victor Oliveira, Magdalena Boucher, Stefanie Größbacher, Markus Seidl, and Wolfgang Aigner. 2021. "Situating Visualization of Historical Timeline Data on Mobile Devices: Design Study for a Museum Application" In *Proceedings of Human-Computer Interaction—INTERACT 2021*, Bari, Part III 18, pp. 536-557. Springer International. doi: 10.1007/978-3-030-85613-7_35

Dwyer, Tim. 2004. "Two-and-a-half-dimensional Visualisation of Relational Networks" School of Information Technologies, Faculty of Science, University of Sydney.

Hägerstrand, Torsten. 1970. "What about People in Regional Science" In: *Papers of the Regional Science Association 24*, 7-21.

Hägerstrand, Torsten. 1976. "Geography and the Study of Interaction between Nature and Society," *Geoforum*, 7 (5-6, 1976), pp. 329-34.

Kenderdine, Sarah, and Andrew Yip. 2018. "The proliferation of aura: Facsimiles, authenticity and digital objects." In *The Routledge handbook of museums, media and communication*, pp. 274-289. Routledge.

Kratzer, Nikolaus (Ed.). 2023. "Herwig Zens. Keine Zeit" Wien: Verlag für Moderne Kunst.

Kusnick, Jakob, Eva Mayr, Kasra Seirafi, Samuel Beck, Johannes Liem, und Florian Windhager. "Every Thing Can Be a Hero! Narrative Visualization of Person, Object, and Other Biographies." In *Informatics*, vol. 11, no. 2, p. 26. MDPI, 2024. doi: 10.3390/informatics11020026

Munzner, Tamara. 2014. "Visualization analysis and design." CRC press.

Pred, Allan. 1977. "The Choreography of Existence: Comments on Hägerstrand's Time-Geography and Its Usefulness." In: *Economic Geography*. 53 (2), 207-221.

Rogers, Katja, Uta Hinrichs, and Aaron Quigley. 2014. "It doesn't compare to being there: in-situ vs. remote exploration of museum collections." In *The Search Is Over! Exploring Cultural Collections with Visualization*.

Rühse, Viola, und Florian Windhager. 2023. "Prolegomena zu der geplanten digitalen Edition des Radierten Tagebuchs von Herwig Zens". In Nikolaus Kratzer (Ed.) *Herwig Zens - Keine Zeit*. 14-29, Verlag für moderne Kunst, Wien.

Windhager, Florian, Viola Rühse, und Michael Smuc. 2023. "Monster in a Snowglobe. Biographies as Data Physicalizations" In *Catalog of the IEEE VIS Arts Program (VISAP) 2023 - Perpetual Presence*, Melbourne, 28-29. https://virtual.ieeevis.org/year/2023/paper_a-visap-1060.html

Windhager, Florian, Saminu Salisu , Johannes Liem and Eva Mayr. 2024. "The Knowledge Graph as a Data Sculpture: Visualising Arts and Humanities Data with Maps, Graphs, and Sets over Time" In *Geographical Research in the Digital Humanities*. Bielefeld University Press: 113-134. doi: 10.1515/9783839469187-007

Windhager, Florian, Matthias Schlögl, Maximilian Kaiser, Ágoston Zénó Bernád, Saminu Salisu, and Eva Mayr . "Beyond One-Dimensional Portraits: A Synoptic Approach to the Visual Analysis of Biography Data." In *BD* , pp. 67-75. 2017. <https://ceur-ws.org/Vol-2119/paper11.pdf>

Windhager, Florian, Eva Mayr, Johannes Liem, Jakob Kusnick, Stefan Jänicke, und Anja Grebe. 2022. "Traveling with Albrecht Dürer - A Case Study for Uncertainty-Aware, Narrative Biography Visualization" In *Biographical Data in a Digital World 2022 (BD 2022)* . <https://seco.cs.aalto.fi/events/2022/2022-07-25-bd/>

Gustav Klimt nach der Secession: Kunstgeschichte und Visual Analytics im Dialog

Kamencek, Teresa

teresa.kamencek@univie.ac.at
Universität Wien, Österreich

Filipov, Velitchko

velitchko.filipov@tuwien.ac.at
Technische Universität Wien, Österreich

Tuscher, Michaela

michaela.tuscher@tuwien.ac.at
Technische Universität Wien, Österreich

Schetinger, Victor

Victor.Schetinger@fhstp.ac.at
Fachhochschule St.Pölten, Österreich

Miksch, Silvia

silvia.miksch@tuwien.ac.at
Technische Universität Wien, Österreich

Rosenberg, Raphael

raphael.rosenberg@univie.ac.at
Universität Wien, Österreich

Herausforderung: Ausstellungsverhalten visualisieren und verstehen

Die Kunstgeschichte untersucht Phänomene, die sich über Zeit und Raum entwickeln, sich in beständiger Transformation bewegen und ändern. Obwohl die Disziplin bisher einige großformatige Datenbanken hervorgebracht hat, fehlt es bislang an geeigneten Modellen und Methoden dafür, große Datenmengen effektiv zu analysieren. Die Visualisierung umfangreicher kunsthistorischer Datensätze geht üblicherweise mit einem Dreischritt an Anforderungen einher: Sichtbarmachen, Lesbarmachen, Interpretierbarmachen. Handelt es sich um verbundene (oder zu verbindende) Daten, kann sich ein Scheitern schnell einstellen, vor allem, wenn die Daten stark verknüpft sind. Das führt oft zu einem sogenannten „Hairball Effect“, der fundamentales De-

tailwissen eher verschleiert als offenbart. Auch die summarische Statik von Graphen, denen die nötige Flexibilität für komplexe Analysen fehlt, kann eine sinnstiftende Visualisierung verhindern. Ausstellungsgeschichte ist ein exemplarischer Fall für die Anwendung kunsthistorischer Daten, im Kontext derer in den letzten Jahren mehrere Datenbankprojekte entwickelt wurden: Das 2009 unter Béatrice Joyeux-Prunel initiierte Projekt *Artl@s* sammelt Informationen zu Ausstellungskatalogen weltweit seit dem 18. Jahrhundert (<https://artlas.huma-num.fr/>). Die *Base Salons et expositions de groupes* (1673-1914) des Musée d'Orsay bietet detaillierte Aufzeichnungen von Pariser Salonausstellungen sowie von nationalen und internationalen Ausstellungen auf der Grundlage von Katalogen (<https://salons.musee-orsay.fr/>). Die Datenbank *Art Exhibitions in the Czech Lands 1820-1950* des Instituts für Kunstgeschichte an der Tschechischen Akademie der Wissenschaften (IAH CAS) in Prag enthält Ausstellungsdaten mit ausführlichen Künstler*innenangaben, Digitalisaten von Materialien, bibliografischen Daten und Rezensionen (<https://databazevystav.udu.cas.cz/>).

ArtVis: Anwendungsbeispiel DoME

Die *Database of Modern Exhibitions. European Paintings and Drawings 1905-1915* (kurz *DoME* ; <http://exhibitions.univie.ac.at/>) ist für ihren Zeitraum (1905-1915) die umfassendste verfügbare Datenbank moderner Kunstausstellungen. Sie basiert auf Daten, die aus gedruckten Ausstellungskatalogen extrahiert wurden. Sie umfasst über 13.200 Künstler*innen und rund 1.300 Ausstellungen, die in 100 Städten von 219 Organisationen ausgerichtet wurden. Für jede verzeichnete Person sind Details zu ausgestellten Kunstwerken (z.B. Medium, im Katalog angeführter Titel, etc.) und den Ausstellungen, an denen sie teilgenommen hat, enthalten. Biographische Details können aus verlinkten Normdaten abgerufen werden. Außerdem finden sich in *DoME* , sofern im zugehörigen Katalog enthalten, geographische, temporale und inhaltliche Informationen zu jeder verzeichneten Ausstellung (Bartosch et al. 2020). Als digitales Repositorium verknüpfter Ausstellungsdaten zwischen 1905 und 1915 erlaubt *DoME* die Nachzeichnung der transformativen Moderne, einer (Kunst-)Welt im Umbruch.

Das Projekt *ArtVis. Dynamic Network Perspectives on Digital Art History* entwickelt Modelle für eine differenzierte Analyse dieser Daten und will über diesen Datensatz hinaus innovative Methoden der Visual Analytics für die interaktive Exploration und Analyse kunsthistorischer Netzwerkdaten fruchtbar machen. Das FWF-geförderte Projekt ist eine Kollaboration zwischen dem Centre for Visual Analytics Science and Technology der TU Wien und dem Institut für Kunstgeschichte der Universität Wien. Visual Analytics, definiert als „the science of analytical reasoning facilitated by interactive interfaces“ (Thomas und Cook 2005, 4), verstehen sich als Schnittstelle zwischen Nutzern, Daten und Tasks (Miksch und Aigner 2014). Sie gehen über

etablierte Methoden der Netzwerkanalyse hinaus und generieren visuelle Repräsentationen, die den konventionellen Stimuli der Kunstgeschichte (i.e. „Bilder“) nahe stehen. Die Möglichkeit, große Datenmengen visuell und interaktiv zu untersuchen, vereint geisteswissenschaftliche Urteilsprozesse mit algorithmischer Präzision und erleichtert auf diese Weise die Analyse und Interpretation dynamischer Netzwerke. Techniken der Visual Analytics ermöglichen es, schwer fassbare Strukturen in großen Datenmengen über geographische und temporale Prozesse anschaulich zu machen. Strukturen, die über rein qualitative, aber auch über herkömmliche statische Methoden der quantitativen Netzwerkanalyse kaum fassbar sind. Vor diesem Hintergrund haben wir mehrere innovative Visualisierungstools entwickelt (<https://artvis.cvast.tuwien.ac.at/>), deren Anwendung und Nutzen in der folgenden Fallstudie durch die Verknüpfung quantitativer und qualitativer Analyse exemplarisch dargestellt werden.

Fallstudie: Gustav Klimt, Josef Engelhart und die Wiener Secession – Kollektivität, Krise, Konsequenz

Der Schirmterminus „Secession“ wurde zu Ende des 19. Jahrhunderts von Künstler*innengruppen in München, Wien und Berlin gewählt, die kein einheitliches Programm hatten, sich aber als fortschrittlichere Erweiterung der traditionellen Kunstinstitutionen verstanden. In der kunsthistorischen Forschung wird „Secession“ primär mit dem öffentlich wirksamen Ruf nach künstlerischer Freiheit der Moderne verknüpft. Ihr Konzept als Kollektivsingular darf jedoch nicht primär als Generationskampf, sondern vielmehr als Bekenntnis zur Notwendigkeit einer Neukonzeption des Künstler*innenberufs und seiner Repräsentation verstanden werden. Denn ihre Agenda betraf vor allem die Ausstellungsbedingungen und -modalitäten ihrer jeweiligen Städte: Alle Arten von Kunst sollte ausstellbar sein, kuratiert von einem Komitee aus Mitgliedern. Mit der Formalisierung der Secessionen knapp vor 1900 ist die Kunstgeschichte mit einem neuartigen Ausstellungskonzept konfrontiert, das nicht nur die Öffentlichkeit innovativer Kunstformen, sondern auch die internationale Vernetzung der lokalen Kunstmärkte betraf. Als symptomatisch für die Kunst um 1900 kann dabei die kunsthistorische Konsolidierung der Secessionen um wenige prominente Künstlerpersönlichkeiten gewertet werden. In Wien fungiert bis heute Gustav Klimt als unbestrittenes Sinnbild der Secession, obgleich er ihr nur acht Jahre angehörte.

Die Kunstgeschichte hat sich der Wiener Secession in ihrem individuellen Kontext, ihren Protagonist*innen, ihrem Stilpluralismus und letztlich sogar ihren Überschneidungen in Sujets und Mitgliederlisten der Gruppen in Berlin und München eingehend gewidmet (zuletzt Gleis und Storch 2023). Offen bleibt aber eine systematische Analyse der sich dynamisch verändernden Strukturen: Welche

Netzwerke etablierten die Wiener Künstler*innen? Welche Auswirkungen hatte der Austritt der sogenannten Klimt-Gruppe im Jahr 1905? Derartige Fragen können erstmals mit der kohärenten Visualisierung von vernetzten Ausstellungsdaten gestellt werden, die ein nuanciertes Verständnis von Verhaltensmustern und Zusammenhängen aufdecken.

Kollektivität und Krise in Wien: Gustav Klimt und Josef Engelhart

Für die Zeit der Wiener Secession von ihrer Gründung (1897) bis zum Austritt der Klimt-Gruppe (1905) lässt sich eine kontinuierliche Teilnahme Klimts in Veranstaltungen der Gruppe feststellen: In den 25 Ausstellungen, die die Secession über acht Jahre hinweg veranstaltete¹, stellte Klimt, ihr Mitbegründer und erster Präsident, neunmal aus. Josef Engelhart, ebenfalls Mitbegründer und fundamentale Kraft im Prozess des Austritts der Secession aus dem akademisch geprägten Wiener Künstlerhaus, nahm an zehn Ausstellungen teil. Beide gemeinsam partizipierten in acht Ausstellungen und gehörten dem ersten Vorstand des Vereins an, jeweils in Position des Präsidenten (1898 bzw. 1899; Wiener Secession 1898, 7; 1899, 8). Eine obligatorische Konzentration auf die aktive und exklusive Partizipation in der Gruppe wurde dabei in den öffentlich vorgelegten Statuten beschlossen: „§ 10. Die Mitglieder der Vereinigung stellen in Wien nur in jenen öffentlichen Ausstellungen aus, welche von der Vereinigung veranstaltet werden; sie beschicken alle öffentlichen Ausstellungen, die von einer anderen ähnlichen Corporation veranstaltet werden, nicht.“ (Wiener Secession, 1898, 14) Im Juni 1905 erfuhr die Gruppierung dasselbe Schicksal, aus dem sie hervorgegangen war: eine Spaltung innerhalb ihres Gründerkerns. Infolge künstlerischer und struktureller Unstimmigkeiten² traten Klimt, Carl Moll, Josef Hoffmann, Otto Wagner und anderen aus der Vereinigung aus. Der Abspaltung dieser Klimt-Gruppe und ihrer folgenden Aktivitäten – insbesondere die Organisation zweier Ausstellungen unter dem Titel „Kunstschau“ wurde in der kunsthistorischen Forschung breite Aufmerksamkeit geschenkt (zuletzt Kristan 2016). Die strukturellen Auswirkungen des Schismas auf beide Seiten wurden bisher aber nicht untersucht.

Kollaboration und Konsequenz: Wien, München und Berlin

Die Frage nach den jeweiligen Ausstellungsnetzwerken der gespaltenen Wiener Secessionisten nach 1905 lässt sich am Beispiel von Klimt und Engelhart im Vergleich mit den deutschen Secessionist*innen stellen: Wie gestalteten sich ihre Beziehungen zu den Secessionen in München und Berlin? Was die Mitgliederverzeichnisse beider betrifft, so sehen wir keine maßgeblichen Unterschiede: Klimt und Engelhart blieben Mitglieder der Berliner Secession (Berliner

Secession 1906, 47-48), während Klimt weiterhin der einzige Wiener Künstler im Mitgliederverzeichnis der Münchener Secession blieb (Münchener Secession 1906, 56). Diese Kontinuität kann ein Indiz dafür sein, dass Klimt trotz Verweigerung der Kollaboration mit der lokalen Secession das Potenzial der Vernetzung unter den internationalen Secessionist*innen als gewinnbringend für zukünftige Unternehmungen erachtete. In Hinblick auf die Ausstellungspartizipation beider Künstler lässt sich festhalten, dass Engelhart vor der Gründung der Wiener Secession in drei Jahren sechs Werke mit der Münchener Secession ausstellte und dort zum Verkauf freigab (Münchener Secession 1893, 37; 1894, 33; 1895, 36-37) und nach 1905 im Zuge einer Einladung der gesamten Wiener Secession zwei Werke ausstellte (Münchener Secession 1911, 9). Im Vorfeld dessen luden die in der Wiener Secession verbliebenen Künstler den stilistisch ähnlich traditionell ausgerichteten Münchener Fritz von Uhde dreimal (1905, 1907 und 1909) zur Teilnahme an ihren Ausstellungen ein. Engelharts Zusammenarbeit mit der Gruppe in München als Individuum wich einer typischen Eingliederung in das Kollektiv der Wiener Secession.

Eine Kollaboration zwischen Engelhart und der Berliner Secession ergab sich sowohl vor als auch nach 1905 trotz fortwährender, korrespondierender Mitgliedschaft Engelharts im Berliner Verein nicht. Klimt, korrespondierendes Mitglied in München, stellte vor seinem Austritt ein einziges Mal nicht mit, sondern *in* der Münchener Secession – nämlich zum Anlass der ersten Schau des Deutschen Künstlerbundes in ihren Räumlichkeiten – zwei Gemälde aus (Münchener Secession 1904, 25). Die Berliner Secession, die spätestens seit 1901 als Auffangstelle progressiverer Künstler*innen galt,³ zeigte ab 1905 insgesamt 39 Werke Klimts, 13 davon im Rahmen der zweiten Ausstellung des Deutschen Künstlerbundes in ihrem Haus am Kurfürstendamm (Deutscher Künstlerbund 1905, 21; Berliner Secession 1907, 17; 1909, 27; 1910, 48). Vergleicht man die Ausstellungsaktivität Klimts mit jener Max Liebermanns (Abb. 1), der bis 1911 kontinuierlich den Vorsitz der Berliner Secession innehatte und dort zwischen 1905 und 1915 179 Werke ausstellte, so lässt sich feststellen, dass Klimt auch nach 1905 an den Ausstellungen der Berliner Gruppe (1908, 1909 und 1911) teilnahm und Liebermann zur *Internationalen Kunstschau Wien* (1909) einlud. Klimts Mitaussteller*innennetzwerk zeigt einen beträchtlichen Anteil deutscher Künstler*innen (78.91%), wobei Liebermanns Netzwerk deutscher Mitaussteller*innen Klimts vollständig deckt. Die geographische Visualisierung (Tuscher et al. 2024) von Klimts Ausstellungsaktivität zeigt damit einhergehend eine vermehrte Partizipation in Ausstellungen in Deutschland an (Abb. 2). Als schon zu Lebzeiten weit aus prominentestes Gründungsmitglied der Secession resultierte seine Ausstellungsaktivität in einem supranationalen Netzwerk, das nicht mehr an Wien gebunden war. Die gebliebenen Wiener Secessionisten hielten dagegen ein nachhaltig eng verknüpftes Netzwerk aufrecht, ihre Aktivitäten beschränkten sich auf lokale Ausstellungen oder Ausstellungen mit österreichischen Künstler*innen im Aus-

land, wie am Beispiel Engelharts deutlich hervorgeht (Abb. 3, Abb. 4, Abb. 5). Zusätzlich zu ihren Verbindungen nach Berlin bzw. München stellten Klimt und Engelhart nur ein weiteres Mal im untersuchten Zeitrahen und bezeichnenderweise ohne Beteiligung beider⁴ gemeinsam aus.

Die Dichotomie der Ausstellungsnetzwerke beider Künstler wird auch anhand des relativen Alters ihrer Mitaussteller*innen sichtbar. Klimt (geb. 1862) und Engelhart (geb. 1862) sind nahezu gleich alt und gehören jener Künstler*innengeneration an, zu der auch Wassily Kandinsky (geb. 1866) zählt und die der Generation von Max Liebermann (geb. 1847) nachfolgt. Zuerst zeigt Klimts Netzwerk höhere Altersdiversität (bis zu 35 Jahre jünger und 50 Jahre älter; Abb. 6) als Engelharts (bis zu 20 Jahre jünger und 35 Jahre älter; Abb. 7). Zudem setzt es sich zwischen 1905 und 1915 zu 26.3% aus gleichaltrigen Künstler*innen zusammen, während es bei Engelhart 46.33% sind. Viel öfter stellte Klimt mit Künstler*innen aus, die 10 bis 20 Jahre jünger waren als er (40.42%), Engelhart dagegen deutlich seltener (36.34%). Dabei erweist sich die vorrangige Kollaboration mit jüngeren Künstler*innen als Charakteristikum einer progressiven Künstler*innenschicht, die sich durch stilistische Weiterentwicklung typisieren lässt. Ein ähnliches Verhältnis wird etwa im Netzwerk des Avantgardisten Kandinsky sichtbar (57.47% 10 bis 20 Jahre jünger). Die festgestellte Altersverteilung im Netzwerk Engelharts gleicht dagegen derjenigen des formal konservativeren Münchener Secessionisten Franz von Stuck (33.16% 10 bis 20 Jahre jünger).

Fazit: Eine Stadt, zwei Netzwerke

Die hier vorgestellten Visualisierungen machen erstmals das Ausstellungsverhalten von Klimt und Engelhart nach 1905 deutlich. Grundlegende Kenngrößen von Ausstellungsaktivität wie ihr Verlauf über Zeit und Raum, die Nationalität oder das relative Alter der Mitaussteller*innen können erstmals in kunsthistorische Analysen inkludiert werden. Das Fallbeispiel zeigt, wie Künstler*innen und ihre Gruppen in dieser Zeit der „Avantgarden“ mit Umbrüchen umgingen: Die verbliebenen Secessionisten, die kaum nachhaltige Reputation erlangten, begriffen ihre Identität über die Strukturen ihrer Organisation als einheitliches und lokal agierendes Kollektiv, während die Klimt-Gruppe, bekannt genug um sich nicht mehr auf Wien zu konzentrieren, supranationale Aktivität zur Prämisse machte und jüngere Künstler*innen anzog. Auf diese Weise entspricht das Ausstellungsverhalten der Klimt-Gruppe jenem für Avantgardevereinigungen emblematischen, das der Wiener Secessionisten eher einer konservativeren Künstler*innengruppierung des 19. Jahrhunderts.

Under Construction: Visual Analytics und Digital Humanities

Durch Zusammenführung von Datenbank, neuartigen Techniken der Visual Analytics sowie kunsthistorischen Recherchen konnte in einer Fallstudie exemplarisch gezeigt werden, dass geisteswissenschaftliche Fragestellungen nach dynamischen sozialen Netzwerken auch und effektiver quantitativ verstanden werden können. Die flexiblen Visualisierungen dynamischer Informationen, die der einfachen Verbildlichung von Daten gegenüberstehen, beherbergen großes Potential für die Digital Humanities. Solche Methoden befinden sich noch im Entwicklungsstadium, bieten aber schon jetzt ein vielseitig anwendbares Instrumentarium.

Abb. 1: Vergleichende Visualisierung von Gustav Klimt und Max Liebermann. Die vorgestellten Tools enthalten a) eine Zeitlinie mit Anzahl der Ausstellungs-beteiligungen bzw. ausgestellter Werke visualisiert durch Halbkreise, um zeitliche Veränderungen im Ausstellungsverhalten nachzuvollziehen; b) eine Tabelle der Ausstellungen, um die Summe und das Verhältnis der jeweiligen Beteiligungen zu berücksichtigen; c) ein dynamisches Ego-Netzwerk und Flächendiagramm, die nach wählbaren Kriterien (Nationalität, Gender, Altersgruppe) die Zusammensetzung jener Künstler*innen anzeigen, die dreimal oder öfter zusammen mit dem Ego ausgestellt haben. In Gelb werden Ausstellungen markiert, an denen beide Künstler teilgenommen haben. Im Ego-Netzwerk schwarz hervorgehoben sind jene Künstler*innen, die mit beiden gemeinsam ausgestellt haben. In diesem Fall zeigt das Netzwerk eine fast gänzliche Übereinstimmung.

Abb. 2: Geographische Darstellung der Ausstellungs-beteiligungen Gustav Klimts zwischen 1905 und 1915, mit einer Konzentration von Ausstellungen in Deutschland. Der Kreisdurchmesser entspricht der Anzahl der in der jeweiligen Stadt ausgestellten Werke, ihr Opazitätsgrad der Anzahl der Ausstellungen in der jeweiligen Stadt. Auf diese Weise können „Hotspots“ angezeigt werden und auf derselben Karte verglichen werden. Karten sind die am häufigsten verwendete Visualisierungstechnik für raumbezogene Daten und elementare Informationsquelle in geisteswissenschaftlicher Forschung.

Geographische Darstellung der Ausstellungs-beteiligungen Josef Engelharts (1905-1915). Auffällig ist ihre Konzentration in Wien (10 Ausstellungen mit 274 Werken).

Abb. 4: Visualisierung der Ausstellungsaktivität Josef Engelharts. Die Tabelle zeigt eine Konzentration auf Wiener Secessions-Ausstellungen, sein Netzwerk dementsprechend einen großen Anteil an österreichischen Malern (43.21% nach heutigen Ländergrenzen, ausschließlich männlich).

Abb. 5: Eine Erhöhung der Anzahl der gemeinsamen Ausstellungsteilnahmen (≥ 10) zeigt das nachhaltig interne Netzwerk der Wiener Secessionisten. Alle in der Visualisierung aufscheinenden Künstler hielten diverse Führungspositionen, vor allem im sogenannten „Arbeitsausschuss“ und der „Hängekommission“ des Vereins, inne.

Abb. 6: Relative Altersverteilung im Mitaussteller*innen-Netzwerk Klimts. Das Flächendiagramm zeigt die Verteilung von demografischen Merkmalen der Mitaussteller*innen des Egos im Laufe der Zeit (1905-1915). Es ermöglicht die Identifikation von Kontinuitäten und Verschiebungen in der Zusammensetzung des Ego-Netzwerks.

Abb. 7: Relative Altersverteilung im Mitaussteller*innen-Netzwerk Engelharts im Flächendiagramm.

Fußnoten

1. Digitalisate der Ausstellungskataloge befinden sich in der digitalen Sammlung des Belvedere Museums Wien: <https://digitale-bibliothek.belvedere.at/viewer/search/-/-/1/-/DC%3Asecession> (zuletzt aufgerufen am 26.11.2024)
2. Josef Engelhart schilderte seine Sichtweise des Vorfalls in seiner Autobiografie. Darin betont er besonders die Absicht der Künstler der Klimt-Gruppe, den Aufnahmeprozess für neue Mitglieder zu ihren Gunsten zu sabotieren. Außerdem kritisierte er die Idee externer Kommerzialisierung, die er durch die Zusammenarbeit Carl Molls mit der Wiener Galerie Miethke befürchtete, und deren Vorbild er bei Max Liebermann sah, der „die Berliner Sezession dem jüdischen Kunsthändler Cassirer in die Arme getrieben“ hätte (Engelhart 1943, 123-124).
3. Nach der Ablehnung ihrer als zu radikal empfundenen Werke durch die Münchener Secession traten Max Slevogt und Lovis Corinth 1901 aus dieser aus und dem Berliner Verein bei (Gleis und Storch 2023, 30).
4. Nämlich im Herbst 1912, als die Sammlungen des deutschen Kunsthistorikers Richard Muther und des österreichischen Kunstkritikers Ludwig Hevesi in der Galerie Miethke in Wien ausgestellt wurden. Die Ausstellung umfasste eine Kohlezeichnung von Engelhart und eine Skizze von Klimt (siehe: <https://exhibitions.univie.ac.at/exhibition/1180>; zuletzt aufgerufen am 24.07.2024). Verglichen mit den Secessionsausstellungen, die von Künstler*innen organisiert wurden, handelte es sich hierbei um die von einer kommerziellen Galerie kuratierte Schau von Privatbesitz.

Bibliographie

Bartosch, Christina, Nirmalie Mulloli, Daniel Burckhardt, Marei Döhring, Walid Ahmad, Raphael Rosenberg . 2020. "The Database of Modern Exhibitions (DOME): European Paintings and Drawings 1905–1915." In *The Routledge Companion to Digital Humanities and Art History* , hg. von Kathryn Brown, 423-434. London: Routledge.

Berliner Secession (Hg.) . 1906 . *Katalog der der elften Ausstellung der Berliner Secession* . Berlin: Ausstellungshaus am Kurfürstendamm G.m.b.H.

Berliner Secession (Hg.) . 1907 . *Katalog der der dreizehnten Ausstellung der Berliner Secession* . Berlin: Ausstellungshaus am Kurfürstendamm G.m.b.H.

Berliner Secession (Hg.) . 1909 . *Katalog der der achtzehnten Ausstellung der Berliner Secession* . Berlin: Paul Cassirer.

Berliner Secession (Hg.) . 1910 . *Katalog der der einundzwanzigsten Ausstellung der Berliner Secession. Zeichnende Künste* . Berlin: Ausstellungshaus am Kurfürstendamm G.m.b.H.

Deutscher Künstlerbund (Hg.) . 1905. *Katalog der zweiten Ausstellung des deutschen Künstlerbundes* . Berlin: Ausstellungshaus am Kurfürstendamm G.m.b.H.

Engelhart, Josef . 1943. *Ein Wiener Maler Erzählt: Mein Leben Und Meine Modelle* . Wien: Andermann.

Gleis, Ralph und Ursula Storch (Hg.) . 2023. *Secessionen: Klimt - Stuck - Liebermann* (Ausst. Kat. Alte Nationalgalerie Berlin/Wien Museum) . München: Hirmer.

Kristan, Markus . 2016. *Kunstschau Wien 1908*. Weitra: Bibliothek der Provinz.

Miksch, Silvia und Wolfgang Aigner . 2014. "A Matter of Time: Applying a Data–Users–Tasks Design Triangle to Visual Analytics of Time-Oriented Data." In *Computers & Graphics* , 38, 286–290. DOI: 10.1016/j.cag.2013.11.002.

Münchener Secession (Hg.) . 1893. *Offizieller Katalog der Internationalen Kunst-Ausstellung des Vereins bildender Künstler Münchens (A.V.) „Secession“ 1893* . München: Bruckmann.

Münchener Secession (Hg.) . 1894. *Offizieller Katalog der Internationalen Kunst-Ausstellung des Vereins bildender Künstler Münchens (A.V.) „Secession“ 1894*. München: Bruckmann.

Münchener Secession (Hg.) . 1895. *Offizieller Katalog der Internationalen Kunst-Ausstellung des Vereins bildender Künstler Münchens (A.V.) „Secession“ 1895*. München: Bruckmann.

Münchener Secession (Hg.) . 1904. *Offizieller Katalog der X. Ausstellung der Münchener Sezession. Der Deutsche Künstlerbund*. München: Bruckmann.

Münchener Secession (Hg.) . 1906. *Offizieller Katalog der Internationalen Kunstausstellung des Vereins bildender Künstler Münchens (e.V.) „Secession“ 1906 im kgl. Kunstausstellungsgebäude am Königsplatz* . München: Bruckmann.

Münchener Secession (Hg.) . 1911. *Winter-Ausstellung. Wiener Secession und Gedächtnis-Ausstellung Hubert von Heyden*. München: Verlag des Vereins Bildender Künstler Münchens "Secession". **Thomas, James J. und Kristin A. Cook (Hg.)**. 2005. *Illuminating the Path: The Research and Development Agenda for Visual Analytics*. Los Alamitos, Calif: IEEE.

Thomas, James J. und Kristin A. Cook (Hg.). 2005. *Illuminating the Path: The Research and Development Agenda for Visual Analytics*. Los Alamitos, Calif: IEEE.

Tuscher, Michaela, Velitchko Filipov, Teresa Kamencek, Raphael Rosenberg, Silvia Miksch. 2024. "Mapping the Avantgarde: Visualizing Modern Artists' Exhibition Activity". In *EuroVis 2024 – Short Papers* , hg. von Christian Tominski, Manuela Waldner, Bei Wang. Genf: The Eurographics Association. DOI: 10.2312/evs.20241063.

Wiener Secession (Hg.). 1898. *Katalog Der I. Kunst-Ausstellung Der Vereinigung Bildender Künstler Österreichs* . Wien: Vereinigung bildender Künstler Österreichs.

Wiener Secession (Hg.). 1899. *Katalog Der V. Ausstellung Der Vereinigung Bildender Künstler Österreichs Secession* . Wien: Vereinigung bildender Künstler Österreichs.

Layout und (Para-)Text: Erprobung hybrider Ansätze und Heuristiken zur Erforschung von Werkausgaben des 18. Jahrhunderts

Bogdanović, Arsenije

arsenije.bogdanovic@ilw.uni-stuttgart.de
Universität Stuttgart, Deutschland

Lange, Liesen-Sophie

lilange@uni-mainz.de
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Deutschland

Ajouri, Philip

pajouri@uni-mainz.de
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Deutschland

Viehhauser, Gabriel

gabriel.viehhauser@univie.ac.at
Universität Wien, Österreich
ORCID: 0000-0001-6372-0337

Einführung

In der digitalen Literaturwissenschaft werden meist weitumspannende Konzepte wie Genres oder Epochen in den Blick genommen. Die dort entwickelten Methoden können jedoch auch durchaus gewinnbringend zur Untersuchung von buchgeschichtlichen Fragestellungen zum Einsatz gebracht werden. Das in Kooperation von Buchwissenschaft und Digital Humanities durchgeführte DFG-Projekt „Scalable Reading von ‚Gesammelten Werken‘ des 18. Jahrhunderts, exemplarisch durchgeführt an Friedrich-von-Hagedorn-Werkausgaben“ widmet sich dementsprechend der Erforschung des Buchtypus der Gesamtausgabe, der sich im 18. Jahrhundert etabliert hat und zu einem zentralen Medium des Buchmarkts geworden ist, das für das Selbstverständnis von Autor*innen sowie für Leser*innen, Verlage und Bibliotheken große Bedeutung erlangt hat.

Die Untersuchung der Ausbildung dieses Typus lässt sich mit quantitativen Methoden unterstützen, im Projekt werden etwa die – mengenmäßig durchaus umfangreichen – Werkausgaben Friedrichs von Hagedorn exemplarisch untersucht. Dabei gilt es, die Unterschiede in der Zusammenstellung dieser Werkausgaben mit einem Scalable-Read-

ing-Ansatz (Mueller 2014) in den Blick zu bekommen, um so Aussagen über die Ausprägung des Buchtyps treffen zu können. Dafür wird im Projekt ein zweistufiger Workflow anvisiert: Zunächst werden unterschiedliche Methoden von Layout-Erkennungen eingesetzt, um möglichst automatisch die einzelnen Textteile der Werkausgaben identifizieren zu können. Diese werden in einem zweiten Schritt mit Methoden der Text-Reuse-Detection miteinander aligniert und auf Abweichungen bzw. Parallelen hin untersucht. Der vorliegende Beitrag widmet sich dem ersten Schritt dieses Workflows, der Layouterkennung der Werkausgaben des 18. Jahrhunderts.

Historische Werkausgaben

Abb. 1: Eine Seite mit voller paratextueller ‚Ausstattung‘ aus der Bohn-Ausgabe der „Oden und Lieder“ Hagedorns von 1769. Digitalisat bereitgestellt durch die ULB Sachsen-Anhalt (VD18-Nr.: 11043512)

Wie der Blick auf ein exemplarisches Faksimile einer Hagedorn-Ausgabe in Abbildung 1 verrät, ist es zunächst die ausgeprägte Materialität und Paratextualität von historischen Werkausgaben, die unweigerlich ins Auge fällt.

Dies spiegelt sich u.a. in der Auswahl von Format/Papier, Druckschrift, Layout; der Ausgestaltung von Titelseiten, Kupferstichen, Vignetten; dem Umfang, der Autorschaft und Tendenz von Titeln, Vor- und Nachworten, ‚Beigaben‘ und ‚Nachlesen‘. Bei Hagedorn interessieren darüber hinaus dessen ausgiebigen Anmerkungen (Münster 1999, 10), welche mit der Zeit durch editorische Eingriffe immer weiter aus dem Blickfeld des Publikums verbannt wurden.

Paratexte gliedern und framen das ‚Werk‘ somit immer aufs Neue, steuern die Rezeption und ermöglichen – einmal systematisch in ihrem Wandel erfasst – anderweitige kulturgeschichtliche Rückschlüsse und Hypothesenbildungen (Ajourri 2017).

Taxonomie von Buchteilen

Um eine so gegebene Komplexität weitestgehend aufzufangen, wurde im Projekt zunächst eine Taxonomie gängiger Kern- und Paratextformen erstellt, wobei Umfang und Granularität anpassbar bleiben. Ankerpunkt hierfür waren die Arbeiten von McConnaughey et al. (2017) und Underwood (2014), nicht zuletzt die Erläuterungen zur formalen/inhaltlichen Erschließung von Volltexten des DTA-Basisformats (<https://www.deutschestextarchiv.de/doku/basisformat/>) Daran schloss eine buchwissenschaftliche Recherche an, begleitet durch die Sichtung repräsentativer Werkausgaben des Autors und seiner Zeitgenossen. Somit sind die mesoanalytischen Einheiten auf Seiten-Ebene (z.B. Textsorten wie Vorwort, Widmung, Lobgedicht u.v.m.) und ihre Spielarten begrifflich erschlossen und können im Weiteren nachmodelliert werden. Eine Differenzierung von Kerntexten nach zumeist irreführenden Genrebenennungen wurde zugunsten einer möglichst formalen, typographischen Aufteilung unterlassen.

Abb. 2: Taxonomie von Buchteilen nach aktuellem Stand.

Bei Einheiten unterhalb der Seitenebene wächst erwartungsgemäß der Ambiguitätsgrad, weshalb sie iterativ neu verhandelt werden. So etwa die genaue Einordnung von (a) rekursiven Anmerkungen; (b) Zitaten, die mal indiziert in den Apparat eingebunden, mal selbstständig stehen; oder (c) ‚schwebenden Fußnoten‘, die an Gedichttexte anschließen können und einem weiteren Kerntext voranstehen, aber keine Endnoten sind (s. Abb. 2).

a) b) c) Abb. 3: Unterschiedliche Ausprägungen von Paratextualität bei Hagedorn, hier v.a. bezogen auf den Anmerkungsapparat. Digitalisate bereitgestellt durch die SUB Göttingen (VD18-Nr.: 10857397), ULB Sachsen-Anhalt (VD18-Nr.: 90332156) und SB-Berlin (VD18-Nr.: 11676728).

Abb. 5: Heatmap zur Verteilung von Layouttypen nach (Ko-)Verlegern.

Um auch hier die Komplexität einzudämmen, wurde eine basale Typologie beobachteter Layout-Konstellationen erstellt.

Abb. 4: Übersicht auftretender Kombinationen von Seitenlayouts bezogen v.a. auf den Anmerkungsapparat innerhalb eines Werkausgabenexemplars. Legende: a = einspaltiger Haupttext; b1 = einspaltige Fußnote, b2 = zweisepaltige Fußnote, bb = zweisepaltige Fußnote neben einspaltigem Zitat; c1 = ‚schwebende‘ einspaltige Anmerkungen/Zitate, c2 = ‚schwebende‘ zweisepaltige Anmerkungen, cc = ‚schwebende‘ zweisepaltige Anmerkungen neben einspaltigem Zitat; d = Text-Endnoten (können kontextfrei mit b1 und c1 zusammenfallen), dd = Buch-Endnoten; n = Notensatz; r = Registersatz (bei Inhaltsverzeichnissen).

Daraus lassen sich tendenziell auch typographische Vorlieben der jeweiligen Verleger ablesen, was über das Hagedorn-Korpus hinaus von Interesse sein dürfte, da es sich hierbei um im gesamten deutschsprachigen Raum tätige Akteure handelte (insgesamt 18 Verleger bzw. Ko-Verleger, s.u. Abb. 5). Das Hagedorn-Korpus hat damit ein hohes exemplarisches Potential, dessen Übertragung auf andere Gesamtausgaben lohnend erscheint.

Die Layouttypen lassen sich weiter auf einzelne Seitentypen zerlegen und mit anderen Eigenschaften kombinieren (Format, Druckschrift), um neue Cluster sichtbar zu machen. Seitentypen lassen sich wiederum weiter auf Komponenten runterbrechen und zur Generierung theoretisch möglicher Layouts verwenden, was in Zeiten kostspieliger Ground Truth seine Vorteile haben kann (vgl. Fleischhaker 2024).

Gewinnung von Strukturdaten

In einem weiteren Schritt gilt es nun, TEI- oder vergleichbaren XML/JSON-Dateien zu erzeugen, in denen die Texte nach den Maßgaben dieser Taxonomie ausgezeichnet sind. Dadurch wären sie leicht auf ihre Position, Inhalt, Umfang und Abfolge bzw. die daraus folgenden (para-)textuellen Konstellationen hin beforschbar.

Eine manuelle Erstellung derart detaillierter Ausgaben erscheint jedoch freilich zu aufwändig; in Ausnahmefällen, wo solche vorliegen (dreibändige Bohn-Ausgabe im DTA-Archiv, https://www.deutschestextarchiv.de/book/show/hagedorn_sammlung01_1742), sind sie jedenfalls als Ground Truth-Ergänzung willkommen. Eine potenzielle Hilfestellung bieten die für VD18-Digitalisate vorgesehenen Inhaltserschließungen in METS XML, die sich allerdings auf die Seitenebene beschränken und mit unterschiedlicher Granularität und Konsequenz eingepflegt wurden. Allenfalls liegen für die Hälfte der rund 80 Hagedorn-Digitalisate Kapiteleinteilungen, für ein Viertel zusätzlich Gedichtüberschriften vor, was u.a. eine erste Exploration von vorkommenden Buchteilen ermöglicht. Für eine genauere Untersuchung müssen jedoch Methoden eruiert werden, die zur automatischen Auszeichnung der Teile beitragen.

Herausforderungen des Layouts für die OCR und Dokumentenanalyse

Aus den genannten Gründen müssen OCR-Verfahren – genauer die der *Document Layout Analysis* (DLA) herangezogen werden, um die avisierten Einheiten aus vorhandenen Buchscans – wenigstens ansatzweise – rekonstruierbar zu machen.

Die DLA ist eine unentbehrliche Vorstufe der Zeichenerkennung (OCR im engeren Sinne), steht aber im Gegensatz zu dieser weiterhin vor nicht wenigen Schwierigkeiten. Defizite und Desiderata im Bereich historischer Drucke sind in der Community allgemein bekannt und be-

treffen Segmentierung wie *Semantic Labeling* (z.B. Girdhar et al. 2024) Offenkundig wird das etwa, wenn im Rahmen von Massendigitalisierungsbemühungen entstandene Volltexte eingesehen werden. Je nach angewandter Software kann es sich um mehr oder minder unstrukturierter Output handeln. Daraus extrahierte Texte geben etwa durch fehlerhafte Spaltenentrennung – um nur eine berüchtigte Fehlerquelle zu nennen – auch bei verhältnismäßig hoher OCR-Genauigkeit unentwirrbare Wortgeflechte wieder. Hinzu kommen fehlende semantische Unterscheidungen, wodurch etwa Absatz- und Anmerkungsgebiete ineinanderfließen; grafische Elemente bleiben zumeist komplett ausgeblendet oder werden fälschlicherweise als Textteile erkannt. All dies kann nachfolgende Analyseschritte stark beeinträchtigen (Bartsch et al. 2023; Laramée 2019). Berücksichtigt man die oben dargestellte Variabilität gewinnt die Layoutproblematik für das Hagedorn-Korpus zusätzlich an Gewicht.

Computer Vision- und hybride Ansätze zur Layouterkennung

Tabelle 1 gibt eine Übersicht über den allgemeinen *IoU* (Intersection over Union) für Textregionen, einem nicht ganz unproblematischen aber indikativen Standardmesswert (Subramanyam 2021), für drei ausgewiesene Open-Source-Engines. Je nach Bearbeitungsebene (Regionen vs. Zeilen) weisen diese zudem unterschiedliche Schwächen und Stärken (Performance vs. Computationszeit etc.) sowie Ausbaumöglichkeiten (Modell-Training) auf. So ist etwa die hier nicht abgebildete Zeilenerkennung das eigentliche ‚Kerngeschäft‘ von OCR-Engines, auf die eher zu bauen ist.

Tabelle 1: Evaluation für Textregionen-Erkennung an einem 100-seitigen Probestock ‚schwieriger‘ Layout-Typen, u.z. mit: Tesseract 5.3.4 (<https://github.com/tesseract-ocr/tesseract> und https://github.com/OCR-D/ocrd_tesseractocr), Eynollah 0.2.2, und Kraken 4.3.13 (<https://github.com/mittagessen/kraken> und https://github.com/OCR-D/ocrd_kraken). Trotz höherer Werte schneidet Kraken am schlechtesten bei der Spaltenentrennung ab; das eher rudimentäre Standardmodell lässt sich allerdings am userfreundlichsten nachtrainieren, was derzeit auch erprobt wird. Die weitaus besten Ergebnisse erzielte Eynollah (Rezanezhad et al. 2023). Durchführt wurden die Tests mit OCR-D (<https://ocr-d.de/de>), aus Gründen der Flexibilität bei der Parametersetzung und Massenverarbeitung per Kommandozeile, einer Vielzahl an integrierten OCR-Engines und Tools sowie gewährleistetester Interoperabilität auf allen Workflow-Ebenen.

Threshold 0.5–0.95	Tesseract	Eynollah	Kraken
Precision	0.016	0.130	0.042
Recall	0.073	0.320	0.137

Obwohl nicht für historische Dokumente vorgesehen, beabsichtigen wir zusätzlich Probeläufe mit sog. Instance-Based-Engines wie YOLO und Detectron2 durchzuführen, die für grobe Zoneneinteilungen, ergänzende Bilderkennung (z.B. Vignetten), oder synergisch mit den o.g. Pixel-Classifiers einsetzbar sind (vgl. Najem-Mayer/Matteo 2022).

Sich auf Computer Vision allein zu stützen resp. vom ‚flachen‘ Text ausgehend nur auf NLP-Methoden zu setzen – dies gilt bei perfekter Transkription (vgl. Pagel et al. 2021), geschweige denn qualitativ stark schwankender OCR –,

scheint angesichts der skizzierten Herausforderungen wenig erfolgversprechend. Daher empfehlen sich hybride bzw. holistische Ansätze, die entweder 1) multimodal vorgehen, also zeitgleich Positionierung und Inhalt von Textteilen auf der Seite berücksichtigen, oder 2) eine Nachbearbeitung von anderweitigen DLA-Outputs durchführen. In die erste Kategorie fällt die LayoutLM-Modellfamilie (<https://github.com/microsoft/unilm/blob/master/layoutlm/>), für die u.a. adäquate deutschsprachige Modelle fehlen. Andernfalls wäre ein Klassifikator zu trainieren, der bereits vorliegende geometrische Daten auf Zeilenebene (Höhe, Breite, Stellung etc.) auswertet und gleichzeitig das (Nicht-)Vorhandensein vordefinierter Keywords beachtet und entsprechend gewichtet (vgl. Gutehrle/Atanassova 2022; Fischer et al. 2023).

Annotationsfortschritt

Da sich das Projekt aktuell in der Annotationsphase befindet, wird eine Ground Truth iterativ in PAGE XML hergestellt (Pletschacher/Antonacopoulos 2010), einem Format, das aufgrund hoher Flexibilität und Interoperabilität alle angerissenen Lösungsszenarien bedienen kann. Je nach gewähltem Ansatz muss allerdings abgewogen werden, ob und wie man mit fehlerhaften Vorergebnissen umgeht, bzw. ob man diese unkorrigiert belässt; gleiches gilt für die nachgeschaltete OCR-Erkennung, wobei hier eine ‚schmutzige‘ OCR bewusst in Kauf genommen wird. Das Annotationskorpus zählt aktuell ca. 200 S. und wurde in Anlehnung an die OCR-D-Richtlinien (<https://ocr-d.de/de/gt-guidelines/trans/>) erstellt. Das Regionen-Repertoire wurde mit Blick auf den hagedornschen Anmerkungsapparat etwas erweitert und beinhaltet teilweise Auszeichnungen für strukturelevante Zeilentypen (etwa Gedichtanfang). Sind genügend repräsentative Seitenexemplare nach o.g. Typologie ausgezeichnet, kann sodann die nächste Phase der Feature-Extraktion anfangen.

Ausblick

Obwohl die Layouterkennung für historische Drucke weiterhin vor vielen Hürden steht und v.a. jene Forschende, die aus materialitätsbezogenen Fragestellungen neue Erkenntnisse schöpfen wollen, oft enttäuscht zurücklässt, gilt es die angerissenen und sich stets weiterentwickelnden Ansätze zu erproben und auszubauen, um eine möglichst genaue Isolierung fokussierter Buchteile für nachgeschaltete Analyseschritte zu ermöglichen. Bereits eine Übersicht über bevorzugte Layouts gibt Anlass genug, um solche vermeintlich unscheinbaren Konstellationen weiter qualitativ wie quantitativ – also skalierbar – zu befragen.

Das Wissen um Verteilungen von Seitentypen und deren Komponenten nach Verlegern u.a. Metadaten kann weiter praktisch bei der Zusammenstellung des Annotationskorpus für OCR-relevante Tasks oder auch für die automatisierte Erstellung von Trainingsdaten herangezogen werden.

Darüber hinaus ist der Buchtypus ‚Werkausgabe‘ – und insofern die beachtliche Menge an Hagedorn-Exemplaren – ein interessanter Anwendungsfall für die Erprobung von layoutgerechten Methoden: Hier wird ein relativ überschaubarer (Para-)Textkorpus in relativ vielen ‚ Fassungen‘ visuell realisiert, was zu einer weitergehenden Ergänzung von Computer-Vision- und textbasierten Ansätzen einlädt. Dies betrifft zuvorderst die zahlreichen Anmerkungen – ein Phänomen, dessen genauere Erfassung bislang eine eher untergeordnete Rolle spielte oder auf weniger variable Erscheinungsformen fokussiert war.

Alle relevanten im Projekt erarbeiteten Forschungsdaten, Tools und Modelle werden abschließend im Einklang mit den FAIR-Prinzipien u.a. auf *GitHub* und *Zenodo* bereitgestellt. Dies umfasst auch die Struktur-Ground-Truth, die je nach Forschungsinteresse anderweitig modifizierbar bleibt.

Bibliographie

- Ajouri, Philip.** 2017. „Wie erforscht man eine Werkausgabe? Heuristische Skizze mit Beispielen aus der Geschichte der Werkausgaben“. In *Rahmungen: Präsentationsformen und Kanoneffekte. Beihefte zur Zeitschrift für deutsche Philologie 16* hrsg. v. Ajouri, Philip, Ursula Kundert und Carsten Rohde, 201–221. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
- Bartsch, Sabine, Evelyn Gius, Marcus Müller, Andrea Rapp und Thomas Weitin.** 2023. „Sinn und Segment. Wie die digitale Analysepraxis unsere Begriffe schärft“. *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften 8*. https://doi.org/10.17175/2023_003.
- Fischer, Norbert, Alexander Hartelt und Frank Puppe.** 2023. „Line-Level Layout Recognition of Historical Documents with Background Knowledge“. *Algorithms 16* (3). <https://doi.org/10.3390/a16030136>.
- Girdhar, Nancy, Mickaël Coustaty, und Antoine Doucet.** 2024. „Digitizing History: Transitioning Historical Paper Documents to Digital Content for Information Retrieval and Mining—A Comprehensive Survey“. *IEEE Transactions on Computational Social Systems*. <https://doi.org/10.1109/TCSS.2024.3378419>.
- Gutehrle, Nicolas, und Iana Atanassova.** 2022. „Processing the structure of documents: Logical Layout Analysis of historical newspapers in French“. *Journal of Data Mining & Digital Humanities NLP4DH*. <https://doi.org/10.46298/jdmdh.9093>.
- Laramée, François Dominic.** 2019. „How to Extract Good Knowledge from Bad Data: An Experiment with Eighteenth Century French Texts“. *Digital Studies/Le Champ Numérique 9* (1) 2. <https://doi.org/10.16995/dscn.299>.
- McConnaughey, Lara, Jennifer Dai, und David Bamman.** 2017. „The Labeled Segmentation of Printed Books“. *Proceedings of the 2017 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Association for Computational Linguistics*, 737–747. <https://doi.org/10.18653/v1/d17-1077>.
- Martin Mueller.** 2014. „Shakespeare His Contemporaries: collaborative curation and exploration of Early Modern drama in a digital environment“. *Digital Humanities Quarterly 8* (2014), H. 3.
- Münster, Reinhold.** 1999. *Friedrich von Hagedorn, Dichter und Philosoph der fröhlichen Aufklärung*. München: Iudicium.
- Pagel, Janis, Nidhi Sihag, und Nils Reiter.** 2021. „Predicting Structural Elements in German Drama“. *Proceedings of the Second Conference on Computational Humanities Research*.
- Pletschacher, Stefan, und Apostolos Antonacopoulos.** 2010. „The PAGE (Page Analysis and Ground-Truth Elements) Format Framework“. *2010 20th International Conference on Pattern Recognition*, 257–60. Istanbul, Turkey: IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICPR.2010.72>.
- Rezanezhad, Vahid, Konstantin Baierer, Mike Gerber, Kai Labusch, und Clemens Neudecker.** 2023. „Document Layout Analysis with Deep Learning and Heuristics“. *Proceedings of the 7th International Workshop on Historical Document Imaging and Processing*, 73–78. <https://doi.org/10.1145/3604951.3605513>.
- Najem-Meyer, Sven und Romanello Matteo.** 2022. „Page Layout Analysis of Text-heavy Historical Documents: a Comparison of Textual and Visual Approaches“. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2212.13924>.
- Underwood, Ted.** 2014. „Understanding Genre in a Collection of a Million Volumes, Interim Report“. <https://doi.org/10.6084/M9.FIGSHARE.1281251>.
- Subramanyam, Vineeth.** 2021. IOU (Intersection over Union). *Medium*. <https://medium.com/analytics-vidhya/iou-intersection-over-union-705a39e7acef> [letzter Zugriff: 20.07.2024]
- Fleischhacker, David, Wolfgang Goederle und Roman Kern.** 2024. „Improving OCR Quality in 19th Century Historical Documents Using a Combined Machine Learning Based Approach“. <https://arxiv.org/abs/2401.07787> [letzter Zugriff: 20.07.2024]

Work(s) in progress – Datenmodellierung zum Kulturerbe Tanz in der DDR als Prozess

Sauer, Philipp

sauer@saw-leipzig.de
Sächsische Akademie der Wissenschaften, Deutschland
ORCID: 0009-0002-6251-1888

Gruß, Melanie

melanie.gruss@uni-leipzig.de
Universität Leipzig, Deutschland
ORCID: 0000-0003-1768-0092

Helm, Caroline

c.helm@tanzarchiv-leipzig.de
Universität Leipzig, Deutschland

Primavesi, Patrick

primavesi@uni-leipzig.de
Universität Leipzig, Deutschland

Kretschmer, Uwe

kretschmer@saw-leipzig.de
Sächsische Akademie der Wissenschaften, Deutschland
ORCID: 0000-0002-3685-6519

Naether, Franziska

naether@saw-leipzig.de
Sächsische Akademie der Wissenschaften, Deutschland
ORCID: 0000-0003-4652-6836

Das Tanzarchiv Leipzig und seine Erschließung

Die 2022 in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommene Praxis des modernen Tanzes hat in Ostdeutschland eine einzigartige Tradition. Diese führt von der Bildungsanstalt für rhythmische Gymnastik in Hellerau/Dresden über die Tanzschulen von Mary Wigman und Gret Palucca, die Tanzinstitutionen in der NS-Zeit und die zur BRD parallele Entwicklung von Tanz in der DDR bis in die Gegenwart mit einer Vielzahl diverser Tanzkulturen. Die Sammlungsbestände des Tanzarchivs Leipzig, als ehemaligem Tanzarchiv der DDR, sowie weiterer Tanzarchive und Sammlungen in Deutschland, bieten ein breites Spek-

trum an Quellen, um die Auswirkungen von politischen, kulturellen und medientechnischen Entwicklungen auf den Tanz im 20. Jahrhundert genauer zu untersuchen. Eine systematische Auswertung der vorhandenen Quellen, vor allem im Kontext des Tanzes in der DDR, fehlt aber bisher noch.

Voraussetzung für eine solche systematische wie produktive Auswertung ist einerseits eine strukturierte Erfassung der Metadaten, die bisher nur sehr rudimentär erfolgte, und andererseits eine Klärung dessen, wie sich das immaterielle Kulturerbe des Tanzes in der DDR aus diesen Spuren vergangener tänzerischer Praxis konstituiert und deut- sowie sichtbar machen lässt.

Das hier vorgestellte, in Kooperation zwischen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften und der Universität Leipzig durchgeführte Forschungsprojekt, versucht, anhand ausgewählter Inszenierungen modellhaft beides zu leisten. Im Zentrum des von August 2023 bis März 2026 geförderten Vorhabens steht dabei die Erarbeitung eines ereignisbasierten Datenmodells, das sowohl tänzerisches Schaffen, Verknüpfungen zwischen Institutionen und Personen, zeitgeschichtliche Entwicklungen als auch die Vielfalt der Bestände des Tanzarchivs adäquat abbilden kann. Datenmodellierung meint hier den Prozess, einen bestimmten Ausschnitt der Wirklichkeit rechnergestützt verarbeitbar zu machen. (vgl. Flanders/Jannidis 2015) Dieser Beitrag soll nach einer kurzen Einführung in den Forschungsgegenstand (Abschnitt 2) die spezifischen Problematiken und daraus resultierende Leitlinien für den Modellierungsprozess (Abschnitt 3) und unsere Lösungsansätze sowie Ausschnitte des Modells beschreiben (Abschnitt 4). Abschließend geben wir einen Einblick in die technische Implementierung der Datenbank (Abschnitt 5) sowie einen Ausblick auf die in der weiteren Projektlaufzeit anstehenden Aufgaben (Abschnitt 6). Wir stellen hier in erster Linie einen Modellierungsprozess und ein Modell „under construction“ vor.

Das Tanzarchiv Leipzig und seine Bedeutung für das Kulturerbe Tanz in der DDR

In vielerlei Hinsicht ist bereits der Forschungsgegenstand unseres Projektes - „Kulturerbe Tanz in der DDR“ – nur schwer zu erfassen. Anders als andere Kunstformen realisiert sich Tanz im Moment seiner Aufführung und ist danach nur noch fragmentarisch in Form der hinterlassenen Spuren nachvollziehbar, seien es audiovisuelle Aufzeichnungen, Dokumente oder die Erinnerungen der Teilnehmenden. Als noch komplexer erweist sich die Fassung des Kulturerbes Tanz in seiner Gesamtheit. Als symbolische Kommunikation durch eine allgemein verständliche und emotionale „Sprache“ der Bewegung ist gerade der Tanz zugleich offen für Vereinnahmungen und ideologische Besetzungen. Tanzgeschichtsschreibung diente auch immer

der Identitätsbildung des jeweiligen politischen Systems (vgl. Primavesi 2021, Giersdorf 2014). So prägte die Kulturpolitik in der DDR nicht nur die tänzerische Praxis, sondern interpretierte jeweils auch die Tanzgeschichte gemäß ihren ideologischen Vorgaben, z.B. mit der Aufwertung des „Volkstanzes“ zum Symbol nationalistischer Kulturtradition. Die jeweilige Neuinterpretation der Tanzgeschichte hat zu einem komplexen Gefüge von einander widersprechenden Narrativen geführt, die im kulturellen Gedächtnis bis heute nachwirken und kritisch zu überprüfen sind.

Eine Bewahrung und methodisch reflektierte Einordnung dieses Erbes erfordert gerade im Kontext einer zunehmend digitalen Erinnerungskultur (Widmer/Kleesattel 2018, Bösch 2010, Meyer 2009) sowohl die digitale Erfassung und Vernetzung der Quellen als auch ihre Kontextualisierung. Ersteres versuchen wir durch die systematische Erfassung und Auswertung von Materialien des Tanzarchivs Leipzig in einer digitalen Wissensplattform zu bewerkstelligen, Zweiteres durch die Durchführung von Zeitzeug:innen-Interviews. Die in den Sammlungen des Tanzarchivs Leipzig an der Universitätsbibliothek Leipzig (UBL) verfügbaren Quellen umfassen Schriftdokumente (Berichte, Briefe, Urkunden, Programmhefte und Verwaltungsakten) wie auch Fotos, Plakate und Filme. Diese offiziellen Quellen werden mit dem Erfahrungswissen von Zeitzeug:innen angereichert, das auch zur Überprüfung und Korrektur offizieller, von der Staatsideologie geprägter Narrative genutzt werden kann (vgl. Normann 2012, Fulbrook 2011, Wolle 2011/1999, Walsdorf 2010).

Anforderungen für ein Datenmodell

In Anbetracht der Vielschichtigkeit der Datenmodellierung in den Digital Humanities wollen wir uns in diesem Beitrag vor allem mit unserer konzeptuellen Modellierung, von Flanders und Jannidis definiert als “the identification and description of the entities and their relationship in the ‘universe of discourse’ (i.e. that part of the world a modeler is modeling)” (Flanders/Jannidis 2015, S.3) beschäftigen. Um unserem Forschungsgegenstand gerecht werden zu können, ist unser Modell an einer Reihe von Leitlinien orientiert.

Ereignisbasiertes Datenmodell

Tanz als ephemere Praxis realisiert sich in Ereignissen wie Proben oder Aufführungen. Das Werk selbst lässt sich auf Datenebene schwer darstellen; zum Beispiel sind Choreografien eben nicht festgeschrieben wie ein Libretto oder eine Partitur. Wie erfasst man also digital etwas, das nicht nur „Übersetzung“ ist? Bisherige Datenbanken wie die des Pina-Bausch-Archivs (vgl. Thull 2015) oder der Inszenierungsdatensatz der GND sind oft werkbasiert, erfassen also das Werk als “an sich” existierende Entität. Wir wollen tänzerische Praxis dagegen ereignisbasiert erfassen, also immer verknüpft mit tatsächlich stattfindenden Ereignissen,

wie einer Premiere, weiteren Aufführungen und Proben. Dies soll dem Umstand Rechnung tragen, dass Werke nur durch Momente ihrer physischen Umsetzung existieren.

Zudem können so Veränderungen und Entwicklungen über verschiedene Aufführungen hinweg in den Blick genommen werden. Das Werk existiert also ontologisch nicht als starre Einheit, sondern nur in varrierenden Formen seiner Umsetzung.

Adäquate Repräsentation des Werkbegriffs in den Tanzwissenschaften

Mit dem Erstellen eines ereignisbasierten Datenmodells geht zugleich die Schwierigkeit einer angemessenen Erfassung des tänzerischen Werks einher. Einzelne Ereignisse sind nicht identisch zueinander, auch wenn sie Aufführungen der gleichen Choreographie sind, stellen aber dennoch jeweils Realisierungen eines verbundenen künstlerischen Konzepts dar. In den Archivwissenschaften etablierte und von Normdatenquellen wie der DNB verwendete Modellierungen wie FRBR (vgl. Arbeitsstelle für Standardisierung 2006) erweisen sich als schwierig auf diese Umstände zu übertragen, müssen aber gleichzeitig als etablierte Standards im Hintergrund mitgedacht werden,

Klare Darstellung von Provenienzen und Quellennachweisen

Die Herkunft von Informationen muss klar und deutlich ersichtlich sein, der entstehende Wissensgraph deshalb eng mit den Archivmaterialien verknüpft sein und im Idealfall zu jeder Information eine direkte Betrachtung der ursprünglichen Quelle ermöglichen.

Verbesserte Verknüpfung mit Normdatensätzen

Der Werknormdatensatz in der GND weißt, wie in Punkt 2 bereits angesprochen, im Hinblick auf tänzerisches Schaffen verschiedene Probleme auf, für die noch Lösungen gefunden werden müssen. Wenige Werke sind überhaupt in den Datenbeständen zu finden, verschiedene Inszenierungen eines Stoffes zwar manchmal getrennt erfasst, aber teils ohne konkretes Premierendatum, was eine eindeutige Zuordnung schwierig macht. Besonders für Personen, Orte und Körperschaften ist eine umfassende Verknüpfung mit Normdatensätzen dagegen gut möglich.

Entwicklung auf Basis des Quellenmaterials

Unser Datenmodell soll die Bestände des Tanzarchivs Leipzig in all seinem Reichtum abbilden. Ziel des Modells ist es, eine tiefgreifende Analyse zu unterstützen und möglichst viele der in den Quellen vorhandenen Informationen darstellen zu können. Wir wollen deshalb dem Material kein Modell überstülpen sondern dieses anhand des Materials

erweitern und ergänzen, um möglichst wenig Komplexität zu verlieren

Einfache Dateneingabe

Die im Archiv erfassten Inhalte sind vielfältig und komplex. Umso wichtiger ist eine klare Struktur bei der Dateneingabe, die möglichst wenig Ambiguität oder Doppelstrukturen zulässt und Fehlerquellen bei der Eingabe minimiert.

Lösungsansätze und technische Umsetzung

Die Vielzahl von Datenmodellen in den Performing Arts wirft auch vor dem Hintergrund der beschriebenen Herausforderungen die Frage auf, ob die Verwendung eines bereits existierende Datenmodells in unserem Projekt ein Schritt hin zu mehr Einheitlichkeit, Verknüpfbarkeit und der Etablierung gemeinsamer Standards sein könnte. Vielversprechende Beispiele für ereignisbasierte Datenmodellierung sind in den letzten Jahren immer wieder in der DH-Community vorgestellt worden (vgl. Tietz/Sack 2024) und haben unsere Überlegungen für ein eigenes Datenmodell beeinflusst. Wir sind dennoch der Meinung, dass die spezifischen Anforderungen unseres Materials durch kein existierendes Modell tatsächlich ausreichend abgedeckt werden können. Dies meint konkret die verschränkte Modellierung von Tanzereignissen mit Archivbeständen, Zeitzeug:inneninterviews und sonstigen Quellen, das ontologische Verständnis von tänzerischem Werk als Realisierung in Aufführungspraxis, das über einzelne Aufführungereignisse hinweg aber Kontinuitäten aufweist, sowie ein hohes Maß an Detailliertheit beim Erfassen der Quellen. All diese Aspekte sind für uns unerlässlich, um sich unserem Forschungsgegenstand zu nähern.

Erfasst werden von uns nun Körperschaften, Orte, Personen sowie ihre Beziehungen zu Inszenierungen, Ereignissen, Werken und Rollen. Verknüpft sind diese mit Quellenobjekten und den Beständen, denen diese Quellen entnommen wurden. Zu all diesen Entitätstypen können diverse Eigenschaften und Relationen erfasst werden, die alle im Detail darzustellen den Rahmen und Zweck dieses Beitrags übersteigen würde. Wir wollen deshalb im Folgenden in unseren Augen besonders relevante Spezifika des Modells herausgreifen.

Abb. 1: Beziehungen zwischen den Entitätstypen. Vereinfachte Darstellung, sonstige Properties ausgeblendet, Beziehungen eigentlich jeweils eigene Datentypen mit Quellenbezug

Inszenierung und Ereignis

Ereignisse werden prinzipiell als Realisierung einer getrennt davon erfassten Inszenierung verstanden. Aus dieser Inszenierung können zahlreiche Informationen für alle erfassten Ereignisse abgeleitet werden, etwa beteiligte Personen und Körperschaften. Abweichungen von diesen bei einzelnen Ereignissen, etwa wegen Krankheit einspringende Ersatz-Besetzungen, können in den Einzelereignissen erfasst werden, ohne dass für jedes Ereignis die Eingabe einer vollständigen Besetzungsliste erforderlich wäre.

Inszenierung und Werkbeziehungen

Unser Datenmodell erfasst Inszenierungen und sonstige (literarische, musikalische) Werke getrennt voneinander. Dies bildet vor allem unser fokussiertes Interesse an tänzerischem Schaffen innerhalb unseres Untersuchungsfeldes ab, während in einem breiteren Kontext beide Klassen als Instanzen von künstlerischen Werken verstanden werden müssten.

Verknüpfung mit Wikidata und GND

Für Orte, Personen und Körperschaften ist, wenn möglich, eine Verknüpfung mit den Normdatensätzen von GND und Wikidata vorgesehen, um die Interoperabilität des Datensatzes zu verbessern und weitere Informationsquellen anzubinden. Über diese sind dann Informationen recherchierbar, die unter Umständen nicht Teil unseres eigenen Datensatzes sind.

Konstruktion von "Fakten" als zentrale Elemente des Datenmodells

Die meisten Informationen innerhalb unseres Wissensgraphen werden als sogenannte "Fakten" modelliert. Innerhalb der Datenbank sind dies eigene Datenobjekte, die aber jeweils nicht für sich alleine stehen können, sondern Teil einer Entität sind, zu der dieser "Fakt" erfasst wurde. Fak-

ten sind kombinierte Datentypen, die jeweils noch einen Quellennachweis enthalten, also auch noch mit dem Objekt verknüpft sind, dem sie entnommen wurden. Des Weiteren können inhaltliche Beziehungen zwischen Fakten modelliert werden, die sich ergänzen, widerlegen oder widersprechen können und so auch die Erfassung uneindeutiger oder unklarer Sachverhalte ermöglichen.

Verwendung von kontrollierten Vokabularen zur Reduzierung der Zahl von Properties

Wir haben uns gegen die Einführung spezifischer Properties wie "Komponist" oder "Choreograph" zum Ausdrücken der verschiedenen Arten von Beteiligung an Inszenierungen entschieden. Wikidata beispielsweise führt für die wichtigsten Arten an Beteiligungen jeweils eigene Properties ein. Die Vielzahl möglicher Beteiligungsformen an Inszenierungen hat uns dazu gebracht, stattdessen kontrollierte Vokabulare zu verwenden, die diese Beteiligungsformen abbilden, gleichzeitig aber erweiterbar sind und die Ergänzung neuer Funktionen erlauben ohne Änderungen am Datenmodell und die Einführung neuer Properties zu erfordern. Dies ist auch ein Versuch, das Datenmodell möglichst schlank zu halten ohne dabei Komplexität einzubüßen und wird von uns in ähnlicher Weise zum Beispiel bei Beziehungen zwischen Personen, Beziehungen zwischen Werken oder Beiträgen auf der Bühne umgesetzt.

Abb. 2: Schematische Darstellung des Verhältnisses von Inszenierungen, Rollen und sonstigen Werken (vereinfacht, Properties einiger Klassen ausgeblendet)

Verwaltung von Wissensbasis und Quellen/Digitalisaten in gleicher Datenbank

Quellen sowie deren digitale Repräsentationen sind Teil des Wissensgraphen. Einerseits können so alle Faktentypen direkt mit der Quelle verbunden werden, aus denen die in ihnen repräsentierte Information stammt. Andererseits wird mit einem Klick bei jedem Quellenobjekt sichtbar, welche Informationen ihm entnommen und welche Personen, Körperschaften und Orte mit ihm verknüpft sind.

Implementierung der Datenbank und User Interface

Abb. 3: Plone-View zum chilenischen Choreographen und Tänzer Patricio Bunster

Für die technische Umsetzung des beschriebenen Modells wird das an der Sächsischen Akademie der Wissenschaften bereits etablierte Open-Source Content-Management-System Plone verwendet, dessen Backend eine objektorientierte Datenbank (Zope Object Data Base) benutzt. Diese ermöglicht sehr flexibel Änderungen am Datenmodell im Sinne des beschriebenen Ansatzes der Modellierung am Material und ermöglicht durch den Verzicht auf ein explizites relationales Datenmodell eine große Nähe beim Übergang von der konzeptuellen zur logischen Modellierung.

Über das web-basierte User-Interface der Datenbank werden verschiedene Views angeboten, die auch Formulare zur Dateneingabe beinhalten. Dabei erhält grundsätzlich jede angelegte Entität eine eigene URL (vgl. Abb. 3), über die ihr Eintrag aufgerufen, bearbeitet und mit zusätzlichen Fakten angereichert werden kann.

Abb. 4: Beruflicher Lebenslauf von Patricio Bunster mit Beispiel sich widersprechender Informationen

The screenshot shows a web form for editing professional activity. At the top, there are three tabs: 'Standard', 'Einstellungen', and 'Referenzen zwischen Fakten'. The 'Standard' tab is selected. Below the tabs, there is a section for 'Berufliche Tätigkeit' with a description field containing 'Leitender Choreograf'. Underneath is the 'Einrichtung' section with a search bar and a dropdown menu showing 'Nationalballett Chile'. The 'Berufsbezeichnung' section has a dropdown menu with 'Choreograph:in' selected. The 'Datum' section has a text input field with '1956/1973'. The 'Quellen' section has a search bar and a dropdown menu showing 'Patricio Bunster'. At the bottom right, there are two buttons: 'Sichern' and 'Abbrechen'.

Abb. 5: Formular zum Bearbeiten von Fakten

In den Einträgen für die unterschiedlichen Quellentypen ist auch ein Upload der Digitalisate direkt möglich, sodass im System über Datentypen eine Repräsentation des Quellenreichtums von Plakaten über Briefe, historische Filmaufnahmen oder aktuelle Audio-Mitschnitte von Interviews möglich ist. Diese Quellenobjekte können dann direkt in die Faktenstruktur der Datenbank eingebunden werden, indem sie an entsprechenden Stellen zur Kenntlichmachung der Informations-Provenienz verlinkt werden (vgl. Abb. 5). Zusammen mit anderen Verlinkungen, die Beziehungen, institutionelle Hierarchien oder Beteiligungen an Produktionen abbilden, entsteht so im Hintergrund ein komplexer Wissensgraph.

Fakten können außerdem mit Daten versehen und in Beziehung zueinander gesetzt werden. So lassen sich Widersprüche, Spezifikationen oder Falsifikationen erfassen. Fakten zu einzelnen Objekten werden in deren Ansichts-Views aggregiert und können dann zum Beispiel bei Personen als zeitlich geordneter beruflicher Lebenslauf angezeigt werden (vgl. Abb. 4).

Die Erfassung der Vielzahl komplexer Beziehungen bringt auch Herausforderungen für die Dateneingabe mit sich. Auch wenn das Interface mit seinen Formularen viel Struktur vorgibt, sollten Nutzende gut mit dem Datenmodell vertraut sein um rasch die passenden Stellen zu finden, an denen Informationen eingetragen werden können.

Probleme und Ausblick

Wir hoffen, in unserem Projekt die Grundlage für eine umfassende Forschungsdatenbank zu Tanz in der DDR legen zu können.

Mithilfe des Modells kann etwa systematisch dargestellt werden, wie sich das Repertoire bestimmter Theaterhäuser oder überregional im Laufe der Zeit verändert hat.

Genauso können personelle Entwicklungen an bestimmten Häusern nachvollzogen werden, Biographien verfolgt oder synchron wie diachron Inszenierungen bestimmter Stoffe miteinander verglichen werden, wobei durch direkte Quelleneinsicht auch qualitative Vergleiche von Inszenierungstechniken recherchiert werden können. Zu jeder Inszenierung können archivierte Materialien betrachtet oder zu entsprechenden Stellen in den geführten Zeitzeug:innen-Interviews gesprochen werden. Wir erfassen dabei Kulturerbe Tanz als Vielfalt tänzerischer Praktiken von Ballett bis Volkstanz, als Geflecht von persönlichen und institutionellen Beziehungen, Geschichte tänzerischer Produktionen und deren gegenseitige Beeinflussungen sowie individuelles Erfahrungswissen Tanzschaffender.

Perspektivisch ist auch die Erarbeitung einer fixen, RDF-basierten Ontologie vonnöten, auf deren Grundlage ein Datenexport aus der entstehenden Wissensbasis ermöglicht werden könnte. Diese soll in einer späteren Phase des Projektes entstehen, wenn keine Anpassungen am Modell mehr vorgenommen werden müssen. Auch die Bereitstellung von Mappings für andere Datenmodelle ist angedacht.

Eine Veröffentlichung dieser Ontologie unter Beachtung der FAIR-Prinzipien (vgl. Wilkinson et al. 2016) ist angedacht. Was für das Datenmodell möglich ist, stellt uns für die Bereitstellung des Datensets selbst noch vor Herausforderungen. In hohem Maße personenbezogene Informationen und Bildmaterial noch lebender Akteur:innen stellen uns für die Zukunft vor schwierige Fragen bezüglich dessen, wie der Zugang zu diesem möglichst offen, aber auch datenschutz- und urheberrechtskonform geregelt werden kann.

Bibliographie

Arbeitsstelle für Standardisierung. 2006. "Funktionelle Anforderungen an Bibliographische Datensätze. Abschlussbericht der IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records". Leipzig/Frankfurt a.M.: Deutsche Nationalbibliothek. https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/817/1/ifla-functional-requirements-for-bibliographic-records-frbr_2006-de.pdf (zugegriffen 24.07.2024)

Bösch, Frank. 2010. "Ereignisse, Performance und Medien in historischer Perspektive", In *Medialisierte Ereignisse* hg. von Ders./Patrick Schmidt: 7-29. Frankfurt a.M.: Campus.

Flanders, Julia und Fotis Jannidis. 2015. "Knowledge Organization and Data Modeling in the Humanities." https://www.northeastern.edu/outreach/conference/kodm2012/flanders_jannidis_datamodeling.pdf (zugegriffen am 22.07.2024)

Fulbrook, Mary. 2011. "Ein ganz normales Leben. Alltag und Gesellschaft in der DDR". Darmstadt: WBG.

Giersdorf, Jens Richard. 2014. "Volkseigene Körper. Ostdeutscher Tanz seit 1945". Bielefeld: transcript.

Gruß, Melanie. 2020. „(Re)Produzierte Bewegung. Techniken der Archivierung von Tanz bei Kurt Petermann“, In *Technologien des Performativen* hg. von Maren Butte, Kathrin Dreckmann und Elfi Vomberg, 115-125. Bielefeld: transcript .

Meyer, Erik (Hg.). 2020. „Erinnerungskultur 2.0. Kommemorativ Kommunikation in digitalen Medien“. Frankfurt a.M.: Campus.

Normann, Miriam. 2012. „Kultur als politisches Werkzeug? Das Zentralhaus für Laien- bzw. Volkskunst in Leipzig 1952-1962“, *Online Journal für Kultur, Wissenschaft und Politik* , Jg. 35, Nr. 15.

Primavesi, Patrick, Juliane Raschel, Theresa Jacobs und Michael Wehren. 2015. „Körperpolitik in der DDR. Tanzinstitutionen zwischen Eliteförderung, Volkskunst und Massenkultur“. *Denkströme. Sächsische Akademie der Wissenschaften* , Bd. 14: 9-44.

Primavesi, Patrick. 2020. „Theaterwissenschaftliche Forschung und die Methoden des Archivs“ In *Methoden der Theaterwissenschaft* hg. von Christopher Balme und B. Szymanski-Düll, 99-117. Tübingen: Narr Francke Attempto.

Primavesi, Patrick. 2021. „‘Heute tanzen alle jungen Leute ...‘ Spitzentanz, Staatliches Dorfensemble und der Lipsi im Wettstreit der Systeme“, *Politik und Kultur* 10: 26.

Thull, Bernhard, Kerstin Diwisch und Vera Marz . 2015. „Linked Data im digitalen Tanzarchiv der Pina Bausch Foundation“. In *Corporate Semantic Web* hg. Von Börteçin Ege et al., 259-275. Berlin/Heidelberg: Springer .

Tietz, Tabea und Harald Sack. 2024. „Towards Linked Stage Graph 2.0“. In *Book of Abstracts - DHd2024. Digital Humanities im deutschsprachigen Raum 2024 (DHd2024)* hg. von Weis, Joelle et al., 265-269. Passau. ffügbar: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10686564> (zugegriffen 24.07.2024)

Walsdorf, Hanna. 2010. „Bewegte Propaganda. Politische Instrumentalisierung von Volkstanz in den deutschen Diktaturen“. Würzburg: Königshausen & Neumann.

Widmer, Ruedi und Ines Kleesattel (Hg.). 2018. „Scripted Culture. Kulturöffentlichkeit und Digitalisierung“. Zürich: Diaphanes.

Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, Ijsberg Jan Aalbersberg et al . 2016. „The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship“. *Sci Data* 3, 160018.

Wolle, Stefan. 1999. „Die heile Welt der Diktatur: Alltag und Herrschaft in der DDR 1971-1989“, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung .

Wolle, Stefan. 2011. „Aufbruch nach Utopia: Alltag und Herrschaft in der DDR 1961-1971“. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.

Vorträge:
Computergestützte
Analyse oder
Interpretation

„Buchkindheiten digital“ – Werkstattbericht zur computergestützten Analyse von Illustrationen in historischen Kinder- und Jugendbüchern

Helm, Wiebke

wiebke.helm@uni-leipzig.de
Grundschuldidaktik Deutsch, Universität Leipzig,
Deutschland
ORCID: 0000-0001-6856-9154

Borst, Janos

borst@informatik.uni-leipzig.de
Computational Humanities, Universität Leipzig,
Deutschland
ORCID: 0000-0002-9166-4069

Burghardt, Manuel

burghardt@informatik.uni-leipzig.de
Computational Humanities, Universität Leipzig,
Deutschland
ORCID: 0000-0003-1354-9089

Schmideler, Sebastian

sebastian.schmideler@uni-leipzig.de
Grundschuldidaktik Deutsch, Universität Leipzig,
Deutschland
ORCID: 0000-0001-8276-0043

Einleitung

Nicht nur unsere Gegenwart befindet sich *under construction*, auch das lange 19. Jahrhundert zeichnete sich durch eine Vielzahl und Vielfalt von sichtbaren Umbrüchen aus, sei es mit Innovationen auf naturwissenschaftlich-technischem und wirtschaftlichem Gebiet, sei es im gesellschaftlichen Bereich (vgl. z.B. Osterhammel 2020; Kocka 2021). Dieser Wandel widerspiegelt sich auch in der zeitgenössischen Kinder- und Jugendliteratur. Sie bildet sowohl auf Text- als auch auf Bildebene die Wertvorstellungen ihrer Zeit ab und gibt wichtige gesellschaftliche Diskurse wieder.

Mit dem Korpus *Colibri* („*Corpus Libri et Liberi*“)¹ liegt für diesen Untersuchungsgegenstand eine, was Umfang und Abdeckung angeht, einzigartige Ressource vor. Konkret handelt es sich bei *Colibri* um eine bibliothekarisch voll erschlossene digitale Sammlung deutschsprachiger Kinder- und Jugendbücher unterschiedlicher Autor:innen, Genres, Auflagen und Ausgaben aus den Jahren 1801 bis 1914 (Putzjenter 2022). Seit 2021 digitalisieren hierfür mit wissenschaftlicher Beratung die Staatsbibliothek zu Berlin, die Universitätsbibliotheken der TU Braunschweig und Bielefeld sowie die Internationale Jugendbibliothek München eine große Auswahl ihres historischen Bestandes an Kinder- und Jugendliteratur. Demnächst sollen 15.000 Titel als repräsentatives Korpus (Hermann/ Lauer 2018, 136-140) die bislang in VD 18, *WegehauptDigital* und *Europeana 1914–1918* vorliegenden Volldigitalisate von Kinder- und Jugendbüchern um ein Vielfaches erweitern und eine ideale Datengrundlage für die Erforschung mit Methoden der Digital Humanities bilden.

Projektkontext: „Buchkindheiten digital“

Ausgewählte Umbrüche und ihre Darstellung in Illustrationen als essentiellen Bestandteil von Kinder- und Jugendliteratur sichtbar zu machen und ihre Verschiebungen im Verlauf eines Säkulums nachzuzeichnen, ist Aufgabe des Forschungsprojekts „Buchkindheiten digital. Innovationspotenziale skalierbarer Bildanalyseverfahren für Wissenskulturen des Kinder- und Jugendbuchs des langen 19. Jahrhunderts“, das hierfür aktuelle Verfahren aus dem Bereich der computergestützten Bildanalyse im Sinne des Distant Viewing (Taylor/Arnold 2023) erprobt.

Der Analysefokus liegt dabei auf Bildszenen von Kindheit und Jugend, d.h. auf personellen Konstellationen des Lernens und Spielens einschließlich des Repertoires an Lehr- und Spielmitteln. Dadurch sollen Entwicklungstendenzen und Veränderungen in den Vorstellungen von Kindheit und Jugend sowie der Ausbildung und Auflösung von Stereotypen im Hinblick auf Alter, Geschlecht und sozialer Schicht aufgezeigt, nachvollzogen und in den gesellschaftspolitischen und bildungspädagogischen Kontext gestellt werden. Mit der computergestützten Erschließung des Bildprogramms soll darüber hinaus ein Beitrag zur Neuordnung unseres Verständnisses vom lesenden und spielenden Kind geleistet und die Überprüfung bislang primär textbasierter Erkenntnisse der kulturhistorischen und bildungswissenschaftlichen Forschung vorgenommen werden. An den Illustrationen aus dem Korpus *Colibri*, die größtenteils auf Reproduktionstechniken wie Kupferstich, Xylografie und Lithografie beruhen, werden dafür beispielhaft neueste Distant Viewing-Ansätze getestet und ihre Potenziale ausgetestet.

Verwandte Arbeiten

Distant Reading und Citizen Science-Ansätze

Colibri – Corpus Libri et Liberi

Die digitale Analyse von historischen Texten und Quellen ist bisher kaum für die Kinder- und Jugendliteratur sowie die Schullesebücher erfolgt und nur ansatzweise erprobt. Neben dem Projekt „Welt der Kinder“ (2014-2017), das am Georg Eckert Institut für Schulbuchforschung Braunschweig durchgeführt wurde und bei dem die Texte von rund 3.800 Schulgeschichts- und Kinderbüchern aus dem 19. Jahrhundert hinsichtlich ihrer semantischen Felder zum Wissen von Mädchen und Jungen von der Welt mit Verfahren wie Topic Detection und Opinion Mining untersucht wurden (Heuwing/Weiß 2018, Nieländer/Weiß 2018), sind einige wenige weitere Forschungsarbeiten zu erwähnen, die zudem die Illustrationen dieser Buchgattung berücksichtigen.

Mit Bertuchs „Bilderbuch für Kinder“ (1790-1830), einem für die Genese der Kinder- und Jugendliteratur bedeutenden Werk, das sich durch seine für die Entstehungszeit außergewöhnlich reiche illustrative Ausstattung auszeichnet, befasst sich in einer virtuellen Forschungsumgebung „Interlinking Pictura“. Das von der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung 2017 initiierte und mittlerweile zum Citizen Science-Projekt avancierte Forschungsunternehmen hat alle 1.180 Bildtafeln des 12-bändigen Werks mit ihren über 6.000 Bildobjekten unterschiedlichen thematischen Inhalts annotiert, mit anderen Quellen in Beziehung gesetzt und als Wiki-Inhalte aufbereitet. Dadurch konnten Ähnlichkeiten und Bezüge zu anderen Veröffentlichungen aufgedeckt und das bisherige Wissen über das Werk und seinen Inhalt angereichert werden (Kollmann 2021, Hocker u.a. 2021).

Machine Learning-Ansätze für die Bildanalyse

Mit mehr als nur einem Werk und seinen Illustrationen befasste sich das Projekt „Entwicklung der Bildikonographie in Wissen vermittelnder Kinder- und Jugendliteratur des 19. Jahrhunderts“ (2017-2020). Es widmete sich den Illustrationen in rund 2.600 historischen Kinder- und Jugendsachbüchern aus den digitalen Kinderbuchsammlungen *WegehauptDigital* der Staatsbibliothek zu Berlin und der Universitätsbibliothek Braunschweig und unternahm den Versuch, mit Verfahren des Distant Viewing die visuelle Repräsentation von naturwissenschaftlichem und technischem Wissen in diesen Büchern zu erfassen. Dafür mussten zunächst verschiedene Vorarbeiten durchgeführt werden, wie beispielsweise die händische Auszeichnung von 200 Bildern, denn aufgrund unterschiedlicher Metadatenformate war keine automatische Bilddatenextraktion möglich. Außerdem musste ein CNN für maschinelles Lernen darauf trainiert werden, Bilder von anderen Elementen, wie z.B. Schrifttext, zu unterscheiden. Zudem erschwerte die Qualität der Digitalisate und der Bilder die Datenaufbereitung. Hinzu kamen Probleme und Fehlzuweisungen in der Objekterkennung mit Hilfe von Computer Vision Algorithmen, v.a. beim Bestimmen zeitgemäßer Objekte und den für das Kinderbuch typischen und häufig auftretenden anthropomorphen Figuren (Im et al. 2018, Mitera u.a. 2021),

die aus heutiger Sicht, wie nachfolgend gezeigt wird, einfacher zu lösen sind.

Einen anderen inhaltlichen Akzent setzen die seit 2019 an der Universität Antwerpen durchgeführten Untersuchungen zur Darstellung von Alter im Kinderbuch. Wurde zunächst im Projekt „Constructing age for young readers“ in einer Kombination von Close und Distant Reading die Herkunft von diskriminierenden Alterskonstruktionen und -normen im historischen niederländischsprachigen Kinderbuch aufgedeckt, erweitern nun zwei Folgeprojekte die Perspektive auf die Illustrationen der Kinderbücher. Das Projekt „Understanding ideological bias through data-driven methods: testing cognitive learning processes through intersectional analysis of past data“ untersucht mit Computer Vision Tools das Bildmaterial hinsichtlich der Verbreitung von Vorurteilen nicht nur für die Kategorie Alter, sondern auch für Geschlecht, soziale Herkunft und ethnische Zugehörigkeit. Paavo van der Eecken betrachtet diese Kategorien in seinem PhD-Projekt „Biased books: A data-driven analysis of representation in illustrated children’s literature in the low countries“ an 3.000 illustrierten niederländischsprachigen Kinderbüchern des Zeitraums 1800 bis 1940 mit Methoden des Distant Viewing und des Distant Reading. Beide Projekte nutzen dafür ausgewählte Machine Learning-Modelle, die nachweislich soziale Vorbehalte modellieren.

Die beiden letztgenannten Forschungsarbeiten schließen an aktuelle Entwicklungen zur computergestützten Bildanalyse und zum maschinellen Lernen an, die in den letzten Jahren beeindruckende Fortschritte erzielt und die zuvor geschilderten Schwierigkeiten der automatischen Bildauszeichnung größtenteils überwunden haben. Die Einführung des Vision Transformers (Dosovitskiy 2020) und die Verfügbarkeit multi-modaler Modelle bis hin zu zero-shot Modellen wie etwa CLIP (Radford 2021), YoloWorld (Chen 2024) oder ChatGPT² ermöglichen es heute, Analysen von Bildmaterial wesentlich effektiver und dateneffizienter durchzuführen. Smits et al. (2022) haben im skizzierten Antwerpener Projekt gezeigt, dass diese Methoden auch in der Anwendung auf historische Kinder- und Jugendbücher gute Ergebnisse erzielen, ohne vorher in der speziellen Domäne trainiert worden zu sein.

Hier knüpft unser Forschungsprojekt „Buchkindheiten digital“ methodisch an. Im Folgenden zeigen wir auf, wie aktuelle Modelle aus dem Bereich des maschinellen Lernens für das eingangs beschriebene Korpus *Colibri* eingesetzt werden können, um automatisiert Lese-, Lern- und Spielszenen zu detektieren und zu vermessen. Für die Analyse der Illustrationen im Korpus *Colibri* bedarf es eines zweistufigen Workflows. Im ersten Schritt wird dabei zunächst ein Filteransatz für die Detektion von Bildseiten innerhalb der mehr als 11.000 Titeln des Korpus *Colibri* mit insgesamt etwa 2,2 Millionen Seiten erarbeitet. Im zweiten Schritt soll sodann mit Ansätzen zur computergestützten Erfassung und Analyse von Lese-, Lern- und Spielszenen gearbeitet werden. Der vorliegende Beitrag fokussiert zunächst Schritt 1 dieses Workflows, während Schritt 2 *work*

in progress ist, den wir im Ausblick entsprechend thematisieren.

Detektion von illustrierten Buchseiten und Bucheinbänden im Korpus Colibri

Da wir uns für die Beantwortung unserer Forschungsfragen auf die Illustrationen konzentrieren werden, müssen zunächst einmal innerhalb des Datensets diejenigen Seiten identifiziert werden, die Bildinformationen enthalten. Dazu zählen neben den in Frage kommenden Buchseiten auch der gestaltete Bucheinband sowie illustrierte Vorsatzblätter. Die Detektion von Seiten mit Illustrationen behandeln wir als Bildklassifikationsproblem, wobei jeder Einzelseite genau ein Label zugeordnet wird. Für die Erstellung eines Trainingssets wurden zunächst 1.000 zufällig ausgewählte Bildseiten aus dem Korpus *Colibri* annotiert und in folgende drei Klassen eingeteilt:

- *non-relevant*, für Seiten die keinerlei Illustrationen enthalten
- *relevant-page*, für Buchseiten mit Bildanteil (hierunter fallen ganzseitige Bildtafeln und Einschaltbilder, aber auch Vorsatzpapiere, Vignetten, Embleme, Ornamente und Initialen, sofern sie kein Schmuckelement sind, sondern titelbezogene Informationen beinhalten)
- *relevant-cover*; erfasst wurde der vordere oder rückwärtige Bucheinband, sobald er eine inhaltlich relevante Bildinformation aufweist und nicht nur eine Schmuckfunktion erfüllt

Hieran schloss sich das Finetuning eines vortrainierten Vision Transformers an. Als Basismodell wurde eine Variante des DeiT-ViT³ verwendet, die im Gegensatz zu kompetitiven Varianten (Touvron 2021) bei hoher Performanz einen höheren Durchsatz erlaubt, was hinsichtlich der oben genannten Datenmenge einen Vorteil bietet. Das Modell trainiert für 20 Epochen mit einer Batchgröße von 16 und einer anfänglichen Lernrate von $5e-6$. Angesichts des Ziels, so viele Illustrationen wie möglich zu finden, wurde am Ende die Iteration des Modells gewählt, die den höchsten Recall für relevante Seiten und Cover hatte.

Evaluationsergebnisse

Abbildung 1 zeigt die Ergebnisse des Modells aus dem Validierungsset. Speziell die Ergebnisse hinsichtlich der Erkennung relevanter Seiten stimmen zuversichtlich in Bezug auf die Repräsentativität des finalen Datensatzes. Das finale Modell ist auf Huggingface verfügbar.⁴

	Precision	Recall	F1-Score	Accuracy
relevant-page	100	100	100	-
macro average	91.67	99.75	95.11	99.37

Metriken für das optimierte DeiT-ViT-Modells aus dem Validierungsset am Ende des Trainings.

Eine nachgeschaltete qualitative Evaluation von 4.000 Samples (2.000 der relevanten und 2.000 der nicht-relevanten Beispiele) zeigt auf, dass die Erkennung von Buch-Covern mit Illustrationen in der Praxis deutlich schlechter funktioniert als es die obigen Metriken verheißen. Eine mögliche Erklärung dafür ist die geringe Verfügbarkeit von grafisch gestalteten Bucheinbandseiten in den Trainingsdaten. Bei der manuellen Durchsicht fällt allerdings ebenfalls auf, dass relevante Cover von den nicht-relevanten schwieriger auseinander zu halten waren als relevante von nicht-relevanten Buchseiten. So wurden bei Covern etwa auch Prägungen oder Bucheinbände mit Überzugspapieren wie Bunt-, Marmor oder Rizzi-Papier des Öfteren als Illustration fehlinterpretiert.

Die qualitative Evaluation zeigte darüber hinaus bei Buchseiten, dass es zu fehlerhaften Zuordnungen kommt, wenn Durchbrüche im Papier aufgrund von Schädlingsbefall den Eindruck eines Bildes suggerieren und ebenso zur Deklaration als *relevant-page* führen wie Vorsatzpapiere aus Buntpapier oder typografisch stark gestaltete Textseiten. Eine positive Erkenntnis der qualitativen Evaluation war, dass lediglich zweimal das Durchscheinen eines Bildes der *recto-* bzw. *verso-*Seite fälschlicherweise als *relevant-page* zugeordnet wurde. Insgesamt funktioniert der Ansatz bereits sehr gut, muss aber für die identifizierten Problemfelder im nächsten Schritt nochmals nachtrainiert werden.

Vorläufige Ergebnisse der Filterung

Die bisherige Filterung liefert zunächst 181.903 illustrierte Buchseiten und 11.252 illustrierte Bucheinbände. Hieraus lassen sich bereits erste interessante Beobachtungen zur diachronen Entwicklung der Seitenzahl von Titeln und insbesondere der Zahl illustrierter Seiten machen (vgl. Abbildung 2).

So ist etwa erkennbar, dass die durchschnittliche Seitenzahl der Titel eine leicht fallende Tendenz hat: Während zwischen 1800 und 1810 der durchschnittliche Seitenumfang eines Kinder- oder Jugendbuchtittels noch bei 277 Seiten lag, betrug er zwischen 1900 und 1910 bei einer vergleichsweise höheren Titelproduktion nur noch 172 Seiten (vgl. Abbildung 2, oben). Zeitgleich ist ein Anstieg des Anteils an illustrierten Buchseiten von ca. 1,6% auf 12,3% zu verzeichnen (vgl. Abbildung 2, unten), was in engem Zusammenhang mit den Fortschritten in der technischen Herstellung steht, die im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts einsetzen und einen weiteren Aufschwung in den letzten Jahrzehnten vor 1900 erleben. Zum anderen unterstreicht

dieses Ergebnis aber auch die zunehmende Bedeutung der Illustration als Anschauungsmedium im Kinder- und Jugendbuch. Hierin zeichnet sich bereits ab, dass die Kinder- und Jugendliteratur keine unbedeutende Rolle beim Aufbruch in das visuelle Zeitalter (Paul 2016) hatte, die es im Weiteren nun mit close und scalable viewing-Verfahren aufzudecken gilt.

Diachrone Verteilung des Seitenumfanges (obere Zeitreihe in Lila) und der illustrierten Seiten pro Buchtitel (untere Zeitreihe in Gelb) im Korpus *Colibri* für den Untersuchungszeitraum des langen 19. Jahrhunderts.

Ausblick

Nach der Auszeichnung relevanter Seiten sollen im zweiten Schritt zur Erforschung von Lese-, Lern- und Spielverhalten entsprechende Bildszenen erfasst und beschrieben werden. In den extrahierten Illustrationen werden dazu relevante Objekte und Konstellationen detektiert. Anschließend sollen sie über den gesamten Zeitverlauf beschrieben und genauer analysiert werden. Aus der Vielzahl der bestehenden Ansätze untersuchen wir insbesondere Verfahren der *image classification* sowie auch der *object detection*.

Nach ersten Versuchen liefern generative Modelle wie ChatGPT hier sehr vielversprechende Ergebnisse, sind sie doch in der Lage, auch komplexe Szenen zu interpretieren und für uns relevante Informationen zu erkennen (vgl. Abbildung 3).

Prompt

I will present you with images from historic **childrens books**. We are interested in identifying the following phenomena:
 (1) Is the depicted scene more likely **outdoors** or **indoors**?
 (2) How many **persons** are depicted, are they **male** or **female** adults, or infant **girls** and **boys**?
 (3) Is there any kind of **toy** depicted? If so, which toy is depicted and who is using it?
 (4) Is there any kind of **book** depicted? If so, describe the reading situation and the involved persons in some more detail.

Result

- Scene Location:** Indoors. The image depicts a room with furniture, a map on the wall, and a window with curtains, indicating an indoor setting.
- Persons Depicted:**
 - Adult Male:** One adult male, presumably a teacher or instructor, standing by a table.
 - Infant Boy:** One young boy seated on a chair.
- Toys:**
 - No toys are depicted in this image.
- Books:**
 - There is a book on the table. The adult male seems to be instructing the young boy, possibly in a lesson involving the book. The male is pointing towards the book, indicating its use in an educational context.

The first image features an educational scene with a book and a map, involving an adult male and a young boy.

Beispielhafte Analyse einer typischen Lehrszene mittels ChatGPTo.

Fußnoten

1. <https://colibri-portal.eu/>

2. <https://openai.com/index/chatgpt/>

3. facebook.com/deit-base-patch16-384

4. <https://huggingface.co/jabo/deit-base-page-filter>

Bibliographie

Arnold, Taylor and Lauren Tilton. 2023. *Distant viewing. Computational exploration of digital images*. Cambridge: The MIT Press.

Cheng, Tianheng, Lin Song, Yixiao Ge, Wenyu Liu, Xinggang Wang and Ying Shan. 2024. "YOLO-World: Real-Time Open-Vocabulary Object Detection." Proceedings IEEE Conference Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

Dosovitskiy, Alexey, Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov, Dirk Weissenborn, Xiaohua Zhai, Thomas Unterthiner, Mostafa Dehghani, Matthias Minderer, Georg Heigold, Sylvain Gelly, Jakob Uszkoreit and Neil Houlsby. 2021. "An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale." *9th International Conference on Learning Representations, (ICLR)*.

Herrmann, Berenike J. und Gerhard Lauer. 2018. "Korpusliteraturwissenschaft. Zur Konzeption und Praxis am Beispiel eines Korpus zur literarischen Moderne." *Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie 92*, 127-156.

Heuwing, Ben und Andreas Weiß. 2018. "Suche und Analyse in großen Textsammlungen: Neue Werkzeuge für die Schulbuchforschung." In *Digital Humanities in der internationalen Schulbuchforschung*, hg. von Maret Nieländer und Ernesto William de Luca, 145-169, Göttingen: V&R unipress.

Hocker, Julian, Cornelia Veja, Christoph Schindler und Marc Rittberger. 2021. "Potenziale von *Citizen Science* in der historischen Schulbuchforschung. Das Beispiel *Interlinking Pictura*." In *BildWissen – KinderBuch. Historische Sachliteratur für Kinder und Jugendliche und ihre digitale Analyse*, hg. von Sebastian Schmideler und Wiebke Helm, 263-275, Berlin: J.B. Metzler.

Im, Chanjong, Thomas Mandl, Wiebke Helm und Sebastian Schmideler. 2018. "Automatic Image Processing in the Digital Humanities. A Pre-Study for Children's Books in the 19th Century." In *Picture archives and the emergence of visual history of education. ISCHE 40 pre-conference workshop*, eds. Stefanie Kollmann et al., 77-86, Berlin: BBF.

Kocka, Jürgen. 2021. *Kampf um die Moderne. Das lange 19. Jahrhundert in Deutschland*. Stuttgart: Klett-Cotta.

Kollmann, Stefanie. 2021. Bild, Text, Metadaten. Digitale Rekontextualisierung von Bertuchs Bilderbuch für Kinder. In *BildWissen – KinderBuch. Historische Sachliteratur für Kinder und Jugendliche und ihre digitale Analyse*, hg. von Sebastian Schmideler und Wiebke Helm, 99-111, Berlin: J.B. Metzler.

Mitera, Hannah, Chanjong Im, Thomas Mandl und Christa Womser-Hacker. 2021. "Objekterkennung

in historischen Bilderbüchern. Eine Evaluierung des Potenzials von Computer-Vision-Algorithmen.” In *BildWissen – KinderBuch. Historische Sachliteratur für Kinder und Jugendliche und ihre digitale Analyse*, hg. von Sebastian Schmideler und Wiebke Helm, 137-150, Berlin: J.B. Metzler.

Nieländer, Maret und Andreas Weiß. 2018. “*Schönere Daten* - Nachnutzung und Aufbereitung für die Verwendung in Digital-Humanities-Projekten. In *Digital Humanities in der internationalen Schulbuchforschung*, hg. von Maret Nieländer und Ernesto William de Luca, 91-116, Göttingen: V&R unipress.

Osterhammel, Jürgen. 2020. *Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts*. 6. Aufl. München: C.H. Beck.

Paul, Gerhard. 2016. *Das visuelle Zeitalter. Punkt und Pixel*. Göttingen: Wallstein.

Putjenter, Sigrun. 2022. “Colibri – Klein, flink, bunt. Ein Digitalisierungsprojekt der Universitätsbibliotheken Bielefeld und Braunschweig, der Staatsbibliothek zu Berlin und der Internationalen Jugendbibliothek München.” In *Bibliotheksmagazin. Mitteilungen aus den Staatsbibliotheken in Berlin und München* 17/2, 5-8.

Radford, Alec, Jong Wook Kim, Chris Hallacy, Aditya Ramesh, Gabriel Goh, Sandhini Agarwal, Girish Sastry, Amanda Askell, Pamela Mishkin, Jack Clark, Gretchen Krueger, and I. Sutskever. 2021. “Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision.” In *International Conference on Machine Learning, PMLR*. 139, 8748-8763

Smits, Thomas, Paavo van der Eecken and Vanessa Joosen. 2022. “Using CLIP to extract and analyze images of the family in 3,000 Dutch-language children’s books, 1800–1940.” In *DH Benelux*.

Touvron, Hugo, Matthieu Cord, Matthijs Douze, Francisco Massa, Alexandre Sablayrolles, and Herve Jegou. 2021. “Training Data-Efficient Image Transformers and Distillation through Attention.” In *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning*, *ICML*. 10347-10357.

Digital Provenance Research: Eine computerassistierte Bildersuche in historischen Auktionskatalogen

Lang, Sabine

sab.lang@fau.de

Friedrich Alexander Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg, Deutschland

Zinnen, Mathias

mathias.zinnen@fau.de

Friedrich Alexander Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg, Deutschland

Hintergrund und Motivation

Im Dezember 1998 verpflichtete sich Deutschland mit der Verabschiedung der *Washingtoner Prinzipien* (Washingtoner Prinzipien, 1998) nach Kulturgütern zu suchen, die von den Nationalsozialisten verfolgungsbedingt entzogen wurden (DZK). Seither steigt die Zahl der Museen, Bibliotheken und anderen Einrichtungen, die Provenienzforschung betreiben, stetig an. Provenienzforschung untersucht dabei die Herkunft von Objekten und beschäftigt sich mit deren Besitzer:innen und den Bedingungen des Besitzwechsels. Das Wort Provenienz geht auf das lateinische Verb *provenire* (hervorkommen, herkommen, entstehen) zurück, das die Herkunft einer Sache oder Person meint (Zuschlag, 2022, 11-12). Im Rahmen deutscher Kulturpolitik fokussiert sich Provenienzforschung neben NS-Raubgut auch auf „in der Sowjetischen Besatzungszone und der DDR enteignetes oder aus kolonialen Kontexten stammendes Kulturgut“ (DZK et al., 2019, 113). Ziele der Provenienzforschung sind die lückenlose Rekonstruktion der Herkunft von Objekten und die Klärung von Besitzwechseln (DZK et al., 2019, 43), im Idealfall von der Entstehung bis zum heutigen Aufbewahrungsort. Dazu werden das Objekt untersucht, Personen und Institutionen recherchiert oder Archivalien, Literatur und Online-Datenbanken durchsucht (DZK et al., 2019, ab 43). Da durch die Digitalisierung immer mehr für die Provenienzforschung relevante Ressourcen wie Archivalien oder Geschäftsunterlagen online publiziert werden, gewinnt der Zugang über Online-Ressourcen zunehmend an Bedeutung.

Eine wichtige Quelle für die Provenienzforschung ist die Datenbank *German Sales*, die derzeit über 12,000 meist bebilderte Auktions- und Verkaufskataloge vorwiegend aus dem deutschsprachigen Raum aus den Jahren 1901 bis 1945 umfasst (Figure 1). Die Kataloge können im Volltext durchsucht werden (German Sales). Für die Provenienzforschung sind die Kataloge essenzielle Quellen, um nachzuvollziehen, ob ein Objekt bei einer Versteigerung angeboten wurde und eventuell den Besitzer/die Besitzerin gewechselt hat. Einige Kataloge enthalten zudem handschriftliche Annotationen zu Preisen oder Käufer:innen (Zuschlag, 2022, 92-93). Obwohl der Zugriff auf diese Informationen über die Textsuche einen großen Mehrwert darstellt, können fehlende Objektinformationen, sich verändernde Titel oder Zuschreibungen den Erfolg der Suche behindern. Eine Lösung bieten computergestützte Suchverfahren, insbesondere aus dem Bereich des maschinellen Lernens, die in der Lage sind, große Datenmengen zu verarbeiten und Regelmäßigkeiten automatisch zu finden (Bishop, 2006, 1) und auf der Basis von Bildeingaben arbeiten. Die Einreichung widmet sich daher der Frage, ob diese bildbasierten Verfahren die Suche nach Abbildungen in historischen Auktionskatalogen und damit die Provenienzforschung unterstützen können. Für die Bildersuche verwenden wir das in Figure 4 dargestellte Verfahren: Nachdem die Abbildungen in den Auktionskatalogen detektiert und ausgeschnitten wurden, werden im Anschluss deren visuelle Merkmale extrahiert und in einer Datenbank gespeichert. Diese Merkmale dienen als Grundlage für die anschließende Bildersuche. Das Verfahren wird im Methodenteil näher ausgeführt.

Dieser zusätzliche Zugang ist für die Provenienzforschung und für andere Disziplinen, die sich mit dem Kunstmarkt beschäftigen, von erheblichem Nutzen, da so eine weitere Möglichkeit geschaffen wird, mit der Fülle an Daten und Informationen umzugehen. Indem der Beitrag das Potential von *Machine Learning* Methoden für die Provenienzforschung deutlich macht, will er auch neue Zukunftsperspektiven für die Digital Humanities aufzeigen, in denen die Digitale Provenienzforschung einen festen Platz haben muss.¹

Forschungsstand

In den vergangenen Jahren wurden Methoden der Mustererkennung basierend auf neuronalen Netzen² mit großem Erfolg für die Analyse von kunsthistorischen Daten eingesetzt. Im Vordergrund stand z.B. die Detektion von Objekten wie Autos oder Tieren in großen Kunstsammlungen (Crowley und Zisserman, 2016; Gonthier et al., 2022), die Erkennung von geruchsbezogenen Objekten (Zinnen et al., 2022), oder die Wiedererkennung von Personen (Westlake et al., 2016) und Gesichtern in Kunstwerken (Bengamra et al., 2021, Mermet et al., 2020). Auch die Optimierung der Methode und damit der Detektionsergebnisse war ein Forschungsschwerpunkt (Kadish et al., 2021; Jeon et al., 2020). Andere Arbeiten adressieren die Aufgabe, Bilder oder Bildausschnitte zu finden, um künstlerische Netzwerke oder Re-

zeptionsprozesse zu studieren (Seguin et al., 2016; Ufer et al., 2021, Castellano et al., 2021). Die Fülle an Arbeiten, die computergestützte Methoden zur Analyse und zum Kunstverstehen anwenden, spiegelt sich in mehreren Übersichtsartikeln wider, z.B. Bengamra et al. (2024) und Castellano und Vessio (2021).

Computergestützte Methoden werden zudem für die Kunstmarktforschung verwendet, so untersuchen Schich et al. (2017) die Geschichte des Kunstmarktes und Dynamiken des Sammelns, um soziale oder zeitliche Netzwerke zu identifizieren. Andere widmen sich dem Londoner Kunstmarkt zwischen 1850 und 1914 auf Basis von komplexeren Datensätzen und Visualisierungen (Fletcher et al., 2012) oder verwenden die Objekterkennung und *Text Sequence Labeling Models* für die Analyse des Layouts und Inhalts von Auktionskatalogen (Scheithauer et al., 2023.)

Die digitale Provenienzforschung in Deutschland fokussiert sich auf die Chancen und Herausforderungen der Digitalität und digitaler Methoden für die Provenienzforschung (Lang, 2023), wobei wiederholt auf die mangelhaften finanziellen und personellen Ressourcen hingewiesen wird (Sepp 2023). Rother et al. (2022) beschäftigen sich mit der Transformation von unstrukturierten Provenienzangaben in *Linked Open Data* oder der computergestützten Analyse von Provenienzangaben (2023). Andere widmen sich der Kommunikation von Provenienzangaben und Forschungsergebnissen online (Haffner, 2019; Haffner, 2020). Im Herbst 2021 veröffentlichte das *Fraunhofer IPK* eine Pressemitteilung über eine Machbarkeitsstudie, die untersuchte, ob computerbasierte Verfahren für die Bildersuche in Auktionskatalogen verwendet werden können (Fraunhofer IPK, 2021). Methode, Material und Ziel ähneln denen der Einreichung. Bisher sind den Autor:innen aber noch keine weiteren Informationen zur Methode bekannt.³

Beispielhafte Katalogseiten mit Abbildungen: Sowohl Anzahl als auch Ausrichtung und Format variieren. Quelle: German Sales, <https://doi.org/10.11588/diglit.22671#0043>, <https://doi.org/10.11588/diglit.22671#0029>, <https://doi.org/10.11588/diglit.22855#0043> (v.1).

Das Material

Der von uns für die Überprüfung der Methode genutzte Datensatz wurde auf Grundlage zweier Bibliografien erstellt, die Auktions- und Verkaufskataloge in *German Sales* aufführen. Die Bibliografien enthalten Kataloge aus

Deutschland, Österreich und der Schweiz und umfassen die Zeiträume 1930-1945 bzw. 1901-1929 (Bähr, 2013; Bommert, 2019). Insgesamt sind 8,287 Kataloge mit u.a. Angaben zu Auktionshaus, Titel, Ort/Zeit, inhaltliche Schlagworte oder Link zur Digitalausgabe gelistet.⁴ Figure 2 und Figure 3 gewähren einen Einblick in den Inhalt und die Herkunft der Kataloge; zu sehen ist eine Schlagwortwolke, die auf Basis der in den Bibliografien vergebenen Schlagworte für die Kataloge erstellt wurde. Wir sehen, dass im Besonderen Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel und Teppiche angeboten wurden und dass vergleichsweise viele Kataloge aus Berlin in *German Sales* vorhanden sind. Prototypisch filtern wir die Kataloge nach Ort (Zürich und Bern) und Objekttyp (Gemälde). Um eine Evaluation der Bildersuche zu ermöglichen, ergänzen wir die verbleibenden 86 Kataloge um 25 weitere, die uns bekannte Bildpaare enthalten. Die momentane Datenbasis besteht demnach aus 111 Katalogen.

Eine Schlagwortwolke, die auf Grundlage der in den Bibliografien (Bähr, 2013; Bommert, 2019) enthaltenen Schlagworte für die Kataloge erstellt wurde.

Ein Histogramm der Versteigerungen bzw. Anzahl der Auktionskataloge im Zeitraum 1901 bis 1945.

Methode und technische Details

Für die eigentliche Bildersuche benötigen wir nur die Abbildungen in dem von uns zusammengestellten Datensatz. In einem Vorverarbeitungsschritt werden deshalb die Abbildungen erst in den Katalogen erkannt und dann ausgeschnitten. Dazu erstellen wir einen Trainingsdatensatz, indem wir auf 148 Seiten der Auktionskataloge die Position abgebildeter (Kunst)Objekte manuell markieren. Mit Hilfe

dieser Trainingsdaten trainieren wir ein YOLOv8 (YOLOv8) Erkennungsnetzwerk auf die Erkennung der Abbildungen. Auf einem separaten Testdatensatz erreicht dieses Netzwerk eine Mean Average Precision (mAP) von über 98%.⁵ In der Praxis bedeutet dies, dass nahezu alle abgebildeten Objekte mit hinreichender Genauigkeit erkannt werden, so dass im Detektionsschritt keine verzerrenden oder voreingenommenen Effekte zu erwarten sind und auf eine tiefere Analyse der Trainingsdaten und -parameter verzichtet werden kann. Insgesamt werden in den 111 Katalogen 3,540 Abbildungen erkannt und extrahiert. Nach erfolgreicher Extrahierung werden die Abbildungen zudem rotiert und in Graustufen umgewandelt. Figure 4 illustriert den Prozess, den wir für die Suche nach identischen und ähnlichen Bildern in Katalogen anwenden. In der ersten Phase steht die Befüllung der Merkmalsdatenbank im Fokus: Nachdem die Abbildungen in den Auktionskatalogen zunächst detektiert und ausgeschnitten wurden, werden diese als Eingabe in das Extraktionsnetzwerk gegeben, wobei visuelle Merkmale der Abbildungen, wie z.B. Formen, Farben, Kanten oder Objekte, extrahiert, als Vektoren mit 2,048 Dimensionen weiterverarbeitet und in einer Datenbank gespeichert werden. Für die Extraktion wird ein Netzwerk mit ResNet50-Architektur (He et al., 2016) verwendet, das auf ImageNet trainiert wurde. ImageNet ist eine Datenbank mit mehr als 14 Millionen realweltlichen Bildern, die Tausende verschiedene Kategorien abdecken (ImageNet, 2021). Darüber hinaus haben wir Netzwerke ausgewertet, die auf die Erkennung von Körperhaltungen sowie die Detektion geruchsbezogener Objekte in Kunstwerken trainiert wurden – mit ähnlichen Ergebnissen. Dies bedeutet, dass das auf ImageNet trainierte Netz in unserem Fall ausreichend generalisiert, um für andere Aufgaben und auf andere Daten (z.B. Kunstwerken) angewendet werden zu können. Zukünftig wollen wir weiter untersuchen, wie sich andere Trainingsdaten und -parameter auswirken. Letztlich dienen die Merkmale der Quantifizierung und Repräsentation des Bildinhalts auf deren Grundlage in der zweiten Phase die Bildersuche stattfindet. Diese beginnt wiederum mit der Merkmalsextraktion für das Eingabebild und dessen Weiterverarbeitung als Vektor mit den bereits genannten Dimensionen; um ein dazu identisches oder ähnliches Bild zu finden, wird die Distanz zwischen den Vektoren auf Basis der Euklidischen Distanz berechnet. Dabei wird die Differenz zwischen Vektor a und b und die Länge der Geraden zwischen diesen Punkten ermittelt.

Schließlich wird ein Interface mit der Open Source Software Gradio (Abid et al., 2019) erstellt, sodass die Methode auch in der Praxis getestet werden kann. Das Suchbild kann entweder hochgeladen oder per *drag and drop* hinzugefügt werden; zudem können Nutzer:innen die Anzahl der Ergebnisse einstellen. Nach dem Auslösen der Suche werden die Ergebnisse mit Quellenangabe unter dem Eingabebild angezeigt.

Die Pipeline illustriert die verwendete Methode, wobei in der ersten Phase die Merkmalsdatenbank befüllt wird. In der zweiten Phase findet dann die eigentliche Suche auf Basis der Merkmalsvektoren statt.

Evaluation

Die von uns benannte Methode für die Aufgabe der Bildersuche in historischen Auktionskatalogen erzielt eine *Retrieval Mean Average Precision* (mAP)⁶ von über 72%. Zudem wird in 74% der Auswertungspaare eine Abbildung des gesuchten Kunstwerkes als erstes Suchergebnis gefunden (Top-1 Accuracy). Figure 5 zeigt die Entwicklung von *Precision* (Genauigkeitsquote) und *Recall* (Vollständigkeitsquote), abhängig von der Anzahl der betrachteten Suchergebnisse (x-Achse). Dabei bezeichnet die Genauigkeit den Anteil der vorhergesagten positiven Fälle, die korrekterweise tatsächlich positive Fälle sind. Unter Recall wird dagegen der Anteil an tatsächlich positiven Fällen verstanden, die korrekt als positiv vorhergesagt wurden (Powers, 2020, 38).

Precision und Recall für die Aufgabe der Bildersuche in Auktionskatalogen.

Case Study

Im Juli 2020 versteigert das Auktionshaus *Ketterer Kunst* in München das Werk *Schwester Ferdinande* des Künstlers Wilhelm Trübner (1851-1917). Auf der Webseite des Hauses wird für das Werk auf die Provenienz *Auktion Rudolf Elsas* hingewiesen (Ketterer Kunst, 2020). Lässt sich diese Provenienz durch unsere Methode bestätigen und dadurch auch die Anwendbarkeit der Methode? Welche zum Werk ähnliche Bilder werden uns zudem vorgeschlagen? Wir verwenden dazu die Abbildung auf der Webseite als Suchbild und starten die Suche. Das Suchergebnis (Figure 6) bestätigt die angegebene Provenienz des Werkes: Im Oktober 1931 wird es in der Auktion als *Stiftsdame* unter der Losnummer 70 angeboten (Rudolf Elsas a, 1931). Das Beispiel veranschaulicht die Effizienz der Methode und die Problematik des abweichenden Titels für den Erfolg einer Textsuche. Darüber hinaus ermöglicht die Bildsuche auch die Analyse von Bildern, die von der Maschine als ähnlich erkannt wurden. Im Beispiel erscheint als zweitähnlichstes Bild zum Suchbild eine Grablegung von Lovis Corinth, die in einer Auktion von Hugo Helbing am 11. Juni 1927 unter der Losnummer 35 versteigert wurde (Hugo Helbing, 1927). Hier ist eine Ähnlichkeit nicht auf den ersten Blick erkennbar und es können nur Vermutungen angestellt werden, ob eventuell die Figurenkomposition oder stilistische Merkmale eine Rolle spielen. Zukünftig wäre es interessant, auch solche Ergebnisse zu untersuchen, die dem Suchbild auf den ersten Blick nicht ähnlich sind.

Nachdem die Abbildungen der Objekte computergestützt recherchiert wurden, kann nun eine vertiefende Kontextanalyse erfolgen, die das gesamte Auktionsangebot, das Auktionshaus und das Umfeld der Auktion (z.B. Käufer:innenschaft, Berichterstattung, politische Situation) einbezieht. Trübners Porträt wurde 1931 angeboten und stammt laut Titel aus der Wohnungseinrichtung einer Villa am Jasminweg 4 (Rudolf Elsas b, 1931). Während der Name im Auktionskatalog nicht auftaucht, findet sich im Eintrag des Hauses *Ketterer Kunst* der Name Alfred Dressel (Ketterer Kunst, 2020). Obwohl das Werk nicht zwischen 1933 und 1945 verkauft wurde, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es unter Druck oder zu einem unangemessenen Preis verkauft wurde. Eine vertiefende Recherche müsste hier sowohl die Person Alfred Dressel als auch die Verkaufsbedingungen in den Blick nehmen. Das Ergebnis der Bildrecherche fügt somit nicht nur eine weitere Provenienz hinzu, sondern ermöglicht nun auch Folgeforschungen, die den historischen, politischen und kulturellen Kontext in den Blick nehmen.

Die ersten zwei Suchergebnisse für Wilhelm Trübners Schwester Ferdinande (1917).

Quelle: German Sales, <https://doi.org/10.11588/diglit.6212#0027>, <https://doi.org/10.11588/diglit.48882#0095> (v.l.).

Schlussbemerkungen und Ausblick

Können Bildsuchverfahren bei der Suche nach Abbildungen in Auktionskatalogen helfen? Die präsentierten Resultate haben gezeigt, dass die zu Beginn gestellte Frage mit einem deutlichen Ja beantwortet werden kann. Die vorgestellte Methode umgeht das Problem fehlender oder abweichender Bildinformationen, indem anstatt einer textbasierten, eine bildbasierte Suche angewendet wird und damit nach Abbildungen in Katalogen gesucht werden kann. Obwohl nicht alle in einer Auktion angebotenen Objekte abgebildet sind, wird so ein weiterer Zugang zu den Katalogen geschaffen. Die Evaluationen und *Case Study* haben gezeigt, dass bestehende Modelle für die Objekt- und Bildersuche ohne große Anpassungen auf das historische Material angewendet werden können und sehr gute Ergebnisse liefern. Diese ermutigen zu weiteren Arbeiten: Zukünftig soll daher der Datensatz erweitert und getestet werden, ob ein *fine-tuning* auf den Katalogen zu besseren Detektionsergebnissen führt und inwieweit die (Druck-)Qualität der Kataloge und Digitalisate oder eine Veränderung der Trainingsdaten die Ergebnisse beeinflussen. Es wäre außerdem spannend zu untersuchen, inwieweit CLIP⁷-Modelle (Radford et al., 2021) multimodale Abfragen ermöglichen. Inwieweit das Verfahren auch auf dreidimensionale Objekte anwendbar ist, muss zudem untersucht werden. Die vom Fraunhofer-Institut veröffentlichte Machbarkeitsstudie deutet zumindest darauf hin, dass computergestützte Bildsuchverfahren auch auf Skulpturen etc. angewendet werden können (Fraunhofer IPK, 2021).

Die vorgestellte Methode hat nicht nur das Potential die Provenienzforschung bei der Rekonstruktion der Objekt-herkunft zu unterstützen, sondern ermöglicht auch umfassende Analysen zu Fragen des Zeitgeschmacks, der

Preisentwicklung oder Netzwerke der Käufer:innen, Einliefer:innen und Auktionshäuser. Letztlich kann die Methode auch auf andere Quellen, wie Ausstellungskataloge, angewendet werden. Obwohl die Methode also in anderen Bereichen angewendet werden kann, ist sie für die Provenienzforschung aufgrund ihrer sozialen und politischen Dimension von besonderer Bedeutung.

Fußnoten

1. Die Einreichung knüpft an ein Projekt an, das zwischen dem Lehrstuhl für Mustererkennung und dem Department Digital Humanities and Social Studies an der FAU Erlangen-Nürnberg durchgeführt und durch ein studentisches Projekt im Wintersemester 2022/23 initiiert wurde, in welchem automatisierte Bildsuchverfahren für die Bildersuche in Auktionskatalogen getestet wurden.
2. Neuronale Netzwerkmodelle sind Algorithmen für kognitive Aufgaben, wie Lernen, welche lose auf Konzepten basieren, die aus der Forschung zur Natur des menschlichen Gehirns stammen (Müller et al., 2012, 13).
3. Der hier benannte Forschungsstand kann aufgrund der Platzlimitationen nur einen kleinen Einblick in das breite Anwendungsfeld digitaler Methoden auf digitale Bestände der Kunstgeschichte oder Provenienzforschung geben.
4. Die Angaben in den Bibliografien (Bähr, 2013; Bommert, 2019) sind nicht mehr aktuell und entsprechen dem Stand von *German Sales* im Jahr 2013 bzw. 2019.
5. Die mAP-Metrik quantifiziert die Genauigkeit der Objekterkennung; genau verwendet wird die Common Objects in Context (COCO) mAP, siehe (Lin et al., 2014).
6. Die *Retrieval mAP* Metrik ist eine Standardmetrik des Image Retrieval, die angibt, wie häufig sich ein gesuchtes Element unter den ersten N Ergebnissen befindet, wobei der Mittelwert der betrachteten Suchergebnisse N betrachtet wird. Für eine genauere Erklärung siehe (Datta et al., 2008).
7. Die Abkürzung CLIP steht für Contrastive Language-Image Pretraining, wobei das neuronale Netzwerk anhand von Bild-Text-Paaren trainiert wurde (Radford et al., 2021).

Bibliographie

Abid, Abubakar, Ali Abdalla, Ali Abid, Dawood Khan, Abdulrahman Alfozan und James Zou. 2019. "Gradio: Hassle-free sharing and testing of ml models in the wild." *arXiv preprint arXiv:1906.02569*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1906.02569>.

Bähr, Astrid. 2013. *German Sales 1930–1945. Bibliographie der Auktionskataloge aus Deutschland, Österreich und der Schweiz*. Hg. von Joachim Brand und Moritz Wullen. <https://doi.org/10.11588/artdok.00002251>.

Bengamra, Siwar, Olfa Mzoughi, André Bigand und Ezzeddine Zagrouba. 2021. "New challenges of face detection in paintings based on deep learning." In

Proceedings of the 16th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications-Volume 4: VISAPP, 311-320. <https://hal.science/hal-03515438v1> (zugegriffen: 20. November 2024).

Bengamra, Siwar, Olfa Mzoughi, André Bigand und Ezzeddine Zagrouba. 2024. "A comprehensive survey on object detection in Visual Art: taxonomy and challenge." *Multimedia Tools and Applications* 83(5): 14637-14670. <https://doi.org/10.1007/s11042-023-15968-9>.

Bishop, Christopher M. 2006. *Pattern recognition and machine learning*. Vol. 4. No. 4. New York: Springer.

Bommert, Britta. 2019. *German Sales 1901-1929. Bibliographie der Auktionskataloge aus Deutschland, Österreich und der Schweiz*. Hg. von Joachim Brand. <https://doi.org/10.11588/artdok.00006565>.

Castellano, Giovanna, Eufemia Lella und Gennaro Vessio. 2021. "Visual link retrieval and knowledge discovery in painting datasets." *Multimedia Tools and Applications* 80: 6599-6616. <https://doi.org/10.1007/s11042-020-09995-z>.

Castellano, Giovanna und Gennaro Vessio. 2021. "A brief overview of deep learning approaches to pattern extraction and recognition in paintings and drawings." In *International Conference on Pattern Recognition*, 487-501. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68796-0_35.

Crowley, Elliot J. und Andrew Zisserman. 2016. "The art of detection." In *Computer Vision—ECCV 2016 Workshops: Amsterdam, The Netherlands, October 8-10 and 15-16, 2016, Proceedings, Part I 14*, 721-737. https://doi.org/10.1007/978-3-319-46604-0_50.

Datta, Ritendra, Dhiraj Joshi, Jia Li und James Z. Wang. 2008. "Image retrieval: Ideas, influences, and trends of the new age." *ACM Computing Surveys (Csur)* 40(2): 1-60. <https://doi.org/10.1145/1348246.1348248>.

Deutsches Zentrum Kulturgutverluste (DZK) et al. (Hg.). 2019. *Leitfaden Provenienzforschung*. Berlin: Königsdruck Printmedien und digitale Dienste GmbH. <https://kulturgutverluste.de/sites/default/files/2023-04/Leitfaden-Download.pdf> (zugegriffen: 20. November 2024).

Deutsches Zentrum Kulturgutverluste (DZK). "NS-Raubgut: Grundlagen und Übersicht." <https://kulturgutverluste.de/kontexte/ns-raubgut> (zugegriffen: 28. Juni 2024).

Fletcher, Pamela, Anne Helmreich, David Israel und Seth Erickson. 2012. "Local/global: mapping nineteenth-century London's Art Market." *Nineteenth-Century Art Worldwide* 11(3):1. <https://www.19thc-artworldwide.org/index.php/autumn12/fletcher-helmreich-mapping-the-london-art-market> (zugegriffen: 13. November 2024).

Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK (Fraunhofer IPK) (Hg.). 2021. "Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten- gefunden!" *Futur: Vision, Innovation, Realisierungen; Mitteilungen aus dem Produktionstechnischen Zentrum (PTZ), Berlin* 2, 42-45. <https://www.ipk.fraunhofer.de/de/medien/futur/>

futur-2021-2/zum-ersten-zum-zweiten-zum-dritten-gefunden.html (zugegriffen: 29. Juni 2024).

German Sales. <https://www.arthistoricum.net/themen/portale/german-sales> (zugegriffen: 28. Juni 2024).

Gonthier, Nicolas, Saïd Ladjal und Yann Gousseau. 2022. "Multiple instance learning on deep features for weakly supervised object detection with extreme domain shifts." *Computer Vision and Image Understanding* 214: 103299. <https://doi.org/10.1016/j.cviu.2021.103299>.

Haffner, Dorothee. 2019. "Provenienzforschung digital vernetzt. Ergebnisse sichtbar machen." *Museumskunde* 84: 90-97. <https://www.museumbund.de/wp-content/uploads/2022/07/museumskunde-2019-1-online.pdf> (zugegriffen: 12. Juli 2024).

Haffner, Dorothee. 2020. "Provenienzen in Sammlungsdatenbanken. Digitale und virtuelle Chancen für die Vermittlung." In *Provenienz & Forschung. Digitale Provenienzforschung*, hg. vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste, 36-42. Dresden: Sandstein Verlag.

He, Kaiming, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren und Jian Sun. 2016. "Deep residual learning for image recognition." In *Proceedings of the IEEE on computer vision and pattern recognition*, 770-778. https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2016/html/He_Deep_Residual_Learning_CVPR_2016_paper.html (zugegriffen: 19. Juli 2024).

Hugo Helbing (Hg.). München 1927. "Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen moderner Meister aus dem Besitze eines süddeutschen Kunstfreundes und aus anderem Besitz." Auktion in der Galerie Hugo Helbing, München, 11. Juni 1927. <https://doi.org/10.11588/diglit.48882>.

ImageNet. Letztes Update am 11. März 2021. <https://www.image-net.org/index.php> (zugegriffen: 19. November 2024).

Jeon, Hyeong-Ju, Soonchul Jung, Yoon-Seok Choi, Jae Woo Kim und Jin Seo Kim. 2020. "Object Detection in Artworks Using Data Augmentation." In *2020 International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC), Jeju, Korea (South)*, 1312-1314. <https://doi.org/10.1109/ICTC49870.2020.9289321>.

Kadish, David, Sebastian Risi und Anders Sundnes Løvlie. 2021. "Improving Object Detection in Art Images Using Only Style Transfer." In *2021 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), Shenzhen, China*, 1-8. <https://doi.org/10.1109/IJCNN52387.2021.9534264>.

Ketterer Kunst. 2020. Wilhelm Trübners "Schwester Ferdinande" (1917), versteigert in der Auktion "Kunst des 19. Jahrhunderts" am 18. Juli 2020, Los 553. <https://www.kettererkunst.de/kunst/kd/details.php?obnr=120001848&anummer=498> (zugegriffen: 13. November 2024).

Lang, Sabine. 2023. "Wie hat sich Provenienzforschung durch Digitalität verändert?" *RETOUR-Freier Blog für Provenienzforschende*, veröffentlicht am 7. August 2023,

<https://retour.hypotheses.org/2916> (zugegriffen: 18. Juli 2024.)

Lin, Tsung-Yi, Michael Maire, Serge Belongie, James Hays, Pietro Perona, Deva Ramanan, Piotr Dollár und C. Lawrence Zitnick. 2014. "Microsoft coco: Common objects in context." In *Computer Vision–ECCV 2014: 13th European Conference, Zurich, Switzerland, September 6-12, 2014, Proceedings, Part V 13*, 740-755. https://doi.org/10.1007/978-3-319-10602-1_48.

Mermet, Alexis, Asanobu Kitamoto, Chikahiko Suzuki und Akira Takagishi. 2020. "Face Detection on Pre-modern Japanese Artworks using R-CNN and Image Patching for Semi-Automatic Annotation." In *Proceedings of the 2nd Workshop on Structuring and Understanding of Multimedia heritAge Contents (SUMAC'20). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA 2020*, 23-31. DOI: [10.1145/3423323.3423412](https://doi.org/10.1145/3423323.3423412)

Müller, Berndt, Joachim Reinhardt und Michael T. Strickland. 2012. *Neural networks: an introduction*. Berlin: Springer Science & Business Media.

Powers, David MW. 2020. "Evaluation: from precision, recall and F-measure to ROC, informedness, markedness and correlation." *arXiv preprint arXiv:2010.16061* <https://doi.org/10.48550/arXiv.2010.16061>.

Radford, Alec, Jong Wook Kim, Chris Hallacy, Aditya Ramesh, Gabriel Goh, Sandhini Agarwal et al. 2021. "Learning Transferable Visual Models from Natural Language Supervision." In *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning, PMLR. 2021*, 8748-8763. <http://proceedings.mlr.press/v139/radford21a> (zugegriffen: 13. November 2024).

Rother, Lynn, Fabio Mariani und Max Koss. 2022. "Taking Care of History: Toward a Politics of Provenance Linked Open Data in Museums." In *Perspectives on Data*, hg. von Emily Lew Fry und Erin Canning. Chicago: Art Institute of Chicago. <https://doi.org/10.53269/9780865593152/06>.

Rother, Lynn, Fabio Mariani und Max Koss. 2023. "Hidden Value: Provenance as a Source for Economic and Social History." *Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte/ Economic History Yearbook* 64(1): 111-142. <https://doi.org/10.1515/jbwg-2023-0005>.

Rudolf Elsas, Kunstauktionshaus (Rudolf Elsas a) (Hg.). Berlin 1931. "Wohnungs-Einrichtung der Villa Jasminweg 4 (Westend)." Versteigerung: Dienstag, den 13. Oktober 1931, Mittwoch, den 14. Oktober 1931. <https://doi.org/10.11588/diglit.6212#0011>.

Rudolf Elsas, Kunstauktionshaus (Rudolf Elsas b) (Hg.). Berlin 1931. "Wohnungs-Einrichtung der Villa Jasminweg 4 (Westend)." Versteigerung: Dienstag, den 13. Oktober 1931, Mittwoch, den 14. Oktober 1931. <https://doi.org/10.11588/diglit.6212>.

Scheithauer, Hugo, Sarah Bénére und Laurent Romary. 2024. "Automatic retro-structuration of auction sales catalogs layout and content." In *DH2024 - Reinvention and Responsibility, Alliance of Digital Humanities Organizations. Washington DC, United States*

2024. <https://hal.science/hal-04547239v1> (zugegriffen: 13. November 2024).

Schich, Maximilian, Christian Huemer, Piotr Adameczyk, Lev Manovich und Yang-Yu Liu. 2017. "Network dimensions in the getty provenance index." *arXiv preprint arXiv:1706.02804*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1706.02804>.

Seguin, Benoit, Carlotta Striolo, Isabella diLenardo und Frederic Kaplan. 2016. "Visual link retrieval in a database of paintings." In *Computer Vision–ECCV 2016 Workshops: Amsterdam, The Netherlands, October 8–10 and 15–16, 2016, Proceedings, Part I 14*, https://doi.org/10.1007/978-3-319-46604-0_52.

Sepp, Theresa. 2023. "Bedingt gute Rahmenbedingungen. Zur digitalen Provenienzforschung." *Kunstchronik* 76(7): 363–370. <https://doi.org/10.11588/kc.2023.7.102131>

Ufer, Nikolai, Max Simon, Sabine Lang und Björn Ommer. 2021. "Large-scale interactive retrieval in art collections using multi-style feature aggregation." *PloS one* 16(11): e0259718. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0259718>.

Washingtoner Prinzipien. 1998. "Grundsätze der Washingtoner Konferenz in Bezug auf Kunstwerke, die von den Nationalsozialisten beschlagnahmt wurden (Washingtoner Principles)." <https://kulturgutverluste.de/sites/default/files/2023-04/Washingtoner-Prinzipien.pdf> (zugegriffen: 28. Juni 2024).

Westlake, Nicholas, Hongping Cai und Peter Hall. 2016. "Detecting people in artwork with CNNs." In *Computer Vision–ECCV 2016 Workshops: Amsterdam, The Netherlands, October 8–10 and 15–16, 2016, Proceedings, Part I 14*, 825–841. https://doi.org/10.1007/978-3-319-46604-0_57.

YOLOv8. "Explore Ultralytics YOLOv8." <https://yolov8.com> (zugegriffen: 19. Juli 2024).

Zinnen, Mathias, Prathmesh Madhu, Peter Bell, Andreas Maier und Vincent Christlein. 2022. "Transfer Learning for Olfactory Object Detection." In *Digital Humanities Conference Abstracts*, 409–413. DOI: [10.48550/arXiv.2301.09906](https://doi.org/10.48550/arXiv.2301.09906)

Zuschlag, Christoph. 2022. *Einführung in die Provenienzforschung: Wie die Herkunft von Kulturgut entschlüsselt wird*. München: C.H. Beck.

Eine Vorstudie zur Eignung von Llama 3-8B für eine Sentimentanalyse

Tu, Ngoc Duyen Tanja

tu@ids-mannheim.de

Leibniz-Institut für Deutsche Sprache, Deutschland

ORCID: 0000-0002-7586-0617

Einleitung

Änderungen im deutschen Sprachgebrauch lösen bei vielen Menschen große Emotionen aus, siehe u. a. hitzige Diskussionen zu Reformbestrebungen zu Groß- und Kleinschreibung (Küppers, 1984) oder Proteste gegen die Rechtschreibreform 1998 (Johnson, 2000). Nachdem die deutsche Bundesregierung 2018 das Gesetz verabschiedet hat, im Geburtenregister auch „divers“ eintragen zu können oder keine Geschlechtsangabe zu machen, wurde der Rat für deutsche Rechtschreibung (fortfolgend: Rechtschreibrat) vielfach zum Thema geschlechtergerechte Schreibung angefragt. Im Juli 2024 wurde ein Passus dazu in das Amtliche Regelwerk des Rechtschreibrats aufgenommen. Allerdings wird darin keine klare Empfehlung gegeben, sondern festgehalten, dass der Bereich weiterhin beobachtet wird (Geschäftsstelle des Rats für deutsche Rechtschreibung, 2024, 153–154). Aufgrund dessen ist künftig weiterhin mit Anfragen zur geschlechtergerechten Schreibung zu rechnen. Dabei ist die emotionale Haltung der Anfragenden von großem Interesse. Wie sind die Personen zur geschlechtergerechten Schreibung eingestellt? Welche Emotionen zeigen sich in den Anfragen? Welche Argumente bringen die Positiv- bzw. Negativeingestellten? Um diese Fragen zu beantworten, kommt zunächst eine Sentimentanalyse in Betracht. Mit dieser kann jede Anfrage satzweise mit den Werten „positiv“, „negativ“ oder „neutral“ klassifiziert werden. Im Anschluss können die Sentimentwert-annotierten Daten analysiert werden und es kann in Vorbereitung für eine Emotionsanalyse identifiziert werden, welche Emotionen darin zu finden sind.

In diesem Beitrag wird eine Vorstudie präsentiert, in der getestet wird, ob sich die Generative Künstliche Intelligenz (GenKI) Llama-3-8B Q4_0 instruction-tuned (fortfolgend: Llama-3; Meta, 2024) für eine Sentimentanalyse eignet und für zukünftige Anfragen eingesetzt werden kann. Es wird eine GenKI getestet, da diese eine All-in-one-Solution bietet: Sowohl die Satzsegmentierung als auch die Sentimentklassifikation können mit ihr durchgeführt werden, sowie ggf. weitere Klassifikationen. Kenntnisse in Programmie-

rung müssen dabei nicht vorhanden sein, da man die GenKI mit einer natürlichsprachlichen Eingabe (Prompt) bedient.

Forschungsstand

Studien zu Sentimentanalyse mit einer GenKI wurden bereits durchgeführt: Krugmann und Hartmann (2024) sowie Zhang et al. (2024) zeigen für englische Datensätze, dass die GenKI GPT-4 bzw. Flan-UL2 und GPT-3.5-turbo ähnlich gut oder besser abschneiden als Sprachmodelle, die mit Sentimentwert-annotierten Daten trainiert sind. Zudem stellen Krugmann und Hartmann (2024) fest, dass Llama 2 die besten Erklärungen für seine gewählten Sentimentwerte gibt.

De Araujo et al. (2024) zeigen für brasilianisch portugiesische Datensätze, dass GPT-3.5 bei einer Sentimentanalyse genauso gut oder besser abschneidet wie das bisherige State-of-the-Art-Modell GPT. Zur gleichen Erkenntnis kommen auch Al-Thubaity et al. (2023) für GPT-4 und Bard AI in ihrer Studie mit arabischsprachigen Daten.

Zu anderen Ergebnissen kommen Mæhlum et al. (2024) für ChatGPT-4 und NorMistral sowie Rønningstad et al. (2024) für GPT-4, die mit norwegischen Datensätzen arbeiten. Sie zeigen, dass die GenKI schlechter annotieren als Menschen. Für einen englischen Datensatz zeigen Møller et al. (2024), dass GPT-4 und Llama 2-70-B-Chat nicht so gut abschneiden wie Sprachmodelle, die mit Sentimentwert-annotierten Daten trainiert sind. Gleiches zeigen Pfister und Hotho (2024) für einen deutschen Datensatz mit german-gpt2, einer auf ca. 2 Mrd. Token deutschen Texten trainierten GenKI.

Bisher finden sich keine Untersuchungen zu Sentimentanalysen auf deutschen Texten mit GenKI, die auf sehr großen Datenmengen trainiert sind. Dafür soll die vorliegende Untersuchung einen ersten Anhaltspunkt geben.

Studienkonzeption

Datengrundlage

Als Datengrundlage dienen 30 von 146 zufällig gezogenen, manuell anonymisierten E-Mail-Anfragen von 2019-02/2024 an den Rechtschreibrat, die insgesamt aus 233 Sätzen bestehen. Im Durchschnitt besteht eine Anfrage aus 134 Token und 8 Sätzen. Alleinstehende Grußformeln wie *Sehr geehrte* oder *Viele Grüße* wurden entfernt, da sie als Floskeln für die Sentimentanalyse irrelevant sind.

Die Datengrundlage liegt aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht öffentlich vor. Dies ist für die Studie vorteilhaft, da die Performance von Llama-3 getestet wird und es somit nicht zu einer Datenkontamination kommen kann, d. h. es kann ausgeschlossen werden, dass der Datensatz bereits annotiert in den Trainingsdaten der GenKI vorliegt.

Vorgehensweise

GenKI

Für die Sentimentanalyse wird die, nach seinem Entwickler Meta, leistungsstärkste Open-Source-GenKI Llama 3 über die Python-Bibliothek `ollama` genutzt. In Benchmark-Tasks zeigt Llama 3 gegenüber den Open-Source-GenKI Gemma-7B-It und Mistral-7B-Instruct eine höhere Performance (Meta, 2024).

Ein großer Vorteil von Llama 3 gegenüber Close-Source-GenKI ist, dass man es lokal auf dem eigenen Rechner ausführen kann, womit man die Kontrolle über die Datengrundlage behält.

Prompt

Studien belegen, dass die Wahl des Prompts ausschlaggebend für die Qualität der Antwort ist (Battle und Gollapudi, 2024; Leidinger et al., 2023; Schulhoff et al., 2024; Zhang et al., 2024). Bsharat et al. (2023) zeigen, dass die Performance der Modelle Llama-1/-2 sowie die von GPT-3.5/-4 bei Befolgung bestimmter Regeln zur Formulierung des Prompts steigt. Entsprechend wurden folgende, zum Task passende, Regeln aus Bsharat et al (2023) angewendet, um den Prompt zu formulieren: i) Unterlassung von Höflichkeitsfloskeln; ii) Nutzung von Direktiven; iii) Kenntlichmachung zusammenhängender Abschnitte im Prompt; iv) Nutzung der Phrasen „Your task is“ und „You must“ und v) mehrfache Wiederholung bestimmter Wörter oder Phrasen. Semantisch orientiert sich der Prompt an genutzte Prompts für Sentimentanalysen mit GenKI aus anderen Studien (De Araujo et al., 2024; Krugmann und Hartmann, 2024; Mæhlum et al., 2024; Zhang et al., 2024; Al-Thubaity et al., 2023):

```
###Instruction### Your task is to do a sentiment analysis (positive, negative, neutral) for each sentence in the following text. You must assign only one sentiment value (positive, negative or neutral). You must give your answer in the format "Sentence" -- "Sentiment value" -- "Justification". ###Text### + question
```

Pro Prompt wird eine Anfrage aus der Datengrundlage präsentiert, indem sie an den Prompt am Ende konkateniert wird (+ question).

Die Instruktion wird auf Englisch gegeben, da die Trainingsdaten von Llama-3 zu 95 % aus englischen Texten besteht (Meta, 2024) und die Antwortqualität deutlich schlechter bei nicht-englischsprachigen Prompts ausfallen kann (Schulhoff et al., 2024). Die Anfrage wird auf Deutsch übergeben, um dem Problem zu entgehen, dass sprachliche Nuancen bei einer Übersetzung verloren gehen. Testweise wurde der Prompt vollständig auf Deutsch formuliert, was zu schlechteren Ergebnissen bei der Satzsegmentierung geführt hat.

Damit Llama-3 Kontextinformationen erhält, die bei der Sentimentklassifikation relevant sein können, wird ihm die gesamte Anfrage im Prompt übergeben und es führt zunächst eine Satzsegmentierung durch. Danach soll die

GenKI die Sentimentklassifikation vornehmen und anschließend eine Begründung für den vergebenen Sentimentwert geben. Diese Reihenfolge der Instruktionen wurde gewählt, da der GenKI bei der Textgenerierung nur die bereits generierten Tokens bekannt sind und somit konsistente Antworten erwartet werden. Somit soll also bewirkt werden, dass der vergebene Sentimentwert und die Begründung der GenKI in einem logischen Zusammenhang zueinander stehen.

Eine Systemmessage wird nicht gesetzt. Bei der Temperatur, die angibt, wie kreativ die GenKI antwortet, wobei 1 für sehr kreativ und 0 für deterministisch steht, wird der default-Wert von 0,6 beibehalten.

In 5 Fällen vergibt Llama-3, abweichend von der Instruktion, 2 Sentimentwerte, in diesen Fällen wurden von mir automatisch der erste Sentimentwert gesetzt.

Baselines

Als Baseline dient das Sprachmodell `german-sentiment-bert` (Guhr et al., 2020), das auf deutschen Sentimentwert-annotierten Daten weitertrainiert ist. Dieses Modell wurde gewählt, da die Trainingsdaten aus nicht-redigierten Texten wie Facebook-Posts bestehen und die vorliegende Datengrundlage ebenfalls nicht-redigierte Texte enthält. Zusätzlich wurde zur Einordnung der Ergebnisse eine `random-Baseline` berechnet, die den Sätzen aus der Datengrundlage zufällig Sentimentwerte zuordnet.

Manuelle Annotation

Für die manuelle Annotation wurden drei Aufgaben gestellt:

(1) Drei Linguist:innen (M0, M1, M2) bekommen die Anfragen, die von Llama-3 Satz-segmentiert wurden. Es ist ersichtlich, welche Sätze zu einer Anfrage gehören. Ihre Aufgabe ist es, die Sätze mit einem Sentimentwert zu annotieren, dabei können sie Kontextinformationen einbeziehen. Die Annotationsbedingungen sind somit die gleichen wie die für Llama-3.

(2) In einem 2. Schritt werden den drei Linguist:innen jeweils die Annotationen von Llama-3 präsentiert, die von ihren eigenen abweichen. Sie entscheiden, ob sie die Begründung von Llama-3 für den gewählten Sentimentwert überzeugend finden.

(3) Drei weitere Linguist:innen (M3, M4, M5) bekommen den Datensatz, der wie in (1) beschrieben aufbereitet ist, die Annotationen und die Begründungen von Llama-3. Ihre Aufgabe ist es zu entscheiden, ob sie der Annotation von Llama-3 zustimmen. Wenn sie nicht zustimmen, vergeben sie einen anderen Sentimentwert.

Ergebnisse

Inter-Annotator-Agreement

Basierend auf dem Cohens Kappa κ (Cohen, 1960) wurde das Inter-Annotator-Agreement bestimmt. Ergebnisse von κ liegen zwischen -1 (potenziell systematische Nichtübereinstimmung) und 1 (perfekte Übereinstimmung).

Zunächst wird κ für die Annotationsaufgabe (1) berechnet (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1: Das IAA zwischen den menschlichen Annotierenden (M0, M1, M2) untereinander, Llama-3 sowie den Baselines BERT und random.

Annotierender	M0	M1	M2
M0	X	0,56	0,35
M1	0,56	X	0,53
M2	0,35	0,53	X
Llama-3	0,46	0,35	0,25
BERT	0,10	0,23	0,18
random	0,03	-0,01	-0,03

Aus Tabelle 1 geht hervor, dass das Inter-Annotator-Agreement zwischen den menschlichen Annotierenden und Llama-3 höher ist als zwischen den Baselines. Des Weiteren stimmen sowohl die Menschen untereinander als auch mit Llama-3 jeweils nur mittelmäßig bis moderat überein (Viera und Garrett, 2005, 362).

Als Nächstes wird κ für die Annotationsaufgabe (3) berechnet (vgl. Tabelle 2).

Tabelle 2: Das IAA zwischen den menschlichen Annotierenden (M3, M4, M5) untereinander, Llama-3 sowie den beiden Baselines BERT und random.

Annotierender	M3	M4	M5
M3	X	0,59	0,49
M4	0,59	X	0,42
M5	0,49	0,42	X
Llama-3	0,69	0,50	0,37
BERT	0,13	0,11	0,05
random	0,03	0	0,06

Aus Tabelle 2 geht hervor, dass das Inter-Annotator-Agreement zwischen den menschlichen Annotierenden und Llama-3 ebenfalls höher ist als zwischen den Baselines. Vergleicht man die Werte aus Tabelle 1 mit denen aus Tabelle 2 kann man sehen, dass die κ -Werte bei Aufgabe (3) höher sind. Jedoch variieren sie zwischen den Menschen und Llama-3 stark: M3 weist eine substantielle Übereinstimmung mit Llama-3 auf, M5 nur eine mittelmäßige. M4 liegt dazwischen mit einer moderaten Übereinstimmung.

Insgesamt kann aus den κ -Werten folgendes abgeleitet werden:

- Die κ -Werte in Tabelle 1 für Annotationsaufgabe (1) weisen darauf hin, dass die Annotationsrichtlinien nicht präzise genug sind, weshalb das Inter-Annotator-Agreement zwischen den menschlichen Annotierenden nicht so hoch ist. M0 und M1 haben zurückgemeldet, dass sie die Annotationsaufgabe als schwierig empfanden, da das Thema selbst bereits emotionsbeladen ist. Somit bekämen die meisten Sätze ihres Empfindens nach meist einen impliziten negativen Ton. Die Aussage wird durch die Verteilung der vergebenen Sentimentwerte je Annotierende belegt (vgl. Tabelle 3): M0 und M1 klassifizieren im Vergleich zu Llama-3 deutlich mehr Sätze als „negativ“.

- Die stark variierenden κ -Werte in Tabelle 2 für Annotationsaufgabe (3) weisen darauf hin, dass die Annotationen von Llama-3 je nach subjektivem Empfinden überzeugend sein können. Aus Tabelle 3 geht hervor, dass M4 und M5, die ein niedriges Inter-Annotator-Agreement mit Llama-3 haben, deutlich mehr Sätze als „negativ“ annotiert haben als Llama-3. Zusätzlich hat M5 deutlich weniger Sätze als „positiv“ annotiert.

- Darüber hinaus ist es nicht überraschend, dass der Großteil der Sätze als neutral annotiert wurde, da Personen die eine Anfrage an den Rechtschreibrat stellen, oftmals eine Antwort auf ein sprachliches – neutral dargebrachtes – Problem suchen, z. B. *Wie ist denn die bestehende Regelung für Behörden [...]*.

Zusammenfassend ist zu beobachten, dass, auf Grund der Thematik der Datengrundlage, viele subjektive Empfindungen in die Sentimentklassifikation einfließen, weshalb auch das Inter-Annotator-Agreement zwischen den menschlichen Annotierenden nicht besonders hoch ist. Folglich stellt sich als Nächstes die Frage, ob die vergebenen Sentimentwerte von Llama-3 ebenfalls plausibel sind. Um diese Frage zu beantworten, werden die Ergebnisse von Annotationsaufgabe (2) betrachtet.

Tabelle 3: Die Anteile der vergebenen Sentimentwerte je Annotierender.

Sentimentwert	M0	M1	M2	M3	M4	M5	Llama-3	BERT	random
positiv	32	16	12	58	54	21	68	15	80
negativ	66	66	34	49	73	76	38	21	68
neutral	135	151	187	126	106	136	127	197	85

Qualitative Analyse der Begründungen von Llama-3

Aus Tabelle 3 geht hervor, dass Llama-3 im Gegensatz zu M0, M1 und M2 deutlich mehr Sätze als „positiv“ klassifiziert hat. Betrachtet man die Sätze, die Llama-3 abweichend von den drei Annotierenden als „positiv“ annotiert hat, kann man folgende Beobachtungen machen:

- In 28 Sätzen finden sich positive Emotionen wie *freuen*, das auf Grund seines Vorkommens in einer Floskel: *Ich würde mich über baldige Antwort sehr freuen*. von den menschlichen Annotierenden mehrheitlich als „neutral“ annotiert wurde. Die Begründung der GenKI: „The speaker's enthusiasm for a prompt response indicates a positive sentiment.“ überzeugt die Annotierenden von einer positiven Annotation.

- In 10 Sätzen werden positive Veränderungen beschrieben. Die Annotierenden klassifizieren diese Sätze mehrheitlich als „neutral“, finden die Begründungen von Llama-3 jedoch überzeugend. Ein Beispiel hierfür lautet: *Eltern könnten ihren Kindern wieder bei den Hausaufgaben helfen, [...]*, wobei die Begründung von Llama-3 wie folgt lautet: „The speaker suggests that the proposed changes would allow parents to help their children more effectively, which is a positive sentiment.“

- Es ist auffällig, dass Llama-3 Sätze als „positiv“ klassifiziert, wenn sie eine ‚kämpferische‘ Handlung enthalten. Darunter fallen 10 Sätze, wie beispielsweise *Ich [...] kämpfe seit langem gegen diese merkwürdigen Auswüchse, [...]*. Llama-3 begründet die Annotation folgendermaßen: „The speaker expresses determination to fight against these „weird“ developments [...]“. Die Begründungen bei diesen Sätzen finden die Annotierenden nicht überzeugend und klassifizieren sie mehrheitlich als „negativ“.

- Die Begründungen von 3 Sätzen, die von Llama-3 als „positiv“ klassifiziert wurden, finden die Annotierenden nicht überzeugend. Die Problematik bei diesen Sätzen liegt darin, dass man ihnen, je nachdem, welchen Aspekt man für die Sentimentklassifikation einbezieht, einen anderen Sentimentwert zuordnen würde. Einer dieser Sätze lautet: *Das wäre eine klar strukturierte und verständliche Lösung ohne [Verunstaltung] der Deutschen Sprache*. Llama-3 begründet die „positive“-Klassifikation mit: „The use of words like „klar“ (clear) and „verständlich“ (understandable) suggests a positive sentiment towards the proposed solution.“ Die Annotierenden klassifizieren diesen Satz mehrheitlich als „neutral“, da ein Lösungsvorschlag für geschlechtergerechte Schreibung präsentiert wird. Auf Grund der Verwendung des Wortes *Verunstaltung* wäre auch eine Klassifikation als „negativ“ denkbar.

Bei der Analyse weiterer Sätze, bei denen sich die menschlichen Annotierenden und Llama-3 uneinig sind, wird sichtbar, dass in diesen sehr viele Aspekte vorkommen, die mit Sentimentwerten klassifiziert werden könnten. Darunter fallen beispielsweise die Sprechweise, die Haltung des Anfragenden oder Emotionen, Situationen und Handlungen, die im Satz beschrieben werden. Dieser Umstand erschwert die Sentimentanalyse bei dieser Studie.

Fazit

In diesem Beitrag wurde gezeigt, dass sich Llama-3 mit den in dieser Vorstudie genutzten Annotationsrichtlinien nicht dazu eignet, eine Sentimentanalyse durchzuführen. Die Analyse der Begründungen von Llama-3 hat gezeigt, dass die Annotationsrichtlinien verfeinert werden müssen: Es muss spezifiziert werden, welche Aspekte in die Sentimentklassifikation einfließen sollen. Somit kann Llama-3 in den Digitalen Geisteswissenschaften bei der Erstellung sowie der Verfeinerung von Annotationsrichtlinien genutzt werden. Damit kann zunächst die Arbeitskraft von menschlichen Annotierenden gespart werden. Durch die GenKI können Aspekte aufgedeckt werden, die eine Einzelperson (auf Grund subjektiver Empfindungen) nicht präsent hat.

In einem nächsten Schritt sollte eine Folgestudie durchgeführt werden, in dem die Annotierenden und Llama-3 entsprechend der verfeinerten Annotationsrichtlinien instruiert werden. Es bleibt abzusehen, ob sich das IAA dadurch erhöhen wird und Llama-3 für den Einsatz einer Sentimentanalyse in Frage kommt.

Fußnoten

1. Vielen Dank an die Annotierenden: Jennifer Behr, Beate Brechtel, Annelen Brunner, Christian Lang, Niklas Reinken und Roman Schneider.

Bibliographie

Al-Thubaity, Abdulmohsen, Sakhar Alkhereyf, Hanan Murayshid, Nouf Alshalawi, Maha Omirah, Raghad Alateeq, Rawabi Almutairi, Razan Alsuwailem, Manal Alhassoun und Imaan Alkhanen. 2023. "Evaluating ChatGPT and Bard AI on Arabic Sentiment Analysis." In *Proceedings of ArabicNLP 2023*, 335–349.

de Araujo, Gladson, Tiago de Melo und Carlos Mauricio S. Figueiredo. 2024. "Is ChatGPT an effective solver of sentiment analysis tasks in Portuguese? A Preliminary Study." In *Proceedings of the 16th International Conference on Computational Processing of Portuguese - Vol. 1*, 13–21.

Battle, Rick und Teja Gollapudi. 2024. "The Unreasonable Effectiveness of Eccentric Automatic Prompts." arXiv. doi:10.48550/ARXIV.2402.10949, <https://arxiv.org/abs/2402.10949> (zugegriffen: 2. Juli 2024).

Bsharat, Sondos Mahmoud, Aidar Myrzakhan und Zhiqiang Shen. 2023. "Principled Instructions Are All You Need for Questioning LLaMA-1/2, GPT-3.5/4." arXiv. doi:10.48550/ARXIV.2312.16171, <https://arxiv.org/abs/2312.16171> (zugegriffen: 2. Juli 2024).

Cohen, Jacob. 1960. "A Coefficient of Agreement for Nominal Scales." *Educational and Psychological Measurement* 20, Nr. 1: 37–46.

Geschäftsstelle des Rats für deutsche Rechtschreibung, Hrsg. 2024. *Amtliches Regelwerk der deutschen Rechtschreibung. Regeln und Wörterverzeichnis*. Mannheim: IDS-Verlag.

Guhr, Oliver, Anne-Kathrin Schumann, Frank Bahrmann und Hans Joachim Böhe. 2020. "Training a Broad-Coverage German Sentiment Classification Model for Dialog Systems." In *Proceedings of the Twelfth Language Resources and Evaluation Conference*, 1627–1632.

Johnson, Sally. 2000. "The Cultural Politics of the 1998 Reform of German Orthography." *German Life and Letters* 53, Nr. 1: 106–125.

Krugmann, Jan Ole und Jochen Hartmann. 2024. "Sentiment Analysis in the Age of Generative AI." *Customer Needs and Solutions* 11: 3.

Küppers, Hans-Georg. 1984. "Orthographiereform und Öffentlichkeit: zur Entwicklung und Diskussion der Rechtschreibreformbemühungen zwischen 1876 und 1982." *Sprache der Gegenwart* 61. Düsseldorf: Schwann.

Leidinger, Alina, Robert Van Rooij und Ekaterina Shutova. 2023. "The language of prompting: What linguistic properties make a prompt successful?" In:

Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2023, 9210–9232.

Mæhlum, Petter, David Samuel, Rebecka Maria Norman, Elma Jelin, Øyvind Andresen Bjertnæs, Lilja Øvrelid und Erik Velldal. 2024. "It's Difficult to Be Neutral – Human and LLM-based Sentiment Annotation of Patient Comments." In: *Proceedings of the First Workshop on Patient-Oriented Language Processing (CL4Health) @ LREC-COLING 2024*, 8–19.

Meta. 2024. Build the future of AI with Meta Llama 3. <https://llama.meta.com/llama3/>.

Pfister, Jan und Andreas Hotho. 2024. "SuperGLEBer: German Language Understanding Evaluation Benchmark." In: *Proceedings of the 2024 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (Volume 1: Long Papers)*, 7904–7923.

Rønningstad, Egil, Erik Velldal und Lilja Øvrelid. 2024. "A GPT among Annotators: LLM-based Entity-Level Sentiment Annotation." In: *Proceedings of The 18th Linguistic Annotation Workshop (LAW-XVIII)*, 133–139.

Schulhoff, Sander, Michael Ilie, Nishant Balepur, Konstantine Kahadze, Amanda Liu, Chenglei Si, Yinheng Li, u. a. 2024. "The Prompt Report: A Systematic Survey of Prompting Techniques." arXiv. doi:10.48550/ARXIV.2406.06608, <https://arxiv.org/abs/2406.06608> (zugegriffen: 2. Juli 2024).

Viera, Anthony J. und Joanne M. Garrett. 2005. "Understanding Interobserver Agreement: The Kappa Statistic." *Family Medicine* 37, Nr. 5: 360–363.

Zhang, Wenxuan, Yue Deng, Bing Liu, Sinno Pan und Lidong Bing. 2024. "Sentiment Analysis in the Era of Large Language Models: A Reality Check." In: *Findings of the Association for Computational Linguistics*, 3881–3906.

Gute Planung ist die halbe Miete? - Nutzung und Nutzen von Datenmanagementplänen in geisteswissenschaftlichen Forschungsvorhaben

Helling, Patrick

patrick.helling@uni-koeln.de
Data Center for the Humanities (DCH), Universität zu Köln, Deutschland
ORCID: 0000-0003-4043-165X

Reiter, Nils

nils.reiter@uni-koeln.de
Data Center for the Humanities (DCH), Universität zu Köln, Deutschland
ORCID: 0000-0003-3193-6170

Rau, Felix

f.rau@uni-koeln.de
Data Center for the Humanities (DCH), Universität zu Köln, Deutschland
ORCID: 0000-0003-4167-0601

Einleitung

Als lebende Dokumente dienen Datenmanagementpläne (DMP) dazu, Forschende bei der Planung, Dokumentation und Umsetzung von Maßnahmen zum Management von Forschungsdaten im Rahmen eines Forschungsvorhabens zu unterstützen.¹ Sie sind i.d.R. strukturell orientiert am Forschungsdatenlebenszyklus (Rümpel 2011) und fordern, dass sich Forschende zu unterschiedlichen Aspekten des Forschungsdatenmanagements (FDM) im Rahmen ihres Forschungsvorhabens, bspw. zur Datenerhebung, Speicherung, Nachnutzung oder benötigten personellen und finanziellen Ressourcen, positionieren (Jensen 2011; Dierkes 2021). Im Kern sollen Datenmanagementpläne also dazu dienen Forschende dabei zu unterstützen ihre Forschungsergebnisse durch umfassendes Forschungsdatenmanagement im Sinne der FAIR-Prinzipien (Wilkinson et al. 2016) möglichst auffindbar, zugänglich, interoperabel und nachnutzbar zu machen. Zusätzlich sollen sie helfen, insbesondere den nicht unerheblichen zeitlichen Aufwand, bspw. für die Datenkuration (Perry und Netscher 2022), durch struk-

turierte Planung zu verringern und das Datenmanagement effizienter zu gestalten.

Immer häufiger sind Datenmanagementpläne Voraussetzung für die erfolgreiche Einwerbung von Drittmitteln und entsprechende Drittmittelgeber erwarten zunehmend im Rahmen einer Antragseinreichung die Nutzung von Datenmanagementplänen durch die antragsstellenden Forschenden (Rathmann 2020). Entsprechend existieren mittlerweile unterschiedliche Templates und Vorlagen für Datenmanagementpläne, die von Drittmittelgebern oder anderen, meist datenmanagement-bezogenen Einrichtungen, angeboten werden. Mit Hilfe von Softwarelösungen wie dem Research Data Management Organizer (RDMO),² besteht die Möglichkeit, für Forschungs- und FDM-Beratungseinrichtungen eigene Datenmanagementpläne zu entwickeln und anzubieten. Organisatorische und inhaltliche Erweiterungen des Konzepts von Datenmanagementplänen, bspw. in Form von maschinenlesbaren DMPs (Miksa 2019; Oblasser 2020; Philipson 2023), Domain Data Protocols (Science Europe 2018; Netscher et al. 2022; Hoffmann 2023, Jung, Helling und Pielström 2024) oder auch Software Management Plänen (SMP) (Alves et al. 2021; Giraldo et al. 2023) vervollständigen das Spektrum an Möglichkeiten zur Planung, Dokumentation und Umsetzung von Forschungsdatenmanagement im Rahmen von Forschungsvorhaben.

Entsprechend stellen Datenmanagementpläne ein zentrales Werkzeug im Forschungsdatenmanagement dar und sollten auch im Rahmen geisteswissenschaftlicher Forschungsvorhaben eine wichtige Rolle spielen. Inwieweit DMPs im Rahmen von geisteswissenschaftlichen Forschungsvorhaben tatsächlich genutzt werden, ist allerdings unklar. Außerdem ist ungeklärt, ob die Nutzung von Datenmanagementplänen im Rahmen von Forschungsvorhaben überhaupt die FAIRness entstandener Forschungsergebnisse verbessert. Untersuchungen zu Herausforderungen in der Planung von Datenmanagementkonzepten zeigen sogar, dass die Nutzung von Datenmanagementplänen selbst eine Herausforderung für Forschende darstellen kann und sie bei der Nutzung von DMPs Unterstützungsbedarf haben (Steinhart 2012).

Methodik

In diesem Vortrag stellen wir Ergebnisse einer quantitativen Umfrage zum Umgang mit und Nutzen von Datenmanagementplänen in geisteswissenschaftlichen Forschungsvorhaben vor, um so ein klareres Bild von der Rolle und Bedeutung von DMPs in der geisteswissenschaftlichen Forschung zu zeichnen.

Die anonyme Umfrage wurde mit einer von der Universität zu Köln angebotenen Instanz von LimeSurvey³ durchgeführt und besteht aus insgesamt 11 Fragen zur Nutzung von Datenmanagementplänen im Rahmen geisteswissenschaftlicher Forschungsvorhaben. Insgesamt wurde die Umfrage über zwei Wochen durchgeführt und über die Mailingliste des Verbands Digital Humanities im deutschsprachigen Raum e.V.⁴ sowie die DFN-Mailingliste Forschungs-

daten verschickt. Sie richtete sich explizit an Personen, die in geisteswissenschaftlichen Forschungsvorhaben arbeiten/gearbeitet haben. Die Umfrage und Ergebnisse wurden via Zenodo publiziert.⁵

Zunächst wurde in der Umfrage abgefragt, ob die Teilnehmenden bereits mit Datenmanagementplänen in Forschungsvorhaben arbeiten oder gearbeitet haben. Sofern sie noch keine DMPs nutzen/genutzt haben, wurde schließlich nach den Gründen dafür gefragt. Wenn Teilnehmende bereits mit DMPs arbeiten/gearbeitet haben, sollten sie Angaben zur Motivation für diese und zum Arbeitsaufwand bei der Nutzung von DMPs sowie zur praktischen Arbeit mit DMPs machen. Zuletzt wurde mit der Umfrage eine subjektive Einschätzung bezüglich der Geeignetheit von DMPs für die Verbesserung des Datenmanagements in Forschungsvorhaben erfragt.

Die Ergebnisse der Umfrage wurden v.a. quantitativ ausgewertet, um einen ersten Eindruck bezüglich der Nutzung und des Nutzens von Datenmanagementplänen in geisteswissenschaftlichen Forschungsvorhaben zu erhalten.

Ergebnisse

Insgesamt wurden 72 auswertbare Antworten im Rahmen der Umfrage erfasst. Mit 52,8 % gaben etwas mehr als die Hälfte der Teilnehmenden an Datenmanagementpläne im Rahmen von Forschungsvorhaben nutzen (siehe Abb. 1).

Abbildung 1: Anzahl der Teilnehmenden den Datenmanagementpläne (nicht) nutzen | N=72.

Personen, die angegeben haben, dass sie keine Datenmanagementpläne nutzen, wurden über ein Freitextfeld gebeten, dies zu begründen. Eine Paraphrasierung bzw. Zusammenfassung von insgesamt 29 auswertbaren Angaben ergab, dass es vor allem auf eine Unkenntnis bezüglich der Möglichkeit DMPs zu nutzen zurückzuführen ist, dass Forschende keine DMPs nutzen (11 Nennungen). Darüber hinaus wurde in sechs Fällen angegeben, dass es keinen Bedarf für DMPs gibt. Vier Personen notierten, dass sie keine Zeit für DMPs hätten, jeweils dreimal wurde angegeben, dass DMPs an der eigenen Einrichtung nicht genutzt werden bzw., dass sie ungeeignet für die Planung des Datenmanagements sind. Zwei Personen gaben darüber hinaus an,

dass sie bisher keine DMPs genutzt haben, weil es nicht von ihnen gefordert wurde.

Von den 38 Teilnehmenden, die angegeben haben, Datenmanagementpläne zu nutzen, haben 36 Angaben zu Gründen für die Nutzung von DMPs gemacht. Die Mehrheit (insgesamt 21 Teilnehmende) gab an, dass sie ausschließlich aus externen Gründen DMPs nutzen, bspw. weil es von den Drittmittelgebern oder der eigenen Einrichtung verlangt wird. Lediglich fünf Personen vermerkten, dass sie DMPs ausschließlich aus eigener Überzeugung nutzen. 11 Teilnehmende notierten, dass sie DMPs sowohl aufgrund externer Forderungen als auch aus eigener Überzeugung anwenden. Die Gesamtzahlen der verschiedenen Motivationen sind in Abbildung 2 dargestellt.

Abbildung 2: Anzahl der Gründe für die Nutzung von Datenmanagementplänen | Mehrfachauswahl möglich, N=36.

Von den 21 Personen, die angegeben haben, dass sie Datenmanagementpläne ausschließlich aufgrund von Vorgaben von Dritten in ihren Forschungsvorhaben anwenden/angewendet haben, beantworteten insgesamt 13 Personen die Frage, ob sie einen Datenmanagementplan auch ohne ebenjene Vorgaben nutzen würden mit *Nein*, fünf Personen mit *Ja* und drei Personen machten keine Angaben (*N/A*).

32 Teilnehmende machten Angaben zum Zeitpunkt, zu dem sie das erste Mal im Rahmen eines Forschungsvorhabens einen Datenmanagementplan nutzen/genutzt haben. Hier gab die Mehrheit (62,5 %) an, dass sie bereits in der Antragsphase damit beginnen, einen Datenmanagementplan zu nutzen (siehe Abb. 3).

Abbildung 3: Zeitpunkt, zu dem ein Datenmanagementplan zum ersten Mal im Rahmen eines Forschungsvorhabens genutzt wird | N=32.

Vier weitere Teilnehmende wählten bei der Frage zum Zeitpunkt der ersten Nutzung eines Datenmanagementplans im Rahmen eines Forschungsvorhabens die Kategorie „Sonstiges“ aus und machten schließlich weitere Angaben über ein Freitextfeld, wobei nur zwei Angaben den Zeitpunkt konkretisierten. Hier wurde vermerkt, dass DMPs bereits vor Beginn der eigentlichen Antragsphase das erste Mal eingesetzt werden/wurden.

Abbildung 4: Häufigkeit der Bearbeitung von Datenmanagementplänen während einer Projektlaufzeit | N=33.

Von den insgesamt 33 Teilnehmenden, die Angaben zur Häufigkeit von Bearbeitungen/Aktualisierungen von Datenmanagementplänen innerhalb von Forschungsvorhaben gemacht haben, haben mit 48,5 % etwas weniger als die Hälfte vermerkt, dass sie Datenmanagementpläne 1-2 Mal bearbeiten (siehe Abb. 4). Zwei bzw. drei Personen gaben an, ihre DMPs 2-3 bzw. 3-4 Mal über eine Projektlaufzeit hinweg zu aktualisieren, viermal wurde vermerkt, dass DMPs sogar noch häufiger bearbeitet werden. Acht Teilnehmende vermerkten, *niemals* einen DMP zu aktualisieren, was der grundsätzlichen Idee, dass DMPs lebende Dokumente sind, die über eine Projektlaufzeit hinweg angepasst werden müssen, widerspricht.

Bezüglich der persönlichen Wahrnehmung, als wie aufwendig die Nutzung von Datenmanagementplänen wahrgenommen wird, haben die Teilnehmenden (N=34) unterschiedliche Angaben gemacht (siehe Abb. 5). 14 Personen gaben an, dass DMPs in der Nutzung *nicht aufwendig* bis

wenig *aufwendig* sind, 20 Personen vermerkten jedoch, dass DMPs für sie *aufwendig*, *sehr aufwendig* oder sogar *deutlich zu aufwendig* in der Nutzung sind.

Abbildung 5: Einschätzung des Aufwands bei der Nutzung von Datenmanagementplänen | N=34.

17 von 32 Personen gaben schließlich an, dass sie überzeugt davon sind, dass sich ihr Datenmanagement durch die Nutzung eines Datenmanagementplans verbessert hat (siehe Abb. 6). Somit sieht eine knappe Mehrheit einen Mehrwert von DMPs für die Planung und Umsetzung von Forschungsdatenmanagement. Während fünf Teilnehmende der Meinung sind, dass sich ihr Datenmanagement durch die Nutzung eines DMPs nicht verbessert hat, gaben allerdings auch 10 Personen an, dass sie sich nicht sicher sind, ob sich ihr FDM durch die Nutzung eines DMPs verbessert hat. Insgesamt drei Teilnehmende haben bei dieser Frage das Feld “Sonstiges” ausgewählt und über ein Freitextfeld ihre diesbezügliche Einschätzung beschrieben, wobei nur zwei dieser Antworten inhaltlich ausgewertet werden konnten. Während eine Person angab, dass ihre Ansprüche an FDM höher sind, als das, was über einen DMP beschrieben werden kann, wies die zweite Person darauf hin, dass sie das gesamte Konzept von Datenmanagementplänen für sinnlos erachtet.

Abbildung 6: Einschätzung, ob die Nutzung eines Datenmanagementplans das eigene Datenmanagement verbessert hat | N=32.

Alle Teilnehmenden konnten zusätzlich Ihre persönliche Einschätzung bezüglich der Nützlichkeit von Datenmanagementplänen über ein Freitextfeld konkretisieren. Von

den Teilnehmenden, die angaben, dass sich ihr FDM durch DMPs verbessert hat, haben zehn von 17 Personen diese Möglichkeit wahrgenommen. Kernaussage hier war, dass DMPs dazu animieren sich über alle Aspekte im FDM Gedanken zu machen, auch über die, mit denen man sich sonst tendenziell nicht beschäftigt hätte. Von den Personen, die angaben, dass ihr FDM sich nicht durch die Nutzung von DMPs verbessert hat, haben drei von fünf Teilnehmenden das Freitextfeld zur Konkretisierung genutzt und dort insbesondere angegeben, dass DMPs aus ihrer Sicht trotzdem sinnvoll sein können. Fünf der zehn Personen, die sich nicht sicher waren, ob ihr FDM sich durch die Nutzung von DMPs verbessert hat, machten auch konkretere Angaben zu ihrer Selbsteinschätzung. Neben der Wahrnehmung, dass DMPs sinnvoll sein können, gaben hier zwei Personen an, dass sie ein spezifisches Datenverständnis haben, aus dem heraus ihnen FDM wenig sinnvoll erscheint.

Zuletzt wurde im Rahmen der Umfrage in Form einer Mehrfachauswahl abgefragt, welche Förderinstitutionen Forschungsvorhaben, in denen die Teilnehmenden Datenmanagementpläne nutzen/genutzt haben, fördern/gefördert haben (siehe Abb. 7). Hier wird deutlich, dass vor allem im Rahmen von Vorhaben, die durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)⁶ gefördert werden, Datenmanagementpläne genutzt werden.

Abbildung 7: Förderinstitutionen, die Vorhaben finanziert haben, in denen Teilnehmende Datenmanagementpläne genutzt haben | Mehrfachauswahl möglich, N=31.

Diskussion

Die Ergebnisse der anonymisierten Umfrage zeigen zunächst ein ausgewogenes Bild in Bezug auf die Nutzung von Datenmanagementplänen im Rahmen von geisteswissenschaftlichen Forschungsvorhaben. Allerdings gaben die meisten Teilnehmenden an, dass sie DMPs nicht ausschließlich aus eigener Überzeugung, sondern eher aufgrund von externen Vorgaben bzw. Forderungen nutzen, es also weniger intrinsische Motivation auf Seiten der Forschenden gibt, Datenmanagementpläne zu nutzen. Scheinbar hat sich also noch keine Überzeugung bezüglich des Nutzens von Datenmanagementplänen in der Breite etabliert. Dies deckt sich auch mit der Tatsache, dass lediglich

fünf der Personen, die angegeben haben, DMPs ausschließlich aufgrund externer Vorgaben zu nutzen, vermerkten, dass sie DMPs auch ohne externe Vorgaben genutzt hätten.

Darüber hinaus schätzt die Mehrheit der Teilnehmenden den Aufwand einen Datenmanagementplan zu nutzen als *aufwendig*, *sehr aufwendig* bzw. *deutlich zu aufwendig* ein, obwohl die meisten Teilnehmenden DMPs lediglich 1-2 Mal während eines Forschungsvorhabens bearbeiten bzw. aktualisieren. Dies deutet darauf hin, dass DMPs noch nicht optimal und ohne größeren Mehraufwand in Forschungsvorhaben implementiert werden können.

Trotz dieser Ergebnisse gaben insgesamt 17 von 32 Personen an, dass sie der Meinung sind, dass sich ihr Datenmanagement durch die Nutzung eines DMPs verbessert hat. Aus den Rückmeldungen der Teilnehmenden, die angegeben haben, dass sie keine DMPs nutzen/genutzt haben, wird schließlich deutlich, dass die Nicht-Nutzung von DMPs vor allem auch an der Unwissenheit über DMPs liegt.

Fazit und Ausblick

Datenmanagementpläne sind ein Werkzeug im Forschungsdatenmanagement zur Planung, Organisation und Umsetzung von FDM-Maßnahmen, das eine immer zentralere Rolle einnimmt. Wenngleich DMPs scheinbar noch nicht funktional und ohne großen Mehraufwand in Forschungsvorhaben genutzt werden (können), wird die Nutzung von Datenmanagementplänen im Kontext geisteswissenschaftlicher Forschung grundsätzlich als hilfreich wahrgenommen, was allerdings auf einer Selbsteinschätzung der Teilnehmenden beruht.

Ob sich das Datenmanagement durch die Nutzung von DMPs im Rahmen von Forschungsvorhaben tatsächlich verbessert, müsste aus objektiver Perspektive, bspw. durch die Evaluation von Forschungsergebnissen, die in Vorhaben entstanden sind, die DMPs verwendet haben, in Bezug auf ihre FAIRness (Mangione et al. 2022), genauer untersucht werden. Eine Möglichkeit könnte hier die Anwendung der FAIR-Prinzipien, u.a. durch das FAIRplus Dataset Maturity (DSM) Model (Rocca-Serra et al. 2023) oder Evaluations-tools wie FAIR-Checker,⁷ F-UJI⁸ oder die FAIR Evaluation Services,⁹ darstellen.

Der wahrgenommene Aufwand bei der Nutzung von Datenmanagementplänen sollte, sofern Datenmanagementpläne tatsächlich geeignet sind das Datenmanagement in Forschungsvorhaben signifikant zu verbessern, reduziert werden, bspw. durch vereinfachte DMP-Templates oder Domain Data Protocols. Zuletzt scheint auch die Steigerung der Awareness eine notwendige Maßnahme für die Steigerung der Nutzung von DMPs zu sein. Diese Steigerung von Awareness setzt allerdings voraus, dass der tatsächliche Nutzen von DMPs für das Datenmanagement objektiv festgestellt wird.

Die in diesem Paper vorgestellten und diskutierten Ergebnisse können als Ausgangspunkt für weitere Überlegungen bezüglich der Verbesserung von Datenmanagementplänen verstanden werden, die allerdings noch nicht Teil der hier

vorgestellten Forschung sind. Schließlich stellt sich auf Basis der hier vorgestellten Ergebnisse nicht nur die Frage der Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf andere Fachbereiche, sondern auch, inwieweit auf einer qualitativen Ebene Datenmanagementpläne effektiver in Forschungsvorhaben implementiert werden können, was auf den hier dargestellten Ergebnissen aufbauend noch weiter untersucht werden muss.

In unserem Vortrag werden wir die Ergebnisse der Umfrage detaillierter vorstellen und diskutieren. Dabei werden wir den Fokus darauf legen, konkrete Ansätze zur Verbesserung von Datenmanagementplänen für die effektive Nutzung im Rahmen von Forschungsvorhaben herauszuarbeiten.

Fußnoten

1. Contributor Roles: Patrick Helling (Conceptualization, Formal Analysis, Writing - original draft), Nils Reiter (Writing - review & editing), Felix Rau (Writing - review & editing).
2. <https://rdmorganiser.github.io/>, letzter Zugriff: 12. Juli 2024.
3. <https://rrzk.uni-koeln.de/internetzugang-web/bausteine-fuer-webseiten/online-umfragen/limesurvey>, letzter Zugriff: 12. Juli 2024.
4. <https://dig-hum.de>, letzter Zugriff: 12. Juli 2024.
5. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12743091>.
6. <https://www.dfg.de>, letzter Zugriff: 12. Juli 2024.
7. <https://fair-checker.france-bioinformatique.fr/>, letzter Zugriff: 12. Juli 2024.
8. <https://www.f-uji.net/>, letzter Zugriff: 12. Juli 2024.
9. <https://fairsharing.github.io/FAIR-Evaluator-Front-End/#/>, letzter Zugriff: 12. Juli 2024.

Bibliographie

- Alves, Renato, Dimitrios Bampalikis, Leyla Jael Castro, José María Fernández, Jennifer Harrow, Mateusz Kuzak, Eva Martin, Fotis E. Psomopoulos, und Allegra Via.** 2021. „ELIXIR Software Management Plan for Life Sciences“. Preprint. BioHackrXiv. <https://doi.org/10.37044/osf.io/k8znb>.
- Dierkes, Jens:** „Planung, Beschreibung und Dokumentation von Forschungsdaten.“ In: Putnings, Markus, Heike Neuroth, and Janna Neumann, eds. *Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement*. De Gruyter, 2021. <https://doi.org/10.1515/9783110657807>.
- Giraldo, Olga, Danilo Dessi, Stefan Dietze, Dietrich Rebholz-Schuhmann, und Leyla Jael Castro.** „Machine-Actionable Metadata for Software and Software Management Plans for NFDI.“ *Proceedings of the Conference on Research Data Infrastructure 1* (September 7, 2023). <https://doi.org/10.52825/cordi.v1i.279>.
- Hoffmann, Nicole.** „Bausteine Forschungsdatenmanagement: 2023, Stamp – Standardisierter Datenmanagementplan für die Bildungsforschung. Ein Konzept zum maßgeschneiderten Forschungsdatenmanagement,“ October 27, 2023. <https://doi.org/10.17192/BFDM.2023.4.8593>.
- Jensen, Uwe:** „Datenmanagementpläne.“ In: Büttner, Stephan, Hans-Christoph Hobohm, and Lars Müller, eds. *Handbuch Forschungsdatenmanagement*. Bad Honnef: Bock + Herchen Verlag, 2011.
- Jung, Kerstin, Patrick Helling, und Steffen Pielström.** 2024. „Vom DMP zum DDP – Erstellen fachspezifischer Datenmanagementpläne für die Computational Literary Studies im Research Data Management Organizer (RDMO)“, Februar. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10698436>.
- Mangione, Dario, Leonardo Candela, and Donatella Castelli.** „A Taxonomy of Tools and Approaches for FAIRification.“ Zenodo, February 10, 2022. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6037509>.
- Miksa, Tomasz, Stephanie Simms, Daniel Mietchen, and Sarah Jones.** „Ten Principles for Machine-Actionable Data Management Plans.“ Edited by Francis Ouellette. *PLOS Computational Biology* 15, no. 3 (March 28, 2019): e1006750. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1006750>.
- Netscher, Sebastian, Ivonne Anders, and Christin Henzen.** „Bausteine Forschungsdatenmanagement: 2022, Activities and Challenges in developing Discipline-Specific Data Management Plan Templates,“ March 14, 2022. <https://doi.org/10.17192/BFDM.2022.1.8371>.
- Oblasser, Simon Werner.** „Designing an Architecture for Machine-Actionable Research Data Management Planning in an Institutional Context,“ 2020, 142 pages. <https://doi.org/10.34726/HSS.2020.59642>.
- Perry, Anja, and Sebastian Netscher.** „Measuring the Time Spent on Data Curation.“ *Journal of Documentation* 78, no. 7 (December 19, 2022): 282–304. <https://doi.org/10.1108/JD-08-2021-0167>.
- Philipson, Joakim, Adil Hasan, and Hanne Moa.** „Making Data Management Plans Machine Actionable: Templates and Tools.“ *Data Science Journal* 22 (August 28, 2023): 29. <https://doi.org/10.5334/dsj-2023-029>.
- Rathmann, Torsten.** „Anforderungen der Forschungsförderer ans FDM.“ *ProLibris* 2018 23 (2020): 6465. <https://doi.org/10.25926/93AS-Y789>.
- Rocca-Serra, Philippe, Wei Gu, Vassilios Ioannidis, Tooba Abbassi-Daloi, Salvador Capella-Gutierrez, Ishwar Chandramouliswaran, Andrea Splendiani, et al.** „The FAIR Cookbook - the Essential Resource for and by FAIR Doers.“ *Scientific Data* 10, no. 1 (May 19, 2023): 292. <https://doi.org/10.1038/s41597-023-02166-3>.
- Rümpel, Stefanie:** „Der Lebenszyklus von Forschungsdaten.“ In: Büttner, Stephan, Hans-Christoph Hobohm, and Lars Müller, eds. *Handbuch Forschungsdatenmanagement*. Bad Honnef: Bock + Herchen Verlag, 2011.
- Science Europe.** „Guidance Document Presenting a Framework for Discipline-Specific Research Data Management,“ January 18, 2018. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4925906>.

Steinhart, Gail, Eric Chen, Florio Arguillas, Dianne Dietrich, and Stefan Kramer. “Prepared to Plan? A Snapshot of Researcher Readiness to Address Data Management Planning Requirements.” *Journal of EScience Librarianship* 1, no. 2 (2012). <https://doi.org/10.7191/jeslib.2012.1008>.

Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg, et al. “The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship.” *Scientific Data* 3, no. 1 (March 15, 2016): 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.

Phylogenetische Überlieferungsanalyse mit Feature-Matrizen zur Bild- bzw. Diagrammbeschreibung. Ein Versuch an den Handschriften des ‘Compendium Historiae’ (12. Jh.ff)

Cugliana, Elisa

elisa.cugliana@uni-koeln.de
Universität zu Köln, Deutschland
ORCID: 0000-0002-6460-2954

Mertgens, Andreas

mertgens@uni-wuppertal.de
Bergische Universität Wuppertal, Deutschland
ORCID: 0000-0003-4665-2226

Sahle, Patrick

sahle@uni-wuppertal.de
Bergische Universität Wuppertal, Deutschland
ORCID: 0000-0002-8648-2033

Ioannu, Johannes

johannes.ioannu@uni-wuppertal.de
Bergische Universität Wuppertal, Deutschland
ORCID: 0009-0000-3952-0730

Rouxel, Lennart

lennart.rouxel@uni-wuppertal.de
Bergische Universität Wuppertal, Deutschland
ORCID: 0009-0007-6653-1954

Goerss, Eleanor

eleanor.goerss@uni-tuebingen.de
Eberhard Karls Universität Tübingen, Deutschland
ORCID: 0009-0006-6575-8180

Peter von Poitiers Werk “Compendium Historiae in Genealogia Christi” (chigc), entstanden am Ende des 12. Jahrhunderts in Paris, bietet einen synoptischen Blick auf die genealogischen Verhältnisse der Ahnen Jesu, beginnend mit

Adam und Eva, unter Einbezug weiterer Personengruppen, mit kleineren Texten und einigen erklärenden Diagrammen.

Abb. 1: Beispiel für eine “typische” chigc-Handschrift (hier: eine Rolle), Cambridge, Harvard University, Houghton Library, Ms. Typ 216, Nordfrankreich, 1. Hälfte 13. Jh, mit genealogischem Graph, Textabschnitten und “Stämme”-Diagramm. <https://nrs.lib.harvard.edu/urn-3:fhcl.hough:2655226>

Im Forschungsprojekt “Geschichte als visuelles Konzept” erforschen Spezialist:innen aus verschiedenen Disziplinen das Werk und bereiten die erste Edition vor. Dabei stehen die PIs aus Tübingen (Andrea Worm) für die Kunstgeschichte, aus Graz (Roman Bleier) für die Digital Humanities, aus Wuppertal (Patrick Sahle) für die Editions-wissenschaft, aus Venedig (Franz Fischer) für die mittellateinische Philologie und aus London (Laura Cleaver) für die Kodikologie. Für die Überlieferung des Werkes sind inzwischen über 300 Handschriften erfasst worden, die nur einen Bruchteil der tatsächlich produzierten Texte darstellen. Als “Gebrauchstext” zum besseren Verständnis biblischer Geschichten z.B. in einem Unterrichtskontext, aber auch in der Form aufwändiger repräsentativer Schmuck-Rollen, sind die Handschriften über mehrere Jahrhunderte hinweg immer wieder kopiert und an die jeweilige Gebrauchssituation angepasst worden.

Für das Werk und seine Exemplare steht im Projekt weniger die Suche nach einem “Urtext” im Mittelpunkt. Vielmehr sollen zunächst Versionen unterschieden und Handschriftengruppen identifiziert werden, die besonders ähnliche Fassungen haben. Vor dem idealen Ziel eines endgültigen Stemmas, das durch die reine Zahl der erhaltenen Handschriften, die noch größere Zahl der verlorenen Exemplare und die mögliche Kontamination in den Abschreibeprozessen, in weite Ferne rückt, steht der Versuch der Clusterbildung mittels verschiedener Verfahren. Die Suche nach Clustern in der Überlieferungsgeschichte soll dabei auch die Entwicklung und Rezeption des Werkes *in der Zeit* aufklären.¹ Hier kommen für die interdisziplinäre Betrachtung des Gegenstands Methodenfragen ins Spiel, die zwischen klassischen Geisteswissenschaften und den DH als Datenwissenschaft nach neuen innovativen Ansätzen suchen. Traditionellerweise würde man sich stemmatologischen Fragen mit den Mitteln der editorischen Textkritik nähern und über Textveränderungen und “Fehler” Zusammenhänge aufdecken. Dieser Ansatz allein kann aber nicht vollends überzeugen, weil “der Text” nur eine untergeordnete Rolle im Werk spielt. Betrachtet werden deshalb, neben den kodikologischen Parametern (Lokalisierung, Datierung) auch die Makro-Struktur der (fehlenden

oder vorhandenen) Teil-Elemente, die Grund-Struktur der Darstellung (der genealogische Graph), ikonographische Merkmale auf einer allgemeinen oder Detail-Ebene sowie die einzelnen Diagramme. Der generelle Methodenmix verbindet zunächst manuelle Sondierungen mit einer Reihe von algorithmischen Untersuchungen.

Bei letzteren liegt der Fokus aktuell auf phylogenetischen Verfahren, die schon seit einigen Jahrzehnten im Bereich der Stematologie für Handschriftenüberlieferungen eingesetzt werden (Roelli 2020). Über unsere laufenden Versuche zu phylogenetischen Untersuchungen, die entweder auf Kollationen laufender Texte oder auf Merkmalsmatrizen von Textunterschieden basieren, wird an anderer Stelle zu berichten sein. Hier soll ein Experiment vorgestellt werden, bei dem ein einzelnes Diagramm mit den Mitteln einer "Feature-Matrix" beschrieben und seine Varianz dann mit phylogenetischen Algorithmen untersucht wird. Diagramme als Objekte mit bestimmbareren Eigenschaften zu verstehen, die anhand einer Merkmals-Matrix beschrieben werden können, folgt dem Modell von Howe und Windram (2011), die den Erfolg der Anwendung von phylogenetischen Methoden für die Untersuchung der Genese von Objekten des kulturellen Erbes nachweisen konnten. Es besteht die Hoffnung, damit der Spezifik des Werkes *in seiner Multimodalität* eher gerecht zu werden und die verschiedenen Fachperspektiven (Kodikologie, Kunstgeschichte, Editorik) methodisch integrieren zu können. Insbesondere erfüllt der phylogenetische Ansatz auch das Programm einer "Datafizierung" der geisteswissenschaftlichen Forschung mit einer Reduktion der analogen Komplexität durch die Einführung multipler diskreter Einheiten, die die Basis des Vergleichs konstituieren und die "Konstruiertheit des Wissens" explizit machen.

Bei unserem Testfall handelt es sich um das sogenannte "Stämme-Diagramm", das Berichte aus der Bibel, Numeri 2:1–34; 3:17–38 und anderen Texten veranschaulichen soll. Sein Gegenstand ist die Anordnung der Zelte der zwölf Stämme Israels um die Stiftshütte (Tabernakel) mit der Bundeslade während ihrer Wanderung durch die Wüste. Direkt um den Tabernakel herum findet man die vier levitischen Stämme (Moses und Aaron im Osten, die Caatiter im Süden, die Gersoniter im Westen und die Merariter im Norden). Zahlen bei diesen inneren Medaillons weisen darauf hin, wie viele Städte die levitischen Stämme von den 12 Stämmen erhielten. Die verbindenden Linien zeigen, von welchen Stämmen der jeweilige levitische Stamm seinen Anteil bekam (siehe Worm 2020).

Abb. 2: Vier Beispiele. Von oben links im Uhrzeigersinn die Handschriften K (Diagramm-Typ A), L6 (Typ E), Aa (Typ C) und Lz1 (Typ D).2

Um Diagramme systematisch untersuchen zu können, müssen ihre Merkmale identifiziert werden. Eine Frage, die sich schon beim Versuch, sie - z.B. in einer Edition - zu repräsentieren, gestellt hatte (Sutor 2024). Diese Vorüberlegungen können nun wieder aufgegriffen werden: Was sind essentielle, was arbiträre Eigenschaften? Welche Merkmale sind konstitutiv für Variantengruppen? Wo wird ein Schreiber einer Vorlage gefolgt sein, wo bestanden Freiheiten zur Änderung? Welche Ebenen der Beschreibung, welche Perspektiven kann man unterscheiden?

Abb. 3: Typ A des Stämmediagramms, idealisiert. (Abstrahierende) Repräsentation ist eine Form der Merkmalsextraktion.

Wenn man diese Beobachtungen zur Grundlage algorithmischer Auswertungen machen will, kann man die Codierung von Merkmalen auf Antworten zu Ja-Nein-Fragen reduzieren (z.B. "Hat der Knoten der civitates gersonite vier Verbindungen?"). Die Summe der Merkmale ergibt dann rein binäre Code-Sequenzen, die leicht mit den Verfahren der Phylogenetik verarbeitet werden können. Dabei muss klar sein, dass diese Feature-Matrizen sich epistemologisch stark von denen der Biologie unterscheiden (Mishler 2005): während bei uns die "termina" (das sind die Spezies der Biologie und die überlieferten Exemplare der Handschriften) unstrittig sind, sind die Merkmale (die "characters" der Code-Sequenz der Biologie) bei Kulturobjekten in höchstem Maße willkürlich ausgewählt und sogar konstruiert. Hier ist es wichtig, das grundlegende Vorgehen zu verstehen: die Modellierung der Merkmalsbeschreibung ist Teil eines Wechselspiels mit seinen Ergebnissen, die mit kodikologischen, historischen oder kunsthistorischen Betrachtungen abgeglichen werden, die das Stämmediagramm nicht nur nach rein formalen Merkmalen, sondern unter starker Berücksichtigung von Kontextwissen einordnen. Diese Betrachtungen werden von den kunsthistorischen und philologischen Teams des Projektes parallel formuliert und werden Teil der Projektpublikation sein. Führt die Feature-Matrix zu großen Widersprüchen gegenüber anderen Befunden, muss die Aussagekraft der Merkmale nochmals überprüft werden. Führt sie zur Zusammenlegung ansonsten deutlich unterschiedlicher Handschriften, müssen die Merkmale eventuell differenzierter beschrieben werden. Schon die Auswahl an Merkmalen stellt einen wichtigen Beitrag zu der phylogenetischen Forschung dar: Während die Konzepte von "Leitfehlern", "monogenetischen" vs. "polygenetischen" Varianten relativ etabliert sind, ist es bei der Beschreibung von strukturellen und visuellen Aspekten (wie bei Diagrammen oder Illustrationen) noch nicht klar, was genau eine genealogische Entwicklung signalisiert und als Leitvarianten zu betrachten ist und welche Erscheinungen hingegen das Ergebnis von Polygenese sein könnten. Das schon erwähnte Wechselspiel zwischen Definition von Merkmalen und Ergebnissen ist also ein notwendiger Schritt im Erschließungsprozess. Angesichts des Mangels an Literatur zu stemmatologischen bzw. phylogenetischen Arbeiten in der Analyse der Genese visueller Aspekte in vormodernen Texten, ist unser Ansatz vor allem explorativ. Das phylogenetische Verfahren ist ein quantitativer Ansatz. Zu beobachten ist, dass auch in der bioinformatischen Praxis der Prozess der Auswahl und Gewichtung von Merkmalen für die Identifizierung von Clustern von wesentlicher Bedeutung ist (vgl. De Maio et al. 2021).

Für das Stämme-Diagramm arbeiten wir zunächst mit Merkmalsgruppen wie der Grundform, ggf. einem äußeren Rahmen, zusätzlichen Außenelementen, der Rotation und einigen Aspekten der Verbindungen zwischen den Städte-Medaillons und den Stämmen. Hieraus ergeben sich (in unserer aktuellen zweiten Iteration des Experiments) 24 Merkmale, die in späteren Überarbeitungen noch weiter differenziert werden können. Diese Merkmale bilden die

Spalten einer Verzeichnungstabelle mit aktuell 148 Handschriften, die das Diagramm enthalten und von denen uns Bilder vorliegen. Jedes Merkmal wird entweder als "abwesend" (0) oder "anwesend" (1) codiert. Von den grundsätzlichen Möglichkeiten, auch "not applicable" ("-") oder "unklar" ("?") zu codieren, machen wir einstweilen keinen Gebrauch, da aus den ersten Versuchen deutlich geworden ist, dass eine zweiwertige Codierung für den vorliegenden Fall ausreichend ist³. Die so entstehende binäre Matrix wird in eine Nexus-Datei transformiert – ein von den meisten phylogenetischen Software-Anwendungen unterstütztes Format (Mertgens et al. 2024). Diese Programme nutzen wiederum verschiedene Algorithmen, um die Strukturen in den Daten zu berechnen. Zu den weiter verbreiteten Verfahren gehören dabei neighbor-joining, maximum likelihood oder Bayesian inference (vgl. Roelli et al. 2015). Wir benutzen nach Tests mit PAUP* (Swofford 2003), aktuell vor allem Splitstree (Huson und Bryant 2006), u.a. mit der cluster-Methode "UPGMA" (Abb. 4) und mit dem neighbor-joining Algorithmus (Abb. 5), um erste Visualisierungen zu erzeugen.⁴ Auch wegen der heuristischen Natur von phylogenetischen Analysen ist die Nutzung mehrerer Methoden von wesentlicher Bedeutung, um dieselben Daten aus multiplen Perspektiven zu betrachten und mögliche Biases zu beiseitigen. Verschiedene Outputs können auf unterschiedliche Aspekte hinweisen und Kongruenzen in den Gruppierungen deuten auf eine höhere Zuverlässigkeit der Ergebnisse.

Neben der Auswahl und Differenzierung der zu beobachtenden Phänomene erfolgt die weitere Feinjustierung der Daten durch eine Gewichtung der Merkmale. Dazu werden wichtige Spalten vervielfacht. Aus den 24 Merkmalen entstehen so Code-Sequenzen mit 67 Stellen.

Abb. 4: Phylogramm (splitstree, UPGMA bootstrap tree splits)

Abb. 5: Phylogramm (splittree, neighbor-joining tree)

Abb. 6: Detail aus Abb. 5; Stand der Daten: 16.7.2024.

Ein Teil des Baumes (Abb. 6) zeigt die Gruppe der rechteckigen Stämme-Diagramme (Typ D, siehe Abb. 2). Die Label liefern vier Informationen nach dem Muster [Handschriftensigle]_[Werk-Version]_[Handschriftengruppe]_[Jahrhundert]. Wir erkennen: Die rechteckige Form taucht in den Werk-Hauptversionen 1 und 2 und für die letztere vor allem in den bisher identifizierten Handschriftengruppen A2 und F3 auf. Den unteren Zweig (Av, P2, N) bilden hier die Handschriften mit “vier Verbindungen bei den Gersoniten” (alle in Gruppe F3). Als nächstes wäre u.a. zu prüfen, was es z.B. mit der Handschriften St1 (Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Cod. theol. et phil. 2° 100; nach bisherigen Kataloginformationen “Regensburger” Provenienz) auf sich hat, die bisher einer ganz anderen Gruppe (D11) zugeordnet ist. Mit diesen heuristischen Hinweisen des Stemmas kommen wir unmittelbar in die eigentlichen Forschungsfragen: wie “wandern” eigentlich Handschriften und die Innovationen in ihnen? Und wie abhängig oder unabhängig ist die Ausprägung einzelner Phänomene von den Grundmerkmalen ansonsten verwandter Handschriften?

Mit unserer Fallstudie wollen wir auf das Potenzial der für die reine Textuntersuchung schon etablierten phylogenetischen Methoden für die Analyse der Entwicklung von multimodalen Werken aufmerksam machen. Die philologische Textkritik und nachfolgend auch die Stemmologie

ist stark vom Konzept des “Fehlers” geprägt. Dagegen will die Untersuchung der Diagramme weniger einen “richtigen” Urtext (hier: Urform) rekonstruieren, als vielmehr die Entwicklungslinien zwischen sich jeweils ähnelnden Gruppen aufdecken. Dabei kann der Fehlerbegriff keine Rolle spielen. Die allgemeine, nicht wertende Frage nach Varianz ist dann ein Argument *für* die Anwendung von phylogenetischen Methoden, da diese von einer nicht wertenden Betrachtung aller Varianten ausgehen. Dass man Varianten gewichten kann (und soll) steht nicht im Widerspruch dazu, da der Gewichtungprozess für die Herstellung einer ausgewogenen, sachgerechten Beschreibung wichtig ist. Herausforderungen liegen im Fall von Handschriftenmaterial dann insbesondere (1.) in der Auswahl der Merkmale und ihrer weiteren Differenzierung, (2.) in der Unterscheidung von wesentlichen und zusätzlichen Unterschieden und (3.) der Reduktion von Befunden in der Datenbeschreibung auf ein binäres System. Wir sind dabei bisher einem experimentellen, iterativen Ansatz gefolgt, der auf einem Vergleich mit den Clustern basiert, die bislang aus der Analyse der textuellen Varianz, dem Vorhandensein oder Fehlen von Werk-elementen sowie der Ikonographie resultieren. Wir verfügen also durchaus noch nicht über ein etabliertes stemma codicum, eine klare “ground truth”, gegen die wir die Qualität unserer phylogenetischen Ergebnisse einfach ausmessen könnten. Vielmehr sehen wir für das Gesamtprojekt multiple Perspektiven und sich ergänzende Beschreibungs- und Untersuchungsmethoden im Zusammenspiel. Kodikologie, Philologie, Kunstgeschichte und computationale (hier: phylogenetische) Verfahren stellen sich gegenseitig auf die Probe und führen zur Schärfung der jeweiligen Betrachtungsweisen. Die in unserer Datafizierung vorgenommene notwendige Reduktion auf diskrete, hier binäre Werte ist die große Herausforderung der DH, die aber in unserer Erfahrung in den meisten Fällen als Sprungbrett für neue und solidere Entdeckungen funktioniert. Die Einführung multipler, immer genauerer, explizit definierter und vermessenere Merkmale, die die Komplexität unserer Quellen deutlich genug abbilden können zwingt uns, die Bequemlichkeit einer diskursiven, ambivalenten Beschreibung des Materials zu verlassen und unsere Forschung immer genauer und nachvollziehbarer zu gestalten.

Diese Methodenfragen zur Genealogie bzw. Gruppierung von Handschriften markieren nur eine von mehreren epistemologischen Dimensionen. Hier geht es auch darum, Beschreibungsverfahren zu objektivieren und damit reproduzierbar und (z.B. über KI-gestützte Merkmalsextraktion) automatisierbar zu machen. Interessant sind auch die Potentiale dieser Ansätze für andere Fragestellungen: Was sind eigentlich relevante Merkmale von Diagrammen (oder Bildern)? Oder: Wie agieren mittelalterliche Schreiber im Spannungsfeld von vorlagentreuer Kopie, ästhetischer Innovation, Eingriffen in die “diagrammatische Syntax”, Hinzufügung weiterer Details und inhaltlichen “Verbesserungen”? Merkmalsextraktion bei Kulturobjekten mit Feature-Matrizen ist insofern mehr als nur ein Mittel zum Zweck. Sie wirft Lichter auf die konzeptionellen

Grundlagen der Objektanalyse und den weiteren Genese- und Entwicklungskontext.

Fußnoten

1. Siehe Continis Theorie des “testo nel tempo” (Text in der Zeit). Nach dem italienischen Philologen, ist es Aufgabe der Philologie, den Text in seiner zeitlichen Dimension wieder zu öffnen und zwar vor und nach der Entstehung des Textes selbst (“La filologia, quando ne ha i mezzi, riapre questo testo chiuso e statico, lo fa aperto e dinamico, lo ripropone nel tempo. La riapertura si opera in direzioni opposte, dopo e prima del testo”; Contini (2014).
2. K steht für Klosterneuburg, Augustiner Chorherrenstift Cod. 696, Frankreich, 13. Jh.; L6 für London, British Library, Add MS 60628/1, England, um 1250; Aa für Aargauer Kantonsbibliothek, Ms. WettF 9, Basel, 2. Viertel 14. Jh. und Lz1 für Linz, Oberösterreichische Landesbibliothek, Hs. 490, Baumgartenberg, um 1250.
3. Die Merkmale wurden so granular gewählt, dass auch spezifische Besonderheiten der Manuskripte binär erfasst werden konnten. Textzeugen, die nicht oder nur schwer lesbar waren, wurden im Zweifelsfall aus der Betrachtung ausgeschlossen.
4. Diese Algorithmen und Methoden gelten als de facto Standard in der Praxis der Phylogenetik (Roelli 2020 und Roelli et al. 2015).

Bibliographie

- Contini, Gianfranco.** 2014. *Filologia*, herausgegeben von Lino Leonardi. Bologna: il Mulino.
- De Maio, Nicola, Alekseyenko, Alexander V., Coleman-Smith, William J. et al.** 2021. “A phylogenetic approach for weighting genetic sequences.” In: *BMC Bioinformatics* 22, 285. DOI: 10.1186/s12859-021-04183-8
- Howe, Christopher J., and Heather F. Windram.** 2011. “Phylomemetics—Evolutionary Analysis beyond the Gene”. *PLoS Biology* 9 (5): e1001069. DOI: 10.1371/journal.pbio.1001069
- Huson, D. H. und D. Bryant.** 2006. “ Application of Phylogenetic Networks in Evolutionary Studies ”. *Molecular Biology and Evolution* 23(2), 254-267.
- Mertgens, Andreas, Lennart Rouxel, and Johannes Ioannu.** 2024. ‘Datenset zur Phylogenetische Analyse Des Stämme-Diagramms Im 'Compendium Historiae'’. Zenodo, DOI: 10.5281/zenodo.12780158 .
- Mishler, Brent D.** 2005: “The Logic of the Data Matrix in Phylogenetic Analysis”. In: *Parsimony, Phylogeny and Genomics* . Hg. von Victor A. Albert. Oxford. S. 57-70.
- Roelli, Philipp** (Hg.). 2020. *Handbook of Stematology: History, Methodology, Digital Approaches* . De Gruyter. DOI: 10.1515/9783110684384
- Roelli, Philippe, Caroline Macé, Marko Kalevi Halonen et al.** 2015. *Parvum Lexicon Stematologicum.*

A brief lexicon of stematology. Helsinki. <https://wiki.helsinki.fi/display/stematology>

Sutor, Nadine. 2024. “Diagramme repräsentieren: Zu einer neuen Editionspraxis”. In: [Book of Abstracts] *DHd 2024 - Quo Vadis DH* . Hg. von Joëlle Weiss, Thomas Haider und Estelle Bunout. Passau. DOI: 10.5281/zenodo.10698236

Swofford, D. L. 2003. PAUP*. *Phylogenetic Analysis Using Parsimony (*and Other Methods)*. Version 4. Sinauer Associates, Sunderland, Massachusetts.

Worm, Andrea. 2021. *Geschichte und Weltordnung. Graphische Modelle von Zeit und Raum in Universalchroniken vor 1500* . Berlin. S. 73ff.

Qualitative Genre-Profile und distinktive Wörter: Eine Studie zu Keynes in Subgenres des französischen Romans

Röttgermann, Julia

roettger@uni-trier.de

Universität Trier, Deutschland

ORCID: 0000-0002-1918-8117

Du, Keli

duk@uni-trier.de

Universität Trier, Deutschland

ORCID: 0000-0001-7800-0682

Schöch, Christof

schoech@uni-trier.de

Universität Trier, Deutschland

ORCID: 0000-0002-4557-2753

Einleitung

„La différence n'est pensée que dans le jeu comparé de deux similitudes“

(Deleuze 2015, 238)

In *Differenz und Wiederholung* argumentiert Gilles Deleuze, dass Differenz nur in einem Spiel aus Ähnlichkeiten wahrgenommen werden kann, da Unterschiede erst durch den Vergleich mit Ähnlichem sichtbar werden. Mithilfe statistischer Keynes-Maße können distinktive Wörter in einer kontrastiven Betrachtung zwischen Textgruppen extrahiert werden. Die vorliegende Studie wurde im Rahmen des Projekts *Beyond Words*¹ durchgeführt, das statistische Maße der Distinktivität² auf Grundlage von Worthäufigkeit, Wortverteilung und Dispersion in den Blick nimmt und analysiert.³

In diesem Beitrag konzentrieren wir uns auf die Analyse der Untergattungen französischer Romane und versuchen, die Lücke zwischen qualitativen und quantitativen Aspekten in der Computational Literary Studies (CLS) zu schließen, indem wir ein Mapping zwischen qualitativen, expertenbasierten „Subgenre-Profilen“ und distinktiven Wörtern erstellen, die mit verschiedenen Distinktivitätsmaßen extrahiert wurden.

Distinktivitätsmaße

In Computerlinguistik und CLS existiert eine zunehmend unübersichtliche Vielzahl an statistischen Maßen, um große Textmengen hinsichtlich distinktiver Wörter zu untersuchen. Dies ist teilweise begründet in fachlichen oder nationalen Traditionen, liegt aber auch teilweise an der Implementierung in Tools.⁴ Wir unterteilen die Distinktivitätsmaße in drei Kategorien: häufigkeitsbasierte Maße, verteilungsbasierte Maße und dispersionsbasierte Maße. Für diese Studie haben wir aus jeder dieser drei Kategorien ein statistisches Maß ausgewählt, das sich in einer früheren Studie (Du, Dudar, und Schöch 2022) bewährt hat: logarithmisches Zeta (Burrows 2007; Schöch 2018), Welch's t-Test (Welch 1947) und Log-Likelihood-Ratio-Test (Dunning 1993).

Der Log-Likelihood-Ratio-Test (LLR) ist ein gut etabliertes, auf Häufigkeit basierendes Maß in der Computerlinguistik, hat jedoch den Nachteil, dass er auf der Gesamtwortzahl im Korpus basiert und häufige, aber ungleichmäßig verteilte Wörter bevorzugen kann.

Welch's t-Test: Ein verteilungsbasiertes Maß, das im Gegensatz zum klassischen t-Test keine Normalverteilung voraussetzt und daher für Sprachkorpora zuverlässiger ist.

Zeta ist ein primär dispersionsbasiertes Maß. Es wurde ursprünglich zur Autorschaftsattributions entwickelt und vergleicht die gleichmäßige Verteilung von Merkmalen in zwei Textsammlungen. Die logarithmische Zeta-Version wurde von Schöch et al. (2018) vorgeschlagen.

Anwendungsgebiet: Der zeitgenössische französische Roman

Der französische populäre Roman hat eine lange Geschichte, die mindestens bis ins mittlere bis späte 19. Jahrhundert zurückreicht. Die Periode von 1860–1920 wird oft als „goldenes Zeitalter“ des populären französischen Romans angesehen, als Phänomene wie der „roman-feuilleton“ und der Fortsetzungsroman mit wiederkehrenden Protagonisten wie Rocambole und Rouletabille aufkamen. Frühere Studien zum Populärroman konzentrierten sich häufig auf das 19. und frühe 20. Jahrhundert (Angenot 1975; Olivier-Martin 2013).

Auch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts existiert in Frankreich eine vielfältige Landschaft populärer Romane (Migozzi, 2005). Diese Romane werden von etablierten Verlagen (z.B. Harlequin, Fleuve noir, Éditions du Masque) in spezialisierten Sammlungen mit hohen Auflagen und einer klaren Zielgruppenorientierung herausgegeben. Einige Subgenres des Populärromanes erhielten besondere Aufmerksamkeit, wie der „roman policier“ (Todorov 1971; Vannoncini 2002; Dubois 2005), der Science-Fiction-Roman (Slusser 1989; Thomas 1989; Millet und Labbé 2001; Baudou 2003; Mather und Rheault 2016) oder der Liebesro-

man / ‘roman sentimental’ (Helgorsky 1985; 1987; Constans 1999).

Abb. 1 Vier Buchcover aus unserem Korpus zeitgenössischer französischer Romane in vier Subgenres: Kriminalroman, Science-Fiction-Roman, Sentimentalroman und ‘littérature blanche’ (Hochliteratur).

In jüngster Zeit wurde dem zeitgenössischen französischen populären Roman aus linguistischer Perspektive im Rahmen des Projekts ‚Phraséorom‘⁵ und der Forschungsgruppe ‚Motifs‘ erneut Aufmerksamkeit gewidmet. Beide Gruppen entwickeln Techniken zur Extraktion lexico-grammatikalischer Muster aus Korpora, die nach Subgenres strukturiert sind (z.B. Gonon et al. 2017). Wir knüpfen an diese Forschung an und konzentrieren uns auf französische Populärromane und Hochliteratur aus der Zeit von 1970 bis 1999.

Serien von Kriminal- oder Science-Fiction-Romanen sind zudem Beispiele für serielles Erzählen, das auf eine lange Geschichte in der französischen Literatur zurückblicken kann.⁶ Diese Subgenres enthalten wiederkehrende Formeln von Strukturelementen, typischen Protagonisten, Erzählmustern, wiederkehrenden Schauplätzen und charakteristischen sprachlichen Mustern. Aufgrund dieser Muster und Schemata sind sie besonders geeignet als Untersuchungsmaterial zur Extraktion distinktiver Wörter pro Gattung und pro Keyness-Maß. Die zu erwartenden Muster an Themen, Figuren, Schauplätzen, Tonalitäten oder sprachlichen Spezifika sind eingegrenzter als in einem breit angelegten Korpus französischer Literatur.

Um gemeinsame Merkmale von Kriminalromanen, Science-Fiction-Romanen, Sentimentalromanen und Hochliteratur zu identifizieren, haben wir zunächst eine Liste typischer Elemente wie Themen, Figuren, sprachliche Muster, Tonalität und Erzählform durch Sichtung relevanter Sekundärliteratur qualitativ zusammengestellt. Diese Profile dienen als Grundlage für die Kategorisierung distinktiver Wörter pro Subgenre, die von den Distinktivitätsmaßen identifiziert wurden.

Daten

Es wurde ein Korpus französischer Romane der 1970er, 1980er und 1990er Jahre erstellt, welches vier Gattungen enthält: Science-Fiction, Sentimentalroman, Kriminalroman und Hochliteratur, die in Frankreich sogenannte ‘littérature blanche’.⁷

Abb. 2 Anzahl an Romanen pro Jahr im Korpus.

Das Korpus zeitgenössischer französischer Literatur enthält 33 Millionen Tokens und umfasst 600 Romane, gleichmäßig verteilt auf vier Subgenres (Sentimentalromane, Kriminalromane, Science-Fiction-Romane, Hochliteratur) und drei Zeitperioden (1970er, 1980er, 1990er Jahre). Somit besteht das Korpus aus 50 Romanen pro Jahrzehnt und Subgenre. Die Jahrzehnte sind gleichmäßig vertreten, allerdings ist ein Höhepunkt der Veröffentlichungen in den Jahren 1989–1990 zu verzeichnen (Abb. 2).

Da alle Romane urheberrechtlich geschützt sind, wurde das Korpus in Form von ‘abgeleiteten Textformaten’ (Schöch et al. 2020) veröffentlicht, einem Format, das für bestimmte computergestützte Analysen geeignet ist, aber für Menschen unlesbar bleibt. Diese Strategie soll Transparenz und Reproduzierbarkeit der Studie ermöglichen.

Methoden

Mit dem Ziel, distinktive Wörter pro Subgenre mit drei verschiedenen Distinktivitätsmaßen zu extrahieren, vergleichen wir jedes Subgenre mit allen anderen, z. B. Science-Fiction vs. den Rest. Dazu werden 150 Romane eines Subgenres mit 450 Romanen der übrigen Subgenres verglichen.

Da Französisch eine flektierte Sprache ist, werden alle Texte mit SpaCy lemmatisiert (Montani et al. 2023). Anschließend werden sie mit dem Python-Paket pydistinto (Du et al. 2022) verarbeitet. Die drei angewendeten Distinktivitätsmaße sind Zeta, Welch und LLR. Für die Berechnung von Zeta werden die Romane in 5000-Wörter-Segmente unterteilt. Aus jedem Test erhalten wir drei Listen mit distinktiven Wörtern und wählen die Top 50 Wörter für den Abgleich mit den qualitativen Subgenre-Profilen aus.

Unsere Erwartung ist dabei, dass die extrahierten distinktiven Wortlisten pro Subgenre in mehr oder weniger ausgeprägtem Umfang Wörter enthalten, die sich auf die thematischen Konzepte, Sprachmuster, Figuren, Schauplätze, Tonalität, Erzählform oder Erzählstruktur aus den qualitativen Subgenre-Profilen beziehen lassen und so eine qualitative Evaluation der Maße erlauben.

Genre-Profil	log. Zeta	LLR	Welch's t-test
Language Patterns: The linguistic landscape of French detective novels is characterized by sociolects, informal register and the simulation of direct speech, which bring authenticity to the narrative.	cop (flic), screw (foutre), guy (type), fella (gars), guy (mec), dumb (con), stuff (truc), shit (merde), eh (hein), buddy (copain), job (boulot), face (gueule), kid (môme)	say (dire), cop (flic), guy (mec)	cop (flic), say (dire), yes (oui), screw (foutre), guy (type), dumb (con), stuff (truc), shit (merde), ah (ah)
[Anteil kategorisierbarer Wörter]	13 / 50 words	3/50 words	9/50 words

Tab. 1 Beispiel-Zeile: Matching von Genre-Profilen und extrahierten, distinktiven Wörtern. Die englische Übersetzung ist zur besseren Verständlichkeit hinzugefügt.⁸

Das Ziel ist es, den Anteil der interpretierbaren distinktiven Wörter pro Maß zu quantifizieren. Wörter, die nicht zu den Subgenre-Profilen passen, werden als "unerwartet" klassifiziert.⁹

Was verstehen wir im hier skizzierten Kontext unter Interpretierbarkeit? In dieser Studie gehen wir über die Klassifizierung von Keynes-Maßnahmen allein nach ihrer Leistung hinaus. Unter dem breiteren Paradigma von explainability (Erklärbarkeit) und interpretability (Interpretierbarkeit) von algorithmischen Methoden (u.a. Benois-Pineau et al. 2023), untersuchen wir die Ergebnislisten der Extraktion mit Keynes-Maßen. Insbesondere gleichen wir die Top 50 der distinktiven Wörter aus diesen Listen mit den von Fachwissenschaftler:innen erstellten Genreprofilen ab. Wir definieren dabei Interpretierbarkeit auf der Ebene der einzelnen Wörter: Ein distinktives Wort wird als interpretierbar definiert, wenn menschliche Annotator:innen es einem deskriptiven Genreprofil zuordnen kann. In einem ähnlichen Sinne haben Chang et al. (2009) einen Ansatz entwickelt, bei dem menschliche Annotator:innen die Aufgabe haben, aus einer Reihe von Topic Modeling Ergebnissen "the odd one out" (das nicht passende Wort innerhalb der Wortliste) zu identifizieren, als Operationalisierung der Interpretierbarkeit von Topic Modeling Ergebnissen. Bei der Beurteilung der Interpretierbarkeit lautet die übergreifende Frage außerdem: "Can we trust the model?" (Masís 2023, 6)? In unserem Fall lautet diese Frage demnach analog: Können wir dem Keynes-Maß (für diese Aufgabe im genannten Setting) vertrauen? Je höher der Anteil interpretierbarer Wörter ist, als desto zuverlässiger kann das Maß für ähnliche Aufgaben angesehen werden.

Ergebnisse

Abb. 3 Heatmap der zugeordneten, interpretierbaren Wörter pro Keynes-Maß und Subgenre.

Logarithmisches Zeta Bei der Analyse der Kriminalromane mit logarithmischem Zeta im Matching mit den qualitativen Profilen wurden distinktive Wörter wie *meurtre*, *crime*, *tuer*, *police*, *inspecteur*, *commissaire*, *victime*, *suspect* (,Mord', ,Verbrechen', ,töten', ,Polizei', ,Inspektor', ,Kommissar', ,Opfer', ,Verdächtiger'), sowie distinktive Wörter, die auf Soziolekt und direkte Rede verweisen, festgestellt. Bei Science-Fiction-Romanen wurden typische thematische Konzepte wie *humain*, *cerveau*, *contrôle*, *puissance*, *détruire* (Mensch, Gehirn, Kontrolle, Macht, zerstören) identifiziert. Sentimentalromane zeigten Wörter wie *embrasser*, *ravir*, *bouleverser*, *émotion*, *sentiment* (küssen, entzücken, aufregen, Emotion, Gefühl). Bei Hochliteratur fanden sich Wörter wie *guerre*, *enfance*, *famille*, *France* (Krieg, Kindheit, Familie, Frankreich), die sich der Kategorie thematischer Statements zuordnen ließen. Insgesamt konnten 92,5% (185 aus 200) der Top-Keywords einem Aspekt des Subgenres zugeordnet werden (siehe Abb. 3).

Welch's t-Test identifizierte bei Kriminalromanen Wörter wie *enquête*, *téléphone*, *police* (Ermittlung, Telefon, Polizei). Weitere thematische Begriffe wie *meurtre* (Mord), *affaire* (Affäre), *coup* (Schuss), *crime* (Verbrechen), *assassiner* (ermorden), *tuer* (töten), *tirer* (schießen) sowie Begriffe des urbanen Raums wie *voiture* (Auto) und *bureau* (Büro) entsprechen den Erwartungen des Detektivgenres. Für Science-Fiction wurden Wörter wie *humain* (menschlich), *atteindre* (erreichen), *vaisseau* (Raumschiff), *autre* (andere), *contrôle* (Kontrolle), *nouveau* (neu), *cerveau* (Gehirn), *conscience* (Bewusstsein), *contact* (Kontakt), *pouvoir* (Macht), *puissance* (Kraft) extrahiert. Zudem zeigten sich zahlreiche Treffer im Bereich des technischen Vokabulars. Adjektive, die Größen beschreiben (z.B. *huge*, *gigantic*, *tiny*), sind laut Ted Underwood (2019) verlässliche Indikatoren für Science-Fiction. Entsprechende Wörter wie *centaine* (Hundert), *mètre* (Meter), *nombre* (Zahl) und *nombreux* (zahlreich) wurden im vorliegenden Korpus ebenfalls

beobachtet. Sentimentalromane enthalten distinktive Wörter wie *murmurer*, *lèvre*, *aimer*, *cœur*, *soupir* (dt. flüstern, Lippe, lieben, Herz, Seufzer). Die charakteristische Erzählform, für die anderen Subgenres eine schwer greifbare Kategorie, zeigte sich im sentimentalromanen besonders deutlich durch zahlreiche Kommunikationsverben und Anzeichen direkter Rede. Romane der Hochliteratur wiesen Wörter wie *vie*, *fin*, *enfance*, *misère* (Leben, Ende, Kindheit, Unglück) auf. Des Weiteren wurde als distinktives Wort *écrire* (schreiben) für Hochliteratur identifiziert, ein Motiv, das ebenfalls von Forschenden des Phraséorom-Projekts für das Subgenre der *Littérature blanche* beschrieben ist (Gonon et al. 2018). Insgesamt konnten 73% (146 aus 200) der Top-Keywords einem Aspekt des Subgenres zugeordnet werden (siehe Abb. 3).

Log-Likelihood-Ratio-Test LLR zeigte bei Kriminalromanen distinktive Wörter zu typischen Figuren wie *inspecteur*, *commissaire*, *policier*, *shérif* (dt. Inspektor, Kommissar, Polizist, Sheriff) oder das Pronomen *je* (ich), welches auf eine gehäuft auftretende introspektive Erzählhaltung verweist. Bei Science-Fiction wurden nur wenige zu den Genreprofilen passende Wörter wie *vaisseau*, *humain*, *planète*, *espace* (dt. Raumschiff, Mensch, Planet, Weltraum) in den Kategorien der typischen Themen und Orte extrahiert. Wortlisten aus Kriminalromanen und Hochliteratur zeigten zudem größere Anteile an Wörtern der Kategorie 'unerwartet'. Wir können (Brezina 2018, 84–85) in dieser Hinsicht zustimmen, dass es zunehmend Belege dafür gibt, dass Log-Likelihood Ratio im Korpusvergleich viel zu viele „false hits“ erzeugt.¹⁰ Insgesamt konnten nur 53,5% (107 aus 200) der Top-Keywords einem Aspekt des Subgenres zugeordnet werden (siehe Abb. 3).

Fazit

Logarithmisches Zeta erwies sich beim Matching-Prozess der Wortlisten mit den Genreprofilen als am Besten geeignet zur Extraktion distinktiver Wörter, gefolgt von Welch's t-Test. Der Log-Likelihood-Ratio-Test zeigte im untersuchten Setting die schwächste Leistung, was überrascht, da das Maß in zahlreichen Korpusanalysetools wie Antconc oder Wordsmith Tools implementiert ist. Dieses Ergebnis wirft Fragen nach den standardmäßig implementierten Keynes-Maßen in DH-Tools auf und deutet darauf hin, dass eine kritische Überprüfung in Betracht gezogen werden sollte, zumindest in Szenarien, die mit narrativer Prosa arbeiten.

Daten und Code

- Korpus and Metadaten: <https://github.com/Zeta-and-Company/df600>, DOI: 10.5281/zenodo.10853581.
- Code und Forschungsdaten <https://github.com/Zeta-and-Company/expertise-statistics>, DOI: 10.5281/zenodo.10853663.

- Pydistinto: <https://github.com/Zeta-and-Company/py-distinto>, DOI: 10.5281/zenodo.6517683.

Fußnoten

1. Projekt Beyond Words: <https://tdh.uni-trier.de/en/projekt/beyond-words> (zugegriffen: 27. November 2024).
2. Keynes-Maß und Distinktivitätsmaß werden in der Untersuchung als synonyme Begriffe verwendet.
3. Die statistische Auswertung von Worthäufigkeiten kann in der Sprachwissenschaft auf eine lange Geschichte zurückblicken; ein frühes Beispiel einer solchen nicht-computationellen Studie ist Yules „De Imitatione Christi“ (1944). Ziel solcher Studien war häufig die Bestimmung der Autorschaft, heute auch unter dem Namen ‚Stilometrie‘ eine beliebte Methode der Digital Humanities (Burrows 2007; Craig und Kinney 2009; Kestemont et al. 2018; Savoy 2020; Rebora 2023, 203).
4. Ein Beispiel ist das Maß der ‚spécificité‘, das vor allem in französischen Tools wie TXM (Heiden et al. 2016) oder IRaMuTeQ (Ratinaud 2008) implementiert ist.
5. Phraséorom : la phraséologie du roman contemporain français, anglais et allemand, ANR-15-FRAL-0009 <https://phraseorom.univ-grenoble-alpes.fr> (zugegriffen: 27. November 2024).
6. Beispiele für serielles Erzählen finden sich im französischen Roman des 19. Jahrhunderts, zum Beispiel im Rougon-Macquart-Zyklus von Émile Zola oder in der *Comédie humaine* von Balzac.
7. Der Name ‚littérature blanche‘ spielt auf das häufig weiße Buchcover der *Edition de Gallimard* an. Der Verlag hat auch eine langjährige, prestigeträchtige Reihe ‚Collection Blanche‘.
8. Die vollständige Tabelle ist hier einsehbar: GitHub Repository <https://github.com/Zeta-and-Company/expertise-statistics>, DOI: 10.5281/zenodo.10853663 (zugegriffen: 27. November 2024).
9. Der Abgleich zwischen Wortlisten und Subgenre-Profilen wurde unabhängig von drei Annotator:innen durchgeführt. Das mittlere Inter-Annotator-Agreement (Krippendorff's alpha) betrug $\kappa=0,083$ für die Kategorisierung und $\kappa=0,139$ für die Interpretierbarkeit der Wörter.
10. Siehe auch (Brezina / Meyerhoff 2014) oder (Tranchese 2023, 99).

Bibliographie

- Angenot, Marc.** 1975. *Le roman populaire: recherches en paralittérature*. Montréal: Presses de l'université du Québec.
- Baudou, Jacques.** 2003. *La Science-fiction*. 1e édition. Que sais-je? Paris: Presses Universitaires de France - PUF.
- Benois-Pineau, Jenny, Romain Bourqui, Dragutin Petkovic und Georges Quenot.** 2023. *Explainable Deep Learning AI: Methods and Challenges*. Elsevier.

- Brezina, Vaclav.** 2018. *Statistics in Corpus Linguistics: A Practical Guide*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Burrows, John.** 2007. „All the Way Through: Testing for Authorship in Different Frequency Strata“. *Literary and Linguistic Computing* 22 (1): 27–47. <https://doi.org/10.1093/lc/fqi067> (zugegriffen: 27. November 2024).
- Chang, Jonathan, Sean Gerrish, Chong Wang, Jordan Boyd-Graber und David M. Blei.** 2009. „Reading Tea Leaves: How Humans Interpret Topic Models“. In *Advances in Neural Information Processing Systems* 22. <http://www.umiacs.umd.edu/~jbg/docs/nips2009-rtl-pres.pdf> (zugegriffen: 27. November 2024).
- Constans, Ellen.** 1999. *Parlez-moi d'amour: le roman sentimental: des romans grecs aux collections de l'an 2000*. Presses Univ. Limoges.
- Craig, Hugh und Arthur F. Kinney,** Hrsg. 2009. *Shakespeare, Computers, and the Mystery of Authorship*. 1. Aufl. Cambridge University Press.
- Deleuze, Gilles.** 2015. *Différence et répétition*. Paris: Humensis.
- Du, Keli, Julia Dudar, Cora Rok und Christof Schöch.** 2022. „Kontrastive Textanalyse mit pydistinto - Ein Python-Paket zur Nutzung unterschiedlicher Distinktivitätsmaße“. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6327967> (zugegriffen: 27. November 2024).
- Du, Keli, Julia Dudar und Christof Schöch.** 2022. „Evaluation of Measures of Distinctiveness: Classification of Literary Texts on the Basis of Distinctive Words“. *Journal of Computational Literary Studies* 1 (1). <https://doi.org/10.48694/JCLS.102> (zugegriffen: 27. November 2024).
- Dubois, Jacques.** 2005. *Le roman policier ou la modernité*. Armand Colin.
- Dunning, Ted.** 1993. „Accurate Methods for the Statistics of Surprise and Coincidence“. *Computational Linguistics* 19 (1): 14. <http://aclweb.org/anthology/J93-1003> (zugegriffen: 27. November 2024).
- Gonon, Laetitia, Vannina Goossens, Olivier Kraif, Iva Novakova und Julie Sorba.** 2018. „Motifs textuels spécifiques au genre policier et à la littérature blanche“, hg. von F. Neveu, B. Harmegnies, L. Hriba, und S. Prévost. *SHS Web of Conferences* 46:06007. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20184606007> (zugegriffen: 27. November 2024).
- Gonon, Laetitia, Vannina Goossens, Iva Novakova und Iva Novakova.** 2017. „Les phraséologismes spécifiques à deux sous-genres de la paralittérature : le roman sentimental et le roman policier“. In *Colloque Phraséologie française*. Arras: Université d'Artois.
- Helgorsky, Françoise.** 1985. „Harlequin ou la quête du grand amour“. *Communication et langages* 63 (1): 83–98. <https://doi.org/10.3406/colan.1985.1666> (zugegriffen: 27. November 2024).
- Helgorsky, Françoise.** 1987. „Harlequin: l'unité dans la diversité et vice-versa“. *Pratiques* 54 (1): 5–19. <https://doi.org/10.3406/prati.1987.1434> (zugegriffen: 27. November 2024).
- Kestemont, M., Michael Tschuggnall, E. Stamatatos, Walter Daelemans, Günther Specht, Benno Stein und Martin Potthast.** 2018. „Overview of the Author Identification Task at PAN-2018: Cross-domain Authorship Attribution and Style Change Detection“. In *Conference and Labs of the Evaluation Forum*.
- Mather, Philippe und Sylvain Rheault.** 2016. *Rediscovering French Science-Fiction in Literature, Film and Comics: From Cyrano to Barbarella*. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.
- Millet, Gilbert und Denis Labbé.** 2001. *La science-fiction*. Collection Sujets. Paris: Belin.
- Montani, Ines, Matthew Honnibal, Matthew Honnibal, Adriane Boyd, Sofie Van Landeghem und Henning Peters.** 2023. „explosion/spaCy: v3.7.2: Fixes for APIs and requirements“. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10009823> (zugegriffen: 27. November 2024).
- Olivier-Martin, Yves.** 2013. *Histoire du roman populaire en France de 1840 à 1980*. Paris: Albin Michel.
- Ratinaud, Pierre.** 2008. „IRaMuTeQ“. Website. Iramuteq. 2008. <http://www.iramuteq.org> (zugegriffen: 27. November 2024).
- Rebora, Simone.** 2023. „GPT-3 vs. Delta. Applying Stylometry to Large Language Models“. In *La memoria digitale: forme del testo e organizzazione della conoscenza. Atti del XII Convegno Annuale AIUCD*, 292–97. <https://iris.univr.it/handle/11562/1115882> (zugegriffen: 27. November 2024).
- Savoy, Jacques.** 2020. „Elena Ferrante: A Case Study in Authorship Attribution“. In *Machine Learning Methods for Stylometry*, von Jacques Savoy, 191–210. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-53360-1_8 (zugegriffen: 27. November 2024).
- Schöch, Christof.** 2018. „Zeta für die kontrastive Analyse literarischer Texte. Theorie, Implementierung, Fallstudie“. In *Quantitative Ansätze in den Literatur- und Geisteswissenschaften. Systematische und historische Perspektiven*, hg. von Toni Bernhart, Sandra Richter, Marcus Lepper, Marcus Willand, und Andrea Albrecht, 77–94. Berlin: De Gruyter. <https://www.degruyter.com/view/books/9783110523300/9783110523300-783110523300-004.xml> (zugegriffen: 27. November 2024).
- Schöch, Christof, Frédéric Döhl, Achim Rettinger, Evelyn Gius, Peer Trilcke, Peter Leinen, Fotis Jannidis, Maria Hinzmann und Jörg Röpke.** 2020. „Abgeleitete Textformate: Text und Data Mining mit urheberrechtlich geschützten Textbeständen“. *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften (ZfdG)* 5. http://dx.doi.org/10.17175/2020_006 (zugegriffen: 27. November 2024).
- Slusser, George.** 1989. „Science Fiction in France: An Introduction“. *Science Fiction Studies* 16 (3): 251–53. <https://www.jstor.org/stable/4239952> (zugegriffen: 27. November 2024).
- Thomas, Pascal J.** 1989. „The Current State of Science Fiction in France (L'état actuel de la science-fiction en France)“. *Science Fiction Studies* 16 (3): 298–306. <https://doi.org/10.1086/30288>

www.jstor.org/stable/4239955 (zugegriffen: 27. November 2024).

Todorov, Tzvetan. 1971. „Typologie du roman policier“. In *Poétique de la prose*, 55–65. Paris: Seuil.

Tranchese, Alessia. 2023. *From Fritzl to #metoo: Twelve Years of Rape Coverage in the British Press*. Portsmouth: Springer Nature. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-09353-1> (zugegriffen: 27. November 2024).

Underwood, Ted. 2019. *Distant horizons: digital evidence and literary change*. Chicago: The University of Chicago Press.

Vanoncini, André. 2002. *Le roman policier*. 3. éd., mise à jour. Que sais-je? 1623. Paris: Presses Univ. de France.

Welch, Bernard Lewis. 1947. „The Generalization of Student’s Problem When Several Different Population Variances Are Involved“. *Biometrika* 34 (1–2): 28–35. <https://doi.org/10.1093/biomet/34.1-2.28>.

Yule, C. Udny. 1944. *The statistical study of literary vocabulary*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://www.mpi.nl/publications/item2407784/statistical-study-literary-vocabulary> (zugegriffen: 27. November 2024).

»999 und noch etliche [mehr]«. Georg Nikolaus Bärmanns Würfel-Almanach von 1829 als Web-App

Illmer, Viktor J.

v.illmer@fu-berlin.de
Freie Universität Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0002-7334-781X

Fischer, Frank

fr.fischer@fu-berlin.de
Freie Universität Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0003-2419-6629

Schwindt, Mark

mark.schwindt@fu-berlin.de
Freie Universität Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0002-4337-2467

Rohe, Jonas

jonas.rohe@fu-berlin.de
Freie Universität Berlin, Deutschland
ORCID: 0009-0002-8541-8520

Einleitung

»Schon die Thatsache, daß zwei, ja drei berühmte deutsche Uebersetzerfedern zu gleicher Zeit ein und dasselbe französische Originallustspiel bearbeiten [...] mögte hinlänglich den Beweis führen, von welchem sehnsüchtigen Verlangen nach immer neuen einactigen Lustspielen das schaugieriger deutsche Publikum besetzt ist; allein es giebt noch viele andere Beweisgründe des Vorhandenseyns dieses sehnsüchtigen, unaufhörlich sich wiederholenden Verlangens.«

Dies schreibt Georg Nikolaus Bärmann im Jahr 1829 unter seinem Pseudonym Simplicius im Vorwort von »Neunhundert neun und neunzig und noch etliche Almanachs-Lustspiele durch den Würfel« über Einakter und verspricht bereits im Titel des 200-seitigen Bandes genug Einakter für 133 Jahre (Bärmann 1829a). Er selbst ist als Lehrer und Vorsteher einer Privatschule tätig, geriert sich aber auch als Autor von Dramen, insbesondere Einaktern, und parodiert mit diesem Almanach jenen berühmten »Almanach dramatischer Spiele zur geselligen Unterhaltung auf dem Lande«, den der erfolgreichste Dramatiker des frühen 19.

Jahrhunderts, August von Kotzebue, ins Leben gerufen und an dem Bärmann nach Kotzebues Ermordung mitgewirkt hatte. In diesem Almanach publiziert Kotzebue 16 Jahre lang vor allem Einakter für das Laientheater (vgl. Kotzebue 1803). Gedruckte deutsche Dramen erhalten den Untertitel »in einem Aufzug« oder »in einem Akt« erstmals in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Diese heute fast vergessenen Einakter entwickeln sich schnell zu einer der beliebtesten Dramengattungen im 18. und frühen 19. Jahrhundert (vgl. Çakir 2024). Die Beliebtheit und hohe Nachfrage nach ihnen wurde bereits im Untersuchungszeitraum in verschiedenen Quellen erörtert (vgl. ebd., S. 83–236; vgl. Çakir/Fischer 2022).

Dieser hohen Nachfrage will Bärmann zehn Jahre nach Kotzebues Tod mit seinem »Einakter-Würfel-Automaten« noch nachkommen, wenn auch mit deutlicher ironischer Brechung. Er verweist damit auf die besonders schematisch verfahrenen Einakter jener Zeit. Im Vorwort geht er detailliert auf immer wiederkehrende Elemente der Dramen ein – für die Kurzdramenforschung ist dieses Vorwort eine wichtige Quelle, denn im Untersuchungszeitraum gibt es keine spezifischen Einakterdramaturgien, Bärmanns Gattungswissen ist somit auf seine eigenen Beobachtungen und Einschätzungen sowie auf seine eigene Praxis zurückzuführen (vgl. Çakir 2024). Er parodiert (vgl. Bayerdörfer 1997) mit dem Würfel-Almanach nicht nur die Verfahren der Einakter, sondern auch die Inhalte, die sich zu einem Großteil auf typische Lustspiele mit Eheanbahnungsplots beschränken. Auch andere Zeitgenossen prangern die scheinbar willkürlich erwürfelten Einakter an, wie man etwa in Castellis Lebenserinnerungen nachlesen kann: »Zusammengewürfelte Szenen voll trivialer Späße, Zeitglossen, schale Witze und Zweideutigkeiten, das heißt jetzt Posse, die meisten sind einactig und das Publicum ist zufrieden, wenn es nur aus vollem Halse lachen kann [...]« (Castelli 1829)

In Bärmanns Würfel-Almanach entsteht mit Hilfe eines Würfels ein einaktiges Theaterstück. Struktur und Spielablauf des Werks fallen dabei weit komplexer aus als bei einer launigen Vorarbeit desselben Autors, einem Gedicht-Generator, der drei Jahre davor erschienen war (Bärmann 1826) und bei dem noch nicht angegeben wurde, wie viele Gedichte dieses sehr viel kürzere aleatorische Werk hervorbringen können soll. Die Spielregeln für Bärmanns Dramenautomat sind recht übersichtlich, der Spielentwickler gibt im Vorwort selbst an: »Es ist durchaus nicht meine Absicht, daß die Besitzer dieses Almanachs bei dem Gebrauche desselben sich mit Denken anstrengen sollen [...]« (Bärmann 1829b). Um ein Stück zusammenzustellen, muss 200 Mal gewürfelt werden. Eine Wurf-tabelle zeigt, welche Textbausteine durch einen Wurf zusammengebracht werden müssen (Abb. 1).

	1 ^r Wurf	2 ^r Wurf	3 ^r Wurf	4 ^r Wurf	5 ^r Wurf	6 ^r Wurf	7 ^r Wurf	8 ^r Wurf
●	167	519	304	663	25	1078	413	823
●●	521	2	168	20	958	30	664	306
●●●	826	959	15	522	3	169	1080	414
●●●●	1081	10	416	667	308	827	523	40
●●●●●	5	172	524	6	961	1082	309	668
●●●●●●	829	669	962	828	1083	1155	35	964

Abb. 1: Der Anfang der Wurf-tabelle, die anzeigt, welcher Wurf mit welchem Textbaustein zusammengeführt werden soll. Wenn beispielsweise der erste Wurf eine 3 ist, dann ist der erste Textbaustein derjenige mit der Nummer 826. Die Textbausteine sind im Almanach aufsteigend nummeriert. Insgesamt enthält die zusammenklappbare Tabelle Optionen für 200 Würfe.

Analyseperspektiven

Wie digitalisiert man ein Buch, das aber auch ein Spiel ist? Wie macht man es so erfahrbar, dass es ludologisch erforscht werden kann? Einerseits gehören digitale Editionen zum Kerngeschäft der Digital Humanities. Sie fallen (nach Roth 2019) in den Bereich der »digitalisierten« Geisteswissenschaften. Projekte dieser Art sind etwa die Ausgaben der Werke von Hannah Arendt (Berlin), Arthur Schnitzler (Wien), Johann Wolfgang Goethe (Weimar) oder digitale Editionen, die das Material einer ganzen Epoche zusammenstellen wie die »Korrespondenzen der Frühromantik« (Mainz). Da es sich bei unserem Digitalisierungsprojekt jedoch nicht um einen Fließtext handelt, sondern eine zu lesende Textversion erst durch Würfeln zusammengestellt werden muss, ist es mit einer digitalen Edition allein nicht getan.

Literarische Spiele wie der hier besprochene Würfel-Almanach sind zu Beginn oder Mitte des 19. Jahrhunderts als eine Seltenheit zu betrachten – solche megalomanischen Literaturmaschinen oder Literaturgeneratoren sind uns eher aus der Moderne bekannt, wie Raymond Queneaus Projekt *Cent Mille Millions de Poèmes* (1961) oder Hans Magnus Enzensbergers verschiedene Poesieautomaten. In jüngster Zeit wurden mehrere literarische Projekte mithilfe des maschinellen Lernens entwickelt, wie z. B. die *Gedichtgrube* (2021) des Künstlers Lukas Diestel, die bisher fast 200.000 Gedichte erzeugt hat.

Mit der hier vorgestellten Webanwendung archivieren wir nicht nur Bärmanns bemerkenswertes Artefakt aus dem 19. Jahrhundert, sondern bieten auch mehrere Analyseebenen an. Wir betrachten dieses Projekt als ein »Reverse Engineering«, das Bärmanns Projekt wieder in die Reihenfolge bringt, die es gehabt haben muss, bevor er die Versatzstücke in zufälliger Reihenfolge in sein Buch drucken ließ

(Abb. 2). Wir interessieren uns zudem für die neuen Möglichkeiten, das Spiel tatsächlich zu spielen, was im digitalen Format viel praktischer ist als in der ursprünglichen analogen Form, bei der man einen Würfel und die Wurf-tabelle brauchte und das Buch ständig durchblättern musste, um das erwürfelte Drama zu lesen, ohne die Möglichkeit, es zu speichern (es sei denn, man schrieb es von Hand ab). Diese seltene Entdeckung aus dem 19. Jahrhundert ist mit unserer Webanwendung nun auch der Öffentlichkeit zugänglich und kann spielerisch erkundet werden.

4

5.

Er muß Ja sagen.
Ein Lustspiel in einem Act.

6.

Zweiter Auftritt.
Die Nichte. Das Kammermädchen.
Das Kammerm. Freilich kommt Ihre ge-
treue Magd.

7.

Das Kammerm. (bei Seite) Kührender

Abb. 2: Auszug aus dem Würfel-Almanach. Die gedruckte Version erfordert beim Spielen ein ständiges Umblättern, um zu den jeweils erwürfelten Nummern zu gelangen.

Die digitale Version erlaubt es, das Werk in einer Weise zu analysieren, die in analoger Form praktisch unzugänglich ist. Es wird schnell deutlich, dass die Behauptung des Autors im Titel des Buches, mit seinem Einaktergenerator ließen sich »999 und noch etliche« Spiele erzeugen, eine radikale Untertreibung ist. Rein rechnerisch sind 6^{200} mögliche Kombinationen der einzelnen Textsegmente möglich (das entspricht etwa 4×10^{155}) – weit mehr als es Atome im Universum gibt (wenn man von einer Zahl von etwa 10^{82} ausgeht, vgl. Baker 2021).

Die Digitalisierung des Almanachs

Bevor wir das Werk auf sinnvolle Weise digital analysieren konnten, mussten wir es in ein maschinenlesbares Format umwandeln. Die ursprünglich in deutscher Frakturschrift gesetzten Textstücke wurden zunächst mithilfe der OCR-Software Transkribus als Reintext erfasst und nachkorrigiert. Diese Version wurde anschließend auf Wikisource öffentlich zugänglich gemacht (Bärmann 2024), mit dem Vorteil, dass man den Originalscan und die digitalisierte Version (bzw. Transkription) parallel, Seite für Seite, betrachten kann. Für das korrekte Layout eines Einakters benötigen wir jedoch mehr als Reintext. Wir benötigen eine semantische Kodierung von Namen und Texten

der Sprecher*innen, von Szenenüberschriften und Bühnenanweisungen.

Nun eignet sich das XML-basierte TEI-Format eigentlich perfekt zur Kodierung von Theaterstücken; da das Originalwerk jedoch ausschließlich aus Textstücken und Fragmenten besteht, war es nicht einfach, eine gültige Lösung auf Basis von TEI zu finden. Beispielsweise sieht der Standard nicht vor, dass ein `<div>`-Segment nur aus einer Schlussbemerkung besteht, die mit dem `<trailer>`-Element markiert ist – in Bärmanns Band finden sich aber genau solche Versatzstücke, die nur aus einer Markierung wie »Ende des Lustspiels.« besteht. Insgesamt haben wir ein weitgehend TEI-konformes Dokument erstellt, mussten aber aufgrund der besonderen Natur des Textes an einigen Stellen vom Standard abweichen. Nichtsdestotrotz haben wir eine wohlgeformte XML-Datei als Ausgangspunkt, die problemlos weiterverarbeitet werden kann. Zudem haben wir die Würfeltabelle digitalisiert, indem wir das analoge Dokument in eine CSV-Tabelle mit sechs Spalten und 200 Zeilen übertragen haben.

Entwicklung der Web-App

Für die Appifizierung von Bärmanns Dramenmaschine haben wir mehrere Anforderungen formuliert: Erstens sollte das Gameplay genau wie im Original funktionieren, wobei ein Würfelmechanismus bei der Erstellung der individuellen Einakter unterstützt. Zudem wollten wir das Lesen der möglichen Theaterstücke durch die App insofern erleichtern, als jederzeit auch alternative Wege durch den Text gegangen werden können. Die Webanwendung wurde in TypeScript unter Verwendung von SvelteKit, einem komponentenbasierten Web-Framework, entwickelt. Sie nutzt das XSLTProcessor-Interface, um das TEI-XML mithilfe eines benutzerdefinierten XSL-Stylesheets in eine HTML-Darstellung zu transformieren. Zur Unterstützung der Verarbeitung wurde die Würfeltabelle in ein JSON-Array von Arrays der Form 200×6 (für 200 Würfe eines sechsseitigen Würfels) konvertiert. Sie dient als Nachschlagetabelle zur Identifizierung der im TEI mit `xml:id` kodierten Segment-IDs auf den entsprechenden `<div>`-Elementen.

In der Anfangsphase der App-Entwicklung haben wir die Ausschnitte aus dem analogen gedruckten Buch in eine Übersicht übertragen (Abb. 3). In dieser Übersicht ist es möglich, alle sechs möglichen Textfragmente für jede Würfelrolle nebeneinander zu sehen – dies muss der Zustand des Materials sein, bevor Bärmann die Anordnung der Fragmente randomisiert hat.

Neunhundert neun und neunzig und noch etliche Almanachs-Lustspiele durch den Würfel

Abb. 3: Erste Entwicklungsstufe der App.

Abb. 4: Erweitertes Design der App.

Digitale Analyse des Almanachs

An dieser Stelle können wir nun die Analysemöglichkeiten ausloten, die durch eine adäquate Digitalisierung dieses Werkes entstanden sind. Zunächst interessiert uns, wie unterschiedlich die verschiedenen zufällig generierten Stücke voneinander sind. Während der Autor in der Einleitung die Struktur als transparent und einfach beschreibt, möchten wir herausfinden, welche Variationen es bei den erwürfelten Stücken gibt. Sind die Änderungen in der Handlung bedeutend oder handelt es sich lediglich um subtile Abweichungen, die aber die Gesamthandlung nicht verändern?

Durch die sortierte Ansicht in der Web-App wird beim Scrollen deutlich, dass die Variationen in den Stücken hauptsächlich auf sprachlicher Ebene liegen. Die Handlung ändert sich nur geringfügig. Beim 125. Wurf gibt es beispielsweise eine Variation, bei der der Liebhaber nicht mehr mit seinem Reichtum argumentiert, um den Vater seiner Geliebten zu überzeugen, sondern in einer der sechs möglichen Versionen seine Armut gesteht.

Bei einem näheren Blick in die digitalisierte Ansicht des Almanachs wird die im Prinzip recht einfache Mechanik des Spiels deutlich. Komplexere Variationen sind aufgrund des Fehlens von Kontrollmechanismen (z. B. Rückverweise oder Sprunganweisungen) im Spiel nicht möglich. Im Hinblick auf die Würfelwürfe verläuft das Stück statisch: Das erste Auftreten geschieht immer beim dritten Wurf, die

Nichte wird beim 42. Wurf zur Heirat gezwungen, der Diener enthüllt seine wahre Identität beim 192. Wurf und der Vorhang fällt immer beim 199. Wurf. Durch den Vergleich verschiedener Versionen können wir die gesamte dramatische Struktur der beabsichtigten Einakter beleuchten.

Der Dramenautomat verfolgt damit primär nicht das Ziel, tatsächlich eine große Anzahl individueller Einakter zu generieren. Im Gegenteil reproduziert der Automat genau die Eintönigkeit, gegen die sich Bärmanns Kritik richtet. Allerdings sorgt der Almanach durch den spielerischen Aspekt des Einakterschreibens auch für Unterhaltung. Während der Einakter im 18. und frühen 19. Jahrhundert als ein Instrument der Demokratisierung galt (vgl. Çakir 2024, S. 232), da er es einer breiteren Bevölkerung ermöglichte, sich am Dramenschreiben und -aufführen zu beteiligen, markiert dieser Almanach einen weiteren Schritt in diese Richtung. Das Schreiben wird hierbei durch den Einsatz des Würfels vereinfacht.

Zusammenfassung

Der Würfel-Almanach stellt aufgrund seiner Fragmentierung eine besondere Herausforderung für eine Digitalisierung dar, die das Werk auch durch die Implementierung des Spielmechanismus erfahrbar machen möchte. Durch die Umwandlung des Almanachs in ein maschinenlesbares Format und die Bewahrung seiner interaktiven Elemente wird einerseits die Erforschung der gebotenen Textvarianten erleichtert. Auf der anderen Seite wird durch die Herstellung des Ausgangszustands von Bärmanns Projekt aber auch deutlich, dass der Variantenreichtum – rein rechnerisch ergeben sich ja aus dem Material mehr individuelle Einakter als Atome im Weltall – auf 200 zumeist kleineren Variationen von je sechs vergleichbaren Textfragmenten beruht.

Die Web-App konserviert damit nicht nur ein wichtiges historisches Artefakt, sondern demonstriert auch das Potenzial erweiterter Editionen, tiefere Einblicke in traditionelle literarische Formen zu ermöglichen. Bärmanns Würfelspiel ist eine eindrucksvolle technisch-ästhetische Auseinandersetzung mit dem Einakter, die einen zentralen Platz in der Dramenforschung verdient hat.

Förderhinweis

Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder innerhalb des Exzellenzclusters Temporal Communities: Doing Literature in a Global Perspective – EXC 2020 – Projekt-ID 390608380.

Bibliographie

Baker, Harry. 2021. »How many atoms are in the observable universe?«. <https://www.livescience.com/how-many-atoms-in-universe.html>.

Bärmann, Georg Nikolaus. 1826. *Die Kunst ernste und scherzhafte Glückwunsch-Gedichte durch den Würfel zu verfertigen*. Berlin: Vereinsbuchhandlung.

———. 1829a. *Neunhundert neun und neunzig und noch etliche Almanachs-Lustspiele durch den Würfel*. Zwickau: Schumann.

———. 1829b. »Vorrede«. In: *Neunhundert neun und neunzig und noch etliche Almanachs-Lustspiele durch den Würfel*, II–XXXII. Zwickau: Schumann.

Bayerdörfer, Hans Peter. 1996. »Einakter mit Hilfe des Würfels? Zur Theatergeschichte der Kleinen Formen seit dem 18. Jahrhundert«. In: Winfried Herget, Brigitte Schultze (Hg.): *Kurzformen des Dramas. Gattungspoetische, epochenspezifische und funktionale Horizonte*. Tübingen: Francke, S. 31–57.

Çakir, Dilan Canan. 2024. *Poetische Ökonomie im Drama: Einakter im 18. und frühen 19. Jahrhundert*. De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783111334059>.

Çakir, Dilan Canan, Frank Fischer. 2024. »Dramatische Metadaten. Die Datenbank deutschsprachiger Einakter 1740–1850«. In: *DHD2022: »Kulturen des digitalen Gedächtnisses«*. 7.–11. März 2022. Book of Abstracts. University of Potsdam. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6327977>.

Castelli, Ignaz Franz. o. J. *Memoiren meines Lebens. Gefundenes und Empfundenes, Erlebtes und Erstrebtes*. Bd. 1. Prag, Wien: Zwickau 1829.

Kotzebue, August von. 1803. »Vorrede«. In *Almanach dramatischer Spiele zur geselligen Unterhaltung auf dem Lande*, Achtzehn: 1–6. Berlin, Weimar: La Garde.

Bärmann, Georg Nikolaus. 2024. »Neunhundert neun und neunzig und noch etliche Almanachs-Lustspiele durch den Würfel« (digitale Version). In: *Wikisource – freie Quellensammlung*. Zuerst veröffentlicht 2024. Zugegriffen 18. Juli 2024. <https://w.wiki/Aj99>.

Roth, Camille. 2019. »Digital, Digitized, and Numerical Humanities«. *Digital Scholarship in the Humanities* 34 (3): 616–32. <https://doi.org/10.1093/lc/fqy057>.

Voll automatisiert die Natur in historischen Reiseberichten erkennen? Entzauberung von KI-Werkzeugen und ihr Nutzen für die Geisteswissenschaften

Vignoli, Michela

michela.vignoli@ait.ac.at

AIT Austrian Institute of Technology, Österreich

ORCID: 0000-0002-9495-5697

Gruber, Doris

doris.gruber@oeaw.ac.at

Österreichische Akademie der Wissenschaften, Österreich

ORCID: 0000-0002-0512-100X

Einleitung

Der rasante Vormarsch Künstlicher Intelligenz (KI) macht auch vor den Geisteswissenschaften nicht halt. Die vielversprechende Hoffnung lautet, große, digitalisierte Daten-Korpora voll automatisiert zu analysieren und darin Strukturen und Beziehungen mithilfe komplexer statistischer Modellvorhersagen zu erkennen. Modernste Ansätze des maschinellen Lernens (ML), insbesondere große Sprachmodelle (*Large Language Models, LLMs*) wie sie ChatGPT¹ verwendet, erlauben es, in einem nie dagewesenen Umfang multimodale Inhalte mit Rücksicht auf den semantischen und semiotischen Kontext zu durchsuchen, zu ordnen und zusammenzufassen (z.B. Yang et al., 2024). Doch inwieweit treffen diese Versprechen zu und können maschinelle Lernmodelle als unterstützende Werkzeuge für historisch-wissenschaftliche Argumentationsprozesse bei historischen Bildern und nicht standardisierten Texten eingesetzt werden? Sind sie in der Lage, relevante Quellen aufzufinden oder gar interpretative Aufgaben zu lösen?

Deep Learning Ansätze finden bereits in unterschiedlichen kunstgeschichtlichen und historischen Forschungskontexten Anwendung (z.B. Saleh und Elgammal, 2016; Cetinic et al., 2019; Im et al., 2022). Auch das *Ottoman Nature in Travelogues* Projekt² (ONiT; FWF: P 35245) entwickelt eine KI-gestützte Methode, die auf die Analyse von

„Naturdarstellungen“ in Reiseberichten über das Osmanische Reich zugeschnitten ist (Vignoli et al., 2023a; Vignoli et al., 2023b). Das Projekt untersucht, welche Rolle die westlichen Darstellungen „osmanischer Natur“ in den zwischen 1501 und 1850 gedruckten Berichten spielen. Dafür kommen KI-Werkzeuge zum Einsatz, die durch einen Distant Reading Zugang (Moretti, 2013) zur Beantwortung dieser Forschungsfrage beitragen. Als „Naturdarstellung“ fasst das Projekt jegliche piktoriale sowie textuelle Darstellungen von Flora, Fauna, Landschaften und -karten. Zur computergestützten Identifikation relevanter Bild- und Textteile in einem heterogenen Korpus von über 1.700 digitalisierten Werken optimieren wir sogenannte Transformer-Modelle (Vaswani et al., 2017) zur Informationsgewinnung (*Information Retrieval*).

Methode

Zunächst untersuchen wir Bild- und Textmaterial in getrennten Verfahren, um die Analyse beider semantisch unterschiedlichen Kodierungen von Informationen anschließend zusammenzuführen. Für die Bildanalyse konnten wir aus den Reiseberichten bisher über 22.000 piktoriale Darstellungen extrahieren. Über 8.000 davon umfassen Naturdarstellungen, wobei die Flora, Fauna, Landschaften und -karten entweder alleinstehend abgebildet sind oder als Detail im Vorder- oder Hintergrund auftreten können. Um das historische Bildmaterial anhand von Text- und Bildabfragen durchsuchbar zu machen, wird ein *Contrastive Language-Image Pre-Training Modell* (*CLIP*) mittels Transfer Learning eingesetzt und feinabgestimmt (Radford et al., 2021).

Das optimierte Modell erreicht bei den von uns abgefragten Inhalten stark unterschiedliche Genauigkeiten und verbessert die Präzision des vortrainierten Modells nur teilweise. Während die Abfragen nach drei der Hauptklassen – „Tier“, „Pflanze“ und „Landschaft“ – unter den ersten 1.000 Ergebnissen höhere Präzisionswerte als das zugrundeliegende Modell erzielt (62–95%), verschlechtert das optimierte Modell die Erkennung der Hauptklasse „Landkarte“ (72%). Zudem kommen wir bei einzelnen Tierspezies, welche wir nebst den Hauptklassen ebenfalls annotiert haben, zu einem ähnlich heterogenen Ergebnis (vgl. Vignoli et al., 2024). Dies lässt sich zum einen auf die im für das *Transfer Learning* verwendeten Datensatz stark variierende Anzahl der Beispiele pro Klasse zurückführen (Liu et al., 2023), zum anderen auf die Bildqualität sowie die Platzierung und Prominenz der zu erkennenden Klassen im Bild (Vignoli et al., 2024).

Beim Einsatz der maschinellen Textanalyse, die im Zentrum dieses Vortrags steht, sind mehrere methodische wie inhaltliche Herausforderungen hervorzuheben. Zum einen betrifft das die Qualität der von uns verwendeten Volltexte, zum anderen den sprachlichen Zuschnitt der Algorithmen. Die automatische Textanalyse des ONiT-Projekts basiert größtenteils auf zum Teil fehlerhaften Volltexten, die mit *Optical Character Recognition* (OCR)-Verfahren im

Rahmen des Austrian-Books-Online-Projekts (ABO), einer Kooperation der Österreichischen Nationalbibliothek mit Google Books, erstellt wurden (Fritze und Krickl, 2020). Unsere bisherigen Experimente zeigen, dass die zugegebenermaßen ausbaufähige Qualität der vorliegenden Daten unsere Analysen zwar beeinträchtigt, jedoch nicht negiert.

Dennoch verfolgen wir einen *Information Retrieval* Ansatz, der sich aktueller LLMs bedient, um die Qualität der Rohdaten zu verbessern und anzureichern (vgl. Singh et al. 2024). Wir experimentieren für die sogenannte Vorverarbeitung (*Preprocessing*) derzeit mit einem open source LLM (LlaMA3.1-70B³), um die maschinenlesbaren Volltexte automatisiert zu bearbeiten. Dadurch sollen insbesondere diejenigen durch den OCR-Prozess entstandenen Artefakte und Fehlerkennungen behoben werden, die sich nicht mit regelbasierter Datenbereinigung (*Regular Expressions*) beheben lassen. (Abb. 1).

Abb. 1: Beispiel einer von der bereinigten OCR-Textversion aus Bergks Übersetzung von Sonninis *Reisen in Ober- und Niederägypten* (S. 16, links im Bild) generierten Korrektur von LlaMA3.1-70B anhand des Masterprompts „*You are a historian expert in historical German texts. Correct the following faulty OCR texts generated from historical travelogues printed from the 17–19th century. [...]*“ (rechts im Bild).

Reisen in Ober- und Niederägypten (S. 16, links im Bild) generierten Korrektur von LlaMA3.1-70B anhand des Masterprompts „*You are a historian expert in historical German texts. Correct the following faulty OCR texts generated from historical travelogues printed from the 17–19th century. [...]*“ (rechts im Bild).

Für die folgende Indizierung werden die vorhandenen Volltexte in Teilstücke geteilt, mit einem *Sentence Encoder* (*Flax Sentence Embedding*⁴) vektorisiert und in eine Vektor-Datenbank (*Marqo*⁵) geladen. Die einzelnen Buchseiten werden eingelesen und automatisch segmentiert, die dann jeweils vektorisiert und für die Ähnlichkeitssuche indiziert werden. Mit diesem Ansatz sollen die Texte – ähnlich wie die Bilder – durch Textabfragen semantisch durchsuchbar werden. Im Gegensatz zum von uns für die Bildanalyse angewandten *Transfer Learning*, ist es in diesem *Zero-Shot* Ansatz nicht notwendig, zuvor einen Trainingsdatensatz mit viel Ressourcenaufwand zu erstellen. Zudem ermöglicht uns dieser Ansatz, Möglichkeiten zur Erschließung von Themenzusammenhängen und Bedeutungskontexten innerhalb unseres nicht zuletzt aufgrund der unterschiedlichen Sprachen stark heterogenen Textkorpus mittels moderner LLM-Technologie zu evaluieren.

Da die meisten verfügbaren Algorithmen auf modernes Englisch zugeschnitten sind, ist die Verarbeitung anderer Sprachen (insbesondere nicht standardisierter historischer Sprachen) herausfordernder (z.B. Ehrmantraut 2024). Mögliche Lösungsansätze für die übrigen Sprachen in unserem Korpus (d.h. Französisch und Latein) planen wir exemplarisch zu erkunden. In diesem Zusammenhang erproben wir das Potenzial aktueller Large Language Models wie LlaMA3, die immer besser mit (modernen) mehrsprachigen Quellen, etwa auf Deutsch und Französisch, umgehen können (Dhakal, 2024).

In einem ersten Schritt wenden wir die Methode auf ausgewählte Referenzberichte an. Es handelt sich um solche Reiseberichte, die aufgrund ihrer zeitgenössischen Wirkmacht ausgewählt wurden, da sie in besonders vielen Auflagen und Übersetzungen in den von uns anvisierten Sprachen nachweisbar sind. Hierzu zählt Charles Sigisbert Sonninis (1751–1812) *Voyage dans la Haute et Basse Égypte* (Reisen in Ober- und Niederägypten). Ein mehrbändiges Werk, das zunächst auf Französisch erschien (1798/99), und bald darauf von Henry Hunter (1741–1802) ins Englische (1799) und von Johann Adam Bergk (1769–1834) ins Deutsche (1800) übersetzt wurde. Für die unten zusammengefasste Analyse beschränken wir uns auf den ersten Band.

Die Volltexte der ausgewählten Berichte werden in einem iterativen Prozess anhand eigens durch Expert:innen im ONiT-Team generierter Richtlinien manuell annotiert und überprüft. Hier liegt der Fokus auf jenen Textpassagen, die Flora, Fauna und Landkarten betreffen. Landschaften bleiben aufgrund ihrer semantischen Mehrdeutigkeit bei der Textanalyse außen vor. Die einzelnen Tierspezies erschließen wir hingegen auch hier in die Tiefe. In den Volltexten werden nicht einzelne Schlagworte, sondern ganze Textpassagen annotiert (d.h. zumindest ein ganzer Satz, teilweise erstrecken sich solche Passagen aber auch über mehrere Seiten). Ausnahmen sind Paratexte wie Inhaltsverzeichnisse, Überschriften und Druckmarginalien, in denen aufgrund ihrer semantischen Struktur auch einzelne oder wenige Wörter annotiert werden. Bei der Annotation operieren wir mit dem standardisierten Vokabular ICONCLASS, wobei bislang über fünfzig relevante Klassen zum Einsatz kamen. Die Anwendung von ICONCLASS in diesem Kontext ist eine innovative Leistung unseres Projekts, da das für Bilder entwickelte Vokabular unseres Wissens erstmals für Texte zum Einsatz gelangt.⁶

In einem zweiten Schritt werden wiederkehrende Konzepte und Terminologien lokalisiert und verwandtes Beispielmaterial extrahiert, um die eingesetzten maschinellen Lernmodelle zur Anreicherung und Identifikation weiterer Textpassagen zu validieren. Hierbei experimentieren wir mit verschiedenen natürlichsprachlichen Abfragen (*Prompt Engineering*), um die Fähigkeiten der vortrainierten Modelle anhand der einzelnen ausgewählten Reiseberichte zu testen und zu optimieren. Das Ziel ist, dieselben Modelle auf das übrige Korpus des ONiT-Projekts anzuwenden, um weitere Naturdarstellungen automatisiert zu erkennen.

Zwischenergebnisse

Erste Zwischenergebnisse unserer Experimente zeigen, dass das für *Sentence Encoding* verwendete Modell ohne *Transfer Learning* zwar in der Lage ist, anhand der nachbearbeiteten Texte relevante Ergebnisse zu liefern. Letztere stimmen jedoch nur zum Teil mit den von uns manuell identifizierten Textstellen überein. Für eine erste Validierung der gewählten Methode führen wir zwei Varianten derselben Abfrage durch: erstens mit den mit den regelbasiert-bereinigten OCR Texten sowie zweitens mit der mittels LLaMA3 generierten Korrekturfassung der OCR Texte. Für die Hauptklassen „Tier“ und „Pflanze“, welche wir in unserem annotierten Sonnini-Text jeweils 347 mal auf 215 Seiten (= 1,61 Annotationen pro relevanter Seite), respektive 186 mal auf 148 Seiten (= 1,26 Annotationen pro relevanter Seite) identifizierten, fördert der vortrainierte *Retriever* anhand der bereinigten Texte unter den ersten zweihundert gereihten Ergebnissen nur etwa 25% der Seiten mit den von uns mit „Tier“ annotierten Textpassagen (insgesamt 66 Vektoren auf 53 Seiten, welche 1,25 Vektoren pro relevanter Seite entsprechen) und 32% der mit „Pflanze“ annotierten Seiten zutage (49 Vektoren auf 47 Seiten, = 1,04 Vektoren pro relevanter Seite).

Ernüchternderweise lassen die Ergebnisse mit der LLM-korrigierten Fassung quantitativ keine Verbesserungen für die Erfolgsrate erkennen, da die Ergebnisse für beide Klassen mit jeweils 22% und 29% unter der Erfolgsrate mit den regelbasiert-bereinigten Texten liegen.⁷ Die äußerst niedrige Erfolgsrate bei der Suche nach Tieren und Pflanzen im Allgemeinen lässt sich darauf zurückführen, dass die Ergebnisse der hybriden Suche eine starke Tendenz haben, diejenigen Sätze weiter vorne zu reihen, die ebenfalls die gesuchten Stichwörter „Tier, Tiere“ bzw. „Pflanze, Pflanzen“ enthalten. Da in unserem annotierten Datensatz jedoch alle Nennungen von einzelnen Tier- und Pflanzenspezies mit den jeweiligen Hauptklassen „Tiere“ und „Pflanzen“ annotiert sind, fallen die Resultate dieser generellen Suchanfragen einseitig aus.

Bessere Ergebnisse konnten die von uns näher analysierten Tierklassen „Vogel“ (91 Annotationen auf 72 Seiten) und „Pferd“ (48 Annotationen auf 40 Seiten) erzielen. Bei diesen spezifischeren Suchanfragen vermag der *Retriever* in den regelbasiert-korrigierten Texten 56% der Seiten mit den von uns annotierten „Vögeln“ und 67% der Seiten mit „Pferden“ zu identifizieren. Jedoch verbessert auch hier die LLM-korrigierte Textfassung die Leistung des *Retrievers*, der lediglich 44% (Vögel) resp. 60% (Pferde) der von uns annotierten Seiten identifiziert, nicht. Obschon die mit spezifischen Tiernennungen erzielten Ergebnisse deutlich besser sind als allgemeine Suchanfragen mit demselben Modell, scheint der verwendete *Sentence Encoder* für die Textsprache nicht optimal geeignet zu sein, sofern er nicht nachtrainiert wird. Daher planen wir weitere Experimente mit anderen Sprachmodellen zur Vektorisierung der Texte.

Diskussion

Unsere bisherigen Ergebnisse zeigen, dass moderne LLMs zumindest teilweise in der Lage sind, die durch das OCR-Verfahren eingeführten „Übersetzungsfehler“ vom digitalen Schriftbild in maschinenlesbare Schriftzeichen zu korrigieren. Jedoch deutet unsere vorläufige Ergebnisevaluation darauf hin, dass dies die Auffindbarkeit der Inhalte nicht verbessert. Es macht sich bemerkbar, dass die Modelle auf „moderne“ Sprachen optimiert sind, denn es besteht die Tendenz, das frühneuzeitliche Vokabular durch ein aktuell gebräuchliches zu ersetzen (Abb. 2). Dies kann zwar durch geeignete Anweisungen (*Prompts*) an das LLM beeinflusst werden, verändert jedoch mitunter die Orthografie und lexikale Elemente, was sich teils auf die semantische Bedeutungsebene auswirkt. Dazu zählen auch von den Modellen generierte Fehler und Ungenauigkeiten, die ohne menschlichen Eingriff unbemerkt bleiben (vgl. Singh et al. 2024). Die schlechteren Ergebnisse bei der Suche anhand der LLM-korrigierten Texte lassen sich unter anderem auf solche neu generierten Fehler zurückführen. Eine genauere qualitative Analyse und Validierung der Ergebnisse stehen diesbezüglich jedoch noch aus.

Abb. 2: Screenshot des Prompts mit der fehlerhaften OCR eines Textbeispiels aus Bergks Übersetzung von Sonninis. *Reisen in Ober- und Niederägypten* (Teil 2), S. 14, und die resultierende Transkription von ChatGPT3 (Gratisversion).

Eine weitere Einschränkung hängt mit der Art und Weise zusammen, wie die Resultate von komplexen statistischen Modellen erschlossen werden und wie die dadurch neu entstehende Heuristik und Ordnung der maschinell ausgewerteten Informationen die weitere Forschungsarbeit prägen. Transformer-Modelle wandeln die Merkmale der zu analysierenden Daten in Vektoren um, basierend auf deren Distanz ihre Ähnlichkeit mathematisch berechnet wird. Die dadurch entstehende Ordnung hängt davon ab, wie stark die erschlossene Ähnlichkeit der vektorisierten Merkmale mit unseren vordefinierten Klassen bzw. Sucheingaben übereinstimmen. Unsere Ergebnisse zu den Hauptklassen „Tier“ und „Pflanze“ verdeutlichen, dass der von uns gewählte Ansatz die Resultate dahingehend verzerrt, dass die Textvektoren, in denen der gesuchte Begriff wörtlich enthalten ist, zu einer höheren Übereinstimmung mit den Suchkriterien führt. Die Konsequenz ist, dass Nennungen spezifi-

scher Tierklassen wie „Pferd“ und „Vogel“ bei einer generellen Suche nach „Tier, Tieren“ tendenziell verloren gehen.

Dennoch bieten ML-Modelle eine erhebliche Hilfe zur Erstellung einer ersten Ordnung nach Relevanz von Bild- und Textquellen, was insbesondere zur Exploration großer, bislang nicht erschlossener Daten-Korpora dienlich ist. Besonders bei großen Datensätzen besteht jedoch weiterhin enormer manueller Aufwand, sowohl bei der Annotation von Trainings- bzw. Validierungsdaten als auch bei der Evaluierung und Qualitätskontrolle der erschlossenen Inhalte. Dies wird deutlich, wenn die von unserem Text-*Retriever* erschlossenen Inhalte genauer beleuchtet werden. Obwohl die erstgereihten Ergebnisse der 200 gefundenen Textstellen vielfach gut mit der Suchanfrage übereinstimmen, müssen besonders die weiter hinten gereihten Resultate manuell überprüft und aussortiert werden. Für die hier präsentierte Suche in einem Werk mit Annotationen in der Größenordnung von jeweils 50–350 Textbeispielen pro Klasse bedeutet dies, dass in allen Fällen mehr als die Hälfte der erschlossenen Textvektoren für die Suche irrelevante Ergebnisse liefern und hierbei nicht alle annotierten Beispiele finden.

Zum Abschluss möchten wir noch ein paar Überlegungen für die maschinell gestützte Suche nach intermedialen Inhalten anführen. Multimodale Modelle wie das von uns für die Bildanalyse verwendete CLIP-Modell ermöglichen die Suche nach Ähnlichkeiten über textuelle und piktoriale Grenzen hinweg (vgl. Vignoli et al., 2024). Durch die Integration eines solchen Modells in die von uns für die Textanalyse eingesetzte Vektordatenbank, ließen sich auch intermediale Zusammenhänge und wiederkehrenden Verbindungen zwischen den Bildern und Texten unseres Korpus maschinell erkunden. Inwieweit die dergestalt maschinell erschlossenen Zusammenhänge mit den für historische Fragestellungen relevanten Aspekten übereinstimmen, etwa ob bestimmte Tiere in den Texten oder Bildern prominenter behandelt werden, gilt es noch zu erkunden. Ein wichtiger Aspekt hierbei sind Verzerrungen (*Bias*), welche die Modelle aufgrund ihrer Trainingsdaten einbringen. Aktuelle Transformer-Modelle, die auch in unserem Projekt zur Anwendung kommen, wurden ursprünglich anhand Milliarden moderner, aus dem Internet stammender Daten trainiert (z.B. Smits und Wevers, 2023; Shtedritski et al., 2023: 11994; Birhane et al., 2021). Entsprechend sind die anhand dieser Modelle erzielten Ergebnisse – sowohl bei *Information Retrieval* als auch bei von LLMs generierten Inhalten – geprägt von den in den Trainingsdaten widerspiegelten Weltbildern, Semantik und Symbolik, und eben nicht den historischen Gegebenheiten zur Zeit der Entstehung der von uns untersuchten Reiseberichten (vgl. Mozilla Foundation 2022).

Conclusio und Ausblick

Das Team des ONiT-Projekts ist überzeugt, dass der Einsatz von KI in den Geisteswissenschaften nicht aufzuhalten ist und in vielen Bereichen neue, bislang ungeahnte Möglichkeiten eröffnet. Unsere Experimente zeigen aber

auch, dass das große Versprechen der Revolution der Geisteswissenschaften kritisch zu betrachten ist und der Einsatz von KI immer im Bewusstsein der Möglichkeiten und Grenzen der Methodik erfolgen muss. Die Algorithmen gelangen derzeit nur mit signifikantem Ressourceneinsatz – der mitunter das übersteigt, was eine klassische geisteswissenschaftliche Untersuchung desselben Quellenmaterials bedürfte – in die Nähe eines Vollständigkeitsanspruchs, den es in allen Wissenschaften zu bestreben gilt. Die Algorithmen operieren mit Wahrscheinlichkeiten, die durch Feinabstimmung (*Finetuning*) mittels manuell kreierter ‚*Ground Truth*‘ teils zwar eine hohe Genauigkeit erreichen können. In den Fällen, wo dies etwa aufgrund von Daten- oder Ressourcenmangel nicht gelingt, wird nur ein Teil des anvisierten Quellenmaterials automatisiert erschlossen. Folglich verzerrt dies die Ergebnisse der Untersuchungen und die historiographische Repräsentation der Vergangenheit. Auch präzise Modelle sind weit davon entfernt, alle Vorkommnisse bestimmter Inhalte zu erschließen. Die Notwendigkeit manueller Arbeit zur Überprüfung der Ergebnisse bleibt vorhanden, insbesondere um falsche Positive auszusortieren und falsche Negative aufzuspüren. Welche Informationen nicht aufgefunden werden, bleibt vielfach noch ein weißer Fleck auf der Landkarte.

Ähnlich wie viele Reisende der Frühen Neuzeit sehen wir solche weißen Flecken aber nicht als Hindernis weiterer Explorationen, sondern – im Gegenteil – als ihr Ansporn. Was und warum die Algorithmen bislang nicht auffinden können, gilt es genauso zu reflektieren wie Maßnahmen, die wir ergreifen können, um einem blinden Vertrauen in KI-Lösungen entgegenzuwirken. Je mehr hochqualitative, standardisierte Daten der Forschung frei zur Verfügung stehen, desto schneller und besser können wir die Algorithmen trainieren. Es bedarf an mehr Expertise in den Geisteswissenschaften, um solche Standardisierungen über fachliche, sprachliche und geographische Grenzen hinweg durchzusetzen, sowie einen reflektiert-kritisch und zielgerichteten Einsatz der Methodik, um einen langfristigen und nachhaltigen Umgang mit KI in der geisteswissenschaftlichen Forschung und darüber hinaus zu garantieren.

Fußnoten

1. <https://openai.com/chatgpt/>.
2. <https://onit.oeaw.ac.at/>.
3. <https://llama.meta.com/llama3/>.
4. https://huggingface.co/flax-sentence-embeddings/all_datasets_v4_mpnet-base.
5. <https://www.marqo.ai/>.
6. Eine Übersicht von Projekten, die das ICONCLASS Vokabular einsetzen, findet sich hier: <https://iconclass.org/help/aboutc>.
7. Die Validierung dieser vorläufigen Ergebnisse steht noch aus und wird für die Präsentation an der Konferenz nachgereicht.

Bibliographie

- Birhane, Abeba, Vinay Uday Prabhu und Emmanuel Kahembwe.** 2021. "Multimodal Datasets: Misogyny, Pornography, and Malignant Stereotypes." *arXiv*, 5. Oktober. doi:10.48550/arXiv.2110.01963.
- Cetinic, Eva, Tomislav Lipic und Sonja Grgic.** 2019. "A Deep Learning Perspective on Beauty, Sentiment, and Remembrance of Art." *IEEE Access* 7: 73694–73710. doi:10.1109/ACCESS.2019.2921101.
- Dhakal, Shreeya.** 2024. *Exploring Multilingual Aspects and Vocabulary of LLaMA 3 Compared to LLaMA 2*. In: Icodeformyghasa, 22. April. <https://www.icodeformyghasa.com/p/exploring-multilingual-aspects-and> (zugegriffen: 02. Dezember 2024).
- Ehrmantraut, Anton.** 2024. "Historical German Text Normalization Using Type- and Token-Based Language Modeling." *arXiv*, 4. September. doi:10.48550/arXiv.2409.02841.
- Fritze, Christiane und Martin Krickl.** 2020. "Austrian Books Online – Acht Jahre Digitalisierung des historischen Buchbestandes der Österreichischen Nationalbibliothek mit Google." *Bibliothek Forschung und Praxis* 44,1: 89–99. doi:10.1515/bfp-2020-0008.
- Im, Chanjong, Yongho Kim und Thomas Mandl.** 2022. "Deep Learning for Historical Books: Classification of Printing Technology for Digitized Images." *Multimedia Tools and Applications* 81,4: 5867–5888. doi:10.1007/s11042-021-11754-7.
- Liu, Yang, Guoping Yang, Shaojie Qiao, Meiqi Liu, Lulu Qu, Nan Han et al.** 2023. "Imbalanced Data Classification: Using Transfer Learning and Active Sampling." *Engineering Applications of Artificial Intelligence* 117, Part B (2023): Article 105621 doi: 10.1016/j.engappai.2022.105621
- Moretti, Franco.** 2013. *Distant Reading*. London/New York: Verso.
- Mozilla Foundation.** 2000. *Internet Health Report 2022. Who Has Power Over AI?* In: Internet Health Report 2022, <https://2022.internethealthreport.org/facts/> (zugegriffen: 02. Dezember 2024).
- Radford, Alec, Jong Wook Kim, Chris Hallacy, Aditya Ramesh, Gabriel Goh, Sandhini Agarwal, Girish Sastry, et al.** 2021. "Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision." In *Proceedings of Machine Learning Research (PMLR)* 139:8748–8763.
- Saleh, Babak und Ahmed Elgammal.** 2016. "Large-scale Classification of Fine-Art Paintings: Learning The Right Metric on The Right Feature." *International Journal for Digital Art History* 2. doi:10.11588/DAH.2016.2.23376.
- Shtedritski, Aleksandar, Christian Rupprecht und Andrea Vedaldi.** 2023. "What Does CLIP Know about a Red Circle? Visual Prompt Engineering for VLMs." In *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 11987–11997 doi:10.48550/arXiv.2304.06712.
- Singh, Ayush, Navpreet Singh und Shubham Vatsal.** 2024. "Robustness of LLMs to Perturbations in Text." *arXiv*, 12. Juli. doi:10.48550/arXiv.2407.08989
- Smits, Thomas und Melvin Wevers.** 2023. "A Multimodal Turn in Digital Humanities. Using Contrastive Machine Learning Models to Explore, Enrich, and Analyze Digital Visual Historical Collections." *Digital Scholarship in the Humanities* 38,3: 1267–1280. doi:10.1093/llc/fqad008.
- Sonnini, Charles Sigisbert.** 1798/99. *Voyage Dans La Haute Et Basse Égypte, Fait Par Ordre De L'Ancien Gouvernement, Et Contenant Des Observations De Tous Genres: Avec une Collection de 40 Planches, gravées en taille-douce par J. B. P. Tardieu, contenant des Portraits, Vues, Plans, Carte Géographique, Antiquités, Plantes, Animaux, etc. dessinées sur les lieux, sous les yeux de l'Auteur*, 3 Bde., Paris: F. Buisson.
- Sonnini, Charles Sigisbert.** 1799. *Travels in Upper and Lower Egypt: Undertaken by Order of the Old Government of France; by C. S. Sonnini, Engineer in the French Navy, and Member of Several Scientific and Literary Societies. Illustrated with Forty Engravings; Consisting of Portraits, Views, Plans, a Geographical Chart, Antiquities, Plants, Animals, &c. Drawn on the Spot, under the Author's Inspection.* [...] 3 Bde., aus dem Französischen von Henry Hunter, London: John Stockdale und T. Gillet.
- Sonnini, Charles Sigisbert.** 1800. *C. S. Sonnini's, ehemaliger Offiziers und Ingenieurs des französischen Seewesens und Mitgliedes mehrerer gelehrten und litterarischen Gesellschaften, Reisen in Ober- und Niederägypten, auf Befehl der ehemaligen Regierung in Frankreich unternommen. Nebst einem Auszuge aus des Bürger's Carl Norry, Mitgliedes der philotechnischen Gesellschaft, Bemerkungen über Aegypten [...]*, 2 Bde., aus dem Französischen von Johann Adam Bergk, Leipzig und Gera: Wilhelm Heinsius.
- Vaswani, Ashish, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Łukasz Kaiser und Illia Polosukhin.** 2017. "Attention is all you need." In *Proceedings of the 31st International Conference on Neural Information Processing Systems (= NIPS'17)*, 6000–6010.
- Vignoli, Michela, Doris Gruber und Michael Seidl.** 2024. "Revolution or Evolution? AI-Driven Retrieval of Nature Representations in Historical Prints." In *Proceedings of the DH2023 Conference (= DSH Special Issue)*, in Begutachtung.
- Vignoli, Michela, Doris Gruber und Rainer Simon.** 2023a. "Revolution or Evolution? AI-Driven Image Classification of Historical Prints." In *Digital Humanities 2023: Book of Abstracts*, hg. von Anne Baillot, Toma Tasovac, Warter Scholger, und Georg Vogeler, 184–185. Graz: Universität Graz. doi:10.5281/zenodo.7961822.
- Vignoli, Michela, Doris Gruber, Rainer Simon und Axel Weissenfeld.** 2023b. "Impact of AI: Gamechanger for Image Classification in Historical Research?" In *Digitale Methoden in der geschichtswissenschaftlichen Praxis:*

Fachliche Transformationen und ihre epistemologischen Konsequenzen: Konferenzbeiträge der Digital History 2023, Berlin, 23.–26.5.2023, hg. von Melanie Althage, Martin Dröge, Torsten Hiltmann, und Claudia Prinz. doi: 10.5281/zenodo.8322398.

Yang, Yixin, Zheng Li, Qingxiu Dong, Heming Xia und Zhifang Sui. 2024. "Can Large Multimodal Models Uncover Deep Semantics Behind Images?" *arXiv*, 20. Juni. doi:10.48550/arXiv.2402.11281.

Von Aachen bis Zwickau: Semi-automatische Identifikation und Analyse von Korrespondenzorten in der historischen “Wiener Zeitung”

Rastinger, Nina C.

ninaclaudia.rastinger@oeaw.ac.at
Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural
Heritage, Österreichische Akademie der Wissenschaften,
Österreich
ORCID: 0000-0002-3235-5063

Resch, Claudia

claudia.resch@oeaw.ac.at
Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural
Heritage, Österreichische Akademie der Wissenschaften,
Österreich
ORCID: 0000-0001-8066-7363

Einleitung

Historische Zeitungsausgaben unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht von heutigen Tageszeitungen. Als vertraute Konstante der Berichterstattung dürfen jedoch insbesondere jene Orts- und Datumsangaben gelten, die einzelnen Nachrichten vorangestellt werden und somit deren Beginn markieren. Sie traten bereits zu den Anfangszeiten des Pressewesens in der historischen Zeitungslandschaft auf und bildeten in weiterer Folge ein standardisiertes Formulierungsmuster, das auch verkürzt und isoliert auftreten konnte: Die verbreitete Einleitung von Berichten, wie etwa “Auß Londen hat man vom 12. Decembris [...]”, wurde allmählich durch die knappere Angabe von Ort und Zeit ersetzt, wie etwa im Beispiel “Londen 12. Dec. 1755”.

Für die historische Presseforschung, die sich u.a. mit Postrouen, Korrespondenznetzwerken und der Verbreitung von Nachrichten beschäftigt, sind insbesondere diese – jeder Meldung vorangestellten und typographisch abgesetzten – Kurzanlagen bedeutende Marker. Wie sich diese ‘Korrespondenzköpfe’ mithilfe digitaler Methoden weitgehend automatisch identifizieren und analysieren lassen, soll anhand von über 800 Ausgaben der historischen “Wiener Zeitung” diskutiert werden.

Die historische “Wiener Zeitung”

Die kürzlich eingestellte “Wiener Zeitung” blickt durch ihre Gründung im August 1703 auf eine mehr als 300-jährige Geschichte zurück, die im Vergleich zu anderen bedeutenden deutschsprachigen Zeitungen bislang kaum systematisch erforscht ist. Als “Wien[n]erisches Diarium” hatte die Zeitung den Anspruch, zweimal wöchentlich “von Orthen auß der gantzen Welt” (WD 8. August 1703, [2]) berichten zu wollen, wie es in der allerersten Ausgabe heißt. Tatsächlich bilden Berichte aus dem Ausland, wie Zenker (1903, 4) beobachtet, den “Grundstock des Blattes”, was auch eine unmittelbare Folge der damaligen behördlichen Einschränkungen war, auf die Würzler (2013, 51) ganz generell verweist: “Aufgrund der – im deutschen Sprachraum vorwiegend lokal-regional wirkenden – Zensur widmeten sich die Zeitungen des 18. Jahrhunderts zu 70% der Auslandsberichterstattung, zu knapp 30% den Nachrichten aus dem Reich und fast gar nicht dem Lokalgeschehen.”

Der im “Wien[n]erischen Diarium” abgedruckte Teil der Auslandsberichterstattung speiste sich einerseits vermutlich aus “übernommenen Beiträgen ausländischer Zeitungen” (Wille 2019, 167), die teilweise kaum bearbeitet und lediglich mit dem jeweiligen Herkunftsort versehen wurden, und ging andererseits auf eigene Korrespondenzen der Redaktion zurück. Immer aber wurden die Meldungen unter den genannten orts- und datumsbezogenen Gliederungsprinzipien arrangiert und – oft auch unter Zeitdruck – zur Publikation vorbereitet. Eine Übereinstimmung von “Korrespondenzort” und “Ereignisort” war dabei nicht immer gegeben, zumal Ereignisse ganzer Regionen zuvor an einem Korrespondenzort gebündelt worden waren, bis sie im “Wiener Diarium” – wie auch in anderen Wochenzeitungen des 17. und 18. Jahrhundert üblich (Goldschmidt 2020, 2) – unter Verweis auf den jeweiligen Korrespondenzort und das Absendedatum erscheinen konnten.

Erstellung der Datenbasis: Layout- und Texterkennung

Die “Wiener Zeitung”, die bis vor kurzem als die älteste noch erscheinende Tageszeitung der Welt gelten durfte, liegt heute seit ihrer Gründung als analoger Quellenbestand lückenlos vor. Ihre Digitalisierung erfolgte für beinahe alle erhaltenen Ausgaben ab 2012 durch die Österreichische Nationalbibliothek, wo im Projekt Austrian Newspapers Online (ANNO) mit damaligen OCR-Methoden auch Volltexte generiert wurden. Um die Qualität der in Frakturschrift gedruckten Texte für die Forschung zu optimieren (vgl. Resch 2023), konnte dann an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften ab 2017 im Projekt “Das Wien[n]erische Diarium: Digitaler Datenschatz für die geisteswissenschaftlichen Disziplinen” mit Hilfe der KI-gestützten Plattform Transkribus anhand von 6.000 Textseiten ein eigenes Texterkennungsmodell trainiert werden.

nirt werden, das als “German Fraktur 18th Century – WrDiarium_M9” (Resch und Kampkaspar 2020b) öffentlich zur Verfügung steht und seither breite Anwendung findet. Das Trainingsmaterial, auf dem dieses Modell basiert – 330 Ausgaben verteilt über das 18. Jahrhundert – ist als “Wienerisches DIGITARIUM” (Resch und Kampkaspar 2020a) ebenfalls veröffentlicht.

In einem Folgeprojekt wird das bisherige technische Framework der DIGITARIUM-Webapplikation mithilfe des am ACDH-CH entwickelten DSE-Static-Cookiecutter-Templates¹ erneuert, was die Aufnahme weit größerer Textdatenmengen und raschere Durchsuchbarkeit erlaubt. Grundlage für die Erstellung weiterer verlässlicher Volltexte des „Wienerischen Diariums“ über Verfahren der Automated Text Recognition (ATR) ist die erfolgreiche Erkennung des Layouts, insbesondere der Textregionen, der Zeitungsausgaben. Gleichzeitig stellen historische Zeitungen für diesen Schritt der Layoutanalyse (LA) eine Herausforderung dar, indem sie verschiedene Textsorten und Paratexte mit unterschiedlichem typographischen Erscheinungsbild enthalten und graphisch diachronen Veränderungen unterliegen. Durch die große Menge an überliefertem Textmaterial würde eine manuelle Strukturauszeichnung zudem einen enormen Zeit- und Kostenaufwand bedeuten.

Angesichts dieser Problematik sowie neuer Entwicklungen im LA-Bereich, nämlich der seit Herbst 2023 verfügbaren ‘Field Models’ der Transkriptionsplattform Transkribus (READ-COOP 2024), wurde für das “Wienerische Diarium” ein eigenes Layoutmodell trainiert. Hierbei wurde zwischen elf Strukturkategorien unterschieden, die jeweils wie folgt in XML/TEI-P5 (TEI Consortium 2024) kodiert wurden: catch-word (<fw type=“catch”>), countdate (<titlePart type=“num”>2), figure (<figure>), heading (<head>), imprint (<imprint>), list (<list>), main-title (<titlePart type=“main”>), paragraph (<p>), separator-single (<zone subtype=“separator-single”>3), separator-double (<zone subtype=“separator-double”>) und signature (<signed>).

Auf Basis des abgebildeten Annotationsschemas wurden iterativ je acht zufällig gezogene, zeitlich verteilte Ausgaben – je eine pro Jahr des Siebenjährigen Kriegs (1756–1763)⁴ – strukturell annotiert und die Ergebnisse eines hierauf trainierten Transkribus-Feldmodells evaluiert. Dieser Schritt wurde solange wiederholt, bis nur noch minimale Fehler in der LA feststellbar waren. Die finale Version des Modells (“German Newspapers 18th Century – WrDiarium M4”) basiert auf drei Annotationsiterationen, 24 Ausgaben und 304 Seiten Trainingsmaterial und erreicht der manuellen Expertenevaluation zufolge sehr gute, oft fast fehlerfreie Ergebnisse.⁵

Über dieses Modell konnten weitere 811 Zeitungsausgaben aus der Zeit des Siebenjährigen Kriegs⁶ automatisch mit strukturellen Annotationen versehen und in verlässliche Volltexte transformiert werden. Für letzteren Schritt wurde zusätzlich auf das bereits bewährte, im Vorgängerprojekt trainierte Texterkennungsmodell zurückgegriffen. Abschließend wurden die angereicherten Volltexte in das XML/TEI-Format transformiert und über die DIGITARIUM-Webapplikation publiziert, womit für die Jahre 1756-1763 mit 835 Ausgaben eine vollständige Datenbasis öffentlich bereitsteht.

Identifikation und Analyse von Korrespondenzköpfen

Dieses reichhaltige Teildatenset des “Wien[n]erischen Diariums” erlaubt es unter anderem, Überschriften automatisiert, z.B. über die Python-Bibliothek BeautifulSoup (Richardson 2024), auszulesen und zu untersuchen. Insgesamt lassen sich so zwischen 1756 und 1763 21.798 Überschriften mit 129.326 Tokens identifizieren. Um aus dieser Fülle die typischerweise aus Ort und Datum bestehenden Korrespondenzköpfe (z.B. “Neu=Yorck 8. Julii.”) herauszufiltern, wurden die gefundenen Fälle möglichst automatisch reduziert und abschließend manuell⁷ überprüft:

Abb. 1: Zwei exemplarische strukturell ausgezeichnete Seiten des “Wienerischen Diariums”

Schritt	Modus	Fälle
1 Präprozessierung (Bereinigung von Zeilenumbrüchen etc.)	automatisch	21.798
2 Filterung nach Länge (<= 20 Tokens)	automatisch	21.225 (-573)
3 Filterung nach Inhalt (Ausschlusskriterium: ‘Summa’, ‘Person’, ‘Lista’, ‘Vor der Stadt’, ‘EDICT’, ‘In der Stadt’, ‘AVERTISSEMENT’)	automatisch	13.923 (-7.302)
4 Filterung nach Inhalt (Einschlusskriterium: Zahl, ‘Aus/aus/Auß/auß’)	automatisch	11.303 (-2.620)
5 Filterung nach Inhalt	manuell	10.776 (-527)

Tab. 1: Vorgehen bei der Identifikation von Korrespondenzköpfen

Mithilfe dieses Prozesses konnten aus 21.798 Überschriften 10.776 Korrespondenzköpfe identifiziert werden, die sowohl aus dem Hauptteil als auch aus dem Anhang stammen. Einzig nicht Teil der Sammlung sind sogenannte “Kurz=gefaßte Nachrichten”, in denen einzelne Meldungen

ohne Datumsangabe in wenigen Sätzen zusammengefasst werden, da die Korrespondenzorte hier als Teil des Fließtextes nicht erfassbar sind. Auch ohne diese Meldungen, die zukünftig mithilfe anderer Ansätze ergänzt werden sollen, erweist sich die Datenbasis aber bereits als sehr dicht. Für jeden der über 10.000 Korrespondenzköpfe wurde das Absendedatum, so vorhanden, automatisch über reguläre Ausdrücke und der Herkunftsort manuell durch die Autorinnen ausgelesen und normalisiert. Zusätzlich wurden als Korrespondenzorte genannte Kriegslager gesondert kodiert und etwaige erwähnte Truppen vermerkt. Die Ortsnamen wurden dann mithilfe der Open-Source-Software OpenRefine (Delpeuch et al. 2024) geokodiert, wobei als Referenzdatenbank GeoNames.org zum Einsatz kam. Überdies wurden für Datenanalyse und -visualisierung Pandas (The pandas development team 2024), RAWGraphs (Mauri et al. 2017) und QGIS (QGIS.org 2023) eingesetzt.

Ausgewählte Ergebnisse

Die Untersuchung zeigt, dass die Herausgeber der “Wiener Zeitung” sich an das hielten, was Kaspar Stieler “Zeitung=Sammler[n]” bereits 1697 empfahl, nämlich “sich auff guten Briefwechsel zu befließigen” (Stieler 1697, 90). So enthielt die Zeitung von 1756–1763 Meldungen von über 1.000 verschiedenen Korrespondenzorten, aus denen sie in fast 50 % aller Fälle auch mehr als eine Nachricht erreichte. Am dichtesten war der Nachrichtenstrom neben Wien (933 Korrespondenzen) dabei eindeutig aus London (760 Korrespondenzen) und Paris (602 Korrespondenzen), auf die erst mit Abstand Dresden (394 Korrespondenzen) und Den Haag (288 Korrespondenzen) folgten. Selbst im eingeschränkten Untersuchungszeitraum des Siebenjährigen Krieges variierte die Menge an Korrespondenzen je Ort dabei, wie die folgenden Radardiagramme belegen:

Abb. 2: Zeitliche Verteilung der Korrespondenzen ausgewählter Orte

Während etwa Nachrichten aus London im gesamten Untersuchungszeitraum – insbesondere im Jahr 1756 – einen wesentlichen Teil der Inhalte des “Diariums” ausmachen, blieben Korrespondenzen aus Dresden und Den Haag

1763 fast zur Gänze aus und auch für Paris ist eine Reduktion zu verzeichnen. Grund hierfür war möglicherweise eine ‘Nachrichtendürre’ und/oder inhaltliche Verschiebung in den letzten Kriegsjahren. Auf eine stattgefundene diachrone Veränderung weisen jedenfalls auch weitere Ergebnisse hin:

Abb. 3: Quantität von Korrespondenzköpfen über Zeit und Position

Wie Abbildung 3 zeigt, finden sich nach 1757 sowohl im Hauptteil als auch im Anhang der “Wiener Zeitung” generell immer weniger Korrespondenzköpfe: Während 1756–1758 jährlich noch zwischen 1.600 und 2.100 Korrespondenzen abgedruckt werden, sinkt diese Zahl mit der Zeit und beträgt 1763 lediglich 722 Meldungen.⁸ Bezieht man die sich zwischen den Überschriften befindlichen Nachrichtentexte mit ein, scheint sich eine Verschiebung von Vielfalt zu Ausführlichkeit vollzogen zu haben: Statt vielen, relativ kurzen Nachrichten werden zwar zunehmend weniger, dafür aber längere Nachrichten abgedruckt. So verändert sich die durchschnittliche Textlänge von rund 190 Tokens (1756–1757) zu 260–290 Tokens (1759–1761) und erreicht 1763 einen Maximalwert von 351 Tokens. Diese Beobachtungen geben Hinweis auf Umstrukturierungen im Zeitungsbetrieb während des Siebenjährigen Krieges und zeigen, dass die Untersuchung von Korrespondenzköpfen zum tieferen Verständnis der Funktionsweise historischer Zeitungen beitragen kann.

Hinzu kommt, dass Korrespondenzköpfen wertvolle Informationen über frühneuzeitliche Nachrichtengeschwindigkeiten innewohnen. So lässt sich etwa pro Korrespondenzort die durchschnittliche Differenz zwischen Absende- und Abdruckdatum berechnen, wodurch geographisch-räumliche und mediale Distanz in Bezug zueinander gesetzt werden können. Führt man diesen Schritt für jene 206 geokodierbaren Korrespondenzorte des “Diariums” durch, von denen mindestens vier Nachrichten im Datenset vorliegen, zeichnet sich, visualisiert mit QGIS (QGIS.org 2023), folgendes Bild ab:

Abb. 4: Detailausschnitt der Karte zur durchschnittlichen Differenz zwischen Absende- und Druckdatum für Korrespondenzorte mit mindestens vier Meldungen

Wie die Karte zeigt, variieren die Reisezeiten von Nachrichten je nach Distanz erheblich: Meldungen aus Wien werden meist am selben Tag gedruckt; für Ostritz dauert es durchschnittlich 5,8 Tage, für Amsterdam 16,3 Tage, für Tunis 61 Tage und für New York 81,7 Tage. Bemerkenswerterweise spiegelt die zeitliche Differenz jedoch nicht immer die räumliche Entfernung wider. Beispielsweise werden Nachrichten aus dem 909 Kilometer entfernten Utrecht im Durchschnitt nach 16,1 Tagen publiziert, während Korrespondenzen aus dem 332 Kilometer ‘nahen’ Krakau rund 22 Tage benötigen. Räumliche Distanz entspricht also nicht immer medialer Distanz, was impliziert, dass mit bestimmten Orten trotz größerer räumlicher Entfernung eine schnellere Kommunikation aufrechterhalten wurde bzw. die Nachrichten anderer Orte erst in nachfolgenden Ausgaben publiziert wurden.

Generell veranschaulicht Abb. 4 eine ungleiche Dichte des Nachrichtennetzes des ‘Wienerischen Diariums’. Insbesondere wird deutlich, dass das Gebiet des heutigen Deutschlands eine sehr hohe Konzentration an Nachrichtenkontakten aufweist, wohingegen nur selten (direkte) Kontakte mit Orten südöstlich von Wien, v.a. dem Osmanischen Reich, bestehen zu scheinen. Informationen aus diesen Regionen wurden möglicherweise zuerst an anderen Orten gebündelt und unter deren Namen abgedruckt. Um hierüber mehr zu erfahren, sollten in Zukunft auch die Inhalte der Nachrichten selbst, etwa über Named Entity Recognition (NER), einbezogen werden.

Fazit und Ausblick

Die Auswertung von über 10.000 Korrespondenzköpfen legt offen, von welchen ‘Orthen auß der gantzen Welt’ (WD 8. August 1703, [2]) das Lesepublikum des ‘Wien[er]ischen Diariums’ während des Siebenjährigen Kriegs Nachrichten bezog. Diese Ergebnisse ergänzen bereits 2018 durchgeführte korpusbasierte Untersuchungen zur Nachrichtenaktualität in der frühneuzeitlichen ‘Wie-

ner Zeitung’ (Resch und Rastinger 2024) und bilden ein Beispiel dafür, wie stark sich Tools und Methoden der Digital Humanities in den vergangenen Jahren – im Sinne des Konferenzthemas ‘Under Construction’ – weiterentwickelt haben und zur Beantwortung komplexer Forschungsfragen kombiniert werden können. Insbesondere durch die verbesserte KI-gestützte Layout- und Texterkennung können Erkenntnisinteressen inzwischen an weit umfassenderes, verlässlicheres Datenmaterial herangetragen und größer dimensioniert werden als dies bisher der Fall war. Dieses Potenzial zunehmender Automatisierung wollen auch die Autorinnen weiter nutzen und künftig u.a. die Reihung der Korrespondenzen und ihren Zusammenhang mit dem Kriegsgeschehen noch genauer auswerten. Außerdem erscheint es langfristig sinnvoll, die standardisierten Korrespondenzköpfe als Annotationen in die DIGITARIUM-Webapplikation zurückzuführen, damit Nutzer*innen individuell nach Nachrichten aus bestimmten Städten wie Paris, Rom oder Bielefeld filtern können – und dadurch selbst die ‘gante Welt’ erkunden können.

Fußnoten

1. Der DSE-Static-Cookiecutter, der die Publikation von XML/TEI-Dateien in Form einer statischen Webapplikation über XSLT unterstützen soll, wurde von Peter Andorfer et al. (2024) entwickelt; die Transformation und Anpassung für das DIGITARIUM erfolgte durch Daniel Elsner.
2. Diese Angabe findet sich im <front>-Abschnitt des XML/TEI-Dokuments. Gleiches gilt für <titlePart type=‘main’>.
3. Einfache sowie doppelte Separatoren wurden derzeit (noch) nicht in den <front>- bzw. <body>-Abschnitten aufgenommen und scheinen allein innerhalb des Elements <facsimile> auf, wo sie inklusive ihrer Koordinaten wiedergegeben werden.
4. Die Erweiterung des DIGITARIUMs um die Zeitungs Ausgaben des Siebenjährigen Krieges liegt darin begründet, dass für diesen Zeitraum vor längerer Zeit ein detaillierter, aber bislang ungedruckter Personen- und Sachindex erstellt worden ist, der mit diesen Ausgaben in Verbindung steht (vgl. Gestrich 2000) und in der Web-Applikation ebenfalls benutzbar gemacht werden soll.
5. Laut automatischer Evaluation durch Transkribus wird eine Mean Average Precision (mAP) von 88,06% erzielt; dieser Indikator ist jedoch kritisch zu betrachten, da der mAP-Wert bei zunehmender Trainingsbasis teilweise abgenommen hat, die Ergebnisse bei manueller Durchsicht von Seiten des Teams jedoch besser bewertet wurden.
6. Die Erscheinungsweise der ‘Wiener Zeitung’ verändert sich in diesem Zeitraum nicht; sie wird kontinuierlich zweimal pro Woche herausgegeben.
7. Dieser Arbeitsschritt wurde testweise manuell durchgeführt, kann in Zukunft aber noch stärker automatisiert werden, etwa über das Hinzuziehen von Ortslexika,

Ähnlichkeitsalgorithmen oder Large Language Models (LLMs).

8. Diese Entwicklung lässt sich nicht durch eine generelle Abnahme des Umfangs der „Wiener Zeitung“ erklären: Im betrachteten Zeitraum bleibt sowohl die Anzahl an Ausgaben pro Jahr (104–105) als auch der jährliche Durchschnitt an Seiten pro Ausgabe (12,5–14,8 Seiten) relativ konstant.

Bibliographie

Andorfer, Peter, Daniel Elsner, Carl Friedrich Haak, Martin Anton Müller, Stefan Probst und Dominik Fill. 2024. *acdh-oeaw/dse-static-cookiecutter*: Zenodo Release (1.2). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14260530> (zugegriffen: 1. Dezember 2024).

Delpeuch, Antonin et al. 2024. *OpenRefine*. 10.5281/zenodo.595996.

Gestrich, Andreas. 2000. „Das Wienerische Diarium in der Zeit des Siebenjährigen Krieges: Ein Projektbericht.“ *Aufklärung* 12 (1): 73–79.

Goldschmidt, Katrin. 2020. *Textgliederung und Textkohärenz in historischen Wochenzeitungen des 17. und 18. Jahrhunderts. Ein Modell zur Annotation von Text- und Nachrichtenstrukturen*. Dissertation. Universität Bonn.

Mauri, Michele, Tommaso Elli, Giorgio Caviglia, Giorgio Ubaldi und Matteo Azzi. 2017. „RAWGraphs: A Visualisation Platform to Create Open Outputs.“ In *CHIItaly '17: Proceedings of the 12th Biannual Conference on Italian SIGCHI Chapter*. 10.1145/3125571.3125585.

QGIS.org. 2023. *QGIS 3.32.0*. <http://qgis.org> (zugegriffen: 23. Juli 2024)

READ-COOP. 2024. *Transkribus*. <https://www.transkribus.org> (zugegriffen am 23. Juli 2024).

Resch, Claudia. 2023. „Volltextoptimierung für die historische Wiener Zeitung mit einem Anwendungsszenario aus der germanistischen Sprachgeschichte.“ In *Digitised Newspapers – A New Eldorado for Historians? Reflections on Tools, Methods and Epistemology*, hg. von Estelle Bunout, Maud Ehrmann und Frédéric Clavert, 89–111. Berlin, Boston: de Gruyter. 10.1515/9783110729214.

Resch, Claudia und Nina C. Rastinger. 2024. „Jederzeit der wahrhaftigsten / und allerneuestenn Berichterstattung verpflichtet: Korpusbasierte Befunde zu Aktualität und Authentizität in der frühneuzeitlichen „Wiener Zeitung“. In *Zeit und Zeitgeschehen in der periodischen Presse des 17.–19. Jahrhunderts. Fallstudien zu Perzeption und Reflexion*, hg. von Andreas Golob und Ingrid Haberl-Scherk, 129–149. Berlin [u.a.]: Peter Lang.

Resch, Claudia und Dario Kampkaspar. 2020a. *Wienerisches DIGITARIUM*. <https://digitarium.acdh.oeaw.ac.at> (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Resch, Claudia und Dario Kampkaspar. 2020b. *German Fraktur 18th Century – WrDiarium_M9*. <https://readcoop.eu/de/modelle/german-fraktur-18th-century> (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Richardson, Leonard. 2024. *Beautiful Soup*. <https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup> (zugegriffen: 23. Juli 2024).

TEI Consortium. 2024. Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange. <http://www.tei-c.org/P5/> (zugegriffen: 1. Dezember 2024).

The pandas development team. 2024. *Pandas*. 10.5281/zenodo.3509134.

Wille, Manuel. 2019. „Zeitungen des 18. Jahrhunderts im Kontext des Höflichkeitsdiskurses.“ *Wiener Geschichtsblätter* 74 (2): 163–181.

Würgler, Andreas. 2013. *Medien in der Frühen Neuzeit*. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag.

Zenker, Ernst Victor. 1903. „Die Geschichte der Wiener Zeitung.“ In *Zur Geschichte der kaiserlichen Wiener Zeitung*, 1–44. Wien: Selbstverlag der Wiener Zeitung.

Wikipedia als Hallraum der Kanonizität: »1001 Books You Must Read Before You Die«

Rohe, Jonas

jonas.rohe@fu-berlin.de
Freie Universität Berlin, Deutschland
ORCID: 0009-0002-8541-8520

Illmer, Viktor J.

v.illmer@fu-berlin.de
Freie Universität Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0002-7334-781X

Poggel, Lisa

l.poggel@fu-berlin.de
Freie Universität Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0003-1051-8148

Fischer, Frank

fr.fischer@fu-berlin.de
Freie Universität Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0003-2419-6629

Einführung

Wikipedia-Sitelinks (auch: Interwiki-Links) sind Verbindungen zwischen einem Wikipedia-Artikel und den entsprechenden Artikeln in anderen Sprachversionen der Wikipedia. Diese Links ermöglichen es, schnell zwischen verschiedenen Sprachversionen eines Lemmas zu wechseln. Für unsere Untersuchung ist die Anzahl verschiedener Sprachversionen zu einem Lemma von besonderem Interesse, wie anhand eines Beispiels demonstriert werden soll.

Derzeit gibt es aktive Wikipedia-Versionen für 331 verschiedene Sprachen (Wikipedia statistics 2024). Zum englischen Schriftsteller Charles Dickens gibt es etwa 162 Sitelinks, das heißt, es gibt über den Autor derzeit Artikel in 162 verschiedenen Sprachen in der Wikipedia. Zu seinem Roman »A Tale of Two Cities« gibt es momentan 51 Sitelinks (Wikidata 2024a).

Im Weltliteratur-Diskurs verbreitet sich seit einiger Zeit die Idee, die Anzahl von Wikipedia-Sitelinks als Teil der »Metrics of World Literature« zu verwenden (Robinson 2017), als »a simple measure of canonicity« (Kukkonen 2020, S. 244; vgl. auch Fischer et al. 2023). Das bloße Vorhandensein von mehreren Sprachversionen kann dabei als Kanonizitätsmarker verstanden werden. Diese Idee greifen

wir auf und möchten sie anhand eines konkreten Kanonprojekts entwickeln.

Der Sitelink-Metrik an die Seite stellen möchten wir darüber hinaus eine weitere Bewertungseinheit für Entitäten im Wikiversum, den sogenannten QRank. Hier werden die Seitenaufrufe zu einem Wikidata-Item, also Aufrufe von Wikipedia, Wikitravel, Wikibooks etc., zusammengerechnet und ein QRanking vergeben (<https://qrank.wmcloud.org/>). Demnach hätte, um bei unserem vorherigen Beispiel zu bleiben, Charles Dickens einen QRank von 4.158.626, sein Roman »A Tale of Two Cities« einen QRank von 1.238.166 (was der schlechtere Wert ist, das heißt, der Autor steht in diesem Fall besser da als sein Roman).

Das Korpus

Für unsere Analyse greifen wir auf das von Peter Boxall herausgegebene Kanonisierungsprojekt *1001 Books You Must Read Before You Die* (2006) zurück. Dieses Werk, veröffentlicht als dickleibige Bände in verschiedenen Ausgaben und Auflagen, präsentiert einen Kanon (genauer gesagt: bildungsbürgerlichen Kanon, vgl. Winko 2007) aus ein-tausendundeins Büchern, zumeist Romanen, die von über 150 Beitragenden zusammengestellt und mit jeweils einer Kurzzusammenfassung betextet wurden.

Werke der anspruchsvollen Literatur werden in der chronologischen Aufstellung neben Werke der Populärkultur gereiht: Zwischen Umberto Ecos *The Name of the Rose* und Klassikern der englischen Literatur wie *Jane Eyre* oder *Wuthering Heights* der Brontë-Schwwestern finden sich Titel der Populärliteratur wie Douglas Adams' *Dirk Gently's Holistic Detective Agency* oder Bret Easton Ellis' Roman *American Psycho*. In den bisher fünf Auflagen von *1001 Books You Must Read Before You Die* (2006, 2008, 2010, 2012, 2018) wurde die Liste der Werke, welche man nach Boxall »gelesen haben sollte, bevor das Leben vorbei ist«, peu à peu aktualisiert. Einige Titel wurden gestrichen, um andere hinzufügen zu können, wobei jeder Band nach wie vor 1001 Werke präsentierte. Auf diese Weise ist die Zahl der 1001 Bücher des ersten Bandes über die verschiedenen Ausgaben hinweg auf insgesamt 1318 Werke gewachsen, die das (Metadaten-)Korpus für unsere Analyse bilden.

Die Änderungen an der Textauswahl in den verschiedenen Editionen lassen sich auch auf die Kritik zurückführen, welche an diesem Kanonprojekt an verschiedenen Stellen geäußert wurde. Philip Hensher etwa beschrieb das Werk 2006 als einen »very loose canon«; in seinem Review im *Spectator* kritisierte er ausführlich die Textauswahl: »All the same, this list could be a little less terrible. It is so amazing a series of obvious omissions, weird inclusions and horrid middle-aged attempts at grooviness that you wonder who on earth it is intended for.« Einige der Titel, deren Auslassung Hensher moniert, wie der japanische Klassiker *The Tale of Genji* oder die Romane *Midaq Alley* und *Miramar* von Naguib Mahfouz finden sich ab der zweiten Ausgabe im Band.

Datensatz und Workflow

Wie bei anderen Kanoninitiativen hat sich auch um die *1001 Books* eine Lese-Community gebildet, die bis heute aktiv ist. Beobachten lässt sich dies unter anderem auf der zu Amazon gehörigen Plattform Goodreads. Zu den fünf Ausgaben des Kanons wurde eine »Listopia«-Liste erstellt und alle 1318 Bücher dort eingruppiert, inklusive Goodreads-internen Links auf die einzelnen Werke. Besser dient unseren Zwecken aber ein dort verlinktes Google-Spreadsheet, in welchem die Autor*innen, die Originaltitel, das Vorkommen bzw. Nicht-Vorkommen der Werke in den fünf Ausgaben der *1001 Books* sowie weitere Metadaten verzeichnet sind.

Diese Tabelle ist unser Ausgangspunkt für die Anreicherung mit Normdaten mithilfe von OpenRefine, das wir in der Version 3.8.2 genutzt haben. Über den Reconciling Service konnten wir alle Autor*innen und eine Großzahl der Werke mit ihren Wikidata-Einträgen verknüpfen. Insgesamt haben von den 1318 Werken bis dato 1257 einen Wikidata-Eintrag. Die mit Wikidata-IDs angereicherte Tabelle haben wir neben anderen Materialien und dem Code in unserem GitHub-Repository veröffentlicht (Rohe et al. 2024 bzw. <https://github.com/temporal-communities/1001-books>).

Die Verknüpfung mit Wikidata ermöglicht den Zugriff auf weitere Metadaten. Dadurch kann der *1001 Books*-Kanon hinsichtlich des Geschlechts und der Nationalität der vertretenen Autor*innen sowie der Sprach- und Erstveröffentlichungsdaten der literarischen Werke statistisch beschrieben werden.

Abbildung 1. Histogramm der Publikationsjahre aus Wikidata (n = 1173). Zur besseren Lesbarkeit des Diagramms wurden die 27 Werke, die vor 1700 veröffentlicht wurden, hier ausgelassen.

Die Visualisierung der Publikationsdaten verdeutlicht, dass der Großteil der Werke im 20. Jahrhundert erschienen ist (Abb. 1). Ein Blick auf das Geschlecht der Verfasser*innen zeigt eine deutlich ungleiche Verteilung: Werke von 281 Autorinnen stehen Werke von 1031 Autoren gegenüber; ein Roman wurde von einer non-binären Person geschrieben (die Differenz zu den insgesamt 1318 Werken ist durch einige Anonymate bedingt). Am stärksten vertreten sind Charles Dickens und J. M. Coetzee mit jeweils 10 Wer-

ken, gefolgt von Virginia Woolf (9), Graham Greene, Don DeLillo, Ian McEwan, Philip Roth und Samuel Beckett (jeweils 8). Schon diese Auflistung legt nahe, dass im Kanon der *1001 Books* englischsprachige Werke überrepräsentiert sind. Für ein klareres Bild haben wir die einzelnen Werke mit Geocodes korreliert und dabei mit der Gemeinsamen Normdatei (GND) auf eine weitere Datenquelle zurückgegriffen.

In den GND-Datensätzen zu literarischen Werken sind *Geographic Area Codes* (Ländercodes) enthalten, die den Entstehungsraum des jeweiligen Werks beschreiben und entweder direkt oder über das Herkunftsland der Verfasser*innen oder die Sprache des Textes ermittelt wurden. Wenn das Werk eine*n Verfasser*in hat, wird als Ländercode bei geografischer Übereinstimmung das Herkunftsland der Verfasser*innen verwendet und sonst der Ursprungsort des Werks (Deutsche Nationalbibliothek 2024, S. 19). Für Werke ohne Verfasser*in oder bekannten Ursprungsort wird der Ländercode aufgrund der Sprache des Originaltextes zugeordnet. Insofern entspricht die Zuordnung der Wikidata-Property P495 »country of origin« für (literarische) Werke (Wikidata 2024b).

Zur Abfrage der Ländercodes wurde die durch lobid bereitgestellte Schnittstelle zur GND (lobid-gnd) genutzt. Um die gesuchten Einträge zu identifizieren, wurden die Ergebnisse der Datenabfrage mit den Wikidata-Werk-IDs oder verschiedenen Namensvarianten der Verfasser*innen und Titel der Werke abgeglichen. Falls für ein Werk kein Datensatz in der GND gefunden werden konnte, wurde die erwähnte Wikidata-Property P495 zur geografischen Zuordnung der Werke herangezogen und das jeweilige Land einem GND-Ländercode zugeordnet. Die GND-Ländercodes sind mit GeoNames-URIs verknüpft, die zur Abfrage der Längen- und Breitengrade über die Schnittstelle der geografischen Datenbank GeoNames verwendet wurden. Insgesamt konnten GeoNames-IDs für 1144 Werke ermittelt werden, 857 davon über die GND und 287 über Wikidata.

Abbildung 2. Geografische Verteilung der Werke (Geodaten aus GND und Wikidata).

Trotz der von Boxall im Vorwort zur zweiten Auflage angekündigten Diversifizierung des Kanons durch Erweiterung um nicht-englischsprachige Werke (vgl. Boxall 2008) wird nach Betrachtung der Geocodes offenkundig, dass sich

die Auswahl weiterhin stark auf englischsprachige Texte konzentriert und sich insgesamt ein eurozentristischer Blick auf Weltliteratur manifestiert, der sich auch in den Neuauflagen nicht grundlegend ändert (Abb. 2). Es dominieren Texte aus Großbritannien (347), gefolgt von den USA (266), Frankreich (106), Deutschland (57) sowie Italien und Russland (je 30).

Boxall schreibt: »Does a body of writing, a canon of essential texts, emerge from a national context, or does it in some way transcend nationality, rising above the contexts that generate it? What does it mean to try to respond to all of these different national contexts at the same time? Is it possible to produce a list that can speak at once to the readers in Turkey and in Greece, in Serbia and Croatia?« (Boxall 2008)

Dies kann anhand der Metadaten zu den ausgewählten Texten verneint werden. Der Kanon der *1001 Books* bleibt seinem nationalen Kontext – der Herausgeber Boxall selbst lehrt an der britischen Universität von Sussex – durchaus verhaftet. Griechische, türkische oder serbische Leser*innen gleichermaßen anzusprechen, erscheint schwierig, wenn nur sechs griechische, zwei serbische und ein einziges türkisches Werk (Orhan Pamuks *Snow*) in die Anthologie aufgenommen wurden.

Sitelinks und QRanks

Nachdem die Zusammensetzung des Korpus beschrieben wurde, wenden wir uns nun der eigentlichen Analyse zu. Dafür betrachten wir die Wikipedia-Sitelinks und den QRank der aufgeführten Werke und Autor*innen als »simple measure of canonicity«.

Mithilfe eines Python-Jupyter-Notebooks wurden entsprechende Metadaten von Wikidata abgefragt: zum einen alle Wikipedia-Artikel über Autor*innen und Werke aller Spracheditionen (*Sitelinks*), zum anderen das Publikationsjahr der Werke. Zusätzlich wurden sowohl für Werke als auch für Autor*innen der Wikidata QRank (Brawer 2024) ergänzt (Stand: 16.03.2024). Dieser Ranking-Wert, der auf einer Kombination aus Sitelinks und Pageviews basiert, soll zusätzlich Robustheit gegenüber saisonalen und kurzfristigen Popularitätseffekten bieten.

Werk- und Autor*innendaten sind somit mit zwei verwandten langfristigen »Relevanzmaßen« angereichert. Die vollständige Tabelle mit den Relevanzmaßen kann in unserem GitHub-Repository eingesehen bzw. live berechnet werden.

Abbildung 3. Histogramm der Anzahl an Wikipedia-Sitelinks für Werke (n = 1318, h = 1).

Ganz links in Abb. 3 zeigt sich, dass 90 der insgesamt 1318 Werke zwar einen Wikidata-Eintrag, aber keinen einzigen zugehörigen Wikipedia-Artikel haben. Die größte Gruppe von Werken hat eine n einzigen Wikipedia-Artikel (109). Die Top-4 bilden: *The Thousand and One Nights* (130), *Don Quixote* (123), *A Dream of Red Mansions* (102), *The Tale of Genji* (100). Werke besitzen im Mittel 13,7 und im Median 7 Sitelinks.

Abbildung 4. Histogramm der Anzahl an Wikipedia-Sitelinks für Autor*innen (n = 768, h = 5).

Im Gegensatz zu den Werken tun sich bei den Autor*innen keine Wikipedia-Lücken auf, alle haben mindestens einen zugehörigen Wikipedia-Artikel (Abb. 4). Die Mittelwerte liegen hier deutlich höher: Autor*innen haben im Durchschnitt 58,6 Sitelinks mit einem Medianwert von 48.

Tabelle 1 zeigt für die Autor*innen die Korrelation zwischen QRanks und Sitelinks, konkret die zehn Autor*innen mit den höchsten QRanks.

Tabelle 1. QRanks und Sitelinks der Autor*innen, gerankt nach Author QRank.

Author	Author QRank	Author Sitelinks
Poe, Edgar Allan	6.770.125	145
Kafka, Franz	5.827.580	166
King, Stephen	5.752.199	110
Hemingway, Ernest	5.732.463	148
Dostoevsky, Fyodor	5.714.591	173
Christie, Agatha	5.620.277	139
Tolkien, J.R.R.	5.533.813	154
Tolstoy, Leo	5.046.400	182
Wilde, Oscar	4.522.706	127
Dickens, Charles	4.158.626	162

Rankt man die Top-10 nach Anzahl der Sitelinks, ergeben sich interessante Änderungen (Tab. 2). Hier befindet sich nur ein englischsprachiger Autor unter den ersten zehn.

Tabelle 2. QRanks und Sitelinks der Autor*innen, gerankt nach Author Sitelinks.

Author	Author QRank	Author Sitelinks
Goethe, Johann Wolfgang von	3.380.565	186
Tolstoy, Leo	5.046.400	182
Hugo, Victor	3.917.537	176
Cervantes Saavedra, Miguel de	2.272.986	176
Dostoevsky, Fyodor	5.714.591	173
Voltaire	3.293.244	171
Kafka, Franz	5.827.580	166
Pushkin, Alexander	4.027.476	164
Dickens, Charles	4.158.626	162
Tagore, Rabindranath	4.068.155	161

Für die Werke haben wir die QRank-Sitelink-Korrelation visualisiert (Abb. 5). Erwartungsgemäß zeigt sich ein positiver Zusammenhang zwischen der Anzahl an Sitelinks und dem QRank der Werke. Werke mit einer höheren Anzahl an Sitelinks weisen im Durchschnitt einen höheren QRank auf. Es wurde eine quadratische Regression durchgeführt, um den Zusammenhang zwischen der Anzahl an Werk-Sitelinks (x) und dem Werk-QRrank (y) zu untersuchen. Diese konnte einen Wert von 0,72 für das Bestimmtheitsmaß R^2 erreichen, was darauf hinweist, dass 72 % der Varianz der QRrank-Variable durch die Anzahl der Sitelinks und die quadratische Komponente erklärt werden.

Abbildung 5. Zusammenhang zwischen Anzahl an Werk-Sitelinks und Werk-QRrank mit quadratischer Regressionslinie ($n = 1230$, $R^2 = 0,72$).

Nennenswerte Ausreißer sind *The Fall of the House of Usher* von Edgar Allan Poe, welches mit 5.547.853 den höchsten QRrank unter allen Werken in unserem Korpus aufweist, allerdings nur 27 Sitelinks hat. Ein ähnlicher Effekt, wenn auch auf niedrigerem Niveau, ist bei Cormac McCarthys *Blood Meridian* zu beobachten, welches einen QRrank von 1.912.318 jedoch nur 15 Sitelinks aufweist. Eventuell lässt sich diese Diskrepanz dadurch erklären, dass beide Texte im englischsprachigen Bildungskontexten oft als Lektüre verwendet werden und daher Schüler*innen und Studierende öfter darauf zugreifen.

Eine weitere interessante Diskrepanz: Orwells *Nineteen Eighty-Four* hat einen höheren QRrank als der Autor (5.547.853 Werk gegenüber 3.995.278 Author); dasselbe

gilt für *The Handmaid's Tale* (1.799.096) von Margaret Atwood (1.156.848). Hier stehen die Werke prominenter als ihre Autor*innen da.

Zusammenfassung und Ausblick

Insgesamt hat sich gezeigt, dass sich Wikipedia und besonders die Wikipedia-Sitelinks gut eignen als ›Hallraum für Kanonizität‹. Zu ausnahmslos allen Autor*innen sowie über 90% der Werke des Beispielkorpus gibt es mindestens einen Wikipedia-Artikel. Die Korrelation mit QRrank hat gezeigt, dass es andere hilfreiche Ranking-Varianten gibt, die sich ebenso leicht heranziehen lassen.

Nun sagt die schiere Existenz eines Artikels in einer Sprachversion noch nichts über deren Qualität aus. Für diese weiterführenden Zwecke haben wir mit WikiMetrix bereits ein anderes Tool zur Verfügung gestellt (Illmer et al. 2024). Auch den vorliegenden Beitrag veröffentlichen wir zusammen mit dem zugehörigen Programmcode, der prinzipiell auch auf andere Kanonzusammenstellungen anwendbar ist.

Bibliographie

Boxall, Peter. 2006. *1001 Books You Must Read Before You Die*. London: Cassell Illustrated.

Boxall, Peter. 2008. *1001 Books You Must Read Before You Die*. Zweite Ausgabe. London: Cassell Illustrated.

Brawer, Sascha. 2024. »Wikidata QRrank: Technical Design.« <https://github.com/brawer/wikidata-qrank/blob/main/doc/design.md> (zugegriffen: 26. November 2024).

»Data:Wikipedia statistics/meta.tab.« Stand vom 19. Juli 2024. Permalink: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Data:Wikipedia_statistics/meta.tab&oldid=900618439 (zugegriffen: 26. November 2024).

Deutsche Nationalbibliothek. 2023. »GND Geographic Area Codes.« <https://d-nb.info/standards/vocab/gnd/geographic-area-code.html> (zugegriffen: 26. November 2024).

Deutsche Nationalbibliothek. 2024. »Der Ländercode (LC) in der Gemeinsamen Normdatei (GND) – Leitfaden zu seiner Vergabe.« <https://wiki.dnb.de/download/attachments/90411323/Laendercodeleitfaden.pdf> (zugegriffen: 26. November 2024).

Delpuch, Antonin et al. 2024. OpenRefine/OpenRefine: Zenodo. Version 3.8.2. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12689605>

Fischer, Frank, Jacob Blakesley, Paula Wojcik, Robert Jäschke. 2023. »Preface: World Literature in an Expanding Digital Space.« In: *Journal of Cultural Analytics*. Vol. 8, Nr. 2. <https://doi.org/10.22148/001c.74598>

GeoNames. 2024. GeoNames Web Services Documentation. <https://www.geonames.org/export/web-services.html#get> (zugegriffen: 26. November 2024).

GeoPandas Development Team. 2024. GeoPandas Version 1.0.1. <https://zenodo.org/records/12625316>

Illmer, Viktor J., Bart Soethaert, Lilly Welz, Frank Fischer, Robert Jäschke. 2024. »Literatur im Wikiversum – Eine praktische Annäherung über API-Abfragen und Wikipedia-Metriken.« In: *DHd2024: »DH Quo Vadis«*. Book of Abstracts. Universität Passau. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10698426>

Kukkonen, Karin. 2020. »Does Cognition Translate? Predictions, Plot, and World Literature.« In: *Poetics Today*. Vol. 41, Nr. 2, S. 243–259. <https://doi.org/10.1215/03335372-8172556>

lobid. 2024. lobid-gnd API. <https://lobid.org/gnd/api> (zugegriffen: 26. November 2024).

Matplotlib Development Team. 2024. Matplotlib: Visualization with Python. Zenodo. Version 3.9.1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12652732>

N. N. 2024. »Listopia: 1001 Books You Must Read Before You Die.« In: *goodreads.com*. https://www.goodreads.com/list/show/952.1001_Books_You_Must_Read_Before_You_Die (zugegriffen: 16. Juli 2024).

Robinson, Douglas. 2017. »Metrics of World Literature.« In: (ders.): *Aleksis Kivi and/as World Literature*. Leiden und Boston: Brill, S. 43–83. https://doi.org/10.1163/9789004340268_003

Rohe, Jonas, Viktor J. Illmer, Lisa Poggel, Frank Fischer. 2024. »1001 Books You Must Read Before You Die.« GitHub-Repositorium. <https://github.com/temporal-communities/1001-books>

Vink, Ritchie. 2024. Python Polars 1.2.0. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12751859>

Waskom, Michael. 2021. »seaborn: statistical data visualization.« In: *Journal of Open Source Software* 6 (60), 3021. Version 0.13.2. <https://doi.org/10.21105/joss.03021>

Wikidata. 2024a. Charles Dickens (Q5686). Permalink: <https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q5686&oldid=2199384142>. A Tale of Two Cities (Q308918). Permalink: <https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q308918&oldid=2183733159>. (zugegriffen: 19. Juli 2024).

Wikidata. 2024b. Property P495 country of origin. <https://www.wikidata.org/wiki/Property:P495> (zugegriffen: 26. November 2024).

Winko, Simone. 2007. »Textbewertung.« In: Thomas Anz (Hg.): *Handbuch Literaturwissenschaft*. Band 2. Stuttgart/Weimar: Metzler, S. 233–266. https://doi.org/10.1007/978-3-476-01271-5_13

50 Years of Editorial Practice: A Footnote Analysis of the Heinrich Bullinger Briefwechsel

Bauer, Nikolaj

nikolaj.bauer@uzh.ch
University of Zurich, Schweiz

Ströbel, Phillip Benjamin

phillip.stroebel@uzh.ch
University of Zurich, Schweiz
ORCID: 0000-0003-2063-5495

Introduction¹

Heinrich Bullinger (1504–1575) stands as one of the most influential figures of the European Reformation. His vast correspondence network spanned from Klyetsk (Belarus) in the east to La Rochelle in western France, from Rome in the south to Kolding (Denmark) in the north, encompassing scholars, theologians, scientists, kings, and counts. This extensive corpus, comprising over 12,000 preserved letters (2,813 by Bullinger himself), covers a wide range of topics from worldly news and theological debates to family matters.

The heterogeneous nature and historical significance of this letter collection necessitate careful explanation and contextualisation. To address this need, the *Heinrich Bullinger Briefwechsel* (HBBW) (Gäbler et al., 1973–2024) was established. Initiated in 1973, this classical edition project² has processed over 3,100 letters to date. Each volume features an extensive preface that contextualises the letters within their historical period, followed by the letters themselves. Each letter is presented with detailed metadata (author, recipient, location, date), manuscript information, and relevant secondary literature. The letters are then summarised (DE *Regest*), transcribed, and annotated with footnotes. Under the project *Bullinger Digital* the entire edition has been made available in machine readable format (TEI/XML)³. Figure 1 shows an example of an edited letter from volume 6 of the edition in its digital representation including the footnote apparatus.

Min ganntz frünthlich und gürtwillig diennst syen uch züvor, wolgelerter, besonder lieber her und fründ.

Uff die handlung, derenhalb ich jüngst vor einem ersamen rhat der statt Zürich und by üch gewesen¹, haben mine g[nädigen] h[eren] von Basel einem ersamen rhat by üch durch zöigern diss brieffs² schon tagsatzung ubersendet³ und sy darby gebetten, soliche tagsatzung denen von Schaffhusen und Sant Gallen, die ouch mit im botschaften zebesüchen, wüssend nit zeverhalten. Wolten ich uch der ursach nit bergen⁴, damit her doctor Joachim von Watt durch mittel, wie ir zethünd wol wissen, als ein bot von Sant Gallen verordnet und in disen schweren⁵ sachen nit usspliben thäte.

Damit, was uch lieb und dienst ist. Got verliche üch gsunthait und vil güter jar.

Datum zinstags den 4ten januarii anno etc. 36.

Hanns Rüdolff Frig, des rhatz der statt Basel.

[Adresse auf der Rückseite:]

Dem wurdigen, wolgelertern hern Meister Heinrichen Bullinger, dienern des gotthlichen worts zü Zurich, minem besondern lieben hern und fründ.

^a Mit Unterstreichungen und Randbemerkung von späterer Hand.

¹ Hans Rudolf Frey hatte im Dezember 1535 in Zürich über eine Zusammenkunft von Vertretern der protestantischen Städte verhandelt; s. HBBW V [Nr. 703], S. 477f, 2-24 mit Anm. 3.

² Unbekannt.

³ eine Tagsatzung schriftlich angekündigt; s. das gleichzeitige Schreiben Basels an Zürich in EA IV/1c 598.

⁴ deshalb nicht verbergen.

⁵ schwerwiegenden, gewichtigen.

An example screenshot of the digitized version of HBBW. Shown is an edited letter of Hans Rudolf Frey to Heinrich Bullinger, dated to January 4, 1536. Originally published in volume 6 of the HBBW edition (Bächtold and Henrich, 1995)

Over the 50 years of editorial practice, the HBBW team has amassed an impressive total of almost 80,000 footnotes. These annotations encompass both text-critical remarks (addressing authorial mistakes, strikethroughs, marginalia, etc.) and what we term ‘factual footnotes’ (DE *sachkritische Anmerkungen*). The latter provide crucial contextual information, such as biographical details of individuals mentioned for the first time, explanations of specific terms, or descriptions of historical events. *Factual footnotes* make up 82% of the total footnotes and form the focus of this paper.

This substantial corpus of footnotes offers a unique opportunity to examine the evolution of editorial practices. Our study presents a detailed analysis of the HBBW footnotes, with the following objectives:

- To highlight the significance of footnotes as tools for historical contextualisation.
- To identify trends in footnote usage and content over the project's duration.
- To compare modern footnoting practices in general, contributing to the fields of Editorial Studies and library and information science.

Through this case study, we aim to provide insights into the changing nature of scholarly annotation and its role in making historical texts accessible to modern readers.

Relevant Work in Footnote Analysis

The Footnote's Origin and its Form

Footnotes in Central European printed books date back to the mid-17th century, emerging alongside the development of science and humanities (Freedman, 2020). Freedman defines footnotes by three key properties:

- Placement at the bottom of individual pages
- Arrangement in numerical, alphabetical, or symbolic order
- Correspondence between the footnote marker and its reference in the main text, usually on the same page

Despite this definition, footnote forms can vary depending on the base text.

The Footnotes' Purposes and Analyses

Footnotes serve as more than mere remarks; they are tools with diverse functions across disciplines (Zerby, 2007). In computer science, they often provide technical details, while in theology, they reference, e.g., Bible passages. Historical research frequently uses footnotes for source references and extended discussions.

In epistemological writings, footnotes are often viewed as narrative and rhetorical devices (Grafton, 1999; Hammarfelt, 2010; Trüper, 2013). From a qualitative perspective, the presence and proper use of footnotes in historical research signifies professionalism and thorough scholarship (Grafton, 1999).

Quantitative research has explored the status and function of footnotes. Stevens and Williams (2006) examined the transmission of theory through footnotes in the journal *Critical Inquiry* from 1974 to 2004. They found that prominent scholars like Jacques Derrida, Sigmund Freud, and Michel Foucault were consistently cited, potentially forming a canon of expected references. However, they noted that citation frequency alone does not reveal how these works were interpreted or used.

Hammarfelt (2012a, 2012b) extended this approach through bibliometric analysis of literary studies footnotes. By creating co-citation maps from Swedish literature journals (2000-2009), he identified clusters of frequently cited authors. This revealed networks of scholars who likely influenced each other and were considered important in their field.

These studies demonstrate the rich potential of footnote analysis for understanding scholarly communication, canon formation, and intellectual networks. However, they also highlight the challenges of interpreting citation patterns without deeper contextual analysis.

The Footnote in the Heinrich Bullinger Briefwechsel

Footnotes have been an integral part of the HBBW since its inception. Despite guidelines for the editing process in the first volume's introduction, there was no specific classification or usage instructions for footnotes. In total, the editors have annotated 3,113 letters with 79,573 footnotes, of which 65,855 (82.76%) are *factual footnotes*.

Taking a look at the footnote apparatus in Figure 1 reveals that footnotes are either marked alphabetically or numerically. With alphabetical footnotes addressing text-critical issues, reflecting their more specialized purpose. In contrast, numerical footnotes are used for a broader and more varied range of remarks, encompassing contextual, and interpretive information.

This variety in the functions of numerical (factual) footnotes raises questions about their usage patterns and how they have evolved over the 50-year editing process. Understanding these changes could provide valuable insights for future HBBW editors and contribute to broader discussions in editorial studies.

The Bullinger Digital Project – Data for the Footnote Analysis

The *Bullinger Digital* project, initiated in 2020, began with digitising and crowd-correcting index cards containing letter metadata. This formed the basis for further processing, including text and footnote extraction from editions.

We utilised PDF files from the 2013 digitisation by *arpa Data GmbH*,⁴ along with TUSTEP files where available, to extract texts and footnotes. Challenges in footnote extraction included varying layouts, multi-page footnotes, nested footnotes, OCR errors, and overflow of the footnote apparatus of one letter into the one of the subsequent letters. We converted the extracted data to TEI/XML format, employing control scripts and manual intervention when necessary.⁵

The general project combines these digitised editions with manual and automatic transcriptions of unedited letters, creating a comprehensive, searchable interface.⁶ All data, including footnotes, is available on GitHub.⁷

Footnote Length and Density

As alluded to above, factual footnotes are far from homogeneous and vary in their content and size. The distribution of footnote length is extremely skewed (see left side in Figure 2). While a small number of footnotes exceed 500 tokens, approximately 93% of footnotes are shorter than 50 words. This reflects a high degree of variability in the length of annotations, where most footnotes remain brief, but a handful serve as more detailed, extensive commentary.

Another way to analyze editorial practice is the density of footnotes, in other words, how many footnotes are set per sentence of the original text. The right side of Figure 2 shows the number of footnotes per sentence. The distribution is skewed: while 75% of the letters contain fewer than one footnote per sentence, a handful of letters have more than three footnotes per sentence.

Left: Length (number of words) of factual footnotes. Right: Average number of factual footnotes per sentence in a given letter.

Footnote Content

We automatically categorized footnotes by function using simple heuristics (recurring patterns allowed the use of regular expressions), identifying seven types:

- **References within HBBW (inner_ref):** Referring to a footnote or letter in another volume of the edition.
- **References to same edition in HBBW (self_ref):** Referring to a footnote or letter in the same volume.
- **Unknowns (missing):** Hinting at lost information known to the letter writers, such as an unreserved letter.
- **Referencing Bible verses (bible):** Contextualizing the letter with an implied or mentioned Bible verse.
- **Lexical references (lex or lex_dict):** Short word explanations, often adding a modern variant or translation. The *lex_dict* category also cites a lexical resource.
- **Miscellaneous:** All other types.
- **Short (short):** Miscellaneous but shorter than five words.

Figure 3 shows the label distribution across each edition volume, highlighting both frequent and infrequent categories to ensure trends in less common labels are visible. Volumes were released sequentially by number between 1974 and 2022, reflecting nearly five decades of evolving editorial practices. Figure 4 complements this by outlining the composition of editorial teams for each volume, showcasing personnel changes over time.

While it is unsurprising that references to earlier volumes of the edition (*self_ref*) were minimal in the early phases,

the first volume seems to be an outlier for other categories as well. In the first volume, lexical footnotes were the most prevalent, whereas in later volumes, the miscellaneous category consistently became the most dominant. Similarly, the categories *bible* and *missings* show notable outliers in the first edition. The first edition can be interpreted as an experimental phase, while over time, editorial norms were established, leading to greater consistency in label usage.

In addition to these overall trends, significant breaks are observed in specific categories such as *lex_dict* (volume 7) and *inner_ref* (volume 16). In volume 7, there is a sharp decline in the use of lexical footnotes referencing dictionaries, while references to the same edition experience a notable dip in volume 16. These deviations suggest shifts in editorial focus or strategy during those periods. The trend changes in volumes 7 and 16 do not co-occur with changes in the editorial team (see Figure 4). This points to strategic rather than personnel-driven shifts.

Figure 3 also highlights an inverse relationship between lexical and miscellaneous footnotes, particularly evident in volume 11. This volume stands out as an outlier, with an unusually high percentage of miscellaneous footnotes coupled with a low percentage of lexical ones. While this edition introduced two new editors, Moser and Kess, the same editorial team also worked on volumes 12 and 13 without repeating this pattern. As before, this suggests that the anomaly in volume 11 reflects a specific editorial decision rather than a direct result of the new team members.

Share of footnote categories over the editions.

Composition of the editorial team per volume.

Primary and Secondary Sources for HBBW

The previous section's categorization left a significant residual category, divided into short and miscellaneous groups, which requires further analysis. A promising approach to explore these footnotes is to examine the cited literature. In the digital edition, citations are consistently marked with XML tags, and source abbreviations are standardized, making it easier to analyze the references systematically.

The reference list includes over 700 entries, but citations are highly unevenly distributed, with 50% coming from just 17 sources. As illustrated in Figure 6, most frequently cited works are primary sources, with only four of the top-cited sources being secondary literature. This suggests the editors predominantly rely on materials contemporary to Bullinger's time. A particularly notable case is Erasmus of Rotterdam, whose works (Adagia, LB, ASD) are cited across three different editions. When combined, Erasmus's works emerge as the most frequently cited, highlighting his significant influence on Bullinger and other reformers of the time.

Additionally, this prominence likely also stems from the accessibility and reliability of Erasmus's edited works, which serve as convenient resources for the HBBW editors. Similarly, the collected works of Zwingli (Z), Martin Luther (WA), Martin Bucer (Bucer DS), and the Blarer correspondence (Blarer BW) are highly cited, demonstrating the edition's reliance on previously edited primary sources.

Following Erasmus, the next most cited source is the *Eidgenössische Abschiede* (EA), a collection of minutes from the Old Swiss Confederacy's federal assembly. This source provides valuable historical insights into political developments, which is particularly relevant given Bullinger's active involvement in contemporary politics. Two other key sources offering political context are the political correspondence of Strassburg (PC) and the Zurich Reformation files (AZürcherRef).

The prominence of these sources reflects the edition's broader goal: to provide historical context alongside its focus on literary documents. This aim is further emphasized by the inclusion of bibliographical lexica (HBLs and NBD), underscoring the editors' effort to situate the letters within their historical and intellectual milieu.

Two sources in Figure 6 not yet mentioned are Bullinger's Bibliography (HBBibl) and the Zwingliana (Zwa), a scholarly publication dedicated to the history of Protestantism in Switzerland and its wider impact. The inclusion of the former is unsurprising in an edition of Bullinger's correspondence, while the latter demonstrates the editors' commitment to situating the text not only within its historical context but also within the framework of current research and scholarship on the subject.

Most cited literature that is responsible for 50% of all the citations in the footnotes labelled "misc" and "short". Explanation of the abbreviations see Figure 6.

Abbreviation	Full Title	Occurrences
EA	Amtliche Sammlung der ältern Eidgenössischen Abschiede	875
HBBibl	Heinrich Bullinger, Bibliographie	536
Adagia	ASD II/1-9	493
LB	Desiderii Erasmi Roterodami opera omnia	478
Z	Huldreich Zwinglis sämtliche Werke	439
PC	Politische Correspondenz der Stadt Strassburg im Zeitalter der Reformation	428
HBLs	Historisch-biographisches Lexikon der Schweiz	349
WA	D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe (Weimarer Ausgabe)	325
ASD	Opera omnia Desiderii Erasmi Roterodami	205
BucerDS	Martin Bucers Deutsche Schriften, im Auftrag der Heidelberger Akademie der Wissenschaften	193
HBD	Heinrich Bullingers Diarium (Annales vitae) der Jahre 1504-1574	191
Blarer BW	Briefwechsel der Brüder Ambrosius und Thomas Blaurer	161
Zwa	Zwingliana	155
AZürcherRef	Actensammlung zur Geschichte der Zürcher Reformation in den Jahren 1519-1533	139
CSEL	Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum	137
HBRG	Heinrich Bullingers Reformationsgeschichte	135
NDB	Neue Deutsche Biographie	124

Glossary table of abbreviations used in Figure 5 with absolute occurrences.

Conclusion

Our initial analysis of the HBBW footnotes over 50 years reveals clear changes in editorial practices. These changes do not correlate with changes in personnel of the editorial team and exact causes remain uncertain. The prominent use of primary sources suggests a strong emphasis on historical contextualization, aligning with Grafton's (1999) assertion that such sourcing serves as a key indicator of scholarly professionalism. These primary sources are predominantly presented through editions of original texts, indicating a broader network of interconnected editions and potentially contributing to the establishment of a canon, as noted by Stevens and Williams (2006).

The identification of consistent patterns, such as the formatting of lexical references, across a 50-year project suggests a degree of standardization and thus, this typology might be applicable to other editions. Additionally, integra-

ting literature analysis could further reveal interconnections between editions.

Furthermore, our study lays groundwork for potential automation in the editorial process. With the advent of large language models, we envision supporting editors by:

- Suggesting appropriate locations for footnotes within the text.
- Generating footnote content based on the letter's context and the broader correspondence.

This categorisation and distribution analysis provides valuable direction for prioritising footnote types in such automated processes. Moreover, the analysis of the most used references gave a good indicator of what material to feed the large language models with to generate historically accurate content. Lastly, the high percentage of miscellaneous footnotes hints at the fact that these might be the type of footnotes where additional AI support could speed up the editing process.

In conclusion, this study not only illuminates the evolution of editorial practices in the HBBW but also points toward future innovations in digital humanities and editorial methodologies.

Fußnoten

1. Nikolaj Bauer (Formal Analysis), Phillip B. Ströbel (Writing – original draft)
2. See <https://bullinger-stiftung.ch>, which is also responsible for its funding.
3. See <https://www.bullinger-digital.ch>
4. See <https://www.arpa.ch>.
5. Since our XML from GitHub fed the frontend interface and since all project members could edit the XML files in the GitHub repository, manual correction of wrongly recognised footnotes was simple.
6. See <https://www.bullinger-digital.ch>. For further information about the different processing steps, see Ströbel et al. (2024).
7. See .

Bibliographie

Bächtold, Hans Ulrich and Rainer Henrich (eds).1995. *Heinrich Bullinger Werke. Briefwechsel. Band 6: Briefe des Jahres 1536*. Zürich: Theologischer Verlag Zürich.

Freedman, Joseph S. 2020. "Footnotes (as Annotations) in Historical Context and Their Relevance for Digital Humanities in Our Time." Julia Nantke and Frederik Schlupkothen (eds.) *Annotations in Scholarly Editions and Research: Functions, Differentiation, Systematization*, 109–130. Berlin, Boston: De Gruyter.

Gäbler, Ulrich and Endre Zsindley (eds).1973. *Heinrich Bullinger Werke. Briefwechsel. Band 1: Briefe*

des Jahres 1524–1531. Zürich: Theologischer Verlag Zürich.

Gäbler, Ulrich, Endre Zsindley, Kurt Maeder, and Matthias Senn (eds).1982. *Heinrich Bullinger Werke. Briefwechsel. Band 2: Briefe des Jahres 1532*. Zürich: Theologischer Verlag Zürich.

Gäbler, Ulrich, Endre Zsindley, Kurt Maeder, Matthias Senn, Kurt Jakob Rüetschi, Hans Ulrich Bächtold, Rainer Henrich, Alexandra Kess, Christian Moser, Reinhard Bodenmann, Judith Steiniger, Yvonne Häfner, David Mache and Paul Achim Neuendorf (eds.). 1973–2024. *Heinrich Bullinger Briefwechsel*, Volumes 1–21. Zürich: Theologischer Verlag Zürich.

Grafton, Anthony. 1999. *The Footnote: A Curious History*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Hellqvist, Björn.2010. "Referencing in the Humanities and Its Implications for Citation Analysis." *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 61(2): 310-318. Accessed July 23, 2024, <https://doi.org/10.1002/asi.21256>.

Hammarfelt, Björn.2012a. "Following the Footnotes: A Bibliometric Analysis of Citation Patterns in Literary Studies." PhD diss., Uppsala University. Accessed July 22, 2024, <https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-269>.

Hammarfelt, Björn.2012b. "Harvesting Footnotes in a Rural Field: Citation Patterns in Swedish Literary Studies." *Journal of Documentation*, 68(4): 536–558. Accessed July 23, 2024, <https://doi.org/10.1108/00220411211239101>.

Schlupkothen Frederik and Karl-Heinrich Schmidt.2020. "'Commentary' and 'Explanatory Note' in Editorial Studies and Digital Publishing." Julia Nantke and Frederik Schlupkothen (eds.) *Annotations in Scholarly Editions and Research: Functions, Differentiation, Systematization*, 351–372. Berlin, Boston: De Gruyter.

Stevens, Anne H., and Jay Williams.2006. "The Footnote, in Theory." *Critical Inquiry*, 32(2): 208-225. Accessed July 23, 2024, <https://doi.org/10.1086/500701>.

Ströbel, Phillip Benjamin, Lukas Fischer, Raphael Müller, Patricia Scheurer, Bernard Schroffenegger, Benjamin Suter, and Martin Volk. 2024. "Multilingual Workflows in Bullinger Digital: Data Curation for Latin and Early New High German". *Journal of Open Humanities Data* 10 (1): 12. Accessed July 24, 2024, <https://doi.org/10.5334/johd.174>.

Trüper, Henning. 2013. "Wie Es Uneigentlich Gewesen. Zum Gebrauch Der Fußnote Bei Julius Wellhausen (1844—1918)." *Zeitschrift für Germanistik*, 23(2): 329–42. Accessed July 23, 2024, <http://www.jstor.org/stable/23978931>.

von Segesser, Philipp Anton, Johannes Strickler, Karl Deschwanden, Joseph Karl Krütli, Jakob Kaiser, Jakob Vogel, Johann Adam Pupikofer, Martin Kothing, Johann Baptist Kälin, Daniel Albert Fechter, Gerold Ludwig Meyer von Knonau (eds.). 1839–1856. *Amtliche Sammlung der ältern Eidgenössischen Abschiede*.

Herausgegeben auf Anordnung der Bundesbehörden .

Luzern, Zürich: Meyer, Bürkli.

Zerby, Chuck. 2007. *The Devil's Details: A History of Footnotes.* New York: Touchstone.

Vorträge: Methode

Combining LLM and Topic Modeling for Automated Video Analysis: A Case Study

Howanitz, Gernot

gernot.howanitz@uibk.ac.at
Universität Innsbruck, Österreich

Kaltseis, Magdalena

magdalena.kaltseis@uibk.ac.at
Universität Innsbruck, Österreich

Sulzhytski, Ilya

ilya.sulzhytski@uibk.ac.at
Universität Innsbruck, Österreich

Introduction

With the advancement of computer vision techniques, digital humanities scholars are increasingly interested in the study of visual data, including images (O'Halloran et al., 2014; Maiwald et al., 2017; Emanuel, 2018; Munster et al., 2019) and videos (Kuhn et al., 2014; Jakubowski et al., 2017; Bakels et al., 2020; Pustu-Iren et al., 2020; El-Keilany et al., 2022). The possibilities for using computational methods in the digital humanities have expanded considerably with the recent boom in generative AI, including monomodal textual Large Language Models (LLMs) and Multimodal Large Language Models (MLLMs) (Aguar & Araújo, 2024; Chun & Elkins, 2023; Guo, 2024).

In this respect, we agree with Thomas Smits and Melvin Wevers that “multimodal models have the potential to cause a multimodal turn in DH research” (Smits & Wevers, 2023, p. 1268). However, despite the extensive capabilities associated with image understanding tasks offered by recent MLLMs, we know little about how non-human agents ‘view’ visual media (Arnold & Tilton, 2023, pp. 9–31) and whether the results of such ‘viewing’ can be used to understand images and videos with complex cultural, social and behavioural contexts and dynamics.

With this complexity in mind, we analyse the capabilities of MLLMs in understanding video content within Taylor Arnold’s and Lauren Tilton’s concept of ‘Distant Viewing’ (Arnold & Tilton, 2023). We used two multimodal MLLMs: the closed-source *GPT-4o mini* from OpenAI (OpenAI, 2024) and the open-source *Large Language and Vision Assistant* (LLaVA, Liu et al., 2023). Both models can process textual and visual data; and while they cannot work

directly with the video format, they can produce aggregated descriptions by splitting videos into sequences of frames.

In this paper, we present our case study that focuses on the visual and narrative features of Olga Abramchik’s 2021 documentary *Мы не знали друг друга до этого лета* [*We Didn't Know Each Other Before This Summer*] (Abramchik, 2021) by using two different MLLMs. First, we introduce our case study. Afterwards, we describe the image analysis pipeline that combines MLLM annotation with topic modelling. We then discuss our main findings by comparing the annotation results of the two models, focusing on the interpretability of the topics extracted from these annotations. Finally, we discuss the strengths and limitations of both MLLMs in the image annotation task and their use in understanding the analysed video as a whole.

Multimodal and Video Large Language Models

As outlined in Section 1, recent advances in LLMs have led to the development of MLLMs, which combine the reasoning of LLMs with visual processing (Li et al., 2023; Yin et al., 2023). Notable MLLMs with image-to-text capabilities such as GPT-4o / GPT-4o mini (OpenAI, 2024), LLaVA (Liu et al., 2023), Llama 3 (Dubey et al., 2024), Pixtral (Agrawal et al., 2024) and others have demonstrated significant progress in image understanding through various architectural innovations and training strategies (Yin, et al., 2023).

The evolution from image-focused MLLMs to LLMs with the ability of video understanding (Vid-LLMs) advances multimodal reasoning and addresses challenges such as temporal dynamics and long-range context dependencies. Recent models in this area include Video-LLaMA (Zhang et al., 2023) and Video-ChatGPT (Maaz et al., 2023). According to Tang et al., Vid-LLMs deal with three main tasks: abstract understanding, temporal understanding and spatio-temporal understanding (Tang et al., 2023, pp. 4–5). Currently, the main challenge lies in understanding long context video data (Tang et al., 2023, pp. 13–14, Yin, et al., 2023, p. 13).

In this regard, despite the recent developments in Vid-LLMs, the analysis of videos through frame-based processing using image-focused MLLMs remains a compelling alternative to end-to-end video understanding (Huang, et al., 2024). Although Vid-LLMs theoretically provide more complete temporal analyses for short videos, they are computationally expensive for long videos and have problems with long-range dependencies (Tang et al., 2023, pp. 13–14). In this regard, Meinardus et al. demonstrated the efficacy of image-text MLLM for video moment retrieval (Mr. BLIB), emphasising the benefits of a frame-based approach without the need for resource-intensive pretraining, precise localisation of relevant moments, and flexible processing of longer videos through the use of key frames (Meinardus, et al., 2024).

Therefore, frame-based analysis remains a more reliable approach for long video understanding. The following sections (3 and 4) will provide a more detailed examination of this approach, with a demonstration of how the complex visual dynamic of protest videos can be effectively captured through the analysis of sequential frames and the synthesis of the resulting data using topic modelling.

Methodology

General considerations

In building our analysis pipeline, we had to consider several issues. First, *LLMs are rarely trained to work directly on video input*, so we decided to operate on individual frames rather than on the video as a whole. In particular, Chen (2023) suggests this approach for analysing video with the GPT-4 model family. Second, *closed-source LLMs often outperform open-source LLMs*. While many promising multimodal networks are available online, the GPT-4 model family still outperforms them on various metrics (Fu et al., 2023; Yin et al., 2023; Fu et al., 2024), but it uses a subscription model and has to be paid for. Therefore, we decided to compare the performance of GPT-4o mini with that of an open-source network. Third, *automated image analysis still has substantial hardware requirements*, most of which are not feasible to run outside of HPC clusters. After some experimentation, we chose LLaVA-v1.5 with 13 billion parameters and 4-bit encoding, as this network offers reasonable performance during inference and can be run on a single A100 GPU. Fourth, *LLMs are notoriously black boxes*, so we used them as little as possible. While LLMs can be used to create full-text descriptions of videos (e.g. Chen, 2023), we limited the automated work to keyword annotation. This approach also allowed us to compare and process the annotations more easily.

Sample Case

This article is part of the project ‘Kaleidoscopic Patterns of Protest’, which analyses visual and textual (self-)representations of East Slavic protest cultures. As an ideal candidate for testing a video annotation task that would meet the project’s goals, we chose the documentary *We Didn’t Know Each Other Before This Summer* (Abramchik 2021). The film focuses on the protests in Belarus following the presidential elections on 9 August 2020. It provides a detailed audiovisual documentation of symbols, behaviours, police actions and other features of the protests. Constructed from footage of participants and witnesses, the film offers an unfiltered, day-by-day narrative of collective actions and police responses, without outside commentary or music. It also highlights the regime’s human rights abuses and public reactions. The documentary offers a valuable resource for studying visual representations of protests and testing LLMs ability to annotate such material, as it provides uni-

que, unedited grassroots footage with uninterrupted protest action sequences.

Image analysis pipeline

We used GPT-4o mini and LLaVA to automatically annotate the documentary. First, we extracted one frame per second from the documentary using the OpenCV library for Python. Next, we evaluated 20 different prompt variations for image annotation using a random sample of 30 video frames. Through manual evaluation of descriptive accuracy and contextual completeness, we created two optimal prompts for each model. These prompts can be considered zero-shot prompts (Kojima et al., 2022), which provide no contextual information, as we wanted the LLM to ‘interpret’ as little as possible and instead describe the visual images in general terms:

Table 1. Comparison of prompts (top) and keywords (below) extracted by GPT-4o mini (left) and LLaVA (right) for the sample image shown above (Source: *We Didn’t Know Each Other Before This Summer*, 00:56:44)

GPT-4o mini	LLaVA
<p><i>Prompt:</i> Please conduct an exhaustive analysis of the provided image. Focus on identifying and listing every visible element in the image. Write a description in the form of keywords. Be specific and extract as many unique keywords as possible. Output format: keyword 1, keyword 2, ...</p>	<p><i>Prompt:</i> List every visible element in the image. Do not use full sentences, use only keywords. Use as many keywords as necessary, but not more than 20.</p>
<p><i>Result:</i> crowd, protest, flag, Belarusian flag, people, balloons, blue sky, clouds, city skyline, trees, cheering, smartphones, outdoor event, summer, cultural gathering, democratic movement, gathering, celebration, unity, red and white colors</p>	<p><i>Result:</i> people, flags, banners, cars, trucks, buses, boats, kites, balloons, cell phones, handbags, backpacks, ties, sunglasses, hats, shirts, pants, towels, umbrellas, benches</p>

We used OpenAI’s Batch API (OpenAI, n.d.) to obtain the list of keywords for each frame generated by GPT-4o mini; LLaVA, on the other hand, was run locally. As a result, we extracted 3730 frames from the documentary and obtained two lists of keywords for each frame. We then used topic modelling to process the keywords. This approach avoided some of the pitfalls of LLMs as black boxes, because topic modelling is an established and mathematically proven technique. We used Gensim’s implementation of Ensemble LDA (Brigl, 2019) to run multiple topic models simultaneously, keeping only the topics consistent across several topic models, thereby reducing the number of incoherent topics.

The keywords for a single frame were then considered a ‘document’; each keyword (which could consist of com-

pounds, e.g., ‘army truck’) was considered a ‘word’. As a control for the method and the automated analysis, we did a close reading of the topics. We then applied the topic model to each list of keywords, resulting in a topic distribution for each frame. For a larger video corpus, each video could be identified by its topic distribution. This makes the videos easily comparable, using established distance metrics, such as PCA or Isomap, to map them (Howanitz, 2020, 92–107).

Results

A first-look comparison of the annotations showcased clear differences in the keyword generation patterns of the two models. While GPT-4o mini provided more consistent and typically more detailed annotations, LLaVA showed a higher variability in the results and a capacity for both very sparse and extremely wordy annotations. In terms of annotation quality, further human observations revealed more nuanced differences between the two models. GPT-4o mini showed higher contextual accuracy, correctly identifying and including event-specific keywords such as ‘Minsk’, demonstrating its ability to accurately capture the implicit context of the images. In addition, GPT-4o mini excelled in OCR, particularly in recognising and correctly interpreting text within images, especially Cyrillic script. In contrast, LLaVA struggled with Cyrillic letters, often failing to recognise or accurately annotate the Russian or Belarusian text. Both models have difficulties with blurry night images due to poor lighting and low visibility.

Topic modelling revealed further differences in the interpretability of annotations between the two models, especially when understanding video content from aggregated descriptions of individual frames. For example, both GPT-4o mini and LLaVA produced an ‘intertitle’ topic. However, GPT-4o mini was more specific and detailed, identifying the actual logo of the YouTube channel (“current time” [настоящее время]) with keywords such as ‘black background’, ‘white text’, ‘Russian language’, ‘Cyrillic script’, ‘logo’, ‘настоящее время logo’ or ‘political content’. In contrast, LLaVA produced more common and less diverse keywords, such as ‘Russian’, ‘text’, ‘foreign language’, ‘black’ or ‘foreign’, and also contained errors (e.g. by identifying the Russian text as ‘Bulgarian’). While the keywords produced by GPT-4o mini were more concise and allowed a better interpretation of the topic, the disadvantage of LLaVA was somewhat mitigated when we applied the topic model to the whole documentary. Both ‘intertitle’ topics allowed us to immediately identify the intertitles in the documentary and, thus, served their purpose well (see Figure 1).

Figure 1. Distribution of GPT-4o mini ‘intertitle’ topic (top) and LLaVA ‘intertitle’ topic (bottom) for the documentary. X-axis is time, y-axis is topic probability. The intertitles are clearly visible and agree for both LLMs, e.g. at the beginning and the end of the documentary and around min. 00:16:00.

Topic modelling also revealed thematic trends, for example, when it produced similar police-related topics in both models (see Table 2). Keywords pertaining to riot control police are combined with ‘nighttime’ (GPT-4o mini) or ‘night’ (LLaVA). This combination is significant because it was mainly at night that police brutality occurred during the protests, while peaceful demonstrations happened during daytime—a fact that the documentary shows very clearly. Therefore, both models recognized this contrast in protest actions, which changed dramatically depending on the time of the day.

Table 2. Two topics about police and violent protests during the nighttime, based on GPT-4o mini annotations (left) and LLaVA annotations (right).

GPT-4o mini	LLaVA
law enforcement, crowd control, pavement, urban environment, outdoor, tension, uniform, public space, protective gear, urban setting, uniformed officers, street, surveillance, building, public safety, riot gear, nighttime , confrontation, body armor, intervention	police, security, crowd, protest, law enforcement, safety, demonstration, night , public safety, man, riot gear, helmet, car, public order, fence, crowd control, police officers, police car, riot, gathering

We can also see a narrative pattern: If we plot the topic distribution for the ‘riot police by night’ topics, we see that night shots (and police brutality) are more present in the first half of the documentary and then gradually decrease in the second half (see Figure 2). However the topic distributions do not match as clearly as in the case of the ‘intertitle’ topics in Figure 1. This could be due to the fact that the topic ‘riot police by night’ is not as clearly delineated as the ‘intertitle’ topics and is also less visually distinguishable as the documentary also features night shots without any police.

Figure 2. ‘Riot police by night’ topic distribution, based on keywords by GPT-4o mini and LLaVA (bottom).

Discussion

The proposed combination of zero-shot LLM annotation and topic modelling has several advantages. On a technical level, it allows the automatic analysis of a video corpus with reasonable resources. Furthermore, GPT-4o mini produces concise annotations but is too expensive for several thousand videos. Compared to GPT-4o mini, the LLaVA annotations proved not as accurate, but this difference did not affect the efficiency of our pipeline, precisely the output of the Ensemble LDA topic modelling. Another inconvenience of LLaVA is its relatively low speed: processing the 60-minute documentary took approximately 72 hours on a single A100 GPU, while GPT-4o mini completed the same task in only 3 hours and 30 minutes through the cloud API accessed via Jupyter Notebook. Possible speedups include reducing the frame size from Full HD to a lower resolution and using more focused frame sampling techniques.

The advantage of the proposed combination on a conceptual level is that we did not have to introduce contextual information at an early stage and were therefore less prone to overlook certain phenomena since we did not precondition the pipeline to find only what we expected, which is a typical and bias-prone strategy in object detection/recognition. Notwithstanding the existence of a number of quantitative metrics and benchmarks for the evaluation of multimodal models with image understanding capabilities (Yang et al., 2023; Bubeck et al., 2023; Wang et al. 2023; Yue et al. 2024), there is a notable lack of quantitative metrics, benchmarks, or datasets that have been specifically designed for the assessment of the performance of these models in the analysis of protest images, particularly those from Eastern Europe. In light of the aforementioned gap, a promising alternative approach is to employ grounded theory to identify potential errors, hallucinations, and ambiguities that may arise when using MLLMs to describe protest images using keywords. We plan to further develop this idea in accor-

dance with the recent paper of Hwang et al. (2023). Adapting this framework for analysing protest images will allow us to systematically uncover the strengths and limitations of multimodal models in our particular task. After these improvements, we aim to test the method on a larger corpus (~1000 videos) and quantitatively compare the videos based on their topic distributions to uncover narrative strategies based on visual content.

The presented approach has its limitations in that it focuses on basic content labelling by LLMs and therefore captures only surface-level visual information. It does not address deeper aspects of cinematic language, such as image syntax, semantics and compositional elements. This early-stage work is therefore positioned as a first step in automated analysis of protest images and videos, and as contributing to the broader discussion of computational approaches to understanding visual narratives. In the future, we aim to explore the integration of formal visual elements and more complex multimodal analysis techniques (Sommer, 2021) into a coherent analytical framework.

Acknowledgements

The work on this paper was financed by the Austrian Academy of Sciences’ *go!digital 3.0* program.

Data availability

Data and scripts to reproduce the results of this paper are available on Github: <https://github.com/ghowa/llm-and-topic-modeling>.

Bibliographie

- Abramchik, Olga.** 2021. "We Didn't Know Each Other Before This Summer [My ne znali drug druga do etogo leta]." Belarus: Current Time [Nastoiashchee Vremia]. <https://www.youtube.com/watch?v=6vU9GtE75ZA>
- Agrawal, Pravesh , Szymon Antoniak , Emma Bou Hanna , Baptiste Bout , Devendra Chaplot , Jessica Chudnovsky, ... and Sophia Yang.** 2024. "Pixtral 12B." *arXiv preprint arXiv:2410.07073*.
- Aguiar, Micaela, and Sílvia Araújo.** 2024. "Final Thoughts: Digital Humanities Looking at Generative AI." In *Digital Humanities Looking at the World: Exploring Innovative Approaches and Contributions to Society*, 367-380. Cham: Springer Nature Switzerland.
- Arnold, Taylor, and Lauren Tilton.** 2023. *Distant Viewing: Computational Exploration of Film and Media*. MIT Press. <https://direct.mit.edu/books/oa-monograph/5674/Distant-ViewingComputational-Exploration-of>.
- Bakels, Jan-Hendrik, Matthias Grotkopp, Thomas Scherer and Jasper Stratil.** "Matching Computational

Analysis and Human Experience: Performative Arts and the Digital Humanities.” *Digit. Humanit. Q.* 14 (2020): n. Pag.

Brigl, Tobias. 2023. “Extracting Reliable Topics Using Ensemble Latent Dirichlet Allocation.” *ResearchGate*.

Bubeck, Sébastien, Varun Chandrasekaran, Ronen Eldan, Johannes Gehrike, Eric Horvitz, Ece Kamar, ... and Yi Zhang. 2023. “Sparks of artificial general intelligence: Early experiments with gpt-4.” *arXiv preprint arXiv:2303.12712*.

Chen, Kai. 2023. “Processing and Narrating a Video with GPT’s Visual Capabilities and the TTS API.” *OpenAI Cookbook*. https://cookbook.openai.com/examples/gpt_with_vision_for_video_understanding.

Chun, Jon, and Katherine Elkins. 2023. “The Crisis of Artificial Intelligence: A New Digital Humanities Curriculum for Human-Centred AI.” *International Journal of Humanities and Arts Computing* 17 (2): 147-167.

Current Time TV. 2021. “Мы не знали друг друга до этого лета [We Did Not Know Each Other Before This Summer].” *Current Time*. Accessed February 5, 2021. <https://www.currenttime.tv/a/my-ne-znali-drug-druga-do-etogo-leta-premiera/31091846.html>.

Dubey, Abhimanyu, Abhinav Jauhri, Abhinav Pandey, Abhishek Kadian, Ahmad Al-Dahle, Aiesha Letman, ... and Raj Ganapathy. 2024. “The llama 3 herd of models.” *arXiv preprint arXiv:2407.21783*.

Emanuel, Jeffrey P. 2018. “Stitching Together Technology for the Digital Humanities with the International Image Interoperability Framework (IIIF).” In *Digital Humanities, Libraries, and Partnerships*, 125-135. Chandos Publishing.

El-Keilany, Alina, Thomas Schmidt, and Christian Wolff. 2022. “Distant Viewing of the Harry Potter Movies via Computer Vision.” In *DHNB 2022*, 33-49. <https://ceur-ws.org/Vol-3232/paper03.pdf>

Fu, Chaoyou, Peixian Chen, Yunhang Shen, Yulei Qin, Mengdan Zhang, Xu Lin, Jinrui Yang, Xiawu Zheng, Ke Li, Xing Sun, and others. 2023. “MME: A Comprehensive Evaluation Benchmark for Multimodal Large Language Models.” In *arXiv preprint arXiv:2306.13394*.

Fu, Chaoyou, Yuhan Dai, Yongdong Luo, Lei Li, Shuhuai Ren, Renrui Zhang, Zihan Wang, Chenyu Zhou, Yunhang Shen, Mengdan Zhang, and others. 2024. “Video-MME: The First-Ever Comprehensive Evaluation Benchmark of Multi-Modal LLMs in Video Analysis.” In *arXiv preprint arXiv:2405.21075*.

Guo, Qiang. 2024. “Prompting Change: ChatGPT’s Impact on Digital Humanities Pedagogy—A Case Study in Art History.” *International Journal of Humanities and Arts Computing* 18 (1): 58-78.

Huang, Suyuan, Haoxin Zhang, Yan Gao, Yao Hu, and Zengchang Qin. 2024. “From Image to Video, what do we need in multimodal LLMs?.” *arXiv preprint arXiv:2404.11865*.

Howanitz, Gernot. 2020. *Leben Weben. (Auto-)Biographische Praktiken Russischer Autorinnen und Autoren im Internet*. Transcript. <https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-5132-4/leben-weben/?number=978-3-8394-5132-8>.

www.transcript-verlag.de/978-3-8376-5132-4/leben-weben/?number=978-3-8394-5132-8.

Hwang, Alyssa, Andrew Head and Chris Callison-Burch. 2023. “Grounded Intuition of GPT-Vision’s Abilities with Scientific Images.” *arXiv preprint arXiv:2311.02069*.

Jakubowski, Kelly, Tuomas Eerola, Paolo Alborno, Gualtiero Volpe, Antonio Camurri, and Martin Clayton. 2017. “Extracting Coarse Body Movements from Video in Music Performance: A Comparison of Automated Computer Vision Techniques with Motion Capture Data.” *Frontiers in Digital Humanities* 4: 9.

Kojima, Takeshi, Shixiang Shane Gu, Machel Reid, Yutaka Matsuo, Yusuke Iwasawa. 2022. “Large Language Models Are Zero-Shot Reasoners.” *Advances in Neural Information Processing Systems* 35: 22199-22213.

Kuhn, Virginia, Michael Simeone, Luigi Marini, Dave Bock, Alan B. Craig, Liana Diesendruck, and Sandeep Puthanveetil Satheesan. 2014. “MOVIE: Large Scale Automated Analysis of MOVing ImagEs.” In *Proceedings of the 2014 Annual Conference on Extreme Science and Engineering Discovery Environment*, 1-3.

Li, Chunyuan, Cliff Wong, Sheng Zhang, Naoto Usuyama, Haotian Liu, Jianwei Yang, ... and Jianfeng Gao. 2024. “Llava-med: Training a large language-and-vision assistant for biomedicine in one day.” *Advances in Neural Information Processing Systems*, 36.

Li, Junnan, Li, Dongxu Li, Silvio Savarese, and Steven Hoi. 2023. “Blip-2: Bootstrapping language-image pre-training with frozen image encoders and large language models.” In *International conference on machine learning* (pp. 19730-19742). PMLR.

Liu, Haotian, Chunyuan Li, Yuheng Li, and Yong Jae Lee. 2023. “Improved Baselines with Visual Instruction Tuning.” *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2310.03744>.

Luo, Sha, San Jung Kim, Zening Duan, and Kaiping Chen. 2024. “A Sociotechnical Lens for Evaluating Computer Vision Models: A Case Study on Detecting and Reasoning about Gender and Emotion.” In *arXiv preprint arXiv:2406.08222*.

Maaz, Muhammad, Hanoona Rasheed, Salman Khan, and Fahad Shahbaz Khan. 2023. “Video-chatgpt: Towards detailed video understanding via large vision and language models.” *arXiv preprint arXiv:2306.05424*.

Maiwald, Ferdinand, Theresa Vietze, Danilo Schneider, Frank Henze, Sander Münster, and Florian Niebling. 2017. “Photogrammetric Analysis of Historical Image Repositories for Virtual Reconstruction in the Field of Digital Humanities.” *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences* 42: 447-452.

Meinardus, Boris, Anil Batra, Anna Rohrbach, Marcus Rohrbach. 2024. “The surprising effectiveness of multimodal large language models for video moment retrieval.” *arXiv preprint arXiv:2406.18113*.

Münster, Sander, Fabrizio I. Apollonio, Peter Bell, Piotr Kuroczynski, Isabella Di Lenardo, Fulvio Rinaudo, and Rosa Tamborrino. 2019. “Digital

Cultural Heritage Meets Digital Humanities.” *International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences* 42 (2/W15): 813-820.

Nayak, Shравan, Kanishk Jain, Rabiul Awal, Siva Reddy, Sjoerd van Steenkiste, Lisa Anne Hendricks, and others. 2024. “Benchmarking Vision Language Models for Cultural Understanding.” *arXiv preprint arXiv:2407.10920*.

O'Halloran, Kay, Alvin Chua, and Alexey Podlasov. 2014. “The Role of Images in Social Media Analytics: A Multimodal Digital Humanities Approach.” In *Visual Communication*, edited by David Machin, 565-588. De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110255492.565>.

OpenAI. 2024. “GPT-4o Mini: Advancing Cost-Efficient Intelligence.” OpenAI. Accessed November 27, 2024. <https://openai.com/index/gpt-4o-mini-advancing-cost-efficient-intelligence/>.

OpenAI. n.d. “Batch Processing.” OpenAI. Accessed November 27, 2024. <https://platform.openai.com/docs/api-reference/batch>.

Pustu-Iren, Kader, Julian Sittel, Roman Mauer, Oksana Bulgakowa, and Ralph Ewerth. 2020. “Automated Visual Content Analysis for Film Studies: Current Status and Challenges.” *DHQ: Digital Humanities Quarterly* 14 (4).

Smits, Thomas, and Melvin Wevers. 2023. “A Multimodal Turn in Digital Humanities: Using Contrastive Machine Learning Models to Explore, Enrich, and Analyze Digital Visual Historical Collections.” *Digital Scholarship in the Humanities* 38 (3): 1267-1280. <https://doi.org/10.1093/llc/fqad008>.

Sommer, Vivien. 2021. “Multimodal analysis in qualitative research: Extending grounded theory through the lens of social semiotics.” *Qualitative Inquiry*, 27 (8-9), 1102-1113.

Tang, Yunlong, Jing Bi, Siting Xu, Luchuan Song, Susan Liang, Teng Wang, ... and Chenliang Xu. 2023. “Video understanding with large language models: A survey.” *arXiv preprint arXiv:2312.17432*.

Wang, Yi, Yinan He, Yizhuo Li, Kunchang Li, Jiashuo Yu, Xin Ma, ... & Yu Qiao. 2023. “Internvid: A large-scale video-text dataset for multimodal understanding and generation.” *arXiv preprint arXiv:2307.06942*.

Yang, Zhengyuan, Linjie Li, Kevin Lin, Jianfeng Wang, Chung-Ching Lin, Zicheng Liu, and Lijuan Wang. 2023. “The dawn of llms: Preliminary explorations with gpt-4v (ision).” *arXiv preprint arXiv:2309.17421*, 9 (1), 1.

Yin, Shukang, Chaoyou Fu, Sirui Zhao, Ke Li, Xing Sun, Tong Xu, and Enhong Chen. 2023. “A Survey on Multimodal Large Language Models.” *arXiv preprint arXiv:2306.13549*.

Yue, Xiang, Yuansheng Ni, Kai Zhang, Tianyu Zheng, Ruoqi Liu, Ge Zhang, ... and Wenhui Chen. 2024. “Mmmu: A massive multi-discipline multimodal understanding and reasoning benchmark for expert agi.” In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (pp. 9556-9567).

Zhang, Hang, Xin Li, and Lidong Bing. 2023. “Video-llama: An instruction-tuned audio-visual language model for video understanding.” *arXiv preprint arXiv:2306.02858*.

Zhou, Junjie, Yan Shu, Bo Zhao, Boya Wu, Shitao Xiao, Xi Yang, Yongping Xiong, ... and Zheng Liu. 2024. “MLVU: A Comprehensive Benchmark for Multi-Task Long Video Understanding.” *arXiv preprint arXiv:2406.04264*.

Die deutschsprachige Kurzgeschichte nach 1945. Skizze einer hypothesen-geleiteten Operationalisierung.

Pichler, Axel

apichler@ts.uni-stuttgart.de

Universität Stuttgart, Deutschland

In der Datenanalyse lassen sich – stark vereinfacht – zwei Forschungsansätze unterscheiden: Ein theorie- bzw. hypothesengeleiteter Ansatz, der ausgehend von domänenspezifischen Theorien und deren Grundbegriffen diese auf das Datenmaterial ›projiziert‹ und anschließend quantifiziert, und ein datengetriebener Ansatz, der Theorie durch »massive amounts of data and applied mathematics« (Anderson 2008) ersetzt und solcherart unbekannte Muster in den Daten freizulegen versucht.

Diese beiden Ansätze kennzeichnen auch das Forschungs-Design der digitalen Literaturwissenschaft bzw. Computational Literary Studies, wobei in diesem Zweig der DH – so mein Eindruck – aktuell der datengetriebene Ansatz dominiert (vgl. Jannidis 2022). Diesen beiden Ansätzen entsprechen unterschiedliche Leitvorstellungen und Praktiken, wie traditionelle literaturwissenschaftliche Begriffe mit digitalen Mess- und Analysemethoden zusammengeführt werden. Diesen Prozess – also die Überführung eines fachspezifischen theoretischen Begriffs in eine Messvorschrift – bezeichnet man gemeinhin als Operationalisierung.

Im Folgenden möchte ich anhand eines konkreten Beispiels aus der literaturwissenschaftlichen Gattungsgeschichte bzw. -theorie – der deutschsprachigen Kurzgeschichte nach 1945 – zeigen, wie auf Basis eines bestimmten Operationalisierungsverständnisses ein derartiger Gattungsbegriff ›hypothesengeleitet‹ für seine quantitative Analyse aufbereitet werden kann. ›Hypothesengeleitet‹ bezeichnet dabei – wie der Name nahelegt –, dass von gattungs- bzw. literaturgeschichtlichen (Hypo-)Thesen ausgegangen wird. Dabei verfolge ich zwei Ziele: Erstens möchte ich vorführen, wie ein komplexes literaturwissenschaftliches Konzept auf eine Art und Weise operationalisiert werden kann, welche die Rückführung der auf seiner Basis erzielten Messresultate in die nicht-digitale Literaturwissenschaft erlaubt. Voraussetzung dafür ist, so meine Vermutung, dass die einzelnen Teilschritte eines solchen Prozesses auf eine Art und Weise verbalisiert werden, sodass diese Verbalisierungen nicht nur in den domänenspezifischen Diskurs re-importiert werden können, sondern den Teilnehmenden an diesem Diskurs auch als plausibel erscheinen. Zweitens soll im Zuge dessen der Arbeitsab-

lauf für jenes Verständnis von Operationalisierung, an dessen Explikation Nils Reiter, Benjamin Krautter und ich in den letzten Jahren in unterschiedlichen Konstellationen gearbeitet haben (Pichler/Reiter 2022; Krautter/Pichler/Reiter 2023), terminologisch und arbeitspraktisch weiter ausdifferenziert werden. Nach diesem Verständnis bezeichnet Operationalisierung »die Entwicklung von Verfahren, mithilfe derer die Instanzen [...] oder Indikatoren eines (theoretischen) Begriffes oder Konzeptes anhand von eindeutig abgegrenzten, beobachtbaren Phänomenen identifiziert werden können«,¹ um im Anschluss daran gemessen zu werden.

Den beiden Zielen entsprechend werde ich im Folgenden immer wieder die konkrete Operationalisierungspraxis unterbrechen, um die einzelnen Arbeitsschritte explizit zu machen und methodologisch zu reflektieren. Beginnen möchte ich diesbezüglich mit einer Rechtfertigung der Fallstudien-Auswahl: der deutschsprachigen Kurzgeschichte nach 1945. Diese eignet sich für die Realisierung der oben genannten Ziele unter anderem aus folgenden Gründen: Erstens ist die Kurzgeschichte gut erforscht (Marx 2005, Meyer 2014, Wenzel 2007). Die einschlägigen Monographien, Lehrbücher und Lexikaeinträge bieten einen guten Ausgangspunkt für die Operationalisierung ihrer zentralen Merkmale. Zweitens handelt es sich bei Kurzgeschichte um, wie der Name schon nahelegt, kurze Texte. Dies erleichtert deren Vollannotation. Drittens stellen – dank des Aufkommens großer Sprachmodelle (LLMs) – weder die Kürze der Texte noch etwaige Korpusgrößen mittlerweile ein Problem für die computergestützte Textanalyse dar, da es im Rahmen des sogenannten *Prompt-und-Predict-Paradigmas* nicht mehr notwendig ist (Liu et al. 2023) diese Modelle auf einer großen Anzahl von domänenspezifischen Daten für eine bestimmte Aufgabe feinzutunen, wie das noch bei deren Vorgängermodellen der Fall war.

Während eine dem Stand der Forschung angemessene Analyse eines literaturwissenschaftlichen Begriffs sämtliche bzw. möglichst viele seiner Verwendungsweisen begriffsanalytisch erfassen sollte (Schröter et. al 2021), beschränke ich mich hier für Demonstrationszwecke auf die jüngere synoptische Forschung zur deutschsprachigen Kurzgeschichte – d.s. die Arbeiten von Leonie Marx und Anne-Rose Meyer sowie den Eintrag im Reallexikon von Peter Wenzel –, um aus dieser die zentralen Kennzeichen der historischen Ausprägung der Gattung zu sammeln, ohne dabei deren Verhältnis eingangs definitorisch zu bestimmen. Fasst man diese zusammen, so lassen sich folgende gattungstypologische Merkmale festhalten: Die deutschsprachige Kurzgeschichte nach 1945 sei gekennzeichnet durch narrative Strategien der Reduktion, Selektion, Verdichtung und Begrenzung im Hinblick auf Handlung, das Figurenarsenal, Zeit und Ort, einen andeutenden oder verätselnden Titel, einen unmittelbaren Einstieg in die Handlung sowie einen (mehrheitlich) offenen Schluss.

Eine derartige Gattungsbeschreibung ist nicht als Definition im strengen Sinne zu verstehen. Sie vereint bloß jene Prädikate, welche die genannten Forschungsbeiträge als charakteristisch für die Kurzgeschichte nach 1945 er-

achten. Sie kann, zumindest im Rahmen eines Top-Down-Ansatzes, nicht am Stück operationalisiert werden, sondern nur über die Operationalisierung ihrer einzelnen Prädikate bzw. Merkmale. Wie sich diese Merkmale zum Gesamt-Begriff verhalten, ist in der jüngeren gattungstheoretischen Forschung umstritten. In ihr finden sich nicht nur unterschiedliche Begriffe des Begriffs (Zymner 2003), sondern auch Kritiken am Einsatz von vordefinierten, klassifikatorischen Begriffen in der Gattungsgeschichte (siehe z.B. Schröter 2024). Insofern liegt es nahe, das Verhältnis der einzelnen Textmerkmale zum Gesamt-Begriff fürs Erste offen zu halten. An die Stelle einer feststellenden bzw. festlegenden Definition tritt dann in einem ersten Schritt die am Stand der Forschung oder der historisch gegebenen poetologischen Reflexion orientierte Sammlung bzw. Auswahl der begriffsrelevanten Merkmale. Inwiefern diese eine klassifikatorische oder bloß graduelle Funktion im jeweiligen Gattungskonzept innehaben, ist dann in einem nächsten Schritt empirisch zu überprüfen.

Ich werde mich im Folgenden ausschließlich auf den ersten Schritt dieses Prozesses, die Teiloperationalisierung, konzentrieren. Sie wird exemplarisch anhand eines der Merkmale vorgeführt, der Charakterisierung von Kurzgeschichten durch das Verfahren der Selektion, was – so Anne-Rose Meyer (Meyer 2014, S. 20f.) – bei der Gestaltung der Textanfänge von Kurzgeschichten dazu führe, dass diese durch Auslassungen gekennzeichnet seien.

Idealiter handelt es sich bei dem Merkmal, das operationalisiert werden soll, bereits um ein Phänomen, für das ein etablierter Begriff vorliegt. In einem solche Fall ist in einem ersten Schritt die Bedeutung und Verwendung des Begriffes in der Forschung zu rekonstruieren und zu analysieren, um so zu einer feststellenden Definition des Begriffes zu gelangen. In sehr wenigen Fällen wird eine solche feststellende Definition ausreichend beobachtungssprachliche Hinweise enthalten, sodass sie ohne großen Aufwand in eine operationale Definition überführt werden kann. In vielen Fällen ist dies jedoch nicht der Fall – zum Beispiel bei der Kennzeichnung des Erzähleinstieges der Kurzgeschichte qua Auslassung. Diese Kennzeichnung verweist weder auf einen etablierten literaturwissenschaftlichen oder linguistischen Begriff noch auf ein direkt auszeichnbares Textoberflächenphänomen. Um zu einem solchen zu gelangen, bedarf es der präzisierenden Begriffsarbeit. In der aktuellen Methodendiskussion der digitalen Literaturwissenschaft wird dabei oft für jenes Verfahren plädiert (Pichler/Reiter 2021, Gerstorfer/Gius 2023, Jacke 2023), das bereits Harald Fricke zum Leit-Verfahren bei der Arbeit am *Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft* gemacht hat: die von Rudolf Carnap eingeführte Explikation. Sie kennzeichnet sich dadurch, »einen gegebenen mehr oder weniger unexakten Begriff durch einen exakten zu ersetzen« (Carnap 1959, S. 13), den Carnap als Explikat bezeichnet.² Da das Explikat den Ausgangsbegriff ersetzt, kann es diesem nicht entsprechen, sondern ihm nur angemessen bzw. adäquat sein. Leitende Kriterien dabei sind neben der bereits genannten Exaktheit, noch Ähnlichkeit, Fruchtbarkeit bei der Theoriebildung und Einfachheit. Exaktheit ist

dabei ein relationaler Begriff – sprich: etwas ist exakt im Hinblick auf etwas – im gegebenen Fall: exakt genug für die Auszeichnung auf der Textoberfläche.

Zur Explikation der ›Auslassung‹ bietet es sich an, einen Umweg über die Literaturtheorie zu gehen. Diese spricht bezüglich des notwendigen Auslassens von Informationen über die Ontologie erzählter Welten in Anknüpfung an Roman Ingarden auch von Unbestimmtheitsstellen. Fotis Jannidis hat Unbestimmtheit – abseits des Kontextes der Ingarden'schen Literaturtheorie – als »Mangel an Information in einer Äußerung« (Jannidis 2003, S. 308) definiert. Nun ist aber – und das ist nicht unbedeutend – nicht jeder Informationsmangel in einer fiktionalen Erzählung handlungs- oder interpretationsrelevant. Bei der hier zu operationalisierenden ›Auslassung‹ handelt es sich also um keinen rein deskriptiven Begriff. Greift man auf weitere der zuvor genannten Charakteristika der Kurzgeschichte zurück, kann die Unbestimmtheit ihrer Texteröffnungen folgendermaßen bestimmt werden: Die Texteröffnung einer Kurzgeschichte ist unbestimmt, wenn sie durch einen Mangel an handlungsrelevanter Information in Bezug auf eine zentrale Figur, den Gegenstand, den Ort oder die Zeit der Handlung gekennzeichnet ist.

Wie lässt sich eine derartige Bestimmung in eine operationale Definition überführen? Eine solche hat jene Indikatoren an der Textoberfläche zu nennen, die eine Beleg-Funktion für das Vorliegen des besagten Sachverhaltes besitzen. Ein solcher Indikator für Bestimmtheit bzw. Unbestimmtheit ist im Deutschen die Definitheit von Nominalphrasen.

Hadumond Bußmann definiert sie im *Lexikon der Sprachwissenschaft* wie folgt: »In der neueren Sprachwissenschaft wird D[efinitheit] als Lokalisierung eines Referenten in einer Menge von Referenten gesehen, die dem Hörer durch die Situation, durch Vorerwähnung im Text oder sein Vorwissen vermittelt ist. Zur Bezeichnung der D[efinitheit] als einer Nominalphrase dienen vor allem Determinantien.« (Bußmann 2008, S. 115)

Für die Operationalisierung von ›Auslassungen‹ am Anfang von Kurzgeschichten folgt aus dieser Bestimmung, dass von einer ›Auslassung‹ gesprochen werden kann, wenn eine zentrale Figur, der Gegenstand, der Ort oder die Zeit der Handlung im Text durch eine definite Nominalphrase eingeführt werden, deren Referenz und Eigenschaften zuvor im Text noch nicht bestimmt wurden.

Um diese Bestimmung von ›Auslassung‹ in eine finale operationale Definition und im Anschluss daran in eine Messvorschrift zu überführen, ist es notwendig die Bestimmtheitsgrade von zentraler Figur, Gegenstand, Ort und Zeit der Handlung in Eingangssätzen weiter auszudifferenzieren und dabei so zu gewichten, dass denjenigen Eingangssätzen von Kurzgeschichten, die aufgrund der hohen Frequenz von definiten Nominalphrasen einen hohen Grad an Unbestimmtheit besitzen, ein niedriger Gesamtwert zugeschrieben wird. Neben definiten Nominalphrasen können auch noch indefinite Nominalphrasen sowie Pronomen und Eigennamen auf Figur, Gegenstand, Ort und Zeit der Handlung in einer Kurzgeschichte verweisen bzw. diese einführen, wobei indefinite NPs einen geringeren, Eigennamen

und Pronomen im ersten Satz eines Textes einen höheren Grad an Unbestimmtheit als definite NPs aufweisen. Insofern kann man den drei genannten Kategorien unterschiedliche Werte zuschreiben, mit dem Ziel höhere Werte zu erhalten, wenn ein Verweis grammatikalisch einen geringeren Grad an Unbestimmtheit besitzt. Dementsprechend kann indefiniten Nominalphrasen der höchste, Eigennamen und Personalpronomen der niedrigste Wert in Betreff ihres Grades an Bestimmtheit zugeschrieben werden, was zu folgender Messvorschrift führt: Wenn im ersten Satz einer Kurzgeschichte ein Verweis auf Person, Gegenstand, Zeit oder Ort der Handlung erfolgt, gibt es einen Punkt, wenn dies mittels Personalpronomen oder Eigennamen geschieht, 2 Punkte, wenn dies mittels definiter Nominalphrase geschieht, und 3 Punkte, wenn es über eine indefinite Nominalphrase erfolgt. Dies führt dazu, dass je geringer der Grad an Unbestimmtheit der Referenzen in einem Satz ist, desto höher sein Gesamtscore wird und vice versa. In Anbetracht der vier Kategorien Person, Gegenstand, Ort und Zeit ergibt sich so ein möglicher Maximalscore von 12 Punkten.

Damit ist der eigentliche Operationalisierungsprozess abgeschlossen. Er sei hier noch einmal in seinen zentralen Schritten zusammengefasst: An seinem Anfang stand die Rekonstruktion fachspezifischer historischer Gattungsbeschreibungen. Im gegebenen Fall erfolgte diese über die Zusammenführung von drei einschlägigen Beschreibungen aus der Forschung. Im Anschluss daran habe ich mich zu Demonstrationszwecken auf die Operationalisierung eines der Merkmale dieser Deskriptionen konzentriert: die Auslassungen am Textanfang von Kurzgeschichten. Dabei habe ich in einem ersten Schritt den Begriff der ›Auslassung‹ analysiert, um festzustellen, dass für ihn keine beobachtungssprachlich relevante fachspezifische Bestimmung vorliegt. Dementsprechend wurde in einem nächsten Schritt eine Explikation des Begriffes erarbeitet, im Zuge derer auf literaturtheoretische Reflexionen zurückgegriffen wurde. Diese Explikation wurde dann in einem dritten Schritt mithilfe linguistischer Indikatoren in eine operationale Definition überführt, auf deren Basis abschließend eine Messvorschrift erstellt wurde. Hier ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass die Realisierungen dieser Messvorschrift genau dann valide sind, wenn sie den Vorgaben der

operationalen Definition – nicht jedoch denjenigen des Ursprungsbegriffes – angemessen sind.

Um einen ersten Eindruck zu bekommen, wie gut die auf ihr basierende Messvorschrift von großen Sprachmodellen realisiert werden kann, habe ich die Eingangssätze von 50 Kurzgeschichten aus der Zeit nach 1945 mit einem Fokus auf Texte von Ilse Aichinger, Heinrich Böll und Wolfgang Borchert manuell annotiert und daraufhin die besagten Sätze auf Basis der entwickelten Metrik nach ihrem Grad an Unbestimmtheit mit zwei proprietären Modellen (GPT-4o³ und Anthropic Claude-Sonnet-3.5⁴) und drei unterschiedlichen Prompt-Templates klassifiziert, wozu die manuell erzielten Scores in 4 Subklassen überführt wurden.⁵

Modell	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score
gpt-4-turbo (ohne Scoring)	50,90%	41,98%	50,90%	44,57%
claude-sonnet-3.5 (ohne Scoring)	49,09%	49,79%	49,09%	47,60%
gpt-4-turbo (mit Scoring)	65,45%	68,82%	65,45%	65,90%
claude-sonnet-3.5 (mit Scoring)	63,64%	63,89%	63,64%	63,22%
gpt-4-turbo (mit Beispiel)	63,63%	69,52%	63,63%	63,48%
claude-sonnet-3.5 (mit Beispiel)	74,55%	79,95%	74,55%	75,49%

Die dabei erzielten Resultate bewegen sich im gängigen Rahmen von Klassifikationstasks in den Computational Literary Studies (vgl. Bamman/Kent/Li/Zhou 2024). Die höchste Vorhersage-Genauigkeit mit einem F1-Score von 75% erzielt Anthropic Claude-Sonnet-3.5-Modell mit einem Prompt mit den Annotationsrichtlinien und einem handverlesenen Beispiel. Es liegt damit ganze 25% über einer Majority Baseline also einem Verfahren, das schlichtweg immer jene Kategorie vorhersagt, die im Datensatz am häufigsten vertreten ist, und 9% über GPT-4o. In zukünftigen Experimenten sollte geklärt werden, ob diese Ergebnisse auch bei einer größeren Stichprobe und anderen Beispieltextrn generalisieren und ob ein Fine-Tuning der Modelle oder Prompts, z.B. durch verschiedene Prompt-Tuning-Techniken, zu einem statistisch signifikanten Effekt in der Vorhersage führt.

Jedoch kann bereits jetzt konstatiert werden: Das hier gegebene Beispiel für die Operationalisierung einer literaturgeschichtlichen Gattungsbestimmung zeigt, dass eine vom Stand der Forschung ausgehende Rückführung einzelner Teilmerkmale einer literaturhistorischen Gattungsbeschreibung auf sprachliche Indikatoren insbesondere dann möglich ist, wenn diese Rückführung sich nicht allzu eng an der ursprünglichen Bestimmung dieser Merkmale hält, sondern sie mithilfe des Verfahrens der Explikation sowohl den Anforderungen der computationalen Erkennung oder Weiterverarbeitung als auch dem literaturwissenschaftlichen Forschungskontext entsprechend anpasst. Ein solcherart adaptierter Begriff eines gattungsspezifischen Textmerkmals deckt selbstverständlich nicht mehr sämtliche semantischen Dimensionen seiner fachspezifischen Verwendung ab. Gegenüber dieser Verwendung hat er jedoch den Vorteil,

dass er a.) seine Einschränkung explizit macht, b.) derartig weder mehrdeutig und vage ist und sich so c.) eindeutig auf Textoberflächenphänomene zurückführen lässt. Zudem besitzt ein derartiger Ansatz, der sich primär auf die Operationalisierung von einzelnen Merkmalen einer Beschreibung oder eines Begriffes fokussiert, den Vorteil, dass er sich nicht vorweg festlegen muss, welchem Begriff des Begriffes er folgt: Eine Operationalisierung der Prädikate, welche auf jene Gattungsmerkmale referieren, die laut Forschung diese Gattung zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt charakterisieren, lässt fürs Erste offen, in welchem Verhältnis diese Merkmale zueinander stehen. Dieses Verhältnis kann – und soll – erst auf Basis der Operationalisierung sämtlicher Teilmerkmale empirisch bestimmt werden.

Mithilfe eines solchen Verfahrens sollte es möglich werden, sowohl eine bestimmte historische Ausprägung einer Gattung näher zu bestimmen als auch auf Basis der selben theorie-geleitete Hypothesentests in den CLS durchzuführen, wie sie in den empirischen Sozialwissenschaften bereits üblich sind. Ein solches Verfahren hat zudem das Potential, die Kommunikation zwischen digitalen und nicht-digitalen Literaturwissenschaften zu vereinfachen, da es von einem geteilten Begriffsapparat ausgeht und diesen unter Rückgriff auf traditionelle geisteswissenschaftliche Praktiken – die Begriffsarbeit in Form von Begriffsanalyse und Begriffsexplikation – adaptiert. Längerfristig sollte mithilfe des hier vorgestellten Verfahrens – das ich als ergänzendes Korrektiv der datengetriebenen Exploration verstehe – möglich werden, existierende literaturhistorische Hypothesen zu überprüfen und teilweise zu revidieren.

Fußnoten

1. Zur Erläuterung: Unter ›Instanz‹ versteht man eine konkrete Ausprägung/ein Exemplar, das unter einen Begriff fällt, im Falle der deutschsprachigen Kurzgeschichte also z.B. Wolfgang Borcherts Text »Das Brot«. Ein ›Indikator‹ bezeichnet hingegen ein definierendes Merkmal eines Begriffes, das beobachtet bzw. beobachtungssprachlich beschrieben werden kann.
2. Carnaps Explikationsbegriff steht in engem Zusammenhang mit seinem Wissenschaftsverständnis, dessen Angemessenheit für die Literaturwissenschaft im Allgemeinen und deren Begriffe im Besonderen immer wieder in Frage gestellt wurde und wird. Möchte man einerseits den engen wissenschaftstheoretischen Rahmen Carnaps verlassen, andererseits jedoch sein Projekt der Begriffsexplikation nicht aufgeben, bieten einem jüngere begriffstheoretische Ansätze aus dem Feld des *Conceptual Engineerings* alternative Ansätze zur Begriffsarbeit (vgl. Koch/Lohr/Pinder 2023), auf die hier aus Platzgründen nicht näher eingegangen werden kann.
3. <https://openai.com/index/hello-gpt-4o/>
4. <https://www.anthropic.com/news/claude-3-5-sonnet>

5. Die Notebooks zu den Experimenten finden sich auf: https://github.com/AxPic/DHd2025__Texteroeffnung_der_Kurzgeschichte

Bibliographie

- Anderson, Chris.** 2008. „The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete“. In *Wired magazine* 16, no. 7 (2008): 16-07.
- Bamman, David, Kent K. Chang, Li Lucy, und Naitian Zhou.** 2024. „On Classification with Large Language Models in Cultural Analytics“. Preprint. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2410.12029>.
- Bußmann, Hadumod, Claudia Gerstner-Link, und Hartmut Lauffer,** Hrsg. 2008. *Lexikon der Sprachwissenschaft: mit 14 Tabellen.* 4., Durchgesehene und Bibliographisch ergänzte Auflage. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag.
- Carnap, Rudolf.** 1959. *Induktive Logik und Wahrscheinlichkeit.* Vienna: Springer Vienna. <https://doi.org/10.1007/978-3-7091-3142-8>.
- Gerstorfer, Dominik und Evelyn Gius.** 2023. „Konflikte als Theorie, Modell und Text - Ein kategorientheoretischer Zugang zur Operationalisierung von Konflikten“. In *9. Tagung des Verbands Digital Humanities im deutschsprachigen Raum, DHd 2023*, herausgegeben von Busch, Anna und Peer Trilcke, 189-194. DOI: 10.5281/ZENODO.7715293.
- Jacke, Janina.** 2023. „Vom Sprachlichen Indikator Zum Komplexen Phänomen?“. In *9. Tagung des Verbands Digital Humanities im deutschsprachigen Raum, DHd 2023*, herausgegeben von Busch, Anna und Peer Trilcke, 317-321. DOI: <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7715376>.
- Jannidis, Fotis.** 2003. „Polyvalenz – Konvention – Autonomie“. In *Regeln der Bedeutung*, herausgegeben von Fotis Jannidis, Gerhard Lauer, Matias Martinez, und Simone Winko, 305–28. DE GRUYTER. <https://doi.org/10.1515/9783110907018.305>.
- Koch, Steffen, Guido Löhr, und Mark Pinder.** 2023. „Recent Work in the Theory of Conceptual Engineering“. In: *Analysis* 83 (3): 589–603. <https://doi.org/10.1093/analys/anad032>.
- Krautter, Benjamin, Axel Pichler, und Nils Reiter.** 2023. „Operationalisierung“. In *Working Paper 2 der Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften. Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften – ZfdG*. https://doi.org/10.17175/WP_2023_010.
- Liu, Pengfei, Weizhe Yuan, Jinlan Fu, Zhengbao Jiang, Hiroaki Hayashi, und Graham Neubig.** 2023. „Pre-train, Prompt, and Predict: A Systematic Survey of Prompting Methods in Natural Language Processing“. In *ACM Comput. Surv.* 55 (9). <https://doi.org/10.1145/3560815>.
- Marx, Leonie.** 2005. *Die Deutsche Kurzgeschichte.* Stuttgart: J.B. Metzler. <https://doi.org/10.1007/978-3-476-05090-8>.

Meyer, Anne-Rose. 2014. *Die deutschsprachige Kurzgeschichte. Eine Einführung.* Berlin: Erich Schmidt Verlag.

Pichler, Axel, und Nils Reiter. 2022. „From Concepts to Texts and Back: Operationalization as a Core Activity of Digital Humanities“. In *Journal of Cultural Analytics* 7 (4). <https://doi.org/10.22148/001c.57195>.

Schröter, Julian, Keli Du, Julia Dudar, Cora Rok, und Christof Schöch. 2021. „From Keynes to Distinctiveness – Triangulation and Evaluation in Computational Literary Studies“. In: *Journal of Literary Theory* 15 (1–2), 81–108. <https://doi.org/10.1515/jlt-2021-2011>.

Schröter, Julian. 2024. „Machine Learning as a Measure of the Conceptual Looseness of Disordered Genres: Studies on German “Novellen”“. In *Digital Stylistics in Romance Studies and Beyond.* Heidelberg University Publishing. <https://doi.org/10.17885/HEIUP.1157.C19371>.

Wenzel, Peter. 2007. „Kurzgeschichte“. In *Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft: Neubearbeitung des Reallexikons der deutschen Literaturgeschichte. Bd. II: H – O*, herausgegeben von Georg Braungart, Harald Fricke, Klaus Grubmüller, Jan-Dirk Müller, Friedrich Vollhardt, und Klaus Weimar. Berlin und New York: De Gruyter, 369-371. <https://doi.org/10.1515/9783110914672>.

Ein Baukasten für handschriftenkundliches Vokabular. Thesauri und Fachbegriffe im Handschriftenportal

Eichenberger, Nicole

nicole.eichenberger@sbb.spk-berlin.de
Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz,
Deutschland
ORCID: 0000-0002-3941-9461

Schaßan, Torsten

schassan@hab.de
Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Deutschland
ORCID: 0000-0002-8902-4775

Schröer, Annika

schroeer@ub.uni-leipzig.de
Universitätsbibliothek Leipzig, Deutschland
ORCID: 0000-0003-2293-4093

Stampfer, Ursula

Ursula.Stampfer@bsb-muenchen.de
Bayerische Staatsbibliothek München, Deutschland
ORCID: 0000-0002-3308-7048

Sturm, Katrin

sturm@ub.uni-leipzig.de
Universitätsbibliothek Leipzig, Deutschland
ORCID: 0009-0007-1756-9526

Einleitung¹

Im Bereich der bibliothekarischen Erschließung spielen normierte Vokabulare seit jeher eine zentrale Rolle, um gleiche Inhalte unabhängig von ihren konkreten und ggf. abweichenden Bezeichnungen auffindbar zu machen – im prädigitalen Zeitalter etwa in Form von Karteien (Jochum 2010, Gastgeber 2011). Auch für das Spezialgebiet der Erschließung mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Handschriften (DFG 1992; Mackert et al. 2022), das im Fokus dieses Beitrags steht, ist die Normierung von Begriffen von größter Bedeutung, da bei vormodernen Handschriften meist selbst basale Daten wie Entstehungszeit und -ort in einem wissenschaftlichen Arbeitsprozess erst erschlossen werden müssen; auch Namen von Schreiber:innen und

Textautor:innen werden nur selten genannt, und wenn, dann treten sie in zahlreichen und uneindeutigen Varianten auf.² Die Indizien, die zu einer Aussage über eine Handschrift geführt haben, werden dann im Zuge der Registererstellung möglichst eindeutig formuliert und normiert, um eine Durchsuchbarkeit des gesamten Katalogs zu gewährleisten.

Der Übergang von der analogen Welt des gedruckten Handschriftenkatalogs in die digitale Sphäre stellt dabei eine große Chance dar: Erstmals werden katalog- bzw. registerübergreifende Recherche und Verknüpfung von Handschriftenerschließungsdaten mit digitalen normierten Vokabularen ermöglicht. Dies bedeutet eine immense Zeitersparnis gegenüber einer iterativen Recherche in gedruckten Registern (Wagner 2009; Glaßner 2015; Schreiber 2022). Zugleich entstehen aber auch neue Herausforderungen, da Datenbanken meist eine Aggregation sehr heterogener Daten darstellen – die Handschriftenkatalogisate unterscheiden sich hinsichtlich ihres Alters, ihres Differenzierungsgrades sowie ihrer Sprache. Hinzu kommt die der Handschriftenerschließungspraxis inhärente Interdisziplinarität: Je nach fachlicher „Schule“ werden ähnliche Phänomene mit unterschiedlichen Termini bezeichnet, die nicht zwangsläufig in einfachen Synonym-Relationen zueinander stehen.

Die Datengrundlage des Handschriftenportals und ihre Herausforderungen

Mit diesen Herausforderungen sieht sich auch das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Handschriftenportal-Projekt (<https://handschriftenportal.de/>) konfrontiert. Hier wird ein zentrales Nachweisinstrument für Buchhandschriften aus deutschen Sammlungen entwickelt, das sowohl Katalogisate als auch Referenzen auf Digitalisate der nachgewiesenen Handschriften enthält. Zusätzlich zur Präsentation dieser Inhalte wird das Handschriftenportal ein Erfassungsmodul für die Katalogisierung bereitstellen.

Im Portal kommen normierte Daten unterschiedlicher Herkunft zum Einsatz: Zum einen werden bereits existierende Normdaten aus der Gemeinsamen Normdatei (GND) (<https://www.dnb.de/DE/Professionell/Standardisierung/GND/gnd.html>; Behrens-Neumann 2012) nachgenutzt, um Entitäten wie Personen, Körperschaften, Orte und Sprachen zu referenzieren; zum anderen wird für die ausdifferenzierte, domänenspezifische Terminologie der Handschriftenerschließung eine eigene innovative, ontologiebasierte Lösung implementiert.³

Im Feld der Handschriftenkatalogisierung spielen historische, literatur- und sprachwissenschaftliche, musik- und kunstwissenschaftliche Aspekte ebenso eine Rolle wie die historischen Grundwissenschaften Paläographie und Kodikologie. Es sind also Fachtermini aus all diesen Wissenschaftsgebieten vertreten, und oft gibt es auch innerhalb

einer Disziplin verschiedene terminologische Traditionen.⁴ Dies führt auf Daten-Ebene zu einer begrifflichen Vielfalt, die im Rahmen der Erstellung normierter Vokabulare abgebildet werden muss. Zusätzlich vergrößert wird diese Vielfalt durch die diachrone Dimension, d.h. durch heute nicht mehr gebräuchliche Fachtermini in alten Katalogisaten.⁵ Zu diesem komplexen Gefüge auf Datenseite tritt aufseiten der Zielcommunity eine Vielfalt von Erwartungen an das Handschriftenportal und seine Suchfunktionalitäten, denn natürlich möchten die Fachexpert:innen genau das finden, was für ihre spezifische Fragestellung relevant ist, und zwar unter Verwendung der ihnen vertrauten Fachterminologie. Die Entwicklung normierter Fachvokabulare für das Handschriftenportal bewegt sich somit in einem Spannungsfeld von möglichst weitgehender Vereinheitlichung und Normierung als Voraussetzung für die Auffindbarkeit von Inhalten einerseits und möglichst weitgehender und flexibler Anpassung an fachliche Traditionen als Voraussetzung für die Akzeptanz des Portals in den wissenschaftlichen Communities andererseits.

Methodisches Vorgehen bei der Konzeption und Modellierung normierter Fachvokabulare

Zur Adressierung dieser Herausforderungen und Bedarfe wurde im Handschriftenportal-Projekt ein Konzept für normierte Fachvokabulare entwickelt und innerhalb eines Graphenmodells implementiert. Zunächst wurden die Themenbereiche eingegrenzt, für die ein normiertes Fachvokabular im Portal erforderlich ist. Innerhalb dieser Themenbereiche wird unterschieden zwischen monohierarchischen Thesauri einerseits und komplexen, als Ontologie modellierten Fachbegriffen andererseits (Allemang 2011). Jeder Begriff ist mit einer Notation versehen, die Themenbereich und Thesaurus codiert und zur Bildung der das Normdatum global identifizierenden URI verwendet wird. Für jeden Begriff gibt es zudem eine Übersichtsseite in der Präsentation, die beim Aufrufen der Notation on the fly aus den hinterlegten Daten generiert wird und die wichtigsten Informationen zu diesem Begriff graphisch darstellt.

Abbildung 1: Mockup einer graphischen Übersichtsseite zum Fachbegriff „Blindstempelinband“

Die konkrete Modellierung von Thesaurus- und Fachbegriffen soll im Folgenden beispielhaft am Themenbereich „Einband“ dargestellt werden. Dieser enthält mehrere eigenständige Thesauri, etwa den Thesaurus „Bezugsort“, der angibt, ob und wie die Einbanddeckel (z.B. mit Leder) bezogen sind, und unter anderen folgende Thesaurusbegriffe enthält:

- Bezug vorhanden
 - teilweise bezogen
 - vollständig bezogen
 - doppelt bezogen

Die Begriffe innerhalb des Thesaurus sind hierarchisch aufeinander bezogen, stehen aber in keiner direkten Relation zu Begriffen aus anderen Thesauri desselben Themenbereichs. Zur Modellierung der einzelnen Thesauri und ihrer Begriffe wird hauptsächlich das etablierte LOD-Vokabular skos (<https://www.w3.org/TR/skos-reference/>) verwendet, um eine bestmögliche Anschlussfähigkeit an andere Projekte sicherzustellen.

```

34 <@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
35 <@prefix skosxl: <http://www.w3.org/2008/10/skos-xl#> .
36
37 hspv:BNDG-H a skos:ConceptScheme;
38 skos:prefLabel "Verzierungsart Schnitt"@de, "Edge decoration"@en;
39 skos:definition "Thesaurus: Verzierungsart Schnitt (BNDG-H)"@de, "Thesaurus: Edge decoration (BNDG-H)"@en;
40 skos:inScheme hspv:BNDG;
41 skos:hasTopConcept hspv:BNDG-H57, hspv:BNDG-H51 .
42
43 hspv:BNDG-H57 a skos:Concept;
44 skos:notation "BNDG-H57";
45 skos:prefLabel "Schnittverzierung vorhanden"@de, "with edge decoration"@en;
46 skos:narrower hspv:BNDG-H466, hspv:BNDG-H505, hspv:BNDG-H563, hspv:BNDG-H769, hspv:BNDG-H763,
47 hspv:BNDG-H219;
48 skos:inScheme hspv:BNDG-H;
49 skos:topConceptOf hspv:BNDG-H .
50
51 hspv:BNDG-H466 a skos:Concept;
52 skos:notation "BNDG-H466";
53 skos:prefLabel "Schnittprägung"@de, "edge tooling"@en;
54 skos:broader hspv:BNDG-H57;
55 skos:inScheme hspv:BNDG-H;
56
57 hspv:BNDG-H505 a skos:Concept;
58 skos:notation "BNDG-H505";
59 skos:prefLabel "Schnittpunzierung"@de, "edge gauffering"@en;
60 skos:broader hspv:BNDG-H57;
61 skos:inScheme hspv:BNDG-H .
62
63 hspv:BNDG-H563 a skos:Concept;
64 skos:notation "BNDG-H563";
65 skos:prefLabel "Schnittbemalung"@de, "painted edge"@en;
66 skos:broader hspv:BNDG-H57;
67 skos:definition "In der Neuzeit erlangte die hochwertige Einbände die aufwändige Bemalung von Schnitten
68 größere Verbreitung. Vor allem in England."@de;
69 skos:example hspv:1765d3-dfd4-4d4f-bf52-5cd761ee4a7;
70 skos:inScheme hspv:BNDG-H;
71
72 hspv:1765d3-dfd4-4d4f-bf52-5cd761ee4a7 schema:image <
73 https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/11143/mnstb_hs_1_385_ydnterschnitt.jpg?pt=1:42282,2:00339,56
74 :66343,88:37472?pp=1:102/0?ff=full.jpg>
75 schema:identifier <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5:1-38533-mnstb_hs_1_385-mainfest>
76 schema:caption "Beispielbild (Mainz, Wissenschaftliche Stadtbibliothek Mainz, Ms I 385, Schnitt unten)" .

```

Abbildung 2: Beispielhafte Modellierung von Thesaurusbegriffen aus dem Themenbereich „Einband“

Die entsprechenden Textabschnitte in den Katalogisaten werden mit den Thesaurusbegriffen verknüpft, indem die URI des Normdatums innerhalb des TEI/XML⁶ des Katalogisats referenziert wird. So könnten etwa die drei untenstehenden Beispiele aus Katalogisaten jeweils mit den Thesaurusbegriffen „Deckelkern-/Umschlagmaterial: Pappe“ und „Bezugsmaterial: Samt“ verknüpft werden:

- „P[app]b[an]d mit schwarzem Sammet“ (Rose 1901: 4)
- „Stark abgenutzter grüner Samteinband auf Pappdeckeln“ (Eifler 2012)
- „Purpurröter Samtbezug über Pappe“ (Mazurek 2012)

```

1 <default type="binding">
2 <identifier>...</identifier>
3 <idno>...</idno>
4 <history>
5 <start abgenutzter grüner
6 rot typ="subtext">
7
8 <subtext abgenutzter grüner
9
10 <index type="subtext">
11 <item href="https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5:1-38533-mnstb_hs_1_385-mainfest">
12 </item>
13 </index>
14 </p>
15 </p>
16 </text>
17 </part>

```

Abbildung 3: Beispielhafte Darstellung einer Verknüpfung mit Thesaurusbegriffen im TEI/XML

Bei der Indexierung für die solr⁷-basierte Suche innerhalb des Handschriftenportals werden alle verfügbaren Informationen zu den referenzierten Normdaten aus dem internen Normdatenservice abgerufen und angereichert, sodass zusätzlich zum ursprünglichen textuellen Inhalt die am Normdatum erfasste Ansetzungsform sowie variante Bezeichnungen indexiert sind. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass alle Einträge bei einer Suche nach Einbänden mit den Bestandteilen Pappe und Samt gefunden werden, obwohl sie sich in ihrer natürlichsprachlichen Wortwahl deutlich unterscheiden. Auch das Problem älterer Schreibweisen (hier im ersten Beispiel „Sammet“ für „Samt“) wird durch die Verknüpfung mit dem Thesaurusbegriff gelöst.

Bei komplexeren Fällen kann die Verknüpfung mit einzelnen Thesaurusbegriffen allerdings sehr aufwändig werden. Daher liegt es nahe, insbesondere für häufig auftretende Phänomene präkombinierte Begriffe zu modellieren. Gleichzeitig ist es für eine gute Usability wichtig, dass

Nutzer:innen nicht nur nach einzelnen, innerhalb der Thesauri definierten Teilaspekten, sondern auch nach etablierten Fachbegriffen suchen können. Diese komplexen Fachbegriffe bilden in jedem Themenbereich einen eigenen, spezifischen Thesaurus, dessen Modellierung den Bereich des klassischen Thesaurus verlässt und ontologische Züge trägt: Dem Fachbegriff werden über verschiedene Relationen diejenigen Begriffe aus den Thesauri des Themenbereichs zugeordnet, durch die er definiert wird; seine Bedeutung erschöpft sich jedoch nicht in der Akkumulation dieser Begriffe.

Dies soll am Beispiel des Fachbegriffs „Blindprägeeinband“ verdeutlicht werden. Damit bezeichnet man feste Einbände mit Lederbezug und Verzierung durch Blindprägung. Der Fachbegriff „Blindprägeeinband“ ist daher mit „Einbandtyp: fester Einband ohne Klappe“, „Einbandtechnik: Heftung“, „Bezugsmaterial: Leder“ und „Bezugsart: Bezug vorhanden“ verknüpft. Die Verzierung kann dabei sowohl durch ein einziges Werkzeug als auch durch eine Kombination verschiedener Werkzeuge vorgenommen worden sein, daher wird hier eine und/oder-Relation gebildet: „Verzierungsart: Blindprägung“ und/oder „Einzelstempel“ und/oder „Streicheisenlinien“ und/oder „Rolle“ und/oder „Sonstige Blindprägung“. Zudem wird eine Verknüpfung mit der häufig auftretenden, aber nicht zwingenden Eigenschaft „Deckelkern-/Umschlagmaterial: Holz“ vorgenommen. Der so modellierte Fachbegriff „Blindprägeeinband“ könnte etwa mit folgenden, in ihrer natürlichsprachlichen Fassung divergenten Beispielen aus Katalogisaten verknüpft werden:

- „Alter Holzb[an]d m[it] (br[äunem]) gepr[esstem] L[eder]“ (Rose 1903: 789)
- „Brauner Kalbledereinband mit Blindprägung auf dünnen Holzdeckeln. 1. Hälfte 16. Jh. Flächendeckendes Dekor aus Rollenstempeln [...] mit trennenden Streicheisenlinien.“ (Metzger 2011)
- „Zeitgenössischer Einband (1493 oder wenig später): Holzdeckeleinband mit dunkelbraunem Lederüberzug, verziert mit Streicheisenlinien und je einem Rollen- und Einzelstempel; Vorder- und Hinterdeckel gleich gestaltet: gerautetes Mittelfeld mit mindestens zwei umlaufenden Rahmen.“ (Sturm 2020)

Dem Vorteil, dass der Fachbegriff mit einem Klick verknüpft werden kann, stünde bei einer einfachen Verknüpfung jedoch eine inhaltliche Unschärfe entgegen; oft ist im Katalogisat z.B. angegeben, mit welchen Werkzeugen der Band verziert ist, aber in der Verknüpfung mit dem Fachbegriff „Blindprägeeinband“ wird dies offengelassen.

Die Varianz in den konkreten Erscheinungsformen des mit dem Fachbegriff bezeichneten Phänomens wird über die Modellierung der Relationen zwischen Fachbegriff und Thesaurusbegriffen abgebildet. Eigenschaften, die zwingend vorhanden sein müssen, um ein Phänomen mit diesem Fachbegriff zu bezeichnen, werden über die Relation hasKeyFeature („notwendige Merkmale“)⁸ verbunden. Die Erscheinungsformen eines Blindprägeeinbands können

sich jedoch durch die verwendeten Werkzeuge (Stempel, Rolle, Streicheisenlinien, sonstige Prägungen) unterscheiden. Diese Varianten werden mit der Relation `hasSomeKeyFeaturesFrom` („ein oder mehrere notwendige Merkmale aus einer Gruppe“) verbunden, um eine spätere Spezifizierung (z.B. nur Streicheisenlinien) zu ermöglichen. Es gibt aber auch Fälle, in denen Eigenschaften nicht additiv auftreten können, sondern sich gegenseitig ausschließen, etwa bei einem Kettenbuch, dessen Kette noch vorhanden oder entfernt worden sein kann, aber nicht beides gleichzeitig. Solche Varianten werden für die spätere Auswahl mit der Relation `hasOneKeyFeatureFrom` („genau ein notwendiges Merkmal aus einer Gruppe“) verbunden. Zudem weisen konkrete Erscheinungsformen eines Fachbegriffs oft Eigenschaften auf, die zwar nicht zwingend vorhanden sein müssen, aber sehr verbreitet sind, zum Beispiel die Eigenschaft „Verzierung: Streicheisenlinien“ beim Fachbegriff „Blindstempelnband“. Diese optionalen Eigenschaften werden mit der Relation `hasAdditionalFeature` („zusätzliche Merkmale“) verbunden.

Abbildung 4: Mockup einer graphischen Übersichtsseite: Darstellung der Relationen des Fachbegriffs „Blindprägungseinband“

Im Erfassungsmodul werden bei der Verknüpfung eines Fachbegriffs immer alle damit verbundenen Thesaurusbegriffe angezeigt. Die zwingend vorhandenen `KeyFeatures` sind dabei nicht veränderbar, aber bei den über `hasSomeKeyFeaturesFrom`, `hasOneKeyFeatureFrom` und `hasAdditionalFeature` verbundenen Thesaurusbegriffen können die jeweils nicht zutreffenden Begriffe von den Erschließenden abgewählt werden, um die vorliegende Variante zu spezifizieren. Zudem besteht auch die Möglichkeit, weitere, nicht standardmäßig mit dem Fachbegriff verknüpfte Thesaurusbegriffe hinzuzufügen. Alle ausgewählten Thesaurusbegriffe werden neben dem Fachbegriff explizit im TEI/XML des Katalogisats referenziert und können so für die Suche und Filterung innerhalb des Portals berücksichtigt werden.

In der Konzeptionsphase der normierten Fachvokabulare spielte die enge Abstimmung mit den jeweiligen Fachcommunities eine zentrale Rolle. So wurde beispielsweise für

den Bereich der Musiknotation zunächst auf Basis bereits vorhandener Katalogisate und anderer bestehender Fachdatenbanken ein erster Vorschlag erarbeitet, der 2023 im Rahmen der International Medieval and Renaissance Music Conference (MedRen) in München vorgestellt wurde. Mehrere Musikwissenschaftler:innen haben sich daraufhin an der Entwicklung des Fachvokabulars beteiligt. Dabei wurden sowohl etablierte Professor:innen als auch Early Career-Wissenschaftler:innen eingebunden und unterschiedliche Schwerpunkte bzw. Erfahrungen berücksichtigt.⁹ Von der Fachseite wurde dabei betont, dass das normierte Vokabular in regelmäßigen Abständen kritisch hinterfragt werden müsse, um den Entwicklungen innerhalb der wissenschaftlichen Community Rechnung zu tragen (s. dazu unten, Ergebnisse und Ausblick). Gerade auch in Hinblick auf die Vernetzung mit anderen einschlägigen Datenbanken¹⁰ ist dies von zentraler Bedeutung. Sofern die technischen Voraussetzungen dafür erfüllt sind, ist perspektivisch auch eine Verlinkung auf verwandte Normdaten in anderen Datenbanken geplant.

Ergebnisse und Ausblick

Durch den skizzierten Ansatz, die normierten Fachvokabulare im Handschriftenportal als eng geschnittene, hierarchische Thesauri einerseits und komplexe, miteinander nicht zwangsläufig in Beziehung stehende Fachbegriffe andererseits zu modellieren, wird dem Spannungsfeld von fachlich bedingter terminologischer Vielfalt und datenbankseitigem Vereinheitlichungsbedarf Rechnung getragen. Verwandte, aber nicht direkt synonyme Fachbegriffe verschiedener Disziplinen können dabei parallel existieren und die so ausgezeichneten Inhalte können dank der verknüpften detaillierten Thesaurusbegriffe dennoch als gemeinsames Datenset durchsucht werden. Damit ermöglicht die Implementierung der normierten Fachvokabulare im Handschriftenportal eine erhebliche Aufwertung und Verbesserung sowohl der Recherchefunktionalität als auch der Erfassung neuer Katalogisate. In der Recherche profitieren vor allem die Filterfunktionen von den detaillierten Thesaurusbegriffen. Die hierarchisch organisierten Daten können für Filterungen genutzt werden, um bei der Wahl eines allgemeineren Begriffs auch alle spezifischeren Begriffe zu finden. Die Suche nach alternativen Bezeichnungen erweitert zudem die Treffermenge bei heterogenen Bezeichnungen immens. Gleichzeitig wird durch die konkrete Suche nach einem normierten Begriff die Treffermenge präziser. Ergänzend können die Übersichtsseiten der Thesaurus- und Fachbegriffe zu einer Navigation durch die normierten Fachvokabulare genutzt werden und somit bei der Wahl des korrekten Begriffs für die Suche helfen. Eine Suchfunktion innerhalb der Normdaten rundet diesen Weg der Recherche ab. Um ein möglichst einheitliches Rechercheergebnis zu gewährleisten, wird das normierte Vokabular nicht nur für die neuen Katalogisate verwendet – auch die umfangreichen Altdaten werden in halbautomatischen Prozessen mit den neuen Normdaten ausgezeichnet. Hier

spielen insbesondere die Fachbegriffe für das Matching von Registereinträgen aus älteren Katalogen eine zentrale Rolle. Der lange Entstehungszeitraum, unterschiedliche Katalogisierungspraktiken und die Verwendung variierender Begrifflichkeiten führen ebenso wie nicht normierte Altdaten aus Vorgängerdatenbanken dazu, dass eine kleinteilige Verknüpfung mit Thesaurusbegriffen in diesen Fällen nicht zu leisten ist. Eine Vereinheitlichung heterogen benannter Phänomene durch Fachbegriffe stellt immer noch eine große Herausforderung dar, erscheint jedoch realistischer und vielversprechender, da deutlich mehr divergierende Registereinträge auf einen Fachbegriff gemappt werden können.

Bei der Konzeption und Implementierung der normierten Fachvokabulare wurden auch Aspekte in den Blick genommen, die über den Aufbau des Handschriftenportals hinausgehen. Die Vokabulare müssen langfristig redaktionell gepflegt und an Entwicklungen der Forschung angepasst werden. Dies wurde insbesondere beim modularen Aufbau der Fachvokabulare berücksichtigt: So können etwa neue Fachbegriffe problemlos ergänzt werden. Vorgesehen sind sowohl Melderoutinen für die Fachcommunity, über die Forschende neue Begriffe oder Änderungswünsche an bestehenden Begriffen einbringen können, als auch eine regelmäßige Evaluation der Vokabulare durch die Redaktion des Handschriftenportals, in deren Rahmen etwa durch eine Analyse der vorgenommenen Verknüpfungen problematische Begrifflichkeiten oder auch Differenzierungsbedarfe erkannt und bei der Pflege der Vokabulare berücksichtigt werden können. Darüber hinaus hat das Projekt den Anspruch und das Ziel, die entwickelten normierten Fachvokabulare auch für andere Forschungsszenarien jenseits des Handschriftenportals nachnutzbar zu machen:¹¹ Die Begriffe werden mittels etablierter Vokabulare modelliert und verfügen über global auflösbare URIs. So können sie beispielsweise in anderen Datenbanken oder Vokabularen nachgenutzt bzw. referenziert werden. Zudem soll der Export eines Normdaten-Dumps aus dem zugrundeliegenden Knowledge Graphen ermöglicht werden, sodass die Gesamtheit der normierten Begriffe sowie ihre Verknüpfungen zu Kulturobjektdokumenten in anderen Forschungskontexten als Linked Open Data nachgenutzt werden können. Um den Vokabularen auch außerhalb des Portals mehr Sichtbarkeit zu verleihen, ist zudem die Publikation der Vokabulare unter freien Lizenzen auf Forschungsdatenrepositorien sowie deren Nachweis in Repertorien wie BARTOC (<https://bartoc.org/>) oder R:hovono (Freitag et al. (2024) geplant. Damit möchte das Handschriftenportal über seine infrastrukturelle Funktion hinaus einen innovativen Beitrag zur Digital Humanities-Forschung zu vormodernen Buchhandschriften leisten.

Fußnoten

1. Contributor Roles: Nicole Eichenberger (Writing – original draft; Writing – review & editing), Torsten Schaßan,

Annika Schröer, Ursula Stampfer und Katrin Sturm (Writing – review & editing).

2. Ein Beispiel dafür ist etwa Papst Pius II.: <http://dnb.info/gnd/118594702>.

3. Die Entscheidung für eine Eigenimplementierung beruht darauf, dass es derzeit zwar Vokabulare für einzelne Fachbereiche (z.B. <https://codicologia.irht.cnrs.fr/>; <https://einbaende.digitale-sammlungen.de/Prachteinbaende/Hauptseite>), und Begriffslisten für die Filterung in Portalen (z.B. in e-codices: <https://www.e-codices.unifr.ch/de/search/?aSelectedFacets>) gibt, aber kein durchgehend gleich strukturiertes, frei verfügbares und referenzierbares normiertes Vokabular für alle im Handschriftenportal relevanten Bereiche in der hier benötigten Tiefe und Breite; wo immer möglich, soll jedoch auf bereits existierende Vokabulare referenziert werden.

4. So etwa im Bereich der Paläographie die terminologischen “Schulen” von Lieftinck (Derolez 2006) und Bischoff (Schneider 1987; 2009).

5. Ein Beispiel aus dem Bereich der Musiknotation ist der früher gebräuchliche Begriff „Hufnagelnotation“; in der aktuellen Forschung wird diese Notationsart als “Deutsche Neumen auf Linien” bezeichnet.

6. Das Handschriftenportal-Projekt verwendet ein spezifisch zugeschnittenes TEI-Schema, s. die Dokumentation unter <https://github.com/handschriftenportal-dev/tei-odd>.

7. Die Recherche innerhalb der im Handschriftenportal verfügbaren Handschriften und Katalogisate basiert auf der quelloffenen Suchmaschinenlösung Apache solr, <https://solr.apache.org/>.

8. Hier und bei allen weiteren im Folgenden genannten Relationen handelt es sich um innerhalb des Handschriftenportal-Vokabulars definierte Subproperties von `skos:related`.

9. z.B. die Mitarbeit bei der Entwicklung des einschlägigen Thesaurus bei fragmentarium.ms.

10. z.B. der Cantus Index (cantusindex.org) und die Cantus Database (cantusdatabase.org).

11. Im Gegensatz dazu werden Normdaten in vergleichbaren Fachportalen (z.B. Handschriftencensus (<https://www.handschriftencensus.de/>), e-codices (<https://www.e-codices.unifr.ch/de>)) zwar für Suche bzw. Filterung genutzt, können aber derzeit nicht exportiert und nachgenutzt werden.

Bibliographie

Allemang, Dean. 2011. *Semantic Web for the working ontologist: Effective modeling in RDFS and OWL*. Amsterdam: Morgan Kaufmann/Elsevier.

Behrens-Neumann, Renate. 2012. “Die Gemeinsame Normdatei (GND). Ein Projekt kommt zum Abschluss.” In *Dialog mit Bibliotheken* 24/1: 25-28.

DFG. 1992. *Richtlinien Handschriftenkatalogisierung*. 5. erw. Aufl. Bonn-Bad Godesberg: Deutsche Forschungsgemeinschaft.

Derolez, Albert. 2006. *The palaeography of Gothic manuscript books: from the twelfth to the early sixteenth century*. Cambridge: Cambridge Univ. Press.

Eifler, Matthias. 2012. "Beschreibung von Weimar, Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Q 96." In: *Die lateinischen Handschriften bis 1600, Bd. 2 Quarthandschriften (Q)*. Wiesbaden: Harrassowitz. <https://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/HSP00060D1F00000000> (Zugriff: 23.7.2024).

Freytag, Julian, Katja Liebing, Katrin Moeller, Anne Purschwitz, Olaf Simons, Marius Wegener (2024). *Dokumentation zum Register historischer und objektorientierter Vokabulare und Normdaten und Vokabulare (R:hovono) / Documentation on the register of historical and object-orientated vocabularies and authority data and vocabularies (R:hovono)* (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11033367>.

Gastgeber, Christian. 2011. *Wie kommt die Ordnung in die Bibliothek? Wissen verwalten*. Wien: Phoibos-Verlag.

Glaßner, Christine. 2015. "Handschriftenkatalogisierung im Zeitalter der Digitalisierung. Eine Annäherung." In *Quelle & Deutung II*, hg. von Sára Balász, 11-18. Budapest: Eötvös-József-Collegium.

Jochum, Uwe. 2010. *Geschichte der abendländischen Bibliotheken*. Darmstadt: WBG.

Mackert, Christoph, Friederike Berger, Matthias Eifler, Werner Hoffmann, Ulrich Johannes Schneider, Katrin Sturm und Marek Wejwoda. 2022. *Handschrift öffne Dich: 20 Jahre Handschriftenzentrum Leipzig*. Leipzig: Universitätsbibliothek.

Mazurek, Agata. 2012. "Beschreibung von Düsseldorf, Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, Ms. C 38". In *Die mittelalterlichen Handschriften der Signaturengruppe C in der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf*. Wiesbaden: Harrassowitz. <https://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/HSP0006B3AE00000000> (Zugriff: 23.7.2024).

Metzger, Wolfgang. 2011. "Beschreibung von Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Cod. Bibl. 8° 6." In *Handschriftenportal*. <https://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/HSP00063CEC00000000> (Zugriff 12.11.2024).

Rose, Valentin. 1901. "Beschreibung von Berlin, Staatsbibliothek, Ms. theol. lat. oct. 9 (Rose Nr. 224)." In *Verzeichniss der Lateinischen Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin, Zweiter Band: Die Handschriften der Kurfürstlichen Bibliothek und der Kurfürstlichen Lande, Erste Abteilung*. Berlin: Asher, 1901.

Rose, Valentin. 1903. "Beschreibung von Berlin, Staatsbibliothek, Ms. theol. lat. fol. 225 (Rose Nr. 766)." In *Verzeichniss der Lateinischen Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin, Zweiter Band: Die Handschriften der Kurfürstlichen Bibliothek und der Kurfürstlichen Lande, Zweite Abteilung*. Berlin: Asher.

Schneider, Karin. 1987. *Gotische Schriften in deutscher Sprache. I.: Vom späten 12. Jahrhundert bis um 1300. Textband und Tafelband*. Wiesbaden: Reichert Verlag.

Schneider, Karin. 2009. *Gotische Schriften in deutscher Sprache. II.: Die oberdeutschen Handschriften von 1300 bis 1350*. Wiesbaden: Reichert Verlag.

Schreiber, Carolin. 2022. "Handschriftenerschließung im digitalen Zeitalter: Stand, Herausforderungen und Perspektive." *Bibliothek und Wissenschaft* 55: 5–26.

Sturm, Katrin. 2020. "Beschreibung von Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Cod. Donaueschingen 356." In *Handschriftenportal*. <https://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/HSP00062FFF00000000> (Zugriff: 12.11.2024).

Wagner, Bettina. 2009. "Handschriftenerschließung in Deutschland. Vom gedruckten Katalog zum Informationssystem." In *Katalogisierung mittelalterlicher Handschriften. Methoden und Ergebnisse*, hg. von Bettina Wagner, 3-7. Berlin: Akademie-Verlag.

E-LAUTE - die Musik abseits der Noten und die Daten abseits der Musik

Steindl, Christoph

christoph.steindl@onb.ac.at
Österreichische Nationalbibliothek, Österreich
ORCID: 0000-0002-3651-8114

Schöning, Kateryna

kateryna.schoening@univie.ac.at
Universität Wien, Österreich
ORCID: 0000-0003-1270-4294

Weigl, David M.

weigl@mdw.ac.at
mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst
Wien, Österreich
ORCID: 0000-0003-1502-1528

Kyriazis, Ilias

ilias.kyriazis@onb.ac.at
Österreichische Nationalbibliothek, Österreich
ORCID: 0000-0001-8958-0168

Einleitung

Multidisziplinarität erfordert Vielfältigkeit! Das Projekt E-LAUTE (Electronic Linked Annotated Unified Tablature Edition; Schöning et al., 2024)¹ bearbeitet das Korpus der Deutschen Lautentabulaturen mit einem interdisziplinären Forschungsteam, das sich großteils um das Verhältnis Noten - Musik - Daten dreht. Damit dem Forschungsinteresse zufriedenstellend nachgegangen werden kann, werden durch die Brille der jeweiligen Disziplin Anforderungen an das E-LAUTE Projekt gestellt. Diese Anforderungen erfordern sowohl für die Bearbeitung im digitalen, als auch im analogen Bereich einen Unterbau an Infrastruktur, Hardware und Programmen was im Kontext der Bearbeitungen und Editor*innen zu einem umfassenden E-LAUTE Ökosystem angewachsen ist und für Nutzer*innen als *open knowledge platform* zur Verfügung gestellt wird. Im folgenden Beitrag werden die teilweise sehr heterogen verwendeten Infrastrukturtypen beleuchtet und ein Bild darüber abgegeben, wie sie auf die Interessen der einzelnen Fachwissenschaften eingehen, weshalb sie notwendig sind, wie sie miteinander zusammenarbeiten und wie sie letztlich

wieder in einem homogenen Gesamtbild durch die Wissenschaft weiterverwendet werden kann.

Beschreibung des Projekts E-LAUTE

Das Projekt E-LAUTE erstellt eine umfassende elektronische Edition von Lautentabulaturen (spezielle Griff-Notationen für Lauten) aus dem deutschsprachigen Raum zwischen 1450 und 1550. Das Corpus (2.000 Seiten) wurde in seiner Gesamtheit bisher nicht erschlossen und blieb daher sowohl für die Wissenschaft und professionelle Musiker, als auch für den weiteren Kreis von Interessierten kaum zugänglich, wurde nicht entschlüsselt und konnte somit nur punktuell ausgewertet werden. Die Gründe dafür sind die heute nicht mehr verwendete Notation (“Deutsche Lautentabulatur”), die über ganz Mitteleuropa verstreuten Aufbewahrungsorte der Manuskripte und der Mangel an ausgearbeiteten, einheitlichen Forschungsmethoden.

Das Ziel des Projekts ist eine neuartige Form der Musikedition zu entwickeln: eine *open knowledge platform* in der Musikwissenschaft, Musikpraxis, Musikinformatik und Literaturwissenschaft ineinandergreifen und herkömmliche Editionsmethoden in disziplinärer und interdisziplinärer Forschung vernetzen. Um eine umfassende moderne Gesamtedition zu gestalten, synchronisieren wir Computer-Hochtechnologie (Enkodierung, Verlinkung, und automatische Transkription) mit manueller Musiktranskription und musikalischer Aufführungspraxis.

Unterschiedliche Wissenskategorien - unterschiedliche Perspektiven

Innerhalb einer *open knowledge platform* gestaltet sich der Zugang zu Wissen vielseitig und kann viele Ausprägungen je nach Forscher*in bzw. der jeweiligen Forschungsfrage haben. Genauso kann sich auf der anderen Seite der Beitrag zu dieser Plattform je nach Forschungsdisziplin und Arbeitsmethoden erheblich unterscheiden. Das bedeutet, dass man sich sehr genau über die Beitragenden Gedanken machen muss, wo und wie die jeweiligen Contributions aufgenommen und gespeichert werden können. Im Fall des interdisziplinären E-Laute Projekts resultiert das in einer Vielzahl von unterschiedlichen Arbeitsschritten mit unterschiedlichen Tools und unterschiedlichen Forschungsdaten, weshalb ein Überblick über die unterschiedlichen Perspektiven auf die *open knowledge platform* essentiell ist. In E-Laute sind das zumindest die folgenden Forschungsansätze zu bedenken: In der **Musikwissenschaft** werden die Lautenstücke gesamtheitlich erarbeitet und analysiert und durch die Beiträge aus der **Germanistik** ergänzt und kontextualisiert (z.B. durch Beschreibungen von Textquellen der jeweiligen Lautenstücke). Um die Musikdaten interoperabel zu machen, muss sich im Be-

reich der **Musikkodierung** damit auseinandergesetzt werden, wie das Format der Deutschen Lautentabulatur in bestehende Strukturen und Kodierungsvorschläge sich einfügen kann. Zusätzlich beschäftigen sich Projektmitarbeiter*innen mit der **Aufführungspraxis** der Quellen, die teilweise analysiert und beschrieben und teilweise durch neu eingespielte und aufgenommene Werkinterpretationen erfasst wird. Im Sinne eines nachhaltigen und reproduzierbaren Forschungsdatenmanagements müssen diverse Aspekte aus den **Archiv-** bzw. den **Bibliothekswissenschaften** berücksichtigt werden, damit ein freier Zugang in offenen Dateiformaten (FAIR-Prinzipien) zu den Forschungsdaten ermöglicht werden kann, was große Auswirkung auf die verwendeten Infrastrukturen und Repositorien hat. Auf diese durch APIs freigegebenen Daten greifen einerseits externe Benutzer*innen zu, andererseits ist ein einheitliches Datenmanagement auch wesentlicher Bestandteil für das Anforderungsprofil der eigenen Forschungsaktivitäten. Das umfasst unter anderem die **editionswissenschaftlichen** Requirements um die Bereitstellung der digitalen Edition zu gewährleisten und in Kombination mit **Web-Science** auch die Eingliederung von unterschiedlichen Ressourcen, andererseits auch für weitere computerunterstützte Methoden wie etwa aus dem Bereich des **Information Retrievals**, wo beispielsweise eine Suche nach Patterns in den Stücken ermöglicht werden soll.

Perspektiven bedingen Infrastrukturen

Sehr schnell ist offensichtlich, dass durch die multidisziplinarität innerhalb des dreijährigen Projekts auch im Arbeiten die Anforderungen, Methoden und genutzten Infrastrukturen sich teilweise essentiell unterscheiden (müssen). Dabei werden a) vorhandene Infrastrukturen nachgenutzt b) Infrastruktur für das Projekt aufgesetzt c) Infrastruktur für das Projekt entwickelt. Die Punkte b und c unterscheiden sich grundlegend darin, dass man für das eine spezifische Software innerhalb der Projektlaufzeit entwickelt und für das andere bestehende Programme/Pakete/etc. innerhalb der Forschungsinfrastruktur aufsetzt.

Eine zentrale Komponente im E-LAUTE Ökosystem nimmt eine eigens für das Projekt entwickelte Datenbank (E-LAUTEdb) ein, wo Metadaten und Bezüge zu allen relevanten Quellen durch Spezialist*innen der Musikwissenschaft und Germanistik erfasst werden und sie somit eine wesentliche Rolle für die Aufarbeitung des Materials abseits des von uns edierten Notenkopus hat. Die wesentlichen Design-Fragen, die es bei der Konzeption zu lösen galt waren hier 1) Konzeption und Funktionen der Datenbank im Kontext der historischen Auswertung des Materials, 2) Anschluss an RISM und andere Normdaten bzw. zentralen Katalogen, 3) Interdisziplinäre Arbeit und Anschluss von anderen Projekten. Für die Bearbeitung der Daten wird für die Fachwissenschaftler*innen eine grafische Oberfläche in der Form von einem Content Management Systems (CMS)

verwendet. Damit die Forschungsdaten maschinell nutzbar gemacht werden können, werden die Datensätze aus E-LAUTEdb nach einem Bereinigungsschritt der Datenbank, wo Systeminformationen des CMS (z.B. Login-Informationen der Benutzer) gelöscht und die Datenbank auf die wesentlichen Spalten verschlankt wird, als Kopie innerhalb des Forschungsdatenrepositoriums (Invenio) der TU-Wien gespeichert. Bearbeitungen der Musikhandschriften finden im Format MEI statt und Kodierungen werden mit mei-friend (Goebel und Weigl, 2024) gemacht. Wo es möglich ist, arbeitet mei-friend mit einer Versionierung der Files in GitHub, was vom Projektteam auch so umgesetzt wurde, und erweitert dadurch die Anforderungen an Verwaltung und Versionierung von Daten über eine git-Infrastruktur. Ähnlich ist es für die Erarbeitung der Textquellen durch die Germanist*innen, die im Format TEI-XML vorgenommen und ebenfalls über git verwaltet und kollaborativ bearbeitet werden. Zusätzlich können durch von git angestoßene Pipelines die Daten automatisch qualitätsgeprüft und nachbearbeitet werden. Zusammengeführt werden diese Teile der *open knowledge platform* in der nachhaltigen Infrastruktur für Digitale Editionen an der Österreichischen Nationalbibliothek, das einerseits als Datenrepositorium für die Veröffentlichung von Forschungsdaten fungiert und als Infrastruktur für das Hosting der digitalen Edition übernimmt. Die Infrastruktur basiert auf einem Fedora Commons Datenrepositorium, das innerhalb des GAMS-Frameworks (Stigler und Steiner, 2018) auf die Bedürfnisse der digitalen Geisteswissenschaften angepasst wurde. Dort werden die unterschiedlichen TEI und MEI-Files eingespielt, mit einem eindeutigen Identifikator versehen und sind langfristig abrufbar, was vor allem für das Forschungsdatenmanagement auch im Kontext der Archiv- und Bibliothekswissenschaften relevant ist. Interoperabel werden die Daten über Linked Open Data (LOD), wo mit für das Projekt angepassten Mappings der E-LAUTEdb und TEI/MEI nicht nur durch die editionswissenschaftlichen Anforderungen abgedeckt werden, sondern das Material auch für die Fragestellungen im Information Retrieval geeignet sind. Ebenfalls auf den Prinzipien von LOD baut die Integration von Annotationen im Web, sowohl von Personen aus dem Projekt oder von externen Benutzer*innen auf. Die Annotationen werden in Solid-Pods als linked data gespeichert und werden so Teil der *open knowledge platform* (Lewis et al., 2022; Mansour et al., 2016). Solid ist vom restlichen Ökosystem von E-LAUTE weitestgehend unabhängig und erlaubt so auch Beteiligungen der (wissenschaftlichen und künstlerischen) Community am Projekt. Dieser Aspekt ist vor allem für die Forschungsaktivität rund um die Aufführungspraxis der Stücke relevant.

Abbildung 1: Schematische Gesamtübersicht über das E-LAUTE Forschungssystem. Bild: Julia Jaklin

Beispiel: Erfassung eines Klageledes

Zur Veranschaulichung der interdisziplinären Arbeitsprozesse, auf der die Edition in ihrer Entstehung aufbaut, bzw. die von der Edition ermöglicht werden, verwenden wir das folgende Beispiel: “Wo sol ich mich hin keren”, ein mehrstimmiges Lied aus einem anonymen Flugblatt (ca.1505-1510) im südlichen deutschsprachigen Raum. Dieses Lied befindet sich als eine der frühesten Intavolierungen in deutscher Lautentabulatur in Hans Judenkünigs Lehrbuch, *Ain schone kunstliche vnderweisung*, fol. 18v. Judenkünig (?-ca.1525) war einer der bedeutendsten Instrumentalisten der Renaissance und Verfasser der ersten beiden Lehrbücher für Laute (neben dem bereits erwähnten *Vnderweisung* auch *Vtilis & compendiaris introductio*, beide Wien: Hans Singriener, 1523). Judenkünig wohnte und unterrichtete ab 1518 nahe der Universität in Wien. Die beiden Lehrbücher wurden noch im 16. Jahrhundert zusammengebunden. Sie stehen in der Musiksammlung der Österreichischen Nationalbibliothek, die digitale Faksimiles per IIF abrufbar über das IIF-Manifest unter <https://iif.onb.ac.at/presentation/REPO/4434971/manifest/> anbietet.

Forschende des E-LAUTE Projekts aus der Musikwissenschaft und der Germanistik erarbeiten und beschreiben wichtige Zusammenhänge dieser Intavolierung durch Verwendung der E-LAUTEdb. Dazu gehören bibliographische, kodikologische und historisch-kontextualisierende Aspekte: Quellen- und Konkordanzinformationen, relevante Personen, geographische Lokalisierung, Gattungen und Formen, Notationsarten, Sprachen, Texte, Vokalmodelle etc. “Wo sol ich mich hin keren” wird als Intavolierung eines deutschen Klageledes des frühen 16. Jahrhunderts samt allen Konkordanzen in die Datenbank aufgenommen.

Die Datenbank wird durch ein kontinuierliches RDF-Mapping als Linked Open Data exportiert; die erwähnten Beschreibungen stehen dadurch im Triplestore der ÖNB Infrastruktur für digitale Editionen abfragbar zur Verfügung. Um die Musik sowohl für die Forschung als auch für die Öffentlichkeit einfach begreifbar zu machen, wird die Inta-

volierung von professionellen Lautenist*innen der Schola Cantorum Basiliensis eingespielt.

Das digitale Faksimile wird mit dem Notationsprogramm Fronimo als deutsche Lautentabulatur erfasst, mit dem Konvertierungstool luteconv in das eigens erarbeitete MEI Schema für deutsche Lautentabulatur übersetzt, und mit dem (vom Projekt entwickelten) mei-friend Musikkodierungeditor bearbeitet. Weitere diplomatische MEI-Transkriptionen werden in italienischer und französischer Lautentabulatur, sowie in einer neu konzipierten, reduzierten Version der Common (Western) Music Notation (CMN), erstellt. Letztlich werden auch edierte Versionen in den drei Lautentabulationsarten, sowie mit Hilfe des eigens entwickelten Absolutely Tabulous Toolkits semi-automatisch polyphone Versionen in CMN erstellt. Textuelle Quellen, inkl. des Vokalmodells zu “Wo sol ich mich hin keren”, werden mit dem Oxygen XML-Editor als TEI erfasst und mit den MEI-Kodierungen verknüpft. Alle Kodierungen werden mit Hilfe eines Git-Cloud-Services versioniert bearbeitet; die Arbeitsbasis aller Materialien zu “Wo sol ich mich hin keren” stehen daher zusammen in einem Ordner des Gitrepositoriums zu Judenkünig’s *Vnderweisung* zur Verfügung, und werden nach Fertigstellung auf die Plattform der ÖNB übertragen.

Um die reproduzierbarkeit automatischer und semi-automatischer Prozesse zu gewährleisten, wird die gesamte Datenlage der E-LAUTEdb sowie ausführliche Metadaten zur Instanziierung des abtab-Toolkits und anderer Scripts (Code-Version; verwendete Versionen aller Input-Dateien; Parametrisierungen; Software Environment) erfasst und in der Forschungsdatenmanagement-Infrastruktur der TU Wien mittels Invenio und DBRepo als zitierbare Forschungsobjekte gespiegelt. Dies ermöglicht externen Projekten die genaue Nachbildung der generierten Daten, die Anhand der Kodierungen zu “Wo sol ich mich hin keren” produziert werden.

Die gesamte Datenlage wird auf der Plattform der ÖNB zugänglich gemacht, sowohl durch Web APIs und SPARQL-Endpoint (Linked Open Data) als auch durch ein eigens entwickeltes Web-Interface, welche benutzerfreundliche Ansichten und synoptische Vergleiche zwischen den verschiedenen Repräsentationen der Quelle (sowie Vergleiche mit anderen Quellen) anbietet. Hiermit ist es nun möglich, als projekt-externe forschende oder musik-praktizierende Person einen genaueren Einblick in die Intavolierung zu bekommen, sowohl in der Originalfassung in deutscher Lautentabulatur als auch in anderen Tabulaturnotationen und CMN-Fassungen, oder als Audioaufnahme, sowie in weiteren Kontexten unseres Materials.

Letztendlich werden die Rezipienten der Edition eingeladen, die Musik in ihren verschiedenen Formen interaktiv zu annotieren, eigene Interpretationen vorzuschlagen und Aufnahmen beizusteuern. Somit wird der dynamisch-kommunikative Aspekt der Edition etabliert. Dies geschieht durch Anbindung des dezentralisierten Web-Datenspeichersystems “Solid”. Interessante Beiträge werden (mit Einwilligung der User*innen) neben wissenschaftlichen Beiträgen

des Projektteams veröffentlicht und bringen im Idealfall weitere relevante Beiträge hervor.

Zusammenfassung

Für das Projekt E-LAUTE wurde eine umfassende Forschungsinfrastruktur geschaffen, die für den Bereich der Musikedition als Template dienen kann. Sie beinhaltet ein großes Repertoire an Tools zur Erfassung und zur Verfügbarmachung von Forschungsdaten und geht dabei sehr präzise auf die jeweiligen Bedürfnisse der multidisziplinären Forschungsinteressen (von der Musikwissenschaft bis hin zu Information Retrieval) ein und bildet somit die unmittelbare Schnittstelle zwischen Forscher*innen und dem Projekt - im übertragenen Sinn können die Programme und Tools als Übersetzer des individuellen Fachwissens für andere gesehen werden. Ein Ausbau dieser Infrastruktur, etwa für weitere Projekte, ist möglich und eine kontinuierliche Anpassung an wechselnde Anforderungen erforderlich.

Fußnoten

1. Diese Forschung wurde gänzlich oder teilweise durch den Wissenschaftsfonds FWF finanziert <https://doi.org/10.55776/I6019>. Zum Zweck des freien Zugangs hat der:die Autor:in für jedwede akzeptierte Manuskriptversion, die sich aus dieser Einreichung ergibt, eine „Creative Commons Attribution CC BY“-Lizenz vergeben. Projektwebseite: <https://e-laute.info>

Bibliographie

Goebel, Werner und David M. Weigl. 2024. meifriend: An Interactive Web-based Editor for Digital Music Encodings. *Journal of Open Source Software*, 9(98), 6002, <https://doi.org/10.21105/joss.06002>

Lewis, David, Elisabete Shibata, Mark Saccomano, Lisa Rosendahl, Johannes Kepper, Andrew Hankinson, Christine Siegert, und Kevin Page. A model for annotating musical versions and arrangements across multiple documents and media. In *Proceedings of the 9th International Conference on Digital Libraries for Musicology*, 10-18. 2022. <https://doi.org/10.1145/3543882.35438>

Mansour, Essam, Andrei Vlad Samba, Sandro Hawke, Maged Zereba, Sarven Capadisli, Abdurrahman Ghanem, Ashraf Abounaga, und Tim Berners-Lee. "A demonstration of the solid platform for social web applications." In *Proceedings of the 25th International Conference Companion on World Wide Web*, 223-226. 2016. <https://doi.org/10.1145/2872518.28905>

Schöning, Kateryna, Reinier de Valk, David M. Weigl, Ilias Kyriazis, Olja Janjuš, Henning Burghoff, und Christoph Steindl. (2024). A Collaborative Digital Edition of 15th- and 16th-Century German Lute Tablature:

The E-LAUTE Project. *Journal of New Music Research* (im Druck).

Stigler, Johannes Hubert und Elisabeth Steiner. 2018. „GAMS – An Infrastructure for the Long-Term Preservation and Publication of Research Data from the Humanities“. *Mitteilungen Der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen Und Bibliothekare. Association of Austrian Librarians*. <https://doi.org/10.31263/voebm.v71i1.1992>

Empirische Evaluation des Verhaltens von LLMs auf Basis sprachphilosophischer Theorien: Methode und Pilotannotationen

Pichler, Axel

apichler@ts.uni-stuttgart.de
Universität Stuttgart, Deutschland

Gerstorfer, Dominik

dominik.gerstorfer@tu-darmstadt.de
Technische Universität, Darmstadt, Deutschland

Kuhn, Jonas

jonas.kuhn@ims.uni-stuttgart.de
Universität Stuttgart, Deutschland

Pagel, Janis

janis.pagel@uni-koeln.de
Universität zu Köln, Deutschland
ORCID: 0000-0003-4370-1483

Einleitung

Die Fähigkeit großer Sprachmodelle (LLMs), Bedeutung und Verstehen zu simulieren, hat in den letzten Jahren zu einer regen Debatte darüber geführt, inwiefern LLMs tatsächlich bedeutungsvolle Sprache generieren und diese verstehen. Bedeutungs- und Verstehensbegriff sind zugleich zentrale Konzepte der Kultur- und Geisteswissenschaften. Dementsprechend beteiligen sich auch viele traditionelle und digitale Geisteswissenschaftler:innen an der laufenden Debatte. So wurde 2023 auf einem Panel der DHd-Konferenz ein Zugang zu dieser Debatte präsentiert, der das Ziel hatte, durch theoretische Impulse eine präzisere Beschreibungssprache für die Digital Humanities (DH) zu schaffen, die dabei helfen sollte, die Unterschiede zwischen den Bedeutungsprozessen von Maschinen und Menschen herauszuarbeiten, um so die Anwendung von Künstlicher Intelligenz kritisch zu hinterfragen (Gengnagel et al. 2024). Während das Panel derartig eine geisteswissenschaftliche Kernkompetenz – die Begriffsanalyse – reaktivierte, um ordnend in die Diskussion einzugreifen, inwiefern LLMs bedeutungsvolle Sprache generieren und diese verstehen, folgte es zugleich der auch in der Natural-Lan-

guage-Processing-Community weitverbreiteten Tendenz, besagte Fragen primär theoretisch zu verhandeln.

Wir wollen dieser theoretischen Debatte keine weitere theoretische Position hinzufügen, sondern im Folgenden einen Vorschlag machen, wie ergänzend überprüft werden kann, inwiefern das Verhalten eines LLMs existierenden Sprachtheorien entspricht. Dabei knüpfen wir an die NLP-Tradition des ›behavioral testings‹ an, die sich mit der Prüfung verschiedener Fähigkeiten eines Systems durch Validierung des Eingabe-Ausgabe-Verhaltens ohne Kenntnis der internen Struktur befasst (Beizer 1995). Hierbei verfolgen wir einen theoriegeleiteten Top-Down-Ansatz, der von einer gegebenen Sprachtheorie ausgeht und diese so modelliert, dass ihre zentralen Begriffe in einer Form operationalisiert werden können (Krautter/Pichler/Reiter 2023; Gerstorfer/Gius 2023), welche die Erstellung eines Testdatensatzes erlaubt, der die zentralen sprachtheoretischen Annahmen der Referenztheorie in einem angemessenen Grad repräsentiert. Im Falle von Bedeutungstheorien sollte ein derartiger Testdatensatz das Output eines kompetenten Sprechers auf eine Art und Weise abbilden, wie es von der untersuchten Sprachtheorie impliziert wird. Mit Hilfe eines solchen Testdatensatzes könnte dann der Grad bestimmt werden, in dem das Sprachverhalten eines LLMs dem einer Sprachtheorie entspricht. Ein derartiges Wissen über das Verhalten von LLMs ist insbesondere für jene Zweige der DH relevant, deren Theorien und Analysen auf bestimmten sprachphilosophischen Vorannahmen aufbauen. Sie könnten dann für ihre Analysen jene LLMs verwenden, die diesen entsprechen.

Wir werden daher im Folgenden eine Methode präsentieren, die eine derartige Evaluation erlaubt, sie anhand eines Beispiels – der wahrheitskonditionalen Semantik von Donald Davidson – vorführen, und die Resultate der ersten Pilotannotationen sowie erster Experimente mit LLMs präsentieren.

An diesem Punkt sei darauf hingewiesen, dass die Auswahl von Davidsons Sprachtheorie nicht daher rührt, dass wir glauben, dass sie in höherem Grad als alternative Sprachtheorien dem Textgenerierungsverhalten von LLMs entspricht, sondern daher, dass Ausgangsszene und Kernkonzept seiner Sprachphilosophie sehr treffend die Situation beschreiben, mit der Benutzer von großen Sprachmodellen konfrontiert sind: die radikale Interpretation. Bei dieser steht der radikale Interpret einer Sprecher:in einer ihm unbekanntem Sprache gegenüber und versucht auf Basis einer spezifischen Form des *principles of charity* sowie unter Berücksichtigung der gegebenen Situation, die durch diese Situation konditionierten Äußerungen seines Gegenübers zu interpretieren und zu verstehen. Überträgt man diese Situation auf die Interaktion mit LLMs, führt dies dazu, dass die von einem LLM generierten sprachlichen Äußerungen wie Äußerungen einer fremden Sprache rezipiert werden, die radikal interpretiert werden müssen, um verstanden werden zu können.

Abgesehen von diesen Parallelen ist die im Folgenden vorgestellte Methode zur Entwicklung eines Testdatensatzes zur Überprüfung, inwiefern das Verhalten eines LLMs

den Erwartungen einer Sprachtheorie bezüglich des Verhaltens eines kompetenten Sprechers entspricht, sprachtheorie-agnostisch. Mit ihrer Hilfe können auch alternative Sprachtheorien getestet werden, was in Anbetracht der Vielfalt des Theorieangebots in Sprachphilosophie und Semantik sowie von deren zentraler Rolle zum Beispiel in den Interpretationstheorien der Literaturwissenschaft ein Forschungsdesiderat darstellt. Längerfristig streben wir an, weitere sprachphilosophische Theorien derart zu überprüfen.

Methode

Die Generierung eines Testdatensatzes zur Überprüfung, inwiefern das Verhalten eines LLMs den Erwartungen einer Sprachtheorie entspricht, erfolgt in drei Schritten: In einem ersten Schritt sind die zentralen Annahmen der zu testenden Sprachtheorie rational zu rekonstruieren. Ziel dieser Rekonstruktion ist, zweitens, die Rückführung besagter Sprachtheorie auf eine oder mehrere sprachtheoretische Hypothesen, die im Folgenden getestet werden. Dafür sind, drittens, die zentralen Begriffe dieser Hypothesen so zu operationalisieren, dass mit ihrer Hilfe ein Testdatensatz erzeugt werden kann.

Im Zentrum von Davidsons Bedeutungstheorie steht die These, »that a theory of truth, modified to apply to a natural language, can be used as a theory of interpretation« (Davidson 2006, S. 189). Davidson kommt einem Ansatz wie dem hier präsentierten, der auf eine operationalisierbare Rekonstruktion einer Theorie abzielt, nun insofern entgegen, als dass Davidson selbst mit dem Konzept der radikalen Interpretation bereits eine Operationalisierung der Kernelemente seiner Sprachtheorie vorgelegt hat, die nur in Hinblick auf jene Voraussetzungen zu adaptieren ist, die LLMs im Unterschied zu kompetenten menschlichen Sprechern nicht erfüllen. Davidson schreibt: »A theory of meaning (in my mildly perverse sense) is an empirical theory, and its ambition is to account for the workings of a natural language. Like any theory, it may be tested by comparing some of its consequences with the facts. In the present case this is easy, for the theory has been characterized as issuing in an infinite flood of sentences each giving the truth conditions of a sentence; we only need to ask, in sample cases, whether what the theory avers to be the truth conditions for a sentence really are. A typical test case might involve deciding whether the sentence 'Snow is white' is true if and only if snow is white.« (Davidson 2006, S. 161, Hervorhebung von den Autoren)

In Hinblick auf die zu konstituierende Leithypothese heißt das, dass einem Sprachmodell eine Vielzahl von Gelegenheitssätzen in Bezug auf eine bestimmte Situation vorzulegen ist, um dann zu überprüfen, inwiefern das Modell diese Sätze für wahr hält. Die absurd anmutende Formulierung des soeben artikulierten verweist bereits auf jene Elemente der Davidson'schen Theorie, die zu adaptieren sind, wenn man sie auf LLMs anwenden möchte. Dazu zählen insbesondere, dass 1.) große Sprachmodelle keine Agenten

sind, 2.) keine Überzeugungen besitzen und dementsprechend 3.) auch keine Propositionen für-wahr-halten können. LLMs können jedoch das entsprechende Verhalten eines kompetenten Sprechers simulieren. Zudem entspricht die »Kommunikationssituation« zwischen einem LLM und einem Menschen nicht derjenigen der radikalen Interpretation: Weder besitzt eine solche einen realweltlichen Situations- und Bezugsrahmen, auf Basis dessen in Übereinstimmung mit dem Gesamtverhalten eines Sprechers einer fremden Sprache bestimmt werden kann, ob dieser einen Satz zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort für wahr hält oder nicht, noch handelt es sich dabei um eine kausale Relation zwischen Bezugsrahmen und Verhalten besagten Sprechers (vgl. Davidson 2001). Das im Folgenden entwickelte Testset überprüft dementsprechend nur, inwiefern sich diese Simulation zum Kommunikationsverhalten eines kompetenten Sprechers im Sinne Davidsons verhält bzw. zu welchem Grade es diesem entspricht. Ausgangspunkt bei der Entwicklung des Testsets ist dabei folgende Leit-Hypothese: (H) Ein Sprachmodell verwendet eine Sprache wie ein kompetenter Sprecher im Sinne Davidsons, gdw. es die selben zum Zeitpunkt Z geäußerten Sätze im Verhältnis zum sprachlichen Kontext K als wahr bestimmt.

Testdatensatzerstellung

Die Testdatenerzeugung erfolgt dementsprechend in Bezug auf einen sprachlichen Kontext K, der von jedem beliebigen Text gefüllt werden kann, der eine Situation beschreibt, die im Hinblick auf situative Aussagen auf ihren Wahrheitswert hin überprüft werden kann. Dieser Fokus auf wahrheitskonditionale situative Aussagesätze ist der Orientierung an den theoretischen Grundannahmen der Davidson'schen Theorie geschuldet. Im Falle alternativer sprachphilosophischer Theorien können andere Frage-Antwort-Typen relevant sein.

Für unsere Pilotannotation haben wir auf die Texteröffnung von Franz Kafkas Erzählung *Das Urteil* zurückgegriffen, die laut Michael Scheffel als »fiktionale, illusionistische, autor- und erzählerverleugnende, aliozentrische Autorerzählung in dritter Person« mit Dietrich Weber als Standardtyp des Erzählens verstanden werden kann (Scheffel 2002, S. 61). Diese Auswahl ist eine Folge unserer leitenden Forschungsinteressen. Eine extensivere Testung von Sprachmodellen, die umfassendere Geltungsansprüche stellte als die hier vorgelegte Pilotstudie, müsste mit einer Vielzahl derartiger Kontexte arbeiten und dabei deren Auswahl ebenfalls auf Basis der untersuchten Sprachtheorie plausibilisieren. Davidson gliedert nun den Prozess für die Erarbeitung einer Wahrheits- bzw. Bedeutungstheorie für eine unbekannte Sprache, auf welche die Quantorenlogik erster Stufe projiziert wird, in drei Schritte: 1. Identifizierung (unter anderem) aller Prädikate und Singular-Phrasen, 2. Erstellung von Sätzen mit Wahrheitsbedingungen bezüglich eines gegebenen Kontextes und 3. Sätze, die nicht entscheidbar sind (vgl. Davidson 2006, S. 193).

Wir haben uns für unsere Experimente auf die ersten beiden der drei genannten Schritte konzentriert und dementsprechend in einem ersten Schritt aus den beiden Textstellen das Basisvokabular extrahiert, indem wir mithilfe von spaCy¹ sämtliche transitiven und intransitiven Verben sowie die Nominalphrasen aus dem Text zogen. In einem zweiten Schritt haben wir auf Basis dieses Vokabulars semi-automatisch 200 situative Aussagesätze generiert und zwar 175 mithilfe von GPT-4o² und einem Prompt, der das Modell dazu aufforderte, 25 Beispiele von sieben vorgegebenen Satzformen zu generieren. In einem zweiten Schritt wurde das Modell angewiesen, die solcherart generierten Sätze in eine grammatisch korrekte Form zu überführen.³ Ergänzt wurde dieser Bestand um 25 manuell erzeugte Sätze, die in Bezug auf die im Text beschriebene Situation wahr sein sollten, da wir davon ausgehen, dass eine große Mehrheit der erzeugten Sätze bezüglich des Kontextes K falsch sein werden.

Pilotstudie und LLM-Experimente

Wir führen eine Pilotstudie zur Annotation der Testdaten durch, um die Durchführbarkeit des Vorhabens zu demonstrieren.

Die Testdaten zu Kafkas Urteil wurden von drei Annotatoren (drei der Autoren; die 25 manuellen Sätze wurden vom ersten Autor erstellt, der selber nicht annotiert hat) annotiert, und zwar bezüglich des Wahrheitswertes des Satzes im Hinblick auf den gegebenen Kontext als auch bezüglich der Angabe, ob der Satz extrinsisch oder intrinsisch wahr oder falsch ist.

Die Auswertungen der Annotationen in Form einer Inter-Annotator-Agreement-Studie befinden sich in Tabelle 1 (Agreement bezüglich der Wahrheitswerte) und Tabelle 2 (Agreement bezüglich intrinsisch/extrinsisch). Für die Auswertungen wurden Sätze, die von den Annotatoren als nicht-entscheidbar eingeschätzt wurden, auf die Werte falsch, bzw. intrinsisch gesetzt.

Die Tabellen zeigen das IAA für alle Sätze und für Teilmengen (subsection) der Sätze: (i) ist der Satz ein manuell oder automatisch erstellter Satz, (ii) enthält der Satz einen Junktor oder nicht und (iii) falls der Satz einen Junktor enthält, welchen? Gezeigt wird das resultierende Fleiss' Kappa (Fleiss 1971) als Maß dafür, wie stark die Annotationen übereinstimmen⁴ (fleiss.kappa), der p-Wert als statistisches Signifikanzmaß (p.value), die Anzahl an Annotatoren (raters) und die Anzahl an annotierten Sätzen in den Teilmengen (subjects).

Tabelle 1: IAA-Auswertung zu den Wahrheitswerten der Sätze (wahr/falsch).

subsection	fleiss.kappa	p.value	raters	subjects
alle	0.5566922	0.00	3	200
nur automatisch	0.5566151	0.00	3	175
nur manuell	0.3386243	0.003	3	25
nur ohne Junktoren	0.7643636	0.00	3	60
nur mit Junktoren	0.4654545	0.00	3	140
nur Negationen	0.2021277	0.01	3	50
nur Implikationen	0.0865783	0.37	3	35
nur Konjunktionen	0.7452055	0.00	3	31
nur Disjunktionen	0.7473684	0.00	3	24

Tabelle 2: IAA-Auswertung dazu, ob ein Satz extrinsisch oder intrinsisch wahr/falsch ist.

subsection	fleiss.kappa	p.value	raters	subjects
alle	-0.2472789	0.00e+00	3	200
nur automatisch	-0.2466895	0.00e+00	3	175
nur manuell	-0.4722864	1.97e-05	3	25
nur ohne Junktoren	-0.2427966	5.00e-07	3	60
nur mit Junktoren	-0.2500752	0.00e+00	3	140
nur Negationen	-0.2430939	5.30e-06	3	50
nur Implikationen	-0.2333237	1.48e-04	3	35
nur Konjunktionen	-0.3119122	2.44e-05	3	31
nur Disjunktionen	-0.3061224	1.54e-04	3	24

Für die Wahrheitswerte gibt es mit einem Fleiss' Kappa von 0.56 ein moderat gutes Agreement. Am höchsten ist das Agreement für Sätze ohne logische Junktoren und für die Kon- und Disjunktion (Fleiss' Kappa von ca. 0.75). Am wenigsten Übereinstimmungen gibt es für die Implikations-Sätze, wobei das Ergebnis nicht statistisch signifikant ist ($p > 0.05$). Für die automatisch erstellten Sätze lässt sich ein etwas höheres Agreement ablesen als für die manuell erstellten. Im Bezug auf extrinsische/intrinsische Wahrheitswertzuschreibungen ist Fleiss' Kappa durchweg negativ, was darauf hindeutet, dass die Annotatoren die Annotationsguidelines unterschiedlich interpretiert haben.

Erste Experimente mit zwei LLMs – OpenAI's GPT-4o und Anthropic's Claude 3.5 Sonnet Model⁵ – auf denjenigen Daten, bei denen alle Annotatoren übereinstimmen (138 von 200 Sätzen), erzielten einen F1-Score von 85% mit GPT-4o und 77% mit Claude 3.5 Sonnet sowie eine Accuracy von 86% und 79%. Das bedeutet, dass GPT-4o in 86% und Claude 3.5 Sonnet in 79% der Fälle den Gelegenheitssätzen denselben Wahrheitswert zuordnet, wie dies ein kompetenter Sprecher nach Davidson das in Hinblick auf den vorgegebenen Kontext tun sollte.

In summa haben wir gezeigt, dass es möglich ist eine Sprachtheorie so zu modellieren und anschließend in Hinblick auf einen bestimmten Testkontext zu operationalisieren, dass die Resultate als Testdaten für diese Sprachtheorie hinreichen. Im Zuge unserer ersten Experimente haben wir festgestellt, dass eine solche Modellierung und Operationalisierung jedoch zahlreiche Fallstricke besitzt: So führt zum Beispiel eine vollständig automatisierte Testdatengenerierung auf Basis eines gegebenen Vokabulars mehrheitlich zu sinnlosen Sätzen, ebenso schränkt eine Limitierung auf das in einem bestimmten Kontext gegebene Vokabular unnötig ein. Zudem hat im konkreten Fall Davidsons formallogische Orientierung den Annotierenden Probleme gemacht. Des Weiteren haben wir darauf verzichtet, die

Input-Sequenzen so zu manipulieren, dass das LLM explizit dazu aufgefordert wird, einer bestimmten Sprachtheorie entsprechend zu handeln. Bei den hier durchgeführten Experimenten ging es uns nur darum, wie die LLMs ohne zusätzliche Informationen oder Prompt Engineering Strategien auf die ›Gelegenheitssätze‹ reagieren.⁶ Zudem sollte im Weiteren untersucht werden, inwieweit andere Kontexte die Testdatenerstellung beeinflussen und ob beispielsweise ein Korpus von nicht-fiktionalen Texten andere Vorgehensweisen nötig macht.

Fußnoten

1. <https://spacy.io/>
2. <https://openai.com/index/hello-gpt-4o/>
3. Siehe: <https://github.com/pagelj/dhd2025> Es muss hier darauf hingewiesen werden, dass wir nur eine einzige Prompt-Formulierung benutzt haben und nicht getestet haben, ob andere Prompt-Formulierungen andere/bessere Resultate erbringen. Entsprechend jüngerer Studien zum Einfluss von Änderungen im Prompt Design auf die Performance der jeweiligen Modell-Prompt-Kombination (vgl. Mizrahi 2024) wäre unser Testdatensatz in weiterer Folge auf eine kontrollierbare Art und Weise zu variieren, auf deren Basis dann evaluiert werden könnte, inwiefern diese Variationen den Grad der Entsprechung des ›Sprachverhaltens‹ eines LLMs beeinflussen.
4. Ein Kappa-Wert von 0 signalisiert, dass die Übereinstimmungen/Nicht-Übereinstimmungen in den Annotationen auch zufällig entstanden sein könnten, ein negativer Wert, dass die Nicht-Übereinstimmungen höher ausfallen als per Zufall erwartet und ein positiver Wert, dass die Übereinstimmungen höher ausfallen als per Zufall erwartet, mit einem Minimal- und Maximalwert von -1 und +1. Ein Wert von +1 entsteht, wenn alle Annotator:innen in allen Fällen das gleiche Label vergeben.
5. <https://www.anthropic.com/news/claude-3-5-sonnet>
6. Zum Einsatz von In-Context-Learning und Prompt Engineering in den CLS sowie die dafür relevante NLP- und LLM-Forschung siehe zum Beispiel: Pagel/Pichler/Reiter 2024 und Hicke/Bizzoni/Feldkamp/Kristensen-McLachlan 2024.

Bibliographie

Beizer, Boris. 1995. *Black-box testing: techniques for functional testing of software and systems*. New York: Wiley.

Davidson, Donald. 2009. "Radical Interpretation" In *The Essential Davidson*. Oxford: Clarendon Press, 184-195.

Davidson, Donald. 2001. "Epistemology Externalized". In *Subjective, intersubjective, objective*. Oxford: New York: Clarendon Press; Oxford University Press, 193-204.

Fleiss, Joseph L. 1971. "Measuring Nominal Scale Agreement Among Many Raters" In *Psychological Bulletin* 76.5: 378–382.

Gengnagel, Tessa, Fotis Jannidis, Rabea Kleymann, Julian Schröter, und Heike Zinsmeister. 2024. "Bedeutung in Zeiten großer Sprachmodelle". In *10. Tagung des Verbands Digital Humanities im deutschsprachigen Raum, DHd 2024*, herausgegeben von Joëlle Weis, Estelle Bunout, Thomas Haider. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10698308>.

Gerstorfer, Dominik und Evelyn Gius. 2023. "Konflikte als Theorie, Modell und Text – Ein kategorientheoretischer Zugang zur Operationalisierung von Konflikten". In *9. Tagung des Verbands Digital Humanities im deutschsprachigen Raum, DHd 2023*, herausgegeben von Busch, Anna und Peer Trilcke, 189. DOI: 10.5281/ZENODO.7715293.

Hicke, Rebecca M. M., Bizzoni, Yuri, Feldkamp, Pascale, Kristensen-McLachlan, Ross Deans. 2024. „Says Who? Effective Zero-Shot Annotation of Focalization“. arXiv. <http://arxiv.org/abs/2409.11390>.

Krautter, Benjamin, Axel Pichler, und Nils Reiter. 2023. „Operationalisierung“. *Working Paper 2 der Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften*. Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften – ZfdG. https://doi.org/10.17175/WP_2023_010.

Mizrahi, Moran, Kaplan, Guy, Malkin, Dan, Dror, Rotem, Shahaf, Dafna, Stanovsky, Gabriel. 2024. „State of What Art? A Call for Multi-Prompt LLM Evaluation“. In: *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, 12:933–949. <https://aclanthology.org/2024.tacl-1.52>.

Pagel, Janis, Pichler, Axel, Reiter. 2024. „Evaluating In-Context Learning for Computational Literary Studies: A Case Study Based on the Automatic Recognition of Knowledge Transfer in German Drama“. In *Proceedings of the 8th Joint SIGHUM Workshop on Computational Linguistics for Cultural Heritage, Social Sciences, Humanities and Literature (LaTeCH-CLfL 2024)*, 1–10. <https://aclanthology.org/2024.latechclfl-1.1>.

Scheffel, Michael. 2002. "Das Urteil – Eine Erzählung ohne 'geraden, zusammenhängenden, verfolgbaren Sinn'?" In *Kafkas „Urteil“ und die Literaturtheorie: zehn Modellanalysen*, herausgegeben von Oliver Jahraus und Stefan Neuhaus, 59-77. Stuttgart: Reclam.

Srivastava, Aarohi, Abhinav Rastogi, Abhishek Rao, Abu Awal Md Shoeb, Abubakar Abid, Adam Fisch, Adam R. Brown, u. a. 2023. „Beyond the Imitation Game: Quantifying and extrapolating the capabilities of language models“. arXiv. <http://arxiv.org/abs/2206.04615>.

Explicitly Notated Citations Von digitalen zu algorithmischen Editionen

Enns, Sebastian

sebastian.enns@mni.thm.de
TH Mittelhessen, University of Applied Sciences,
Deutschland
ORCID: 0009-0007-6336-8266

Kuczera, Andreas

andreas.kuczera@mni.thm.de
TH Mittelhessen, University of Applied Sciences,
Deutschland
ORCID: 0000-0003-1020-507X

Problemstellung

Das Zitieren ist eine uralte menschliche Kulturtechnik, die bereits in den frühesten schriftlichen Aufzeichnungen wie den alten ägyptischen Hieroglyphen und sumerischen Keilschriften verwendet wurde. Es dient dazu, den Ursprung von Wissen nachzuweisen und die Weitergabe von Weisheit über Generationen hinweg zu ermöglichen. Auch in den heute immer digitaler werdenden Zeiten ist es wichtig, digitale Ressourcen zuverlässig zitierbar zu gestalten (Bleier 2021, 1). Eine der größten Herausforderungen ist hierbei die *flexible Granularität*, die aufgrund fehlender Kapitel-, Paragraphen- oder Zeilenangaben beim Zitieren nicht adäquat identifiziert werden kann (Bernhart/Hahn 2014, 227; Ralle 2016, 155). In analogen Editionen bezieht sich das Zitieren meist auf die genannten Angaben und erlaubt ebenfalls keine genaue und flexible Referenzierung bis auf das einzelne Zeichen (Bleier 2021, 6). Ebenso problematisch sind die *Beständigkeit* und *Zugänglichkeit* digitaler Ressourcen. Generelle URLs sind oft unzuverlässig, da sie sich ändern oder die hinterlegten Ressourcen nicht mehr verfügbar sein könnten (Bleier 2021, 4; Stronks/Boot 2007, 169). Daher gewinnen die Verwendung von Permalinks und persistenten Identifikatoren wie DOIs zunehmend an Bedeutung (Bleier 2021, 4). Allerdings erfolgt die Referenzierung der Permalinks meist auf statische Inhalte und berücksichtigt nicht die verschiedenen parametrisierten und dynamischen Ansichten eines referenzierten Textes in einer digitalen Edition (Stäcker 2020, 9). Darüber hinaus hängt die Zuverlässigkeit dieser Links stark von der verantwortlichen Institution ab, die sie pflegen und verwalten muss (Bleier 2021, 4).

Bleier (2021, 5) hebt hervor, dass die Versionierung digitaler Inhalte, die sich jederzeit ändern können, eine weitere zentrale Herausforderung für die Zitierfähigkeit digitaler Editionen darstellt. Aus seiner Sicht ist es daher von entscheidender Bedeutung, genau festzulegen, welche Version eines Textes zitiert wird, um Transparenz und Nachvollziehbarkeit in wissenschaftlichen Arbeiten zu gewährleisten. Borgman (2010) betont ebenfalls, dass Persistenz in einer digitalen, verteilten Welt problematisch ist, jedoch unabdingbar bleibt, um Publikationen, Daten und andere Quellen zuverlässig zitieren zu können (Bernhart/Hahn 2014, 227). Broyles (2020, 42) argumentiert, dass die Versionierung verschiedener Komponenten einer Edition separat behandelt werden sollte, wobei die Inhalte unabhängig von der Plattform, auf der sie dargestellt werden, zu betrachten sind. Dies kann durch Stäckers Vorschlag ergänzt werden, Exportformate zu verwenden, die es ermöglichen, instanziierte Ansichten eines Textes dokumentier- und reproduzierbar zu machen (Bernhart/Hahn 2014, 227). So könnte die Versionierung digitaler Inhalte unabhängig von den Fähigkeiten der betreuenden Institutionen umgesetzt werden.

Daraus ergeben sich klare Herausforderungen hinsichtlich der Zitierfähigkeit granularer Textabschnitte und der Erstellung persistenter Zitierlinks unter der Verwendung von Exportmethoden instanziierten Ansichten eines Textes zum Zeitpunkt des Zitierens.

Stand der Forschung

Ralle (2016, 155) argumentiert, dass die Eigenschaften *flexibel* und *zitierbar* gegensätzlich sind. Empfohlen wird hier, dass der Zitierende lediglich die digitale Edition angibt, ohne einen direkten Link oder den genauen Ort des Zitats zu nennen. Stattdessen findet der Suchende die Textstelle mittels Volltextsuche in dieser Edition und folgt der dort angegebenen Zitierempfehlung. Entsprechend dieser Vorgehensweise bietet die digitale Edition „*Die Tagebücher (1621–1656) von Fürst Christian II. von Anhalt-Bernburg*“ einen Permalink zur gesamten Edition sowie eine spezifische Zitierempfehlung an. Galka (2023, 22) kritisiert diese Vorgehensweise und verweist auf die fehlende Akzeptanz der Nutzenden aus der historischen Fachwissenschaft.

Das Konzept der digitalen Edition „*Johann Wolfgang von Goethe, Briefwechsel mit Friedrich Wilhelm Riemer*“ verdeutlicht eine tiefergehende Herangehensweise. Dort werden Zitiervorschläge generiert, die auf spezifische Briefwechsel innerhalb der Edition verweisen (Eckle/Nadezhda 2013, 121). Die Zitierlinks bestehen aus einem einzigartigen Identifikator für den jeweiligen Briefwechsel und Parametern, die die ausgewählte Ansicht festlegen. Diese Methode ermöglicht es zwar, auf verschiedene Briefwechsel der Edition zu verweisen, erlaubt aber nicht die Referenzierung von exakten Textstellen innerhalb der Briefe.

Stäcker (2020, 9) empfiehlt die Einführung von festen Bezugspunkten durch die Kennzeichnung von Textelementen mit Identifikatoren in XML. Diese Technik erlaubt das ge-

zielte Zitieren spezifischer Textbereiche mittels eines Permalinks. Auf diese Weise wird nicht nur das zitierte Objekt einer digitalen Edition adressierbar, sondern es können auch spezielle Bestandteile innerhalb des Objekts referenziert werden. Ein Nachteil dieser Methode ist jedoch, dass die zu adressierenden Bereiche vorab in XML definiert werden müssen und somit keine dynamische Auswahl möglich ist. Die einzigartigen Identifikatoren beziehen sich nur auf festgelegte Geltungsbereiche, die dann insgesamt zitierfähig sind.

Dynamische Markup Zitierlinks

Abbildung 1: Screenshot der Funktion „Zitierlink“ in der digitalen Edition „Die sozinianischen Briefwechsel“, der das Erstellen von dauerhaften Verweisen auf spezifische Textstellen zeigt.

In der digitalen Edition „Die sozinianischen Briefwechsel“ führen wir die dynamische Platzierung von Markierungen innerhalb eines Textes sowie die Erstellung eines Zitierlinks ein, wie in Abbildung 1 illustriert. Der resultierende permanente Link ermöglicht den Zugriff sowohl auf den allgemeinen Kontext als auch auf die speziell zitierte Textstelle. Bei Nutzung des Links öffnet sich die entsprechende Seite der digitalen Edition und navigiert automatisch zur markierten Stelle. Diese Technik ist auch auf Annotationen und andere Objekte innerhalb der Edition anwendbar, da sie über dauerhafte Identifikatoren verfügen. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist, dass der Zitierlink von den Start- und End-Indizes der markierten Stelle abhängt; Änderungen am Text können daher zu inkonsistenten Verweisen führen. Um solche Inkonsistenzen zu minimieren, könnten Exportmethoden implementiert werden, die das markierte Zitat und die zum Zeitpunkt des Zitierens angezeigte Textansicht dauerhaft festhalten. Zusätzlich könnte die Einführung von festen Bezugspunkten, durch Technologien wie *Labeled Property Graphen (LPG)* und *Applied Text as Graph (ATAG)*, den Gebrauch von Start- und End-Indizes durch stabile, einzigartige Identifikatoren ersetzen.

Applied Text as Graph (ATAG)

LPG erfassen komplexe Verbindungen und mehrdimensionale Aspekte (Kuczera 2022, 103). Diese Graphen setzen sich aus Knoten, Beziehungen und Eigenschaften zusammen und bieten eine flexible Darstellung von Textelementen sowie deren Verknüpfungen. Der Ansatz ATAG erweitert diese Vorteile, indem er einen Text in kleinere, handhabbare Einheiten zerlegt, die in einer Graphstruktur

zu einer Kette verbunden sind. Wie Kuczera (2024) zeigt, wird dabei jedes Zeichen zu einem Knoten mit einzigartigem Identifikator, der über Kanten verbunden ist, die deren Beziehungen und Abfolge definieren.

Abbildung 2: Ein LPG, der den Text „Eugenio“ visualisiert, wobei die Buchstaben als orange Knoten dargestellt und durch Kanten mit den grün repräsentierten Annotationen verbunden sind. Diese sind zusätzlich mit dem Textknoten R2 verknüpft (Kuczera 2024, 2).

Abbildung 2 zeigt einen Graphausschnitt, der den Text „Eugenio“ samt zugehörigen Annotationen abbildet. In diesem Modell wird der Text in Zeichen zerlegt, die als orange Knoten dargestellt und sequenziell zu einer Kette verbunden sind. Grüne Knoten, die an diese Textkette angebunden sind, repräsentieren die Annotationen und verdeutlichen sowohl deren Beziehungen untereinander als auch ihren jeweiligen Umfang. Ein zentraler blauer Textknoten fasst alle Elemente in einer einheitlichen Struktur zusammen, die nicht nur die Reihenfolge der Buchstaben, sondern auch den vollständigen Text in seinen Eigenschaften widerspiegelt. Jeder Knoten in diesem Graphen ist durch einen einzigartigen Identifikator (UUID) individuell referenzierbar. Dieses Verfahren ermöglicht verschiedene Bezugspunkte in einem Geflecht aus vernetzten Strukturen und Informationen zu schaffen.

Explicitly Notated Citations

Wir schlagen die Methode der Explicitly Notated Citations (ENC) vor, eine Weiterentwicklung der aktuellen Praxis zur Erstellung dynamischer Zitierlinks in der digitalen Edition „Die sozinianischen Briefwechsel“. Die Markierung des referenzierten Textabschnitts bleibt dabei gleich, allerdings erfolgt eine Anpassung der verwendeten Parameter. Anstelle der bisher genutzten Start- und End-Indizes werden die Identifikatoren der Zeichen aus der ATAG-Kette verwendet. Für einfache Referenzen reicht es aus, lediglich die Identifikatoren der Buchstaben am Anfang und am Ende des markierten Abschnitts zu nutzen. Zur Sicherstellung der Integrität der Referenz wird ein zusätzlicher Hash-Parameter eingeführt, der die UUIDs der gesamten betreffenden ATAG-Kette enthält. Sollte der Hash-Wert nicht übereinstimmen oder die Identifikatoren für Start und Ende nicht gefunden werden, so ist von einer Veränderung des referenzierten Textes auszugehen. Demnach kann auch ein Hin-

weis eingeblendet werden, der den Nutzenden der digitalen Edition darüber informiert.

	Basis	Briefwechsel Identifikator	Ausgewählter Brief Identifikator	Start Referenz	Ende Referenz	Referenz Hash
Zitierlink (mit Indizes)	https://...de/id/	MAIN_ed_gbd_1hw_5tb	?guid=ed_gbd_1hw_5tb	&s=1893	&e=1932	
ENC-Link	https://...de/id/	MAIN_ed_gbd_1hw_5tb	?guid=ed_gbd_1hw_5tb	&s=UUID	&e=UUID	&h=Hash

Abbildung 3: Übersicht der Struktur eines Zitierlinks¹ mit Indizes und eines ENC-Links mit entsprechenden einzigartigen Identifikatoren anstelle der Indizes und einem Hash.

Diese Lösung adressiert die zuvor identifizierten Probleme der Zitierfähigkeit digitaler Editionen. Durch die Nutzung fester Bezugspunkte innerhalb einer Zeichenkette, wobei jedes Zeichen durch einen präzisen Identifikator definiert ist, ermöglicht ENC die Erstellung dynamischer, flexibler und granularer Zitierlinks. Diese ENC-Links verweisen nicht nur auf die zitierte ATAG-Kette, sondern auch auf deren Kontext. Die Anwendung von Identifikatoren und Parametern, die sich ausschließlich mit der Integrität des zitierten Textes auseinandersetzen, gewährleistet zudem die Persistenz dieser Links. Abbildung 3 zeigt die Struktur von Zitierlinks mit Indizes und ENC-Links. Zitierlinks verwenden feste Start- und Endpunkte des markierten Textes (&s=1893 und &e=1932), während ENC-Links eindeutige Identifikatoren (UUIDs) und einen Hash (&h=Hash) nutzen. Zuvor wird der Kontext mit weiteren Identifikatoren definiert, darunter der Briefwechsel (MAIN_ed_gbd_1hw_5tb) und der ausgewählte Brief (?guid=ed_gbd_1hw_5tb).

Änderungen am ursprünglich zitierten Text werden den Nutzenden der digitalen Edition beim Aufrufen des ENC-Links mitgeteilt. Allerdings wird nur darauf hingewiesen, dass Änderungen stattgefunden haben, nicht welche Veränderungen vorgenommen wurden. Zur Erfassung von Änderungen können die von Stäcker beschriebenen Exportformate von instanziierten Ansichten eingesetzt werden (Bernhart/Hahn 2014, 227). Ein Beispiel hierfür ist der Export der aktuellen Textansicht samt Annotationen und der markierten Textstelle im PDF-Format. Darüber hinaus schlagen wir vor, die Textknoten einschließlich Annotationen im JSON-Format zu exportieren, mit Git zu versionieren und den ENC-Link um einen Commit-Hash (&c=Hash) zu ergänzen. Dieser Ansatz ermöglicht die Speicherung der exportierten Kontextinformationen in einem abrufbaren Repository, wie beispielsweise GitHub. Die digitale Edition kann diese Daten bei Bedarf abrufen, um eine frühere Version des Textes in ihrer Ansicht wiederherzustellen. Dadurch wird sichergestellt, dass der Verweis weiterhin auf die ursprünglich zitierte Version zugreift und diese für die Nutzenden zugänglich bleibt. Der Commit-Hash kann dabei entweder dem klassischen Git Commit-Hash entsprechen oder in anderen Versionierungssystemen als Versionsnummer genutzt werden. Dieses Verfahren ergänzt bestehende Versionierungskonzepte, wie sie unter anderem von Bleier (2021) und Broyles (2020) diskutiert wurden. Diese Kon-

zepte bieten unterschiedliche Ansätze, um Änderungen in digitalen Editionen transparent und nachvollziehbar zu machen.

Abschließend ist zu betonen, dass ENC-Links die Auslieferung des zitierten Textes mitsamt den zugehörigen Annotationen in Formaten wie dem oben genannten JSON ermöglichen. Dadurch eröffnen sich zusätzliche, maschinenlesbare Auswertungsmöglichkeiten für digitale Editionen – ganz im Sinne einer algorithmischen Edition.

Zusammenfassung

Mit ENC wird eine innovative Lösung für die Herausforderungen des Zitierens in digitalen Editionen und Texten vorgeschlagen. Diese Methode ermöglicht es, spezifische Textabschnitte inklusive zugehöriger Annotationen durch einzigartige Identifikatoren präzise zu referenzieren, wodurch dynamische, flexible und granulare Zitierlinks erstellt werden können. ENC adressiert Probleme wie die Unbeständigkeit von URLs und die Schwierigkeit, granulare Textsegmente in digitalen Umgebungen zuverlässig zu zitieren. Dabei verweisen die Zitierlinks nicht nur auf die markierte ATAG-Kette, sondern auch auf deren Kontext, unterstützt durch Parameter, die ausschließlich mit der Integrität des zitierten Textes interagieren. Diese Ansätze tragen zur Persistenz der Zitierlinks bei und verbessern die wissenschaftliche Genauigkeit, indem sie sicherstellen, dass Veränderungen im ursprünglich zitierten Text den Nutzenden bei Aufrufen des Links mitgeteilt werden.

Ein besonderer Vorteil ist die Erweiterung des ENC-Links um einen Commit-Hash, der als digitale Versionsnummer dient. In Kombination mit dem Export der Textknoten und Annotationen im JSON-Format können frühere Versionen aus einem Repository wie GitHub abgerufen und in der digitalen Edition wiederhergestellt werden. So bleibt die ursprüngliche Zitierbarkeit trotz späterer Textänderungen erhalten. Dieses Verfahren erweitert bestehende Versionierungskonzepte und trägt zur langfristigen Transparenz und Nutzbarkeit digitaler Editionen bei.

Abschließend eröffnet ENC durch das Bereitstellen des zitierten Textes mitsamt Annotationen in Formaten wie JSON neue Perspektiven für maschinelle Analysen und unterstützt den Übergang von einer digitalen zu einer algorithmischen Edition.

Fußnoten

1. Zitierlink: https://sozinianer.de/id/MAIN_ed_gbd_1hw_5tb?guid=ed_gbd_1hw_5tb&s=1893&e=1932

Bibliographie

Bernhart, Toni, und Carolin Hahn. 2014. "Datenmodellierung in digitalen Briefeditionen und ihre interpretatorische Leistung. Ontologien, Textgenetik

und Visualisierungsstrategien. Workshop im Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum der Humboldt-Universität zu Berlin, 15./16. Mai 2014." *Editio* 28, Nr. 1: 225-229. Berlin: De Gruyter.

Bleier, Roman. 2021. "How to cite this digital edition?" *DHQ: Digital Humanities Quarterly* 15, Nr. 3.

Borgman, Christine L. 2010. *Scholarship in the Digital Age: Information, Infrastructure, and the Internet*. Cambridge, MA: MIT Press.

Broyles, Paul A. 2020. "Digital Editions and Version Numbering." *Digital Humanities Quarterly (DHQ)* 14, Nr. 2. Alliance of Digital Humanities Organizations.

Eckle, Jutta, und Nadezhda Petrova. 2013. "„Wenigstens erlauben Ew Excellenz daß ich bey zu hoffender baldiger Zurückkunft auf dieses Thema das Gespräch lenken darf.“ Zur Konzeption der neuen Edition Johann Wolfgang von Goethe. Briefwechsel mit Friedrich Wilhelm Riemer (Hybrid Ausgabe)." *Internationales Jahrbuch für Editionswissenschaft* 27, Nr. 1: 112-123. Berlin: De Gruyter.

Galka, Selina. 2023. "Review of 'Digitale Edition und Kommentierung der Tagebücher des Fürsten Christian II. von Anhalt-Bernburg (1599–1656)'." *RIDE* 16. doi: 10.18716/ride.a.16.2.

Kuczera, Andreas. 2022. "TEI Beyond XML – Digital Scholarly Editions as Provenance Knowledge Graphs." In: Tara Andrews, Franziska Diehr, Thomas Efer, Andreas Kuczera and Joris van Zundert (eds.): *Graph Technologies in the Humanities - Proceedings 2020*, published at <http://ceur-ws.org/Vol-3110>, 2022.

Kuczera, Andreas. 2024. "Applied Text as Graph (ATAG)". *DHd 2024 Quo Vadis (DHd2024)*, Zenodo. doi: 10.5281/zenodo.10698323.

Ralle, Inga Hanna. 2016. "Maschinenlesbar--menschlesbar: Über die grundlegende Ausrichtung der Edition." *Editio* 30, Nr. 1: 144-156. Berlin: De Gruyter.

Stäcker, Thomas. 2020. ">A Digital Edition is Not Visible<--Some Thoughts on the Nature and Persistence of Digital Editions." *ZfdG - Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften*, Nr. 5. Forschungsverbund Marbach Weimar Wolfenbüttel.

Stronks, Els, und Peter Boot. 2007. "Learned Love. Proceedings of the Emblem Project Utrecht Conference on Dutch Love Emblems and the Internet (November 2006)." *Data Archiving and Networked Services (DANS)*.

Exploring Measures of Distinctiveness: An Evaluation Using Synthetic Texts

Dudar, Julia

dudar@uni-trier.de
Universität Trier, Deutschland
ORCID: 0000-0001-5545-9562

Schöch, Christof

schoech@uni-trier.de
Universität Trier, Deutschland
ORCID: 0000-0002-4557-2753

Introduction

Comparing groups of texts with each other in order to investigate what is characteristic about each group is a fundamental approach used in many research contexts, and measures of distinctiveness (also known as keyness measures) support such research in a quantitative perspective. The research we report on here is a further step in our fundamental work on measures of distinctiveness used for comparison of groups of texts.

In the research reported on here, we focus on evaluating measures of distinctiveness through an analysis based on synthetic texts. Recent work has shown the importance of both frequency and dispersion of words for keyness analysis (Gries, 2021). By conducting keyness analysis using synthetically created datasets and through inserting an artificial word with precisely-manipulated frequency and dispersion into the synthetic dataset, we aim to systematically uncover the characteristics of different measures. Our goal is to determine the sensitivity of each measure to variations in frequency and dispersion.

Evaluating measures of distinctiveness

Evaluating measures of distinctiveness is challenging due to the fact that generating a gold-standard annotation is not possible. Distinctiveness is not an inherent characteristic of a word but can only be detected in the context of the entire target corpus and in comparison to another corpus. To tackle this challenge, several studies have attempted to evaluate distinctiveness measures using various methods.

Kilgariff (2001) examined corpus similarity by reviewing the mathematical characteristics of various distinctiveness

measures. Paquot & Bestgen (2009) compared three different measures in their ability to identify words distinctive of academic prose as opposed to fictional prose. Lijffijt et al. (2014) explored a broad array of measures, focusing on the statistical characteristics of these measures.

Within the framework of our project “Zeta and Company,” we conducted an in-depth analysis of the qualitative characteristics of these measures (Schröter et al., 2021). To enhance accessibility and usability, we implemented nine measures of distinctiveness in the Python package *pydistinto* (Du et al., 2021a). Subsequently, we performed an evaluation of two dispersion-based measures (Du et al., 2021b) and a quantitative evaluation of nine measures (Du et al., 2022).

Our research proposes a new method for evaluating measures of distinctiveness, utilizing synthetically created text collections that reflect word frequencies as they occur in a real corpus, but within an artificially homogeneous corpus design. Studies based on naturally-occurring language must work around the fact that frequency and dispersion of any word will both vary and correlate to some extent. Our approach allows for precise, independent manipulation of word frequency and dispersion by inserting an artificial word. Our method enables us to uncover new advantages and limitations of distinctiveness measures and to compare their sensitivity to frequency and dispersion variations under consistent conditions.

Data

Our research is conducted on a synthetic text collection generated through random sampling from a corpus of French contemporary novels. The foundation for this corpus is a balanced subset from our larger collection of French contemporary popular novels and consists of 320 novels first published during the time period 1980 to 1999. This custom-built corpus maintains equal representation, per decade, across four subgroups: highbrow novels and lowbrow novels with three subgenres (sentimental novels, crime fiction, and science fiction).

The original text corpus comprises approximately 19 million words. We load the entire corpus as a single dataset and randomly sample synthetic “novels,” each with a consistent length of 40,000 words. Our newly-generated corpus contains 320 synthetic “novels,” matching the number of novels in the original corpus. This approach addresses two main objectives. Firstly, it ensures that the generated corpus reflects real-life word occurrences and frequencies. Secondly, it results in a homogeneous corpus, eliminating subgenre differences, since each text is sampled from the entire corpus.

Method

To conduct our evaluation we used nine measures of distinctiveness implemented in our Python package *pydistinto*.

They can be classified into three groups: frequency-based, distribution-based, and primarily dispersion-based measures. Frequency-based measures, including the Ratio of relative frequencies (RRF), chi-square test, and Log-likelihood ratio test (LLR), focus on word frequency, ignoring distribution and dispersion. Distribution-based measures, like Welch's t-test, assess deviations from the central tendency within each text group. Dispersion-based measures, including Burrows Zeta, logarithmic Zeta, Eta, our implementation of TF-IDF-based measure, and Wilcoxon rank-sum test, evaluate how evenly a word is distributed across each text group.

The original French corpus was annotated with spaCy to create the input required by *pydistinto*, and lemmas were used as feature types. This annotation structure was also retained for each word in the synthetic corpus. During the analysis, the synthetic corpus was segmented into 2560 segments of 5000 words each.

Our experiment had two primary settings to assess the impact of frequency and dispersion on distinctiveness scores.

In the first setting, an artificial word was added to one segment of both the target and comparison corpus. This setting enables us to analyze the influence of only one parameter, namely the frequency. To maintain a constant total word count while adding an artificial word, other words in the corpus that occupied the same position as the artificial word were replaced. The frequency of the artificial word was constant (10 words) in the comparison corpus, but varied in the target corpus (10 to 2000 words). *Pydistinto* was run 100 times for each of 12 frequency settings, to mitigate the occasional impact on the results of high scores for frequent words. The corpus was randomly divided into target and comparison parts for each run. Given the fact that texts were built by randomly sampling words from the entire corpus, any difference between the target and comparison corpora, apart from the artificial word, can only be due to random variation.

In the second setting, the artificial word's frequency was fixed at 1000 occurrences, but its dispersion varied. The idea was again to isolate one parameter, in this case dispersion, and analyze its influence on the performance of measures. The dispersion experiment involved different numbers of segments receiving the artificial word with specified frequencies, leading to 20 parameter settings. In the comparison corpus, scenarios included 1 segment with 1000 words and 1000 segments with 1 word. For each of these parameters, we conducted distinctiveness analyses with variations in the target corpus (the first number refers to the number of segments that receive the artificial word, and the second to how many times the artificial word is included in each of the selected segments): 1/1000, 2/500, 5/200, 10/100, 20/50, 50/20, 100/10, 200/5, 500/2, 1000/1. *Pydistinto* was again run 100 times for each parameter setting.

The results were compiled into a single dataframe, with all words in the corpus sorted and ranked by their distinctiveness scores. Each measure's performance was evaluated based on the rank of the artificial word (where a rank of 1 indicates the highest distinctiveness score).

Hypotheses

1. We hypothesize that frequency-based measures (RRF, LLR, and chi-square tests) will show high variations in distinctiveness scores even when the frequency difference of an artificial word between the target and comparison corpus is relatively small. This assumption stems from the statistical nature of these measures, which treat a corpus as a bag of words and do not account for word dispersion.
2. When the frequency of an artificial word is the same in both the target and comparison while its dispersion changes, the scores of frequency-based measures will remain unchanged.
3. For dispersion-based measures (Eta, Zeta, and logarithmic Zeta, Wilcoxon rank-sum test), we hypothesize that they should not show any variation in scores when frequency changes while dispersion remains constant.
4. However, they should be sensitive to variations in dispersion when frequency remains constant, as the number of segments containing the target word is crucial for their calculation.
5. Regarding TF-IDF-based measure, we expect it to exhibit moderate sensitivity in both frequency and dispersion manipulations. This is because TF-IDF is based on term frequency, but the number of segments containing the target word also significantly influences its calculation.

Results

Since our corpus is based on naturally occurring word frequencies, we conducted an additional analysis to evaluate the potential artifacts caused by random sampling effects in the synthetic texts without the artificial word. This analysis aimed to identify the frequency differences of words in the corpus across multiple runs.

Figure 1 illustrates the relationship between rank and the Ratio of Relative Frequencies (RRF) scores, based on 100 runs of randomly sampled synthetic corpora. As shown, the first rank is typically achieved with scores ranging from 10 to 18. This suggests that, due to the natural variations in the frequencies of existing words, an RRF score below 10 for the artificial word is unlikely to secure the first rank.

Figure 1. The correlation between the RRF score of the words and their ranks in the synthetic corpus.

In describing the results, our main focus lies on unexpected interesting observations, rather than on a description of all findings. Generally speaking, our expectations formulated in Hypotheses 1-4 are confirmed: Frequency-based measures are sensitive to differences in frequency but not to dispersion, and dispersion-based measures are sensitive to differences in dispersion, but not in frequency. However, this result comes with many nuances.

Analysis based on frequency variations

Analyzing the frequency-based measures such as the chi-square test, LLR, and RRF, we observe a tendency for the score to increase with increasing frequency, but there are notable differences among the various measures (Fig. 2). When the artificial word reaches a frequency of 200 or higher in the target corpus, its RRF rank is consistently 1, indicating that it achieves the highest score among all words in the corpus. This observation aligns with our earlier analysis conducted without the artificial word (Fig. 1). Notably, RRF scores of 10 or below (corresponding to a frequency of 100 words in the target corpus) fail to achieve the first rank. This also explains the wide distribution of ranks observed for RRF scores based on a frequency of 100 words in the target corpus. Regarding the LLR and chi-squared tests, both measures are even more sensitive to frequency variation compared to RRF. At a frequency of 40 and higher, we observe the artificial word achieving the first rank. TF-IDF shows moderate sensitivity to frequency variation, partially supporting Hypothesis 5.

Figure 2. The relationship between the frequency of the artificial word in the target corpus and its rank in the results for RRF, chi-squared test, LLR and TF-IDF. Frequency in the comparison corpus is constant at 10.

Analysis based on dispersion variations

Regarding the performance of dispersion-based measures, such as both variants of Zeta and the rank-sum test, when the artificial word is inserted into only one segment of the comparison corpus and the number of segments containing the artificial word in the target corpus increases, the word moves up in the ranking. Specifically, starting with 10 words in 100 segments, the artificial word almost consistently receives the first rank according to these three measures (Fig. 3).

Figure 3. The relationship between the dispersion of the artificial word in the target corpus and its rank in the results for logarithmic Zeta, rank-sum test, TF-IDF and Eta. Dispersion in the comparison corpus is constant at 1/1000.

Eta shows interesting results in these settings. As a dispersion-based measure, we expected Eta to effectively identify an artificial word as distinctive, especially when the word is evenly spread across a high number of segments. However, as the number of segments containing the artificial word increases, its scores remain consistently low compared to randomly assigned words. Only in a scenario with one occurrence in 1000 segments does the artificial word receive the first rank (Fig. 3). This indicates that Hypothesis 4 is supported solely by both variants of Zeta and the rank-sum test.

Unexpected results are also observed with TF-IDF. Similarly to the results of dispersion-based measures, as the number of segments increases, the rank of the artificial word moves up. However, in contrast to the moderate movement with respect to rank seen with dispersion-based measures, in the scenario with 1000 words in one segment of the comparison corpus, the artificial word achieves the first rank starting with a dispersion of just 100 words in 10 segments (Fig. 3). This result partially contradicts our expectation in Hypothesis 5 regarding the moderate sensitivity of TF-IDF to variations in dispersion.

Conclusion

Conducting analyses based on synthetic texts, we created ideal conditions to uncover the hidden properties of a range of distinctiveness measures. Through our experiment, we tested the sensitivity of these measures to variations in the frequency and dispersion of a specific word. We found that LLR and chi-square tests are even more sensitive to frequency variation than RRF, which is simple and relies only on word frequency. Both Zeta variations and the rank-

sum test demonstrated similar scores and abilities to detect distinctive words. Moreover, we discovered that TF-IDF is more sensitive to slight dispersion differences of the target word compared to other dispersion-based measures. Finally, we found that Eta does not detect a word with a clear contrast in dispersion when its frequency is the same in both the target and comparison corpora.

Despite the interesting observations derived from these analyses, there is significant potential for future work. One key step is to extend our framework by implementing new measures of distinctiveness, particularly those that rely purely on dispersion rather than doing so only primarily, in a combination of frequency and dispersion. Another crucial step is to explore practical applications of this newfound knowledge about distinctiveness measures. Understanding the specific contexts and scenarios where these measures can be effectively utilized will open up new possibilities and enhance our ability to analyze and compare textual corpora more predictably and more accurately.

Additionally, this approach can easily be applied to corpora in languages other than French. While we assume that the method will work similarly with other languages, we encourage other researchers to test our method on further corpora to validate the robustness of our results.

Data and Code

Data and Code Repository: https://github.com/Zeta-and-Company/synthetic_texts_evaluation.

Bibliographie

- Gries, Stefan Th.** 2021. A new approach to (key) keywords analysis: Using frequency, and now also dispersion. *Research in Corpus Linguistics*, 9(2), 1-33. <https://doi.org/10.32714/ricl.09.02.02>.
- Du, Keli, Julia Dudar, and Christof Schöch.** 2021a. ‘Pydistinto - a Python Implementation of Different Measures of Distinctiveness for Contrastive Text Analysis’. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.5245096>.
- Du, Keli, Julia Dudar, Cora Rok, and Christof Schöch.** 2021b. ‘Zeta & Eta: An Exploration and Evaluation of Two Dispersion-Based Measures of Distinctiveness’. *Proceedings Computational Humanities Research 2021*. http://ceur-ws.org/Vol-2989/short_paper11.pdf.
- Du, Keli, Julia Dudar, and Christof Schöch.** 2022. ‘Evaluation of Measures of Distinctiveness: Classification of Literary Texts on the Basis of Distinctive Words’. *Journal of Computational Literary Studies* 1 (1). <https://doi.org/10.48694/JCLS.102>.
- Kilgarriff, Adam.** 2001. ‘Comparing Corpora’. *International Journal of Corpus Linguistics* 6 (1): 97–133. <https://doi.org/10.1075/ijcl.6.1.05kil>.
- Lijffijt, Jeffrey, Terttu Nevalainen, Tanja Säily, Panagiotis Papapetrou, Kai Puolamäki, and Heikki Mannila.** 2014. ‘Significance Testing of Word Frequencies

in Corpora'. *Digital Scholarship in the Humanities* 31 (2): 374–97. <https://doi.org/10.1093/llc/fqu064> .

Paquot, Magali, and Yves Bestgen. 2009. 'Distinctive Words in Academic Writing: A Comparison of Three Statistical Tests for Keyword Extraction'. In *Corpora: Pragmatics and Discourse*, edited by Andreas H. Jucker, Daniel Schreier, and Marianne Hundt. Brill | Rodopi. https://doi.org/10.1163/9789042029101_014 .

Schröter, Julian, Keli Du, Julia Dudar, Cora Rok, and Christof Schöch. 2021. 'From Keyness to Distinctiveness – Triangulation and Evaluation in Computational Literary Studies'. *Journal of Literary Theory* 15 (1–2): 81–108. <https://doi.org/10.1515/jlt-2021-2011> .

Historische Textnormalisierung: Herausforderungen und Potentiale von Deep Learning

Ehrmanntraut, Anton

anton.ehrmanntraut@uni-wuerzburg.de
Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Deutschland
ORCID: 0000-0001-6677-586X

Bracke, Yannic

yannic.bracke@bbaw.de
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
Deutschland
ORCID: 0000-0002-7932-8230

Einleitung

DH-Forschende, die mit historischen Dokumenten arbeiten wollen, haben ein Problem: je älter die historischen Texte sind, desto mehr weichen sie in ihrer Schreibweise von der gegenwärtigen Standardsprache ab. Neben dieser diachronischen Veränderung kommt noch eine synchronische Variabilität hinzu; in historischen Korpora finden sich häufig mehrere Schreibvarianten. So beobachten wir in Dokumenten des Deutschen Textarchivs (DTA) zwischen 1830 und 1890 bspw. die Varianten *heirathen*, *heiraten*, *heurathen* und *heyrathen*.

Aus dieser orthographischen Abweichung ergeben sich nun für eine Nutzung digitalisierter historischer Texte Hindernisse: zum einen ist keine geeignete Volltextsuche mehr möglich, denn man müsste nun alle Schreibvarianten kennen und angeben. Zum anderen wird dabei die Weiterverarbeitung mithilfe von NLP-Tools erschwert: *off-the-shelf* NLP-Werkzeuge für POS-Tagging oder Named Entity Recognition wurden auf gegenwartssprachlichen Daten trainiert und liefern für die historischen Varianten schlechtere Ergebnisse (vgl. Scheible et al., 2011; Pettersson et al., 2013; Kogkitsidou und Gambette, 2020). Das limitiert insbesondere *Distant-Reading*-Ansätze auf historischen Korpora.

Eine Möglichkeit, diesen beiden Problemen zu begegnen, ist eine automatisierte historische *Textnormalisierung*. Vereinfacht gesprochen wird dabei das historische Dokument automatisch in die moderne Standardschreibung „übersetzt“, wodurch z. B. sämtliche o. g. Varianten von *heiraten* mit dem standardsprachlichen Äquivalent ersetzt werden. Das wird in vielen modernen Editionen älterer

Werke manuell praktiziert. Eine automatische Textnormalisierung für die deutsche Sprache ab ca. 1600 bietet das Tool *Cascaded Analysis Broker*¹ (CAB, Jurish, 2012) an, das u. a. für die Textnormalisierung der DTA-Korpora eingesetzt wird und als das *de-facto* Standard-Tool fürs Deutsche gelten kann. CAB wendet zur Normalisierung mittels endlicher Automaten bestimmte Ersetzungsregeln von Buchstaben an, die mit linguistischem Expertenwissen händisch entwickelt wurden. Damit baut CAB auf einer deutlich älteren Technologie auf als die gegenwärtig übliche NLP-Methodik des Machine Learning (ML) via Transformern. Während es also naheliegt, automatische Textnormalisierung aus einem ML-Ansatz heraus zu operationalisieren, ergibt sich hierbei eine neue Schwierigkeit: Textnormalisierung ist in vielen Fällen eine unscharfe Praxis und selten in Konventionen festgelegt.

Mit diesem Beitrag möchten wir folgendes leisten: Erstens wollen wir auf die Komplexität der Definition von *normalisiertem Text*, sowie auf den unterschiedlich engen Zusammenhang dieser Definition und der Methode für die *Textnormalisierung* hinweisen. Zweitens vergleichen wir in einer Fallstudie quantitativ die Güte von CAB mit gegenwärtigen Transformer-Architekturen zur Textnormalisierung. Es lassen sich zwar Verbesserungen erzielen, aber die Ergebnisse sind weiterhin ausbaufähig. Drittens ordnen wir abschließend die Ergebnisse der Fallstudie in das Vorhaben von *Text+* ein, der DH-Community ein Nachfolgesystem für CAB zur Verfügung zu stellen.

Herangehensweisen

Wie ein normalisierter Text genau aussehen soll, ist keine triviale Frage, denn die sprachlichen Unterschiede zwischen historischen und modernen Texten betreffen verschiedene Ebenen. So illustriert das folgende Beispiel von 1749 Abweichungen auf der Ebene der Schreibung (*wil* statt *will*), der Wortbildung (*fürstellen* statt *vorstellen*) und der Syntax (Pronomen im Nachfeld).

*Ich wil mir in meinem Sterben fürstellen dich, o JEsu!*²

Eine Reihe von Konventionen für die manuelle Normalisierung in verschiedenen sprachhistorischen Korpusprojekten (Durrell et al., 2012; Krasselt et al., 2015; Odebrecht et al., 2020) illustrieren die Komplexität der Aufgabe, die hier nur kurz angedeutet werden soll:³ Wie sollen ausgestorbene Lemmata normalisiert werden? Sollen morphosyntaktische Abweichungen normalisiert werden, und welche? Soll auch die Wortstellung der Normalisierung unterliegen (vgl. die Stellung von *dich* im angegebenen Beispiel)? Andere Fragen betreffen die Struktur der Korpusannotation: Soll jedem Token im Originaltext genau ein modernes Token zugeordnet werden oder sollen 1:n-, n:1-, n:m-Beziehungen zwischen beiden Ebenen möglich sein, um etwa Veränderungen in Getrennt- und Zusammenschreibung abzubilden (*Statt zu finden* vs. *stattzufinden*)?⁴ Die Antworten auf diese Fragen richten sich auch nach der vorgesehenen Nutzung der normalisierten Version.

Bei der technischen Umsetzung eines Normalisierers kann zwischen zwei Ansätzen unterschieden werden: einerseits Verfahren, die auf manuell erstellten Regeln basieren, und andererseits jene, die auf dem Lernen aus annotierten Daten basieren. Diese zwei unterschiedlichen Verfahren unterscheiden sich auch darin, wie eng die Definition von normalem Text und die Methode zur automatischen Erzeugung von normalem Text (die eigentliche *Textnormalisierung*) zusammenhängen.

Das System CAB verfolgt den ersten Ansatz. Zu CAB gehört keine natürlichsprachliche Beschreibung von normalem Text, wie in den oben genannten Konventionen, aber es basiert auf einer Reihe formaler Regeln. Die Definition von normalem Text und das Vorgehen zur automatischen Normalisierung fallen also zusammen, wobei die Regeln mit einer bestimmten Vorstellung vom Ziel der Normalisierung (d. h. von korrekt normalem Text) entworfen wurden.

Beim zweiten Ansatz, dem Lernen aus Trainingsdaten wie im Fall der hier evaluierten ML-Modelle, sind die Definition von normalem Text und der Prozess der Normalisierung vollständig getrennt zu sehen. Das Trainingskorpus zu erstellen, setzt eine Definition von normalem Text voraus, etwa in Form der o. g. Konventionen, oder – im Fall von Textausgaben – linguistischer Intuition. Im Training selbst allerdings spielt diese Definition keine Rolle. Die Modelle lernen nur die statistischen Zusammenhänge zwischen historischem und normalem Text.

Fallstudie: Normalisierung historischer Literatursprache des 19. Jahrhunderts

Um die aktuellen Möglichkeiten und Grenzen von automatisierter Textnormalisierung an einem konkreten Fall zu erörtern, fokussiert unsere Fallstudie sich auf die Normalisierung von historischer Literatursprache des 19. Jahrhunderts. Wir vergleichen hierbei quantitativ die methodischen Ansätze: auf der einen Seite das regelbasierte Normalisierungssystem CAB,⁵ auf der anderen Seite ML-Systeme, welche auf einem Parallelkorpus mit historischer und moderner Schreibweise trainiert sind. Für Letzteres trainieren wir zwei Transformer-Modelle, einmal auf Satz- und einmal auf Type-Ebene.

```
DTA Der Officier mußte sich dazu fetzen, man trank und ließ sich's wohl feyn.
TextGrid Der Offizier musste sich dazusetzen, man trank und ließ sich es wohl sein.
Input Der Officier mußte sich dazu setzen , man trank und ließ sich's wohl seyn .
Output Der Offizier musste sich dazu# setzen , man trank und ließ sich es wohl sein .
```

Abbildung 1: (Fiktives) Beispiel einer Textnormalisierungs-Instanz der Fallstudie. „DTA“: Originalschreibweise einer Erstausgabe; „TextGrid“: normalisierte Form aus gegenwärtiger Edition; „Input“: tokenisierte und vorverarbeitete Eingabe für das Normalisierungssystem; „Output“: gewünschte Gold-Ausgabe. NB: „Input“ und „Output“ sind auf der Token-Ebene aligniert.

Für das Modell auf Satz-Ebene führen wir ein *Fine-tuning* auf dem Encoder-Decoder-Modell ByT5-small (300M Parameter; Xue et al., 2021) durch, um Satz für Satz in gegenwärtige Orthographie zu „übersetzen“.⁶ Encoder-Decoder-Modelle sind für solche „Übersetzungs-Tasks“ üblicherweise am besten geeignet. Das spezielle Modell ByT5 wurde auf dem multilingualen (nicht-parallelen) C4-Korpus zur Rekonstruktion von *span corruptions* unüberwacht vortrainiert. Eine Besonderheit ist, dass es keinen Tokenisierer gibt, sondern der Text Byte für Byte verarbeitet wird. Xue et al. (2021) zeigen, dass die gängige Subword-Tokenisierung von vortrainierten Modellen bei *noisy text* (z. B. Text mit *zUFälligEr GRoßSchHReiBunG*) zu Problemen führen kann und dass das Tokenisierer-freie ByT5 in diesem Setting besser abschneidet. Auch historischer Text weicht von der Standardschreibung ab und kann damit als *noisy* gelten. In ähnlichen Kontexten wurde ByT5 schon mit vielversprechenden Ergebnissen für die Normalisierung von Social-Media-Text und von dialektalen Daten eingesetzt (Samuel und Straka, 2021; Kuparinen et al., 2023).

Das zweite Modell ist ein Hybrid und besteht aus einem Encoder-Decoder-Modell und einem GPT-Modell. Die Encoder-Decoder-Komponente normalisiert kontext-unabhängig Type für Type. Dieses Modell ist ähnlich zu ByT5 aufgebaut, aber wesentlich kleiner, und wurde ohne Vortraining von Beginn an für den Task der Type-Normalisierung trainiert. Die generierten Normalisierungshypothesen pro Type werden anschließend noch von einem zweiten vortrainierten deutschsprachigem GPT2-Modell (ohne weiteres Fine-Tuning) entsprechend des Kontextes gewichtet (8M + 124M Parameter).⁷ Vereinfacht gesprochen wird dabei beispielsweise für einen Eingabesatz „Die Gemälde an den Wänden des Pallafes beeindruckten alle“ zuerst vom ersten Encoder-Decoder-Modell für das fragwürdige Type *Pallafes* die Normalisierungshypothesen *Pallastes*, *Palistes* und *Palastes* generiert. Dann wird vom zweiten GPT-Modell evaluiert, welcher der drei Sätze „Die Gemälde an den Wänden des Pallastes/Palistes/Palastes beeindruckten alle“ am wahrscheinlichsten ist und als Ausgabe ausgewählt.

Als weitere Baseline trainieren wir noch den auf *statistical machine translation* basierenden Type-Normalisierer *csmtiser*⁸ (Ljubešić et al., 2016).

Als Datensatz zum Training bzw. für die Evaluation verwenden wir das Parallelkorpus *DTA EvalCorpus*⁹ (Jurish et al., 2013). Das Parallelkorpus aligniert auf Token-Ebene Erstausgaben des DTA mit gegenwärtigen Editionen (ab 1950) der Digitalen Bibliothek TextGrid. Diese Alignierung wurde in einem ersten Schritt automatisch berechnet, und anschließend auf Type- und Token-Ebene manuell verifiziert und ggf. korrigiert. Während dieses Parallelkorpus zwar manuell verifiziert wurde, muss die Heterogenität des Quellkorpus TextGrid problematisiert werden: so folgen die Editionen nicht „einem“ festen Normalisierungsstandard, sondern die Normalisierung geht je nach Edition und Vorstellungen der Editor:innen unterschiedlich weit. Diese wurden – anders als bei historischen Korpusprojekten – nicht in Form von Guidelines explizit gemacht. Hinzu

kommt noch, dass die Editionen wahlweise der neuen oder der alten Rechtschreibung von vor 1996 folgen.

Wir beschränken uns auf den nicht-lyrischen belletristischen Teil (85 Dokumente, 1784–1901) und erhalten nach Vorverarbeitung¹⁰ insgesamt 4 Millionen Tokens auf 180.000 Sätzen. Insbesondere bringen wir für die Type-basierten Modelle das Parallelkorpus in eine 1-zu-1-Alignierung, wie in Abb. 1. Durch die hierbei eingeführten Pseudo-Zeichen `_` und `#` (siehe Abb. 1; vgl. Bawden et al., 2022) können wir in der Evaluation Token für Token mit der Gold-Variante vergleichen. Wir führen unseren Versuch auf einem 60-20-20 Train-dev-test-Split durch. Nähere Details zum Hybrid-Modell, zum Versuchsaufbau und weitere Auswertungen sind ferner von Ehrmantraut (2024) in einem separaten Bericht beschrieben.¹¹

Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse auf dem Test-Split in Wortgenauigkeit („WordAcc“) auf Token-Ebene, exklusive Interpunktion. Für eine verfeinerte Analyse geben wir neben der Gesamtgenauigkeit auch die Genauigkeit für Tokens an, welche die Modelle bereits im Training gesehen haben (invocab) bzw. welche die Modelle zum ersten Mal sehen (OOV). Nur letzteres Maß bildet die Generalisierungsleistung der Modelle ab (vgl. Robertson und Goldwater, 2018).

Tabelle 1: Wortgenauigkeit der Modelle auf dem Test-Split. „Invocab“ bzw. „OOV“ bezieht sich auf im Training gesehene bzw. nicht gesehene Tokens. Da CAB nicht trainiert ist, sind „invocab“ bzw. „OOV“ hier leer. „Trainings-Lexikon“ bezeichnet die Baseline, welche jedes Wort zur häufigsten beobachteten Normalisierung im Trainings-Datensatz normalisiert, und OOV-Wörter im Original beibehält. „Theoretisch bestmögliches Lexikon“ bezeichnet das bestmögliche Ergebnis, welches unter idealen (kontext-unabhängigen) Type-für-Type-Ersetzungen erreicht werden kann.

System / Baseline	Ebene	WordAcc	WordAcc (invocab)	WordAcc (OOV)
Original beibehalten	Type	96,513	97,015	83,912
Trainings-Lexikon	Type	98,881	99,477	83,912
Theoretisch bestmögliches Lexikon	Type	99,547	99,533	99,896
CAB	Type	98,072	—	—
csmtiser	Type	98,940	99,321	89,369
ByT5-Modell	Satz	99,156	99,431	92,237
Transformer-Hybrid-Modell	Type	99,194	99,493	91,701

Zunächst zu CAB: hier sehen wir, dass selbst ohne Trainingsressourcen das System eine starke Baseline darstellt. Allein durch die integrierten Regeln können gegenüber dem Beibehalten des Originals schon fast die Hälfte der Fehler eliminiert werden. Der Vergleich mit ML-Ansätzen zeigt, dass diese genauer arbeiten als CAB; so machen die Transformer-Modelle über alle Tokens des Test-Sets nur halb so viele Fehler wie CAB (0,844% Fehler bei ByT5 unter „WordAcc“ vs. 1,928% Fehler bei CAB), wobei dieser Vorteil durch ein Trainingskorpus und ressourcenintensives Training/Inferenz erkauft wird. Dennoch zeigt sich aus dieser Analyse, dass Textnormalisierung noch nicht als „gelöst“ gelten kann: selbst die Transformer-Modelle generieren immer noch ein fehlerhaftes Token pro 100 Tokens – unter den OOV-Tokens sogar ein Fehler pro 10 Tokens.

Eine mögliche Erklärung für den Performance-Unterschied zwischen CAB und den Transformern könnte lauten, dass CABs Regeln auf eine andere Vorstellung von normalisiertem Text ausgerichtet sind, die nicht vollstän-

dig mit der Vorstellung übereinstimmt, die in den modernen Editionen realisiert ist. Das ist zum Teil der Fall: so tilgt CAB im Gegensatz zum Parallelkorpus und den Transformer-Modellen keine Apostrophe vor Genitiv-s (*Hoppensack's* nicht zu *Hoppensacks*). An diesem Beispiel sehen wir, wie wichtig es ist, die unterschiedlichen Definitionen von normalisiertem Text mitzudenken. Dennoch machen sämtliche Apostroph-Schreibungen nur 0,344% der Tokens im Testset aus, und erklären daher nicht vollständig die Differenz zu den Transformer-Modellen. In einer Stichprobe zeigte sich, dass zahlreiche der verbleibenden abweichenden Normalisierungen von CAB tatsächlich nicht als eine alternative geeignete Normalisierungsform gewertet werden können.

Abschließend wollen wir noch die zwei verschiedenen Transformer-Architekturen diskutieren: Auf Basis der Fallstudie lässt sich zwischen den Modellen kein Unterschied in der Genauigkeit feststellen. Ein Fine-Tuning von vortrainierten generativen LLMs wie ByT5 hat aber den entscheidenden Vorteil, dass es einfach umsetzbar und sehr flexibel ist, z. B. im Bezug auf Wortstellung, Tokenisierung, usw. Dagegen zeigt sich, dass auch kleinere Modelle wie das Hybrid-Modell genauso gut arbeiten können, dies ist aber im Design komplexer und abhängig von fester Wortstellung. Es würde sich daher anbieten, in zukünftiger Arbeit weitere Korpora bzw. Datensätze heranzuziehen, und insbesondere die Abhängigkeit vom Volumen des Trainingsmaterials auf die Güte der Modelle zu untersuchen. Die Evaluation sollte auch auf andere Textsorten und ältere Zeitstufen ausgeweitet werden, da diese schwieriger zu normalisieren sein dürften. Dafür bleibt auch die Gewinnung geeigneter Trainingsdaten eine Herausforderung.

Ausblick: Eine Infrastruktur für die Digital Humanities

Wie kann die Nutzung von Tools für die automatisierte historische Normalisierung in der Praxis der Digital Humanities aussehen? Aktuell besteht in erster Linie die Möglichkeit auf den CAB-Webservice zurückzugreifen.¹² Ein lokaler Betrieb für Nutzende ist nicht möglich, da die CAB-Instanz des DTA an zentraler Stelle urheberrechtlich geschützte Ressourcen einbindet.

Die hier vorgestellten Modelle bzw. deren Weiterentwicklungen stellen wir frei zur Verfügung. Für das Hybrid-Modell stehen der Code und die Modelle auf Github/Huggingface zur Nutzung bereit.¹³ Das ByT5-basierte Modell wurde als *Transnormer* innerhalb des Konsortiums *Text+* der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) entwickelt mit dem Ziel, einen frei und flexibel nachnutzbaren Nachfolger für CAB bereitzustellen. Eine Weiterentwicklung des hier vorgestellten Modells ist auf Huggingface veröffentlicht.¹⁴ Weitere Veröffentlichungen für die Normalisierung historischer Texte ab dem 17. Jahrhundert werden folgen.

Lokal mit den Modellen zu arbeiten, bietet Nutzenden eine größere Flexibilität: Die Modelle können in eigene

Workflows eingebunden und auch nachtrainiert werden. Voraussetzung für Letzteres sind weitere Trainingsdaten in Form von Parallelkorpora aus historischem und gold-normalisiertem Text. Mit ausreichend vielen Trainingsdaten wäre ebenso ein vollständiges Training neuer Modelle nach den hier vorgestellten Architekturen möglich. In jedem Fall geht jedoch die Nutzung von Transformer-Modellen mit erhöhten Anforderungen an Hardware, höherem Ressourcenverbrauch und praktischen Hürden einher. Es bleibt zu diskutieren, wie die Voraussetzungen geschaffen werden können, dass gerade auch kleinere Projekte diese Herausforderungen bewältigen können, bzw. welche Infrastrukturen (z. B. Webservices) benötigt werden.

Fußnoten

1. <https://deustextarchiv.de/public/cab/>
2. Starck, Johann Friedrich: Tägliches Hand-Buch in guten und bösen Tagen. Frankfurt/Leipzig, 1749, S. 630. In: Deutsches Textarchiv, abgerufen am 28.11.2024.
3. Für einen Überblick zu verschiedenen Konventionen und eine ausführliche Diskussion zur Definition von Normalisierung, siehe Bollmann (2018), Kapitel 2.
4. In den genannten Konventionen bleibt die Wortreihenfolge unangetastet, womit auch die Ebenen aligniert werden können. 1:n/n:1-Beziehungen sind aber teils vorgesehen, etwa im RIDGES-Korpus (Odebrecht et al. 2020).
5. Um die Güte von CAB sinnvoll zu messen, haben wir das Ausnahmelexikon deaktiviert, denn dieses wurde teils aus dem DTA EvalCorpus erstellt. NB: CAB kann keine Wortverbindungen generieren.
6. Code: ; Das Fine-Tuning dauerte auf einer RTX2080ti etwa 24h.
7. Code: ; Type-Modell: ; GPT-Modell: . Das Training des Type-Modells dauerte auf einer RTX2080ti etwa 4h; das GPT-Modell wurde ohne Fine-Tuning übernommen.
8. <https://github.com/clarinsi/csmtiser>
9. <https://kaskade.dwds.de/~moocow/software/dtaec/>
10. Wir exkludieren insbesondere Sätze, welche im Parallelkorpus von Annotator:innen manuell als fremdsprachiges Material, als Druck-/OCR-Fehler, oder als „ungeeignet für die Aufnahme in das Trainingsmaterial (z. B. Tokenizer-Fehler, ausgestorbene Lemmata, zusammengesetzte Komposita)“ eingestuft wurde. Anschließend wenden wir eine regelbasierte Transliteration von Lang-S (/) auf Kurz-S (s) an, und bringen Umlaute in ihre gegenwärtige Form (œ zu ö usw.). NB: Für das ByT5-basierte Modell ist eine solche Transliteration nicht nötig, da es per Definition keine unbekanntenen Zeichen für das Modell gibt.
11. Code zur Reproduktion des Datensatzes und der Evaluation:
12. Die tatsächliche Performance von der aufrufbaren CAB-Instanz des DTA ist dabei i. d. R. besser als im hier vorgestellten Experiment, da das Ausnahmenlexikon einige Fehler des regelbasierten Ansatzes auffängt.
13. Code: ; Type-Modell: ; GPT-Modell: . Das Training des Type-Modells dauerte auf einer RTX2080ti etwa 4h; das GPT-Modell wurde ohne Fine-Tuning übernommen.
14. . Das veröffentlichte Modell hat die gleiche Architektur wie das hier beschriebene ByT5 Modell, wurde jedoch mit überarbeiteten und teils anderen Dokumenten aus dem DTA EvalCorpus trainiert. Der Datensatz ist auf Huggingface verfügbar: <https://huggingface.co/datasets/ybracke/dta-reviEvalCorpus-v1>.

Bibliographie

- Bawden, Rachel, Jonathan Poinhos, Eleni Kogkitsidou, Philippe Gambette, Benoît Sagot, und Simon Gabay.** 2022. „Automatic Normalisation of Early Modern French“. In *Proceedings of the Thirteenth Language Resources and Evaluation Conference*, hg. von Nicoletta Calzolari, Frédéric Béchet, Philippe Blache, Khalid Choukri, Christopher Cieri, Thierry Declerck, Sara Goggi, u. a., 3354–66. Marseille, Frankreich: European Language Resources Association. <https://aclanthology.org/2022.lrec-1.358>.
- Bollmann, Marcel.** 2018. *Normalization of historical texts with neural network models*. Dissertation, Ruhr-Universität Bochum. <https://doi.org/10.13154/294-6213>.
- Durrell, Martin, Paul Bennett, Silke Scheible, und Richard J. Whitt.** 2012. The GerManC Corpus. University of Manchester. <http://hdl.handle.net/20.500.14106/2544>, https://www.ids-mannheim.de/fileadmin/lexik/uvw/dateien/GerManC_Documentation.pdf (zugegriffen: 22.07.2024).
- Ehrmantraut, Anton.** 2024. „Historical German Text Normalization Using Type- and Token-Based Language Modeling“. ArXiv Pre-print. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2409.02841>.
- Jurish, Bryan.** 2012. *Finite-State Canonicalization Techniques for Historical German*. Dissertation, Universität Potsdam. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:kobv:517-opus-55789>.
- Jurish, Bryan, Marko Drotschmann, und Henriette Ast.** 2013. „Constructing a Canonicalized Corpus of Historical German by Text Alignment“. In *New Methods in Historical Corpora*, 221–34. Tübingen: Narr.
- Kogkitsidou, Eleni, und Philippe Gambette.** 2020. „Normalisation of 16th and 17th century texts in French and geographical named entity recognition“. In *Proceedings of the 4th ACM SIGSPATIAL Workshop on Geospatial Humanities*, 28–34. New York, USA: Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3423337.3429437>.
- Krasselt, Julia, Marcel Bollmann, Stefanie Dipper, und Florian Petran.** 2015. *Guidelines für die Normalisierung historischer deutscher Texte / Guidelines for Normalizing Historical German Texts*. Bochumer Linguistische Arbeitsberichte 15. <https://www.linguistics.rub.de/>

forschung/arbeitsberichte/15.pdf
22.07.2024).

(zugegriffen:

Oregon, USA: Association for Computational Linguistics.
<https://aclanthology.org/W11-0415>.

Kuparinen, Olli, Aleksandra Miletić, und Yves Scherrer. 2023. „Dialect-to-Standard Normalization: A Large-Scale Multilingual Evaluation“. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2023*, herausgegeben von Houda Bouamor, Juan Pino, und Kalika Bali, 13814–28. Singapore: Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2023.findings-emnlp.923>.

Xue, Linting, Aditya Barua, Noah Constant, Rami Al-Rfou, Sharan Narang, Mihir Kale, Adam Roberts, und Colin Raffel. 2021. „ByT5: Towards a token-free future with pre-trained byte-to-byte models“. ArXiv Pre-print. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2105.13626>.

Ljubešić, Nikola, Katja Zupan, Darja Fišer, und Tomaž Erjavec. 2016. „Normalising Slovene data: historical texts vs. user-generated content“. In *Proceedings of the 13th Conference on Natural Language Processing, KONVENS 2016*, hg. von Stefanie Dipper, Friedrich Neubarth, und Heike Zinsmeister. Bochumer Linguistische Arbeitsberichte 16. Bochum. https://www.linguistics.rub.de/konvens16/pub/19_konvensproc.pdf (zugegriffen: 22.07.2024).

Odebrecht, Carolin, Laura Perlitz, Gohar Schnelle, und Catharina Fischer. 2020. *Annotationsrichtlinien zu Ridges Herbolgy Version 9.0*. Humboldt-Universität zu Berlin. https://www.linguistik.hu-berlin.de/de/institut/professuren/korpuslinguistik/forschung/ridges-projekt/download-files/pubs/ridgesv9_2020-03.pdf (zugegriffen: 22.07.2024).

Pettersson, Eva, Beáta Megyesi, und Jörg Tiedemann. 2013. „An SMT Approach to Automatic Annotation of Historical Text“. In *Proceedings of the Workshop on Computational Historical Linguistics at NODALIDA 2013*, hg. von Þórhallur Eypórsson, Lars Borin, Dag Haug, und Eiríkur Rögnvaldsson, 54–69. Oslo, Norwegen: Northern European Association for Language Technology. https://ep.liu.se/en/conference-article.aspx?series=ecp&issue=87&Article_No=5 (zugegriffen: 22.07.2024).

Robertson, Alexander, und Sharon Goldwater. 2018. „Evaluating Historical Text Normalization Systems: How Well Do They Generalize?“. In *Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 2 (Short Papers)*, hg. von Marilyn Walker, Heng Ji, und Amanda Stent, 720–25. New Orleans, Louisiana, USA: Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/N18-2113>.

Samuel, David, und Milan Straka. 2021. „ÚFAL at MultiLexNorm 2021: Improving Multilingual Lexical Normalization by Fine-tuning ByT5“. In *Proceedings of the Seventh Workshop on Noisy User-generated Text (WNUT 2021)*, herausgegeben von Wei Xu, Alan Ritter, Tim Baldwin, und Afshin Rahimi, 483–92. Online: Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2021.wnut-1.54>.

Scheible, Silke, Richard J. Whitt, Martin Durrell, und Paul Bennett. 2011. „A Gold Standard Corpus of Early Modern German“. In *Proceedings of the 5th Linguistic Annotation Workshop*, hg. von Nancy Ide, Adam Meyers, Sameer Pradhan, und Katrin Tomanek, 124–28. Portland,

Large Language Models im Archiv: Prompt-Engineering für Archivar:innen

Näger, Paul M.

paul.naeger@uni-muenster.de
Universität Münster, Deutschland
ORCID: 0000-0002-0251-2531

Eickhoff, Dominic

dominic.eickhoff@lwl.org
LWL-Archivamt für Westfalen, Münster, Deutschland
ORCID: 0009-0008-6044-3862

Einleitung

Allen archivierten Objekten ist gemein, dass für sie Metadaten in Textform erhoben werden, die als Findmittel, z. B. Findbücher oder Datenbanken, ausgegeben werden. Der Umgang mit den entstehenden Textdaten gehört zu den grundlegenden Aufgaben fast aller archivarischen Arbeitsprozesse. Dabei lassen sich verschiedene Aufgabentypen im Archiv unterscheiden: Bei der Erschließung werden Textdaten erstellt, mit Konkordanzen abgeglichen, formatiert, klassifiziert, und schließlich annotiert oder mit Normdaten angereichert. Aufbau und Pflege von archivischen Erschließungsdaten sind anspruchsvoll, jedoch in weiten Teilen repetitiver Natur (z. B. bei der Übernahme von Massenakten).

Mit der Entwicklung von generativen großen Sprachmodellen (Large Language Models, LLMs) gibt es Hoffnung, Teile solcher Textarbeit automatisieren zu können. Diese Modelle wurden durch die Transformer-Architektur (Vaswani et al., 2017) in jüngster Vergangenheit zu einer Reife mit erstaunlichen Fähigkeiten entwickelt (Ouyang, 2022). Die meisten dieser aktuellen Modelle wurden explizit trainiert für die Textgenerierung auf Grundlage einer Nutzeranweisung (Prompt) und eines Kontextes. Es hat sich gezeigt, dass sie aber auch für viele andere Aufgaben der automatisierten Textverarbeitung (Natural Language Processing, NLP) geeignet sind. Archivar:innen ist dadurch ein mächtiges Werkzeug an die Hand gegeben, das verschiedenste KI-basierte Textgenerierungs- und Textverarbeitungsaufgaben durchführen kann – und das ohne jegliches Programmieren, allein aufgrund von Anweisungen in natürlicher Sprache.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass es aktuell ein großes Interesse am Einsatz von LLMs in den textverarbeitenden Geistes- und Informationswissenschaften gibt. In diesem Artikel wollen wir einen Überblick über

die möglichen Anwendungen von LLMs in der Archivarbeit geben, sowie an einem Beispiel demonstrieren, wie dies konkret durchgeführt werden kann, welche Probleme dabei auftreten, was mögliche Lösungen sein könnten und welche Grenzen aktuell bestehen. Um den Adressat:innenkreis der vorliegenden Arbeit möglichst weit zu halten, beschränken wir uns bei den diskutierten Anwendungsfällen auf die Arbeit im natursprachlichen Chat-Fenster (und lassen Anfragen über die API oder explizite Programmierung außen vor). Unsere Ergebnisse zum Prompt Engineering sind nicht nur für die Arbeit in Archiven, sondern allgemein für die Digital Humanities von Interesse.¹

Der Archival Metadata Cycle und Potentiale für den Einsatz von LLMs

Um ein klares Framework für mögliche Anwendungsbereiche von LLMs in der Archivarbeit zu erhalten, führen wir hier zunächst eine Taxonomie für die verschiedenen Verarbeitungsschritte archivischer Metadaten ein. Diese ist angelehnt an die Konzepte des *Research Data Life Cycle* für Forschungsdaten und des *Records Life Cycle* aus dem Bereich des *Records Managements*, unterscheidet sich aber von diesen essentiell, weil Archivmetadaten als Ewigkeitsdaten intendiert sind. Entsprechend unterliegen sie keinem *Lebenszyklus* mit wohldefiniertem Ende, sondern einem iterativen *Verarbeitungszyklus*, der ohne Ende konzipiert ist (vgl. Yusuf et al., 2000, 135-141). Der *Archival Metadata Cycle* (Zyklus archivischer Metadaten), wie wir die Taxonomie nennen wollen, soll nach unserem Vorschlag folgende vier Stufen umfassen: Datenproduktion, Datenpflege, Datenbereitstellung und Datennutzung (Abb. 1).

Abbildung 1: Archival Metadata Cycle

Wir skizzieren nun die Arbeitsschritte zu jedem der vier Zyklusschritte im Hinblick darauf, wo Potential für die Anwendung von LLMs besteht.

Unter **Datenproduktion** verstehen wir im archivischen Kontext die Erzeugung von Metadaten im Prozess der Erschließung, insbesondere die Ordnung und Verzeichnung. Zunächst geht jeder Erschließung eine Sichtung und Bewertung des abgegebenen Registraturguts voraus. Im weiteren Sinne wollen wir auch diesen Vorgang dem Schritt der Datenproduktion zurechnen. Bei dieser Bewertung könnten

LLMs nützlich sein, wenn es sich um elektronisches Archivgut handelt: LLMs könnten den Inhalt zusammenfassen und Vorschläge für die Archivwürdigkeit abgeben, indem sie analysieren, inwiefern die Archivalien mit zuvor hinterlegten Bewertungsprofilen (die eine Reihe von Kriterien enthalten) übereinstimmen.

LLMs könnten auch bei der Ordnung des Archivguts eingesetzt werden. Dazu ist festzuhalten, dass Archivgut heutzutage bei der Übernahme hauptsächlich nach dem Provenienzprinzip geordnet wird, d.h. nach seinem Entstehungszusammenhang. Die oberste Hierarchie bildet dabei die Archivtektonik mit Untergruppen wie bspw. Beständen und Sammlungen. Innerhalb eines Bestands werden die Dokumente dann systematisch in Klassifikationen unterteilt, sodass thematisch zusammengehörige Archivalien in ihrem Kontext verbleiben. LLMs könnten nun eingesetzt werden, um Vorschläge für die Ordnung oder die Vergabe von aussagekräftigen Titeln für die Klassifikationen zu machen. Basis für die Vorschläge der LLMs könnten Aktenpläne oder Abgabelisten der abgebenden registraturbildenden Institution sein.

Bei der Verzeichnung muss zwischen digitalisiertem Archivgut und genuin elektronischem Archivgut unterschieden werden. Während ersteres für potentielle LLM-Verarbeitung erst in zusätzlichen Arbeitsprozessen digitalisiert und volltexterkannt werden müsste, können LLMs für letzteres (durch die Analyse der Volltext-Inhalte) Titel, Laufzeiten und Enthält-Vermerke generieren. Auch der Inhalt der Dokumente ist wichtig für die Verzeichnung. LLMs könnten auch hierbei helfen, indem sie unstrukturierte Datensätze bspw. aus Fileablagen analysieren, zusammenfassen und Zusammenhänge offenlegen (vgl. Sack, 2021). Auch die Kategorisierung von Dokumenten anhand eines hinterlegten Verschlagwortungsvokabulars (Thesauri)² könnten LLMs übernehmen. Schließlich können LLMs beim Verfassen von Findbucheinleitungen (Textgenerierung) unterstützen (vgl. King, 2024). Letztere Aufgabe werden wir im nächsten Abschnitt exemplarisch demonstrieren.

Das Feld der **Datenpflege** meint mögliche Überarbeitungen der bereits bestehenden Erschließungsangaben in den Datenbanken der zentralen Archivinformationssysteme (AIS). Hier ist denkbar, dass LLMs bei nachträglichen Tiefenerschließungen, bei der Korrektur oder dem Einpflegen von KI-gestützten Transkriptionen digitalisierten analogen Archivguts oder bei der Anreicherung mit Normdaten, etwa GND-IDs, assistieren. Die Frage nach der Arbeitsoberfläche für Metadaten und deren KI-gestützte Bearbeitung ist dabei zentral. Herausforderungen für Archive liegen in der Bedienung von KI-Tools und der Implementierung von Schnittstellen zum Datenaustausch. Ziel sollte die Anreicherung bestehender Erschließungsdaten in reimportierbarer Form sein.

Bei der **Datenbereitstellung** gibt es keine unmittelbare Anwendungsmöglichkeit für LLMs. Es ist jedoch wichtig zu diskutieren, wie Daten für eine Nutzung von LLMs am besten bereitgestellt werden. Hierbei müssen sowohl die Metadaten als auch die Dokumentinhalte berücksichtigt

werden. Wegweisendes Vorbild für Archive ist die Bildung digitaler Korpora digitalisierter und OCR-erkannter historischer Zeitungen (Oberbichler, 2024). So bietet beispielsweise das Deutsche Zeitungsportal über die Schnittstellen der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB) die Möglichkeit, Objekte einzeln herunterzuladen oder als Harvesting über die Schnittstellen der DDB (vgl. Deutsche Digitale Bibliothek, 2024; Archivportal-D, 2024). Bzgl. der Metadaten ist es möglich, aber bislang kaum praktiziert, Nutzungsanfragen an Archive zu stellen, um ganze Metadatensätze für die maschinelle Analyse zu erhalten. Denkbare Dateiformate für einen solchen Export aus den AIS sind XML-Dateien im EAD(DDB)-Standard, tabellarische XML-Dateien (für Excel / CSV), sowie Text-Dateien (wie RTF, MD, TXT).

Das Feld der **Datennutzung** ist schließlich der Berührungspunkt von Digital Humanities und Archiven, wenn DH-Forscher:innen Archiv-Daten in ihren Studien analysieren. Hier schließt sich der Datenkreislauf, wenn die während der Datennutzung entstehenden Metadaten – etwa im Rahmen von Citizen Science, Collaborative Tagging oder anderen Crowd Sourcing-Ansätzen – wiederum für die Anreicherung der Metadaten im Archiv selbst verwendet werden. Der immer noch neue und in deutschen Archiven bislang nicht etablierte Erschließungsstandard *Records in Context* (RiC) hat die semantische Anreicherung der Erschließungsangaben mit Verknüpfungen und Zuordnungen zum Ziel, die auch einem LLM mehr Kontext für Analysen bieten könnte (vgl. Gniffke, 2020; Hawkins, 2022). In der KI-gestützten Recherche (z. B. Yamasaki, Tomiura und Shimizu 2023) etablieren sich zunehmend sog. RAG-Systeme (Retrieval Augmented Generation), die bei einer Nutzeranfrage zunächst mittels semantischer Suche (durch sog. Embedding-LLMs) nach relevanten Texten in einem großen Korpus suchen (retrieval), um dann mit der Information dieser gefundenen Textdaten (augmented) und einem generativen LLM eine Antwort auf die Nutzerfrage zu erzeugen (generation).

Aus diesem Überblick wird deutlich, dass LLMs für eine Vielzahl an Aufgaben in Archiven, die einen sprachlichen Fokus haben, nützlich, zeit- und ressourcensparend eingesetzt werden können. Insbesondere in einem Umfeld, in dem viele Aufgaben in Archiven aufgrund fehlenden Personals und explodierender Datenmengen oft nur langsam, in übersichtlicher Qualität (zunehmend flache Erschließung) oder gar nicht mehr durchgeführt werden, kann der sinnvolle Einsatz von generativer KI ein Schlüsselbaustein für die zukünftige Archivarbeit sein. Von einer zeitnahen Bereitstellung von Daten in hoher Qualität würden auch die Digital Humanities als ein primärer Verwerter von Archivdaten profitieren.

Im Folgenden wollen wir auf eine typische Aufgabe näher eingehen, dem Schreiben einer Findbucheinleitung, und daran exemplarisch demonstrieren, wie man dafür geeignet vorgehen kann. Unsere Diskussion wird zeigen, dass ein überlegtes, gestuftes Vorgehen ebenso wichtig ist, wie ein ausgefeiltes Prompt Engineering.

Textgenerierung mit LLMs: Findbucheinleitung

Findmittel wie z. B. Findbücher sind die zentralen Rechercheinstrumente eines Archivs, die die vorhandenen Archivalien in einzelne Verzeichnungseinheiten gliedern und mit Metainformationen beschreiben. Findbücher beschreiben sog. Bestände, die Archivalien gleicher Provenienz zusammenfassen, wie z. B. den Nachlass einer Person. Eine sog. Findbucheinleitung wird dem Findbuch vorangestellt, um weitere Informationen über den Bestand zu geben, z. B. über die Überlieferungssituation, die Geschichte von dessen Erschließung, Nutzungshinweise und nicht zuletzt eine zusammenfassende inhaltliche Übersicht der Themen, Dokumenttypen und wichtigen Personen oder Organisationen, die im Bestand vorkommen. Oft werden auch weitere relevante Informationen genannt, bei Nachlässen typischerweise zu Leben und Werk der betreffenden Person.

Wenn ein:e Archivar:in einen Bestand erschließt, ist das Verfassen einer Findbucheinleitung ein wichtiger Schritt, der typischerweise gegen Ende des Prozesses ausgeführt wird. Das Verfassen kann zeitraubend und mühsam sein.

Es liegt nahe, dass LLMs mit ihren Fähigkeiten, Texte zu generieren, dafür eine hervorragende Unterstützung sein können. Um deren Fähigkeiten zu evaluieren, haben wir eine Studie durchgeführt, für die uns Findbücher aus dem Westfälischen Literaturarchiv im XML-Format vorlagen. Da diese bereits Findbucheinleitungen enthielten, wurden letztere zunächst entfernt und als Referenz zum späteren Vergleich gespeichert. Die resultierenden Findbucheinträge-ex-Einleitung simulierten eine typische Situation für eine:n Archivar:in gegen Ende der Bestandserschließung. Für diese Situation prüften wir verschiedene Methoden, das Sprachmodell GPT-4o (von OpenAI) dazu zu bringen, geeignete Findbucheinleitungen zu schreiben.

Im Folgenden schildern wir die allgemeinen Ergebnisse, die wir durch qualitative Vergleiche gewonnen haben. Illustrierend und die allgemeinen Ergebnisse belegend verweisen wir exemplarisch auf die Ergebnisse, die wir zu dem Bestandseintrag des westfälischen Schriftstellers Werner Warsinsky (1910–1992) erhalten haben (Westfälisches Literaturarchiv, 2022). Die vom Archivar erstellte Findbucheinleitung zu diesem Bestand ist lang (2062 Wörter), führt in dessen Leben und Werk ein und verknüpft diese Darstellung detailliert mit den Archivalien des vorhandenen Bestands. Sie kommentiert außerdem den Nachlass und stellt dessen Bearbeitungsstand dar.

Für unsere Studie wurde die Datei eines Findbucheintrags-ex-Einleitung im XML-Format im Chat-Fenster hochgeladen und diente so als wesentlicher Kontext für den anschließenden Arbeitsschritt der Einleitungsgenerierung. Bereits mit einem einfachen Prompt („Schreibe eine Einleitung zu diesem Bestandseintrag aus einem Findbuch.“) erhält man ein Ergebnis (ChatGPT, 2024a). Der Text ist kohärent und es wird auch Bezug auf die im Findbuch verzeichneten Werke genommen, dies geschieht aber in recht

oberflächlicher Weise. Auch die Gesamtlänge ist selbst bei umfangreichen Findbucheinträgen zu knapp (ca. 200 Wörter im Vergleich zu 2000 Wörtern des menschlich erstellten).

Wir haben deshalb mit Prompt Engineering (PE) die Befehle an das Modell variiert und verschiedene Möglichkeiten elaborierterer Anweisungen an das Modell getestet. Das Vorgehen war sowohl orientiert an bekannten Prinzipien des PE, als auch gestützt auf Trial and Error. Das Ergebnis dieser Versuchsreihe ist folgender Workflow, den wir hier zunächst präsentieren und dann erläutern. Die folgenden Prompts werden nacheinander in einem Chat ausgeführt. Hochgeladene Dateien werden in eckigen Klammern notiert:

Prompt 1: Gib einen präzisen und vollständigen Überblick über das Dokument.

[dazu hochgeladen: das Findbuch-ex-Einleitung im XML-Format]

Prompt 2: Du bist ein erfahrener Archivar. Schreibe eine Einleitung zu diesem Bestandseintrag aus einem Findbuch von 2000 Wörtern Länge. Berücksichtige dabei auch die Informationen aus der anhängenden Datei. Neben anderen üblichen Punkten soll die Findbucheinleitung insbesondere folgende Punkte ausführlich behandeln:

- Biographie des Autors
- Werk des Autors
- Vorliegender Bestand

[dazu hochgeladen: ein Dokument mit Informationen zu Leben und Werk des Autors im Reintext-Format, s. dazu unten]

In diesem Fall ist das gesuchte Ergebnis (ChatGPT, 2024b), die Findbucheinleitung, erst der Output des zweiten Prompts. Diese ist mit der einfach generierten Einleitung kaum mehr zu vergleichen: Sie ist reich an Informationen und gibt einen guten Überblick über Leben und Werk des Autors sowie den vorliegenden Bestand. Natürlich darf man nicht erwarten, dass diese Informationen zur Bestandsgeschichte und -erschließung enthält, weil es sich dabei um Informationen handelt, die i.d.R. exklusiv dem bearbeitenden Archiv vorliegen. Wenn man diese Ergänzungen durchführt und einige weitere kleinere Anpassungen vornimmt, könnte das Ergebnis aber durchaus als Findbucheinleitung verwendet werden. Allerdings erreicht diese nicht die Qualität einer sehr differenzierten Einleitung mit vielen Querbezügen zum Bestand (wie sie im Fall von Warsinsky durch den Archivar erstellt wurde).

Ad Prompt 1

Gesamter Prompt: Der Überblick über den Findbucheintrag ist nicht Ziel des Promptings, sondern dient dazu, dass GPT die Datei gründlich liest und durch die ausgegebene Zusammenfassung einen geeigneten Kontext für Prompt

2 schafft. Die Separierung des Einlesens der Datei von Prompt 2 folgt dem Prinzip der Task Decomposition (vgl. Li et al., 2024).

„präzise und vollständig“: Dieser kleine Zusatz macht den Überblick über die Datei merkbar detaillierter. Es ist ein Nachteil von LLMs, dass solche Kleinigkeiten im Input deutliche Unterschiede im Output bewirken können.

Ad Prompt 2

„Du bist ein erfahrener Archivar“: Hier wird das Prinzip des Persona-Promptings angewandt (vgl. Olea et al., 2024). Führt zu kleineren Verbesserungen.

„von 2000 Wörtern Länge“: Spezifiziert eine gewünschte Outputlänge, hier orientiert an der vom Archivar verfassten Originaleinleitung für den Eintrag zu Warsinsky. Unsere Versuche zeigen, dass eine Forderung nach einem solchen längeren Text sinnlos ist, wenn das LLM nicht genug Informationen dafür erhält. Im vorliegenden Fall wird dies durch die beiden hochgeladenen Dateien gesichert. (Andernfalls kürzt das Modell das Output doch ab oder schreibt Allgemeinplätze im Umfeld des Themas).

„Neben anderen üblichen Punkten soll die Findbucheinleitung insbesondere folgende Punkte ausführlich behandeln...“: Dem Prinzip der Spezifität folgend („möglichst spezifische Anweisungen“, vgl. Bsharat, 2023) gibt diese Anweisung dem LLM eine Antwortstruktur vor. Ohne diese hatte das LLM i.d.R. zwar auch das Leben des Autors thematisiert, aber nicht immer einen Überblick über das Gesamtwerk und den vorliegenden Bestand gegeben.

„Dokument mit Informationen zu Leben und Werk des Autors“: Solche Informationen müssen für weniger bekannte Personen hinzugefügt werden, weil ChatGPT für diese i.d.R. keine Informationen über Leben und Werk vorliegen. Weist man ChatGPT bspw. an „Schreibe eine Biographie über den Schriftsteller Werner Warsinsky (1910-1992) mit 500 Wörtern Länge“, fabuliert es eine völlig unzutreffende Lebensgeschichte mit einem Studium in Frankfurt, jüdischen Wurzeln, usw. (Halluzinationen; vgl. Rahman et al. 2024).

Alternativ zu einer Datei kann man ChatGPT auch anweisen, relevante Informationen zu Leben und Werk der betreffenden Person aus dem Internet zu laden. Wenn man dies tut, erhält man bessere Ergebnisse, wenn man dies in einem separaten Schritt ausführt (wieder Task Decomposition).

Die Ergebnisse der ChatGPT-Suche im Internet können aber dürftig sein. Will man bessere Ergebnisse erhalten, kann man, wie wir es getan haben, mithilfe des Suchdienstes perplexity.ai nach geeigneten Informationen suchen. Die Plattform kombiniert eine Websuche mit weiterer Verarbeitung durch ein LLM (nämlich GPT) und kann so maßgeschneiderte Antworten auf natursprachliche Anfragen geben, die die Informationen aus den i.d.R. fünf relevantesten Seiten oder Dokumenten zusammenfassen (und diese als Quelle angeben). Diese Antworten haben oft nicht selten eine deutlich höhere Qualität als die Websuche von ChatGPT (Perplexity AI, 2024). Die generierten Inhalte

haben wir kopiert, in einer Datei abgespeichert und in ChatGPT hochgeladen.

Konklusion

Wir haben am Beispiel der Findbucheinleitung gezeigt, dass LLMs bei geeignetem Prompt Engineering hilfreiche Assistenten sein können, die sinnvoll und ressourcensparend in Archiven einsetzbar sind. Die qualitative Auswertung zeigt jedoch auch, dass noch nicht alle Aufgaben verlässlich durchführbar sind und auch nicht in der Qualität einer erfahrenen Archivar:in. Die Ergebnisse brauchen im Moment deshalb Kontrolle (und in Zukunft verbesserte Methoden). Trotz dieser Einschränkungen, ist zu erwarten, dass LLMs zur Bewältigung der archivarischen Arbeit beitragen werden und dass das gezeigte Prompt-Engineering für Archivar*innen eine neue Facette der Archivarbeit werden wird.

Fußnoten

1. Contributor Roles (CRediT): Paul M. Näger (Conceptualization, Writing, Methodology, Software), Dominic Eickhoff (Conceptualization, Writing, Data Curation, Visualization)
2. Diese enthalten oft ein kontrolliertes Vokabular, das in den zentralen Archivinformationssystemen (AIS) gepflegt wird.

Bibliographie

- Archivportal-D.** 2024. „Schnittstellen.“ <https://pro.deutsche-digitale-bibliothek.de/daten-nutzen/schnittstellen> (Zugriff am 24.07.2024).
- Bsharat, Sondos Mahmoud, Aidar Myrzakhan und Zhiqiang Shen.** 2023. „Principled Instructions Are All You Need for Questioning Llama-1/2, GPT-3.5/4.“ *arXiv* 2312.16171v2.
- ChatGPT.** 2024a. „Einleitung Bestandseintrag Warsinsky.“ <https://chatgpt.com/share/7e8ec0b3-a136-443c-93f3-2bff416d8fc3> (Zugriff am 24.7.2024)
- ChatGPT.** 2024b. „Übersicht Werner Warsinsky Werke.“ <https://chatgpt.com/share/8712e1ba-9a21-4f45-96b7-1e0158b3081a> (Zugriff am 24.7.2024)
- Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS).** 2012. „Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS). Recommended Practice CCSD 650.0-M-2. Magentabook 2: 2-1 - 2-11.“ <https://public.ccsds.org/pubs/650x0m2.pdf> (Zugriff am 24.07.2024).
- Deutsche Digitale Bibliothek.** 2024. „Suchtipps für Forschung und Vermittlung.“ <https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/content/suchtipps-fuer-forschung-und-vermittlung> (Zugriff am 24.07.2024)

- Gniffke, David.** 2020. „Semantic Web und Records in Contexts (RiC).“ *Archivwelt*. <https://doi.org/10.58079/cw30>.
- Hawkins, Ashleigh.** 2022. „Archives, Linked Data and the Digital Humanities: Increasing Access to Digitised and Born-Digital Archives via the Semantic Web“. *Archival Science* 22 (3): 319–44. <https://doi.org/10.1007/s10502-021-09381-0>.
- King, Owen C.** 2024. „Archival Meta-Metadata: Revision History and Positionality of Finding Aids.“ *Archival Science* 24 (3): 509–29. <https://doi.org/10.1007/s10502-024-09443-z>.
- Li, Yinghao, Rampi Ramprasad und Chao Zhang.** 2024. „A Simple but Effective Approach to Improve Structured Language Model Output for Information Extraction.“ *arXiv* 2402.13364v1.
- Oberbichler, Sarah.** 2024. „Large-Scale Research with Historical Newspapers: A Turning Point through Generative AI.“ *Digital Humanities Lab*. <https://doi.org/10.58079/11v9i>.
- Olea, Carlos, Holly Tucker, Jessica Phelan, Cameron Pattison, Shen Zhang, Maxwell Lieb, Doug Schmidt, and Jules White.** 2024. „Evaluating Persona Prompting for Question Answering Tasks.“ In *SPTM, AIS, SOENG, AMLA, NLPA, IPPR, CSIT – 2024*, hg. von D. C. Wyld et al, 63–81. <https://doi.org/10.5121/csit.2024.141106>
- Open Preservation Foundation (OPF).** <https://openpreservation.org>. (Zugriff am 24.07.2024)
- Open Preservation Foundation (OPF).** Allgemein zugängliche Formatbewertungstabelle, Stand 2023. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XjEjFBCGF3N1spNZc1y0DG8_Uyw18uG2j8V2bsQdYjk/edit?gid=893099148#gid=893099148. (Zugriff am 24.07.2024).
- Ouyang, Long, Jeffrey Wu, Xu Jiang, Diogo Almeida, Carroll Wainwright, Pamela Mishkin, Chong Zhang, Sandhini Agarwal, Katarina Slama, Alex Ray, et. al.** 2022. „Training Language Models to Follow Instructions With Human Feedback.“ *Advances in Neural Information Processing Systems* 35: 27730–44.
- Perplexity AI.** 2024. „Beschreibe ausführlich die Stationen im Leben von Werner Warsinsky.“ <https://www.perplexity.ai/search/beschreibebausfuhrlich-die-sta-allVHpWaSdmrFyu5z4xZfA> (Zugriff am 24.7.2024).
- Rahman, A. B. M. Ashikur, Saeed Anwar, Muhammad Usman und Ajmal Mian.** 2024. „Defan: Definitive Answer Dataset for LLMs Hallucination Evaluation.“ *arXiv* 2406.09155v1.
- Sack, Harald.** 2021. „Hybride Künstliche Intelligenz in der automatisierten Inhaltserschließung“. In *Qualität in der Inhaltserschließung*, hg. von Michael Franke-Maier, Anna Kasprzik, Andreas Ledl und Hans Schürmann, 387–406. De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110691597-019>.
- Vaswani, Ashish, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Lukasz Kaiser und Illia Polosukhin.** 2017. „Attention is All You Need.“ *Advances in Neural Information Processing Systems* 30.
- Westfälisches Literaturarchiv.** 2022. „Bestand 1003 / Werner Warsinsky.“ Erstellt am 2.12.2022. https://www.archive.nrw.de/archivsuche?link=FINDBUCH-Find_1DC28BEA-961D-4DE5-AE7A-F9161A2A1239ACTAPRO (Zugriff am 24.7.2024).
- Yusof, Zawiyah M. und Robert W. Chell.** 2000. „The Records Life Cycle: An Inadequate Concept for Technology-Generated Records.“ *Information Development* 16,3: 135–141.
- Yamasaki, Motokazu, Yoichi Tomiura und Toshiyuki Shimizu.** 2023. „Investigation of ChatGPT Use in Research Data Retrieval.“ In *Leveraging Generative Intelligence in Digital Libraries: Towards Human-Machine Collaboration*, hg. von Dion H. Goh, Shu-Jiun Chen und Suppawong Tuarob, 14457:36–40. Lecture Notes in Computer Science. Singapore: Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-8085-7_4.
- Zaagsma, Gerben.** 2024. „Between Online and Offline. Doing Archival Research in the Digital Age.“ *ARCHIV. theorie & praxis* 77,1: 16-19. <https://www.archive.nrw.de/sites/default/files/media/files/Archiv-theorie-praxis1-2024-Internet.pdf>.

Literary Metaphor Detection with LLM Fine-Tuning and Few-Shot Learning

Spielberg, Marina

s2maspie@uni-trier.de

Trier Center for Digital Humanities (TCDH), Universität Trier, Deutschland

Introduction

The study of literary metaphors plays an integral part in literature-focused disciplines within the humanities. In the field of Natural Language Processing (NLP), computational metaphor detection (MD) has produced a wealth of approaches focusing on everyday metaphors (Ptiček and Dobša 2023). Computational literary MD, however, has received considerably less attention. In their Graph Project, Kesarwani et al. (2017) have applied rule-based and statistical machine learning approaches to an English poetry corpus. The aim of this paper is to take the field of literary MD one step further by using the NLP state-of-the-art approach of fine-tuning Large Language Models (LLMs) on the Graph project's datasets.¹ Considering the small size of the relevant datasets, the few-shot learning approach SetFit is used alongside the more established fine-tuning Transformers approach to compare their performance.

This paper tests two assumptions:

1. Fine-tuning the LLM DistilBERT with the Transformers approach and the LLM all-MiniLM-L6-v2 with the SetFit approach on the Graph project's datasets will yield better results than using the combined statistical and rule-based approach from Kesarwani et al. (2017).

2. The SetFit approach will outperform the Transformers approach.

The paper starts by setting out the theoretical background of MD and then explains the data, method and experimental setup used. It closes with a description of the evaluation results and a discussion.

Background and previous work

Metaphor Detection in NLP

Since the current theories and methods regarding MD come from NLP, it is beneficial to understand prevalent research in this area before focusing on the state of the field in the Digital Humanities. In most of the MD research in NLP,

metaphors are understood as a mapping of a source domain like WAR to a target domain like ARGUMENT that can result in the metaphorical linguistic expression “Your claims are **indefensible**” (Lakoff and Johnson 1980, 4). This Conceptual Metaphor Theory is used to detect conversational and novel metaphors (Ptiček and Dobša 2023).

Since 1975, research on MD is ongoing because “the task is not considered solved” (Dankin, Bar, and Dershowitz 2022, 125). The methodologies applied to MD have evolved with the development of computational capabilities starting with rule-based, statistical and machine learning methods (Ptiček and Dobša 2023). The current state-of-the-art method for MD involves utilizing LLMs, often derivations of the BERT model (Devlin et al. 2019), which are based on the Transformer architecture by Vaswani et al. (2017) that allows to fine-tune an existing language model on a specific downstream task like MD (Babieno et al. 2022; Li et al. 2023; Z. Song et al. 2024). Recently, prompt engineering started to be utilized for MD. Instead of labelled data this method uses task-specific formulated prompts (Jia and Li 2024). Chen et al. (2024) expanded the task to include metaphor reason in addition to detection since they found that methods focusing solely on a metaphorical versus literal distinction did not generalise well. Another recent development is to detect metaphor in multi-modal settings, such as memes, where the classification task includes both texts and images (Xu et al. 2024).

Metaphor Detection in the Digital Humanities

In the Digital Humanities, MD focusing on literary texts is understudied. To my knowledge, there are only a handful of papers that concern themselves specifically with this task. Reinig and Rehbein (2019) proposed a supervised machine learning method for MD in German expressionist poetry, while Schneider et al. (2022) developed an unsupervised approach for Middle High German. Toker et al. (2024) used LLMs on their own Early Medieval Hebrew poetry dataset.

In their Graph Project, Kesarwani et al. (2017) developed models to detect poetic metaphors in English, which has neither been done in NLP nor in the Digital Humanities. Diverging from the Conceptual Metaphor Theory, the authors based their metaphor definition on observations by Neuman et al. (2013), who found three metaphor types that signify their metaphoricity by different part-of-speech (POS) sequences. They focused on detecting Type I metaphors, which are comprised of a “Noun-Verb-Noun” sequence and added the sequence “Noun-Verb-Det-Noun” to this concept. An example for Type I metaphor is the sentence “As if the **world were a taxi**” (Kesarwani et al. 2017, 2).

The authors trained and tested on four datasets: Their own PoFo (Poetry Foundation) dataset, comprising 680 sentences that include Type I metaphor scraped from the Poetry Foundation website, the benchmark datasets TroFi by Birke and Sarkar (2006) (6,435 sentences from the Wall Street Journal Corpus) and MOH by Mohammad, Shutova,

and Turney (2016) (647 sentences from WordNet). Finally, they created a fourth concatenated dataset which combines PoFo, TroFi and MOH. See table 1 for an overview of sample sentences labelled “metaphorical” from each dataset.

The methods of the Graph Project mirror the progression of methods in the NLP tradition as the authors experimented with rule-based and statistical approaches (Kesarwani et al. 2017). The F1 scores for their rule-based and machine learning models were 0.669 for PoFo, 0.827 for TroFi, 0.779 for MOH and 0.781 for the concatenated dataset. Tanasescu, Kesarwani, and Inkpen (2018) used deep learning with convolutional neural networks on the concatenated dataset and reached an F1 score of 0.833. Since fine-tuning LLMs proved to be a very successful approach in recent NLP research (e.g., a F1 score of 0.944 on TroFi by Ma et al. 2021), this paper tests whether this method will improve the MD performance on the Graph project’s datasets.

Table 1. Dataset domains and sample sentence labeled “metaphorical” from PoFo, TroFi and MOH.

dataset	domain	sample sentence
PoFo	Poetry Foundation - poetry corpus	love is a fiction I must use ,
TroFi	Wall Street Journal - newspaper corpus	And most of the jobs will go to candidates sought out by search firms, not those knocking on headhunters doors
MOH	WordNet - lexical corpus	Her husband often abuses alcohol .

Data, Methodology and Experiments

Based on the assumption that the metaphoricity of a word stems from the context of the whole sentence rather than a single aspect word or POS sequence, I define MD as a sentence-level classification problem, where each sentence within the four datasets is labelled as either “metaphorical” or “literal” (Ma et al. 2021). This approach differs from Kesarwani et al. (2017), who annotate metaphor on a token level. For preprocessing, I reused the cleaned versions of the TroFi and MOH datasets by Su et al. (2020) due to a lack of clear preprocessing information from the Graph project and used the original version of PoFo by Kesarwani et al. In the concatenated dataset there are more literal than metaphorical sentences since it consists of 75% of sentences belonging to TroFi, which suffers from label imbalance, having about 12% more literal than metaphorical examples (figure 1).

Figure 1. Sentence distribution from the PoFo, TroFi, MOH and concatenated datasets sorted by the labels “metaphorical” and “literal”.

The first method to improve the MD performance is fine-tuning the four datasets on the Transformer-based pre-trained LLM DistilBERT (Sanh et al. 2019), which is an efficient variant of BERT. This model is smaller and faster while maintaining 97% of BERT’s performance. The training for this Transformers approach is threefold: The model-specific tokenizer maps the dataset’s text tokens to indexes, the transformer converts these indexes to contextual embeddings and the pre-trained head is fine-tuned on the MD task (Wolf et al. 2020). The fine-tuning procedure consisted of training with 70% of the data and evaluating with the remaining 30% for each dataset. For hyperparameters, the batch size of 32, the learning rate of 2e-5 and 5 training-epochs yielded best results.

Since Transformer LLMs require fine-tuning on relatively large datasets which is a challenge for literary metaphor datasets, as can be seen from the sizes of the Graph Project’s datasets, this paper also employs the SetFit framework (Tunstall et al. 2022). It is designed for few-shot learning, that is, learning with a small number of labelled examples. SetFit operates in two steps: It generates sentence pairs, thereby enlarging the dataset significantly, and then fine-tunes embeddings of these sentences to create a sentence transformer embedding model. Then the dataset is used to train a logistic regression classifier using the fine-tuned embeddings to predict the right labels. The impact of the Sentence Transformer on the dataset size is immense: From 441 samples of the PoFo train dataset, SetFit generated 98366 unique pairs. The all-MiniLM-L6-v2 Sentence Transformer model is used within this framework because it is 5 times faster than larger models while maintaining comparable performance (Reimers et al. 2019). For implementation, the same test-train split ratio, seed and hyperparameters are used as for the Transformers implementation to maintain comparability.

Results

Figure 2 presents the evaluation results of fine-tuning with the Transformers and SetFit methods on the MD task at sentence-level. All reported results are from evaluating the fine-tuned models on the test splits. At least one of the LLM fine-tuning approaches proposed in this paper outperformed the baseline on all datasets except for TroFi. For PoFo

there was a significant performance increase of 12.41% with SetFit (F1 0.752) and 2.84% with Transformers (F1 0.688). The MOH dataset displayed an F1 score of 0.785 with the Transformers approach (0.77% increase). The SetFit approach demonstrated a significant improvement with an F1 score of 0.862 (10.37% increase) on the concatenated dataset. However, the TroFi dataset performed much better with the rule-based and statistical method, surpassing SetFit by 22.25%. As for the comparison of Transformers with SetFit, SetFit achieved better performance on PoFo, TroFi and the concatenated dataset, while Transformers gave better results on the MOH dataset. Overall, no method excelled across all datasets, although the LLM approaches generally performed better.

Figure 2. Baseline F1 scores for the PoFo, TroFi, MOH and concatenated datasets as reported by Kesarwani et al. (2017) compared to the F1 scores achieved in this paper during fine-tuning with Transformers and SetFit.

Discussion

The promising results indicate the potential of fine-tuning LLMs for literary MD in general and using the SetFit method for small datasets in particular. The concatenated dataset's heterogeneity and diversity in sentence length and number, complexity, and metaphor domains provided broader contextual information, explaining its high F1 score. Despite these positive outcomes fine-tuning did not achieve better performance on TroFi.²

TroFi's suboptimal performance could stem from training difficulty caused by the sentence-level approach and label imbalance. However, these arguments can be refuted by TroFi's substantial representation in the concatenated dataset (75.1%, table 1), which showed exceptionally good results. Thus, TroFi's characteristics must have significantly contributed to these positive results.

The chosen LLM models might also contribute to the low result. Being condensed models, DistilBERT and all-MiniLM-L6-v6 are useful for initial experiments but might not generalise well on a domain-specific task like MD. Using SetFit on a state-of-the-art Sentence Transformer model like all-mpnet-base-v2 (Song et al. 2020) may help improve results.

However, the core difficulty of finding concrete explanations for the poor TroFi results and the excellent concatenated dataset and PoFo results is the interpretability limitation of LLMs due to their "black-box" nature. Contrary to statistical machine learning approaches, no information is provided about which features contribute most to the classification task during LLM fine-tuning, making the reasoning behind the model's classification result not entirely comprehensible (Dobson 2023, 431). This is especially concerning for the Digital Humanities, where understanding the domain is just as important as raw performance. Ablation techniques and visualisations of attention weights could help understanding how model output was created.

Conclusion

This paper contributed to the understudied task of literary MD by applying state-of-the-art NLP methodology, like fine-tuning the Transformer model DistilBERT and few-shot learning with the Sentence Transformer approach, on four literary metaphor datasets. Metaphor was defined quite narrowly as consisting of one of two specific POS sequences. The evaluation baseline was the combined rule-based and statistical approach of Kesarwani et al. (2017).

The results demonstrate performance increases in F1 score for the fine-tuning approach over the baseline and even more so for the SetFit methods, especially for PoFo (12.41% increase) and the concatenated dataset (10.37% increase). However, improvement was not observed for the TroFi dataset, which could stem from sentence complexity and label imbalance or from small model sizes.

These findings emphasise that while the current practise of fine-tuning LLMs for linguistic MD can also yield good results for literary MD and that SetFit is a valuable tool for small datasets, these methods do not guarantee improved performance. Due to the black-box nature of LLMs they might not be the right tool for literary scholars, who prioritise interpretability.

Further work needs to be performed to establish whether larger models could optimise the work done in this paper. Future studies on literary MD could focus on creating larger datasets with different kinds of metaphors or employ prompt engineering. The fine-tuned models could be deployed to build interactive tools for teaching and studying metaphors in educational settings.

Fußnoten

1. The code, datasets and outputs for this paper are publicly available on GitHub: https://github.com/ma-spie/LLM_metaphor_detection.
2. While judging result comparability it should be noted that this paper introduced variations in dataset setup compared to the approach by Kesarwani et al. (2017).

Bibliographie

- Babieno, Mateusz, Masashi Takeshita, Dusan Radisavljevic, Rafal Rzepka, and Kenji Araki.** 2022. "Miss Roberta Wilde: Metaphor Identification Using Masked Language Model with Wiktionary Lexical Definitions." *Applied Sciences* 12 (2081). <https://doi.org/10.3390/app12042081>.
- Birke, Julia, and Anoop Sarkar.** 2006. "A Clustering Approach for Nearly Unsupervised Recognition of Nonliteral Language." *11th Conference of the European chapter of the association for computational linguistics*, 329–36. <https://aclanthology.org/E06-1042>.
- Chen, Puli, Cheng Yang, and Qingbao Huang.** "Merely Judging Metaphor Is Not Enough: Research on Reasonable Metaphor Detection." In *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2024*, edited by Yaser Al-Onaizan, Mohit Bansal, and Yun-Nung Chen, 5850–60. Stroudsburg, PA, USA: Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2024.findings-emnlp.336>.
- Dankin, Lena, Kfir Bar, and Nachum Dershowitz.** 2022. "Can Yes-No Question-Answering Models Be Useful for Few-Shot Metaphor Detection?" In *Proceedings of the 3rd Workshop on Figurative Language Processing (FLP)*, edited by Debanjan Ghosh, Beata Beigman Klebanov, Smaranda Muresan, Anna Feldman, Soujanya Poria, and Tuhin Chakrabarty, 125–30. Stroudsburg, PA, USA: Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2022.flp-1.17>.
- Devlin, Jacob, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, and Kristina Toutanova.** 2019. "BERT: Pre-Training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding." *Proceedings of the NAACL-HLT 2019*, 4171–86. <http://arxiv.org/pdf/1810.04805>.
- Dobson, James E.** 2023. "On Reading and Interpreting Black Box Deep Neural Networks." *International Journal of Digital Humanities* 5 (2): 431–49. <https://doi.org/10.1007/s42803-023-00075-w>.
- Jia, Kaidi, and Rongsheng Li.** 2024. "Enhancing Metaphor Detection Through Soft Labels and Target Word Prediction." *31st Conference on Neural Information Processing Systems*. <http://arxiv.org/pdf/2403.18253>.
- Kesarwani, Vaibhav, Diana Inkpen, Stan Szpakowicz, and Chris Tanasescu.** 2017. "Metaphor Detection in a Poetry Corpus." In *Proceedings of the Joint SIGHUM Workshop on Computational Linguistics for Cultural Heritage, Social Sciences, Humanities and Literature*, edited by Beatrice Alex, Stefania Degaetano-Ortlieb, Anna Feldman, Anna Kazantseva, Nils Reiter, and Stan Szpakowicz, 1–9. Stroudsburg, PA, USA: Association for Computational Linguistics. <https://aclanthology.org/volumes/W17-22>.
- Lakoff, George, and Mark Johnson.** *Metaphors we live by*. 1980. Chicago: University of Chicago Press.
- Li, Yucheng, Shun Wang, Chenghua Lin, Frank Guerin, and Loic Barrault.** 2023. "FrameBERT: Conceptual Metaphor Detection with Frame Embedding Learning." In *Proceedings of the 17th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics*, 1558–63. <https://doi.org/10.18653/v1/2023.eacl-main.114>.
- Ma, Weicheng, Ruibo Liu, Lili Wang, and Soroush Vosoughi.** 2021. "Improvements and Extensions on Metaphor Detection." In *Proceedings of the 1st Workshop on Understanding Implicit and Underspecified Language*, edited by Michael Roth, Reut Tsarfaty, and Yoav Goldberg, 33–42. Stroudsburg, PA, USA: Association for Computational Linguistics. <https://aclanthology.org/2021.unimplicit-1.5>.
- Mohammad, Saif, Ekaterina Shutova, and Peter Turney.** 2016. "Metaphor as a Medium for Emotion: An Empirical Study." In *Proceedings of the Fifth Joint Conference on Lexical and Computational Semantics*, 23–33. <https://doi.org/10.18653/v1/S16-2003>.
- Neuman, Yair, Dan Assaf, Yohai Cohen, Mark Last, Shlomo Argamon, Newton Howard, and Ophir Frieder.** 2013. "Metaphor Identification in Large Texts Corpora." *PloS one* 8 (4): 1–9. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0062343>.
- Ptíček, Martina, and Jasminka Dobša.** 2023. "Methods of Annotating and Identifying Metaphors in the Field of Natural Language Processing." *Future Internet* 15 (6): 1–28. <https://doi.org/10.3390/fi15060201>.
- Reimers, Nils, Omar Espejel, Pedro Cuenca, and Tom Aarsen.** n.d. "Pretrained Models." *Sentence-Transformers Documentation*. Accessed July 23, 2024. https://sbert.net/docs/sentence_transformer/pretrained_models.html.
- Reinig, Ines, and Ines Rehbein.** "Metaphor Detection for German Poetry." In *Preliminary Proceedings of the 15th Conference on Natural Language Processing*, 149–60. <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:mh39-93163>.
- Sanh, Victor, Lysandre Debut, Julien Chaumond, and Thomas Wolf.** 2019. "DistilBERT, a Distilled Version of BERT: Smaller, Faster, Cheaper and Lighter.", 1–5. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1910.01108>.
- Schneider, Felix, Sven Sickert, Phillip Brandes, Sophie Marshall, and Joachim Denzler.** 2022. "Metaphor Detection for Low Resource Languages: From Zero-Shot to Few-Shot Learning in Middle High German." In *Proceedings of the 18th Workshop on Multiword Expressions @LREC2022*, edited by Archana Bhatia, Paul Cook, Shiva Taslimipoor, Marcos Garcia, and Carlos Ramisch, 75–80. Marseille, France: European Language Resources Association. <https://aclanthology.org/2022.mwe-1.11>.
- Song, Kaitao, Xu Tan, Tao Qin, Jianfeng Lu, and Tie-Yan Liu.** 2020. "MPNet: Masked and Permuted Pre-Training for Language Understanding." In *Proceedings of the 34th International Conference on Neural Information Processing Systems*. Vancouver, BC, Canada: Curran Associates Inc. 16857–67. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2004.09297>.
- Song, Ziqi, Shengwei Tian, Long Yu, Xiaoyu Zhang, and Jing Liu.** 2024. "Multi-Task Metaphor Detection

Based on Linguistic Theory.” *Multimed Tools Appl.* <https://doi.org/10.1007/s11042-023-18063-1>.

Su, Chuandong, Fumiyo Fukumoto, Xiaoxi Huang, Jiyi Li, Rongbo Wang, and Zhiqun Chen. 2020. “DeepMet: A Reading Comprehension Paradigm for Token-Level Metaphor Detection.” In *Proceedings of the Second Workshop on Figurative Language Processing*, edited by Beata B. Klebanov, Ekaterina Shutova, Patricia Lichtenstein, Smaranda Muresan, Chee Wee, Anna Feldman, and Debanjan Ghosh, 30–39. Stroudsburg, PA, USA: Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2020.figlang-1.4>.

Tanasescu, Chris, Vaibhav Kesarwani, and Diana Inkpen. 2018. “Metaphor Detection by Deep Learning and the Place of Poetic Metaphor in Digital Humanities.” *The thirty-first international flairs conference*, 122–27. <https://aaai.org/papers/122-flairs-2018-17704>.

Toker, Michael, Oren Mishali, Ophir Münz-Manor, Benny Kimelfeld, and Yonatan Belinkov. 2024. “A Dataset for Metaphor Detection in Early Medieval Hebrew Poetry.” <https://aclanthology.org/2024.eacl-short.39>.

Tunstall, Lewis, Nils Reimers, Unso Eun Seo Jo, Luke Bates, Daniel Korat, Moshe Wasserblat, and Oren Pereg. 2022. “Efficient Few-Shot Learning Without Prompts.” *36th Conference on Neural Information Processing Systems*, 1–14. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2209.11055>.

Vaswani, Ashish, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Łukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. 2017. “Attention Is All You Need.” *Advances in Neural Information Processing Systems* 30:1–11. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1706.03762>.

Wolf, Thomas, Lysandre Debut, Victor Sanh, Julien Chaumond, Clement Delangue, Anthony Moi, Pierric Cistac. 2020. “Transformers: State-of-the-Art Natural Language Processing.” In *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing: System Demonstrations*, edited by Qun Liu and David Schlangen, 38–45. Stroudsburg, PA, USA: Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2020.emnlp-demos.6>.

Xu, Yanzhi, Yueying Hua, Shichen Li, and Zhongqing Wang. “Exploring Chain-of-Thought for Multi-Modal Metaphor Detection.” In *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, edited by Lun-Wei Ku, Andre Martins, and Vivek Srikumar, 91–101. Stroudsburg, PA, USA: Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2024.acl-long.6>.

Möglichkeiten und Grenzen der KI-gestützten Annotation am Beispiel von Emotionen in Lyrik

Kröncke, Merten

merten.kroencke@uni-goettingen.de
Universität Würzburg, Deutschland
ORCID: 0000-0003-2717-0598

Jannidis, Fotis

fotis.jannidis@uni-wuerzburg.de
Universität Göttingen, Deutschland
ORCID: 0000-0001-6944-6113

Konle, Leonard

leonard.konle@uni-wuerzburg.de
Universität Göttingen, Deutschland
ORCID: 0000-0001-5833-0414

Winko, Simone

simone.winko@phil.uni-goettingen.de
Universität Würzburg, Deutschland
ORCID: 0000-0002-1006-7925

Einleitung

Die rasante Entwicklung der Verarbeitung natürlicher Sprache durch neuronale Netze hat in den letzten 11 Jahren auch die Arbeitsweisen der digitalen Geisteswissenschaften deutlich verändert. Die Entwicklung neuronaler Architekturen hat zwei Ansätze ermöglicht, die auch heute das NLP bestimmen: 1. 'Finetuning': Ein Sprachmodell wird auf vielen Daten vortrainiert und dann auf deutlich weniger Daten für eine bestimmte Aufgabe feinjustiert. 2. 'Chat': Sehr große Sprachmodelle werden auf sehr vielen Daten vortrainiert und dann in einem zweiten Schritt auf die Kommunikation mit Anwendern hin eingerichtet. Der Finetuning-Ansatz hat sich schnell in den Digital Humanities durchgesetzt. Allerdings ist er mit vergleichsweise hohen Kosten verbunden, da die Leistungsfähigkeit für das Finetuning stark mit der Anzahl der Trainingsbeispiele korreliert. Deswegen ist die Verwendung von sehr großen Sprachmodellen ohne eine größere Anzahl von Trainingsbeispielen (*zero-shot* oder *few-shot prompting*) besonders interessant, schließlich muss in einem solchen Kontext nur eine kleine Menge von Testdaten annotiert werden. Eine Antwort auf

die Frage, ob in einem Forschungsprojekt der klassische Finetuning-Ansatz durch *zero-shot* oder *few-shot prompting* in sehr großen Sprachmodellen ersetzt werden kann, ist nicht einfach, da die Antwort von der Komplexität der Aufgabenstellung ebenso abhängt wie vom Zeitpunkt, zu dem man die Frage stellt: Die Finetuning-Ansätze entwickeln sich ebenso weiter wie die sehr großen Sprachmodelle. Dazu kommen pragmatische Fragen: Hat die Arbeitsgruppe Zugriff auf die technische Infrastruktur, die man für das Finetuning von großen Sprachmodellen benötigt? Hat sie die finanziellen Ressourcen, um die kommerziellen Modelle für umfangreiche Annotationsaufgaben zu verwenden? Unser Beitrag will eine (wenn auch nur temporär gültige) Antwort für einen bestimmten Bereich liefern, die Annotation von Emotionen in literarischen Texten, und dadurch zugleich an der Diskussion darüber mitwirken, wie in den DH eine Antwort auf jene Frage gefunden werden kann.

Grundlage für unsere Arbeit sind die Annotationen von lyrischen Texten im Rahmen des DFG-Projekts *The Beginnings of Modern Poetry* (<https://uni-goettingen.de/moderne-lyrik/>). Die annotierten Texte haben wir drei großen Sprachmodellen mit der Aufgabe vorgelegt, jeweils eine Strophe mit Blick auf das Vorkommen von sechs Emotionsgruppen zu annotieren. Dabei haben wir nach einigen Vorstudien systematisch zwei Aspekte variiert: kurzer vs. langer Prompt und einfach randomisiertes vs. stratifiziert randomisiertes Sampling.

Forschungsstand

Die Möglichkeit, ChatGPT und verwandte Dienste zur Annotation von Daten zu verwenden, wurde sehr schnell erkannt. Ding et al. 2023 beobachten bei wenigen und klar definierten Labels gute bis sehr gute Resultate, sehen allerdings auch eine deutliche Varianz abhängig vom Prompt. Ähnlich optimistische Ergebnisse haben Gilardi et al. 2023 erzielt. Törnberg 2023 vergleicht ChatGPTs Annotationen von Tweets – wird eine republikanische oder eine demokratische Position vertreten? – mit denen von Expert:innen und von Arbeitern von Mechanical Turk und kommt zu dem Ergebnis, dass die Ergebnisse von ChatGPT deutlich besser und konsistenter sind als die der beiden menschlichen Gruppen. Reiss 2023 warnt allerdings davor, ChatGPT als Annotationswerkzeug ohne manuelle Datenvalidierung zu verwenden, da das System sehr empfindlich auf die Manipulation einzelner Wörter und Einstellungen reagiert. Re-bora et al. 2023 vergleichen für die Aufgabe der Sentiment Analysis ChatGPT mit einem Finetuning-Modell und kommen zu dem Ergebnis, dass letzteres immer noch bessere Ergebnisse liefert (ähnlich Wang 2023).

Die Diskrepanzen zwischen den Ergebnissen lassen sich durch drei Aspekte gut erklären: Wie schwierig ist die Aufgabe? Named Entity Recognition ist einfacher als Sentiment Analyse usw. Welches Modell wurde verwendet? Alle Aufsätze, die wir gesichtet haben, verwenden (auch) ChatGPT, aber OpenAI bietet zu einem Zeitpunkt un-

terschiedliche Modelle mit unterschiedlichen Leistungsniveaus an – und die Modelle werden laufend aktualisiert. Was ist der Referenzpunkt des Vergleichs? Zum einen geht es um die Frage, ob man menschliche Annotator:innen durch große Sprachmodelle ersetzen kann, zum anderen darum, ob ChatGPT & Co. die Leistungsfähigkeit von Finetuning-Modellen erreichen.

Für die Promptgestaltung haben wir uns an den Empfehlungen von <https://www.promptingguide.ai/> orientiert. Nach dem Überblick von Vatsal und Dubey 2024 gibt es keine klare Empfehlung zum Prompting bei Emotionsannotationen.

Ressourcen

Das Untersuchungskorpus besteht aus Texten in Lyrikanthologien, die sich auf Gedichte von Zeitgenoss:innen konzentrieren. Die Anthologien stammen aus der Zeit von 1859 bis 1919 und enthalten mehr als 6000 Gedichte, von denen 1412 manuell annotiert wurden (vgl. Winko et al. 2022a, Winko et al. 2022b).

Die Emotionsannotation zielt darauf ab, die im Text gestalteten Emotionen (und nicht die Emotionen der Leser:innen) zu erfassen. Möglich war, einer Textstelle genau eine, aber auch keine oder mehrere Emotionen zuzuweisen. Genutzt wurde ein Set von 40 diskreten Emotionen, darunter zum Beispiel Hoffnung, Sehnsucht oder Hass. Die Annotationseinheiten sind Wörter bzw. Wortfolgen (vgl. Kröncke et al. 2022). Da für viele einzelne Emotionen nur eine sehr geringe Zahl von Annotationen vorliegt, werden die Emotionen nachträglich zu sechs Gruppen zusammengefasst, orientiert an Shaver et al. 1987: Liebe (Love), Freude (Joy), Trauer (Sadness), Erregung/Überraschung (Agitation), Angst (Fear) und Wut (Anger).

Für das maschinelle Lernen wurde der Task leicht angepasst. Um die Komplexität der Aufgabe und den Rechenaufwand zu reduzieren, haben wir eine bestimmte Segmentierung vorgegeben, nämlich die Einheit ‘Strophe’. Die Multi-Label-Klassifikation basiert auf dem (mithilfe einer großen Zahl manueller Annotationen trainierten) Modell SauerkrautLM-7B-HerO und wurde für die sechs Emotionsgruppen nach Shaver et al. 1987 durchgeführt.

Sowohl das Korpus als auch das Annotationsverfahren und das maschinelle Lernen haben wir an anderen Stellen bereits ausführlicher erläutert (Konle et al. 2022, Konle et al. 2024).

Die folgenden Experimente basieren auf zwei Samples aus dem Gesamtkorpus: Zum einen verwenden wir ein einfach randomisiertes Sample (350 Strophen), das die im Korpus *de facto* vorhandenen Häufigkeitsverhältnisse der Emotionsklassen widerspiegeln soll, zum anderen ein stratifiziert randomisiertes Sample (ebenfalls 350 Strophen: 50 x jede der 6 Emotionsgruppen + 50 Strophen ohne Emotion), das eine gewisse Mindesthäufigkeit pro Emotionsgruppe garantiert, aber durch die Kookkurrenz von Emotionsgruppen ebenfalls nicht zu einer Gleichverteilung führt.¹

	total	Agitation	Fear	Anger	Sadness	Joy	Love	No Emotion
Simple random Sample	350	23	12	14	92	89	94	133
Stratified random Sample	350	64	64	68	125	124	124	50

Da eine Strophe mehrere Emotionsgruppen enthalten kann, ist die Summe der Strophen pro Emotionsgruppe in einer Zeile größer als 350. Aus dem gleichen Grund gibt es im Fall des Stratified random Sample stets mehr als 50 Strophen pro Emotionsgruppe.

Methoden

In allen Experimenten lassen wir Chat-Modelle Fragen zu den Emotionen in lyrischen Texten beantworten. Der Task ist der gleiche, den bereits das Finetuning-Modell SauerkrautLM-7B-HerO übernommen hat, also die Zuweisung von keiner, einer oder mehreren der sechs Emotionsgruppen nach Shaver et al. 1987 zu einzelnen Strophen. Wir verwenden drei (kommerzielle) Modelle: GPT4o (OpenAI), Claude (Anthropic) und Gemini (Google).

In unseren Experimenten testen wir einen kurzen und einen langen Prompt. Der kurze Prompt enthält keine Erläuterungen der Emotionskonzepte und keine Annotationsbeispiele, der lange Prompt schon. Die Gestaltung des langen Prompts ist durch verschiedene Vorexperimente informiert. Ziel ist unter anderem, die (ansonsten zu große) Häufigkeit, mit der Emotionen zugewiesen werden, zu reduzieren. Wir setzen explizites CoT-Prompting ein und weisen darauf hin, dass hinreichend starke Emotionsindikatoren vorliegen müssen. Insgesamt ergeben sich vier Experimente:

1. Simple random Sampling. Short Prompt
2. Simple random Sampling. Long Prompt
3. Stratified random Sampling. Short Prompt
4. Stratified random Sampling. Long Prompt

Ergebnisse

Tabelle 2 und 3 geben Auskunft über die Performance der Emotionserkennung. Für das Modell Claude 3.5 Sonnet können wir in der Variante Stratified random Sample – Long Prompt noch keine Ergebnisse mitteilen, da unsere langen Prompts bei Anthropic wiederholt zur Überschreitung des rate limits geführt haben. Wir planen, das Experiment nachzuholen.

Tabelle 2: Performance der Emotionserkennung (Simple random Sample) (F1)

	Agitation	Fear	Anger	Sadness	Joy	Love
SauerkrautLM-7B-HerO	.74	.83	.82	.7	.7	.73
GPT4o (Short Prompt)	0.0	0.24	0.43	0.62	0.5	0.57
Gemini 1.5 (Short Prompt)	0.0	0.16	0.3	0.57	0.53	0.6
Claude 3.5 Sonnet (Short Prompt)	0.0	0.18	0.35	0.57	0.49	0.62
GPT4o (Long Prompt)	0.19	0.34	0.5	0.63	0.5	0.66
Gemini 1.5 (Long Prompt)	0.23	0.3	0.43	0.66	0.54	0.61
Claude 3.5 Sonnet (Long Prompt)	0.25	0.33	0.38	0.67	0.56	0.72

Tabelle 3: Performance der Emotionserkennung (Stratified random Sample) (F1)

	Agitation	Fear	Anger	Sadness	Joy	Love
SauerkrautLM-7B-HerO	.74	.83	.82	.7	.7	.73
GPT4o (Short Prompt)	0	0.65	0.46	0.67	0.48	0.63
Gemini 1.5 (Short Prompt)	0.0	0.62	0.52	0.65	0.5	0.65
Claude 3.5 Sonnet (Short Prompt)	0.0	0.55	0.46	0.63	0.53	0.66
GPT4o (Long Prompt)	0.19	0.66	0.65	0.71	0.6	0.68
Gemini 1.5 (Long Prompt)	0.21	0.62	0.5	0.67	0.52	0.66
Claude 3.5 Sonnet (Long Prompt)	/	/	/	/	/	/

Diskussion

Die Performance aller Short-Prompt-Modelle bleibt hinter den Finetuning-Ergebnissen zurück, wenn auch unterschiedlich deutlich. Andere Studien sind auf Basis anderer Daten und anderer Tasks zu ähnlichen Ergebnissen gekommen (etwa Reborá et al. 2023).

Die Long-Prompt-Modelle performen besser als die Short-Prompt-Modelle. Ein besonders deutliches Beispiel ist die Emotionsgruppe Agitation, die von den Short-Prompt-Modellen gar nicht erkannt wird, möglicherweise weil der Begriff in unserem Annotationsdesign ein spezifisches Konzept bezeichnet, das mit der alltagsprachlichen Bedeutung des Worts ‘Agitation’ wenig gemein hat.² In einigen Fällen reicht die Performance der besten Long-Prompt-Modelle fast an die Finetuning-Ergebnisse heran, z. B. im Fall von ‘Love’, oder zieht gleich, etwa im Fall von ‘Sadness’.

Im Stratified random Sample performen die Modelle entweder ungefähr gleich gut oder deutlich besser (Anger, Fear) als im Simple random Sample. Relevant dafür ist allerdings, dass Anger und Fear im Simple random Sample nur selten vorkommen, weshalb die entsprechenden Ergebnisse nicht allzu belastbar sind.

Zwischen den drei Modellen GPT4o, Gemini 1.5 und Claude 3.5 Sonnet zeigen sich je nach Sample und je nach Prompt einige Unterschiede. Im Simple random Sample ist die Performance von GPT4o oder Claude 3.5 Sonnet am besten, im Stratified random Sample von GPT4o (wo-

bei hier für Claude 3.5 Sonnet in der Long-Prompt-Version keine Daten verfügbar sind).

Die bisherigen Beobachtungen haben sich am F1-Score orientiert. Unterscheidet man Precision und Recall, werden weitere Befunde sichtbar. Das gilt nicht zuletzt für die Erkennung von solchen Strophen, die *keine* Emotion enthalten (vgl. Tabelle 4, exemplarisch für das Simple random Sample).

Tabelle 4: Erkennung von Strophen ohne Emotion (Simple random Sample)

	Strophen	Strophen ohne Emotion laut manueller Annotation	Strophen ohne Emotion laut Modell	F1	Precision	Recall
GPT4o (Short Prompt)	350	133	69	0.58	0.86	0.44
Gemini 1.5 (Short Prompt)	350	133	60	0.46	0.73	0.33
Claude 3.5 Sonnet (Short Prompt)	350	133	54	0.53	0.93	0.38
GPT4o (Long Prompt)	350	133	102	0.67	0.77	0.59
Gemini 1.5 (Long Prompt)	319	127	82	0.67	0.85	0.55
Claude 3.5 Sonnet (Long Prompt)	350	133	57	0.57	0.95	0.41

Für alle Modelle und für alle Prompts gilt,³ dass bei der Erkennung von Emotionslosigkeit die Precision höher als der Recall ist. Der Befund hängt damit zusammen, dass die Modelle den Strophen häufiger Emotionen (bzw. seltener *keine* Emotionen) als menschliche Annotator:innen zuschreiben. Erklärungsrelevant dürfte sein, dass manuell ‘sparsam’ annotiert werden sollte, auch mit Rücksicht auf das Inter-Annotator-Agreement. Die Modelle sind nicht an diese Annotationspraxis gebunden, wenngleich der lange Prompt sie (wie beabsichtigt) in diese Richtung zu lenken scheint, immerhin steigt hier der Recall, besonders bei GPT4o und Gemini 1.5.

Das wichtigste Ergebnis unserer Studie ist, dass die sehr großen Sprachmodelle auch bei einer komplexen Aufgabe wie der Annotation von Emotionen teilweise das Niveau von Finetuning-Modellen erreichen, aber die Ergebnisse abhängig von der Kategorie stark und in schwer zu prognostizierender Weise schwanken. Die große und nur teilweise transparente Varianz in Abhängigkeit von der Promptgestaltung gilt es ebenfalls zu berücksichtigen.

Zahlreiche weitere Studien sind denkbar. Aufschlussreich wäre, die Experimente auch für die 40 Einzelemotionen (statt nur für die 6 Emotionsgruppen) durchzuführen. Zudem lassen sich die Prompts anpassen, etwa insofern als den Modellen eine bestimmte Rolle zugewiesen wird (“Du bist Expertin für ...”, “Du bist eine Person des 19. Jahrhunderts” usw.).⁴ Des Weiteren wäre zu testen, ob sich die Performance ändert, wenn der Task modifiziert oder anders modelliert wird, zum Beispiel inklusive Segmentierung (die Teil der manuellen Annotation ist) und/oder als Reihe binärer Klassifikationen. Die binäre Klassifikation haben wir exemplarisch getestet. Es zeigte sich, dass das

Modell nun *seltener* (statt wie im bisherigen Setup häufiger) als menschliche Annotator:innen Emotionsgruppen zuweist.⁵ Der Befund deutet abermals auf die große Varianz des Modellverhaltens hin. Schließlich wäre informativ, das Inter-Annotator-Agreement zwischen menschlichen Annotator:innen mit dem Agreement zwischen Sprachmodellen zu vergleichen.

Dass die Performanz je nach Kategorien und Prompts stark variiert, veranlasst uns zu folgendem Schluss: Auch wenn die Sprachmodelle ständig verbessert werden, wird man wohl auf absehbare Zeit nicht ohne die Entwicklung von Annotationsguidelines und die Annotation von ausreichend Testdaten auskommen.

Fußnoten

1. Daten und Code: https://github.com/MertenKroncke/DHd2025_LLMs.
2. Die Emotionsgruppe ‘Agitation’ besteht aus vier Subemotionen: (unspezifische) Emotionalität, Überraschung, Spannung, Aufregung. Aufregung – diese Subemotion entspricht sprachlich am ehesten ‘Agitation’ – macht in den Samples weniger als 10% der Agitation-Annotationen aus. Bei Agitation handelt es sich zu über 80% um (unspezifische) Emotionalität.
3. Gemini 1.5 hat bei einigen Strophen auf den Prompt keine Antwort gegeben. Diese Strophen schließen wir aus der Auswertung aus.
4. Vergleichbares könnte auch bei der Gestaltung des System Prompts verwendet werden. Das systematische Variieren der Temperatur hat dagegen nach Törnberg keinen größeren Effekt (Törnberg 2023).
5. Binäre Klassifikation mit ChatGPT4o (short prompt) F1-Score: Agitation: 0.5, Anger: 0.56, Fear: 0.75, Joy: 0.46, Love: 0.66, Sadness: 0.76. In allen Fällen (bis auf Sadness) weist das Modell den Strophen die Emotionsgruppe seltener als menschliche Annotator:innen zu.

Bibliographie

- Ding, Bosheng, Chengwei Qin, Linlin Liu, Yew Ken Chia, Shafiq Joty, Boyang Li und Lidong Bing.** 2023. “Is GPT-3 a Good Data Annotator?” arXiv. <http://arxiv.org/abs/2212.10450>.
- Gilardi, Fabrizio, Meysam Alizadeh und Maël Kubli.** 2023. “ChatGPT Outperforms Crowd-Workers for Text-Annotation Tasks.” In *Proceedings of the National Academy of Sciences* 120. 30: e2305016120. <https://doi.org/10.1073/pnas.2305016120>.
- Konle, Leonard, Merten Kröncke, Fotis Jannidis und Simone Winko.** 2022. “Emotions and Literary Periods.” In *DH2022: Responding to Asian Diversity. Conference Abstracts, July 25–29, 2022, Tokyo, Japan*, 278–281.
- Konle, Leonard, Merten Kröncke, Fotis Jannidis und Simone Winko.** 2024. “On the Unity of Literary Change. The Development of Emotions in German Poetry, Prose,

and Drama between 1850 and 1920 as a Test Case.” In *CHR 2024: Computational Humanities Research Conference, December 4–6, 2024, Aarhus, Denmark* [eingereicht].

Kröncke, Merten, Fotis Jannidis, Leonard Konle und Winko, Simone. 2022. “Annotationsrichtlinien Emotionsmarker und Emotionen.” Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6021152>.

Rebora, Simone, Marina Lehmann, Anne Heumann, Wei Ding und Gerhard Lauer. 2023. “Comparing ChatGPT to Human Raters and Sentiment Analysis Tools for German Children’s Literature.” In *CHR 2023: Computational Humanities Research Conference, December 6–8, 2023, Paris, France*, 333–343.

Reiss, Michael V. 2023. “Testing the Reliability of ChatGPT for Text Annotation and Classification: A Cautionary Remark”. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.11085>.

Shaver, P., J. Schwartz, D. Kirson und C O’Connor. 1987. “Emotion Knowledge: Further Exploration of a Prototype Approach.” In *Journal of Personality and Social Psychology* 52.6: 1061–1086.

Törnberg, Petter. 2023. “ChatGPT-4 Outperforms Experts and Crowd Workers in Annotating Political Twitter Messages with Zero-Shot Learning”. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.06588>.

Vatsal, Shubham und Harsh Dubey. 2024. “A Survey of Prompt Engineering Methods in Large Language Models for Different NLP Tasks.” arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.12994>.

Winko, Simone, Konle, Leonard, Kröncke, Merten und Fotis Jannidis. 2022a. “Lyrik-Anthologien 1850-1910.” Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6053952>.

Winko, Simone, Konle, Leonard, Kröncke, Merten und Fotis Jannidis. 2022b. “Korpusbeschreibung der Lyrik-Anthologien 1850-1910.” Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6204787>.

Netzwerkanalysen narrativer Texte - ein Vorgehensmodell

Ketschik, Nora

nora.ketschik@ims.uni-stuttgart.de
Universität Stuttgart, Deutschland

Einleitung

Die soziale Netzwerkanalyse ist in den Computational Literary Studies (CLS) seit mehreren Jahrzehnten als eine Methode etabliert, mit der Figurenbeziehungen in verschiedenen Textgattungen exploriert und analysiert werden. Der Fokus liegt dabei auf dramatischen Untersuchungsgegenständen (vgl. z.B. Szemes und Vida, 2024; Trilcke, 2013; Trilcke et al., 2024; Krautter und Vauth, 2023; Viehhauser, 2023); die Verwendung der Netzwerkanalyse für narrative Texte ist hingegen vergleichsweise selten. Dies liegt m.E. insbesondere daran, dass es um ein Vielfaches voraussetzungsreicher ist, die für Netzwerkanalysen benötigten Daten aus narrativen Texten zu extrahieren, als dies für Dramen der Fall ist. Während Netzwerkanalysen dramatischer Texte i.d.R. auf den Nebentextangaben basieren und daraus szenenbasierte Kookkurrenzen ableiten, bedarf es mehrerer komplexer Schritte, um die gleiche Art der Information aus Erzähltexten zu extrahieren. Die Mehrarbeit resultiert nicht nur aus komplexen Tasks wie Entitätenreferenzerkennung und Koreferenzauflösung, sondern auch aus dem Umstand, dass die relevanten Informationen mit anderen Aspekten auf *Discours*- und *Histoire*-Ebene zusammenhängen können. Beispielsweise ergibt es nur dann Sinn, die Beziehungen zwischen Figuren zu analysieren, wenn man differenzieren kann, welche Figuren auf welcher Erzählebene agieren, oder wenn man weiß, welche Figuren handeln und welche ggf. nur erwähnt werden (etwa, wenn andere Figuren über sie sprechen). Aspekte wie Erzählebenen (Gius et al., 2019b/2021), Erzählerkommentare (Weimer et al., 2022) und Figurenrede (Brunner et al., 2020a/b; Krug et al., 2016) sind als eigene Untersuchungsgegenstände in den CLS durchaus formalisiert, systematisiert und analysiert worden, bisher aber nicht in Workflows für netzwerkanalytische Datenerhebungen integriert worden. Im vorliegenden Beitrag stelle ich daher ein modulares Vorgehensmodell vor, das geeignet ist, kookkurrenzbasierte Netzwerke zwischen Figuren aus Erzählungen zu extrahieren, und dabei andere relevante Aspekte narrativer Texte, die die Netzwerkdaten entscheidend beeinflussen, mitberücksichtigt.

Die Methode der Netzwerkanalyse in den Computational Literary Studies

Die ursprünglich aus den Sozialwissenschaften stammende Methode der (sozialen) Netzwerkanalyse wird bereits seit vielen Jahren in den CLS für die Analyse von Figurenrelationen, darunter Informations- und Machtstrukturen (Vauth, 2019; Krautter und Vauth, 2023), zur Klassifikation von Figurentypen (Krautter et al., 2020; Vauth, 2023) oder zur Unterscheidung dramatischer Formen (Trilcke, 2013; Szemes und Vida, 2024; Viehhauser, 2023) eingesetzt. Dem Gros der Beiträge ist gemein, dass sie sich dabei erstens auf dramatische Texte und zweitens auf die Szenen- oder Gesprächsstrukturen konzentrieren. Dies liegt u.a. daran, dass die notwendigen Informationen über die Textstruktur leicht greifbar sind: Die szenische Einteilung im Drama gibt Einheiten für Figurenkonfigurationen vor. Eine solche direkte und intuitive Datenerhebung ist für narrative Texte nicht möglich – weswegen es nach wie vor keinen gleichermaßen etablierten Zugang zur Erfassung von Kookkurrenzen zwischen Figuren gibt. Rochat und Kaplan (2014) verwenden beispielsweise einen Index bestehend aus Eigennamen und Seitenzahlen, um kookkurrenzbasierte Figurennetzwerke zu Rousseaus Autobiographie zu erstellen; sie nehmen immer dann eine Figurenrelation an, wenn zwei Figuren in einem Kontext von drei Seiten gemeinsam genannt werden. Argawal et al. (2012) stützen sich hingegen auf ein an Zeitungstexten entwickeltes Konzept von *Social Events*, um Interaktionen in *Alice in Wonderland* zu analysieren; Elson et al. (2010) extrahieren wiederum Konversationsnetzwerke basierend auf Dialog- und Sprecherannotationen in einem englischen Novellenkorpus. Ebenso stützt Vauth (2023) seine Analysen zu Kleist auf manuelle Sprecherannotationen (auch, um die Vergleichbarkeit mit den dramatischen Texten zu gewährleisten); Smeets (2021) erstellt wiederum Kookkurrenznetzwerke, verwendet dafür aber ausschließlich Eigennamen, die er sodann automatisch (aus einem entsprechend großen Korpus) extrahieren kann.

Die Beispiele zeigen, dass eine große Varianz dahingehend besteht, (erstens) welche Arten von Referenzausdrücken, (zweitens) welche Arten von Relationen, und (drittens) auf welche Weise die Informationen erfasst werden. Darüber hinaus werden Kontexte der Figurenvorkommen (z.B. innerhalb vs. außerhalb von Figurenrede) und Einflüsse von *Discours*-Elementen (etwa der Organisation der Erzählung auf verschiedenen Erzählebenen) mehrheitlich ignoriert. Dies führt zum einen zu undifferenzierten Netzwerken und verhindert zum anderen die Vergleichbarkeit zwischen Netzwerken über verschiedene Ansätze hinweg. Reflektiert werden die Auswirkungen verschiedener Daten Grundlagen ansatzweise bei Jannidis et al. (2016), die an einem Novellenkorpus Möglichkeiten zur Evaluation automatisch erstellter Figurennetzwerke diskutieren,¹ sowie bei Andresen und Vauth (2018), die für einen Text ermitteln, wie die Art des Referenzausdrucks (Eigename/Appella-

tiv/Pronomen) und sein Kontext (in/außerhalb von direkter Rede) dessen Frequenz beeinflusst.²

Es ist anzunehmen, dass die fehlende Integration verschiedener, für die Erfassung von Figurenvorkommen und -relationen relevanter Aspekte in der Komplexität dieser Teilaufgaben begründet liegt. So wäre – analog zum Drama – die Einteilung eines Textes in „Szenen“, wie sie Gius et al. (2019a) vorschlagen, ein naheliegender Schritt für die Extraktion von Kookkurrenzen, der aber seinerseits extrem voraussetzungsreich ist, da er auf komplexen Kategorien wie Raum und Zeit/Chronologie aufbaut.³ Auch Veränderungen in der Figurenkonfiguration (die nach Gius et al., 2019a ebenfalls einen Szenenwechsel indizieren) können nur identifiziert werden, wenn die Kontexte der Figurennennungen bereits bekannt sind. Wird beispielsweise lediglich über eine andere Figur gesprochen oder an eine andere Figur gedacht, führt dies nicht zu einer Veränderung in der Figurenkonfiguration im Sinne der Szenendefinition. Netzwerkanalysen zu narrativen Texten fußen damit – derzeit – entweder auf intensiver manueller Annotationsarbeit oder auf einer unvollständigen Datengrundlage. Umso wichtiger erscheint es, kritisch mit den möglicherweise lückenhaften Daten umzugehen und deren Auswirkungen auf die resultierenden Netzwerke abschätzen zu können.

Textstatistiken im Kontext von Figurennetzwerken

Das hier vorgestellte Vorgehensmodell zur Extraktion von Kookkurrenznetzwerken aus narrativen Texten baut auf Analysen zu mittelhochdeutschen Romanen (Ketschik, 2024) auf und wurde im Rahmen des vorliegenden Beitrags an anderen narrativen Texten in neuhochdeutscher Sprache weiterentwickelt und erprobt. Für die Analysen und Statistiken wurden Texte aus dem Deutschen Romankorpus (DROC, Krug et al., 2018) verwendet, in denen Annotationen zu Figuren (inkl. Koreferenzresolution) und Figurenrede enthalten sind. Die Textstatistiken vermitteln einen Eindruck davon, inwiefern die Wahl des Figurenreferenzausdrucks, die Segmentierungsgröße und die Kontexte von Figurenreferenzen die resultierenden Netzwerke beeinflussen.

Text (Textauszug entspricht DROC)	Anzahl Tokens	Anzahl Figurenreferenzen	Eigenname (%)	Appellativ (%)	Pronomen (%)
Kafka_Amerika	2722	341	9,97	19,06	70,97
Dickens_OTwist	4094	545	21,83	20,92	57,25
Fontane_GMinde	3872	514	18,68	13,62	67,70
Fontane_MMöhring	3386	426	15,73	11,27	73,00
Raabe_Stopfkuchen	3252	293	10,92	19,45	69,62
Ahlefeld_Erna	6230	803	11,21	11,83	76,96
Aston_AusdemLeben	3546	436	11,93	20,87	67,20
Balzac_GlanzElend	5689	795	19,12	24,40	56,48
Ebner-Eschenbach_Gemeindekind	6248	896	10,94	20,87	68,19
Verne_20000Meilen	2070	264	9,85	15,15	75,00
Durchschnitt	4110	531	14	18	68

Tabelle 1: Texte, Anzahl der Figurenreferenzen (absolut) und Art der Referenz (in Prozent).

Tabelle 1 zeigt, dass Eigennamen mit durchschnittlich 14% und Werten zwischen knapp 10% und gut 20% den geringsten Anteil der Figurenreferenzen im Textkorpus ausmachen, gefolgt von Appellativen mit durchschnittlich 18%. Die häufigsten Referenzausdrücke sind Pronomina, wobei ihr Anteil zwischen 57% und 77% liegt. Homodiegetische Erzählungen (hier *Stopfkuchen* und *Zwanzigtausend Meilen unter 'm Meer*) führen nicht zwangsläufig zu einem höheren Anteil pronominaler Referenzen gegenüber Texten mit heterodiegetischer Erzählerinstanz.

Die Verteilung ist aber innerhalb eines Textes figurenspezifisch. In *Oliver Twist* wird die Hauptfigur beispielsweise am häufigsten mit Pronomen, am zweithäufigsten mit Eigennamen und nur selten mit Appellativen benannt, für Jack hingegen gibt es zwar ebenfalls überwiegend pronominale Referenzausdrücke, aber häufiger Appellative als Eigennamen; bei Mr. Bumble wiederum sind nur knapp 50% der Referenzen pronominal, die Mehrheit hingegen Eigen- und Gattungsnamen (s. Anhang). Tendenziell haben Nebenfiguren mit niedriger Frequenz weniger pronominale Referenzen als Hauptfiguren (s. Anhang). So eine Ungleichverteilung wird immer dann relevant, wenn **nicht** alle Referenzausdrücke für die Extraktion der Entitäten berücksichtigt werden. Wenn also – oftmals aus Gründen der schnelleren Operationalisierbarkeit – auf pronominale Referenzen verzichtet wird, führt dies bei der Erfassung von Figurenvorkommen und -relationen zu Verzerrungen (tendenziell dahingehend, dass Nebenfiguren begünstigt und Hauptfiguren vernachlässigt werden). Darüber hinaus ist zu betonen, dass reine Named-Entity-Ansätze manche Figuren gar nicht erfassen können (insbesondere Figuren, die über ihre Rollen benannt sind, z.B. Vater/Arzt).

Abbildung 1: Netzwerk zu Fontanes *Mathilde Möhring* basierend auf allen Referenzausdrücken.

Abbildung 2: Netzwerk zu Fontanes *Mathilde Möhring* basierend auf Eigennamen.

Die Wahl des Referenzausdrucks hat konsequenterweise gravierende Auswirkungen auf das resultierende Netzwerk. Exemplarisch seien zwei Netzwerke zu einem Auszug aus Fontanes *Mathilde Möhring* gezeigt (Kookkurrenzen basieren auf Satzgrenzen): Abbildung 1 berücksichtigt alle Referenzausdrücke, Abbildung 2 nur Eigennamen.⁴ Letztere umfasst, wie erwartbar, nur Bruchteile des Figureninventars. Besonders kritisch ist, dass eigentlich zentrale Figure wie Hugo irrelevant und umgekehrt Randfiguren wie die nur erwähnte Amalie zentral erscheinen. Die verzerrenden Effekte, die mit einer solchen Restriktion auf Eigennamen einhergehen, fließen in Berechnungen wie Zentralitätsmaße ein (Tabelle 2):

Figur	Gradzentralität Netzwerk 1 (alle Referenzausdrücke)	Gradzentralität Netzwerk 2 (nur Eigennamen)
Rybinski	24	3
Hugo	21	1
Karl Moor	6	1
Amalie	5	3
Vater	5	-
Thilde	3	1

Tabelle 2: Gradzentralität für ausgewählte Figuren aus *Mathilde Möhring*.

Neben der Wahl der Referenzausdrücke hat die Segmentgröße als Grundlage für Kookkurrenzen einen entscheidenden Einfluss auf die Netzwerke. Die Größe der Segmentierung hängt (auch) mit der Wahl der Referenzausdrücke zusammen. Werden z.B. keine Pronomina berücksichtigt, ist es sinnvoll, die Segmente zu vergrößern. Welche Segmentgröße angemessen ist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Hinweise können die Abstände zwischen Pronomen und Antezedent geben, da etwa ein Netzwerk ohne pronominalen Referenzen den „Weg“ bis zur nächsten nicht-pronominalen Referenz (Appellativ oder Eigenname) überbrücken muss. Die Abstände sind wiederum stark textab-

hängig (und figurespezifisch), beispielsweise stehen in Fontanes *Mathilde Möhring* die Pronomen im Durchschnitt 130 Tokens von ihrem nicht-pronominalen Antezedent entfernt, in Dickens *Oliver Twist* hingegen 37 Tokens (Tabelle 3).

Text (Textauszug entspricht DROC)	Abstand (in Anzahl Tokens), Median	Abstand (in Anzahl Tokens), Mittelwert
Kafka_Amerika	43	71
Dickens_OTwist	24	37
Fontane_GMinde	31	55
Fontane_MMöhring	80	130
Raabe_Stopfkuchen	49	157
Ahlefeld_Erna	74	135
Aston_AusdemLeben	38	48
Balzac_GlanzElend	21	37
Ebner-Eschenbach_Gemeindekind	30	55
Verne_20000Meilen	61	192

Tabelle 3: Abstände vom pronominalen Referenz Ausdruck zum vorangehenden Appellativ oder Eigennamen.

Das Beispielnetzwerk zu *Mathilde Möhring* lässt weitere Fallstricke für Netzwerkanalysen narrativer Texte erkennen. Erstens wird evident, dass Figuren im Netzwerk enthalten sind, die nicht Teil der fiktiven Welt sind, Karl Moor etwa ist Schillers *Räubern* entsprungen. Zweitens werden Figuren im Netzwerk abgebildet, die in der Textstelle (ein Dialog zwischen Hugo und Rybinski) nicht agieren; dies betrifft z.B. Hugos Vater, nach dem Rybinski sich erkundigt, der aber nicht anwesend und zum Zeitpunkt der Handlung bereits verstorben ist. Als weitere Kontexte von Figurenreferenzen sind neben Figurenrede Erzählerkommentare und narrative Ebenen zu berücksichtigen.

Die fehlende Differenzierung zwischen Kontexten der Figurennennungen führt nicht nur dazu, dass im Netzwerk ggf. Relationen zwischen Figuren visualisiert werden, die in der Handlung nie kookkurrieren, sondern auch, dass (etwa innerhalb von Figurenrede) erwähnte Figuren die Netzwerkmetriken (z.B. die Netzwerkgröße, Zentralitätswerte, Dichtemaße) in hohem Maß beeinflussen. So umfasst das Netzwerk zum *Mathilde-Möhring*-Ausschnitt lediglich drei Figuren, wenn erwähnte Figuren herausgefiltert werden.

Vorgehensmodell

Die verschiedenen Aspekte, die für eine reflektierte Netzwerkanalyse von narrativen Texten relevant sind, werden nun in einem Vorgehensmodell zusammengefasst (Abb. 3). Das Modell kann unabhängig davon eingesetzt werden, ob die Schritte durch manuelle Annotation oder (teil-)automatisch umgesetzt werden. Bestimmte Arbeitsschritte (v.a. III–V) können je nach Texteneigenschaften oder Untersuchungsfrage ggf. wegfällen. Die einzelnen Schritte werden im Folgenden kurz erläutert.

Abbildung 3: Vorgehensmodell zur Erstellung von Figuren-Kookkurrenznetzwerken aus narrativen Texten.

I. Figurenreferenzannotation und Koreferenzresolution:

Um Figuren (oder andere Entitäten)⁵ in Erzählungen zu erfassen, müssen diejenigen Ausdrücke, die auf eine Figur referieren, manuell oder (teil-)automatisch im Text annotiert werden. Referenzausdrücke lassen sich in „Eigennamen“, „Appellativ“ und „Pronomen“ einteilen. Koreferenzen müssen aufgelöst werden. Wenn es darum geht, Figurenpräsenzen zu finden, ist darauf zu achten, dass Referenzausdrücke verschachtelt sein können und eingebettete Ausdrücke herauszufiltern sind (z.B. [[Hugos] Frau] = Mathilde).

II. Textsegmentierung: Um Kookkurrenzen zwischen Figuren zu erfassen, muss ein Textfenster vorgegeben werden. Die Textsegmentierung kann auf Grundlage von Layout-Informationen (z.B. Absätzen, linguistischen Einheiten (z.B. Sätzen) oder narratologischen Einheiten („Szenen“ nach Gius et al., 2019a) erfolgen. Für Kookkurrenznetzwerke gibt die Textsegmentierung den Rahmen vor, in dem Relationen zwischen zwei oder mehr Figuren erfasst werden. Hierbei gilt grundsätzlich: Je größer das Segmentierungsfenster ist, desto mehr Kookkurrenzen werden erfasst, desto unschärfer werden aber auch die Treffer (mehr *false positives*). Darüber hinaus ist zu bedenken, dass ein Zusammenhang zwischen der Segmentierungsgröße und der Vollständigkeit der annotierten Referenzausdrücke besteht. Während es geeignet erscheint, satzbasierte Kookkurrenzen zu extrahieren, wenn sämtliche (Ko-)Referenzen erfasst sind, müssen größere Segmente gewählt werden, wenn keine pronominalen Referenzen annotiert sind. Korpusstatistiken zu den Abständen zwischen den verschiedenen Referenzausdrücken können helfen, ein geeignetes Kookkurrenzfenster festzusetzen.

III. Figurenrede (Filter, optional): Grundsätzlich ist es sinnvoll, präsente bzw. handelnde Figuren von solchen, über die „nur“ gesprochen wird, zu unterscheiden. Zu diesem Zwecke sind Passagen, die Redewiedergabe (dazu zählen direkte und indirekte Formen der Rede- und Gedankenwiedergabe) enthalten, entsprechend auszuzeichnen. Dies ermöglicht es, Referenzausdrücke, die innerhalb dieser Passagen liegen, herauszufiltern, wenn Kookkurrenzen zwi-

schen präsenten Figuren erfasst werden sollen. Im obigen Netzwerk zu *Mathilde Möhring* sind lediglich drei Figuren präsent, wohingegen die meisten anderen (darunter z.B. Hugos verstorbener Vater) ausschließlich in Figurenrede erwähnt werden. Gleiches gilt für Milada im *Gemeindekind*, s. Anhang.

IV. Erzählebenen (Filter, optional): Narrative Ebenen müssen grundsätzlich auseinandergelassen werden, da es sonst zu einer „Vermischung“ des Figureninventars verschiedener Ebenen kommt. Binnenerzählungen können z.T. über Figurenrede (Schritt III) erfasst werden. Eine Annotation der Erzählebenen ermöglicht es, die Figurenrelationen ebenenspezifisch zu analysieren, indem Figurenreferenzen aus anderen Erzählebenen herausgefiltert werden. Im *Stopfkuchen* besteht beispielsweise die Rahmenhandlung aus Eduard, der sich auf der Schifffahrt nach Kappstadt befindet, wohingegen (mehrere) eingebettete Erzählebenen Figuren aus seiner Vergangenheit und Heimatstadt umfassen. Die Ebenen sind räumlich und zeitlich voneinander getrennt.

V. Exkurse/Erzählerkommentare (Filter, optional): Unter Exkursen sind „Abschweifungen“ (Kommentare, Publikumsanreden) zu verstehen, die i.d.R. mit einer veränderten Sprechhaltung einhergehen und den Verlauf der Erzählung unterbrechen. Für Netzwerkanalysen ist die Annotation von Exkursen insbesondere dann relevant, wenn sie Referenzen auf Figuren/Personen umfassen, die **nicht** Teil der erzählten Welt sind. Oftmals wird im Rahmen von Exkursen das Erzählte kommentiert (also Vergangenes aufgegriffen), es werden Vergleiche zu anderen Figuren gezogen, intertextuelle Verweise oder realhistorische Bezüge hergestellt. Exkurse können damit Referenzen auf Entitäten enthalten, die i) zwar Teil der erzählten Welt, aber nicht zwangsläufig Teil der „Szene“, ii) Teil anderer fiktiver Texte, iii) Teil der realen Welt sind. Eine Annotation der Exkurse ermöglicht eine Differenzierung zwischen den verschiedenen „Status“ der Entitäteninstanzen.

Sonstiges: Je nach Organisation der Erzählung und Untersuchungsfrage können andere Aspekte, die das abgebildete Modell nicht berücksichtigt, relevant sein. Bei anachronischen Erzählungen kann es etwa sinnvoll sein, die Erzählung zunächst in eine chronologische Reihenfolge zu bringen, insbesondere wenn dynamische Netzwerke erstellt werden.

Schluss

Das hier vorgestellte Vorgehensmodell umfasst relevante Schritte für die Extraktion kopräsender Figuren aus narrativen Texten. Ein Hauptanliegen des Beitrags ist es, aufzuzeigen, welche Aspekte bei der Netzwerkanalyse narrativer Texte (potenziell) eine Rolle spielen, und diese in die Datenerhebung zu integrieren – oder, sollte dies nicht möglich sein, zumindest das Bewusstsein für deren Einfluss auf die netzwerkanalytischen Daten zu schärfen. Zweifels- ohne können nicht alle Sonderfälle in einem möglichst generischen Modell berücksichtigt werden; vielmehr dient

das Modell als methodische Grundlage, die dazu befähigt, Konkurrenznetzwerke aus Erzähltexten zu erstellen, die für Einzelfälle aber angepasst oder ergänzt werden muss. Durch seine Modularität und die „Filter“-Schritte soll das Modell für viele Fragestellungen und Untersuchungsgegenstände einsetzbar sein.

Anhang

Tabelle 4: Textstatistiken zur Verteilung von Figurenreferenzausdrücken und zu Abständen zwischen koreferenten Referenzausdrücken. Berechnungen je Text-Datei und für ausgewählte Figuren. Die Textauszüge und Annotationen entsprechen DROC (Krug et al., 2018).

Text (Textauszug entspricht DROC) und ausgewählte Figuren	Verteilung von Figurenreferenzen nach Art der Referenz (Eigennamen, Appellative, Pronomen). Figurenvorkommen innerhalb und außerhalb von Redewiedergabe-Passagen.						Abstände (in Tokens) von Pronomen zu koreferentem Appellativ oder Eigennamen	
	Gesamt	Eigennamen	Appellativ	Pronomen	In Rede	Außerhalb Rede	Median	Mittelwert
Kafka_Amerika	341	34	65	242			43	71
cr1_Karl	186	29	5	152	70	116	45	62
cr16_Franz	16	3	6	7	8	8	7	6
Dickens_OTwist	545	119	114	312			24	37
cr1_Oliver	246	61	17	168	68	178	26	42
cr314_Jack	72	5	26	41	13	59	24	28
cr10_Bumble	43	17	6	20	22	21	14	17
Fontane_GMinde	514	96	70	348			31	55
cr1_Grete	125	34	10	81	82	43	26	38
cr2_Gigas	71	8	8	55	39	32	43	81
cr3_Trud	69	22	5	42	44	25	31	55
Fontane_MMöhring	426	67	48	311			80	130
cr1_Hugo	140	13	3	124	111	29	101	161
cr70_Vater	33	0	11	22	33	0	29	30
cr5_Rybinski	132	18	5	109	122	10	97	126
Raabe_Stopfkuchen	293	32	57	204			49	157
cr1_Eduard	111	5	10	96	26	85	81	218
cr58_Stopfkuchen	21	12	3	6	7	14	17	15
Ahlefeld_Erna	803	90	95	618			74	135
cr1_Alexander	281	22	12	247	16	265	100	160
cr7_Erna	234	29	8	197	52	182	92	132
cr12_Arzt	13	0	7	5	1	12	25	42
Aston_AusdemLeben	436	52	91	293			38	48
cr1_Oburn	195	26	19	149	58	137	36	44
cr5_Frau	123	12	23	88	53	70	42	58
cr163_Buchhalter	16	3	5	7	9	7	36	33
Balzac_GlanzEliend	795	152	194	449			21	37
cr1_Jakob	65	13	10	42	25	40	20	33
cr7_Asien	260	43	39	178	89	171	27	37
cr99_Romette	18	4	5	9	9	9	12	19
Ebner-Eschenbach_Gemeindekind	896	98	187	611			30	55
cr1_Pavel	434	64	41	329	161	274	30	60
cr10_Lehrer	95	4	36	55	22	73	25	118
cr62_Milada	35	7	14	14	34	1	14	18
Verne_2000Meilen	264	26	40	198			61	192
cr1_ich (Eduard)	113	4	8	101	34	79	79	211
cr_14_Nemo	73	10	16	47	41	32	19	30
cr_2_Conseil	14	7	1	6	1	13	82	83

Fußnoten

1. Auch dort werden aber nur die Aufgaben „Identifikation von Figuren“ (inkl. Koreferenzresolution) und „Identifikation von Relationen“ (z.B. über Kookkurrenz) zur Erstellung von Figurennetzwerken berücksichtigt – Beeinflussungen der Daten durch Erzählebenen, Exkurse/Kommentare etc. bleiben unbeachtet.
2. Andresen und Vauth stellen fest, dass die Verteilungen für verschiedene Figuren des untersuchten Texts relativ stabil sind; dieser Befund ist wohl nicht generalisierbar, da die hier beigefügten Statistiken zeigen, dass etwa die Art der Referenzierung (die Verteilung von Eigennamen/Appellativen/Pronomen) je nach Figur stark variieren kann. Statistiken zu einem englischsprachigen Korpus liefern Bamman et al. (2020), die Verteilungen von Entitätenklassen und verschiedenen Referenzierungstypen sowie Abstände zu Antezedenten berechnen (allerdings nicht figurenspezifisch).
3. Auch die Herausforderungen einer automatischen Szenen-Annotation zeugen von der Komplexität dieser Aufgabe, vgl. Zehe et al., 2021. Zum Begriff des „Segments“ und verschiedenen Segmentierungsansätzen in der DH vgl. Bartsch et al., 2023.
4. Die Netzwerke wurden mit *Gephi* (Bastian et al., 2009) erstellt. Die Größe der Knoten und ihrer Beschriftung richtet sich nach dem Grad, die Dicke der Kanten nach dem Gewicht.
5. Das hier vorgestellte Vorgehensmodell kann auch auf andere Entitätenklassen (z.B. LOC/ORG) übertragen werden. Für Richtlinien zur Entitätenreferenzannotation vgl. Reiter et al., 2023.

Bibliographie

- Agarwal, Apoorv, Augusto Corvalan, Jacob Jensen und Owen Rambow.** 2012. “Social Network Analysis of Alice in Wonderland.” In *Proceedings of the NAACL-HLT 2012 Workshop on Computational Linguistics for Literature*, 88–96. <https://aclanthology.org/W12-2513> (zugegriffen: 19.11.2024).
- Andresen, Melanie und Michael Vauth.** 2018. “Added Value of Coreference Annotation for Character Analysis in Narratives.” In *Proceedings of the Workshop on Annotation in Digital Humanities*, 1–6. <http://ceur-ws.org/Vol-2155/andresen.pdf> (zugegriffen: 19.11.2024).

- Bamman, David, Olivia Lewke und Anya Mansoor.** 2020. "An Annotated Dataset of Coreference in English Literature." In *Proceedings of the 12th Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2020)*, 44–54. <https://aclanthology.org/2020.lrec-1.6> (zugegriffen: 19.11.2024).
- Bartsch, Sabine, Evelyn Gius, Marcus Müller, Andrea Rapp und Thomas Weitin.** 2023. "Sinn und Segment. Wie die digitale Analysepraxis unsere Begriffe schärft." *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften* 8 (2023). https://doi.org/10.17175/2023_003 (zugegriffen: 19.11.2024).
- Bastian, Mathieu, Sebastien Heymann und Mathieu Jacomy.** 2009. "Gephi: An Open Source Software for Exploring and Manipulating Networks." In *Proceedings of the International AAAI Conference on Weblogs and Social Media*, 361f. <http://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/09/paper/view/154> (zugegriffen: 19.11.2024).
- Brunner, Annelen, Stefan Engelberg, Fotis Jannidis, Ngoc Duyen Tanja Tu und Lukas Weimer.** 2020a. "Corpus REDEWIEDERGABE." In *Proceedings of the 12th Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2020)*, 796–805. <https://aclanthology.org/2020.lrec-1.100> (zugegriffen: 19.11.2024).
- Brunner, Annelen, Stefan Engelberg, Fotis Jannidis, Ngoc Duyen Tanja Tu und Lukas Weimer.** 2020b. "Redewiedergabe in Hefromanen und Hochliteratur." In *7. Tagung des Verbands Digital Humanities im deutschsprachigen Raum e.V. (DHd 2020)*, 190–194. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4621814> (zugegriffen: 19.11.2024).
- Elson, David, Nickolas Dames und Kathleen McKeown.** 2010. "Extracting Social Networks from Literary Fiction." In *Proceedings of the 48th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2010)*, 138–147. <https://aclanthology.org/P10-1015> (zugegriffen: 19.11.2024).
- Gius, Evelyn, Fotis Jannidis, Markus Krug, Albin Zehe, Andreas Hotho, Frank Puppe, Jonathan Krebs, Nils Reiter, Nathalie Wiedmer und Leonard Konle.** 2019a. "Detection of Scenes in Fiction." In *ADHO Digital Humanities Conference (DH2019)*. <https://doi.org/10.34894/OOY9CE> (zugegriffen: 19.11.2024).
- Gius, Evelyn, Nils Reiter und Markus Willand (Hg.).** 2019b. "A Shared Task for the Digital Humanities: Annotating Narrative Levels." *Journal of Cultural Analytics* 4. <https://culturalanalytics.org/issue/2254-vol-4-issue-3-2019> (zugegriffen: 19.11.2024).
- Gius, Evelyn, Nils Reiter und Markus Willand (Hg.).** 2021. "Narrative Levels: A Shared Task for the Digital Humanities." *Journal of Cultural Analytics* 6. <https://culturalanalytics.org/issue/3772> (zugegriffen: 19.11.2024).
- Jannidis, Fotis, Isabella Reger, Markus Krug, Lukas Weimer, Luisa Macharowsky und Frank Puppe.** 2016. "Comparison of Methods for the Identification of Main Characters in German Novels." In *ADHO Digital Humanities Conference (DH2016)*, 578–582. <https://dh2016.adho.org/abstracts/297> (zugegriffen: 19.11.2024).
- Ketschik, Nora.** 2024. "Figurennetzwerke im mittelhochdeutschen Artusroman. Möglichkeiten und Grenzen der sozialen Netzwerkanalyse als Methode für literaturwissenschaftliche Analysen." Metzler/Springer (Reihe: Digitale Literaturwissenschaft, hg. von Evelyn Gius und Thomas Weitin). Zugl. Dissertationsschrift, Universität Stuttgart. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-69984-3> (zugegriffen: 19.11.2024).
- Krautter, Benjamin, Janis Pagel, Nils Reiter und Marcus Willand.** 2020. "»[E]in Vater, dächte ich, ist doch immer ein Vater«. Figurentypen und ihre Operationalisierung." *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften*. http://dx.doi.org/10.17175/2020_007 (zugegriffen: 19.11.2024).
- Krautter, Benjamin und Michael Vauth.** 2023. "Konstellationen kommunikativer Macht. Hypothesengeleitete Netzwerkanalyse in der Literaturwissenschaft." In *Figurenkonstellation und Gesellschaftsentwurf. Annäherung an eine narratologische Kategorie und ihre Deutungspotentiale*, hg. von Henrike Schwab, 205–238. Heidelberg: Winter Verlag.
- Krug, Markus, Frank Puppe, Isabella Reger, Lukas Weimer, Luisa Macharowsky, Stephan Feldhaus und Fotis Jannidis.** 2018. "Description of a Corpus of Character References in German Novels - DROC [Deutsches Roman Corpus]." *DARIAH-DE Working Papers* 27. <http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl/?dariah-2018-2> (zugegriffen: 19.11.2024).
- Krug, Markus, Fotis Jannidis, Isabella Reger, Luisa Macharowsky, Lukas Weimer und Frank Puppe.** 2016. "Attribuierung direkter Reden in deutschen Romanen des 18.–20. Jahrhunderts. Methoden zur Bestimmung des Sprechers und des Angesprochenen." In *3. Tagung des Verbands Digital Humanities im deutschsprachigen Raum e.V. (DHd 2016)*, 124–130.
- Reiter, Nils, Andre Blessing, Nora Ketschik, Sandra Murr, Maximilian Overbeck und Axel Pichler.** 2023. "Annotation Guidelines for Entity Reference Annotation (CRETA)." Zenodo (v1.1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7684268> (zugegriffen: 19.11.2024).
- Rochat, Yannick und Frédéric Kaplan.** 2014. "Character Networks in Les Confessions from Jean-Jacques Rousseau." In *Proceedings of Texas Digital Humanities Conference*.
- Szemes, Botond und Bence Vida.** 2024. "Tragic and Comical Networks. Clustering Dramatic Genres According to Structural Properties." In *Computational Drama Analysis. Reflecting on Methods and Interpretations*, hg. von Melanie Andresen und Nils Reiter, 167–188. Berlin/Boston: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783111071824> (zugegriffen: 19.11.2024).
- Smeets, Roel.** 2021. "Character Constellations: Representations of Social Groups in Present-Day Dutch Literary Fiction." Leuven: Leuven University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv21wj5cb> (zugegriffen: 19.11.2024).

Trilcke, Peer. 2013. “Social Network Analysis (SNA) als Methode einer textempirischen Literaturwissenschaft.” In *Empirie in der Literaturwissenschaft*, hg. von Philip Ajouri, Christoph Rauen und Katja Mellmann, 201–247. Münster: Mentis Verlag GmbH.

Trilcke, Peer, Evgeniya Ustinova, Ingo Börner, Frank Fischer und Carsten Milling. 2024. “Detecting Small Worlds in a Corpus of Thousands of Theater Plays.” In *Computational Drama Analysis. Reflecting on Methods and Interpretations*, hg. von Melanie Andresen und Nils Reiter, 7–33. Berlin/Boston: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783111071824> (zugegriffen: 19.11.2024).

Vauth, Michael. 2023. “Eine digitale Narratologie der Binnenerzählung. Untersuchungen zu den Dramen und Novellen Heinrich von Kleists.” Metzler/Springer (Reihe: Digitale Literaturwissenschaft, hg. von Evelyn Gius und Thomas Weitin). Zugl. Dissertationsschrift, Universität Darmstadt. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-67036-1> (zugegriffen: 19.11.2024).

Vauth, Michael. 2019. “Netzwerkanalyse narrativer Informationsvermittlung in Dramen.” In *6. Tagung des Verbands Digital Humanities im deutschsprachigen Raum e.V. (DHd 2019)*, 184–188.

Viehhauser, Gabriel. 2023. “Figurenkonstellationen, Gesellschaftsentwürfe und Netzwerkanalyse. Digitale Zugänge zu Strukturmustern im Fastnachtspiel.” In *Figurenkonstellation und Gesellschaftsentwurf. Annäherung an eine narratologische Kategorie und ihre Deutungspotentiale*, hg. von Henrike Schwab, 183–204. Heidelberg: Winter Verlag.

Weimer, Anna Mareike, Florian Barth, Tillmann Döncke, Luisa Gödeke, Hanna Varachkina, Anke Holler, Caroline Sporleder und Benjamin Gittel. 2022. “The (In-)Consistency of Literary Concepts – Formalising, Annotating and Detecting Literary Comment.” In *1st Annual Conference of Computational Literary Studies. Conference Reader*. <https://doi.org/10.48694/jcls.90> (zugegriffen: 19.11.2024).

Zehe, Albin, Leonard Konle, Lea Katharina Dümpelmann, Evelyn Gius, Andreas Hotho, Fotis Jannidis, Lucas Kaufmann, Markus Krug, Frank Puppe, Nils Reiter, Annekea Schreiber und Nathalie Wiedmer. 2021. “Detecting Scenes in Fiction: A new Segmentation Task.” In *Proceedings of the 16th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics*, 3167–3177. <https://doi.org/10.18653/v1/2021.eacl-main.276> (zugegriffen: 19.11.2024).

Pause im Text. Zur Exploration semantisch konditionierter Sprechpausen in Hörbüchern

Stierner, Haimo

stierner@linglit.tu-darmstadt.de
TU Darmstadt, Deutschland
ORCID: 0000-0002-4407-2415

Hatzel, Hans Ole

hans.ole.hatzel@uni-hamburg.de
Universität Hamburg, Deutschland
ORCID: 0000-0002-4586-7260

Biemann, Chris

chris.biemann@uni-hamburg.de
Universität Hamburg, Deutschland
ORCID: 0000-0002-8449-9624

Gius, Evelyn

evelyn.gius@tu-darmstadt.de
TU Darmstadt, Deutschland
ORCID: 0000-0001-8888-8419

1. Sprechpausen als Vehikel der Textsegmentierung

Die für die Textanalyse grundlegende Segmentierung von Prosatexten, also deren Zerlegung in diskrete Einheiten, ist in den Computational Literary Studies (CLS) weiterhin ein prominentes Problem. Obgleich viele computationelle Verfahren die vorhergehende Unterteilung von Texten voraussetzen, fehlt es bislang an standardisierten Segmenten (cf. Bartsch et al. 2023). In Abhängigkeit von der jeweiligen Forschungsfrage und der zum Einsatz bestimmten computationellen Methoden finden sich sowohl Segmentierungen von Layoutelementen bzw. Einheiten der materiellen Textgestaltung (cf. Herzog 2018), die Tokenisierung (auf Wort- oder Satzebene) oder aber das *Unitizing*, also die nach inhaltsanalytischen Kategorien erfolgte Identifikation von größeren Einheiten in Texten wie z. B. Szenen (cf. Gius et al. 2019).

Ein in den CLS bislang nicht geprüfter Ansatz der Segmentierung, die Zergliederung von Erzähltexten mittels der in der Rezitation emergenten Sprechpausen, ist Gegen-

stand dieses Beitrags. Wir präsentieren erste Beobachtungen hinsichtlich der Möglichkeiten wie Bedingungen für die Identifikation und Analyse semantisch konditionierter Sprechpausen in Hörbüchern. Ein solcher Zugang würde die genannten, allein vom Text ausgehenden Zugänge zur Segmentierung um eine in der Textrezeption erzeugte Segmentierung komplementieren, auch um die bestehenden Segmentierungsoptionen überprüfen zu können.

Ausgangspunkt unserer Analyse ist das in der Sprechwissenschaft und Sprecherziehung entwickelte Konzept des interpretierenden Textsprechens (cf. Geißner 1981:175; Brand 2021), mit welchem jedwede Rezitation von Texten vor Publikum als originärer Interpretationsvorgang und mithin die Sprechfassung eines Textes als dessen Interpretation verstanden werden. In der Konsequenz verstehen wir die Pausensetzung und -länge, welche der prosodischen Dimension eines literarischen Werks angehören, als die von Vortragenden ad hoc oder planmäßig vorgenommene sinnhafte Segmentierung eines Textes. Unbestimmt bleibt dabei zunächst, inwiefern es sich bei den potentiell multifunktionalen Sprechpausen um syntaktische und typographisch bedingte, auf z.B. Interpunktion oder Absätze rekurrende, oder aber um semantisch konditionierte Unterbrechungen handelt, denen eine noch näher zu bestimmende handlungsrelevante Funktion zugewiesen werden kann. In diesem Beitrag untersuchen wir demzufolge die semantisch-interpretative Qualität von Sprechpausen in Tonaufzeichnungen von eingelesenen Erzähltexten. Der Beschreibung unseres Audio-Korpus (2.) sowie der Transkriptions-Methode (3.) folgt die Exploration der aus diesem Korpus gewonnenen, transkribierten Daten, um die mögliche Motivierung der Sprechpausen zu erfassen. Analysiert wird hierfür die Verteilung der Anzahl wie Länge der in den Daten detektierten Pausen (4.). Anschließend diskutieren wir den Zusammenhang von Sprechkompetenz und Pausensetzung (5.) und ziehen aus der Datenexploration Rückschlüsse für weitergehende Forschungsaktivitäten (6.).

2. Professionelle und Laien-Lesungen

Für unsere Untersuchung haben wir die aufgezeichneten Lesungen von drei, aus dem EvENT-Projektkorpus (Vauth et al. 2021) entnommenen Erzähltexten analysiert. Bei der Auswahl der Texte wurde darauf geachtet, dass sich diese durch verschiedene narrative Profile bzw. Charakteristika auszeichnen. Den analysierten Vortragsaufzeichnungen zugrunde lagen somit Franz Kafkas hypotaktisch geprägte Erzählung *Die Verwandlung*, Annette von Droste-Hülshoffs dialogreiche, viele Passagen mit direkter Rede aufweisende Erzählung *Die Judenbuche* sowie Heinrich von Kleists *Das Erdbeben in Chili*, in welchem kontrastiv zeittraffende und szenisch erzählte Passagen vorhanden sind. Für jeden dieser Texte haben wir eine professionelle, von einer/m Schauspieler:in eingesprochene Lesung sowie eine über das frei zugängliche Online-Portal *LibriVox* erhältliche Laien-Le-

sung analysiert. Durch die Auswahl von professionellen sowie laienhaften Vorträgen enthält unser Audio-Korpus mutmaßlich Aufzeichnungen von Vortragenden mit unterschiedlicher Text- und Vortragskompetenz, was zumindest eine tentative Auswertung der Auswirkungen dieser Kompetenzen auf die Pausensetzungen in den verschiedenen Sprechfassungen ermöglicht. Die Annahme ist dabei, dass die professionell Vortragenden die Pausen bewusster einsetzen und damit auch mehr semantisch konditionierte bzw. relevante Sprechpausen vornehmen, die entsprechend stärker an Bedeutungselementen der Texte ausgerichtet sind. Solche Pausen sind an ihrer verhältnismäßig längeren Dauer erkennbar. Überdies muss berücksichtigt werden, dass die professionellen Lesungen redaktionell betreut sind und die Tonaufzeichnungen zudem eine Postproduktion, also Nachbearbeitung, durchlaufen haben.

3. Pausenerkennung mit WhisperX

Für die automatische Pausenerkennung verwendeten wir Whisper (Radford et al. 2023), ein neuronales Modell zur Transkription von gesprochener Sprache, welches annähernd die Fehlerraten von professionellen Transkriptor:innen erreicht (Radford et al. 2023, Abbildung 7). Prinzipiell wäre es wünschenswert, einen Alignierungsansatz zu nutzen, die Audiodaten also mit einem – in unserem Fall verfügbaren – Originaltext abzugleichen. Schiel et al. (2017) beschreiben ein derartiges System. In der Praxis war jedoch keine Implementation einfach auf unseren Daten anwendbar, sodass die automatische Transkription für diese explorative Arbeit passend war. Konkret setzen wir die Implementation WhisperX (Bain et al. 2023) ein, welche zahlreiche zusätzliche Funktionen im Vergleich zur ursprünglichen Whisper-Implementation bietet. Die Anwendung von WhisperX auf eine beliebige Audiodatei erzeugt ein Transkript eben dieser, in dem einzelne Segmente mit Zeitcodes versehen sind. Die Segmente entsprechen dabei linguistischen Sätzen (da wir WhisperX mit den Standardoptionen aufrufen und somit *Sentence* als Wert für die *Segment-Resolution* wählen), wobei diese Separierung unter anderem auf Grundlage des transkribierten Textes erfolgt, dessen Satzzeichen naturgemäß nicht immer dem Originaltext entsprechen. Für unseren Anwendungsfall sind die ebenfalls verfügbaren Zeitinformationen auf der Wortebene – im Hintergrund durch wav2vec2 (Baevski et al. 2020) umgesetzt – essentiell, denn Whisper bietet in der Ursprungsimplementation nur Anfangs-Zeitcodes für Segmente, sodass unklar ist, wieviel Zeit zwischen zwei Sätzen oder Segmenten verbleibt. Mit WhisperX erstellen wir also eine Transkription, in der Start- und Endzeitstempel auf der Segment- sowie auf der Tokenebene enthalten sind. Unsere Transkriptionen wurden mit der large-v2 Variante von Whisper angefertigt. Die sechs so bearbeiteten Audio-Dateien werden von dem Modell in insgesamt 4'542 Segmente aufgeteilt, die wir im Folgenden weiter untersuchen.

4. Pausen im Korpus

Abbildung 1: Verteilung der Pausen nach Länge und Anzahl in den Sprechfassungen

Die Verteilung der insgesamt 4.542 im Audio-Korpus mit WhisperX detektierten Pausen (an Satzenden) nach den Sprechfassungen der Texte auf die Pausenlängenwerte (x-Achse) sowie die Pausenanzahl (y-Achse) findet sich in Abbildung 1. Mit der Auswertung der Daten und in Anlehnung an die vom Grammatischen Informationssystem grammis (cf. Institut für Deutsche Sprache 2013) vorgeschlagene Differenzierung von Sprechpausen ergeben sich zunächst folgende Beobachtungen: In allen Sprechfassungen dominieren erwartungsgemäß die sehr kurze Pausen, die lediglich auf Atemeinschnitte bei der Satzbeendigung verweisen ($x < 0,3$ Sek.), während Verzögerungspausen ($0,3 < x < 1$) deutlich seltener auftreten. Wird ab dem Längenwert 1 Sekunde den Pausen eine dann noch zu bestimmende semantische Relevanz zugemessen (Relevanzpause; cf. ebd.), weisen beide Sprechfassungen der *Verwandlung* in diesem Sektor die wenigsten Relevanzpausen auf (professionelle Lesung 24 % und Laienlesung 12 % aller Pausen der jeweiligen Sprechfassung), was im Zusammenhang mit der hypotaktischen Struktur des Textes oder aber dem deutlich geringeren Orts- und Zeitenwechsel im Text stehen könnte. Die *Verwandlung* Gregor Samsas in ein Ungeziefer und die sich anschließenden Interaktionen mit seiner Familie finden ausschließlich in der Wohnung der Samsas statt, die erzählte Zeit im ersten Kapitel beträgt ca. eineinhalb Stunden.

Die dialogreiche Gestaltung der *Judenbuche* wiederum scheint, obschon der Text kürzer als *Die Verwandlung* ist, zu der höchsten Anzahl an Pausen im Audio-Korpus beizutragen (1.108 bei der Laienlesung, 1.064 bei der professionellen Lesung): Allein bei den Relevanzpausen beträgt der Anteil jener Pausen, die nach oder vor der direkten Redewiedergabe einer Figur gesetzt werden, 30 % ($n = 66$). Bei der *Verwandlung* hingegen beläuft sich der Anteil der anscheinend durch direkte Rede motivierten Pausen im gleichen Pausenspektrum auf gerade einmal 3 % ($n = 7$).

Die höchsten Anteile an Relevanzpausen weisen die beiden Sprechfassungen des Kleist-Textes auf (professionelle Lesung 44 % und Laienlesung 41 % aller Pausen der jeweiligen Sprechfassung). Es handelt sich im Korpusvergleich um den Text mit den meisten Figuren, mit einem sehr handlungsintensiven, also auch diverse Ortswechsel enthalten-

den, Plot. Nachdem das Verhältnis der Segmentlänge zur durchschnittlichen Satzlänge der Texte unterschiedlich ist, nehmen wir an, dass eher bestimmte narrative Eigenschaften für Pausen relevant sind. Zumindest scheint die höhere Heterogenität, die durch vermehrte narrative Elemente wie Dialoge, Figuren oder auch weitere, handlungsbezogene Elemente entsteht, auch die Anzahl an Relevanzpausen zu steigern.

Sprechfassung	Token Textvorlage	Gesamtanzahl Pausen	Atemeinschnitte und Verzögerungspausen (x<1) in Sekunden und Prozent	Relevanzpausen (x>1) in Sek. und Prozent
<i>Die Judenbuche</i> professionelle Lesung	16'205	1'064	844 (79,3 %)	220 (20,7 %)
<i>Die Judenbuche</i> Laienlesung	16'205	1'108	744 (67,2 %)	364 (32,8 %)
<i>Die Verwandlung</i> professionelle Lesung	19'153	937	708 (75,6 %)	229 (24,4 %)
<i>Die Verwandlung</i> Laienlesung	19'153	962	851 (88,5 %)	111 (11,5 %)
<i>Das Erdbeben in Chili</i> professionelle Lesung	5'390	270	150 (56,0 %)	120 (44,0 %)
<i>Das Erdbeben in Chili</i> Laienlesung	5'390	201	119 (59,2 %)	82 (40,8 %)

Tabelle 1: Verteilung der Pausen nach Länge in den Sprechfassungen

5. Kompetenz und Pausensetzung

Abgesehen von der Laienfassung des *Erdbebens* ist die Anzahl der Gesamtpausen bei den beiden anderen, von Laien eingesprochenen Texten leicht höher als bei jenen der professionell Vortragenden. Eine Tendenz bezüglich der möglichen Auswirkung der Sprechkompetenz zeichnet sich jedoch ab, wenn der Fokus auf die Relevanzpausen gesetzt wird. Hier ist bei der *Verwandlung* und, wenn auch nur leicht, beim *Erdbeben* der prozentuale Anteil bei den professionellen im Vergleich zu den Laien-Sprecher:innen höher. Die Tendenz verstärkt sich, wenn im Spektrum der Relevanzpausen zwischen jenen Pausen unterschieden wird, die mutmaßlich stärker typographisch motiviert sind, weil sie nach Absätzen eingelegt werden, und jenen, die innerhalb von Absätzen gemacht wurden. Die Auswertung der von uns dementsprechend manuell annotierten Whisper-Transkripte ergab, dass die professionellen Leser:innen in allen Texten mehr Relevanzpausen in den Absätzen setzen als die Laien-Leser:innen.

Zu bemerken ist, dass sich in Absätzen auch weitere, möglicherweise durch typographische Trigger erzeugte Pausen befinden. Neben den Anführungszeichen der direkten Rede zählt dazu z.B. ungewöhnliche Interpunktion am Satzende.

Sprechfassung	Relevanzpausen im Absatz	Relevanzpausen vor dem Absatz
<i>Die Judenbuche</i> professionelle Lesung	82 %	18 %
<i>Die Judenbuche</i> Laienlesung	78 %	22 %
<i>Die Verwandlung</i> professionelle Lesung	79 %	21 %
<i>Die Verwandlung</i> Laienlesung	40 %	60 %
<i>Das Erdbeben in Chili</i> professionelle Lesung	64 %	36 %
<i>Das Erdbeben in Chili</i> Laienlesung	43 %	57 %

Tabelle 2: Verteilung der Relevanzpausen nach Textposition

Wir gehen zugleich davon aus, dass die Textkenntnis bei den professionellen Sprecher:innen in der Regel höher ist, nicht zuletzt aufgrund der redaktionellen Betreuung, ihrer Ausbildung und der im Vorfeld der Aufnahme mutmaßlich erfolgten, eingehenden Beschäftigung mit dem Text.

6. Fazit und Ausblick

Unsere tentative Annäherung an die Segmentierungsfunktion von Sprechpausen hat ergeben, dass es lohnend erscheint, diesen Ansatz weiter zu verfolgen und durch ein größeres Audio-Korpus zu validieren. Die Exploration unserer Daten bislang deutet an, dass mittels der sprechpausenbezogenen Segmentierung Textprofile erstellt werden können und eine größere Sprecher:innenkompetenz vermutlich zu mehr nicht primär typographisch getriggerten Sprechpausen führt.

Die Erstellung eines größeren Audio-Korpus für weitere Untersuchungen erscheint dabei nicht zuletzt aufgrund der spezifischen Rhetorizität von Vortragenden geboten, ihrer idiosynkratischen Realisierung der Sprechfassung eines Textes. Um die damit verbundenen Parameter der Pausensetzung und -längen weitestmöglich zu neutralisieren, wäre die Untersuchung von deutlich mehr Sprechfassungen nur eines Textes notwendig. In einem nächsten Schritt werden wir daher acht zusätzliche Audioaufnahmen von Laien-Lesungen des *Erdbeben*-Textes der gleichen Analyse unterziehen, auch um die bisherigen Ergebnisse einer Prüfung zu unterziehen. Auf diese Weise wollen wir ebenso eruieren, welche Textcharakteristika für die spezifische Pausenverteilung in den Sprechfassungen maßgeblich sind. Sollten sich in der Analyse eines größeren Audio-Korpus Übereinstimmungen diesbezüglich zeigen, wäre eine weitere Auswertung dieser Segmentgrenzen interessant. Zudem könnten die Daten Grundlagen für die Entwicklung eines neuen Ansatzes zur automatischen Textsegmentierung sein. Wenn die Segmente aus erzähltheoretischer Sicht stimmige bzw. konsistente Einheiten ergeben, wäre ihre automatische Erkennung eine geeignete Grundlage für darauf aufbauende narrative Analysen wie etwa von Figuren oder Handlung.

Bibliographie

- Baevski, Alexei, Yuhao Zhou, Abdelrahman Mohamed, und Michael Auli.** 2020. "wav2vec 2.0: A framework for self-supervised learning of speech representations." *Advances in neural information processing systems* 33 (2020): 12449-12460.
- Bain, Max, Jaesung Huh, Tengda Han und Andrew Zisserman.** 2023. "Whisperx: Time-accurate speech transcription of long-form audio." In *Proc. INTERSPEECH 2023*. 4489-4493.
- Bartsch, Sabine, Evelyn Gius, Marcus Müller, Andrea Rapp und Thomas Weitin.** 2023. "Sinn und Segment. Wie die digitale Analysepraxis unsere Begriffe schärft." *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften* 10.17175/2023_003.
- Brand, Svenja.** 2021. "Textsprechen als Interpretation. Gedanken zur ästhetischen Kommunikation in der literaturwissenschaftlichen Lehre." In *PhiN. Philologie im Netz, Beiheft 27/2021*, 66-76.
- Geißner, Hellmut.** 1981. "Sprechwissenschaft. Theorie der mündlichen Kommunikation." Königstein: Scriptor.
- Gius, Evelyn, Carla Sökefeld, Lea Dümpelmann, Lucas Kaufmann, Annekea Schreiber, Svenja Guhr, Nathalie Wiedmer und Fotis Jannidis.** 2021. "Guidelines for Detection of Scenes (1.0)." Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4457177> (zugegriffen: 19.Juli 2024).
- Herzog, Rainer.** 2018. "Ein generischer Ansatz zur digitalen Layoutanalyse von Manuskripten". <https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/6036> (zugegriffen: 19.Juli 2024).
- Kisler, Thomas, Uwe Reichel, Florian Schiel.** 2017. "Multilingual processing of speech via web services." *Computer Speech & Language*. 47:326-347
- Klos, Thomas und Heiner Ellgring.** 1987. "Manuelle versus elektronische Analyse von Sprechpausen" In *Zeitschrift für experimentelle und angewandte Psychologie* XXXIV, 64-71.
- Leibniz-Institut für Deutsche Sprache.** 2013. "Propädeutische Grammatik". Grammatisches Informationssystem grammis. <https://doi.org/10.14618/programm> (zugegriffen: 19.Juli 2024).
- Meyer-Kalkus, Reinhart.** 2020. "Geschichte der literarischen Vortragskunst." Berlin: J. B. Metzler. <https://doi.org/10.1007/978-3-476-04802-8> (zugegriffen: 19.Juli 2024).
- Radford, Alec, Jong Wook Kim, Tao Xu, Greg Brockman, Christine McLeavey und Ilya Sutskever.** 2023. "Robust speech recognition via large-scale weak supervision." In *International conference on machine learning*, 28492-28518.
- Trouvain, Jürgen und Bernd Möbius.** 2018. "Zu Mustern der Pausengestaltung in natürlicher und synthetischer Lesesprache". *Proc. 29th Conf. Elektronische Sprachsignalverarbeitung (ESSV '18)*. 334-341.
- Vauth, Michael, Hans Ole Hatzel, Evelyn Gius und Chris Biemann.** 2021. "Automated Event Annotation in Literary Texts". In: *CHR 2021: Computational Humanities Research Conference*, 333-345. Amsterdam. http://ceur-ws.org/Vol-2989/short_paper18.pdf

Platinstandard-Annotation in der digitalen Literaturwissenschaft: Definition, Funktionen und diskursive Argumentvisualisierung als Best-Practice-Beispiel

Jacke, Janina

jacke@ndl-medien.uni-kiel.de

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Deutschland

ORCID: 0000-0001-7217-3136

Einleitung

Dieser theoretisch-methodologische Beitrag skizziert das Konzept und die Erstellung von Platinstandard-Annotationsdaten im Zusammenhang mit komplexen literaturwissenschaftlichen Phänomenen. Den Überlegungen liegt die Idee zugrunde, dass bei der Erstellung von Annotationsdaten in der digitalen Literaturwissenschaft je nach dem primären Verwendungszweck unterschiedliche Standards angesetzt werden sollten. Im Folgenden werde ich zunächst kurz das traditionelle Konzept der Goldstandard-Daten vorstellen und potenzielle Probleme aufzeigen (Abschnitt 2). Im Anschluss wird das Konzept des Platinstandards eingeführt, das andere und strikere Qualitätskontrollen für Annotationsdaten vorsieht und dadurch hermeneutische literaturwissenschaftliche Belange stärker berücksichtigt (Abschnitt 3). Abschließend wird ein Best-Practice-Beispiel für diesen Ansatz aus dem Projekt CAUTION präsentiert, das sich mit der Annotation des interpretationsabhängigen Phänomens des unzuverlässigen Erzählens beschäftigt (Abschnitt 4).

Goldstandard-Annotation und potenzielle Probleme

Das Konzept der Gold-Standard-Annotationen ist so tief in der Methodik der Computerlinguistik verwurzelt, dass es sogar in Standardlehrbüchern vorausgesetzt wird (vgl. Jurafsky/Martin 2022). Die Idee ist, dass Menschen Zielflächen in Korpora manuell annotieren, die dann als Ground Truth für das Training oder die Evaluierung von

Computermodellen dienen, die diese Phänomene automatisch erkennen (vgl. Wissler et al., 2014).

Im Kontext der digitalen Literaturwissenschaft wirft dies gegensätzliche Probleme auf.¹ Zum einen ist die Erstellung von ausreichend großen Gold-Standard-Korpora extrem arbeits- und zeitintensiv. Zum anderen kann es je nach Annotationsverfahren und annotierten Phänomenen zu Qualitätsmängeln bei den Annotationen kommen. Eine Möglichkeit, das erste Problem zu adressieren, sind Silberstandard-Annotationen (vgl. Rebholz-Schumann et al., 2019), d. h. kombinierte, automatisch generierte Annotationen, die „provide a level of annotation quality that is better than unchecked output of automated processing, even though it might not reach gold standard“ (Schweitzer et al., 2018).

Das zweite Problem wird durch verstärkte Maßnahmen zur Sicherung der Qualität manueller Annotationen angegangen, z. B. durch die Annotation eines Textes durch mehrere Annotator:innen, um idiosynkratische Entscheidungen zu verhindern, oder durch Iterationsschleifen mit verfeinerten Annotationskategorien/-richtlinien (vgl. Gius und Jacke, 2017; Reiter, 2020). In der Regel werden in solch einem Setting nur einstimmige Annotationen verwendet. Diese Annotationen sind als Goldstandard für die Evaluation oder das Training besser geeignet, da sie die tatsächlichen Zielflächen adäquater widerspiegeln.

Platinstandard für Annotationen in hermeneutischen Kontexten

Die Annotation komplexer literarischer Phänomene (vgl. Gius, 2019) erfordert jedoch manchmal eine noch strengere Qualitätskontrolle. Allein durch Multi-Annotatoren-Settings und Iterationsschleifen kann nicht sichergestellt werden, dass einstimmige Annotationen fundierten Daten entsprechen und widersprüchliche Entscheidungen tatsächlich unentscheidbare Fälle darstellen. Im Gegensatz zu vielen traditionellen NLP-Aufgaben reicht die Intuition kompetenter Muttersprachler:innen (auch bei Kenntnis der relevanten literaturwissenschaftlichen Terminologie) nicht aus, um intuitiv adäquate Entscheidungen zu treffen, da die Erkennung einiger literarischer Phänomene in einem Text stark auf verschiedenen impliziten Annahmen und Schlussfolgerungen beruht (vgl. Kuhn, 2023).

Gerade in Fällen, in denen das primäre Ziel der Annotation nicht die möglichst zeitnahe Automatisierung der Annotationsaufgabe darstellt, um auf großen Korpora beispielsweise einen historischen Überblick über die (ungefähr) Entwicklung literarischer Phänomene zu erlangen, sondern hermeneutische Fragen im Fokus stehen, kann die digitale Literaturwissenschaft von Platinstandard-Annotationen profitieren. Darunter sind Annotationen zu verstehen, die nicht durchschnittliche bzw. mehrheitliche menschliche Entscheidungen widerspiegeln, sondern *gut begründete*: Annotator:innen sollen in solch einem Kontext Annahmen und Schlussfolgerungen, die zu Annotationen

führen, dokumentieren, systematisieren, diskutieren und reflektieren.

In einigen Forschungsprojekten im Feld der digitalen Literaturwissenschaft sind bereits diskursive Prozesse zur Optimierung von Annotationen implementiert (vgl. z.B. Gius und Jacke, 2017, Andresen et al., 2022, Gödeke et al., 2022). Obwohl die so produzierten Annotationen innerhalb dieser Projekte teilweise als „Goldstandard“ bezeichnet werden (Gödeke et al. 2022), weisen sie durch die Diskussion (u. U. mit anschließender Revision) Elemente des hier vorgeschlagenen Konzepts des Platinstandards auf. Ich möchte indes als Bedingungen für Platinstandard-Annotationen vorschlagen, dass der diskursive Aushandlungs- bzw. Begründungsprozess von Annotationen stärker regelgeleitet vorgenommen und systematisch dokumentiert werden sollte. In diesem Rahmen können dann auch die Kriterien entwickelt und expliziert werden, nach denen entschieden wird, unter welchen Umständen Annotationen bearbeitet werden sollten und in welchen Fällen etwa auch Uneinigkeit zwischen Annotator:innen bestehen bleiben darf.² Durch derartige Kriterien ergibt sich die Möglichkeit einer (fachlich begründeten und vorerst nicht automatisierbaren) Evaluation der Annotationen – denn Inter-Annotator Agreement ist, wie auch Andresen et al. anmerken, bei komplexen und interpretationsabhängigen Annotationsaufgaben nicht immer ein angemessenes Evaluationsmittel (vgl. Andresen et al., 2022).

Im Folgenden soll ein mögliches Vorgehen zu Erstellung von Platinstandard-Annotationen anhand eines konkreten Beispiels aus dem Projekt CAUTION illustriert werden. Die hier vorgestellte Methode der Nutzung von Argumentbäumen hat vor dem Hintergrund der obigen Ausführungen folgende Vorteile: (1) Sie bietet die Möglichkeit einer systematischen Dokumentation von Argumentations- und Aushandlungsprozessen. (2) Einige der Evaluationskriterien liegen bereits zu Beginn offen und können durch die gewählte Dokumentationsform leichter überprüft werden, andere können im Prozess entwickelt bzw. identifiziert werden. (3) Die vorgestellte Methode hat den Vorteil, dass nicht grundsätzlich nur solche Annotationen auf den Prüfstand gestellt werden, bezüglich derer Uneinigkeit unter den Annotator:innen herrscht.

Die im Folgenden exemplarisch erläuterte Methode der Nutzung von Argumentbäumen ist zwar nicht die einzige Möglichkeit, Begründungs- und Aushandlungsprozesse bei der Entwicklung von Platinstandard-Annotationen zu systematisieren und zu dokumentieren – sie lässt sich aber (ggf. mit Modifikationen) generell auf Annotationsvorhaben anwenden, bei denen die Annotationen auf hermeneutischen Prozessen basieren.

Use Case: Argumentbäume als Methode zur Erstellung von Platinstan-

dard-Annotationen unzuverlässigen Erzählens

Im Projekt CAUTION (Computer-aided Analysis of Unreliability and Truth in Fiction – Interconnecting and Operationalizing Narratology) wird das interpretationsabhängige Phänomen des unzuverlässigen Erzählens – genauer: ein Teilkonzept mimetischer Unzuverlässigkeit (vgl. Kindt, 2008) – im Rahmen eines mehrgleisigen Zugangs untersucht, bei dem jeweils mit unterschiedlichem primären Erkenntnisinteresse Silber-, Gold- und Platinstandard-Annotationen erstellt werden (vgl. Jacke, 2023). Die hier untersuchte Form von Unzuverlässigkeit liegt vor, wenn die Erzählfigur in einem fiktionalen Text inkorrekte Behauptungen über die fiktive Welt äußert.

Im Folgenden soll der Fokus auf der Vorstellung des im Projekt umgesetzten Prozederes für die Erstellung der Platinstandard-Annotationen liegen. Da diese allerdings auf (einer literaturwissenschaftlichen Entsprechung von) Goldstandard-Annotationen aufbauen, wird deren Genese ebenfalls kurz erläutert.

Für die Erstellung der Goldstandard-Annotationen wurden zunächst neun deutschsprachige Erzählungen aus der Zeit zwischen dem 19. und dem 21. Jahrhundert³ mithilfe des Programms CATMA auf der Basis gemeinsamer Annotationsrichtlinien annotiert. Dabei haben mindestens drei Annotator:innen denselben Text bearbeitet, wobei Teilsätze, die eine inkorrekte Behauptung über die fiktive Welt enthalten, als „incorrect statement“ und unentscheidbare Teilsätze als „undecided“ ausgezeichnet werden sollten. Rechtfertigung oder Diskussion von Annotationsentscheidungen waren dabei nicht Teil des Prozederes. Um trotz der Interpretationsabhängigkeit des Phänomens (die zum einen in der Kategorie „undecided“, zum anderem im erwartungsgemäß niedrigen Inter-Annotator Agreement zum Ausdruck kommt, vgl. Blessing et al., 2024) einen gemeinsamen Datensatz zu kreieren, der als literaturwissenschaftliche Entsprechung von Goldstandard-Daten verstanden werden kann, wurden die Daten auf eine bestimmte Weise zusammengeführt: Alle annotierten Passagen erhalten einen Dezimalwert, der widerspiegelt, wie oft „incorrect statement“ (1,0) und „undecided“ (0,5) gewählt wurde (Addition der Werte aller Annotator:innen für die Passage geteilt durch Zahl der Annotator:innen). Das Ergebnis stellt einen durchschnittlichen Wert der Sicherheit dar, mit der menschliche Annotator:innen einer Passage vergleichsweise intuitiv unzuverlässiges Erzählen zuschreiben.

Für ein hermeneutisch besonders interessantes Teilkorpus⁴ wird zur Erstellung von Platinstandard-Annotationen eine Iterationsschleife mit einem experimentellen Setting hinzugefügt. Einschätzungen zur mimetischen Unzuverlässigkeit von Erzählinstanzen, insbesondere die Feststellung inkorrekt geäußerten, basieren auf einer Gesamtinterpretation des Textes im Hinblick auf die fiktive Welt (vgl. Kindt, 2008, 53). Diese Art der Interpretation lässt sich als inhaltspezifisierende (*content-specifying*) Interpretation

bezeichnen (vgl. Folde, 2015). Im Rahmen der ersten intuitiven Annotationsrunde liegen den Annotationsentscheidungen solche Interpretationen in der Regel implizit und unvollständig zugrunde. In der Iterationsschleife zur Erstellung der Platinstandard-Annotationen sollen diese Interpretationen der Annotator:innen nicht nur explizit gemacht, sondern auch in einem kollaborativen Prozess optimiert werden. Diesem Anspruch liegt die Annahme zugrunde, dass (auch inhaltspezifisierende) Interpretationen literarischer Texte zwar legitimerweise variieren können (z.B. aufgrund von textueller Mehrdeutigkeit, unterschiedlicher Fokussierung oder verschiedener interpretationstheoretischer Ansätze), dass Interpretationen aber zugleich argumentativ gut untermauert sein sollten (vgl. Descher und Petraschka, 2018).

Um Interpretationen und Argumentationen gut strukturiert und möglichst vergleichbar zu visualisieren, werden die Annotator:innen gebeten, im Argument-Visualisierungs-Modus des Programms MindMup⁵ individuell einen Argumentbaum zu erstellen, bei dem eine These über die Zuverlässigkeit bzw. Unzuverlässigkeit der Erzählfigur des jeweiligen Textes die Hauptthese bildet,⁶ die dann durch unterschiedliche Argumente bzw. Prämissen gestützt wird.⁷ Ein Beispiel für einen solchen Argumentbaum (hier für den Text „Meine falschen Eltern“ von Katharina Bendixen, vgl. Bendixen, 2012) findet sich in Abb. 1. Der Argumentbaum ist folgendermaßen zu lesen: Jeder Knoten (Konklusion) wird durch die mit ihm verbundenen darunterliegenden Knoten (Prämissen) gestützt. Prämissen können wiederum selbst argumentativer Stützung bedürfen. Sie werden dann ebenfalls zu Konklusionen, die durch darunterliegende Prämissen gestützt werden. Sind mehrere Prämissen gemeinsam Teil eines Arguments, wird dies durch eine horizontale Klammer über den relevanten Prämissen visualisiert. Die Prämissen sind in erster Instanz hauptsächlich Thesen über die fiktive Welt des Textes, in späterer Instanz sind sie dann aber oft anderen Typen zugehörig – einen besonders wichtigen Typ bilden konkrete Textstellen aus dem relevanten literarischen Text.⁸

Abbildung 1: Beispiel-Argumentbaum: unzuverlässiges Erzählen in „Meine falschen Eltern“

Nachdem jede Annotatorin einen Argumentbaum erstellt hat, werden die einzelnen Bäume in der Annotator:innengruppe untersucht und diskutiert. Dabei sollen Stellen identifiziert werden, an denen die Argumentationsstruktur nicht korrekt ist (Bilden vertikale Kanten wirklich Prä-

missen-Konklusion-Zusammenhänge ab?), an denen Thesen nicht ausreichend begründet erscheinen⁹ und an denen mögliche Gegenargumente unberücksichtigt bleiben. Zudem soll geprüft werden, ob die Argumentbäume relevante Textmerkmale erklären bzw. relevante Fragen (hier: über die fiktive Welt) erklären kann. Relevante Kriterien sind hier also u.a. plausible Schlussregeln (wobei Regeln für literaturwissenschaftliche Argumentation teilweise im Detail erst noch ausgehandelt werden müssen), Plausibilität von Prämissen (wobei sich die Einschätzung je nach interpretationstheoretischem Ansatz unterscheiden kann), Entkräftigung von Gegenargumenten sowie Kohärenz/Reichweite. Die Annotator:innen haben in den Diskussionen die Möglichkeit, auf die Einwände zu reagieren, und können im Anschluss ihre Argumentbäume überarbeiten, um den Einwänden zu begegnen.

Das Ziel dieses Vorgehens besteht nicht darin, dass die Annotator:innen sich am Ende auf eine inhaltspezifisierende Interpretation, eine Argumentation oder gar auf einen Argumentbaum einigen. Es geht lediglich darum, die impliziten und intuitiven Interpretationen, die den Unzuverlässigkeitsannotationen zugrunde liegen, explizit zu machen, in einem diskursiven Verfahren auf den Prüfstand zu stellen und möglichst gut argumentativ zu stützen. Nach abgeschlossener Arbeit an den Argumentbäumen überarbeiten die Annotator:innen auf dieser argumentativen Basis ihre vormals intuitiven Unzuverlässigkeitsannotationen.¹⁰

Fazit

Auf die dargestellte Weise lassen sich für ein relevantes Teilkorpus Platinstandard-Annotationen erstellen, also gut begründete Annotationen für interpretationsabhängige literarische Phänomene. Diese Daten sind literaturwissenschaftlich belastbare hermeneutische Annotationen, die sowohl reflektierte Informationen über die literarischen Texte enthalten (etwa im Vergleich der Annotationsversionen) als auch theoretische und methodologische Einblicke erlauben (etwa in die Interpretationsabhängigkeit der Annotationen). Zudem werden mit den Argumentbäumen und den Vorarbeiten¹¹ weitere auswertbare Datensätze generiert, die die Möglichkeit bieten, eine Brücke zwischen den Arbeitsfeldern Digitale Literaturwissenschaft und Computational Argumentation (vgl. z.B. Habernal und Gurevych, 2016) zu schlagen, um die Spezifika literaturwissenschaftlichen Argumentierens in den Blick zu rücken.

Aufgrund des umfangreichen Prozederes sind die generierten Datensätze in der Regel zu klein, um unmittelbar ML-Modelle zu trainieren. Wenn allerdings durch gemeinsame Anstrengungen und über mehrere Jahre hinweg ein ausreichend großes Platinstandard-Korpus für ein komplexes Phänomen generiert werden kann, um Modelle zu trainieren, könnte sogar die Aussicht bestehen, parametrisierte automatische Annotationen zu erhalten, die Annotationen relational zu bestimmten Grundannahmen und -argumenten generieren. Bis dahin kann (auch innerhalb eines Projekts) parallel mit verschiedenen Standards gearbeitet werden, so

dass beispielsweise einerseits mittels Silber- oder Goldstandard-Annotationen ein Computermodell als Annäherung an ein literaturwissenschaftliches Phänomen, andererseits mittels Platinstandard-Annotationen ein literaturwissenschaftlich belastbarer Datensatz für besonders interessante Einzeltexte generiert wird.

Fußnoten

1. Probleme mit Goldstandard-Annotation im Bereich des NLP werden in Kovář et al., 2016 diskutiert.
2. Bei Andresen et al. werden als Kriterien „plausibility, consistency and formal correctness of the annotations“ genannt (Andresen et al. 2022), wobei allerdings offenbleibt, wie etwa die Konsistenz auf den Prüfstand gestellt oder wie Plausibilität definiert wird.
3. Zu den Kriterien für die Korpuserstellung siehe Blessing et al., 2024.
4. Das können beispielsweise Texte sein, in denen besonders viele Unzuverlässigkeitsannotationen vorkommen oder in denen sich die Annotator:innen besonders uneinig sind, das IAA also besonders niedrig ist.
5. Im Kontext von CAUTION ist die Wahl auf die intuitiv und kollaborativ nutzbare Software MindMup gefallen (<https://www.mindmup.com/mindmup-gold/>, 22.07.2024). Es ließe sich aber mit anderer Software experimentieren, die durch mehr Codierungsoptionen weitere Analysen der Argumentationsdaten zulässt, etwa mit Argdown (<https://argdown.org/>, 22.07.2024).
6. Das Verhältnis zwischen ‚pauschalen‘ Aussagen über die Zuverlässigkeit von Erzählinstanzen einerseits und der textstellenbasierten Feststellung inkorrektur Aussagen andererseits ist nicht trivial. Eine plausible These wäre, dass Erzählinstanzen dann als (mimetisch) unzuverlässig bezeichnet werden, wenn ihre inkorrekten Aussagen einen Grenzwert erreichen, der sich aus Häufigkeit, Intensität und interpretatorischer Relevanz zusammensetzt (vgl. Jacke, 2020, 180–182). Dieser Zusammenhang wird in CAUTION ebenfalls untersucht, steht aber nicht im Fokus.
7. Vorbild für die Arbeit mit Argumentbäumen im literaturwissenschaftlichen Bereich ist das Projekt ArguLit (vgl. Descher et al., 2023), in dem Argumentbäume allerdings zur Rekonstruktion von Argumentationen in literaturwissenschaftlichen Interpretationstexten genutzt wurden und nicht, wie hier, als heuristisches Werkzeug zur Explizierung und kollaborativen Verbesserung eigener Interpretationen und Annotationen.
8. Als methodische Heranführung an die Erstellung eines Argumentbaums erstellen die Annotatorinnen (zumindest für den ersten analysierten Text) zunächst eine Liste relevanter Fragen über die fiktive Welt sowie mögliche Antworten. Im Anschluss wird ein knapper Text verfasst, der diese Fragen beantwortet und argumentativ stützt. In einem letzten Schritt wird dieser Text in einen Argumentbaum überführt.

9. Im Zusammenhang mit literaturwissenschaftlicher Argumentation sind Argumente oft nicht formal (deduktiv) schlüssig. Was als hinreichend argumentativ gestützt gilt, ist hier also ebenfalls Teil des diskursiven Aushandlungsprozesses.

10. Zum Verfassungszeitpunkt dieses Abstracts läuft der Prozess der Überarbeitung der Annotationen noch – bis März 2025 werden aber für mehrere Texte alle Daten vorliegen, so dass im Vortrag auch die überarbeiteten mit den intuitiven Annotationen verglichen werden können.

11. Siehe Fußnote 8.

Bibliographie

Andresen, Melanie, Benjamin Krautter, Janis Pagel und Nils Reiter. 2022. „Who Knows What in German Drama? A Composite Annotation Scheme for Knowledge Transfer. Annotation, Evaluation, and Analysis“. *Journal of Computational Literary Studies* 1 (1). <https://doi.org/10.48694/jcls.107>.

Bendixen, Katharina. 2012. „Meine falschen Eltern“. In Dies.: *Gern, wenn du willst*. Poetenladen: Leipzig.

Blessing, André, Janina Jacke und Jonas Kuhn. 2024. „Agreement und Kookkurrenz bei unzuverlässigem Erzählen. Ziele, Herausforderungen und erste Ergebnisse aus dem Projekt CAUTION“. In *DH Quo Vadis? DHd 2024 Passau. Konferenzabstracts*. DOI: 10.5281/zenodo.10686564.

Descher, Stefan, Merten Kröncke und Simone Winko. 2023. „Wie plausibilisieren Literaturwissenschaftler*innen ihre Interpretationen? Das DFG-Projekt ‚Das Herstellen von Plausibilität in Interpretationstexten. Untersuchungen zur Argumentationspraxis in der Literaturwissenschaft‘ (ArguLit)“. *Sonderausgabe 7 von Textpraxis* (2.2023). <https://www.textpraxis.net/descher-kroencke-winko-wie-plausibilisieren-literaturwissenschaftler-ihre-interpretationen> (zugegriffen: 22. Juli 2024).

Descher, Stefan und Thomas Petraschka. 2019. *Argumentieren in der Literaturwissenschaft. Eine Einführung*. Ditzingen: Reclam.

Folde, Christian. 2015. „Grounding Interpretation“. *British Journal of Aesthetics* 55 (3), 361–374.

Gius, Evelyn. 2019. „Computationelle Textanalysen als fünfdimensionales Problem. Ein Modell zur Beschreibung von Komplexität“. *LitLab Pamphlet* 8, hrsg. v. Thomas Weitin. https://www.digitalhumanitiescooperation.de/wp-content/uploads/2019/12/pamphlet_gius_2.0.pdf (zugegriffen: 22. Juli 2024).

Gius, Evelyn und Janina Jacke. 2017. „The Hermeneutic Profit of Annotation. On Preventing and Fostering Disagreement in Literary Analysis“. *International Journal of Humanities and Arts Computing* 11 (2), 233–254.

Gödeke, Luisa, Florian Barth, Tillmann Dönicke, Hanna Varachkina, Anna Mareike Weimer, Benjamin Gittel, Anke Holler und

Caroline Sporleder. 2022. „Generalisierungen als literarisches Phänomen. Charakterisierung, Annotation und automatische Erkennung“. In *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften* 7. https://zfdg.de/2022_010 (zugegriffen: 3. Dezember 2024).

Habernal, Ivan und Iryna Gurevych. 2016. „Which argument is more convincing? Analyzing and predicting convincingness of Web arguments using bidirectional LSTM“. In *Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 1589–1599. <https://aclanthology.org/P16-1150.pdf> (zugegriffen: 22. Juli 2024).

Jacke, Janina. 2020. *Systematik unzuverlässigen Erzählens. Analytische Aufarbeitung und Explikation einer problematischen Kategorie*. Berlin und Boston: de Gruyter.

Jacke, Janina. 2023. „Die (computationelle?) Operationalisierung unzuverlässigen Erzählens. Ein Beitrag zur Theorie und Methodik literaturwissenschaftlichen Interpretierens“. *Sonderausgabe 7 von Textpraxis* (2.2023). <https://www.textpraxis.net/janina-jacke-operationalisierung-unzuverlaessigen-erzaehlens> (zugegriffen: 22. Juli 2024).

Jurafsky, Daniel und James H. Martin. 2022. *Speech and Language Processing. An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition*. https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/ed3book_jan122022.pdf (zugegriffen: 22. Juli 2024).

Kindt, Tom. 2008. *Unzuverlässiges Erzählen und literarische Moderne. Eine Untersuchung der Romane von Ernst Weiß*. Tübingen: Niemeyer.

Kovář, Vojtěch, Miloš Jakubíček und Aleš Horák. 2016. „On Evaluation of Natural Language Processing Tasks – Is Gold Standard Evaluation Methodology a Good Solution?“ In *Proceedings of the 8th International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART 2016)*, Bd. 2, 540–545. <https://www.scitepress.org/papers/2016/58248/58248.pdf> (zugegriffen: 22. Juli 2024).

Kuhn, Jonas. 2023. „Empirie – Beschreibung – Interpretation. Über den Platz von Computermodellen in den hermeneutisch-historisch orientierten Literaturwissenschaften“. In *Digitale Literaturwissenschaft. DFG Symposium 2017*, hg. von Fotis Jannidis. Springer. 57–95. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-476-05886-7_4 (22.07.2024).

Rebholz-Schuhmann, Dietrich, Antonio José Jimeno Yepes, Erik M. van Mulligen, Ning Kang, Jan Kors, David Milward, Peter Corbett, Ekaterina Buyko, Katrin Tomanek, Elena Beisswanger und Udo Hahn. 2010. „The CALBC Silver Standard Corpus for Biomedical Named Entities — A Study in Harmonizing the Contributions from Four Independent Named Entity Taggers“. In *Proceedings of the Seventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'10)*, 568–573. <https://aclanthology.org/L10-1609/> (zugegriffen: 22. Juli 2024).

Reiter, Nils. 2020. Anleitung zur Erstellung von Annotationsrichtlinien. *Reflektierte algorithmische Textanalyse*, ed. by Nils Reiter,

Axel Pichler und Jonas Kuhn. De Gruyter, 193–198, <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110693973-009/html> (zugegriffen: 22. Juli 2024).

Schweitzer, Katrin, Kerstin Eckart, Markus Gärtner, Agnieszka Falenska, Arndt Riestler, Ina Rösiger, Antje Schweitzer, Sabrina Stehwiem und Jonas Kuhn. 2018. German Radio Interviews: The GRAIN Release of the SFB732 Silver Standard Collection. In *Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018)*. <https://aclanthology.org/L18-1457/> (zugegriffen: 22. Juli 2024).

Wissler, Lars, Mohammed Almashraee, Dagmar Monett und Adrian Paschke. 2014. „The Gold Standard in Corpus Annotation“. In *Proceedings of 5th IEEE Germany Student Conference*. DOI: 10.13140/2.1.4316.3523.

Zur Modellierung von Unsicherheit: Machine Learning und begriffliche Vagheit am Beispiel der Novellen im 19. Jahrhundert

Schröter, Julian

j.schroeter@lmu.de

LMU München, Deutschland

Einleitung

Die Modellierung von Vagheit und Unsicherheit in der sprachlichen Kategorisierung ist ein offenes Problem im Bereich des *Machine Learning*, eine drängende Herausforderung für die Computerlinguistik und eine Chance für die Rekonstruktion semiotisch komplexer kultureller Phänomene. Literaturgeschichte ist ein besonders interessanter Fall eines semiotisch komplexen kulturellen Systems. Pionierarbeit in der algorithmischen Modellierung kategorialer Vagheit in Fragen auf die Geschichte der Literatur wurde von Ted Underwood (2019b) als *Perspectival Modeling* geleistet, und zwar insbesondere an Beispielen historischer Genres. Underwoods wegweisender Gedanke besteht darin, aus der Not, dass der kulturelle Bias in den menschlich annotierten Trainingsdaten grundsätzlich zu einer Art *Human Bias* überwachter maschineller Lernverfahren führt, eine Tugend zu machen, indem Modelle auf den historischen Gebrauch von Gattungsbegriffen trainiert und vergleichend aufeinander beziehbar gemacht werden. Die Rekonstruktion von kulturellem Wissen über literarische Gattungen sollte sich daher als eine Rekonstruktion begrifflicher Unsicherheit verstehen. Modellierung auf der Grundlage überwachter maschineller Lernens im Feld der Digital Humanities ist, wie bereits Underwood (2019a) herausgestellt hat, besonders geeignet, Formen der Unsicherheit zu beschreiben. Seine Modellierungen haben jedoch die Ebene der Semantik selbst nicht berücksichtigt. Der vorliegende Beitrag möchte einen neuen Schritt in Richtung einer Modellierung kulturellen Wissens durch eine originelle Verbindung von drei Techniken oder Ideen gehen. Dafür gilt es in Abschnitt 2 Vagheit und begriffliche Offenheit auf der Ebene historischer Semantik zu modellieren. Diese Modellierung wird in Abschnitt 3 für eine neuartige Projektionsmethode in der konkreten historischen Analyse der Erzählprosaarten des 19. Jahrhunderts weiterentwickelt. Durchgeführt werden die entwickelten Methoden mit realen Daten aus einem neu aufgebauten Korpus von Jour-

nalprosa des 19. Jahrhunderts (Schröter et al., 2023). Abschnitt 4 führt mit einem weiteren Verfahren zur Messung komplexer Datenstrukturen eine plausibilisierende Triangulation durch, die im abschließenden Ausblick zu Fragen der Evaluation und Interpretierbarkeit der Ergebnisse führt. Die hierfür aufgegriffenen Techniken und Ideen sind die der perspektivischen Modellierung, also die Verwendung eines Unentscheidbarkeit berücksichtigenden Maßes für Vorhersagegenauigkeit im Bereich überwachter maschineller Lernens, und die Verwendung von Label-Distributionen anstelle binärer *Ground Truth* Label.

Modellierung von begrifflicher Vagheit als Prototypikalität

Die Sprachphilosophie und die literarische Gattungstheorie stellen mit der Prototypentheorie (Rosch, 1978; Taylor, 2007; Hempfer, 2010) und dem Familienähnlichkeitsbegriff nach Wittgensteins *Philosophischen Untersuchungen* (2001, Abs. 65–71), (Strube, 1986; Fishelov, 1991) zwei Modelle zur Verfügung, die es erlauben, begriffliche Vagheit abzubilden. Obwohl beide Modelle in Gattungsstudien der CLS aufgegriffen wurden (Calvo Tello, 2021; Henny-Kramer, 2023), wurde die gezielte Modellierung des in den Modellen konzipierten Vagheitscharakters noch nicht mit hinreichender Komplexität abgebildet. Auch wenn sich die Prototypentheorie bei Rosch (1978) aus Wittgensteins Überlegungen zur Familienähnlichkeit hergeleitet hat, kann man die beiden Konzeptualisierungen von Vagheit gut unterscheiden: Prototypikalität lässt sich als eine Form begrifflicher Vagheit begreifen, die dadurch zustande kommt, dass einzelne Instanzen (hier literarische Werkmanifestationen) mehr oder weniger nah am begrifflichen Zentrum eines Gattungsbegriffs sind. Einige Instanzen können dabei so weit vom begrifflichen Zentrum entfernt sein, dass sie konkurrierenden Kategorien (oder Gattungsbegriffen) ebenso nah oder sogar noch näher stehen als der Kategorie, der sie nominell zugerechnet werden. Die Prototypentheorie macht also das Szenario beschreibbar, dass ein Werk, das üblicherweise der Gattung der Novelle zugerechnet wird, dem begrifflichen Zentrum konkurrierender Gattungen wie dem Roman oder dem Märchen näher steht als der Novelle. Das Familienähnlichkeitsmodell, wie es in der Gattungstheorie etwa von Fishelov und Hempfer aufgegriffen wurde, zielt dagegen auf begriffliche Strukturen mit mehreren begrifflichen Zentren oder Kernen. Die Vagheit eines Gattungsbegriffs wie der Novelle im Sinn von Familienähnlichkeit kommt, wie Strubes (1986) Analyse zeigt, dadurch zustande, dass es mehrere Subtypen von Novellen gibt, wobei es – analog zu Wittgensteins Beispiel der völlig unterschiedlichen Arten von Spielen – möglich ist, dass einzelne Subtypen der Gattung derart unterschiedlich sind, dass es zwei Novellen geben kann, die keinerlei oder zumindest nur sehr wenige vermeintlich gattungsspezifische Merkmale gemeinsam haben. Die im Folgenden vorgestellte Mo-

dellierung widmet sich ausschließlich der strukturell durch Prototypikalität zustande kommenden Vagheit.

Die folgende Modellierung ist durch drei wesentliche Schritte gekennzeichnet: (1a) der Aufbau eines geeigneten Verfahrens maschinellen Lernens, das (1b) eine nutzbare Kennzahl für eine Bemessung der relativen Nähe und Distanz zum begrifflichen Zentrum bereitstellt, (2) die Erfassung eines Bereichs relativer Vagheit, und (3) ein Maß zur Bemessung des relativen Vagheitscharakters eines Gattungsbegriffs wie der Novelle. Zu (1): Gewählt wird (1a) Logistische Regression als klassisches Modell überwachten maschinellen Lernens. Auch wenn logistische Regression ein bereits in die Jahre gekommenes Lernverfahren darstellt, hat es zwei entscheidende Vorteile. Erstens die bereits von Underwood (2019a und 2019b) betonte gute Interpretierbarkeit der Features, und zweites die relative Vorhersagewahrscheinlichkeit für die Zuordnung einer Instanz zu einer der in Frage kommenden Klassen. Die grundlegende Idee zu Schritt (1b) ist es, relative Nähe einer Instanz zum begrifflichen Zentrum im Sinn von Prototypikalität durch die Vorhersagewahrscheinlichkeit für eine bestimmte Klasse auszudrücken.

Der entscheidende und neue Schritt ist nun (2) die Einführung eines Bereichs relativer Vagheit. Das vorgestellte Modell verwendet den sogenannten *C@I-Score* (Peñas und Rodrigo, 2011), eine Variante des *Accuracy score*, der Unentscheidbarkeit in einer mathematisch plausiblen Weise berücksichtigt. Seine Stärke liegt in der doppelten Funktion, begriffliche Unschärfe in der Weise interpretierbar zu machen, wie sie in der Literaturtheorie und Semantik seit den 1960er Jahren konzipiert wurde. Der *C@I-score* führt zusätzlich zur Anzahl der korrekten Prognosen k T und zur Gesamtzahl n aller Prognosen die Anzahl der Enthaltungen k U ein und hat die folgende Gleichung Gl. 1 (ebd., 1416).

$$c@I = \frac{1}{n} \left(k_T + \frac{k_U}{n} \cdot k_U \right) \quad \text{(Gl. 1 } c@I\text{-accuracy score, Peñas und Rodrigo 2011)}$$

$$\sigma(x) = \frac{e^x}{1+e^x} \quad \text{(Gl. 2 Logistische Funktion)}$$

$$\log\left(\frac{p(x)}{1-p(x)}\right) = \beta + w \cdot x \quad \text{(Gl. 3 Logistische Regression mit Link-Funktion)}$$

$$\text{Verbesserungsrate} = \frac{c@I_{\text{optimal}}}{\text{accuracy}_{\text{standard}}} \quad \text{(Gl. 4 Verbesserungsrate)}$$

Im nächsten Schritt bedarf es einer Entscheidungsfunktion für Enthaltung. Hierfür wird mit logistischer Regression ein Algorithmus verwendet, der in der sigmoiden Funktion (Logistische Funktion, Gl. 2) mit der Link-Funktion (Gl. 3) über die Berechnung von Vorhersagewahrscheinlichkeiten läuft. Abbildung 1 zeigt, wie der Bereich einer Enthaltung symmetrisch um eine Vorhersagegenauigkeit von 0,5 gewählt werden kann.¹

Abbildung 1: Logistische Funktion mit Schwellenraum der Enthaltung für simulierte Daten zur Klassifikation von Romanen versus Märchen.

Anstelle einer Entscheidungslinie bei einem Wert von $y = 0,5$ für die Vorhersagewahrscheinlichkeit wird eine Art Grauzone eingeführt, so dass bei Funktionswerten innerhalb dieses Bereichs anstelle einer binären Vorhersage für eine der beiden möglichen Klassen eine Enthaltung erfolgt. Die Enthaltung gibt lediglich eine epistemische Enthaltung des Modells wieder, ohne Implikation für den Status der Objekte. Was der *C@I-score* leistet, lässt sich über drei mathematische Eigenschaften ausdrücken: (1) Falls der Algorithmus jeden Fall entscheidet, so ist der *C@I-score* identisch mit dem Standard- *accuracy-score*: Diese Eigenschaft ist wichtig für die hier gewählte Anwendung, denn nur wenn diese Eigenschaft erfüllt ist, lassen sich beide Varianten aufeinander beziehen. Der *Accuracy score* ist der besondere Fall des *C@I-scores*, bei dem jeder Fall binär entschieden wird. (2) Eine korrekte Entscheidung führt immer zu einem besseren Wert als eine Enthaltung. (3) Eine Enthaltung führt zu einem besseren Wert als eine falsche Entscheidung.

Die optimale Breite des Enthaltungsbereichs kann in Form einer Gridsuche ermittelt werden. Abbildung 2 zeigt den Graphen, der diese Gridsuche am Beispiel eines Modells zur Klassifikation von Romanen vs. Märchen als Funktion abbildet, bei der für das trainierte Modell und die verfügbaren Validierungsdaten jeweils zu einem sukzessive ausgeweiteten Enthaltungsbereich für Vorhersagewahrscheinlichkeiten zwischen 0 und 1 der zugehörige *C@I-score* als Funktionswert bestimmt wird.²

Abbildung 2: Bestimmung eines optimalen Bereichs der Unterscheidbarkeit für die Entscheidungsfunktion mit einer Gridsuche für die Klassifikation von Märchen versus Romanen, hier aber auf einem Feature-Set der 2500 häufigsten Wörter im Korpus.

Zu (3): Zur Berechnung des Grads an begrifflicher Vagheit, die auf diese Weise algorithmisch modelliert wird, stehen mehrere Maße als potenzielle Kandidaten zur Verfügung: (a) die Breite des optimalen Enthaltungsbereichs und (b) die *Verbesserungsrate* (s. Gl. 4) die mit einem *C@I-Score* bei optimalem Enthaltungsbereich (*C@I optimal*) gegenüber einem klassischen *Accuracy score* (*accuracy standard*) erzielt werden kann. Voraussetzung für die Verwendung des *Accuracy scores* ein hierbei ein Sampling, das je gleich große Validierungsstichproben für die zu vergleichenden Gruppen zieht.

In einem Prozess interner Evaluation wurden Daten und simuliert, um das Verhalten der Berechnung optimaler Enthaltungsbreiten besser zu verstehen. Die Ergebnisse werden in den Visualisierungen aus Abbildung 3 dargestellt. Hierfür wurde Vagheit im Sinn einer Kombination von Familienähnlichkeit und potenzieller Prototypikalität dadurch simuliert, dass in einigen Fällen jede Klasse nur ein Feature-Cluster mit mehreren informativen Features und mehr oder weniger großer Varianz sowie Störrauschen (im Sinn einer Annäherung an Prototypikalität) erzeugt wurde (linke Spalte) und in einigen Fällen jede Klasse mit mehreren Feature-Clustern (2 Cluster je Klasse in der mittleren Spalte sowie 5 Cluster je Klasse in der rechten Spalte). Jedes Simulation wurde 1000-fach iteriert. Die Boxplots in der Mitte zeigen die Verteilung der optimalen Breite des optimalen Enthaltungsbereichs über alle Iterationen. Die untere Zeile zeigt die Verteilung der Verbesserungsrate. Es zeichnet sich ab, dass die Verbesserungsrate die robustere und aussagekräftigere Kennzahl ist, um komplexe Merkmalsbündel mit komplizierten Mehrfachclustern innerhalb der Klasse abzubilden. Wenn man annimmt, dass Kategorien, die durch mehrere interne Cluster gegliedert sind und dadurch vage werden, dem Familienähnlichkeitsbegriff entsprechen, dann lässt sich auf einer strukturellen Ebene sehen, dass die Verbesserungsrate anhand des *C@I-scores* bei einem optimalen Enthaltungsbereich eine Modellierung

von Prototypikalität darstellt, die Vagheit im Sinn der Familienähnlichkeit einzufangen erlaubt. Der Vergleich von Simulation und realen Daten erlaubt Schlussfolgerungen für künftige Studien. Obwohlperspektivische Modellierung auf Klassifikationsaufgaben beruht, die über die Logik von ›ja oder nein‹ und nicht über die von ›mehr oder weniger‹ laufen, ist das ›Mehr oder Weniger‹ in einige Klassifikationsalgorithmen sozusagen eingebaut. Der *C@I-score* ist für sich genommen noch nicht aussagekräftig. Insbesondere direkte Vergleiche beispielsweise des *C@I-score s* mit in anderen Szenarien ermittelten klassischen *Accuracy score s* sind nicht sinnvoll. Die nützlichste Kennzahl ist die der Verbesserungsrate.

Abbildung 3: Simulation mit Default-Einstellung: 10 Features, *class_sep=1*, *flpy_y=0,0001*, Anordnung auf einem Hyperwürfel mit der Funktion *make_classification* in *Scikit-Learn*. Die kreisförmige Projektion zeigt die um ein Prototypenzentrum angeordneten Datenpunkte mit den eingezeichneten Grenzen für den optimalen Enthaltungsbereich als Kreislinien, als Projektionsmethode vorgestellt in Schröter (2022).

Projektionen von Prototypikalität und Fallstudien zur Novelle

Mit dem entwickelten Verfahren lassen sich aufschlussreiche Anomalien historischer Gattungen sichtbar machen, die wichtige, aber im kodifizierten ›Literaturwissen‹ nach wie vor marginalisierte Positionen in der historischen Gattungsforschung stützen (Meyer, 1987; Lukas, 1998). Hierfür wurde eine Projektionsmethode entwickelt, die jeweils eine Gattung im Verhältnis zu den beiden Nachbargattungen visualisiert. Abbildung 4 zeigt die Prototypikalität nach paarweise konstruierten Gattungsunterscheidungen. Die Achsen zeigen jeweils die invertierten Vorhersagewahrscheinlichkeiten (siehe y-Achse aus Abbildung 1). Dargestellt werden die Texte einer Gattung aus dem Set der *out-of-sample*-Validierungsdaten mit den über Bootstrapping berechneten Vorhersagewahrscheinlichkeiten mit einem 1000-fach iterierten Klassifikationstask. Jede der Visualisierungen zeigt ausschließlich die Texte einer Gattung, und zwar derjenigen, deren Zentrum sich jeweils unten links befindet. Die Enthaltungsbereiche zu jeweiligen Nachbargattungen sind im Farbcode der jeweiligen Komplementärgattung (grün für Erzählungen und rot für Novellen) eingetragen. Die Projektion macht sichtbar, dass Erzählungen (rechts) über das gesamte 19. Jahrhundert hinweg betrachtet – ein homogenes Abgrenzungsverhalten zu ihren beiden jeweiligen Nachbargattungen haben. Novellen dagegen sind in ihrem Abgrenzungsverhalten anomal: Als Novellen publizierte Texte (links), die das Modell im Verhältnis zu Erzählungen eindeutig als Novellen erkennt, sind typischerweise in der Unterscheidung zu Romanen nicht novellen- sondern romanartig, und umgekehrt.

Abbildung 4: Perspektivische Modellierung von Prototypikalität: Novellen (N) (links) und Erzählungen (E) (rechts) in Abgrenzung zu je zwei Kontrastgattungen (E und R bzw. N und R) unter Verwendung der invertierten Vorhersagewahrscheinlichkeiten (1-p) auf beiden Achsen; mit Angabe der Verbesserungsrate durch Enthaltung (VR-Enth.) und mit optimalen Enthaltungsbereichen. Siehe die Skripte »plot_perspectival_[Gattungen]_triad[Zeitraum].py«.

Triangulationen

Die im Detail in Spezialfragen historischer Gattungsforschung führenden Ergebnisse lassen sich methodologisch

auf gewinnbringende Weise für Fragen der algorithmischen Modellierung von Vagheit innerhalb historischer Semantiken generalisieren, wenn es gelingt, diese Modellierung von Unbestimmtheit so zu plausibilisieren, dass die sichtbar gemachte Vagheit tatsächlich einem Ausmaß erwartbarer Vagheit in der historischen Semantik entspricht. Bis hierher lässt sich feststellen, dass das entwickelte Modell so etwas wie die Struktur der Prototypikalität im Raum algorithmischer Konzeptualisierung abbildet. Ob die Resultate indes dem entsprechen, was man in der Linguistik sowie in der Literaturwissenschaft unter Prototypen einer Gattung oder Kategorie sowie unter dem Grad an prototypikalischer begrifflicher Struktur eines bestimmten Gattungsbegriffs versteht, bedarf der Kombination (oder Triangulation) mit weiterer philologischer, evtl. auch psychologischer Evidenz. Daher wird eine Möglichkeit der Triangulation in Form eines Vergleichs der entwickelten und auf dem Konzept der Unentscheidbarkeit beruhenden Verbesserungsrate mit einer alternativen Konzeptualisierung von Vagheit diskutiert: Zumindest für die simulierten Fälle sollten die durch mehrere Feature-Cluster (s. Abb. 3 Mitte und Rechts) erzeugten Klassen mit potenzieller kategorialer Vagheit in Form von ‚bluriness‘ durch nicht-lineare Algorithmen überwachten maschinellen Lernens (wie Neuronale Netze, Random Forests und nicht-lineare SVM) besser klassifizierbar sein als lineare Modelle (wie logistische Regression oder eine SVM mit linearem Kernel). Tabelle 1 zeigt, dass sich die Verbesserungsrate durch Unentscheidbarkeit mit C@1-score und die Verbesserungsrate durch nicht-lineare Modellierung sogar für die realen Daten, also die Erzählprosa des 19. Jahrhunderts und deren Gattungszuordnungen, proportional zueinander verhalten. Dieses Ergebnis stärkt die Annahme, dass die hier vorgestellte Modellierung von begrifflicher Vagheit geeignet ist, ein Strukturverhältnis zwischen Feature-Verteilung und Klassenzugehörigkeit zu erfassen.

Tabelle 1: Klassifikation mit Vergleich von nicht-linearem (Random Forest) und linearem Modell (logistische Regression) für Gattungspaare mit (nach Z-Transformation) skalierten Daten (mit: 2500 lemmatisierten *mfw*). In Klammern sind jeweils die Werte angegeben, die auf einer Berechnung nach Z-Transformation (Standard-Skalierung der Daten) beruhen. Siehe die Skripte »run_classification_rnd_forest_model-comp-ttest_[Gattungspaar].py«.

Gattungspaar	Verbesserung durch nicht-lineare Modelle	Verbesserung durch C@1-score	
Roman	Erzählung	1,16 (1,14)	1,039
Novelle	Roman	1,12 (1,21)	1,025
Novelle	Erzählung	1,00 (1,04)	1,014

Ausblick: Evaluation und *Human Label Variation*

Zuletzt lassen sich zwei weitere wichtige Schritte für künftige Anschlussforschung präsentieren und so zur Diskussion stellen: Zum einen die Möglichkeit und vor allem die Herausforderungen einer Evaluation anhand psycholinguistischer Evidenz, indem menschliche Urteile zu mehr oder weniger prototypischen Beispielen von Kate-

goriezugehörigkeit herangezogen werden. Zum anderen ist der Umgang mit uneindeutigen Kategorisierungen ein offenes Problem im Arbeitsfeld des *Machine Learning*, an dem im Moment auch im Bereich der Entwicklung von LLMs im Bereich des NLP intensiv geforscht wird.³ Der Vortrag skizziert deshalb abschließend einen Vorschlag im Anschluss an Peterson et al. (2019, 9619), wonach anstelle von *Ground Truth Labels* eine Verteilung von Labels für das Training Neuronaler Netze so verwendet werden kann, dass die relative Vagheit und Unsicherheit bereits in der Praxis der historisch uneinheitlichen Gattungszuordnung repräsentiert ist. Im Zuge einer davon unabhängigen Validierung anhand von Daten, die das Modell beim Training nicht gesehen hat, kann mit entsprechend komplexer Modellierung geprüft werden, ob das Modell die relative Vagheit und auch die der historischen Gattungszuordnung reproduzieren kann. Ziel des Beitrags ist eine Modellierung der theoretischen Struktur von begrifflicher Vagheit im Sinn der Prototypensemantik, die zu einem besseren Verständnis von semantischer Vagheit in historischen Kontexten beitragen kann. Der vorgestellte Ansatz möchte zu einer Lösung einer zentralen Herausforderung im Feld des *Machine Learning* beitragen, nämlich, mit Unsicherheit der Kategorisierung rational umzugehen.

Fußnoten

1. Alle Methoden und folgenden Visualisierungen können mit den Python-Skripten, Funktionen, Klassen und Methoden in der Bibliothek *PyNovellaHistory* (Schröter, 2024) nachvollzogen werden. Die folgenden Verweise auf relevante Python-Skripte sind mit Links hinterlegt.
2. Die Visualisierung dieser Gridsuche kann in den Skripten mit der Benennungsregel »`run_classi_fic_principle_d_sampling_[Gattungspaar].py`« repliziert werden. Der optimale *C@1-score* von 0,82 wird in diesem Beispiel bei einer Breite des Enthaltungsbereichs von 0,03 erreicht. Die bis hier vorgestellte Modellierung wurde, der grundlegenden Idee nach, bei einer Poster-Präsentation (Schröter, 2022) in Urbana-Champaign (Illinois) vorgestellt. Alle folgenden Arbeitsschritte sind noch nicht öffentlich gemachte Weiterentwicklungen.
3. So etwa im Rahmen des ERC-Projets DIALECT, <https://dialect-erc.github.io/>.

Bibliographie

- Calvo Tello, José.** 2021. *The Novel in the Spanish Silver Age. A Digital Analysis of Genre Using Machine Learning*. Bielefeld: Bielefeld University Press.
- Fishelov, David.** 1991. „Genre Theory and Family Resemblance – Revisited“. *Poetics* 20: 123–38.
- Hempfer, Klaus W.** 2010. „Zum begrifflichen Status der Gattungsbegriffe: Von ›Klassen‹ zu ›Familienähnlichkeiten‹ und ›Prototypen‹“. *Zeitschrift für französische Sprache und Literatur* 120: 14–32.

Henny-Kramer, Ulrike. 2023. *Genre Analysis and Corpus Design: Nineteenth-Century Spanish-American Novels (1830–1910)*. Schriften Des Instituts Für Dokumentologie Und Editorik, 17. Berlin: IDE.

Lukas, Wolfgang. 1998. „Novellistik“. In *Zwischen Restauration und Revolution 1815–1848*, hg. von Gert Sautermeister und Ulrich Schmid. Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur 5. München: Hanser, 251–280.

Meyer, Reinhart. 1987. *Novelle und Journal, I: Titel und Normen: Untersuchungen zur Terminologie der Journalprosa, zu ihren Tendenzen, Verhältnissen und Bedingungen*. Stuttgart: Steiner.

Peñas, Anselmo, und Alvaro Rodrigo. 2011. „A Simple Measure to Assess Non-response“. *Proceedings of the 49th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 1415–1424.

Peterson, Joshua, Ruairidh Battleday, Thomas Griffiths, und Olga Russakovsky. 2019. „Human Uncertainty Makes Classification More Robust“. In *2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 9616–9625.

Rosch, Eleanor. 1978. „Principles of Categorization“. In *Cognition and Categorization*, herausgegeben von Eleanor Rosch und Barbara B. Lloyd. Hillsdale (NJ): Erlbaum, 27–48.

Schröter, Julian. 2022. „Modeling Prototypicality for Genre Concepts (Poster presentation at the iSchool Showcase, University of Illinois at Urbana-Champaign)“. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7945007>.

Schröter, Julian . 2024. „PyNovellaHistory: Python Code for the Project on the history of the German 19th- century novella“. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7945348>.

Schröter, Julian, Johannes Leitgeb, und Theresa Valta. 2023. „Ein digitales Korpus der Novellen und Journalprosa des 19. Jahrhunderts: Herausforderungen der Metadatenschließung“. *Dariah Working Papers* 46. <https://doi.org/10.47952/gro-publ-131>.

Strube, Werner. 1986. „Sprachanalytisch-philosophische Typologie literaturwissenschaftlicher Begriffe“. In *Zur Terminologie der Literaturwissenschaft*, hg. von Christian Wagenknecht. Stuttgart: Metzler, 35–49.

Taylor, John R. 2007. *Linguistic categorization*. 3. ed., repr. Oxford textbooks in linguistics. Oxford: Oxford Univ. Press.

Underwood, Ted. 2019a. „Algorithmic Modeling“. In *The Shape of Data in Digital Humanities: Modeling Texts and Text Based Resources*, hg. v. Fotis Jannidis und Julia Flanders. London: Routledge, 250–263.

Underwood, Ted . 2019b. *Distant Horizons. Digital Evidence and Literary Change*. Chicago, London: The University of Chicago Press.

Wittgenstein, Ludwig. 2001. *Philosophische Untersuchungen*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Vorträge: Theorie, Metareflexion, Positionspapier

Accuracy vs. Consistency: A Case Study Assessing Data Quality in Metadata of Early Modern Dissertations

Heßbrüggen-Walter, Stefan

early.modern.thought.online@gmail.com
Universität Münster, Deutschland

As I have discussed in previous work (Heßbrüggen-Walter 2022), the application of digital methods to the analysis of bibliographical metadata must include reflections on the quality of the data we analyse.¹ It can be conceded that in its general form the insight is not really revolutionary: NFDI4Memory, the German research data infrastructure for historical data, has created a whole task area dedicated to questions of data quality (Mainz, Johannes Gutenberg University. n.d.). Still, it might be helpful to contribute to this ongoing discourse using concrete examples of how problems of data quality influence DH analyses in order to contribute to the creation and evaluation of “domain-relevant community standards” (Axton et al. 2016). In the present case this concerns the assessment of the quality of bibliographical metadata, in particular when used as research data in the digital humanities.

This last qualification is essential, because the literature on metadata quality understands it primarily as ‘fitness for a purpose’ (Király / Brase 2021, 357): the analysis of bibliographical metadata at scale to be undertaken by a digital humanist pursues goals that may differ from other use cases (Király / Brase 2021, 358f). But criteria for the assessment of data quality do not only depend on the goal to be pursued, we should also note that different criteria may at times be in conflict. In the case study I present here this concerns the tension between the ‘consistency’ of metadata, i. e. the uniformity of mappings between features of a resource and metadata fields, and ‘accuracy’, the description of the resource in question according to what we can and cannot know about it.

In order to substantiate this claim, I will discuss the question how to characterise the authorship of early modern dissertations within a contemporary metadata schema. The problems I describe arose during the compilation of a dataset of early modern dissertations across disciplines which were published between approx. 1550 and 1800 and preserved in French university libraries and the national library of France. Both the union catalog of French university libraries (SUDOC) and the general catalog of the BNF provide SRU interfaces allowing for the retrieval of limited data-

sets. Relevant data were retrieved and parsed using Python scripts by the author. The dataset itself still needs to undergo peer review and will hopefully be published in a separate data paper.

Early modern dissertations usually required the participation of contributors fulfilling two different functions, the *praeses* and one or more *respondentes*. While the *praeses* was in most cases a university teacher, e. g. a professor, the *respondens* was in the majority of cases a student. The crux of identifying the authors of early modern dissertations has been succinctly summarised by Joseph S. Freedman:

“The question of determining authorship of these disputations has eluded – and continues to elude – a clear and universally accepted answer. Towards the end of the 19th century, German catalogers began to intensively discuss the question of whether the presider or the respondent should be listed as the author of any given disputation; since then, a number of scholars have addressed this same issue. The following conjecture will be ventured here: there is no simple correct answer, [...]” (Freedman 2005, 32f)

From a bibliographical point of view this is a challenging situation, because the contribution of persons listed in a catalog record should in principle be obvious to the user. To this purpose, the UNIMARC standard used in French libraries lists ‘relators’, codes that clarify the relation between the work in question and the persons listed in the catalog record. But neither *praes id es* nor *respondens* are categories to be found in this list (Willer 2009, 600–12). So how did French librarians deal with this situation?

The preliminary dataset of catalog records for early modern dissertations contains 56316 catalog records, 38958 from the SUDOC catalog, 17358 from the general catalog of the BNF. We find that 12274 SUDOC records (31.51%) and 13796 BNF records (79.48%) list only one person as a contributor. While it is possible to find dissertations without an explicit designation of *praeses* and *respondens*, this is certainly not the rule for early modern dissertations. It seems that in these cases cataloguers simply picked one or the other as the only author of the work.

Limiting our investigation to SUDOC records the summary of how librarians used relator codes for the attribution of contributor roles in the remaining catalog records can be found in table 1.

Table 1: 10 most frequent pairs of ‘relator codes’ for first and second person in SUDOC catalog records.

Code 1	Code 2	Code Term 1	Code Term 2	Count
70	727	Author	Thesis advisor	18576
70	610	Author	Printer	2574
70	70	Author	Author	2031
70	0	Author	No coding.	1231
70	340	Author	Editor	665
70	555	Author	Opponent	185
70	956	Author	Not resolvable ²	177
70	60	Author	Related Individual	164
727	70	Thesis advisor	Author	158
70	280	Author	Dedicattee	125

The coding of persons in catalog records of dissertations can be interpreted as putting forward different implicit

theories about who wrote these texts. Two pairings follow the model of the ‘sole author’, since neither dedicatees nor printers are involved in the production of the original text. The most common solution contrasts an ‘author’, presumably the *respondens*, and the ‘thesis advisor’, mirroring the role of the *praeses*, with the one significant difference that modern advisors might not write the thesis they supervise themselves. Some librarians espouse the model of ‘co-authorship’, naming both contributors as authors. Others contrast an ‘author’ and an ‘opponent’, asserting implicitly the authorship of the *praeses*. Finally, a *praeses* (or a *respondens*?) is taken to be an editor of a text prepared by an author. The use of the code ‘0’ or ‘60’ indicates neutrality or lack of verifiable knowledge with regard to the exact contribution of each named person.

In sum, 18919 SUDOC records, namely records featuring author and thesis advisor or author and opponent, allow us to at least infer *praeses* and *respondens*. For the remaining 20039 records this is not possible. This means that only 48.56% of SUDOC records allow for the tentative identification of *praeses* and *respondens*.

We may speculate on what a satisfactory solution of the problem within the confines of UNIMARC could consist in. If we accept Freedman’s diagnosis that the contribution of *praeses* and *respondens* to the content of the dissertation is in the majority of cases not clear, the most accurate strategy seems to consist in coding both roles as ‘individuals related to the work in an unspecified manner’. I anticipate that this might not be a feasible solution, since a work should have an author (even an anonymous one). However, the attribution of author roles to both *praeses* and *respondens* or the distinction between ‘thesis supervisor’ and ‘author’ or ‘author’ and ‘opponent’ may not be correct for some works either. Thinking outside the box, the most desirable outcome would be a change of the standard accommodating these particular roles in early modern dissertations, although this is probably not a realistic expectation and would still leave us with legacy data not taking the distinction into account.

However, from the point of view of a digital humanist who wishes to turn these catalog records into a dataset allowing for further investigation of the genre, accuracy with regard to the intellectual contributions of *praeses* and *respondens* in individual works is of secondary importance anyway.³ If it is possible to map the roles of *praeses* and *respondens* on some categories of the metadata standard, we can reconstruct or infer the historical roles from the corresponding fields of the metadata standard. So we would have to pick one asymmetrical pair of categories – be it ‘author vs. supervisor’ or ‘author vs. opponent’ – which then would have to be applied consistently across the whole dataset.

As we have seen, this is not the case here, because most records either lack this information or provide it in an inconsistent manner. This means that for the purpose of digital investigations of these data, the role of *praeses* and *respondens* cannot be analysed with the required degree of representativity: if less than half of the records in one dataset and about 80% of records in the second dataset do not

provide reliable information about these roles, even the information we have is of no value, because we cannot be sure to which extent the records that do contain this information are representative for the dataset as a whole. In other words, the existing data about the authorial roles of *praeses* and *respondens* are unusable not because they may not be accurate, but because the corresponding UNIMARC relators are applied in an inconsistent manner: if in some cases a *praeses* appears as ‘thesis advisor’ in the record, although he was in fact the main author of the text, this misattribution is inaccurate with regard to the individual work. But if the role of ‘thesis advisor’ for the *praeses* were applied consistently across all available data, we could translate it back into the category ‘*praeses*’ without caring about the correctness or incorrectness of this modern attribution in some cases: consistency trumps accuracy.

In closing, I would like to add two short remarks regarding the broader significance of these findings for scholarly practices in the digital humanities. First, if we accept provisionally the idea that research in the digital humanities is at least to a significant extent based on the analysis of digital objects ‘at scale’, uniformity of data that makes it possible to compare subsets of data in an instructive manner may often be a more pressing concern than the philological exactitude (*Genauigkeit*) with regard to the individual datum. Not just in the case presented here we may be tempted to value consistency higher than accuracy, so there may be reason to assume that it is precisely the digital humanities that are ‘inexact’ disciplines (for a different point of view see Lauer 2019). Second, if we leave aside the methodological dimension of this contribution, i. e. the role of different criteria for the evaluation of bibliographical metadata as research data, it reports, strictly speaking, a null result: the data made available in French library catalogs are not sufficient for the identification of *praeses* and *respondens* in early modern dissertations. Usually, this would have been a footnote in a data paper that may only have been inserted after the intervention of a reviewer. How the reporting of such results can contribute to the further development of the digital humanities is, however, probably a topic left best for another occasion.

Fußnoten

1. The work described in this abstract was funded by the European Union through a FIAS research professorship under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 945408.
2. The relator code ‘956’ is not referenced in Willer 2009. I was therefore unable to resolve it.
3. Cf. Freedman 200, 34: “[...] there is no simple correct answer [to the question of authorship of a given dissertation], and it might in many cases to be best to list the presider and the respondent(s) as joint author.”

Bibliographie

Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg, et al. 2016. “The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship.” *Scientific Data* 3 (1): 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.

Freedman, Joseph S. 2005. “Disputations in Europe in the early modern period”. In Breimer, Douwe Durk, ed., *Hora Est!: On Dissertations*, 30–50. Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden.

Heßbrüggen-Walter, Stefan 2022. “Data Cleaning als digitale Quellenkritik - VD17 und das Genre der katholischen Dissertation im Alten Reich.” In *Dhd-2022 Book of Abstracts*. Potsdam. <https://zenodo.org/record/6328027>.

Király, Péter, and Jan Brase. 2021. “4.3 Qualitätsmanagement.” In *Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement*, 357–80. De Gruyter Saur. <https://doi.org/10.1515/9783110657807-020>.

Lauer, Gerhard. 2019. “Über den Wert der exakten Geisteswissenschaften.” In *Geisteswissenschaft – Was Bleibt? Zwischen Theorie, Tradition Und Transformation*, edited by Hans Joas and Jörg Noller, 152–73. Freiburg: Alber.

Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles

Willer, Mirna, ed. 2009. *UNIMARC Manual: Authorities Format*. 3rd ed. IFLA Series on Bibliographic Control, Vol. 38. München: Saur.

Mainz, Johannes Gutenberg University. n.d. “Task Area 1: Data Quality | 4Memory/Nationale Forschungsdaten Infrastruktur (NFDI).” Johannes Gutenberg University Mainz. Accessed July 24, 2024. <https://4memory.de/task-areas/task-area-1-data-quality/>.

Alles hat seine Zeit: Generische Softwareentwicklung und individuelle Projektanforderungen

Hiepel, Ludger

ludger.hiepel@uni-muenster.de
Universität Münster, Deutschland
ORCID: 0000-0003-4473-3399

Horstmann, Jan

jan.horstmann@uni-muenster.de
Universität Münster, Deutschland
ORCID: 0000-0001-8047-2232

Lück, Christian

christian.lueck@uni-muenster.de
Universität Münster, Deutschland
ORCID: 0009-0008-0649-5127

Normann, Immanuel

immanuel.normann@uni-muenster.de
Universität Münster, Deutschland
ORCID: 0000-0003-4702-1282

Einleitung¹

Digital-Humanities-Projekte, in denen individuelle Software benötigt wird, und DH-Zentren, an denen generisch einsetzbare Forschungssoftware entwickelt wird, haben unterschiedliche Geschwindigkeiten. Beispielhaft anhand des konkreten Entwicklungsprojektes *Intertextor*, einem Tool zur Annotation und Analyse von Intertextualität, demonstriert der Beitrag das Spannungsfeld zwischen generischem Anspruch und individuell notwendigen Lösungen, die aus konkreten Projektanforderungen erwachsen. Wir diskutieren, inwieweit einerseits Elemente agilen Projektmanagements helfen können, wo andererseits aber dennoch projektspezifische Entwicklungen vorgenommen werden müssen, um Deadlines einhalten zu können.

Anspruch: Generische Softwareentwicklung

„Eine Zeit zum Lachen“: Sofern eine Forschungssoftware-Entwicklungsabteilung mit begrenzten Personalressourcen den dauerhaften Auftrag hat, für eine Vielzahl von Forschungsprojekten Software zu entwickeln, liegt es auf der Hand, entwickelte Softwarekomponenten möglichst häufig wiederzuverwenden (vgl. Krueger 1992).² Der Grad der Wiederverwendbarkeit hängt wesentlich von zwei Faktoren ab: Die Heterogenität von Anforderungen aus Forschungsprojekten stellt den äußeren Faktor dar. Dem stehen als innerer Faktor die Entwicklungsstrategie bzw. -methoden des Software-Engineerings gegenüber. Da eine Entwicklungsabteilung auf den äußeren Faktor keinen Einfluss nehmen kann, kommt es darauf an, den inneren Faktor auf die äußeren Gegebenheiten optimal einzustellen: Die Priorisierung generischer Konzepte und Komponenten ist unsere Strategie, um Wiederverwendbarkeit gezielt zu erhöhen, statt sie dem Zufall projektspezifischer Entwicklung zu überlassen. Die zentrale Methode zu dieser Strategie liegt in der Identifikation gemeinsamer Aspekte aus der Vielzahl von vorgegebenen Anforderungen und in der daran anschließenden angemessenen Abstraktion überschneidender Bedarfe in geeignete Software- und Datenmodelle. Neben der Generizität ist eine Hauptherausforderung das Prinzip ‘data first’, mit dem die fundamentale Orientierung an Datenstandards einhergeht, also Daten, die in einer oder für eine generische Anwendung erzeugt werden und auch außerhalb dieser Anwendung prozessierbar sein müssen.

Der *Intertextor* steht am Standort Münster derzeit prototypisch für die Entwicklung einer generischen Software (vgl. <https://uni.ms/intertextor>), die einen Bedarf mehrerer Forschungsprojekte abzudecken beabsichtigt (von denen eines weiter unten näher erläutert wird): eine komplexe, webbasierte Forschungsplattform zur manuellen Erfassung und Erforschung von Intertextualität, in der Daten nach offenen Standards produziert werden. Intertextualität bezeichnet die Beziehung eines Textes zu anderen Texten, die durch Zitate, Anspielungen oder stilistische Ähnlichkeiten hergestellt wird (vgl. Pfister 1994). Verschiedene alternative Formen von Intertextualität sind denkbar, je nachdem, was man als intertextuelle Relation betrachtet: Kommentare, Interpretationen, Übersetzungen etc. Der Intertextualitätsbegriff lässt sich darüber hinaus dahingehend erweitern, dass nicht nur schriftsprachliche Texte als Objekte von Beziehungen berücksichtigt werden, sondern jegliche kulturellen Gegenstände, die intermodale Beziehungen untereinander eingehen können; darunter zählen etwa auch Bilder, Filme, Werbung, etc.

In umfangreichen Vorarbeiten haben wir verschieden ausgeprägte Intertextualitätstheorien untersucht und eine Intertextualitätstheorie herausgearbeitet, die wir in OWL formalisiert haben (vgl. Horstmann et al. 2023). Die Generizität zeigt sich darin, dass sich unterschiedliche Intertextualitätstheorien durch formale Erweiterung dieser Kernontolo-

logie modellieren lassen. Die Kernontologie setzt ihrerseits auf einen bestehenden W3C-Standard auf – das „Web Annotation Data Model“ (WADM) – womit die Nachnutzung dieser Ontologie in unterschiedlichen Softwareanwendungen zudem begünstigt wird.³

Innerhalb des Intertextors können intertextuelle Bezüge ontologiebasiert als strukturierte Annotationsdaten modelliert werden. Die Generizität des Intertextors besteht mithin in der Nutzung des generischen Datenmodells – allerdings nicht nur darin: Die textuellen Beziehungen sollen im Intertextor auf unterschiedlichen Ebenen hergestellt und in verschiedenen Formen dargestellt werden können (vgl. Horstmann et al. 2024). Eine in verschiedenen Projekten (etwa auch dem unten vorgestellten Ijob-Projekt) gewünschte Variante besteht in der synoptischen Darstellung zweier oder mehrerer Texte, in denen verschiedene Textpassagen hervorgehoben und mit einer Annotation versehen sind, welche die Art der Beziehung näher bestimmt. Einer solchen Benutzerschnittstelle, die das *close reading* im Blick hat, steht eine netzwerkartige Präsentationsform gegenüber, bei der Gesamttexte als Knoten und intertextuelle Beziehungen zwischen diesen als Kanten dargestellt werden und so eine Weise des *distant readings* ermöglichen. Zwischen den Polen der *close-* und *distant-*Präsentation sind verschiedene Zwischenstufen geplant.

So gut es klingt, generische Software zu haben, so vielfältig sind jedoch auch die Risiken, die mit ihrer Entwicklung verbunden sind. Das Projekt geht zum einen das Risiko ein, dass die Software nicht rechtzeitig fertig werden könnte, sondern z.B. erst zum Ende des Projekts oder gar danach. Zum anderen besteht projektseitig das Risiko der Priorisierung bei der Softwareentwicklung: Stehen die für das Projekt notwendigen und gewünschten Funktionen oben auf der Aufgabenliste der Entwickler*innen? An diese beiden Faktoren schließt sich eine weitere, nicht unerhebliche Unsicherheit an: Ist der Drittmittelgeber von der Realisierbarkeit der Software trotz etwaiger Risiken zu überzeugen? Für das DH-Zentrum besteht das Risiko, sich zu überheben. Dieses Risiko wird mit der Anzahl der Stakeholder an der Software naturgemäß größer. Auch das DH-Zentrum muss die Risiko-Einschätzung des Drittmittelgebers antizipieren, um abgelehnte Drittmittelanträge zu vermeiden.

Unter diesen Bedingungen ist die Entwicklung ausgereifter generischer Anwendungssoftware eher etwas Unwahrscheinliches. Dennoch gibt es Gründe, warum Forschungsprojekte und DH-Zentren die Risiken eingehen sollten.

Agiles Projektmanagement und Herausforderungen

„Eine Zeit zum Behalten und eine Zeit zum Wegwerfen“: Durch ihre „interdisziplinäre Ausrichtung stellen Projekte in den Digital Humanities höhere Ansprüche an Projektmanagement als andere Kooperationen innerhalb etablierter Fachkulturen, bei denen zumindest die fachlichen Perspektiven einheitlich sind und nur organisatorische

Abstimmung benötigt wird“ (Kremer et al. 2024). In der Software-Entwicklung werden vor dem Hintergrund ähnlicher Anforderungen seit Jahren agile Verfahren (wie etwa Scrum) als „Framework für das Management komplexer Projekte“ (Wirdemann et al. 2022) eingesetzt. Dabei gibt agiles Projektmanagement „ein dreifaches Versprechen: ein *Leistungsversprechen* (alles wird schneller, innovativer und besser); ein *Emanzipationsversprechen* (die Arbeit wird autonomer, selbstbestimmter und bedarfsorientierter) und ein *Entlastungsversprechen* (statt überbordender Komplexität: Konzentration aufs Wesentliche)“ (Kremer et al. 2024). Projektmanagement wird mittlerweile einerseits als „integraler Bestandteil der modernen Wissensproduktion“ (Cremer et al. 2024) bezeichnet. Andererseits attestiert z.B. Allington (2013) den Digital Humanities eine Obsession mit Management und nennt sie daher „managerial humanities“. Neubert (2020, 65) resümiert: „doing digital research in the form of planned projects is nothing too new, however, the novelty lies in an unprecedented interdependence when collaborating with large numbers of researchers, librarians, research software engineers and other involved stakeholders.“ Von Kremer et al. (2024) stammt ein Vorschlag für eine an Forschungskontexte angepasste reduzierte Scrumvariante. Hintergrund ist die Erkenntnis, dass Forschungsprojekte, die in der Regel innerhalb des komplexen Regelwerks des öffentlichen Dienstes durchgeführt werden, nicht gewinnorientiert agieren und parallel zu Aufgaben in der Lehre, akademischen Selbstverwaltung und Fortbildung bzw. Vernetzung bearbeitet werden müssen, in ihrer spezifischen Struktur nicht für die vollständige Umsetzung der Scrum-Methodologie prädestiniert sind. Dennoch liegt es im Wesen der Agilität, Frameworks an den jeweiligen Anwendungskontext anzupassen. Kremer et al. konstatieren: „Gerade für Forschungsprojekte, die zum einen neues Wissen generieren, gleichzeitig aber in einer beschränkten Zeit einen nutzbaren Ertrag sicherstellen sollen, eignet sich agiles Projektmanagement gemäß der Grundidee eines fokussierten Teams und eines offenen Lösungswegs sehr gut“ (Kremer et al. 2024). Im pragmatischen Einsatz von SCRUM in Forschungsprojekten hat sich daher etabliert, Vorhandenes zu adaptieren und mit Versatzstücken zu arbeiten, d.h. etwa die Elemente Daily Meetings, Backlogs, Task Boards, Product Owner und Sprints einzusetzen. Freilich gibt es auch im akademischen Kontext starke Divergenzen, auf die ein agiler Entwicklungsmodus reagieren muss, z.B.: „Different disciplinary affiliations, as well as one’s position within the academic hierarchies may lead to different research cycles over time. While PhD and postdoctoral researchers have a clear time limit set by their temporary employment within the CRC, Principal Investigators and professors are limited through other tasks and research interests within their respective field“ (Neubert 2020, 71f.).

Auch in der Intertextor-Entwicklung setzen wir Verfahren des agilen Projektmanagements mit mehr oder weniger Erfolg um. Das Scrum-Element des Daily Meetings haben wir auf höherer SCDH-Ebene, dort spielt der Intertextor (als ein Entwicklungsprojekt neben sehr vielen vom SCDH begleiteten Forschungsprojekten) nicht jedes Mal explizit

eine Rolle. Statusmeetings (von Kremer et al. 2024 zweimal wöchentlich empfohlen) finden bei uns einmal wöchentlich mit explizitem und ein zweites Mal mit möglichem Intertextorbezug statt (in Anwesenheit des Product-Owners); zusätzlich haben wir ein wöchentliches Treffen von Scrummaster und Entwicklern. Der Scrummaster ist zusätzlich Systemarchitekt des SCDH und als solcher ebenfalls Stakeholder des Intertextors (neben den Forschungsprojekten, die konkrete methodische Anforderungen an das Tool haben). Wir haben ein Product-Backlog mit Userstories und ein Sprint-Backlog (in Form priorisierter Userstories), sodass inkrementorientiertes Arbeiten mit hoher Autonomie des Teams in den Arbeitsphasen möglich wird. Die große Herausforderung bleibt, die unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Projektlogiken (s. beispielhaft u.) auf der einen und der dauerhaften generischen Lösungen auf der anderen Seite zu vereinen (vgl. auch Neubert 2020, 71f.). Kremer et al. (2024) betonen die gute Passung von Scrum zu Entwicklungsprojekten von Forschungssoftware-Prototypen. Die darin implizierte Schnellschussmetaphorik, die „Projektifizierung geisteswissenschaftlicher Forschung in kurzzeitige Einheiten“ (Cremer et al. 2024) könnte ein Grund sein, der einer langfristigen generischen Lösung, einem lauffähigen und dauerhaft durch eine Institution der Forschungsinfrastruktur betriebenen Forschungstool entgegensteht. Spezifische Bedarfe, die an das generische Tool gestellt werden, werden im Folgenden beispielhaft anhand eines der Stakeholderprojekte, dem Ijob-Projekt, illustriert.

Konkrete Projektbedarfe

Digitale Edition antiker Textzeugen des Ijob-buches mit Darstellung der Übersetzungsweise

„Eine Zeit zum Bauen“: Das Projekt einer digitalen Edition der antiken Textzeugen des Ijob-buches unter der Leitung von Prof. Dr. Johannes Schnocks möchte die aramäischen Übersetzungen, zwei fragmentarische Übersetzungen aus Qumran und den rabbinischen Targum ins Deutsche übersetzen und mit dem hebräischen Text vergleichen (vgl. DH-Blog 2023). Als „Kontrollgröße“ soll auch der griechische Text der Septuaginta hinzugezogen werden. In einer Synopse der ursprachlichen Texte und ihren deutschen Übersetzungen – das wäre in gedruckter Form eines Buches enorm unübersichtlich – macht die digitale Edition die Unterschiede sichtbar (vgl. dazu exemplarisch Schnocks 2018; zum Ijob-Buch und der Forschungsgeschichte Witte 2018). In Annotationen wird erklärt und kommentiert, wie die antiken Übersetzer gearbeitet haben. So wird die antike Übersetzungsweise deutlich herausgearbeitet: Wenn die antiken Versionen in ihrer bisweilen ja erstaunlichen Übersetzungsweise umfassender wahrgenommen werden, ergibt sich nicht nur eine größere Sicherheit in der Rekonstruktion der Textgeschichte, sondern es entstehen theologisch aufschlussreiche Einblicke in die frühe Rezeptionsgeschichte und die Intertextualitäten der biblischen

Texte. In diesem Sinne handelt es sich beim Ijob-Projekt um eine Form von Intertextualität, die das synoptische Interface voraussetzt.

Bei diesem Projekt haben sich mit der Möglichkeit auf komplexe generische Anwendungen zu setzen von Beginn an die Chancen und Risiken abgezeichnet: Einerseits lagen die Vorarbeiten zum Datenmodell des Intertextors zu Beginn der (technischen) Vorbereitung des Projekts, Anfang 2023, bereits vor und damit das Versprechen einer generischen Web-Anwendung. Andererseits hat sich im Verlauf des Jahres abgezeichnet, dass eine schnelle Realisierung des Intertextors utopisch ist. Dennoch sollten noch vor Beantragung von Drittmitteln die wesentlichen technischen Komponenten zur Durchführung der Forschungsfrage vorliegen und ihr Funktionieren nachweisbar sein, um das Risiko aus Sicht des Drittmittelgebers und somit des Projekts zu minimieren. Diese wesentlichen Komponenten sind einerseits eine Möglichkeit zur kommentierenden und klassifizierenden Erfassung auffälliger Übersetzungsweise und andererseits eine synoptische Anzeige der Verse mit Hervorhebung der auffälligen Text-Stellen; also Datenein- und -ausgabe. Zudem zeichnen sich konzeptuelle Spannungen zwischen dem generischen Intertextor und dem Projektvorhaben ab, insofern der Intertextor weniger dafür geeignet ist, die Forschung eines Projektes zu präsentieren, als vielmehr in einen globalen Graphen zu integrieren. Schon wegen der Open-World-Assumption der dem Intertextor zugrundegelegten Semantic-Web-Architektur ist seine Eignung zum Leistungsnachweis eines Forschungsprojekts fraglich. Nichtsdestotrotz ist die spätere Integration des Datenpakets des Projekts in den Intertextor wünschenswert, z.B. um in den Genuss der geplanten umfangreichen Abfragemöglichkeiten zu kommen.

Pragmatische Lösungen

„Eine Zeit für den Tanz“: Das Prinzip ‘data first’ stellt das verbindende Element der Entwicklung von projektspezifischen Lösungen und generischen Anwendungen dar. Für die generische Anwendung Intertextor impliziert das die Forderung, dass alle an der Nutzeroberfläche produzierten Daten Standards folgen und auch außerhalb der Anwendung prozessierbar sein müssen. Für die projektspezifische Lösung heißt das ebenfalls, dass Datenstandards befolgt werden müssen, um so letztlich den FAIR-Prinzipien nachzukommen und die Projektdaten nicht in Spezialsoftware einzuschließen (*lock in*). Konkret hieß das für die projektspezifische Lösung, dass das Datenmodell von Beginn an analog zum Intertextor konzipiert worden ist. Das Prinzip *data first* ist somit auch Grundlage dafür, am SCDH die agile Software-Entwicklung übergreifend von den Einzelprojekten und ihren Speziallösungen bis hin zu generischen Anwendungen zu denken.

Eine Herausforderung war aber die Tatsache, dass es für Standoff-Annotationen nach dem Web Annotation Data Model (WADM), das zentral für die Annotationen im Intertextor sein wird, bislang kaum Implementierungen vor-

liegen, insbesondere keine, die gut in ein Projekt integrierbar sind, in welchem die annotierten Texte zur gleichen Zeit noch ediert, also verändert, werden. Wir haben daher nach einer Möglichkeit der Integration von WADM-Technologie in Editions Umgebungen gesucht; zudem sollte eine spätere Darstellung im Web möglich sein. Mit einer grundsätzlichen Trennung von Datenein- und -ausgabe war dies realisierbar. Sowohl die Texte, als auch die Standoff-Annotationen werden in TEI-XML erfasst. Standoff-Annotationen in TEI-XML sind bislang zu unrecht nicht sehr verbreitet: Mit dem Element `<annotation>` bietet TEI eine Struktur, welche die TEI-Referenz als analog zum WADM ansieht.⁴ Mit RDFa im TEI-XML zur Kodierung von Properties lassen sich Klassifizierungen einbauen, die verlustlos und ohne Konventionen RDF-konform sind. Eine projektspezifische Ontologie, die Klassen für Übersetzungsweisen definiert, schließt dazu an die Kernontologie des Intertextors an. Allerdings war eine zu den Selektoren des WADM analoge Struktur in TEI-XML eine offene Frage. Hier konnte nun Abhilfe geschaffen werden. Anlässlich des Projekts sind die in den TEI-Guidelines⁵ (und von der W3C) spezifizierten XPointer-Schemata implementiert worden, die wie die WADM-Selektoren ermöglichen, Fragmente, Bereiche zwischen Fragmenten oder Teile von Textknoten u.dgl.m. zu referenzieren (Lück et al. 2023).⁶ Eine Teilmenge der XPointer-Schemata ist kompatibel zu den WADM-Selektoren. Diese neu implementierte Softwarekomponente ist generisch; sie wurde nicht für das Projekt, sondern *anlässlich* des Projekts entwickelt. Auf diese Weise konnte der tatsächlich projektspezifische Code auf 330 Zeilen XSLT begrenzt werden, die zudem ohne Abstriche in anderen Projekten einsetzbar sind, welche WADM-kompatible Standoff-Annotationen in TEI erfassen wollen.

Aus Sicht des Intertextors mag die Entwicklung dieser Komponente ein Abweg sein. Aber sie war ein in ca. drei Wochen realisierbarer Baustein, der einen ansonsten sehr erprobten Technologie-Stack (TEI als Editionsplattform und X-Technologien) vervollständigt und für das Projekt einsetzbar macht. Und dieser hat seine Stärken: Unter Zuhilfenahme von `<prefixDef>` lassen sich Range-Pointer wie `mt:12.5.2-6` (Masoreten-Text, Kapitel 12, Vers 5, Wörter 2 bis 6) schreiben. Wir haben damit eine Notationsweise, die Forschende aus dem Effeff beherrschen.

In diesem Projekt konnte der Anspruch, den Projektbedarf mit einer generischen Forschungsplattform abzudecken, vorerst nicht eingelöst werden. Dennoch ist klar ersichtlich, dass allein die Planung generischer Forschungsplattformen die Entwicklung von Software und Datenmodellen in Projekten strukturiert und einen übergreifenden agilen Prozess in Gang setzt. Er wird von Stakeholdern mit individuellen Projektanforderungen und nahenden Deadlines häufig mehr oder weniger wohlwollend zur Kenntnis genommen, aber nicht unbedingt aktiv unterstützt. Die eigenen Projektziele und engen Deadlines sind in individueller Perspektive stets sehr viel wichtiger als die Ausarbeitung gemeinsamer Ziele in Form generischer Userstories.

Fußnoten

1. Contributor Roles: Ludger Hiepel (Data curation, Writing – original draft), Jan Horstmann (Conceptualization, Methodology, Supervision, Writing – original draft, Writing – review & editing), Christian Lück (Conceptualization, Software, Writing – review & editing), Immanuel Normann (Conceptualization, Methodology, Project administration, Writing – original draft).
2. Vgl. etwa auch King's Digital Lab: Safeguarding an inheritance and ensuring a legacy, <https://kdl.kcl.ac.uk/blog/sdlc-for-rse/> (zugegriffen: 02.12.2024).
3. Vgl. <https://www.w3.org/TR/annotation-model/> (zugegriffen: 02.12.2024).
4. Vgl. <https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ref-annotation.html> (zugegriffen: 02.12.2024).
5. Vgl. <https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/SA.html#SATS> (zugegriffen: 02.12.2024).
6. Vgl. <https://github.com/scdh/tei-xpointer-schemes> (zugegriffen: 02.12.2024).

Bibliographie

- Allington, Daniel.** 2013. „The managerial humanities; or, Why the digital humanities don't exist.“ <http://www.danielallington.net/2013/03/the-managerial-humanities-or-why-the-digital-humanities-dont-exist/> (zugegriffen: 16. Juli 2024).
- Cremer, Fabian, Swantje Dogunke, Anna Maria Neubert und Thorsten Wübbena.** 2024. „Einleitung: Zusammenarbeit klug gestalten: Projektmanagement und Digital Humanities“. In *Digital Humanities Research*, hg. von Fabian Cremer, Swantje Dogunke, Anna Maria Neubert und Thorsten Wübbena, 7–20. Bielefeld: Bielefeld University Press / transcript Verlag. 10.14361/9783839469675-001.
- DH-Blog Universität Münster.** 2023. „Die Steine umdrehen, um zu sehen, ob die Ameisen darunter immer noch so laufen...“ <https://www.dh.uni-muenster.blog/die-steine-umdrehen-um-zu-sehen-ob-die-ameisen-darunter-immer-noch-so-laufen/> (zugegriffen: 22. Juli 2024).
- Horstmann, Jan, Christian Lück und Immanuel Normann.** 2023. „Systems of Intertextuality: Towards a formalization of text relations for manual annotation and automated reasoning“. *Digital Humanities Quarterly* 17(3). <http://digitalhumanities.org/dhq/vol/17/3/000731/000731.html> (zugegriffen: 22. Juli 2024).
- Horstmann, Jan, Christian Lück, Immanuel Normann und Jan-Erik Stange.** 2024. „Intertextor: Interfaces für die Annotation intertextueller Relationen“. *DHd 2024 Quo Vadis DH* (DHd2024), Passau. 10.5281/zenodo.10698496.
- Kremer, Dominik, Sabine Pfeiffer und Blake Byron Walker.** 2024. „Effiziente Zusammenarbeit in den Digital

Humanities: Ein Erfahrungsbericht aus drei Jahren Anwendung von Scrum in Forschungskontexten“. In *Digital Humanities Research*, hg. von Fabian Cremer, Swantje Dogunke, Anna Maria Neubert und Thorsten Wübbena, 153–184. Bielefeld: Bielefeld University Press / transcript Verlag. 10.14361/9783839469675-006.

Lück, Christian, Ludger Hiepel und Johannes Schnocks. 2023. „TEI XPointer Schemes - Implementation and Example Application“, TEI Conference “Encoding Cultures”, Paderborn. <https://teimec2023.uni-paderborn.de/contributions/134.html> (zugegriffen: 22. Juli 2024).

Krueger, Charles W. 1992. „Software reuse“. *ACM Computing Surveys* 24(2), 131–183. 10.1145/130844.130856.

Neubert, Anna. 2020. „Navigating Disciplinary Differences in (Digital) Research Projects Through Project Management“. In *Digital Humanities Research*, hg. von Silke Schwandt, 59–86. Bielefeld: Bielefeld University Press / transcript Verlag. 10.14361/9783839454190-003.

Pfister, Manfred. 1994. „Intertextualität“. In *Moderne Literatur in Grundbegriffen*, hg. von Dieter Borchmeyer und Viktor Žmegac, 215–218. Berlin, Boston: de Gruyter. 10.1515/9783110925661.215.

Schnocks, Johannes. 2018. „Ethische Bibellektüre als Gratwanderung. Auf der Suche nach der theologischen Autorität des Alten Testaments“. In *Bibel und Moral - ethische und exegetische Zugänge* (Jahrbuch für Moralthologie 2), hg. von Christof Breitsameter, Stephan Goertz u.a., 11–30. Freiburg u.a.: Herder Verlag.

Witte, Markus. 2018. *Hiobs viele Gesichter. Studien zur Komposition, Tradition und frühen Rezeption des Hiobbuches* (Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments 267), 13–36. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 10.13109/9783666552656.13.

Wirdemann, Ralf, Astrid Ritscher und Johannes Mainusch. 2022. *Scrum mit User Stories*. 4., überarbeitete und erweiterte Auflage. München: Hanser. 10.3139/9783446474383.

Applied Digital Humanities: Calling for a more engaged Digital Humanities

Glawion, Anastasia

anastasia.glawion@fau.de
Friedrich Alexander Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg, Deutschland
ORCID: 0000-0001-6140-1826

Kremer, Dominik

dominik.kremer@fau.de
Friedrich Alexander Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg, Deutschland

Lang, Sabine

sab.lang@fau.de
Friedrich Alexander Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg, Deutschland

Mahlberg, Michaela

michaela.mahlberg@fau.de
Friedrich Alexander Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg, Deutschland

Wagner, Andreas

andreas.w.wagner@fau.de
Friedrich Alexander Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg, Deutschland

The need for new types of application

When the Russian Federation attacked Ukraine on February 22nd, 2022, a handful of Digital Humanities scholars were quick to react. Anna Kijas, Quinn Dombrowski, and Sebastian Majstorovic launched the Saving Ukrainian Cultural Heritage Online volunteer initiative (SUCHO). Soon SUCHO would connect over 1,500 volunteers and save over 51 TB of data constituting contemporary Ukrainian online cultural heritage (Dombrowski et al., 2022). Phase two of the project included an even more practical component to preserve online cultural heritage: sending equipment to various institutions in Ukraine, including archives and museums. While the humanitarian impact of this initiative is hard to overstate, it also makes us think about the purpose of Digital Humanities beyond academia.

The range of skills developed by digital humanists is extensive. In practice, the contexts in which these skills are used can be relatively confined. Digital Humanities ranges from the conservation and curation of objects and artifacts to the creation of digital products. However, the infrastructures needed for this work tend to be situated within academic or cultural institutions, guided and guarded by specific funding frameworks. Additionally, limits to the reach of Digital Humanities work may be linked to the objects under analysis themselves. Digitized artifacts tend to be subject to ex-post analyses, where considerations of copyright and access rights increase the distance between the analysis and the present-day real world.

Our proposal for an Applied Digital Humanities calls for greater emphasis on the societal impact of Digital Humanities research. We are not suggesting to re-invent the wheel though. Research landscapes as in the UK, for instance, have demonstrated a variety of approaches to the societal impact of (Digital) Humanities research. What we are arguing for is a new understanding of applied research that shifts the focus in Digital Humanities from methods and approaches to the societal purposes of our humanities research. This understanding is in line with various initiatives within the humanities which urge for the establishment of "institutions for applied humanities in order to develop perspectives that help society to cope with important societal challenges." (Brom, 2019, 1). The creation of SUCHO is a response to such a challenge. The urgency for Digital Humanities to evolve becomes even clearer in the current age of polycrisis. The war in Ukraine does not just affect Ukraine: it is an example of a polycrisis where democracies around the globe are under threat.

Terminology of change

In Digital Humanities, we have a tradition of reflecting on what it means to be part of the field. Equally, it can be useful to consider what it means to push the field's boundaries. Thinking about types of research more generally, the following terms provide a useful starting-point. To characterise academic work that is limited to a mere description of societal change there is the concept of **transformation research** (Kollmorgen et al., 2015, 24). In Digital Humanities, this is the kind of work that seeks to understand the changes brought about by digital innovation in humanities and the impact they have: in art history, for example, works discuss how AI technologies change our understanding and production of art (Paul, 2023). Then there is **transformative research**; which is characterized by community involvement. Transformative research shares its findings with the public and so provides opportunities for adjustment and change (Mertens, 2008). Finally, **activist research** is conducted by academic institutions in close collaboration with activist groups and NGOs and typically is committed "to long-haul struggles for change" (Choudry, 2013, 146). Our initial example of the SUCHO initiative might not have the hallmark of long-haul struggles at this point in time, but certainly

illustrates activism. What we propose as **Applied Digital Humanities** is Digital Humanities research that emphasizes its applied humanities perspective. It is research with a humanities purpose. It aims to tackle real-world challenges by drawing on innovative digital methods and approaches. In the following, we will look at examples of data and representation that already indicate close relationships between societal issues and Digital Humanities research, then we will move on to propose concrete steps for a more Applied Digital Humanities.

Representation, digitization and democracy

There are many routes to tackling real-world challenges. Within the space of this paper, we focus on just one of them – a critical perspective on the data we use in Digital Humanities and what we represent through it. Data collection (whether text, images, objects) always needs decisions on what is ‘in’ and what is ‘out’ – some perspectives will be included while others are neglected. Such decisions depend on a variety of factors, including political, economic and societal ones. Such decisions can also severely affect the visibility of specific social groups in Digital Humanities data. Current research practices need to consciously address such issues.

In *Critical Data Studies* (Dalton and Thatcher, 2014; Kitchin and Lauriault, 2018) it has become an established practice to question big data, digital representations or infrastructures as non-political spaces, as well as critically discuss their role in relation to power or surveillance and, if necessary, use counter data (Dalton and Thatcher, 2014) to help underrepresented perspectives and groups gain more visibility (Iliadis and Russo, 2016). Intersectional Digital Humanities also acknowledges the need for alternate histories and intellectual diversity. Intersectionality as an approach thus “[...] offers a way of examining the history of digital humanities to identify strategies for greater intellectual diversity in the field” (Risam, 2015, 5). Similarly, *Data Feminism* (D’Ignazio and Klein, 2023) questions the narratives and structures in Data Science and big data which are dominantly white and male and ingrained in data analysis, data models or data visualizations.

Inequality is also addressed in literary and cultural studies, where big data, quantitative and qualitative approaches are used to examine racial inequality in publishing (So, 2021). Overall, in computational literary studies digital methods have shifted focus to questions of the inclusiveness of literary history and the canon (Jockers, 2013; Weitin, 2021; Underwood et al., 2022). Similarly, projects in Digital Provenance Research, especially within colonial contexts, focus on including the perspectives of societies of origin and therefore alternate narratives when presenting data online; an example is the database Digital Benin (Digital Benin). In the context of research data, the interests of societies of origins, especially those of indigenous communities, aim to

be protected by the so-called CARE-principles (collective benefit, authority to control, responsibility, ethics) (Carroll et al., 2020).

A slightly different take on representation is becoming visible in some of the work in Digital Environmental Humanities. Digital methods are used to help conserve parts of the natural environment which are in the process of being lost or digital approaches are used to visualize aspects of climate change to help communicate them effectively to the public. Here, digitization is less a matter of historical research, or social science, but is a response to urgent societal challenges, which in the case of climate change are part of a polycrisis. As indicated above, another polycrisis of the present time is the crisis of democracy. Challenges around representation in data are directly relevant to tackling this crisis. From the point of individual projects, representation – and representativeness – is what needs to be addressed in the collection of a specific data set. Cumulatively, however, questions of how data is taken to represent the real world – in terms of equality, diversity, political power relations, etc. – can be made directly relevant to a much bigger picture. If we think about the ‘crisis of democracy’ (Przeworski 2019) relevant questions are, for instance,

- Which imaginaries of democracy are communicated in which registers and domains? How are they diffused through different social groups?
- How are narratives of democracy told? How is the role of specific groups depicted?
- Which Digital Humanities practices guide or counter-act democratic adaptation processes in general?

The road towards Applied Digital Humanities

This year’s “Under Construction” conference theme flags the need for transformative processes within the Digital Humanities. As the Call for Papers highlights, we find ourselves amidst societal and cultural transformations like never before. To arrive at the transformation that our discipline needs, we propose the following tentative steps.

1. The creation of **researcher profiles** to describe key ‘applied’ skills. To ensure Digital Humanities can become more applied, we need Digital Humanities researchers with the skills to make this happen. These skills need to be clearly described, and training provided to develop them. A key skill will be the ability to communicate with wider audiences beyond our discipline. This is more than research communication. What is needed is also the ability to produce and understand interoperable data, e.g. represented as Linked-Open-Data. Such data makes it possible to present information that creates links across disciplines and highlights practices of data labeling. Skills training is further required on how to deal with discriminatory and potential harmful lan-

guage (Lang, 2023b) or how to visualize gaps in data, for example in provenance records (Lang, 2023a) – both are challenges that are relevant across the humanities, but also link to practical work in public services, business contexts or cultural institutions.

2. More wide-ranging use of **public engagement labs**. Digital Humanities has seen enormous development in the creation of digital infrastructures. Public engagement labs would parallel this development with societal infrastructures to enable and support co-creation activities. Such labs would be central spaces for the running of the kind of case studies outlined under point three below. An example is the Change Making Media Lab at the University of Southern California which seeks collaborations with non-academic groups to develop impactful products (Pawlicka-Deger, 2020). Successful public engagement labs need methods and tools designed for co-creation activities. An example of such a tool is the geo-content management platform Geoexplorer (Kremer and Wagner, 2023). Data collection is handed over to participants in the experiment to construct geo-social storylines that highlight individual perspectives on climate change for instance. Fundamentally, we envisage public engagement labs as places for community participation to address both local challenges but also function as hubs for tackling grand challenges like the climate crisis, social inequalities, or threats to democracies by innovative approaches like liquid democracies (Paulin, 2020) or flat-pack-democracies (Burnett and Nunes, 2021). All these challenges require a humanities perspective, and in today’s digital world, Digital Humanities has much to offer to bring humanities knowledge, skills and methods to the table in new formats. Public engagement labs will be the place to do exactly this.
3. The increased use of applied **case studies**. In line with the definition of a case study as “an in-depth, multi-faceted investigation, using qualitative research methods, of a single social phenomenon” (Feagin et al., 2016, 2), a dedicated Digital Humanities forum for case studies would be a space to host such examples. Case studies can be used to explore questions of ‘how’ and ‘why’ especially when we investigate a current real-life phenomenon (Yin, 2009). Such studies enable researchers to take account of many perspectives and test and trial engagement with participants. They make it possible to better understand the nature of data and its connection with real world contexts. Looking at the example of democracy, this engagement would help to provide a corpus of imaginaries and narratives on democracy that could be searched for differences and even be traced over time. Or in the case of Digital Provenance Research, case studies, closely run with museum professionals, could be used to determine how gaps are currently visualized in databases in the context of Nazi-looted art (Lang, 2023a) and how such gaps can be modelled. Case studies can also be a way to explore co-creation in the collection of new data sets, for

instance through story writing competitions (e.g. National Literacy Trust, 2021).

4. Continuous exchange and discussions on topics such as the meaning of democracy for and within Digital Humanities: This could be achieved by establishing dedicated Applied Digital Humanities panels at **Digital Humanities' conferences**. Here we are looking for more than a themed session. Ideally, such panels will be designed to create dialogues with non-academic partners as well as with colleagues from disciplines beyond Digital Humanities. Such panels can be run in a challenge-driven way, e.g. with the focus on the environment, social inequalities, etc. In addition, the establishment of a new **working group “Applied Digital Humanities”** enables a continuous engagement and dialogue in between conferences.

These steps will make it possible to transform Digital Humanities into an Applied Digital Humanities where the humanities perspective provides the purpose to address real-world challenges.

Bibliographie

- Brom, Frans WA.** 2019. “Institutionalizing Applied Humanities: Enabling a Stronger Role for the Humanities in Interdisciplinary Research for Public Policy.” *Palgrave Communications* 5 (1). <https://doi.org/10.1057/s41599-019-0281-2>.
- Burnett, Amy, and Richard Nunes.** 2021. “Flatpack democracy: Power and politics at the boundaries of transition.” *Environmental Policy and Governance* 31(3): 223-236. <https://doi.org/10.1002/eet.1931>.
- Carroll, Stephanie, Ibrahim Garba, Oscar Figueroa-Rodríguez, Jarita Holbrook, Raymond Lovett, Simeon Materechera, Mark Parsons, et al.** 2020. “The CARE Principles for Indigenous Data Governance.” *Data Science Journal* 19.
- Choudry, Aziz.** 2013. “Activist Research Practice: Exploring Research and Knowledge Production for Social Action.” *Socialist Studies/Études Socialistes*. <https://doi.org/10.18740/S4G01K>.
- Dalton, Craig, and Jim Thatcher.** 2014. “What Does a Critical Data Studies Look like, and Why Do We Care? Seven Points for a Critical Approach to ‘Big Data.’” *Society and Space* 29.
- Digital Benin**, <https://digitalbenin.org>, last accessed November 28, 2024.
- D’Ignazio, Catherine, and Lauren F. Klein.** 2023. *Data Feminism*. First MIT Press paperback edition. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
- Dombrowski, Quinn, Anna Kijas, Sebastian Majstorovic, Kiley Joliceour, Erica Peaslee, Andreas Segerberg, Anna Rakityanskaya, Alex Wingate, Ekaterina Malygina, and Susanna Ânäs.** 2022. “SUCHO End of Year Report 2022.” End of Year

Report 1. SUCHO. https://www.sucho.org/assets/Mar-Dec-2022_End_of_Year_Updates.pdf.

Feagin, Joe R., Anthony M. Orum, and Gideon Sjöberg (eds.). 2016. *A case for the case study*. Chapel Hill, North Carolina: UNC Press Books.

Iliadis, Andrew, and Federica Russo. 2016. "Critical Data Studies: An Introduction." *Big Data & Society* 3 (2): 2053951716674238.

Jockers, Matthew L. 2013. *Macroanalysis: Digital Methods and Literary History*. Topics in the Digital Humanities. Champaign, Illinois: University of Illinois Press.

Kitchin, Rob, and Tracey Lauriault. 2018. "Towards Critical Data Studies: Charting and Unpacking Data Assemblages and Their Work." In *Thinking Big data in geography: New regimes, new research*, eds. Thatcher, Jim, Andrew Shears, Josef Eckert. Lincoln, Nebraska: University of Nebraska Press.

Kollmorgen, Raj, Wolfgang Merkel, and Hans-Jürge Wagener. 2015. "Transformation und Transformationsforschung: Zur Einführung." *Handbuch Transformationsforschung*, 11–27.

Kremer, Dominik, and Andreas Wagner. 2023. "Co-creation of Place-Based Content for Field Trips and Public Trails by Geo-Content Management." In *Fourth International Symposium on Platial Information Science (PLATIAL'23)*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8286273>

Lang, Sabine. 2023a. "Mind the Gap": Von Lücken in der Provenienzforschung und ihrer Präsenz im digitalen Raum." In *Digital Humanities im deutschsprachigen Raum (DHd), Trier/Luxemburg, Book of Abstracts*, 212-217, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7715420>

Lang, Sabine. 2023b. "Immer FAIR?! Problematische Inhalte in den Datenbeständen der Provenienzforschung." In *FORGE 2023 – Anything Goes?! Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften – kritisch betrachtet, Tübingen, Book of Abstracts*, 84-92, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8386474>

Mertens, Donna M. 2008. *Transformative Research and Evaluation*. New York City, New York: Guilford press.

National Literacy Trust. 2021. *Birmingham Stories. Water Stories*. <https://literacytrust.org.uk/communities/birmingham/schools/story-writing-competition-21/rules/>

Paul, Christiane. 2023. *Digital Art*. Fourth edition. World of Art. London: Thames and Hudson.

Paulin, Alois. 2020. "An overview of ten years of liquid democracy research." In *The 21st Annual International Conference on Digital Government Research*, 116-121. <https://doi.org/10.1145/3396956.3396963>.

Pawlicka-Deger, Urszula. 2020. "The Laboratory Turn: Exploring Discourses, Landscapes, and Models of Humanities Labs." *DHQ: Digital Humanities Quarterly* 14 (3). <https://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/14/3/000466/000466.html>

Przeworski, Adam. 2019. *Crises of Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.

Risam, Roopika. 2015. "Beyond the Margins: Intersectionality and the Digital

Humanities." *DHQ: Digital Humanities Quarterly* 9 (2). <https://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/9/2/000208/000208.html>

So, Richard Jean. 2021. *Redlining Culture: A Data History of Racial Inequality and Postwar Fiction*. New York City, New York: Columbia University Press.

Underwood, Ted, Laura McGrath, Richard Jean So, and Chad Wellmon. 2022. "Culture, Theory, Data: An Introduction." *New Literary History* 54 (1): 519–30. <https://doi.org/10.1353/nlh.2022.a898319>.

Weitin, Thomas. 2021. *Digitale Literaturgeschichte: Eine Versuchsreihe mit sieben Experimenten*. Digitale Literaturwissenschaft. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-63663-3>.

Yin, Robert K. 2009. *Case study research: Design and methods*. Vol. 5. Thousand Oaks, California: Sage.

"Das ist nicht in unserer Verantwortung" - Strategien zur nachhaltigen Bereitstellung lebender Systeme

Helling, Patrick

patrick.helling@uni-koeln.de

Data Center for the Humanities (DCH), Universität zu Köln, Deutschland

ORCID: 0000-0003-4043-165X

Einleitung

Forschungsdaten als zentrale Ergebnisse (geisteswissenschaftlicher) Forschungsvorhaben sollten im Sinne der FAIR-Prinzipien (Wilkinson et al. 2016) möglichst auffindbar, zugänglich, interoperabel und nachnutzbar gehalten werden. In diesem Zusammenhang unterstützen insbesondere Beratungseinrichtungen und Infrastrukturanbietende Forschende dabei sowohl auf einer generischen als auch auf einer fachspezifischen Ebene Maßnahmen des Forschungsdatenmanagements (FDM) zu planen und umzusetzen.¹

Neben Forschungsdaten können auch lebende Systeme² bzw. Ressourcen Ergebnisse von Forschungsvorhaben sein. Sie fungieren häufig als Repräsentations-, Visualisierungs- oder Zugangsschichten zu Forschungsdaten und -ergebnissen und stellen diese in einem spezifischen (Nutzungs-)Kontext bereit. Sofern Forschungsdaten und -ergebnisse nicht zusätzlich als vom jeweiligen lebenden System losgelöste Datenpublikation zur Nachnutzung veröffentlicht wurden, bspw. weil die Nutzung der Daten ausschließlich im Kontext eines lebenden Systems sinnvoll möglich ist, stellen diese Ressourcen die einzige Zugangsschicht zu Ergebnissen dar und müssen entsprechend in gleichem Maße wie Forschungsdaten auffindbar, zugänglich, interoperabel und nachnutzbar gehalten werden. Darüber hinaus können auch lebende Systeme i.S.v. Tools oder Analysesoftware zur Datenverarbeitung und -auswertung Resultate von Forschungsvorhaben sein. Auch diese gilt es nach den FAIR-Prinzipien zu sichern und nachnutzbar zu halten.

Während es bereits einige etablierte Maßnahmen, Infrastrukturangebote und Best Practices im Umgang mit Forschungsdaten über den gesamten Forschungsdatenlebenszyklus hinweg (siehe u.a. Minn und Lemaire 2017; Witt et al. 2018), bezüglich spezifischer Bedarfe wie bspw. die Archivierung (Helling und Rau 2024), oder im Kontext bestimmter Fachbereiche (siehe u.a. Jung, Helling und

Pielström 2023) gibt, scheint, trotz einiger Ansätze (von Suchodoletz et al. 2023), der standardisierte und nachhaltige Umgang mit lebenden Systemen hingegen noch weitestgehend ungeklärt zu sein (Helling et al. 2024). Vielmehr noch, sie gehen regelmäßig verloren (s.u.) und mit ihnen essenzielle Forschungsergebnisse (bzw. der Zugang zu ihnen).

In diesem Beitrag werden die Herausforderungen im nachhaltigen Umgang mit lebenden Systemen und Ressourcen diskutiert und mit bereits bestehenden Strategien sowie ihrer Schwachstellen kritisch in Bezug gesetzt. Dabei wird ein neuer Ansatz vor dem Hintergrund verschiedener Verantwortungen unterschiedlicher Stakeholder, die im Prozess der Planung, Entwicklung und Bereitstellung von lebenden Systemen eine Rolle spielen – Forschende, Drittmittelgeber, Datenzentren und Bibliotheken –, sowie Möglichkeiten der Orchestrierung dieser Stakeholder, vorgestellt.

Realitätscheck – die nachhaltige Bereitstellung von lebenden Systemen

Der *Katalog Digitaler Editionen*,³ der von Patrick Sahle und seinem Team gepflegt wird, umfasst insgesamt 846 eingetragene digitalen Editionen (Stand Juli 2024). Die Datenbank lässt sich nach unterschiedlichen Kriterien wie bspw. Edenda, den jeweiligen Fachbereich, aus dem eine digitale Edition stammt oder der verwendeten Sprache in einer digitalen Edition durchsuchen. Die Einträge des Katalogs sind als XML-Datei zwecks Nachnutzung verfügbar.⁴

Abbildung 1: Gesamtzahl der gelisteten digitalen Editionen und ihre Erreichbarkeit.

Eine Auswertung der Erreichbarkeit, der in diesem umfangreichen Katalog von Sahle gelisteten digitalen Editionen ergibt, dass mit lediglich 383 von 789 ausgewerteten digitalen Editionen weniger als die Hälfte der Ressourcen über ihre dort gelisteten URLs erreichbar sind (siehe Abb. 1). Die 406 Einträge, die nicht mehr erreichbar sind, verfügen dabei aus unterschiedlichen Gründen (siehe Abb. 2) über fehlerhafte URLs. Über die Hälfte der nicht mehr erreichbaren Ressourcen (210 Fälle) geben einen Status Code 301 – moved permanently zurück, 83 Ressourcen wur-

den zwar gefunden, sind aber temporär umgezogen (Status Code 302 – found (moved temporarily)) und 63 Ressourcen gaben den Status Code 404 – not found zurück. Darüber hinaus wurden viele verschiedene weitere Fehlermeldungen registriert (siehe Abb. 2).

Abbildung 2: Registrierte Fehlermeldungen der 406 nicht erreichbaren URLs.

Vor dem Hintergrund, dass mir nicht bekannt ist, in welchem Umfang die Einträge in Sahles Katalog gepflegt und aktualisiert werden, könnte die hohe Anzahl an nicht erreichbaren Ressourcen darauf zurückzuführen sein, dass der Katalog schlichtweg nicht aktuell ist. Allerdings sollten Ressourcen wie digitale Editionen (genauso wie Forschungsdaten und -ergebnisse), allein für ihre Zitierbarkeit, aber vor allem auch für die Sicherstellung einer Nutzbarkeit, möglichst nachhaltig und permanent auf einer beständigen Infrastruktur abgelegt und zur Verfügung gestellt werden, was offensichtlich nicht der Fall ist. Entsprechend deutet die Analyse der Erreichbarkeit von digitalen Ressourcen, die im Katalog Digitaler Editionen von Patrick Sahle gelistet sind, darauf hin, dass es noch keine umfassenden Ansätze gibt, um ebene Forschungsresultate langfristig zur Verfügung zu stellen (Helling et al. 2024) und, dass Ressourcen wie lebende Systeme nicht selten einfach verschwinden und mit ihnen wichtige Forschungserkenntnisse.

Mit anderen Worten: Mit jeder nicht erreichten Ressource sind potenziell Forschungsergebnisse, die in durch Drittmittel finanzierten Forschungsvorhaben entstanden sind und potenziell von Dritten zitiert und nachgenutzt wurden, um eigene Forschungsfragen zu beantworten, verloren gegangen. Daraus resultiert nicht nur eine sinkende Qualität und Verlässlichkeit von Forschung, bspw. wenn zitierte und verwendete Quellen im Kontext von Journal-Publikationen nicht mehr erreichbar sind, sondern auch, insbesondere im Kontext geisteswissenschaftlicher Forschung, häufig der Verlust eines Teils des kulturellen Erbes, den es eigentlich zu bewahren gilt.

Bestehende Strategien für die nachhaltige Bereitstellung von lebenden Systemen

Es existieren bereits einige Strategien für den nachhaltigen Betrieb lebender Systeme und Ressourcen: **(1)** Eine Möglichkeit, um lebende Systeme langfristig zur Verfügung zu stellen, ist die Investition ausreichender finanzieller und personeller Ressourcen (Smithies et al. 2019), bspw. für Infrastrukturen und Datenzentren sowie Bibliotheken, die lebende Systeme über die Projektlaufzeit hinweg übernehmen und betreiben könnten, da es i.d.R. ihre Aufgabe ist, das Management von Forschungsdaten in irgendeiner Weise zu unterstützen bzw. zu übernehmen und Ressourcen bereitzustellen. Auch **(2)** die Einschränkung zu nutzender Technologie-Stacks (Arneil et al. 2019) im Rahmen der Entwicklung lebender Systeme, idealerweise auf Basis von community-getriebenen de-facto Standards (siehe bspw. Cugliana und van Zundert 2022: S. 49-50), aber auch vor dem Hintergrund von Kompetenzprofilen und technischer Ausstattung von Infrastrukturen, Datenzentren und Bibliotheken, die lebende Systeme potenziell übernehmen und hosten, kann eine valide Vorgehensweise für die Sicherstellung der langfristigen Verfügbarkeit von lebenden Systemen sein. Mit der zunehmenden Nutzung von Software wie bspw. Docker⁵ stellt auch **(3)** die Virtualisierung oder Kapselung lebender Systeme eine mögliche Strategie dar (Smithies et al. 2019), um ebene Ressourcen langfristig verfügbar zu halten. Zuletzt kann durch die **(4)** Statisierung, bspw. als HTML-Instanz, der Kurations- und Betreuungsaufwand bezüglich lebender Systeme im Hosting für entsprechende Infrastrukturen, Datenzentrum und Bibliotheken, oder sogar für die Forschenden selbst, minimiert werden und somit den Betrieb mehrerer lebender Systeme skalierbar gehalten werden (Arneil et al. 2019).

Allerdings sind all diese Strategien in unterschiedlicher Ausprägung restriktiv: **(1)** Der umfassende Betrieb von lebenden Systemen und Ressourcen skaliert bei wachsender Anzahl an Anwendungen i.d.R. nicht, da häufig verschiedene Technologie-Stacks bei der Entwicklung von Systemen genutzt werden, die eine individuelle Betreuung verlangen. Eine Investition von ausreichend finanzieller und personeller Ressourcen würde entsprechend unkalkulierbar wachsen. **(2)** Obwohl es eine vergleichsweise vielversprechende Strategie wäre, existieren noch deutlich zu wenige community-getriebene Standards und Best Practices für die Entwicklung lebender Systeme, die für eine gewisse Einschränkung von genutzten Technologie-Stacks sorgen könnten. Eine Einschränkung von zu verwendenden Technologie-Stacks durch Infrastruktureinrichtungen steht hingegen im Widerspruch zur Freiheit der Wissenschaft. **(3)** Für die Nutzung von Technologien wie bspw. Docker bedarf es nicht nur spezifischer technischer Ausstattung, sondern vor allem auch spezifisch geschultes, technisches Personal. Außerdem kann selbst die Betreuung von Container-Infrastrukturen einen gewissen Aufwand mit sich brin-

gen. (4) Das statische Hosting lebender Systeme und Ressourcen bedeutet darüber hinaus häufig auch den Verlust von (notwendigen) Funktionalitäten, die im Rahmen von Forschungsvorhaben aufwendig entwickelt wurden und die für die Nutzung von lebenden Systemen oder den Zugang zu in ihnen enthaltenen Forschungsdaten und -ergebnissen entscheidend sind, allerdings in statischer Form eben verloren gehen.

Verantwortlichkeiten verschiedener Stakeholder

Bestehende Strategien im Umgang mit lebenden Systemen stehen aktuell im Spannungsfeld zwischen einer personellen und finanziellen Skalierbarkeit, der Freiheit von Wissenschaft, dem Verlust von Funktionalitäten und der effektiven Nachnutzbarkeit der Ressourcen. Es fehlt weiterhin ein Ansatz, der sowohl finanzielle und personelle Anforderungen niedrig hält, gleichzeitig das Bestehen substanzieller Funktionalitäten pauschal gewährleisten kann und die möglichst freie Gestaltung und Entwicklung von lebenden Ressourcen ermöglicht.

Grundsätzlich gilt es in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, dass der (langfristige) Betrieb lebender Systeme und Ressourcen in der Verantwortung aller Stakeholder, nämlich der **Forschenden**, **Drittmittelgeber** und **Infrastrukturen/Datenzentren/Bibliotheken**, liegt.

Forschende sind i.d.R. Expert:innen in ihrem jeweiligen Fachbereich. Vor dem Hintergrund, dass sie im Rahmen von durch Drittmittel geförderten Forschungsvorhaben meist öffentliche Gelder erhalten, liegt es mit in ihrer Verantwortung, dass Forschungsdaten und -ergebnisse genauso wie lebende Systeme, die im Rahmen ihrer Forschung entstehen, unter der Berücksichtigung möglicher, rechtlicher Schranken nachhaltig öffentlich zur Verfügung stehen. Schlussendlich ist es in diesem Zusammenhang elementar, dass Forschende sich insbesondere ihrer Verantwortung gegenüber durch sie entwickelten lebenden Systemen und Ressourcen bewusst sind, v.a. darüber, dass diese Verantwortung nicht mit dem Ende der Finanzierung, bspw. im Rahmen eines Drittmittelprojektes, endet.

Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, benötigen Forschende allerdings nicht nur das Bewusstsein für ebene dauerhafte Verantwortung ihrerseits sondern auch Expertise und Unterstützung in / bei der Planung und Entwicklung lebender Systeme und Ressourcen sowie (im Rahmen von durch Drittmittel geförderten Forschungsvorhaben) eine ausreichende finanzielle Ausstattung für die nachhaltige Entwicklung dieser Systeme. Gleichzeitig müssen Forschende in der Lage sein, Konzepte für den nachhaltigen Betrieb zu planen und über eine Projektlaufzeit hinaus umzusetzen, was mit einschließt, dass auch diese Aspekte im Rahmen von Drittmittelanträgen mit eingepreist werden können sollten, woraus allerdings keine Kürzung der eigentlichen Forschungsgelder resultieren darf.

Drittmittelgeber wiederum fördern Forschungsvorhaben i.d.R. mit öffentlichen Geldern. Sie koordinieren Reviewprozesse für Forschungsprojektanträge und haben in diesem Rahmen die Möglichkeit insbesondere in solche Vorhaben zu investieren, in denen nachhaltige Systeme und Ressourcen sowie plausible Lösungen für die langfristige Bereitstellung ebener Systeme und Ressourcen entwickelt bzw. angewendet werden sollen. Dafür müssen allerdings Nachhaltigkeitsaspekte sowohl in Bezug auf die Entwicklung als auch in Bezug auf Bereitstellungsstrategien in Reviewprozesse von Forschungsprojektanträgen integriert werden und Reviewer:innen zur Beurteilung jener Aspekte Kompetenzen aufbauen. Außerdem sollten Drittmittelgeber die Möglichkeit geben, Gelder für das langfristige Hosting und den Betrieb sowie die Archivierung von lebenden Systemen und Ressourcen zu beantragen, ohne dass dies einen Einfluss auf die eigentlichen Forschungsgelder hat.

Infrastrukturen, Datenzentren und Bibliotheken sowie die Institutionen, an denen sie angesiedelt sind, sind i.d.R. für die Unterstützung von Forschenden im Bereich Forschungsdaten- und Softwaremanagement zuständig. Zu ihren Aufgaben gehört es nicht selten spezifische Angebote wie Beratungs- und Infrastrukturservices für Forschende bereitzustellen. Sie sollten in der Lage sein einerseits Forschende darin zu schulen nachhaltiges Daten- und Softwaremanagement umzusetzen und andererseits Infrastrukturkomponenten und Services anbieten zu können, mit denen insbesondere auch lebende Systeme und Ressourcen langfristig gehostet und betrieben werden können. Hierfür bedarf es allerdings, neben entsprechenden Kompetenzen, einer ausreichenden, vor allem permanenten, Finanzierung dieser Einrichtungen.

Vor dem Hintergrund, dass nicht jede infrastrukturen bietende / FDM-Service Einrichtung alle Bedarfe im Forschungsdaten- und Softwaremanagement adressieren und abdecken kann, bedarf es zusätzlich geeigneter Geschäftsmodelle, die es ermöglichen, dass vor allem Infrastrukturen, Datenzentren und Bibliotheken, die einen klar definierten Adressat:innenkreis haben wie bspw. eine Universität, eigene Services auch über Institutions- und Ländergrenzen hinweg anbieten können, sodass Forschende bezüglich der dauerhaften Bereitstellung ihrer Ressourcen nicht durch möglicherweise defizitäre Angebote der eigenen Einrichtung eingeschränkt werden. Dabei gilt es in diesem Rahmen v.a. auch auf Basis der eigenen Kapazitäten und Ausstattung klare Kostenmodelle für entsprechende Services zu definieren, sodass entsprechende Kosten durch Forschende im Rahmen von Drittmittelanträgen mit eingepreist werden können. Diese Modelle schießen dabei explizit Konzepte zur erweiterten Zuständigkeit von Einrichtungen, zur Finanzierung und zum Ressourcentransfer mit ein.

Eine Möglichkeit den Bedarf entsprechender Geschäftsmodelle zu adressieren, könnte möglicherweise die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)⁶ mit ihren dezentralen, im Verbund organisierten Konsortien darstellen. Inwieweit dies allerdings einer als Projekt und zeitlich begrenzt finanzierten Infrastrukturinitiative gelingen könnte, bleibt bisweilen abzuwarten.

Zusammenfassung

Zentrale Voraussetzungen in der Sicherstellung einer nachhaltigen Verfügbarkeit von lebenden Systemen und Ressourcen sind einerseits die Erkenntnis, dass verschiedene Stakeholder innerhalb des gesamten Forschungsprozesses unterschiedliche Verantwortungen und Aufgaben haben und andererseits, dass nur durch eine enge Zusammenarbeit zwischen all diesen Stakeholdern eine realistische Chance besteht, nachhaltige Konzepte für den Dauerbetrieb von lebenden Systemen und Ressourcen zu entwickeln und strukturell nachhaltig zu implementieren.

Drittmittelgeber sollten nachhaltige, lebende Systeme und Ressourcen finanzieren und Konzepte der nachhaltigen Entwicklung Teil des Begutachtungsprozesses machen. **Forschende** sollten das Management von lebenden Systemen vom Beginn ihrer Forschungsvorhaben an mitberücksichtigen und sich über ihre Verantwortung über die Grenzen eines drittmittelfinanzierten Projekts hinweg bewusst sein. **Infrastrukturen, Datenzentren und Bibliotheken** sowie die **Institutionen**, an denen sie angesiedelt sind, sollten spezifische Unterstützung für Forschende auf Dauer und über ihre Institutions- sowie über Ländergrenzen hinweg anbieten (können), bspw. durch das Angebot von Software Management Plänen (Alves et al. 2021), aber vor allem durch die Entwicklung von Strategien und dem Betrieb von technischer Infrastruktur zur nachhaltigen Übernahme lebender Systeme und Ressourcen.

In diesem Vortrag werde ich die verschiedenen Verantwortlichkeiten der unterschiedlichen Stakeholder im Detail vorstellen und für eine Orchestrierung ebenjener argumentieren, um auf diese Weise Restriktionen in bestehenden Strategien für den nachhaltigen Umgang mit lebenden Systemen und Ressourcen zu umgehen.

Fußnoten

1. <https://www.forschungsdaten.org/index.php/FDM-Kontakte>, (letzter Zugriff: 21. Juni 2024).
2. Im Vergleich zu Forschungsdaten sind lebende Systeme dynamische bzw. regelmäßig zu kuratierende Umgebungen, Zugangs- oder Repräsentationsschichten zu Forschungsdaten. Ihre Funktion ist i.d.R. die Zugänglichkeit und Nachnutzung von Forschungsdaten in einer spezifischen Form zu ermöglichen.
3. www.digitale-edition.de/, letzter Zugriff: 21. Juni 2024.
4. <https://git.uni-wuppertal.de/dhsfu/sde-catalog>, letzter Zugriff: 21. Juni 2024.
5. <https://www.docker.com/>, letzter Zugriff: 21. Juni 2024.
6. <https://www.nfdi.de/>, letzter Zugriff: 09. Juli 2024.

Bibliographie

Alves, Renato, Dimitrios Bampalakis, Leyla Jael Castro, José María Fernández, Jennifer Harrow,

Mateusz Kuzak, Eva Martin, Fotis E. Psomopoulos, und Allegra Via. 2021. „ELIXIR Software Management Plan for Life Sciences“. Preprint. BioHackrXiv. <https://doi.org/10.37044/osf.io/k8znb>.

Arneil, Stewart, Martin Holmes, und Greg Newton. 2019. „Project Endings: Early Impressions From Our Recent Survey On Project Longevity In DH“. DataverseNL. <https://doi.org/10.34894/SIKOBN>.

Cugliana, Elisa und Joris van Zundert. 2022. „A Computational Turn in Digital Philology.“ In: La filologia germanica e il paradigma digitale: modelli, metodi e strumenti per i testi germanici medievali = Germanic philology and the digital paradigm: models, methods and tools for medieval germanics texts. o. J. Milano: Prometheus. S. 40/50.

Helling, Patrick und Felix Rau . 2024. "Ein blinder Fleck in der FDM Versorgungslandschaft? Dark und Cold Archiving Services am Data Center for the Humanities". b.i.t. online 27 (2024) Nr. 1, S. 27–34. <https://www.b-i-t-online.de/heft/2024-01-fachbeitrag-helling.pdf>.

Helling, Patrick, Felix Rau, Philip Schildkamp, Lisa Dieckmann, Johanna Puhl, und Ulrike Henny-Krahmer. 2024. „Still alive?! - Vom Umgang mit lebenden Systemen in den Digital Humanities“, Februar. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10698430>.

Jung, Kerstin, Patrick Helling, und Steffen Pielström. 2023. „Forschungsdatenmanagement in den Computational Literary Studies - Bericht über die FDM-Landschaftsvermessung im DFG Schwerpunktprogramm 2207 ‚Computational Literary Studies‘“. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10419199>.

Minn, Gisela und Marina Lemaire. 2017. „Forschungsdatenmanagement in den Geisteswissenschaften. Eine Planungshilfe für die Erarbeitung eines digitalen Forschungskonzepts und die Erstellung eines Datenmanagementplans“, Universität Trier eSciences Working Papers, Nr. 03. Online: https://ubt.opus.hbz-nrw.de/opus45ubtr/frontdoor/deliver/index/docId/799/file/WP_03_DMP_final_Juli_2017.pdf (letzter Zugriff: 21. Juni 2024).

Sahle, Patrick. 2016. „What is a scholarly digital edition (SDE)?“. In: Driscoll, Matthew James, und Elena Pierazzo, Hrsg. 2016. *Digital Scholarly Editing: Theories and Practices*. Open Book Publishers. <https://doi.org/10.11647/OBP.0095>.

Smithies, James, Carina Westling, Anna-Maria Sichani, Pam Mellen und Arianna Ciula. 2019. „Mapping 100 Digital Humanities Projects: Digital Scholarship & Archiving in King’s Digital Lab.“ digital humanities quarterly. Online: <http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/13/1/000411/000411.html> (letzter Zugriff: 17. Juli 2024).

Suchodoletz, Dirk von, Peter Brettschneider, Alexandra Axtmann, Maximilian Heber, Lars Oberländer, Jan Leendertse, Irene Schumm, u. a. 2023. „Bausteine Forschungsdatenmanagement:

2023, 5Sicherstellung der Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen durch Bewahrung des Zugriffs auf Forschungssoftware“. Application/pdf, Dezember. <https://doi.org/10.17192/BFDM.2023.5.8555>.

Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg, u. a. 2016. „The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship“. *Scientific Data* 3 (1): 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.

Witt, Andreas, Jonathan Blumtritt, Patrick Helling, Brigitte Mathiak, und Felix Rau. 2018. „Forschungsdatenmanagement in den Geisteswissenschaften an der Universität zu Köln“. *o-bib. Das offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB*, September, 104-117 Seiten. <https://doi.org/10.5282/O-BIB/2018H3S104-117>.

Der Einfluss von AI-Pair-Programmiers auf die Digital Humanities: Potentiale und Limitationen

Schiller-Stoff, Sebastian

sebastian.stoff@uni-graz.at
Universität Graz, Österreich
ORCID: 0000-0001-6941-113X

Münzer, Leona Elisabeth

leona.muenzer@uni-graz.at
Universität Graz, Österreich
ORCID: 0009-0002-7170-8340

Dittmann, Christina

christina.dittmann@uni-graz.at
Universität Graz, Österreich
ORCID: 0009-0000-7085-3154

Sagadin, Suzana

suzana.sagadin@uni-graz.at
Universität Graz, Österreich

Einleitung

Es steht außer Frage, dass die *“Digitale Evolution”* und deren Konsequenzen nicht mehr aufzuhalten sind (Coester und Pohlmann 2021). Auch die sich im Zuge der *Digitalen Transformation* der Geisteswissenschaften etablierten *Digital Humanities* (kurz: DH) stehen ununterbrochen im Wandel, nicht zuletzt durch den verstärkten Einsatz von *Künstlicher Intelligenz* (Vogeler und Hofeneder 2023).

Gab es lange Zeit nur einfache Tools zur Code Completion, sind es mittlerweile sogenannte *AI-Pair-Programmierer*, d.h. KI-gestützte, integrierbare Systeme wie GitHub Copilot, das bei seiner Veröffentlichung auf das Large Language Model *Codex* von *OpenAI* basierte (Rothlauf et al. 2021), die in jüngster Zeit Aufmerksamkeit erlangt haben (Zhang et al. 2023). Diese können in IDEs (integrated development environments) integriert werden und so bei diversen Aufgaben unterstützen. *Aber was bieten diese Codingassistenten an?*

Auch auf die Programmieraktivitäten der DH haben diese Assistenten immer mehr Einfluss: Wir befinden uns durchaus in einem Prozess, der in Zukunft dazu führen könnte, dass derartige Tools zum festen Bestandteil unserer Arbeits-

weisen werden. Unsere Disziplin befindet sich also *“Under Construction”* - aber welche (Forschungs-)Aktivitäten der DH sind wirklich davon betroffen, und inwiefern könnten sich diese verändern? Welche Potenziale gibt es?

Grundlegende Funktionen von AI-Pair-Programmiers

Neben *GitHub Copilot* sind derzeit verschiedene kommerzielle und nichtkommerzielle AI-Pair-Programmierer, darunter auch Open-Source-Optionen, verfügbar. Am häufigsten werden diese als Plugins in *Microsofts VS Code* verwendet, jedoch sind diese zunehmend auch in andere IDEs wie den *JetBrains IDEs*, in diesem Fall seit Februar/März 2024, integrierbar (siehe dazu Schiller-Stoff und Münzer 2024) - letztere bieten mittlerweile ihre eigene Infrastruktur *JetBrains AI* an. Die jeweilige Leistung und der Umfang der Möglichkeiten dieser Assistenten ist natürlich von den zugrundeliegenden Daten abhängig, sie bieten aber ähnliche grundlegende Funktionen an (siehe dazu Martin und Schiller-Stoff 2023; Schiller-Stoff und Martin 2024):

Eine der Kernfunktionen ist die automatische Vervollständigung von Code: Mittels *code completion* kann Code automatisch vervollständigt werden, indem auf eigens trainierte Modelle für die Codegenerierung zurückgegriffen wird. Die Vervollständigung liefert kontextbezogene Vorschläge für Codezeilen, Funktionen und ganze Klassen, generiert Boilerplate-Code, der in vielen Projekten wiederkehrende Strukturen wie Initialisierungen, Standardmethoden oder Konfigurationsdateien umfasst. Auch ist es möglich, Dokumentationen, beispielsweise mittels Docstrings und Kommentaren, zu erstellen oder zu vervollständigen. Dies hilft dabei, den Code verständlicher und wartbarer zu machen.

In diesem Fall, explizit *GitHub Copilot* betreffend, ermöglichen *Integrierte Prompts*, die mit */doc*, */test*, */fix* und */simplify* abgerufen werden können, spezifische Aufgaben wie das Generieren von Dokumentationen, das Erstellen und Ausführen von Tests sowie das Beheben von Fehlern und Optimieren von Code (Martin und Schiller-Stoff 2023). Weitere Funktionen sind der *@terminal agent*, der bei der Generierung und Ausführung von terminal commands unterstützen kann. Auch commit messages können generiert, sowie Issues durch die Implementierung der *closeIssue()* Funktion *“als bulk”* geschlossen werden (Kerr, Kedasha 2024).

AI-Pair-Programmierer können zudem auch beim Refactoring unterstützen, indem sie den bestehenden Code analysieren und Optimierungen vorschlagen, die die Lesbarkeit und Wartbarkeit erhöhen. Auch liefern sie Unterstützung bei der Fehlerbehebung, dem Debugging sowie der Codeoptimierung, indem sie Hinweise zur Optimierung der Effizienz und Performance geben.

Mittels der integrierten Chatfunktion können Entwickler:innen direkt in ihrer Entwicklungsumgebung Fragen stellen und spezifische Befehle ausführen, sich den Code

(davon auch einzelne Stellen) erklären oder zusammenfassen lassen. Somit sind Copilots also nicht nur ein Werkzeug zur Steigerung der Produktivität, sondern auch ein Mittel für eine tiefere, kontextuelle Interpretation des Codes, indem sie zu dessen Verständnis beitragen.

Transformation der Digital Humanities: Auswirkungen auf Forschung und zukünftige Potenziale

Es stellt sich die Frage welche Bereiche der DH von den Veränderungen durch den Einsatz von Coding-Assistenten¹ besonders betroffen sind. Beispielsweise könnten jene, die in der *Taxonomy of Digital Research Activities*² unter *Creating: Softwareentwicklung* und *Web Development* fallen, genannt werden.

Laut einer Studie von GitHub im Jahr 2022 wurde nachgewiesen, dass der Einsatz von KI-Assistenten in der Softwareentwicklung zu einer Produktivitätssteigerung führte: Programmierer:innen, die unter Einsatz von GitHub Copilot (damals noch nicht allgemein verfügbar) an der Implementierung eines HTTP-Servers arbeiteten, waren im Schnitt etwa 55,8% schneller als ihre Kolleg:innen ohne derartige Hilfe (Peng et al. 2023). Auch in den DH ist von einer gewissen Effizienzsteigerung auszugehen: Die Automatisierung von Routineaufgaben und die Unterstützung bei komplexen Programmierproblemen durch bereits genannte Funktionen ermöglichen es Forschenden in den DH, sich stärker auf die inhaltliche Analyse und Interpretation der Projektdaten zu konzentrieren. Der Vorteil der KI-Assistenten für die Programmierung ergibt sich somit vor allem daraus, dass diese redundante Aufgaben erledigen können (Zhang et al. 2023). Die Annahme eines Focus-Shifts gibt auch eine aktuelle Studie von Hoffmann et al. (Harvard Business School, November 2024) wieder. Aus dieser geht hervor, dass erfahrene Programmierer:innen unter Einsatz von GitHub Copilot ihren Fokus wieder vermehrt auf sogenanntes “*core work*” setzen können, sich aber auch mit mehr “*exploratory work*” und der damit einhergehenden Innovation beschäftigen können. Auch Projektmitarbeiter:innen bzw. Manager:innen, die kaum bis nicht (mehr) programmieren, profitieren von diesen Assistenten, da sie sich schneller ins “*core work*” einarbeiten können (Hoffmann et al. 2024).

Derzeit unterstützt der Vorreiter unter den KI-Assistenten GitHub Copilot mehrere Programmiersprachen und Frameworks. Die beste Leistung zeigt sich jedoch bei C, C++, C#, Go, Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby, Rust, Scala, und TypeScript (Anand et al. 2024). Ähnlich sieht es bei anderen Assistenten aus. Diese Sprachen sind durchaus auch für die DH relevant, jedoch gibt es hier noch Potenziale zu sehen: Eine bessere Unterstützung für SQL (Structured Query Language) sowie Abfragesprachen wie SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language) und Standards zur Codierung bzw. Beschreibung von Daten wie

RDF (Resource Description Framework) könnte Arbeitsprozesse beschleunigen und die Ergebnisse durch Fehlervermeidung optimieren.

Ein weiterer Bereich, der sich durch die Etablierung von generativer KI wie *ChatGPT*³ grundlegend verändert hat, ist die Lehre. Nun wird auch die Arbeit mit KI-Assistenten schrittweise in den (Programmier-)Unterricht integriert, denn der Einsatz dieser Tools - und somit eine KI-gestützte Programmierung - wird wohl auch in Zukunft von größerer Relevanz sein. Diverse Workshops⁴ bieten auch einer größeren Interessensgemeinschaft Einblicke in diese fortschreitende Entwicklung.

Die Integration von KI-Assistenten in die Software der Digital Humanities

Die Integration von KI-Assistenten in den Tools der DH befindet sich (Stand Juli 2024) noch im Anfangsstadium. Während größere, kommerzielle Firmen und Unternehmen integrierte KI-Assistenten bereits in ihre Produkte integrieren, gibt es im Bereich der Research Software der DH noch viel Luft nach oben:

Aktuell werden diese beinahe ausschließlich als Integration in Entwicklungsumgebungen zur Unterstützung beim Programmieren verwendet. Die Integration kostenpflichtiger Tools wie GitHub Copilot wirft sowohl grundlegende Fragen als auch Kostenfragen auf, die Forschende vor Herausforderungen stellen. Zudem muss hinterfragt werden, inwiefern man sich in den DH auf kommerzielle Software stützen möchte. Grundsätzlich gilt: Je freier zugänglich, desto besser. Alternativ stehen mittlerweile auch Open-Source-Assistenten zur Verfügung. Diese sind jedoch häufig weniger intuitiv und verlangen eine intensive Auseinandersetzung mit der Materie.

Als eine relevante Entwicklung im Bereich der in den DH verwendeten Software kann auch der *Oxygen AI Positron Assistant* genannt werden. Dieses Tool, das bereits im Oktober 2023 veröffentlicht wurde, integriert KI-generierte Inhalte in den Bearbeitungsprozess, indem es Funktionen wie die Verbesserung bestehender Inhalte, Übersetzungen, Fehlerkorrekturen und Vorschläge zur Verbesserung der Lesbarkeit bietet. Problematisch ist wiederum die Tatsache, dass es sich um ein kommerzielles Tool handelt, welches neben der Oxygen-Lizenz für die Benutzung auch einen monatlichen Beitrag verlangt.

Inwiefern und wann sich die Situation des RSE in den DH ändern wird, scheint derzeit aufgrund der Unsicherheit über eine längerfristige Nachhaltigkeit sowie die Leistung dieser Tools nicht sicher absehbar.

Problematik

Trotz genannter Schwierigkeiten scheinen AI-Pair-Programmers in den DH prävalenter zu werden. Nichtsdestotrotz muss man sich der Limitationen und der mit der Nutzung dieser Tools einhergehenden Problematiken bewusst sein:

KI-Assistenten werden als eine Art Black Box bezeichnet, da die zugrundeliegenden Daten meist unbekannt sind - Das gilt auch für Open-Source-Modelle. Daraus gehen datenschutzrechtliche Bedenken hervor, wie die Intransparenz der Datensammlung und -verarbeitung.⁵ Außerdem kann dies auch zur unbewussten Reproduktion bestimmter Verzerrungen im generierten Code führen, welche unbeabsichtigte Diskriminierungen verstärken könnten (Rothlauf et al. 2021).

Zwar scheint die allgemeine Performance dieser Tools über der durchschnittlichen Leistung bzw. Programmiergeschwindigkeit eines Menschen zu stehen, jedoch legen diese kaum Wert auf die Vermeidung von *code smells*, d.h. Schwachstellen im Code, die mit der Zeit zu größeren Problemen führen können, sowie die Einhaltung von Konventionen und *best practices* in der Programmierung. Pudari und Ernst kommen in ihrer Studie (2023, preprint) zu dem Schluss, dass GitHub Copilot bei der Programmierung von Python-Code in etwa 92% der Fälle nicht jene Lösungen als erstes vorschlägt, die den Programmier-Konventionen, den sogenannten *programming idioms*, entspricht - Das obwohl diese am häufigsten von Programmier:innen genutzt werden und deshalb auch in den Trainings-Datenbanken stark vertreten sein müssten (Pudari und Ernst 2023). Die Abweichung von diesen Standards könnte zu ineffizienten, falschen und sogar unsicheren Code führen. Dies erzeuge Schwachstellen und mache Software anfällig für Angriffe: Bei sogenannten "*Indirect Prompt-Injections*" wird durch das gezielte Einfügen von "*malicious inputs*" in Eingabeaufforderungen KI-Modelle so manipuliert, dass diese unerwünschte und unsichere Ergebnisse liefern. Ein ähnliches Problem ist das "*Data- and Model-Poisoning*", bei welchem die Trainingsdaten (u.a. auf GitHub oder Hugging-Face) der KI-Modelle mit falschem und unsicherem Code "vergiftet" werden (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 2024).

Somit erfordert die Korrektur des generierten Codes zusätzlichen Aufwand und nivelliert die Zeitersparnis, die man durch KI-Assistenten scheinbar gewonnen hat. Der Annahme einer wie von Peng et al. statuierten Produktivitätssteigerung stellt sich eine weitere Studie entgegen: *GitClear* (Entwickler:innen des gleichnamigen Tools für die statistische Software-Analyse) analysierte insgesamt 153 Millionen Zeilen GitHub-Code aus dem Zeitraum Januar 2020 bis Dezember 2023 und kam zu der Erkenntnis, dass dessen Qualität seit 2023 kontinuierlich abnahm. Der Grund sei, dass mehr schnell erzeugter und sogenannter "*copy-pasted*"-Code auf der Plattform abgelegt wurde. Dabei handelt es sich laut GitClear eben um KI-generierten oder -veränderten Code. Da Pair-Programmers grundsätz-

lich nicht vorschlagen, Code zu löschen oder an eine andere Stelle des Programms zu bewegen, käme dieser teilweise doppelt in denselben Projekten vor - was Fragen und Probleme in Bezug auf Nachhaltigkeit und Pflegebarkeit von Software aufwirft (GitClear 2024). In letzter Konsequenz könnte dieser Qualitätsverlust auch DH-Projekte, die sich stark auf Programmierarbeit stützen, betreffen.

Technische Probleme sind aber nur ein Aspekt der vielfältigen Herausforderungen, die eine Auseinandersetzung mit den neuesten technologischen Entwicklungen unumgänglich machen. Blindes Vertrauen in oder die komplette Ablehnung von Digitalisierungstools stellen - allgemein sowie in den Geisteswissenschaften - erhebliche Hürden dar. Dies gilt auch für den Einsatz von KI-Programmierhilfen, da beide Extreme sinnvolles Arbeiten mit diesen Technologien behindern können (Coester und Pohlmann 2021).

Die Etablierung von KI-Assistenten scheint außerdem Einfluss auf die zwischenmenschliche Kommunikationsbereitschaft zu haben: Laut der bereits genannten Studie von Hoffmann et al. (2024) das Verlangen von Kollaboration zwischen Menschen durch die Nutzung von AI-Pair-Programmers zurückzugehen - im Artikel wird dies jedoch als etwas eher Positives gesehen, da damit etwaige "Reibungen" zwischen Projektmitarbeiter:innen umgangen werden (Hoffmann et al. 2024).

Verlässt man sich also zu sehr auf KI-Assistenten, könnte dies möglicherweise die Aufgabe von gesetzten Standards zur Folge haben. Dazu stellen Chun und Elkins (2023) berechtigterweise die Frage: "*Will we program humanity into our tools, or will we cede our humanity to AI?*" Die verstärkte Integration von Künstlicher Intelligenz wirft außerdem Fragen zur zukünftigen Rolle menschlicher Programmier:innen auf. Es besteht die Möglichkeit, dass KI die Programmierarbeit in den Digital Humanities vollständig übernehmen könnte. In einem Szenario, in dem KI den Großteil der Arbeit übernimmt, wären traditionelle Programmierkenntnisse weniger gefragt, was bedeutende, derzeit unabsehbare Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und die Ausbildung in den DH haben könnte.

Ein ganz anderer Aspekt reiht sich noch bei den Problematiken ein, die die zunehmende Verbreitung und Nutzung von Künstlicher Intelligenz bzw. Coding-Assistenten mit sich bringt: Durch den hohen Energieverbrauch und die damit verbundenen CO₂-Emissionen trägt die Nutzung dieser Tools zur Umweltbelastung bei. Besonders rechenintensive KI-Anwendungen, wie das Training großer Sprachmodelle, erfordern beträchtliche Rechenressourcen, die zumeist aus fossilen Energiequellen gespeist werden (Wang et al. 2024). Der Energieverbrauch durch KI wird sich bis 2030 sogar mehr als verdreifachen (Granskog et al. 2024).

Fazit und Ausblick

Der Einfluss informationstechnischer Entwicklungen (Vogeler und Hofeneder 2023) wie der KI-Assistenten auf die Digital Humanities ist nicht zu unterschätzen. Sie bieten erhebliches Potenzial zur Effizienzsteigerung und zur

Erleichterung von Routineaufgaben, wodurch sich Forschende stärker auf die inhaltliche Analyse und Interpretation konzentrieren können. Die Einführung dieser Assistenten hat bereits signifikante Veränderungen vor allem in der Softwareentwicklung der DH bewirkt und könnte diese Transformation weiter vorantreiben. Dennoch sind die Herausforderungen und potenziellen Risiken nicht zu ignorieren: Die Abhängigkeit von kommerziellen Anbietern, die Komplexität der Integration in bestehende Systeme sowie die Gefahr der unbewussten Reproduktion von Verzerrungen oder gar gefährlichem Code durch Black-Box-Modelle sind wesentliche Aspekte, die sorgfältig betrachtet werden müssen. Ein weiteres kritisches Thema ist die zukünftige Rolle menschlicher Programmierer:innen in den DH. Während KI-Assistenten viele Aufgaben übernehmen können, bleibt unklar, wie sich dies langfristig auf die Arbeitsweise, die Ausbildung und den Arbeitsmarkt auswirken wird. Wie bereits erwähnt besteht die Gefahr, dass eine übermäßige Abhängigkeit von KI zur Aufgabe etablierter Standards führen könnte - Hier ist nochmals zu erwähnen, dass die von diversen Seiten angepriesene Produktivitätssteigerung wohl doch auch als zweifelhaft angesehen werden kann, und menschliche Expertise, u.a. in Bezug auf data literacy und best practices, immer noch unverzichtbar ist und sein wird: Die Programmierung ist viel mehr als *programming contests* (Pudari und Ernst 2023), und Digital Humanists nicht als *code-monkeys* zu verstehen, deren Ziel es ist, immer schneller immer mehr Code zu produzieren. Die Digital Humanities stehen vor der Aufgabe, mit diesen technischen Entwicklungen Schritt zu halten, dabei aber gängige Standards zu wahren und die Nachhaltigkeit der DH-Software zu garantieren.

Eine kritische Auseinandersetzung mit derartigen Tools wird demnach unumgänglich sein. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in Deutschland hat diesbezüglich Empfehlungen⁶ für den Einsatz von KI-Programmierassistenten herausgegeben, welche auch die Schwächen der Assistenten berücksichtigen. Dieses Bestreben ist ein Schritt in die richtige Richtung, denn AI-Pair-Programmer sind ein *“Double-Edged-Sword”* (Zhang et al. 2023): Entwickler:innen in den Digital Humanities werden sich schließlich genau überlegen müssen, wo und wann sie KI-Assistenten in Zukunft einsetzen werden.

Fußnoten

1. Der Begriff "Copilot" wird umgangssprachlich für AI-Pair-Programmer verwendet, ist jedoch stark durch GitHub Copilot geprägt. Angesichts der zahlreichen Alternativen erscheint eine neutrale Bezeichnung angemessener.
2. TaDiRAH Browser: <https://www.tadirah.info/pages/Browser.html>
3. <https://openai.com/chatgpt/>
4. Siehe dazu die Workshopreihen *“AI assistance systems in the digital humanities and research software engineering”*, <https://zenodo.org/communities/aiassistingdh/records?q=&l=list&p=1&s=10&sort=newest>; *“Angewandte*

- Generative KI in den Digitalen Geisteswissenschaften”* der AGKI-DH, <https://agki-dh.github.io/index.html>
5. Siehe *“FAQ zum Thema KI und Datenschutz”*: <https://www.dsb.gv.at/download-links/FAQ-zum-Thema-KI-und-Datenschutz.html>.
 6. Siehe dazu *“Ai Coding Assistants”*, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, 2024, Link: https://www.bsi.bund.de/DE/Service-Navi/Presse/Alle-Meldungen-News/Meldungen/ANSSI_BSI_KI-Programmierassistenten_241004.html?nn=520690.

Bibliographie

- Anand, Megha, Gordon Hogenson, Amy Nguyen, Beth Harvey, Saisang Cai, Jill Grant, Huaping Yu, Terry G. Lee, J. Martens, Tom FitzMacken.** 2024. *“Informationen zu GitHub Copilot-Abschlüsse in Visual Studio - Visual Studio (Windows)”*, 22. Mai 2024. <https://learn.microsoft.com/de-de/visualstudio/ide/visual-studio-github-copilot-extension?view=vs-2022> (zuletzt zugegriffen am 10. Juli 2024).
- Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.** 2024. *“AI Coding Assistants”*. Deutsch-Französische Empfehlungen für den Einsatz von KI-Programmierassistenten. Last updated September 2024. https://www.bsi.bund.de/DE/Service-Navi/Presse/Alle-Meldungen-News/Meldungen/ANSSI_BSI_KI-Programmierassistenten_241004.html?nn=520690. (zuletzt zugegriffen am 7. November 2024).
- Chun, Jon und Katherine Elkins.** 2023. *The Crisis of Artificial Intelligence: A New Digital Humanities Curriculum for Human-Centred AI*, *International Journal of Humanities and Arts Computing* 17.2 (2023): 147–167, <https://doi.org/10.3366/ijhac.2023.0310>.
- Coester, Ulla, und Norbert Pohlmann.** 2021. *„Vertrauen – ein elementarer Aspekt der digitalen Zukunft“*. *Datenschutz und Datensicherheit - DuD* 45 (2): 120–25. <https://doi.org/10.1007/s11623-021-1401-x>.
- GitClear.** 2024. *„Coding on Copilot: 2023 Data Suggests Downward Pressure on Code Quality (incl 2024 projections)”*. https://www.gitclear.com/coding_on_copilot_data_shows_ais_downward_pressure_on_code_quality. (zuletzt zugegriffen am 12. November 2024).
- Granskog, Anna, Sofia von Schantz, Diego Hernandez Diaz, Jesse Noffsinger, Lorenzo Moavero Milanesi, Pankaj Sahcdeva, Arjita Bhan, Michiel Nivard.** 2024. *„Unlocking the European AI revolution”*. McKinsey. 24. Oktober 2024. <https://www.mckinsey.com/industries/electric-power-and-natural-gas/our-insights/the-role-of-power-in-unlocking-the-european-ai-revolution>. (zuletzt zugegriffen am 7. November 2024).
- Hoffmann, Manuel, Sam Boysel, Frank Nagle, Sida Peng, und Kevin Xu.** 2024. *„Generative AI and the Nature of Work“*, November 2024. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5007084>.

Kerr, Kedasha. 2024. „10 Unexpected Ways to Use GitHub Copilot“. The GitHub Blog (blog). 22. Januar 2024. <https://github.blog/2024-01-22-10-unexpected-ways-to-use-github-copilot/> (zuletzt zugegriffen am 10. Juli 2024).

Martin, Julia, und Sebastian Schiller-Stoff. 2023. „Copilot technologies in the digital humanities“. Dezember 7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10288101>.

Pudari, Rohith, und Neil A. Ernst. 2023. „From Copilot to Pilot: Towards AI Supported Software Development“. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.04142>.

Peng, Sida, Eirini Kalliamvakou, Peter Cihon, und Mert Demirer. 2023. „The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from GitHub Copilot“. arXiv. 13. Februar 2024. <http://arxiv.org/abs/2302.06590>.

Rothlauf, Franz, Dominik Sobania und Martin Briesch. 2021. „Choose Your Programming Copilot: A Comparison of the Program Synthesis Performance of GitHub Copilot and Genetic Programming“. arXiv (Cornell University), November. https://www.academia.edu/118312983/Choose_Your_Programming_Copilot_A_Comparison_of_the_Program_Synthesis_Performance_of_GitHub_Copilot_and_Genetic_Programming.

Schiller-Stoff, Sebastian, und Julia Martin. 2024. „Legacy Code and Copilot Technologies: AI-Supported Software Maintenance“. Januar 22. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10550479>.

Schiller-Stoff, Sebastian, und Leona Elisabeth Münzer. 2024. „IDE-Integration of GitHub Copilot: JetBrains IDEs“. Mai 15. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11196383>.

Vogeler, Georg, und Philipp Hofeneder. 2023. „Die digitale Transformation der österreichischen Geisteswissenschaften und ihre Herausforderungen für die Zukunft: Strukturelle Perspektiven für die Integration von Datenwissenschaften, maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz“. Zeitschrift für Hochschulentwicklung 18 (Sonderheft Forschung): 141–162. <https://doi.org/10.21240/zfhe/SH-F/09>.

Wang, Qiang, Yuanfan Li, und Rongrong Li. 2024. „Ecological footprints, carbon emissions, and energy transitions: the impact of artificial intelligence (AI)“. Humanities and Social Sciences Communications 11, 14. August 2024. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-03520-5>.

Zhang, Beiqi, Peng Liang, Xiyu Zhou, Aakash Ahmad, und Muhammad Waseem. 2023. Practices and Challenges of Using GitHub Copilot: An Empirical Study. <https://doi.org/10.18293/SEKE2023-077>.

Der textgenetische Apparat in der digitalen Edition – eine Zukunftsvision, die technisch machbar ist. Die Textgenese auf Wort- und Satzebene in bestehenden Online-Editionen Neuerer deutscher Literatur und in der neuen digitalen Gotthelf-Gesamtausgabe (dHKG)

Reichen, Roland

roland.reichen@unibe.ch

Forschungsstelle Jeremias Gotthelf, Schweiz

ORCID: 0000-0002-2969-9009

Textgenese in der gedruckten Edition und in bestehenden Online-Editionen Neuerer deutscher Literatur

In den germanistischen Bucheditionen des späteren 20. Jahrhunderts hatte die Textgenese bekanntlich einen „eminenten Stellenwert“ (Nutt-Kofoth, 2019). Den „Prozeß der Textentstehung über mehrere Bearbeitungsstufen hinweg zu verfolgen und in einem Apparat verständlich darzustellen“, ohne dass die Lesenden auf die originalen Manuskripten zurückgreifen müssten, gelte „heute als eine der wichtigsten editorischen Aufgaben“, schrieb etwa Bodo Plachta 1997 in seiner unterdessen klassischen Einführung in die Editionswissenschaft. Er rekapitulierte so die Aufwertung, die die Rekonstruktion von Textbildungsvorgängen aus einer genauen Analyse der Handschriften seit den 1920er-Jahren in der Fachwissenschaft erfahren hatte, angefangen bei Reinhold Backmann (1924) und dessen größerer Wertschätzung des Apparats gegenüber dem abgedruckten Text. Auf die Spitze trieb diese Aufwertung 1971 und dann auch wieder 1998 Gunter Martens, indem er den textgenetischen Apparat schlichtweg zum „Kernstück“

der Edition erklärte (Martens, 1971). Mit seinem Konzept der „Textdynamik“ redete er einer Editionsform das Wort, die „das dichterische Schreiben [...] als Prozeß offenlegt“ und „die Textgenese als eigenständige bedeutungstragende Geste vorführt“ (Martens, 1998). Entsprechend verzichtete die von ihm mitherausgegebene textgenetische Ausgabe der Gedichte Georg Heyms (1993) ganz auf die „Herausstellung gesonderter ‚edierter Texte‘“ und die „traditionelle Trennung von ‚Text‘ und ‚Apparat‘“ (Martens, 1998).

Demgegenüber messen digitale germanistische Editionen den Textbildungsprozessen bislang meist keine herausragende Bedeutung zu. Rüdiger Nutt-Kofoth stellte 2019 fest:

Digitale Editionen scheinen bisher stark in der Präsentation archivalischer Befunde in unterschiedlichen Ansichten und der Verknüpfung mit bestimmten textuellen Angeboten zu sein (Faksimiles, Transkriptionen – auch in Überblendung des Schriftbildes im Faksimile, Lesetexte, Variantenlistungen). Gleichfalls gelingen makrogenetische Überblicke durch grafische Visualisierungen (Diagramme) und Verknüpfung mit leichterer Benutzerführung als in der Buchedition. Das Feld der Mikrogenese, in dem die Buchedition große Erfolge vorzuweisen hat, wird bisher jedoch von der digitalen Edition unzureichend bedient [...].

Ähnlich Beobachtungen machte ebenfalls 2019 Wolfgang Lukas: Als „absolute[n] Standard“ in der digitalen Editorik erkennt er die „Trennung einer mimetisch-diplomatischen Transkription im Verbund mit einem Faksimilearchiv einerseits und eines Lesetextes andererseits“.

Eine von der Räumlichkeit des Dokuments abgelöste genetische Wiedergabe als eigene und weitere Ansicht des Textes einer handschriftlichen Seite bei komplexen mehrfachen Änderungsprozessen findet sich, soweit ich sehe, hingegen nicht; die genetische Information wird entweder in die diplomatische Umschrift integriert [...] oder separiert in Gestalt eines (mehr oder weniger traditionellen) genetischen Apparats vermittelt. [...] Eine Fokussierung auf eine mikrogenetische Einheit – Wort, Satz, Vers – mit expliziter Markierung der Varianz bieten bislang überhaupt nur wenige Projekte [...].

Mit der Mikrogenese beziehen sich Nutt-Kofoth und Lukas, der das an der zitierten Stelle ja schon umschreibt, auf die Textvarianz auf „Ebene des Wortes oder der kleineren Menge an zusammenhängenden Worten“. Sie unterscheiden davon eine textgenetische „Mesoebene“, die Varianz im Rahmen größerer Textblöcke und unterschiedlicher „Textstufe[n]“. Die „Makroebene“ betrifft die Abweichungen zwischen den verschiedenen „ Fassungen“ eines „Werks“ (Nutt-Kofoth, 2016; Lukas, 2019).

Ein aktueller Blick in eine Reihe digitaler germanistischer Editionen zeigt, dass die Befunde von Nutt-Kofoth und Lukas auch fünf Jahre später noch Gültigkeit haben. Nimmt man die folgenden Online-Projekte zur Grundlage, ist namentlich eine eigenständige mikrogenetische Ansicht die absolute Ausnahme in der digitalen germanistischen Editorik: *Faustedition*; *Briefedition Wedekind*; *Theodor Fontane: Notizbücher*; *kleist-digital*; *edition humboldt digital*; *Arthur Schnitzler digital*; *Hermann Burger: Lo-*

kalbericht. Digitale Edition; Heinrich-Heine-Portal; Jean Paul – Sämtliche Briefe digital; Musil online.

Die Auswahl ist einigermaßen repräsentativ für die digitale Editionspraxis im Bereich der Neueren deutschen Literatur. Mit Lukas' Worten herrscht bezüglich der Mikrogenese „der Modus [...] des ‚Zeigens‘“ klar gegenüber demjenigen „des ‚Sagens‘“ (Lukas, 2019) vor: Acht der zehn genannten Editionen präsentieren handschriftliche oder handschriftlich bearbeitete Texte in Form diplomatischer Umschriften. Die Umschrift ist in der Regel die einzige Textansicht, die Rückschlüsse auf die Mikrogenese erlaubt, wobei die meisten Projekte die Darstellung wenigstens mit einigen genetischen Informationen anreichern. Das sei an vier Beispielen verdeutlicht:

Wenige genetische Zusatzinformationen zur diplomatischen Transkription bietet die Musil-Edition. Aufgrund der grafischen Hervorhebung von gestrichenem und hinzugefügtem Text lassen sich einfache Tilgungen und Ergänzungen in Musils Nachlassdokumenten zwar relativ leicht erkennen. Man wünschte sich aber eine genauere Differenzierung bei Ersetzungen, die lediglich in der Kombination von gestrichenem und ergänztem Text erkennbar werden, so etwa, wenn nach der gestrichenen Buchstabenfolge „vermoch“ der hinzugefügte Text „konn“ steht, gefolgt von der nicht hervorgehobenen Endung „ten“ (Musil, 2016). Gerade in diesem Fall wäre man froh um einen Hinweis, ob es sich um eine Ersetzung in oder über der Zeile handelt, da man so womöglich besser einschätzen könnte, ob man von einer Sofortkorrektur oder einer nachträglichen Anpassung ausgehen darf. Der XML-Code für die Stelle bringt keinen Aufschluss, denn die Ersetzung ist als bloßes <subst>-Element ohne jede weitere Typenauszeichnung codiert (Musil, 2018, Z. 906–909). Und zumindest am Testtag (18.11.2024) schien auch das Faksimile der fraglichen Seite nicht vorhanden, so dass es nicht möglich war, die Ersetzung selbstständig über andere Ansichten innerhalb der Edition genauer zu bestimmen.

Das Berliner Humboldt-Projekt nutzt ebenfalls die Mouseover-Funktion, um seine diplomatischen Umschriften mit textgenetischen Informationen anzureichern. Aufgrund grafischer und insbesondere farblicher Hervorhebung erkennt man Streichungen und Ergänzungen auf einen Blick; anhand der farblichen Kombination kann man auch Ersetzungen nahezu mühelos identifizieren. Die Probleme, die es bei Musil mit der genaueren Bestimmung von Ersetzungskorrekturen gibt, finden sich bei Humboldt kaum, denn das Projekt nutzt Popup-Kästchen, um ergänzten Text sehr feingliedrig zu differenzieren: Es wird unterschieden, ob dieser Text in der Zeile (Humboldt, 2023a, „28“ nach dem gestrichenen „29“) oder außerhalb der Zeile steht (Humboldt, 2023b, „30 Avril“ oberhalb des gestrichenen „Mai“) oder ob er „über den ursprünglichen Text geschrieben“ wurde (ebd., die Überschreibung von „8“ mit „7“). So lässt sich rasch bestimmen, wo man es mit einem reinen Textzusatz etwa am linken Rand zu tun hat (Humboldt, 2023a) und wo mit unterschiedlichen Formen von Ersetzungskorrekturen.

Die Faust-Edition hebt in ihrer diplomatischen Umschrift, der Textansicht „Dokumentarische Transkription“, Ergän-

zungen außerhalb der Zeile und Streichungen grafisch hervor, aber auch Überschreibungen (Goethe, 2023b). Als einziges der untersuchten Projekte bietet sie eine eigene mikrogenetische Ansicht, die „Textuelle Transkription“, die zur dokumentarischen hinzugeschaltet werden kann. In der textuellen Ansicht sind Ersetzungen, Ergänzungen und Tilgungen grafisch markiert und zudem über eine Mouseover-Funktion als solche identifizierbar (Goethe, 2023a, V. 3821, 3820, 3833). Bei Ersetzungen fehlt der Ort des ersetzenden Textes – der lässt sich aber in der Parallelansicht mit der dokumentarischen Transkription, die die Spatialität des Manuskripts nachbildet, leicht feststellen (Goethe, 2023c, V. 6218).

Uneinheitlich sind in der textuellen Transkription Überschreibungen von einzelnen Buchstaben wiedergegeben, mal als Ersetzung, so etwa eine Überschreibung von „ü“ mit „i“ im Wort „Verbürgst“, mal als Tilgung, so ein mit „d“ überschriebenes „t“ im Wort „Quit“, mal als Ergänzung, so ein mit „ff“ und nachfolgendem „t“ überschriebenes „ft“ im Wort „Luft“. – Die Mouseover-Funktion der dokumentarischen Transkription klärt einen indes darüber auf, dass man es in all diesen Fällen mit Überschreibungen zu tun hat (Goethe, 2023a, V. 3821, 3820, 3833). Obwohl man hier also auf die mimetische Ansicht ausweichen muss, um die korrekte genetische Information in Erfahrung zu bringen, ist die Faust-Edition doch das einzige unter den behandelten Projekten, das die Mikrogenese lückenlos für alle bearbeiteten Textstellen in expliziter Weise beschreibt.

Die digitale Schnitzler-Edition bietet Manuskriptseiten in einer Parallelansicht von Faksimile und diplomatischer Umschrift dar, wobei letztere unter anderem Streichungen und Überschreibungen grafisch hervorhebt (Schnitzler, 2024a, Reiter „Legende“ aktiviert). Zu allen veränderten Textstellen auf einer Seite kann man in einer Randspalte aber zusätzliche „Annotationen“ aufrufen. Ein Reiter ermöglicht es, sich scheinbar sämtliche Ersetzungen und Tilgungen auf der gewählten Seite anzeigen zu lassen. Etwas verwirrend ist dabei, dass dieselbe Textstelle sowohl unter „Tilgung“ wie auch „Ersetzung“ aufgelistet ist, wenn es sich um ersetzten Text handelt (ebd., Reiter „Annotationen [transkriptübergreifend]“ aktiviert, Z. 4: „die Luft“). Zudem werden reine Tilgungen manchmal unter „Tilgung“ aufgelistet (Schnitzler, 2024c, Reiter „Annotationen [transkriptübergreifend]“ aktiviert, Z. 16: „oh Gott“), manchmal aber auch nicht. Und unter „Ersetzung“ sind die – freilich grafisch hervorgehobenen – Überschreibungen nicht aufgeführt (Schnitzler, 2024a, Reiter „Annotationen [transkriptübergreifend]“ aktiviert, Z. 9f: Das gestrichene „einä“ auf Z. 9 ist unter „Tilgung“ nicht aufgeführt, die Überschreibung von „sah“ mit „hat“ auf Z. 10 fehlt unter „Ersetzung“).

Teilweise Abhilfe schafft hier ein zweiter Reiter. Wenn er aktiviert ist, kann man auf dem Faksimile oder im transkribierten Text ein Wort auswählen und erhält dann „Annotationen“ allein zum gewählten Wort. Diese „Annotationen“ identifizieren etwa Überschreibungen (ebd., Reiter „Annotationen [transkriptbezogen]“ aktiviert, Z. 10: die „Überschreibung“ von „sah“ mit „hat“), aber auch Textergänzungen, die außerhalb der Zeile stehen und in der diplo-

matischen Umschrift nicht distinkt erschienen (Schnitzler, 2024b, Reiter „Annotationen [transkriptbezogen]“ aktiviert, Z. 1: „telegrafisch“ als „Textzusatz [...] über der Zeile“ ausgewiesen). Bei getilgten Wörtern erhält man indes lediglich die Information, dass diese durchgestrichen sind (Schnitzler, 2024a, Reiter „Annotationen [transkriptbezogen]“ aktiviert, Z. 9: das gestrichene „einä“). Um zu erfahren, ob solche Streichungen ersatzlos oder im Rahmen von nicht überschreibenden Ersetzungskorrekturen erfolgt sind, wäre man auf den im letzten Absatz erwähnten Reiter angewiesen – der aber eben nicht zuverlässig alle Tilgungen auf einer Seite auflistet. So müssen die Benutzenden in einigen wenigen Fällen selber bestimmen, welche textgenetische Operation einem gestrichenen Wort zugrunde liegt.

Nur die Faust-Edition hält also wirklich für jede bearbeitete Textstelle in einem Manuskript explizit und differenziert fest, welche Art von Texteingriff jeweils vorgenommen wurde. Umso bedauerlicher ist es, dass man sich nur bedingt an dem orientieren kann, was in deren textueller Ansicht als Tilgung, Ersetzung oder Ergänzung ausgezeichnet ist. Weil man zur korrekten Bestimmung teilweise Stelle für Stelle mit der Mouseover-Funktion der dokumentarischen Ansicht überprüfen muss, gewinnt man erst allmählich einen Überblick über sämtliche Texteingriffe auf einer Seite und so eine mesogenetische Perspektive.

Textgenese in der digitalen Gotthelf-Gesamtausgabe

Die *digitale Historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke und Briefe von Jeremias Gotthelf* (dHKG) bietet demgegenüber eine textgenetische Ansicht, die Mikro- wie Mesogenese gerecht wird: Alle bearbeiteten Textstellen auf einer Seite werden zugleich mit dem jeweils vorliegenden Eingriffstyp angezeigt.

Für Handschriften bietet die dHKG, die im Frühjahr 2025 online geht, neben den jeweiligen Faksimiles zwei Grundansichten, eine Lesefassung und eine textgenetische Ansicht. In der Lesefassung sind die Resultate der einzelnen Textbearbeitungen berücksichtigt, aber nicht hervorgehoben. Haben mehrere Hände in einen Text eingegriffen und liegen also Textstufen mit verschiedenen Bearbeitungsvarianten bestimmter Stellen vor, sind diese Hände in einer Randleiste aufgelistet. Wählt man eine Hand an, wird jeweils der gesamte Text in der Bearbeitungsversion jener Hand angezeigt, inklusive der Stellen, die gegebenenfalls unverändert von vorangehenden Händen übernommen wurden.

Hier ein Beispiel für die Standardeinstellung der textgenetischen Ansicht. Der Apparat ist vollständig in den edierten Text integriert (Gotthelf, 2025a, S. 1, Z. 9–16):

- Zu Basel lag Pipin, der Herestaller, schwacher Merovinger übermächtiger Hausmeister
- er hatte die Alemanen gezüchtigt, der Franken Erbfeinde, ^{Übersetzung} ~~so~~ → und wollte wieder
- zurück sich wenden ^{Übersetzung} ~~so~~ → nach dem untern Rheine, wo freiheitsdürstende Völkerschaften
- seinen Waffen ein beständiges Ziel boten, ^{Ersetzung} ~~Dorten~~ → Zu Basel auf der Pfahlburg tafelte
- er in der Mitte seiner Helden, düstere Sorge überschattete ihn. Die Feinde
- hatte er geschlagen, aber wie er weiter zog, waren sie wieder ^{Übersetzung} ~~da~~ → da, während er ^{Ersetzung} ~~gegen~~ die Feinde → den
- Feind ^{Korrektur} ~~st~~ → sieg ∞ → vor sich schlug, plagten ihn Feinde im Rücken, wandte er sich,
- so gieng hinter ihm das ^{Korrektur} ~~S~~ → gleiche Spiel ^{Ersetzung} ~~wieder~~ an; es war ein sieg reich Kämpfen

Die Ansicht ist in der Regel zeilengenau. Sämtliche Textstellen, die Gotthelf im Manuskript bearbeitet hat, sind grau hinterlegt, und eine Legende über der Zeile gibt jeweils an, welcher Eingriffstyp an der betreffenden Stelle vorliegt. Was Ersetzungskorrekturen angeht, differenziert die dHKG zwischen Überschreibungen, nicht überschreibenden Ersetzungen in der Zeile („Korrektur“) und ersetzendem Text außerhalb der Zeile („Ersetzung“). Textbestandteile, die im Rahmen der Bearbeitung entfallen, erscheinen grau, solche, die beim Bearbeiten hinzukommen, in schwarzer Schrift.

Über eine Randleiste ist eine Legende der verwendeten Sonderzeichen einblendbar: „x“ in kleinen Spitzklammern markieren beispielsweise unleserliche Zeichen; beim hochgestellten „i“-Kreis lassen sich Popup-Kästchen mit weiteren Informationen zum betreffenden Eingriff aufrufen.

Über die Randleiste kann man auch eine Leseinformation zur textgenetischen Ansicht aufrufen. Sie erläutert unter anderem die Darstellung mehrstufiger Bearbeitungsprozesse wie auf Zeile 15: Auf Zeilenhöhe ist der letzte Korrekturschritt eingeblendet, hier die Korrektur zu „vor sich schlug“. Die farbliche Hervorhebung des letzten Korrekturschritts erstreckt sich dabei über alle vorangehenden Korrekturvarianten. Diese stehen auf einer je eigenen Stufe, etwas abgesenkt in und unterhalb des Farbbalkens, mit dem die jeweils nachfolgende Korrekturversion markiert ist. Beim Beispiel auf Zeile 15 handelt es sich lediglich um einen zweistufigen Eingriff; „st“ wurde ersetzt durch „sieg“ mit einem unleserlichen Zeichen danach, was wiederum ersetzt wurde durch „vor sich schlug“. Die Darstellung gibt die Hierarchie im XML-Code wieder, in dem der erste Korrekturschritt innerhalb des zweiten codiert ist (Gotthelf, 2025b):

```

▼<subst n="korrektur">
  ▼<del>
    ▼<subst n="korrektur">
      <del>st</del>
      ▼<add>
        sieg
        <gap reason="illegible" rend="x"/>
      </add>
    </subst>
  </del>
  <add>vor sich schlug</add>
</subst>

```

Haben mehrere Hände in einen Text eingegriffen, sind diese Hände wie in der Lesefassung in der Randleiste aufgelistet. Sie sind aber zusätzlich in unterschiedlichen Farben markiert. Mit den entsprechenden Farben sind im Text

die Eingriffe der jeweiligen Hand hervorgehoben (Gotthelf, 2025c, S. 4, Z. 18f.):

An Stellen, an denen nur die erste Hand den Text verändert hat, sind die Bearbeitungen in der Zeile eingblendet, so im Beispiel die beiden Überschreibungen Gotthelfs auf Zeile 18. An Stellen, an denen spätere Hände eingegriffen haben, steht außerhalb der Zeile, in einer farbigen Blase unterhalb der Stelle, an der der Eingriff beginnt, zunächst die Textvariante der ersten Hand, und zwar unabhängig davon, ob die erste Hand den Text dort – wie mit der Ergänzung auf Zeile 18 – ebenfalls bearbeitet hat oder – wie auf Zeile 19 – nicht. Unter der Variante der ersten Hand folgen die Texteingriffe der späteren Hände an jener Stelle; sie sind ihrerseits in Blasen in der ihnen zugeordneten Farbe wiedergegeben. Über den Zeilenzähler sind die Varianten der korrekten Manuskriptzeile zugeordnet.

In den Varianten ist die Schrift danach differenziert, ob ein Eingriff von Gotthelf stammt (Serifenschrift recte) oder von einer anderen Person seiner Zeit (Serifenschrift kursiv). Mit rückwärts geneigter Serifenschrift sind Bearbeitungen und Textbestandteile unsicherer Autorschaft markiert. Der jeweiligen Schrift angepasst sind dabei auch allfällige Bezugswörter, die aus einer früheren Variante unverändert übernommen wurden, im Beispiel bei der Tilgung auf Zeile 18 das dem Eingriff vorangehende und folgende Wort.

Nicht zuletzt bietet die textgenetische Ansicht einen Suchfilter (Gotthelf, 2025c):

The screenshot shows a search filter table for text genealogy. The table has columns for 'Bearbeitungsstufen' (Editing Stages) and 'Suche im Dokument' (Search in Document). The rows list various types of interventions and their occurrences across different hands.

Bearbeitungsstufen	Total	Gotthelf	Rec. Time	Unschär	Fahrberg	Rec. Bausch
• Gotthelf	→ 1316	→ 918	→ 39	→ 277	→ 16	→ 14
• Rec. Time	→ 95	→ 5	→ 3	→ 88		
• Unschär						
• Fahrberg						
• Rec. Bausch						
• Erganzung	→ 67	→ 42	→ 18	→ 2	→ 5	→ 2
• Zuruckgenommene Erganzung	→ 1	→ 1				
• Korrektur im Zuruckfluss	→ 305	→ 282	→ 6	→ 7		
• Uberanschreibung	→ 607	→ 460	→ 8	→ 138	→ 6	→ 7
• Entzugung	→ 92	→ 65	→ 6	→ 14	→ 3	→ 4
• Verdeutschungskorrektur	→ 90	→ 9		→ 80		→ 1

Links kann man die Hand wahlen, deren Textversion man sehen mochte. Die Fassung der ersten Hand und die Bearbeitungen der Hande, die vor der gewahlten in den Text eingegriffen haben, sind in der Standardeinstellung aber auch immer in die Ansicht integriert. So ist gewahrleistet, dass Korrekturschritte auch dann nachvollzogen werden konnen, wenn sie auf bereits verandertem Text aufbauen.

Neben der Hand-Auswahl sind die neun Eingriffstypen aufgelistet, die die dHKG erfasst. In je eigenen Spalten gibt der Filter gesamthaft und fur jede Hand einzeln an, wie viele Texteingriffe total vorkommen und welche wie oft. In-

dem man die Hand- und die Eingriffstypen-Auswahl kombiniert, kann man die Anzeige auf bestimmte Eingriffe einer einzelnen Hand einschranken. Mehrstufige Korrekturprozesse bleiben so lange sichtbar, bis alle darin vorkommenden Bearbeitungsformen abgewahlt sind. Mit den Pfeilen vor der Zahl des Vorkommens kann man zum Beispiel von einer Uberanschreibung Gotthelfs zur nachsten vor und zururuck durch den Text navigieren.

Bezogen auf Handschriften, an denen verschiedene Hande nacheinander gearbeitet haben, setzt die dHKG im Digitalen um, was Hans Zeller in der gedruckten Ausgabe von Conrad Ferdinand Meyers Gedichten mit der „partitur-maige[n] Anordnung mehrerer Zeugen“ zu erreichen versuchte: die Moglichkeit, sowohl eine einzelne „Stufe [...] in ihrem Verlauf vom Anfang zum Ende“ eines Textes zu verfolgen, was die farbliche Markierung der Hande in der dHKG erlaubt, wie auch die Textentwicklung an einer ganz „bestimmte[n] Stelle“ jederzeit im Auge zu haben (Zeller, 1964).

Die digitalen Editionstechnologien befahigen uns, die hundertjahrige Geschichte der Aufwertung der Textgenese auf einer neuen Stufe fortzusetzen. Sie gestatten es nicht nur, die textphilologischen Standards gedruckter Editionen fur digitale Ausgaben zu ubernehmen, sondern ermoglichen es uberdies, den textgenetischen Apparat von der traditionell randstandigen Position, die er in gedruckten Editionen hat, in den edierten Text hineinzuschieben, ihn vollstandig, aber auch variabel direkt an den betreffenden Textstellen sichtbar zu machen. Es liegt an den digitalen Editionsprojekten, das philologische Potenzial der digitalen Editorik auszuschopfen.

Bibliographie

Backmann, Reinhold. 1924. "Die Gestaltung des Apparates in den kritischen Ausgaben neuerer deutscher Dichter. Mit besonderer Berucksichtigung der großen Grillparzer-Ausgabe der Stadt Wien." *Euphorion* 25: 629–662.

Goethe, Johann Wolfgang. 2023a. "Handschrift 1 H.5, S. 82, Doppelsicht dokumentarische und textuelle Transkription." In *Faust. Historisch-kritische Edition. Version 1.3.C*, hg. von Anne Bohnenkamp, Silke Henke und Fotis Jannidis. https://www.faustedition.net/document?sigil=1_H.5&page=82&view=document_text (zugegriffen: 18. November 2024).

Ders. 2023b. "Handschrift 2 I H.49, S. 1." In *Faust. Historisch-kritische Edition. Version 1.3.C*, hg. von Anne Bohnenkamp, Silke Henke und Fotis Jannidis. https://v1-3.faustedition.net/document?sigil=2_I_H.49&page=1&view=document (zugegriffen: 18. November 2024).

Ders. 2023c. "Handschrift 2 I H.49, S. 1, Doppelsicht dokumentarische und textuelle Transkription." In *Faust. Historisch-kritische Edition. Version 1.3.C*, hg. von Anne Bohnenkamp, Silke Henke und Fotis Jannidis. <https://v1-3.faustedition.net/document?>

sigil=2_I_H.49&page=1&view=document_text
(zugegriffen: 18. November 2024).

Gotthelf, Jeremias. 2018. "Eines Schweizers Wort an den Schweizerischen Schützenverein. Zweite handschriftliche Fassung." In *Historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke und Briefe von Jeremias Gotthelf. Bd. F.3.1: Vereinsschriften 1827–1850. Text*, hg. von Silvio Raciti und Barbara Berger, 560–616. Hildesheim, Zürich und New York: Olms.

Ders. 2025a. "Die Brüder. Textgenetische Ansicht." In *digitale Historisch-Kritische Gesamtausgabe der Werke und Briefe von Jeremias Gotthelf*, hg. von Patricia Zihlmann-Märki und Christian von Zimmermann. https://gotthelf-digital.ch/edition/id=C6B_H (nicht öffentliche Text-Website, zugegriffen: 24. November 2024).

Ders. 2025b. "Die Brüder. XML-Ansicht." In *digitale Historisch-Kritische Gesamtausgabe der Werke und Briefe von Jeremias Gotthelf*, hg. von Patricia Zihlmann-Märki und Christian von Zimmermann. https://gotthelf-digital.ch/exist/rest/db/hkgcode/xmlcache/tei/C6B_H.xml (nicht öffentliche Text-Website, zugegriffen: 24. November 2024).

Ders. 2025c. "Eines Schweizers Wort an den Schweizerischen Schützenverein. 2. handschriftliche Fassung. Textgenetische Ansicht." In *digitale Historisch-Kritische Gesamtausgabe der Werke und Briefe von Jeremias Gotthelf*, hg. von Patricia Zihlmann-Märki und Christian von Zimmermann. https://gotthelf-digital.ch/edition/id=FESWE2_H (nicht öffentliche Text-Website, zugegriffen: 24. November 2024).

Heym, Georg. 1993. *Gedichte 1910–1912. Historisch-kritische Ausgabe aller Texte in genetischer Darstellung*, hg. von Günter Dammann, Gunter Martens und Karl Ludwig Schneider. Tübingen: Niemeyer. 2 Bde.

Humboldt, Alexander von. 2023a. "Voyage d'Espagne aux Canaries et à Cumaná Obs. astron. de Juin à Oct. 1799 (Tagebücher der Amerikanischen Reise I), S. 1r." In *edition humboldt digital. Version 9*, hg. von Ottmar Ette. <https://edition-humboldt.de/v9/H0016412/1r> (zugegriffen: 18. November 2024).

Ders. 2023b. "Voyage d'Espagne aux Canaries et à Cumaná Obs. astron. de Juin à Oct. 1799 (Tagebücher der Amerikanischen Reise I), S. 1v." In *edition humboldt digital. Version 9*, hg. von Ottmar Ette. <https://edition-humboldt.de/v9/H0016412/1v> (zugegriffen: 18. November 2024).

Lukas, Wolfgang. 2019. "Archiv – Text – Zeit. Überlegungen zur Modellierung und Visualisierung von Textgenese im analogen und digitalen Medium." In *Textgenese in der digitalen Edition*, hg. von Anke Bosse und Werner Fanta, 23–49. Berlin und Boston: De Gruyter (Beihefte zu editio 45).

Martens, Gunter. 1971. "Textdynamik und Edition. Überlegungen zur Bedeutung und Darstellung variierender Textstufen." In *Texte und Varianten. Probleme ihrer Edition und Interpretation*, hg. von dems. und Hans Zeller, 161–201. München: C. H. Beck.

Ders. 1998. "Dichterisches Schreiben als editorische Herausforderung. Möglichkeiten und Grenzen der genetischen Textdarstellung in historisch-kritischen Ausgaben." In *Textgenetische Edition*, hg. von Hans Zeller und dems., 103–116. Tübingen: Niemeyer (Beihefte zu editio 10).

Musil, Robert. 2016. "Nachlass, Mappe V.6, S. 1." In *Musil online*, hg. vom Robert-Musil Institut. <http://musilonline.at/archiv/nachlass/textwiedergabe/mappe-v-6-1> (zugegriffen: 18. November 2024).

Ders. 2018. "Nachlass, Mappe V.6, XML-TEI-Ansicht, Version vom 31.01." In *Musil online*, hg. vom Robert-Musil Institut. https://github.com/musilonline/musil-xml/blob/master/mappeV6_version2018-01-31kg.xml (zugegriffen: 18. November 2024).

Nutt-Kofoth, Rüdiger. 2016. "Zur Terminologie des textgenetischen Felds." *editio* 30: 34–52.

Ders. 2019. "Textgenese analog und digital: Ziele, Standards, Probleme." In *Textgenese in der digitalen Edition*, hg. von Anke Bosse und Werner Fanta, 3–21. Berlin und Boston: De Gruyter (Beihefte zu editio 45).

Plachta, Bodo. 1997. *Editionswissenschaft. Eine Einführung in Methode und Praxis der Edition neuerer Texte*. Stuttgart: Reclam.

Schnitzler, Arthur. 2024a. "Fräulein, Else, H1, S. 3." In *Arthur Schnitzler digital. Digitale historisch-kritische Edition (Werke 1905–1931). Version Beta 3.0*, hg. von Wolfgang Lukas, Michael Scheffel, Andrew Webber, Judith Beniston und Thomas Burch. https://www.schnitzler-edition.net/Dokumentarisch/Dokumentklasse/ELS_H1_0003 (zugegriffen: 18. November 2024).

Ders. 2024b. "Fräulein, Else, H1, S. 4." In *Arthur Schnitzler digital. Digitale historisch-kritische Edition (Werke 1905–1931). Version Beta 3.0*, hg. von Wolfgang Lukas, Michael Scheffel, Andrew Webber, Judith Beniston und Thomas Burch. https://www.schnitzler-edition.net/Dokumentarisch/Dokumentklasse/ELS_H1_0004 (zugegriffen: 18. November 2024).

Ders. 2024c. "Fräulein, Else, H1, S. 5." In *Arthur Schnitzler digital. Digitale historisch-kritische Edition (Werke 1905–1931). Version Beta 3.0*, hg. von Wolfgang Lukas, Michael Scheffel, Andrew Webber, Judith Beniston und Thomas Burch. https://www.schnitzler-edition.net/Dokumentarisch/Dokumentklasse/ELS_H1_0005 (zugegriffen: 18. November 2024).

Zeller, Hans. 1964. "Die Gestaltung des Apparates." In *Sämtliche Werke von Conrad Ferdinand Meyer. Historisch-kritische Ausgabe. Bd. 2: Bericht des Herausgebers. Apparat zu den Abteilungen I und II*, hg. von Hans Zeller, 88–113. Bern: Benteli.

Die Bibliothek als Partner der Digital Humanities: Ein Einblick in die Erfahrungen und Aktivitäten der Deutschen Nationalbibliothek

Nitsche, Stephanie

s.nitsche@dnb.de

Deutsche Nationalbibliothek, Deutschland

ORCID: 0000-0003-1624-896X

Einleitung

In der sich rasant entwickelnden Landschaft der Digital Humanities erweisen sich Bibliotheken zunehmend als unverzichtbare Partner, die Literatur und Informationen nicht nur sammeln und verfügbar machen, sondern immer häufiger auch die Rolle als aktive Vermittler digitaler Methoden und Werkzeuge für die geisteswissenschaftliche Forschung sowie als gleichberechtigter Kooperationspartner in Forschungsprojekten einnehmen (Maier 2016). Dabei spielen sowohl die Entwicklung passender Angebote und Tools eine tragende Rolle, als auch der Aufbau von Infrastrukturen, Strategien sowie Kompetenzen im eigenen Haus. Die Deutsche Nationalbibliothek befasst sich zunehmend auch strategisch mit den Digital Humanities und hat ihre Aktivitäten zur Unterstützung und Förderung von Wissenschaft und Forschung in den letzten Jahren deutlich ausgeweitet (Deutsche Nationalbibliothek 2016, 10-11).

Die Rollen von Bibliotheken im Kontext der Digital Humanities

Als Partner für die Digital Humanities (DH) fungieren Bibliotheken auf vielfältige Weise, die sich im Groben in die folgenden fünf Kategorien aufteilen lassen:

Als Datengeber bilden Bibliotheken nicht nur mit analogen Beständen, sondern insbesondere durch die Bereitstellung digitaler Ressourcen, die im Kontext der DH als Forschungsdaten verwendet werden, die Basis für geisteswissenschaftliche Forschung (Neuroth 2017, 220f). So stellen sie Metadaten, Digitalisate, E-Books und andere Volltexte sowie bspw. auch Audiofiles, Bilder oder Videos bereit.

Als Vermittler von Wissen und Skills stellen Bibliotheken unter anderem Informationen über ihre Bestände und Daten, aber auch Tutorials und andere Ressourcen zur Wissensvermittlung bereit. Sie veranstalten Schulungen und Workshops zu Themen der Informationskompetenz oder konkreten wissenschaftlichen Methoden und bieten häufig zudem individuelle Beratung nicht nur zur Literaturrecherche, sondern auch zu Schnittstellenabfragen, Metadatenformaten bis hin zu Projektdesign und begleitender Durchführung eines DH-Projektes (Dogunke 2024).

Als Servicestelle für verschiedene Dienstleistungen wie der Datenbereitstellung (technischer Infrastruktur), der Digitalisierung oder auch als „Wegweiser“ zu weiteren Angeboten und Anlaufstellen intern wie extern.

Als Kooperations- und Projektpartner arbeiten Bibliotheken mit Universitäten und Hochschulen oder anderen Forschungseinrichtungen zusammen und fungieren hier als Unterstützende der Forschung durch die Übernahme bestimmter Dienstleistungen oder auch als gleichberechtigter Forschungspartner. Auch im Rahmen von Lehrkooperationen stellen Bibliotheken ihre Expertise zur Verfügung und werden in die Ausbildung Studierender eingebunden.

Als Initiator für Vernetzung und Community-Building agieren Bibliotheken, indem sie Akteure aus Bibliothek und Wissenschaft durch die Organisation von Workshops und anderen Veranstaltungen oder durch gemeinsame Projekte ins Gespräch bringen.

Dabei kann eine Schnittmenge zwischen den DH-relevanten Aktivitäten einer Bibliothek sowie ihrem Portfolio an forschungsnahen Dienstleistungen bestehen (Stille et al. 2021), die zu hilfreichen Synergien führen kann. Auch ist die Ausrichtung der jeweiligen Bibliothek wegweisend für ihre Angebote, und insbesondere der Schwerpunkt ihrer Sammlungen beeinflusst diese stark. Eine Herausforderung bei der Unterstützung von DH-Projekten und -Forschung durch Bibliotheken sind dabei die rechtlichen Rahmenbedingungen, denn Daten müssen zugänglich gemacht werden, um für die Forschung genutzt werden zu können. Bedingt durch den gesetzlichen Auftrag der DNB bilden Publikationen ab 1913¹ den Schwerpunkt der Sammlung, so dass ein Großteil der Werke rechtlichen Schutzfristen unterliegt. Die Änderungen im Urheberrechtsgesetz 2018 waren dabei ein wichtiger Meilenstein. Erst diese ermöglichten der DNB die Aufnahme ihrer Tätigkeiten in der Unterstützung von Forschung und Wissenschaft auch im Bereich Text und Data Mining mit geschützten Volltexten (Döhl et al. 2020).

Aktivitäten der DNB

Die DNB hat ihre Angebote in den letzten Jahren stark ausgeweitet und hält eine Vielzahl an Angeboten vor, die insbesondere für die Digital-Humanities-Forschung relevant sind. Dabei liegt der Fokus auf Datenbezug, der anschließenden Verarbeitung der Daten mit Methoden wie Text und Data Mining sowie der Vermittlung grundlegender Skills in diesen Bereichen.

DNB Lab

Das 2020 ins Leben gerufene DNB Lab² dient als zentrale Anlaufstelle für alle Nutzer*innen. Der Fokus des DNB Labs liegt auf frei verfügbaren Daten und digitalen Objekten, auf die jederzeit von überall zugegriffen werden kann. Dabei bietet es einen Überblick vorhandener Datensets frei verfügbarer Objekte, Informationen zu Schnittstellen und Metadatenformaten sowie Python-basierte Coding-Tutorials (Jupyter Notebooks) zur Bearbeitung exemplarischer Forschungsfragen. Diese demonstrieren den Datenbezug über Schnittstellen und die Verarbeitung von MARC21-xml Metadaten in nachnutzbaren Skripten. Für eine niedrighwellige Nutzung der Jupyter Notebooks im Browser wird die Binder-Webumgebung eingesetzt. Regelmäßige virtuelle Einführungsveranstaltungen zur Vorstellung des DNB Labs ergänzen das Angebot. Für eine zielgerichtete Weiterentwicklung werden mit Hilfe von Meinungsabfragen regelmäßig die Bedarfe, Wünsche und Motivation der Interessierten erfragt und einbezogen.³

Das Angebot des DNB Labs erhielt dabei durchweg positives Feedback und wurde in den folgenden Jahren sukzessive ausgeweitet. So ermöglichen Erklärvideos auf Youtube einen zusätzlichen niedrighwelligen Einstieg und eine neue Kategorie "Praxisbeispiele"⁴ wurde hinzugefügt, die Anwendungen und Code-Repositories auf Basis von DNB-Daten sammelt und präsentiert. Die Coding-Tutorials wurden um Beispiele für Volltextanalysen, Datenbereinigung und Visualisierungen ergänzt, sind auf die unterschiedlichen Zielgruppen abgestimmt und berücksichtigen die gesammelten Anforderungen. So werden z.B. Schnittstellenabfragen mit verschiedenen Schwerpunkten angeboten, die den heterogenen Vorkenntnissen der Nutzer*innen – sowohl fachlich als auch technisch – gerecht werden. Themenspezifische Workshops, z. B. zur Datenanreicherung mit der Gemeinsamen Normdatei (GND) oder zum Topic Modelling, ergänzen die virtuellen Einführungsveranstaltungen. Das Lab-Team steht außerdem für individuelle Fragen und Unterstützung ebenso wie für Lehrkooperationen und andere relevante Wissensvermittlungsformate zur Verfügung und bot bspw. 2024 gemeinsam mit der Deutschen Digitalen Bibliothek einen Workshop im Rahmen der Summer School „Digitale Methoden der Zeitungsanalyse“ der Zentralbibliothek Zürich an.⁵

Im Kontext der Entwicklungen rund um Künstliche Intelligenz (KI) und große Sprachmodelle (LLMs) wird zudem ein KI-basierter Chatbot⁶ in der Binder-Umgebung angeboten, der Nutzer*innen bei Code-Erklärungen und -Änderungen unterstützen soll (Weill 2023). Und nicht zuletzt sind mit der „Demoabfrage DNB-Daten“⁷ und DNBVIS_frodis⁸ erste eigene Tools entwickelt worden.

DH-Call

Seitdem die Änderung des Urhebergesetzes 2018 Text and Data Mining an geschützten Texten für nicht kommerzielle Forschung erlaubt, ist die DNB auch in diesem Be-

reich aktiv. Ebenfalls seit 2020 schreibt sie jährlich einen DH-Call aus, auf den sich Forschende bewerben können, die mit maschinellen Methoden an den urheberrechtlich geschützten Texten in der DNB arbeiten möchten.⁹ Aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen muss die Arbeit mit den Daten auf einer entsprechend abgeschirmten und geschützten Serverinfrastruktur vor Ort (an einem der beiden Standorte der DNB in Leipzig oder Frankfurt) erfolgen. Seit 2024 steht in diesem Kontext auch das Twitterarchiv für Analysen zur Verfügung.¹⁰

DH-Stipendien

Das Angebot der DH-Stipendien¹¹ wurde 2022 eingeführt und richtet sich explizit an Nachwuchswissenschaftler*innen, die die Gelegenheit bekommen, ein eigenes Projekt zu planen und durchzuführen. Im Gegensatz zum DH-Call bieten die Stipendien einen monatlichen Zuschuss zum Lebensunterhalt, für die Bearbeitung der selbst gewählten Fragestellungen stehen dagegen wie bereits im DNB Lab nur die frei verfügbaren Daten und digitalen Objekte der DNB zur Verfügung. Die Stipendiat*innen arbeiten remote und nutzen ihre eigene Hardware, erhalten durch die DNB aber Unterstützung durch Projektpat*innen. Vor-Ort-Workshops und der Austausch mit anderen Stipendiat*innen sowie Expert*innen aus dem Haus dienen der Vernetzung auch über das Stipendium hinaus.

Projekte

Auch als Projekt- und Kooperationspartner ist die DNB im Kontext der Digital Humanities aktiv. Im vom BMBF geförderten Verbundprojekt HERMES (*Humanities Education in Research, Data and Methods*)¹² liegt der Schwerpunkt der DNB auf zwei Teilbereichen: Im Forschungsstudienprogramm werden Studien ausgeschrieben, die sich auf bestimmte Datenbestände der DNB stützen; die Vergütung ist im Gegensatz zum Stipendienprogramm an die Abgabe eines Werkes (Bericht zum abgeschlossenen Forschungsprojekt) gebunden. Die Transferwerkstatt hat das Ziel, Akteure aus Bibliotheken, Archiven und Museen mit Forschung und Ausbildungseinrichtungen zu vernetzen, um Veränderungen der Berufsfelder durch die Digitalisierung und die hierfür benötigten Datenkompetenzen des Personals zur Erfüllung der neuen Aufgaben zu erheben.

Die DNB ist außerdem ein wichtiger Partner hauptsächlich geisteswissenschaftlicher Konsortien der NFDI. Als Mittragsteller ist die DNB einer der Hauptverantwortlichen für das Konsortium Text+ und als *Participant* auch an NFDI4Culture direkt beteiligt.¹³

Im Bereich der Digital Humanities ist die DNB zudem an zahlreichen weiteren (Drittmittel-)Projekten mit unterschiedlichen Partnern aus Forschung und Wissenschaft, wie bspw. der Universität Leipzig, dem IDS Mannheim sowie GESIS beteiligt. Hierbei widmet sie sich vermehrt der Erzeugung von und der Arbeit mit abgeleiteten Textformaten

sowie großen Sprachmodellen (LLMs), um ein möglichst breites Spektrum an Forschung innerhalb der restriktiven rechtlichen Rahmenbedingungen zu ermöglichen (Schöch et. al. 2020).

Weitere Tätigkeiten

Außer den bereits genannten Kooperationen geht die DNB auch direkte Lehrkooperationen, wie zum Beispiel mit dem *Marburg Center for Digital Culture and Infrastructure* (MCDCI) oder der *Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig* (HTWK), ein und gestaltet in Absprache mit Dozierenden Seminarsitzungen oder bietet Workshops an, bei denen der Fokus auf der Arbeit mit entsprechenden DH-Methoden anhand der Daten der DNB liegt.

Um ein möglichst breites Publikum über die verschiedenen Möglichkeiten der Arbeit mit bibliothekarischen Daten und Volltexten zu informieren und die Sichtbarkeit der Angebote zu steigern, beteiligt sich die DNB durch Workshops auf Kongressen wie der DHd2024 (Weis et al. 2024, 43ff.), bietet auf Fachtagungen wie dem Soziologiekongress oder dem Historikertag an einem Stand eine direkte Anlaufstelle für Fachpublikum, organisiert Veranstaltungen für ein breites Publikum wie EFA¹⁴ und fördert durch ihre verschiedenen Angebote zudem die Vernetzung zwischen DH-Community und Bibliothek sowie der DH-affinen Bibliothekswelt durch ein regelmäßiges Netzwerktreffen untereinander.

Die Aktivitäten der DNB in der Praxis

Im Kontext von DH-Stipendien sowie dem HERMES-Forschungsstudienprogramm erfolgt DNB-seitig eine forschungsnahe, individuelle Begleitung der Projekte durch Projektpat*innen. Zu Beginn eines Projektes wird eruiert, welche Daten und Objekte benötigt und auf welchem Weg diese bezogen werden können. Regelmäßigen Treffen zwischen Projektpat*in und Forscher*in dienen während der Projektlaufzeit dazu, bei inhaltlichen Fragen zur bibliothekarischen Erschließung oder den Metadatenformaten sowie zu (programmier-)technischen Aspekten des Datenbezugs und der Datenanalyse bis hin zur Methodik zu unterstützen. Gefördert wurden bislang bspw. Projekte zu Alters-, Perioden- und Kohorteneffekten in Stimmung und Schwerpunkt literarischer Werke oder zur Entstehung des Umweltbewusstseins und dessen Nachweisbarkeit in der deutschen Publikationslandschaft.¹⁵

Im Rahmen des DH-Calls unterstützt die DNB dagegen primär im Sinne der Bereitstellung technischer Infrastruktur: Für die geförderten Forschungsprojekte wird eine speziell abgeschirmte Serverumgebung vorbereitet und gemeinsam mit den vom Projekt benötigten Daten (hier zu meist urheberrechtlich geschützte Volltexte von Netzpubli-

kationen sowie Digitalisate inklusive OCR) bereitgestellt. Den Forschenden wird während ihres Aufenthalts an der DNB entsprechend auch ein Arbeitsplatz mit Serverzugang zur Verfügung gestellt. Zudem werden die von den Forschenden während ihrer Arbeit erzeugten Daten und Ergebnisse auf Seiten der DNB vor Verlassen des Hauses geprüft, ob sie im Sinne des UrhG rechtlich unbedenklich sind. Auch hier sind die Forschungsgegenstände divers und reichen von einer Analyse des Diskurses zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz in der Presse bis zur Analyse von Fragen zu Stilbildung und Instrumentalisierung von Kirchenmusik in den 1920er und -30er Jahren.¹⁶

Darüber hinaus sind insbesondere in DH-Projekten die Tätigkeiten der DNB sehr unterschiedlich. Häufig fungiert die DNB aufgrund ihrer Funktion als Nationalbibliothek als Datengeber sowie als Anbieter von Infrastruktur, beteiligt sich aber ebenso inhaltlich an der Forschung selbst. So ist die DNB im Rahmen von Text+ im Kontext des Aufbaus von Infrastruktur tätig, arbeitet gemeinsam mit GESIS an der Umwandlung eines Twitterdatenkörpers in eine Knowledge Base im Sinne eines Datengebers und forscht im vom BMBF geförderten Verbundprojekt CORAL gemeinsam mit der Universität Kassel, dem INF_AI der Uni Leipzig sowie der Hochschule Anhalt zu Methoden zur Konstruktion und Nutzung von Sprachmodellen, die rechtlichen, technischen und qualitativen Constraints unterliegen.

Digitale Horizonte: Erkenntnisse und Ausblick

Die verschiedenen Aktivitäten und Angebote der DNB decken dabei alle Bereiche der fünf Kategorien an möglichen Rollen von Bibliotheken im DH-Kontext ab, die vielfältigen Beispiele illustrieren die Relevanz für die Digital Humanities. Doch was lässt sich aus den bisherigen Aktivitäten und Evaluationen dieser für die Zusammenarbeit mit der DH-Community und die Entwicklung der Angebote lernen?

Die verschiedenen Umfragen im Kontext der DNBLab-Veranstaltungen haben ergeben, dass die Zielgruppe dieses Angebots hauptsächlich aus Forschenden mit geisteswissenschaftlichem Hintergrund sowie aus Bibliothekar*innen besteht, was den Erwartungen entsprach. Der Wissensstand der Teilnehmer*innen divergiert teilweise sehr, so dass ein darauf abgestimmtes, mehrstufiges Einstiegsangebot sinnvoll erscheint, welches zwischen „Einstiegern“ und „Fortgeschrittenen“ unterscheidet. Gleichzeitig hat eine Analyse verschiedener Lab-Angebote und deren Tutorials durch Ulrike Förstel im Rahmen einer Bachelor-Arbeit ergeben, dass die bisherigen DNBLab-Angebote besonders einsteigerfreundlich sind (Förstel 2024). Für die fortgeschrittenen Nutzer*innen mit Programmierkenntnissen ist künftig die Bereitstellung von Code-Teilen und Skripten für verschiedene Arbeitsschritte geplant, die diese dann bei Bedarf auch modular kombinieren können.

Während die Arbeit mit frei verfügbaren Volltexten grundsätzlich für alle Interessierten möglich ist, stellt die Arbeit mit geschützten Texten und Daten durch die rechtlichen Beschränkungen derzeit noch einen Flaschenhals dar, da die Bereitstellung und Betreuung der benötigten Infrastruktur sowohl personell als auch finanziell stark ressourcenbindend ist. Ziel ist daher, eine skalierbare, standardisierte Infrastruktur zu entwickeln und gleichzeitig Prozesse und Organisationsstrukturen so zu optimieren, dass diese dem wachsenden Bedarf gerecht werden. Insbesondere die schnellen Entwicklungen und Bedarfe der Forschung rund um KI und LLMs sorgen hier für Handlungsbedarf.

Aus den praktischen Erfahrungen im DNBLab sowie mit den DH-Stipendien wird deutlich, dass Digitalisate und Volltexte von der Forschung zwar stark nachgefragt werden und für viele Projekte unabdingbare Grundlage sind, spannende DH-Projekte aber auch rein auf Basis von Metadaten durchgeführt werden. Anders als von Schüpbach, Lengenegger und Suntharam impliziert, ist ein hoher Digitalisierungsstand einer Bibliothek daher nicht zwingende Voraussetzungen für das Betreiben eines Library Labs (Schüpbach et. al. 2022, 223). Vielmehr können alle Daten, die der Forschung zur Verfügung gestellt werden können, für diese relevant sein, so dass eine erfolgreiche Unterstützung von DH-Projekten vom Stand der Digitalisierung unabhängig ist und Bibliotheken aller Art ermuntert werden sollten, ihre Angebote sichtbar zu machen.

Insgesamt wurde deutlich, dass das Hintergrundwissen der an Angeboten wie DNBLab oder DH-Stipendien Interessierten sehr unterschiedlich ist und dies bei der Entwicklung von Angeboten berücksichtigt werden muss. Dabei ist insbesondere für die Arbeit mit Metadaten ein Grundverständnis der bibliothekarischen Erfassung und Datenformate unumgänglich. Da dies nicht vorausgesetzt werden kann, sind niedrigschwellige Angebote zur Einführung, passend auf die Bedarfe der Forschung zugeschnitten wie bspw. die *Übersicht: Inhalte in MARC21-Feldern*¹⁷ sowie die Möglichkeit zum Austausch mit Expert*innen, besonders wichtig.

Zwischen mittlerweile wie von Stille et. al. beschriebenen forschungsnahen Angeboten von Bibliotheken wie bspw. zu Open-Science-Themen (Open-Access-Publikationen, Referenzierbarkeit, Nachnutzung etc.) oder dem Forschungsdatenmanagement bestehen dabei zwar deutliche Schnittmengen (Stille et al. 2021), doch erfordern spezifische Angebote für die Digital Humanities oft einen Perspektivwechsel der Bibliothek: Geht es bei der Beratung zu Forschungsdatenmanagement meist um die Verwaltung der Forschungsdaten in den verschiedenen Phasen ihres Lebenszyklus, so können bibliothekarische (Meta-)Daten und Objekte die Basis für Digital-Humanities-Projekte darstellen, in denen diese bereits bestehenden Daten als Forschungsdaten nachgenutzt werden (Rapp 2021).

Die dargestellten Erfahrungen und Aktivitäten unterstreichen die zentrale Rolle von Bibliotheken als unverzichtbare Partner der Digital Humanities. Diese bieten nicht nur den Zugang zu wertvollen Forschungsressourcen, sondern auch die notwendige Infrastruktur und Expertise für deren

Nutzung. Ihre Fähigkeit, Metadaten, digitale sowie analoge Objekte für die Forschung aufzubereiten und bereitzustellen, macht sie zu Schlüsselakteuren in der DH-Landschaft. Darüber hinaus fungieren Bibliotheken als Brückenbauer zwischen traditionellen geisteswissenschaftlichen Methoden und innovativen digitalen Ansätzen, indem sie Schulungen, Workshops und Unterstützung bei der Anwendung von Text- und Data-Mining-Techniken anbieten. Die Entwicklung skalierbarer Infrastrukturen und die Anpassung an neue Technologien wie KI und LLMs zeigen, dass Bibliotheken aktiv die Zukunft der Digital Humanities mitgestalten. Ihre Rolle als Vermittler, Servicestelle, Datengeber und Projektpartner macht sie zu unentbehrlichen Katalysatoren für die interdisziplinäre Forschung und trägt maßgeblich zur Weiterentwicklung und Demokratisierung der digitalen Geisteswissenschaften bei.

Fußnoten

1. <https://www.dnb.de/sammelauftrag>
2. <https://www.dnb.de/dnblab>
3. Hier wurden bspw. Informationen nach Hintergrund, Vorkenntnissen, gewünschten Schnittstellen und Metadatenformaten etc. abgefragt.
4. <https://www.dnb.de/dnblabpraxis>
5. <https://www.zb.uzh.ch/de/events/summer-school-digitale-methoden-der-zeitungsanalyse>
6. <https://github.com/jupyterlab/jupyter-ai>
7. <https://dnb-sru-demo.streamlit.app/>
8. <https://dnbvis-frodiss.streamlit.app/>
9. <https://www.dnb.de/dhdcall>
10. Bestehend aus zwei Korpora mit gesammelten deutschsprachigen Tweets aus den Jahren 2006-2011 sowie 2014-2023. Siehe auch: <https://www.dnb.de/twitterarchiv>
11. <https://www.dnb.de/dhstipendien>
12. Vgl. <https://www.dnb.de/hermes> sowie <https://www.hermes-hub.de/>
13. Vgl. <https://text-plus.org/> sowie <https://nfdi4culture.de/>
14. „Erschließen, Forschen, Analysieren“, siehe <https://www.dnb.de/efa>
15. <https://www.dnb.de/dhstipendien> sowie <https://www.dnb.de/hermes>
16. <https://www.dnb.de/dhdcall>
17. www.dnb.de/dnblabtutorials

Bibliographie

Deutsche Nationalbibliothek. 2016. „2025. Strategischer Kompass“. urn:nbn:de:101-2016070603 (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Dogunke, Swantje. 2024. „Bestandsorientierte Forschungsprojekte und digitale Infrastruktur und Services“. Konferenzveröffentlichung der 112. BiblioCon.

urn:nbn:de:0290-opus4-190670 (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Döhl, Frédéric und Dorothea Zechmann. 2020. „Digital Humanities und Recht: Zu den neuen Regeln für das Text und Data Mining (TDM) und ihrem strategischen Potential für die Bibliotheken“. In *b.i.t. online* 23 Nr. 4 , 397-404. <https://www.b-i-t-online.de/heft/2020-04-fachbeitrag-doehl.pdf> (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Förstel, Ulrike. 2024. „Konzeption von Maßnahmen zur Vereinfachung der individuellen Nutzung von technischen Schnittstellen im bibliothekarischen Kontext am Beispiel des Stabi-Labs“. Unveröffentlichte Bachelor-Arbeit, FH-Potsdam.

Maier, Petra. 2016. „Digital Humanities und Bibliothek als Kooperationspartner. Faktoren einer aktiven Unterstützung im Bereich der Metadaten“. *DARIAH-DE Working Paper Nr. 19* . Göttingen: DARIAH-DE. urn:nbn:de:gbv:7-dariah-2016-5-6 (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Neuroth, Heike. 2017. „Bibliothek, Archiv, Museum“. In: Jannidis, Fotis, Hubertus Kohle, Malte Rehbein (Hg.). *Digital Humanities. Eine Einführung* . Stuttgart: Metzler, 213-222.

Rapp, Andrea. 2021. „Digital Humanities und Bibliotheken: Traditionen und Transformationen“. In *027.7 Zeitschrift für Bibliothekskultur* 8(1) . Basel. <https://doi.org/10.21428/1bfadeb6.486c17e5> (zugegriffen: 21. November 2024).

Schöch, Christof, Frédéric Döhl, Achim Rettinger, Evelyn Gius, Peer Trilcke, Peter Leinen, Fotis Jannidis. 2020. „Abgeleitete Textformate: Text und Data Mining mit urheberrechtlich geschützten Textbeständen“. In *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften* . Wolfenbüttel. 10.17175/2020_006 (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Schüpbach, Johanna, Catrina Langenegger und Sumanghalyah Suntharam. 2022. „Aspekte der Digital Humanities in Bibliotheken“. In *Bibliotheksdienst* 56(3-4) , 212-226. <https://doi.org/10.1515/bd-2022-0034> (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Stille, Wolfgang, Stefan Farrenkopf, Sibylle Hermann, Gerald Jagusch, Caroline Leiß, Annette Strauch-Davey. 2021. „Forschungsunterstützung an Bibliotheken: Positionspapier der Kommission für forschungsnahe Dienste des VDB“. In *O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal* 8 (2), 1-19. <https://doi.org/10.5282/o-bib/5718> (zugegriffen: 21. November 2024).

Weill, Jason. 2023. „Generative AI in Jupyter“. In *Jupyter Blog* . <https://blog.jupyter.org/generative-ai-in-jupyter-3f7174824862> (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Weis, J., T. Haider und E. Bunout, 2024. „Book of Abstracts - DHd2024. Digital Humanities im deutschsprachigen Raum 2024 (DHd2024)“, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10686565> (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Die Zukunft der Digital Humanities: Eher “Computational” und mehr als nur “Humanities”?

Burghardt, Manuel

burghardt@informatik.uni-leipzig.de
Computational Humanities, Universität Leipzig,
Deutschland
ORCID: 0000-0003-1354-9089

Eine Geschichte zweier Wissenschaftskulturen ... und die Rolle der Informatik

In seinem vielzitierten Essay „The Two Cultures“ erzählt Charles Percy Snow (1959) die Geschichte zweier Wissenschaftskulturen, der Naturwissenschaften und der Geisteswissenschaften, die so grundverschieden sind, dass sie eine große Kluft trennt. Snow (1959) stellt jedoch auch fest, dass der Zusammenprall zweier Kulturen kreative Chancen birgt. Malte

Rehbein (2016, S. 14) hat argumentiert, dass die Digital Humanities (DH) eine solche kreative Chance darstellen: „Hier treffen geisteswissenschaftliche Fragestellungen auf neue, vor allem computerbasierte Forschungsmethoden, die aus der anderen, der mathematisch-technischen ‚Kultur‘ entlehnt werden“. Ich bin allerdings skeptisch bei der Einordnung der DH in dieses Szenario zweier Wissenschaftskulturen, denn der digitale Teil der DH – was immer das auch sein mag (vgl. Burghardt, 2020; Luhmann & Burghardt, 2022) – kann sicherlich nicht einfach mit den Naturwissenschaften gleichgesetzt werden. Auch wenn die Naturwissenschaften seit jeher durch ihre empirisch-nomothetische Ausrichtung eine stärkere Affinität zur Nutzung digitaler Methoden haben (vgl. Lauer, 2013), so sind diese in der Regel nicht genuin naturwissenschaftlich, sondern zumeist aus der Informatik entlehnt.

Über die DH wird nun auch für die andere Seite, die *Humanities* der Zugriff auf diese digitalen Methoden ermöglicht und die Informatik entsprechend integriert. Diese Nähe der DH zur Informatik wird noch deutlicher, wenn man an frühere Bezeichnungen, wie etwa *Humanities Computing* (McCarty, 2005), oder neuere Entwicklungen, wie die *Computational Humanities*¹, denkt.

Wenn wir uns die Rolle der Informatik in diesem Zweikulturen-Szenario einmal näher betrachten, dann wird schnell deutlich, dass sie keiner der beiden Seiten ange-

hört, sondern vielmehr den Status einer Querschnittswissenschaft hat. Dieses Selbstverständnis der Informatik findet sich auch im Positionspapier “Was ist Informatik” der Gesellschaft für Informatik (2006) wieder². Weiterhin liest man dort, dass die Informatik mit ihren Werkzeugen und Methoden häufig auch regelrecht neue Disziplinen hervorbringt. Genannt seien etwa die sogenannten Bindestrichinformatiken wie Bioinformatik, Medieninformatik, Medizininformatik, Wirtschaftsinformatik oder eben auch die DH³. Das Vermittlungspotenzial der Informatik zwischen den zwei akademischen Kulturen liegt aus meiner Sicht vor allem in der systematischen Verbreitung informatischer Konzepte und Denkfiguren in naturwissenschaftlichen sowie auch geistes- und kulturwissenschaftlichen Disziplinen. Auf diese Weise erlangen sie eine gemeinsame, informatische Zweitsprache, die ihnen die grundlegende Verständigung jenseits klassischer disziplinärer Grenzen ermöglicht. Im Kontext der DH wurde diese informatische Zweitsprache zuletzt unter dem Stichwort der Algorithmizität (Geiger 2023, Burghardt 2023) diskutiert. Allgemeiner gesprochen könnte man sie aber wohl auch als *computational literacy* umreißen.

Zusammengefasst kann man also sagen, dass der Informatik eine wesentliche Rolle beim transdisziplinären Brückenbau zwischen den Wissenschaftskulturen zukommt. Über die DH haben die Geistes- und Kulturwissenschaften Kenntnis zentraler Konzepte der Informatik, etwa Algorithmen oder maschinelle Lernverfahren, und können nun auch mit vielen Bereichen der Natur- und Lebenswissenschaften auf einer grundlegenden methodischen Ebene kommunizieren. Genau hier liegt aus meiner Sicht erhebliches Potenzial für eine blühende Zukunft transdisziplinärer DH, die nicht länger ausschließlich auf ihren eigenen Bereich der „Humanities“ beschränkt sind, sondern über die gemeinsame Sprache der Informatik auch Fragestellungen, Methoden und Theorien der Naturwissenschaft in ihre Forschung einflechten können. Einige bestehende Forschungsbeispiele in diesem Dreiklang aus Humanities, Naturwissenschaft und Informatik stelle ich im zweiten Teil des Beitrags vor.

Potenziale der Zusammenarbeit von Digital Humanities und Biologie

Um es nicht zu kompliziert zu machen, werde ich nachfolgend eine exemplarische Naturwissenschaft herausgreifen, die aus meiner Sicht besonders gut das Potenzial und die vielfältigen Möglichkeiten des Austauschs und der Zusammenarbeit mit den DH veranschaulicht. Es ist dies die Biologie und insbesondere auch die *Ökologie* – die sich speziell mit den Wechselwirkungen zwischen Organismen und ihrer Umwelt befasst.

Environmental Humanities

Bevor ich einige konkrete Beispiele für ein Zusammenspiel von DH und Biologie vorstelle, möchte ich anmerken, dass insbesondere die Verbindung zwischen der Ökologie und den Geisteswissenschaften nicht völlig neu ist, sondern unter der Bezeichnung Environmental Humanities bereits eine längere Geschichte von mindestens 50 Jahren hat (vgl. Emmett & Nye, 2017). Eine wichtige Prämisse der EH ist, dass die Umweltkrise und damit zusammenhängende Probleme, wie z. B. die Klima- und Biodiversitätskrise, viel zu komplex sind, als dass sie von den Naturwissenschaften allein untersucht werden könnten. Wichtige Fragen, zu deren Beantwortung die Geisteswissenschaften beitragen können, sind: Wie sind wir in die aktuelle Krise gekommen und, was noch wichtiger ist, wie kommen wir da wieder heraus? Dementsprechend gibt es eine ganze Reihe von geisteswissenschaftlichen Ansätzen, die sich mit primär ökologischen Herausforderungen befassen, wie z. B. Literaturwissenschaftler*innen, die sich für das Romangenre der Öko-Kritik und Öko-Romane interessieren, oder Philosoph*innen und Sozialwissenschaftler*innen, die sich für den Klimarassismus interessieren.

Und auch die Hinzufügung der Vorsilbe *digital* hin zu Digital Environmental Humanities (DEH) boomt seit einigen Jahren, wie eine Reihe von Aufsätzen und Sammelbänden belegt (vgl. etwa Jørgensen, 2014; Ryan & Hearn, 2023; Travis et al., 2023). Betrachtet man jedoch die digitalen Aspekte dieser bestehenden DEH-Ansätze, so sind diese meist in jenen Zweigen des Big Tent DH zu finden, in denen wir uns mit digitalen Medien, digitaler Kommunikation und anderen digitalen Phänomenen beschäftigen, die die Umwelt betreffen, oder auch mit Aspekten der Digitalisierung und der Erfassung und Archivierung von Umweltdaten über Crowdsourcing. Der Bereich der DH im Umweltkontext ist hingegen noch verhältnismäßig unterentwickelt, was meiner Meinung nach einige interessante Möglichkeiten birgt. Ich möchte nun im nächsten Teil des Beitrags den größeren konzeptionellen Rahmen der Environmental Humanities verlassen und auf einige spezifische Methoden aus der Bioinformatik eingehen, die seit vielen Jahren mit großem Erfolg in den DH genutzt werden.

Bestehenden Digital Humanities-Methoden aus der Bioinformatik: Alignment-Algorithmen und Phylogenetische Bäume

Einige Methoden aus der Bioinformatik sind längst auch als Standardverfahren in den DH adaptiert worden. Zum Beispiel bei der Anwendung von Bioinformatik-Algorithmen, wie sie für die Gensequenzierung verwendet werden, auf das Textmining. Insbesondere *alignment*-Algorithmen kommen hier häufig zum Einsatz, um ähnliche Textstellen in unterschiedlichen Korpora zu identifizieren (vgl. etwa Vierthaler & Gelein, 2019). Bei dem anderen Beispiel handelt es sich eher um einen Theorieimport aus der Biologie in die Geisteswissenschaften. Konkret wird hier die Evolutionstheorie, mit ihren Methoden, bspw. phylogenetischen Bäumen, adaptiert (vgl. etwa Da Silva & Tehrani, 2016).

Der Grundgedanke von *cultural evolution* ist dabei, dass die menschliche Kultur selbst ein evolutionärer Prozess ist, der die wichtigsten darwinistischen Mechanismen von Variation, Wettbewerb und Vererbung aufweist (Mesoudi, 2011). Zwei weitere Fallstudien, die das Innovationspotenzial von ökologie-inspirierten DH-Projekten illustrieren, folgen im nächsten Abschnitt.

Neuere Ansätze für ökologie-inspirierte Methoden in den Digital Humanities

Beispiel 1: „Forgotten Books“

Im Artikel "Forgotten books: The application of unseen species models to the survival of culture" von Kestemont et al. (2022) geht es um die Anwendung eines ökologischen Modells für unentdeckte Arten (*unseen species*), um die Menge der europäischen, mittelalterlichen Bücher zu schätzen, die im Laufe der Zeit verloren gegangen sind, zum Beispiel durch Bibliotheksbrände oder mutwillige menschliche Zerstörung. Zum Einsatz kommt dabei das Chao1-Modell, das im Wesentlichen wie folgt funktioniert: Stellen Sie sich vor, Sie erforschen einen Wald, um herauszufinden, wie viele verschiedene Arten von Tieren dort leben. Sie stellen einige Kameras auf, um sie zu fotografieren. Nach einer Woche gehen Sie Ihre Fotos durch und stellen fest, dass Sie mehrere verschiedene Tiere entdeckt haben. Zuerst zählt man, wie viele verschiedene Arten von Tieren tatsächlich gesehen wurden. Als Nächstes schaut man sich an, wie viele dieser Tiere nur einmal gesehen wurden (*singletons* = seltene Tiere). Außerdem schaut man sich an, wie viele Tierarten man genau zweimal gesehen hat (*doubletons* = eher seltene Tiere). Das Chao1-Modell verwendet die Anzahl der *singletons* und *doubletons*, um die Gesamtzahl der verschiedenen Tiere zu schätzen. Die Idee dahinter ist, dass, wenn man viele Tiere nur einmal und einige wenige Tiere zweimal gesehen hat, es wahrscheinlich noch mehr Tierarten gibt, die man überhaupt nicht gesehen hat. Überträgt man diese Methode auf den Bereich der mittelalterlichen Bücher, so ist die Analogie, dass Werke eine Spezies sind und verschiedene Kopien eines Werks den Sichtungen verschiedener Spezies entsprechen. Durch die Anwendung des Chao1-Modells ist es Kestemont et al. (2022) möglich zu schätzen, wie viele mittelalterliche Bücher im Laufe der Zeit verloren gegangen sind und heute nicht mehr „in freier Wildbahn“ (d.h. in Archiven oder Sammlungen) beobachtet werden können.

Beispiel 2: „Biodiversity in Literature“

Während das vorherige Beispiel Methoden der Ökologie für die Geisteswissenschaften fruchtbar macht, so möchte ich nun noch ein Projekt präsentieren, welches DH-Methoden mit Biodiversitätsmetriken kombiniert, um insbesondere neue Erkenntnisse in der Biodiversitätsforschung zu erlangen (Langer et al., 2021). Bei der Erforschung der

biologischen Vielfalt gibt es ein großes Problem: Die Forscher haben in der Regel keinen Zugang zu systematischen Aufzeichnungen über die Situation der biologischen Vielfalt in der Vergangenheit. Da sie nicht in der Lage sind, in die Vergangenheit zu reisen und ihre ausgefeilten Biodiversitäts-Feldexperimente durchzuführen, brauchen sie einen *Proxy*, der verwendet werden kann, um die historische Biodiversität anzunähern. Die Idee dieses zweiten Beispiels ist es entsprechend, literarische Werke als Spiegel für die historische Biodiversität heranzuziehen. Dabei wird angenommen, dass die literarische Verwendung von biologischen Taxonbezeichnungen – das sind Pflanzen- und Tiernamen – mit dem gesellschaftlichen Bewusstsein für Biodiversität der jeweiligen Zeit korreliert ist. Als Korpus wurden hier ca. 16.000 Werken von rund 3.800 Autoren aus dem standardisierten Projekt Gutenberg (Gerlach & Font-Clos, 2020) verwendet. Alle Texte sind in englischer Sprache und wurden aus dem Zeitraum 1705 – 1969 gesampelt. Der Ansatz für die Taxonerkenkung basiert im Wesentlichen auf einem großen Begriffslexikon, das über Datenbanken wie *WikiData* und *WikiSpecies* erstellt wurde. Nach dem automatischen Entfernen von Rechtschreibfehlern und Duplikaten enthält dieses Lexikon etwa 100.000 Einträge zu Tier- und Pflanzennamen.

Im Analyseteil kommen dann ökologische Metriken zum Einsatz. Zwei grundlegende Maße sind hier die *richness* und die *abundance*, die dem *type/token*-Konzept des *Natural Language Processing* sehr ähnlich sind. Die *richness* ist also die Anzahl der eindeutigen Taxonbezeichnungen, während die *abundance* die Gesamtzahl aller Taxonbezeichnungen ist, einschließlich der wiederholten Erwähnungen. Weiterhin gibt es verschiedene Diversitätsmaße wie etwa die *Shannon diversity*, die *richness* und *abundance* in Beziehung setzen. Eines der wichtigsten Ergebnisse dieser Studie ist, dass tatsächlich ein Anstieg der Biodiversität bis in die Mitte der 1830er Jahre und ein Rückgang danach gemessen werden kann. Langer et al. gehen davon aus, dass dieser Wechsellpunkt stark durch die beginnende Industrialisierung beeinflusst wurde, die zu einer enormen Entkopplung zwischen Natur und Mensch führte und uns u.a. in die aktuelle Biodiversitäts-Krise geführt haben könnte, da sich viele Menschen des potenziellen Artenreichtums der Natur gar nicht bewusst sind.

Fazit

In diesem Artikel habe ich dargelegt, wie die Geisteswissenschaften über die Sprache der Informatik in gewinnbringender Weise mit den Naturwissenschaften kommunizieren können. Im Ergebnis können so einzelne bioinformatische Methoden wie etwa *alignments* oder phylogenetische Bäume für die Analyse von geisteswissenschaftlichen Textkorpora adaptiert werden. Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Methoden, Modelle und Theorien aus naturwissenschaftlichen Disziplinen importiert werden können. Die beiden obigen Beispiele für neuere Ansätze ökologie-inspirierter Methoden in den DH geben hier erste Hinweise.

Ich bin gespannt, welche Synergien sich künftig mit weiteren Naturwissenschaften, wie etwa der Geologie, der Meteorologie oder der Chemie, ergeben. Für Letztere gibt es bspw. bereits interessante Vorstöße, bei denen DH-Methoden genutzt werden um aus alchemischen Büchern historische Verfahren und Laborsettings der Chemie zu rekonstruieren (Lang et al., 2023).

A propos Laborsettings: der von Pawlicka-Deger (2020) ausgerufene *laboratory turn* in den DH schließt nahtlos an die Argumentation einer stärkeren Annäherung unterschiedlicher Wissenschaftskulturen an. Wie Hannaway (1986: 585) feststellt, besteht der Hauptzweck des naturwissenschaftlichen Labors in der Beobachtung und Manipulation der *Natur* mit Hilfe spezieller Instrumente, Techniken und Apparate, die sowohl manuelle Fähigkeiten als auch konzeptionelles Wissen über ihre Konstruktion und ihren Einsatz erfordern (Hannaway, 1986: 585). Ersetzt man den Begriff *Natur* im vorhergehenden Satz durch (*sozio-)*kulturelle Artefakte, so ergibt sich sofort eine grundlegende Agenda für DH-Labs: Hier werden Daten aus den Geistes- und Sozialwissenschaften so aufbereitet, transformiert und kodiert, dass sie mit speziellen Instrumenten und Verfahren – also Werkzeugen und Methoden aus den DH (statistische Modelle, Deep-Learning-Workflows, Algorithmen usw.) – einer Untersuchung zugänglich gemacht werden können.

Liegt die Zukunft unseres Faches also in einer noch stärkeren Betonung des Informatischen und einer gleichzeitigen Öffnung der Humanities, um synergetisch auch naturwissenschaftlichen Methoden und Fragestellungen einzubeziehen? Oder besteht durch solch eine Öffnung die Gefahr der Verwässerung – Identitätskrisen sind in den DH ja durchaus bekannt (vgl. etwa Terras, Nyhan & VanHoutte, 2016) –, hin zu generischen Konstrukten wie „Interdisciplinary Digital Sciences“⁴? Ich hoffe mit diesem Beitrag auf eine Fortsetzung der Diskussion zur Frage „Quo Vadis DH?“ (Motto der DHd 2024), befindet sich doch die Entwicklung des Faches aus meiner Sicht weiterhin stark *under construction* (Motto der DHd 2025).

Fußnoten

1. Vgl. etwa die seit 2020 bestehende Konferenz *Computational Humanities Research* (CHR): <https://2024.computational-humanities-research.org/>
2. Diese Bezugnahme auf das GI-Positionspapier findet sich bereits bei Piotrowski (2014) und seinen Überlegungen zum Status der Informatik in den Digital Humanities.
3. Vgl. auch die GI-Fachgruppe „Informatik und Digital Humanities“, die sich dieser besonderen Schnittstelle widmet: <https://fg-infhd.gi.de/>
4. Dies ist der Titel eines entsprechenden Forschungszentrums an der TU Dresden: <https://tu-dresden.de/cids>.

Bibliographie

- Burghardt, Manuel** (2020): Theorie und Digital Humanities – Eine Bestandsaufnahme. Digital Humanities Theorie. Abgerufen am 24. Juli 2024 von <https://dhtheorien.hypotheses.org/680>
- Burghardt, Manuel** (2023): Kritische Überlegungen zum Algorithmizitätsbegriff. Digital Humanities Theorie. Abgerufen am 24. Juli 2024 von <https://dhtheorien.hypotheses.org/1316>
- Da Silva, S. G., & Tehrani, J. J.** (2016). Comparative phylogenetic analyses uncover the ancient roots of Indo-European folktales. *Royal Society open science*, 3(1), 150645.
- Emmett, R. & Nye, D.** (2017). *The Environmental Humanities: A Critical Introduction*. MIT Press.
- Geiger, J.** (2023). „Algorithmizität“ – Begriffsanalyse und Plädoyer. Digital Humanities Theorie. Abgerufen am 24. Juli 2024 von <https://dhtheorien.hypotheses.org/1400>
- Gerlach, M., & Font-Clos, F.** (2020). A standardized Project Gutenberg corpus for statistical analysis of natural language and quantitative linguistics. *Entropy*, 22(1), 126.
- Gesellschaft für Informatik** (2006). Was ist Informatik? Positionspapier der Gesellschaft für Informatik. Online: <https://gi.de/fileadmin/GI/Hauptseite/Themen/was-ist-informatik-lang.pdf>
- Hannaway, O.** (1986). Laboratory Design and the Aim of Science: Andreas Libavius versus Tycho Brahe. In *Isis – Journal of the History of Science Society* 77(4), 585-610.
- Jørgensen, F. A.** (2014). The armchair traveler's guide to digital environmental humanities. *Environmental Humanities*, 4(1), 95-112.
- Kestemont, M., Karsdorp, F., de Bruijn, E., Driscoll, M., Kapitan, K. A., Ó Macháin, P., ... & Chao, A.** (2022). Forgotten books: The application of unseen species models to the survival of culture. *Science*, 375(6582), 765-769.
- Lang, S., Liebl, B., & Burghardt, M.** (2023). Toward a Computational Historiography of Alchemy: Challenges and Obstacles of Object Detection for Historical Illustrations of Mining, Metallurgy and Distillation in 16th-17th Century Print. In *CHR* (pp. 29-48).
- Langer, L., Burghardt, M., Borgards, R., Böhning-Gaese, K., Seppelt, R., & Wirth, C.** (2021). The rise and fall of biodiversity in literature: A comprehensive quantification of historical changes in the use of vernacular labels for biological taxa in Western creative literature. *People and nature*, 3(5), 1093-1109.
- Lauer, G.** (2013). Die Vermessung der Kultur. Geisteswissenschaften als Digital Humanities. In Heinrich Geiselberg & Tobias Moorstedt (Hrsg.): *Big Data. Das neue Versprechen der Allwissenheit*. Suhrkamp.
- Luhmann, J., & Burghardt, M.** (2022). Digital Humanities—A discipline in its own right? An analysis of the role and position of digital humanities in the academic landscape. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 73(2), 148-171.
- McCarty, W.** (2005). *Humanities Computing*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Mesoudi, A.** (2011). *Cultural Evolution. How Darwinian Theory Can Explain Human Culture and Synthesize the Social Sciences*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Pawlicka-Deger, U.** (2020). The Laboratory Turn: Exploring Discourses, Landscapes, and Models of Humanities Labs. *DHQ: Digital Humanities Quarterly*, 14(3).
- Piotrowski, M.** (2014). Informatik – technischer Hilfsdienst der Digital Humanities? Book of Abstracts zum DHd-Workshop “Informatik und die Digital Humanities”, Leipzig.
- Rehbein, M.** (2016). Was sind Digital Humanities? *Akademie Aktuell* 01-2016, S. 13-17. Online: https://badw.de/fileadmin/pub/akademieAktuell/2016/56/0116_04_b_Rehbein_V04.pdf
- Ryan, J., Hearn, L., & Arthur, P.** (2023). The digital environmental humanities (DEH) in the anthropocene: Challenges and opportunities in an era of ecological precarity. *Digital Humanities Quarterly* 17(3).
- Snow, C. P.** (1959). *The Two Cultures*. London: Cambridge University Press.
- Terras, M., Nyhan, J., & Vanhoutte, E.** (Eds.). (2016). *Defining Digital Humanities: A Reader*. Routledge.
- Travis, C., Dixon, D., Bergmann, L., Legg, R., & Crapsie, A.** (2023). *Routledge Handbook of the Digital Environmental Humanities*. Routledge.
- Vierthaler, P., & Gelein, M.** (2019). A BLAST-based, language-agnostic text reuse algorithm with a markus implementation and sequence alignment optimized for large Chinese corpora. In *Journal of Cultural Analytics*.

Digital History under construction. Zum Verhältnis zwischen Digitaler Geschichtswissenschaft und Digital Humanities im deutschsprachigen Raum.

Wettlaufer, Jörg

jwettla@gwdg.de
Niedersächsische Akademie der Wissenschaften zu
Göttingen, Deutschland
ORCID: 0000-0003-1957-8059

Einführung

Mitte der 2000er Jahre, als die 'Historische Fachinformatik' bereits ihren Höhepunkt überschritten hatte, begannen sich die Digital Humanities (DH) zu formieren und vereinten innerhalb weniger Jahre verschiedene Disziplinen unter einem gemeinsamen Dach. Dies umfasste auch das bereits etablierte Spektrum der von den Methoden der Quantifizierung, Statistik sowie der Informatik beeinflussten historischen Wissenschaften, das im deutschsprachigen Raum als 'Historische Fachinformatik' bekannt war. Dazu zählten insbesondere computergestützte statistische Auswertungen (z.B. StanFEP), Information Retrieval (z.B. wordcruncher) und spezielle Datenbanken (z.B. Kleio), die mit der allgegenwärtigen Unschärfe in den historischen Daten umgehen konnten. Während dieses Prozesses wiederholten sich oft Diskussionen, die bereits in der Vergangenheit innerhalb der 'Fachinformatik' oder in dem 'Humanities Computing' geführt wurden. In seinen autobiographischen Rückblick hat Manfred Thaller diese Diskussionen wie auch seine Wahrnehmung der Entwicklung der Akzeptanz und Institutionalisierung digitaler Methoden in den Geschichtswissenschaften insgesamt eindrucksvoll beschrieben (Thaller 2017).

Seit der 'freundlichen Übernahme' durch das neue interdisziplinäre Konzept namens DH gibt es Bestrebungen, die Digitale Geschichtswissenschaft (DHist) wieder zu emanzipieren und als eine Teildisziplin innerhalb der historischen Wissenschaften zu etablieren (Wettlaufer 2016, 2023, Lässig 2021 und andere). Gleichzeitig haben die integrativen Kräfte der Digital Humanities, die inzwischen als eigene akademische Disziplin mit Professuren, Stu-

diengängen und eigenen Publikationsplattformen etabliert sind, weiterhin DHist als eines ihrer Interessens- und Forschungsfelder beansprucht. Einige der vielen aufkommenden Fragen sind: Sollte das Lehren digitaler Methoden in die Lehrpläne der Geschichtswissenschaft oder der neuen DH-Abteilungen integriert werden? Was sind die epistemologischen und/oder institutionellen Argumente für die Verortung von DHist innerhalb der Geschichtswissenschaft oder DH? Welche Rolle spielen bzw. sollten die Professuren für Digitale Geschichtswissenschaft, die sich seit einigen Jahren an den Philosophischen Fakultäten in Deutschland etablieren, in diesem Prozess spielen?

Ausgangspunkt und Stand der Forschung

Digitale Geschichtswissenschaft ist ein relativ junger Begriff, der seit etwa 2009 im deutschen Sprachraum verwendet wird (Haber 2009, Schmale 2010, vgl. auch Wettlaufer 2016). Diese Begriffsschöpfung ist sicher kein Zufall zu diesem Zeitpunkt und in dieser Diktion, da sich nach der Etablierung der Digital Humanities einige Jahre zuvor ein Spannungsbogen zwischen der fachgebundenen Historischen Fachinformatik und den interdisziplinären Digital Humanities auftrat. Zugleich stand mit „Digital History“ ein anglophones Vorbild bereit, digitale Geschichtswissenschaften im deutschsprachigen Raum im Sinne der Digital Humanities zu betreiben (Ayers 1999). Schon bald entstanden die oben zitierten Diskussionen darüber, wie genau der neue Schwung bei digitalen Methoden und interdisziplinärer Zusammenarbeit zwischen Geisteswissenschaftlern und Informatikern auf die Kernaufgaben der Geschichtswissenschaften zu übertragen und zu benennen sei. Parallel dazu etablierten sich zahlreiche Projekte im deutschsprachigen Raum, die digitale Geschichtswissenschaft in eben dieser neuen Perspektive der Digital Humanities als Kommunikation über und von Geschichte im Netz erprobten. Beispielfür hierfür sei das Projekt „pastperfect.at“ von Wolfgang Schmale (Wien) angeführt, dass in den 2000er Jahren eine innovative digitale Präsentation mit Informationen und Texten zur Geschichte Europas zwischen 1492 und 1558 anbot und für das seit nunmehr über 11 Jahren ein Relaunch angekündigt wird (<https://www.pastperfect.at/> am 23.7.24).

Der aktuelle Stand der Forschung zu dieser Entwicklung und dem damit verbundenen Diskurs ist begrenzt. In ihren Studien zur Geschichte der DHist hat Mareike König wiederholt das Verhältnis zwischen DH und DHist thematisiert (König 2020: 54-56, König 2023: 35). Sie spricht sich dabei für einen offenen Dialog zwischen beiden ‚Disziplinen‘ aus und hat selber vielfach als Bindeglied zwischen beiden Welten fungiert, indem sie vor allem im Bereich der Fachkommunikation vielfältige Akzente gesetzt hat. Manfred Thaller (2012, 2020) und Patrick Sahle (2017) haben diese Frage auf verschiedene Weise angesprochen und sich z.T. unterschiedlich im Laufe des Betrachtungszeitraums in diesem

Spannungsfeld positioniert. Während Thaller zunächst den Dialog zwischen DH und DHist suchte und die beiden Traditionslinien der Fachinformatik mit den DH zusammenführen wollte, fühle er sich später (2017) wieder mehr der DHist im Sinne einer *cutting edge* Anwendung von digitalen Methoden auf Probleme und Fragen der Geschichtswissenschaften zugewandt (Wettlaufer 2017). Sahle hingegen verbindet seine Interessen der DHist mit der DH in besonderer Weise mit dem Fokus auf die Digitale Editionen und zeigt so integrative Schnittpunkte auf. Simone Lässig greift das Thema in ihrer Einführung zum jüngsten Sonderheft über DHist in "Geschichte und Gesellschaft" auf und stellt fest: „most digital historians – like the authors of this special issue – see themselves as an integral part of the historians’ guild“ (Lässig 2021: 10). Die jüngste Veröffentlichung eines Lehrbuchs mit dem Titel "Digital Humanities in den Geschichtswissenschaften" verschiebt den Fokus wieder auf die Fachwissenschaft und zeigt ein neues Verständnis der Zusammenarbeit zwischen zwei (gleichberechtigten?) Disziplinen, integriert aber auch DH in gewissem Maße in die Geschichtswissenschaft (Antenhofer, Kühberger & Strohmeyer 2023). Torsten Hiltmann zeigt, als einer der Protagonisten des aktuellen Prozesses der Etablierung der Digitalen Geschichtswissenschaften im deutschsprachigen Raum, in einem Tagungsbeitrag von 2021 sein Verständnis der bisherigen Entwicklung der Digital History! in folgendem Schaubild auf (Abb.1).

Abb. 1: Prof. Dr. Torsten Hiltmann (HU Berlin), Keynote: Vom Medienwandel zum Methodenwandel. Die Digitalisierung der Geschichtswissenschaft in historischer Perspektive - Keynote gehalten am 1. März 2021 im Rahmen der Online-Tagung "Digital History. Konzepte, Methoden und Kritiken digitaler Geschichtswissenschaften", 1.-3. März 2021, #digigw21 Screenshot: <https://youtu.be/n5hvSsmohKU?feature=shared&t=1319>

Der Begriff der Historischen Fachinformatik, der sich seit den frühen 1980-Jahren etablierte, taucht hier interessanter Weise gar nicht auf. Vielmehr wird die internationale Entwicklung in den Blick genommen und die Ursprünge von Public History und Digitaler Fachkommunikation in die 80 Jahre des letzten Jahrhunderts verortet. Während für Public History der Zeitpunkt des Aufkommens in den USA mit den späten 70 Jahren korrekt angegeben ist, scheint mir die Bedeutung der digitalen Fachkommunikation, zumal im deutschsprachigen Raum, doch erst mit dem H-Net relevant zu werden, das 1992 aus der Taufe gehoben wurde. In dem

Modell fließen somit Historische Fachinformatik, Kliometrie sowie Public History, Fachkommunikation und Digital Humanities zusammen in ein neues gemeinsames Feld der DHist.

Abb 2: NGram der Phrasen „Digitale Geschichtswissenschaft“, „Digital History“ und „Historische Fachinformatik“ im Zeitraum von 1980-2019. (https://books.google.com/ngrams/interactive_chart?content=Digitale+Geschichtswissenschaft,Digital+History,Historische+Fachinformatik+&year_start=1980&year_end=2019&case_insensitive=on&corpus=de-2019&smoothing=3).

Wenn man die Entwicklung der NGrams der Begriffe „Digitale Geschichtswissenschaft“, „Digital History“ und „Historische Fachinformatik“ im deutschsprachigen google books Korpus bis 2019 untersucht, dann treten die schon skizzierten konjunkturellen Entwicklungen im deutschsprachigen Raum deutlich zu Tage. Während das Maximum der „Historischen Fachinformatik“ nach einer ersten Konjunktur um 1990 in den frühen 2000er Jahren liegt, erreicht inzwischen DHist fast schon das Niveau der Fachinformatik vor Beginn des Siegeszuges der DH. Der Begriff der DH, hier aufgrund der Skalen nicht aufgetragen, hat dem gegenüber fast 10-mal mehr Nennungen im deutschsprachigen Korpus als die hier untersuchten Begriffe.

Bisher gibt es meines Wissens keinen systematischen Ansatz, um diese Fragen der disziplinären Entwicklungen zu untersuchen und den Diskurs der deutschsprachigen Länder mit der internationalen Entwicklung zu vergleichen. Adam Crymble beschränkt sich in seinem Buch über „Technology and the Historian: Transformations in the Digital Age“ auf die Untersuchung der Entwicklung in den USA und Großbritannien (Crymble 2021). Ian Milligans Arbeit über die Transformation Historischer Forschung im Digitalen Zeitalter berührt das Thema nur im Vorwort und verfolgt eine andere Fragestellung (Milligan 2022:7). Ebenfalls aus einer anderer Perspektive untersuchen Jan Luhmann und Manuel Burghardt die Frage, in wieweit die Digital Humanities eine eigenständige Disziplin in der akademischen Landschaft der Geisteswissenschaften darstellen (Luhmann & Burghardt 2021). Eine entsprechende Studie für den deutschsprachigen Raum oder Europa fehlt also bislang (siehe aber inzwischen Zaagsma 2024, im Druck).

Methoden

Methodisch geht es in diesem Beitrag zunächst um die Untersuchung und Einordnung der Positionen der Hauptakteure der DHist im deutschsprachigen Raum anhand ih-

rer Veröffentlichungen in den letzten 25 Jahren. Es wird der dazu gehörige Diskurs analysiert und in die allgemeineren Argumentationslinien eingeordnet. Ergänzend werden auch Materialien wie Konferenzbeiträge, Panels und Blogs, die sich in diesem Zeitraum explizit mit dem Thema befasst haben, berücksichtigt (z.B. Wettlaufer 2017). Die Ergebnisse werden mit den internationalen und anglo-amerikanischen Diskussionen der letzten Jahre (Gold & Klein 2012, 2016, 2019, 2023) verglichen, um festzustellen, ob und wie sich der deutschsprachige Diskurs von den anglo-amerikanischen und internationalen Diskussionen unterscheidet. Auf Basis dieser Analyse werden Schlussfolgerungen über die mögliche zukünftige Entwicklung des Verhältnisses zwischen DH und DHist in der deutschsprachigen Forschungsgemeinschaft gezogen.

Erste Ergebnisse

Im Gegensatz zu „Digital History“ in der englischsprachigen Wikipedia hat es die „Digitale Geschichtswissenschaft“ bislang noch nicht als Lemma in die deutschsprachige Wikipedia geschafft. Dort war bis vor kurzem als deutsche Sprachvariante die Historische Fachinformatik verknüpft und der entsprechende Eintrag fehlt. Inzwischen verweist der Begriff auf ‚Historische Digital Literacy‘, ein Eintrag, der zuerst 2017 erstellt wurde und DHist als Teil der Digital Humanities begreift. Verstanden wird darunter die Kompetenz, mit Hilfe digitaler Technologien (Internet, Online-Archive, Big Data etc.) und Medien historische Quellen und Darstellungen zu finden, zu analysieren, zu beurteilen und zu historischen Narrativen entwickeln zu können. (siehe hierzu und zum Folgenden auch Döring, Haas, König und Wettlaufer 2022).

2012 wurde eine Zeitschrift namens „Digitale Geschichtswissenschaft“ schon nach der ersten Nummer eingestellt (ZDB-ID 2683547-2). Sie war offensichtlich ihrer Zeit voraus. Ein sichtbarer Meilenstein der deutschsprachigen Diskussion war die Gründung der AG Digitale Geschichtswissenschaft im Rahmen des Verbandes der Historiker und Historikerinnen Deutschlands im Jahre 2012. Digitale Geschichtswissenschaft grenzte sich damit zur älteren Fachinformatik ab und öffnete sich zugleich – mit einigen Einschränkungen – den Digital Humanities. Das Programm der AG Digitale Geschichtswissenschaft nennt neue Wege der historischen Analyse und neue Formen der Fachkommunikation als Ziele ihrer Arbeit. Außerdem führt es aus: „Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich eine digitale Geschichtswissenschaft mit multimedialen Informationen und Diskursen, die unter anderem durch große Datenmengen und –typen entstehen. Sie fragt nach Methoden, mit denen diese für die Geschichtswissenschaft zu erschließen und darzustellen sind [...]“ (<https://www.historikerverband.de/mitglieder/arbeitsgruppen/ag-digitale-geschichtswissenschaft/> Zugriff 30.07.2019). Eine neue Dynamik hat die Entwicklung durch die vom Verfasser in Kooperation mit Mareike König etablierten ‚Digital History‘ Tagungen erhalten (<https://>

digitalhist.hypotheses.org/). Seit der ersten Tagung 2021 in Göttingen, die aufgrund der COVID Epidemie online erfolgen musste, finden nun alle zwei Jahre an wechselnden Orten und durch unterschiedliche Veranstalter organisierte Konferenzen mit dem Fokus auf die DHist im deutschsprachigen Umfeld statt, die sowohl zur Bildung einer eigenen Community beitragen als auch die Methoden der DH in der Geschichtswissenschaft weiter etablieren. Starke Impulse in Richtung einer eigenständigen DHist gehen auch vom Lehrstuhl von Andreas Fickers, dem Direktor des C2DH, dem Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History, aus. Hier sind vor allem die Etablierung einer eigenständigen Publikationsreihe und einer Zeitschrift zu nennen, die nunmehr seit 2021 kontinuierlich erscheint und auch innovative Aspekte einbringt. Kaum Fortschritte in der breiten Fläche sind bislang bei der Integration der Digitalen Methoden in die grundständige Geschichtswissenschaftliche Lehre zu verzeichnen. Nur an den Standorten mit eigenen Professuren im Bereich der DHist bzw. historisch ausgerichteten DH (Tobias Hodel, Bern; Georg Vogeler, Graz; Torsten Hiltmann, Berlin; Silke Schwandt, Bielefeld; Werner Scheltjens, Bamberg) scheint das Potential der Integration in die Curricula gegeben. Dieser Prozess und der Erfolg wären aber noch näher zu untersuchen und zu evaluieren. In Wuppertal, wo die Professur von Patrick Sahle ebenso wie in Bern die Denomination „Digital Humanities“ trägt und zugleich dem Historische Seminar angegliedert ist, ist man z.B. von einer methodischen Integration in die Breite des Fachs Geschichtswissenschaft noch ein gutes Stück entfernt. Daneben gibt es Initiativen wie das Digital History Labor (DHLabor) an der Junior-Professur für Digital Humanities an der Universität Jena, die sich konkret an angehende GeschichtslehrerInnen wendet und deren digitalen Methodenkompetenzen stärkt.

Ausblick

Die beschriebene Entwicklung wird in jüngster Zeit durch Tagungen wie „Historical Arguments and the Digital“ in Luxemburg weitergeführt, auf der die TeilnehmerInnen ein Papier diskutierten, in dem es vor allem um die Relevanz und die Beziehung der DHist zur etablierten historischen Forschung ohne digitalen Schwerpunkt geht, aber auch die Beziehung von DHist zu DH diskutiert wird (Caitlin and Lucchesi, 2024). Im September 2024 fand die dritte DHist-Tagung der AG Digitale Geschichtswissenschaft im VHD unter dem Thema ‚Digital History & Citizen Science‘ in Halle statt, die Konvergenzen und Trennlinien zwischen den beiden Communities der Digitalen Geschichtswissenschaft/DHist und der Public History/Citizen Science auslotete. Eine weitere Tagung in Paris im Oktober 2024 unter dem Titel „Revolutionary, disruptive, or just repeating itself? Tracing the History of Digital History.“ fokussierte konkret auf die Geschichte der DHist und trug so zur Selbstvergewisserung und Standortbestimmung bei. Die Diskussion über den disziplinären Ort der DHist im deutschsprachigen Raum ist somit weiterhin im vollen Gange sollte

daher auch in Zukunft aktiv in der DH Community wie auch in den Geschichtswissenschaften weitergeführt werden. Dabei sollte auch die internationale Diskussion zur Beziehung einzelner Fächer zu den DH eine Rolle spielen, auch wenn die Voraussetzungen und Entwicklungen nicht verallgemeinerbar sind. So wird z.B. auch im deutschsprachigen Raum zu diskutieren sein, ob man DH nicht besser als Haus mit vielen Räumen (für die einzelnen fachwissenschaftlichen Ausprägungen) denn als großes gemeinschaftliches Zelt geteilter Methoden verstehen sollte, um die eigene Identität und Verbindung mit der Forschungsfragen-motivierenden geisteswissenschaftlichen Ursprungsdisziplin zu wahren (Robertson 2016: 290).

Bibliographie

- Ayers, Edward L.** 1999. The pasts and Futures of Digital History, University of Virginia <http://www.vcdh.virginia.edu/PastsFutures.html> (letzter Zugriff: 23.7.24)
- Antenhofer, Christina; Christoph Kühberger und Arno Strohmeier** (Hg.). 2023. *Digital Humanities in den Geschichtswissenschaften*, Böhlau: UTB 6116.
- Burge, Caitlin und Anita Lucchesi.** 2024. Historical Arguments and the Digital. A White Paper. Presented at the Conference “*Historical Arguments and the Digital*”, Luxemburg, 25th-27th June 2024. <https://zenodo.org/records/11526834>.
- Crymble, Adam.** 2021. *Technology and the Historian: Transformations in the Digital Age*. University of Illinois Press.
- Döring, Karoline, Stefan Haas, Mareike König und Jörg Wettlaufer.** 2022. Von Lille nach Göttingen und am Ende hinein in den digitalen (Tagung-)Raum, in: *Digital History. Konzepte, Methoden und Kritiken Digitaler Geschichtswissenschaft*, hg. von dies., Studies in Digital History and Hermeneutics, 6, DeGruyter, pp. 3-9.
- Gold, Matthew K. and Lauren F. Klein.** 2012, 2016, 2019, 2023. *Debates in the Digital Humanities*, University of Minnesota Press.
- Gregory, Ian.** 2014. Challenges and opportunities for digital history, *Frontiers in Digital Humanities*, Vol. 1, 2 p. 10.3389/fdigh.2014.00001.
- König, Mareike.** 2020. Die digitale Transformation als reflexiver turn: einführende Literatur zur digitalen Geschichte im Überblick, *Neue politische Literatur: Berichte aus Geschichts- und Politikwissenschaft*. Vol. 65, 4, <https://link.springer.com/article/10.1007/s42520-020-00322-2> (zugegriffen am 23.07.2024)
- König, Mareike.** 2023. Die Digitale Transformation der Geschichtswissenschaften, in: *Digital Humanities in den Geschichtswissenschaften*, hg. von Christina Antenhofer, Christoph Kühberger und Arno Strohmeier, Böhlau: UTB 6116, pp. 19-41.
- Lässig, Simone.** 2021. Digital History. Challenges and Opportunities for the Profession, *Geschichte und Gesellschaft*, Vol. 47:1, pp. 5-34.
- Luhmann, Jan and Manuel Burghardt.** 2021. Digital humanities - A discipline in its own right? An analysis of the role and position of digital humanities in the academic landscape. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 73(2), 148-171. <https://doi.org/10.1002/asi.24533>
- Milligan, Ian.** 2022. *The Transformation of Historical Research in the Digital Age*, Cambridge Elements.
- Robertson, Stephen.** 2016. The Differences between Digital Humanities and Digital History in: *Debates in the Digital Humanities*, ed. by Lauren F. Klein and Matthew K. Gold, Minneapolis, University of Minnesota Press, pp. 289-307.
- Sahle, Patrick.** 2017. Digital Humanities und die Fächer. Eine schwierige Beziehung? *Forum Exegese und Hochschuldidaktik. Verstehen von Anfang an (VvAa), Themenheft Digital Humanities*, 2/2, pp. 7-28.
- Thaller, Manfred** (Hg.). 2012. Controversies around the Digital Humanities. *Historical Social Research (HRS)*. Vol. 37:3, pp. 7-229.
- Thaller, Manfred.** 2017. From History to Applied Science in the Humanities. *Historical Social Research (HSR)*, Suppl. 29.
- Thaller, Manfred.** 2020. Kennen wir die Vergangenheit? Oder: Verflacht die IT die Beziehungen zwischen HistorikerInnen und ihren Quellen oder vertieft sie sie? in: *Die Historischen Grundwissenschaften heute: Tradition – Methodische Vielfalt – Neuorientierung*, hg. von Étienne Doublier; Daniela Schulz; Dominik Trump, Böhlau, pp. 121-138.
- Wettlaufer, Jörg.** 2016. Neue Erkenntnisse durch digitalisierte Geschichtswissenschaft(en)? Zur hermeneutischen Reichweite aktueller digitaler Methoden in informationszentrierten Fächern, *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften*. 10.17175/2016_011
- Wettlaufer, Jörg.** 2017. Bericht von der Tagung #dhnord2017 in Lille, 27.-29.11.2017 über #digitalhistory. <https://digihum.de/blog/2017/12/01/bericht-von-der-tagung-dhnord2017-in-lille-27-29-11-2017-ueber-digitalhistory/> (zugegriffen am 23.7.24)
- Wettlaufer, Jörg.** 2023. Methoden der Digital History/ Digitalen Geschichtswissenschaft, in: *Handbuch Methoden der Geschichtswissenschaft*, hg. von Stefan Haas, Springer VS, Wiesbaden. 10.1007/978-3-658-27798-7_21-1
- Zaagsma, Gerben.** 2024. Facing the History Machine: Towards Histories of Digital History, *History of Humanities*, 9/2, Univ. of Chicago Press, in press.

Intentionen der Änderungen: Ein geisteswissenschaftliches Beschreibungsschema für Versionen digitaler Editionen.

Bürgermeister, Martina

martina.buergermeister@onb.ac.at
Österreichische Nationalbibliothek, Österreich;
Universität Graz, Österreich

Einleitung

Dieser Beitrag verteidigt die These, dass ein Verständnis von Versionen digitaler Ressourcen nur dann gegeben ist, wenn die Änderungen, die zur Version geführt haben, als zielgerichtete Handlungen beschrieben werden. Auf diesem Grundsatz aufbauend wird ein genuin geisteswissenschaftlicher Lösungsvorschlag zur Beschreibung von Änderungen erbracht.

Digitale Editionen, die inkrementell publiziert werden, erscheinen in Versionen (z.B. Broyles 2020, Pierazzo 2015, Sahle 2013). Doch was hat sich von der letzten zur aktuellen Version verändert? Gerade bei der kritischer Textarbeit ist es relevant zu wissen, welche Stellen der Edition verändert wurden: geht es um die diplomatische Umschrift, einen Nachweis in der Literatur oder doch die Formatierung des Einleitungskommentars? In jeder fünften digitalen Edition wird eine Änderungsdokumentation in Form von Releasebeschreibungen oder Versionskontrolle angeboten (Bürgermeister 2021). Für erstere gibt es bisher kein einheitliches, editionsübergreifendes Beschreibungsschema. Bei Zweiterem gibt es zwar ein algorithmisches Beschreibungsschema, aber die auf diese Art erzeugten Beschreibungen sind nur schwer nachvollziehbar. Das hier erstmals präsentierte Beschreibungsmodell löst diese Defizite.

Im ersten Teil des Beitrags geht es darum, jene theoretischen Aspekte darzustellen, die zeigen, dass Absichten für ein Handlungsverständnis grundlegend sind. Hierzu wird auf die Prinzipien der Handlungstheorie von Elizabeth Anscombe eingegangen und deren Auswirkungen auf die digitalen Geisteswissenschaften besprochen. Der zweiten Teil des Beitrages stellt das Beschreibungsmodell mit den einzelnen Komponenten vor und demonstriert die Anwendung des Modells an einem Beispiel.

Absichten und die Struktur absichtlichen Handelns

Anscombe war die erste Vertreterin der philosophischen Handlungstheorie des 20. Jahrhunderts, welche sich intensiv mit dem Unterschied von absichtlichem und unabsichtlichem Verhalten sowie mit den kognitiven, situativen und kontextuellen Bedingungen der Handlungsbeschreibung auseinandergesetzt hat. In ihrer Auffassung sind Absichten keine mentalen Zustände, sondern spezifische Beschreibungen von Handlungen, die relevant für das Handlungsverständnis sind. Sie betrachtet Handlungen als absichtliches und daher sinn- und bedeutungsvolles Verhalten, das nur im Kontext der Situation und im (zeitlichen) Zusammenhang verständlich wird (Chwaszcza 2003, 215-216). Anscombe unterscheidet in *Intention* (1963[1957]) absichtliche Handlungen (*intentional action*) von Handlungen mit der Absicht auf ein bestimmtes Ziel hin (*intentions with which*). Absichten in dieser zweiten Verwendungsweise beschreiben den Zweck oder das Ziel einer Handlung. Diese Information erwarten wir uns, wenn wir danach fragen, warum eine Person tut, was sie tut. Dass die Antworten auf die Warum-Frage nicht zufällig sind, sondern einem bestimmten formalen Charakter besitzen, bespricht Anscombe anhand des Umstandes, dass ein und dieselbe Handlung auf unterschiedliche Weise beschrieben werden kann. Im folgenden Beispiel wird eine Handlung (Armbewegung) über vier Beschreibungen charakterisiert, wobei die letzte die Absicht auf ein bestimmtes Ziel zum Ausdruck bringt:

‘Why are you moving your arm up and down?’ ,To operate the pump‘, and he is operating the pump, ‘Why are you pumping?’ ,To replenish the water-supply‘ and he is replenishing the water-supply; ,Why are you replenishing the water-supply?’ ,To poison the inhabitants‘ and he is poisoning the inhabitants, for they are getting poisoned. (Anscombe 1963, 40)

Trotz unterschiedlicher Antworten, ist für Anscombe klar, dass hier nur eine Handlung ausgeführt wurde. Diese Beschreibungen, dass jemand seinen Arm bewegt, eine Pumpe bedient, eine Zisterne befüllt und die Bewohner vergiftet, sind vier von vielen möglichen Beschreibungen. Es wäre auch zutreffend zu sagen, dass der Akteur seine Finger speziell gekrümmt hält, das linke Auge bei der Armbewegung zusammenkneift. Aber auch wenn all diese Beschreibungen zutreffend sind, sie sind für die ‚Absicht auf ein bestimmtes Ziel hin‘ nicht relevant, weil sie nicht die gleiche Absicht des Akteurs erfassen. Nach Anscombe sind die Beschreibungen nicht zufällig. In diesen zeigt sich die Struktur absichtlichen Handelns, die eine Reihenfolge von Mittel-Zweck-Ordnungen darstellt, die sich auf ein Ziel hin ausrichten (Böchers 2020, 328). Die Struktur absichtlichen Handelns wird laut Anscombe durch praktisches Wissen (*practical knowledge*) bestimmt. Ihre Interpretation des praktischen Wissen, ist dafür verantwortlich, dass Akteur*innen zu jedem Zeitpunkt wissen, was sie tun und auch

wie sie vorgehen. Etwas praktisch zu wissen, heißt, absichtlich zu handeln und etwas verständnisvoll zu tun (Chwaszcza 2003, 219-225).

Intentionale Änderungen

Anscombes Konzepte zu Absichten, zur Formbestimmung des Handelns und zum praktischen Wissen bieten den Schlüssel zum Verständnis der Änderungen an dynamisch publizierten Versionen von digitalen Editionen. Es wurde bereits gesagt, dass sich im praktischen Wissen das Know-how einer Person und ihr theoretisches Wissen, sowie ihre Kenntnis von Regeln und Konventionen manifestiert. Zentrale Voraussetzung für das Verständnis von Handlungen ist neben dem Absichtlichkeitscharakter, das Fachwissen und die Kenntnis von Regeln und Konventionen in der jeweiligen Handlungssituation.

Praktisches Wissen in Bezug auf die digitalen Geisteswissenschaften

Das praktische Wissen impliziert die individuelle Kenntnis von Regeln und Konventionen in der jeweiligen Handlungssituation und alle Überlegungen dazu, wie das Gewünschte erreicht werden kann und welche Schritte dafür nötig sind. Umgelegt auf Forschungstätigkeiten in den digitalen Geisteswissenschaften bedeutet es, dass einzelne Handgriffe erst dann verständlich werden, wenn das theoretische Wissen und die Regeln und Konventionen des Fachs bekannt sind. Erst dann sind wir in der Lage, unseren Forschungspraktiken einen geordneten, zielgerichteten Ablauf zu geben, den wir auch beschreiben können. Im Fall von digitalen Editionen sind neben dem editorischen Fachwissen auch Grundlagenwissen zu XML, die Regeln der TEI, MEI, Metadatenstandards wie DC, METS, das Arbeiten mit Wissensorganisationssystemen und Ontologien (wie CIDOC-CRM, EDM) aber auch die Kenntnis von unterschiedlichen Werkzeugen und Methoden gefragt.¹ Anhand der Regeln des „DTABf. Deutsches Textarchiv – Basisformat“ (BBAW 2011-2022) soll nun gezeigt werden, wie leicht es fällt, Handlungen zu beschreiben, wenn unter der Bedingung von Regeln gehandelt wird.²

Beispiel DTA Basisformat (DTABf)

Das DTABf basiert auf einer Tag-Auswahl (circa 180 Elemente) aus den TEI P5-Richtlinien, die die Grundlage für die Annotation der Volltexte des Deutschen Textarchivs bildet. Es beinhaltet Vorgaben zur Erfassung von Metadaten, vor allem aber gibt es Richtlinien zur formalen und inhaltlichen Erschließung von historischen Texten. Zur Auszeichnung formaler Eigenschaften regelt das zugrundeliegende Schema beispielsweise die Annotation von Absätzen, Zeilenumbrüchen, Listen, typographischen Besonderheiten usw. Ein Großteil der Regeln für die inhaltliche

Erschließung dient der formalen Annotation des Textkörpers, aber auch inhaltliche Inline-Auszeichnungen (fremdsprachliches Material, Eigennamen und Datumsangaben) und editorische Eingriffe (Normalisierungen, Verbesserungen usw.), die überall im Text vorkommen können, unterliegen bestimmten Regeln.

Attribut-Wert-Paar	Bedeutung
rendition="aaq"	Wechsel zur Antiqua-Schrift in Fraktur-Werken
rendition="ab"	Fettdruck
rendition="abblue"	blaue Schrift
rendition="ac"	zentrierter Text
rendition="aeq"	eingrückter Text
rendition="af"	Wechsel zur Frakturschrift in Antiqua-Werken
rendition="afr"	Frakturwechsel
rendition="ag"	Sperndruck
rendition="ai"	Kursivdruck

#type-Wert	Bedeutung
postface	Nachwort, Schlusswort, Epilog
contents	Inhaltsverzeichnis
imprint	Angaben zur Druckausgabe
imprintur	Druckerlaubnis
index	Register

corrigenda	Element	rendition-Wert	Bedeutung	Initiale, Schmuckinitiale
appendix	A	aaq	Tätigung durch Überschreibung des ursprünglichen Textes	Kapitälchen
bibliography	U	as	Tätigung durch Streichung	roter Druck
advertisement	A	aaq	Tätigung durch Radieren, Auskratzen o.ä.	Rechtsbündigkeit

Beispielhafte Auswahl an Regeln des DTABfs (BBAW 2011-2022).

Abbildung 1 zeigt Ausschnitte der Codierregeln und ihrer Bedeutung. Anhand dieser exakten Regeln ist es möglich, editorische Handlungen mit ihren Absichten zu beschreiben. Wird dem XML-Dokument die Codierung im Textkörper um ein `<div type="postface">[...]</div>` erweitert, dann ist das mit der Absicht passiert, das Nachwort einer transkribierten Textvorlage zu ergänzen. Fügt eine Editorin ein `<del rendition="#s">` in die Datenstruktur ein, dann geschieht das mit der Absicht, eine Streichung zu kennzeichnen. Verallgemeinert lässt sich sagen: Wenn man etwas unter der Bedingung der Befolgung von expliziten Regeln tut, dann wird das Verhalten nach diesem Regelverständnis interpretiert.

Beschreibungsschema

Das hier im Folgenden präsentierte Beschreibungsmodell, macht jede Änderung an Forschungsressourcen rational darstellbar. Jede Änderung wird als Handlung im Kontext beschrieben. Die Beschreibung der Änderung verdeutlicht die Mittel-Zweck-Ordnungen absichtlichen Handelns. Endpunkt der Ordnung ist die Intention, mit der die Handlung ausgeführt wurde oder anders gesagt das Ziel der Handlung.

Abbildung 2 Beschreibungsmodell intentionaler Änderungen.

Das Beschreibungsmodell (Abb. 2) besteht aus sechs Entitäten. Die Entitäten, Ziel, Rationalisierung und Änderung sind Teil einer zielgerichteten Ordnung der absichtlichen Handlung. Die weiteren Entitäten Ressourcentyp, Kontext und Regelwissen tragen essenzielle Informationen zur Interpretation der Handlung bei. Die Intention wird durch die Benennung eines Ziels ausgedrückt. Die Entitäten Rationalisierung und Änderung sind zwei unterschiedliche Beschreibungsformen der Änderung als intentionale Handlung. Beide sind Interpretationen der Handlung und stehen in Abhängigkeit zur Handlungssituation und dem individuellen Wissensstand.

Ziel

Das Ziel benennt die Absicht, mit der eine Handlung vollzogen wurde. Seine Realisierung liegt in der Zukunft. In der Forschungsarbeit beabsichtigen wir Forschungsziele zu erreichen. Diese können in Form von detaillierten Handlungsplänen vorliegen, die vorab festlegen, was wann erreicht werden soll.³ Durch das geplante, zielgerichtete Vorgehen können Entwicklungen innerhalb eines Forschungsprojekts für andere in der wissenschaftlichen Gemeinschaft begreifbar gemacht werden. Als Ziel gilt aber nicht nur das Erreichen eines bestimmten Forschungsstandes, sondern auch allgemeine Motive, wie gute wissenschaftliche Praxis, oder in der Editionsarbeit, der sorgfältige Umgang mit überlieferten Texten.

Rationalisierung

Die Entität Rationalisierung ist eine Beschreibungsform der Handlung, die konstitutiv für das Verständnis der Zweck-Mittel-Ordnung ist. Sie ist das notwendige Bindeglied zwischen der konkreten Änderungsbeschreibung und dem Ziel der Handlung. Diese Beschreibungsform ist Zweck und Mittel gleichzeitig: Sie ist der Zweck der Änderung und das Mittel zur Erreichung des Ziels der Handlung. Die Rationalisierung ist eine Interpretation der Handlung, die die Handlung in einen größeren Zusammenhang stellt. Sie impliziert Kenntnisse über die Handlungssituation, sowie das Anwenden von Regelwissen.

Änderung

Die Entität Änderung ist der erste Teil in der Serie der Mittel-Zweck-Ordnungen. Sie ist konstitutiv für das Erreichen des Handlungsziels und verdeutlicht die Wahl des Mittels. Die Änderung als Handlung beschreibt das Verhalten in einer ersten Interpretation, die absichtlich und zweckgerichtet ist. Das heißt die Änderung erklärt, wie der Zweck, der in der Rationalisierung beschrieben wird, umgesetzt wird und umgekehrt rechtfertigt der Zweck die Änderung. Bei digitalen Editionen beispielsweise, deren Daten auf XML-Modellen beruhen, besteht eine erste Interpretation der Handlung darin, zu beschreiben welche Elemente, Attribute und Textteile hinzugefügt, gelöscht, ersetzt oder verschoben wurden.

Ressourcentyp

Die Angabe des *Ressourcentyps* ist notwendig für die Interpretation der Handlungssituation und damit für die Bedeutung der Änderungen. Der *Ressourcentyp* erfasst, wofür die Ressource, die verändert wird, steht bzw. welche Inhalte sie repräsentiert. Nach den Regeln des DTABf sind das z.B.

gedruckte Texte, Briefe, Dramen, Manuskripte oder Zeitungen. Bei der Umsetzung von digitalen Editionen könnten Ressourcentypen wie Transkription, Register, redaktionelle Texte und Kommentare sinnvoll sein, um die Relevanz der Änderung bewerten zu können. Es macht einen Unterschied, ob Editor*innen Änderungen an der Interpunktion der Projektbeschreibung machen oder aber an einem transkribierten Gedicht.

Kontext

Die Entität *Kontext* ist Teil der Beschreibung der Handlungssituation. Es ist die Aufgabe des *Kontexts*, soweit es strukturierte Daten betrifft, eine strukturelle Einordnung der Änderungen zu liefern. Konkret soll durch diese Entität die geänderte Stelle in den Daten eruiert werden. Im Fall von XML-Dokumenten kann mithilfe von XPath eine exakte Position in der Struktur des Dokuments wiedergegeben werden, in deren Kontext sich die Änderungen ereignet haben. Dieser muss abhängig vom Ressourcentyp unterschiedlich erfasst werden. Bei längerem Texten sollen klassische Orientierungshilfen wie Seiten-, Absatz- oder Versangaben zur Kontextualisierung herangezogen werden.

Regelwissen

Die Entität Regelwissen steht für das Fachwissen und die Kenntnis der Regeln und Konventionen in der digital geisteswissenschaftlichen Forschungspraxis. Die Formalisierung des regelbasierten Handelns ist in den digitalen Geisteswissenschaften bereits sehr fortgeschritten. Zum Regelwissen zählen nicht nur gängige Standards, sondern auch projektspezifische Regeln und Konventionen, wie Editions- und Codierregeln.

Beispiel

Die Edition eines Dramenkorpus soll umgesetzt werden. Im Projekt wird nach dem DTABf annotiert. Die Grundstruktur von Dramentexten im DTABf sieht folgendermaßen aus:

```
<div type="[z.B. scene]">
<head>[Titel des Auftritts]</head>
<stage>[Bühnenanweisung]</stage>
<sp>[Sprechakt]</sp>
<sp>[weiterer Sprechakt]</sp>
</div>
```

Die Editorin ändert die Bühnenanweisung:

```
<stage> Mit weißer Schürze [...]</stage> zu <stage><hi
rendition="#g">Mit weißer Schürze [...]</hi></stage>.
```

```
Ressourcentyp: Drama
Regelwissen: DTABf
Kontext: Bühnenanweisung in der Szene A.11 im Textkörper [body/div[n='A.11']/stage]

Ziel: Der Dramentext soll getreu der Vorlage wiedergegeben werden
Rationalisierung: Typographische Besonderheit als Sperrdruck ausgezeichnet
Änderung: <stage>Mit weißer Schürze [...]</stage> verändert zu
<stage><hi rendition="#g">Mit weißer Schürze [...]</hi></stage>
```

Verständnistest:

Warum wurde die Änderung gemacht? - Weil eine typographische Besonderheit als Sperrdruck ausgezeichnet wurde (Rationalisierung). Warum wurde die typographische Besonderheit ausgezeichnet? – Weil der Text laut Vorlage wiedergegeben werden soll (Ziel).

Schluss

Mit Rückgriff auf die Handlungstheorie von Anscombe wurde in diesem Beitrag gezeigt, dass Änderungen verständlich gemacht werden können, wenn die Absichten dieser benannt werden. Absichten lassen sich identifizieren, wenn die Beschreibung der Änderung so erfolgt, dass sie eine zielgerichtete Handlung in einer bestimmten Handlungssituation erfasst. Auf dieser theoretischen Basis, wurde ein Beschreibungsschema vorgestellt, das auf die Bedürfnisse inkrementell publizierten digitaler Editionen abgestimmt ist. Das Schema ist so aufgebaut, dass jede Benutzerin der Edition sehr rasch feststellen kann, ob die Änderung für sie relevant ist und welchen Sinn die Änderung hat. Das ist möglich, weil die Beschreibungen auf geteilten Regeln und Konventionen aus dem Fachbereich beruhen, die die Änderung rationalisieren. Der Status unter construction ist dann keine Fallgrube für die Wissenschaft, sondern der schnellste Weg, um Forschung voranzutreiben.

Fußnoten

1. Die Taxonomie Tadirah (Borek et al. 2021) liefert einen Überblick über das Spektrum der DH-Praxis.
2. Von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Forschungsinfrastruktur CLARIN-D wird das seit 2011 von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW) herausgegebene DTABf zur Nachnutzung empfohlen.
3. Bei Drittmittelanträgen, beispielsweise, ist eine detaillierte Projektplanung ein Muss.

Bibliographie

- Anscombe, G. E. M.** 1963. *Intention*. Second Edition. Cambridge, London: Harvard University Press.
- Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften** (Hg.) (2011-2022). „DTABf. Deutsches Textarchiv – Basisformat“ <http://deustextarchiv.de/doku/basisformat> (zugegriffen: 23. Juli 2024).
- Borek, Luise et al.** 2021. TaDiRAH: Taxonomy of Digital Research Activities in the Humanities <https://vocabs.dariah.eu/tadirah/> (zugegriffen: 23. Juli 2024).
- Börchers, Fabian** 2020. „Anscombe and Knowledge-How. Zum Zusammenhang von Form und Vermögen bei der Bestimmung absichtlichen Handelns“ In *Allgemeine Zeitschrift für Philosophie* 45: 317-338 ISSN 0340-7969.
- Broyles, Paul A.** 2020. „Digital Editions and Version Numbering“ In *Digital humanities*

quarterly 14.2:1-24 <http://digitalhumanities.org:8081/dhq/vol/14/2/000455/000455.html> (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Bürgermeister, Martina. 2023. „Versionierung von digitalen Editionen in der Praxis“ In *Digitale Editionen in Österreich*, hg. von Roman Bleier und Helmut Klug, 133-150. Norderstedt: BoD.

Chwaszcza, Christine 2003. *Praktische Vernunft als vernünftige Praxis*. Ein Grundriß. Weilerswist: Velbrück.

Pierazzo, Elena 2015. *Digital Scholarly Editing: Theories, Models and Methods*. Routledge: London <https://doi.org/10.4324/9781315577227>.

Sahle, Patrick. 2013. *Digitale Editionsformen. Zum Umgang mit der Überlieferung unter den Bedingungen des Medienwandels*. Teil 2: Befunde, Theorie und Methodik. Norderstedt: BoD.

Kontext, Unsicherheit und Geschlecht im Fokus der Modellierung: Datenprinzipien für die feministische Filmgeschichte

Junginger, Pauline

pauline.junginger@uni-marburg.de
Philipps-Universität Marburg, Deutschland
ORCID: 0000-0003-3899-1674

Einleitung

Auf der Plattform *Women Film Pioneers Project* (WFPP) (Gaines, Vatsal und Dall’Asta, o.J.) werden umfassende Filmografien zu Filmpionierinnen veröffentlicht, die weltweit in unterschiedlichsten Berufen in der frühen Filmindustrie gearbeitet haben. Da die Filmografien bisher nur als Fließtext vorliegen, werden sie nun erfasst, strukturiert aufbereitet und in eine eigens entwickelte relationale Datenbank eingespeist. Damit soll die Basis für ihre Analyse mithilfe von Datenvisualisierungen und anderen digitalen Methoden sowie ihre langfristige Nutzbarkeit geschaffen werden. Eine Herausforderung für die Datenmodellierung ist die Frage, wie die Ambiguitäten, Widersprüche und kritischen Reflexionen, die in Bezug auf die Filmografien formuliert werden und den Forschungsansatz des WFPP definieren, in den strukturierten Daten erhalten werden können. Auf Basis meiner Datenpraxis habe ich deshalb drei Datenprinzipien formuliert, die darauf abzielen, die Kontextualisierung von Daten, die Sichtbarmachung von Unsicherheiten und die Kategorisierung von Geschlecht in den Fokus der Modellierung zu rücken. Damit betonen die Prinzipien die Konstruiertheit von Wissen und fragen danach, wie eine geisteswissenschaftliche Datenpraxis definiert werden kann.

Eine filmografische Datenbank zu Filmpionierinnen

Filmografische Daten geben Auskunft darüber, wer in welcher Funktion an einem Film beteiligt war, welche Produktionsfirma ihn finanziert hat oder wann er veröffentlicht wurde. Sie bilden damit nicht nur eine wichtige Grundlage für filmhistorische Untersuchungen, sondern sind auch für die Erfassung und Auffindbarkeit von Filmwerken in

archivarischen Datenbanken elementar (Long 2016). Für die Forschung zur Stummfilmzeit, die grob in den Jahren 1895-1927 verortet werden kann, haben sie eine besondere Relevanz, da Schätzungen davon ausgehen, dass bis zu 80% der Filme aus dieser Zeit nicht mehr existieren (Christie 2023). In vielen Fällen sind es dann allein die, auf Basis von Zensurkarten, Fachzeitschriften, Produktionsunterlagen und anderem Sekundärmaterial erstellten, filmografischen Metadaten, die Auskunft über die Filme und die daran beteiligten Personen geben können (Long 2016).

Feministische Filmhistoriker*innen, die zur Stummfilmzeit forschen, stehen dabei zusätzlich vor der Herausforderung, dass insbesondere die Beiträge von Frauen nicht immer in den Credits erwähnt werden oder, dass die Frauen unter verschiedenen Aliassen gearbeitet haben (Saccone 2023). Dadurch wird es schwieriger, ihre Karrieren über verschiedene Filme hinweg zu rekonstruieren. Darüber hinaus verstellen bestimmte Paradigmen der Filmgeschichtsschreibung, wie der Fokus auf den oder die Regisseur*in als „Autor*in eines Films“, den Blick auf Film als kollaborative Kunstform und machen die Tätigkeiten neben der Regie oftmals unsichtbar (Dang 2020). Dies hat zur Folge, dass die vielfältigen Beiträge von Frauen, die von Beginn an in unterschiedlichen Gewerken an der Produktion von Filmen beteiligt waren, in klassischen Erzählungen über die Anfänge der Filmgeschichte häufig unerwähnt bleiben (Bean und Negra 2002; Gaines 2018; Dang 2020).

Hier setzt die Plattform *Women Film Pioneers Project* (WFPP)¹ an, die Forschung zu Frauen im Frühen Kino veröffentlicht und den Fokus insbesondere auf Frauen hinter der Kamera legt. Das Kernstück der Plattform bilden knapp 315 Profile über Filmpionierinnen, die kontinuierlich um neue Profile ergänzt und von zahlreichen unterschiedlichen Autor*innen verfasst werden. Diese Profile enthalten neben einem karrierebezogenen Text, der mit Schlagwörtern versehen ist, in den allermeisten Fällen auch eine Filmografie. Eine Besonderheit ist dabei, dass die Autor*innen in sogenannten „Credit Reports“ über die von ihnen erstellten Filmografien reflektieren, auf Widersprüche zwischen Quellen hinweisen oder Lücken benennen können.

Während die Schlagwörter und grundlegende biografische Informationen über die Filmpionierinnen in strukturierter Form vorliegen², ist ein Großteil der Forschung im WFPP bisher lediglich als Fließtext verfügbar. Dies trifft auch auf die Filmografien zu, weshalb ich in Zusammenarbeit mit dem Softwareentwickler Andreas Raddau und der WFPP-Projektmanagerin Kate Saccone eine relationale Datenbank für die filmografischen Daten mit DB Browser for SQLite entwickelt habe.³ Diese wird als Datenbankdump mit einer umfassenden Dokumentation verfügbar gemacht, die es erlauben soll, die Datenbank lokal zu nutzen und um weitere Filmografien zu ergänzen. Damit wird zudem die Basis dafür geschaffen, dass die filmografischen Daten perspektivisch in Wikidata eingespeist und dadurch lebendig gehalten werden können (Heftberger 2019; Taurino 2022). Hiermit ziele ich darauf ab, bestehende Lücken zu feministischer Filmgeschichte in Wikidata zu füllen und die Filmografien sichtbarer und langfristig nutzbar zu

machen. Durch ihre strukturierte Erfassung und Aufbereitung können die filmografischen Daten mit Hilfe von Datenvisualisierungen und anderen digitalen Methoden analysiert und im Hinblick auf verschiedene filmhistorische Forschungsfragen untersucht werden.

Datenprinzipien für die feministische Filmgeschichte

Basierend auf meiner Datenpraxis leite ich drei Prinzipien für die Arbeit mit historischen Daten ab, setze sie in Bezug zu anderen Datenprinzipien und verknüpfe sie mit aktuellen Diskursen in den Digital Humanities. Die Prinzipien legen den Fokus darauf, Daten zu kontextualisieren, Unsicherheiten zu erhalten und Geschlecht als Analysekatgorie nutzbar zu machen.

Daten kontextualisieren

Auf Basis welcher Quellen wurde ein Datensatz erstellt? Welcher Zweck wurde dabei verfolgt? Wer war daran beteiligt? Welche Methoden wurden verwendet? Welche Informationen wurden nicht berücksichtigt?

Die hier gestellten Fragen zielen auf den Kontext der Datenproduktion ab, der insbesondere von feministischer Seite sowie innerhalb der Critical Data Studies als unerlässlich für die Interpretation und Nachnutzung von Daten verstanden wird (D’Ignazio und Klein 2020; Rawson und Muñoz 2016; Loukissas 2019). Gleichzeitig weisen Imeri und Rizzolli (2022) und Verhoeven (2022) jedoch darauf hin, dass dieser Aspekt in den FAIR-Prinzipien (Wilkinson et al., 2016) kaum Beachtung findet, die sich als Standard für gutes Datenmanagement etabliert haben.

Für das Feld der digitalen Filmgeschichtsschreibung haben zuletzt Dang und Junginger (2024) gezeigt, inwiefern institutionelle Datenpraktiken in Daten über Filmpionierinnen eingeschrieben sind und diese prägen – was eine Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Kontext der Datenproduktion unerlässlich für ihre Nachnutzung macht. Im Bezug auf strukturierte Daten stellt sich deshalb die Frage, welche technischen Möglichkeiten es gibt, um sie mit Informationen über den Kontext ihrer Entstehung zu verknüpfen. Feministische Ansätze im Bereich Linked Open Data schlagen dafür die Verwendung von „string literals“ vor (Smith Elford und Meagher 2023) oder verwenden Freitextfelder (Rossenova und Franco 2022).

In der von mir entwickelten relationalen Datenbank habe ich zwei Möglichkeiten implementiert, um auf Kontextinformationen zu verweisen. Zum einen erfasse ich die Links zu den Profilen im WFPP, aus denen ich die Filmografien extrahiert habe. Zum anderen dokumentiere ich, welche Profile einen Credit Report enthalten, da dieser für die Interpretation der filmografischen Daten entsprechend berücksichtigt werden muss. Auf weitere Kontextinformationen, die ich im Zuge des Austauschs mit der Projektmana-

gerin des WFPP Kate Saccone gesammelt habe, verweise ich in der Dokumentation zur Datenbank. Hierbei orientiere ich mich am Konzept der „Datasheets for Datasets“ (Gebru et al., 2021), das bereits für Kulturerbedaten aufbereitet wurde (Alkemade et al., 2023).

Unsicherheit erhalten und sichtbar machen

Unsicherheit und Ambiguität sind zentrale Eigenschaften geisteswissenschaftlicher Daten. Die Frage, wie sie in strukturierten Daten abgebildet werden können, wird in den Digital Humanities umfassend diskutiert (Binder et al., 2014; Wagner 2019; Edmond 2019; Piotrowski 2019). Interessant ist, dass in den feministischen Datenprinzipien und -methodologien von D’Ignazio und Klein (2020), Smith Elford und Meagher (2023), Rossenova und Di Franco (2022) und Wreyford und Cobb (2017) nicht explizit auf den Aspekt der Unsicherheit eingegangen wird, auch wenn insbesondere die drei erstgenannten Autor*innen-Paare die Heterogenität und Pluralität der von ihnen bearbeiteten Daten diskutieren und die Notwendigkeit benennen, diese Aspekte in der Datenmodellierung zu reflektieren.

Im Zusammenhang mit den Daten des WFPP lassen sich zwei Ebenen unterscheiden, auf denen eine Auseinandersetzung mit Unsicherheit stattfinden muss. Zum einen gibt es die von den Autor*innen diskutierten Unsicherheiten in den historischen Quellen, die sowohl in den Credit Reports benannt werden als auch teilweise direkt in den Filmografien, wo die Autor*innen sie mit Hilfe von Fragezeichen oder anderen Hinweisen markieren. Zum anderen ergeben sich im Zuge der Datenanalyse und -erfassung in einigen Fällen Unsicherheiten und Unklarheiten dahingehend, wie bestimmte Strukturierungsentscheidungen der Autor*innen beim Aufbau der Filmografien oder Aussagen in den Credit Reports zu verstehen sind. Hierbei handelt es sich somit um Unsicherheiten, die die Interpretation der Daten betreffen. Diese interpretativen Unsicherheiten könnten theoretisch im Austausch mit den Autor*innen geklärt werden. Da dies aus forschungspraktischen Gründen jedoch nicht geleistet werden kann, markiere ich sie ebenfalls in den strukturierten Daten.

Für die Erfassung beider Ebenen von Unsicherheit habe ich ein kontrolliertes Vokabular entwickelt, das auf die Spezifika des WFPP zugeschnitten ist und in der Datenbank Anwendung findet.⁴ Die Analyse der Credit Reports hat gezeigt, dass die Autor*innen darin zahlreiche unterschiedliche Arten von Unsicherheiten benennen. In manchen Fällen beziehen sie sich auf die Filmografie als Ganzes, in anderen Fällen benennen sie sehr konkrete Unsicherheiten, die die Tätigkeit einer Pionierin in einem Film betreffen. Im Prozess der Entwicklung des kontrollierten Vokabulars wurde deutlich, dass nicht alle von den Autor*innen benannten Unsicherheiten in den strukturierten Daten abgebildet werden können. Aus diesem Grund verweise ich in der Datenbank direkt auf die Profiltex-te und die Credit Reports.

Der Fokus des kontrollierten Vokabulars liegt auf der Erfassung von Unsicherheiten in Bezug auf die Tätigkeiten von Filmpionierinnen in konkreten Filmen und auf der Sichtbarmachung von interpretativen Unsicherheiten, die sich im Zuge der Erfassung ergeben. Im Hinblick auf Unsicherheiten, die die Tätigkeit einer Pionierin in einem Film betreffen, kann bei der Erfassung unterschieden werden, ob es sich um Widersprüche zwischen spezifischen Quellen handelt, um Vermutungen oder Spekulationen der Autor*in, die nicht zwingend mit spezifischen Quellen belegt werden oder ob es der Autor*in darum geht, Lücken in den Quellen zu dokumentieren. Dies bedeutet, dass das kontrollierte Vokabular darauf ausgelegt ist, nah an den Formulierungen und Strategien der Autor*innen zu bleiben und diese, soweit möglich, zu erhalten.

Geschlecht als (provisorische) Analysekategorie nutzbar machen

Für die feministische Filmgeschichtsschreibung stellt Geschlecht eine wichtige Analysekategorie dar, um die vielfältigen Beiträge von Frauen in der Filmgeschichte sichtbar zu machen und gleichzeitig aufzuzeigen, mit welchen geschlechtsspezifischen Herausforderungen sie teilweise konfrontiert waren – und bis heute sind (Dall’Asta, Duckett und Tralli 2013; Gaines 2018; Wreyford und Cobb 2017).

Doch bei der Kategorisierung von Geschlecht im Rahmen datenbasierter Forschung handelt es sich keineswegs um einen trivialen Vorgang, sondern um einen Entscheidungsprozess, der mit zahlreichen ethischen Fragen einhergeht (Mandell 2019; Brown 2020; Bowker und Star 2000; Junginger und Dörk 2021; Metilli et al., 2023). Dies betrifft in besonderem Maße die historische Forschung, bei der Personen, deren Geschlecht kategorisiert und eingeordnet wird, nicht mehr im Hinblick auf ihre geschlechtliche Positionierung befragt werden können. Entsprechend muss das Geschlecht auf der Basis noch vorhandener Quellen oder anhand des Vornames zugeordnet werden, wenn es für die Datenanalyse operationalisiert werden soll. Dies ist insofern problematisch, da dadurch eine Fremdzuschreibung von Geschlecht stattfindet, die häufig nur mit binärem Geschlecht arbeitet.

Innerhalb der Digital Humanities beschäftigen sich insbesondere feministische und queere Wissenschaftler*innen intensiv mit der Frage, wie Geschlecht in strukturierten Daten implementiert werden kann und verweisen auf die damit verbundenen ethischen Implikationen (Posner 2015; Wernimont und Losh 2018; Brown 2020; Schumacher und Flüh 2023).

Im Hinblick auf die Modellierung von Geschlecht habe ich mich für ein pragmatisches Vorgehen entschieden. Allen Personen, die in der Datenbank gelistet sind, wird anhand des Vornamens ein Geschlecht zugeordnet. Bei Personen, deren Namen uneindeutig ist, führe ich eine Hintergrundrecherche durch. Um sichtbar zu machen, dass mir bewusst ist, dass es sich bei der Zuordnung von Geschlecht anhand des Vornamens zwar um ein sehr übliches, aber durchaus

problematisches Vorgehen handelt, ist die Bezeichnung der Spalte, in der Geschlecht erfasst wird, „Person_Gender_Assumed“. Dadurch ist in der Datenbank festgeschrieben, dass es sich hierbei um das vermutete Geschlecht handelt, das nicht auf einer Selbstdefinition der erfassten Personen basiert. Somit wird Geschlecht zwar als Analysekategorie implementiert, gleichzeitig wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Vereindeutigung der Kategorie Geschlecht im Zuge ihrer Operationalisierung immer nur vorläufig sein kann.

Fazit

Auffindbare, zugängliche, interoperable und nachnutzbare filmografische Daten zu Filmpionierinnen stellen eine wertvolle Ressource für die Forschung zu Frauen im Frühen Kino dar und können gleichzeitig dazu beitragen, diese Forschung in den Bereichen sichtbar zu machen, die zwar mit filmografischen Daten arbeiten, dabei aber keinen feministischen Fokus verfolgen.

Mit der Strukturierung und Aufbereitung von Daten geht jedoch unweigerlich eine Reduktion von Komplexität einher, die im Zuge der Datenmodellierung und -dokumentation reflektiert werden muss. Die hier vorgestellten Datenprinzipien sollen einen Beitrag dazu leisten, die Kontingenz von Filmgeschichte im Zuge ihrer datenbasierten Erforschung im Blick zu behalten und damit die Basis für das Erzählen pluraler Filmgeschichte(n) zu schaffen.

Fußnoten

1. Das *Women Film Pioneers Project* (WFPP) ist eines der Kooperationsprojekte der BMBF-Forschungsgruppe DAVIF, in deren Kontext die Forschung, die dieser Beitrag beschreibt, durchgeführt wird. Weitere Informationen: <https://uni-marburg.de/Q8500> (zugegriffen: 24. Juli 2024).
2. Diese Daten bilden die Grundlage des *Women Film Pioneers Explorer* (WFPE), der im Rahmen der DAVIF-Forschungsgruppe entwickelt wurde: <https://www.informatik.uni-marburg.de/women-film-pioneers-explorer/> (zugegriffen: 24. Juli 2024). Für eine umfassende Diskussion siehe Dang 2023.
3. Die Entscheidung für die Entwicklung einer relationalen Datenbank ist das Ergebnis einer explorativen Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Tools und Methoden der Digital Humanities. In diesem Zuge fand unter anderem eine intensive Beschäftigung mit Linked Open Data und Wissensgraphen statt. Auch wenn Semantic Web-Technologien zahlreiche Vorteile bieten, was die Kontextualisierung von Daten und die Erfassung von Unsicherheiten und Widersprüchen betrifft, kann es aus forschungspraktischer Perspektive dennoch sinnvoller sein, ein anderes methodisches Vorgehen zu wählen. Die Kombination aus SQLite-Datenbank und Integration der Daten in Wikidata bietet den Vorteil, dass die Daten nied-

rigschwelliger bereitgestellt und nachgenutzt und so die Bedarfe verschiedener Nutzer*innengruppen mit unterschiedlichen Kompetenzen abgedeckt werden können.

4. Das kontrollierte Vokabular wird in der Dokumentation zur Datenbank veröffentlicht und zur Diskussion gestellt. Es ist bewusst als work-in-progress konzipiert und muss im Austausch mit den Autor*innen der Filmografien evaluiert werden.

Bibliographie

- Alkemade, Henk, Steven Claeysens, Giovanni Colavizza, Nuno Freire, Jörg Lehmann, Clemens Neudecker, Giulia Osti und Daniel van Strien. 2023. "Datasheets for Digital Cultural Heritage Datasets." *Journal of Open Humanities Data* 9 (1): 17. <https://doi.org/10.5334/johd.124>.
- Bean, Jennifer M. und Diane Negra, Hrsg. 2002. *A Feminist Reader in Early Cinema*. Durham, NC: Duke University Press.
- Binder, Frank, Bastian Entrup, Ines Schiller und Henning Lobin. 2014. "Uncertain about Uncertainty: Different ways of processing fuzziness in digital humanities data." In *Digital Humanities 2014. Conference Abstracts, EPFL - UNIL, Lausanne, Switzerland*, 95-98.
- Bowker, Geoffrey C. und Susan Leigh Star. 2000. *Sorting Things Out: Classification and Its Consequences*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Brown, Susan. 2020. "Categorically Provisional." *PMLA/Publications of the Modern Language Association of America* 135 (1): 165-74. <https://doi.org/10.1632/pmla.2020.135.1.165>.
- Christie, Ian. 2023. "What Are Film Archives For? (And Why We Need Them to Change), or: Adventures in the Archive World." In *Exploring Past Images in a Digital Age: Reinventing the Archive*, hg. von Nezhil Erdoğan und Ebru Kayaalp, 23-37. Amsterdam: Amsterdam University Press. <https://doi.org/10.5117/9789463723442>.
- Dall'Asta, Monica, Victoria Duckett und Lucia Tralli, Hrsg. 2013. *Researching Women in Silent Cinema: New Findings and Perspectives*. Fachbereich Kunst, Universität Bologna, Victorian College of the Arts, University of Melbourne und Women and Film History International.
- Dang, Sarah-Mai. 2020. "Unknowable Facts and Digital Databases: Reflections on the Women Film Pioneers Project and Women in Film History." *Digital Humanities Quarterly* 14 (4). <http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/14/4/000528/000528.html>.
- Dang, Sarah-Mai. 2023. "The Women Film Pioneers Explorer. What Data Visualizations Can Tell Us About Women in Film History." *Feminist Media Histories* 9 (2): 76-86. <https://doi.org/10.1525/fmh.2023.9.2.76>.
- Dang, Sarah-Mai und Pauline Junginger. 2024. "Regie“, „Animation“, „Bauten“. Zur Bedeutung von heterogenen Metadaten für die Filmforschung am Beispiel von Lotte Reiniger." *Frauen und Film* 72, Special Issue „Archive“, hg. von Dagmar Brunow und Katharina Müller. Berlin: AvivA Verlag.
- D'Ignazio, Catherine und Lauren F. Klein. 2020. *Data Feminism*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Edmond, Jennifer. 2019. "Strategies and Recommendations for the Management of Uncertainty in Research Tools and Environments for Digital History." *Informatics* 6 (3): 36. <https://doi.org/10.3390/informatics6030036>.
- Gaines, Jane M. 2018. *Pink-Slipped: What Happened to Women in the Silent Film Industries?* Champaign, IL: University of Illinois Press.
- Gaines, Jane, Radha Vatsal und Monica Dall'Asta. o. J. "Women Film Pioneers Project". <https://wfpp.columbia.edu/> (zugegriffen: 1. August 2023).
- Geburu, Timnit, Jamie Morgenstern, Briana Vecchione, Jennifer Wortman Vaughan, Hanna Wallach, Hal Daumé III und Kate Crawford. 2021. "Datasheets for datasets." *Communications of the ACM* 64 (12): 86-92. <https://doi.org/10.1145/3458723>.
- Heftberger, Adelheid. 2019. "Building Resources Together – Linked Open Data for Film Archives." *Journal of Film Preservation* 101: 65-73.
- Imeri, Sabine und Michaela Rizzolli. 2022. "CARE Principles for Indigenous Data Governance: Eine Leitlinie für ethische Fragen im Umgang mit Forschungsdaten?" *o-bib. Das offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB* 9 (2): 1-14. <https://doi.org/10.5282/o-bib/5815>.
- Junginger, Pauline und Marian Dörk. 2021. "Categorizing Queer Identities: An Analysis of Archival Practices Using the Concept of Boundary Objects." *Journal of Feminist Scholarship* 19: 66-79. <https://doi.org/10.23860/jfs.2021.19.05>.
- Long, Derek. 2016. "Excavating Film History with Metadata Analysis: Building and Searching the ECHO Early Cinema Credits Database." In *The Arclight Guidebook to Media History and the Digital Humanities*, hg. von Charles R. Acland und Eric Hoyt, 145-64. Falmer: REFRAME/Project Arclight.
- Loukissas, Yanni Alexander. 2019. *All Data Are Local: Thinking Critically in a Data-Driven Society*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Mandell, Laura. 2019. "Gender and Cultural Analytics: Finding or Making Stereotypes?" In *Debates in the Digital Humanities 2019*, hg. von Matthew K. Gold und Lauren F. Klein, 3-26. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press. <https://doi.org/10.5749/j.ctvg251hk.4>.
- Metilli, Daniele, Beatrice Melis, Chiara Paolini und Marta Fioravanti. 2023. "How Does Wikidata Shape Gender Identities? Initial Findings and Developments from the WiGeDi Project". Wiki Workshop (10th edition).
- Piotrowski, Michael. 2019. "Accepting and Modeling Uncertainty". *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften*, Sonderband 4, hg. von Andreas Kuczera, Thorsten Wübbena und Thomas Kollatz. http://dx.doi.org/10.17175/sb004_006a.
- Posner, Miriam. 2015. "What's Next: The Radical, Unrealized Potential of Digital Humanities." 27.

Juli 2015. <https://miriamposner.com/blog/whats-next-the-radical-unrealized-potential-of-digital-humanities/> (zugegriffen: 24. Juli 2024).

Rawson, Katie und Trevor Muñoz. 2016. "Against Cleaning". <http://www.curatingmenus.org/articles/against-cleaning/> (zugegriffen: 24. Juli 2024).

Rossenova, Lozana und Karen Di Franco. 2022. "Iterative Pasts and Linked Futures: A Feminist Approach to Modeling Data in Archives and Collections of Artists' Publishing." In *Perspectives on Data*, hg. von Emily Lew Fry und Erin Canning. <https://doi.org/10.53269/9780865593152/05>.

Saccone, Kate. 2023. "Doing "Applied Film History": An Interview with Silent Film Curator Elif Rongen-Kaynakçi." *Feminist Media Histories* 9 (2): 101–30. <https://doi.org/10.1525/fmh.2023.9.2.101>.

Schumacher, Mareike und Marie Flüh. 2023. "Made to Be a Woman: A case study on the categorization of gender using an individuation-based approach in the analysis of literary texts." *Digital Humanities Quarterly* 17 (3). <https://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/17/3/000728/000728.html>.

Smith Elford, Jana und Michelle Meagher. 2023. "From Principles to Praxis: Remediating Feminist Archives in Linked Open Data." *International Journal of Humanities and Arts Computing* 17 (1): 1–24. <https://doi.org/10.3366/ijhac.2023.0297>.

Taurino, Giulia. 2022. "Open-Data, Open-Source, Open-Knowledge: Towards Open-Access Research in Media Studies." In *The Palgrave Handbook of Digital and Public Humanities*, hg. von Anne Schwan und Tara Thomson. London: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-031-11886-9_4

Verhoeven, Deb. 2022. "Scholarship in a Clopen World." *Pop! Public. Open. Participatory* 4. <https://doi.org/10.54590/pop.2022.002>.

Wagner, Andreas. 2019. "Ambiguität und Unsicherheit: Drei Ebenen eines Datenmodells." *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften*. Sonderband 4, hg. von Andreas Kuczera, Thorsten Wübbena und Thomas Kollatz. http://dx.doi.org/10.17175/sb004_007.

Wernimont, Jacqueline und Elizabeth Losh, Hrsg. 2018. *Bodies of Information. Intersectional Feminism and Digital Humanities*. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press. <https://doi.org/10.5749/j.ctv9hj9r9>.

Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg, u. a. 2016. "The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship." *Scientific Data* 3 (1): 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.

Wreyford, Natalie und Shelley Cobb. 2017. "Data and Responsibility: Toward a Feminist Methodology for Producing Historical Data on Women in the Contemporary UK Film Industry." *Feminist Media Histories* 3 (3): 107–32. <https://doi.org/10.1525/fmh.2017.3.3.107>.

Named Entity Uncertainty Mining: Von der intellektuellen zur computergestützten Untersuchung unsicherer Annotationen

Schneider, Sophie

sophie.schneider@sbb.spk-berlin.de
Staatsbibliothek zu Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0002-8303-1798

Bubula, Michal

michal.bubula@sbb.spk-berlin.de
Staatsbibliothek zu Berlin, Deutschland
ORCID: 0009-0004-6586-1319

Labusch, Kai

kai.labusch@sbb.spk-berlin.de
Staatsbibliothek zu Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0002-7275-5483

Lehmann, Jörg

joerg.lehmann@sbb.spk-berlin.de
Staatsbibliothek zu Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0003-1334-9693

Neudecker, Clemens

clemens.neudecker@sbb.spk-berlin.de
Staatsbibliothek zu Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0001-5293-8322

Die Nutzungsszenarien von Named Entities (NE) erstrecken sich in den Digital Humanities von der semantischen Anreicherung digitalisierter Texte (Düring et al., 2022; Pfanzelter et al., 2021; Ehrmann et al., 2019) über weiterführende Untersuchungen mittels maschineller Verfahren wie Opinion Mining oder Topic Modeling (Labusch et al., 2024) bis hin zur Historischen Netzwerkanalyse (Bludau et al., 2022; Bludau et al., 2020). Es handelt sich dabei um einzelne Token bzw. eine Abfolge von Token im Text, die im Sinne des "rigid designator" nach Kripke (1980) einen eindeutigen Namen tragen, beispielsweise Eigennamen. Named Entities werden mittels computergestützter Verfahren wie der Named Entity Recognition (NER, s.a. Nadeau/Sekine, 2007) erkannt und z.B. als Personen, Orte oder Organisationen klassifiziert. Beim Entity Linking (EL) werden die Entitäten disambiguiert und mit Wissensbasen wie

der Gemeinsamen Normdatei oder Wikidata verknüpft. Die Notwendigkeit einer Formalisierung für maschinelle Verfahren (vgl. Piotrowski, 2019; Rapp, 2017), etwa durch die Klassifizierung in vorab festgelegte Tagsets, führt jedoch zwangsweise dazu, dass im Falle einer Unsicherheit bei der Annotation eine unzulängliche Entscheidung zugunsten simulierter Eindeutigkeit getroffen werden muss. Auch Annotationsrichtlinien, die üblicherweise in einem iterativen Verfahren u.a. anhand der Besprechung solcher Unzulänglichkeiten fortlaufend verbessert werden (Reiter, 2020) und unter Umständen bereits sehr detaillierte Anweisungen enthalten, helfen bei dieser Problemstellung nur bedingt. Bei der Anwendung endlicher Regelwerke auf komplexe Gegenstände (z.B. historische Zeitungstexte) können immer wieder neue Fälle auftreten, die durch die Regeln nicht abgedeckt oder gar durch eindeutige Festlegungen entscheidbar sind. Dementsprechend kommt es in der Praxis zu Abweichungen und Unsicherheiten, die hinsichtlich der Vergleichbarkeit und Nachnutzbarkeit Probleme aufwerfen.

Es existiert im Kontext geisteswissenschaftlicher Daten keine allgemeingültige Definition von Unsicherheit, allerdings wurden in verschiedenen Anwendungsbereichen der Digital Humanities Versuche einer Annäherung an den Begriff unternommen (vgl. z.B. Windhager et al., 2019; Edmond, 2018; Boukhelifa et al., 2017). Im Kontext von Annotationen besteht Unsicherheit dort, wo den Annotierenden keine eindeutige Zuordnung möglich ist. Unsicherheit entspricht in diesem Sinne einem höchst subjektiven Konzept, und die erzeugten Annotationen sind als konstruierte "capta" statt gegebener Fakten zu verstehen (Drucker, 2011).

Dieser Beitrag führt in die Problematik der Nutzung unsicherer historischer Daten für das Training maschineller Verfahren ein, diskutiert Ursachen und Arten von Unsicherheiten in den für NER/EL zu annotierenden Daten und zeigt die Möglichkeiten computergestützter Unsicherheitsmessung auf. Auf der Grundlage einer umfassenden Literaturrecherche unternehmen wir eine Theoriereflexion, um die folgende Frage zu beantworten: Wie lassen sich Annotationsrichtlinien für historische NER/EL-Verfahren optimieren und die bei der Annotation auftretenden Unsicherheiten minimieren?

Entscheidungen bei der Annotation

Die Annotation von Named Entities erweist sich aufgrund kontextabhängiger Bedeutungen oder der Verwendung stilistischer Mittel (z.B. Synonyme, Metonymien, Eponomastien) als problematisch. Unsicherheiten bezüglich der Identifizierung als Named Entity und der Klassifizierung in NE-Tags ergeben sich beispielsweise bei der Unterscheidung zwischen realen und fiktiven Entitäten, Familiennamen und Geburtsorten sowie Orten und Organisationen (Provatorova et al., 2024; Álvarez-Mellado et al., 2021; Heino et al., 2017). Ist der *Päpstliche Stuhl* eine Named Entity, eine Organisation? Taggt man das *Weißer Haus* oder den *Dreibund*

als Organisation oder als Ort? Lässt sich *Hegel'sche* als Person auszeichnen?

Eine in Umfang und Grenzen korrekte Segmentierung von Entitäten stellt ebenfalls eine Herausforderung dar. Gehört bei *F. Butzke & Co., Aktiengesellschaft für Metallindustrie* die *Aktiengesellschaft für Metallindustrie* noch zum Namen der Entität? Wie wird bei Funktionen und Titeln wie *Fürst* oder *Dr.* vorgegangen? Abseits der Urteilskraft einzelner Annotierender können auch vorangegangene Prozessierungsschritte wie die Layout- und Texterkennung sowie Token-/Satzsegmentierung die Annotation hierbei erschweren. Sehen die Annotationsrichtlinien eine Verschachtelung (Nesting) von Entitäten vor, steigt die Granularität von Annotationen – dies kann sich im Hinblick auf das Auftreten von Unsicherheiten sowohl positiv als auch negativ auswirken (Rücker/Akbik, 2023; Monroc et al., 2022; Álvarez-Mellado et al., 2021).

Sowohl die Disambiguierung als auch das daran anschließende Linking von Entitäten erfolgt unter Zuhilfenahme externer Datenquellen. Hierbei wird bestimmt, ob in der verwendeten Wissensbasis ein Eintrag zur jeweiligen Entität enthalten ist. Aufgrund von Ambiguitäten können mehrere Einträge infrage kommen, sodass ein Verfahren Wahrscheinlichkeiten für die Liste an Kandidaten für die Verknüpfung generieren muss (Labusch/Neudecker, 2020). Sind in der Datenbank Einträge vorhanden, die nur teilweise zutreffen (da sie zu spezifisch oder abstrakt sind), oder Duplikate, aus denen eine Auswahl getroffen werden muss (Ling et al., 2015), ist es für Annotierende nicht immer leicht zu entscheiden, welcher Eintrag in einer externen Ressource die gegebene Entität am besten beschreibt. Zum Teil liefert ein Text keine ausreichenden Hinweise darauf, welche Person innerhalb eines tief verzweigten Adelsgeschlechts oder welche Regierung (Auf welches Kabinett Deladier (I - V) bezieht sich *Regierung Daladier*?) genau gemeint sein könnte. Eine stilistische Verwendung von Sprache erschwert den Prozess der Zuordnung zusätzlich: Wenn von *diesem Saulus-Paulus* die Rede ist, kann zwar auf Paulus von Tarsus verlinkt werden, gemeint ist allerdings im Sinne der Redewendung *vom Saulus zum Paulus*¹ eine andere Entität.

Original und Bearbeitungen

Bereits im Original kann eine historische Quelle Fehler enthalten und/oder der natürlichen Materialzersetzung unterliegen (Blouin et al., 2024; Hamdi et al., 2020). Die spätere Edition und Transkription historischer bzw. handschriftlicher Texte ist an eine Interpretation gebunden, welche auf falschen Annahmen aufbauen oder letztlich zu solchen führen kann (Dereza et al., 2023; Cameron et al., 2022). Weitere Verarbeitungsschritte, die NER und EL primär ermöglichen, sich allerdings auch als fehleranfällig und damit ursächlich für die Entstehung von Unsicherheiten erweisen können, sind:

- der Digitalisierungs-/Scanprozess

- Optical Character Recognition (OCR) bzw. Handwritten Text Recognition (HTR) (Monroc et al., 2022; Hamdi et al., 2020)
- NER als Voraussetzung für EL

Kontext und Beschreibung

Texte sind Produkte ihres Kontexts, ihrer Zeit und Regionalität, und die enthaltenen Bezüge sind im Nachhinein oftmals nur schwer zu rekonstruieren (Ardanuy et al., 2023). Der Verlust entsprechenden Kontextwissens stellt eine Herausforderung für die Disambiguierung und Verknüpfung von Entitäten dar, z. B. wenn der Titel oder die Funktion einer Person ohne Namen, ein Ereignis ohne genaues Datum oder ein Familienname ohne zusätzliche Informationen gegeben wird (Munnelly/Lawless, 2018; Heino et al., 2017). Metadaten können Auskunft zur Provenienz eines Objekts sowie dessen Zugangs-/Nutzungsmöglichkeiten geben, fehlende oder unvollständige Metadaten hingegen können Unsicherheiten erzeugen oder verstärken.

Die Qualität und Abdeckung der Beschreibung von Entitäten in Wissensbasen (z.B. Wikidata, DBpedia), Normdateien (z. B. GND, s.a. Rettinghaus, 2024) oder domänenspezifischen Ontologien haben ebenfalls Einfluss auf die Entstehung von Unsicherheiten bei der Annotation. Die Ressourcen decken nicht alle Sprachen gleichermaßen ab und Kategorien passen teilweise nicht zu definierten NE-Klassen (Linhares Pontes et al., 2020). Gerade in historischen Texten erwähnte Entitäten sind in modernen Wissenssystemen nicht enthalten (sogenannte NIL oder OOKB (=out-of-knowledge-base) Entities) oder unvollständig bzw. fehlerhaft repräsentiert (Clematide et al., 2023; Ehrmann et al., 2022; Heino et al., 2017; Munnelly/Lawless, 2018; Ling et al., 2015). Die Dynamiken community-basierter Änderungen erschweren zudem langfristige Evaluierungsstudien (Menzel et al., 2021).

Diachroner Wandel

Ressourcen, die für NER und EL verwendet werden, sind nicht statisch und können sich im Laufe der Zeit wandeln. Vor allem im Rahmen digitaler Editionen führt jede Bearbeitung neue Ergänzungen, Streichungen oder andere Änderungen in ein Dokument ein. Grundsätzlich handelt es sich um etablierte Editionspraktiken, die allerdings einem diachronen Wandel sowie individuellem Einfluss unterliegen und selten in den Metadaten dokumentiert werden (Dereza et al., 2023).

Sprachliche Standards entwickeln sich im Laufe der Zeit. So weisen historische Texte unzählige sprachliche Varianten auf, auch bei der Schreibung von Entitätsnamen (Provatirova et al., 2024; Ehrmann et al., 2023; Cameron et al., 2022). Die Mehrsprachigkeit von Dokumenten erzeugt weitere Variation, z. B. wenn Entitätsnamen oder andere Wörter und Phrasen nicht mit der Hauptsprache des Tex-

tes übereinstimmen (Ehrmann et al., 2022; Hamdi et al., 2021; Linhares Pontes et al., 2020). Da sich orthografische Konventionen und die Verwendung oder Bedeutung von Wörtern diachron entwickeln, können zudem Diskrepanzen zwischen der historischen Sprache eines Textes und der in modernen Ressourcen wie Wissensdatenbanken oder Benchmark-Datensätzen verwendeten Sprache beobachtet werden (Dereza et al., 2023; Lai et al., 2021; Menzel et al., 2021).

Ein verwandter Fall ist der sogenannte “Entity Drift”, welcher das Verschwinden oder Auftauchen von Entitäten im Laufe der Zeit beschreibt (Ehrmann et al., 2023). Entitäten können beispielsweise ihren Namen ändern und sich dennoch in ihrer Bedeutung weiterhin auf dieselbe Entität beziehen, z. B. beim Wechsel des Familiennamens nach einer Heirat. Zugleich kann sich die Bedeutung oder der Umfang ein- und derselben Entität über die Zeit ändern, z. B. bei der Übertragung von Titeln, bei der Veränderung von Landesgrenzen oder bei Umstrukturierungen von Armeeeinheiten (Munnely/Lawless, 2018; Heino et al., 2017).

Praktiken und Ressourcen

Gängige Verfahren und Werkzeuge können Unsicherheiten verstetigen, z.B. wenn keine Optionen zur expliziten Annotation und Einordnung von Unsicherheiten in entsprechenden Werkzeugen vorhanden sind (Hägele et al., 2022).

Allgemeingültige Standards für NER und EL auf der Grundlage historischer Texte bzw. Sprachen existieren nicht. Während die Annotation in der Regel von entsprechenden Annotationsrichtlinien begleitet wird, sind die darin definierten Anweisungen und Entitätstypen oder -attribute meist auf eine bestimmte Forschungsfrage oder Domäne zugeschnitten (González-Gallardo et al., 2023). Teilweise überschneiden sich Annotationsrichtlinien zwar, in anderen Fällen jedoch erweisen sich Annotationen als nicht kompatibel (Ehrmann et al., 2022). Um mehr Kompatibilität und Generalisierbarkeit zwischen verschiedenen annotierten NER/EL-Datensätzen zu ermöglichen (Ehrmann et al., 2023; Hamdi et al., 2021), können Mappings zwischen verschiedenen Tagsets erstellt werden, wobei auch hiermit Informationsverlust einhergehen kann (Palladino/Yousef, 2024).

Ressourcen für die Entwicklung und Evaluation von NER/EL-Systemen wie z. B. Benchmark-Datensätze sind für historische Daten nur spärlich vorhanden, nicht zuletzt aufgrund der hohen Variabilität in Domänen und Sprachen (Ehrmann et al., 2023; Hamdi et al., 2021; Lai et al., 2021). Es zeichnet sich ein Bias zugunsten bestimmter Jahrhunderte und Sprachen in Tools und Korpora ab (Blouin et al., 2024; Palladino/Yousef, 2024; Provatorova et al., 2024; Novotny et al., 2023). Die Verfügbarkeit von und der Zugang zu (teilweise digitalisierten) Sammlungen stellen weitere Herausforderungen dar (González-Gallardo et al., 2023).

Unsicherheiten computergestützt messen

Wie oben dargestellt, sind Annotationen von Named Entities nicht immer klar und eindeutig vorzunehmen. Bei der Annotation durch mehrere Annotierende ergeben sich daher schnell Unstimmigkeiten, und solche “Human Label Variations” (Peng et al., 2024; Plank, 2022) können ein praktikabler Indikator für Unsicherheit sein. Mithilfe des Inter Annotator Agreements und Metriken wie Cohen's Kappa lässt sich die Übereinstimmung zwischen mehreren Annotierenden quantifizieren und somit unsichere Annotationen identifizieren (Rapp, 2017). Während sich die Aussagekraft der Annotationen über zusätzliche Annotationen bzw. ein entsprechendes Re-Labeling steigern lässt (Rücker/Akbik, 2023; Hamdi et al., 2021), kann der damit verbundene Aufwand ein Hindernis bei der Optimierung solcher Datensätze darstellen.

Über die vorgestellten Analysetechniken hinaus existieren weitere computergestützte Ansätze zur Identifizierung von Unsicherheiten in entsprechenden Daten. Mittels Bayesscher Verfahren können differenzierte Metriken zur Abschätzung von Unsicherheit generiert werden (vgl. z.B. Zhang et al., 2024; Miok et al., 2020; Xiao/Wang, 2019). Ein verbreitetes Maß ist hierbei die Monte-Carlo-Dropout-Methode (Gal/Ghahramani, 2016; Srivastava et al., 2014). Bei dieser werden im Unterschied zur Dropout-Regularisierungstechnik die Bernoulli-verteilten Dropout-Masken eines Deep Neural Networks auch zur Testzeit angewandt. Nach mehrmaligen Durchläufen unter verschiedenen Masken erhält man eine Verteilung, deren Mittelwert als Klassifikationsvorhersage und deren Varianz als Unsicherheitsmaß der Klassifikation gedeutet werden können.

Im Anschluss an eine erfolgte Identifizierung von Unsicherheiten in den Referenzdaten können dann auf der Grundlage vorliegender Auswertungen intellektuelle Untersuchungen der Annotationssicherheit erfolgen: Auf welche der hier vorgestellten Arten und Ursachen von Unsicherheit verteilen sich die fraglichen Annotationen? Wann lassen sich Entitäten besonders schwer bestimmten Klassen zuordnen oder eindeutig verlinken? Gibt es wiederholt auftretende Fälle von Unsicherheit? Bezüglich der Annotationsrichtlinien lässt sich fragen: Können anhand der beobachteten Unsicherheiten die zugrunde liegenden Richtlinien identifiziert werden? Lassen sich aus den gemessenen Unsicherheiten schwer umzusetzende Anweisungen in den Annotationsrichtlinien ableiten? Können Untermengen identifiziert werden, die trotz unterschiedlicher Annotationsrichtlinien konsistent und zuverlässig klassifiziert werden?

Ausblick

In diesem Beitrag haben wir den aktuellen Forschungsstand zur Entstehung von Unsicherheiten in historischen Daten referiert. Wir planen, die vorgestellten Bayesschen Verfahren auf einem umfangreichen Datensatz zu erproben, die Ergebnisse in einer Publikation zu präsentieren und die gemessenen Unsicherheiten weiter zu diskutieren. Wir hoffen, auf dieser Grundlage Vorschläge für die Optimierung von Annotationsrichtlinien zu erarbeiten, so dass Unsicherheiten reduziert und die Kompatibilität entsprechender Datensätze verbessert werden können. Die hier ausgeführte Theoriereflexion dient dafür als Vorarbeit.

Danksagung

Diese Arbeit wurde teilweise unterstützt durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), Projektförderung "Mensch.Maschine.Kultur - Künstliche Intelligenz für das Digitale Kulturelle Erbe" (2522DIG002).

Fußnoten

1. S.a. <https://de.wikipedia.org/wiki/Damaskuserlebnis#Redewendung> (zugegriffen: 24.07.2024).

Bibliographie

Álvarez-Mellado, Elena, María Luisa Díez-Platas, Pablo Ruiz-Fabo, Helena Bermúdez, Salvador Ros und Elena González-Blanco. 2021. "TEI-friendly annotation scheme for medieval named entities: a case on a Spanish medieval corpus." *Language Resources and Evaluation* 55, Nr. 2: 525–549. <https://doi.org/10.1007/s10579-020-09516-2>.

Ardanuy, Mariona Coll, Federico Nanni, Kaspar Beelen und Luke Hare. 2023. "The Past is a Foreign Place: Improving Toponym Linking for Historical Newspapers." In *CHR 2023*. Paris, France. <https://ceur-ws.org/Vol-3558/paper4426.pdf> (zugegriffen: 15. Juli 2024).

Blouin, Baptiste, Cécile Armand und Christian Henriot. 2024. "A Dataset for Named Entity Recognition and Entity Linking in Chinese Historical Newspapers." In *Proceedings of the 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation (LREC-COLING 2024)*, hg. von Nicoletta Calzolari, Min-Yen Kan, Veronique Hoste, Alessandro Lenci, Sakriani Sakti, und Nianwen Xue, 385–394. Torino, Italia: ELRA and ICCL. <https://aclanthology.org/2024.lrec-main.35> (zugegriffen: 4. Juni 2024).

Bludau, Mark-Jan, Marian Dörk, Heiner Fangerau, Thorsten Halling, Elena Leitner, Sina Menzel, Gerhard Müller, Vivien Petras, Georg Rehm, Clemens

Neudecker, David Zellhoefer und Julian Moreno Schneider. 2020. "SoNAR (IDH): Datenschnittstellen für historische Netzwerkanalyse." In *DHd 2020*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4621861>.

Bludau, Mark-Jan, Thorsten Halling, Eva Maria Holly, Jasmin Wieloch, Hannes Schnaitter, Sandra Balck, Melina Plakidis, Georg Rehm, Heiner Fangerau und Marian Dörk. 2022. "Was sehe ich? Visualisierungsstrategien für Datentransparenz in der Historischen Netzwerkanalyse." In *DHd 2022*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6327930>.

Boukhelifa, Nadia, Marc-Emmanuel Perrin, Samuel Huron und James Eagan. 2017. "How Data Workers Cope with Uncertainty: A Task Characterisation Study." In *Proceedings of the 2017 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 3645–3656. Denver Colorado USA: ACM. <https://doi.org/10.1145/3025453.3025738>.

Cameron, Helena Freire, Fernanda Olival, Renata Vieira und Joaquim Santos. 2022. "Named entity annotation of an 18th-century transcribed corpus: problems and challenges." In *DHandNLP@PROPOR 2022*. <https://ceur-ws.org/Vol-3128/paper8.pdf> (zugegriffen: 12. Juli 2024).

Clematide, Simon, Mariona Coll-Ardanuy und Yves Maurer. 2023. "Tracking Discourses on Public and Hidden People in Historical Newspaper." In *Computational Approaches to Digitised Historical Newspapers (Dagstuhl Seminar 22292)*, hg. von Maud Ehrmann, Marten Düring, Clemens Neudecker und Antoine Doucet, 127–138. <https://doi.org/10.4230/DAGREP.12.7.112>.

Dereza, Oksana, Theodorus Fransen und John P. Mccrae. 2023. "Do not Trust the Experts - How the Lack of Standard Complicates NLP for Historical Irish." In *Proceedings of the Fourth Workshop on Insights from Negative Results in NLP*, hg. von Shabnam Tafreshi, Arjun Akula, João Sedoc, Aleksandr Drozd, Anna Rogers, und Anna Rumshisky, 82–87. Dubrovnik, Croatia: Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2023.insights-1.10>.

Drucker, Johanna. 2011. "Humanities approaches to graphical display." *Digital Humanities Quarterly* 5, Nr. 1: 1–21. <https://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/5/1/000091/000091.html> (zugegriffen: 17. Juli 2024).

Düring, Marten, Estelle Bunout und Daniele Guido. 2022. *Transparent Generosity: Introducing the impresso interface for the exploration of semantically enriched historical newspapers*. <https://hal.science/hal-04154431> (zugegriffen: 12. Juli 2024).

Edmond, Jennifer. 2018. "Managing Uncertainty in the Humanities: Digital and Analogue Approaches." In *Proceedings of the Sixth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality*, 840–844. Salamanca, Spain: ACM. <https://doi.org/10.1145/3284179.3284326>.

Ehrmann, Maud, Estelle Bunout und Düring. 2019. "Historical Newspaper User Interfaces: A Review." In *IFLA WLIC 2019*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3404155>.

- Ehrmann, Maud, Ahmed Hamdi, Elvys Linhares Pontes, Matteo Romanello und Antoine Doucet.** 2023. "Named Entity Recognition and Classification in Historical Documents: A Survey." *ACM Computing Surveys* 56, Nr. 2: 1–47. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3604931> .
- Ehrmann, Maud, Matteo Romanello, Sven Najem-Meyer, Antoine Doucet und Simon Clematide.** 2022. "Extended Overview of HIPE-2022: Named Entity Recognition and Linking in Multilingual Historical Documents." In *Proceedings of the Working Notes of CLEF 2022 - Conference and Labs of the Evaluation Forum*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6979577> .
- Gal, Yarin und Zoubin Ghahramani.** 2016. "Dropout as a Bayesian Approximation: Representing Model Uncertainty in Deep Learning." In *Proceedings of The 33rd International Conference on Machine Learning*, 48: PMLR. <https://proceedings.mlr.press/v48/gal16.html> (zugegriffen: 4. Juni 2024).
- González-Gallardo, Carlos-Emiliano, Emanuela Boros, Nancy Girdhar, Ahmed Hamdi, Jose G. Moreno und Antoine Doucet.** 2023. "Yes but.. Can ChatGPT Identify Entities in Historical Documents?" In *2023 ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries (JCDL)*, 184–189. <https://doi.org/10.1109/JCDL57899.2023.00034> .
- Hägele, David, Christoph Schulz, Cedric Beschle, Hannah Booth, Miriam Butt, Andrea Barth, Oliver Deussen und Daniel Weiskopf.** 2022. "Uncertainty visualization: Fundamentals and recent developments." *it - Information Technology* 64, Nr. 4–5: 121–132. <https://doi.org/10.1515/itit-2022-0033> .
- Hamdi, Ahmed, Axel Jean-Caurant, Nicolas Sidère, Mickaël Coustaty und Antoine Doucet.** 2020. "Assessing and Minimizing the Impact of OCR Quality on Named Entity Recognition." In *Digital Libraries for Open Knowledge*, hg. von Mark Hall, Tanja Merčun, Thomas Risse, und Fabien Duchateau, 87–101. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-54956-5_7 .
- Hamdi, Ahmed, Elvys Linhares Pontes, Emanuela Boros, Thi Tuyet Hai Nguyen, Günter Hackl, Jose G. Moreno und Antoine Doucet.** 2021. "A Multilingual Dataset for Named Entity Recognition, Entity Linking and Stance Detection in Historical Newspapers." In *Proceedings of the 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, 2328–2334. <https://doi.org/10.1145/3404835.3463255> .
- Heino, Erkki, Minna Tamper, Eetu Mäkelä, Petri Leskinen, Esko Ikkala, Jouni Tuominen, Mikko Koho und Eero Hyvönen.** 2017. "Named Entity Linking in a Complex Domain: Case Second World War History." In *Language, Data, and Knowledge*, hg. von Jorge Gracia, Francis Bond, John P. McCrae, Paul Buitelaar, Christian Chiarcos, und Sebastian Hellmann, 120–133. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-59888-8_10 .
- Kripke, Saul A.** 1980. *Naming and necessity*. Bd. 217. Oxford: Blackwell.
- Labusch, Kai und Clemens Neudecker.** 2020. "Named Entity Disambiguation and Linking on Historic Newspaper OCR with BERT." In *Working Notes of CLEF 2020 - Conference and Labs of the Evaluation Forum*, hg. von Linda Cappellato, Carsten Eickhoff, Nicola Ferro, Aurélie Névéol, CEUR-WS Vol. 2696. https://ceur-ws.org/Vol-2696/paper_163.pdf (zugegriffen: 24. Juli 2024) .
- Labusch, Kai, Sophie Schneider und Clemens Neudecker.** 2024. "Automatisierte semantische Anreicherung von historischen Texten. Erkennung und Verknüpfung von Entitäten mit Wikidata und Wikipedia." *B.I.T.online*, Nr. 3. <https://www.b-i-t-online.de/heft/2024-03-fachbeitrag-labusch.pdf> (zugegriffen: 12. Juli 2024).
- Lai, Viet Duc, Minh Van Nguyen, Heidi Kaufman und Thien Huu Nguyen.** 2021. "Event Extraction from Historical Texts: A New Dataset for Black Rebellions." In *Findings of the Association for Computational Linguistics*, 2390–2400. Association for Computational Linguistics. <https://aclanthology.org/2021.findings-acl.211.pdf> (zugegriffen: 15. Juli 2024).
- Ling, Xiao, Sameer Singh und Daniel S. Weld.** 2015. "Design Challenges for Entity Linking." *Transactions of the Association for Computational Linguistics* 3: 315–328. https://doi.org/10.1162/tacl_a_00141 .
- Linhares Pontes, Elvys, Luis Adrián Cabrera-Diego, Jose G. Moreno, Emanuela Boros, Ahmed Hamdi, Nicolas Sidère, Mickaël Coustaty und Antoine Doucet.** 2020. "Entity Linking for Historical Documents: Challenges and Solutions." In *Digital Libraries at Times of Massive Societal Transition*, hg. von Emi Ishita, Natalie Lee San Pang, und Lihong Zhou, 215–231. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-64452-9_19 .
- Menzel, Sina, Hannes Schnaitter, Josefine Zinck, Vivien Petras, Clemens Neudecker, Kai Labusch, Elena Leitner und Georg Rehm.** 2021. "Named Entity Linking mit Wikidata und GND – Das Potenzial handkuratierter und strukturierter Datenquellen für die semantische Anreicherung von Volltexten." In *Qualität in der Inhaltsschließung*, hg. von Michael Franke-Maier, Anna Kasprzik, Andreas Ledl, und Hans Schürmann, 229–258. De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110691597-012> .
- Miok, Kristian, Gregor Pirs und Marko Robnik-Sikonja.** 2020. "Bayesian Methods for Semi-supervised Text Annotation." In *Proceedings of the 14th Linguistic Annotation Workshop*, hg. von Stefanie Dipper und Amir Zeldes, 1–12. Barcelona, Spain: Association for Computational Linguistics. <https://aclanthology.org/2020.law-1.1> (zugegriffen: 4. Juni 2024).
- Monroc, Claire Bizon, Blanche Miret, Marie-Laurence Bonhomme und Christopher Kermorvant.** 2022. "A Comprehensive Study of Open-Source Libraries for Named Entity Recognition on Handwritten Historical Documents." In *Document Analysis Systems*, hg. von Seiichi Uchida, Elisa Barney, und Véronique

Eglin. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-06555-2_29.

Munnely, Gary und Seamus Lawless. 2018. "Investigating Entity Linking in Early English Legal Documents." In *ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries, JCDL 2018*. Fort Worth, Texas, USA. <http://www.tara.tcd.ie/handle/2262/86854> (zugegriffen: 4. Juni 2024).

Nadeau, David und Satoshi Sekine. 2007. "A survey of named entity recognition and classification." *Linguisticae Investigationes* 30, Nr. 1 (15. August): 3–26. <https://doi.org/10.1075/li.30.1.03nad>.

Novotny, Vit, Kristina Luger, Michal Štefánik, Tereza Vrabцова und Ales Horak. 2023. People and Places of Historical Europe: "Bootstrapping Annotation Pipeline and a New Corpus of Named Entities in Late Medieval Texts." In *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2023*, 14104–14113. Toronto, Canada: Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2023.findings-acl.887>.

Palladino, Chiara und Tariq Yousef. 2024. "Development of Robust NER Models and Named Entity Tagsets for Ancient Greek." In *Proceedings of the Third Workshop on Language Technologies for Historical and Ancient Languages (LT4HALA) @ LREC-COLING-2024*, hg. von Rachele Sprugnoli und Marco Passarotti, 89–97. Torino, Italia: ELRA and ICCL. <https://aclanthology.org/2024.lt4hala-1.11> (zugegriffen: 4. Juni 2024).

Peng, Siyao, Zihang Sun, Sebastian Loftus und Barbara Plank. 2024. *Different Tastes of Entities: Investigating Human Label Variation in Named Entity Annotations*. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2402.01423>.

Pfanzelter, Eva, Sarah Oberbichler, Jani Marjanen, Pierre-Carl Langlais und Stefan Hechl. 2021. "Digital interfaces of historical newspapers: opportunities, restrictions and recommendations." *Journal of Data Mining & Digital Humanities* 6: 6121. <https://doi.org/10.46298/jdmdh.6121>.

Piotrowski, Michael. 2019. "Accepting and Modeling Uncertainty." In *Die Modellierung des Zweifels – Schlüsselideen und -konzepte zur graphbasierten Modellierung von Unsicherheiten*, hg. von Andreas Kuczera, Thorsten Wübbena, und Thomas Kollatz. Wolfenbüttel. (= Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften / Sonderbände: 4). https://doi.org/10.17175/SB004_006A.

Plank, Barbara. 2022. "The "Problem" of Human Label Variation: On Ground Truth in Data, Modeling and Evaluation." In *Proceedings of the 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 10671–10682. Abu Dhabi, United Arab Emirates: Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2022.emnlp-main.731>.

Provatorova, Vera, Marieke van Erp und Evangelos Kanoulas. 2024. "Too Young to NER: Improving Entity Recognition on Dutch Historical Documents."

In *Proceedings of the Third Workshop on Language Technologies for Historical and Ancient Languages (LT4HALA) @ LREC-COLING-2024*, hg. von Rachele Sprugnoli und Marco Passarotti, 30–35. Torino, Italia: ELRA and ICCL. <https://aclanthology.org/2024.lt4hala-1.4> (zugegriffen: 4. Juni 2024).

Rapp, Andrea. 2017. "Manuelle und automatische Annotation." In *Digital Humanities*, hg. von Fotis Jannidis, Hubertus Kohle, und Malte Rehbein, 253–267. Stuttgart: J.B. Metzler. https://doi.org/10.1007/978-3-476-05446-3_18.

Reiter, Nils. 2020. Anleitung zur Erstellung von Annotationsrichtlinien. In: *Reflektierte algorithmische Textanalyse*, hg. von Nils Reiter, Axel Pichler, und Jonas Kuhn, 193–202. De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110693973-009>.

Rettinghaus, Klaus. 2024. "Normdaten Quo Vadis." In *DHd 2024*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10698462>.

Rücker, Susanna und Alan Akbik. 2023. "CleanCoNLL: A Nearly Noise-Free Named Entity Recognition Dataset." In *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 8628–8645. Singapore: Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2023.emnlp-main.533>.

Srivastava, Nitish, Geoffrey Hinton, Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever und Ruslan Salakhutdinov. 2014. "Dropout: a simple way to prevent neural networks from overfitting." *The journal of machine learning research* 15, Nr. 1: 1929–1958. <https://www.jmlr.org/papers/volume15/srivastava14a/srivastava14a.pdf> (zugegriffen: 19. Juli 2024).

Windhager, Florian, Saminu Salisu und Eva Mayr. 2019. "Exhibiting Uncertainty: Visualizing Data Quality Indicators for Cultural Collections." *Informatics* 6, Nr. 3: 29. <https://doi.org/10.3390/informatics6030029>.

Xiao, Yijun und William Yang Wang. 2019. "Quantifying Uncertainties in Natural Language Processing Tasks." In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence* 33, Nr. 01: 7322–7329. <https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33017322>.

Zhang, Zhen, Yuhua Zhao, Hang Gao und Mengting Hu. 2024. "LinkNER: Linking Local Named Entity Recognition Models to Large Language Models using Uncertainty." In *Proceedings of the ACM on Web Conference 2024*, 4047–4058. Singapore Singapore: ACM. <https://doi.org/10.1145/3589334.3645414>.

Operationalizing operationalizing

Gerstorfer, Dominik

dominik.gerstorfer@gmail.com
TU-Darmstadt, Deutschland
ORCID: 0000-0002-8095-2540

Gius, Evelyn

evelyn.gius@tu-darmstadt.de
TU-Darmstadt, Deutschland
ORCID: 0000-0001-8888-8419

Introduction

In this paper we suggest a comprehensive account of operationalization. The goal is to define a workflow which specifies the normative components that ensure that the results match the research question. The focus here lies on epistemic norms – as opposed to social norms – which can be understood as rules that govern processes, thoughts, and actions that ought to be followed in order to produce the intended result (cf. Wedgwood 2018). This workflow is based on a measurement workflow, which is based on input-process-output components (cf. Mari, Wilson, and Maul 2023). In order to make the workflow implementable in Digital Humanities research, we need to identify the components of a generalized method for getting from a research question to its answer. While some of the components have already been discussed in Digital Humanities' research on operationalization, we propose to put more focus on explication, measurement, and validation.

In our view, measurement and validation are underdeveloped in the Digital Humanities. This becomes apparent when looking at discussions on operationalization. Before doing that we briefly line out our understanding of central terms in the discussion

A remark on theory

In order to develop our account, we will make the following assumptions:

1. The term theory is both much needed and much contested, not only in the Digital Humanities, but also in the philosophy of science, which often leads to confusion, since natural sciences (especially physics) consider very general statements and laws, which rarely, if at all, play a role in the humanities. For this reason, we will adopt a minimal reading of theory that simply says, that a theory is a collection of statements that forms the background knowledge, which is needed to

- do science. This may include empirical assumption, factual knowledge, formalisms, inference schemes, etc.
2. A mini-theory is a small set of concepts and statement formulating the relationship between them, e.g. the necessary and sufficient conditions for the application of said concept.¹ A mini-theory could be understood as an explicit explanation of a concept and how it should be used. In contrast to theory – especially in the humanities – we consider a mini-theory to be a precise formulation of the means to identify, classify and understand a phenomenon in a given context. Example: The notions of narratological concepts as detailed in the Living Handbook of Narratology (Hühn et al. 2021).

Operationalization

The leading question for scientific workflows involving the analysis of data is this:

(Q) How do we get from theory to empirical data?

In the case of text based digital humanities, we can specify the scope of theory and data further. Theory and text depend on the disciplinary background of the research question. For example, in Computational Literary Studies approaches, theory means literary theory and empirical data respectively text.

(Q') How do we get from *literary* theory to *text*?

A first approach to address this question attempted by Franco Moretti, who introduced operationalization to the discourse of the digital humanities with his seminal paper “Operationalizing or, the Function of Measurement in Modern Literary Theory” (Moretti 2013). In this paper, Moretti goes back to Bridgman's ([1927] 1958) original conception of operationalization and applies it to literary concepts. His answer to question Q' famously is:

“Operationalizing means building a bridge from concepts to measurement, and then to the world. In our case: from the concepts of literary theory, through some form of quantification, to literary texts.” (Moretti 2013, 1)

We must imagine a bridge that is built by operations, which take us from the (qualitative) concepts of literary theory to (quantitative) measurement results. This implies existence of a simple and easy way to connect a concept C to an indicator I, resulting in a straightforward measure, which allows inferences, like the more I, the more C. Finally numbers are assigned to produce a measurement metric, be it by counting words or by using more elaborate techniques, like network analysis. In his paper, Moretti gives examples to show how this can be done, but he does not provide a detailed and generalized method that can be followed in different contexts. We therefore specify our question even further:

(Q'') How does a generalized method look like that gets us from literary theory to text?

In order to tackle this question, we have to address at least three ambivalent aspects of operations that are at least implicitly underlying understandings meaning of operationalization:

1. Operations as activities. Operations are things that are done, usually involving regulated sets of steps that specify a process, thus leading to pipelines and workflows.
2. Operations as definitions to work with. Operations are the result of a thought process that fix the empirical meaning of a concept, thus leading to the definition of a concept.
3. Operations as processes. Operations are parts of the specification of measurement processes that guarantee epistemic warrant, i.e., what is measured conforms with what is intended to be measured, thus leading to the validity of a measurement process.

In digital humanities research operationalization often only means (a), i.e. that in the research design some kind of workflow or pipeline is developed, that is used to automatically extract some features from the empirical material (text). Often literary concepts are adopted uncritically, when, in fact, critical reflection on the usage of the concepts in the sense of (b) is needed to guarantee that the workflow returns results that (c) are actually valid. The last point holds even then, when statistical validity metrics are incorporated in the workflow, since those tests can only answer how good the machine learning model or the algorithm worked, but not, if the quantified results translate back to literary concepts. This objection follows the main line of argumentation of Pichler and Reiter (2022), who argue for the importance of validity while maintaining its untenability for many real-world scenarios in the digital humanities.

Overall, we understand operationalization as a workflow or process in the sense of (c), specifically in terms of the scientific input-process-output workflow (Mari, Wilson, and Maul 2023, see Fig. 1). In the following, we will introduce explication, measurement, and validity as components that make this workflow consistent and appropriate for the respective scientific context.

Explication

The starting point of operationalization in our account are concepts which are transformed to empirical mini-theories that fit the research task at hand.

To reach this goal, we resort to Carnapian explication (cf. Carnap 1950; Brun 2016) which allows us to accommodate various epistemic goals and permits different concept variations for different purposes.

Explications involve two areas, the one of the explicandum and the one of the explicatum. These domains are sometimes viewed as pre-scientific and scientific uses of the term, but we can assume that explications can occur in any area. This construes a more exact explication in a more restricted or specialized area. For instance, moving from che-

mistry to molecular quantum chemistry or literary theory to computational literary theory (CLS).

Measurement

Measurement can be thought of as a process that takes some inputs and returns some outputs, where the input is some kind of empirical data and the output a value, see Fig 1a. But not any arbitrary process is suitable for measurement, it is necessary to specify the properties of the process, which will result in a procedure which is designed for that specific task (Mari, Wilson, and Maul 2023, 27), see Fig. 1b.

Validation

A common conception of validation is the following:

(M) measuring what is intended to be measured

A e.g. thermometer is intended to measure the actual temperature of an object, where temperature is a property of said object. This notion seems to be sufficiently clear, but on closer inspection it turns out that the terms in (M) are underspecified. How do we determine ‘measurement’, ‘measure’, and ‘intended’? What exactly are we referring to, when we use those terms?

‘Measurement’ is ambiguous at least respective its target (Mari, Wilson, and Maul 2023; Maul, Mari, and Wilson 2019). Measurement may either denote a measuring process or the result of such process. To avoid misunderstandings, we will adopt a strict terminology which discriminates measurement processes and measurement results. Where process means a set of operations which are implemented as an instrument, that can range from physical artefacts, like thermometers, to computational devices, like machine learning algorithms. The result is an assigned value on an appropriate scale.

Calibration

Calibration denotes the inferential activity of assigning values to the measurement instrument indications and thus producing the measurement results, where:

“A measurement outcome (or ‘measurement result’) is a knowledge claim attributing one or more parameter values to the object or event being measured, a claim that is inferred from one or more instrument indications along with relevant background knowledge.” (Tal 2017, 2)

Calibration links the outcomes of the measurement process to the epistemic claims about the object that is measured, this step is necessary since the indications of the measurement instrument are not of the same kind as the properties of the object, see Fig. 1c.

The scale of a thermometer e.g. presents its indications visually a further step is needed to ensure that those values can be used to represent temperature. The same applies to literary concepts, like, in Moretti’s case character space. Network analysis or word counts provide indicators that need

to be mapped to the possible values of the intended property being measured.

Figure 1: Measurement

Operationalizing operationalized

We can now revise Moretti’s picture of operationalization as a simple measurement process, that connects theory to world directly (see Fig. 2a) and replace it with the refined scheme developed above (Fig. 2b).

Figure 2: Simple and refined measurement scheme

For our account of operationalization we consider operations as activities that are performed on some type of input, which return some type of outputs. The kind of activity performed in operations can vary wildly, ranging from simple reasoning about concepts over doing physical activity to actual computation. In constructing an operationalization workflow we denote operations as connected boxes:

We are finally able to put all the pieces together and construct a workflow that starts with concepts and ends with measurement results.

Figure 3: Workflow

The operationalization workflow has two sources: (i) The concept(s) originating in the source domain (humanities, literary theory, CLS) and (ii) the empirical data / text. Starting with the concepts, the workflow follows these steps:

1. The concept is explicated, resulting a mini-theory, consisting in a list of conditions and positive/negative examples.
2. The conditions are adjusted to construct a catalogue of criteria which are a) used to formulate a specification for the measurement procedure and b) help to construct the scale used later for the calibration function.
3. Data is processed in the measurement procedure resulting in indicators
4. The indicators are calibrated resulting in values
5. The values are assigned and result in candidates for measurement results
6. The results are assessed and, if necessary, returned to the explication step, iterating and adjusting the workflow until the evaluations are passed

Fußnoten

1. Mini-theories could be considered as models, but since the term model is also used in other contexts, we prefer this term to mark a distinction between the various usages.

Bibliographie

- Bridgman, Percy Williams.** (1927) 1958. *The Logic of Modern Physics*. New York: Macmillan.
- Brun, Georg.** 2016. “Explication as a Method of Conceptual Re-engineering.” *Erkenntnis* 81 (6): 1211–41. <https://doi.org/10.1007/s10670-015-9791-5>.
- Carnap, Rudolf.** 1950. *Logical Foundations of Probability*. Chicago: Chicago University Press.
- Hühn, Peter, Jan Christoph Meister, John Pier, and Wolf Schmid,** eds. 2021. “The Living Handbook

of Narratology.” <https://www-archiv.fdm.uni-hamburg.de/lhn/index.html>.

Mari, Luca, Mark Wilson, and Andrew Maul. 2023. *Measurement Across the Sciences: Developing a Shared Concept System for Measurement*. Springer Series in Measurement Science and Technology. Cham: Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-22448-5>.

Maul, Andrew, Luca Mari, and Mark Wilson. 2019. “Intersubjectivity of Measurement Across the Sciences.” *Measurement* 131 (January): 764–70. <https://doi.org/10.1016/j.measurement.2018.08.068>.

Moretti, Franco. 2013. “Operationalizing or, the Function of Measurement in Modern Literary Theory.” *Pamphlets of the Stanford Literary Lab*, no. 6 (December): 1–13.

NASA. 1972. “Project Cyclops: A Design Study of a System for Detecting Extraterrestrial Intelligent Life,” no. NASA-CR-133846 (January). <https://ntrs.nasa.gov/citations/19730010095>.

Pichler, Axel, and Nils Reiter. 2022. “From Concepts to Texts and Back: Operationalization as a Core Activity of Digital Humanities.” *Journal of Cultural Analytics* 7 (4). <https://doi.org/10.22148/001c.57195>.

Tal, Eran. 2017. “Calibration: Modelling the Measurement Process.” *Studies in History and Philosophy of Science Part A, The Making of Measurement*, 65–66 (October): 33–45. <https://doi.org/10.1016/j.shpsa.2017.09.001>.

Wedgwood, Ralph. 2018. *The Unity of Normativity*. Edited by Daniel Star. Vol. 1. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199657889.013.2>.

Wissensspeicher, Projektmodell, Organisationstalent oder Schwarzes Loch - GitLab als Management- Tool für DH-Projekte

Bunselmeier, Jennifer

bunselmeier@uni-wuppertal.de
Bergische Universität Wuppertal, Deutschland

Stahn, Lena-Luise

lstahn@uni-wuppertal.de
Bergische Universität Wuppertal, Deutschland
ORCID: 0000-0003-1298-5145

Management Tools in den DH

"Just as Git has influenced the way I approach digital critical editions, the nature of critical editions has influenced the way I think about Git." (Huskey 2023, 11)

Interdisziplinarität in DH-Projekten manifestiert sich häufig in einem großen Team an Mitarbeitenden, nicht selten räumlich verteilt, in jedem Fall aber digital arbeitend, die mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen und einer großen Bandbreite an Perspektiven, Denkweisen und "working cultures" aufeinandertreffen (vgl. Edmond 2016). Hier bedarf es einer Vermittlerrolle, die das Projektmanagement übernimmt. Diese Aufgabe fällt häufig der DH-Seite zu, begründet in der dort vorhandenen Doppelqualifikation aus technischer und geisteswissenschaftlicher (Aus-)bildung. Dennoch wird das Thema Projektmanagement in den DH-Curricula kaum abgedeckt: "Bei allen Lehrangeboten ist auffällig, dass ein Fokus auf die Projektplanung und nicht auf das Management einer laufenden Zusammenarbeit gelegt wird. Planungskompetenz ist vorhanden, und vor allem Fähigkeit zur Selbstorganisation, aber eine Moderationskompetenz sowie Fähigkeiten, Techniken und Methoden zur Organisation einer Zusammenarbeit fehlen." (Cremer 2019)

Behelfsmäßig wird dann gerne auf Verfahren und Werkzeuge aus der Software-Entwicklung zurückgegriffen und diese mehr oder weniger erfolgreich adaptiert (vgl. Chan et al. 2017). So hat sich im DH-Bereich der Einsatz von aus der Softwareentwicklung stammenden Werkzeugen und Plattformen bewährt, die auf sogenannter Versionsverwaltung basieren.¹ Git und Anwendungen wie GitHub und GitLab versprechen Transparenz, Reproduzierbarkeit und

Nachhaltigkeit² (vgl. Nüst 2018; Broyles 2020) und werden in vielen DH-Projekten genutzt (vgl. Huskey 2023, 10).³ Auch das Versprechen von (und die Forderung nach) Open Source (vgl. Jannidis 2017, 94) und Open Science bzw. Crowdsourcing (vgl. Schöch 2017, 208) scheint damit eingelöst werden zu können.

Literatur und Studien, die den Umgang mit diesen Tools und die Auswirkungen auf die Anwender*innen und den Anwendungskontext betrachten, gibt es kaum.⁴ Ansätze wie die auf der DH2016 vorgestellte Studie (Spiro 2016a) zur Evaluierung der GitHub-Nutzung in den DH scheinen weiterführende Untersuchungen nicht inspiriert zu haben.⁵ Einer der neuesten Beiträge (Huskey 2023) beschäftigt sich speziell mit der Nutzung der git commit history als Forschungstagebuch. Auf die veränderten Gewichtungen und Rollenverteilungen im Projekt-Ökosystem⁶ und mögliche Konsequenzen geht der Autor jedoch nicht ein.

Am Beispiel eines bereits seit 2015 laufenden DH-Projekts stellen wir die Frage, wie sich die Nutzung von git und die geisteswissenschaftliche Arbeit gegenseitig beeinflussen. Denn festzuhalten ist: (fast) jede*r kennt, erwartet und verwendet git, kaum jemand ist sich aber über Potential, Grenzen und Probleme im Klaren.

Erfahrungen aus dem Luhmann-Projekt

Das Akademievorhaben "Niklas Luhmann – Theorie als Passion" (2015-2030)⁷ hat die Digitalisierung und Erschließung des wissenschaftlichen Nachlasses des Soziologen Niklas Luhmann zum Ziel. Projekt-Datenmanagement und -Kommunikation erfolgen dabei über eine von der Universitätsbibliothek Bielefeld gehostete GitLab-Instanz.

Der intensive Einsatz der Plattform lässt sich an einigen Zahlen ablesen: Die unter dem Luhmann-Projekt versammelten 57 Repositories haben eine Größe von insgesamt 5,5 GB und umfassen ca. 5.600 issues (2.500 davon "open", d.h. in Bearbeitung). Die Bandbreite an Dateiformaten umfasst u.a. (TEI-)XML, XSLT, XQuery, XProc, JS, Python, HTML, CSS, MD, Tabellen und Textdokumente sowie Binärformate für Bilddateien (JPG, SVG, Tiff) und Audio (mp3, wav). Gespeichert werden die Objekte in Form von TEI-XML-Dateien selbst sowie Modelle und Skripte zur Qualitätssicherung, außerdem Skripte für die interne Editingsumgebung und für das Back- und Frontend der Digitalen Edition. Hinzu kommen Worddateien, Excellisten, Bilder u.ä. zur internen Dokumentation. Derzeit sind 21 Mitarbeitende als project member verzeichnet. Die Zahl der pro Tag erfolgten commits ist schwer zu beziffern und für jedes repository unterschiedlich, es dürfte sich in den Kern-Repositories um eine Zahl im mittleren zweistelligen Bereich handeln.⁸

Neben der Funktion als Datenspeicher wird GitLab von Beginn an als primäres Tool zur Kommunikation, Dokumentation und Aufgabenverteilung genutzt. Systematische Dokumentation geschieht über Markdown und git pages .

Der Austausch darüber, was im Projekt zu besprechen, entscheiden oder erledigt ist, wird über issues geführt. Die Inhalte reichen von Fehlermeldungen über Modellfragen bis hin zu fachwissenschaftlich-editorischen Diskussionsbeiträgen. Durch den nicht verpflichtenden Einsatz von Labels kann eine Kategorisierung der Issues vorgenommen werden. Todos werden in unterschiedlichen Granularitätsstufen festgelegt (spezifische wie "Button xy in der Anzeige um 10px nach rechts verschieben" oder allgemeine wie "alle Literaturverweise im editierten Text auszeichnen"). Durch assignments ist jedes Issue einer verantwortlichen Person zugewiesen. Das Mentioning von Personen stellt eine Möglichkeit dar, Mitarbeitende auf einen Sachverhalt aufmerksam zu machen, ohne dass akuter Handlungsbedarf besteht.

Beobachtungen aus der Anwendung

Die zur Routine gewordene Nutzung von GitLab wird im Arbeitsalltag nur noch selten wahrgenommen. Von Anfang an unterliegt sie keiner Kontrolle, d.h. es werden keine Vorgaben zu Issue-Gestaltung, Label-Verwendung und Ähnlichem gemacht. Das bietet die notwendige Flexibilität, den unterschiedlichen Ansprüchen gerecht zu werden, führt aber, neben bewährten Best Practices, teilweise auch zu Wildwuchs, wie die folgenden Beispiele verdeutlichen.

Die oft kritisierte, nicht nur für Technik-ungeübte Menschen schwer überwindbar scheinende Einstiegshürde der abstrakten git-Arbeitsweise (Chacon & Straub 2014) wird mit der Installation des GitHub Desktop Clients⁹ umgangen. Allgemein kommen die Mitarbeitenden so gut mit den relevanten git-Befehlen zurecht. Es kommt selten zu Merge-Konflikten, da sich im Zuge der Nutzung auch das Bewusstsein für die Repository-Struktur, das Verhältnis zwischen remote und lokaler Kopie und die Gefahr möglicher Überschneidungen aufgrund fehlender Absprache entwickelt hat.

Die anfallende Maintenance etwa bei Installation oder Update wird durch die eigentliche Stärke von git – Versionierung und Versionskontrolle – ausgeglichen. Die Möglichkeit, "falsche" commits auch nach längerer Zeit rückgängig machen zu können, Fehler durch die Nachvollziehbarkeit von Änderungen schnell zu identifizieren sowie das "Backup-Gefühl", dass durch die zentrale Datenhaltung kein Verlust von lokal gespeicherten Daten droht, werden von den Mitarbeitenden als positiv und rückversichernd wahrgenommen.

Die Bearbeitung eines Issues findet im Allgemeinen mit einem commit der bearbeiteten Daten einen Abschluss, ergänzt durch eine verpflichtende stichwortartige commit message. Dieser Workflow weist auf die Funktion der Repositories als "Forschungstagebuch" hin. Aus den meist ausführlichen Diskussions-Issues und der commit history entsteht so über die Zeit neben der expliziten Projektdokumentation eine umfassende implizite Dokumentation der gesamten Arbeit und Forschung: Theoriebildung (z.B. "Was sind unsere Editionsprinzipien?", "Was ist das Werk?") findet oft als Ergebnis der Kombination von Pro-

blem und daraus folgender fachwissenschaftlicher-technischer Diskussion statt.

Neben dieser Möglichkeit zur freien geisteswissenschaftlichen Arbeit unterstützen Issue assignment und todos die tägliche Arbeit, indem Verantwortlichkeiten eindeutig zugewiesen sind. Sichtbarkeit der eigenen Arbeit für sich selbst und andere sowie ein Gefühl des "miteinander Arbeitens" trotz räumlicher Trennung sind weitere positive Aspekte.

Gleichzeitig zeigen sich hier die Schattenseiten. Das Tool birgt die Gefahr, zum Kontrollinstrument zu werden, ob beabsichtigt oder nicht. Indem alle einer Person zugewiesenen Aufgaben, das Ergebnis und der Zeitpunkt ihrer Erledigung jederzeit klar für alle einsehbar sind, wird das GitLab ungewollt zu einer datenschutzrechtlich nicht unproblematischen Kontrollinstanz über Arbeitszeiten und -leistungen. Da die Mitarbeitenden keine Möglichkeit haben, sich gegen die Nutzung dieses Tools zu entscheiden, stehen Arbeitgeber und Projektleitung in der Verantwortung, sicherzustellen, dass die Mitarbeitenden keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen oder unangemessene Kontrolle befürchten müssen.

Eine ungefilterte Kommunikation über Issue-Kommentare kann zu Missverständnissen führen ("Dienstleistungsfühl"), etwa wenn Mitarbeitende sich durch das unangesprochene Setzen von Zu-Erledigten tasks oder due dates und ungefragtes Kommentieren bevormundet fühlen oder dies als übergriffig empfinden. Der eingangs erwähnte Wildwuchs wiederum ist häufig auf die sehr unterschiedlichen Arbeitsweisen der Mitarbeitenden zurückzuführen, insbesondere hinsichtlich der Strukturierung und Verwendung von Issues.

Fehlende guidelines und nicht vorhandene Sachkenntnis haben negative Auswirkungen auf die Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit des GitLabs, beispielsweise durch fehlende oder unsachgemäße Nutzung von Labels oder einem Mentioning vieler, nicht betroffener Personen, was ein "Aufblähen" der persönlichen todo-Liste zur Folge hat. Nichtssagende commit messages schränken die Dokumentationsfunktion der commit history ein.¹⁰

Die Kommentarfunktion und freie Gestaltbarkeit sind ein unverzichtbares Mittel, um Ideen, Konzepte und Theorien entwickeln zu können. Die Folge sind jedoch viele bis zur Undurchdringlichkeit angewachsene Issues, in denen zu viele Themen unstrukturiert "zusammengesammelt" worden sind. Groß ist zudem die Verlockung, das GitLab als persönliches Notizbuch zu gebrauchen, wobei mitunter die Einsehbarkeit für die anderen Projektmitglieder vergessen wird. Diese Nutzung als "ausgelagertes Gehirn" des Projekts macht das GitLab zwar zum zentralen Forschungsdatenrepository, aber beim Versuch, dessen effiziente (Nach-)Nutzung zu gewährleisten, prallen die Notwendigkeit, eine möglichst freie und flexibel nutzbare Arbeitsplattform bereitzustellen, und der Bedarf nach Ordnung durch Moderation und Vorgaben spürbar aufeinander.

Lessons Learned

Eine effektive Nutzung von GitLab als Projektmanagement-Tool erfordert vor allem eine strikte Trennung der verschiedenen issue-Typen (Diskussion, Bug, etc.). Die Implementierung von issue templates, eine standardisierte label-Vergabe und Regeln darüber, zu welchem Zeitpunkt ein Thema in ein neues issue ausgelagert wird, können helfen, Redundanz zu verringern und die Qualität der Dokumentation zu verbessern. Überlange issues sollten vermieden oder die Ergebnisse übersichtlich dokumentiert werden. All dies erfordert ein Bewusstsein für den hohen Pflegeaufwand, für den personelle Ressourcen eingeplant und ausdrücklich freigestellt werden müssen.

Fazit

Wir haben eingangs die Frage gestellt, wie ein Werkzeug, das auf Produktion und Softwareentwicklung ausgerichtet ist, den Umgang der Projektbeteiligten miteinander und mit dem eigenen Arbeiten beeinflusst. Unsere Beobachtungen zeigen, dass es eine DH-spezifische Nutzung von git gibt. Macht erst – und gerade – diese nicht intendierte geisteswissenschaftliche Nutzung aus Plattformen wie GitLab ein – adäquates – Projektmanagement-Tool? Eine GitLab-Instanz kann ein Forschungstagebuch darstellen und als solches bedeutende Einblicke in die Entwicklung und Theoriebildung von Projekten bieten, deren Veröffentlichung die Forschung nachhaltig bereichern würde. Diese Anwendung erfordert jedoch sorgfältige Planung, konstante Pflege und kommt nicht völlig ohne Regeln aus. Um allgemeingültige Empfehlungen für die DH-Community entwickeln und Best Practices etablieren zu können, bedarf es allerdings weiterer Erfahrungsberichte aus der DH-Praxis, die zeigen, wie Werkzeuge dieser Art mit Erfolg eingesetzt werden.

Fußnoten

1. Zur Eignung speziell von GitHub und Versionierungsverwaltung als Digital Library s. die Studie von Minkova (2018).
2. Git (<https://git-scm.com/>), GitHub (<https://github.com/>), GitLab (<https://gitlab.com/>).
3. Dazu beitragen dürfte der Umstand, dass git gerade Text-basierte Dateiformate besonders gut verarbeiten kann. Vgl. Huskey 2023, 19, und Spiro & Smith 2016, Folie 20.
4. Eine etwas ältere Übersicht (Stand 2019) bietet F. Cremer in seinem Blogpost (Cremer 2019), in der er die im deutschsprachigen kaum existente und im englischsprachigen Raum vorwiegend auf Projektplanung ausgerichtete Literatur beklagt. Das gerade erschienene Werk von Cremer et al. 2024 beschäftigt sich ausführlicher mit scrum, einem Modell für das agile Projektmanagement, geht jedoch auch nicht weiter auf die kollaborative Arbeit mit git ein.
5. Die Ergebnisse dieser speziell auf GitHub ausgerichteten Studie umfassten Bedenken bez. Geschäftsmodell

und Langzeitsicherung der Daten einerseits, die hohe Einstiegshürde beim Erlernen von git sowie die relative Ungeeignetheit für nicht-textliche Daten andererseits. Vgl. dazu auch Spiro & Smith 2016 und den Blogartikel Spiro 2016b.

6. Zur Rollenverteilung in kollaborativen DH-Projekten s. auch Gardiner & Musto 2015, 43-66. Komprecht und Röwenstrunk (2016, 519) weisen auf die Hürden bei der Festlegung von Zuständigkeiten und die Bedeutung einer "offene[n] und kollegiale[n] Informationspolitik" hin.
7. Siehe das laufende Portal "Niklas Luhmann-Archiv" unter <https://niklas-luhmann-archiv.de/>.
8. Als Bsp. für ein derzeit stark in Bearbeitung befindliches Repository ("manuskripte") ergibt eine git log-Abfrage (für den Zeitraum 11. und 12.07.24) 42 commits von insgesamt 4 bearbeitenden Personen.
9. Projektwebseite, Download und Dokumentation unter <https://github.com/apps/desktop>.
10. Vgl. dazu "But that in itself does not solve the problem of haphazard record-keeping. In the absence of any project guidelines for using Git, contributors can make as few or as many commits as they please. And since there are few rules about the content of a commit message, it is possible, and unfortunately common, for contributors to do the bare minimum by writing generic messages (e.g., "Adding some files" or "Fixed a bug") without any further documentation, greatly reducing the usefulness of a project's log [...]." Huskey 2023, 14.

Bibliographie

- Broyles, Paul A.** 2020. Digital Editions and Version Numbering. *Digital Humanities Quarterly*, 14(2). <http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/14/2/000455/000455.html> (Zugriff: 09.07.24).
- Chan, Anela, Richard Chenhall, Tamara Kohn und Carolyn Stevens.** 2017. "Interdisciplinary collaboration and brokerage in the digital humanities." *Digital Humanities Quarterly*, 11(3). <http://digitalhumanities.org:8081/dhq/vol/11/3/000336/000336.html> (Zugriff: 13.07.24).
- Chacon, Scott, und Ben Straub.** 2014. *Pro git*. Berlin: Springer Nature. <https://git-scm.com/book/en/v2> (Zugriff: 12.07.24).
- Cremer, Fabian.** 19. März 2019. "Gottes Werk und Teufels Beitrag: Ein Essay zu Digital Humanities und Projektmanagement." *DHdBlog*. <https://dhd-blog.org/?p=11283> (Zugriff: 11.07.24).
- Cremer, Fabian, Swantje Dogunke, Anna Maria Neubert, Thorsten Wübbena.** 2024. *Projektmanagement und Digital Humanities. Zur klugen Gestaltung der Zusammenarbeit*. Bielefeld: Bielefeld University Press.
- Edmond, Jennifer.** 2016. "Collaboration and Infrastructure". In *A new companion to digital humanities*, hg. von Susan Schreibman, Ray Siemens, und John Unsworth, 54-65. Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons.

Gardiner, Eileen, und Ronald G. Musto. 2015. *The digital humanities: A primer for students and scholars*. New York, NY: Cambridge University Press.

Huskey, Samuel J. 2023. "Committing to reproducibility and explainability: using git as a research journal." *International Journal of Digital Humanities* (2024) 6: 9-21. <https://link.springer.com/article/10.1007/s42803-023-00076-9> (Zugriff: 11.07.24).

Jannidis, Fotis. 2017. "Grundbegriffe des Programmierens". In *Digital Humanities*, hg. von Fotis Jannidis, Hubertus Kohle und Malte Rehbein, 68-95. Stuttgart: J.B. Metzler.

Komprecht, Anna Maria, und Daniel Röwenstrunk. 2016. "Projektmanagement in digitalen Forschungsprojekten. Ein Leitfaden für interdisziplinäre und kooperative Drittmittelprojekte im Umfeld Digitaler Editionen." In *'Ei, dem alten Herrn zoll'ich Achtung gern'. Festschrift für Joachim Veit zum 60. Geburtstag*, hg. von Kristina Richts und Peter Stadler., 509-522. München: Allitera Verlag.

Minkova, Miglena. 2018. "Github as a digital library." MA Thesis. <https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1305693&dsid=-7777> (Zugriff: 17.07.24).

Nüst, Daniel. 2018. "git für DH." Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1299031>. (Zugriff: 11.07.24).

Schöch, Christoph. 2017. "Crowdsourcing". In *Digital Humanities*, hg. von Fotis Jannidis, Hubertus Kohle und Malte Rehbein, 206-212. Stuttgart: J.B. Metzler.

Spiro, Lisa. 2016a. "Evaluating GitHub as a Platform of Knowledge for the Humanities." In *Digital Humanities 2016: Conference Abstracts*. Jagiellonian University & Pedagogical University, Kraków: 688-690. <https://dh2016.adho.org/abstracts/225> (Zugriff: 11.07.24).

Spiro, Lisa. 11.05.2016b. "Studying How Digital Humanists Use GitHub." *Digital Scholarship in the Humanities. Exploring the digital humanities*. <https://digitalscholarship.wordpress.com/2016/05/11/studying-how-digital-humanists-use-github/> (Zugriff: 11.07.24).

Spiro, Lisa und Sean Morey Smith. 2016. "Evaluating GitHub as a Platform of Knowledge for the Humanities." Präsentation. <https://pdfs.semanticscholar.org/487a/ec5a6a15adc5f03c90ddf3c84e29ab7f2358.pdf> (Zugriff: 11.07.24).

Vorträge: Tool oder Resource

Kontrollierte Vokabulare, Thesauri, Klassifikationen, Normdaten? - Ein Ordnungs- und Bewertungssystem für wissenschaftliche Vokabulare: Das Register für historische und objektbezogene Vokabulare und Normdaten (R:hovono)

Wegener, Marius

marius.wegener@bibliothek.uni-halle.de
Historisches Datenzentrum Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Deutschland
ORCID: 0009-0007-6782-1865

Freytag, Julian

julian.freytag@geschichte.uni-halle.de
Historisches Datenzentrum Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Deutschland
ORCID: 0009-0002-0622-2184

Liebing, Katja

katja.liebing@geschichte.uni-halle.de
Historisches Datenzentrum Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Deutschland
ORCID: 0009-0001-1624-6465

Möller, Katrin

katrin.moeller@geschichte.uni-halle.de
Historisches Datenzentrum Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Deutschland
ORCID: 0000-0003-4090-5667

Simons, Olaf

olaf.simons@pierre-marteau.com
Historisches Datenzentrum Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Deutschland
ORCID: 0000-0001-9230-4666

Purschwitz, Anne

anne.purschwitz@geschichte.uni-halle.de
Historisches Datenzentrum Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Deutschland
ORCID: 0000-0002-2754-8792

Zielsetzung

Die Bedeutung von Vokabularen und Normdaten hat sich in der digitalisierten Welt intensiv gewandelt. Sie besitzen wesentliche Funktionen bei der Entwicklung Künstlicher Intelligenz und Natural Language Processings (Ehrmann 2024), aber auch bei der Datenkuration, -erschließung, -vernetzung und letztlich bei der Datenanalyse. Mit der Digitalisierung steigt daher auch das Interesse an Vokabularen und Normdaten rasant. Gleichzeitig wächst die terminologische Unübersichtlichkeit. Dabei ist heute nicht immer klar, was genau unter kontrollierten Vokabularen, Thesauri oder Ontologien zu verstehen ist, wo Schwerpunkte, Zielsetzungen oder Nutzungsoptionen genau liegen.

Daher werden in vielen Forschungs-, Sammlungs- und Erschließungsprojekten historisch arbeitender Disziplinen direkt oder indirekt kontrollierte Vokabulare, Thesauri, Klassifikationen oder Normdaten erstellt, die äußerst unterschiedliche Zwecke und Zielrichtungen verfolgen. Für Nachnutzende wird es daher immer wichtiger, einen schnellen Eindruck von der Art und Zusammensetzung von Vokabularen zu gewinnen und sich über die Einsatzmöglichkeiten zu informieren. Besonders in den geisteswissenschaftlichen Disziplinen wurden (heute abgeschlossene und in Büchern publizierte) Kategoriensysteme und Taxonomien mit viel Aufwand entwickelt, stehen momentan aber noch nicht als Linked Open Data oder in anderen offenen Formaten zur Verfügung. Andere Projekte verfügen nicht über die Ressourcen oder technischen Systeme, um in der Forschung entstandene Vokabulare einer größeren Community zur Verfügung zu stellen. Dadurch sind grundlegende Arbeiten wenig sichtbar. Erarbeitete Vokabulare sind somit schwer aufzufinden oder können wegen mangelnder Offenheit nicht gemäß der FAIR-Prinzipien nachgenutzt werden. Gleichzeitig fehlen zentrale Informationen über Nachnutzungsmöglichkeiten. Die Arbeitsgruppe Data Connectivity (TA2) des Konsortiums NFDI4Memory hat darum ein Datenmodell entwickelt, mit dem die Erfassung kontrollierter Vokabulare und Normdaten der historisch arbeitenden Disziplinen geleistet wird, mit dem sie diese Lücke schließen möchte.

Das Register historischer und objektbezogener Vokabulare und Normdaten (R:hovono) soll in Zukunft digital vernetzte Forschungsdateninfrastrukturen unterstützen und zwar dadurch, dass es einen Überblick über möglichst viele einschlägige Vokabulare bietet, die relevant für die historisch arbeitende Community sind und die verstreut vorliegenden Informationen zusammenführt. Mit dem Register verbunden ist eine begriffliche Schärfung von Terminolo-

gien über Vokabulare, kombiniert mit einem Bewertungssystem, das Nutzer*innen einen Eindruck von der Qualität und von Verwendungsszenarien verschaffen kann. In diesem Sinne soll hier für die spezifische Community der historisch arbeitenden Disziplinen ein Arbeitsinstrument geschaffen werden, das zugleich Daten an übergreifende Register mit stark reduzierter Informationsbreite liefert und diese ergänzt (Cimiano et al. 2020).

Der Vortrag soll einen Überblick zu den methodischen Überlegungen geben und die Mechanismen der Qualitätssicherung und "Bewertung" diskutieren.

Methode

Zur Erstellung unseres Registers war es essentiell, die spezifischen Bedarfe der Community zu ermitteln. Darum wurde diese bereits im Rahmen der Antragsphase von NFDI4Memory umfassend mit einbezogen. In 95 Problem-Stories wurden Normdaten, Vokabulare und ihre technische Verfügbarkeit sowie die Rolle von Metadaten als wichtiger Anforderungspunkt beschrieben (NFDI4Memory, 2021). Die hohe Bedeutung von Terminologien spiegelt sich auch in der interdisziplinären Querschnittssection „Metadaten, Terminologien, Provenienz“ wieder. Zur Bedarfsermittlung führten wir eine Umfrage bezüglich Arbeitsweisen, Erstellungsprinzipien und Nutzungsmöglichkeiten von Vokabularen mit den Participants sowie Tiefeninterviews durch, deren Ergebnisse wir im Vortrag vorstellen möchten. Auf diese Weise erfolgte eine Analyse von Erfahrungen, Schwierigkeiten, Mängeln und Wünschen im Kontext von Terminology Services (vgl. auch Mayr 2006).

Die daraus ermittelten Bedarfe der Participants verwiesen in der Breite auf die Schaffung einer hohen Datenqualität und gezielten Datenkuration, Beratung und Wissenstransferleistungen. Zum Teil wurden auch Dienstleistungen zur GND gewünscht, sowie einige technische Services und Linked Open Data-Angebote.

Das Register R:hovono greift diese Bedarfe auf. Ziel ist es, nachgewiesene Vokabulare durch das Register für die Community sichtbar und besser zugänglich zu machen. Dies kann als Basis für die beratende Arbeit von Daten-Stewards, Datenkurator*innen und GND-Agenturen und die weitere Kooperation im Rahmen der Nationalen Forschungsdateninfrastrukturen dienen. Mithilfe der in Entstehung begriffenen GND-Agentur des Konsortiums NFDI4Memory für Geschichtswissenschaft, Normdaten und Datenkuration am Historischen Datenzentrum Sachsen-Anhalt, soll eine weitere Typisierung und Klassifikation der Vokabulare erfolgen, um Interessierten einen Überblick über Möglichkeiten der Nachnutzung und Qualitätsstandards zu erleichtern.

Zudem sollen die Daten an das übergreifende Verzeichnis "Basic Register of Thesauri, Ontologies & Classifications (BARTOC)" mit interdisziplinären Nachweisen von Thesauri, Ontologien und Klassifikationen (<https://bartoc.org/>) ausgeliefert werden. Dort erfasste Metadaten wurden regulär in R:hovono integriert. BARTOC ist bei

bibliothekarischen Einrichtungen schon etabliert und ermöglicht eine nachhaltige interdisziplinäre Übersicht über die fachliche Vielfalt von erschließenden Vokabularen. Es hat aber keine explizite Ausrichtung auf historisch arbeitende Disziplinen und erfasst einen Kerndatensatz. Eine fachgebundene Nutzung benötigt eine vertiefte Erschließung. Dadurch können viele für diese spezifische Community wichtige Informationen nicht inkludiert werden. Diese Lücke schließt nun R:hovono, dessen Strukturierung sich explizit nach den Bedarfen der historisch arbeitenden Community richtet. Zu dieser Community gehören sowohl die klassischen GLAM-Institutionen als auch Wissenschaftler*innen und Bürgerwissenschaftler*innen. Über die entstehende GND-Agentur wurden bereits viele Kontakte auch zu den Citizen Science aufgebaut, wie beispielsweise zum Verein für Computergenealogie und dessen Geschichtlichem Ortsverzeichnis (GOV). Allein dieses Beispiel zeigt, welche relevanten Vokabulare auch in den Citizen Science bestehen. In etwas anderer Hinsicht auch als Verzeichnis wirksam ist die Linked Open Data Cloud, die ebenfalls fachübergreifend Vokabulare erfasst, allerdings für eine begrenzte Anzahl von Domänen. Hier fehlen historisch orientierte Fächer als eigene Domäne. Eine Ausdifferenzierung der Informationen im Sinne der dort etwa etablierten Linguistic Linked Open Data Cloud ist wünschenswert (Chircos et al. 2016).

Aufbau und Gliederung des Erfassungsbogens

Aufgrund der Zielsetzung, bessere Bewertungs- und Einschätzungskriterien für Vokabulare zu schaffen, wurden die Metadaten in Bezug auf BARTOC und die Lider-Projekte in ein deutlich erweitertes Spektrum an Informationen erhoben. Sie zielen vor allem auf eine genauere Übersicht zu den verwendeten und hinterlegten Quelldaten (Nachnutzungsmöglichkeiten für historische Forschungen), Zeitstempeln, inhaltlichen Ausrichtungen und vor allem Crosskonkordanzen mit anderen Vokabularen. Selbstverständlich werden die Informationen über Vokabulare im Register als Metadaten frei nachnutzbar veröffentlicht und stehen mit einer CC0 1.0-Lizenz zur Verfügung. Einen zweiten wichtigen Bereich repräsentieren die Formen der Zugänglichkeit und Lizenzen der Weiterverarbeitung der Vokabulare selbst. Im Wesentlichen folgt der Aufbau des Registers diesen Schwerpunktbereichen:

Kopfdaten/Metadaten

Im Bereich Kopfdaten/Metadaten wird das Vokabular inhaltlich und formal erschlossen, dazu zählen beispielsweise Autorenschaft, Urheberschaft, Publikationsdatum, Absicherung der technischen Umsetzung, Kurzbeschreibung aber auch die Angabe einer funktionalen E-Mail-adresse, um eine langfristige Kontaktaufnahme sicherzu-

stellen. Neben diesen eher allgemeinen Metadaten werden auch Quellen- und Datengrundlagen oder im Vokabular repräsentierte Entitäten abgefragt. Unter Entitäten verstehen wir spezifische Klassen von Begriffen oder Kategorien (z.B. Berufsbezeichnungen, Personen). Durch diese sind eine passgenaue Durchsuchbarkeit und Auswahl von Vokabularen gewährleistet.

Zugänglichkeit/Lizenzen

Im Anschluss an die Erfassung der Metadaten folgen Fragen bezüglich der Zugänglichkeit des Vokabulars. Es werden Arten und Bedingungen des Zugangs erhoben. Diese sind für eine mögliche Vernetzung oder Übernahme durch Forschende wichtig. Neben Fragen zu Lizenzierung, Aktualität, Vollständigkeit oder langfristiger Zugänglichkeit, umfasst der Bereich auch Hilfsangebote für ein besseres Verständnis und damit die Nachnutzbarkeit eines Vokabulars, beispielsweise durch eine Dokumentation oder eine Gebrauchsanweisung.

Crosskonkordanzen

Im Bereich Crosskonkordanzen werden die (teil)automatisierbaren Verbindungen eines Vokabulars zu anderen kontrollierten Vokabularen oder Normdaten auf Begriffsebene oder übergeordnete Kategorien erfasst.

Bereitstellung der Daten

Hier werden technische Standards dargestellt, von Transferprozessen über Ein- und Ausgabeformate, die Software, mit der das Vokabular bereitgestellt wird. API-Schnittstelle oder SPARQL-Endpunkte werden, falls vorhanden, erhoben.

Ausblick und optionale Angaben

Im letzten Abschnitt gibt es die Möglichkeit, in einem Freifeld den Bearbeitungsstand des Vokabulars anzugeben, beispielsweise auch erscheinende Versionen, Übersetzungen oder Aktualisierungen.

Erfassungsprozess und Ausgabe in RDF

Zur Adressierung unterschiedlicher Usergruppen erfolgt die Abfrage der Daten sowohl über eine strukturierte Eingabemaske in LimeSurvey als auch über den direkten Eintrag in der Wikibase-Instanz FactGrid. Das in LimeSurvey verwendete „klassische“ Umfrageformat ermöglicht den Beteiligten einen einfachen Zugang und stellt sicher, dass

alle wesentlichen Informationen angegeben werden müssen. Von Vorteil ist außerdem, dass eine (semi)automatische Übertragung in FactGrid gewährleistet ist. Daten werden über FactGrid gehostet und ausgeliefert. Dies ermöglicht letztlich die Nutzung vielfältiger und komplexer Abfragen über RDF und SPARQL sowie die Bereitstellung in zahlreichen Datenformaten.

Um eine möglichst barrierearme Eintragungsmöglichkeit zu gewährleisten, haben wir ein Codebuch veröffentlicht (Freytag et al. 2024a). Außerdem bieten wir an, die Eintragung gemeinsam mit den Datengeber*innen online durchzuführen. Wir haben zusätzlich eine Dokumentation veröffentlicht, um unser Register und seine Ziele für die Community nachvollziehbar darzustellen (Freytag et al. 2024b).

Aufgrund der Standardisierung lassen sich die in LimeSurvey generierten Daten in eine Wikibase-Listeneingabe überführen. In der Eingabe wurden bereits die Property-Nummern der FactGrid-Instanz als Identifier in den einzelnen Eingabefeldern genutzt. Die folgende Abfrage listet diese Properties mit den auf ihnen liegenden Nutzungshinweisen und den einzelnen in Selektionen vorgegebenen Antwortoptionen: <https://tinyurl.com/28rrusjy>.

FactGrid soll einerseits als Repertorium für Metadaten zu Vokabularen, aber auch als Hintergrundressource für das Interface genutzt werden. Die Wikibase-Datenbank wird Feldinformationen entsprechend der spezifizierten Anfragen der Nutzenden auf dem in Entwicklung befindlichen Web-Interface einspielen. Durch die Abfragen werden Datenpakete erzeugt, die sich als csv, tsv oder json (CC0 1.0-Lizenz) herunterladen lassen.

Ein zusätzlicher Nutzen und Service entsteht durch die optionale Einspielung von Vokabularen in die Wikibase-Instanz. Auf diese Weise können sowohl einfache Metadaten von extern vorliegenden Vokabularen verwaltet, als auch komplette Vokabulare inklusive ihrer Kategorien im Objektgefüge der Plattform integriert werden. Dadurch ist auch der einfache Download der gehosteten Vokabulare möglich, der es den Nutzenden beispielsweise ermöglicht, diese für Reconciling mit OpenRefine zu nutzen oder aber auch zur Erschließung ihrer Forschungsdaten. Unsere ersten Erfahrungen zeigen, dass sich SPARQL-Abfragen sowohl von Vokabularen als auch von Metadaten einfach übertragen lassen.

Es ist in der Wikibase-Instanz möglich, Daten gezielt in Gebrauchskontexten anzufassen. Hierbei werden einzelne Bearbeitungen der jeweiligen Vokabulare mit Angaben zu Bearbeitenden und ihren Überarbeitungen angereichert. Dies soll eine langfristige Erhaltung punktueller Funktionsfähigkeit und eine dynamische, aktuelle Datenlage ermöglichen.

Besonders relevant ist deshalb auch, die Projekte selbst zur Kuratierung der jeweiligen Datenlage zu befähigen und damit Kommunikationsverluste zu minimieren. So kann sich unsere Redaktion auf Beratung, Optimierung von Prozessen und Qualitätssicherung von Arbeitsschritten in der Wikibase-Instanz fokussieren. Das Zusammenwirken von Wikibase-Instanz mit Ein- und Ausgabertools ist innovativ.

Graphdatenbanken werden bei der Etablierung von Standards sehr schnell unhandlich – es gibt keine Eingabeschablonen, sondern sie erzeugen Netze von Verbindungen, die kohärent abgefragt werden müssen. Durch die Eingabe über LimeSurvey und die Datenbankabfrage über ein gesondertes Interface soll Standardisierung bei Datengenerierung und Datenausgabe erzeugt und technikaffine, wie auch inhaltsaffine Bearbeitende optimal unterstützt werden. Im Projekt werden so konsequent vorhandene Ressourcen nachgenutzt und keine neue Software entwickelt.

Für die so gewonnenen Daten möchten wir anschließend eine Bewertungsmatrix entwickeln. Für diese wurden theoretische Vorannahmen gemacht und in ein Stufenmodell überführt, das wir im Vortrag vorstellen möchten. Sie soll aber auch mit den gewonnenen Daten aus der Erhebung validiert werden. Damit möchten wir nicht nur einen Eindruck zu Verwendungszwecken und Datenqualität von Vokabularen vermitteln, sondern diese auch transparenter sichtbar machen. Zugunsten einer breiten Nutzung und Recherchemöglichkeit, werden die Metadaten von R:hovono auf einer separaten Webseite strukturiert und durchsuchbar ausgegeben. Dies kommt den Nutzungsbedürfnissen der breiten Community entgegen.

Fazit

Für die durch die geschichtswissenschaftliche Community in Befragungen geschilderten Problemlagen in Bezug auf Vokabulare und Normdaten, bietet das entwickelte Register einen innovativen Lösungsvorschlag. Durch die zentrale Erfassung von Vokabularen und Normdaten leisten wir einen Beitrag dazu, diese auffindbar, zugänglich, interoperabel und nachnutzbar zu halten. Parallel wurde eine Begriffsschärfung mithilfe der Erarbeitung eines Glossars von Vokabulartypen geleistet. Das Register ist mit dem vorhandenen fächerübergreifenden Verzeichnis BARTOC mithilfe eines Kerndatensatzes verknüpft. Es erbringt aufgrund der fachspezifischen Orientierung und der erweiterten Erfassung von Informationen einen originären Mehrwert für geschichtswissenschaftliche Akteure. Wie dargestellt entspricht dies den kommunizierten Bedürfnissen der Fachcommunity. Um möglichst geringe Beteiligungshürden zu gewährleisten, können Nutzende ihre Vokabulare neben FactGrid auch über das Umfrage-Tool LimeSurvey beitragen. Dort reicht es aus, den Kerndatensatz einzugeben, es sind aber auch umfassende Angaben, zum Beispiel zu Crosskonkordanzen, oder der zugrundeliegenden Methodik möglich. Die bereits erfolgten Einträge sind bei FactGrid abrufbar. Zudem wird aktuell an einem Interface gearbeitet, das ein übersichtliches Durchsuchen von R:hovono ermöglicht.

Bibliographie

Cimiano, Philipp, Christian Chiarcos, John P. McCrae und Jorge Gracia. 2020. *Linguistic Linked*

Data: Representation, Generation and Applications. Cham, Switzerland: Springer.

Chiarcos, Christian, John McCrae und Philipp Cimiano. 2013. „Towards Open Data for Linguistics: Lexical Linked Data.“ In *New Trends of Research in Ontologies and Lexical Resources: Ideas, Projects, Systems*, hrsg. von Alessandro Oltramari, 7–25. SpringerLink Bücher. Berlin, Heidelberg: Springer. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-31782-8>. Zugriff am 24. Juli 2024.

Ehrmann, Maud, Ahmed Hamdi, Elvys Linhares Pontes, Matteo Romanello und Antoine Doucet. 2024. „Named Entity Recognition and Classification in Historical Documents: A Survey.“ *ACM Computing Surveys* 56 (2): 1–47. <https://doi.org/10.1145/3604931>. Zugriff am 24. Juli 2024.

Freytag, Julian, Katja Liebing, Katrin Moeller, Anne Purschwitz, Olaf Simons und Marius Wegener. 2024. „Codebuch zur LimeSurvey-Umfrage und FactGrid-Eintragung für das Register historischer und objektbezogener Vokabulare und Normdaten (R:hovono)“ 1.0. Zugriff am 26. November 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11031743>.

Freytag, Julian, Katja Liebing, Katrin Moeller, Anne Purschwitz, Olaf Simons und Marius Wegener. 2024. „Dokumentation zum Register historischer und objektorientierter Normdaten und Vokabulare (R:hovono)“ 1.0. Zugriff am 24. Juli 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11033367>.

Mayr, Philipp. 2006. „Thesauri, Klassifikationen & Co - die Renaissance der kontrollierten Vokabulare?“. In *Vom Wandel der Wissensorganisation im Informationszeitalter*, 151–70. Bad Honnef: Bock + Herchen, 2006. DOI: 10.18452/2328. Zugriff am 24. Juli 2024.

NFDI4Memory. 2021. „Problem Stories.“ Zugriff am 24. Juli 2024. <https://4memory.de/problem-stories-overview/>.

Zeng, Marcia Lei. 2005. „Construction of Controlled Vocabularies: A Primer.“ Kapitel 1-4. Zugriff am 24. Juli 2024. <https://marciazeng.metadataetc.org/Z3919/>.

Korpus 4.0 - Ein innovativer Workflow zur Erstellung eines Korpus wissenschaftlicher Texte

Kalmer, Silke

silke.kalmer@tu-darmstadt.de
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt,
Deutschland
ORCID: 0009-0006-2292-058X

Freund, Jens

jens.freund@tu-darmstadt.de
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt,
Deutschland
ORCID: 0000-0001-6232-7568

Hammer, Angela

angela.hammer@tu-darmstadt.de
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt,
Deutschland
ORCID: 0000-0002-8711-3221

Geißner, Andreas

andreas.geissner@tu-darmstadt.de
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt,
Deutschland
ORCID: 0000-0002-6996-4671

Kampkaspar, Dario

dario.kampkaspar@tu-darmstadt.de
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt,
Deutschland
ORCID: 0000-0002-0118-0811

Einleitung

Digitale Textkorpora bilden eine wichtige Grundlage für viele Gebiete der Digital Humanities, sei es als Forschungsgrundlage oder für das Testen und Anwenden von Analysewerkzeugen (Schöch et al., 2020). Der Aufbau solcher Korpora ist aber mitunter langwierig (Westergaard et al., 2018) und das Bereitstellen aufwändig. Die Bibliothek als traditioneller Ort zur Versorgung mit Literatur bietet sich für einen Workflow zur Erstellung sowie zur Bereitstellung von solchen Korpora an.

Im Rahmen des DFG-geförderten Projekts Workflow Digitale Medien¹ arbeitet die Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt (ULB) daran, ein Korpus aus wissenschaftlicher Open Access (OA) Literatur in einem einheitlich strukturierten XML-Format über frei zugängliche Schnittstellen bereitzustellen. Forschende sollen die Möglichkeit erhalten, alle Arten wissenschaftlicher Dokumente, zum Beispiel Zeitschriftenartikel, E-Books oder Konferenzbände, in großen Mengen über diese Schnittstellen abzurufen, um sie anschließend beispielsweise für Text- und Data-Mining-Analysen nutzen zu können. Zusätzlich zu den Texten werden alle für den Workflow entwickelten Konzepte und Skripte Open Source zur Verfügung gestellt, um deren Nachnutzbarkeit zu gewährleisten. Im vorliegenden Vortrag² wird ein Überblick über den Workflow, die Datengrundlage und Zugriffsmöglichkeiten sowie den aktuellen Entwicklungsstand des Projekts gegeben.

Überblick und Ziele

In der ersten Projektphase konzentriert sich das Projekt unter anderem auf die Bereitstellung von OA-Zeitschriftenartikeln. Die Artikel werden von verschiedenen Verlagen aggregiert, sofern möglich unmittelbar in ein einheitliches XML-Format auf der Grundlage des Formats der Text Encoding Initiative (TEI Consortium, 2024) konvertiert und über Schnittstellen öffentlich abrufbar gemacht. Wann immer möglich, werden neben den eigentlichen Texten auch Begleitmaterialien, insbesondere die Abbildungen, mit aggregiert, um sie später ebenfalls bereitzustellen. Sämtliche im Rahmen des Projektes entwickelten Skripte und Tools werden ebenfalls unter freien Lizenzen veröffentlicht.

Für Forschende sollen damit zukünftig die zeitaufwändigen Schritte des Dokument-Harvestings von unterschiedlichen Verlagsplattformen, die rechtliche Prüfung zur Nutzbarkeit der Dokumente und deren Homogenisierung in ein einheitliches Dateiformat entfallen, die häufig als Vorbereitungsschritte wissenschaftlicher Text- und Data-Mining-Projekte notwendig sind. In Absprache mit einem Advisory Board werden dabei die Anforderungen von Forschenden besonders mit berücksichtigt. Das Advisory Board besteht aus 11 Forschenden und Mitgliedern anderer Infrastruktureinrichtungen (Wissenschaftliche Bibliotheken, Universitäten, Hessisches Zentrum für Künstliche Intelligenz (hessian.AI), GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften) und berät das WDM-Projekt seit November 2023 zu allen Entwicklungen. Dies stellt nicht nur die Nutzung der Inhalte durch Forschende sicher, sondern auch die Nachnutzbarkeit der entwickelten Konzepte und Skripte durch andere Bibliotheken. Die Treffen mit dem Advisory Board lieferten bereits wertvolle Anregungen, beispielsweise zur Auswahl der Texte für das Korpus sowie zu deren Langzeitarchivierung und Bereitstellung.

Durch das Advisory Board und einen öffentlichen Workshop des Projekts haben sich Kontakte zu anderen Bibliotheken in Deutschland und der Schweiz ergeben, die an

Projekten arbeiten, aus deren einzelnen Aspekten sich Synergien zum WDM-Projekt ergeben könnten.

Perspektivisch ist geplant, gemeinsam mit anderen Bibliotheken eine arbeitsteilige Sammlungs- und Bereitstellungsinfrastruktur für OA-Literatur aufzubauen und Lösungen zu finden, wie darüber hinaus auch lizenzpflichtiges Material für berechtigte Forschende der betreffenden Einrichtungen bereitgestellt werden könnte.

Workflow

Ausgangspunkt des in Abbildung 1 schematisch dargestellten Workflows ist die Entscheidung darüber, welche Literatur bereitgestellt werden soll. Die ULB verfolgt dabei zwei Ansätze: On Demand (Anschaffungswünsche von Forschenden) und Just in Case (Erwerbungsentscheidungen der Bibliothek auf der Grundlage ihres Sammelprofils). Sobald auf diese Weise relevante Literatur identifiziert wurde, erfolgt im zweiten Schritt eine Prüfung, ob die Publikationen lizenzrechtlich im Rahmen des Workflows verarbeitet und bereitgestellt werden dürfen. Häufig geht dies mit einer Anfrage bei den betreffenden Verlagen einher, ob die Publikationen durch den Verlag bereits in einem XML-Format mit den zugehörigen Abbildungen kontinuierlich an die ULB geliefert oder, beispielsweise über eine API, zugänglich gemacht werden können. Hier konnte die ULB bereits mit mehreren Verlagen Vereinbarungen treffen.

Der Abruf der Dokumente auf die Speichersysteme der ULB erfolgt dann mittels selbst entwickelter Python-Harvesting-Skripte. Für die Konversion der Verlags-XML-Dokumente in das TEI/XML-Zielformat werden im Projekt entwickelte XSLT-Skripte genutzt. Vor der eigentlichen Konversion erfolgt eine Validierung, mit der geprüft wird, ob die Verlags-XML-Dokumente durch das Stylesheet verarbeitet werden können oder ob das Skript zuvor angepasst werden muss bzw. die Dokumente bei verlagsseitigen Fehlern an diesen zur Korrektur zurückgegeben werden müssen.

Nach erfolgreicher Validierung werden die Verlagsdokumente gemäß dem Open Archival Information System (OAIS) Modell (CCSDS, 2012) zunächst in Form sogenannter Archival Information Packages langzeitarchiviert. Dazu kommt die Open-Source-Software Archivematica³ zum Einsatz. Anschließend werden Kopien der Daten aus Archivematica entnommen und in das DSpace⁴-Dokumentenrepositorium TUStorage⁵ eingespielt, das als Speicherort für die ursprünglichen Verlagsdokumente dient (Verlags-XML- und PDF-Dokumente sowie Bilddateien). Von dort werden die XML-Dokumente zur Konversion ins TEI/XML-Format in eine eXist-XML-Datenbank⁶ kopiert und über Schnittstellen für den automatisierten Abruf durch Forschende zur Verfügung gestellt.

Während die bisher beschriebenen Workflow-Schritte bereits prototypisch implementiert wurden, befinden sich die folgenden, in Abbildung 1 hellblau dargestellten Schritte noch in der Entwicklung. Alle über den Workflow bereitgestellten Dokumente sollen durch automatisierte Metada-

teneinspielungen im hebis-Verbundkatalog⁷ nachgewiesen und damit einfach auffindbar gemacht werden. Neben der Bereitstellung über die eXist-Datenbank sollen die konvertierten TEI/XML-Dokumente ebenfalls langzeitarchiviert und, zusätzlich zur Bereitstellung über die eXist-Datenbank, auch über TUStorage bereitgestellt werden.

Schematischer Workflow von einer Erwerbungsentscheidung der ULB bis zur Zugänglichmachung der Literatur im TEI/XML-Format. Workflowschritte in Dunkelblau funktionieren bereits prototypisch, solche in Hellblau befinden sich noch in der Entwicklung.

Datengrundlage und Basisformat

Die wissenschaftlichen Texte, die die Grundlage des Korpus bilden, sind aus einem breit gefächerten Spektrum. Inhaltlich werden unterschiedliche Wissenschaften und Wissenschaftsbereiche abgedeckt, es gibt keine thematische Fokussierung. Dadurch werden Forschungsgebiete sowohl aus den MINT-Fächern als auch aus den Geistes- und Sozialwissenschaften gesammelt. Bei den Textsorten handelt es sich um Journalartikel, Monographien, Konferenzbände und Dissertationen.

Die Eingangstexte liegen sowohl in unterschiedlichen Dateiformaten, wie XML, Word, PDF etc. vor, als auch in verschiedenen semantischen Auszeichnungen wie JATS⁸, BITS⁹ oder TEI. Aufgrund dieser heterogenen Datenformate ist das Ziel, sie in ein einheitliches Zielformat zu überführen. Zu diesem Zweck wird ein Basisformat entwickelt, welches auf TEI P5 basiert. TEI/XML bietet sich als Zielformat an, da es sowohl menschen- als auch maschinenlesbar und -auswertbar ist. Zudem ist es, anders als zum Beispiel JATS, das eine XML-Auszeichnungssprache für Journalartikel ist, nicht auf eine bestimmte Textsorte beschränkt. Ein weiterer Vorteil ist, dass mathematische Formeln, die mittels MathML¹⁰ kodiert worden sind, exakt übernommen werden können, so dass es zu keinem Datenverlust kommt. Dieses Basisformat soll darüber hinaus nicht nur für den Workflow, sondern übergreifend für andere Texte in der ULB, wie etwa digitale Editionen, genutzt und entsprechend ergänzt werden, je nach den Bedürfnissen der jeweils anderen Textsorten. Momentan werden diverse Konvertierungsskripte für JATS-Formate, die je nach Verlag andere Ausformungen haben können, zum TEI-Basisformat erstellt.

Hauptaugenmerk beim Basisformat liegt dabei auf dem TEI-Header, der die Metadaten des Textes enthält und sie einheitlich und bibliothekskonform abbilden soll. Die Textinhalte werden, wie sie sind, übernommen. Bei Bedarf können im späteren Verlauf eigene Annotationen hinzugefügt werden. Zur Abbildung der Entitäten, zunächst nur aus den Metadaten des Textes entnommen, wie etwa die Au-

tor:innen und Editor:innen des Textes in Form einer list-Person, wird ein TEI-Standoff verwendet, das in weiteren Schritten, wie etwa bei Named Entity Recognition auf den Textinhalt beliebig erweiterbar wäre.

Zugriffsmöglichkeiten

Bevor die Konvertierung stattfindet, werden die Eingangsdateien mit eigens entwickelten Schemadateien im RelaxNG-Format geprüft und validiert. Erst nach der erfolgreichen Validierung der Eingangsdateien kann die Konvertierung ins TEI/XML-Format erfolgen. Abgelegt werden die resultierenden XML-Dateien in eXist-db. Hier sind sie über REST-Schnittstellen abrufbar, sowohl als einzelne Datei, etwa ein Journalartikel, als auch als Collection, die den Überblick über zum Beispiel die Liste der Artikel in einem Journal aus gibt. Dadurch ist das Zusammenstellen einer eigenen Textsammlung bzw. eines Unterkorpus aus dem Korpus möglich. Ein Update der seit dem letzten Abruf geänderten Dateien ist über die Schnittstellen ebenfalls möglich, so dass bereits zusammengestellte Textsammlungen aktuell gehalten werden können.

Daneben sind die Texte durch eine Konvertierung ins HTML-Format als Lesetext auf der ULB-eigenen Plattform TUeditions im Open Access zu finden. Sie sind dabei in das Framework wdbplus (Kampkaspar, 2024) zur Anzeige eingebettet, welche unter anderem auch eine Volltextsuche anbietet. Die Ansicht, exemplarisch in Abbildung 2 gezeigt, ist so geteilt, dass sich auf der einen Seite der reine Lesetext befindet und auf der anderen die Übersicht über Informationen des Textes in Reitern. In einem Reiter sind die Metadaten des Textes, insbesondere die bibliographischen Angaben, in einem zweiten ist die Anzeige der Fußnoten des Textes und in einem weiteren Reiter ist das Inhaltsverzeichnis bzw. die Übersicht der Kapitel zu finden. Das XML-Format ermöglicht darüber hinaus auch eine schnelle Generierung ins EPUB-Format, wodurch dieses Format ebenfalls wird heruntergeladen werden können.

Beispielanzeige eines Textes in TUeditions mit ausgewähltem Reiter „Metadaten“.

Die Nutzbarkeit der XML-Dateien wird zudem dazu verwendet, um daraus MARC-21-XML-Dateien zu generieren. Diese sollen perspektivisch zur Katalogisierung der Texte an die hebis-Verbundzentrale weitergeleitet werden,

so dass jeder Text im Korpus auch durch die Katalogsuche der Bibliothek auffindbar sein wird.

Zusammenfassung und Ausblick

Mit dem Projekt Workflow Digitale Medien verfolgt die ULB das Ziel, Forschenden wissenschaftliche OA-Literatur in einem einheitlich strukturierten TEI/XML-Format über Schnittstellen zum automatisierten Download bereitzustellen. Auf diese Weise soll der bislang zeitaufwändige Prozess der Korpuserstellung für Forschende vereinfacht werden. Während oben der aktuelle Stand der Arbeiten beschrieben wurde, existieren bereits Pläne für weitere Schritte.

Neben der Konvertierung von JATS ins Basisformat sind momentan die Konvertierung von anderen Eingangsformaten, wie etwa andere TEI-Formate, die nicht dem Basisformat entsprechen, und anderen Dateiformaten wie Word, in Planung. Außerdem sind Weiterentwicklungen des Basisformats, welches zurzeit hauptsächlich wissenschaftliche Artikel abdeckt, in Vorbereitung.

Ein weiteres, übergeordnetes Ziel des Projekts ist, dass sich auch andere Bibliotheken dem Vorhaben anschließen, um ebenfalls OA-Literatur zu harvesten und im Basisformat bereitzustellen. Durch die unterschiedlichen fachlichen Sammelschwerpunkte der einzelnen Bibliotheken kann sich idealerweise eine Arbeitsteilung ergeben, bei der jede Bibliothek die für ihre Nutzenden relevante Literatur aufbereitet, die dann aufgrund der offenen Lizenzen des Ursprungsmaterials weltweit frei zur Verfügung gestellt werden kann. Bereits in der laufenden ersten Förderperiode wird zu diesem Zweck Wert auf die Nutzbarkeit der an der ULB entwickelten Konzepte und Skripte gelegt, beispielsweise durch deren geplante Veröffentlichung unter freien Lizenzen und die Nutzung von Open-Source-Software wie Archivematica, DSpace und eXist-db. In einer möglichen zweiten Förderperiode könnte die kooperative Bereitstellung technisch und organisatorisch durch einen Hub vertieft werden, einen Service, über den die geharvesteten Datenbestände der einzelnen Einrichtungen für die Nutzenden zentral zugänglich gemacht werden.

Idealerweise soll über den Workflow zukünftig auch lizenzpflichtige Literatur bereitgestellt werden können. Daraus ergeben sich zwei Herausforderungen: Zum einen müssen Lizenzvereinbarungen mit Verlagen geschlossen werden, die die Bereitstellung der Literatur für den automatisierten Download durch Forschende erlauben. Teilweise ist dies an der ULB bereits erfolgt, auch wenn der Fokus in der laufenden Förderperiode auf der Bereitstellung von OA-Literatur liegt. Zum anderen muss ein Rechte- und Rollenmanagement in den Bereitstellungssystemen implementiert werden, mit dem sichergestellt werden kann, dass nur berechnigte Personen auf die Daten zugreifen können. Aufgrund der komplexen Rechtesituation soll, im Gegensatz zum oben beschriebenen Hub für OA-Literatur, hier kein zentrales Bereitstellungssystem entwickelt werden, sondern vielmehr eine prototypische Lösung, die dezentral von

anderen Bibliotheken an ihren jeweiligen Standorten nachgenutzt werden kann, um die von ihnen lizenzierte Literatur an die Forschenden ihrer Hochschulen ausliefern zu können.

Danksagung

Das Projekt Workflow Digitale Medien wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) seit 2022 unter der Projektnummer 505256794 gefördert.

Fußnoten

1. https://www.ulb.tu-darmstadt.de/forschen_publicieren/forschen/wdm.de.jsp (zugegriffen: 24. Juli 2024)
2. Contributor Roles: Silke Kalmer (Conceptualization, Software, Writing – original draft), Jens Freund (Conceptualization, Software, Writing – original draft), Angela Hammer (Conceptualization, Supervision, Writing – review & editing), Andreas Geißner (Conceptualization, Software, Writing – review & editing), Dario Kampkaspar (Conceptualization, Software, Visualization, Writing – review & editing)
3. <https://www.archivematica.org/en/> (zugegriffen: 24. Juli 2024)
4. <https://dspace.lyrasis.org/> (zugegriffen: 24. Juli 2024)
5. <https://tustorage.ulb.tu-darmstadt.de/home> (zugegriffen: 24. Juli 2024)
6. <http://exist-db.org/exist/apps/homepage/index.html> (zugegriffen: 24. Juli 2024)
7. <https://www.hebis.de/dienste/katalog/> (zugegriffen: 24. Juli 2024)
8. Journal Article Tag Suite, <https://jats.nlm.nih.gov/> (zugegriffen: 24. Juli 2024)
9. Book Interchange Tag Set, <https://jats.nlm.nih.gov/extensions/bits/> (zugegriffen: 24. Juli 2024)
10. <https://www.w3.org/Math/> (zugegriffen: 24. Juli 2024)

Bibliographie

CCSDS. 2012. “Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS). Recommended Practice. CCSDS 650.0-M-2. Magenta Book”. <https://public.ccsds.org/Pubs/650x0m2.pdf> (zugegriffen: 24. Juli 2024).

"Kampkaspar, Dario. 2024. “W. Digitale Bibliothek (wdbplus).” [Computer software]. <https://github.com/dariok/wdbplus> (zugegriffen: 24. Juli 2024).

Schöch, Christof, Frédéric Döhl, Achim Rettinger, Evelyn Gius, Peer Trilcke, Peter Leinen, Fotis Jannidis, Maria Hinzmann, Jörg Röpke. 2020: “Abgeleitete Textformate: Text und Data Mining mit urheberrechtlich geschützten Textbeständen.” In *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften*. Wolfenbüttel. DOI: 10.17175/2020_006.

TEI Consortium. 2024. “TEI P5: Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange.” Version 4.8.0. <http://www.tei-c.org> (zugegriffen: 22. Juli 2024).

Westergaard, David, Hans-Henrik Stærfeldt, Christian Tønsberg, Lars Juhl Jensen, Søren Brunakl. 2018. “A comprehensive and quantitative comparison of text-mining in 15 million full-textarticles versus their corresponding abstracts.” In *PLoS Computational Biology* 14 (2), e1005962. DOI: 10.1371/journal.pcbi.1005962.

Quo vadis? Der beschwerliche Weg mit XML-Technologien

Arnold, Eckhart

arnold@badw.de

Bayerische Akademie der Wissenschaften, Deutschland
ORCID: 0000-0002-1138-499X

Müller, Stefan

mueller@badw.de

Bayerische Akademie der Wissenschaften, Deutschland

Raaf, Manuel

raaf@badw.de

Bayerische Akademie der Wissenschaften, Deutschland

Einleitung

Die XML-Idolatrie, wie sie im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts herrschte, ist besonders außerhalb der Geisteswissenschaften einer gesunden Ernüchterung gewichen, wo XML vielfach durch andere Serialisierungsformen ersetzt worden ist (JSON, HTML5, Sphinx (anstelle von DocBook), CSS (statt XML-FO)). Innerhalb der Geisteswissenschaften freilich ist die Verwendung von XML ungleich lebhafter geblieben, was seinen guten Grund darin hat, dass für Geisteswissenschaften wohl mehr als für irgendeinen anderen Bereich der semantisch gegliederte Fließtext überragende Bedeutung hat und dass sich XML für nichts so sehr eignet wie für die Serialisierung von eben diesem. Doch liegen schon in diesen Verhältnissen auch die Urgründe dafür, dass der Weg mit XML-Technologien ein manchmal allzu beschwerlicher werden kann:

Was nur oder vornehmlich für Geisteswissenschaften von Interesse ist, bildet eine recht kleine und wirtschaftschwache Nische, die für Entwickler:innen außerhalb der Geisteswissenschaften von vergleichsweise geringem Interesse ist; und innerhalb der Geisteswissenschaften kommen Entwickler:innen vergleichsweise seltener vor als in der Mathematik und den Naturwissenschaften. So lässt die Werkzeuglandschaft aus geisteswissenschaftlicher Sicht jedenfalls zu wünschen übrig: Wer semantisch strukturierten Text eingeben will, findet dafür keinen so gebrauchsfertigen Editor wie es eine der üblichen WYSIWYG-Anwendungen wäre (die aber nicht semantisch strukturiert serialisieren).

Da XML für Geisteswissenschaften so nützlich und bedeutend ist, hat sich dort wohl am hartnäckigsten eine Neigung erhalten, XML und XML-Technologien noch über deren Eignung hinaus zu verwenden. Das ist umso beden-

licher eingedenk des ersten Punktes; denn so treffen übermäßige Anforderungen auf eine unterversorgte Werkzeuglandschaft.

Im Folgenden werden die sich daraus weiter ergebenden Schwierigkeiten eingehender sowie anhand von Beispielen aus der Praxis beleuchtet und ebenfalls praktisch erprobte Abhilfen zur Milderung mancher Schwierigkeiten angedeutet.

XML, XQuery, XSLT und XML-Datenbank

Über den ursprünglichen Einsatzzweck hinaus wird XML zum Beispiel als ein Ersatz für Datenbankformate betrachtet, wenn es um die Erarbeitung eines Wörterbuches geht (vgl. Müller-Spitzer, 2007). Begründet ist dies durch den vermeintlich leichten Einstieg, da XML ein menschenlesbares Format ist, das anhand weniger Regeln frei gemäß den individuellen Bedürfnissen definiert werden kann. Doch ist XML für diesen Einsatzzweck nicht gedacht (vgl. Harold, 2003, 230f.). Die vermeintliche Einfachheit erzeugt zudem zwangsläufig Probleme, denn Datenintegrität und -redundanz sowie (mathematische) Logik sind wichtige und keineswegs einfache Themen, die bei der Datenmodellierung und auch –eingabe meist wenig beachtet werden. XML wird schnell unhandlich und die verfügbaren Werkzeuge sind meist zu speziell oder zu dürftig. Die Folge: Ohne Technikerunterstützung ist eine semantische Text- oder Datenauszeichnung nicht möglich und wird daher auch künftig in vielen geisteswissenschaftlichen Projekten unterbleiben.

Die Transformationssprache XSLT wird in XML-Syntax geschrieben und regt damit all jene an, die bereits XML, aber noch keine Programmiersprache kennen, Skripte zur Umwandlung von XML nach z. B. HTML zu schreiben. Doch auch diese Sprache sowie die wenigen XSLT-Prozessoren, mit denen XSLT-Skripte ausgeführt werden, weisen zum Teil immense Schwächen auf, die insbesondere in Kombination mit den oben erwähnten Problemen auf Datenebene die Weiterverarbeitung oft unnötig kompliziert gestalten.

Erschwerend hierbei ist, dass es sich beim XML-Ökosystem um eine Nischentechnologie handelt, die in den frühen 2000er Jahren ihre Blütezeit hatte und seither im Wesentlichen nicht mehr weiterentwickelt wurde, was Unzulänglichkeiten von Werkzeugen und Datenbankumgebungen zur Folge hatte. Beispiele dafür sind die seit mehr als 20 Jahren bestehenden Probleme der Sprachen XQuery und XSLT (vgl. Raaf, im Druck), die dediziert für die Abfrage und Weiterverarbeitung von XML-Dokumenten entwickelt wurden und hierfür oft nicht ausreichen.

Unsere Erfahrungen im „Bayerischen Wörterbuch“ (BWB) sowie in „Bayerns Dialekte Online“ (BDO) zeigen, welche Herausforderungen beim Einsatz von XML-Technologie entstanden und wie sie gelöst wurden bzw. bisher nicht zu lösen waren. Wir werden sie im Vortrag mit entsprechenden Beispiel veranschaulichen. Für das BWB

lag der Fokus hierbei auf der Umstellung des Workflows von Word hin zur Erfassung der Wörterbuchartikel direkt in XML mithilfe des proprietären Editors Oxygen (vgl. Raaf/Welsch, im Druck). Diese verlief nicht ohne Hürden und Unsicherheiten bezüglich der Druckausgabe. Letztlich gelang der Umstieg bei der Dateneingabe allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Weiterverarbeitung hingegen gestaltete sich in mehrerer Hinsicht als zeitaufwändige Herausforderung: So gibt es viele Sonderregeln für den Druckexport, die durch eine klarere Auszeichnung im XML hätten vermieden werden können. Darüber hinaus können aus ähnlichen Gründen in der Online-Ausgabe manche Inhalte nicht wie gewünscht dargestellt werden, da sie in Attributen notiert sind und diese in XML naturgemäß keine Ordnung besitzen. In den gegebenen Fällen kann weder der Inhalt noch die unmittelbare Umgebung (d.h. Eltern-Knoten o.ä.) helfen, zu unterscheiden. Es besteht daher keine technische Möglichkeit innerhalb des XML-Ökosystems, die gewünschte Reihenfolge für die Ausgabe einzuhalten. Des Weiteren stellen zunächst trivial wirkende Leerzeichen, Zeilenumbrüche und Tabulatoren ein Problem dar, da sie durch automatische Umbrüche und Einrückungen in Oxygen und/oder durch manuelle Fehleingaben falsch platziert wurden. Zwar herrscht in der XML-Welt die Ansicht, dass Leerzeichen keine Semantik tragen. Faktisch jedoch werden sie lediglich durch Funktionen innerhalb von XPath, XQuery und XSLT normalisiert oder entfernt. Im Dokument selbst tragen sie die Bedeutung des jeweiligen Zeichens. Stehen sie aus menschlicher Sicht an falscher Stelle, beeinträchtigen sie auch nach etwaiger Normalisierung das erwünschte Ergebnis der Ausgabe. Für die Weiterverarbeitung stellt dies einen nicht zu unterschätzenden zeitlichen Mehraufwand dar.

Nichtsdestotrotz ist XML ein Format, das aus unserer Domäne nicht mehr wegzudenken ist und das bei aller berechtigter Kritik auch eine gute Wahl für manche Anwendungsfälle darstellt – für manche, nicht für grundsätzlich alle. Die Einarbeitung in XML-Technologie erfordert zwar deutlich weniger Zeit, als dies bei Alternativen (z.B. SQL, diverse Binärformate, DSL) der Fall ist, doch stellt sich aus den genannten Gründen die Frage, ob XML, geschweige TEI-XML, weiterhin ein generell geeignetes, in nahezu jedem Projektantrag gefordertes Format für alle Belange der digitalen Geisteswissenschaften sein kann. Falls die Wahl auf XML fällt, so muss bereits während der Datenmodellierung sowie späteren Modifizierungen derselben die gewünschte Ausgabe bedacht werden, da andernfalls Probleme auftreten können, deren Behebung viele Ressourcen einfordern. Für die Weiterverarbeitung sollten zudem Alternativen bedacht werden, wie der Wechsel auf eine eigene Lösung in einer Skriptsprache oder der Austausch des primär eingesetzten und in Java geschriebenen XSLT-Prozessors *Saxon* mit seiner nach C++ portierten Variante *SaxonC* (vgl. Raaf/Welsch, im Druck).

Eine reichere Werkzeuglandschaft mitnutzen: HTML5-XML, CSS, JS und Visual Studio Code (“Εϋρηκα”)

Eine mögliche Milderung der eingangs genannten Grundschwierigkeiten ist, eine reiche und nicht auf die Nische der digitalen Geisteswissenschaften beschränkte Werkzeuglandschaft mitzunutzen. Nahe liegt die Landschaft der Netzseitenentwicklung: Erstens kann der Netzseitenstandard HTML5 als XML verwendet werden, sieht man von zwei nur oberflächlichen Einschränkungen ab; man braucht also nicht auf XML zu verzichten. Zweitens ist diese Landschaft besonders reich an weit entwickelten und gut gepflegten Werkzeugen. Drittens und viertens gilt, wenn das Einzugebende endlich ohnehin im Netz zu veröffentlichen ist: Eingebende sehen und kontrollieren dabei viel unmittelbarer das Endergebnis; und man kann einiges an Entwicklungsaufwand einsparen: nicht nur, weil man mehr fertige Werkzeuge vorfindet, sondern auch, weil Transformationen entfallen oder einfacher sind und weil alles unnötig wird, was man nur für eine Anzeige in der Entwicklungsumgebung bräuchte, während fast alles, was man in Richtung auf die Netzseite hin entwickelt, doppelt genutzt wird.

Eingesetzt wird dieser Ansatz (“Heureka” genannt) bei den neuen Vorhaben “Otloh” und “Schelling. Nachlass-Edition” (vgl. Müller 2022). Er wurde für Letzteres entwickelt und besteht darin, mit dem Editor Visual Studio Code samt zweier Extensionen (Syntaxprüfung und Vorschau) sowohl netzseitenkompatibles als auch semantisches HTML5-XML einzugeben und im Hintergrund CSS und JS bereitzustellen, die sowohl für die Vorschau im Editor als auch für die Anzeige im Browser genutzt werden. So konnten mit einer ganz enormen und mangels Kapazitäten auch nötigen Aufwands- und Zeitersparnis alle Anforderungen erfüllt werden: die Eingabe unmittelbar in einer semantisch strukturierten Form, die sich trivial in TEI-XML umwandeln lässt, unterstützt von Vervollständigungen, Syntaxhervorhebung und -prüfung; eine sich stets aktualisierende, Seite-an-Seite mitlaufende Vorschau auf den gerenderten Text; Einbettung komplexerer mathematischer Terme in TeX, die in Vorschau und Browser mitgerendert werden; Druck von Korrekturfahnen; Betriebssystemunabhängigkeit; Quelloffenheit; möglichst ohne den Aufwand, etwas erwerben und abrechnen zu müssen. Zudem: Wegen einer großen Nutzermenge sind alle Lösungsteile ausgiebig getestet und versprechen, eine genügend lange Zeit gut gepflegt und weiterentwickelt zu werden.

Statt XML: LaTeX

Ein weiterer Ansatz zur Minimierung des technischen Betreuungsaufwandes besteht darin, ein herkömmliches, bewährtes Werkzeug für die Edition, z.B. Classical Text Editor (CTE) oder LaTeX zu verwenden.

Die Nutzung beider Werkzeuge können sich auch Nicht-Techniker gut im Selbststudium aneignen. Insbesondere für LaTeX gibt es darüber hinaus eine reichhaltige Einführungsliteratur, wenn sie auch überwiegend auf (moderne) wissenschaftliche Arbeiten und nicht auf die Erstellung klassischer Editionen zugeschnitten ist. (Für letztere vgl. Dunning, 2020.) Von der ebenfalls großen Anzahl guter Eingabewerkzeuge mit Vorschaufunktion profitieren letztere aber ebenso.

Aus LaTeX lässt sich dabei ein semantisch ausgezeichneter Text eher gewinnen als mit CTE. LaTeX erzwingt zwar nicht, ermutigt aber zur semantischen Auszeichnung, so dass Leute, die mit LaTeX arbeiten, das Prinzip *avant la lettre* schon kennen und verstehen. Beiden Werkzeugen ist gemein, dass man den Drucksatz schon mitgeliefert bekommt. Die Konvertierung von LaTeX nach XML ist allerdings nicht trivial. Es gibt eine Reihe verfügbarer Lösungen, aber man kann davon ausgehen, dass keine davon ohne projektspezifische Anpassungen einsatzbereit ist. (Hier wirken sich die vielfältigen Variationsmöglichkeiten von LaTeX ähnlich aus wie die von TEI-XML!)

Der XML-Export von CTE taugt nicht als semantisch ausgezeichnetes Dokument. Hier ist jedoch eine andere Strategie denkbar: Extrahiere den reinen Editionstext ohne Anmerkungen und Apparate, denn – hier die Argumentation – Anmerkungen und Apparate sind im Wesentlichen nur für die menschlichen Leserinnen und Leser von Interesse, müssen also nicht semantisch ausgewiesen und ausgezeichnet werden. Für die maschinelle Rezeption ist umgekehrt der reine Editionstext (mit bestenfalls schlanker Auszeichnung) in den meisten Fällen sogar geeigneter als die volle semantisch ausgezeichnete Edition!

Maßgeschneiderte Auszeichnung und Werkzeugkette beim MLW

Schließlich kann man auch eine „domänenspezifischen“ Eigennotation (DSL) entwickeln, die eine sehr bequeme Eingabe mit im Prinzip jedem beliebigen Editor, der farbliche syntaktische Hervorhebung unterstützt, ermöglicht. DSLs erfreuen sich in der IT-Industrie seit ca. 15 Jahren einer ungebrochenen Beliebtheit (Vgl. Fowler/Parsons 2010) und haben insbesondere im Bereich der Software-Dokumentation mit Sprachen wie Markdown (insb. MyST), reStructured Text und ASCII-Doc, XML-basierte Lösungen wie DocBook und sogar LaTeX weitgehend abgelöst.

An der BAdW haben wir diesen Ansatz beim Mittellateinischen Wörterbuch (MLW) gewählt. (Vgl. Arnold 2019) Nach unseren Erfahrungen ist der Entwicklungs- und Einführungsaufwand bei einer DSL relativ groß und lohnt sich eher für Langzeitprojekte. Insbesondere die Ausarbeitung der formalen Grammatik für eine DSL ist kompliziert und erfordert einige Erfahrung. Dafür erlaubt eine DSL aber ein relativ bequeme Dateneingabe bzw. Text-Codierung.

Da das daraus abgeleitete XML nur noch maschinell verarbeitet wird, muss bei dessen Ausgestaltung auch nicht

Rücksicht auf die Bedürfnisse menschlicher Bearbeiter genommen werden. So kann z.B. auf gemischte Tags, die Text und weitere Tags enthalten können, ganz verzichtet werden. Das erleichtert die Weiterverarbeitung. Dadurch fällt insbesondere der umfangreiche Test-Code für das MLW sehr viel übersichtlicher aus als mit XML.

Die beim XML-Ansatz für das BWB beschriebenen Probleme bei der Weiterverarbeitung tauchten nicht auf.

Bibliographie

Arnold, Eckhart. (2019) Beschreibung der MLW-Notation, auf: t1p.de/uk4vy

Dunning, Andrew. "Review of 'Reledmac. Typesetting technology-independent critical editions with LaTeX'." *RIDE* 11 (2020). doi: 10.18716/ride.a.11.1.

Fowler, Martin und Rebecca Parsons. (2010) *Domain Specific Languages: A detailed guide on implementing both internal and external DSLs*. Boston Munich: Addison-Wesley.

>Harold, E.R. (2003) *Effective XML: 50 specific ways to improve your XML*. 1. printing. Boston Munich: Addison-Wesley (Effective software development series).

Müller, Stefan. (2022) Heureka-Regelwerk, auf: schelling.badw.de/auszeichnungsgelbn

Raaf, Manuel und Ursula Welsch. (im Druck): *Wannst einischaugst, findest ois ... Die digitale Einigung von Bayern, Franken und Schwaben*. In: Almut König/Mechthild Habermann (Hgg.): *Großlandschaftliche Dialektwörterbücher zwischen Tradition und Innovation*. In: *Namenphilologie trifft Dialektlexikographie. Beiträge aus dem Arbeitskreis für Bayerisch-Österreichische Namenforschung und dem Netzwerk der großlandschaftlichen Dialektwörterbücher - LexikoNet (=Jahrbuch der Johann Andreas Schmeller Gesellschaft 2022)*. edition vulpes: Regensburg.

Raaf, Manuel. (im Druck): *Murphy's Law in Electronic Lexicography: what can go wrong, will go wrong. Frequent challenges on the example of Bavaria's Dialects Online*. In: Stöckle, Philipp / Wahl, Sabine (eds.): *Lexicography and Language Variation*. Wien: V&R unipress (Wiener Arbeiten zur Linguistik).

Müller-Spitzer, C. (2007) *Der lexikografische Prozess: Konzeption für die Modellierung der Datenbasis*. Tübingen: Narr (Studien zur deutschen Sprache, Bd. 42)

Zum Aufbau digitaler Dramenkorpora. OCR4alltoDraCorTEI als Baustein für die Edition von maschinenlesbaren Versionen historischer Dramendrucke

Dennerlein, Katrin

katrin.dennerlein@uni-wuerzburg.de
Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Deutschland
ORCID: 0000-0003-0059-9597

Rupnig, Martin

martin.rupnig@stud-mail.uni-wuerzburg.de
Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Deutschland

Reul, Christian

christian.reul@uni-wuerzburg.de
Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Deutschland

Motivation und Ziel

Die Computational Literary Studies (CLS) können nur so gut sein, wie die Korpora, die ihnen zur Verfügung stehen. Insbesondere für die Geschichte des deutschsprachigen Dramas vom 17. bis 19. Jahrhundert repräsentieren diese bislang jedoch fast nur die hochkanonischen Texte. Die Präferenz liegt, wie bereits in den kodifizierten Literaturgeschichten der Germanistik auf original deutschsprachigen Sprechtheaterwerken und dabei vorwiegend auf Tragödien (Alt, 1994, Meid, 2009: 327-501, Schulz, 2007). Hingegen bleiben Libretti, populäre Komödien und generell Übersetzungen und Dramen von Frauen zumeist gänzlich unberücksichtigt, obwohl sie die Mehrheit der gedruckten und gespielten Werke ausmachen (Jahn, 1996, Krämer, 1998, Dennerlein, 2021, Kord, 1992). Dadurch ist die Geschichte des deutschsprachigen Dramas nicht nur äußerst lückenhaft, sondern entbehrt auch zahlreicher populärer und wegweisender Werke. Die Textauswahl für einzelne Autor:innen, Genres, Textgruppen wie Repertoires oder Sammlungen ist jeweils so klein, dass quantitative, genre- und periodenvergleichende Studien nur sehr eingeschränkt durchgeführt werden können. Für eine Erforschung der Gesetzmäßigkeiten der literarischen Evolution ist die gezielte Korpuserweiterung deshalb unabdingbar.

Auf edierte und normalisierte Neuausgaben, wie sie der Digitalen Bibliothek und den auf sie aufsetzenden Projekten Textgrid und GerDracor zu Grunde lagen, kann für diese Erweiterungen allerdings nicht zurückgegriffen werden, weil die fehlenden Dramentexte nicht neu ediert wurden.¹ Digitalisierungsvorhaben zu Dramen des 17.–19. Jahrhunderts müssen deshalb von Bilddigitalisaten von Fraktur-exemplaren ausgehen, wie sie inzwischen in großem Umfang zur Verfügung stehen.

Dabei stellen sich sowohl editorische Fragen der Transkription und Normalisierung als auch die Fragen der Automatisierung des TEI-Taggings. Im Folgenden sollen einige Vorgehensweisen zur Edition, Volltextdigitalisierung und Textauszeichnung historischer Dramentexte mit und im Anschluss an die Open Access-Software OCR4all² beschrieben werden, die als vollständig kostenfreie Digitalisierungssoftware für jedermann zugänglich ist. Vor allem soll ein Skript vorgestellt werden, mit dem man die Ergebnisse der OCR-Erkennung, die PAGE-XMLs, automatisch mit Elementen des DraCorTEI-Tagsets auszeichnen kann (Reul et al., 2019; Fischer et al., 2019). Dieses Skript kann im Anschluss an jede OCR-Software verwendet werden, solange die Ergebnisse als valides PAGE ausgegeben bzw. in dieses konvertiert werden können. Die ausführlichen und vollständigen Guidelines und das Konvertierungsskript sind auf Zenodo zu finden (Dennerlein/Rupnig/Kasenhofner, Dennerlein/Rupnig).

Segmentierung und Transkription historischer Dramendrucke

Das Layout von Dramendrucke um 1800 ist nicht normiert und variiert von Drucker zu Drucker, die prototypische Struktur ist jedoch wie folgt aufgebaut: Titelseiten enthalten Angaben zu Titel, Untertitel, Verfasser:in, Druckerei und zumeist auch zum Erscheinungsjahr. Es folgt das Personenverzeichnis inklusive der Figurenaufzählung, gefolgt von dem Beginn des Drameninhaltes mit folgender Struktur: Akt/Aufzug > Szene/Auftritt > Ortsangabe > Figurenaufzählung > Figurenname > Dialogtext > Regieanweisung. Je früher ein Dramentext erschienen ist, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass er eine Vorrede vor dem Personenverzeichnis enthält. Üblicherweise entspricht die Reihung der Dramenelemente im Druck der tatsächlichen Lesereihenfolge. Jedoch gibt es Fälle, die dieser Logik nicht folgen. Ein Beispiel sind am Ende der Seite abgedruckte Fußnoten im Drama "Dido" (1794) von Charlotte von Stein, die bestimmte Textstellen kommentieren (vgl. Abb. 1).

Eine weitere Besonderheit stellt die uneinheitliche Gestaltung von Figurenaufzählungen dar. Üblicherweise beginnen Szenen mit einer Aufzählung aller in der Szene auftretenden Figuren gefolgt von den Dialogen. Einige Dramen verzichten jedoch in einzelnen Szenen auf die Aufzählung ganz oder integrieren die Nennung der Figuren in die anfängliche Regieanweisung. Um alle diese Elemente berücksichtigen zu können, sollte eine Digitalisierungsumgebung

gewählt werden, die eine differenzierte semantische Auszeichnung von Segmenten erlaubt. Da es bei den knappen Ressourcen im wissenschaftlichen Bereich unabdingbar ist, eine kostenfrei nutzbare Digitalisierungsumgebung zu verwenden, die dennoch bestmögliche Ergebnisse liefert und stetig gewartet und aktualisiert wird, bietet sich OCR4all an.³ Integriert in OCR4all ist die Bearbeitungsumgebung LAREX, in der, basierend auf dem PAGE-Schema, die folgenden Regionsbezeichnungen für die jeweiligen Layoutelemente verwendet werden können:

Tabelle 1: Zuordnung von Layoutelementen in Drucken zu Layoutregionen in LAREX

Layoutelement	Layoutregion
Haupttext (gesprochener Text)	paragraph
sonstiger Text (z. B. Text in Vorreden)	other
Sprecher:angabe zum Dialogtext (Name der Figur)	credit
Sprecher:angabe zum Dialogtext bei mehreren Sprecher:innen (z. B. <i>Chor</i>)	drop_capital
Regieanweisungen innerhalb des Dialogtextes (Regieanweisungen, die sich auf die sprechende Figur beziehen)	caption
Fußnote	footnote
Akt oder Aufzug	header
Szene oder Auftritt	heading
Überschrift (Gesang, Gedicht, z. B. "Aria", "Ballade")	floating
Strophenummerierung	endnote
sonstige Überschriften, alle Angaben auf dem Titelblatt	catch_word
Figurennamen im Personenverzeichnis, Aufzählung der Personen am Szenenbeginn in der Regieanweisung	TOC_entry
Figurenbeschreibung im Personenverzeichnis, Regieanweisung zum Setting oder zu den Figuren, kann am Szenenbeginn oder -ende stehen oder zwischen zwei Repliken (z. B.: Replik Figur a, Regieanweisung z. B. „Figur b geht ab“, Replik Figur b)	signature_mark
Bild, Holzschnitt, Diagramm, Tabelle, Initiale, Zierinitiale, Formel...	Image

Einige Elemente werden nicht als Layoutregionen ausgezeichnet und werden deshalb bei der späteren Texterkennung nicht berücksichtigt. Dazu zählen insbesondere Seitenzahlen, Seitentitel und Kustoden. Auch die Seitenumbrüche gehen verloren, nicht jedoch die Zeilenumbrüche, die automatisch bei der Zeilensegmentierung in LAREX erkannt werden. Zentrale Eigenschaften des Drucks gehen auf diese Weise verloren, dafür wird der Segmentierungsprozess bzw. die händische Nachkorrektur der Segmente etwas beschleunigt und das Hauptziel – maschinenlesbare, für die Zwecke der CLS verwendbare Dramentexte zur Verfügung zu stellen – erreicht. Repliken werden nicht durch Seitenumbrüche, Seitenzahlen oder Kustoden unterbrochen und dadurch unbrauchbar für Stilometrie, Topic Modelling oder Sentiment bzw. Emotion Analysis (vgl. Dennerlein et al., 2023). Ziel ist es nicht, eine diplomatische Transkription zu erstellen, sondern die Datenpublikation zu gewährleisten (vgl. Sahle 2013, Teil 2: 256-266). Daher ist auch ein bestimmter Umgang in OCR4all mit druckspezifischen Zeichen wie Superskripte oder die Verwendung von Schaft-S zu gewährleisten. In OCR4all können unterschiedliche Ergebnisse erzielt werden, je nachdem welches Modell für die Texterkennung angewendet wird. Mit dieser Methodik ist es unerheblich, ob das Modell auf die exakte Erkennung der konkreten Zeichen trainiert ist oder bereits eine Normalisierung ausgewählter Zeichen berücksichtigt. Die Normalisierung ausgewählter Zeichen für die DraCor-

TEI-Datei kann in einem weiteren Schritt über das Konvertierungsskript vorgenommen werden.

Markierung der Reading Order

LAREX bietet zudem die Möglichkeit, die Lesereihenfolge der Textregionen individuell anzupassen, sodass Sonderfälle wie Fußnoten in der Weiterverarbeitung an der entsprechenden Stelle platziert werden können. Abb. 1 zeigt die angepasste "Reading Order" in LAREX:

Abb.1: Geänderte Reading Order bei Fußnoten

Nach Akt, Szene, Regieanweisung und Figurenangaben folgt der erste Satz der Replik, dann ist die Fußnote eingegliedert. Sie ist damit hinterher als zugehörig zu diesem Satz identifizierbar und kann – etwa als Endnote – die spätere digitale Edition des Dramas ergänzen. Um später alle Elemente automatisch mit XML-Elementen auszeichnen zu können, lohnt sich die akribische Vorarbeit der Regionsauszeichnung, die bei entsprechender Übung nur etwa 5 Minuten pro Seite dauert. Mittelfristig sollen diese Auszeichnungen als Trainingsdaten verwendet werden, um den Automatisierungsgrad kontinuierlich zu steigern.

Anschließend werden die ausgezeichneten Regionen vollautomatisch in Zeilen zerlegt. Es folgt die eigentliche Texterkennung, bei der aus den Bildzeilen der maschinenlesbare Text mittels Modellen extrahiert wird. Hierbei können entweder existierende, „gemischte Modelle“ direkt angewendet werden oder „werksspezifische Modelle“, durch gezieltes Training auf die Erkennung einer bestimmten Drucktype hin optimiert werden. Derzeit kann bei Erkennung mit einem gemischten Modell zuverlässig eine Zeichengenauigkeit von über 98 % erreicht werden, meist sogar über 99 %. Durch das Training gemischter Modelle kann die Genauigkeit noch deutlich weiter gesteigert werden. Die dazu benötigten Trainingsdaten können ebenfalls in LAREX erstellt werden und bestehen aus Bildzeilen sowie der korrekten Transkription des darauf zu sehenden Textes.

Das Ergebnis des Digitalisierungsprozesses in OCR4all, wie auch von fast allen anderen OCR-Programmen, sind PAGE-XMLs, die neben dem gesamten Textinhalt der einzelnen Seiten weitere Informationen wie Erstellungsdatum, Metadaten, Layoutregionen und Koordinaten ent-

halten. Die Angabe der Reading-Order ist für jene Fälle wichtig, in denen die Koordinaten von Textregionen als Information nicht ausreichen, um die gewünschte Struktur in DraCorTEI abzubilden.

Konvertierungsskript

Mit EzDrama existiert bereits ein Konvertierungsskript, das Dramen, die im Plaintext in lateinischer Schrift vorliegen, teilautomatisch mit den Tags von DraCorTEI auszeichnet (Skorinkin et al., 2022). Da auch diese Dramen in der Regel nicht vollständig automatisch in TEI konvertiert werden können, wurde eine Markup-Sprache mit sehr wenigen Markups und Regeln entworfen, bei der Markierungen für bspw. Szenen, Sprecher:in oder Regieanweisungen direkt in den Text hineingeschrieben werden. In einem Colab oder mithilfe eines Jupyter-Notebooks können die so ausgezeichneten Dramen dann mit TEI-Tags ausgezeichnet werden, wie sie in DraCor verwendet werden. Dazu müssen jedoch zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Zum einen müssen die Texte bereits maschinenlesbar in Form von lateinischer Druckschrift vorliegen, zum anderen muss Zeit für eine händische Auszeichnung der Dramen in einem proprietären Format aufgewendet werden. Das im Folgenden vorgestellte Skript versteht sich ausdrücklich als Ergänzung dieser verdienstvollen Arbeit und ist für diejenigen Fälle vorgesehen, in denen beide Voraussetzungen nicht gegeben sind.

Das im Folgenden kurz charakterisierte Skript wandelt die PAGE-XMLs in eine gültige DraCorTEI-Datei um. Das Skript spielt eine zentrale Rolle in der automatisierten Erfassung und Verarbeitung der Dramendrucke, indem es spezifische Merkmale und Besonderheiten der Dramendrucke adressiert. Es beinhaltet vier Klassen, die folgenden Zwecken dienen:

1. Die PAGE-Klasse (page class) repräsentiert eine Seite des OCR-Dokuments und enthält Funktionen zur Verarbeitung und Sortierung der Textregionen. Erst wird eine Seite initialisiert und die Lesereihenfolge analysiert. Anschließend werden die Textregionen nach der definierten Reading Order sortiert.
2. Die TextRegion-Klasse repräsentiert eine Textregion innerhalb einer Seite und enthält Funktionen zur Verarbeitung der Textlinien. Die innerhalb der Textregionen vorhandenen Zeilen werden nach ihren Koordinaten sortiert.
3. Die TextLine-Klasse repräsentiert eine einzelne Textzeile innerhalb einer Textregion. Hier wird der Textinhalt der Textlinie extrahiert. Das Skript wählt hierzu jene Zeilen aus, die in OCR4all händisch korrigiert wurden, sollte dies der Fall sein. Liegen keine Korrekturen vor, wird der von dem Modell erkannte Text extrahiert.
4. Die Conversion-Klasse führt schließlich die Konvertierung der OCR-Daten zu DraCorTEI durch. Erst wird der Pfad zu den OCR-Daten initialisiert, danach die

Hauptkonvertierung durchgeführt und die TEI-Datei erstellt, sowie der Front- und Body-Bereich der Datei aufgebaut.

Das Skript verarbeitet der Reihe nach alle in einem Ordner liegenden PAGE-XML-Dateien und arbeitet sich von der äußersten zur innersten Ebene vor: Seite > TextRegion > TextLine > Wort > Glyph. Bei Initialisierungsfehlern bei der Verarbeitung werden Fehlermeldungen mit Angaben zur entsprechenden Stelle und dem Dateinamen ausgegeben, um Fehler in der Vorbereitung oder Beschädigungen in den Dateien zu finden.

Für den Fall, dass das Skript Textregionen verarbeitet, die falsch platziert sein sollten oder deren Inhalt einer falschen Textregion entsprechen, wird in der DraCorTEI-Datei an entsprechender Stelle ein Tag mit dem Inhalt "WARNING" ausgegeben, die eine notfalls mögliche händische Nachbearbeitung ermöglicht. Auch in diesem Fall soll gewährleistet werden, dass Fehler in der Vorbereitung in OCR4all auffindig gemacht und korrigiert werden können.

Eine der Besonderheiten, die in der Bearbeitung durch das Skript berücksichtigt werden, sind spezielle Zeichen, die für die endgültige DraCorTEI-Datei normalisiert werden müssen. Folgende regelmäßig vorkommende Zeichen werden dementsprechend normalisiert: $\text{f} \rightarrow \text{s}$, $\text{z} \rightarrow \text{z}$, $\text{æ} \text{ or } \text{ʊ} \rightarrow \text{ä} \text{ or } \text{ö} \text{ or } \text{ü}$, etc. Sollten in etwaigen Projekten, die dieser Methodik folgen, weitere spezielle Sonderheiten in den Drucken auftreten, können diese durch kleine Anpassungen im Skript mit aufgenommen werden.

Ausblick

Mit dem hier beschriebenen Verfahren der Auszeichnung, der Transkription mit OCR4all und der XML-Kodierung, benötigt die Digitalisierung eines Dramas derzeit noch immer acht bis zehn Stunden. Verzichtet man auf die Korrektur des automatisch erfassten OCR-Textes, weil man bspw. sehr große Textmengen erfassen möchte, bei denen Fehler nicht mehr ins Gewicht fallen, verkürzt sich die Bearbeitungszeit um die Hälfte. Für andere Zeitabschnitte müsste das Verfahren zudem angepasst werden, wenn das Layout signifikant abweicht. Ein besonderer Fall sind bspw. Drucke wie die Libretti der *Hamburger Gänsemarktoper* aus der Zeit um 1700, bei denen sich die Sprecher:inbezeichnung in einer eigenen Spalte links neben dem Haupttext befinden und die Regieanweisungen oftmals rechtsbündig stehen. Für diese Fälle wurde bereits ein Verfahren getestet, bei dem die Sprecher:in in der Reading-Order zunächst an die letzte Stelle gesetzt werden und erst später wieder über die Koordinaten der Regionen vor die zugehörigen Textteile gesetzt werden.

Insgesamt ist zu bedenken, dass der Prozess der Volltextdigitalisierung historischer Dramentexte verhältnismäßig komplex ist und dass man für ideale Ergebnisse deutlich mehr Zeit investieren muss als etwa für Prosatexte. Die händisch segmentierten und korrigierten Daten können jedoch als Trainingsdaten genutzt werden, so dass der Auto-

matisierungsgrad in Zukunft sukzessive gesteigert werden kann.

Fußnoten

1. [https://de.wikipedia.org/wiki/Digitale_Bibliothek_\(Produkt\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Digitale_Bibliothek_(Produkt)) , <https://textgrid.de/> , <https://dracor.org/ger>.
2. <https://www.ocr4all.org>.
3. Im konkreten Anwendungsfall haben wir uns für OCR4all entschieden, da dieses, abgesehen von der freien Verfügbarkeit und der Tatsache, dass es am *Zentrum für Philologie und Digitalität* entwickelt wird, mit LAREX über ein sehr mächtiges Annotations- und Korrekturwerkzeug verfügt, das uns subjektiv als am besten geeignet erschien.

Bibliographie

- Digitale Bibliothek** [https://de.wikipedia.org/wiki/Digitale_Bibliothek_\(Produkt\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Digitale_Bibliothek_(Produkt)),
GerDraCor, <https://dracor.org/ger>
TextGrid <https://textgrid.de/>
OCR4all <https://www.ocr4all.org>
PAGetoDraCorTEI: <https://github.com/dennerlein/Dramendigitalisierung-PAGetoDraCorTEI>
Alt, Peter-Andre. 1994. *Tragödie der Aufklärung: Eine Einführung*. Tübingen: Francke.
Dennerlein, Katrin. 2021. *Materialien und Medien der Komödiengeschichte. Zur Praxeologie der Werkzirkulation zwischen Hamburg und Wien von 1678–1806* (Studien und Texten zur Sozialgeschichte der deutschen Literatur 152). Berlin/New York: de Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110691191>
Dennerlein, Katrin, Thomas Schmidt und Christian Wolff. 2023. "Computational emotion classification for genre corpora of German tragedies and comedies from 17th to early 19th century" *Digital Scholarship in the Humanities*, Vol. 38, Issue 4, 1466–1481,. <https://doi.org/10.1093/lhc/fqad046>
Dennerlein, Katrin, Martin Rupnig und Nadine Kastenhofer. Guidelines zur Volltextdigitalisierung von Dramen des 17 bis 19. Jahrhunderts mit OCR4all. "Zenodo" 2024 (DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12805233>)
Dennerlein, Katrin und Martin Rupnig. PAGetoDraCorTEI. 2024 <https://github.com/dennerlein/Dramendigitalisierung-PAGetoDraCorTEI>
Fischer, Frank, Ingo Börner, Matthias Göbel, Angelika Hecht, Christopher Kittel, Carsten Milling, Peer Trilcke. 2019. "Programmable Corpora: Introducing DraCor, an Infrastructure for the Research on European Drama." *Digital Humanities 2019: "Complexities"* (DH2019), Utrecht. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4284002>
Krämer, Jörg. 1998. *Deutschsprachiges Musiktheater im späten 18. Jahrhundert: Typologie, Dramaturgie*

und Anthropologie einer populären Gattung. Tübingen: Niemeyer.

Meid, Volker. 2009. "Die deutsche Literatur im Zeitalter des Barock. Vom Späthumanismus zur Frühaufklärung 1570–1740" (*Geschichte der Deutschen Literatur*, De Boor, Helmut und Newald, Richard, eds.). München: Beck.

Reul, Christian, Dennis Christ, Alexander Hartelt, Nico Balbach, Maximilian Wehner, Uwe Springmann, Christoph Wick, Christine Grundig, Andras Büttner und Frank Puppe. 2019. "OCR4all — An open-source tool providing a (semi-) automatic OCR workflow for historical printings" *Applied Sciences* 9(22) <https://www.ocr4all.org/>.

Sahle, Patrick. 2013. *Digitale Editionsformen - Teil 2: Befunde, Theorie und Methodik. Zum Umgang mit der Überlieferung unter den Bedingungen des Medienwandels*. Norderstedt: Books on Demand.

Schöch, Christof. 2017. "Topic Modeling Genre: An Exploration of French Classical and Enlightenment Drama" *Digital Humanities Quarterly*, Vol. 11, 2 <http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/11/2/000291/000291.html>

Schulz, Georg Michael. 2007. *Einführung in die deutsche Komödie*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Skorinkin, Daniil, Luca Giovanni und Peer Trilcke. 2022. *EzDrama*. <https://github.com/dracor-org/ezdrama>

Doctoral Consortium

רעטרעוו יד ןטלאהנא

Luger, Robin

robin.luger@tutanota.com

Universität Wien, Österreich

ORCID: 0009-0000-7816-015X

רעטרעוו יד ןטלאהנא ist eine born-digital Übersetzung und Archivierung einer jiddischen Zeitung in Form einer annotierten und kontextualisierten digitalen Edition. Ziel dieser Masterarbeit ist die Übersetzung, Digitalisierung und der Erhalt von jiddischen Quellen, welche für weitere Forschungen frei zugänglich verwendet werden können. Die Aufmerksamkeit soll im Zuge dessen auf Minderheitensprachen und dessen unverzichtbaren Wert in der Forschung liegen, und dabei helfen, das jüdische Kulturerbe sicherzustellen.

דױ רײַמאָן רײַך oder *Der Wahre Jude* wurde über neun Monate im Jahr 1904 in Lemberg, ein Ort in der heutigen Ukraine, damals Teil der Habsburgermonarchie, veröffentlicht. Insgesamt wurden 31 Ausgaben mit 218 Seiten gedruckt, wobei die Ausgaben von Februar und März – 13 Ausgaben im Umfang von 88 Seiten – im Zuge dieser Arbeit bearbeitet werden. Im Fokus der Zeitung liegt das jüdische Leben in Galizien und Osteuropa des frühen 20. Jahrhundert und inkludiert gesellschaftliche, soziale, religiöse und geschlechtliche Fragestellungen und Diskussionen. In jeder Ausgabe wird auch über politische, jüdische und weltliche Ereignisse berichtet sowie Erzählungen von wichtigen Persönlichkeiten in der jüdischen Geschichte in mehreren Teilen veröffentlicht.

Die eingescannte Quelle ist als Bild und PDF mit automatisierter Transkription in einem separaten Dokument im Online-Zeitungsarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek¹ bereits veröffentlicht. Da sowohl die Genauigkeitsrate von automatischen jiddischen Transkriptionen – in einer Studie, die den jiddischen Bestand von Europeana untersucht hat, etwa 36 % (Pletschacher, Clausner und Antonopoulos 2015, 44) – recht gering ausfällt, als auch Übersetzungen durch KI nicht den Anforderungen entsprechen, wird der Text nicht transkribiert, sondern manuell transliteriert, interpretiert und übersetzt. Auf die englische Übersetzung folgt die Annotation des Textes mit TEI / XML. Mit Hilfe einer Cookiecutter Library (Datta 2022) und XSLT-Stylesheets wird die annotierte Übersetzung auf einer statischen GitHub Pages Website² aufbereitet. Neben der annotierten Quelle sind auf der Website Register von Orten, Namen und geopolitischen Entitäten zu finden. Wichtige Ereignisse, Konzepte und Traditionen sind im Text verlinkt und werden durch externe Datenbanken erklärt und kontextualisiert. All diese Zusätzlich zu der Übersetzung möchte ich die Quellen verständlich aufbereiten, um für jene, die nicht in der akademischen Forschung wirken, aber

sich mit jüdischer Geschichte in der Habsburgermonarchie auseinandersetzen möchten, zugänglich zu machen.

Dadurch werden jiddische Quellen zugänglich gemacht, um das jüdische Kulturerbe vor dem Zweiten Weltkrieg zu sichern. Während vor dem Holocaust etwa 11 bis 13 Millionen Menschen aktiv jiddisch gesprochen haben, liegt die Schätzung heutzutage zwischen 350.000 und 600.000 aktiv sprechenden Personen (Benor 2023, 98–99). Die Zahl steigt dank der Bemühungen, die Sprache wieder zu verbreiten, dennoch wurde im Laufe meiner Recherchen ersichtlich, dass wenig Fokus auf die Übersetzung historischer Quellen, vor allem Zeitungen, gelegt wird, sondern bevorzugt Literatur und Prosa Subjekt von kollaborativen Übersetzungsprojekten werden (Perego 2022). Die jiddische Presse spielte eine wichtige Rolle in der jüdischen Diaspora der Vorkriegszeit, dessen Kultur und Identität (Costiuc Radosav 2017, 39–42), die von anderssprachigen, zeitgenössischen Zeitungen eventuell nicht zur Gänze erfasst werden können. רעטרעוו יד ןטלאהנא stellt mithilfe einer englischen Übersetzung Einblicke in die kulturellen, gesellschaftlichen und religiösen Lebenswelten.

Neben der Übersetzung liegt besonderer Fokus darauf, eine offene, benutzbare und zugängliche Datenbank zu kreieren, indem die Website den Schemata der FAIR Prinzipien (Gengnagel, Neuber und Schulz 2022) und den Fünf Sternen der Linked Open Data folgt (Berners-Lee 2006). Um diese Prinzipien zu gewährleisten wird, unter anderem, in andere Kataloge und Datenbanken (z.B. Wikidata oder die *The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe*³) verlinkt, die Standardformate und einheitliche Metadaten verwendet und jeder Schritt dokumentiert und veröffentlicht. Dadurch wird die Zugänglichkeit und Wiederverwendung vereinfacht (Hawkins 2022, 321). Zusätzlich dazu werden auch die Web Content Accessibility Guidelines (Initiative 2024) beachtet, um die Website barriereärmer zu machen und Aufmerksamkeit auf die wenig beachtete digitale Barrierefreiheit in der Forschung zu lenken.

Die annotierten Übersetzungen werden laufend auf der Website ergänzt und zusammen mit einer schriftlichen Arbeit im Jahr 2025 fertig gestellt. Die daraus resultierenden Daten werden frei zugänglich als Text, CSV, HTML und JSON auf GitHub und der Website zur Verfügung gestellt.

Fußnoten

1. https://anno.onb.ac.at/info/emj_info.html
2. <https://lug-robin.github.io/tgj-data/>
3. <https://encyclopedia.yivo.org/>

Bibliographie

Benor, Sarah Bunin. 2023. „Hebrew and Jewish Diaspora Languages.“ In *The Routledge Handbook of Judaism in the 21st Century*, hg. von Keren Fraiman und Dean P. Bell, 89–110. Routledge handbooks in religion Book 18. London, New York, NY: Routledge.

Berners-Lee, Tim. 2006. „Linked Data“. <https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html> (zugegriffen: 6. April 2024).

Costiuc Radosav, Augusta. 2017. “Tsi vos toyg a yudish blat?” Of what Use Is a Yiddish Newspaper? Yiddish as a Language of the Press in Nineteenth-Century Romania.“ *SJ* 22:21–49 10.24193/sj.2017.v22.2.

Datta, Ganesh. 2022. „Everything You Need to Know About Cookiecutter“ *DevOps.com*. <https://devops.com/everything-you-need-to-know-about-cookiecutter/> (zugegriffen: 28. März 2022).

Gengnagel, Tessa, Frederike Neuber und Daniela Schulz. 2022. „FAIR principles in digital scholarly editions – RIDE“. <https://ride.i-d-e.de/fair-criteria-editions/> (zugegriffen: 24. Juli 2024).

Hawkins, Ashleigh. 2022. „Archives, linked data and the digital humanities: Increasing access to digitised and born-digital archives via the semantic web.“ *Archival Science* 22 (3): 319–44 10.1007/s10502-021-09381-0.

Initiative, W3C Web Accessibility. 2024. „WCAG 2 Overview.“. <https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/> (zugegriffen: 8. April 2024).

Perego, Simon. 2022. „Yiddish: Language, Culture and Memory from the late 19th century to the present“ 10.35008/TRACS-0123.

Pletschacher, Stefan, Christian Clausner und Apostolos Antonacopoulos. 2015. „Europeana Newspapers OCR Workflow Evaluation.“ In *Proceedings of the 3rd International Workshop on Historical Document Imaging and Processing*, hrsg. von Bertrand Coüasnon, Volker Märgner, Volkmar Frinken, Bill Barrett und Hamid Amiri, 39–46. New York, NY, USA: ACM.

Automatische Erkennung und Kategorisierung von Syllogismusdiagrammen in de interpretatione Handschriften des byzantinischen Mittelalters

Osburg, Lilly

lilly.osburg@kit.edu

Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland

ORCID: 0000-0003-4013-9317

Diagramme können in der Philosophie pädagogische oder auch heuristisch-epistemische Funktionen erfüllen (vgl. Depner 2016, S. 179). Die Nutzung von Diagrammen in der Philosophie, insbesondere im Bereich der Logik, hat eine lange Tradition. Heutzutage noch gemeinhin bekannt sind die von Venn in Auseinandersetzung mit der eulerschen Konzeption (vgl. Euler 1768) entwickelten sogenannten Venn-Diagramme (vgl. Venn 1881). Weniger bekannt hingegen sind die byzantinischen Diagramme zur Darstellung von Syllogismen (vgl. Abbildung 1). Wie jedoch an mehreren Stellen aufgezeigt wurde, bergen diese Repräsentationen von Syllogismen heute noch Erkenntnispotenziale. In der aktuellen Forschung werden bei Bhattacharjee 2024, die heutigen Möglichkeiten, byzantinische Diagramme zur Darstellung syllogistischer Logik zu nutzen, diskutiert. Ebenfalls thematisiert werden die Diagramme bei Krewet und Hegel 2022 und Krewet und Hegel 2020. Die Autor*innen zeigen, dass die Beschäftigung mit Diagrammen aus Kopien von Aristoteles Organon des byzantinischen Mittelalters neue Erkenntnisse zu Wissenstransfers des Organons ermöglicht. Wäre eine breitere Datenbasis für die Untersuchung byzantinischer Diagramme verfügbar, so würde dies zu einer fundierteren Auseinandersetzung mit diesem Forschungsgegenstand beispielsweise auch über die von Krewet und Hegel 2020 formulierten hermeneutisch erschließbaren Hypothesen hinaus ermöglichen. Zudem kann das tiefere Verständnis zur Geschichte und Verwendung der byzantinischen Diagramme auch für die inhaltliche Auseinandersetzung mit Aristoteles Schriften dienen.

Abbildung 1. Syllogismusdiagramm, Coislin 157(1), fol. 175;
Link zu Bildausschnitt (IIIF): <https://gallica.bnf.fr/iiif/ark:/12148/pt-1b52516591s/f355/2100,1500,1500,800/full/0/default.jpg>

Um diese Erkenntnispotenziale zu erschließen, sollen byzantinische Handschriften des Organons, insbesondere von *de interpretatione* (Aristoteles 2014), auch für das im Folgenden vorgestellte Forschungsvorhaben eine besondere Rolle spielen. Syllogismusdiagramme finden sich in ebendiesen Handschriften, von denen etwa 150 für das Projekt vorliegen. Hier sind sie zumeist Teil von Marginalglossen, welche den Haupttext ergänzen. Diese Diagramme sollen im Rahmen des Forschungsvorhabens automatisiert erkannt und klassifiziert werden. Somit soll ein neuer Datenbestand erschlossen, neue Auswertungsmöglichkeiten und Forschungsansätze eröffnet und schließlich auch neue Werkzeuge zur Untersuchung der Diagramme entwickelt werden. Herausforderungen bestehen dabei insbesondere aufgrund der handschriftlichen Natur der Diagramme sowie der unterschiedlichen Qualität der Digitalisate und Erhaltungsgrade der Handschriften. Weiterhin relevant für die Weiterverarbeitung mit Machine Learning Algorithmen ist auch der kleine Umfang des Datensets. Dieser Umstand wird besonderer Aufmerksamkeit benötigen.

Im Rahmen des Teilprojekts A04 „Prozesse der Traditionsbildung bei Aristoteles“ des Sonderforschungsbereichs 980 „Episteme in Bewegung. Wissenstransfer von der Alten Welt bis in die Frühe Neuzeit“ wurden die Diagramme aus *de interpretatione* Handschriften von Domänenexpert*innen der Freien Universität Berlin qualitativ annotiert und dabei mit einer Transkription versehen (vgl. Krewet und Hegel 2020). Insbesondere stand bei der Annotation die Evaluation der Diagramme hinsichtlich ihrer Zuordnung zu Diagrammtypen im Vordergrund mit dem Ziel, auf dieser Basis stemmatologische Zusammenhänge zwischen den Handschriften zu erkennen und Überlieferungswege nachzuverfolgen. Daraus können auch allgemeinere Erkenntnisse über die Rezeption des Werks in Byzanz gewonnen werden. Diese Forschungsfragen können mit einer automatisierten Erkennung und Klassifizierung der Diagramme auf eine breitere Datenbasis gestellt werden.

Um einen Klassifikator für die Diagramme in den byzantinischen Handschriften von *de interpretatione* zu trainieren, ist in einem ersten Schritt eine geeignete Datengrundlage zu erschließen. Hierzu wurde ein Konverter programmiert, der die bereits vorhandenen Annotationen in IIIF konforme Daten umwandelt, die im Folgenden mit der

IIF Image API angesteuert werden können. Um eine erste Datengrundlage auf Basis der bereits vorhandenen Annotationen zur Auseinandersetzung mit der Forschungsfrage zu aufzutun, erscheint dieses Vorgehen vielversprechend. Dies gilt insbesondere, da es sich um manuell annotierte Daten handelt, die als Grundlage für einen Goldstandard angesehen werden können. Mit diesen Daten soll ein Klassifikator trainiert werden. Anbieten könnten sich hier beispielsweise Convolutional Neural Networks (CNN), welche insbesondere für Bilddaten geeignet scheinen (vgl. Krichen 2023, S. 3). Eine Entscheidung über einen geeigneten Workflow wird sich erst im Verlauf des Forschungsvorhabens ergeben. Jedoch wurden bereits weitere Annotationen vorgenommen, um den initialen Datensatz zu vergrößern und somit den Einsatz moderner Verfahren aus dem Bereich des Machine Learnings zu ermöglichen.

Abbildung 2. Vorläufiger Workflow: Von qualitativen Annotationen zu quantitativen Methoden

Die Schritte der Erkennung sowie der Kategorisierung zu automatisieren, würde in jedem Fall den Vorgang der Annotation wesentlich beschleunigen, die Auswertung von großen Datenmengen aus dem Korpus zulassen und damit weitere Forschung ermöglichen. Das Vorhaben ermöglicht neue Ansätze aus dem Bereich des Distant Viewings für die methodische Herangehensweise an die Forschungsfragen. Gerade durch die Verschränkung von quantitativen mit qualitativen Verfahren im Sinne eines Scalable Readings oder vielmehr eines Scalable Viewings ergeben sich an dieser Stelle Potenziale.

Bibliographie

Aristoteles. 2014. *De interpretatione*. Herausgegeben von Hermann Weidemann. Berlin, Boston: De Gruyter.

Bhattacharjee, Reetu. 2024. "Direct Reduction of Syllogisms with Byzantine Diagrams". Publisher: Taylor & Francis, *History and Philosophy of Logic* 0, Nr. 0 (Mai): 1–22.

“Coislin 157 (1), folio 175r”. o.Dat. Besucht am 23. Juli 2024. <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52516591s/f355.item>.

Depner, Hanno. 2016. *Zur Gestaltung von Philosophie: Eine diagrammatische Kritik*. 1. Aufl. Edition Moderne Postmoderne. Bielefeld, Germany: transcript Verlag, Juli.

Euler, Leonhard. 1768. *Lettres a une princesse d’Allemagne sur divers sujets de physique & de philosophie*. Saint Petersburg: De l’Imprimerie de l’Academie impériale des sciences.

Krewet, Michael und Philipp Hegel. 2020. "Diagramme in Bewegung. Scholien und Glossen zu ‚de interpretatione“". In *Bilddaten in den Digitalen Geisteswissenschaften*, 16:199–216. Wiesbaden: Harrassowitz.

Krewet, Michael und Philipp Hegel. 2022. „Didaktische Spuren: Beispiele der Verwendung von Diagrammen zu de interpretatione in byzantinischen Handschriften“. In *Wissen und Buchgestalt*, 26:87-125. Episteme in Bewegung. Wiesbaden: Harrassowitz

Krichen, Moez. 2023. "Convolutional neural networks: a survey". *Number: 151, Computers* 12 (8).

Venn, John. 1881. *Symbolic logic*. London: Macmillan.

Digitale Erforschung von Historiographie: Untersuchungen zur Kirchengeschichtsschreibung im wilhelminischen Kaiserreich

Meyer, Wienke Imke

wienkeimke.meyer@uni-goettingen.de
Theologische Fakultät, Georg-August-Universität
Göttingen, Deutschland

Projektbeschreibung und Zielsetzungen

Das Forschungsprojekt verortet sich zwischen Kirchengeschichte, Digital Humanities und Literaturwissenschaft. Es kombiniert die Methoden dieser Disziplinen, um eine bisher nicht erschlossene theologische Quellengattung zu analysieren: Die Historiographie. In der Theologie gibt es bisher weder systematische Forschung zu ‚Kirchengeschichtsschreibung‘ insgesamt noch zu ihrer weit verbreiteten Erscheinungsform, den historiographischen Lehrmitteln. Nicht allein deswegen, sondern auch, weil sie Einblicke in die Entwicklung des Faches Kirchengeschichte, seiner Didaktik und der christlichen Historiographie sowie in den historischen Kontext geben, stellen sie eine äußerst relevante Quellengattung dar.

Dieses Forschungsprojekt zielt darauf, diese Forschungslücke für den Zeitraum zwischen 1890 und dem Ersten Weltkrieg zu schließen. 1 Die Epoche des wilhelminischen Kaiserreiches gilt als „Achszeit“ (Hübinger, 2008) der Geschichtstheorie, die der Kirchengeschichte als theologischer *und* historischer Disziplin neue Herausforderungen stellte und ihre Relevanz als wissenschaftliche Disziplin anzweifelte (Murrmann-Kahl, 1992). ‚Kirchengeschichtliche Lehrbücher‘ reflektierten diese wissenschaftliche und methodische Entwicklung und spiegelten die aktuelle Geschichtskultur (Rüsen, 1994): So ist eine zunehmend (weltanschaulich) objektivere, andere Disziplinen einbeziehende und weniger erzählende Darstellung der christlichen Geschichte wahrnehmbar. Als Lehrwerke zielten sie außerdem auf eine Vermittlung von Geschichtswissen und -bewusstsein (Jeismann, 1988), was sich auch in der Art und Weise der Darstellung sowie der Intention der Lehrbücher niederschlägt. Diese bestanden zusammenfassend aus einem komplexen Gefüge, in welches das Welt- und Gottesbild

des Autors einfließen, und das den (kirchen-)politischen Gegebenheiten der Umwelt zu genügen suchte.

Das Ziel des Projektes ist daher erstens die Erforschung und phänomenologische Beschreibung von ‚Kirchengeschichtsschreibung‘ in Lehrbüchern, und zwar – zweitens – in ihrer Wechselwirkung mit dem historischen Kontext.

Quellen

Kirchengeschichtliche Lehrbücher, geschrieben zumeist von (angehenden) Professoren der Kirchengeschichte, hatten ihren Lebensbezug im Lehr- und Lernkontext der Universität. Sie erreichten durch die Benutzung von zukünftigen Lehrer*innen und Pfarrern im Studium hohe Auflagenzahlen (Hammann, 2021) und hatten einen weiten Wirkungsbereich bei hoher zugeschriebener Glaubwürdigkeit. Dabei zerfällt das Feld in zwei zentrale Sub-Genres: ‚Kirchengeschichte‘, welche die Entwicklung der christlichen Kirche(n) betrachtet, und die für das späte 19. Jahrhundert typische ‚Dogmengeschichte‘, die die Entwicklung des christlichen Lehrinhalts nachvollzieht. Besonders populär in beiden Genres war die Darstellung der Spätantike bis zur sogenannten ‚konstantinischen Wende‘: Diese Epoche wurde häufig als verlängerter Ursprung des Christentums und normative Periode betrachtet. Der Untersuchungszeitraum beschränkt sich daher auf die Darstellung bis ca. 320 n. Chr., was ein Volumen von 60 bis 280 Seiten je Werk umfasst.

Die konkreten Quellen werden anhand folgender Kriterien ausgewählt: Hauptsächlich geht es um den ‚Erfolg‘ der Werke und um das Renommee, welches an(?) Empfehlungen und Autorenreputation ablesbar ist. Als weiteres Kriterium finden Innovativität und Einfluss des Buches Beachtung. Festgelegt wurden bisher die Werke von Karl Müller (*Kirchengeschichte*), Karl Heussi (*Kirchengeschichte*), Reinhold Seeberg (*Dogmengeschichte*), Wilhelm Möller (*Kirchengeschichte*) Johann H. Kurtz (*Kirchengeschichte*) und Friedrich Loofs (*Dogmengeschichte*). In Planung sind Hans von Schuberts *Kirchengeschichte* und Adolf von Harnacks *Dogmengeschichte*. Damit werden effektiv zwar nicht alle, aber die relevantesten Werke des wilhelminischen Kaiserreiches abgedeckt.

Methode

Die Quellen sind bisher, wenn überhaupt, als PDF zugänglich – meistens liegen sie als Buch und in Frakturdruck vor. Der erste Schritt ist dementsprechend die Digitalisierung, die mittels *OCR4all* (bietet ggf. manuell korrigierbares *Preprocessing*, *Segmentation*, *Line Segmentation*, *Recognition*, *Ground Truth Production* sowie *Structuring* und *Training* zum jeweiligen Schriftsatz (Reul et al., 2019)) gelöst wurde. Dadurch liegen momentan sechs Quellen in TXT und XML-Format vor.

Inhaltlich steht eine Lösung zum Systematisierungsproblem im Vordergrund: Was ‚ist‘ Historiographie zwischen

1890 und 1914? Welche Rolle spielen die Subgenres der Kirchen- oder Dogmengeschichte? Zur Beantwortung dieser Fragen eignet sich die narratologische Analyse (Martínez, 2019). Konkret wird mit dem Analysemodell von Johannes Jansen (2021) gearbeitet, das auf historiographische Lehrwerke zugespielt wurde. Zusätzlich zur Bestandaufnahme des ‚historischen Materials‘ und seiner spezifischen Zusammenstellung (*Histoire*) ermöglicht sie einen Blick unter die Textoberfläche und legt zugrundeliegende Erzähl- und Sinnebenen frei (*Discourse*).

Eine analoge narratologische Analyse über mehrere hundert Seiten und mehrere Bücher ist, zumal im Zeitfenster einer Promotion und allein durch die kaum zu bewältigenden anfallenden Datenmengen, nicht durchführbar und griffe darüber hinaus zu kurz. Sie wird daher als digitale und ergänzende Vorgehensweise aus *Close Reading* und *Distant Reading*, also eher qualitativen und eher quantitativen Methoden, umgesetzt.

Die qualitative, via digitalem Tagging relevanter Textstellen durchgeführte und eher interpretierende Analyse fokussiert sich auf tiefer liegende Text- und Bedeutungsebenen. Sie kann etwa das zugrundeliegende Gottesbild oder Geschichtsbewusstsein aufdecken. Durch die quantitativen Methoden, die eher auf der Textoberfläche arbeiten, können beispielsweise über mehrere Werke hinweg die Einzelpersonen und Personengruppen zugeschriebenen Attribute verglichen werden. Relevant ist auch, ob und wie häufig Begriffe wie „Häretiker“ oder Bibelzitate vorkommen. Diese Analyse wird ergänzt um eine nur digital durchführbare Paratextanalyse. Durch sie kann die didaktische Entwicklung der Texte sichtbar gemacht werden, die sich in der zunehmenden Einbeziehung von Karten oder Zusammenfassungen und strukturierenden Elementen wie Überschriften und Kleindruck niederschlug. Zusätzlich kann so das historiographische Format anhand der äußeren Struktur untersucht werden: Für die Benutzung und die Wirkung der Werke machte es einen Unterschied, ob ein ausführliches Lesebuch vorlag oder ein zum Auswendiglernen gedachter Abriss. Darüber hinaus wird durch die Digitalisierung der Vergleich verschiedener Auflagen desselben Werks möglich.

Für die narratologische Analyse bietet sich das etablierte Tool *CATMA* (Gius et al., 2024) an, das manuelle und halbautomatische Annotation ermöglicht. Mittlerweile hat sich ein festes Analyse-Tagset herausgearbeitet, das in Anlehnung an Jansen und Gius (Gius, 2015) erstellt und auf die spezifische Quellengrundlage zugeschnitten wurde. Zudem wurde für quantitative Fragen die weitere Analyse der Daten mit dem Analysewerkzeug von *CATMA* selbst sowie

dem *Python-Package GitMA* (Vauth et al., 2022) für vier Werke durchgeführt.

Diese Untersuchungen werden zum Zeitpunkt der DHD 2025 vollendet sein und gebündelt als Text und Tabelle bzw. Grafik vorliegen. Weitere Analysen, beispielsweise via *MALLET* (McCallum, 2002), etwa *Cluster-Analysen* oder *Topic-Modeling*, sind technisch durchführbar. Dennoch bleibt abzuwägen, was für die Analyse historiographischer Lehrwerke an nächsten Schritten möglich und sinnvoll ist – besonders hierzu und zu einer sinnvollen Nachnutzung der Daten werden Anregungen auf der Tagung erhofft.

Fußnoten

1 Die Forschung zum wilhelminischen Kaiserreich hat bisher lediglich Schuleinteilungen diskutiert, die jedoch die Einzelleistung der Autoren oder ihre Historiographie nicht beachten, siehe (Jung, 2002; Lessing, 2000; Rohls, 2018a; 2018b).

Bibliographie

- Gius, Evelyn.** 2015. *Erzählen über Konflikte. Ein Beitrag zur digitalen Narratologie*. Narratologia 46. Berlin: De Gruyter.
- Gius, Evelyn, Jan Christoph Meister, Malte Meister, Marco Petris, Dominik Gerstorfer und Mari Akazawa.** 2024. *CATMA 7 (Version 7.1)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12092195> (zugegriffen: 20.07.2024).
- Hammann, Konrad.** 2021. *Paul Siebeck und sein Verlag*. Tübingen: Mohr Siebeck.
- Hübinger, Gangolf.** 2008. „Theologie und Geschichtswissenschaft. Ihr Verhältnis in Geschichte und Gegenwart“. In *Christentumstheorie. Geschichtsschreibung und Kulturdeutung. Trutz Rendtorff zum 24.01.2006*, hg. von Klaus Tanner, 19–34. TKH 9. Leipzig: Evang. Verl.-Anst.
- Jansen, Johannes.** 2021. *Wie Geschichtsschulbücher erzählen. Narratologische, transtextuelle und didaktische Perspektiven*. Beiträge zur Geschichtskultur 44. Köln: Böhlau Verlag.
- Jeismann, Karl-Ernst.** 1988. „Eröffnungsvortrag. Geschichtsbewußtsein als zentrale Kategorie der Geschichtsdidaktik“. In *Geschichtsbewußtsein und historisch-politisches Lernen*, hg. von Gerhard Schneider. Jahrbuch für Geschichtsdidaktik 1988. Pfaffenweiler: Centaurus-Verl.-Ges.
- Jung, Martin H.** 2002. *Der Protestantismus in Deutschland von 1870 bis 1945. Bd. 5. Kirchengeschichte in Einzeldarstellungen 3*. Leipzig: Evang. Verl.-Anst.
- Lessing, Eckhard.** 2000. *1870 – 1918. Geschichte der deutschsprachigen evangelischen Theologie von Albrecht Ritschl bis zur Gegenwart 1*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Martínez, Matías. 2019. *Einführung in die Erzähltheorie*. 11. Aufl. C.H. Beck Studium. München: Beck.

McCallum, Andrew Kachites. 2002. *MALLET: a machine learning for language toolkit*. <http://mallet.cs.umass.edu> (zugegriffen: 20.07.2024).

Murrmann-Kahl, Michael. 1992. *Die entzauberte Heilsgeschichte. Der Historismus erobert die Theologie. 1880 - 1920*. Gütersloh: Mohn.

Reul, Christian, Dennis Christ, Alexander Hartelt, Nico Balbach, Maximilian Wehner, Uwe Springmann, Christoph Wick, Christine Grundig, Andreas Büttner, und Frank Puppe. 2019. „OCR4all—An Open-Source Tool Providing a (Semi-)Automatic OCR Workflow for Historical Printings“. *Appl. Sci.* 9 (22): 4853. <https://doi.org/10.3390/app9224853> (zugegriffen: 20.07.2024).

Rohls, Jan. 2018a. *Protestantische Theologie der Neuzeit. Band I. Die Voraussetzungen und das 19. Jahrhundert. Unveränderte Studienausgabe*. UTB 5059. Tübingen: Mohr Siebeck.

———. 2018b. *Protestantische Theologie der Neuzeit. Band II. Das 20. Jahrhundert. Unveränderte Studienausgabe*. UTB 5060. Tübingen: Mohr Siebeck.

Rüsen, Jörn. 1994. „Was ist Geschichtskultur? Überlegungen zu einer neuen Art, über Geschichte nachzudenken“. In *Historische Faszination. Geschichtskultur heute*, hg. von Klaus Füssmann, Heinrich Theodor Grütter, und Jörn Rüsen, 3–26. Köln: Böhlau.

Vauth, Michael, Malte Meister, Hans Ole Hatzel, Dominik Gerstorfer und Evelyn Gius. 2022. *GitMA (1.4.9)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6330464> (zugegriffen: 20.07.2024).

Interdisziplinäre transkulturelle Analyse von Mensch- KI Interaktionen in Science-Fiction Literatur und im politischen Diskurs Kulturelle Wahrnehmungen von Privatsphäre und KI- Überwachungs- technologien

Yakupova, Vera

yakupovv@tcd.ie

Trinity College Dublin, Republik Irland

ORCID: 0009-0002-2752-4966

In einer Zeit, in der Künstliche Intelligenz (KI) zunehmend unseren Alltag und politische Debatten prägt, widmet sich diese Doktorarbeit der Frage, wie Science-Fiction-Literatur als kulturelle Wissensquelle zur Reflexion von Privatsphäre, Datenschutz und Überwachungssystemen dienen kann. Der Schwerpunkt liegt darauf, wie fiktionale Figuren in Science-Fiction KI-Überwachung wahrnehmen und mit diesen Systemen interagieren, um zu zeigen, wie spekulative Fiktion gesellschaftliche und kulturelle Diskurse widerspiegelt. Durch einen transkulturellen Vergleich der USA, der EU und Russlands sollen Unterschiede in der kulturellen Akzeptanz und Kritik solcher Technologien beleuchtet werden. Science-Fiction inspiriert nicht nur die technologische Entwicklung von KI (Dillon & Schaffer-Goddard, 2023), sondern regt auch ethisches Bewusstsein und kulturelle Reflexionen an (Hudson et al., 2021; Dolan, 2020; Cave et al., 2019; Cave et al., 2020; Cave & Dihal, 2023). Werke wie George Orwells *1984* oder William Gibsons *Neuromancer* befassen sich explizit und implizit mit KI-Überwachung und Privatsphäre, doch diese Themen wurden in der akademischen Literatur bisher nur wenig untersucht. Während viele Studien rechtliche und technologische Aspekte von KI-Überwachung behandeln (Zuboff, 2019; Lyon, 2018), rückt dieses Projekt die kulturellen und narrativen Dimensionen in den Vordergrund. Der transkulturelle Ansatz ermöglicht es, die Art und Weise zu analysieren, wie unterschiedliche kulturelle Werte – etwa Individualismus in den USA oder Kollektivismus in Russland (Bellman et al., 2004; Hofstede, 1980) – die Darstellung von Privatsphäre und Überwachung in der Literatur prägen.

Erstens wird analysiert, wie KI-Überwachungssysteme in der Science-Fiction dargestellt werden und welche sozialen und kulturellen Kontexte sie widerspiegeln. Hierfür werden Foucaults Theorie der Überwachung (1977) und Jasanoff und Kims Konzept der soziotechnischen Imaginationen (2015) als theoretische Grundlage herangezogen, um die narrativen und symbolischen Mechanismen der Texte zu untersuchen. Zweitens erfolgt ein transkultureller Vergleich, der Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung von KI-Überwachung zwischen den USA, Russland und der EU mithilfe von Bakhtins „Dialogismus“ (1981) und Kristevas „Intertextualität“ (1969), um die kulturellen und historischen Kontexte der Narrative zu analysieren. Drittens sollen diese literarischen Darstellungen mit aktuellen Datenschutzregelungen wie der DSGVO (EU), der Privatsphäredebatte in den USA (Fazlioglu, 2020) und den Überwachungspraktiken in Russland (Pallin, 2017) verglichen werden, um die Wechselwirkungen zwischen spekulativer Fiktion und politischem Kontext zu untersuchen.

Die Methodik kombiniert qualitative Analysen mit computergestützten Verfahren. In der ersten Phase wird ein Korpus von maximal 30 Science-Fiction-Werken zusammengestellt, die sich auf KI-Überwachung konzentrieren und kulturell sowie politisch repräsentativ für die untersuchten Regionen sind. Für die Analyse wird eine Mischung aus „close reading“ und „distant reading“ angewandt. Das Distant Reading wird mithilfe des Privacy-Wörterbuchs von Vasalou et al. (2011) spezifische Textpassagen identifiziert werden, die sich mit Privatsphäre und Überwachung befassen. Diese Passagen werden anschließend im Close Reading in den Kontext des Gesamtwerks eingebettet. Ziel ist es, sprachliche Muster zu identifizieren und zu analysieren, wie Privatsphäre thematisiert wird und wie die literarische Sprache im Vergleich zu politischen Diskursen genutzt wird.

Das Close Reading mithilfe von Jonathan Cullers Literaturtheorie (2007) und Faircloughs Kritischen Diskursanalyse (1992) durchgeführt. Mithilfe von Foucaults Überwachungstheorie werden diese Passagen kategorisiert, etwa danach, ob die KI direkte Kontrolle ausübt und Widerstand provoziert oder ob Kontrolle internalisiert ist, wie im metaphorischen Panoptikum. Zudem wird untersucht, ob die KI als staatlich kontrolliertes System, unternehmensgesteuerte Technologie oder metaphorische Präsenz dargestellt wird und welche gesellschaftlichen Ängste dies reflektiert. Ziel ist es, die Darstellung von Kontrolle und Privatsphärenverletzungen in der Science-Fiction zu analysieren. Dabei werden Diskurse untersucht, die etwa Charaktere als machtlos oder widerstandsfähig gegenüber Überwachungssystemen beschreiben. Ebenso werden die Sprache, Metaphern und Symbole analysiert, die zur Beschreibung von KI-Überwachung verwendet werden. Diese Diskurse werden in ihren sozio-kulturellen und historischen Kontext eingeordnet, um zu verstehen, wie verschiedene Länder, wie Russland und die USA, KI-Überwachung unterschiedlich kritisch reflektieren.

Die abschließende Phase umfasst eine vergleichende Analyse, eine Kontextualisierung, der literarischen Ergebnisse mit aktuellen politischen Dokumenten und Datenschutzrichtlinien, wie sie von der OECD, der OSTP (USA), Roskomnadzor (Russland) und dem EU-Parlament zwischen 2025 und 2028 herausgegeben werden. Inspiriert von Dillon und Craigs „Storylistening“ (2022) wird untersucht, wie literarische Darstellungen von KI-Überwachung mit zeitgenössischen Datenschutzrichtlinien in Beziehung stehen. Ziel ist es, die kognitiven und kollektiven Funktionen dieser Darstellungen zu analysieren und ihren Einfluss auf gesellschaftliche Identitäten und politische Debatten zu diskutieren.

Die Ergebnisse des Projekts sollen zeigen, wie kulturelle Unterschiede die Wahrnehmung von KI-Überwachung prägen und wie spekulative Fiktion Debatten über KI-Governance, Ethik und Datenschutz bereichern kann. Das Projekt diskutiert, wie literarische Narrative als Werkzeuge für gesellschaftliche und politische Reflexion genutzt werden können und welchen Einfluss sie auf das Verständnis von Überwachung und Privatsphäre haben.

Die Kritikpunkte aus den Gutachten wurden in der überarbeiteten Version berücksichtigt, insbesondere durch eine stärkere Fokussierung des Projektrahmens. Anstelle einer allgemeinen Untersuchung von Mensch-KI-Interaktionen konzentriert sich das Projekt nun explizit auf die menschliche Wahrnehmung von KI-Überwachung und die Verletzung der Privatsphäre durch KI-Technologien. Diese thematische Eingrenzung erlaubt eine präzisere Definition der Analysekatoren und der Suchbegriffe für das Distant Reading, das mithilfe von Vasalou et al.s Privacy-Wörterbuch (2011) durchgeführt wird. Dabei wurde jedoch auch die Einschränkung akzeptiert, dass die analysierten Texte für das Distant Reading in englischer Übersetzung vorliegen müssen.

Die Methodologie der Analysen wurde stärker in etablierten literaturwissenschaftlichen Traditionen verankert, um eine tiefere theoretische Fundierung zu gewährleisten. Die Auswahl der Länder – USA, EU und Russland – ist mit Blick auf das Thema Privatsphäre besser begründet, da diese Regionen nicht nur Vorreiter in der KI-Entwicklung sind, sondern auch unterschiedliche kulturelle Wahrnehmungen von Privatsphäre (Bellman et al., 2004) und divergierende rechtliche Rahmenbedingungen aufweisen. Fiero und Beier (2022) haben dieselben Länder bereits für eine vergleichende Analyse der Regulierung von KI und Privatsphäre im rechtlichen Diskurs herangezogen, was die Relevanz dieser Auswahl unterstreicht. Die Einbeziehung Chinas wurde in Betracht gezogen, da es ebenfalls ein Vorreiter in der KI ist und eine besondere kulturelle Wahrnehmung der Privatsphäre aufzeigt (Hua und Wang, 2023), erscheint jedoch aufgrund sprachlicher und zugangstechnischer Hürden unpraktikabel.

Die Methodologie und der analytische Rahmen für den politischen Diskurs müssen weiterhin präzisiert werden. Allerdings wurde durch die Eingrenzung des Projektthemas – von KI im politischen Diskurs allgemein auf KI-Überwachung und Privatsphäre – bereits ein zentraler Fokus ge-

schaffen. Beim Doctoral Consortium werde ich den Analyseprozess durch konkrete Fallbeispiele visualisieren, um die Verbindung zwischen theoretischem Ansatz und praktischer Umsetzung klar darzustellen.

Bibliographie

Bakhtin, Mikhail. *The Dialogic Imagination*. Austin: University of Texas Press, 1981.

Bellman, Steven, Eric J. Johnson, Stephen J. Kobrin und Gerald L. Lohse. „International Differences in Information Privacy Concerns: A Global Survey of Consumers.“ *The Information Society* 20, Nr. 5 (2004): 313–324. <https://doi.org/10.1080/01972240490507956>.

Cave, Stephen, Kanta Dihal und Sarah Dillon. *AI Narratives: A History of Imaginative Thinking about Intelligent Machines*. Oxford: Oxford University Press, 2020.

Cave, Stephen, und Kanta Dihal. *Imagining AI: How the World Sees Intelligent Machines*. Oxford: Oxford University Press, 2023.

Cave, Stephen und Kanta Dihal. „Hopes and Fears for Intelligent Machines in Fiction and Reality.“ *Nature Machine Intelligence* 1 (2019): 74–78. <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0020-9>.

Culler, Jonathan D. 1997. *The Literary in Theory*. Stanford, CA: Stanford University Press. Nachdruck 2007.

Dillon, Sarah, und Claire Craig. *Storylistening: Narrative Evidence and Public Reasoning*. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.

Dillon, Sarah, und Julia Schaffer-Goddard. „What AI Researchers Read: The Role of Literature in Artificial Intelligence Research.“ *Interdisciplinary Science Reviews* 48, Nr. 1 (2023). <https://doi.org/10.1080/03080188.2022.2079214>.

Dolan, Timothy. „Science Fiction as Moral Allegory.“ *Journal of Futures Studies* 24, Nr. 3 (März 2020): 105–112.

Edmond, Jennifer, Vera Yakupova und Erik Ketzan. „A Tyrannical Societal Something: Drawing Lessons for Twenty-First-Century ‘Privacy-Protecting’ Technology from Long Nineteenth-Century Literature.“ *Interdisciplinary Science Reviews* 49, Nr. 2 (2024): 189–207. <https://doi.org/10.1177/03080188241258422>.

European Parliament. *Artificial Intelligence*. Zugriff am 2. Dezember 2024. <https://www.europarl.europa.eu/topics/en/topic/artificial-intelligence>.

Fairclough, Norman. *Discourse and Social Change*. Cambridge: Polity Press, 1992.

Fazlioglu, Muge. „The United States and the EU’s General Data Protection Regulation.“ In *Data Protection Around the World*, 231–48. 2020.

Fiero, Anna Wright, und Elena Beier. „New Global Developments in Data Protection and Privacy Regulations: Comparative Analysis of European Union, United States, and Russian Legislation.“ *Stanford Journal of International Law* 58, Nr. 2 (Sommer 2022): 151–192.

Foucault, Michel. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Pantheon, 1977.

Hofstede, Geert. *Culture and Organizations: Software of the Mind*. London: McGraw-Hill, 1980.

Hua, Xi, und Jian Wang. "Cultural Differences in Privacy Protection: A Case Study of DiDi." *Journal of International Business Studies*, 2023. https://doi.org/10.48009/2_iis_2023_127.

Hudson, Adam D., Ed Finn und Rhiannon Wylie. „What Can Science Fiction Tell Us About the Future of Artificial Intelligence Policy?“ *AI & Society* 38 (2023): 197–211. <https://doi.org/10.1007/s00146-021-01273-2>.

Jasanoff, Sheila, und Sang-Hyun Kim, Hrsg. *Dreamscapes of Modernity: Sociotechnical Imaginaries and the Fabrication of Power*. Chicago: University of Chicago Press, 2015.

Kristeva, Julia. *Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art*. Hrsg. von Leon S. Roudiez, übersetzt von Thomas Gora, Alice Jardine und Leon S. Roudiez. New York: Columbia University Press, 1980.

Lyon, David. *Surveillance Studies: An Overview*. Cambridge: Polity Press, 2007.

Moretti, Franco. 2000. "Conjectures on World Literature." *New Left Review* 1 (1): 54-68. <https://iedamagri.files.wordpress.com/2017/01/franco-moretti.pdf>.

OECD. „Privacy and Artificial Intelligence Search Results.“ OECD, 2024. <https://www.oecd.org/content/oecd/en/search.html?q=privacy+artificial+intelligence&orderBy=mostRelevant&page=0>.

Pallin, Carolina Vendil. „Internet Control through Ownership: The Case of Russia.“ *Post-Soviet Affairs* 33, Nr. 1 (2017): 16–33. <https://doi.org/10.1080/1060586X.2015.1121712>.

Vasalou, Asimina, Alastair J. Gill, Fadhila Mazanderani und Adam N. Joinson. „Privacy Dictionary: A New Resource for the Automated Content Analysis of Privacy.“ *Journal of the American Society for Information Science and Technology* 62, Nr. 11 (2011): 2095–2105. <https://doi.org/10.1002/asi.21610>.

Zuboff, Shoshana. *The Age of Surveillance Capitalism*. London: Profile Books, 2018.

Netzwerkanalyse von Erwähnungen der Persönlichkeiten in der russischen Ideengeschichte

Schwindt, Mark

mark.schwindt@fu-berlin.de

Freie Universität Berlin, Deutschland

ORCID: 0000-0002-4337-2467

Einleitung

Die russische Ideengeschichte ist reich an bedeutenden Persönlichkeiten und intellektuellen Strömungen, die das kulturelle und gesellschaftliche Leben des Landes maßgeblich beeinflusst haben. Von den Werken der Schriftsteller des Goldenen Zeitalters bis hin zu den Schriften der sowjetischen Dissidenten spiegelt die russische ideengeschichtliche Literatur die komplexe und oft turbulente Geschichte Russlands wider. In diesem Forschungsprojekt wird die Netzwerkanalyse verwendet, um die Erwähnungen von Persönlichkeiten in der russischen ideengeschichtlichen Literatur von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis heute zu untersuchen. Diese Analyse zielt darauf ab, tiefere Einblicke in die sozialen und intellektuellen Netzwerke zu gewinnen, die die russische ideengeschichtliche Entwicklung geprägt haben. Indem wir die Netzwerke der erwähnten Persönlichkeiten analysieren, können wir besser verstehen, wie Ideen und Einflüsse sich über Generationen hinweg verbreitet und entwickelt haben.

Das Projekt nutzt dafür eine Sammlung von 250 ideengeschichtlichen Sammelbänden als Korpus, das bereits teilweise im TEI/XML-Format annotiert wurde. Diese öffentlichen Streitschriften von Intellektuellen haben seit dem 19. Jahrhundert eine einzigartige Textgattung in der russischen Ideengeschichte gebildet (Sapov, 2009, 15). Bekannte Beispiele sind *Problemy idealizma* (Berdjaev et al., 1902), *Vechi* (Berdjaev et al., 1909), *Iz glubiny* (Berdjaev et al., 1918) sowie Sammelbände sowjetischer Dissidenten wie *Iz-pod glyb* (Solženicyn et al., 1974) und *Samosoznanie* (Barabanov et al., 1976). Diese Streitschriften bieten nicht nur einen Einblick in zeitkritische Themen, sondern dokumentieren auch die öffentliche Präsenz der Autoren und Autorinnen sowie ihrer Ideen innerhalb und außerhalb Russlands.

Methodik

Die methodische Grundlage dieser Studie bildet die Netzwerkanalyse, die sich in den letzten Jahren zu einer essenziellen Methode in den Digital Humanities entwickelt hat (Fischer, Skorinkin, 2021, 517). Die Analyse wird mit dem Software-Tool *Gephi* (Bastian et al., 2009) durchgeführt. Bei der Vorverarbeitung der Daten wurden die Erwähnungen von Persönlichkeiten im Text durch die Verwendung der TEI P5 Richtlinien (TEI Consortium, 2024) im XML-Format annotiert. Diese Annotationen verlinken die erwähnten Persönlichkeiten mit Wikidata-Einträgen, was eine eindeutige Identifizierung und zusätzliche Kontextualisierung ermöglicht.

Die Netzwerkkonstruktion bildet den nächsten wichtigen Schritt. Hierbei wird jede erwähnte Persönlichkeit als ein Knoten im Netzwerk dargestellt. Die Verbindungen (Kanten) zwischen diesen Knoten entstehen durch gemeinsame Erwähnungen innerhalb eines Artikels in einem Sammelband. Um potenzielle thematische Ähnlichkeiten zwischen den einzelnen Artikeln aufzuzeigen, werden auch die Erwähnungen derselben Persönlichkeiten innerhalb des gesamten Sammelbandes durch Kanten verbunden. Diese Ähnlichkeitsmetrik basiert auf dem Konzept der Kozitation, wonach zwei Artikel, die stark überlappende Referenzen aufweisen, mit hoher Wahrscheinlichkeit ein verwandtes Thema behandeln (Bu et al., 2018, 276). Zur Identifikation zentraler Akteure wird die Eigenvektorzentralität als Metrik verwendet. Diese Wahl begründet sich dadurch, dass die Eigenvektorzentralität nicht nur die direkten Verbindungen eines Knotens berücksichtigt, sondern auch die Bedeutung der Knoten, mit denen er verbunden ist. Dies ermöglicht eine nuanciertere Erfassung der Einflussstrukturen im Netzwerk.

Zur Identifikation thematischer Cluster wird eine Community-Erkennung basierend auf der Modularität (Blondel et al., 2008) durchgeführt. Die resultierenden Cluster werden anschließend inhaltlich analysiert, um thematische Schwerpunkte zu identifizieren. Dieser Ansatz ermöglicht es, Zusammenhänge zwischen Personen und Ideen sichtbar zu machen, die bei einer rein qualitativen Analyse möglicherweise übersehen worden wären.

Durch diese umfassende Methodik können verschiedene Forschungsfragen adressiert werden: Es lässt sich untersuchen, welche Persönlichkeiten zu verschiedenen Zeiten besonders einflussreich im ideengeschichtlichen Diskurs waren, wie sich die Struktur des intellektuellen Netzwerks im Laufe der Zeit veränderte, welche thematischen Schwerpunkte sich in verschiedenen Perioden identifizieren lassen und wie sich historische Ereignisse und Umbrüche in der Netzwerkstruktur widerspiegeln.

Perspektiven und Anschlüsse

Ein weiterer interessanter Aspekt zukünftiger Forschung könnte die Analyse der internationalen Einflüsse auf die

russische Ideengeschichte sein. Durch die Untersuchung der erwähnten Persönlichkeiten könnten neue Erkenntnisse darüber gewonnen werden, wie globale intellektuelle Strömungen die russische Ideengeschichte beeinflusst haben. Diese transnationale Perspektive könnte dazu beitragen, die russische Ideengeschichte in einen breiteren globalen Kontext zu stellen und die komplexen Wechselwirkungen zwischen verschiedenen intellektuellen Traditionen zu beleuchten.

Darüber hinaus könnte die Analyse der Veränderungen in den Netzwerken über längere Zeiträume hinweg dazu beitragen, langfristige Trends und Muster in der ideengeschichtlichen Entwicklung zu identifizieren. Dies könnte wiederum zu einem besseren Verständnis der Mechanismen führen, die den ideengeschichtlichen Wandel antreiben, und neue Wege für die Untersuchung anderer historischer und kultureller Phänomene eröffnen. Diese Methode entspricht den Erkenntnissen von Moretti, der abstrakte Modelle für die literarische Geschichte vorschlägt und zeigt, wie die quantitative Analyse literarischer Texte neue Einsichten ermöglicht (Moretti, 2007, 91).

2024-07-08. TEI Consortium. <http://www.tei-c.org/Guidelines/P5/> (2024-07-21).

Bibliographie

Barabanov, Evgenij et al. 1976. *Samosoznanie: Sbornik statej*. N^oju-Jork.

Bastian, Mathieu, Sebastien Heymann and Mathieu Jacomy. 2009. "Gephi: an open source software for exploring and manipulating networks." In *International AAAI Conference on Weblogs and Social Media*.

Berdjaev, Nikolaj et al. 1902. *Problemy idealizma*. Moskva.

Berdjaev, Nikolaj et al. 1909. *Vechi: Sbornik statej o russikoj intelligencii*. Moskva.

Berdjaev, Nikolaj et al. 1918. *Iz glubiny: Sbornik statej o russkoj revoljucii*. Moskva.

Blondel, Vincent D., Jean-Loup Guillaume, Renaud Lambiotte and Etienne Lefebvre. 2008. "Fast unfolding of communities in large networks." In *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, 2008 (10), P1000. <https://doi.org/10.48550/arXiv.0803.0476>.

Bu, Y., B. Wang, W. Huang, S. Che and Y. Huang. 2018. "Using the appearance of citations in full text on author co-citation analysis." In *Scientometrics*, 116, 275–289. <https://doi.org/10.1007/s11192-018-2757-z>.

Fischer, Frank and Daniil Skorinkin. 2021. "Social Network Analysis in Russian Literary Studies." In *The Palgrave Handbook of Digital Russia Studies*, 517–536. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42855-6_29.

Moretti, Franco. 2007. *Graphs, Maps, Trees: Abstract Models for a Literary History*. London. New York.

Sapov, V.V. 2009. *Manifesty russkogo idealizma*. Moskva.

Solženicyn, Aleksandr et al. 1974. *Iz-pod glyb: Sbornik statej*. Pariž.

TEI Consortium, eds. 2024. *TEI P5: Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange*. 4.8.0.

Von Heimat zu Beheimatung - Visuelle Exploration und Sekundäranalyse von lebensgeschichtlichen Interviewsammlungen

Bayerschmidt, Philipp

philipp.bayerschmidt@fernuni-hagen.de
FU Hagen, Deutschland

Die Digitalisierung in der Oral History eröffnet zahlreiche neue Möglichkeiten, die vielschichtigen Quellen einer vertieften digitalen Analyse im Sinne von Distant Reading zu unterziehen. Das Zusammenwachsen verschiedener Interviewsammlungen, etwa durch das Online-Portal Oral-History.Digital (OHD) (OHD, 2023), erlaubt das breit angelegte Vergleichen und Erforschen von lebensgeschichtlichen Interviews. In meinem Promotionsprojekt untersuche ich, wie Personen, die nach 1945 nach Deutschland migriert und entschieden haben, zu bleiben, Heimat definieren und inwiefern sich ihr Verständnis im Laufe ihres Lebens eventuell verschoben oder verändert hat (Egger, 2022; Mitzscherlich 2019; Oesterheld, 2022). Um ein so komplexes und oft auch implizit besprochenes Thema zu analysieren, reicht es nicht, die Interviews mit Volltextsuche oder Metadaten zu durchsuchen, besonders da einige Sammlungen noch nicht vollständig inhaltlich erschlossen sind und lediglich das Transkript vorhanden ist.

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wird der gesamte zugängliche Interviewbestand der OHD-Plattform von 986¹ Interviews aus sieben verschiedenen Archiven in ein übergreifendes Transkript-Korpus zusammengeführt. Eine solche umfassende Anzahl an Interviews händisch auszuwerten und zum Thema Heimat zu analysieren, lässt sich zeitlich kaum bewerkstelligen. Deshalb möchte ich einen inhaltlichen Zugang zum Korpus über Topic Modeling mit LDA (Blei et al. 2003) ermöglichen. Da für jedes Topic die Gewichtung pro Textstelle berechnet wird, können über *distant reading* Zusammenhänge und Muster entdeckt werden (Hodel et al., 2022; König, 2017; Althage, 2020).

Für die Analyse habe ich eine Topic-Modeling Pipeline entwickelt, die für die OHD-Transkripte optimiert ist und so auch Nutzer*innen ohne Programmierkenntnisse erlauben soll, Topic Modeling für die OHD Interviews zu nutzen (Bayerschmidt, 2024a, im peer-review). Dies ist besonders im Kontext der Oral History-Forschung zentral, um eine breite Zugänglichkeit der Verfahren zu gewährleisten. Über eine intuitiv bedienbare Oberfläche können alle wichtigen Parameter definiert werden. Hierfür wurde eine eigene Datenstruktur entwickelt, die neben dem gesamten Korpus alle

relevanten Metadaten und Topic-Modeling Ergebnisse beinhaltet und als json-Datei abgespeichert werden kann.

Auf Grundlage dieser Dateistruktur wurde eine Evaluations- und Explorationsoberfläche in Form eines *Plotly Dashboards* entwickelt (Bayerschmidt, 2024b, im peer-review). Dieses Analysetool ist die Grundlage der Untersuchung, um die Zusammenhänge und Muster innerhalb des Korpus sowie innerhalb der Interviews über graphische Darstellungen sichtbar zu machen und so die Auffindbarkeit dieser erst zu ermöglichen.

Abbildung 1: Startseite des OHTM-Dash

Um die quantitativen Ergebnisse (*distant reading*) mit den Dokumenten in Verbindungen setzen zu können, ermöglicht das *Plotly Dashboard* die jeweiligen Textstellen (*close reading*) hinter den Ergebnissen aufzurufen und diese so direkt mit in die Analyse einzubeziehen (*scalable reading*) (Müller, 2020). Im Gegensatz zu den gängigen Analysetools wie Voyant, AntConc, Catma oder das in der qualitativen Sozialforschung verbreitete MaxQDA, die umfangreiche Werkzeuge zur manuellen Annotation und Auswertung von Text- und Wortstatistiken bieten, liegt die Stärke des Topic-Modeling darin, automatisch Textstellen mithilfe der berechneten Topics zu annotieren. Dadurch können Inhalte von unbekanntem Korpora erschlossen werden. Allerdings gibt es für die Analyse von Topic-Modeling Ergebnissen bisher keine Software-Lösungen, die die Ergebnisse direkt in Verbindungen mit den jeweiligen Textstellen setzt, weshalb eine eigene Lösung entwickelt wurde. Diese wird nachnutzbar zur Verfügung gestellt und hat somit einen eigenen Mehrwert.

Dabei möchte ich zeigen, dass die inhaltliche Arbeit mit Topic-Modeling Ergebnissen, angelehnt an die *Grounded Theory*, explorativ erfolgen kann, indem ein großer, nur zu Teilen bekannter Datensatz, in diesem Fall das OHD Korpus, anhand eines Forschungsinteresses bzw. einer Forschungsthematik untersucht wird, um Informationen zu extrahieren und so Muster und Zusammenhänge zu erkennen, die bei der Erarbeitung und zeitgleichen Beantwortung einer konkreten Fragestellung helfen können. Die *Grounded Theory* bietet ein qualitatives methodisches Vorgehen, um in einem iterativen Prozess unbekannte Daten induktiv zu analysieren und zu kategorisieren und durch weitere Verfeinerung dieser Schritte Zusammenhänge zu erkennen, um eine Fragestellung zu erarbeiten. Die Theorie wird dabei im Material, grounded, entwickelt (Charmaz 2014;

Strübing 2014), erste Annäherungen an computationale Verfahren bestehen (Baumer et al. 2017; Carlsen/Ralund 2022). Da die Berechnung eines Topic Models und die Analyse der Ergebnisse ebenfalls iterative und explorative Prozesse beinhaltet, kann eine Adaption hilfreich sein (Rosenthal, 2015; Przyborski/Wohlrab-Sahr, 2014).

Interessant ist dabei insbesondere auch, wie Interpretationsprozesse durch das Verfahren mitgestaltet werden und welche Verzerrungen in der Perspektive auf das Material sich hierdurch ergeben. Dies wird explorativ an einzelnen Textstellen aufgezeigt. Gleichzeitig ist dies bei der vorhandenen Menge Text nicht umfassend möglich, es werden allerdings andere Erkenntnisse ermöglicht: Entsprechend demonstriert das Promotionsprojekt, wie Topic Modeling nicht nur als Erschließungsmethode von Interviews genutzt werden kann, sondern durch die „distant“ Ergebnisse auch Erkenntnisse ermöglichen, die über eine analoge Auswertung nicht erzielt worden wären. In meinem Vortrag im Doctoral Consortium werde ich neben einem kurzen Überblick über mein Promotionsprojekt genauer auf das von mir entwickelte Explorationstool eingehen. Insbesondere sollen während einer Live-Präsentation die Funktionalitäten anhand des konkreten Forschungsinteresses zum Beheimatungsprozess exemplarisch demonstriert werden. So werden die Toolentwicklung und die inhaltliche Erkenntnisgenese ineinander verschränkt vorgestellt.

Fußnoten

1. Die Zahl bezieht sich nicht auf den tatsächlichen Gesamtbestand von OHD sondern auf die Interviews, deren Transkripte für das Forschungsprojekt bisher freigegeben worden sind.

Bibliographie

- Althage, Melanie.** 2020. Promotionsprojekt HU Berlin. abgerufen unter: <https://www.geschichte.hu-berlin.de/de/bereiche-und-lehrstuehle/digital-history/forschung/mining-the-historians-web>. Stand: 23.07.2024.
- Baumer, Eric P. S./Mimno, David/Guha, Shion/Quan, Emily/Gay, Geri K.** 2017. Comparing grounded theory and topic modeling: Extreme divergence or unlikely convergence? In: *Journal of the Association for Information Science and Technology* 68/6, S. 1397–1410.
- Bayerschmidt, Philipp.** 2024a. OHTM, an Oral History Topic Modeling Pipeline. <https://github.com/bayerschphi/ohtm.git>. Stand: 17.07.2024. Die Pipeline und das Vorgehen werden in kürze in einem Aufsatz veröffentlicht. Im peer-review im *Journal of digital History*.
- Bayerschmidt, Philipp.** 2024b. OHTM-Dash, a Visual Topic Modeling Exploration, [git@github.com:bayerschphi/ohtm_dash.git](https://github.com:bayerschphi/ohtm_dash.git). Stand: 17.07.2024. Die Pipeline und das Vorgehen werden in kürze in einem Aufsatz veröffentlicht. Im peer-review im *Journal of Open Humanity Data*.
- Blei, David M./Andrew Y. Ng/Michael I. Jordan.** 2003. Latent Dirichlet Allocation. In: *Journal of Machine Learning Research* 3. Online: <https://dl.acm.org/doi/10.5555/944919.944937>. Abgerufen am 23.07.2024
- Carlsen, Hjalmar Bang/Ralund, Snorre.** 2022. Computational Grounded Theory Revisited. From computer-led to computer-assisted Text Analysis. In: *Big Data & Society* 9/1
- Charmaz, Kathy.** 2014: *Constructing Grounded Theory. Introducing Qualitative Methods*. Los Angeles u.a.
- Egger, Simone.** 2022. Heimat, in: Schmidt-Lauber, Brigitta/Liebig, Manuel (Hg.): *Begriffe der Gegenwart. Ein kulturwissenschaftliches Glossar*. Wien, Köln.
- König, Mareike.** 2017. Digitale Methoden in der Geschichtswissenschaft. Definitionen, Anwendungen, Herausforderungen, in: *BIOS – Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen*. 1-2. S. 7–21
- Martin Müller.** 2020. Scalable Reading. <https://scalablereading.northwestern.edu>. Abgerufen am 23.07.2024
- Mitzscherlich, Beate.** 2019. Heimat als subjektive Konstruktion. Beheimatung als aktiver Prozess, in: Costadura, Edoardo/ Ries, Klaus/ Wiesenfeldt, Christiane (Hg.): *Heimat global. Modelle, Praxen und Medien der Heimatkonstruktion (Edition Kulturwissenschaft Band 188)*. Bielefeld.
- Oesterhelt, Anja.** 2022. *Geschichte der Heimat. Zur Genese Ihrer Semantik in Literatur, Religion, Recht und Wissenschaft (Studien und Texte Zur Sozialgeschichte der Literatur Ser v.157)*. Berlin/Boston.
- OHD.** 2023. <https://www.oral-history.digital/>, abgerufen am 16.07.2022.
- Przyborski, Aglaja/ Wohlrab-Sahr, Monika.** 2014. *Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch (Lehr- und Handbücher der Soziologie)*. München.
- Rosenthal, Gabriele.** 2015. *Interpretative Sozialforschung. Eine Einführung (Grundlagentexte Soziologie)*. Weinheim.
- Strübing, Jörg.** 2014. *Grounded Theory. Zur sozialtheoretischen und epistemologischen Fundierung eines pragmatistischen Forschungsstils*.
- Tobias Hodel / Dennis Möbus / Ina Serif:** Topic Modeling im Vergleich. 2022. Aufbereitung, Umsetzung und Interpretation unterschiedlicher historischer Textkorpora. In: Selin Gerlek / Sarah Kissler / Thorben Mämecke / Dennis Möbus (Hg.): *Von Menschen und Maschinen – Mensch-Maschine-Interaktion in digitalen Kulturen*. Hagen. S. 181–205. DOI: 10.57813/20220623-153139-0

Wie funktionierte moderne Alltagsmobilität vor dem Automobil? Agentenbasierte Modellierung des Wandels von Mobilitätspraktiken im Berliner ‚built environment‘ der Zwischenkriegsjahre (ca. 1920-1930)

Schmitz, Jascha Merijn

jascha.schmitz@hu-berlin.de

Humboldt-Universität zu Berlin | NFDI4Memory, Deutschland

ORCID: 0000-0002-6971-6758

Mobilität ist in den meisten Städten der Welt seit vielen Jahrzehnten stark von motorisiertem Individualverkehr geprägt. Die Praxis des Autofahrens ist inzwischen aus der Perspektive einer nachhaltigen Gesellschaftsgestaltung im Angesicht des Klimawandels, drohender Ressourcenknappheiten sowie aufgeheizter Debatten um die Raumnutzung in Großstädten ein zentrales Problem geworden. Viele Städte wurden in den vergangenen 100 Jahren unter dem Motto der autogerechten Stadt so umgebaut, dass ihre Verkehrsinfrastrukturen vor allem einem reibungslosen Autoverkehr dienen (Harris 2023; Bess 2023; Möser 2003; Reichow 1959).

Diese Bevorzugung des Autos ist nicht nur ein Ausdruck tiefer kultureller Prägung, sondern stellt ein komplexes, historisch gewachsenes Abhängigkeitsverhältnis dar (Shove, Pantzar, und Watson 2012). In der Stadtgeographie und verwandten Disziplinen wird dieses städtebauliche Erbe auch als *built environment* bezeichnet, also als erbaute Umwelt (Knight und Ruddock 2008). Die Bewohner der erbauten Umwelt müssen sich und ihr Mobilitätsverhalten anpassen, um erfolgreich in ihr zu „überleben“.

Das übergeordnete Ziel des Dissertationsprojekts ist es, aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive die Möglichkeiten, Grenzen und das Erleben historischer urbaner Mobilität außerhalb dieser infrastrukturellen Bedingungen der Massen-Automobilität besser zu verstehen. Das Vorhaben

schließt an jüngere Ansätze einer Anthropocene History an, die aktiv zum Verständnis der Genese der obengenannten Krisen, die sich unter dem Schlagwort des Anthropozäns versammeln lassen, beitragen will (Silva et al. 2022; Rueda 2022; Travis und Holm 2016).

Im vorgeschlagenen Beitrag zum Doctoral Consortium soll das multimodale Forschungsdesign des Projektes vorgestellt und diskutiert werden, bei dem ein Geoinformationssystem (GIS) mit der in den DH noch relativ unerprobten Simulationsmethode des Agent-based Modeling (ABM) kombiniert wird. Dabei soll insbesondere auf die beiden hauptsächlichen Forschungsziele des Projekts eingegangen werden, einerseits einer nachnutzbaren, multimodalen Simulationsmethodologie zur Erforschung historischer Mobilität, andererseits einer angewandten Methodenkritik der Methode und insbesondere historischer ABM. Im Beitrag werden beide Forschungsziele ausgeführt und dargelegt, wie sie erreicht werden sollen.

Ansatz, Daten und Methoden

Gegenstand des Projekts ist Berlin in den 1920er bis 1930er Jahren. Berlin hatte damals eines der dichtesten und modernsten Netze des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Ende der 1920er Jahre wurde mit den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) ein zentraler Verkehrsverband gegründet, der Bus- und Straßenbahnverkehr bündelte und im Jahr 1929 über 900 Millionen Fahrgäste transportierte (Autorenkollektiv und Bauer 1987).

Gleichzeitig wurden in dieser Zeit umfangreiche Statistiken zur Verkehrsnutzung gesammelt, die – neben vollständigen Fahrplänen mit An- und Abfahrtszeiten – in den Archiven der BVG und anderswo vorliegen.

Aus diesem umfangreichen Quellenmaterial wird ein GIS erstellt, das in seiner Struktur für die Nutzung als Simulationsumgebung geeignet ist. In einem ABM werden Hypothesen zu alltäglichem Mobilitätsverhalten modelliert. Die Agenten des ABM werden sich in mehreren, experimentellen Simulationsläufen durch das GIS bewegen, was Aufschlüsse über die Möglichkeiten und Grenzen von Mobilität in diesem *built environment* bieten wird. Auf Grundlage dieser Experimentalläufe wird wiederum das ABM weiter angepasst, um das Modell zu plausibilisieren (für eine weitere Einordnung der Simulationsmethode siehe Lake 2015; Brughmans 2022).

Forschungsziel I: Nachnutzbare Simulationsmethodologie zum Verständnis historischer Mobilität

Stück für Stück sind so die Möglichkeitsräume von Mobilität in einer noch nicht von Automobilverkehr geprägten, modernen Großstadt experimentell erschließbar. Damit schließt die Arbeit an aktuelle Forschung im Bereich der

umwelthistorischen und stadtgeographischen Forschung an (siehe etwa Roberts et al. 2024; Bekasova et al. 2020; Haumann, Knoll, und Mares 2020).

Das Ergebnis des Projekts wird ein nachnutzbares GIS der Mobilitätsinfrastruktur Berlins um 1930 sein, das durch weitere sozioökonomische Features erweitert oder auch für andere Nutzungen angepasst werden kann, etwa zur Erstellung eines 3D-Modells. Die Simulationsmodelle werden ebenso für weitere Experimente zur Verfügung gestellt werden, entweder zur Verwendung im gleichen Berliner GIS oder für andere GIS. Zu diesem Zweck wird auch der Workflow zur Erstellung eines simulationsgeeigneten, historischen GIS dokumentiert und geteilt werden.

Eine Auswahl an experimentell gewonnenen ABM, die unter den Bedingungen der historischen Annahmen und denen des Experiments am plausibelsten erscheinen, werden gesondert veröffentlicht. Diese werden als Repräsentationen neuer Annahmen über historische Mobilitätspraktiken in modernen, noch nicht automobil geprägten Großstädten interpretiert und diskutiert werden.

Forschungsziel II: Methodenkritik von Agent-based Modelling und GIS in den DH

Simulationsmethoden haben in den Digital Humanities und der Digital History eine lange Anwendungsgeschichte (Levison, Ward, und Webb 1972; Wachter, Laslett, und Hammel 1978), werden aber nach wie vor nur selten angewendet (Gavin 2014; Champion 2016; Scheuermann 2022; Graham 2020). Ein weiteres Ziel des Projekts ist daher die Reflexion der hier verwendeten multimodalen, simulativen Methodik. Diese Reflexion umfasst unter anderem die erkenntnistheoretische Bedeutung der Modellierung menschlichen Verhaltens für die DH und konkrete methodologische Anforderungen an historische Simulationen, etwa bezüglich Operationalisierung und Qualitätskontrolle. Angestrebt ist die Formulierung einer angewandten Methodenkritik der verwendeten Methoden, insbesondere zum ABM, für die DH und Digital History.

Die Teilnahme am Doctoral Consortium erlaubt es, das Forschungsprojekt als ganzes, erste Möglichkeiten und Grenzen der vorgestellten, multimodalen Methodik und möglicherweise noch fehlende, relevante methodologische und epistemologische Aspekte des Vorhabens in einem interdisziplinären Forum zu diskutieren. Dies wird im weiteren Verlauf dieses noch in einer frühen Phase befindlichen Projekts einen höheren Grad an Relevanz und Nützlichkeit nicht nur für die mobilitätsgeschichtliche und Digital History Communities ermöglichen, sondern im besten Fall auch Anknüpfungspunkte in den DH insgesamt eröffnen.

Bibliographie

- Autorenkollektiv und Gerhard Bauer.** 1987. *Strassenbahn-Archiv 5: Berlin und Umgebung*. Bd. 5. Strassenbahn-Archiv. Berlin: transpress Verlag. <https://www.zvab.com/9783344001728/Strassenbahn-Archiv-Teil-5-Berlin-Umgebung-3344001728/plp>.
- Bekasova, Alexandra, Cédric Calvignac, Roland Canu, Franck Cochoy, Colin Divall, Martin Emanuel, Martin Emanuel.** 2020. *A U-Turn to the Future: Sustainable Urban Mobility since 1850 / Ed. by Martin Emanuel, Frank Schipper, Ruth Oldenziel*. Explorations in Mobility 4. New York; Berghahn Books,. <https://doi.org/10.1515/9781789205602>.
- Bess, Michael K.** 2023. „Paved Over: At the Intersection of Urban Mobility, Class Politics, and the Limits of Power in Mexico City, 1920s-1960s“. *Journal of Urban History*. <https://doi.org/10.1177/00961442231201421>.
- Brughmans, Tom.** 2022. „Why Simulate Roman Economies?“ In *Simulating Roman Economies*, herausgegeben von Tom Brughmans und Andrew Wilson, 1. Aufl., 3–36. Oxford University Press/Oxford. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192857828.003.0001>.
- Champion, Erik Malcolm.** 2016. „Digital Humanities Is Text Heavy, Visualization Light, and Simulation Poor“. *Digital Scholarship in the Humanities*, November, fqw053. <https://doi.org/10.1093/lc/fqw053>.
- European Parliament.** 2019. „CO2 Emissions from Cars: Facts and Figures (Infographics)“. Topics | European Parliament. 2019. <https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20190313STO31218/co2-emissions-from-cars-facts-and-figures-infographics>.
- Gavin, Michael.** 2014. „Agent-Based Modeling and Historical Simulation“. *Digital Humanities Quarterly* 008 (4): 195.
- Graham, Shawn.** 2020. *An Enchantment of Digital Archaeology: Raising the Dead with Agent-Based Models, Archaeogaming and Artificial Intelligence*. Digital Archaeology: Documenting the Anthropocene 1. online: Berghahn Books. <https://doi.org/10.1515/9781789207873>.
- Harris, Jacob.** 2023. „“Car, Car over All, It Has Taken a Terrible Hold of Us”: Experiencing Automobility in Interwar Britain and Germany“. *The Journal of Transport History* 44 (3): 411–35. <https://doi.org/10.1177/00225266231191341>.
- Haumann, Sebastian, Martin Knoll, und Detlev Mares.** 2020. *Concepts of Urban-Environmental History Sebastian Haumann, Martin Knoll, Detlev Mares*. 1st ed. Umwelt- Und Klimageschichte 1. Bielefeld: transcript Verlag. <https://doi.org/10.14361/9783839443750>.
- Knight, Andrew, und Leslie Ruddock, Hrsg.** 2008. *Advanced research methods in the built environment*. Chichester, U.K.; Ames, Iowa: Wiley-Blackwell.
- Lake, Mark W.** 2015. „Explaining the Past with ABM: On Modelling Philosophy“. In *Agent-based Modeling and Simulation in Archaeology*, herausgegeben von Gabriel

Wurzer, Kerstin Kowarik, und Hans Reschreiter, 3–36. Springer.

Levison, M, R Gerard Ward, und John W Webb. 1972. „The Settlement of Polynesia: A Report on a Computer Simulation“. *Archaeology & Physical Anthropology in Oceania* 7 (3): 234–45.

Möser, Kurt. 2003. „The Dark Side of ‘Automobilism’, 1900–30: Violence, War and the Motor Car“. *The Journal of Transport History* 24 (2): 238–58. <https://doi.org/10.7227/TJTH.24.2.7>.

Reichow, Hans Bernhard. 1959. *Die autogerechte Stadt: ein Weg aus dem Verkehrs-Chaos*. Ravensburg: Maier.

Roberts, Patrick, W. Christopher Carleton, Noel Amano, David Max Findley, Rebecca Hamilton, S. Yoshi Maezumi, Ricarda Winkelmann, Manfred D. Laubichler, und Jürgen Renn. 2024. „Using Urban Pasts to Speak to Urban Presents in the Anthropocene“. *Nature Cities* 1 (1): 30–41. <https://doi.org/10.1038/s44284-023-00014-4>.

Rueda, Daniel. 2022. „The Anthropocene as a historical hyperobject“. *Rethinking History* 26 (3): 371–91. <https://doi.org/10.1080/13642529.2022.2104967>.

Scheuermann, Leif. 2022. „Über die Rolle computerbasierter Modellrechnungen und Simulationen für eine digitale Geschichte“. In *Digital History. Konzepte, Methoden und Kritiken Digitaler Geschichtswissenschaft.*, herausgegeben von Karoline Dominika Döring, Stefan Haas, Mareike König, und Jörg Wettlaufer, 6:107–18. *Studies in Digital History and Hermeneutics*. Berlin; Boston: De Gruyter Oldenbourg. <https://doi.org/10.1515/9783110757101-006>.

Shove, Elisabeth, Mika Pantzar, und Matt Watson. 2012. *The Dynamics of Social Practice. Everyday Life and How It Changes*. London: Sage Publications. <https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/the-dynamics-of-social-practice/book235021>.

Silva, Fabio, Fiona Coward, Kimberley Davies, Sarah Elliott, Emma Jenkins, Adrian Newton, Philip Riris, u. a. 2022. „Developing Transdisciplinary Approaches to Sustainability Challenges: The Need to Model Socio-Environmental Systems in the Longue Durée“. *Sustainability* 14 (August):10234. <https://doi.org/10.3390/su141610234>.

Travis, Charles, und Poul Holm. 2016. „The Digital Environmental Humanities—What Is It and Why Do We Need It? The NorFish Project and SmartCity Lifeworlds“. In *The Digital Arts and Humanities: Neogeography, Social Media and Big Data Integrations and Applications*, herausgegeben von Charles Travis und Alexander von Lünen, 187–204. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-40953-5_11.

Wachter, Kenneth W., Peter Laslett, und Eugene A. Hammel. 1978. *Statistical Studies of Historical Social Structure*. Population and Social Structure: Advances in Historical Demography. London: Academic Press.

Posterpräsentationen

Algorithmische Korpusarchäologie: Eine Git-basierte Analyse von Korpora als dynamische epistemische Objekte in den Computational Literary Studies

Börner, Ingo

ingo.boerner@uni-potsdam.de
Universität Potsdam, Deutschland
ORCID: 0000-0001-8294-2541

In den Computational Literary Studies (CLS) hat sich das ‚Korpus‘ als eines der zentralen epistemischen Objekte herauskristallisiert (vgl. Gavin 2023) Trotz der großen Bedeutung, die dem Korpus naturgemäß für die Forschung zukommt, findet jedoch, wie auch Piotrowski (2022) anmerkt, in den CLS kaum eine Diskussion über Korpora und ihr Zustandekommen statt. Dabei sind insbesondere die technischen Rahmenbedingungen ausgesprochen günstig, um evidenzbasiert die Genese von Korpora beleuchten zu können. Viele der in den CLS verwendeten Korpora werden auf den Plattformen *GitHub* oder *GitLab* entwickelt¹, auf denen der Entstehungsprozess in Form von ‚Commits‘ mehr oder weniger vollständig transparent und nachvollziehbar ist. Dennoch werden die reichhaltigen technischen Metadaten über diese Entstehungsprozesse der Korpusdaten bisher kaum für die Forschung fruchtbar gemacht.

Das mag auch daran liegen, dass die Funktion von Code-Versionierungssystemen, wie *Git*, in den Informationswissenschaften eine rein pragmatische ist: Versionierungssysteme unterstützen das kollaborative Arbeiten am Quellcode und werden allenfalls zur Nachverfolgung von Fehlern verwendet. Für die Digital Humanities bieten sie darüber hinaus aber eine weitere vielversprechende Möglichkeit, nämlich konkret für einen Forschungsansatz, der auf die Historisierung und das Herausarbeiten der ‚Gemachtheit‘ seiner Forschungsgegenstände, der Daten, abzielt. So ermöglicht eine Analyse der *Git Commit History* beispielsweise die detaillierte Nachverfolgung der Entstehungsprozesse von Korpora.

In dem im Rahmen des *CLS INFRA* Projektes (<https://cls-infra.io>) entstandenen Report „On Versioning Living and Programmable Corpora“ (Börner und Trilcke 2024) konnte gezeigt werden, dass Git-Commits als stabile Referenzen auf Versionen lebender Korpora fungieren können und somit einen Mechanismus für eine transparente Versionierung darstellen. Im oben genannten Report werden *DraCor* Korpora als „lebende Korpora“ beschrieben, die über den Zeit-

raum ihres Bestehens ‚gewachsen‘ und sich auch in Bezug auf das in ihnen verwendete Inventar an TEI-XML Tags und den verwendeten Kodierungsstrategien gewandelt haben.

Die angewandte Methode, die hier „algorithmische Korpus-Archäologie“ genannt wird, kann diese Veränderungsprozesse durch eine detaillierte Analyse der Git Commit History herausarbeiten. Für die Analyse der *DraCor* Korpora (Fischer et al. 2019) wurde eine Reihe von Python-Skripten entwickelt, mit deren Hilfe die *RESTful API* der Plattform *GitHub* abgefragt und dadurch eine Vielzahl zusätzlicher technischer Metadaten über den Arbeitsprozess an den Korpora bezogen werden kann. Eine Analyse dieser Daten ermöglicht ein tiefergehendes Verständnis der Genese und der strukturellen Eigenschaften der Korpora und liefert insbesondere Einblicke in die Prozesse der Integration von Daten aus unterschiedlichen Quellen.

Im Rahmen der vorgeschlagenen Poster-Präsentation soll diese Methode am Beispiel des *Deutschen Dramenkorpus* (*GerDraCor*) erläutert und in Form eines interaktiven Showcases in einem „Corpus Archeology Dashboard“ vorgeführt werden. Grundlage ist die umfangreiche Git Commit Historie des GitHub-Repositories (<https://github.com/dra-cor-org/gerdracor>) die ca. 1.500 commits umfasst. Die über die GitHub API abgerufenen und prozessierten Daten werden genutzt, um die Entwicklung des Korpus detailliert nachzuvollziehen und analysieren zu können. Dabei werden verschiedene Aspekte der Korpusgenese betrachtet: Die Integration neuer Texte, die Korrektur von Fehlern, Umstellungen im Markup, die Anpassung der Metadaten zu Texten, usw.

Beispielsweise lassen sich das ‚Korpuswachstum‘ und die Diversifizierung der digitalen Quellen in verschiedenen Grafiken visualisieren: Abbildung 1 zeigt die Entwicklung der Anzahl der Stücke, die in den Korpusversionen von *GerDraCor* enthalten sind. Aus der Grafik ist ersichtlich, dass das Korpus ab 2018 nur langsam wächst und erst ab 2020 die Anzahl der pro Jahr hinzugefügten Stücke deutlich zunimmt. Dieses ‚Wachstum‘ resultiert – bis zu einem gewissen Grad – auch aus der Diversifizierung der digitalen Quellen, aus denen Stücke in das Korpus aufgenommen werden. Abbildung 2 zeigt die Verteilung der verwendeten Quellen im Laufe der Zeit. Dabei hat sich das *GerDraCor*-Korpus auch hinsichtlich des durch die Stücke abgedeckten Zeitraums erweitert (siehe Abbildung 3).

Entwicklung der Anzahl an Korpusdokumenten in allen Versionen in GerDraCor

Entwicklung der Dateigröße der Datei zu „Emilia Galotti“

Anzahl der Stücke nach Quelle über den Zeitverlauf

Entwicklung des in GerDraCor abgedeckten Zeitraums (property "YearNormalized")

Die grafische Darstellung der Dateigröße einer einzelnen im Korpus enthaltenen Datei über einen bestimmten Zeitraum hinweg ist ferner nützlich, um zu verstehen, ob und wann eine einzelne Datei geändert wurde. Als Beispiel wird in Abbildung 4 die Dateigröße der einzelnen Versionen der TEI-XML-Datei des Stücks „Emilia Galotti“ von Gotthold Ephraim Lessing dargestellt.

Diese Beispiele zeigen im Ansatz die Möglichkeiten auf, die eine Korpusarchäologie auf der Grundlage von Informationen aus Versionierungssystemen bieten kann. Ein Wissen um die Dynamik und Veränderlichkeit von Korpora spielt insbesondere auch für Fragen der Reproduzierbarkeit von datenbasierten Studien eine entscheidende Rolle. Das entwickelte Tool, das im Rahmen der Posterpräsentation vorgestellt werden soll, kann die Gewinnung und Analyse der GitHub Commit History und der in einem Repository enthaltenen Daten einfacher als bisher zugänglich machen.

Fußnoten

1. Dies betrifft neben den DraCor Korpora beispielsweise die *ELTeC* -Korpora (Odebrecht et al. 2021; <https://github.com/COST-ELTeC>), das *Korpus Redewiedergabe* (Brunner et al. 2020; <https://github.com/redewiedergabe/corpus>), *Modes of Narration and Attribution Corpus* (*MONACO*) (Barth et al. 2021; <https://gitlab.gwdg.de/mona/korpus-public>) und das *DiBiLit*-Korpus (Boenig/Hug 2021), um nur einige zu nennen. Stabile Korpus-Versionen werden in der Regel in Repositories, wie beispielsweise auf *Zenodo* veröffentlicht, dort sind dann die Bearbeitungsspuren nicht mehr ersichtlich.

Bibliographie

Barth, Florian et al. 2021. *MONACO: Modes of Narration and Attribution Corpus*. <https://gitlab.gwdg.de/mona/korpus-public>.

Boenig, Matthias und Hug, Marius. (2021). *DiBiLit-Korpus (v3.0)*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5786725>.

Börner, Ingo und Peer Trilcke. 2024. *CLS INFRA D7.3 On Versioning Living and Programmable Corpora: (Executable) Report and Prototypes for Reproducible Research*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11081934>.

Brunner, Annalen et al. 2020. „Corpus REDEWIEDERGABE“. In *Proceedings of The 12th*

Language Resources and Evaluation Conference,
Marseille, pp. 803 -812.

Fischer, Frank et al. 2019. „Programmable Corpora:
Introducing DraCor, an Infrastructure for the Research
on European Drama“. In *DH2019:»Complexities«. 9–12
July 2019. Book of Abstracts*. Utrecht: Utrecht University.
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.4284002> .

Gavin, Michael. 2023. *Literary mathematics:
quantitative theory for textual studies*. Stanford text
technologies. Stanford, California: Stanford University
Press.

Odebrecht, Carolin et al. 2021. *European Literary
Text Collection (ELTeC), version 1.1.0, April 2021, COST
Action Distant Reading for European Literary History
(CA16204)*. doi.org/10.5281/zenodo.4662444 .

Piotrowski, Michael. 2022. *Epistemological
Issues in Digital Humanities*. [https://doi.org/10.5281/
ZENODO.6498979](https://doi.org/10.5281/ZENODO.6498979) .

Anno 2025. Das Annotationsspiel für große und kleine Forschende

Horstmann, Jan

jan.horstmann@uni-muenster.de
Universität Münster, Deutschland
ORCID: 0000-0001-8047-2232

Seltmann, Melanie

melanie.seltmann.1@hu-berlin.de
Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0002-7588-4395

Annotation als zentrales Thema der Digital Humanities

Annotation als semantische Anreicherung von Untersuchungsgegenständen ist ein zentrales Thema der Digital Humanities (vgl. Nantke und Schluppkoth 2020; Rapp 2017). Häufig werden dabei implizit oder explizit definitorische Grenzen gezogen oder unterschiedliche Dimensionen des Annotationsbegriffs unterschieden. Jüngst erarbeiteten Horstmann und Seltmann (2024) in ihrem Glossarbeitrag „Annotation“ vier grundlegende Dimensionen des Begriffs: Annotation im engsten, im engen, im weiten und im weitesten Sinne.

Während engster und enger Annotationsbegriff solche Annotationen bezeichnen, die als Teil des annotierten Untersuchungsgegenstands gemeinsam mit diesem präsentiert werden, beschreiben weiter und weitester Annotationsbegriff eigenständige Artefakte, die sich untereinander durch die Deutlichkeit des Bezugs zum Untersuchungsgegenstand unterscheiden. Im engsten Sinne explizieren Annotationen einzelne Aspekte von Untersuchungsgegenständen durch zeichenhafte Kodierung (Ergänzung). Im engen Sinne beziehen sich Annotationen auf einen Untersuchungsgegenstand als Ganzen und sind direkt mit diesem verknüpft (Metainformation). Im weiten Sinne sind Annotationen alle Formen von zeichenhaften Äußerungen, die als eigenständige Artefakte veröffentlicht und rezipiert werden können (Analyse). Im weitesten Sinne können alle Formen von direkten oder indirekten materiellen Referenzierungen als Annotationen aufgefasst werden (Bezugnahme). (Horstmann und Seltmann 2024, §1)

Didaktik und Wissenschaftskommunikation

Der Zentralität des Annotierens als geisteswissenschaftlicher Praktik entsprechend, fokussieren auch immer wieder Beiträge auf die didaktisch reflektierte Vermittlung der Methode Annotation. Häufig werden hierfür konkrete Tools herangezogen, um im Modus des *learning by doing* selbst Annotationen zu erzeugen. Im Portal forTEXT etwa liegen sowohl eine Lerneinheit für das Selbststudium, ein Modul für die Hochschullehre als auch ein Unterrichtsentwurf für die Schule vor, die dezidiert das Annotations-Tool CATMA zum Einsatz bringen (vgl. Horstmann 2019; Schumacher 2020; Flüh 2020). Im DARIAH-Kontext entstanden Tutorials¹ zu digitalen Texteditionen, Textanalyse und Handschriftenkunde mit Abschnitten zur Annotation. In OER-Portalen wie twillo² stehen Open Educational Resources (OER) zu Annotationen in verschiedenen Disziplinen zur Verfügung. Auch in Datenkompetenzzentren wie etwa QUADRIGA (Buchholz et al. 2024) entstehen OER zu Annotation, die als Teil von Data Literacy beherrscht werden sollte (Seltmann et al., eingereicht; zu Data Literacy Neuroth et al., eingereicht; Risdale et al. 2015; Spante et al. 2018).

Um die diversen Ansätze zur Vermittlung von Annotation im universitären Unterricht zu versammeln, haben die forTEXT-Hefte einen Call for Papers veröffentlicht: „Textannotation in der Hochschullehre“ (vgl. Gius 2024). Ein ähnliches Beispiel liegt mit Schnelle et al. (2022) für die Nutzung von Korpora im linguistischen Hochschulunterricht vor. Disziplinenübergreifende didaktische Konzepte zur Vermittlung der theoretischen Grundlagen des Annotationsbegriffs und seiner Dimensionen liegen bislang nicht vor. Insbesondere der Bereich der spielerischen Vermittlung theoretischen Wissens scheint für die Geisteswissenschaften ein Desiderat darzustellen, auch wenn Spiele schon sehr lange in der Wissensvermittlung eingesetzt werden (Kamii und DeVries 1996). „Analogue games present an effective and immersive means by which to engender meaningful dialogue“, stellen auch Illingworth und Wake (2021, 16) fest. Studien zeigen, dass der Umgang mit physischen Objekten das kritische Denken und die analytischen Fähigkeiten fördern kann, da die taktile Erfahrung eine tiefere Verbindung mit dem untersuchten Material herstellt. Die sensorische Interaktion wird neben der gemeinsamen Spielerfahrung oft als wichtiger Faktor angeführt, da sie eine Handhabung und Erkundung ermöglicht, die mit digitalen Werkzeugen möglicherweise nicht vollständig nachgebildet werden kann (Varnalis-Weigle 2016; Wrobetz 2021). Physische Artefakte bieten oft eine bessere Unterstützung für das Lernen, da sie die Sinne ansprechen, eine emotionale Verbindung herstellen und gemeinschaftliche Prozesse erleichtern. Im Bereich der Digital Humanities können hierfür vor allem das „Dramenquartett“, das aus dem Dracor-Projekt entstanden ist und auf die Methode der Netzwerkanalyse fokussiert (Fischer et al. 2018; Horstmann et

al. 2020), wie auch das Memory-Spiel zu Vossianischen Antonomasien von Jäschke und Fischer (2018) als vorbildlich gelten. Für die Naturwissenschaften existieren etliche Beispielen für wissen(schaft)svermittelnde Spiele.³

Stachyra und Roughley (2023, 198) zeigen, dass Spiele Teil von sowohl externer als auch interner Wissenschaftskommunikation sein können. Wichtig ist, dass das Spiel verschiedene Charakteristika erfüllt, wie etwa Schaffbarkeit, klare Zielsetzung, schnelles Feedback, eigene Involviertheit sowie Kontrollierbarkeit der Handlungen (Stachyra und Roughley 2023, 176). Was hier für die Wissenschaftskommunikation gilt, ist für die Hochschullehre ebenso gültig. Spiele wurden als leistungsfähigstes Werkzeug für Anwendungen wie Training oder Bildung ausgemacht (Dhiman 2023, 2).

Spielbeschreibung

Um die theoriefundiert differenzierten Dimensionen des Annotationsbegriffs spielerisch unterscheiden zu lernen, stellt das Poster das Spiel *Anno 2025* vor, das sowohl in der Hochschullehre als auch in wissenschaftspropädeutischen Schulkontexten Anwendung finden soll. Ziel ist ein in seiner Physikalität niedrigschwelliges didaktisches Spiel, bei dem man trainiert,

- die vier Dimensionen von Annotation (vgl. Horstmann und Seltmann 2024) sicher unterscheiden zu können und
- Beispiele sicher einer der vier Dimensionen von Annotation zuordnen zu können.

Das Spielprinzip basiert dabei auf dem allseits bekannten und daher niedrigschwellig spielbaren Memory-Spiel. Die Rückseite jeder Karte gibt jeweils eine der vier Annotationsdimension an, die Vorderseite zeigt ein visuelles Beispiel der jeweiligen Dimension. Jede Karte ist doppelt vorhanden. Das Spiel kann in zwei Leveln gespielt werden: Im ersten Level liegen die Karten verdeckt ausgebreitet auf einer Spielfläche. Die sichtbare Rückseite der Karten zeigt die jeweilige Annotations-Dimension (eins bis vier) an. Es wird im klassischen Memory-Modus, d.h. durch das Finden gleicher zunächst verdeckter Karten, gelernt, was das Besondere an Annotationen der verschiedenen Dimensionen ist und wodurch sie sich unterscheiden. Im zweiten Level werden die Annotationsdimensionen auf die Beispiele angewendet: Die Karten liegen als Stapel mit der Vorderseite sichtbar auf der Spielfläche und die Spielenden müssen diese den auf der (nicht sichtbaren) Rückseite angegebenen Annotationsdimensionen richtig zuordnen. In beiden Leveln ist eine Person so lange am Zug, bis sie einen Fehler macht. Diejenige Person, die am Ende die meisten Karten sammeln konnte, gewinnt. Eine genaue Anleitung der Spielregeln liegt dem Spiel bei und wird während der Postersession durch die Einreichenden mündlich erläutert.

Neben der physischen Version des Spiels wird die Druckvorlage unter offener Lizenz via Git-Repository zur Ver-

fügung gestellt.⁴ Ebenso können kollaborativ Ergänzungen und Ideen für weitere Karten eingebracht werden.

Fußnoten

1. Vgl. <https://de.dariah.eu/web/guest/tutorials> (zugegriffen: 28. November 2024).
2. Vgl. <https://www.twillo.de> (zugegriffen: 28. November 2024).
3. Vgl. etwa *Foldit* (<https://fold.it/>) oder *Keep Cool* (<https://www.climate-game.net/en/>) (zugegriffen: 28. November 2024).
4. Vgl. <https://github.com/janhorstmann/anno2025> (zugegriffen: 28. November 2024).

Bibliographie

Buchholz, Bettina, Ulrike Lucke, Sonja Schimmler, Jan-Hendrik Bakels, Jan Bernoth, Frank Fischer, Lena Gieseke u. a. 2024. „Umsetzungskonzept QUADRIGA: Berlin-Brandenburgisches Datenkompetenzzentrum für Digital Humanities, Verwaltungswissenschaft, Informatik und Informationswissenschaft“. 10.5281/zenodo.10805016.

Dhiman, Dr Bharat. 2023. „Games as Tools for Social Change Communication: A Critical Review.“ *Global Media Journal* 21 (61): 1–4. <https://www.globalmediajournal.com/peer-reviewed/games-as-tools-for-social-change-communication-a-critical-review-92446.html> (zugegriffen: 19. Juni 2024).

Fischer, Frank, Christopher Kittel, Carsten Milling, Peer Trilcke und Jana Wolf. 2018. „Dramenquartett – Eine didaktische Intervention.“ In *DHd 2018 Kritik der digitalen Vernunft. 5. Tagung des Verbands "Digital Humanities im deutschsprachigen Raum" (DHd 2018)*, Köln. 10.5281/zenodo.4622597.

Flüh, Marie. 2020. „Textanalyse mit CATMA unterrichten.“ *forTEXT. Literatur digital erforschen*. <https://fortext.net/routinen/schulunterricht/textanalyse-mit-catma-unterrichten> (zugegriffen: 17. Juni 2024).

Gius, Evelyn. 2024. „forTEXT-Hefte. Call for Papers. Textannotation in der Hochschullehre.“ <https://web.archive.org/web/20240618064159/https://www.fortext-hefte.de/site/cfp/> (zugegriffen: 17. Juni 2024).

Horstmann, Jan. 2019. „Manuelle Annotation mit CATMA.“ *forTEXT. Literatur digital erforschen*. <https://fortext.net/routinen/lerneinheiten/manuelle-annotation-mit-catma> (zugegriffen: 19. Juni 2024).

Horstmann, Jan, Marie Flüh, Mareike Schumacher, Frank Fischer, Peer Trilcke und Jan Christoph Meister. 2020. „Netzwerkanalyse spielerisch vermitteln mit DraCor und forTEXT: Zur nicht-digitalen Dissemination einer digitalen Methode in Form des Kartenspiels "Dramenquartett".“ In *DHd 2020 Spielräume: Digital*

Humanities zwischen Modellierung und Interpretation. 7. Tagung des Verbands "Digital Humanities im deutschsprachigen Raum" (DHd 2020), Paderborn. 10.5281/zenodo.4621906.

Horstmann, Jan und Melanie E.-H. Seltmann. 2024. „Annotation.“ In *Begriffe der Digital Humanities. Ein diskursives Glossar*, hg. von AG Digital Humanities Theorie des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum e. V. (Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften / Working Papers, 2). Wolfenbüttel 2024. 10.17175/wp_2023_002_v2.

Illingworth, Sam und Paul Wake. 2021. „Ten Simple Rules for Designing Analogue Science Games.“ *PLOS Computational Biology* 17(6), e1009009. 10.1371/journal.pcbi.1009009.

Jäschke, Robert und Frank Fischer. 2018. »Der Henry Ford des Computerzeitalters«- Ein Vossanto-Memory. 10.6084/M9.FIGSHARE.6531140.

Kamii, Constance und Rheta DeVries. 1996. *Group games in early education: implications of Piaget's theory*. Washington, D.C.: National Association for the Education of Young Children. <http://archive.org/details/groupgamesinear100kami> (zugegriffen: 19. Juni 2024).

Nantke, Julia und Frederik Schlupkoth (Hg.). 2020. *Annotations in Scholarly Editions and Research: Functions, Differentiation, Systematization*. Berlin, Boston: de Gruyter, 10.1515/9783110689112.

Neuroth, Heike, Vivien Petras, Hannes Schnaitter, Melanie Seltmann und Paul Walter. eingereicht. „Das QUADRIGA-Datenkompetenzframework als Basis für die Entwicklung von Lehr- und Lernressourcen“. In *Datenströme und Kulturoasen*. Chemnitz.

Rapp, Andrea. 2017. „Manuelle und automatische Annotation.“ In *Digital Humanities: Eine Einführung*, hg. von Fotis Jannidis, Hubertus Kohle und Malte Rehbein, 253–267. Stuttgart: Metzler. 10.1007/978-3-476-05446-3_18.

Ridsdale, Chantel, James Rothwell, Mike Smit, Michael Bliemel, Dean Irvine, Dan Kelley, Stan Matwin, Brad Wuetherick und Hossam Ali-Hassan. 2015. „Strategies and Best Practices for Data Literacy Education Knowledge Synthesis Report“. Dalhousie University. 10.13140/RG.2.1.1922.5044.

Schnelle, Gohar, Svetlana Petrova und Birgit Herbers. 2022. „Korpusbasiert Althochdeutsch lernen: Das Referenzkorpus Altdeutsch in der universitären Lehre“. *Jahrbuch für Germanistische Sprachgeschichte* 13 (1): 102–128. 10.1515/jbgsg-2022-0008.

Schumacher, Mareike. 2020. „Digitale Annotation mit CATMA lehren.“ *forTEXT. Literatur digital erforschen*. <https://fortext.net/routinen/lehrmodule/digitale-annotation-mit-catma-lehren> (zugegriffen: 18. Juni 2024).

Seltmann, Melanie, Vivien Petras und Hannes Schnaitter. eingereicht. „Datenkompetenzerwerb mit OER. QUADRIGA – das Berlin-Brandenburgische Datenkompetenzzentrum für Digital Humanities, Verwaltungswissenschaften, Informatik

und Informationswissenschaft.“ In *Datenströme und Kulturoasen*. Chemnitz.

Spante, Maria, Sylvana Sofkova Hashemi, Mona Lundin, Anne Algers und Shuyan Wang. 2018. „Digital Competence and Digital Literacy in Higher Education Research: Systematic Review of Concept Use.“ *Cogent Education* 5 (1). 10.1080/2331186X.2018.1519143.

Stachyra, Pawel und Mark Roughley. 2023. „Playing with Science: Games as a Medium of Science Communication.“ In *Approaches for Science Illustration and Communication*, hg. von Mark Roughley, 175–205. Cham: Springer Nature Switzerland. 10.1007/978-3-031-41652-1_8.

Varnalis-Weigle, Anastasia S. 2016. „A Comparative Study of User Experience between Physical Objects and Their Digital Surrogates.“ *Journal of Contemporary Archival Studies* 3 (3). <https://elischolar.library.yale.edu/jcas/vol3/iss1/3> (zugegriffen: 15. November 2024).

Wrobletz, Kevin. 2021. „Board Games Versus Smartphone Applications: Gaming Media in EFL Contexts.“ *JALT Postconference Publication 2020* (1): 349–355. <https://doi.org/10.37546/JALTPCP2020-43>.

Ansätze zur Wort- und Satzsegmentierung in kirchenslavischen HTR-Transkriptionen

Jouravel, Anna

anna.jouravel@slavistik.uni-freiburg.de
Universität Freiburg, Deutschland
ORCID: 0000-0002-7767-4973

Rabus, Achim

achim.rabus@slavistik.uni-freiburg.de
Universität Freiburg, Deutschland
ORCID: 0000-0002-5366-1430

Scherrer, Yves

yves.scherrer@ifi.uio.no
Universität Oslo, Norwegen

Renje, Elena

elena.renje@slavistik.uni-freiburg.de
Universität Freiburg, Deutschland

Meindl, Martin

martin.meindl@slavistik.uni-freiburg.de
Universität Freiburg, Deutschland

Müller, Stefan

stefan.mueller@badw.de
Bayerische Akademie der Wissenschaften, Deutschland

Lendvai, Piroska

piroska.lendvai@badw.de
Bayerische Akademie der Wissenschaften, Deutschland

Mit zunehmender Entwicklung von Sprachanalysetools eröffnen sich den historisch arbeitenden Disziplinen neue Forschungsperspektiven (u.a. Polomac, 2014; Franzini et al., 2018; Camps et al., 2019; Rabus, 2019). Als *low-resource language* steht das Kirchenslavische vor typischen Herausforderungen der Textverarbeitung wie der begrenzten Verfügbarkeit annotierter Ground-Truth-Daten (GT) sowie einer erhöhten Fehleranfälligkeit bei der automatischen Handschriftenerkennung (HTR) und Segmentierung (Rabus et al., 2023).

Um eine Grundlage für eine präzisere Datierung und Lokalisierung slavischer mittelalterlicher Schriftzeugnisse zu schaffen, zielt unsere Forschung daher darauf ab, die Ausgabe verschiedener Tools durch automatisierte Abläufe zu

verbessern. Im Fokus stehen dabei zwei Ziele: die Verbesserung der Wortsegmentierung nach dem Transkriptionsprozess und die Verfeinerung der Satzsegmentierung.

In unserem Arbeitsablauf erfolgt die Erstellung der HTR durch *Transkribus*¹. Das verwendete Transkriptionsmodell für kirchenslavische Handschriften, die in *scriptura continua* abgefasst sind, erreicht eine Character Error Rate (CER) von 3,7%. Die für das Training verwendeten Daten sind jedoch nicht in *scriptura continua*, sondern enthalten bereits von Editor*innen vorgenommene Wortsegmentierungen. Evaluierungen der HTR-Ergebnisse ergeben, dass die Wortsegmentierung eine erhebliche Fehlerquelle darstellt. Daher besteht unsere erste Zielsetzung in der nachträglichen Verbesserung der **Wortsegmentierung**.

Außerdem zeigen qualitative Auswertungen erster Attribuierungsversuche kirchenslavischer Handschriften und Drucke aus drei Zeitabschnitten (10.–11. Jh., 15.–16. Jh., 18. Jh.) und zwei Regionen (Süd- und Ostslavia) durch Domain-Adaptation und Finetuning von BERT (Devlin et al., 2019), dass syntaktisch und semantisch kohärente Textteile verlässlicher zugeordnet werden (Lendvai et al., 2023). Daher besteht unsere zweite Zielsetzung in der Verbesserung der **Satzsegmentierung**, die unabhängig von der Wortsegmentierung betrachtet werden muss.

Hinsichtlich der Wortsegmentierung haben wir auf Basis eines multilingualen Text-to-Text-Transfer-Transformers (mT5 Modell) mit Byte-to-Byte-Erweiterung (ByT5) (Xue et al., 2020; Xue et al., 2022) einen *Church Slavonic Word Separator* trainiert. Dieser fügt in Zeichenketten, die in *scriptura continua* vorliegen, Leerzeichen hinzu. Ziel ist es, den unkorrigierten HTR-Output im Nachgang zu verbessern. Für die Aufbereitung des Testsets wurden alle Leerzeichen im HTR-Text entfernt, damit der Text in *scriptura continua* vorliegt. Das Trainingsmaterial umfasst neben öffentlich zugänglichen Datensets wie PROIEL² und TOROT³ ostslavisch-kirchenslavische Handschriften aus dem 16. Jh., wobei das beste Modell einen *validation loss* von 0.008 erreicht. Es zeigte sich eine sichtbare Verbesserung der CER zwischen (absolut) 0,5% und 1,4%. Allerdings sind trotz der deutlichen Verbesserung der CER in einer qualitativen Analyse Falschgenerierungen des Separators wie Textdopplungen oder Einfügungen von Leerzeilen aufgefallen, die zu ungewollter Wortsegmentierung führen.

Für die Satzsegmentierung wurden zwei Tools erprobt: *Stanza* (version 1.6.1; Qi et al., 2020) und *UDPipe* (version 2.12; Straka, 2018). Beide verfügen über Modelle für das Altkirchenslavische⁴ sowie für das Altostslavische⁵. Daneben haben wir ein eigenes regelbasiertes Python-Skript erstellt, das die Satzsegmentierung nach universellen syntaktischen und orthographischen Regeln forciert. Zu diesen Regeln gehört etwa die Wackernagelposition von Partikeln, i.e. ihre typische Zweitstellung im Satz, oder der Einsatz von Initialen, die einen Satzbeginn markieren. Beide Tools, das regelbasierte Skript sowie die Abfolge von Skript und Tool wurden auf drei Handschriftentexten unterschiedlicher Provenienz getestet: (1) die *Vita des Aninas* (11. Jh., südslavisch)⁶; (2) die *Katechesen Kyrills von Jerusalem* (11. Jh.,

ostslavisch)⁷; (3) der Traktat *De lepra* des Methodius von Olympus (16. Jh., ostslavisch)⁸. Die Ergebnisse wurden in Tabelle 1 anhand von ca. 350 GT-Sätzen pro Text quantitativ evaluiert (qualitativ in Jouravel et al., 2024)⁹.

Text	Tokenanzahl pro Satz in GT	UDPipe		Stanza		Regeln		Regeln + Stanza		Regeln + UDPipe	
		proiel	torot	cu	orv	Regeln + cu	Regeln + orv	Regeln + proiel	Regeln + torot		
(1) Aninas	17	32.2	23.3	38.9	28.9	29.8	32.8	29.6	30.7	25.3	
(2) Kyrill	10	11.9	10.8	11.1	8.0	3.9	9.6	8.7	12.6	12.0	
(3) Lepra	11	18.4	18.1	13.3	18.7	17.2	10.7	20.1	19.2	19.6	

Tabelle 1: Vergleich F1-Score-Metrik der Satzsegmentierung mit regelbasiertem Skript, mit Tools und mit ihrer Kombination.

Insgesamt fallen die Ergebnisse auf unbekanntem und (ortho)graphisch heterogenem Textmaterial eher niedrig aus, was jedoch für historische Sprachstufen nicht ungewöhnlich ist. Dennoch spricht der höhere F1-Wert, der bei der Kombination aus regelbasiertem Skript und einem Tool in zwei von drei Fällen erzielt wurde, dafür, einen regelbasierten Ansatz in den Arbeitsablauf zu integrieren. Zugleich zeigt die Auswertung sowohl der Universal-Dependencies-benchmark-GT von Text (1) als auch der von uns erstellten GT von Text (2) und (3), dass eine allgemeingültige Satzgrenzdefinition für historische Sprachstufen ohne (satzanzeigende) Interpunktion nicht trivial ist und einer Diskussion innerhalb der Fachgemeinschaft bedarf.

Fußnoten

1. <https://readcoop.eu/de/transkribus/>
2. https://universaldependencies.org/treebanks/cu_proiel/index.html
3. https://universaldependencies.org/treebanks/orv_torot/index.html
4. *Stanza*: language code ‘cu’; *UDPipe*: old_church_slavonic-proiel-ud-2.12-230717
5. *Stanza*: language code ‘orv’, mit Python-Package ‘torot’; *UDPipe*: old_east_slavic-torot-ud-2.12-230717
6. aus *Codex Suprasliensis*; Sign. BN BOZ 201, Cod. Kop. 2Q, perg. I. 72; <http://suprasliensis.obdurodon.org/> Teil des Testsets der Universal Dependencies benchmark. vgl. https://github.com/UniversalDependencies/UD_Old_Church_Slavonic-PROIEL#data-splits
7. GIM, Sin. 478, ed. Weiher, 2017.
8. GIM, Sin. 995, Fol. 310r–315r, ed. Jouravel et. al., 2024.
9. vgl. das Evaluationsskript https://github.com/ufal/udpipeline/blob/udpipeline-2/udpipeline2_eval.py

Bibliographie

Camps, Jean-Baptiste, Thibault Clérice und Ariane Pinche. 2019. „Stylometry for Noisy Medieval Data:

Evaluating Paul Meyer’s Hagiographic Hypothesis.“ *arXiv preprint, arXiv: 2012.03845*.

Devlin, Jacob, Ming-Wei Chang, Kenton Lee und Kristina Toutanova. 2019. “BERT: Pre-Training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding.” In *Proceedings of the 2019 Conference of the North*, hg. von Jill Burstein, Christy Doran und Thamar Solorio, 4171–4186. Stroudsburg, PA, USA: Association for Computational Linguistics.

Franzini, Greta, Mike Kestemont, Gabriela Rotari, Melina Jander, Jeremi K. Ochab, Emily Franzini, Joanna Byszuk und Jan Rybicki. 2018. “Attributing Authorship in the Noisy Digitized Correspondence of Jacob and Wilhelm Grimm.” *Frontiers in Digital Humanities*, 5.4: 1–15.

Jouravel, Anna, Elena Renje, Piroška Lendvai und Achim Rabus. 2024. “Assessing Automatic Sentence Segmentation in Medieval Slavic Texts.” In *Proceedings of the Digital Humanities Conference*, Arlington, VA, USA, August 2024.

Jouravel, Anna, Janina Sieber und Katharina Bracht, hg. 2024. *Methodius Von Olympus: De Lepra. Griechischer Und Slavischer Text, Mit Einleitung Und Deutscher Übersetzung*. Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte NF, 31. Berlin: De Gruyter.

Lendvai, Piroška, Uwe Reichel, Anna Jouravel, Achim Rabus und Elena Renje. 2023. “Domain-Adapting BERT for Attributing Manuscript, Century and Region in Pre-Modern Slavic Texts.” In *Proceedings of the 4th International Workshop on Computational Approaches to Historical Language Change 2023 (LChange’23)* collocated mit EMNLP2023, Singapur, Dezember 2023: 15–21.

Polomac, Vladimir. 2024. “Macarius a HTR Model for Romanian Slavonic Early Printed Books.” *Slavistica Vilnensis* 68.2: 10–23.

Qi, Peng, Yuhao Zhang, Yuhui Zhang, Jason Bolton und Christopher D. Manning. 2020.

“Stanza: A Python Natural Language Processing Toolkit for Many Human Languages.” In *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics: System Demonstrations*, hg. von Asli Celikyilmaz und Tsung-Hsien Wen, 101–108. Stroudsburg, PA, USA: Association for Computational Linguistics.

Rabus, Achim. 2019. “Recognizing Handwritten Text in Slavic Manuscripts: A Neural - Network Approach Using Transkribus.” *Scripta & E - Scripta* 19: 9–32.

Rabus, Achim, Arnold Eckhart, Anna Jouravel, Piroška Lendvai, Martin Meindl, Vladimir Polomac und Elena Renje. 2023. “Developing a Pipeline for Automatic Linguistic Analysis of Historical Manuscripts and Early Printings: The Pre-Modern Slavic Case.” In *Proceedings of the Digital Humanities Conference*, Graz, Österreich, Juli 2023: 112–113.

Straka, Milan. 2018. “UDPipe 2.0 Prototype at CoNLL 2018 UD Shared Task.” In *Proceedings of the CoNLL 2018 Shared Task: Multilingual Parsing from Raw Text to Universal Dependencies*, hg. von Daniel Zeman und Jan

Hajič, 197–207. Stroudsburg, PA, USA: Association for Computational Linguistics.

Weiber, Eckhard , hg. 2017. *Die albulgarische Übersetzung der Katechesen Kyrills von Jerusalem*. Monumenta linguae Slavicae dialecti veteris 64. Freiburg i.Br.: Weiher.

Xue, Linting, Noah Constant, Adam Roberts, Mihir Kale, Rami Al-Rfou, Aditya Siddhant, Aditya Barua und Colin Raffel . 2020. „mT5: A massively multilingual pre-trained text-to-text transformer.“ *arXiv preprint arXiv:2010.11934* .

Xue, Linting, Aditya Barua, Noah Constant, Rami Al-Rfou, Sharan Narang, Mihir Kale, Adam Roberts und Colin Raffel . 2022. „Byt5: Towards a token-free future with pre-trained byte-to-byte models.“ *Transactions of the Association for Computational Linguistics* 10: 291–306.

Anticipating digital research Der Codex Sinaiticus gibt seine Daten frei

Schröer, Annika

schroer@ub.uni-leipzig.de

Universitätsbibliothek Leipzig, Deutschland

ORCID: 0000-0003-2293-4093

Einleitung

Die älteste Überlieferung des vollständigen neuen Testaments hat eine bis heute bewegte Geschichte: Im 4. Jahrhundert in griechischer Sprache auf über 400 Pergamentblätter geschrieben, zu einem großformatigen Codex gebunden und über 8 Jahrhunderte hinweg ausgesprochen reich kommentiert; Mitte des 19. Jahrhunderts im Katharinenkloster auf dem Sinai durch Konstantin von Tischendorf entdeckt und aus dem Kloster entfernt, wird der Codex Sinaiticus heute in vier Teilen aufbewahrt: in der British Library in London (BL), der Universitätsbibliothek Leipzig (UBL), dem Katharinenkloster sowie der Russischen Nationalbibliothek in St. Petersburg (Parker, 2010). Die überaus wertvolle Quelle für Forscher:innen verschiedenster geisteswissenschaftlicher Disziplinen ist digitalisiert und transkribiert seit Ende der 2000er Jahre wieder als Gesamtheit online verfügbar – allerdings primär zur Betrachtung über die Weboberfläche.

Seit 2022 wird das Webportal im Rahmen eines mehrjährigen, DFG-geförderten Projekts komplett überarbeitet. Dadurch soll nicht nur das User Interface auf heutige Standards von Usability, Responsivität und Barrierearmut gehoben werden, sondern vor allem die reichhaltige Datengrundlage für die maschinelle Nutzung in den Digital Humanities verfügbar werden.

Ausgangslage und Ziel

Die exzellenten Daten sind das Ergebnis des von 2003 bis 2009 durchgeführten ersten Projekts, das die aktuelle Webseite entwickelt hat und an dem neben den vier Partnerinstitutionen zahlreiche weitere internationale Expert:innen beteiligt waren. Unter anderem wurden alle Seiten des Codex hochauflösend digitalisiert und der gesamte Text inklusive der Kommentare transkribiert. Die Transkription wurde als XML auf Basis des TEI-Standards kodiert und über Pixelkoordinaten wortgenau auf die Digitalisate bezogen. An einigen Stellen wurde aufgrund von Besonderheiten des Codex vom TEI-Standard abgewichen, weshalb das XML-

Dokument nicht durchweg kompatibel ist. Es steht als Gesamtdatei zum Download zur Verfügung, doch es existieren keine weiteren Schnittstellen.

Das aktuelle Projekt verfolgt datenbezogen das Ziel, alle Informationen – Images sowie Transkriptionsdaten – möglichst atomar, standardisiert und unter Verwendung quell-offener Software für maschinelle Nachnutzung aufzubereiten. Die Entwicklung findet, begleitet durch eine erneute Projektpartnerschaft mit der BL und dem Katharinenkloster auf dem Sinai, an der Universitätsbibliothek Leipzig statt.¹ Für fachliche Fragen steht dem Projekt ein wissenschaftlicher Beirat aus internationalen Expert:innen zur Seite, der die Anforderungen spezifischer Zielgruppen vertritt.

Herangehensweise

Der Einsatz des International Image Interoperability Frameworks (IIIF) zur Einbindung der Digitalisate ist eines der grundlegenden Konzepte im Projekt. Es ermöglicht unter anderem die Verlinkung beliebiger Bildbereiche und die direkte Einbindung von Inhalten in andere Anwendungen. (IIIF Consortium, o. J.) Essenziell dabei ist die Entscheidung für ein gemeinsames Manifest für den Gesamtcodex. Dieses muss für alle Seiten des Codex eindeutige, mit URI identifizierte Canvases enthalten, die wiederum die Bilder verknüpfen. Da sowohl die BL als auch die UBL für ihre jeweiligen Teile des Codex bereits über IIIF-Repräsentationen verfügen, existieren auch bereits Canvas und URI für jede davon abgedeckte Seite. Anstatt, wie häufig praktiziert, projektspezifisch neue Daten zu erzeugen, werden die URIs der vorhandenen Canvases in das gemeinsame Manifest integriert. Dadurch beziehen sich Referenzen auf IIIF-Codexseiten aus Leipzig oder London auch auf den virtuellen Gesamtcodex und umgekehrt.

Das Fundament aller textbasierten Daten bildet die XML-Transkription. Zu Beginn des aktuellen Projekts wurde die bisherige Modellierung durch Partner unter anderem in Birmingham iterativ verbessert. Sie ist nun in allen Teilen TEI-P5-konform und zudem innerhalb des XML durch automatisiertes Tagging zu großen Teilen auf Wortebene mit griechischen Wörterbuchformen und Strongs' Numbers angereichert, um die Suchfunktionalitäten zu verbessern.

Der auf Apache Solr basierenden Suchindex hält Dokumente auf Versebene vor, zu denen neben den eigentlichen Inhalten und Metadaten weitere Informationen ergänzt werden, beispielsweise Varianten der enthaltenen Nomina Sacra sowie die im TEI angereicherten, grammatisch normalisierten Wörterbuchformen und Strongs' Numbers mit Übersetzungen. Dies ermöglicht Treffer für Suchterme mit nicht direkt im Text vorhandenen Schreibweisen und Flexionen, und sogar Suchen in Fremdsprachen.

Zur Darstellung und Verknüpfung der Transkriptionen mit Bilddaten und Suche werden die im TEI einzeln ausgezeichneten Wörter zu separaten, jeweils über eine URI referenzierten Annotationen nach dem Open Web Annotation Standard konvertiert. Dabei wird explizit keine komplexe Repräsentation der gesamten TEI-Semantik (Ciotto

& Tomasi, 2016) angestrebt, sondern ein zusätzlicher flacher Einstieg in die Daten auf Wortebene geschaffen. Jede Annotation enthält, in LOD-Vokabularen modelliert (Allemang, 2011), alle vorhandenen Angaben zu dem spezifischen Wort: die transkribierten Buchstaben, editorische Auszeichnungen, Dictionary Form, Strongs' Number und Übersetzungen sowie neben weiteren Metadaten die URI-codierten Koordinaten zu den Canvas-Bereichen des korrespondierenden Bildes.

Ausblick

Alle beschriebenen Daten – IIIF-Images, TEI, Annotationen – werden über Schnittstellen zur freien Nachnutzung veröffentlicht. Parallel zu den im Bereich des User Interface stattfindenden Usability Tests sollen während des Beta-Stadiums der APIs Vertreter:innen der DH-Communities nach weiteren datenzentrierten Use Cases und Verbesserungsansätzen befragt werden.

Dadurch sollen über die Anforderungen des wissenschaftlichen Beirats hinaus die aktuellen Bedarfe der Digital Humanities erkannt und berücksichtigt werden – im Sinne des Titels „Anticipating digital research“.

Fußnoten

1. Aufgrund der aktuellen politischen Lage besteht momentan kein Kontakt zur Russischen Nationalbibliothek in St. Petersburg.

Bibliographie

Allemang, Dean. 2011. „Semantic Web for the working ontologist: Effective modeling in RDFS and OWL.“ Amsterdam: Morgan Kaufmann/Elsevier.

Böttrich, Gottfried. 2011. „Der Jahrhundertfund: Entdeckung und Geschichte des Codex Sinaiticus.“ Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt.

Ciotti, Fabio and Francesca Tomasi. 2016. „Formal Ontologies, Linked Data, and TEI Semantics“ *Journal of the Text Encoding Initiative* 10.4000/jtei.1480.

IIIF Consortium. o. J. „How It Works: A plain-language guide to how the APIs work.“ <https://iiif.io/get-started/how-iiif-works> (zugegriffen: 24.07.2024).

Parker, David C. 2010. „Codex Sinaiticus: the story of the world's oldest bible.“ London: The British Library.

Aspektbasierte Sentimentanalyse von Bookstagram-Posts

Reichert, Emma Sophie

Emma-Sophie.Reichert@stud.uni-regensburg.de
Universität Regensburg, Deutschland

Babl, Anna-Lena

Anna-Lena.Babl@stud.uni-regensburg.de
Universität Regensburg, Deutschland

Kim, Kyuhee

Kyuhee.Kim@stud.uni-regensburg.de
Universität Regensburg, Deutschland

Achmann-Denkler, Michael

michael.achmann@informatik.uni-regensburg.de
Universität Regensburg, Deutschland

Wolff, Christian

christian.wolff@informatik.uni-regensburg.de
Universität Regensburg, Deutschland

- Ist GPT für die aspektbasierte Stimmungsanalyse geeignet?
- Wie ist die Verteilung von Stimmungen für die betrachteten Aspekte?
- Unterscheiden sich die Sentiments bei Rezensionsexemplaren und Nicht-Rezensionsexemplaren?
- Wirkt sich die Art (Album vs. Foto) des Posts auf das Sentiment aus?
- Wirkt sich das Sentiment eines Buchrezensions-Posts auf die Performance aus?

Die Ergebnisse dieser Analyse ergaben neue Einblicke in die Möglichkeiten der aspektbasierten Stimmungsanalyse und lieferten Aufschlüsse über die Buch-Community auf Instagram, das sogenannte Bookstagram.

Material

Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit waren 3745 deutschsprachige Buchrezensionen der Bookstagram-Community (siehe Abbildung 1 für ein Beispiel). Diese wurden von 144 Accounts mit unterschiedlichen Reichweiten über die Suche nach Hashtags mithilfe des Analysetools CrowdTangle gesammelt. Alle Posts enthielten dabei das Wort "Rezension" oder die Kurzform "Rezi(e)" sowie mindestens einen der folgenden Hashtags: #bookstagramgermany, #bookstagramdeutschland, #buchrezension, #buch, #bookstagram, #bücherliebe, #leseliebe, #buchblogger, #buchcommunity.

Einleitung

Der Buchmarkt befindet sich in einem Wandel, der unter anderem durch die zunehmende Präsenz von Büchern auf Online-Plattformen geprägt ist. Sogenannte "Buchblogger" verbreiten auf Social Media Inhalte über Bücher (Giacomuzzi 2021) und werden dabei nicht selten von Verlagen durch besondere Aktionen oder kostenlose Exemplare, sogenannte Rezensionsexemplare, unterstützt. Aufkleber wie "#TikTokMadeMeBuyIt" auf Büchern in Buchgeschäften (Sahner 2023) und Bestseller-Listen auf TikTok, verdeutlichen die wachsende Rolle sozialer Medien bei Kaufentscheidungen: Laut Angaben des Plattformbetreibers wurden 2023 in Deutschland über 12 Millionen '#BookTok'-Bücher verkauft (TikTok Technology Limited 2024). Auch auf Instagram hat sich eine aktive Buch-Community etabliert, die durch ihre Reichweite und Interaktionen zum Erfolg von Büchern beiträgt.

Forschungsfragen

Diese Arbeit befasst sich mit der aspektbasierten Stimmungsanalyse von Buchrezensionen auf Instagram. Dabei wurden folgende Forschungsfragen untersucht:

Abbildung 1 Screenshot einer Buchrezension der Userin @sophie.truna auf Instagram. (Aufgenommen: 04.12.2024).

Methode

Die aspektbasierte Stimmungsanalyse liefert ein detaillierteres Verständnis der Stimmung, indem sie den Text in verschiedene Aspekte zerlegt und deren Stimmungen einzeln analysiert (Kim and Song 2022). Die betrachteten Aspekte dieser Arbeit wurden anhand vorheriger For-

schungsarbeiten (Zhang et al. 2019, Stollfuß 2023) unter Einbeziehung weiterführender Überlegungen festgelegt. Zhang et al. zeigten, dass auf sozialen Medien inhaltsbezogene Aspekte öfter vorkommen als externe Faktoren (2019). Die externen Faktoren (z.B. Cover, Schriftart, Illustrationen) wurden daher zu einem Aspekt zusammengefasst, während inhaltliche Aspekte weiter aufgeteilt wurden.

Für unsere Analyse ergaben sich folgende Aspekte: Autor, Schreibstil, externe Faktoren, Charaktere, Logik und Handlung/Spannung. Darüber hinaus wurde das allgemeine Sentiment jeder Rezension bestimmt. Das Sentiment wurde als „Positiv“, „Neutral“, „Negativ“ oder „Nicht vorhanden“ bewertet.

Nach der iterativen Entwicklung eines Prompts wurde die aspektbasierte Stimmungsanalyse mit den GPT-Modellen „gpt-3.5-turbo-0613“ und „gpt-4-1106-preview“ durchgeführt und verglichen. Die Reliabilität der Ergebnisse wurde durch die Bewertung von 250 zufällig ausgewählten Beiträge des Datensatzes von sechs menschlichen Annotatoren sichergestellt.

Ergebnisse

Ist GPT für die aspektbasierte Stimmungsanalyse geeignet?

Die Ergebnisse lassen auf die Verlässlichkeit des methodischen Vorgehens für künftige Arbeiten schließen. Für sechs von sieben Aspekten ergaben sich mit GPT-3.5 gewichtete F1-Scores zwischen 77% und 94% und mit GPT-4 zwischen 79% und 100%. Die davon abweichenden gewichteten F1-Scores bei dem Aspekt *Logik* (61% bzw. 69%) führen wir auf Uneinigkeiten bei den menschlichen Annotatoren zurück.

Der Vergleich der GPT-Modelle ergab, dass die Erkennung von Rezensionsexemplaren mit GPT-3.5 (F1-Score = 0,965) zuverlässiger war, als mit GPT-4 (F1-Score = 0,905). Diese Erkennung war zentral für die Beantwortung unserer Forschungsfragen. Außerdem waren die von GPT-4 zurückgegebenen Daten teilweise unvollständig oder nicht richtig formatiert. Für die Untersuchung der weiteren Fragestellungen wurde deshalb das GPT-3.5 Modell gewählt.

Abbildung 2: Konfusionsmatrizen über alle Aspekte für die beiden GPT-Modelle

Wie ist die Verteilung von Stimmungen für die betrachteten Aspekte?

Bei der Betrachtung der Verteilung der Sentiments fällt auf, dass für jeden Aspekt, außer für *Logik*, das positive Sentiment überwiegt. Der Aspekt *Handlung/Spannung* wird am häufigsten, *externe Faktoren* kaum negativ bewertet. *Externe Faktoren* und *Logik* werden weniger erwähnt als die anderen Aspekte.

Abbildung 3: Verteilung der Sentiments pro Aspekt

Gibt es Unterschiede, wenn das Buch ein Rezensionsexemplar war?

Für die Kategorie *externe Faktoren* konnte mittels eines Exakten Tests nach Fischer festgestellt werden, dass Rezensionsexemplare positiver bewertet wurden ($p = .018$). Der Aspekt *externe Faktoren* wurde bei Rezensionsexemplaren öfter genannt.

Abbildung 4: Verteilung der Sentiments pro Aspekt, Rezensionsexemplar vs. Kein Rezensionsexemplar

Wirkt sich die Art (Album vs. Foto) des Posts auf das Sentiment aus?

Es wurde untersucht, ob es Unterschiede zwischen Foto-Posts (nur ein Bild) und Album-Posts (mehrere Bilder) bezüglich der Verteilung des Sentiments gibt. Dabei konnten in der Kategorie *Logik* ($X^2(2, N = 444) = 8.527, p = .014, V = 0.14$) und *Handlung/Spannung* ($X^2(2, N = 766) = 6.619, p = .037, V = 0.09$) signifikante Unterschiede bei der Verteilung des Sentiments festgestellt werden, wenn auch mit geringer Stärke des Zusammenhangs. Für den Aspekt *externe Faktoren* lieferte ein Exakter Test nach Fischer ebenfalls ein signifikantes Ergebnis ($p = .022$).

Abbildung 5: Verteilung der Sentiments pro Aspekt, aufgeteilt nach Typ des Posts

Wirkt sich das Sentiment eines Buchrezensions-Posts auf die Performance aus?

Anhand des von CrowdTangle bestimmten Overperforming Scores konnte mittels Spearman's Korrelationskoeffizienten gezeigt werden, dass Beiträge umso besser performten, je negativer das allgemeine Sentiment war ($\rho = -.048, p = .002$).

Fazit

Die analysierten Bookstagram-Beiträge zeigen überwiegend positives Sentiment. Eine ähnliche Verteilung konnte bereits bei Posts über das Lesen auf Instagram (Zhan et al., 2018) und bei den Plattformen Goodreads und Amazon nachgewiesen werden (Dimitrov et al., 2015). Weiter konnten wir einen negativen Zusammenhang zwischen den betrachteten Sentiments und der Performance des Beitrags feststellen. Diese Ergebnisse stimmen mit den Erkenntnissen von Hsu et al. (2019) überein. Unsere Studienergebnisse legen nahe, dass die Veröffentlichung von Rezensionen auf Instagram, unterstützt durch das überwiegend positive Sentiment, potenziell förderlich für den Buchmarkt sein könnte. Sie geben einen Einblick in den Literaturdiskurs auf sozialen Plattformen und vertiefen das Verständnis für den Einfluss auf die Bookstagram-Community.

Unsere Arbeit ist durch die begrenzten Erhebungsmöglichkeiten limitiert. Zukünftige Arbeiten könnten andere Plattformen, Buchgenres oder nicht-textuelle Bestandteile von Bookstagram-Beiträgen berücksichtigen.

Bibliographie

Dimitrov, Stefan, Faiyaz Al Zamal, Andrew Piper und Ruths, D. 2015. "Goodreads versus Amazon: the effect of decoupling book reviewing and book selling". In *Proceedings of the international AI conference on web and social media 9*: 602–605.

Giacomuzzi, Renate. 2021. "Die verkehrte Welt der Literaturblogs. Zur Position freier Literatur- und Leserblogs im Feld der Literaturkritik." *Moser, Doris/Dürr, Claudia (Hg.): Über Bücher reden. Literaturrezeption in Lesegemeinschaften, Göttingen: V&R unipress*: 183-198.

Hsu, Ping-Yu, Hong-Tsuen Lei, Shih-Hsiang Huang, Teng Hao Liao, Yao-Chung Lo und Chin-Chun Lo. 2019. "Effects of sentiment on recommendations in social network." *Electronic Markets*, 29, 253-262.

Kim, Yuyoung, und Min Song. 2016. "A study on analyzing sentiments on movie reviews by multi-level sentiment classifier." *Journal of intelligence and information systems* 22.3: 71-89.

Sahner, Simon. 2023. "Wie wir lesen (sollen) – Amazon, TikTok und die Literatur" *54book*. <https://54books.de/wir-wir-lesen-sollen-amazon-tiktok-und-die-literatur/> (zugegriffen: 27. November 2024).

Stollfuß, Sven. 2023. "How to talk about books on social media: The German-language social media reviewer sphere on Instagram." *SAGE Open* 13(3).

TikTok Technology Limited. 2024. "Nach über 12 Millionen verkauften #BookTok Büchern in 2023: TikTok und Media Control erweitern ihr Portfolio um neue Bestsellerlisten & Sticker" <https://newsroom.tiktok.com/de-de/tiktok-und-media-control-neue-bestsellerlisten-und-sticker> (zugegriffen: 27. November 2024).

Zhan, Ming, Ruibo Tu, und Qin Yu. 2018. "Understanding readers: Conducting sentiment analysis of Instagram captions." *Proceedings of the 2018 2nd International Conference on Computer Science and Artificial Intelligence*: 33-40.

Zhang, Chengzhi, Tiantian Tong, und Yi Bu. 2019. "Examining differences among book reviews from various online platforms." *Online Information Review* 43.7: 1169-1187.

Baustelle digitale Editions- umgebung: ediarum und Git-basierte Versionskontrolle

Fechner, Martin

fechner@bbaw.de

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
Deutschland

ORCID: 0000-0001-9233-0653

Klappenbach, Lou

klappenbach@bbaw.de

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
Deutschland

ORCID: 0000-0001-6587-3353

Lampert, Marcus

marcus.lampert@bbaw.de

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
Deutschland

Digitale Editionen befinden sich kontinuierlich im Wandel. Diese Eigenschaft ermöglicht sukzessive Veröffentlichungen und eine transparente Gestaltung des Forschungsprozesses sowohl innerhalb der Editionsteams als auch nach außen hin. Hierfür ist eine gründliche Dokumentation und Versionskontrolle notwendig. Die AG Digitales Publizieren betont die Bedeutung der Versionierung digitaler Texte für die Zitierbarkeit und Nachvollziehbarkeit (AG Digitales Publizieren 2021, 68). Einige digitale Editionen, wie die *edition humboldt digital*, setzen bereits auf regelmäßige Veröffentlichungen ihrer Forschungsdaten auf Plattformen wie Github und Zenodo, was den Nutzer:innen ermöglicht, Änderungen nachzuvollziehen und Datensätze zu vergleichen (Ette u. a. 2022). Aber nicht nur auf Ebene der Publikation, sondern auch innerhalb des Arbeitsprozesses und bei der alltäglichen Editionsarbeit sollte eine Versionierung der Forschungsdaten gewährleistet werden.

Die digitale Editions-umgebung der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW), genannt *ediarum*¹, setzt zu diesem Zweck auf eine lückenlose Versionierung von TEI/XML-Dateien mittels Git-basierter Versionskontrolle. TELOTA, die Digital-Abteilung der BBAW, entwickelt hierfür neue Module, deren Hauptziel es ist Git-basiert zu arbeiten. Git ermöglicht es den Editor:innen einerseits, den Forschungsprozess detailliert zu verfolgen, unterschiedliche Datenstände zu vergleichen und die Historie einzelner Dateien Schritt für Schritt nachzuvollziehen (vgl. Bürgermeister 2020). Andererseits kön-

nen dann ausgewählte Datenstände kombiniert und auf einem öffentlichen Git-Branch publiziert und dokumentiert werden. Die beiden Strategien, d.h. sowohl die detaillierte Datensicherung durch kleine automatisierte Commits, als auch die Publikation von erreichten Meilensteinen innerhalb der detaillierten Versionierung, fördern die Transparenz und die gute wissenschaftliche Praxis (vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft 2022). Versionskontrolle verbessert die Nachhaltigkeit von Editions- und Softwareprojekten (vgl. Schrade 2017, 2–3) und sollte auch in die Datenpraktiken der Projekte Einzug erhalten. Die Integration von Versionierungssystemen wie Git in (bestehende) Publikations- und Editions-umgebungen wird aktuell innerhalb der Digital Humanities intensiv diskutiert². *ediarum* reagiert darauf mit verschiedenen Entwicklungen, die auf diesem Poster vorgestellt und deren Anwendungsfälle beschrieben werden. Die neuen Lösungen unterstützen die Integration von Git in bestehende Systeme digitaler Editionen und bieten Nutzer:innen von *ediarum* und *exist-db* neue Optionen.

ediarum.WEBDAV bietet eine Lösung, die XML-Dateien während der Eingabe im Oxygen XML Editor bei jedem Speichern in ein Git-Repository auf den Server überträgt und parallel dazu in eine bestehende *eXist-db* synchronisiert. Für die Kommunikation zwischen dem Oxygen Editor und dem Server ist eine Webdav-Schnittstelle zuständig. Die Git-History bleibt linear und ohne Konflikte, weil nur der Server die Änderungen seriell, d.h. eine nach der anderen, committet und dies nur auf dem main-Branch erfolgt. Die WebDAV Dateisperre sorgt dafür, dass die Nutzer:innen die selbe Datei nicht gleichzeitig bearbeiten und dadurch etwa unbeabsichtigt Änderungen gegenseitig überschrieben können. Besondere Eingriffe, etwa Datenänderungen per Skript, können auf eigenen Branches durchgeführt und anschließend von den Entwickler:innen in den main-Branch überführt werden.

Die direkte Bearbeitung von TEI/XML-Dateien in einem Git-Repository erhöht die Datensicherheit und vermeidet Datenverluste, die beispielsweise bei einem Absturz einer XML-Datenbank oder dem Entfernen semantisch relevanter Leerzeichen auftreten können. Diese Integration schafft Vertrauen bei den Editor:innen der digitalen Editionen. Eine Git-basierte Architektur bietet zudem Unabhängigkeit von spezifischen Technologien und Datenbanken und erleichtert die Migration in andere Systeme. Da einfache TEI/XML-Dateien von verschiedenen Programmiersprachen und Web-Frameworks weiterverarbeitet werden können, ist eine flexible und vielseitige Nutzung gewährleistet.

ediarum.BACKEND stellt die in Git-versionierten Daten performant über eine REST-API zur Verfügung und bietet somit eine Alternative zu gängigen XML-Datenbanken. Über eine Konfigurationsdatei (einfaches XML) wird mittels XPath definiert, welche Felder in bestimmten TEI/XML-Dateien ausgelesen werden sollen. Diese kann von den Nutzer:innen selbst verwaltet werden. Per Skript werden die ausgewählten Informationen in eine SQL-Datenbank überführt und können so sehr performant über die Rest-API von *ediarum*.BACKEND abgefragt werden. An-

schließlich können sie von einem Webfrontend und der oXygen-Restschnittstelle, die bei der Dateneingabe über ediarum.BASE.edit benutzt wird, weiterverarbeitet werden.

Das Poster visualisiert die Integration von Git in den Prozess der Erstellung und Bearbeitung von TEI/XML-Daten digitaler Editionen bei TELOTA und stellt die neuesten ediarum-Erweiterungen vor. Dies soll helfen Editor:innen und Entwickler:innen auf die Notwendigkeit der Versionskontrolle aufmerksam zu machen und mit ihnen über mögliche Lösungswege zu diskutieren.

Fußnoten

1. ediarum bietet eine auf exist-db und oXygen XML-Editor basierende Infrastruktur für die Erstellung und Publikation digitaler Editionen. Das ediarum-Universum bietet bereits viele Funktionen und wird ständig erweitert, um neuen Anforderungen aus der Forschung und der fortschreitenden Datafication gerecht zu werden.
2. Über diese Thematik wurde beispielsweise beim letzten ediarum.MEETUP am 10. Juni 2024 gesprochen, siehe https://www.ediarum.org/meetups.html#meetup_06_2024.

Bibliographie

AG Digitales Publizieren. 2021. „Digitales Publizieren in den Geisteswissenschaften: Begriffe, Standards, Empfehlungen“. 10.17175/WP_2021_001_V2 .

Bürgermeister, Martina. 2020. „Extending Versioning in Collaborative Research“. In *Versioning Cultural Objects Digital Approaches.*, Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik, hg. Roman Bleier und Sean M. Winslow, 171–90. Norderstedt: BoD.

Deutsche Forschungsgemeinschaft. 2022. „Guidelines for Safeguarding Good Research Practice. Code of Conduct“. 10.5281/zenodo.6472827 .

Ette, Ottmar, Stefan Dumont, Annika Geiser, Carmen Götz, Tobias Kraft, Ulrike Leitner, Ulrich Päßler, Florian Schnee, und Christian Thomas. 2022. „TEI-XML-Datenset der Tagebücher, Briefe, Dokumente, Forschungsbeiträge, Chronologieeinträge und Register der edition humboldt digital“. 10.5281/zenodo.10457932 .

Schrade, Torsten. 2017. „Nachhaltige Softwareentwicklung in den Digital Humanities. Konzepte und Methoden.“ Vortrag bei der DHd 2017. <https://digicademy.github.io/2017-dhd-sustainable-software/> (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Baustelle nach Baukastenprinzip: Kontrollierte Vokabulare im Projekt Linked Open Data in den Geisteswissenschaften (LODinG)

Bamberg, Claudia

bamberg@uni-trier.de
Universität Trier, Deutschland
ORCID: 0000-0001-6453-8457

Bruchertseifer, Jens

jens.bruchertseifer@uni-trier.de
Universität Trier, Deutschland
ORCID: 0000-0003-3536-3082

Burch, Thomas

burch@uni-trier.de
Universität Trier, Deutschland
ORCID: 0000-0002-8050-1475

Gernert, Folke

gernertf@uni-trier.de
Universität Trier, Deutschland
ORCID: 0000-0002-6424-0711

Hinzmann, Maria

hinzmannm@uni-trier.de
Universität Trier, Deutschland
ORCID: 0000-0001-7199-1436

Kabatnik, Susanne

kabatnik@uni-trier.de
Universität Trier, Deutschland
ORCID: 0000-0002-9022-9559

Klee, Anne

klee@uni-trier.de
Universität Trier, Deutschland
ORCID: 0000-0002-1532-2649

Kudera, Jacek

kudera@uni-trier.de
Universität Trier, Deutschland

ORCID: 0000-0003-3678-1067

Moulin, Claudine

moulin@uni-trier.de
Universität Trier, Deutschland
ORCID: 0000-0001-8091-3456

Rettinger, Achim

rettinger@uni-trier.de
Universität Trier, Deutschland
ORCID: 0000-0003-4950-1167

Röpke, Jörg

roepke@uni-trier.de
Universität Trier, Deutschland
ORCID: 0000-0002-1575-6105

Schenkel, Ralf

schenkel@uni-trier.de
Universität Trier, Deutschland
ORCID: 0000-0001-5379-5191

Schirra, Doris

schirra@uni-trier.de
Universität Trier, Deutschland

Schlimpen, Hannah

schlimpen@uni-trier.de
Universität Trier, Deutschland
ORCID: 0000-0002-8544-3374

Schöch, Christof

schoech@uni-trier.de
Universität Trier, Deutschland
ORCID: 0000-0002-4557-2753

Shi-Kupfer, Kristin

shikupfer@uni-trier.de
Universität Trier, Deutschland
ORCID: 0000-0003-2499-7047

Wassermayr, Veronica

wassermayr@uni-trier.de
Universität Trier, Deutschland
ORCID: 0009-0001-9638-2677

Weis, Joëlle

weis@uni-trier.de
Universität Trier, Deutschland
ORCID: 0000-0002-0080-4362

tegrative Querschnittsprojekte befassen sich schließlich mit der Normdatenverknüpfung und den relevanten Infrastrukturlösungen (Diefenbach et al. 2021, Fischer 2022, Rossanova et al. 2023) sowie der domänenübergreifenden Modellierung geisteswissenschaftlichen Fachwissens und der Entwicklung von Strategien für die Vernetzung aller Daten verbunden mit dem Aufbau einer modularen Ontologie (Shimizu et al. 2023). Die einzelnen Module dokumentieren wiederkehrende Problemstellungen und strukturieren zentrale Klassen und Properties, die für alle Teilprojekte Relevanz haben, aber auch solche, die spezifisch für einzelne Subdomänen sind (wie bspw. die Text-Bild-Relationen in multimodalen Daten). Infrastruktur- und Datenmodellierungsentscheidungen hängen eng zusammen: Der Schwerpunkt für die Integration der Teilprojekte liegt auf Wikibase als Infrastruktur. Zugleich sind übergreifende Standards (z.B. SKOS) und damit die Interoperabilität außerhalb des ‚Wikiversums‘ maßgeblich. Ebenso wird eine Verschränkung mit Initiativen der NFDI (wie dem 4Culture-Knowledge Graphen) angestrebt.

Die gemeinsame Arbeit und der enge Austausch im Kontext des LODinG-Verbunds sind unabdingbar, um den beschriebenen Paradigmenwechsel zu bewirken. Sie erlauben uns, fachspezifische Expertise technischer, methodischer und inhaltlicher Art zusammenzuführen, in den unterschiedlichen Teilbereichen voneinander zu lernen und den Mehrwert des LOD-Paradigmas in den verschiedenen Forschungskontexten zu konkretisieren. Bestimmte Teilaspekte von LOD (wie Normdaten, Ontologie-Design, Abfragetechniken, Nutzungsszenarien, Verknüpfung mit anderen Wissensressourcen etc.) sind in verschiedenen Arbeitsbereichen unterschiedlich gut etabliert und können im Verbund enger aufeinander bezogen, kohärenter eingesetzt und miteinander vernetzt werden.

Bibliographie

- Alves, Daniel, ed.** 2022. „IJHAC: A Journal of Digital Humanities. Special Issue: Linked Open Data in the Arts and the Humanities“ 16 (1). <https://www.eupublishing.com/doi/epdf/10.3366/ijhac.2022.0271>.
- Borek, Luise, Canan Hastik, Vera Khramova, Klaus Illmayer, and Jonathan D. Geiger.** 2021. „Information Organization and Access in Digital Humanities: TaDiRAH Revised, Formalized and FAIR.“ In *Information between Data and Knowledge. Information Science and Its Neighbors from Data Science to Digital Humanities. Proceedings of the 16th International Symposium of Information Science (ISI 2021)*. Universität Regensburg. <https://doi.org/10.5283/EPUB.44951>.
- Brown, Susan.** 2022. „Same Difference: Identity and Diversity in Linked Open Cultural Data.“ *International Journal of Humanities and Arts Computing* 16 (1): 1–16. <https://doi.org/10.3366/ijhac.2022.0273>.
- Chiarcos, Christian, Christian Fäth, and Maxim Ionov.** 2020. „The ACoLi Dictionary Graph.“ In *Proceedings of the Twelfth Language Resources and Evaluation Conference*, edited by Nicoletta Calzolari, Frédéric Béchet, Philippe Blache, Khalid Choukri, Christopher Cieri, Thierry Declerck, Sara Goggi, et al., 3281–90. Marseille, France: European Language Resources Association. <https://aclanthology.org/2020.lrec-1.401>.
- Diefenbach, Dennis, Max De Wilde, and Samantha Alipio.** 2021. „Wikibase as an Infrastructure for Knowledge Graphs: The EU Knowledge Graph.“ In *The Semantic Web – ISWC 2021*, edited by Andreas Hotho, Eva Blomqvist, Stefan Dietze, Achille Fokoue, Ying Ding, Payam Barnaghi, Armin Haller, Mauro Dragoni, and Harith Alani, 631–47. Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-88361-4_37.
- Faraj, Ghazal, and András Micsik.** 2021. „Representing and Validating Cultural Heritage Knowledge Graphs in CIDOC-CRM Ontology.“ *Future Internet* 13 (11): 277. <https://doi.org/10.3390/fi13110277>.
- Fischer, Barbara.** 2022. „Towards an Open and Collaborative Authority Control.“ *JLIS.It* 13 (1): 283–90. <https://doi.org/10.4403/jlis.it-12767>.
- Franc, Yann Le, Luiz Bonino, Hanna Koivula, Jessica Parland-Von Essen, and Robert Pergl.** 2022. „D2.8 FAIR Semantics Recommendations Thrd Iteration,“ February. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6675295>.
- Goldhahn, Dirk, Uwe Kretschmer, Peter Muehleder, Franziska Naether, Anja Becker, and Cecilia Graiff.** 2024. „PUDEL: Paving the Way for Pawsome Data Models and Vocabularies in the Academic Community,“ February. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10698403>.
- Haraway, Donna.** 1988. „Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective.“ *Feminist Studies* 14 (3): 575. <https://doi.org/10.2307/3178066>.
- Harpring, Patricia.** 2010. *Introduction to Controlled Vocabularies: Terminology for Art, Architecture, and Other Cultural Works*. First edition. Los Angeles, California: The Getty Research Institute.
- Hinzmann, Maria, Matthias Bremm, Tinghui Duan, Anne Klee, Johanna Konstanciak, Julia Röttgermann, Christof Schöch, and Joëlle Weis.** 2024. „Patterns in Modeling and Querying a Knowledge Graph for Literary History [Preprint].“ Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12080340>.
- Hooland, Seth van, and Ruben Verborgh.** 2015. *Linked Data for Libraries, Archives and Museums: How to Clean, Link and Publish Your Metadata*. 1st ed. Facet. <https://doi.org/10.29085/9781783300389>.
- Hyvönen, Eero.** 2012. *Publishing and Using Cultural Heritage Linked Data on the Semantic Web*. Synthesis Lectures on the Semantic Web: Theory and Technology 3. Palo Alto, Calif.: Morgan & Claypool.
- Ikonić Nešić, Milica, Ranka Stanković, Christof Schöch, and Mihailo Skoric.** 2022. „From ELTeC Text Collection Metadata and Named Entities to Linked-Data (and Back).“ In *Proceedings of the 8th Workshop on*

Linked Data in Linguistics within the 13th Language Resources and Evaluation Conference, 7–16. Marseille, France: European Language Resources Association. <https://aclanthology.org/2022.ldl-1.2>.

Khan, Anas Fahad, Christian Chiarcos, Thierry Declerck, Daniela Gifu, Elena González-Blanco García, Jorge Gracia, Maxim Ionov, et al. 2022. “When Linguistics Meets Web Technologies. Recent Advances in Modelling Linguistic Linked Data.” Edited by Philipp Cimiano, Julia Bosque-Gil, Philipp Cimiano, and Milan Dojchinovski. *Semantic Web* 13 (6): 987–1050. <https://doi.org/10.3233/SW-222859>.

Liebing, Katja. 2024. “Register Historischer Und Objektbezogener Vokabulare Und Normdaten Mit Workshop Erfolgreich Gestartet.” *Data Connectivity – NFDI4Memory* (blog). April 26, 2024. <https://blogs.urz.uni-halle.de/nfdi4memory/2024/04/register-historischer-und-objektbezogener-vokabulare-und-normdaten-mit-workshop-erfolgreich-gestartet/>.

Lindemann, David, Penny Labropoulou, and Christiane Klaes. 2022. “Introducing LexMeta: A Metadata Model for Lexical Resources.” Application/pdf. In *Dictionaries and Society. Proceedings of the XX EURALEX International Congress*, 12–16 July 2022, Mannheim, Germany, 310–20. IDS-Verlag. <https://doi.org/10.14618/IDS-PUB-11187>.

Liu, F., J. Hindmarch, and M. Hess. 2023. “A Review of the Cultural Heritage Linked Open Data Ontologies and Models.” *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLVIII-M-2–2023* (June):943–50. <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVIII-M-2-2023-943-2023>.

Mambrini, Francesco, and Marco Carlo Passarotti. 2023. “The LiLa Lemma Bank: A Knowledge Base of Latin Canonical Forms.” *Journal of Open Humanities Data* 9 (November):28. <https://doi.org/10.5334/johd.145>.

Pianzola, Federico, Xiaoyan Yang, Noa Visser, Michiel van der Ree, and Andreas van Cranenburgh. 2023. “Constructing the GOLEM: Graphs and Ontologies for Literary Evolution Models.” In *A DHO Digital Humanities 2023 Conference* (DH2023). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8206543>.

Rossenova, Lozana, Paul Duchesne, and Ina Blümel. 2023. “Wikidata and Wikibase as Complementary Research Data Management Services for Cultural Heritage Data.” *Proceedings of the 3rd Wikidata Workshop 2022 Co-Located with the 21st International Semantic Web Conference* (ISWC2022), 15. <https://doi.org/10.25968/OPUS-2573>.

Santini, Cristian, Nele Garay, Etienne Posthumus, and Harald Sack. 2024. “The Art of Relations.” In *DHd 2024 Quo Vadis DH* (DHd2024), Passau, Deutschland. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10698245>.

Shimizu, Cogan, Karl Hammar, and Pascal Hitzler. 2023. “Modular Ontology Modeling.” Edited by Sabrina Kirrane, Axel-Cyrille Ngonga Ngomo, Sabrina Kirrane,

and Axel-Cyrille Ngonga Ngomo. *Semantic Web* 14 (3): 459–89. <https://doi.org/10.3233/SW-222886>.

Spadini, Elena, Francesca Tomasi, and Georg Vogeler, eds. 2021. *Graph Data-Models and Semantic Web Technologies in Scholarly Digital Editing. Schriften Des Instituts Für Dokumentologie Und Editorik*, Band 15. Norderstedt: BoD – Books on Demand.

Steller, Jonatan Jalle, Linnaea Charlotte Söhn, Julia Tolksdorf, Oleksandra Bruns, Tabea Tietz, Etienne Posthumus, Heike Fliegl, Sarah Pittroff, Harald Sack, and Torsten Schrade. 2024. “Communities, Harvesting, and CGIF: Building the Research Data Graph at NFDI4Culture.” In *DHd 2024 Quo Vadis DH* (DHd2024), Passau, Deutschland. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10698300>.

Thoma, Steffen, Achim Rettinger, and Fabian Both. 2017. “Towards Holistic Concept Representations: Embedding Relational Knowledge, Visual Attributes, and Distributional Word Semantics.” In *The Semantic Web – ISWC 2017*, edited by Claudia d’Amato, Miriam Fernandez, Valentina Tamma, Freddy Lecue, Philippe Cudré-Mauroux, Juan Sequeda, Christoph Lange, and Jeff Heflin, 10587:694–710. Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-68288-4_41.

Thornton, Katherine, Kenneth Seals-Nutt, Marianne Van Remoortel, Julie M. Birkholz, and Pieterjan De Potter. 2022. “Linking Women Editors of Periodicals to the Wikidata Knowledge Graph.” Edited by Mehwish Alam, Victor de Boer, Enrico Daga, Marieke van Erp, Lydia Pintscher, Eero Hyvönen, Albert Meroño Peñuela, et al. *Semantic Web* 14 (2): 443–55. <https://doi.org/10.3233/SW-222845>.

Tittel, Sabine. 2024. *Historische Lexikalische Semantik Und Linked Data: Modellierung von Ressourcen Der Mittelalterlichen Galloromania Für Das Semantic Web*. De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/978311326481>.

Zaytseva, Ksenia, and Matej Ďurčo. 2020. “Controlled Vocabularies and SKOS. Version 1.1.0.” Edited by Matej Ďurčo and Tanja Wissik. DARIAH-Campus. [Training module]. <https://campus.dariah.eu/id/D8d6OrLdpLIGRqBSQDVN0>.

Zhang, Lei, Achim Rettinger, and Ji Zhang. 2016. “A Knowledge Base Approach to Cross-Lingual Keyword Query Interpretation.” In *The Semantic Web – ISWC 2016*, edited by Paul Groth, Elena Simperl, Alasdair Gray, Marta Sabou, Markus Krötzsch, Freddy Lecue, Fabian Flöck, and Yolanda Gil, 9981:615–31. Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-46523-4_37.

Zhao, Fudie. 2022. “A Systematic Review of Wikidata in Digital Humanities Projects.” *Digital Scholarship in the Humanities* 38 (2): 852–74. <https://doi.org/10.1093/llc/fqac083>.

Beschleunigung von Ontologieentwicklung durch Sprachmodelle in den Digitalen Geisteswissenschaften - Nutzung der Formalisierung von Domänenwissen für eine effiziente Ontologierstellung

Mitschunas, Johannes

johannes.mitschunas@uni-jena.de
Friedrich-Schiller-Universität, Deutschland
ORCID: 0009-0004-3579-1399

Beck, Clemens

clemens.beck@uni-jena.de
Friedrich-Schiller-Universität, Deutschland
ORCID: 0000-0001-5396-1612

Beckstein, Clemens

clemens.beckstein@uni-jena.de
Friedrich-Schiller-Universität, Deutschland
ORCID: 0000-0001-9099-7569

Stehfest, Robert Gramsch

robert.gramsch@uni-jena.de
Friedrich-Schiller-Universität, Deutschland
ORCID: 0000-0001-5939-5981

Einleitung

Strukturierte Wissensbasen, wie FactGrid, ermöglichen eine effiziente Datenabfrage und -analyse in der historischen Forschung. Ontologien sind hierbei zentral, da sie die Extraktion und Wiederverwendung von Informationen aus semistrukturierten Textkorpora unterstützen (MEPHISTO, 2020; HisQu-Projekt). Ein wesentliches Hindernis ist jedoch der zeitaufwändige Prozess der Formalisierung von Expertenwissen in Ontologiesprachen wie OWL.

Sprachmodelle (LLMs), insbesondere GPT-4, bieten eine Lösung, indem sie natürlichsprachliches Wissen in forma-

lisierte Ontologiefragmente übersetzen können. Dies ermöglicht eine effizientere Entwicklung von Ontologien, während Experten die Validierung und Verfeinerung vornehmen (Mukanova et al. 2024).

Hintergrund

Im DFG-geförderten Projekt HisQu (HisQu 2024) ist die Entwicklung von Textparsern zur automatischen Datenextraktion aus semistrukturierten Texten, wie dem Repertorium Germanicum (RG), von zentraler Bedeutung. Diese Parser basieren auf einer expliziten ontologischen Grundstruktur. Als Grundlage dient hier das CIDOC-CRM-Modell, das kontinuierlich durch Ontologieschnipsel erweitert wird. Erste Studien, wie die von Mukanova et al. (2024), zeigen, dass LLMs wie GPT-4 in der Lage sind, Ontologien zu formalisieren und anzupassen, indem sie Expertenwissen für einen gegebenen Textkorpus nutzen und bestehende ontologische Strukturen verfeinern, statt sie zu erweitern.

Ziel

Dieses Poster präsentiert eine Pipeline, die darauf abzielt, Domänenexperten die Werkzeuge der Informatik zugänglich zu machen, um die Entwicklung von strukturierten Wissensbasen und Ontologien effizient voranzutreiben. Das Ziel ist es, ein Datenmodell zu entwickeln, das eine tiefere und automatisierte Extraktion von RG-Daten ermöglicht um diese in Form von Linked Open Data in Wissensgraphen wie FactGrid bereitzustellen.

Methodik

Die vorgeschlagene Pipeline umfasst die folgenden Schritte, welche iterativ wiederholt abgearbeitet werden, bis alle relevanten Bestandteile eines einzuordnenden Textkorpus abgedeckt werden:

1. Initiales Ontologie-Design: Ausgangspunkt ist eine bestehende Zielontologie (z.B. CIDOC-CRM). Diese bietet die Grundlage für die Formalisierung, indem sie zentrale Konzepte und Beziehungen definiert, welche dem LLM für die Formalisierung als Orientierung dienen.

2. Experteninput: Domänenexperten annotieren einen geschlossenen Abschnitt des Textkorpus, identifizieren relevante Begriffe und Beziehungen und liefern so die Grundlage für die Ontologierweiterung.

3. LLM-Integration: Das annotierte Korpus und die initiale Ontologie werden einem LLM (z.B. GPT-4) übergeben. Das LLM schlägt formal strukturierte Ontologiefragmente vor, die das Expertenwissen aus dem Text repräsentieren. Die Rolle des LLMs ist dabei primär die Übersetzung von natürlichsprachlichem Wissen in formalisierte Ontologieschnipsel (Mukanova et al. 2024).

4. Konsistenzprüfung: Automatisierte Tools überprüfen die Konsistenz der generierten Ontologiefragmente. Zudem

validieren die Domänenexperten, ob die Abfragen des bereitgestellten Wissens mit der formalisierten Struktur übereinstimmen und sinnvoll beantwortet werden können.

5. Iterative Verfeinerung: Inkonsistente oder unvollständige Fragmente werden von den Experten überarbeitet, anschließend wird das LLM mit den neuen Informationen versorgt. Dieser Prozess wiederholt sich, bis die Ontologie konsistent und abfragbar ist.

6. Ontologierweiterung: Validierte Ontologiefragmente werden in die Zielontologie integriert, um diese schrittweise zu erweitern und zu verfeinern.

Test und Validierung der Pipeline

Das HisQu-Projekt bietet mit der Fallstudie des Repertorium Germanicum (RG) ideale Bedingungen für die Erprobung der Pipeline. Das RG zeichnet sich durch eine wiederkehrende Struktur in den dort dokumentierten Prozessen aus, die eine effektive Modellierung in einer Ontologie ermöglicht. Durch die Vorarbeiten zu ANTLR-Parsern und die semantischen Strukturen in den Texten der Archivare können präzise, anwendungsbezogene Tests durchgeführt werden. Diese strukturierte Datenbasis, zusammen mit den Expertenannotationen, bildet den idealen Nährboden für die effiziente und präzise Entwicklung der Zielontologie und ermöglicht eine systematische Validierung der Pipeline.

Einschränkungen

Die größte Hürde bei der Ontologieentwicklung liegt traditionell darin, dass die Erstellung und Pflege von Ontologien tiefgehendes Fachwissen sowohl in der jeweiligen Domäne als auch in den formalen Techniken der Ontologieentwicklung erfordert. Diese Doppelkompetenz – das Verständnis der gesamten Ontologiestruktur und die Beherrschung der Ontologiesprachen wie OWL – ist selten in einer Person vereint. Die hier vorgestellte Pipeline mindert dieses Problem. Eine zusätzliche Herausforderung bleibt jedoch die Validierung der Ontologie, da diese nur von Domänenexperten zuverlässig durchgeführt werden kann. Darüber hinaus müssen LLMs aufgrund begrenzter Kontextlängen häufig mit segmentierten Korpora arbeiten, was mehrere Iterationen erforderlich macht.

Ergebnisse und Ausblick

Durch die Implementierung dieser Pipeline kann die Ontologieentwicklung erheblich beschleunigt und vereinfacht werden. Dies fördert die Digitalisierung und Zugänglichkeit historischen Wissens und ermöglicht eine effizientere Zusammenarbeit zwischen Domänenexperten und Informatikern. Besonders im Kontext der historischen Forschung bietet die Pipeline eine vielversprechende Lösung, um semistrukturierte und komplexe Textkorpora wie das Repertorium Germanicum systematisch zu modellieren.

Die Fähigkeit der LLMs, komplexe Zusammenhänge zu verstehen und in formalisierte Ontologiefragmente zu übersetzen, unterstützt nicht nur die Strukturierung und Extraktion von Daten, sondern erleichtert auch die kontinuierliche Erweiterung und Anpassung der Ontologie an neue Erkenntnisse.

Bibliographie

Beckstein, Clemens, Robert Gramsch-Stehfest, Clemens Beck, Jan Engelhardt, Christian Knüpfer, und Oskar Jauch. 2022. „Digitale Prosopographie. Automatisierte Auswertung und Netzwerkanalyse eines Quellenkorpus zur Geschichte gelehrter deutscher Eliten des 15. Jahrhunderts.“ In: Digital History. Konzepte. Methoden und Kritiken digitaler Geschichtswissenschaften. Oldenbourg. DOI: <https://doi.org/10.1515/9783110757101>.

Mukanova, Assel, Marek Milosz, Assem Dauletkaliyeva, Aizhan Nazzyrova, Gaziza Yelibayeva, Dmitrii Kuzin, und Lazzat Kusseпова. 2024. „LLM-Powered Natural Language Text Processing for Ontology Enrichment.“ Applied Sciences 14, Nr. 13: 5860. <https://doi.org/10.3390/app14135860>.

Schulhoff, Sander, et al. 2024. „The Prompt Report: A Systematic Survey of Prompting Techniques.“ In: arXiv:2406.06608v3. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.06608>.

Dell'Acqua, Fabrizio, et al. „Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality.“ Harvard Business School Technology & Operations Mgt. Unit Working Paper No. 24-013. DOI: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4573321>.

Call for Data Papers

de la Iglesia, Martin

iglesia@hab.de
Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Deutschland
ORCID: 0000-0002-9319-4793

Jansky, Caroline

jansky@hab.de
Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Deutschland
ORCID: 0000-0002-7071-1022

Schimpf, Jonathan

schimpf@hab.de
Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Deutschland

Wiegand, Martin

wiegand@hab.de
Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Deutschland
ORCID: 0000-0003-2151-5823

Forschungsdaten in den digitalen Geisteswissenschaften¹

Ein grundlegendes Prinzip der Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften (ZfdG) ist es, auf die Bedarfe der deutschsprachigen DH-Community zu reagieren und passende Formate und Prozesse zu entwickeln, um die Forschungslandschaft möglichst adäquat abzubilden (Dinger et al. 2024).

Hier ist zuletzt der Umgang mit Forschungsdaten in den Mittelpunkt gerückt (RfII 2019): In den Geisteswissenschaften bilden die Digital Humanities wie so oft die Vorhut für diese Entwicklung. Forschungsdatenmanagement und -publikationen gehören mittlerweile zum Standard, auch die Förderinstitutionen reagieren entsprechend: Angaben zum Umgang mit anfallenden Forschungsdaten in DFG-Projektanträgen mittlerweile verpflichtend (DFG 2015) und in den Konsortien der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) sollen bis 2028 verlässliche, standardisierte Infrastrukturen und Services für den Umgang mit Forschungsdaten in nahezu allen wissenschaftlichen Teildisziplinen erarbeitet werden.

Deshalb hat sich die Redaktion der ZfdG darüber Gedanken gemacht, welche Rolle sie als Publikationsinfrastruktur für Forschungsdatenpublikationen spielen kann und soll. Mit der Einführung von Data Papers (Newman und Corke 2009, Chavan und Penev 2011, Schöpfel et al. 2019) in der ZfdG wird die Option geschaffen werden, die Sichtbarkeit von Datenpublikationen aus allen Teildisziplinen der DH zu erhöhen, deren Nachnutzung zu erleichtern und zugleich ei-

nen Beitrag zur Qualitätssicherung von Datenpublikationen zu leisten: Die Datenpublikationen werden im Open-(Public-)Peer-Review-Verfahren durch die Fachcommunity begutachtet. Dabei soll sich die Begutachtung in erster Linie auf die Daten- und Metadatenqualität des präsentierten Datensets beziehen und weniger auf den Text des Data Papers. Die Data Papers bilden somit die Brücke zur qualitätsgesicherten Datenpublikation, in ihnen können die Aspekte Datenkontext, Methodik der Datengenerierung, Struktur und technische Spezifikationen sowie Nutzungshorizonte ausführlicher als im Datenset selbst dargestellt werden. Die Datenpublikationen gelten aber weiterhin als eigenständige Publikationen.

Grundlagen und Vorarbeiten

„Eine breitere Diskussion gibt es in den Digital Humanities [...] dort, wo Daten als ‚Forschungsdaten‘ in Erscheinung treten. Eine einheitliche Definition liegt aber auch hier (noch) nicht vor und ist vielleicht auch nicht notwendig, da so die Vorteile eines diskursiven Brückenkonzepts erhalten bleiben.“ (Geiger 2023, Abs. 2) Gleiches gilt für das Format der Data Papers: Die ZfdG ist nicht die erste Zeitschrift aus dem Feld der (Digital) Humanities, die mit diesem Publikationsformat den Brückenschlag zwischen textbasierten und datengetriebenen Publikationen wagt. Wie die Bestandsaufnahme des Umgangs mit Forschungsdaten in acht internationalen geisteswissenschaftlichen Data Journals (Candela et al. 2015) bzw. Zeitschriften, die Data Papers veröffentlichen², zeigte, werden das Format und die zugehörigen Prozesse mitunter sehr unterschiedlich gehandhabt. Das Ergebnis unserer Analyse der bisherigen Praxis in einschlägigen Publikationsorganen floss im Sinne einer Best-Practice-Synthese in die Überlegungen zu einem idealen Data Paper für die digitalen Geisteswissenschaften ein, das einerseits die Auffindbarkeit und Nutzbarkeit von Datenpublikationen verbessert und diese andererseits durch die externe Qualitätssicherung als peer-reviewte Publikationen aufwertet (de la Iglesia und Jansky 2023). Das Data Paper selbst stellt derweil jedoch eine grundsätzlich eigenständige und zitierfähige Publikation dar.

Call for Data Papers

Die Redaktion der ZfdG wird den Call for Data Papers parallel zur DHd2025 veröffentlichen und das neue Publikationsformat mit einem Poster vorstellen; das Poster informiert über die Voraussetzungen, die eine Datenpublikation erfüllen muss, um in der ZfdG vorgestellt zu werden, über die Struktur der Data Papers, die als Brücke zwischen textbasiertem, statischem Zeitschriftenartikel und dynamischer Datenpublikation dienen sollen, und über die Bewertungskriterien und Abläufe des Peer Reviews für die Datenpublikationen, das wir zugleich um weitere Aspekte des Open Peer Reviews (z.B. Open identities, Open reports; Ross-Hellauer 2017, Ross-Hellauer und Horbach 2024) er-

gänzen, über deren Anwendung insbesondere die Gutachter*innen entscheiden können (reviewer's choice). Gleichzeitig mit der Veröffentlichung des CfP plant die Redaktion die Veröffentlichung von mehreren Data Papers als Beispielpublikationen und erste Use Cases für dieses neue Publikationsformat. In ihnen erprobt die Redaktion das neue Publikationsformat, das in übersichtlicher, knapper Form über die Datenpublikationen informiert, ohne dabei den Status einer ausführlichen Präsentation und Interpretation der Ergebnisse im Sinne eines Forschungsartikels zu erhalten.

Praxis im Wandel

Auch nach Veröffentlichung des CfP betrachten wir die Data Papers als Teil der disziplinären Datenpraktiken im stetigen Wandel und stellen unsere eigene Praxis zur Diskussion: Von besonderem Interesse ist für uns dabei, welche Aspekte von Datenpublikationen potenziellen Nutzenden besonders relevant erscheinen und ob sich hierbei Unterschiede in den verschiedenen DH-Teildisziplinen zeigen, denen etwa in der Gewichtung der Beurteilungskategorien im Peer Review Rechnung getragen werden muss. Das Poster möchte also nicht nur über die Möglichkeit informieren, Datenpublikationen in der ZfdG vorzustellen und begutachten zu lassen, sondern auch einen Dialog mit der Community eröffnen über die formalen und inhaltlichen Bewertungskriterien für die Datenpublikationen und deren Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Fußnoten

- Contributor Roles: Martin de la Iglesia (Conceptualization, Writing – original draft, Writing – review & editing), Caroline Jansky (Conceptualization, Project administration, Writing – original draft), Jonathan Schimpf (Conceptualization, Writing – review & editing), Martin Wiegand (Conceptualization, Visualization, Writing – review & editing).
- Research Data Journal for the Humanities and Social Sciences (RDJ); Journal of Open Humanities Data (JOHD); Journal of Data Mining and Digital Humanities; NECSUS; Journal of Digital History; Digital Humanities Quarterly; International Journal for Digital Art History; Scientific Data.

Bibliographie

Deutsche Forschungsgemeinschaft. 2015. *Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten.* <https://www.dfg.de/resource/blob/172112/23826608514d73da82622c0a16c842db/leitlinien-forschungsdaten-data.pdf> (zugegriffen: 02. Juli 2024).

Candela, Leonardo, Donatella Castelli, Paolo Manghi und Alice Tani. 2015. "Data Journals: A Survey." *Advances in Information Science* 66: 1747-1762. 10.1002/asi.23358.

Chavan, Vishwas und Lyubomir Penev. 2011. "The Data Paper: A Mechanism to Incentivize Data Publishing in Biodiversity Science." *BMC Bioinformatics* 12 (Suppl. 15), Art. S2. 10.1186/1471-2105-12-S15-S2.

Dinger, Patrick, Jan Horstmann, Caroline Jansky, Thomas Jurczyk und Timo Steyer. 2024. "Community statt Glaskugel: Euer Feedback zur Zukunft des digitalen Publizierens." In *DHdBlog. Digital Humanities im deutschsprachigen Raum.* <https://dhd-blog.org/?p=21189> (zugegriffen: 03. Juli 2024).

Geiger, Jonathan. 2023. "Daten / Forschungsdaten." In *Begriffe der Digital Humanities. Ein diskursives Glossar*, hg. von der AG Digital Humanities Theorie des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum e.V. Wolfenbüttel 2023. 10.17175/wp_2023_003_v2.

de la Iglesia, Martin und Caroline Jansky. 2023. "Data Papers. Eine kritische Bestandsaufnahme." In *FORGE 2023 - Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften: Anything Goes?! Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften - kritisch betrachtet (FORGE2023)*. 10.5281/zenodo.8392501.

Newman, Paul und Peter Corke. 2009. "Data Papers – Peer Reviewed Publication of High Quality Data Sets." *The International Journal of Robotics Research* 28: 587. 10.1177/0278364909104283.

RfII – Rat für Informationsinfrastrukturen. 2019. *Herausforderung Datenqualität – Empfehlungen zur Zukunftsfähigkeit von Forschung im digitalen Wandel.* 2. Auflage. Göttingen: 2019. <https://rfii.de/?p=4043>.

Ross-Hellauer, Tony. 2017. "What is Open Peer Review? A Systematic Review." *F1000Research* 6: 588. 10.12688/f1000research.11369.2.

Ross-Hellauer, Tony und Serge P. J. M. Horbach. 2024. "Additional Experiments Required: A Scoping Review of Recent Evidence on Key Aspects of Open Peer Review." *Research Evaluation* 2024: rvae004. 10.1093/reseval/rvae004.

Schöpfel, Joachim, Dominic J. Farace, Hélène Prost und Antonella Zane. 2019. "Data Papers as a New Form of Knowledge Organization in the Field of Research Data." In *12ème Colloque international d'ISKO-France: Données et mégadonnées ouvertes en SHS: de nouveaux enjeux pour l'état et l'organisation des connaissances? ISKO France, Montpellier, 9.-11.10.2019.* <https://shs.hal.science/halshs-02284548>.

Computergestützte Werkzeuge in der Musikedition: Echtheitsfragen im Werk Tomás Luis de Victorias

Schmolenzky, Pascal

s8plschr@stud.uni-saarland.de
Universität des Saarlandes, Deutschland

Klauk, Stephanie

s.klauk@mx.uni-saarland.de
Universität des Saarlandes, Deutschland

Einleitung

Der Spanier Tomás Luis de Victoria (1548–1611) ist neben Palestrina die prominenteste Figur der posttridentinischen Kirchenmusik. Eine kritische Gesamtausgabe seiner Werke steht allerdings noch aus (Klauk et al. 2016). Im Rahmen eines solchen Projekts müssen zahlreiche Handschriften mit Kompositionen ungesicherter Zuschreibung an Victoria untersucht werden, die in den letzten Jahrzehnten zum Vorschein kamen (Klauk 2015). Computergestützte Methoden wie das merkmalsbasierte Verfahren der Software *jSymbolic*¹ können dabei wertvolle Hilfestellung bieten und wurden bereits gewinnbringend zur Unterscheidung und Erkennung verschiedener Kompositionsstile eingesetzt (Rodríguez-García und MacKay 2021). Dies soll anhand zweier Fallbeispiele umstrittener Werke illustriert werden: dem Hymnus *Jesu dulcis memoria*, der von musikwissenschaftlicher Seite eher als unecht eingestuft, und der achtstimmigen Motette *Vidi speciosam*, die jüngst den authentischen Kompositionen zugeschlagen wurde.

Problemstellung und technische Umsetzung

Victorias Œuvre umfasst 11 Sammeldrucke aus seiner Zeit sowie über 300 Manuskripte. Diese lassen sich zum Großteil mit den gedruckten Werken in Verbindung bringen; knapp 100 sind Unikate, teilweise mit ungesicherter Zuschreibung. Vergleichende Untersuchungen zur Echtheit sind zeitaufwändig und werden häufig unter Einbezug nur weniger Kompositionen oder unter einzelnen Aspekten vorgenommen.

Mit dem open-source Java-Framework *jSymbolic* werden musikalische Merkmale aus symbolischen Datenformaten

wie MIDI und MusicXML automatisch extrahiert (McKay und Fujinaga 2006). Version 2.2 umfasst 246 solcher Merkmale, unterteilt in Kategorien wie “Pitch Statistics”, “Melodic Intervals” und “Chords and Vertical Intervals” (McKay et al. 2018, S. 349). Die extrahierten Daten eignen sich außerdem zum Training merkmalsbasierter Klassifikationsalgorithmen wie “Support Vector Machines” (SVM). Mithilfe des open-source Weka-Data-Mining-Pakets² und den dort enthaltenen “Supervised-Learning”-Algorithmen können Modelle trainiert werden, die eine statistische Evidenz zur Echtheit von Kompositionen liefern oder die Stile verschiedener Komponisten unterscheiden. Mit dem Weka-Tool “InfoGainAttributeEval” kann der Informationsgehalt einzelner Merkmale bezogen auf deren Bedeutung für die Unterscheidung zwischen zwei ‘Klassen’ berechnet werden.³

Die bei *jSymbolic* zur Verfügung stehenden Trainingsdatensätze umfassen mehrere Corpora in einem standardisierten MIDI-Format (vgl. Cumming et al. 2018). Darunter auch 259 Werke von Victoria sowie 705 von Palestrina, die zur Gegenprobe herangezogen werden.⁴ Bestehende Hypothesen über stilspezifische Charakteristika, die auf händischen Analysen beruhen, sollen auf dieser Basis einer quantitativen Überprüfung unterzogen werden. Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz auch die Möglichkeit zur Identifikation bisher unberücksichtigter Stilmerkmale.

Jesu dulcis memoria: unecht?

Kritische Untersuchungen von Victorias Kompositionsstil zogen bereits in den 1940er Jahren dessen Autorschaft des Hymnus, der in die erste Gesamtausgabe integriert wurde, in Zweifel. Dabei wurden drei für Victoria untypische Merkmale angeführt: eine bestimmte rhythmische Wendung mit zwei Achtelnoten zwischen einer punktierten halben und einer halben Note, das zweimalige Vorkommen einer abwärts geführten verminderten Quarte und der übermäßig hohe Anteil an Septakkorden (May 1943, S. 150f.). Die ersten beiden Merkmale lassen sich mit den standardmäßig verfügbaren Funktionen von *jSymbolic2.2* nicht direkt überprüfen, da diese weder Sequenzmuster abdecken noch zwischen enharmonisch verwechselbaren Intervallen unterscheiden. Die relative Häufigkeit der Septakkorde lässt sich dagegen leicht berechnen. Das “InfoGainAttributeEval”-Tool identifiziert das Vorkommen von Dominantseptakkorden als das wichtigste Merkmal zur Unterscheidung des Hymnus von Victorias Stil, da der Informationsgehalt dieses Merkmals im Vergleich zu den Klassen “Victoria” und “nicht Victoria” von allen extrahierten Merkmalen⁵ am höchsten ist (Abbildung 1). Die Häufigkeit von Septakkorden insgesamt (einschließlich nicht-dominanter) ist beim Hymnus deutlich höher als im Durchschnitt der Victoria zugeschriebenen Kompositionen. Abbildung 2 zeigt die markante Abweichung von *Jesu dulcis memoria* gegenüber dieser Gruppe in Bezug auf die Kombination beider Merkmale.

Extracted Features	Feature Value
Dominant Seventh Chords	0.457653
Chord Type Histogram 7	0.457653
Quadruple Initial Meter	0.373561
Second Strongest Rhythmic Pulse – Tempo Standardized	0.310685
Harmonicity of Two Strongest Rhythmic Pulses – Tempo Standardized	0.310685
Vertical Interval Histogram 20	0.28384
Wrapped Vertical Interval Histogram 8	0.270577
Voice Overlap	0.256637
Rhythmic Value Histogram 2	0.253059
Prevalence of Short Rhythmic Values	0.253059

Abbildung 1: Auflistung der mit *jSymbolic* extrahierten Feature-Werte nach Wichtigkeit zur Unterscheidung zwischen *Jesu dulcis memoria* und allen Werken Victorias.

Abbildung 2: Kombination der Merkmale “Dominant Seventh Chords” und “Seventh Chords” (alle Septakkorde).

Vidi speciosam à 8: echt?

Die achtstimmige Motette wird in zwei verschiedenen Manuskripten einmal Victoria, einmal Felice Anerio zugeschrieben. Eine jüngere stilkritische Analyse legt Victorias Autorschaft nahe (Cramer 2001, S. 1f., 19f.). Diese stützt sich hauptsächlich auf den Vergleich der achtstimmigen Motette mit einer sechsstimmigen Vertonung desselben Textes, die als authentisch gilt. Die zentralen Argumente beziehen sich auf intertextuelle Bezüge: Phrasenbildung, formale und harmonische Struktur, Verwendung desselben Materials. Diese Bezüge werden zusätzlich mit anderen mehrfachen Vertonungen Victorias verglichen, wobei beispielsweise die Anzahl der Stimmen eine Rolle spielen kann (Cramer 2001, S. 6ff.). Zwei weitere spezifische Merkmale der Motette werden außerdem hervorgehoben: die Verwendung einer abwärts geführten kleinen Sexte, die als direktes Argument für Victorias Autorschaft angeführt wird, sowie der hohe Grad an rhythmischer Dichte (Cramer 2001, S. 3). Ersteres lässt sich auch hier nicht auf die integrierten Merkmale von *jSymbolic2.2* übertragen. Die Häufigkeit aller melodischer Sexten in Kombination mit der Messung der durchschnittlichen rhythmischen

Dichte zeigt indes keine signifikante statistische Auffälligkeit (Abbildung 3). Ein Vergleich der beiden Motetten offenbart allerdings eine hohe Ähnlichkeit in den Merkmalen “melodische Tonwiederholungen” oder “schrittweise Fortbewegung”. Die Gegenüberstellung dieser Merkmalskombination mit den Werken Palestrinas lässt eine deutliche Abgrenzung zu dieser Gruppe erkennen (Abbildung 4).

Abbildung 3: Kombination der Merkmale “Melodic Sixths” und “Note Density per Quarter Note”.

Abbildung 4: Kombination der Merkmale “Repeated Notes” und “Stepwise Motion”.

Fazit und Ausblick

Auch wenn die Interpretation aller verfügbaren Merkmale durch den Klassifikationsalgorithmus bei beiden Beispielen zu denselben Ergebnissen führte, liegt das Hauptaugenmerk dieser Untersuchung auf einzelnen, in bisherigen Analysen angestellten Beobachtungen. Hierfür ist *jSymbolic2.2* geeignet, da sich Entscheidungen der ML-Algorithmen immer auf konkrete Merkmale zurückführen lassen. Der Vergleich zeigt drei zentrale Aspekte: 1. Klassische Methoden basieren teilweise auf einzelnen Merkmalen, die

von der Software erfasst und statistisch überprüft werden können. Dabei zeigt sich, dass einzelne Merkmale eine geringere statistische Relevanz aufweisen, als die Analyse zunächst vermuten lässt. 2. *jSymbolic2.2* kann neue, statistisch relevante Merkmale aufdecken, die bisher unbemerkt blieben. 3. Klassische Analysen arbeiten zum einen mit potenziell aussagekräftigen Merkmalen (z. B. verminderte Quarte, abwärts geführte kleine Sexte), die fallspezifisch in die Software integriert werden könnten.⁶ Zum andern liefern sie historisch informierte Untersuchungsansätze wie den Vergleich mit der sechsstimmigen Vertonung des *Vidi speciosam*. Dies birgt auch Potenzial für bisher nicht diskutierte Werke und anspruchsvollere Fälle, wie die Entdeckung intertextueller Bezüge in Tabulaturen vokaler Kompositionen (Klauk 2021). Für die Echtheitsforschung und Musikedition im Fall von Victoria könnte dies eine vielversprechende Perspektive sein.

Fußnoten

1. <https://jmir.sourceforge.net/jSymbolic.html>
2. <https://ml.cms.waikato.ac.nz/weka>
3. Für eine nähere Erläuterung siehe: <https://weka.sourceforge.io/doc.dev/weka/attributeSelection/InfoGainAttributeEval.html>
4. https://jmir.sourceforge.net/manuals/jSymbolic_tutorial/home.html
5. Liste aller Merkmale von *jSymbolic2.2*: https://jmir.sourceforge.net/manuals/jSymbolic_manual/home.html
6. Siehe: https://jmir.sourceforge.net/manuals/jSymbolic_manual/home.html

Bibliographie

- Cramer, Eugene Casjen.** 2001. *Studies in the Music of Tomás Luis de Victoria*. Burlington: Ashgate.
- Cumming, Julie E., Cory McKay, Jonathan Stuchbery und Ichiro Fujinaga.** 2018. “Methodologies for Creating Symbolic Corpora of Western Music Before 1600.” In *19th International Society for Music Information Retrieval Conference*, 491–498.
- Klauk, Stephanie.** 2015. “Problems of Authenticity in the Works of Tomás Luis de Victoria. Some Methodological Considerations.” In *New Perspectives on Early Music in Spain* hg. von Tess Knighton und Emilio Ros-Fábregas, 56–68. Kassel: Reichenberger.
- Klauk, Stephanie, Rainer Kleinertz und Sergi Zauner.** 2016. “Zur Edition der Werke von Tomás Luis de Victoria. Geschichte und Perspektiven.” In „*Ei, dem alten Herrn zoll' ich Achtung gern*“. *Festschrift für Joachim Veit zum 60. Geburtstag*, hg. von Kristina Richts und Peter Stadler, 483–507. München: Allitera Verlag.
- Klauk, Stephanie.** 2021. “Ein fünfstimmiges ‚O sacrum convivium‘ von Tomás Luis de Victoria? Motettische Mehrfachvertonungen Victorias im Kontext

von Intertextualität und Authentizität.” In *Estudios sobre Recuperación de Patrimonio Musical Histórico. Scripta Musicologica en torno a la figura del Dr. José V. González Valle*, hg. von Antonio Ezquerro Esteban und Luis Antonio González Marín, 333–344. Valencia: Tirant lo Blanch.

May, Hans von. 1943. *Die Kompositionstechnik T. L. de Victorias*. PhD diss., Universität Bern.

McKay, Cory und Ichiro Fujinaga. 2006. “jSymbolic: A Feature Extractor for MIDI Files.” In *Proceedings of the International Computer Music Conference*, 302–305.

McKay, Cory, Julie E. Cumming, und Ichiro Fujinaga. 2018. “jSymbolic 2.2: Extracting Features from Symbolic Music for Use in Musicological and MIR Research.” In *Proceedings of the International Society for Music Information Retrieval Conference*, 348–354.

Rodríguez-García, Esperanza und Cory McKay. 2021. “Composer Attribution of Renaissance Motets: A Case Study Using Statistical Features and Machine Learning.” In *The Anatomy of Iberian Polyphony Around 1500*, hg. von Esperanza Rodríguez-García und João Pedro d’Alvarenga, 401–438. Kassel: Reichenberger.

Concurrent requirements for sustainable software (re-)development

Alemayehu, Hizkiel

hizkiel.alemayehu@uni-paderborn.de
Universität Paderborn, Deutschland

Jettka, Daniel

daniel.jettka@uni-paderborn.de
Universität Paderborn, Deutschland
ORCID: 0000-0002-2375-2227

Herold, Kristin

kristin.herold@uni-paderborn.de
Universität Paderborn, Deutschland
ORCID: 0000-0003-2915-353X

Röwenstrunk, Daniel

roewenstrunk@uni-paderborn.de
Universität Paderborn, Deutschland
ORCID: 0000-0001-6271-2095

Sustainability in research software development and use has been paid a fair deal of attention to in recent years (cf. for instance Lamprecht et al. 2020, Hasselbring et al. 2020, Chue Hong et al. 2022, and various working and interest groups ¹ and recommendations ²). Without doubt the gathering of best practices, adherence to and reflection on them leads to a more conscious handling of resources and potential sustainability risks. Approaches to score the sustainability state and potential of research software in the Digital Humanities (e.g. Henny-Krahmer/Stadler 2022; based on criteria from Anzt et al. 2022; software badges like OpenSSF ³ and fair-software ⁴) are useful to paint a picture of individual software products from the sustainability point of view. In practice, however, organizational, institutional, and personal circumstances directly or indirectly challenge theoretical best practices, so ways have to be found to deal with the existing restrictions.

This poster addresses the tension between theory and practice of research software development by contrasting sustainability requirements and practical necessities. The practice is related to the research project Edirom Online Reloaded ⁵, in which the legacy software Edirom Online ⁶ is re-developed for making it more usable with present technology (e.g. modern browsers, touch devices) and also as sustainable as possible. Edirom Online is an open-source software for digital scholarly editions of musical works. Further goals of the re-development project are to establish

a base for future development of the software and to strengthen the existing community.

One of the main challenges Edirom Online faces is its dependence on existing libraries. The legacy system, which is developed since 2004, is heavily based on the open-source framework ExtJS ⁷ that is released under a GPL license. The currently used version is 4.2 from 2013 and the latest GPL version of the library is from 2020. Future versions of ExtJS will not be released under a FOSS license anymore. The solution for Edirom Online now is to decrease dependencies and use as much plain JavaScript as possible or libraries, which could be forked and further developed by Edirom Online developers themselves, ideally they are also based entirely on plain JavaScript and standard web technologies ⁸ with as little dependency as possible.

Another important and widely recognized criterion for sustainable software development is good documentation. Sustainable software has to include detailed documentation about classes, attributes, and methods, functionality, usage, and setup. However, this also comes with its problems. For instance it affects the speed of software development. In Edirom Online development, automation is used to find a way around this. AI tools are getting more advanced rapidly, and one can use those tools to enhance software development. In the Edirom Online Reloaded project, the assistance of GitHub Copilot is used for coding and writing documentation. This, in return, allows to focus more on other tasks.

Documentation and establishment of community standards for good collaboration and communication practices are prerequisites for enhancing the sustainability of a software project. Setting up templates for issues with a software (e.g. bugs, features) and formulating comprehensible contributing guidelines are a means to implement a good communication culture between developers. Furthermore, good timing, robust testing and clear release processes are needed. The Edirom Online Reloaded project aims at introducing a clear release policy for Edirom Online with release-based milestones in the Edirom Online GitHub project ⁹ and balances regular releases and the stability of the software.

In summary, the poster contrasts selected sustainability aspects and best practices with practical challenges that an aged software solution brings along. It invites discussions about best practices and real practices among digital humanities software projects.

Fußnoten

1. For instance AG DH-RSE: <https://dh-rse.github.io/>; de-RSE: <https://de-rse.org/>; SSI: <https://www.software.ac.uk/>; ReSA: <https://www.researchsoft.org/>
2. For instance: Leitfaden für die nachhaltige Entwicklung und Nutzung von Forschungssoftware: <https://nfdi4culture.de/go/E3332>; Empfehlungen zur Implementierung von Leit- und Richtlinien zum Umgang mit Forschungssoftware an den Helmholtz-Zentren:

Positionspapier: <https://doi.org/10.2312/os.helmholtz.008>; Guide for Reproducible Research: <http://web.archive.org/web/20240629174606/https://book.the-turing-way.org/reproducible-research/reproducible-research>

3. Open Source Security Foundation: <https://openssf.org/>
4. FAIR Software Recommendations: <https://fair-software.nl/>
5. Edirom Online Reloaded: <https://www.uni-paderborn.de/en/project/1332>
6. Edirom Online on GitHub: <https://github.com/Edirom/Edirom-Online>
7. ExtJS: <https://www.sencha.com/products/extjs/>
8. Web components: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_components
9. Edirom Online GitHub Milestones: <https://github.com/Edirom/Edirom-Online/milestones>

Bibliographie

Anzt, Hartwig, Felix Bach, Stephan Druskat, Frank Löffler, Axel Loewe, Bernhard Y. Renard, Gunnar Seemann, Alexander Struck et al. 2021. “An environment for sustainable research software in Germany and beyond: current state, open challenges, and call for action.” Version 2; peer review: 2 approved. In *F1000Research* 9: 295. <https://doi.org/10.12688/f1000research.23224.2>

Chue Hong, Neil P., Daniel S. Katz, Michelle Barker, Anna-Lena Lamprecht, Carlos Martinez, Fotis E. Psomopoulos, Jen Harrow, Leyla Jael Castro, Morane Gruenpeter, Paula Andrea Martinez, Tom Honeyman et al. 2022. “FAIR Principles for Research Software version 1.0. (FAIR4RS Principles v1.0).” Research Data Alliance. <https://doi.org/10.15497/RDA00068>

Hasselbring, Wilhelm, Leslie Carr, Simon Hettrick, Heather Packer and Thanassis Tiropanis. 2020. “From FAIR research data toward FAIR and open research software.” In *it - Information Technology* 62 (1). 39–47. <https://doi.org/10.1515/itit-2019-0040>

Henny-Krahmer, Ulrike und Peter Stadler. 2022. “Nachhaltige Softwareentwicklung. Von der Inhouse-Lösung zur Open Source-Community am Beispiel von MerMEId.” In *DHd2022 Kulturen des digitalen Gedächtnisses. Konferentabstracts, Potsdam 2022* : 183-186. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6304590>

Lamprecht, Anna-Lena, Leyla Garcia, Mateusz Kuzak, Carlos Martinez, Ricardo Arcila, Eva Martin Del Pico, Victoria Dominguez Del Angel et al. 2020. “Towards FAIR principles for research software.” In *Data Science* 3 (1): 37–59. <https://doi.org/10/gg66q6>

CREST Annotation. Ein Tool zur Unterstützung von Bildannotation mit Ontologien, IIF und Machine Learning Modellen

Eckenstaler, Sophie

sophie.eckenstaler.1@hu-berlin.de
Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0001-8633-0120

Schneider, Philipp

philipp.schneider.1@hu-berlin.de
Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0002-6743-8600

Hiltmann, Torsten

torsten.hiltmann@hu-berlin.de
Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0002-6757-6210

Berse, Dominic

dominik.berse@tapdo.io
tapdo technologies GmbH, Münster, Deutschland
ORCID: 0000-0002-6307-8556

Burgbacher, Ulrich

ulrich.burgbacher@tapdo.io
tapdo technologies GmbH, Münster, Deutschland

Einführung

Das Poster stellt das 2024 veröffentlichte Bildannotati-onstool *CREST Annotation* (Schneider et al., 2024) vor, das am Lehrstuhl für Digital History¹ in Zusammenarbeit mit der Firma *tapdo*² entwickelt wurde. Dieses erlaubt die halbautomatische Unterstützung von Annotationsprozessen durch flexibles Hinzuladen von Machine-Learning-Modellen zur Bilddetektion oder -segmentierung sowie von Ontologien als Grundlage für Labelsets. Insbesondere die Segmentierung von Bilddaten wird so erheblich erleichtert. Zugleich werden durch die Nutzung von Ontologien mit dem Tool erstellte (Trainings-)Datensets interoperabel.

Dadurch adressiert *CREST Annotation* gleich mehrere Herausforderungen, die bei der Bildannotation üblicher-

weise bestehen und von bestehenden Tools nur bedingt oder gar nicht adressiert werden:

- Ein hoher Zeitaufwand bei der manuellen Annotation von Bilddaten – besonders bei der Erstellung von Segmentierungsmasken,
- fehlende Interoperabilität zwischen unterschiedlichen annotierten Datensätzen sowie
- fehlende Möglichkeiten zur semantischen Hierarchisierung von Labels.

Tool *CREST Annotation*

Die drei Hauptfunktionen von *CREST Annotation* sind der Import von Bildern und Labels, das manuelle oder halb-automatische Annotieren und der Export der Annotationsdaten. Die Daten sind in Projekten organisiert, die von User*innen vorab angelegt werden (Figure 1).

Projekte in CREST Annotation

Bild- und Labelimport

Für den Bildimport gibt es zwei Optionen: Zentral ist der Upload via IIF-Manifest, mit der IIF Image API (Version 2.1 und 3.0)³. Erweitert wurde die Funktion außerdem um den Upload aus dem lokalen Filesystem. Für das Anlegen der Labels steht eine Uploadfunktion von Ontologien mit JSON-LD zur Verfügung. Diese Funktion ermöglicht es, ein kontrolliertes Vokabular beim Annotieren zu nutzen sowie Klassenhierarchien innerhalb der Labels abzubilden (Figure 2). Zudem macht es die Bildannotationen für die Integration in einen Knowledge Graph einfacher interoperabel. Werden jedoch nur wenige flache Labels für das Annotieren benötigt, können diese auch manuell angelegt werden.

Upload von Ontologien zur Erstellung von Labelsets

Annotieren

Für das manuelle Annotieren stehen verschiedene in anderen Annotationstools (Mirador, Labelstudio, etc.) ebenfalls verwendete Werkzeuge zur Verfügung. Dazu gehört das Erstellen der Formen Polygon, Rechteck, Kreis oder Freihand entweder mit Maus oder per Stift (Tablet). Formen lassen sich zudem gruppieren und mit einem Label klassifizieren. Neu ist die AI-unterstützte Bildannotation, mit der Objekte in Bildern automatisch segmentiert oder detektiert werden können. Mit Aktivierung des Zauberstab-Werkzeugs wird das Backend für die Computer Vision konfiguriert, indem ein Modell sowie ein Modus für die AI-unterstützte Bildannotation gewählt werden. Aktuell stehen dafür eine Vorsegmentierung sowie eine Segmentierung nach Auswahl des Users zur Verfügung (Figure 3 und 4). Das Labeln der einzelnen Segmente funktioniert derzeit noch nicht automatisch, sondern muss durch den User erfolgen. Das AI-Feature erlaubt das modulare Nachladen von ML-Modellen, wodurch verschiedene, auch eigene Modelle für das Inferencing in der Anwendung nutzbar gemacht werden können.

Segmentierung von Bildelementen mit ML-Modellen

Vorsegmentierung von Bildelementen mit ML-Modellen

Datenexport, Deployment und Techstack

Die Annotationsdaten können aus dem Tool exportiert und damit in anderen Kontexten weiterverarbeitet werden. Dafür werden die Daten in das standardisierte Format IIIF Open/Web Annotation überführt.

CREST Annotation ist eine containerisierte Open Source Anwendung, die lokal oder serverbasiert installiert werden kann. Das Backend umfasst eine PostgreSQL-Datenbank und eine FastAPI Anwendungsschnittstelle mit SQLAlchemy ORM. Daneben gibt es das Backend für die Computer Vision, das separat von der Hauptanwendung auf einem externen GPU-Server gehostet werden kann. Das Frontend wurde mit React und Redux (Toolkit) umgesetzt.

In der Praxis: Case Study *Heraldik*

CREST Annotation wird im Projekt *Digital Heraldry*⁴ eingesetzt, um Wappen in mittelalterlichen Handschriften zu erfassen. Dies umfasst sowohl die Annotation von einzelnen Wappenschilden, als auch die Segmentierung der Formen und Figuren, die auf diesen dargestellt sind.

Wappen-Annotationen

Wappen erwiesen sich zugleich als gute Domäne zum Testen des Tools. Einzelne Wappen enthalten meist eine Vielzahl unterschiedlicher Figuren und geometrischer Formen, die in mehreren Layern über- und nebeneinander angeordnet sind. Gleichzeitig hat man es mit einer großen Vielfalt von knapp 1.000 unterschiedlichen Figuren zu tun, von denen die meisten jedoch nur sehr selten verwendet werden.

Digital Heraldry Ontology und Segment Anything Modell

Für die Label wurde die *Digital Heraldry Ontology* (Hiltmann und Schneider, 2022) genutzt, die sowohl ein umfangreiches heraldisches Vokabular als auch ein formales System zur Beschreibung von Wappen beinhaltet. Als ML-Modell wurde bislang *Segment Anything (SAM)* von Meta eingesetzt. Dieses wurde auf dem ebenfalls von Meta veröffentlichten *SA-1B Dataset* trainiert, das ca. 11 Millionen (moderne) Fotos und eine Milliarde Segmentierungsmasken enthält (Kirillov et al. 2023). Das Modell ließ sich bereits ohne weiteres Training mit großem Erfolg zur Annotation heraldischer Elemente verwenden (zero shot). Hier steht jedoch noch eine formale Evaluation aus, um zu prüfen, ob aufgrund der modernen Trainingsdaten ein Bias besteht und ein weiteres Training des Modells nötig ist.

Das Poster stellt die Funktionen von *CREST Annotation* vor und veranschaulicht diese an einem Fallbeispiel (Digital Heraldry) um mit potentiellen Nachnutzer*innen weitere Einsatzszenarien zu diskutieren.

Project Mirador, <https://projectmirador.org/> (zuletzt abgerufen am 28.11.2024).

Schneider, Philipp, Sophie Eckenstaler, und Torsten Hiltmann. 2024. "CREST Annotation." <https://digitalheraldry.org/crest>.

Fußnoten

1. Digital History Lehrstuhl Website, <https://www.geschichte.hu-berlin.de/de/bereiche-und-lehrstuehle/digital-history>, zugegriffen am 24.07.2024
2. tapdo technologies GmbH, Münster, <https://tapdo.io/>, zugegriffen am 24.07.2024.
3. International Image Interoperability Framework (IIIF), <https://iiif.io/>, zugegriffen am 24.07.2024.
4. Digital Heraldry Projektwebsite, <https://digitalheraldry.org>, zugegriffen am 24.07.2024

Bibliographie

Hiltmann, Torsten, und Philipp Schneider. „Digital Heraldry Ontology“. *Ontology Specification Draft*, 2022. <http://digitalheraldry.org/digital-heraldry-ontology/heraldry/>.

Kirillov, Alexander, Eric Mintun, Nikhila Ravi, Hanzi Mao, Chloe Rolland, Laura Gustafson, Tete Xiao, et al. „Segment Anything“. *arXiv*, 5. April 2023. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.02643>.

Label Studio, <https://labelstud.io/> (zuletzt abgerufen am 28.11.2024).

Das DALIA Interchange Format – eine Metadaten-Spezifikation für die OER-Plattform DALIA

Geiger, Jonathan

jonathan.geiger@adwmainz.de
Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz,
Deutschland
ORCID: 0000-0002-0452-7075

Desouki, Abdelmoneim

abdelmoneim.desouki@tu-darmstadt.de
Technische Universität Darmstadt, Deutschland
ORCID: 0000-0003-2083-1277

Lange, Frank

f.lange@itc.rwth-aachen.de
RWTH Aachen, Deutschland
ORCID: 0000-0002-9346-6031

Steiner, Petra

petra.steiner@tu-darmstadt.de
Technische Universität Darmstadt, Deutschland
ORCID: 0000-0001-8997-2620

Hüppe, Henrika

henrika.hueppe@ac.rwth-aachen.de
RWTH Aachen, Deutschland
ORCID: 0000-0002-0570-7924

Die Vermittlung von Datenkompetenz (Data Literacy) ist seit mindestens einem Jahrzehnt ein für die Gesellschaft zentrales Thema (vgl. Schüller, Busch und Hindinger, 2019; Ridsdale, Rothwell und Smit, 2015). Datenkompetenz ist ein weites Feld: Sie beginnt bei der Schaffung von Awareness und reicht bis zur konkreten Anwendbarkeit, beispielsweise in Form von Programmierfähigkeiten. Mannigfaltiges Material zur Vermittlung von Datenkompetenz liegt bereits vor – beispielsweise Videomitschnitte von Workshops, Guidelines, Podcasts oder Jupyter Notebooks –, teilweise kommerziell, teilweise als offene Bildungsressource (Open Educational Resource, kurz OER). Ein wichtiger Schritt in der planvollen Entwicklung von Data Literacy liegt daher in der Erschließung, Verlinkung, Sichtbar- und Zugänglichmachung des bereits vorhandenen Materials.

Das wissenschaftliche Infrastrukturprojekt DALIA (“Data Literacy Alliance”) greift diese Überlegungen sys-

tematisch und vor dem Hintergrund der sich im Aufbau befindlichen Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) auf.

Da sich die meisten wissenschaftlichen Disziplinen und Felder in Deutschland mit der Frage nach adäquater Ausbildung von Datenkompetenz für ihre Studierenden und Wissenschaftler*innen beschäftigen, liegt es nahe, Synergieeffekte zu nutzen, Erfahrungen zu teilen, das vorhandene Material technisch zu verknüpfen und in diesem Zusammenhang auch Lücken im allgemeinen und fachspezifischen Angebot aufzeigen zu können. Organisatorisch hat sich dieser Aufgabe im Rahmen der NFDI die Sektion Training & Education (EduTrain) verschrieben; die technische Umsetzung, Verankerung und Etablierung in der NFDI obliegt dem Projekt DALIA.

Das Projekt DALIA begann Ende 2022. Es verbindet ein disziplinübergreifendes Kompetenzspektrum aus Lehre, Forschung und Infrastruktur, getragen von der Technischen Universität Darmstadt (Institut für Fluidsystemtechnik und Universitäts- und Landesbibliothek), der RWTH Aachen (Lehrstuhl für Bioanorganische Chemie und IT Center), der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz (Digitale Akademie), der Universitätsmedizin Göttingen (Institut für Medizinische Informatik) und der Technischen Informationsbibliothek Hannover. Durch die enge Kooperation der Projektpartner mit dem NFDI e.V. und seinen Sektionen EduTrain (<https://www.nfdi.de/section-edutrain/>), Ethical, Legal & Social Aspects (<https://www.nfdi.de/section-elsa/>) und (Meta)daten, Terminologien, Provenienz (<https://www.nfdi.de/section-metadata/>) wird eine dauerhafte Bereitstellung der Lehr- und Lernmaterialien angestrebt. Durch Workshops, Personas und User Stories soll die Usability der Plattform für die Zielcommunities gewährleistet werden.

Um die unterschiedlichen Bedarfe aller Karriere- und Kompetenzstufen und Disziplinen zu vernetzen und zu integrieren, wird in DALIA ein Wissensgraph entwickelt, der die Interoperabilität zwischen bestehenden Ressourcen herstellt und die Auffindbarkeit, Qualitätssicherung und Einhaltung der FAIR-Principles der OER-Metadaten gewährleistet (vgl. Garcia et al., 2020). Eine Prüfung formaler Art und die Bereitstellung von Feedback-Mechanismen auf der Plattform durch Rating- und Kommentierungs-Optionen gewährleistet die Qualität der OER und ihrer Metadaten.

Zur Gewährleistung der Interoperabilität von Lehr- und Lernmaterialien für den DALIA-Wissensgraphen ist eine Schematisierung ihrer Metadaten erforderlich. Diese Aufgabe übernimmt das DALIA Interchange Format (DIF), welches einen Rahmen bietet, um die Metadaten von Lehr- und Lernmaterialien transparent, vergleichbar und nahtlos in die DALIA-Plattform integrierbar zu machen. Es umfasst die Beschreibung und Erläuterung der Datenfelder für die Online-Veröffentlichung von Bildungsressourcen und wurde im Juni 2024 als V1.3 auf Zenodo publiziert (Geiger, Steiner, Desouki, Lange, 2024).

Das DIF wurde in enger Zusammenarbeit mit der Fachcommunity entwickelt. Dieser Entwicklungsprozess um-

fasste mehrere Feedbackrunden, welche zu transparenten und benutzerorientierten Definitionen der Datenfelder sowie einer klaren Struktur führten. Zudem ermöglichte dieser Prozess die Berücksichtigung bereits existierender Datenstandards und die Bedürfnisse der Fachcommunity. Das DIF ist mit dem Allgemeinen Metadatenprofil für Bildungsressourcen (Pohl et al. 2024) und den dort verwendeten kontrollierten Vokabularen zum Teil kompatibel und berücksichtigt das LRMI (vgl. Barker und Sutton, 2022), den Standard Learning Object Metadata (LOM) (IEEE Computer Society, 2020) und die Empfehlungen zum minimalen Metadatensatz der RDA ETHRD-IG (vgl. Hoebelheinrich et al., 2022). Der Weg einer neuen Spezifikation wurde gewählt, da kein bereits vorhandener Standard die folgenden Anforderungen erfüllen konnte: 1. die spezifischen Anforderungen der Fachcommunities, wie zum Beispiel die Berücksichtigung von OER in der Schule, 2. den technischen Anforderungen des Wissensgraphen, zum Beispiel die Validierung der Metadatenschemata, und 3. dem Erkenntnisinteresse des Projektes: vorgesehen sind verschiedene Analysen des verfügbaren Materials, um Aussagen über den Status quo der Data-Literacy-OER treffen zu können.

Die Auswahl der deskriptiven Elemente orientiert sich am Dublin Core Application Profile (DCTAP) (vgl. Coyle, 2022), eine Menge von Elementen in tabellarischer Form, die für die Anwendung und Validierung von Metadaten verwendet werden kann. Ebenso wie das DCTAP kann das DIF in das RDF-Modell konvertiert werden. Die deskriptiven Elemente umfassen u. a. die Kardinalität, den Datentyp und Angaben zu Constraints. Besonders wichtig sind die Angaben von PropertyIDs, die die Attribute spezifizieren. Dabei werden gängige Standards wie die DCMI Metadata Terms (vgl. DCMI Usage Board, 2020) und Schema.org benutzt. Als Applikationsprofil besteht das DIF aus Elementen, die aus anderen Namensräumen kompiliert werden (vgl. Steiner, Hastik, Fuhrmans, 2024). Falls es jedoch keine standardisierten Definitionen gibt, werden eigene IDs in der zugrundeliegenden MoDALIA ontology (mo) (<https://purl.org/ontology/modalia>) definiert. Ein Beispiel hierfür ist mo:Community für den Begriff der fachlichen Community, wie er bislang nicht als Standard definiert war.

Von den 18 Attributen des DIF V1.3 sind vier obligatorisch (“Authors”, “License”, “Link”, “Title”), elf empfohlen (“Community”, “Description”, “Discipline”, “File-Format”, “Keywords”, “Language”, “Learning Resource Type”, “MediaType”, “Proficiency Level”, “Publication Date”, “Target Group”) und drei optional (“Related Work”, “Size”, “Version”). Die Attribute werden erläutert und die technischen Constraints expliziert. Für Auswahllisten werden kontrollierte Vokabulare angegeben. Beispiele runden das DIF ab.

Das Poster beleuchtet die Hintergründe des DALIA-Projekts und stellt das DALIA Interchange Format als Metadaten-Spezifikation für Lehr- und Lernmaterialien in den Mittelpunkt. Die Kommunikation mit der Fachcommunity soll durch das Poster fortgeführt werden, indem allen Interessierten die Einladung zu Feedback und Kontaktaufnahme ausgesprochen wird. Dafür werden auf dem Poster die Hin-

tergründe und Ziele des Projekts DALIA zusammengefasst, das DALIA Interchange Format erläutert, sowie Diskussionen der kritischen Attributspezifikationen dargestellt.

Bibliographie

Barker, Phil und Stuart Sutton (Hg). 2022. “LRMI Terms (RDF) 2022-06-14.” https://www.dublincore.org/specifications/lrmi/lrmi_terms/2022-06-14/ . (letzter Zugriff am 02.12.2024)

Coyle, Karen (Hg). 2022. “Elements for DC Tabular Application Profiles.” Unter Mitarbeit von Tom Baker, Phil Barker, John Huck und Nishad Thalath. <https://www.dublincore.org/specifications/dctap/elements/> . (letzter Zugriff am 02.12.2024)

DCMI Usage Board . 2020. “DCMI Metadata Terms.” <https://www.dublincore.org/specifications/dublincore/dcmi-terms/> . (letzter Zugriff am 02.12.2024)

Garcia, Leyla, Bérénice Batut, Melissa L. Burke, Mateusz Kuzak, Fotis Psomopoulos, Ricardo Arcila, Teresa K. Attwood, Niall Beard, Denise Carvalho-Silva, Alexandros C. Dimopoulos, Victoria Dominguez del Angel, Michel Dumontier, Kim T. Gurwitz, Roland Krause, Peter McQuilton, Loredana Le Pera, Sarah L. Morgan, Päivi Rauste, Allegra Via, Pascal Kahlem, Gabriella Rustici, Celia W. G. van Gelder und Patricia M. Palagi . 2020. “Ten simple rules for making training materials FAIR.” *PLOS Computational Biology* . DOI: 10.1371/journal.pcbi.1007854.

Geiger, Jonathan, Petra Steiner, Abdelmoneim Amer Desouki und Frank Lange. 2024. “DALIA Interchange Format (Version 1.3).” Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.11521029.

Hoebelheinrich, Nancy J., Katarzyna Biernacka, Michelle Brazas, Leyla Jael Castro, Nicola Fiore, Margareta Hellström, Emma Lazzeri, Ellen Leenarts, Paula Maria Martinez Lavanchy, Elizabeth Newbold, Amy Nurnberger, Esther Plomp, Lucia Vaira, Celia W.G. van Gelder und Angus Whyte. 2022. “Recommendations for a minimal metadata set to aid harmonised discovery of learning resources.” Zenodo. DOI: 10.15497/RDA00073.

IEEE Computer Society. 2020. “IEEE Standard for Learning Object Metadata IEEE.” Std 1484.12.1™-2020. DOI: 10.1109/IEEESTD.2020.9262118.

Pohl, Adrian, Axel Klingner, Boris Hartmann, Carl Schuurbijs, Manuel Kummerländer, Manuel Oellers, Mikey Stengel, Mirjan Hoffmann, Steffen Rörtgen, Stephan Kulla und Tobias Bülte . 2024. “Allgemeines Metadatenprofil für Bildungsressourcen (AMB). Entwurf vom 21. November 2024.” <https://dini-ag-kim.github.io/amb/draft/> . (letzter Zugriff am 27.11.2024).

Ridsdale, Chantel, James Rothwell, Mike Smit, Michael Bliemel, Dean Irvine, Daniel Kelley, Stan Matwin, Brad Wuetherick und Hossam Ali-Hassan. 2015. “Strategies and Best Practices for Data Literacy

Education: Knowledge Synthesis Report.” DOI: 10.13140/RG.2.1.1922.5044.

Schüller, Katharina, Paulina Busch und Carina Hindinger . 2019. “Future Skills: Ein Framework für Data Literacy.” Hochschulforum Digitalisierung 47. DOI: 10.5281/zenodo.3349865.

Steiner, Petra, Canan Hastik und Marc Fuhrmans . 2024. “Compiling Controlled Vocabularies of Contributor and User Roles for a Platform of Open Educational Resources.” DHd 2024 Quo Vadis DH (DHd2024), Passau, Deutschland . 2024. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.10709934.

Das Projekt CompAnno: Comparative Annotation to Explore and Explain Text Similarities

Flüh, Marie

marie.flueh@uni-hamburg.de
Universität Hamburg, Deutschland
ORCID: 0000-0002-1707-284X

Nantke, Julia

julia.nantke@uni-hamburg.de
Universität Hamburg, Deutschland

Pagel, Janis

jpgell@uni-koeln.de
Universität zu Köln, Deutschland

Reiter, Nils

nils.reiter@uni-koeln.de
Universität zu Köln, Deutschland
ORCID: 0000-0003-3193-6170

1. Comparative Annotation to Explore and Explain Text Similarities (CompAnno)

Das DFG-Projekt CompAnno entwickelt einen vergleichenden Annotationsworkflow zur computergestützten Detektion und Klassifizierung von literarischen Textähnlichkeiten am Beispiel von Figureneigenschaften als einer Kategorie, die für die Gestaltung literarischer Erzähltexte und für die Interpretation intertextueller Beziehungen zentral ist (Müller 1991:101). Der Workflow für eine computergestützte Untersuchung von Textähnlichkeit soll so gestaltet sein, dass er über die Erkennung von text-reuse hinausgeht und nicht auf ein festes Korpus bezogen ist. Gleichzeitig greifen wir mit der vergleichenden Annotation eine literaturwissenschaftliche Basismethode auf (Unsworth 2000, Epple et al. 2020:7) und entwickeln einen neuen Weg für die Arbeit mit interpretativen Kategorien.

2. Annotationsaufgaben

Wir arbeiten mit vier Annotatorinnen, wobei die Annotationsaufgaben zur Annotation von Figureneigenschaften ineinandergreifen. Die Annotatorinnen sind alle Germanistik-

und Linguistikstudentinnen. Da Figuren in der Regel zu Beginn eines Textes eingeführt werden, ist hier mit besonders zahlreichen Eigenschaften zu rechnen. Deshalb werden in unterschiedlichen Annotationsphasen jeweils die Anfangspassagen (circa 20.000 Tokens) aus verschiedenen Prosatexten aus *d-Prose* (1870–1920, Gius et al. 2021) annotiert.

2.1 Explorative Annotation mit CATMA

Um einen differenzierten und spezifischen Blick auf das Phänomen zu erlangen und eine möglichst große Bandbreite an Figureneigenschaften zu ermitteln, wird zunächst explorativ annotiert (vgl. Pagel et al. 2020: 127). Die qualitative Auswertung der Annotationsdaten bildet die Grundlage für Richtlinien für die manuelle Annotation von Figureneigenschaften.

2.2 Automatisierungsorientierte Annotation

Figureneigenschaften werden erst manuell ermittelt und kategorisiert. Auf Grundlage der Guidelines ist jede Annotatorin für die Analyse einer ausgewählten Kategorie zuständig. In Diskussionsrunden werden die Annotationsdaten besprochen und angepasst. Darauf aufbauend wird ein Ranking der Ähnlichkeiten erstellt, das zum Trainieren oder Prompten eines maschinellen Lernsystems bzw. großen Sprachmodells verwendet wird. Ziel dieses Modells ist die automatische Erkennung von Stellen, an denen eine Figureneigenschaft vorkommt, sowie die Kategorie der Figureneigenschaft, so dass eine vergleichende Annotation Sinn ergibt.

2.3 Vergleichende Annotation mit PhiTag

Im Gegensatz zu etablierten Annotationsansätzen beruht die vergleichende Annotation auf der gleichzeitigen Betrachtung mehrerer Textausschnitte: Auf Grundlage von Richtlinien für die vergleichende Annotation von Figureneigenschaften werden den Annotatorinnen jeweils zwei Textabschnitte vorgelegt, zu denen dann die ihnen enthaltenen Figureneigenschaften vergleichend zu annotieren sind. Benutzt wird hierzu die Webanwendung *PhiTag* (Schlechtweg, Kotchourko o.D.), die ursprünglich für die Annotation semantischer Ähnlichkeiten entwickelt wurde (Schlechtweg et al. 2020) und durch ihre quelloffene und modular erweiterbare Schnittstelle eine individuelle, projektspezifische Erweiterung für das vergleichende Annotieren unterstützt (s. Abb. 1).

Im weiteren Projektverlauf sollen die vergleichenden Annotationen dazu benutzt werden, die zuvor genannten intertextuellen Beziehungen zu beleuchten.

Abbildung 1: Screenshot eines zu annotierenden Textpaares in *PhiTag* mit Angabe von Unterkategorie und Referenzgröße; Textpaare stammen aus unterschiedlichen Texten, zum Vergleich vorgesehene Eigenschaften (rot markiert) stammen aus derselben Unterkategorie und werden auf eine Skala von “Gegensatz” zu “identisch” verortet

Abbildung 2: Schematischer Aufbau des Tagsets zur Annotation von Figureneigenschaften (mit Titeln der in den Guidelines detailliert definierten Ober- und Unterkategorien)

3. Erste Ergebnisse

Bisher entstandene Teilergebnisse sind Annotationsrichtlinien, Einblicke in die Annotationspraxis, qualitative und quantitative Einblicke in die Darstellung und Verteilung von Figureneigenschaften sowie erste Automatisierungsversuche.

3.1 Guidelines zur manuellen Annotation und zur vergleichenden Annotation von Figureneigenschaften

Aus der induktiven Auswertung der explorativen Annotationsphase, in der unter Einbezug etablierter Figurenkonzepte (Forster 1949, Hansen 2000, Jannidis 2004) vor allem konzeptuelle Fragestellungen im Fokus standen, ergeben sich fünf bzw. sechs Oberkategorien, die häufig für die Beschreibung literarischer Figuren verwendet werden und deshalb als Analysekategorien für die automatisierungsorientierte und vergleichende Annotation in Frage kommen (s. Abb. 2).

3.2 Quantitative und qualitative Auswertung der Annotationen und der Annotationsverfahren

Bisher zeigt sich, dass Figuren vor allem über Rollen und Charaktereigenschaften näher beschrieben werden (s. Tabelle 1).

Tabelle 1: Anzahl der Annotationen pro Kategorie in vier Beispieltexten

Kategorie	Annotationen
Rolle	1206
Charakter	328
Alter	289
Physiognomie	122
Kleidung	77

Für jede Annotation legen die Annotatorinnen den Interpretationsaufwand auf einer Skala von sehr niedrig bis sehr hoch fest. Ausgehend von der Annahme, dass ein geringer Interpretationsgrad auf explizit im Text thematisierte Figureneigenschaften und ein hoher Interpretationsgrad auf implizite Figureneigenschaften hindeutet, fungiert er als Marker für den Grad der Explizitheit.

Abbildung 3: Interpretationsgrad für vier Beispieltexte im Überblick

Bei der Auswertung eines Teils der Annotationsdaten zeigt sich, dass der Interpretationsgrad meistens als gering eingeschätzt wird. Dieser Befund ist als individuelle Annotationsentscheidung aufzufassen. Außerdem lässt sich schlussfolgern, dass Eigenschaften vor allem explizit erwähnt werden (s. Abb. 3) und implizite Eigenschaften eher ein Randphänomen darstellen. Ein niedriger Interpretationsgrad findet sich vor allem in den Kategorien “Kleidung”, “Alter” und “Physiognomie” und ein höherer in den Kategorien “Rolle” und “Charakter”.

Eigenschaften, für die ein niedriger Interpretationsgrad angegeben wurde (explizite Eigenschaften), sind in allen Texten häufig. Sie sind ‚hochgradig intertextuell‘ und relativ generisch (bspw. “jung”, “schön” oder “groß”). Eigenschaften, die mit einem hohen Interpretationsgrad ausgezeichnet wurden, kommen in einzelnen Texten und in geringerer Anzahl vor. Implizite Eigenschaften scheinen individuell zu sein, können aber gerade deshalb eine spezifischere Verbindung zwischen zwei Texten markieren als die explizit-generischen Eigenschaften.

4. Ansätze zur Automatisierung

Erste Pilotexperimente zur automatischen Klassifizierung von Figureneigenschaften zeigen, dass zwar schon moderat gute Ergebnisse mit relativ simplen Methoden zu erreichen sind, aber die Performanz noch ausbaufähig ist. Tabelle 2 zeigt die Durchschnittswerte für Precision, Recall und F1-Score für die Klassifikation von drei Modellen¹ (BERT (Devlin et al. 2019), ELECTRA (Clark et al. 2020) und RoBERTa (Liu et al. 2019)) für den Task in Sätzen mit Figureneigenschaft die korrekte Kategorie zu nennen. Benutzt wurden vier Texte, die Daten wurden in 80 % Trainingsdaten und 20 % Testdaten aufgeteilt. Alle Modelle wurden für 40 Epochen fine-tuned, mit einer Learning Rate von 4e-5.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Klassifikation von Charaktereigenschaft, Physiognomie und Rolle mit ca. 60 % F1-Score im ersten Anlauf akzeptabel funktioniert, die Modelle jedoch Probleme haben, “Alter” und “Kleidung” richtig zu klassifizieren (16 bzw. 36 % F1-Score), außerdem ist die Precision für Rolle mit 6 % deutlich niedriger als für die anderen Kategorien.

Tabelle 2: Klassifikationsergebnisse für das Erkennen von Figureneigenschaften

	Precision	Recall	F1-Score	Instanzen
Alter	0.25	0.12	0.16	11
Charaktereigenschaft	0.64	0.73	0.68	37
Kleidung	0.34	0.38	0.36	13
Physiognomie	0.63	0.74	0.68	26
Rolle	0.06	0.51	0.55	44

5. Ausblick

Geplante Arbeitspakete betreffen vor allem die Automatisierung der vergleichenden Annotation und die Verbesserung der automatischen Erkennung der Kategorien. Eine weitere offene Frage ist der ideale Kontext, den es braucht, um automatisiert Entscheidungen bezüglich der Figureneigenschaften zu treffen.

Bibliographie

Clark, Kevin, Minh-Thang Luong, Quoc V. Le und Christopher D. Manning. 2020. “ELECTRA: Pre-training Text Encoders as Discriminators Rather Than Generators”. In *International Conference on Learning Representations (ICLR) 2020*. <https://openreview.net/pdf?id=r1xMH1BtvB> (zugegriffen: 27. November 2024).

Devlin, Jacob, Ming-Wei Chang, Kenton Lee und Kristina Toutanova. 2019. “BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding”. In *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (NAACL-HLT)*, 4171–4186. <https://www.aclweb.org/anthology/N19-1423> (zugegriffen: 27. November 2024).

Epple, Angelika und Walter Erhart. 2020. “Practices of Comparing: A New Research Agenda Between Typological and Historical Approaches”. In *Practices of Comparing: Towards a new understanding of a fundamental human practice*, hg. von Angelika Epple, Walter Erhart und Johannes Grave, 11–38. Bielefeld: transcript.

Epple, Angelika, Walter Erhart und Johannes Grave. 2020. *Practices of comparing: Towards a new understanding of a fundamental human practice*. Bielefeld: transcript.

Forster, Edward Morgan. 1949. *Ansichten des Romans*. Berlin: Suhrkamp.

Gius, Evelyn, Svenja Guhr und Inna Uglanova. 2021. ““d-Prose 1870–1920” a Collection of German Prose Texts from 1870 to 1920”, In *Journal of Open Humanities Data*, 7(0), 11. <https://doi.org/10.5334/johd.30>.

Hansen, Per Krogh. 2000. *Die Rolle des Charakters. Aspekte einer literarischen Charakterologie*. PhD diss., Aalborg University.

Jannidis, Fotis. 2004. “Figur und Person. Beitrag zu einer historischen Narratologie”. In *Narratologia. Beiträge zur Erzähltheorie Band 3*, hg. von Fotis Jannidis, John Pier und Wolf Schmid. Berlin/New York: De Gruyter.

Liu, Yinhan, Myle Ott, Naman Goyal, Jingfei Du, Mandar Joshi, Danqi Chen, Omer Levy, Mike Lewis, Luke Zettlemoyer und Veselin Stoyanov. 2019. *RoBERTa: A Robustly Optimized BERT Pretraining Approach*. In *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1907.11692>

Müller, Wolfgang G. 1991. “Interfiguralität. A Study on the Interdependence of Literary Figures”. In *Intertextuality*,

hg. von Heinrich. F. Plett, 101–122. Berlin/New York: De Gruyter.

Pagel, Janis, Nils Reiter, Ina Rösiger und Sarah Schulz. 2020. “Annotation als flexibel einsetzbare Methode.” In *Reflektierte algorithmische Textanalyse: Interdisziplinäre(s) Arbeiten in der Creta-Werkstatt*, hg. von Janis Pagel, Nils Reiter, Ina Rösiger und Sarah Schulz, 125–142. Berlin, Boston: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110693973-006>.

Schlechtweg, Dominik, Barbara McGillivray, Simon Hengchen, Haim Dubossarsky und Nina Tahmasebi. 2020. SemEval-2020 Task 1: Unsupervised Lexical Semantic Change Detection. In *Proceedings of the Fourteenth Workshop on Semantic Evaluation*, pages 1–23, Barcelona (online). International Committee for Computational Linguistics.

Schlechtweg, Dominik und Serge Kotchourko (o.D.). PhiTag. Annotationsplattform. URL: <https://phitag.ims.uni-stuttgart.de/> (zugegriffen: 27. November 2024).

Unsworth, John. 2000. *Scholarly Primitives: What methods do humanities researchers have in common, and how might our tools reflect this?* <https://johnunsworth.name/Kings.5-00/primitives.html> (zugegriffen: 27. November 2024).

Daten als Brücke: Interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Digital Humanities und Data Science im Projekt DataNord

Fuchs, Nele

n.fuchs@uni-bremen.de
Universität Bremen, Deutschland
ORCID: 0009-0004-6837-6968

Steinmann, Lena

lena.steinmann@uni-bremen.de
Universität Bremen, Deutschland
ORCID: 0000-0001-5443-0581

Drechsler, Rolf

drechsler@uni-bremen.de
Universität Bremen, Deutschland
ORCID: 0000-0002-9872-1740

Der gegenwärtige Data Turn und die fortschreitende Datafication in den Geisteswissenschaften ermöglichen einen kritischen Selbstreflexionsprozess innerhalb der Fachdisziplin. Diese Entwicklung zeigt sich im Diskurs um einen geisteswissenschaftlichen Datenbegriff (z. B. Drucker, 2011; Lavin, 2021; Geiger, 2023; Koch, 2024). In einer Zeit zunehmender Datafizierung von Kultur und Lebenswelt steht die geisteswissenschaftliche Forschung vor der Herausforderung, einen adäquaten Datenbegriff zu entwickeln. Diese Diskussion sollte interdisziplinär geführt werden, um die Zusammenarbeit mit anderen Fachdisziplinen zu stärken. Das interdisziplinäre Datenkompetenzzentrum DataNord¹ adressiert diese Entwicklungen, indem es unter anderem gezielte Unterstützung für Forschende in den Digital Humanities bietet.

Dieses Poster präsentiert die Rolle von DataNord als Katalysator für die Integration von Data Science in den Humanities und die Entwicklung eines geisteswissenschaftlichen Datenbegriffs. Es gibt einen Einblick in die Praxis der interdisziplinären Zusammenarbeit an der Schnittstelle von Data Science, Forschungsdatenmanagement (FDM) und Digital Humanities (DH) und lädt zur kritischen Reflexion des geisteswissenschaftlichen Datenbegriffs ein.

DataNord ist ein interdisziplinäres Datenkompetenzzentrum (iDKZ) für die Region Bremen, das als Teil der U Bremen Research Alliance (UBRA) – dem Kooperations-

netzwerk der Universität Bremen und zwölf außeruniversitärer Forschungsinstitute – aufgebaut wird. Die Hauptziele des Projekts sind die Stärkung der datenwissenschaftlichen Kompetenzen bei Forschenden aller Karrierestufen und die Schaffung eines Ortes für interinstitutionelles datenwissenschaftliches Lernen, Forschen und Vernetzen. In dem Projekt arbeiten fünf Data Scientists am Data Science Center (DSC) der Universität Bremen (Steinmann et al., 2023), die die Profildomänen Umwelt- und Meereswissenschaften, Sozialwissenschaften, Material- und Ingenieurwissenschaften, Gesundheitswissenschaften und Geisteswissenschaften unterstützen. Die Datenkompetenzen sollen gezielt auf Disziplinen ausgeweitet werden, die in ihrer Fachtradition eher fern zu den Datenwissenschaften stehen, wie es in den Geisteswissenschaften der Fall ist, um damit die DH in der Region zu stärken. Data Science Methoden, wie Text-Mining- und Topic-Modelling-Verfahren oder Word-Embedding-Modellen, bieten ein großes Potential für die geisteswissenschaftliche Forschung, denn so können neue Forschungsfragen generiert und große Datenmengen analysiert werden.

Ein weiterer Aspekt der Arbeit von DataNord ist die Unterstützung von Forschenden im Bereich des FDM. Im aktuellen Diskurs über FDM wird häufig auf die Besonderheiten geisteswissenschaftlicher Forschung verwiesen. Allzu oft scheinen die Richtlinien der Open Science Initiativen und die FAIR-Prinzipien mit den Forschungsdaten nicht so recht zusammenzupassen. Beispielsweise ist es mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden, die Wiederverwendbarkeit qualitativer sensibler Daten sicherzustellen. Es könnte jedoch argumentiert werden, dass der Eindruck der Besonderheit der Forschungsdaten entsteht, da die Open Science Initiativen und deren Normsetzung für FAIR wissenschaftliche Praxis ursprünglich nicht aus den datenferneren Disziplinen entstanden sind. Die FAIR-Prinzipien entwickelten sich aus den Life Sciences, einer eher quantitativ arbeitenden Disziplin, um Maschinenlesbarkeit und Wiederverwendbarkeit der Forschungsdaten sicherzustellen (Wilkinson et al., 2016). Braukmann et al. (2023, 5 und 20) stellen fest, dass qualitative Daten in diesen Entwicklungen häufig vernachlässigt werden. Die FAIR-Prinzipien wurden ursprünglich entwickelt, um den Umgang mit quantitativen Daten zu optimieren, was zu einer unzureichenden Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen qualitativer und hermeneutischer Forschungsansätze führte. Dieser Fragestellung wurde in einigen Publikationen bereits begegnet (z. B. Lemaire und Minn, 2017; Rizzolli et al., 2024; Kallius, 2023). Im iDKZ DataNord werden Forschende aus den geisteswissenschaftlichen Disziplinen vor diesem Hintergrund in der praktischen Umsetzung von FDM-Strategien und den FAIR-Prinzipien unterstützt.

Die Integration von Data Science Methoden und Forschungsdatenmanagement in die Geisteswissenschaften erfordert die Entwicklung eines adäquaten Datenbegriffs sowie die Förderung des interdisziplinären Dialogs zwischen den Humanities und datenintensiven Disziplinen, um ein gemeinsames Verständnis und eine effektive Zusammenarbeit zu ermöglichen. Eine einheitliche Definition des Be-

griffs gibt es in den Geisteswissenschaften bisher nicht und auch die wissenschaftstheoretische Reflexion steht noch am Anfang. In der Posterpräsentation wird die These Geigers verfolgt, dass eine einheitliche, geisteswissenschaftliche Definition des Begriffs nicht unbedingt zielführend ist (2023, 1). Der Begriff könnte viel mehr als Reflexionsinstrument genutzt werden. Johanna Drucker schlägt beispielsweise vor den Begriff *Capta* dem Datenbegriff vorzuziehen, da damit der konstitutive und situierte Charakter der Wissensproduktion betont würde (2011, 2). Dagegen konstatiert Matthew Lavin, dass es nicht notwendig sei den Datenbegriff zu ersetzen, sondern es ausreichen würde von *situated data* auszugehen (2021). Damit rekurriert er auf Donna Haraways Begriff des *situierten Wissens* (1988), der die epistemologische Abhängigkeit der Forschenden von den gesellschaftlichen Kontextbedingungen beschreibt. Dieser kleine Ausschnitt des Diskurses über den Datenbegriff innerhalb der (digitalen) Geisteswissenschaften zeigt bereits das Potential, welches dieser Zugang zur Wirklichkeit, die forschend beschrieben wird, haben kann. Dabei bauen wir auf eine reiche Fachtradition auf, in welcher die epistemologischen Bedingungen der Wissensproduktion im Forschungsprozess reflektiert werden. Diese epistemologischen Fragestellungen müssen nun durch die Übersetzung der beforschten Wirklichkeit in ein Datum erweitert werden: Was lässt sich in Daten darstellen und welcher Teil unserer qualitativen Daten lässt sich nicht übersetzen? Eine Reflexion, die auch für die datenfernen Disziplinen von Interesse sein kann.

Um jedoch die interdisziplinäre Kommunikation mit den datennahen Wissenschaften, der Informatik und der Data Science weiterhin zu ermöglichen, sollte die enge technische Definition des Datenbegriffs auch im Fokus bleiben: Daten als verarbeitbare Informationseinheiten, die von Computern auf binäre Werte (0/1) reduziert werden (Koch, 2024, 5). Um eine adäquate Zusammenarbeit zu ermöglichen, ist es zudem notwendig, ein Verständnis für die Methoden und Fachkulturen zu entwickeln, um einander verstehen zu können. Häufig arbeiten wir an ähnlichen Fragestellungen, nutzen jedoch andere Fachtermini und Prämissen. In der interdisziplinären Zusammenarbeit kommt der Übersetzungsarbeit daher eine entscheidende Rolle zu. Welchen Zugang und Grundsätze die wissenschaftlichen Disziplinen zur Welt haben, wird im interdisziplinären Forschungsprozess selten explizit adressiert. Um einen geeigneten Reflexionsrahmen zu schaffen, in welchem sich Forschende über solche Fragen austauschen können nutzen wir am DSC das COLLAB Game (COLLAB, 2024), welches eigenständig durch ein Set von datenbezogenen Fragen erweitert werden kann. Damit kann ein Verständnis für die Daten anderer Disziplinen entwickelt werden, ein positiver Effekt, der im interdisziplinären Team im Projekt DataNord für die Zusammenarbeit unabdingbar ist.

Das Poster lädt zur Diskussion über die Zukunft der Digital Humanities, den geisteswissenschaftlichen Datenbegriff und FDM im Kontext der FAIR-Prinzipien ein und gibt Inspirationen, wie andere Institutionen ähnliche Strukturen zur Förderung der Datenkompetenzen in den Geisteswis-

schaften aufbauen können. Wir werden erste Einblicke in die Tätigkeiten von DataNord in den Geisteswissenschaften geben und deren Wirksamkeit diskutieren.

Fußnoten

1. Das Projekt ist BMBF-gefördert und läuft von 2023 bis 2026 (U Bremen Research Alliance, 2024).

Bibliographie

COLLAB. 2024. "Interdisciplinary Games. Spiele zur Förderung interdisziplinärer Zusammenarbeit." URL: <https://de.interdisciplinarygames.net>

Drucker, Johanna. 2011. "Humanities Approaches to Graphical Display." In: *Digital Humanities Quarterly*, Vol 5, Nr. 1. URL: <http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/5/1/000091/000091.html>

Geiger, Jonathan. 2023. "Daten / Forschungsdaten." In: AG Digital Humanities Theorie des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum e. V. (Hg.): *Begriffe der Digital Humanities. Ein diskursives Glossar (= Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften / Working Papers, 2)*. Wolfenbüttel. 25.05.2023. Version 2.0 vom 14.03.2024. HTML / XML / PDF. DOI: 10.17175/wp_2023_003_v2

Haraway, Donna. 1988. "Situated knowledges. The science question in feminism and the privilege of partial perspective." *Feminist Studies* 14: 575–599.

Kailus, Angela. 2023. "Handreichung für ein FAIRes Management kulturwissenschaftlicher Forschungsdaten" (Version 1.0.1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7716941>

Koch, Gertraud. 2024. "Digitale Remediation und Datafizierung der ethnografischen Forschung." In: Ernst, C., Krtilova, K., Schröter, J., Sudmann, A. (Hg.): *Handbuch Medientheorien im 21. Jahrhundert*. Springer VS, Wiesbaden. DOI: 10.1007/978-3-658-38128-8_31-1

Lavin, Matthew. 2021. "Why Digital Humanists Should Emphasize Situated Data over Capta." *Digital Humanities Quarterly*, 15 (2). <https://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/15/2/000556/000556.html>

Lemaire, Marina, Gisela Minn. 2017. "Forschungsdatenmanagement in den Geisteswissenschaften. Eine Planungshilfe für die Erarbeitung eines digitalen Forschungskonzepts und die Erstellung eines Datenmanagementplans." *Universität Trier eScience Working Papers*, Nr. 3, Trier. URN: <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:385-10715>

Rizzolli, Michaela, Sabine Imeri, Elisabeth Huber. 2024. "Ethnografische Forschungsmaterialien zur Archivierung und Nachnutzung vorbereiten und dokumentieren – ein Überblick für Forschende." Universität Bremen. <https://doi.org/10.26092/ELIB/2723>

Steinmann, Lena, Heike Thöricht, Sandra Zänkert, Rolf Drechsler. 2023. "Das Data Science Center an der

Universität Bremen: Interdisziplinärer Knotenpunkt und Service-Infrastruktur für die datenintensive Forschung." In: Heuveline, Vincent und Bisheh, Nina (Hrsg.): E-Science-Tage 2023: Empower Your Research – Preserve Your Data, Heidelberg: heiBOOKS. DOI: 10.11588/heibooks.1288.c18083

U Bremen Research Alliance, 2024 "Interdisziplinäres Datenkompetenzzentrum für die Region Bremen." URL: <https://www.bremen-research.de/datanord>

Wilkinson, Mark et al. (2016). "The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship." *Scientific Data*, 3 (1), DOI: <http://dx.doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

Die Begriffe der Geschichte. Der „Historische Thesaurus (HIT)“ als Normdatenressource für die historisch arbeitenden Geisteswissenschaften

Köther, Felix

felix.koether@herder-institut.de
Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung –
Institut der Leibniz-Gemeinschaft, Deutschland
ORCID: 0000-0002-6432-1431

Donig, Simon

simon.donig@herder-institut.de
Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung –
Institut der Leibniz-Gemeinschaft, Deutschland
ORCID: 0000-0002-1741-466X

Einleitung

Die historisch arbeitenden Geisteswissenschaften haben ein Normdaten-Problem. Es fehlen insbesondere übergreifende digitale Begriffs- und Klassifikationssysteme, die spezifisch auf den Bedarf historischer Disziplinen ausgerichtet sind. Auch die Debatte darüber, welche Qualitätskriterien historische kontrollierte Vokabulare erfüllen sollen, steht noch am Anfang und ist, vorsichtig gesagt, *under construction*. Verfahrensweisen, wie fachspezifische Prämissen – beispielsweise die Historizität von Begriffen und Bezeichnungen, die Abgrenzung von Quellen- und Forschungsbegriffen und alle weiteren Fragen und Herausforderungen der historischen Semantik – strukturiert, interoperabel und mehrsprachig abgebildet werden können, sind bislang kaum breiter diskutiert, geschweige denn abgestimmt worden. Einzelne Ansätze waren bislang domänenspezifisch ausgerichtet (stellvertretend: Gelati, 2019), weit entwickelt sind vor allem die Sozialwissenschaften und die Kunst- oder Sammlungswissenschaften (stellvertretend: Zapilko et al., 2016; Baca, 2003; Harpring, 2010; Roche/Damas/Roche, 2014).

Von Einführungen und Überblickstexten zu den *Digital Humanities* im Allgemeinen und der *Digitalen Geschichte* im Besonderen wurde das Thema in der jüngsten Ver-

gangenheit nicht intensiver aufgegriffen (vgl. u. a. Jannidis/Kohle/Rehbein, 2017; Döring et al., 2022). Im Gegenteil scheint die ressourcenintensive Grundlagenarbeit, die mit dem Aufbau solcher Systeme verbunden und auf absehbare Zeit auf intellektuelle Arbeitsschritte angewiesen ist, in der aktuellen Euphorie um automatisierte Erschließungsformen und (generative) künstliche Intelligenzen eher noch weiter ins Hintertreffen zu geraten.

Für das digitale Arbeiten, für Indexierung, Annotation, Retrieval, Matching und die maschinelle Erschließung von historischen Forschungsdaten sind und bleiben geeignete Normvokabulare dennoch von fundamentaler Bedeutung. Forschungsprojekte wie auch digitale Infrastrukturen sind vielfach allein auf die großen, semantisch flachen Normdateien, einige Spezialvokabulare oder die Nutzung fachexterner Ressourcen angewiesen. Die historischen Disziplinen benötigen zeitnah geeignete terminologische Werkzeuge, wollen sie ihre Forschungsgebiete mit der notwendigen Selbstbestimmung und fachlichen Autonomie ins Digitale überführen.

Der „Historische Thesaurus“

Der „Historische Thesaurus“ ist ein Information-Retrieval-Thesaurus für die historisch arbeitenden Geistes- und Kulturwissenschaften, der aktuell am *Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung* entwickelt und aufgebaut wird. Er vereint Begriffsgruppen, die bislang entweder nur unspezifisch oder über thematisch enggefaste Spezialvokabulare, vielfach jedoch noch gar nicht in Form kontrollierter Vokabulare verfügbar sind. Er umfasst beispielsweise Begriffe zu historischen wie aktuellen Ideologie- und Theoriebegriffen, Ereignissen und Akteuren, Epochen und Zeiträumen, Praktiken, Objekt- und Werktypen oder Disziplinen.

Zu seinen Zielen gehört einerseits die sukzessive Bereitstellung von möglichst vielfältigen Deskriptoren für das historische Arbeiten; andererseits überhaupt die inkrementelle Entwicklung und Erprobung von Verfahrensweisen zur terminologischen Kontrolle, Auszeichnung und Relationierung historischer Begriffe. Dazu zählen Strategien der semasiologisch wie onomasiologisch diachronen Disambiguierung ebenso, wie zur Bewältigung der erheblichen translatorischen und Matching-bezogenen Herausforderungen, die insbesondere von historischen Individualbegriffen (*Befreiungskriege*), kulturell-ideologisch aufgeladenen Begriffen (z. B. des kolonialen Erbes) (vgl. Davenport/Cronin, 2000), populären Geschichtsbegriffen (*Zeitalter der ...*) oder etwa auch zeitbedingten Objekt-, Gattungs- und Genrebegriffen (*Belles Lettres, Almanach*) ausgehen.

Herausfordernd und zugleich von besonderer Relevanz für die fachliche Praxis sind zudem Theorie- und analytische Forschungsbegriffe, die in langfristige und teils noch laufende Fachdebatten eingebettet sind. Dazu gehören im Thesaurus beispielsweise begriffliche Prägungen und An eignungen einzelner Forschungsrichtungen, etwa die spezifischen Verständnisse von *Okzidentalismus* und *Orientalis-*

mus in der postkolonialen Theorie oder die Einführung des Begriffs des *Eigensinns* in den geschichtswissenschaftlichen Diskurs als historiographisches Konzept seit den späten 1980er Jahren. Ebenso betrifft dies noch junge und räumlich-zeitlich stark gebundene begriffliche Entwürfe wie das Konzept der *Bloodlands* in der osteuropäischen Geschichte, das sogar auf nur eine einflussreiche Einzelarbeit zurückgeht. Selbst im Fall eigentlich traditionsreicher und etablierter Theoriefiguren ist die Unterscheidung disziplinär spezifischer oder auch nur engerer und weiterer Begriffsverständnisse von Bedeutung (*Bricolage*). Ein erheblicher Teil des Begriffskorpus ist damit überhaupt erstmals als (mehrsprachiges) Normdatum verfügbar.

Der Thesaurus wird in mindestens vier Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Polnisch) aufgebaut und hält SKOS-konforme Mappings zu den wichtigsten internationalen Fach- und Referenzvokabularen vor. Die Aufnahme und Bearbeitung neuer Begriffsdatensätze erfolgt primär bedarfsorientiert, die Anmeldung neuer Kandidaten ist über ein frei zugängliches Onlineformular möglich. Gleichzeitig werden die bereits bestehenden Begriffsgruppen zielgerichtet kontextorientiert ergänzt, um sowohl den Strukturaufbau wie nachfolgende Such- und Retrievalszenarien zu unterstützen. Entwickelt und kuratiert wird der Thesaurus in der Vokabularverwaltung digiCULT.xTree. Der Korpus von aktuell bereits knapp 3.000 Deskriptoren ist als *Linked Open Data* und hier sowohl im Format JSON-LD und als RDF-XML zugänglich. Spezifische Queries können zudem über eine RESTful-Schnittstelle ausgeführt werden. Ebenso gibt es bereits ein offen zugängliches Anmelde- und Kandidatenverfahren.

Zielgruppen. Der „Historische Thesaurus“ als Service

Der „Historische Thesaurus“ ist sowohl für den Einsatz in historischen Sammlungen als auch in historischen Forschungsumgebungen und Projekten vorgesehen. Historischen Sammlungen soll er ein kontrolliertes Vokabular bieten, das die bisherige Objektzentriertheit konventioneller Kulturerbevokabulare aufbricht und erweitert zugunsten einer stärker kontextorientierten, forschungsnahen und semantisch offeneren Ressource. Als selbst nicht an eine Projektförderung gebundenes Vorhaben soll der Thesaurus künftig zudem einen Hafen und ein Unterstützungs- und Harmonisierungsangebot für insbesondere kleine und mit begrenzter Laufzeit ausgestattete Projekte (etwa Forschungsprojekte, digitale Editionen, Spezialdatenbanken) darstellen, deren hochspezialisierter Begriffsbedarf ansonsten nicht abgedeckt oder in adäquate Begriffssysteme integriert und dauerhaft gepflegt werden könnte.

Die externe Nutzung des Thesaurus ist dabei nicht gebunden an eine einzige, autoritativ vorgegebene Begriffsordnung: Zwar werden sämtliche Begriffsdatensätze in der für Thesauri üblichen, logischen polyhierarchischen Ordnung verwaltet, parallel können die Begriffe jedoch nach Bedarf

zu eigenen Auswahlvokabularen zusammengestellt und mit eigenem Einsprungspunkt zugänglich gemacht werden.

Aktuell ist geplant, den Thesaurus als Service-Angebot in das Dienstportfolio des Konsortiums *NFDI4Memory* einzubringen. Die Posterpräsentation auf der DHd 2025 soll auch vor diesem Hintergrund das Konzept und den Entwicklungsstand des „Historischen Thesaurus“ vorstellen, und an seinem Beispiel zentrale Arbeitsschritte, Herausforderungen und Grenzen des Aufbaus spezifisch geisteswissenschaftlicher Normvokabulare benennen und diskutieren.

Bibliographie

Baca, Murtha. 2003. „Practical Issues in Applying Metadata Schemas and Controlled Vocabularies to Cultural Heritage Information“. In *Cataloging & Classification Quarterly* 36,3–4: 47–55. https://doi.org/10.1300/J104v36n03_05 (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Davenport, Elisabeth und Blaise Cronin. 2000. „Knowledge Management: Semantic Drift or Conceptual Shift?“. In *Journal of Education for Library and Information Science* 41,4: 294–306. <https://doi.org/10.2307/40324047> (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Döring, Karoline, Stefan Haas, Mareike König und Jörg Wettlaufer. 2022. *Digital History. Konzepte, Methoden und Kritiken Digitaler Geschichtswissenschaft*. Berlin: De Gruyter Oldenbourg.

Gelati, Francesco. 2019. „Implementing an Archival, Multi-Lingual and SemanticWeb-Compliant Taxonomy by Means of SKOS (Simple Knowledge Organization System)“. In *Proceedings of the Workshop on Language Technology for Digital Historical Archives - with a Special Focus on Central-, (South-)Eastern Europe, Middle East and North Africa*: 24–27. https://doi.org/10.26615/978-954-452-059-5_005 (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Harpring, Patricia. 2010. „Introduction to Controlled Vocabularies: Terminology for Art, Architecture, and Other Cultural Works.“ Los Angeles: Getty Research Institute.

Jannidis, Fotis, Hubertus Kohle und Malte Rehbein. 2017. „Digital Humanities. Eine Einführung.“ Stuttgart: J. B. Metzler.

Roche, Christophe, Luc Damas und Julien Roche. 2014. „Multilingual Thesaurus. The Ontoterminology Approach.“ In *CIDOC 2014 (International Committee for Documentation) – Access and Understanding – Networking in the Digital Era, ICOM - International Council of Museums*. <https://hal.science/hal-01356631> (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Zapilko, Benjamin, Johann Schaible, Timo Wandhöfer und Peter Mutschke. 2016. „Applying Linked Data Technologies in the Social Sciences.“ In *KI - Künstliche Intelligenz* 30: 159–162. <https://doi.org/10.1007/s13218-015-0416-6> (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Die (De- und Re-)Konstruktion der Photothek Erschließungsstrategien am Zentralinstitut für Kunstgeschichte

Griebel, Johannes

j.griebel@zikg.eu

Zentralinstitut für Kunstgeschichte München, Deutschland
ORCID: 0000-0002-9373-6759

Raddatz, Nadine

n.raddatz@zikg.eu

Zentralinstitut für Kunstgeschichte München, Deutschland
ORCID: 0009-0001-2533-4029

Schelbert, Georg

g.schelbert@zikg.eu

Zentralinstitut für Kunstgeschichte München, Deutschland
ORCID: 0000-0002-7314-8589

Ausgangslage: Die kunsthistorische Photothek

Das Zentralinstitut für Kunstgeschichte (ZI) ist ein führendes außeruniversitäres kunsthistorisches Forschungsinstitut. Seit seiner Gründung im Jahr 1947 hat es eine umfangreiche Photothek aufgebaut, die heute mehr als 1 Million Einheiten umfasst. Sie besteht zum Großteil aus Schwarzweiß-Abzügen, daneben sind auch andere Bildträger, wie etwa Diapositive oder Negative, vorhanden (Peters 2022). Diese Fotoobjekte, die als Medienobjekte mit Bild-, Material- und Schriftbestandteilen aufzufassen sind (Caraffa 2018), dokumentieren die europäische Kunstgeschichte in seltener Vollständigkeit, ebenso wie die Fachgeschichte in einzelnen Bereichen. Sie sind, wie in einem analogen Archiv unvermeidlich, in einer starren Ordnung aufgestellt, die einer fachlichen Klassifikation entspricht, die aus verschiedenen Perspektiven zu hinterfragen ist (Huth 2024). So ging etwa verloren, dass sich die Sammlung aus Nachlässen von renommierten Forscher:innen und Dokumentar fotograf:innen sowie aus Übernahmen von Verlagsarchiven zusammensetzt, da diese durch Einordnung in die Sammlungssystematik aufgelöst wurden.

Fast die Hälfte der Bestände wurde in den letzten Jahrzehnten bereits digitalisiert. Für wiederum etwa ein Drittel

hiervon wurden Metadaten in mittlerer Erschließungstiefe angelegt.

Aufgabenstellung und Ziele: Kritische Datafizierung

Der Zugang zu einer analogen Sammlung sollte heute primär im digitalen Format erfolgen (Schelbert 2022a), da sich auch die kunsthistorische Forschung zunehmend auf digitalisierte Quellen und digitalen Austausch stützt. Darüber hinaus wird sowohl eine langfristige und maschinenlesbare, als auch eine interdisziplinäre Nachnutzung von Daten gefordert – ein Ziel, das nur durch eine umfassende Datafizierung des Bildarchivs erreicht werden kann.

Jede digitale Repräsentation kulturhistorischer Gegenstände – sowohl die Digitalisate als auch die sog. Metadaten umfassend – stellt eine Interpretation derselben dar. In der Photothek des ZI werden historische Ordnungen (Schelbert 2022b), Beschriftungen, Stempel etc. als “Spuren der Praktiken der Sinnstiftung” ernst genommen. Aus diesem Bewusstsein heraus sollen bestehende Systematiken im digitalen Raum dekonstruiert und ein multiperspektivischer, kritischer Zugang ermöglicht werden, in dem neue Zusammenhänge rekonstruiert werden können. So werden u.a. Angaben zu Provenienzen der Fotografien und der abgebildeten Werke, oder zu fotografischen und technischen Merkmalen der Sammlungsobjekte auswertbar. Vormalige Sammlungszusammenhänge, z.B. in Nachlässen, können wieder zusammengeführt und wichtige fachliche Themen, wie sammlungs-, institutions- und forschungsgeschichtliche Fragen aus den Daten heraus entwickelt werden.

Vorgehen: Multimodale Einzelschritte im Gesamtkonzept

Die Grundlagen für die Lösung dieser Aufgaben werden im Projekt kunst.bild.daten – gefördert von Dezember 2023 bis Juli 2026 vom Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst – gelegt. Im Rahmen dieses Projekts werden bestehende Daten, vor allem aus der Abteilung Architekturtopographie Deutschland und dem Farbdiarchiv zur Wand- und Deckenmalerei (Klingen 2006) zusammengeführt, Infrastrukturen wie Bilderserver eingerichtet und Restrukturierungen der bestehenden und neu generierten Daten durchgeführt. Durch die Erzeugung und Sicherung strukturierter Daten, bei der zunächst keine Festlegung auf den Einsatz einer bestimmten Software erfolgt, die jedoch differenzierte Aussagen zu Entstehung, Provenienz und weiteren Bezügen dokumentieren, bleibt die Möglichkeit des Anschlusses an standardisierte fachspezifische Katalogisierungsschemata (LiDO, CIDOC CRM) explizit gewahrt.

Die auf dem Poster dargestellten Arbeitsschritte beziehen sich auf bereits digitalisierte Sammlungsobjekte. Sie neh-

men die Bearbeitung von textuellen Metadaten in den Fokus, die für fachbezogene inhaltliche Fragen weiterhin eine große Rolle spielen (Raspe, Schelbert 2024). Die analoge Sammlungsstruktur dient als erster Ausgangspunkt für den digitalen Zugang, ohne dass überall eine Einzellerschließung vorhanden sein muss. Nach der bereits erfolgten Konsolidierung der Daten stehen 373.000 Bilddateien im Umfang von 90TB (Stand 11.2024) nach IIIF-Standards auf einem ausreichend großen Bildserver in der Ablagestruktur des analogen Archivs bereit.

Kern des Projekts ist die Aufbereitung und multiperspektivische Erweiterung der in verschiedener Form und Tiefe vorhandenen Daten zu den einzelnen Fotoobjekten. Dabei wird insbesondere auf die Unterscheidung der Beschreibungsebenen der Sammlungsgegenstände und ihrer Digitalisierung geachtet (das Digitalisat, das materielle Fotoobjekt, die zugrundeliegende fotografische Aufnahme, der Gegenstand der Aufnahme). Besondere Bedeutung kommt den Informationen aus den Inventarbüchern zu, die nach der Digitalisierung und OCR-Texterkennung mithilfe von KI in strukturierte Daten überführt werden. Zunächst werden die in den Inventaren enthaltenen, und mangels Trenner oder Feldbezeichner weitestgehend unstrukturierten Informationen manuell mit der Software Azure Document Intelligence Studio gelabelt. Nach dem Training des Modells werden strukturierte Daten ausgegeben, die weitere Aufteilung der Inhalte erfolgt durch ein LLM (Large Language Model). Der Zugriff auf die gewonnenen Daten erfolgt momentan über eine Suchmaschine auf der Basis von Elasticsearch. Das Ergebnis sind strukturierte Daten, die mit dem für andere Teile der Sammlung bereits vorhandenen digitalen Inventar (HIDA-Datenbank, Laupichler 1998) zusammengeführt werden. Anschließend erfolgt ein Mapping mit weiteren Metadaten, die bereits in verschiedenen Erschließungstiefen vorliegen.

Aus diesem Gesamtbestand an Daten werden Entitäten wie Werktitel, Künstler:innen, Aufbewahrungsorte, Gattungsbezeichnungen etc. extrahiert und zu einem Knowledge Graphen zusammengeführt, der als zentrale Normdatenreferenz und als zentraler Wissensspeicher zur Kunstgeschichte nicht nur für den eigenen Sammlungskatalog dienen soll. Hierfür werden die Daten mithilfe der Graphdatenbank Neo4J aggregiert, analysiert, normalisiert und anschließend in einer Wikibase (Rossenova, Duchesne, Blümel 2022) verwaltet und bereitgestellt. In parallelen und nachgeordneten Arbeitsschritten werden unter Verwendung von OpenRefine Daten weiter vereinheitlicht und – sofern vorhanden – mit Wikidata-Items gemappt, was den Anschluss an weitere Normdatenrepositorien (u.a. GND, vgl. Kailus, Stein 2018) sowie andere Forschungsdateninfrastrukturen wie den Culture Knowledge Graph der NFDI ermöglicht.

Parallel zu den Metadatenbearbeitungen werden die Digitalisate der Fotoobjekte bezüglich der darauf befindlichen Beschriftungen und Bestempelungen mit OCR und sowie der Bilder selbst mit Bilderkennung bearbeitet. Diese Daten werden mit den bereits vorhandenen Metadaten in Beziehung gesetzt. Die zukünftige Datenhaltung und -präsentation

bildet aufgrund der Graphenstruktur des Backends eine eigene Herausforderung, die voraussichtlich unter Verwendung eines vorgeschalteten Digital Asset Management Systems gelöst wird.

Das hier vorgestellte Konzept für die Photothek des ZI soll im Hinblick auf die Arbeit anderer kunsthistorischer Fotoarchive sowohl vorbildlich sein, insofern als hier Lösungen bspw. für die Katalogisierung mehrerer Abzüge einer Aufnahme oder die Erfassung materieller Aspekte der Fotos vorgeschlagen werden. Mit der strikten Normalisierung und Standardisierung der Daten wird auch die Vernetzung fachbezogener Verbundkataloge (Bracht 2016) befördert. Auf der Basis offener und etablierter Komponenten werden schließlich entstandene Insellösungen abgelöst und Daten in standardisierter Form online verfügbar gemacht.

Bibliographie

Bracht, Christian. 2016. "Kulturerbe vernetzt. Die Verbunddatenbank „Bildindex der Kunst und Architektur“." In *Rundbrief Fotografie. Analoge und digitale Bildmedien in Archiven und Sammlungen*, 23.2016, 2, N.F. 90, 20–32.

Caraffa, Costanza. 2018. "Photograph as Documents/ Photographs as Objects: Photo Archives, Art History and the Material Approach." In *Collection and Curation*, 37/4, 146-150.

Huth, Andreas. 2024. „Unordnung. Zur Kritik kunstwissenschaftlicher Ordnungssysteme.“ In *Ordnungssysteme. Auswählen, Werten, Sortieren*, hg. von Eva von Engelberg-Dočkal und Stephanie Herold, 91–95. Siegen: universi (Frieder und Henner, Bd. 4).

Kailus, Angela und Regine Stein. 2018. "Besser vernetzt: Über den Mehrwert von Standards und Normdaten zur Bilderschließung: Informationszugang, semantische Interoperabilität, Linked Open Data, Normdaten, Koreferenzierung." In *Computing Art Reader: Einführung in die digitale Kunstgeschichte*, hg. von Piotr Kuroczyński, Peter Bell, und Lisa Dieckmann, 118–139. Heidelberg: arthistoricum.net-ART-Books (Computing in Art and Architecture, Band 1) <https://doi.org/10.11588/arthistoricum.413.c5772>.

Klingen, Stephan. 2006. "Die Überlieferungsgeschichte des Farbdienstbestandes aus dem "Führerauftrag" von 1943 bis zur Digitalisierung" In *"Führerauftrag Monumentalmalerei". Eine Fotokampagne 1943-1945*, hg. von Christian Fuhrmeister, Stephan Klingen, Iris Lauterbach, Ralf Peters, 63-81. Köln, Weimar: Böhlau.

Laupichler, Fritz. 1998. "MIDAS, HIDA, DISKUS – was ist das?" In *AKMB-News* 4 (1998), 2/3, 18-24.

Peters, Ralf. 2022. "Facetten der Veränderung. Rückblicke auf 75 Jahre Photothek." In *ZI 75 - das Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München*, hg. von Wolfgang Augustyn, Iris Lauterbach und Ulrich Pfisterer, 182-204. München: Sieveking Verlag.

Raspe, Martin und Georg Schelbert. 2024. "Bilder ohne Worte? Die Kunstgeschichte auf dem Weg in

die praktische Digitalität.“ In *4D. Dimensionen | Disziplinen | Digitalität | Daten*, hg. von Lisa Dieckmann, Bettina Pflöging, Georg Schelbert und Thorsten Wübbena. Heidelberg: arthistoricum.net (Computing in Art and Architecture, Band 6). <https://doi.org/10.11588/arthistoricum.1100.c15432> .

Rossenova, Lozana, Paul Duchesne und Ina Blümel. 2022. “Wikidata and Wikibase as complementary research data management services for cultural heritage data.” In *The 3rd Wikidata Workshop, Workshop for the scientific Wikidata community*. <https://serwiss.bib.hs-hannover.de/frontdoor/index/index/docId/2573> .

Schelbert, Georg. 2022a. “Die kunsthistorische Bilddatenbank zwischen digitalisierter Diathek und visuellem Wissensraum.” In *Lehrmedien der Kunstgeschichte, Geschichte und Perspektiven kunsthistorischer Medienpraxis*, hg. von Hubert Locher und Maria Männig, 354-373. Berlin: Deutscher Kunstverlag.

Schelbert, Georg. 2022b. *Die Ordnung der Diathek* (Kleine Schriften zu den Sammlungen und zur Arbeitspraxis der Mediathek des IKB 3). Berlin: Institut für Kunst- und Bildgeschichte der Humboldt-Universität zu Berlin. <https://doi.org/10.18452/25410>.

"Die Hölle, das sind die anderen." Crowdsourcing in digitalen Editionen

Busch, Anna

annabusch@uni-potsdam.de
Theodor-Fontane-Archiv, Universität Potsdam,
Deutschland
ORCID: 0000-0001-5584-4807

Roeder, Torsten

dh@torstenroeder.de
Zentrum für Philologie und Digitalität, Universität
Würzburg, Deutschland
ORCID: 0000-0001-7043-7820

Prell, Martin

martin.prell@klassik-stiftung.de
Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig /
Goethe- und Schiller Archiv, Deutschland
ORCID: 0000-0003-3152-6542

Wenn Jean-Paul Sartre in seinem Einakter „Huis Clos“ die anderen als Hölle versteht, dann ist das Ausdruck einer existentialistischen Perspektive auf menschliche Beziehungen und die unausgesetzte Konfrontation mit dem Urteil der Mitmenschen (Sartre 1975). Auch für die Anwendung von Crowdsourcing-Konzepten in digitalen Editionen gilt die „Crowd“ nicht nur als Quelle kollektiver Intelligenz, die vielfältige Fähigkeiten auf eine große Anzahl von Teilnehmer:innen verteilt, um umfangreiche und komplexe Projekte zu realisieren, die für Einzelpersonen kaum zu bewältigen wären. Sie ist auch Quelle zahlreicher Herausforderungen. Die Koordination und Qualitätssicherung der Beiträge aus einer Vielzahl von Quellen, unterschiedliche Interpretationen und Standards der Teilnehmenden, die Inkonsistenzen bergen können, sowie das Management von Crowdsourcing-Projekten sind mit erheblichen organisatorischen Anstrengungen und ausgefeilten technologischen Lösungen verbunden. Die „anderen“ stellen sowohl eine Bereicherung als auch eine Herausforderung dar. Durch die mannigfaltig eingebrachte Expertise und unterschiedliche Perspektiven entstehen digitale Editionen, die reichhaltiger und vielseitiger sind, aber auch die Notwendigkeit einer sorgfältigen Steuerung und Moderation erfordern, um das volle Potenzial dieser kollaborativen Methode zu entfalten.

Während im anglo-amerikanischen Raum für den Bereich der digitalen Editionen bereits seit mehr als einem Jahrzehnt Crowdsourcing-Konzepte erfolgreich umgesetzt werden (Terras 2015; Ridge 2017; Brumfield 2017;

Ridge et al. 2021), scheinen dahingehende Methoden im deutschsprachigen Raum nur sporadisch angewendet zu werden (Falk 2013; Smolarski et al. 2023). Der 2025 erscheinende Themenband der Rezensionszeitschrift RIDE „Crowdsourcing and Digital Editions“ (vgl. Busch/Roeder 2023), strebt deshalb eine Evaluierung partizipativer Methoden im digitalen Editionsraum an und versucht zu ermitteln, wie GLAM-Institutionen den Spagat zwischen innovativen und traditionellen Wegen des wissenschaftlichen digitalen Edierens meistern und in welcher Form sie dabei auf partizipative Elemente und Herangehensweisen zurückgreifen: Akteur:innen, Institutionen und Organisationen mit ihren digitalen Social- und Crowdsourcing-Editionen werden vorgestellt, analysiert und miteinander verglichen. Welche Rolle spielt Digitalität in diesem Gefüge, neben dem anscheinend notwendigen Mittel zum Crowdsourcing-Zweck?

Bildausschnitt aus: Franziska Ruhnau, Graphic Recording Tag 1, in: Partizipative Transkriptionsprojekte in Museen, Archiven und Bibliotheken, herausgegeben von Diana Stört und Anita Hermannstädter, S. 50–51. Berlin: Museum für Naturkunde Berlin (MfN) - Leibniz Institute for Evolution and Biodiversity Science, 2023.

Das hiermit vorgeschlagene Poster gibt in einer großen Collage einen internationalen Überblick zu verschiedenen Crowdsourcing-Editionen und deren Plattformen (vgl. Liste vorgeschlagener Projekte). Dies wird mit systematischen Aspekten für das spezifische Rezensieren von Crowd-Editionen gespiegelt (vgl. Call for Reviews). Darin werden folgende Fragenkomplexe behandelt:

- **Partizipationsmodell:** Welches Beteiligungsmodell wird in dem jeweiligen Editionsprojekt angestrebt? Was für eine Funktion nimmt die Crowd darin ein? Welche Vorteile erhalten die Mitwirkenden? Wie verhält sich der Crowdsourcing-Aspekt in den Editionen jeweils zum autoritativen Anspruch der Edition? Soll Crowdsourcing nur eine Zuarbeit zu einem top-down erstellten Editionstext sein oder handelt es sich um eigenständige Beiträge in einem dynamischen Textgefüge?
- **Projektmanagement:** Wie vollzieht sich die praktische Arbeit? Welche technischen Gegebenheiten liegen vor? Welche Aufgaben und welche Verantwortung übernimmt die Crowd, wird sie ggf. durch eine Redaktion kontrolliert und akkreditiert?
- **Juristische Fragen:** Wie wird das Zusammenspiel rechtlich organisiert? Gibt es Freiwilligen-Vereinbarungen, eine Nutzungsrechteabtretung, eine Datenlizenz?

Ist das noch Crowdsourcing oder bereits Citizen Science?

- **Nachhaltigkeit:** Handelt es sich um eine Plattform, die auch von anderen Projekten mitgenutzt oder adaptiert werden könnte? Ist die Crowd-Edition nach den FAIR-Prinzipien aufgestellt?

Bibliographie

Brumfield, Ben. 2017. „*Accidental Editors.*“ In *Advances in Digital Scholarly Editing: Papers Presented at the DiXiT Conferences in The Hague, Cologne, and Antwerp*, hg. von Peter Boot, Anna Cappellotto und Wout Dillen, 69–83. Leiden: Sidestone Press. <https://www.sidestone.com/books/advances-in-digital-scholarly-editing>.

Busch, Anna, Torsten Roeder. 2023. „*Crowdsourcing in digitalen Editionen – ein Themenband der Rezensionszeitschrift RIDE.*“ In *Partizipative Transkriptionsprojekte in Museen, Archiven und Bibliotheken*, hg. von Diana Stört und Anita Hermannstädter, 47–49. Berlin: Museum für Naturkunde Berlin (MfN) - Leibniz Institute for Evolution and Biodiversity Science.

Falk, Rainer. 2013. „*Crowdsourcing: Möglichkeiten der (Zusammen-)Arbeit an Brief-Editionen im Internet.*“ In *Brief-Edition im digitalen Zeitalter*, hg. von Anne Bohnenkamp und Elke Richter, 35–42. DE GRUYTER, 2013. <https://doi.org/10.1515/9783110289350.35>.

Ridge, Mia. 2017. *Crowdsourcing Our Cultural Heritage*. First issued in paperback. Digital Research in the Arts and Humanities. London New York: Routledge, Taylor & Francis Group.

Ridge, Mia, Samantha Blickhan und Meghan Ferriter. 2021. *The Collective Wisdom Handbook: Perspectives on Crowdsourcing in Cultural Heritage - community review version*. PubPub. <https://doi.org/10.21428/a5d7554f.1b80974b>.

Sartre, Jean-Paul. 1975. *Geschlossene Gesellschaft*. Stück in e. Akt. Dt. von Boris v. Borresholm. Reinbek: Rowohlt.

Smolarski, René, Hendrikje Carius, und Martin Prell. 2023. *Citizen Science in den Geschichtswissenschaften: methodische Perspektive oder perspektivlose Methode?* DH & CS - Schriften des Netzwerks für digitale Geisteswissenschaften und Citizen Science, Band 3. Göttingen: V&R unipress.

Die Insel – eine digitale Zeitschriftenedition

Tumfart, Barbara

barbara.tumfart@oeaw.ac.at
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW),
Österreich

Waltl, Silvia

silvia.waltl@oeaw.ac.at
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW),
Österreich

Die Insel – Eine digitale Zeitschriftenedition

Das in der Abteilung des Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural Heritage (ACDH-CH) angesiedelte Projekt (<https://www.oeaw.ac.at/de/acdh/forschung/literatur-textwissenschaft/forschung/periodika-korpora/die-insel-eine-digitale-zeitschriftenedition>) hat die Erstellung einer als Volltext durchsuchbaren digitalen Edition der Zeitschrift „Die Insel – Monatsschrift mit Buchschmuck und Illustrationen“ zum Ziel. Das Editionsprojekt ist Teil des LTW-Forschungsschwerpunktes zu Zeitungen und Zeitschriften.

„Die Insel“ wurde als „ästhetisch-belletristische Monatschrift“ zwischen Oktober 1899 und September 1902 im Berliner Verlag Schuster & Löffler als Teil des Insel-Verlags, ab Jahrgang 3 (1901/02) im Leipziger Insel-Verlag herausgegeben und gilt als eine der wichtigsten Zeitschriften der Jahrhundertwende und der Literatur der Moderne. Unter wechselnder Redaktion (Otto Julius Bierbaum, Alfred Walter Heymel, Rudolf Alexander Schröder) publizierten in der „Insel“ unter anderem namhafte Autoren wie Franz Blei, Richard Dehmel, Heinrich Mann, Rainer Maria Rilke, Felix Salten, Robert Walser und Frank Wedekind.

In der „Insel“ finden sich diverse belletristische Textsorten in Prosa, Lyrik und in dramatischer Form als Einzelveröffentlichungen oder in Fortsetzungen, darunter Novellen, Erzählungen, Skizzen, dramatische Werke, Gedichte, Aufsätze und Aphorismen, außerdem kunst- und kulturtheoretische und -historische Abhandlungen, Rezensionen und Kritiken. Die Zeitschrift beinhaltet darüber hinaus zahlreiche Übersetzungen. Besondere Bedeutung kommt der Buchkunst in Form von Illustrationen, Drucken, Holzschnitten und dergleichen zu. Aus der Zeitschrift mit dem Signet des Segelschiffs ging später der „Insel-Verlag“ hervor.

Die Herausgeber der Insel sahen sich vor dem Hintergrund der Jahrhundertwende einem neuen Kunstverständnis verpflichtet. Es wurde der Versuch unternommen, „eine homogene Kultur mit ästhetischen Identifikationsmustern, Ritualen, Emblemen et cetera zu etablieren“, was zur Produktion zahlreicher Texte innerhalb der „Insel“ führte, die „selbstreferenziell auf die Zeitschrift und die sie produzierende Gruppe verweisen und derart versuchten, ein mög-

lichst kollektives Begriffs- und Signalsystem mit intern hohem Wiedererkennungswert zu etablieren“ (Kurt Ifkovits, 2018, 346).

Die formenreiche Ausgestaltung des Buchschmucks sowie typographische Besonderheiten zeichnen die „Insel“ zusätzlich aus und stellen zugleich eine besondere Herausforderung bei der Erstellung der Edition dar; mit Jahrgang 2 (1900/01) wechselt die Drucktype zudem von Fraktur zu Antiqua.

Die vernarrte Prinzess. Ein Fabelspiel in drei Bildern von Otto Julius Bierbaum. cccccccccc	
Figuren des Spieles.	
Die Prinzess. ccccc	Die Hoffräulein. ccc
Der König. ccccc	Die Jungfrauen. cc
Der Seher aus dem Süden. cccccccccc	
Der Narr. ccccc	Die Schwarzgewappneten. ccc
Der goldene Ritter. ccc	Die Goldgewappneten. c
Der Lachende. ccc	Die Bestatter. ccc
Der braune Junker. cc	Zwei Notbärtige. cc
Das kleine Fräulein. cc	Zwei geharnischte Wachen. ccc
Der Treibende. ccc	Zwei Thronwächter. cc
ccccccccc	Die Männer. ccc
Die Junker. ccccc	Drei kleine Pagen. cc
cccccc	Stimmen von rechts. ccccc
cccccc	Stimmen von links. ccccc

Abb. 1: Faksimileansicht aus: Die Insel, 1. Jg., 1. Quartal, 1. Heft, 10/1899, S. 42 – Beispiel für in den Text integrierten Buchschmuck

Als Grundlage für die Datengenerierung zur Editionserstellung dienten die digitalen Bestände des Schwerpunktes zu Zeitungen und Zeitschriften im Austrian Academy Corpus (AAC). Diese Digitalisate basieren auf der Produktion hochauflösender Scans mit Zeutschel®-Buchscannern zur Herstellung von Faksimiles im unkomprimierten TIFF-Format, optimiert zur OCR-Erkennung. Neben den Schwarz-Weiß-Scans wurden auch Aufnahmen der Umschläge in Vollfarbe angefertigt.

Abb. 2: Die Insel, vorderer Umschlag, 2. Jg., 4. Quartal, 11. Heft, 08/1901

Zur Volltext-Gewinnung aus den Bilddateien wurde Texterkennung mit ABBYY® OCR (Optical Character Recognition) Software in den Versionen FineReader 7.0 Corporate Edition für Antiqua-Druck und FineReader 7.0 Scripting Edition für Fraktur durchgeführt mit anschließender manueller Nachkorrektur. Die OCR-Textdateien wurden schließlich mit Makros in Unicode-basierte XML-1.0-Dateien transformiert und anschließend gemäß des damals gültigen „AAC Markup“-Standards und einem page-per-page-Prinzip als Einzeldateien annotiert.

Der weitere Workflow beinhaltete zunächst die Transformation der einzelnen XML-Dateien in TEI (Text Encoding Initiative) P5-konforme Formate und die Zusammenführung der Einzeldateien in eine Gesamtdatei pro „Insel“-Heft. Insgesamt lagen am Ende dieses Konvertierungsprozesses 46 Dateien inklusive separater Inhaltsverzeichnisse pro Quartalsband vor. Für die Entwicklung und Bereitstellung des Transformations-Tools XMLJoiner war Andreas Basch (ACDH-CH) verantwortlich. Das Tool war zuvor schon an der Erstellung der digitalen „Schaubühne“-Edition erprobt worden (<https://schaubuehne.oea-w.ac.at/>).

Mit der Umwandlung der „alten“ Annotationen in valide TEI P5-Elemente, -Attribute und -Attributwerte ist eine Grundlage für weitere Bearbeitungsschritte geschaffen worden. Als weiterer Schritt in der Editionserstellung ist die tiefere strukturelle und inhaltliche Annotation der XML-Files in <oxygen>® XML Editor nach TEI P5-Richtlinien auf Grundlage eines be-

nutzerdefinierten RNG-Schemas zur Validierung vorgesehen. Dieser Prozess ist derzeit noch für die „Insel“-Hefte im Gange. Der Fokus liegt dabei auf der Auszeichnung von Personennamen der Autor:innen, Illustrator:innen und Übersetzer:innen und der Klassifizierung und Darstellbarmachung graphischer Buchschmuckelemente wie Embleme, Symbole, Muster und diverser Zeichen im Text und zwischen den Texteinheiten.

Das Projektziel besteht in der Erstellung einer digitalen als Volltext durchsuchbaren Zeitschriftenedition mit Faksimile- und Transkriptionsansicht als Grundlage für weiterführende Forschungsfragen, textwissenschaftliche Analysen und diverse Nachnutzungs-szenarien.

Neben der Integration von Bild und Text liegt ein weiterer Fokus auf der Erstellung eines Personenverzeichnisses, das auf Autor:innen, Übersetzer:innen und Illustrator:innen der „Insel“ verweist. In diesem Zusammenhang ist eine Verlinkung von Personennamen mit der Normdatei „PMB – Personen der Moderne Basis“ (<https://pmb.acdh.oew.ac.at/>) geplant.

Abb. 3: PMB-Datensatz für den Personeneintrag zu Otto Julius Bierbaum

Die PMB ist ein am ACDH-CH entwickeltes Linked-Data-Set und stellt ein Webservice für Personen, Werke, Institutionen, Orte und Ereignisse speziell für Publikationen um 1900 zur Verfügung. Durch die Daten aus dem Zeitschriftenprojekt „Die Insel“ wird sie erweitert, konkretisiert und korrigiert. Die Arbeiten an der Integration von und Verknüpfung mit Normdaten sind für „Die Insel“ derzeit noch weitgehend in Planung. Angestrebt wird die Erstellung eines Namensregisters für Autor:innen, Illustrator:innen und Übersetzer:innen der „Insel“, sowie dessen Verknüpfung mit Werktiteln und Normdaten. Im Projektverlauf sollen mittels der PMB Relationen zwischen Personen und Werken, auf längere Sicht auch zwischen Orten, Ereignissen und Institutionen hergestellt und sichtbar gemacht werden.

Abb. 4: PMB-Datensatz für den Werke-Eintrag zum Titel „Die vernarrte Prinzeß“ von Otto Julius Bierbaum, erschienen in: Die Insel, 1. Jg., 1. Quartal, 1. Heft, 10/1899, S. 42–64.

Gleichzeitig soll eine Verknüpfung dieser Entitäten mit Normdatensätzen wie der GND oder WikiData erfolgen. Durch die automatische Zuweisung unikatler IDs in der PMB und die Rückverlinkung der Datensätze in die annotierten XML-Dateien soll ein umfassendes externes Register erstellt werden, das die digitale Edition der „Insel“ begleitet.

```
<head type="main" subtype="no_block"><hi rend="bold"><rs type="work" subtype="pmb"
ref="https://pmb.acdh.oeaw.ac.at/entity/191104/">Die vernarrte Prinzeß</rs></hi></head>
<head type="desc" subtype="no_block">Ein Fabel
<lb break="no" type="d"/>spiel in drei Bildern</head><byline subtype="no_block"><hi
rend="bold">von<rs type="pers" key="Bierbaum, Otto Julius" subtype="pmb"
ref="https://pmb.acdh.oeaw.ac.at/entity/10928/"><name type="author">Otto Julius
</rs></hi></byline>
```

Abb. 5: XML-Code für den Titelbereich des Werkes „Die vernarrte Prinzeß“ von Otto Julius Bierbaum mit TEI-Annotation und Referenzen zu den PMB-Einträgen für Werktitel und Autor; In: Die Insel, 1. Jg., 1. Quartal, 1. Heft, 10/1899, S.42. [work in progress]

Das Poster soll einen Überblick über den geplanten Aufbau der Edition bieten, sowie die bislang erfolgten Schritte der Datengenerierung und den Workflow illustrieren, der beispielhaft für die Erstellung weiterer Zeitschriften-Editionsprojekte innerhalb des ACDH-CH sein könnte. Zusätzlich sollen diverse Herausforderungen im editorischen Prozess vor dem Hintergrund der besonderen druckgraphischen Ausgestaltung der Zeitschrift thematisiert und Fragen des Umgangs mit Normdaten und ihrer Integration in Editionsprojekte erörtert werden.

Bibliographie

Bleier, Helmut W. Klug (Hg.) 2023: Digitale Edition in Österreich. Norderstedt: Books on Demand

Gooding, Paul 2017: Historic Newspapers in the Digital Age. „Search All About It!“. London/New York: Routledge

Hofstätter, Hans H. 1968. Jugendstil – Druckkunst. Baden-Baden: Holle-Verlag

Holeczek, Bernhard Maria. 1973. Otto Julius Bierbaum im künstlerischen Leben der Jahrhundertwende. Studien zur literarischen Situation des Jugendstils. PhD diss., Freiburg i. d. Schweiz

100 Jahre Insel Verlag 1899–1999. Begleitbuch zur Ausstellung. 1999, hg. von Der Deutschen Bibliothek und

dem Insel Verlag. Frankfurt am Main und Leipzig: Insel Verlag

Ifkovits, Kurt 1996. Die Insel. Eine Zeitschrift der Jahrhundertwende. PhD diss., Wien

Ifkovits, Kurt 2018. Otto Julius Bierbaum und *Die Insel* oder: Wie man aus dem Betrieb fällt. In: *Otto Julius Bierbaum. Akteur im Netzwerk der literarischen Moderne*, hg. von Björn Weyand und Bernd Zegowitz, 335–351. Berlin: Quintus-Verlag

Langer, Alfred. 1994. Jugendstil und Buchkunst. Leipzig: Ed. Leipzig

PMB – Personen der Modernen Basis, <https://pmb.acdh.oeaw.ac.at/> (zugegriffen: 28.11.2024)

Sahle, Patrick. 2013. Digitale Editionsformen. Zum Umgang mit der Überlieferung unter den Bedingungen des Medienwandels. Teil 2: Befunde, Theorie und Methodik. [Finale Print-Fassung]. Bd. 8. Norderstedt: BoD. (zugegriffen: 3. 10. 2024)

Sarkowski, Heinz. 1970. Der Insel-Verlag. Eine Bibliographie 1899–1969. Frankfurt/M.: Insel-Verlag

Scharffenberg, Renate. 1953. Der Beitrag des Dichters zum Formwandel in der äußeren Gestalt des Buches um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. PhD diss., Marburg

Die Schaubühne. Herausgeber: Siegfried Jacobsohn, Berlin 1905–1918. Digitale Edition, hg. v. Imelda Rohrbacher. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) 2024. <https://schaubuehne.oeaw.ac.at/> (zugegriffen: 28.11.2024)

Schauer, Georg Kurt. 1963. Deutsche Buchkunst 1890 bis 1960. Hamburg

Die Modellierung von intertextuellen Bezügen in genealogischen Texten

Kraneiß, Natalie

n.kraneiss@uni-muenster.de
 Universität Münster, Deutschland
 ORCID: 0000-0003-3584-285X

Frank, Ingo

ingo.frank@uni-muenster.de
 Universität Münster, Deutschland
 ORCID: 0000-0003-0372-3637

Horstmann, Jan

jan.horstmann@uni-muenster.de
 Universität Münster, Deutschland
 ORCID: 0000-0001-8047-2232

Normann, Immanuel

immanuel.normann@uni-muenster.de
 Universität Münster, Deutschland
 ORCID: 0000-0003-4702-1282

Die Genese genealogischen Wissens in islamischen Gesellschaften

Dieser Beitrag ¹ ist Teil eines Promotionsprojekts, das die Genese von genealogischem Wissen in islamischen Gesellschaften zwischen dem 13. und 18. Jahrhundert untersucht. Dabei soll beantwortet werden, wie und von wem genealogisches Wissen produziert, überprüft, verifiziert, adaptiert und verbreitet wurde. Im Zentrum des Projekts steht eine besondere Form der Verwandtschaft, nämlich die Abstammung vom Propheten Muḥammad (gest. 632). Personen, die sich auf eine solche Abstammung berufen konnten, hatten oft Zugang zu besonderen sozialen und finanziellen Privilegien (Sebti 1986, Touati 1992, Morimoto 2012, Savant und De Felipe 2014, Bernheimer 2013, Mayeur-Jaouen 2023).

Fallstudie: Der Bagdader Gelehrte und Sufi ‘Abd al-Qādir al-Jīlānī

Im Mittelpunkt des Dissertationsprojektes stehen der Bagdader Gelehrte und Sufi ‘Abd al-Qādir al-Jīlānī (gest.

1166) und seine Nachkommen, die sich unter anderem auf der Iberischen Halbinsel, in Marokko und Syrien niedergelassen haben. al-Jīlānī wurde und wird von vielen als Nachkomme des Propheten Muḥammad angesehen, während andere seine prophetische Abstammung schon früh in Frage stellten. Nach seinem Tod wird er schnell zu einem der bedeutendsten Heiligen der islamischen Welt und gilt seinen Anhängern als Begründer der Sufi-Bruderschaft Qādiriyya (Chabbi 1973, Malik 2019, Held 2022).

Quellenkorpus: Von biographischen Sammelwerken bis zu hagiographischer Literatur

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurde ein Korpus mit 61 Texten zusammengestellt, die sich mit al-Jīlānī und seinen Nachkommen befassen. Dazu zählen Einträge in biographischen Sammelwerken, hagiographische Texte über al-Jīlānī, lokale Familiengeschichten, genealogische Sammelwerke und genealogische Abhandlungen. In diesen Werken finden sich ab dem 17. Jahrhundert auch visuelle Darstellungen von Familienstambäumen und mnemonische Gedichte (Abb. 1, 2).

Abbildung 1: Stammbaum von ‘Abd al-Qādir al-Jīlānī und seinen Nachkommen in „Das scheinbare Geheimnis“ von Sulaymān b. Muḥammad al-Hawwāt (Rabat, BNRM, D2619)

Abbildung 2: Ausschnitt aus einem mnemonischen Gedicht über die Nachfahren al-Jilānīs von ‘Abd al-Salām al-Qādirī (Rabat, BNRM, D2619)

Zielsetzung

Ziel des Posters ist es zu prüfen, ob sich die intertextuellen Bezüge in den untersuchten Quellen sinnvoll modellieren lassen, um sie in einer Datenbank zu erfassen und auszuwerten. Eine solche Auswertung wäre relevant, um Veränderungen in der Zitierpraxis und im Umgang mit genealogischem Wissen im diachronen Vergleich herausarbeiten zu können. Auf diese Weise könnte ein Wandel im Umgang mit historischen Quellen sichtbar gemacht werden, der sich im Laufe der Jahrhunderte zu vollziehen scheint.

Beispieltext: „Das scheinbare Geheimnis“ von Sulaymān b. Muḥammad al-Ḥawwāt

Im 18. Jahrhundert verfasste Sulaymān b. Muḥammad al-Ḥawwāt (gest. 1816) das Werk „Das scheinbare Geheimnis“ (al-Sirr al-zāhir) über al-Jilānī und seine Nachkommen in Fes, Marokko. In diesem Werk überprüft der Autor alle Informationen, die ihm aus früheren Werken bekannt sind (z.B. Anzahl der Kinder, Lebensdaten, Aufenthaltsorte usw.). Das Ergebnis ist ein sehr dichter Text, der zahlreiche intertextuelle Bezüge aufweist und auf eine Vielzahl von Autoren und Werken verweist. Diese intertextuellen Bezüge zeigen sich beispielsweise, wenn der Autor Sulay-

mān al-Ḥawwāt eine Aussage eines früheren Autors widerlegen möchte:

Die Überlieferung von Ibn Ḥazm und denjenigen, die mit ihm erwähnt wurden, auch wenn sie zu den Verifizierern gehören, ist schwach, wie wir bereits erwähnt haben. Die Entfernung von etwas führt dazu, dass man es nicht überprüfen kann, und die Nähe hat Einfluss auf die Bewertung jeder Angelegenheit, sei sie vergangen oder gegenwärtig. Daher sollte man zu dem tendieren, was vom Wissen und den Vorzügen in der Stadt Fes bekannt ist, und daran sollte man festhalten und nichts anderes akzeptieren. So sagt man [am besten]: „Das ist bei uns die authentische Version.“ Und ähnlich argumentierte Ibn Ḥajar mit seiner Aussage über Ibn Khaldun: „Er hatte kein klares Verständnis für die östlichen Länder in Bezug auf sein Buch al-‘Ibar, da er aus Tunis stammt und dort geboren wurde, obwohl er unsere Aussage unterstützt hat.“ (eigene Übersetzung, Hervorhebungen der Übersetzerin)

Um eine bestimmte Behauptung zu widerlegen, führt der Autor eine verbreitete Lehrmeinung an und zitiert Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, der über Ibn Khaldūn sagte, dieser habe nur unzureichende Kenntnisse über ferne Regionen. Im Auszug aus „Das scheinbare Geheimnis“ bezieht sich der Autor auf vier Prätexte:

1. Überlieferung von Ibn Ḥazm (und seiner Anhänger)
2. eine Lehrmeinung, die einem Werk oder Autor zugeordnet ist
3. Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī
4. Ibn Khaldūn

Diese Bezüge können bestärkend, widerlegend oder neutral sein. Hier dient der erste Bezug zur Widerlegung von Ibn Ḥazm, die nächsten zwei stützen das Urteil des Autors, und der vierte indirekte Bezug auf Ibn Khaldūn unterstützt es ebenfalls.

Methode: Belege als Form der Intertextualität

Das Poster soll zeigen, inwiefern direkte und indirekte Verweise auf Belege und Quellen in genealogischen Texten als eine Form von Intertextualität verstanden und modelliert werden können. Dabei wird auf die von Horstmann et al. (2023a, 2023b) vorgestellte Kernontologie der Intertextualität zurückgegriffen, nach der intertextuelle Beziehungen zwischen Texten mit der n-ären Klasse :IntertextualRelation modelliert werden (siehe Abb. 3).

Abbildung 3: Kernontologie für Intertextualität nach Horstmann et al. (2023b)²

Erweiterung der Kernontologie um Verweise auf andere Texte und Resultate

In den zu untersuchenden Texten kommen verschiedene Arten von Verweisen auf andere Texte vor, die es zu modellieren gilt. Eine besonders häufige Art ist der Verweis auf eine Autorität. Für die Modellierung solcher Textverweise orientieren wir uns zunächst an der HiCO (Historical Context Ontology) (Daquino und Tomasi 2015), die Eigenschaften von CiTO (Citation Typing Ontology) (Peroni und Shotton 2012) nutzt, um intertextuelle und argumentative Bezüge herzustellen.

In einem ersten pragmatischen Ansatz verwenden wir zur Erweiterung der Kernontologie die Zitattypen aus der CiTO und integrieren diese analog zum Vorgehen bei der Klasse `cito:Citation` mittels OWL2-Punning³ zur Spezifikation intertextueller Verweise als `:IntertextualSpecification`. Die Klasse `cit:o:Citation` entspricht der Klasse `:IntertextualRelation` in der Kernontologie zur Intertextualität. Damit kann z.B. die intertextuelle Beziehung eines Belegs durch Verweis auf eine Autorität mit `cito:citesAsAuthority` entsprechend spezifiziert werden.

Die explizite Modellierung der intertextuellen Beziehungen dient als Grundlage für die Modellierung der argumentativen Zusammenhänge. Mit HiCO können dazu z.B. sich gegenseitig widerstrebende Positionen zur prophetischen Abstammung explizit und damit zugänglich für Analysen und Visualisierungen gemacht werden (siehe Abschnitt zur Zielsetzung).

Fußnoten

1. Contributor Roles: Natalie Kraneiß (Conceptualization, Writing – original draft), Ingo Frank (Methodology, Writing – review & editing), Jan Horstmann (Methodology), Immanuel Normann (Methodology).

2. Siehe auch GitHub-Repositorium der Intertextor-Ontologie: <https://github.com/intertextor/intertextuality-ontology>

3. Siehe OWL2-Punning für die Eigenschaft `cito:hasCitationCharacterization`: <https://sparontologies.github.io/cito-current/cito.html#d4e1716>

Bibliographie

Bernheimer, Teresa. 2013. *The Alids. The First Family of Islam, 750-1200*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Chabbi, Jacqueline. 1973. „‘Abd al-Kadir al-Djilani personnage historique: Quelques Elements de Biographie“. *Studia Islamica*, Nr. 38, 75–106. <https://doi.org/10.2307/1595310>.

Daquino, Marilena, und Francesca Tomasi. 2015. „Historical Context Ontology (HiCO): A Conceptual Model for Describing Context Information of Cultural Heritage Objects“. In *Metadata and Semantics Research*, herausgegeben von Emmanouel Garoufallou, Richard J. Hartley, und Panorea Gaitanou, 544:424–36. *Communications in Computer and Information Science*. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24129-6_37.

Ḥawwāt, Sulaymān b. Muḥammad al- 2019. *al-Sirr al-zāhir fī-man aḥraza bi-Fās al-sharaf al-bāhir min a’qāb al-Shaykh ‘Abd-al-Qādir*. Herausgegeben von Ḥasan Bilḥabīb. *Silsilat al-rasā’il wa-l-dirāsāt al-jāmi’iyya*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyya.

Held, Pascal. 2022. *Baghdad during the time of ‘Abd al-Qādir al-Jīlānī*. Piscataway: Gorgias Press.

Horstmann, Jan, Christian Lück und Immanuel Normann. 2023a. „Systems of Intertextuality: Towards a formalization of text relations for manual annotation and automated reasoning“. *Digital Humanities Quarterly* 17 (3). <https://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/17/3/000731/000731.html>.

Horstmann, Jan, Christian Lück und Immanuel Normann. 2023b. *Textliche Relationen maschinenlesbar formalisieren: Systeme der Intertextualität*. DHd 2023 Open Humanities Open Culture. 9. Tagung des Verbands "Digital Humanities im deutschsprachigen Raum" (DHd 2023), Trier, Luxemburg. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7715368>.

Malik, Hamza. 2019. *The Grey Falcon: The Life and Teaching of Shaykh ‘Abd al-Qādir al-Jīlānī*. Brill: Leiden.

Mayeur-Jaouen, Catherine. 2023. „Quête des ansāb et quête des aṣrāf dans le monde arabe (XVe-XXe siècle): Introduction“. *Oriente Moderno* 103 (1): 3–35. <https://doi.org/10.1163/22138617-12340318>.

Morimoto, Kazuo, Hrsg. 2012. *Sayyids and Sharifs in Muslim Societies*. London: Routledge.

Peroni, Silvio, und David Shotton. 2012. „FaBiO and CiTO: Ontologies for Describing Bibliographic Resources and Citations“. *Journal of Web Semantics* 17:33–43. <https://doi.org/10.1016/j.websem.2012.08.001>.

Savant, Sarah Bowen und Helena De Felipe, Hrsg. 2014. *Genealogy and Knowledge in Muslim Societies*. Edinburgh: Edinburgh University Press. <https://doi.org/10.1515/9780748644988>.

Sebti, Abdelahad. 1986. „Au Maroc: Sharifisme Citadin, Charisme Et Historiographie“. *Annales. Histoire, Sciences Sociales* 41 (2): 433–57.

Touati, Houari. 1992. „Prestige Ancestral et Systeme Symbolique šarifien dans le Maghreb Central du XVIIe siècle“. *Arabica* 39 (1): 1–24.

Digital Humanities Ruhr – DH-Zertifikate und Kernkompetenzen an der Ruhr-Universität Bochum

Deck, Oliver

oliver.deck@rub.de
Ruhr-Universität Bochum, Deutschland

Heilig, Anne

anne.heilig@rub.de
Ruhr-Universität Bochum, Deutschland

Ausgangslage

Die Relevanz digitaler Methoden, Werkzeuge und Forschung in den Geisteswissenschaften zeigt sich in der wachsenden Anzahl von Digital-Humanities-Studiengängen und -Zertifikaten. Auch an der Ruhr-Universität Bochum (RUB) werden diese wichtigen *Future Skills* bereits praktiziert und unterrichtet, allerdings nicht im Rahmen eines dezidierten Studiengangs *Digital Humanities*. Pro Semester wird eine knapp dreistellige Anzahl von Veranstaltungen angeboten, die unterschiedlich starke Überschneidungen mit Themen der DH aufweisen: Datenanalyse in R, Programmierkurse in Python, Korpuslinguistik, Datenvisualisierung, MaxQDA, statistische Grundlagen und viele weitere. Derartige Veranstaltungen sind bisher über nahezu alle Fakultäten und zahlreiche Institute der Ruhr-Universität verteilt.

Gleichzeitig gibt es einen fächerübergreifenden Optionalbereich, aus dem B.A.-Studierende aus 14 Fakultäten bis zu 30 ECTS-Punkte belegen müssen, um außerhalb ihres Studienfachs Akzente zu setzen. In den bestehenden Rahmen des Optionalbereichs können zusätzliche Inhalte ohne großen Aufwand und fachlich breit gefasst eingepflegt werden, weshalb das Projekt *Digital Humanities Ruhr* hier ansetzt.

Projektbeschreibung

An der Ruhr-Universität sollen ab 2025/2026 DH-Zertifikate angeboten werden, in denen die bereits existierende DH-Lehre zusammen mit ergänzenden Selbstlern- und Präsenzangebote gebündelt wird. Das Projekt wird durch die Fakultät für Philologie und das Methodenzentrum der Ruhr-Universität umgesetzt. Der Fokus liegt auf der Vermittlung grundlegender DH-Kompetenzen, -Methoden

den und -Werkzeuge mit einem starken Fokus auf Textverarbeitung und -analyse. Um bestehende Lücken im Angebot der Ruhr-Universität zu schließen, werden im Rahmen des Projektes – in Kooperation mit der Universität Duisburg-Essen und der Technischen Universität Dortmund – Lehr- und Lernmaterialien als Open Educational Resources (OER) entwickelt. Veranstaltungen und Selbstlern-Kurse sollen im Verbund abgeglichen und angeboten werden, so dass Studierende universitätsübergreifend diejenigen Veranstaltungen besuchen können, die zu ihren persönlichen Studienplänen und Lebensumständen passen. Zur Identifikation der Lücken im Lehrangebot wurden zunächst die *atomic skills* (die kleinsten Einheiten der Kernkompetenzen) identifiziert und in einer Kompetenzmatrix analysiert.

Identifikation der *Atomic Skills*

Nach eingehender systematischer Literaturrecherche (u.a. Burdick et al. 2012, Sahle 2013, Ridsdale 2015) wurden zunächst die Studienordnungen der existierenden Bachelor- und Masterstudiengänge sowie die Kriterien und Inhalte der Zertifikate im Bereich Digital Humanities in Deutschland studiert. Zusätzlich wurden Leitfadenterviews mit Lehrenden durchgeführt und Feedback von Studierenden eingeholt, um weitere Fähigkeiten zu identifizieren, die bisher im fachlichen Curriculum der RUB nicht ausreichend vermittelt werden.

Aufbauend auf dieser Grundlage wurde eine Kompetenzmatrix erstellt, in der *atomic skills* in sechs Bereiche gruppiert wurden. Die Skills wurden priorisiert, der Zeitaufwand geschätzt sowie Lernzieltypen und Einordnung in geplante Zertifikate notiert. Zusätzlich wurden den Skills, wo möglich, ihre Entsprechungen im Data Literacy Framework nach Ridsdale (2015) zugeordnet, um herauszuarbeiten, welche Kernkompetenzen für die Digital Humanities über das Data Literacy Kompetenzframework hinaus besonders relevant sind. Zuletzt wurde ein Mapping der Kompetenzen auf bestehende Kursangebote an der Ruhr-Universität sowie im UA-Ruhr-Verbund durchgeführt, um die fehlenden Inhalte zu identifizieren, für die OER-Materialien gesammelt, angepasst und/oder neu entwickelt werden müssen.

Die sechs Kompetenzbereiche und einige Beispielkompetenzen:

- Umgang mit dem PC
 - Dateien: Ordnerstruktur/Hierarchie, Pfade, Benennung, Arten, Konvertieren
 - Grundlagen Excel/Google Sheets
 - Probleme selbst lösen (am Computer & im Code, richtig googlen, Tutorials befolgen)
 - Grundlagen Versionskontrolle/Datensicherung
 - Shell Grundlagen: „Was ist das?“, simple Commands, Unix vs. Windows
- DH-Grundlagen
 - DH & Ich: *Wofür brauche ich persönlich DH-Methoden in meinem Studium?*

- Fragestellungen: Philologie, Soziologie, (Kunst-)Geschichte, Archäologie, Musik, etc.
- Tools & Methoden: Digitale Editionen/Archive, Korpusanalyse, GIS, VR, 3D-Design, digitale Filmanalyse, etc.
- Textdaten Grundlagen: TXT, MD, CSV, TSV, XML, HTML, KML, TEI, etc.
- Rechtliches: Datenschutz, Copyright, DSGVO (z.B. in Bezug auf Webscraping)
- Programmieren für DH
 - Python/R Grundlagen Programmieren (Schleifen, Logik, Grundlagen i/o, Funktionen, etc.)
 - Python/R korpusanalytische Verfahren (z.B. Webscraping, Tokenisierung, Annotation, Kookkurrenz-, Frequenzanalyse)
 - Python Infrastruktur IDE, Jupyter Notebooks
 - Python/R Datenvisualisierung (matplotlib, seaborn, ggplot)
- Statistik für DH
 - Korrelation & Kausalität
 - Konzepte wie Schätzer, Konfidenzintervalle & Hypothesentests, Skalenniveaus
 - (Text-)Klassifikation Grundlagen: Naive Bayes
 - (Text-)Klassifikation fortgeschritten: KNN, SVM, etc.
- DH-Methoden und Tools
 - Digitale Editionen erstellen/bearbeiten/pflegen
 - Korpusanalyse-Tools, Topic Modelling, etc.
 - KI-Überblick (High Level: wie funktioniert KI/ML/Klassifikation/Generation)
 - Textdaten fortgeschritten: XML, HTML, TEI erstellen, bearbeiten, automatisieren
 - Datenbanken Grundlagen (Excel/CSV, SQL, Zugriff auf existierende DBs/APIs)
- DH-Projekt
 - Selbständig mit Datensätzen arbeiten
 - Projektorientiertes Lernen: Modellierung, Projektentwurf, Umsetzung und Evaluation
 - Tools und/oder Programmiersprache selbstständig auswählen und anwenden
 - Wissenskommunikation (Vorgehen & Ergebnisse nachvollziehbar darstellen)

keiten belegen. Abgedeckt werden sollen – in noch nicht feststehender Gewichtung – alle der sechs Kompetenzbereiche, wobei Studierende beispielsweise ein Kursangebot aus den Bereichen Programmieren für DH **oder** Methoden & Tools belegen können, während ein DH-Projekt Pflichtteil ist.

Bibliographie

Burdick, Anne, Johanna Drucker, Peter Lunenfeld, Todd Presner, und Jefery Schnapp. 2012. *Digital Humanities*. Cambridge, MA: MIT Press.

Ridsdale, Chantel, James Rothwell, Mike Smit, Michael Bliemel, Dean Irvine, Daniel Kelley, Stan Matwin, Brad Wuetherick, und Hossam Ali-Hassan. 2015. „Strategies and Best Practices for Data Literacy Education Knowledge Synthesis Report“.

Sahle, Patrick. 2013. „DH studieren! Auf dem Weg zu einem Kern- und Referenzcurriculum der Digital Humanities“, DARIAH-DE Working Papers.

Ausblick

Die erarbeiteten *atomic skills* werden vollständig zugeordnet und sämtliche Lücken in den Fähigkeiten, die für die entsprechenden DH-Zertifikate als essenziell priorisiert wurden, werden geschlossen. Dies geschieht sowohl durch die Einbindung bestehender UA-Ruhr-Angebote, OER-Materialien oder durch die Entwicklung neuer Materialien und Lernangebote. Zusammengefasst zu 5-ECTS-Module werden die Kompetenzen in den Optionalbereich eingespeist. Bei Belegung der entsprechenden Modulkombinationen zu entweder 15 oder 30 CP, erhalten Studierende in Zukunft ein oder mehrere DH-Zertifikate, die ihre Fähig-

DUUI: A Toolbox for the Construction of a new Kind of Natural Language Processing

Abrami, Giuseppe

abrami@em.uni-frankfurt.de

Goethe-Universität Frankfurt, Deutschland

ORCID: 0000-0002-7084-4909

Baumartz, Daniel

baumartz@em.uni-frankfurt.de

Goethe-Universität Frankfurt, Deutschland

ORCID: 0009-0001-7105-5020

Mehler, Alexander

mehler@em.uni-frankfurt.de

Goethe-Universität Frankfurt, Deutschland

ORCID: 0000-0003-2567-7539

Today, the heterogeneity of NLP tools in relation to existing methods and the constantly growing availability of models (see Hugging Face¹) confronts various disciplines with major challenges in the daily handling of natural language processing. The spectrum of disciplines, although this is not exhaustive, ranges from biodiversity (e.g. (Lücking et al., 2021; Folk et al., 2024)), medicine (e.g. Poon et al. (2017); Redondo et al. (2019)), linguistics (e.g. Abdurakhmonova et al. (2022); Lücking et al. (2024)), all the way to the digital humanities (e.g. Brooke et al. (2015); Tasovac et al. (2023)). In parallel, the amount of available and usable corpora is also growing regularly in various areas, including, among others, corpora such as the “Collosal Clean Crawled Corpus” (C4 - (Raffel et al., 2020)), parliamentary protocols (e.g. Rauh and Schwalbach (2020); Abrami et al. (2022, 2024)), newspaper corpora (e.g. Süddeutscher Verlag (2014); New York Times (2019)), social media corpora (e.g. Dimitrov et al. (2020); Kratzke (2023)), COW (Schäfer, 2015) as well as Wikipedia (Pasternack and Roth, 2008). These are golden times for all scientific fields, as different models can be applied to the respective corpora; although in the short term this leads to non-trivial challenges in terms of a) analysis time, b) heterogeneity of (corpora) formats, c) processing input and output formats as well as d) analyzeability. These many *construction* phases show the need for a reliable working tool that can be used without intensive training, which is available in the form of **Docker Unified UIMA Interface** (DUUI)².

A Composer is defined within a Java application, which starts a set of **Components** that are each available as Docker images that encapsulate tools implemented in other programming languages (e.g. Python, Java or Rust). The sequential annotation enrichment between the individual **Components**, which are executed as Docker images, is done using Lua (Jerusalimschy et al., 2007), which performs the UIMA (de)serialization. At the end of each annotation, the individual documents are serialized, whereby various serializers (e.g. CoNLL, TFC, XML and various database backends) are available (Abrami et al., 2024).

DUUI (Leonhardt et al., 2023) is designed as a platform-independent annotation framework for the horizontal and vertical distribution of heterogeneous NLP processes towards microservice-oriented homogenization using web services for a unified processing and reuse of unstructured data. Using microservices such as Docker also allows programming language-different as well as version-different NLP tools such as *spaCy* (Honnibal et al., 2020), *Heidelberg* (Strötgen and Gertz, 2015) or *GNFinder* (Mozzherin et al., 2024) to be used in a common aggregated pipeline without causing dependency problems between the individual tools, since each instance (in Docker Swarm also in a cluster mode) is running on its own and can be utilized via a REST web service. Unification and implicit reusability of NLP processing is ensured by using the *Unstructured Information Management Applications* (UIMA – Ferrucci et al. (2009)) approach as the basis for annotation and serialization on document level. How DUUI can be used as a tool, especially for the digital humanities (c.f. Abrami and Mehler (2024)), will be presented in various hands-on demonstrations, thereby initiating discussions within the community and establishing a forum for exchange on the homogenized usability of heterogeneous annotation tools within one framework.

Acknowledgements

We gratefully acknowledge the financial support provided by the German Research Foundation (DFG) for the project “Critical Online Reasoning in Higher Education” (FOR 5404, project number 462702138) and for the project “Ausbau und Konsolidierung des Fachinformationsdienstes Biodiversitätsforschung³ (BIOfid)” (DFG: 326061700).

Fußnoten

1. <https://huggingface.co/>
2. Available via GitHub under the AGPL license.
3. Expansion and consolidation of the specialized information service for biodiversity research

Bibliographie

- Abdurakhmonova, Nilufar. Z., Alisher S. Ismailov, and Davlatyor Mengliev** (2022). Developing NLP Tool for Linguistic Analysis of Turkic Languages. In 2022 IEEE International Multi-Conference on Engineering, Computer and Information Sciences (SIBIRCON), pp. 1790–1793. 10.1109/SIBIRCON56155.2022.10017049.
- Abrami, Giuseppe, Mevlüt Bağci, Leon Hammerla, and Alexander Mehler** (2022, June). German Parliamentary Corpus (GerParCor). In Proceedings of the Language Resources and Evaluation Conference, Marseille, France, pp. 1900–1906. European Language Resources Association. <https://aclanthology.org/2022.lrec-1.202>.
- Abrami, Giuseppe, Mevlüt Bağci, and Alexander Mehler** (2024). German Parliamentary Corpus (GerParCor) Reloaded. In N. Calzolari, M.-Y. Kan, V. Hoste, A. Lenci, S. Sakti, and N. Xue (Eds.), Proceedings of the 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation (LREC-COLING 2024), Torino, Italy, pp. 7707–7716. ELRA and ICCL. <https://aclanthology.org/2024.lrec-main.681>.
- Abrami, Giuseppe and Alexander Mehler** (2024, 08). Efficient, uniform and scalable parallel NLP pre-processing with DUUI: Perspectives and best practice for the digital humanities. In J. Karajgikar, A. Janco, and J. Otis (Eds.), Digital Humanities Conference 2024 - Book of Abstracts (DH 2024), DH, pp. 15–18. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13761079>.
- Brooke, Julian, Adam Hammond, and Graeme Hirst** (2015, June). GutenTag: an NLP-driven Tool for Digital Humanities Research in the Project Gutenberg Corpus. In A. Feldman, A. Kazantseva, S. Szpakowicz, and C. Koolen (Eds.), Proceedings of the Fourth Workshop on Computational Linguistics for Literature, Denver, Colorado, USA, pp. 42–47. Association for Computational Linguistics. <https://aclanthology.org/W15-0705>.
- Dimitrov, Dimitar, Erdal Baran, Pavlos Fafalios, Ran Yu, Xiaofei Zhu, Matthäus Zloch, and Stefan Dietze** (2020). TweetsCOV19 - A Knowledge Base of Semantically Annotated Tweets about the COVID-19 Pandemic. In Proceedings of the 29th ACM International Conference on Information & Knowledge Management, CIKM '20, New York, NY, USA, pp. 2991–2998. Association for Computing Machinery. 10.1145/3340531.3412765.
- Ferrucci, David, Adam Lally, Karin Verspoor, and Eric Nyberg** (2009). Unstructured Information Management Architecture (UIMA) Version 1.0. OASIS Standard. <https://docs.oasis-open.org/uima/v1.0/uima-v1.0.html>.
- Folk, Ryan A., Robert P. Guralnick, and Raphael T. LaFrance** (2024). FloraTraiter: Automated parsing of traits from descriptive biodiversity literature. Applications in Plant Sciences 12(1). 10.1002/aps3.11563.
- Honnibal, Matthew, Ines Montani, Sofie Van Landeghem, and Adriane Boyd** (2020). spaCy: Industrial-strength Natural Language Processing in Python. 10.5281/zenodo.1212303.
- Ierusalimsky, Roberto, Luiz H. de Figueiredo, and Waldemar Celes** (2007). The Evolution of Lua.
- Kratzke, Nane** (2023). Monthly Samples of German Tweets (2023). 10.5281/zenodo.7708787.
- Leonhardt, Alexander, Giuseppe Abrami, Daniel Baumartz, and Alexander Mehler** (2023). Unlocking the Heterogeneous Landscape of Big Data NLP with DUUI. In H. Bouamor, J. Pino, and K. Bali (Eds.), Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2023, Singapore, pp. 385–399. Association for Computational Linguistics. <https://aclanthology.org/2023.findings-emnlp.29>.
- Lücking, Andy, Giuseppe Abrami, Leon Hammerla, Marc Rahn, Daniel Baumartz, Steffen Eger, and Alexander Mehler** (2024, may). Dependencies over Times and Tools (DoTT). In N. Calzolari, M.-Y. Kan, V. Hoste, A. Lenci, S. Sakti, and N. Xue (Eds.), Proceedings of the 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation (LREC-COLING 2024), Torino, Italy, pp. 4641–4653. ELRA and ICCL. <https://aclanthology.org/2024.lrec-main.415>.
- Lücking, Andy, Christine Driller, Manuel Stoeckel, Giuseppe Abrami, Adrian Pachzelt, and Alexander Mehler** (2021). Multiple Annotation for Biodiversity: Developing an annotation framework among biology, linguistics and text technology. Language Resources and Evaluation. 10.1007/s10579-021-09553-5.
- Mozzherin, Dmitry, Alexander Myltsev, and Harsh Zalavadiya** (2024, June). gnames/gnfinder: v1.1.6. 10.5281/zenodo.11584025.
- New York Times** (2019). New York Times. <https://developer.nytimes.com/apis>. Accessed: 2019; Data provided by The New York Times.
- Pasternack, Jeff and Dan Roth** (2008). The Wikipedia Corpus. Technical report.
- Poon, Hoifung, Chris Quirk, Kristina Toutanova, and Wen-tau Yih** (2017, July). NLP for Precision Medicine. In M. Popović, and J. Boyd-Graber (Eds.), Proceedings of the 55th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics: Tutorial Abstracts, Vancouver, Canada, pp. 1–2. Association for Computational Linguistics. <https://aclanthology.org/P17-5001>.
- Raffel, Colin, Noam Shazeer, Adam Roberts, Katherine Lee, Sharan Narang, Michael Matena, Yanqi Zhou, Wei Li, and Peter J. Liu** (2020). Exploring the Limits of Transfer Learning with a Unified Text-to-Text Transformer. J. Mach. Learn. Res. 21(1).

Rauh, Christian and Jan Schwalbach (2020). The ParlSpeech V2 data set: Full-text corpora of 6.3 million parliamentary speeches in the key legislative chambers of nine representative democracies. 10.7910/DVN/L4OAKN.

Redondo, Teófilo, Julia Díaz, Antonio M. Sandoval, and Leonardo C. Llanos (2019, 03/2019). Biomedical Term Extraction: NLP Techniques in Computational Medicine. *International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence* 5(4), 51–59. 10.9781/ijimai.2018.04.001.

Schäfer, Roland (2015). Processing and querying large web corpora with the COW14 architecture. In P. Bański, H. Biber, E. Breiteneder, M. Kupietz, H. Lungen, and A. Witt (Eds.), *Proceedings of the 3rd Workshop on Challenges in the Management of Large Corpora (CMLC-3)*, Lancaster, 20 July 2015, Mannheim, pp. 28–34. Institut für Deutsche Sprache. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:mh39-38367>.

Strötgen, Jannik and Michael Gertz (2015, September). A Baseline Temporal Tagger for all Languages. In L. Màrquez, C. Callison-Burch, and J. Su (Eds.), *Proceedings of the 2015 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, Lisbon, Portugal, pp. 541–547. Association for Computational Linguistics. <https://aclanthology.org/D15-1063>.

Süddeutscher Verlag (2014). *Süddeutsche Zeitung*. Süddeutscher Verlag.

Tasovac, Toma, Natalia Ermolaev, Andrew Janco, David Lassner, and Nick Budak (2023). Humanistic NLP: Bridging the Gap Between Digital Humanities and Natural Language Processing. 10.5281/ZENODO.8107554.

Editorische Datensilos öffnen – PROPYLÄEN: Goethes Biographica

Clausen, Hans

hclausen@freies-deutsches-hochstift.de
Freies Deutsches Hochstift Frankfurt, Deutschland
ORCID: 0009-0008-4730-5473

Projekt und Material

Das Projekt *PROPYLÄEN: Goethes Biographica* verfolgt das Ziel, eine digitale Forschungsplattform¹ zu entwickeln, die Goethes Leben, Wirken und Werk sowohl der Wissenschaft als auch einer breiten Öffentlichkeit auf Basis der erschlossenen Quellenbestände von Goethes Biographica zugänglich macht.

Die Quellenbestände umfassen die – ab 1806 nahezu durchgängig geführten – Tagebücher, die etwa 15.000 überlieferten Briefe an mehr als 1.400 AdressatInnen (Briefe von Goethe) und mehr als 20.000 Briefe von etwa 3.800 AbsenderInnen (Briefe an Goethe) sowie Zeugnis-Aggregate, die Auskunft über den täglichen persönlichen Umgang und die Gespräche des Dichters geben (Begegnungen und Gespräche). Die Quellenkorpora werden bis 2039 laufend erschlossen und sukzessive auf der digitalen Plattform verfügbar gemacht.

Forschungsansatz

Eine Herausforderung bei der Entwicklung der Plattform besteht darin, die gattungsspezifisch erschlossenen und mithilfe von TEI/XML² digital edierten Tagebücher, Briefe und sonstigen Quellen nicht nur nebeneinander in Form „editorischer Datensilos“ auf der Plattform zu publizieren, sondern die vorliegenden TEI-Daten zusätzlich gattungsübergreifend hinsichtlich biographischer Informationen zu verarbeiten und für eine integrierte Darstellung von Goethes Leben auf der Plattform zu nutzen.

Während eine gattungsübergreifende Verarbeitung der TEI-Dokumente zunächst eine Abstraktion von den Einzelzeugnissen und deren Quellengattung voraussetzt, sollen die biographischen Informationen dennoch auf ihre zugrundeliegenden Zeugnisse bezogen bleiben. Auf diese Weise soll nicht nur das Leben Goethes auf der Plattform abgebildet werden. Es soll auch die Bedeutung der einzelnen Zeugnisse und Quellengattungen für dessen Überlieferung deutlich werden.

Für ein Proof of Concept werden Zeiträume aus Goethes Leben ausgewählt, für die bereits mittels TEI ausgezeichnete Texte aus allen Quellenkorpora vorliegen. Das gegen-

ständige Poster wird im besten Fall den Stand der Arbeit an den TEI-Dokumenten zum Zeitpunkt der Präsentation abbilden.

Methode und Modellierung

Aufgrund der unterschiedlichen Quellengattungen liegen die elektronisch edierten Zeugnisse in unterschiedlichen TEI-Schemata vor. In einem ersten Schritt werden die TEI-Dokumente daher mittels gattungsspezifischer XSL-Transformationen³ nach der Logik einer – auf Basis von CIDOC-CRM⁴ entwickelten – gemeinsamen „biographischen“ Ontologie automatisiert in RDF-Daten⁵ überführt. In einem zweiten Schritt kann die entstandene RDF-Datenressource mittels SPARQL⁶ und JavaScript⁷ hinsichtlich bestimmter Forschungsfragen zu Goethes Leben und dessen Überlieferung abgefragt und in einem web-basierten Graphical User Interface visualisiert werden.⁸

Die CIDOC-CRM basierte Ontologie wurde so entwickelt, dass jeder Tag in Goethes Leben als eigenständige Entität abgebildet wird. Auf diese Weise wird das gesamte Leben des Dichters als chronologische Abfolge einzelner Tage modelliert. Die überlieferten Zeugnisse werden zunächst als Archivalien im Sinne materieller Objekte modelliert, denen jeweils ihr Gattungstyp zugeordnet wird und die als Textträger dokumentenspezifische Eigenschaften aufweisen. Der in ihnen enthaltene Text wird jeweils im Sinne einer eigenständigen linguistischen Entität modelliert, die ihrer physischen Überlieferung zugeordnet wird. Sowohl die Archivalie im Sinne eines materiellen Objektes als auch der linguistische Code kommunizieren biographische Informationen, die bestimmten Tagen in Goethes Leben zugeordnet werden. Dabei kann es sich u.a. um die Aufenthaltsorte, spezifische Aktivitäten sowie um dritte Personen handeln, mit denen Goethe verkehrt hat. Die modellierte linguistische Entität wird zusätzlich mit der digitalen Edition auf der Propyläen-Plattform verknüpft, die sie als edierten Text mit Kommentar und Faksimile wiedergibt.⁹

Workflow

Erwartbare Ergebnisse

Die gewählte Modellierung erfasst die überlieferten Zeugnisse in ihrer Materialität, als sprachlichen Ausdruck sowie inhaltlich als Quelle biographischer Informationen. Sie folgt damit dem Paradigma des pluralistischen Textbegriffs (Sahle 2013, 45-49) und macht es möglich, die in den Zeugnissen materialisierten Wissensnetzwerke Goethes nach sozialen, semiotischen und semantischen Dimensionen zu untersuchen (Renn et al. 2016, 37-41).

Auf Basis der erzeugten RDF-Datenressource kann die Mobilität Goethes über sein Leben hinweg je nach Datenebene tagesgenau anhand der verknüpften geographischen Orte abgebildet werden. Ebenso lassen sich die sozialen Netzwerke des Dichters anhand derjenigen Personen rekonstruieren, die über die Jahre hinweg in direkten Begegnungen und Gesprächen oder mittels Briefkorrespondenz Teil seines Lebens geworden sind. Darüber hinaus lässt sich die Entwicklung der Themen, mit denen sich Goethe in seinen Tagebüchern und Briefen beschäftigt hat, chronologisch nachzeichnen.

Die beschriebenen biographischen Erkenntnisse basieren auf den überlieferten Biographica Goethes. Diese können in ihrer Bedeutung für die Überlieferung seines Lebens analysiert werden: Welche Phasen sind stärker, welche weniger stark durch bestimmte Zeugnisse belegt, wann spielen die Tagebücher, wann die Briefe und wann andere Quellen eine besondere Rolle, und wann gibt es Lücken?

Da die Ergebnisse unter Anwendung einer veröffentlichten, expliziten Ontologie gewonnen werden, sind sie nachvollziehbar und einer wissenschaftlichen Kritik zugänglich.

Fußnoten

1. PROPYLÄEN. Goethes Biographica, siehe: <https://goethe-biographica.de/>.
2. Text Encoding Initiative, siehe: <https://tei-c.org/>.
3. Extensible Stylesheet Language, siehe: <https://www.w3.org/TR/xslt20/>.
4. CIDOC-CRM, siehe: <https://www.cidoc-crm.org/>.
5. Resource Description Framework, siehe: <https://www.w3.org/RDF/>.
6. SPARQL Protocol And RDF Query Language, siehe: <https://www.w3.org/TR/sparql11-query/>.
7. JavaScript, siehe: <https://ecma-international.org/publications-and-standards/standards/ecma-262/>.
8. Siehe Abbildung: Workflow.
9. Siehe zu Fragen der Modellierung die vereinfachte Darstellung der Ontologie, Abbildung: Workflow.

Bibliographie

Renn, Jürgen, Dirk Wintergrün, Roberto Loli, Manfred Laubichler und Matteo Valleriani. 2016. "Netzwerke als Wissenspeicher. Wissensrepräsentation im Internet". In *Die Zukunft der Wissenspeicher*, hg. von Jürgen Mittelstraß und Ulrich Rüdiger, 35-79. München: UVK Verlagsgesellschaft.

Sahle, Patrick. 2013. „Digitale Editionsformen - Teil 3: Textbegriffe und Recodierung“. Norderstedt: Books on Demand.

Eine digitale Begriffsgeschichte des virtuellen Teilchens

Zichert, Michael

m.zichert@tu-berlin.de

Technische Universität Berlin, Deutschland

Wüthrich, Adrian

adrian.wuethrich@tu-berlin.de

Technische Universität Berlin, Deutschland

Simons, Arno

arno.simons@tu-berlin.de

Technische Universität Berlin, Deutschland

Einleitung

Virtuelle Teilchen sind eigentümliche Objekte. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Beschreibung fundamentaler Wechselwirkungen von Materie und Strahlung und weisen in diesem Sinne nachweisbare und reale Wirkungen auf. Jedoch haben virtuelle Teilchen nicht die Eigenschaften realer Teilchen und treten immer nur in vorübergehenden, nicht beobachtbaren Phasen von Zerfällen oder anderen Prozessen mit Elementarteilchen auf. Obwohl sie seit langem ein wichtiger Bestandteil der Teilchenphysik sind, hat der Begriff „virtuelles Teilchen“ bis heute vielfältige Konnotationen und Bedeutungen in der physikalischen Praxis und seine historische Entwicklung zeichnet sich durch anhaltende Bedeutungsverschiebungen und -erweiterungen aus.

Abbildung 1 : Feynman-Diagramm zur elektromagnetischen Wechselwirkung zwischen zwei Elektronen e^- durch den Austausch eines virtuellen Photons γ (Zeitachse von unten nach oben). Quelle: <https://de.m.wikipedia.org/wiki/Dat:Feynmandiagramm.svg>

Bisherige Studien legen den Fokus vor allem auf die qualitative Untersuchung bestimmter Aspekte der Geschichte des Konzepts anhand weniger ausgewählter Texte (z.B. Wüthrich 2010; Ehberger 2023; Martinez 2023). Unsere Studie versucht, seine gesamte Entwicklung, von der Einführung des Konzepts der Virtualität in die Quantenmechanik in den 1920er Jahren bis heute, nachzuvollziehen. Dafür nutzen wir den Ansatz der *digitalen Begriffsgeschichte*, bei welchem konzeptionelle Überlegungen mit computer-gestützten Methoden kombiniert werden (Hamilton et al. 2016; Wevers und Koolen 2020) und welcher auch in der Wissenschaftsgeschichte in jüngster Zeit vermehrt Verwendung findet (Kleymann et al. 2022; Simons 2024).

Datensatz

Abbildung 2 : Anzahl der veröffentlichten Artikel mit "virtual" im Physical-Review Korpus (links) und Anteil (laufender Durchschnitt über 3 Jahre) der Artikel mit "virtual" am Gesamtkorpus für ausgewählte Journals (rechts).

Durch eine Vereinbarung mit der American Physical Society stehen uns alle nicht frei zugänglichen Volltexte und Metadaten der renommierten Zeitschriftenfamilie *Physical Review (PR)* zur Verfügung. Mithilfe einer Keyword-Suche nach „virtual“ in Titel, Volltext und Abstract von acht ausgewählten Zeitschriften (PR Series II, PR A – E, PR Letters, Reviews of Modern Physics) identifizieren wir ca. 43.000 Artikel, die für die Entwicklung des Konzepts des virtuellen Teilchens potenziell von Bedeutung sind. Abbildung 1 zeigt die zeitliche Verteilung des „virtual“-Korpus sowie dessen jeweiligen Anteil pro Jahr am Gesamtkorpus (ca. 700.000 Artikel). Deutlich zu erkennen ist die relative geringe Textmenge im Korpus vor 1950 sowie der folgende stetige Anstieg der relevanten Publikationen. Erwähnenswert ist außerdem die Hochphase des Anteils von Artikeln mit „virtual“ von ungefähr 1960 bis 1980 in Folge einiger bahnbrechender Veröffentlichungen um 1950 (siehe weiter unten).

Methode

Mithilfe eines BERT-Modells, welches durch Re-Training an die hochspezialisierte wissenschaftliche Sprache unseres Korpus angepasst wurde (Domain Adaptation), erzeugen wir kontextualisierte Word Embeddings für alle ca.

125.000 Okkurrenzen des Begriffs "virtual" in unserem Korpus. Diese Embeddings können dann für die automatisierte Erkennung unterschiedlicher Aspekte begrifflicher Veränderung genutzt werden (Semantic Change Detection, vgl. Periti und Montanelli 2024). Der Fokus unserer Studie ist die Untersuchung der Dynamik der dominanten Bedeutung von "virtual" einerseits und der Veränderung des Grads der Polysemie andererseits. Die Quantifizierung dieser Bedeutungsverschiebungen wird mithilfe von Ähnlichkeitsmaßen wie der Kosinus-Distanz und informationstheoretischen Maßen auf Grundlage von Clustering wie der Shannon-Entropie erreicht. Die Evaluation der Ergebnisse erfolgt durch Kookkurrenz-Analysen mithilfe von Dependency Parsing und qualitativen Auswertungen.

Dominante Bedeutung stabilisiert sich

Abbildung 3 : Veränderung der dominanten Bedeutung von "virtual" mittels invertierter Kosinus-Ähnlichkeit (PRT).

Ein vorläufiges zentrales Ergebnis unserer Studie ist die zunehmende Stabilisierung der dominanten Bedeutung von "virtual". Abbildung 3 zeigt pro Jahr die invertierte Kosinus-Ähnlichkeit (PRT) des durchschnittlichen Vektors von "virtual" zum vorhergehenden Jahr. Die Grafik deutet eine Trennung der konzeptionellen Entwicklung des virtuellen Teilchens in zwei Phasen an: Die erste Periode bis in die 1950er Jahre ist gekennzeichnet durch ausgeprägte Schwankungen, was auf wiederholte konzeptionelle Neuorientierungen während der frühen Entwicklung des Konzepts hinweist, ohne dass sich dabei bereits eine feste oder dominante Bedeutung herausgebildet hat.

Tabelle 1 : Top 4 lemmatisierte Dependencies für "virtual" pro Jahrzehnt. In Klammern steht der jeweilige Anteil an allen Dependencies pro Jahrzehnt.

Jahrzehnt	Top 1	Top 2	Top 3	Top 4
1920	cathode (23%)	orbit (14%)	oscillator (12%)	radiation (7%)
1930	height (22%)	level (18%)	state (9%)	oscillator (5%)
1940	height (13%)	quanta (11%)	level (8%)	state (8%)
1950	photon (11%)	state (10%)	meson (9%)	process (6%)
1960	photon (13%)	state (12%)	transition (5%)	excitation (5%)
1970	photon (21%)	state (11%)	excitation (5%)	transition (3%)
1980	photon (15%)	state (11%)	transition (4%)	excitation (4%)
1990	photon (14%)	state (8%)	transition (3%)	correction (3%)
2000	photon (14%)	state (8%)	correction (4%)	excitation (3%)
2010	photon (12%)	state (7%)	correction (4%)	process (3%)
2020	photon (14%)	state (7%)	correction (3%)	orbital (2%)

Diese Ergebnisse decken sich mit den qualitativen Erkenntnissen der Forschungsliteratur: Um 1950 tragen die bahnbrechenden Beiträge von Richard Feynman und Freeman J. Dyson (Feynman 1949; Dyson 1949) in *Physical Review - Series II* wesentlich zur Etablierung des Konzepts des virtuellen Teilchens bei. Mit dem nachfolgenden Beginn der zweiten Phase beginnt sich diese vorherrschende Bedeutung allmählich zu stabilisieren, ab 1950 erkennbar an den zunehmend dominanten Dependencies „photon“ und „state“ (siehe Tabelle 1). Unerwartet ist der Ausschlag in den frühen 1980er Jahren, welcher auf eine kurzfristige begriffliche Instabilität oder Neuorientierung hinweist.

Grad der Polysemie nimmt zu

Gleichzeitig nimmt der Grad der Polysemie über den gesamten Untersuchungszeitraum zu (Abbildung 4). Dargestellt ist die normalisierte Shannon-Entropie des jeweiligen Jahres, welche auf Grundlage von K-Means-Clustering misst, wie viel Information durchschnittlich benötigt wird, um ein zeitspezifisches Embedding von "virtual" einem Bedeutungscluster zuzuordnen. Der Grad der Polysemie schwankt in den frühen Jahren deutlich, nimmt ab 1950 immer langsamer zu und lässt sich somit ebenfalls grob in die zwei beschriebenen Phasen einteilen. Eine mögliche Erklärung dafür könnte die Diversifizierung des Konzepts in den unterschiedlichen Disziplinen der Physik sein. Gleichzeitig bleibt die dominante Verwendung im Sinne des virtuellen Teilchens (insbesondere des virtuellen Photons) bestehen.

Abbildung 4 : Veränderung des Grads der Polysemie von "virtual" mittels normalisierter Shannon-Entropie auf Grundlage von K-Means-Clustering.

Ausblick

In der nächsten Phase der Analyse möchten wir einige Aspekte weiter vertiefen: Die Textmenge ist in der Frühphase des Konzepts relativ gering. Erste Versuche mit statistischen Testverfahren wie Permutationstests (Liu et al. 2021) weisen auf stabile Ergebnisse der Metriken bei der Untersuchung der dominanten Bedeutung hin. Für die Polysemie konnte bisher allerdings kein geeignetes Testverfahren identifiziert werden. Wir planen außerdem die genaue Untersuchung der Bedeutungsverschiebungen in den Dis-

ziplinen bzw. disziplinspezifischen Journals des Korpus sowie eine tiefgehende Eingrenzung und Analyse des Auschlags der dominanten Bedeutung in den frühen 1980er Jahren. Eine ausführlichere Beschreibung unserer Studie findet sich in Zichert und Wüthrich 2024.

Zichert, Michael, und Adrian Wüthrich. 2024. „Tracing the Development of the Virtual Particle Concept Using Semantic Change Detection“. <https://ceur-ws.org/Vol-3834/paper95.pdf>.

Bibliographie

American Physical Society. 2023. „APS Data Sets for Research“. <https://journals.aps.org/datasets>.

Dyson, F. J. 1949. „The S Matrix in Quantum Electrodynamics“. *Physical Review* 75 (11): 1736–55. <https://doi.org/10.1103/PhysRev.75.1736>.

Ehberger, Markus. 2023. „From virtual oscillators to virtual transitions to virtual particles: Practices and representations in the formation of the virtual particle concept“. Phd.

Feynman, R. P. 1949. „Space-Time Approach to Quantum Electrodynamics“. *Physical Review* 76 (6): 769–89. <https://doi.org/10.1103/PhysRev.76.769>.

Hamilton, William L., Jure Leskovec, und Dan Jurafsky. 2016. „Diachronic Word Embeddings Reveal Statistical Laws of Semantic Change“. In Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/P16-1141>.

Kleymann, Rabea, Andreas Niekler, und Manuel Burghardt. 2022. „Conceptual Forays: A Corpus-Based Study of “Theory” in Digital Humanities Journals“. *Journal of Cultural Analytics* 7, Nr. 4. <https://doi.org/10.22148/001c.55507>.

Liu, Yang, Alan Medlar, und Dorota Glowacka. 2021. „Statistically significant detection of semantic shifts using contextual word embeddings“. In *Proceedings of the 2nd Workshop on Evaluation and Comparison of NLP Systems*, 104–13. <https://doi.org/10.18653/v1/2021.eval4nlp-1.11>.

Martinez, Jean-Philippe. 2023. „Virtuality in modern physics in the 1920s and 1930s: Meaning(s) of an emerging notion“. *Perspectives on Science*, Juni, 1–40. https://doi.org/10.1162/posc_a_00610.

Periti, Francesco, und Stefano Montanelli. 2024. „Lexical Semantic Change through Large Language Models: a Survey“. *ACM Comput. Surv.* 56 (11): 282:1-282:38. <https://doi.org/10.1145/3672393>.

Simons, Arno. 2024. „Meaning at the Planck scale? Contextualized word embeddings for doing history, philosophy, and sociology of science“. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2411.14073>.

Wevers, Melvin, und Marijn Koolen. 2020. „Digital begriffsgeschichte: Tracing semantic change using word embeddings“. *Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History* 53 (4): 226–43. <https://doi.org/10.1080/01615440.2020.1760157>.

Wüthrich, Adrian. 2010. *The genesis of feynman diagrams*. Archimedes series (ed. jed Z. Buchwald). Dordrecht: Springer.

Ein μ Editor für μ Editionen

Hall, Mark

mark.hall@work.room3b.eu

The Open University, Vereinigtes Königreich

ORCID: 0000-0003-0081-4277

Das Konzept der “Prêt-à-Porter” Edition (Pierazzo, 2019) sieht digitale Edition vor, die vollständig auf Standardsoftware basieren. Dieser Ansatz sollte die Barrieren für die Erstellung digitaler Editionen (Robinson, 2016) reduzieren und ermöglichen, dass es auch für Einzelforscherinnen, Einzelforscher, Studierende, und Miniprojekte möglich wird, digitale Editionen selbst zu erstellen. Dafür ist Softwarewerkzeugunterstützung notwendig, sowohl bei der Erstellung, wie auch bei der Bereitstellung der digitalen Edition, was Roselli Del Turco (2016) als die *Production* und *Presentation* Phasen bezeichnet.

In Hall (2024) wurde mit der “ μ Edition” Software ein Werkzeug vorgestellt, welches dem Prêt-à-Porter Prinzip folgt und Herausgeber:inn:en in der *Presentation* Phase unterstützt. Dazu unterstützt die μ Edition sowohl einfache Annotationsformate wie Markdown, wie auch TEI-XML. TEI-XML hat sich aufgrund seiner Flexibilität als das primäre Format für die Annotation von Texten in digitalen Editionen (vgl. Burrows et al., 2021; Giovanetti and Tomasi, 2022) etabliert. Die Flexibilität bringt aber auch ein hohes Grad an Komplexität mit sich und das stellt eine signifikante Hürde für den Einstieg in die Editionserstellung dar. Die μ Edition hat zwei Ansätze um diese Hürde zu reduzieren. Erstens kann eine Basisannotation mittels Markdown durchgeführt werden und zweitens wird mit dem hier vorgestellten μ Editor eine web-basierte, graphische Editorumgebung für μ Editionen und TEI-XML zur Verfügung gestellt.

μ Editor

Die μ Edition unterstützt die Edition in der *Presentation* Phase, bringt aber nur grundlegende Funktionalität für die *Production* Phase. Der μ Editor1 erweitert daher die μ Edition um einen web-basierten Editor, der die Arbeit mit der μ Edition vereinfacht (Abb. 1). Insbesondere unterstützt der μ Editor die folgenden Aktivitäten: Verwaltung und Strukturierung der Dateien in der Edition; Bearbeiten der Editions Inhalte; Arbeiten mit Versionskontrollsystemen; Arbeiten im Team.

Abbildung 1: Screenshot des μ Editor mit Inhalten aus der Gutzkow Digitalen Gesamtausgabe2. Auf der linken Seite die Dateiverwaltung, in der Mitte der graphischen TEI-XML Editor und rechts die Textauszeichnungsfunktionalität.

Verwaltung

Der μ Editor bietet alle notwendigen Funktionen an, um den Inhalt der μ Edition zu verwalten, inklusive aller normalen Dateiverwaltungsfunktionen und Editoren für die Konfigurationsdateien für den μ Editor und die μ Edition. Die Editoren für die Konfigurationsdateien sind zur Zeit noch sehr rudimentär, aber die Entwicklung nutzerfreundlicherer Editoren für die Konfiguration sind in Planung.

Arbeiten mit TEI-XML

TEI-XML ist ein hochgradig flexibles Datenformat, aber die händische Bearbeitung von XML Dateien ist ein umständliches Unterfangen und Werkzeuge wie Ediarum (Dumont and Fechner, 2014) sind notwendig, um die Arbeit mit TEI-XML zu erleichtern. Um die Arbeit mit TEI-XML in der μ Edition zu erleichtern bietet der μ Editor einen integrierten TEI-XML Editor, welcher einen What-You-See-TEI-You-Get Ansatz nutzt, wie in Abbildung 1 sichtbar. Die HTML Darstellung im μ Editor nutzt dabei die gleiche HTML Struktur wie der Output der μ Edition. Dadurch kann der μ Editor die CSS Dateien der μ Edition laden und so eine direkte Vorschau auf das Ergebnis ermöglichen.

Der μ Editor ist hochgradig konfigurierbar, hat aber eine grundlegende Einschränkung für das TEI-XML. Es ist im μ Editor nicht möglich mixed-content XML zu bearbeiten. Das bedeutet, dass der zu bearbeitende Text nur in den Blattknoten des XML erlaubt ist, wie im folgenden Beispiel:

```
<p>
<span>Dies ist </span>
<hi>erlaubt</hi>
<span> .</span>
Text hier ist nicht erlaubt und wird entfernt.
</p>
```

Diese Einschränkung hat auch eine Reihe von Vorteilen. Erstens kann derartige Text leichter maschinell verarbeitet werden. Zweitens kann derartige XML visuell schön formatiert werden, was sowohl das Lesen des XMLs einfacher

macht, wie auch die Integration mit Versionskontrollsystemen vereinfacht.

Arbeiten mit Versionskontrollsystemen und im Team

In der Arbeit mit Versionskontrollsystemen und im Team ist der μ Editor relativ flexibel, um leichter in die Abläufe einzelner Projekte eingebettet zu werden und alle Funktionen sind optional.

Generell ist die Nutzung eines Versionskontrollsystems Best-practice für die Datensicherung und der μ Editor unterstützt direkt die Nutzung von Git als Versionskontrollsystem. Änderungen an Dateien werden automatisch als Änderungen im Versionskontrollsystem gespeichert. Dadurch können diese Änderungen auch jederzeit wieder rückgängig gemacht werden. Zusätzlich unterstützt der μ Editor das Arbeiten mit Zweigen im Versionskontrollsystem und die Integration mit Onlineservices wie GitHub und GitLab.

Der μ Editor kann lokal genutzt werden, aber kann auch als Onlineservice zur Verfügung gestellt werden, was besonders für die Arbeit in größeren Teams nützlich ist. Für dieses Nutzungsszenario muss eine Datenbank bereitgestellt werden und dann im μ Editor konfiguriert werden. Dies aktiviert die Benutzerverwaltung im μ Editor und der μ Editor kann sicher online bereitgestellt werden.

Aussicht

Der μ Editor wird zur Zeit aktiv im Rahmen der Gutzkow Digitalen Gesamtausgabe weiterentwickelt. Unter anderem wird an der Nutzerdokumentation, einem visuellen Editor für Markdown, sowie an visuellen Editoren für die Konfigurationsdateien gearbeitet. In längerfristiger Planung ist die Erweiterung der kollaborativen Arbeitsfunktionen, unter anderem mit der Option des gemeinsamen Arbeitens an einer Datei, sowie der Kommentier- und Diskussionsfunktionen. Als junges Projekt ist auch Input von anderen Projekten erwünscht, um die Software weiter zu verbessern.

Bibliographie

Burrows, Toby, Matthew Holford, David Lewis, Andrew Morrison, Kevin Page, and Athanasios Velios. "Transforming TEI manuscript descriptions into RDF graphs." *Graph Data-Models and Semantic Web Technologies in Scholarly Digital Editing* 15 (2021): 143.

Giovannetti, Francesca, and Francesca Tomasi. "Linked data from TEI (LIFT): A Teaching Tool for TEI to Linked Data Transformation." *Digit. Humanit. Q.* 16, no. 2 (2022).

Hall, Mark. "μEdition – Niedrigschwellige Digitale Editionen" DHd 2024 Quo Vadis DH (DHd2024), Passau, Deutschland. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10698488>

Pierazzo, Elena. "What future for digital scholarly editions? From Haute Couture to Prêt-à-Porter." *International journal of digital humanities* 1 (2019): 209-220.

Robinson, Peter MW. "Project-based digital humanities and social, digital, and scholarly editions." *Digital Scholarship in the Humanities* 31, no. 4 (2016): 875-889.

Rosselli Del Turco, Roberto. "The battle we forgot to fight: Should we make a case for digital editions?." In *Digital scholarly editing: theories and practices*, vol. 4, pp. 219-238. Open Book Publishers, 2016.

Es war einmal... eine digitale Rezensionszeitschrift. Zehn Jahre RIDE als Data Story

Neuber, Frederike

frederike.neuber@bbaw.de
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
Deutschland
ORCID: 0000-0001-8279-9298

Henny-Krahmer, Ulrike

ulrike.henny-krahmer@uni-rostock.de
Universität Rostock, Deutschland
ORCID: 0000-0003-2852-065X

Scholger, Martina

martina.scholger@uni-graz.at
Karl-Franzens-Universität Graz, Österreich
ORCID: 0000-0003-1438-3236

Einleitung und Hintergrund

Vor zehn Jahren, im Juni 2014, erschien der erste Band der Rezensionszeitschrift *RIDE - A review journal for digital editions and resources*,¹ die seitdem vom Institut für Dokumentologie und Editorik herausgegeben wird (Neuber 2024; Scholger et al. 2024). RIDE bietet ein Forum für die Besprechung digitaler wissenschaftlicher Ressourcen, insbesondere von digitalen Editionen, Textsammlungen und Tools. Damit leistet RIDE einen wichtigen Beitrag zur Etablierung der Rezension digitaler Ressourcen (Neuber und Sahle 2022): es sind bereits 97 Rezensionen in 18 Bänden erschienen (65 zu Editionen, 20 zu Textsammlungen und 12 zu Tools). Über RIDE hinaus gibt es bisher nur wenige andere Rezensionsorgane für digitale Ressourcen, zum Beispiel die Plattform “Reviews in Digital Humanities”², auf der jedoch nur kurze Reviews erscheinen, oder das Journal “Construction KIT”³, in dem bisher nur eine einzige Rezension erschienen ist. Anlässlich des RIDE-Jubiläums soll nun mit einem Poster⁴ eine Data Story die Entwicklung der Zeitschrift skizzieren. Bei einer Data Story werden Daten quantitativ ausgewertet, visualisiert und ‘erzählt’ (Gray und Bounegru 2021). In der wissenschaftlichen Anwendung von Data Stories ist es essentiell, die Datengrundlage offenzulegen, um Transparenz und Reproduzierbarkeit herzustellen (Sanders et al. 2023). Bereiche in RIDE, in denen Handlungsbedarf bspw. zum Zwecke einer gesteigerten

Diversifizierung und Internationalisierung besteht, sollen identifiziert und so zu einem ‘Fahrplan’ für die nächsten Jahre werden.

Datengrundlage und Zielstellung

Die RIDE-Beiträge werden im TEI-Format repräsentiert und für die Publikation in HTML und PDF konvertiert. Begleitend dazu werden Daten in einem *Questionnaire* erfasst, die als *Factsheet* in tabellarischer Form veröffentlicht werden. Sämtliche RIDE-Daten sind unter einer CC-BY-Lizenz auf GitHub veröffentlicht (IDE 2024; Henny-Krahmer et al. 2022). Die RIDE-Daten werden regelmäßig in Form statistischer Visualisierungen aufbereitet⁵ und auch das RIDE-Textkorpus wurde bereits ausgewertet, um zu untersuchen, wie digitale Editionen von Expert:innen und Nutzer:innen bewertet werden (Resch 2023) und inwiefern die Leistung von Mitarbeiter:innen in digitalen Editionen repräsentiert wird (Gödel et al. 2024). Weitere Daten entstehen durch die Erfassung von Nutzerstatistiken über Matomo.

Auf Basis einer Analyse dieser Daten soll nun eine Data Story über die Entwicklung von RIDE in den letzten zehn Jahren präsentiert werden. Neben den bereits verfügbaren Daten werden mit dem Poster daher auch weitere angereicherte Daten sowie der Code zur Erstellung der Data Story verfügbar gemacht.

Folgende Fragestellungen rücken in den Blick:

- *Wer sind die Rezensent:innen?* (Wie viele Autor:innen gibt es? Mit welchen Orten waren die Rezensent:innen zum Zeitpunkt der Rezension verbunden?)
- *Wer bzw. wo ist die Leserschaft?* (Wie kann man die Leserschaft von RIDE geografisch lokalisieren? Gab es dabei Veränderungen in den letzten zehn Jahren?)
- *Was wurde rezensiert?* (Wie viele Ressourcen wurden begutachtet? Welche Arten von Ressourcen wurden begutachtet, z. B. Gegenstände, Epoche, fachliche Zuordnung, Sprache der Ressourcen?)
- *Wie wurde rezensiert?* (Wie wurden die Ressourcen bewertet? Auf welche Fachliteratur wurde in den Rezensionen Bezug genommen? In welchen Sprachen wurden die Texte verfasst?)

Posterpräsentation

Die Analysen zu den skizzierten Fragen sollen auf dem Poster durch Visualisierungen so präsentiert und in Zusammenhang gebracht werden, dass verschiedene Entwicklungen beim Rezensieren digitaler Ressourcen in RIDE sichtbar werden. Etwa zeigt die Zusammenschau der Anzahl der veröffentlichten Reviews pro Jahr in den verschiedenen Sparten und den aus Nutzerstatistiken hervorgehenden Website-Besuchen eine Korrelation (Abb. 1). Mit zunehmender Etablierung konnte RIDE immer mehr Besu-

cher:innen gewinnen, wobei die Jahre 2017 und 2020 jeweils einen Peak der Nutzerzahlen zeigen. In diesen Jahren wurden besonders viele Reviews aus verschiedenen Sparten publiziert.

Abb. 1: Anzahl der veröffentlichten Reviews pro Jahr in den verschiedenen Sparten und Anzahl der Website-Besuche in der Zusammenschau.

Zudem soll die Data Story herausstellen, in welchen Bereichen RIDE noch Lücken aufweist. Beispielsweise ergibt eine geografische Analyse, dass RIDE dem Anspruch einer Zeitschrift mit internationaler Reichweite nur mit Einschränkungen gerecht wird (Abb. 2): Alle Autor:innen sowie ein Großteil der Leserschaft stammen aus (vornehmlich West-)Europa, speziell Deutschland und Österreich, und Nordamerika. Laut Nutzerstatistiken wird RIDE aber auch in Südamerika, Asien und Afrika rezipiert, weshalb die Stärkung der Reichweite durch die Einbindung von Gastherausgeber:innen und Autor:innen aus der Region und durch die Publikation von Beiträgen in der jeweiligen Landessprache zu fördern ist.

Abb. 2: Weltkarte, die Website-Besuche geografisch lokalisiert, und geografische Verortung der Autor:innen der Rezensionen; Zoom auf Europa. Auswertungszeitraum Juni 2014–Juni 2024.

Ein Desiderat ist auch eine Ausdehnung des Fächer- und Epochenspektrums, denen die rezensierten Ressourcen zugeordnet werden. Derzeit stammt ein Großteil der rezensierten Editionen und Textsammlungen aus den Literaturwissenschaften und ist zeitlich in der Moderne zu verorten (Neuber 2024). Diese bisherige inhaltliche Ausrichtung von RIDE kann ebenfalls durch gezielte Calls, Themenhefte und Rezensionsvorschläge erweitert werden.

Die Data Story 'Zehn Jahre RIDE' trägt zur Kontextualisierung der bisher publizierten Rezensionen und zur Reflexion der bisherigen Publikations- und Rezensionspraxis bei. Zugleich richtet die Data Story den Blick auf mögliche künftige Publikationsräume und -formen, welche die Digital Humanities-Community aktiv mitgestalten kann.

Fußnoten

1. <https://ride.i-d-e.de>.
2. <https://reviewsindh.pubpub.org/>.
3. <https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/ckit>.
4. Contributor Roles: Frederike Neuber (Conceptualisation, Writing – original draft, Software), Ulrike Henny-Krahmer (Conceptualisation, Writing – original draft), Martina Scholger (Conceptualisation, Writing – review & editing).
5. Siehe für die Visualisierungen zu digitalen Editionen und für diejenigen zu digitalen Textsammlungen.

Bibliographie

von Susanne Höfer im Projekt “Enlarging ‘Weißbuch Digitale Edition’”. hdl.handle.net/11471/562.50.271.

Gödel, Martina, Lou Klappenbach, Ruth Sander und Markus Schnöpf. 2024. “Wer sind die Herausgeber:innen Digitaler Editionen? Eine Untersuchung zur Repräsentation von Digital Humanities-Wissenschaftler:innen.” In: *DHd 2024. Quo Vadis. 10. Tagung des Verbands “Digital Humanities im deutschsprachigen Raum”*, hg. von Joëlle Weis, Estelle Bunout, Thomas Haider und Patrick Helling, Passau. Zenodo. 10.5281/zenodo.10698446.

Gray, Jonathan und Liliana Bounegru. 2021. “Introduction.” In: *The Data Journalism Handbook: Towards A Critical Data Practice*, hg. von Jonathan Gray und Liliana Bounegru, 11–23. Amsterdam: Amsterdam University Press. 10.5117/9789462989511.

Henny-Krahmer, Ulrike, Frederike Neuber und Martina Scholger. 2022. “Informationstechnologische Gedächtnisarbeits in der Rezensionenzeitschrift RIDE.” In: *DHd 2022. Kulturen des digitalen Gedächtnisses. 8. Tagung des Verbands “Digital Humanities im deutschsprachigen Raum”*, hg. von Geierhos, Michaela, Peer Trilcke, Ingo Börner, Sabine Seifert, Anna Busch und Patrick Helling, Potsdam. Zenodo. 10.5281/zenodo.6322571.

IDE, Hg. 2024. “Datasets of RIDE (issues 1–18).” Version 5.1.0. <http://github.com/i-d-e/ride> (zugegriffen: 29. November 2024). 10.5281/zenodo.4550707.

Neuber, Frederike. 2024. “10 Jahre RIDE – still enjoying the RIDE.” In: *DHd-Blog*. <https://dhd-blog.org/?p=21078> (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Neuber, Frederike und Patrick Sahle. 2022. “Nach den Büchern: Rezensionen digitaler Forschungsressourcen.” In: *H-Soz-Kult, Forum: Buchrezensionen in den Geschichtswissenschaften*. <https://www.hsozkult.de/debate/id/diskussionen-5367> (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Resch, Claudia. 2023. “Digitale Editionen aus der Perspektive von Expert:innen und User:innen — Rezensionen der Zeitschrift RIDE im Meta-Review.” In: *Digitale Edition in Österreich*. Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik, Bd. 16, hg. von Roman Bleier und Helmut W. Klug, 37–54. Norderstedt: BoD. urn:nbn:de:hbz:38-704476.

Sanders, Willemien, Roeland Ordelman, Mari Wigham, Rana Klein, Jasmijn van Gorp und Julia Noordegraaf. 2023. “Developing Data Stories in Digital Humanities: challenges and protocol.” *DH Benelux Journal* 5: RE-MIX: Creation and alteration in DH. https://journal.dhbenelux.org/wp-content/uploads/2023/09/DH_Benelux_Journal_Volume_5_2_Sanders.pdf (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Scholger, Martina, Frederike Neuber und Ulrike Henny-Krahmer. 2024. “RIDE.” In: *KONDE Weißbuch*, hg. von Selina Galka und Helmut W. Klug unter Mitarbeit

Explorative interface for accessing a bio-bibliographical data set of GDR authors

Lecroq, Axelle

alecroq@bht-berlin.de

Berliner Hochschule für Technik, Deutschland

ORCID: 0000-0002-1562-9966

Kreutel, Jörn

jkreutel@bht-berlin.de

Berliner Hochschule für Technik, Deutschland

Our contribution presents an exploratory interface for accessing bio-bibliographical data on a data set of authors from the former GdR. The data has been collected within the research project Forschungsplattform Literarisches Feld DDR: Autor*innen, Werke, Netzwerke which carried out a wide and in-depth collection of biographical and bibliographical data of 344 persons who studied at the Institut für Literatur ‘Johannes R. Becher’ in Leipzig, an institute for literary writing. This specific focus provides a manageable comprehensive dataset, enabling detailed exploration and analysis of the biographical and bibliographical trajectories of these authors.

Incorporating the principles of Shneiderman's Information Seeking Mantra (1996) —“Overview first, zoom and filter, then details-on-demand”— our solution offers a dashboard-like overview consisting of multiple charts such as pie charts, bar charts, timelines, and maps, that display attributes of the data set like gender, occupational fields, qualification levels, and publication details. These charts are synchronised, such that interactions in one chart dynamically result in an update of the others, following the information visualisation concept of “brushing and linking” (see, e.g., Eick and Wills 1995 ; Hearst 1999). The user can directly interact with the view of the data to alter its appearance in real time. This way, the complete dataset can be progressively filtered and drilled down into specific data points. Each chart within the dashboard serves, in terms of query languages, both as a projection of the attribute it is meant to represent and allows to express selection criteria for that attribute. As an additional non-interactive projection view, the interface provides a tabular overview of all filtered data that comprises all data attributes.

The initial version of the interface was developed over six months, guided by informal feedback from prospective users from the field of literary studies, based on prototype demonstrations. However, during this phase, users did not directly interact with the system. Drawing upon insights from Schetinger et al. (2020), we decided to conduct a user

test to gather qualitative feedback – a method employed in DH projects such as those by Kemman and Kleppe (2014). The goals were twofold: to validate our primary design choices for the overview and to evaluate how effectively users can handle the interface for concrete tasks. The hybrid tests began with a semi-structured interview, where the interviewer followed a flexible set of questions and continued with participants completing predefined scenarios while exploring additional relevant issues. By July 2024, the first round of user testing was completed with a diverse group, including project stakeholders, both senior scholars and students, and digital humanities students. All sessions were recorded, and feedback was thoroughly reviewed and categorised into user requirements.

Users’ overall feedback strongly varied according to their expertise and experience in using digital tools within their research practice. As for our main user group, i.e. researchers in the area of literature studies, the tests revealed that the dual nature of the dashboard view, where charts serve both for projection output and allow for selection input, was not considered as fully intuitive. Rather, it seemed that users would have preferred a more common input modality like plain text provided, e.g. by drop down lists or autocomplete text input. Users even tried to interact with the textual data in the table view. With OPAC search interfaces being one of the frequently used digital tools by the humanities researchers among our testers, users’ expectations appeared to adhere to a paradigm of textual query formulation and, potentially but not necessarily visual, query result presentation and refinement.

In general, these observations confirm the inherent challenges of interdisciplinary DH projects, particularly when users are meant to engage with complex and multifaceted datasets (van den Berg et al. 2018). The findings, in particular, underline a preference for text-based approaches as outlined, e.g., by Drucker and Nowviskie (2004), who mention humanists’ resistance to visual forms of knowledge production. Along these lines, Vial (2016) and Grandjean (2022) see a need for training humanists in the effective use of digital tools, in general, and visual tools, in particular. Vial further argues that the challenge in designing tools for digital humanities is not merely to create a functional tool but to redefine and adapt the scholarly research experience. These issues and challenges also become strongly manifest in our own evaluation.

As Hearst (1999) and Cohen et al. (2018) suggest, offering different levels of accessibility tailored to users’ experience is essential for creating a user-friendly interface. To address this, the further development of our interface will incorporate textual input options for specifying selection criteria, which will be seamlessly integrated with the visual display of filtered data. Regarding visual result presentation, we aim to provide a more comprehensive visual overview of the data that complements the textual “overview” table and serves as an alternative to the “dashboard overview” consisting of various synchronised, yet isolated, charts. This approach ensures that the solution aligns with users’ preferences and varying levels of familiarity with data input and

display modalities. The refinements will not only accommodate diverse user needs but also facilitate deeper exploration of how digital tools can transform research practices in the humanities by aligning them with researcher's requirements.

Looking ahead to 2025, our goal is to incorporate users' feedback into an optimised version of the interface and conduct further testing. At the DHd conference, we aim to present a refined and tested interface, comprising the new textual input modality. The poster will provide an overview of the developmental journey, highlighting the interface design and its features. It will present the process of user-driven interface development, focusing on its collaborative and iterative nature, which strongly addresses the dynamic and adaptive character of digital humanities projects. It will showcase how continuous user engagement and feedback are essential in creating effective research experiences that align with the scholarly needs and preferences of the DH community. This way, we mean to address the "Under Construction" notion of DHd 2025, as our experience underlines the necessity of ongoing development and refinement, according to Schetinger's theory on balancing *capta*, users, and tasks to enhance DH interfaces.

Bibliographie

Cohen, Maxine, Niklas Elmqvist, Catherine Plaisant, Steven Jacobs, and Ben Schneiderman. 2018. *Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction*. Pearson, 6th Edition.

Eick, Stephen G., Graham J. Wills. 1995. "High interaction graphics" In *European Journal of Operations Research*, 81(3), 445-459. [https://doi.org/10.1016/0377-2217\(94\)00188-1](https://doi.org/10.1016/0377-2217(94)00188-1)

Drucker, Johanna, and Bethany Nowviskie. 2004. "Speculative Computing: Aesthetic Provocations in Humanities Computing" In *A Companion to Digital Humanities*, 431-447. John Wiley & Sons, Ltd. DOI: 10.1002/9780470999875.ch29

Grandjean, Martin. 2022. "La visualisation de données, entre usages démonstratifs et heuristiques" In B. Bohet & V. Pringuet (Eds.), *Les devenir numériques des patrimoines*, 199-217. Édition de la Maison des Sciences de l'Homme. <https://shs.hal.science/halshs-03845625/file/Grandjean-2022-Visualisation-de-donnees.pdf>

Hearst, Marti. 1999. "User Interfaces and Visualization" In Baeza-Yates, R. and Robeiro-Meto, B. (ed), *Modern Information Retrieval*, Addison Wesley Longman Publishing Co, Chapter 10.

Kemman, Max, and Martijn Kleppe. 2014. "User Required? On the Value of User Research in the Digital Humanities" In *Papers from the CLARIN 2014 Conference*, <https://ep.liu.se/ecp/116/006/ecp15116006.pdf>

Schneiderman, Ben. 1996. "The Eyes Have It: A Task by Data Type Taxonomy for Information Visualizations". In *Proceedings of the IEEE Symposium on Visual Languages*: 336-343, Washington. IEEE Computer Society Press.

Schetinger, Victor, Kathrin Raminger, K., Velitchko Filipov, Nathalie Soursos, Susana Zapke, and Silvia Miksch. 2020. "Bridging the Gap between Visual Analytics and Digital Humanities: Beyond the Data-Users-Tasks Design Triangle" In: *4th Workshop on Visualization for the Digital Humanities (VIS4DH 2020)*, Vancouver, Canada, Non-EU. <http://hdl.handle.net/20.500.12708/86980>

Van den Berg, Hein, Arianna Betti, Thom Castermans et al. 2018. "A philosophical perspective on visualization for digital humanities" In: *Proc. 3rd Workshop on Visualization for the Digital Humanities (VIS4DH)*.

Vial, Stéphane. 2016. "Le tournant design des humanités numériques" In *Revue française des sciences de l'information et de la communication*, 8:8. <https://doi.org/10.4000/rfsic.1828>

FAIRe Forschungsdaten Die ersten 2400 Briefe an Goethe als TEI- XML-Volltexte im Akademienvorhaben PROPYLÄEN: Goethes Biographica

Thomas, Christian

thomas@bbaw.de

Klassik Stiftung Weimar, Berlin-Brandenburgische
Akademie der Wissenschaften
ORCID: 0000-0002-1761-0222

Prell, Martin

Martin.Prell@klassik-stiftung.de

Klassik Stiftung Weimar, Sächsische Akademie der
Wissenschaften
ORCID: 0000-0003-3152-6542

Hofmann-Polster, Katharina

Katharina.Hofmann-Polster@klassik-stiftung.de
Sächsische Akademie der Wissenschaften

Häfner, Claudia

Claudia.Haefner@klassik-stiftung.de
Klassik Stiftung Weimar

¹Mit der Veröffentlichung einer neuen Version der Editions- und Forschungsplattform *PROPYLÄEN: Goethes Biographica*² ging im September 2024 erstmals ein Korpus TEI-XML-kodierter Forschungsdaten aus diesem Akademienvorhaben online. Die neue Version der Plattform bietet somit neben mehreren Erweiterungen und Optimierungen erstmals einen ganzen Schwung frischer, FAIRer³ und frei verfügbarer Forschungsdaten (Lizenz: CC BY 4.0), die im Zentrum der Poster-Präsentation stehen.

Abbildung 1: *PROPYLÄEN*-Startseite (Detail) mit Informationen zu den aktuell verfügbaren Datensätzen der vier Teilprojekte bzw. -editionen.

Das *PROPYLÄEN*-Vorhaben ist Teil des Akademienprogramms und mit einer Gesamtlauzeit von 25 Jahren bis 2039 konzipiert; es vereint vier Editionsprojekte auf einer gemeinsamen digitalen Plattform: Die „Begegnungen und Gespräche“, die Briefe von und an Goethe sowie dessen Tagebücher (vgl. Koltes u. a. 2023). Auf der *PROPYLÄEN*-Plattform finden Nutzer:innen bereits jetzt mehrere tausend Datensätze (vgl. Abb.1) in einer Volltext-Repräsentation mitsamt strukturierten Metadaten, die aus den retrodigitalisierten Daten zuvor gedruckter Bände erarbeitet wurden (vgl. Neuber u. a. 2020).

Bis zum Projektende werden diese Datensätze – dem Tagungsmotto „Under Construction“ entsprechend – sukzessive um weitere retrodigitalisierte Daten sowie genuin digital erstellte Datensätze ergänzt. Im Laufe seines Lebens empfing der „Hochwohlgeborene Geheimerath“ mehr als 20000 Briefe von etwa 3500 Absender:innen aus aller Welt. Der erste publizierte Forschungsdatensatz aus dem „born digital“-Workflow umfasst 2406 „Briefe an Goethe“ aus dem gleichnamigen Teilprojekt, die auch über die Programmierschnittstelle (API) des *PROPYLÄEN*-Vorhabens bezogen werden können.⁴

Überblick: Datensatz „Briefe an Goethe“ zur Veröffentlichung Sept. 2024.

Dokumente	2406
Zeitraum	September 1786–Ende 1797
Absender:innen	463
Faksimiles	7257
Zeichen	ca. 4,8 Mio.
Tokens ⁵	ca. 871000
Types	ca. 76400

Die in TEI-XML annotierten Daten⁶ stellen ein Novum und einen signifikanten Meilenstein dar. Erstens wurden diese zum größeren Teil nie zuvor veröffentlicht; zweitens war deren Veröffentlichung *als Volltexte* auch im Teilprojekt selbst zunächst nicht vorgesehen. Denn die Druck-

fassung der Ausgabe präsentiert lediglich *Regesten* der Brieftexte – d.h. kondensierte Inhaltszusammenfassungen –, ergänzt um Angaben zum Überlieferungsort der Vorlage, dem Entstehungsort, Absender- und Empfänger:innen⁷ des Briefes sowie umfangreiche Registerpositionen. Die Publikation der Volltexte (samt Digitalisaten) ist somit ein Alleinstellungsmerkmal der Digitalen Plattform des als Hybrid-Edition konzipierten *PROPYLÄEN*-Vorhabens.

```

TEI teiHeader profileDesc abstract
210 <!-->
211 <!-->
212 <!-->
213 <!-->
214 <!-->
215 <!-->
216 <!-->
217 <!-->
218 <!-->
219 <!-->
220 <!-->
221 <!-->
222 <!-->
223 <!-->
224 <!-->
225 <!-->
226 <!-->
227 <!-->
228 <!-->
229 <!-->
230 <!-->
231 <!-->
232 <!-->
233 <!-->
234 <!-->
235 <!-->
236 <!-->
237 <!-->
238 <!-->
239 <!-->
240 <!-->
241 <!-->
242 <!-->
243 <!-->
244 <!-->
245 <!-->
246 <!-->
247 <!-->
248 <!-->
249 <!-->
250 <!-->
251 <!-->
252 <!-->
253 <!-->
254 <!-->
255 <!-->
256 <!-->
257 <!-->
258 <!-->
259 <!-->
260 <!-->
261 <!-->
262 <!-->
263 <!-->
264 <!-->
265 <!-->
266 <!-->
267 <!-->
268 <!-->
269 <!-->
270 <!-->
271 <!-->
272 <!-->
273 <!-->
274 <!-->
275 <!-->
276 <!-->
277 <!-->
278 <!-->
279 <!-->
280 <!-->
281 <!-->
282 <!-->
283 <!-->
284 <!-->
285 <!-->
286 <!-->
287 <!-->
288 <!-->
289 <!-->
290 <!-->
291 <!-->
292 <!-->
293 <!-->
294 <!-->
295 <!-->
296 <!-->
297 <!-->
298 <!-->
299 <!-->
300 <!-->
301 <!-->
302 <!-->
303 <!-->
304 <!-->
    
```

Abbildung 2: Screenshot (Detail): TEI-XML-Kodierung eines Beispielbriefs, Ansicht im *Oxygen XML Editor*. Oben: Regest (tei:abstract) mit Auflistung der erwähnten Personen (tei:listPerson) und Korrespondenz-Metadaten (tei:correspDesc); unten: Brief-Volltext mit Brief-spezifischen Annotationen (z.B. tei:opener, tei:salute, tei:dateline u.a.).

Die Gesamtmenge der Briefe wäre ohne automatisierte Texterkennung mittels *Transkribus*⁸ bzw. *OCR4all*⁹ nicht zu bewältigen. Zur Dokumentation und Vernetzung werden konsequent Normdaten verwendet, die in der Forschungsdatenbank *society* der KSW¹⁰ aggregiert werden. Ebenso werden Services wie *correspSearch* genutzt, wo bereits die Metadaten zu mehr als 15000 Briefen an Goethe aus dem *PROPYLÄEN*-Vorhaben bereitgestellt wurden, wodurch die Daten weithin sichtbar sind und zugleich im Kontext weiterer Briefeditionen durchsucht und analysiert werden können (vgl. das Beispiel in Abb. 3).¹¹

Abbildung 3: Screenshot (Detail): *correspSearch: csVis (BETA)*: Netzwerk des *PROPYLÄEN*-Datensatzes mit Hervorhebung der Briefe von Christian Gottlob von Voigt und Goethe im Zentrum, URL .

Das Poster wird einen Überblick über das erste Teilkorpus aus dem *PROPYLÄEN*-Projekt bieten und einen Ausblick auf die in den kommenden Jahren zu erwartenden, noch sehr viel umfangreicheren und vielfältigeren Forschungsdaten aus allen vier Teilprojekten bzw. -editionen des Vorhabens geben. Dabei werden die technologischen, methodologischen und editorischen Prinzipien vorgestellt und erste Auswertungen der Daten präsentiert.

Fußnoten

- Contributor Roles: Christian Thomas (Conceptualization, Writing – original draft), Martin Prell, Claudia Häffner, Katharina Hofmann-Polster (Writing – review & editing).
- <https://goethe-biographica.de/>.
- (Vgl. Wilkinson, Dumontier und Aalbersberg 2016).
- Die Bereitstellung der Volltexte und Metadaten orientiert sich unter anderem an der vom Konsortium NFDI4Culture bereitgestellten Checkliste <https://nfdi4culture.de/de/services/fair-check.html>; alle Punkte werden aktuell bereits erfüllt bzw. in naher Zukunft im Rahmen der Gesamtstrategie der Klassik Stiftung Weimar (KSW) erfüllt werden.
- API: <https://goethe-biographica.de/projekt/how-to-use-api.html>.
- Ermittlung der Token-Zahlen: Zentrum für digitale Lexikographie (ZDL) / *Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache* (DWDS) im Zuge einer probeweisen Indexierung der Daten; Types sind unique Tokens. Die Integration sämtlicher Forschungsdaten aus dem *PROPYLÄEN*-Vorhaben in die historischen Korpora des DWDS und des NFDI-Konsortiums *Text+* ist vorgesehen, was deren unmittelbare Nachnutzung sowie eine größere Nutz- und Sichtbarkeit gewährleistet. Diese Vernetzungsaktivitäten stehen im Kontext der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI), hier insbesondere dem Konsortium *Text+*, <https://text-plus.org/>.
- Annotation gemäß Richtlinien der *Text Encoding Initiative* (TEI), orientiert am DTA-Basisformat für Manuskripte (vgl. Haaf und Thomas 2017), weitreichend ergänzt um Best Practices aus der *Carl-Maria-von-Weber-Gesamtausgabe*, der *edition humboldt digital*, dem

Handbuch *Encoding Correspondence* (Dumont, Haaf und Seifert 2020) u.a. Einige Erweiterungen der TEI-Spezifikationen aus dem *PROPYLÄEN*-Vorhaben flossen bereits in das jüngste Release 4.8.0 der *TEI Guidelines* ein.

7. Zumeist ist Goethe alleiniger Empfänger, einzelne Briefe gingen jedoch an Dritte, die Goethe die Inhalte der Briefe bzw. Teile derselben übermitteln sollten (vgl. Abb.3: Goethe ist im Zentrum, einige Briefwechsel, so wie der hervorgehobene, stehen außerhalb dieses Knotens).

8. READ-COOP: *Transkribus*, <https://www.transkribus.org/>.

9. *OCR4all: Optical Character Recognition (and more) for everyone*, <https://www.ocr4all.org/>.

10. *Forschungsdatenbank so:fie*, <https://ores.klassik-stiftung.de/ords/f?p=900:1>.

11. *correspSearch: Briefeditionen durchsuchen und vernetzen*, <https://correspsearch.net/>; zugrundeliegender Datensatz auf *Zenodo* (Project „PROPYLÄEN: Goethes Biographica“ 2023).

Bibliographie

Dumont, Stefan, Susanne Haaf und Sabine Seifert, Hrsg. 2020. *Encoding Correspondence. A Manual for Encoding Letters and Postcards in TEI-XML and DTABf*. doi:<https://encoding-correspondence.bbaw.de/>, .

Haaf, Susanne und Christian Thomas. 2017. Enabling the Encoding of Manuscripts within the DTABf: Extension and Modularization of the Format. *jTEI: Journal of the Text Encoding Initiative*. doi:<https://doi.org/10.4000/jtei.1650>, .

Koltes, Manfred, Ariane Ludwig, Yvonne Pietsch, Martin Prell und Bastian Röther. 2023. *PROPYLÄEN. Ein Jahrhundertprojekt geht online. Digitale Bibliothek Thüringen (DBT)*. doi:<https://doi.org/10.22032/dbt.55585>, .

Neuber, Frederike, Thorsten Schaßen, Dominik Kasper, Martina Gödel und Thomas Stäcker. 2020. Altbausanierung mit Niveau – die Digitalisierung gedruckter Editionen. In: *DHd 2020 Spielräume: Digital Humanities zwischen Modellierung und Interpretation. 7. Tagung des Verbands „Digital Humanities im deutschsprachigen Raum“ (DHd 2020)*, Paderborn, hg. von Patrick Helling und Christof Schöch. doi:<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.4621821>, .

Project „PROPYLÄEN: Goethes Biographica“, Hrsg. 2023. CMIF of Letters to Johann Wolfgang Goethe (Version 2) [Data set]. *Zenodo*. doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.8063593>, .

Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier und Ijsbrand Jan Aalbersberg. 2016. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Sci data* 3, 160018 (2016). doi:<https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>, .

Fehlerkultur und die Vermittlung von Forschungsdatenmanagement

Rau, Felix

f.rau@uni-koeln.de
Universität zu Köln, Deutschland
ORCID: 0000-0003-4167-0601

Mollenhauer, Elisabeth

gjemollenhauer@mailbox.org
Universität zu Köln, Deutschland
ORCID: 0000-0001-8034-7191

Wir präsentieren Materialien, die am Data Center for the Humanities (DCH) an der Universität zu Köln zur Vermittlung eines offenen und konstruktiven Umgangs mit Fehlern im Forschungsdatenmanagement (FDM) genutzt werden. Die Materialien bestehen aus zwölf Aufklebern, die jeweils einen typischen FDM-Fehler adressieren und die über eine URL mit einer Landing Page assoziiert sind. Dort sind weitere Informationen zum Fehler und seiner zukünftigen Vermeidung bereitgestellt.

Ziel von Forschungsdatenmanagement ist der bewusste und nachhaltige Umgang mit Forschungsdaten im Sinne guter wissenschaftlicher Praxis (vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2022). Nach unserer Erfahrung betont die Vermittlung von Forschungsdatenmanagement Best Practices, Standards und allgemeine Anforderungen verschiedener Stakeholder. Dabei haben wir beobachtet, dass ein positiver Bezug zum Lernen aus eigener Erfahrung und insbesondere aus eigenen Fehlern oft zu kurz kommt.

Der Umgang mit Fehlern sowie das Scheitern als Thema an sich und als potentieller Erkenntnisgewinn sind im Forschungsdatenmanagement¹ sowie in Fachbereichen, wie z. B. den Digital Humanities, aktueller Diskussionsgegenstand (vgl. Seeliger, Ilg und Renn, 2024; Gengnagel, 2022; Croxall und Warnick, 2020; Dombrowski, 2019; und weitere). Die in unseren Materialien aufgeführten Fehler stammen aus unserer eigenen Datenmanagementpraxis: Sie beschreiben Situationen des Scheiterns, wie z. B. des Datenverlusts, die in der Regel Resultat menschengemachter und deshalb vermeidbarer Fehler sind.² Im Sinne von „to fail early, fail often, and fail forward“ (Maxwell 2000, 114) ist unser Ziel eine offene Fehlerkultur, die gleichzeitig den Lernprozess hin zur zukünftigen Fehlervermeidung betont.³

Ursprung und gestalterisches Vorbild unserer Materialien sind die Abzeichen (*badges*) angelsächsischer Pfadfinder:innen (*boy/girl scouts*), die für nachgewiesene Erfahrungen und erworbene Kompetenzen vergeben werden.⁴ Semiotisch verkürzt bezieht sich der Bildinhalt dieser *badges* auf die erbrachte Leistung (*merit*). Sie ist als solche

erkennbar, wenn der *badge* von Pfadfinder:innen als Aufnäher auf ihrer Uniform getragen werden. Im Kontext der Maker-Community hat der YouTube-Kanal „Tested“⁵ diese *merit badges* als konzeptionelle und visuelle Vorlage für seine *demerit badges*⁶ genommen. Mit den vom Kanal vertriebenen Aufnähern soll im (Hobby-)Werkstattbereich ein offener Umgang mit begangenen Fehlern und Fahrlässigkeiten (*demerit*) gefördert werden.⁷

Für die Umsetzung unserer RDM (*research data management*) *demerit badges* folgen wir gestalterisch eng den Vorbildern, haben uns aber für das Medium des Aufklebers entschieden, der im (digitalen) Büroarbeitskontext auf persönlichen Gegenständen sichtbar platziert werden kann. Zwölf *badges* wurden bereits umgesetzt (Abb. 1):

- Bad file names
- Data available upon reasonable request
- Data locked in database
- File accidentally deleted
- File format outdated
- Ignoring standards
- Missing informed consent
- Neglecting backup
- No documentation
- Poor communication
- Short lived output
- Spilled drink on keyboard

Als Kennzeichnung des jeweiligen *demerit* ist auf den *badges* eine sprechende URL angegeben⁸, unter der eine Fehlerbeschreibung, praktische Lösungsansätze bzw. Vorschläge für die zukünftige Fehlervermeidung zu finden sind (Abb. 2).⁹

Abb. 1: Drei unserer *badges* (CC-BY 4.0 Elisabeth Mollenhauer).

Abb. 2: Screenshot der Landing Page eines *badge* (CC-BY 4.0 Elisabeth Mollenhauer).

Unsere *badges* werden bei Schulungen des DCH, in der Lehre und auf Veranstaltungen eingesetzt und zur Mitnahme ausgelegt. Alternativ können die Aufkleber auch direkt bei uns angefragt werden.¹⁰ Wir hoffen, dass die *badges* auch von anderen FDM-Institutionen eingesetzt werden können und Forscher:innen sowie Student:innen ermutigen, offen mit dem Scheitern im eigenen Datenmanagement umzugehen. Alle Materialien sind deshalb unter der Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0) veröffentlicht; sie können angepasst und nachgenutzt werden.

Fußnoten

1. Vgl. z. B. die „Research Data Scarytales“ des Thüringer Kompetenznetzwerks Forschungsdatenmanagement, <https://web.archive.org/web/20241129152425/https://forschungsdaten-thueringen.de/fdm-scarytales/articles/ueberblick.html> (archiviert von <https://forschungsdaten-thueringen.de/fdm-scarytales/articles/ueberblick.html>).
2. Vgl. Croxall und Warnick (2020), die zwischen „technological failure“, „human failure“, „failure as artifact“ und „failure as epistemology“ unterscheiden; vgl. die Taxonomie von Dombrowski (2019), die u. a. „communication failure“ einschließt; vgl. die Fehlerkategorisierung bei Edmondson (2011) in „preventable“, „complexity-related“ und „intelligent“.
3. Zu einer Differenzierung von Fehlerkulturen vgl. Vonhof (2024).
4. Vgl. z. B. <https://web.archive.org/web/20240723112625/https://www.scouting.org/skills/merit-badges/> (archiviert von <https://www.scouting.org/skills/merit-badges/>) für die USA und <https://web.archive.org/web/20240723113839/https://www.scouts.org.uk/information-for-parents/scout-badges/> (archiviert von <https://www.scouts.org.uk/information-for-parents/scout-badges/>) für das Vereinigte Königreich.
5. <https://web.archive.org/web/20240722093656/https://www.youtube.com/@tested> (archiviert von <https://www.youtube.com/@tested>).

6. <https://web.archive.org/web/20240722093306/https://tested-store.com/en-eur/collections/demerit-badges> (archiviert von <https://tested-store.com/en-eur/collections/demerit-badges>).
7. <https://youtu.be/BC3grbtsN2g?si=QzIVLWp0R-FyiwNX3&t=787> (zugegriffen: 24. Juli 2024).
8. Diese dienen als menschenlesbare Interpretationshilfe des *badge* und als unaufdringlicher Verweis auf die zugehörige Landing Page. Ein QR Code hat sich als optisch störend und den Charakter des *badge* zu stark verändernd erwiesen.
9. <https://web.archive.org/web/20240724122343/https://dch.phil-fak.uni-koeln.de/rdm-demerit> (archiviert von <https://dch.phil-fak.uni-koeln.de/rdm-demerit>).
10. Die *badges* lösen damit die digitale FDM-Sammelkartenreihe „Daten und Datteln“ ab, die 2023 erfolgreich abgeschlossen wurde. Als Download steht diese weiterhin unter <https://web.archive.org/web/20240724122104/https://dch.phil-fak.uni-koeln.de/daten-und-datteln/sammelkarten> (archiviert von <https://dch.phil-fak.uni-koeln.de/daten-und-datteln/sammelkarten>) zur Verfügung (vgl. Mollenhauer und Rau 2022a; Mollenhauer und Rau 2022b).

Bibliographie

- Croxall, Brian und Quinn Warnick.** 2020. "Failure". In *Digital Pedagogy in the Humanities: Concepts, Models, and Experiments*, hg. von Rebecca Frost Davis, Matthew K. Gold, Katherine D. Harris und Jentery Sayers. <https://digitalpedagogy.hcommons.org/keyword/Failure/> (zugegriffen: 22. Juli 2024).
- Deutsche Forschungsgemeinschaft.** 2022. "Guidelines for Safeguarding Good Research Practice. Code of Conduct". <https://doi.org/10.5281/zenodo.6472827>.
- Dombrowski, Quinn.** 2019. "Towards a Taxonomy of Failure". Zuletzt bearbeitet am 30. Januar 2019. <https://web.archive.org/web/20240722152157/https://quinndombrowski.com/blog/2019/01/30/towards-taxonomy-failure/> (archiviert von <https://quinndombrowski.com/blog/2019/01/30/towards-taxonomy-failure/>).
- Edmondson, Amy C.** 2011. "Strategies for Learning from Failure". In *Harvard Business Review*, April 2011: Reprint R1104B. <https://web.archive.org/web/20240723110516/https://hbr.org/2011/04/strategies-for-learning-from-failure> (archiviert von <https://hbr.org/2011/04/strategies-for-learning-from-failure>).
- Gengnagel, Tessa.** 2022. "Vom Topos des Scheiterns als konstituierender Kraft: Ein Essay über Erkenntnisprozesse in den Digital Humanities". In *Fabrikation von Erkenntnis – Experimente in den Digital Humanities (= Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften / Sonderbände 5)*. https://doi.org/10.17175/sb005_011.

Maxwell, John C. 2000. "Failing Forward. Turning Mistakes into Stepping-Stones for Success". Nashville: Thomas Nelson Publishers.

Mollenhauer, Elisabeth und Felix Rau. 2022a. "FDM-Awareness in Zeiten von Corona – Sammelkarten zum Forschungsdatenmanagement „Daten & Datteln Digital“". In *DHd 2022 Kulturen des digitalen Gedächtnisses. 8. Tagung des Verbands "Digital Humanities im deutschsprachigen Raum" (DHd 2022)*, Potsdam. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6328107>.

Mollenhauer, Elisabeth und Felix Rau. 2022b. "FDM-Awareness in Zeiten von Corona – Sammelkarten zum Forschungsdatenmanagement „Daten & Datteln Digital“". Posterpräsentation auf der *DHd 2022 Kulturen des digitalen Gedächtnisses. 8. Tagung des Verbands "Digital Humanities im deutschsprachigen Raum" (DHd 2022)*, Potsdam. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6322536>.

Seeliger, Frank, Jens Ilg und Oliver Renn. 2024. "Zum Themenschwerpunkt „Fehlerkultur in Bibliotheken“" In *Bibliothek Forschung und Praxis* 48, Nr. 1: 1–8. <https://doi.org/10.1515/bfp-2024-0016> (und die weiteren Beiträge in diesem Band).

Vonhof, Cornelia. 2024. "Fehler, Irrtümer und andere Wortklaubereien – Eine notwendige Auseinandersetzung mit Begrifflichkeiten" In *Bibliothek Forschung und Praxis* 48, Nr. 1: 21–23. <https://doi.org/10.1515/bfp-2023-0061>.

Global, Local und “Under Construction” – Digitale Geisteswissenschaften im deutschsprachigen Raum: Ein Triptychon

Schröter geb. Vater, Christian

christian.vater@adwmainz.de
Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz,
Deutschland
ORCID: 0000-0003-1367-8489

Wuttke, Ulrike

ulrike.wuttke@fh-potsdam.de
Fachhochschule Potsdam, Deutschland
ORCID: 0000-0002-8217-4025

Seltmann, Melanie

melanie.seltmann.1@hu-berlin.de
Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0002-7588-4395

Wachter, Christian

christian.wachter@uni-bielefeld.de
Universität Bielefeld, Deutschland
ORCID: 0000-0003-2937-0868

Nunn, Christopher

christopher.nunn@theologie.uni-heidelberg.de
Universität Heidelberg, Deutschland
ORCID: 0000-0001-7208-8636

Baillet, Anne

anne.baillet@dariah.eu
DARIAH-ERIC
ORCID: 0000-0002-4593-059X

Digitale Methoden sind Teil der Geistes- und Kulturwissenschaften geworden. Welche Auswirkungen auf Curriculargestaltung, Hochschulstruktur oder Zuschnitt von Fachprofessionen dies hat, ist in der Gegenwart allerdings noch nicht absehbar. Denn Digital Humanists arbeiten, obwohl sie einer globalen Gemeinschaft angehören, in nationalen und lokalen Kontexten (Horstmann und Schöch, 2024; Rehbein und Sahle, 2013). Es stellt sich – in einem Fach *under construction* – die ernstzunehmende Frage nach paradigmatischer Einheit oder multidisziplinärer Vielfalt. Sind die *Digital Humanities* das *big tent*, als das sie seit Beginn ihrer Theoriebildung gelten (Gold 2013), oder geht es viel

mehr um eine Vielfalt des Einsatzes digitaler Methoden in den Geistes- und Kulturwissenschaften, um einen Computereinsatz, der historisch bis in die 1940er Jahre zurückreicht, und sich vielleicht als *Leibniz’ Traum* noch viel weiter zurückverfolgen lässt (Krämer 1988, Davies 2004)?

Die geplante Publikation soll einen Beitrag dazu leisten, den aktuellen Stand dieser Entwicklung in seiner Vielschichtigkeit zu sammeln, historische Entwicklungen festzuhalten und – auch in Reaktion auf die große Frage “Quo vadis DH?” des vergangenen Jahres – einzelne Blicke in die Zukunft zu wagen. Ein traditioneller Sammelband kann dabei in einer multimedialen Welt, die global vernetzt und gleichzeitig massiv multilateral ist, dieser Aufgabe nicht mehr vollständig gerecht werden (AG Digitales Publizieren, 2021). Geleitet wird die geplante Publikation insbesondere von der Frage, inwieweit die Praxis der deutschsprachigen DH durch die zeitlichen Kontexte und die strukturellen Rahmenbedingungen, wie sie an verschiedenen Forschungsorten je unterschiedlich vorliegen, verändert wird. Sie bietet daher Raum für eine kritische Betrachtung der hochgradig spezifischen und zeitlich wie örtlich geprägten Vielzahl der technologischen Manipulationen und Eingriffe in die Materialien, mit denen Digital Humanists arbeiten, und der Ausprägungen der Digital Humanities in regional und sprachlich bedingten Kontexten.

Für unser Konzept eines neuen – digitalen und vernetzten – Publikationstyps wurde ein passendes Format gesucht: „klassische“ historiographische oder theoretische Textbeiträge sollten mit auditiven, an Oral History orientierten Formaten und Objektbiographien verbunden werden. Neben Texten sollten Menschen zu Wort kommen und Artefakte “sprechen”, so dass neben die Ausführenden die Werkzeuge und Praktiken, die technischen Voraussetzungen und sozialen Gelingensbedingungen und (manchmal auch verfehlten) Ergebnisse wissenschaftlichen Arbeitens treten können. Als Leitmetapher im Entwurfsprozess bot sich das Bild eines Triptychons an: ein zentral im Fokus der Perspektivlinien eines besonderen Raumes gesetztes Artefakt, dessen Inhalte sich erst zeigen und vollumfänglich zugänglich werden, wenn man es aufklappt und somit öffnet. Doch lassen sich nicht nur Praktiken der Offenlegung restringierter Wissensordnungen in dieser Metapher passend explizieren, sondern auch anthropologische Setzungen festmachen: Der Mensch steht im Mittelpunkt und wird von Texten und Artefakten zu beiden Seiten begleitet; zentral sind lebendige Gespräche mit Personen über ihre Forschung, sowie die Ergebnisse der jeweiligen Anstrengungen. Wissenschaft findet als Herstellungsprozess lokal verortet in einer global vernetzten Welt statt und ist geprägt durch zeitliche Voraussetzungen und Begrenzungen.

Die entstehende Publikation konzentriert sich auf den deutschsprachigen Raum. Auf einen Call for Abstracts im April 2024 wurden Einreichungen in den Feldern BEFORSCHEN („klassische“ Artikel) und ARTEFAKTE (Artefaktbiografien zu Fallbeispielen des Computereinsatzes in den Geisteswissenschaften) eingesammelt, parallel dazu Vorschlägen für die Kategorie IN EIGENEN WORTEN (auditive Formate).

Wichtige Kriterien für die Wahl des Verlags waren sowohl eine Open Access Publikation als auch die Begleitung und nachhaltige technische Unterstützung einer multimodalen und multimedialen Konzeption. Die Wahl fiel auf den nicht kommerziellen Universitätsverlag Melusina Press, “an initiative for hybrid, multimodal diamond open-access publishing at the University of Luxembourg” (Melusina Press, ohne Angabe), der sich schon mit experimentellen Publikationstypen in den Digital Humanities im Rahmen der vDHd2021 in der Form sogenannter *Data Papers* und *Code Experiments* einen Namen gemacht hat (Burghardt et al., 2021f.). Melusina Press bietet nicht nur die Möglichkeit *scholarly led* und ohne *Article Processing Charges* zu publizieren – wichtige Parameter einer zukunftsgerichteten digitalen Publikationskultur in den Digital Humanities – sondern auch datenbasierte Workflows auf der Grundlage von TEI/XML sowie die Möglichkeit einer (*print on demand*) Druckversion. Ein solches Format kombiniert unterschiedliche Aspekte, die für die vielstimmige Darstellung der DH im deutschsprachigen Raum wesentlich sind: diskursive Darlegungen in Artikelform, persönliche Einblicke und den Prozess des “Verfertigen der Gedanken” (Moltmann, 2020) in auditiver Gesprächsform sowie eine Repräsentation von Artefakte auch in Hinblick auf ihre Materialität und die sie betreffenden Praktiken, die eine rein textliche Darstellung herausfordern. All diese Modalitäten sollten zum Ausdruck kommen können, was mit dem Triptychonkonzept eingelöst wird. Der Fokus auf die lokale(n) Geschichte(n) ist gewollt, erhofft wird, dass sie in Spannung zum globalen Kontext erzählt werden – ob globale Zusammenhänge sichtbar oder lokale Eigenheiten betont werden, ist Teil des Erkenntnisinteresses. Andere Vorhaben zu Entwicklungen zum Beispiel in vornehmlich oral geprägten (Fach-)Kulturen wären ein fruchtbares Komplement zu diesem Band.

Die Beobachtungen und Ziele des Bandes sollen auf der DHd 2025 in die Fachdiskussion eingebracht werden, um zu einem vertieften Austausch beizutragen, der in die weitere Gestaltung von Vorwort Finalisierung einfließen kann. Die Veröffentlichung des fertigen Bandes ist zur DHd 2026 geplant.

Bibliographie

AG Digitales Publizieren. 2021. *Digitales Publizieren in den Geisteswissenschaften: Begriffe, Standards, Empfehlungen*. DOI: 10.17175/wp_2021_001_v2 .

Burghardt, Manuel, Lisa Dieckmann, Timo Steyer, Peer Trilcke, Niels-Oliver Walkowski, Joëlle Weis und Ulrike Wuttke. 2021f. *Fabrikation von Erkenntnis. Experimente in den Digital Humanities*. Gemeinschaftspublikation der Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften und Melusina Press. DOI: <https://doi.org/10.17175/sb005> .

Davis, Martin. 2001. *The Universal Computer. The Road from Leibniz to Turing*. New York: W.W. Norton & Company.

Gold, Matthew K. 2013. *Debates in the Digital Humanities*. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

Horstmann, Jan und Christof Schöch. 2024. „DH-Professuren im deutschsprachigen Raum visualisiert.“ *DHd-Blog*. <https://dhd-blog.org/?p=21260> .

Krämer, Sybille. 1988. *Symbolische Maschinen. Die Idee der Formalisierung in geschichtlichem Abriss*. Darmstadt: Akademie Verlag.

Melusina Press. Ohne Angabe. Verlagswebseite. <https://www.melusinapress.lu/> (zugegriffen: 24. Juli 2024).

Moltmann, Rebecca. 2020. “Vom ‘Verfertigen der Gedanken’. Das Potential von Podcasts für die geisteswissenschaftliche Wissenschaftskommunikation” In *kommunikation@gesellschaft*, 21(2). DOI: <https://doi.org/10.15460/kommges>.

Rehbein, Malte und Patrick Sahle. 2013. „Digital Humanities lehren und lernen: Modelle, Strategien, Erwartungen.“ In *Evolution der Informationsinfrastruktur: Kooperation zwischen Bibliothek und Wissenschaft*, hg. von Heike Neuroth, Norbert Lossau, und Andrea Rapp, 209–228. Glückstadt: Hülsbusch. <https://doi.org/10.3249/webdoc-39006> (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Interview Chronology Analysis (ICA): Verläufe von (lebensgeschichtlichen) Interviews visuell analysieren

Möbus, Dennis

dennis.moebus@fernuni-hagen.de
FernUniversität in Hagen, Deutschland
ORCID: 0009-0008-9064-7460

In der deutschen Oral History hat sich das lebensgeschichtliche Interview als Standardverfahren durchgesetzt. Das von Fritz Schütze (1983) entwickelte und von Lutz Niethammer (1985) in die Geschichtswissenschaft eingeführte Interviewformat kommt seit den 1980er Jahren in Deutschland zum Einsatz und zeichnet sich insbesondere durch seine offene erste Interviewphase aus, in der die Interviewten animiert werden, ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Das Poster stellt mit der *Interview Chronology Analysis* (ICA) ein Tool vor, das Verläufe ebensolcher Interviews visuell darstellt. Zugrunde liegt diesem ein im Rahmen von *Oral-History.Digital* (OH.D) entwickeltes Topic Modell. Inhalte und Themenwechsel können durch die Visualisierung im Interviewverlauf lokalisiert und zusätzlich mit Sprechanteilen von Interviewer:innen und Interviewten korreliert werden. Damit können einerseits Textpassagen und Suchtreffer – wie im Online-Portal OH.D – in den Gesamtzusammenhang eines Interviews eingeordnet werden. Andererseits stellt die ICA einen neuen Ansatz dar, Erzählstrukturen zu analysieren. So können etwa Interviewpraxen wissenschaftstheoretisch und -historisch systematisch erforscht werden (der Prototyp ist noch in Entwicklung: https://github.com/moebusd/interview_chronology_analysis).

Zur Methodengeschichte des lebensgeschichtlichen Interviews

Fritz Schütze entwickelte ab den späten 70er Jahren die Methode des biographisch-narrativen Interviews, etwa zeitgleich kam Lutz Niethammer in den USA in Berührung mit der Oral History und konzipierte eine eigene Variante der Interviewführung, für die er auch auf Schützes Vorarbeiten aufbaute. Der idealtypische Ablauf eines lebensgeschichtlichen Interviews sieht drei Phasen vor:

1. Eine offene Phase, in der die Interviewten durch eine Erzählaufforderung ermuntert werden, ihre Lebensge-

schichte völlig frei zu erzählen. Dabei soll die interviewende Person möglichst nicht intervenieren und allenfalls zum Weitererzählen ermutigen.

2. In einer zweiten Interviewphase folgen direkte Nachfragen zur Stegreiferzählung, um offene Fragen zu klären oder angedeutete Aspekte der Erzählung zu vertiefen.
3. In einer dritten Interviewphase geht es um konkrete Forschungsfragen.

Verfügen die Interviewtranskripte über Timecodes und Sprecherkürzel, kann die Einhaltung dieser Prinzipien und die Dynamik zwischen Interviewenden und Interviewten mit digitalen Mitteln gut visuell dargestellt und analysiert werden. Sollen Inhalte in die Analyse einbezogen werden, ist eine Erschließung mit Schlagworten, Kapiteln oder Zwischenüberschriften notwendig. Diese kann manuell oder mit der entsprechenden Expertise auch halb- oder vollautomatisch erfolgen – etwa, wie im Forschungsprojekt OH.D, mit Topic Modeling. Ein weiterer Vorteil einer solchen Erschließung ist die Möglichkeit, über die Analyse aller Ebenen – Zeit, Sprechendenrolle, Inhalt – auch erzähltheoretische Untersuchungen durchzuführen. Insbesondere die Chronologie einer Erzählung ist immer wieder als bedeutendes Merkmal von verschiedenen Disziplinen untersucht worden (Schütze, 1981; Rosenthal, 1995; Alheit, 2007; Martinez/Scheffel, 2019).

Oral History digital

Durch die Arbeit an der Plattform *OHD* (*OHD*, <https://www.oral-history.digital>) liegen hunderte digitaler Interviewtranskripte vor, von denen ein Großteil akkurat mit Timecodes und Sprecherwechseln ausgezeichnet ist. Die Berechnung der prozentualen Sprechanteile erfolgt auf Grundlage der Segmentierung der Transkripte für die Sprecherwechsel. Für jedes Segment wird ebenfalls die Sprechfrequenz berechnet. Aus dieser Korrelation lässt sich die Dynamik des Gesprächs erfassen: in welchen Passagen wird hektisch gesprochen, in welchen zurückhaltend? Wie beeinflussen Sprecherwechsel die Sprechfrequenz? Darüber hinaus repräsentiert die Verlaufsmatrix auch die chronologische Verteilung von Themen über einen Interviewverlauf.

Abb. 1 Aktueller Prototyp der Interview Chronology Analysis und Grundlage für das Poster. Auf der X-Achse ist der Interviewverlauf in Minuten abgebildet, auf der Y-Achse die Topics, die über einem Schwellenwert liegen (dieser kann angepasst werden). Insgesamt hat das Modell 100 Topics, aus Darstellungsgründen ist nur jede zweite Zeile beschriftet, beim Hovern wird Topic, Gewicht und Zeit für jedes Feld angezeigt – hier das über die ersten zweieinhalb Stunden dominante Topic zum Bergbau. In der untersten Zeile wird die Sprechdynamik angezeigt (Wörter/Sekunde), die darüberliegenden Zeilen (in diesem Fall vier) stellen die Anteile der Sprecher:innen dar (in Prozent). Für alle Werte gilt: je dunkler desto höher.

Die Themen wurden mit Hilfe von Topic-Modeling aus dem OHD-Korpus errechnet, von einer Gruppe Oral Historians interpretiert, gelabelt und geclustert (Bayerschmidt/Möbus, im Erscheinen; Franken/Möbus 2024; Hodel et al., 2022;). Das Topic Model wurde mit einem LDA-Modell in MALLET berechnet, allerdings mit Hilfe eines aus Gensim entnommenen Wrappers für die Programmiersprache Python. In einer aufwändigen Evaluationsroutine, die quantitative (Coherence-Scores) und qualitative Methoden (Scalable Readings von Topic-Listen und damit verknüpften Interviewpassagen) kombinierte, konnte für das zu diesem Zweck zusammengestellte OHD-Korpus (knapp 1.000 repräsentative Interviewtranskripte aus über 20 Forschungsprojekten) eine Anzahl von 100 Topics als optimal bestimmt werden. Das finale Labeln der Topiclisten durch eine Gruppe erfahrener Oral Historians zur besseren Darstellung im Online-Archiv war gleichzeitig die finale Qualitätssicherung.

Topic	Time Range
1. Studium, Arbeit/Bergbau, Lebenslauf	Band 1 – 0:00:21
2. Arbeit/Bergbau, Industrie und Wirtschaft, Finanzen	Band 1 – 0:03:46
3. Arbeit/Bergbau, Interessenverbände und Gremien, Industrie und Wirtschaft	Band 1 – 0:07:29
4. NS/Organisationen, Interessenverbände und Gremien, Arbeit/Bergbau	Band 1 – 0:12:17
5. Arbeit (auch: Einstellung zu A.), Arbeit/Bergbau	Band 1 – 0:16:42
6. Arbeit/Bergbau, Industrie und Wirtschaft, Reflexion	Band 1 – 0:19:51
7. Arbeit/Bergbau, Industrie und Wirtschaft, Länder und Nationen	Band 1 – 0:25:10
8. Mobilität und Fahrzeuge, Stahlindustrie/Ruhrgebiet, Versorgung	Band 1 – 0:27:51

Abb. 2 Zum Vergleich mit der ICA: Ein automatisch erstelltes Inhaltsverzeichnis auf dem Portal Oral-History.digital, hier im Archiv „Deutsches Gedächtnis“ online. Es handelt sich um das gleiche Interview wie in Abb. 1.

Hintergrund des Trainings eines Topic Modells war die Anforderung im Rahmen von OHD, automatisiert Schlagwörter für ein Suchregister und Zwischenüberschriften für die Interviewtranskripte erstellen zu können. Die Visualisierung von Interviewverläufen begegnet darüber hinaus dem Problem, dass User:innen in Online-Archiven über Volltextsuchen häufig zielgenaue Interviewausschnitte geliefert bekommen und der so wichtige Gesamtzusammenhang des Interviews aus dem Blick gerät (Leh, 2021). Die ICA kann auf einen Blick Kontextualisierung anbieten und darüber hinaus narrative Zusammenhänge aufzeigen, die bei isolierten Einzeltreffern nicht berücksichtigt werden (vgl. Abb. 1). Die X-Achse der Verlaufsmatrix bildet den zeitlichen Verlauf des Interviews in Minuten, die Y-Achse die Topics ab. Eine Stärke des Topic-Modeling ist, dass auch thematische Überlagerungen gezeigt werden können, da der gewählte Algorithmus (LDA) die Gewichtung sämtlicher Topics über jede Interviewpassage ausgibt. Die Kombination von Themenkorrelationen und Gesprächsdynamiken ermöglichen einen direkten Einblick in mögliche Zusammenhänge zwischen Gesprächsführung und Themenwechseln.

Einblicke

Neben der Orientierungshilfe kann die ICA auch als tiefgehendes Analysetool genutzt werden. Ein wissenschaftsgeschichtlich begründetes Erkenntnisinteresse wäre etwa, ob die Interviewstruktur dem Idealtypus des drei-Phasen-Interviews folgt. Dabei lohnt sowohl ein vertikaler Blick auf unterschiedliche Interviewer:innen innerhalb eines Forschungsprojekts als auch ein horizontaler Blick auf mögliche Veränderungen in der Interviewführung über die letzten vier Jahrzehnte. Bereits der vertikale Blick in das Pionierprojekt der deutschen Oral History – Lebensgeschichte und Sozialkultur im Ruhrgebiet (LUSIR) (Niethammer, 1983) – zeigt deutliche Unterschiede zwischen den Interviewenden auf. Das Spektrum reicht von Interviews, in denen mustergültig drei Phasen zu erkennen sind: äußerste Zurückhaltung der Interviewer:innen und viele Themenwechsel in der ersten Phase (Stegreiferzählung), ein etwas höherer Sprechanteil der Interviewer:innen bei bleibenden Themenwechseln in der zweiten Phase (Nachfragen) und ein gleichbleibender Sprechanteil der Interviewer:innen in der dritten Phase bei deutlicher thematischer Fokussierung (Forschungsfokus). Andere Interviewer:innen führen kurze Interviews, die deutlich dialogischer ausfallen und von Anfang an thematisch fokussiert sind. Zwischen diesen Extremen gibt es viele interessante Verlaufsstrukturen zu entdecken, deren Analyse einen wichtigen Beitrag zur Methodologie und Historiographie der Oral History und angrenzender qualitativ forschender Disziplinen darstellt.

Bibliographie

Alheit, Peter. 2007. Geschichten und Strukturen. Methodologische Überlegungen zur Narrativität. In: Zeitschrift für qualitative Forschung 8 (2007) 1, S. 75-96.

Bayerschmidt, Philipp, Dennis Möbus. Im Erscheinen. Quantität und Qualität. Inhaltverzeichnisse für Korpora lebensgeschichtlicher Interviews computergestützt erstellen. In: BIOS - Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen.

Franken, Lina, Dennis Möbus (2024). Mensch und Maschine als Team. Exploratives Topic Modeling und manuelle Annotation in der qualitativen Sozialforschung. In: Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften 9.

Hodel, Tobias, Dennis Möbus, Ina Serif. 2022. Von Inferenzen und Differenzen. Ein Vergleich von Topic-Modeling-Engines auf Grundlage historischer Korpora. In: Selin Gerlek, Sarah Kissler, Thorben Mämecke, Dennis Möbus (Hg.). Von Menschen und Maschinen: Mensch-Maschine-Interaktionen in digitalen Kulturen. Hagen. 185–209.

Leh, Almut. 2021. Digitale Zeitzeugenschaft – Wenn Algorithmen das digitale Gedächtnis übernehmen Erfahrungen mit künstlicher Intelligenz im Archiv „Deutsches Gedächtnis“. In: Archivpflege in Westfalen-Lippe 95, 7, S. 7-12.

Lehmann, Albrecht. 1983. Erzählstruktur und Lebenslauf. Autobiographische Untersuchungen. Frankfurt am Main/New York.

Martínez, Matías, Michael Scheffel. 2019. Einführung in die Erzähltheorie. München.

Niethammer, Lutz (Hg.). 1983. „Die Jahre weiß man nicht, wo man die heute hinsetzen soll.“ Faschismuserfahrungen im Ruhrgebiet, Lebensgeschichte und Sozialkultur im Ruhrgebiet 1930–1960, Band 1. Berlin und Bonn.

Niethammer, Lutz. 1985. Fragen – Antworten – Fragen. Methodische Erfahrungen und Erwägungen zur Oral History. In: Lutz Niethammer, Alexander von Plato (Hg.). „Wir kriegen jetzt andere Zeiten.“ Auf der Suche nach der Erfahrung des Volkes in nachfaschistischen Ländern, Lebensgeschichte und Sozialkultur im Ruhrgebiet 1930–1960, Band 3. 392–445, Berlin und Bonn.

Rosenthal, Gabriele. 1995. Erlebte und erzählte Lebensgeschichte. Gestalt und Struktur biographischer Selbstbeschreibungen. Frankfurt am Main/New York.

Schütze, Fritz. 1981. Prozeßstrukturen des Lebensablaufs. In: Matthes, Joachim, Arno Pfeifenberger, Manfred Stosberg (Hg.): Biographie in handlungswissenschaftlicher Perspektive. Nürnberg, S. 67-156.

Schütze, Fritz. 1983. Biographieforschung und narratives Interview. In: Neue Praxis 3. 283–294.

JobAds: From Digitized Newspapers to Economic Analysis

Venglarova, Klara

klara.venglarova@uni-graz.at
Universität Graz, Österreich
ORCID: 0009-0007-6441-7795

Adam, Raven

raven.adam@uni-graz.at
Universität Graz, Österreich
ORCID: 0000-0001-7841-2601

Mölzer, Wiltrud

wiltrud.moelzer@uni-graz.at
Universität Graz, Österreich
ORCID: 0009-0002-9517-4531

Balasubramanian, Saranya

saranya.balasubramanian@uni-graz.at
Universität Graz, Österreich

Füllsack, Manfred

manfred.fuellsack@uni-graz.at
Universität Graz, Österreich
ORCID: 0000-0002-7772-4061

Kleinert, Jörn

joern.kleinert@uni-graz.at
Universität Graz, Österreich
ORCID: 0000-0002-1167-9245

Vogeler, Georg

georg.vogeler@uni-graz.at
Universität Graz, Österreich
ORCID: 0000-0002-1726-1712

The JobAds Project (FWF P35783) explores the development of the Austrian labor market between 1850-1950 through extracting and analysing job advertisements from digitized newspapers from this period. Our research consists of two phases: first, converting data into machine-readable text, and second, extracting job advertisements and analyzing them. With the first phase nearing completion, we are now entering into the second phase.

Several past or present projects, such as *NewsEye* (Doucet et al. 2020), *Impresso* (Ehrmann et al. 2020) or *Historical Ink* (Manrique-Gomez et al. 2024), focus on digitized newspapers, aiming to create large collections or develop tools

for automated processing. However, challenges in layout analysis and optical character recognition (OCR) for historical newspapers still remain far from being perfectly resolved (Torget 2023; Wevers 2023). This also proved to be a significant constraint in our efforts of extracting job advertisements.

Our process began with selecting images containing job advertisements from the ANNO corpus (Österreichische Nationalbibliothek 2021). These images were segmented and converted into machine-readable text, which was refined using a post-correction model. Each step required applying or fine-tuning existing models and evaluating their performance for our data and use-case.

Initially, we manually reviewed sampled issues from 29 newspaper titles across the defined time-span to identify pages containing job advertisements. Observing patterns in the appearance of job-ad sections, we selected pages from the entire corpus based on these patterns, aiming for a high recall. Later, we fine-tuned a visual transformers-based model (Lewis et al. 2006), according to which about 34% of the pre-selected pages contained job advertisements, resulting in about 1,36 million pages relevant to our research.

Layout analysis proved to be a critical step, as job-ads pages often have irregular layouts due to space-saving practices, decorative frames, or rotated content. Therefore, segmentation algorithms tended to separate headings from ad text, or to merge multiple ads. To quantify this problem, we manually annotated almost 15,000 job advertisements across all our newspapers and years. This ground-truth dataset was published in the CHR2024 conference paper (Venglarova, Adam, Mölzer, et al. 2024).

To evaluate segmentation, we developed a methodology that examines text presence in non-intersecting areas of predicted regions and their ground truth, rather than focusing solely on their intersection. Using the model described in (Venglarova, Adam, Balasubramanian, et al. 2024), we compared segmentation results from the Eynollah model (Rezanezhad et al. 2023), the default ANNO corpus segments (Österreichische Nationalbibliothek 2021), and Tesseract (Smith 2009). The comparison was based on a random sample of 250 manually annotated segments. The Eynollah model achieved the highest accuracy (Tab. 1) and we adopt this model for further work. However, the solutions for layout analysis tailored for historical newspapers are quickly evolving at the time of writing this article, and we expect even better results in the near future (Sun et al. 2024; Girdhar, Coustaty, and Doucet 2023).

Table 1: Comparison of segmentation models' performance. Tested on a sample of 250 manually annotated segments.

Segments from	Accuracy
ANNO Corpus	45.312%
Eynollah	72.074%
Tesseract	20.518%

Next, we converted segmented images into machine-readable text using OCR with the *frak2021* model (Mannheim University Library 2021) and applied post-correction

using a `hmy5`-preliminary model fine-tuned on the ID-CAR2019-POCR dataset for OCR correction (Rigaud et al. 2019). To evaluate the quality of the OCRred text and the OCR correction output, we created a gold standard dataset by manually correcting the text in the ads, using the Transkribus platform (Kahle et al. 2017). This provides us with insights into common error patterns in the OCR stage, such as confusing letters *n* and *u* or *f* and *l*, which helped us improve the quality of the text in the post-correction stage.

In the analytical phase, our first task was to extract job titles from the advertisements. We compared four methods: a dictionary-based approach, linguistic structure analysis using parts-of-speech and dependency parsing, and machine-learning (ML) approaches, namely named entity recognition (NER) (Fig. 1) and text generation. Achieving similarly high accuracies with both ML approaches (Venglarova, Adam, and Vogeler 2024), this step enables us to observe changing trends of advertising certain jobs by relative frequencies.

```
doc = nlp_ner("Fesche solide Kassierkellnerin und tüchtige Köchin \
finden sofort Stellung. Stadtparkrestaurant, Saaz.")

displacy.render(doc, style='ent', jupyter=True)
```

Fesche solide Kassierkellnerin position und tüchtige Köchin position
finden sofort Stellung. Stadtparkrestaurant, Saaz.

Fig. 1: Extracting position names with the NER approach.

Next steps in our research include the following:

1. Complete the gold standard and evaluate the OCR across years and publications.
2. Explore effects of erroneous segmentation and options for its improvement.
3. Compare post-correction techniques, such as dictionary-based, rule-based, and BERT-based methods.
4. Train a model to classify text segments as job-ad or non-job-ad regions.
5. Extract and analyze requirements related to different positions and their evolution over time.
6. Apply BERT topic modeling to gain insights into main topics across the corpus.
7. Explore the role of abbreviations and their effects on NLP tasks.

These steps will allow us to compare changing trends in the labor market over time, focusing on job requirements and qualifications, regional and temporal differences, and gender inequalities. Alongside performing and evaluating these technical steps, we are gathering information about the historical and economic context of job advertisements in newspapers. Matches between vacancies and job seekers were realized through several channels (Wadauer, Buchner, and Mejstrik 2012), with only about 30% arranged through newspaper advertisements (Mölzer and Kleinert 2024). While newspapers dominated for white-collar job searches (Faust 1986), blue-collar workers were underre-

presented in this channel. Thus, our findings will reflect only a subset of the labor market. Other factors such as the role of private agencies, the political orientation of newspapers, their geographical reach, temporal coverage, social focus, and intended readers remain important topics for further investigation.

Bibliographie

- Doucet, Antoine, Martin Gasteiner, Mark Granroth-Wilding, Max Kaiser, Minna Kaukonen, Roger Labahn, Jean-Philippe Moreux, et al.** 2020. 'NewsEye: A Digital Investigator for Historical Newspapers'. In . Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO). <https://doi.org/10.5281/zenodo.3895269>.
- Ehrmann, Maud, Matteo Romanello, Simon Clematide, Phillip Benjamin Ströbel, and Raphaël Barman.** 2020. 'Language Resources for Historical Newspapers: The Impresso Collection'. In *Proceedings of the 12th Language Resources and Evaluation Conference*, 958–68. European Language Resources Association (ELRA). <https://doi.org/10.5167/uzh-191270>.
- Faust, Anselm.** 1986. 'Arbeitsmarktpolitik Im Deutschen Kaiserreich: Arbeitsvermittlung, Arbeitsbeschaffung Und Arbeitslosenunterstützung 1890-1918'. (*No Title*).
- Girdhar, Nancy, Mickaël Coustaty, and Antoine Doucet.** 2023. 'STRAS: A Semantic Textual-Cues Leveraged Rule-Based Approach for Article Separation in Historical Newspapers'. In *Leveraging Generative Intelligence in Digital Libraries: Towards Human-Machine Collaboration*, edited by Dion H. Goh, Shu-Jiun Chen, and Suppawong Tuarob, 89–105. Singapore: Springer Nature Singapore.
- Kahle, P., S. Colluto, G. Hackl, and G. Mühlberger.** 2017. 'Transkribus - A Service Platform for Transcription, Recognition and Retrieval of Historical Documents'. In *2017 14th IAPR International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR)*, 04:19–24. <https://doi.org/10.1109/ICDAR.2017.307>.
- Lewis, David D., Gady Agam, Shlomo Engelson Argamon, Ophir Frieder, David A. Grossman, and Jefferson Heard.** 2006. 'Building a Test Collection for Complex Document Information Processing'. *Proceedings of the 29th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*.
- Mannheim University Library.** 2021. 'Frak2021'. https://ub-backup.bib.uni-mannheim.de/~stweil/tesstrain/frak2021/tessdata_best/frak2021-0.905.traineddata.
- Manrique-Gomez, Laura, Tony Montes, Arturo Rodriguez Herrera, and Ruben Manrique.** 2024. 'Historical Ink: 19th Century Latin American Spanish Newspaper Corpus with LLM OCR Correction'. In *Proceedings of the 4th International Conference on Natural Language Processing for Digital Humanities*, edited by Mika Hämmäläinen, Emily Öhman, So Miyagawa, Khalid Alnajjar, and Yuri Bizzone, 132–39. Miami,

USA: Association for Computational Linguistics. <https://aclanthology.org/2024.nlp4dh-1.13>.

Mölzer, Wiltrud, and Jörn Kleinert. 2024. ‘Emergence of the Austrian Labor Market’. https://static.uni-graz.at/fileadmin/_files/_project_sites/_historical-job-ads/_Emergence_Austrian_labor_market.pdf.

Österreichische Nationalbibliothek. 2021. ‘ANNO Historische Zeitungen Und Zeitschriften’. 2021. <https://anno.onb.ac.at/>.

Rezanezhad, Vahid, Konstantin Baierer, Mike Gerber, Kai Labusch, and Clemens Neudecker. 2023. ‘Document Layout Analysis with Deep Learning and Heuristics’. In *Proceedings of the 7th International Workshop on Historical Document Imaging and Processing HIP 2023, San José, US, August 25-26, 2023, ACM*. <https://doi.org/10.1145/3604951.3605513>.

Rigaud, Christophe, Antoine Doucet, Mickael Coustaty, and Jean-Philippe Moreux. 2019. ‘ICDAR 2019 Competition on Post-OCR Text Correction’. In *Proceedings of the 15th International Conference on Document Analysis and Recognition (2019)*.

Smith, Ray. 2009. ‘Hybrid Page Layout Analysis via Tab-Stop Detection’. In *ICDAR '09: Proceedings of the 2009 10th International Conference on Document Analysis and Recognition*, 241–45. Washington, DC, USA: IEEE Computer Society. <http://dx.doi.org/10.1109/ICDAR.2009.257>.

Sun, Wenjun, Hanh Thi Hong Tran, Carlos-Emiliano González-Gallardo, Mickaël Coustaty, and Antoine Doucet. 2024. ‘LIAS: Layout Information-Based Article Separation in Historical Newspapers’. In *The 28th International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries*, 15177:256–72. Lecture Notes in Computer Science. LJUBLJANA, Slovenia: Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-72437-4_15.

Torget, Andrew. 2023. ‘Mapping Texts: Examining the Effects of OCR Noise on Historical Newspaper Collections’. In *Digitised Newspapers – A New Eldorado for Historians?*, edited by Estelle Bunout, Maud Ehrmann, and Frédéric Clavert, 47–66. <https://doi.org/10.1515/9783110729214-003>.

Venglarova, Klara, Raven Adam, Saranya Balasubramanian, and Georg Vogeler. 2024. ‘Quantifying Page Segmentation Quality in Historical Job Advertisements Retrieval’. <https://inria.hal.science/hal-04560463>.

Venglarova, Klara, Raven Adam, Wiltrud Mölzer, Saranya Balasubramanian, Jörn Kleinert, Manfred Füllsack, and Georg Vogeler. 2024. ‘Who Advertises in Newspapers? Data Criticism in Mining Historical Job Ads’. In *Proceedings of the Computational Humanities Research Conference 2024*, 788–801. Aarhus, Denmark: CEUR-WS. ceur-ws.org/Vol-3834/.

Venglarova, Klara, Raven Adam, and Georg Vogeler. 2024. ‘Extracting Position Titles from Unstructured Historical Job Advertisements’. In *Proceedings of the 4th*

International Conference on Natural Language Processing for Digital Humanities, edited by Mika Hämmäläinen, Emily Öhman, So Miyagawa, Khalid Alnajjar, and Yuri Bizzoni, 75–84. Miami, USA: Association for Computational Linguistics. <https://aclanthology.org/2024.nlp4dh-1.8>.

Wadauer, Sigrid, Thomas Buchner, and Alexander Mejsirik. 2012. ‘The Making of Public Labour Intermediation: Job Search, Job Placement, and the State in Europe, 1880–1940’. *International Review of Social History* 57 (S20): 161–89. <https://doi.org/10.1017/S002085901200048X>.

Wevers, Melvin. 2023. ‘Mining Historical Advertisements in Digitised Newspapers’. In *Digitised Newspapers – A New Eldorado for Historians?*, edited by Estelle Bunout, Maud Ehrmann, and Frédéric Clavert, 227–52. <https://doi.org/10.1515/9783110729214-011>.

Kleine Formate, große Chancen: Pragmatische Fördermodelle als Katalysator für die DH in NFDI4Memory und HERMES

Buyken, Constanze

Buyken@ieg-mainz.de
Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG),
Deutschland
ORCID: 0000-0001-8826-952X

Garzón Rodríguez, Judit

jgarzonr@uni-mainz.de
Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG),
Deutschland
ORCID: 0009-0008-5102-4420

Cremer, Fabian

mail@fabiancremer.de
Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG),
Deutschland
ORCID: 0000-0001-8251-9727

Bedingungen und Herausforderungen

Der doppelte Anspruch an die Digital Humanities sowohl Innovation als auch Legitimation zu erreichen erzeugt im Wissenschaftssystem ein Spannungsverhältnis. Einerseits sollen neue Publikations- und Kommunikationsformate entwickelt werden, andererseits erfordern Anerkennung und Besetzungsverfahren in den Fächern das Bedienen etablierter Formate. *Openness*, die Offenheit von Daten, Ressourcen und Ergebnissen, bilden eine der Grundlagen der DH (Borgman 2009) – doch Open Science, FAIR Data und Transferaktivitäten erfordern Ressourcen und Arbeitseinsatz, die oft ohne Wert für die individuellen akademischen Karrierewege bleiben. Im Rahmen traditioneller Fördermechanismen, das zeigen auch die Fälle der hier vorgestellten Angebote, werden diese Aktivitäten nur in Ausnahmefällen umgesetzt. Zwar bieten große Verbundprojekte und DH-spezifische Förderlinien oft zusätzliche Ressourcen, aber diese reichen nicht in die Breite der Geisteswissenschaften (und der zukünftigen DH). Selbst wenn es Förderinstitutionen, Antragstellenden und Gutachtenden ge-

lingt, Ressourcen zu ermöglichen, fehlt es jenseits von einigen engagierten Einrichtungen an flächendeckenden Unterstützungsangeboten.

Lücken und Ideen

Um dieser Herausforderung zu begegnen und die konkrete Umsetzung von *Openness* zu ermöglichen, werden in größeren drittmittelgeförderten Infrastrukturverbänden Fördermechanismen mit „kleinen Fördersummen“ jenseits der klassischen Akteure und Formate erprobt und begleitet. Anhand der *4Memory FAIR-Data-Fellowships* und des *HERMES-Forschungsstudienprogramms* stellt dieser Beitrag die zugrundeliegenden Konzepte und Bedingungen der Förderung dar, präsentiert die realisierten Ergebnisse der Projekte und diskutiert Erkenntnisse sowie potentielle Auswirkungen auf die Förderstrategie einer Forschungseinrichtung.¹ Kleine Förderungen in den DH wie „Small Grants“ und „Seed Funding“ zielen vor allem auf Initiierungsphasen, Vernetzungsformen und Kapazitätsaufbau (Rosenblum und Dwyer 2016). Dabei werden vor allem innerinstitutionelle Förderflüsse etabliert. Die hier vorgestellten Formate zielen indes nach außen in die Community und setzen auf das andere Ende des Forschungszyklus: den Abschluss und die Aufbereitung von Erkenntnissen als offene Ressourcen. Im Vordergrund stehen dabei die Überwindung struktureller Barrieren, etwa bei der Datenpublikation (Kaden 2018) und die Schaffung von Anreizen für Vorhaben, die systemisch wenig Beachtung finden. Die Förderung von Veröffentlichungen am Projektende soll die „Startup-Logik“ mancher Förderformate in den DH (Roh 2019) um einen erfüllbaren Nachhaltigkeitsanspruch ergänzen.

Konzepte und Prozesse

Die öffentlich ausgeschriebenen *FAIR-Data-Fellowships* bieten gezielte Unterstützung für die Publikation und Nachnutzung von Forschungsdaten, die in abgeschlossenen oder vor dem Abschluss stehenden Projekten (Verbundprojekte, Qualifikationsarbeiten) entstanden sind, deren Veröffentlichung nicht eingeplant wurde. Die Fellows arbeiten im Rahmen eines einmonatigen, mit 1.500 € geförderten Stipendiums selbstständig und remote an ihren Datensets. Sie werden dabei von Expert:innen im Forschungsdatenmanagement der durchführenden Institutionen begleitet und beraten.² Mit einer Bandbreite von Projekten zu Virtual-Reality-Apps im Gedenkstättenkontext hin zu Daten über nicht-europäische Menschen in Hamburg im 18./19. Jahrhundert wurden 2024 elf Vorhaben gefördert.³

Das *HERMES-Forschungsstudienprogramm* am Leibniz-Institut für Europäische Geschichte zielt darauf ab, Forschende in verschiedenen Karrierestufen zu fördern, die mit eigenen Datensätzen innovative Ansätze zur Datenanalyse und -vermittlung anwenden wollen (Garzón Rodríguez 2024). In der ersten Runde des Programms wurden vier Projekte zu transatlantischen Reiseberichten, Mehr-

sprachigkeit in der Literaturgeschichte, filmischen Sammlungen und städtische Geschichte und Erinnerungskultur gefördert. Die Bereitstellung finanzieller Unterstützung in Form von Forschungsverträgen in Höhe von bis zu 3.500€ ermöglicht den Forschenden eine neue Datenkultur umzusetzen und mitzugestalten.⁴

Erkenntnisse und Gewinne

Nach den ersten Erfahrungen in der Annahme und Umsetzung der Formate zeigt sich, dass kleine, gezielte Förderungen für spezifische Aufgaben äußerst effektiv sein können und als Chance von der Community wahrgenommen werden. Im Rahmen der FAIR Data Fellowships konnten eine Reihe von Datensätzen aus Dissertations- und Drittmittelprojekten veröffentlicht werden, die sonst nicht als aufbereitete eigenständige Daten veröffentlicht worden wären. Die HERMES-Forschungsstudien ermöglichten die Umsetzung von innovativen Projektideen, die sonst kein Förderformat gefunden hätten. Die Ausschreibung der Studien ohne Hürden wie Affiliationen zu Forschungseinrichtungen und Empfehlungsschreiben spricht zudem die ganze Breite der Open-Science-Community an und geht damit über klassische Forschungsförderung hinaus.

Es deutet sich hier das Potential an, Lücken in der bestehenden Förderungslandschaft zu schließen und die Entwicklung zu einer offenen, flexiblen und nachhaltigen digitalen Geisteswissenschaft zu unterstützen. Da die Förderungen nicht allein auf das Endergebnis von Forschung fokussiert sind, treten der Forschungsprozess und dessen Dokumentation stärker in den Mittelpunkt. Dies ist für die Umsetzung von Open Science Ansätzen besonders förderlich. Gleichzeitig offenbaren sich entscheidende Erfolgsfaktoren, etwa die redaktionelle Unterstützung im Prozess der Datenpublikation (Cremer et al. 2019). Damit wird deutlich, dass neben der finanziellen Förderung vor allem die Bereitstellung organisatorischer Rahmenbedingungen und die Einbindung in Community-Netzwerke zur Aufgabe der Förderorganisation werden (vgl. Kahn et al. 2021).

Ein wesentliches Element der beiden Förderformate ist es, eine Plattform für die Reflexion und Dokumentation neuer Praktiken zu bieten. Damit geben die Förderformate nicht nur Forschenden, sondern auch Institutionen die Möglichkeit, experimentelle Ansätze zu realisieren und Erfahrungen für die eigene Förderstrategie zu gewinnen. Die Rückkopplung in der Zusammenarbeit zwischen Institutionen und Forschenden trägt dabei sowohl zum Wissensaustausch als auch zum Außenbild der Einrichtungen bei. Mit diesen Formaten eröffnet sich darüber hinaus eine Skalierungsmöglichkeit für lokale FDM-Stellen, die eigenen Serviceangebote in kalkulierbarem Rahmen zu öffnen und damit auch eine Vorbildfunktion einzunehmen.

Rückblicke und Ausblicke

Kleine Förderformate sind im geisteswissenschaftlichen Kontext bislang noch wenig etabliert. Die Resonanz auf die ersten Ausschreibungen der FAIR-Data-Fellowships und der Forschungsstudien verdeutlicht jedoch, dass diese Konzepte einen Nerv in den Communities treffen. Das Poster bietet die Möglichkeit, konkret und beispielhaft bereits erfolgreich abgeschlossene Projekte zu präsentieren und so das zugrundeliegende Konzept zu veranschaulichen. Damit soll die Diskussion über die Weiterentwicklung und Adaption dieser Förderformate angeregt werden, die zur Verbesserung und weiteren Verbreitung dieser Ansätze beitragen können. Gleichzeitig sollen weitere Perspektiven und Zielgruppen sowie Institutionen als potentielle Anbieter einbezogen werden können.

Fußnoten

1. Autor:innen-Rollen: Alle: Conceptualization, Writing – original draft, Writing – review & editing
2. Siehe <https://www.hsozkult.de/grant/id/stip-142583>.
3. Siehe <https://4memory.de/4memory-fair-data-fellowships-2024/>.
4. Siehe <https://www.hsozkult.de/grant/id/stip-143448>.

Bibliographie

Cremer, Fabian, Lisa Klaffki, und Timo Steyer. „Redaktionssache Forschungsdaten“. *Bibliothek Forschung und Praxis* 43, Nr. 1 (2019): 118–25. <https://doi.org/10.1515/bfp-2019-2018>.

Garzón Rodríguez, Judit. „Entdecken Sie das HERMES-Forschungsstudienprogramm am IEG: Ihre Chance auf innovative Forschung!“ *Humanities Data Literacy* (blog), 20. Juni 2024. <https://hdl.hypotheses.org/644>.

Kaden, Ben. „Warum Forschungsdaten nicht publiziert werden“. *LIBREAS. Library Ideas*, Nr. 33 (2018). <https://libreas.eu/ausgabe33/kaden-daten/>.

Kahn, Rebecca, Leif Isaksen, Elton Barker, Rainer Simon, Pau de Soto, und Valeria Vitale. „Pelagios – Connecting Histories of Place. Part II: From Community to Association“. *International Journal of Humanities and Arts Computing* 15, Nr. 1–2 (Oktober 2021): 85–100. <https://oro.open.ac.uk/79924/>.

Roh, David S. „The DH Bubble: Startup Logic, Sustainability, and Performativity“. In *Debates in the Digital Humanities 2019*, hg. von Matthew K. Gold und Lauren F. Klein, 86–91. University of Minnesota Press, 2019. <https://doi.org/10.5749/j.ctvg251hk.11>.

Rosenblum, Brian und Arienne M. Dwyer. „Co-Piloting a Digital Humanities Center: A Critical Reflection on a Libraries-Academic Partnership“. In *Laying the Foundation: Digital Humanities in Academic Libraries*, hg.

von John W. White und Heather Gilbert, 111–26. Purdue University Press, 2016. <https://kuscholarworks.ku.edu/handle/1808/23400>.

Leveraging Zurich Zentralbibliothek's Jupyter Notebooks for Metadata Retrieval and Analysis from Alma

Samsinger, Linda

linda.samsinger@zb.uzh.ch

Zentralbibliothek Zürich, Schweiz

ORCID: 0009-0004-6133-8790

In the realm of research, digital tools have become essential for accessing relevant literature metadata (Döring et al. 2022; Padilla 2016). Hence, Zurich Zentralbibliothek has funded the KoLibri project, following the example set by the DNB (Taube 2023), ÖNB (Kaiser 2023, 207), and other libraries (Ames and Havens 2021, 50; Yesmin and Zabed 2016) by offering a set of seven Jupyter Notebooks as digital tools designed for metadata retrieval and analysis using Python code. The zeroth Jupyter Notebook serves as the foundational Python codebase for the other six. The next two notebooks allow users to conduct both simple and advanced searches across the library catalog, while the third notebook provides statistical analysis of the search results from the previous two, generating scientific visualizations. The remaining three notebooks mirror the functionality of the first three, with the added feature of GND/Wikidata data field enrichment for the search results. Metadata retrieval and analysis can be daunting without user-friendly tools and formats for conversion, organization, and analysis. Therefore, Zurich Zentralbibliothek has developed these high-quality Jupyter Notebooks (Candela 2023, 1550) available in German. They are designed to be intuitive, transparent and customizable, integrating with powerful Python libraries for statistical analysis and data visualization.

The Jupyter Notebooks operate by executing code blocks that search and harvest library data from the Swiss Library Service Platform (SLSP) online catalog in MARC XML format, accessed through an SRU interface – a procedure similar to using the Alma API (Hyams and Pilko 2022, 1). The SLSP-Alma database is a comprehensive library catalog, aggregating data from a nationwide network of Swiss libraries, boasting over 25 million media items. This catalog is a treasure trove of resources for scholars, researchers, and enthusiasts alike, surpassing the main Swisscovery website, which includes over six million media items and is the default search platform for many library users. The intuitive nature of these Jupyter Notebooks (Boscoe et al. 2017, 1) facilitates tapping into a more extensive repository of catalog data, as the notebooks are renowned for their seamless integration of code alongside explanatory rich text. While users may require modest to advanced programming skills

to fully utilize these notebooks, they cater to a broad audience of tech-savvy researchers eager to explore the rich data offered by the SLSP-Alma catalog. By utilizing these Jupyter Notebooks, researchers gain improved capabilities in building topic-specific corpora (Oberbichler and Pfanzelter 2021, 4), visualizing data, conducting literature reviews and compiling bibliographies, as compared to traditional methods of searching via the Swisscovery website.

Based on the user's search prompt in the Jupyter Notebooks, media records of books, articles, and journals can be harvested and exported into versatile formats like Excel, JSON or CSV. This functionality empowers digital humanities researchers to efficiently manage metadata using familiar spreadsheet formats. The data is structured in a clear, cleaned and straightforward manner, facilitating easy filtering, sorting and calculation of search results within tables. The extracted metadata includes essential bibliographic fields like title, author, publisher, publication year, and location, paramount for reference generation. Additionally, derived fields, which were purposefully created in-house, such as epoch and resource type provide deeper context. Links to the table of contents allow for local bulk downloads of books' table of contents in PDF format. Optional enrichment with Wikidata and GND reconciliation enhances insights derived from the amassed data.

Figure 1: The initial Jupyter Notebook, titled 'Simple Search' (left), alongside its exported search results displayed in Excel (right).

Beyond mere retrieval, the notebooks offer robust capabilities for metadata analysis, leveraging natural language processing (NLP) techniques (Jentsch and Porada 2021, 89). NLP libraries enable in-depth analysis of textual metadata, including curated keywords of titles visualized as word clouds centered around the initial search term. Frequency and correlation across all bibliographic fields are available in bar, pie and line charts, aiding in trend and distribution interpretation. Moreover, the notebooks include features for similarity analysis, semantic visualization, and world map views, unveiling inherent insights and patterns within the dataset. Finally, tables and figures are exportable as PDFs, enhancing the accessibility and shareability of analytical findings for dissemination in reports, presentations, or scholarly articles. Reviewing these results allows users to discern thematic trends, popular authors,

temporal patterns and genre preferences within the library holdings. For instance, the spreadsheet search results for the query “Heidi Johanna Spyri” can be imported into a notebook for detailed data analysis. The analysis reveals that the most frequent publishing location is Zurich, with “Hemma” being the most common publisher. The majority of the media are physical books written in German, primarily published between 2010 and 2020. Interestingly, a small fraction (1.68%) of the media consists of physical and electronic audio recordings and computer files. The geographical focus of these works is predominantly on Switzerland and the Alps, with some references to Japan and the USA. Key terms associated with this search include “grandfather,” “orphan,” “alpine pasture,” “German” and “friendship,” which are illustrated in a word cloud. Such insights are valuable to various stakeholders, such as researchers, especially in computational linguistics and digital humanities, librarians involved in collection development and enthusiasts exploring literary landscapes (Herrmann et al. 2021, 2).

Furthermore, the flexibility and transparency of Jupyter Notebooks empower users to clone, customize, and fine-tune code snippets to meet specific functional objectives. With just a few lines of code, users can tailor visualizations to highlight trends, anomalies or correlations within the SLSP catalog metadata. As these notebooks are open-source, programming researchers and librarians have the freedom to fork and extend the source code, adding their own unique database APIs and features. The notebooks are freely accessible in both cloud (browser and server-based) and offline versions on GitLab at <https://data.zb.uzh.ch/map/books/data-map-der-zentralbibliothek-zurich/page/jupyter-notebooks-der-zentralbibliothek-zurich>.

In conclusion, these notebooks enable quantitative research and evaluation of a topic’s media metadata, available in the bounteous online catalog of Swiss libraries. Their functionalities are both innovative and user-friendly compared to alternatives. This solution not only promotes data-driven digital scholarship but also equips users with an adaptable toolkit to unlock the wealth of knowledge contained within the Swiss-wide library catalog.

Bibliographie

Ames, Sarah, and Lucy Havens. 2021. "Exploring National Library of Scotland Datasets With Jupyter Notebooks." *IFLA Journal* 48 (1): 50-56.

Boscoe, Gernadette M., Irene V. Pasquetto, Milena S. Golshan, and Christine L. Borgman. 2017. "Using the Jupyter Notebook as a Tool for Open Science: An Empirical Study." *ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries (JCDL)*, 1-2.

Candela, Gustavo. 2023. "An Approach to Assess the Quality of Jupyter Projects Published by GLAM Institutions." *Journal of the Association for Information Science and Technology* 74 (13): 1550-1564.

Döring, Karoline Dominika, Mareike König, Stefan Haas, and Jörg Wettlaufer. 2022. *Digital History: Konzepte, Methoden und Kritiken Digitaler Geschichtswissenschaft*. Berlin: De Gruyter Oldenbourg.

Herrmann, Berenike J., Giulia Grisot, Susanne Gubser, and Elias Kreyenbühl. 2021. "Ein großer Berg Daten? Zur bibliothekswissenschaftlichen Dimension des korpusliteraturwissenschaftlichen Digital Humanities-Projekts ‘High Mountains – Deutschschweizer Erzählliteratur 1880–1930’." *027.7 Journal for Library Culture* 8 (1): 1-26.

Hyams, Rebecca, and Tamara Pilko. 2022. "You could use the API!": A Crash Course in Working with the Alma APIs using Postman." *code4lib* 54: 1.

Jentsch, Patrick, and Stephan Porada. 2021. "From Text to Data: Digitization, Text Analysis and Corpus Linguistics." In *Digital Methods in the Humanities: Challenges, Ideas, Perspectives*, edited by Silke Schwandt, 89-128. Bielefeld: transcript Verlag.

Kaiser, Max. 2023. "Digitale Sammlungen als offene Daten für die Forschung: Strategische Zielsetzungen der Österreichischen Nationalbibliothek." *Bibliothek Forschung und Praxis* 47 (2): 200-212.

Oberbichler, Sarah, and Eva Pfanzelter. 2021. "Topic-specific Corpus Building: A Step Towards a Representative Newspaper Corpus on the Topic of Return Migration Using Text Mining Methods." *Journal of Digital History* (1): 74-98.

Padilla, Thomas. 2016. "Humanities Data in the Library: Integrity, Form, Access." *D-Lib Magazine* 22 (3/4).

Taube, Anke. 2023. *Open DNBLab - Ein praktischer Einstieg in den Bezug und die Analyse der Daten und freien digitalen Objekte der DNB*. OPUS.

Yesmin, Sabina, and Ahmed Zabed. 2016. "Preference of Bangladesh University Students for Searching the Library Catalogue." *The Electronic Library* 34 (4): 683-695.

Modularisierte Infrastrukturen für die Digital Humanities: Das Beispiel digitaler Editionen an der Universitätsbibliothek Bern

Loosli, Ursula

ursula.loosli@unibe.ch

Universitätsbibliothek Bern, Schweiz

ORCID: 0000-0002-1480-315X

Schreier, Gero

gero.schreier@unibe.ch

Universitätsbibliothek Bern, Schweiz

ORCID: 0000-0003-3293-9621

Die Universität Bern beheimatet eine dynamische Digital-Humanities(DH)-Community, in der insbesondere an einer ganzen Reihe von digitalen Editionen gearbeitet wird. Es handelt sich dabei sowohl um seit Jahren laufende editorische Grossprojekte (vgl. zum «Berner Parzival» Stolz, 2018; zur Edition der Werke Jeremias Gotthelfs Zimmermann et al., 2017; zu «hallerNet» Dängeli/Stuber, 2020) als auch um kleinere, kontinuierlich neu entstehende Projekte. Jedes davon ist in spezifische wissenschaftliche Fachcommunities eingebettet, die jeweiligen Datenpraktiken (z.B. Datenerhebung und -aufbereitung, Präsentation) und technischen Anforderungen sind sehr heterogen. Zwar sind viele Herausforderungen vergleichbar, aber sie fordern den Projekten angesichts der je spezifischen Gegebenheiten oft noch individuelle Lösungsstrategien ab.

Eine zentrale Problematik besteht darin, die Verfügbarkeit und Funktionsfähigkeit von Datenbeständen und technischen Lösungen während längerer Zeit mit überschaubarem finanziellem und administrativem Aufwand sicherzustellen. Es gilt, eine Balance zu finden zwischen der Bereitstellung generischer technischer Lösungen, die nicht alle Einzelanforderungen reflektieren können und damit von Forschenden oft als unbefriedigend empfunden werden, und dem nicht zu leistenden Aufwand, ein heterogenes Ensemble technischer Systeme dauerhaft zu pflegen und vorzuhalten. Lösungsansätze für diese Probleme müssen auch dem Umstand Rechnung tragen, dass die Finanzierung von Projekten an die Zyklen der Drittmittelförderung gebunden und zudem mit Forderungen nach Umsetzung von Prinzipien wie FAIR Data (Wilkinson et al. 2016) und Open Research Data (ORD) verknüpft ist (für die Schweiz ist insbe-

sondere auf SNF 2017-2024 und swissuniversities 2021 zu verweisen).

Um der Komplexität der umrissenen Anforderungen Rechnung zu tragen, wurde an der Universität Bern eine modulare Herangehensweise gewählt. Das Neue des Ansatzes liegt darin, technisch-infrastrukturelle Herausforderungen, denen sich bisher jedes Projekt individuell gegenüber sah, zu bündeln und mit etablierten und so weit wie möglich standardkonformen Lösungen zu adressieren. Dazu werden generische und spezialisierte Infrastrukturdienstleistungen zu einem modulbasierten System verknüpft, aus dem Forschungsprojekte gemäss ihren individuellen Anforderungen einzelne Services oder Kombinationen von Services wählen und nutzen können. Eine zentrale Rolle bei der dauerhaften Bereitstellung dieser Infrastrukturen kommt der Universitätsbibliothek (UB) zu (siehe zur Rolle von Bibliotheken als Forschungsinfrastrukturen etwa Oberhoff 2022, 104-105). Möglich wird dies durch Kooperationen sowie eine Mischkalkulation aus Finanzbeiträgen der Universität und der Forschungsprojekte, die die Services nutzen.

Derzeit stehen folgende Module zur Verfügung:

- Ein IIIF-Service für Forschungsprojekte, die Bildmaterial in ihre eigenen Webpräsentationen einbinden möchten. Angeboten werden eine Serverinfrastruktur, IIIF-Schnittstellen sowie ein Verwaltungszugang zu den projekteigenen Bildern auf dem IIIF-Server. Digitale Editionen können über diesen Service ihr Bildmaterial IIIF-konform verfügbar machen und anschliessend in die projekteigene Publikationsumgebung einbinden, ohne selbst einen IIIF-Bilderserver betreiben zu müssen.
- Ein TEI-Publisher-Service zur Publikation von edierten Texten. Angeboten wird pro Projekt eine TEI-Publisher-Instanz mit (bis zu einem gewissen Grad) anpassbaren Vorlagen zur Darstellung der TEI-Elemente und zur Gestaltung des Webseiten-Layouts. Bei der Erstellung der digitalen Edition mit dem TEI-Publisher unterstützt das Data Science Lab (DSL).
- BORIS Portal (<https://boris-portal.unibe.ch>, vgl. Re3data 2024), ein institutionelles Forschungsinformationssystem und Forschungsdatenrepositorium für alle Fachbereiche der Universität Bern. Digitale Editionen können hier Datendumps ihrer Editionen (bei Bedarf auch in mehreren Versionen) veröffentlichen und mit Informationen zu ihrem Projekt, den beteiligten Personen und zu Publikationen verknüpfen.

Zudem ist ein DOI-Service im Aufbau, der DOIs für Inhalte generiert, die nicht auf dem Forschungsdatenrepositorium liegen, also z.B. für einzelne Texte oder Objekte innerhalb einer Edition. Dieses Angebot wird derzeit auf Grundlage der Anforderungen mehrerer laufender Projekte durch die UB entwickelt.

Die Module können einzeln, gemeinsam oder in Kombination mit anderen, auch selbstentwickelten Tools und visuellen Umsetzungen (etwa Frontends) verwendet werden. So bieten sie den Forschenden hinreichende Flexibi-

lität und können auch in sehr spezifischen Projektumgebungen eingesetzt werden, während sie zugleich Einhaltung von Standards, Datenaustausch und Nachnutzung ermöglichen. Andererseits wird auf der Seite der Verwaltung durch die Zusammenfassung der Infrastrukturmodule bei der UB der administrative Aufwand so gering wie möglich gehalten. Die Finanzierung der Dienstleistungen läuft über Gelder der Universität, je nach Modul ergänzt um einmalige Kostenbeiträge durch die Forschungsprojekte. Auf diese Weise generieren die Module für Forschungsprojekte keine laufenden Kosten. Durch die institutionelle Verankerung und die Bündelung der technischen und administrativen Aspekte sind die Dienstleistungen mit überschaubarem Aufwand skalierbar, und die Zugänglichkeit und Benutzbarkeit der entsprechenden Bestandteile der digitalen Editionen können mindestens mittelfristig gewährleistet werden. Zudem kann dieses Ensemble von Modulen jederzeit um weitere Service-Bausteine erweitert werden, wie das Beispiel des DOI-Services zeigt.

Für den Auf- und Ausbau dieser Unterstützungsstruktur ist die Kooperation verschiedener Akteur*innen in Forschung und Forschungsunterstützung entscheidend. Die folgenden Einrichtungen wirken an der modularen Infrastruktur mit:

- Die Universitätsbibliothek Bern übernimmt in Abstimmung mit den Informatikdiensten der Universität das langfristige Hosting und die Wartung der technischen Infrastruktur. Zudem beraten zwei Data Stewards, die beim Open-Science-Team der UB angesiedelt sind, im Rahmen des Forschungsdatensupports fachlich bei der Nutzung der Infrastrukturmodule, vom Schreiben von Datenmanagementplänen bis hin zur Planung und Durchführung von Datenpublikationen auf dem institutionellen Repositorium. Sie unterstützen zudem bei der Nutzung der Module (etwa beim Upload von Daten auf den IIIF-Server oder das Forschungsdatenrepositorium) und erarbeiten Dienstleistungskataloge und Vertragsvorlagen (in Abstimmung mit dem Rechtsdienst der Universität).
- Die DH-Professur bringt die Bedürfnisse aus der DH-Community der Universität Bern ein, die dann gemeinsam mit der UB und dem DSL in technische Anforderungen und konkrete Infrastrukturangebote übersetzt werden. Zudem hat die Professur eine wichtige Schlüsselrolle bei der Vernetzung mit Fakultäten und Hochschulverwaltung.
- Das DSL der Universität Bern übernimmt Aufgaben der Entwicklung von Software, sei es bei der Initialisierung neuer Module, sei es bei der Anpassung bestehender Infrastrukturen an die spezifischen Bedürfnisse einzelner Projekte.

Noch ungelöste Herausforderungen betreffen etwa die Bereitstellung eines Ansetzungsservices für Normdaten (GND) für digitale Editionen, die langfristige Kostengestaltung und die Daten-Langzeitarchivierung. Die fortschreitende technische Entwicklung im Bereich der digitalen

Editionen wird es zudem nötig machen, vorhandene Infrastrukturen an neue Standards anzupassen und neue Lösungen in die bestehenden Angebote zu integrieren bzw. diese zu adaptieren.

Mit unserem Poster wollen wir das an der Universität Bern entwickelte modulare System zur Unterstützung digitaler Editionen und der DH im Allgemeinen der Fachcommunity im deutschsprachigen Raum vorstellen und zur Diskussion der erarbeiteten Lösungen und künftiger Herausforderungen einladen.

Bibliographie

- Dängeli, Peter, und Martin Stuber.** 2020. „Nachhaltigkeit in langjährigen Erschliessungsprojekten“. *xviii.ch*. <https://doi.org/10.24894/2673-4419.00004>.
- „hallerNet - Daten- und Editionsplattform“.** 2024. Zugegriffen 18. Juli 2024. <https://hallernet.org/>.
- Oberhoff, Andreas.** 2022. *Digitale Editionen im Spannungsfeld des Medienwechsels: Analysen und Lösungsstrategien aus Sicht der Informatik*. Digital humanities research, Band 3. Bielefeld: transcript. www.doi.org/10.14361/9783839459058.
- Re3data.** 2024. „BORIS Portal“. re3data.org - Registry of Research Data Repositories. <https://doi.org/10.17616/R31N10>.
- SNF / Schweizerischer Nationalfonds.** 2017-2024. „Open Research Data“. <https://www.snf.ch/de/dMLj9t4LNk8NwyR/thema/open-research-data>.
- Stolz, Michael.** 2018. „Copying, Emergence and Digital Reproduction. Transferring Medieval Manuscript Culture into an Electronic Edition“. *Digital Philology. A Journal of Medieval Cultures* 6 (2): 257–87.
- swissuniversities.** 2021. „Swiss National Open Research Data Strategy“. https://openresearchdata.swiss/wp-content/uploads/2023/12/Swiss_National_ORD_Strategy_en.pdf.
- Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg, u. a.** 2016. „The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship“. *Scientific Data* 3 (1): 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.
- Zimmermann, Christian von, et al.** 2017. „Mit Gotthelf ins digitale Zeitalter“. Universität Bern. Institut für Germanistik. Forschungsstelle Jeremias Gotthelf. https://www.gotthelf.unibe.ch/unibe/portal/fak_historisch/fuein/micro_fjg/content/e79549/e318952/e922035/NdF_Broschuere_fertig_ger.pdf. (Alle Links wurden am 18.7.2024 überprüft.)

National Library as Corpus: Introducing DeLiKo@DNB – a Large Synchronous German Fiction Corpus

Kupietz, Marc

kupietz@ids-mannheim.de
Leibniz-Institut für Deutsche Sprache, Germany
ORCID: 0000-0001-8997-8256

Leinen, Peter

p.leinen@dnb.de
Deutsche Nationalbibliothek, Germany
ORCID: 0000-0002-3014-000X

Diewald, Nils

diewald@ids-mannheim.de
Leibniz-Institut für Deutsche Sprache, Germany
ORCID: 0000-0002-2993-9180

Genêt, Philippe

p.genet@dnb.de
Deutsche Nationalbibliothek, Germany
ORCID: 0009-0001-5095-8052

Wilm, Rebecca

wilm@ids-mannheim.de
Leibniz-Institut für Deutsche Sprache, Germany
ORCID: 0000-0002-7273-7832

Witt, Andreas

witt@ids-mannheim.de
Leibniz-Institut für Deutsche Sprache, Germany
ORCID: 0000-0002-0299-5713

Yaddehige, Rameela

yaddehige@ids-mannheim.de
Leibniz-Institut für Deutsche Sprache, Germany
ORCID: 0009-0008-3216-5797

Introduction

Fiction books are weakly represented in the German Reference Corpus DeReKo (Kupietz et al. 2010, 2018). This is primarily due to the tremendously higher costs associated

with licensing and converting raw fiction data into TEI-encoded XML format, compared to newspaper articles (Kupietz et al. 2014, p. 2). In the following, we discuss how we addressed these challenges and successfully created a large extensible corpus of recent fiction books.

The Legal Challenge

Linguistics and literary studies both face the challenge that their research data is affected by third-party rights. Obtaining transferable, uniform licenses for German fiction books is particularly costly as no licensing models for non-expressive use (previously also called “non-consumptive use”, see Kamocki 2018) of entire texts as primary research data are generally established. Moreover, individual author permissions are often required, since the use of texts as research data is not covered by standard licensing agreements between authors and publishers.

Our solution to this challenge consists of two main pillars: The first leverages § 14 of the German National Library Act (DNBG) requiring submission of all digitally published media works to the DNB. The second pillar is part of the general strategy adopted for DeReKo to address legal issues through infrastructural means, following Jim Gray's (2003) famous principle: *If the data cannot move, put the computation near the data* (Kupietz, Diewald, and Margaretha 2022, 163ff). In this application case, our approach is to leave the full texts in the DNB and make them accessible via an instance of the corpus analysis platform KorAP (Bański et al. 2012) running within DNB. This ensures that the data can be made available more openly than under the text and data mining exception,¹ and be used as effectively as possible for linguistic and related research purposes, but within the limits set by copyright law. The main restriction is that the context size of each search result is limited to a maximum of 50 words.

Data and Methods

To address the second challenge, and to make conversion into high-quality TEI-XML encoded corpora feasible, we ignored PDF ebooks and limited our focus to the 273,976 books available in the XML-based EPUB format and drew a 10% random sample from these as a first step, stratified by year of publication, resulting in a sample of 26,091 ebooks. As a second step, on the occasion of the 20th anniversary of the German Book Prize in October 2024, we added all 362 digitally available longlisted titles from the past two decades to the corpus, in cooperation with the German Publishers and Booksellers Association. To convert the data to the TEI I5 format (Lüngen and Sperberg-McQueen 2012) used by DeReKo, we applied XSLT 3.0 stylesheets in three passes, via the Saxon XSLT processor and GNU Make, using the DNB SRU API to retrieve consistent metadata, a heuristic genre classifier based on this, and a MALLETT (McCallum 2002) based implementation of the standard DeReKo

topic domain classifier (Weiß 2005; Klosa, Längen, and Kupietz 2012). In subsequent steps, the TEI-XML data was converted to KorAP-XML format and annotated for POS and lemma using the TreeTagger (Schmid 1994), for POS and morphosyntactic properties using MarMoT (Mueller et al. 2013), and dependencies using MaltParser (Nivre et al. 2007). These tools were selected due to their good balance between accuracy and performance. ² If required for specific applications, additional annotation layers can be added later, since KorAP supports any number of them. ³

The entire conversion and annotation process was completed in 48 hours on a Linux server with 96 cores and 1.5 TB of RAM. The composition of the resulting corpus, categorized by genres and publication years, is presented in Figure 1. Genre classifications were derived from the DNB metadata using string matching heuristics. ⁴ It is important to note that the relative proportions and the ‘representativeness’ or ‘balance’ of strata are not relevant in the case of DeLiKo@DNB. Instead, only the minimum absolute sizes of the strata are important, as users are invited to define their own virtual subcorpora. This allows them to create stratified, task-specific subsamples based on metadata constraints (see Kupietz et al. 2010; Kupietz 2016 for a detailed account of this *primordial sample* approach).

Figure 1: DeLiKo@DNB composition by publication year and genre (log scaled)

Using DeLiKo@DNB

DeLiKo@DNB, currently comprising 2.02 billion words, is freely accessible through the website <https://korap.dnb.de> (see Figure 1), leveraging the full range of KorAP features, such as flexible metadata-based definition of virtual subcorpora, multiple annotation layers, and complex annotation search in six supported query languages, simplified by a query assistant and query-by-match functionalities. The corpus is also accessible via the KorAP API, supported by libraries for R ⁵ and Python ⁶ (Kupietz, Diewald, and Margaretha 2022).

Outlook

We aim to regularly expand the corpus by incorporating newly published books. Additionally, we plan to enhance the search and analysis capabilities by integrating advancements from the long-term KorAP project, including updates to the user interface and client libraries. Further additions, improvements, and extensions, concerning e.g. the addition of books, text classifications, or annotation layers, will be driven by the demands of the user communities engaging with DeLiKo@DNB.

Foundry	Layer	Mein	Herz	pochte	unerbittlich	;	ich
marmot	m	case:nom gender:neut number:sg	case:nom gender:neut number:sg	mood:ind number:sg person:3 tense:past	degree:pos		case: gend numb pers
marmot	p	PPOSAT	NN	VVFIN	ADJD	;	PPF
tt	l	mein	Herz	pochen	unerbittlich	;	ic
tt	p	PPOSAT	NN	VVFIN	ADJD	;	PPF

author	Savile, Steven	availability	QA0-NC
corpusSigle	DNB12	corpusTitle	Deutsche Nationalbibliothek: Belletristik 2012
creationD...	2012	distributor	Deutsche Nationalbibliothek
docSigle	DNB12/SSV	docTitle	Steven Savile: Vogelmanns Schatten (2012)
foundries	• dereko • dereko/structure • dereko/structure/base-sentences-paragraphs-	indexCrea...	2024-05-27
indexLast...	2024-05-27	language	de
pubDate	2012	pubPlace	Marsalforn
pubPlaceK...	DE	publisher	Voodoo Press
reference	Savile, Steven: Vogelmanns Schatten. Marsalforn: Voodoo Press, 2012	subTitle	Horror
textClass	• staat-gesellschaft • biographien-interviews	textSigle	DNB12/SSV/17438
textType	Roman: Horrroman	textTypeRef	Horrroman
title	Vogelmanns Schatten	tokenSource	base#tokens
translator	Schiffmann, Andreas		

Figure 2: KorAP query in DeLiKo@DNB for the lemma 'Herz' (heart) followed by a verb and an adjective, in a virtual corpus containing only horror novels, published between 2010 and 2019

Fußnoten

1. The German TDM implementation (§ 60d UrhG) allows only “to make the corpus available to the public for a specifically limited circle of persons for their joint scientific research“. For the DNB's holdings, this is only possible on the DNB's premises.
2. The source code of the conversion pipeline is available on GitHub at
3. For the advantages of maximising recall or precision via multiple classifiers, instead of trying to increase accuracy with just one classifier, see Belica et al. (2011).
4. See the genre table in <https://github.com/KorAP/epub2korap/blob/main/xslt/epub2i5.xsl>
5. See <https://cran.r-project.org/package=RKorAPClient>. An example R script that produces Figure 1 can be found here <https://github.com/KorAP/epub2korap/blob/main/scripts/DeLiKoCompositionChart.R>.
6. <https://pypi.org/project/KorAPClient/>

Bibliographie

- Bański, Piotr, Peter M. Fischer, Elena Frick, Erik Ketzan, Marc Kupietz, Carsten Schnober, Oliver Schonefeld, and Andreas Witt.** 2012. “The New IDS Corpus Analysis Platform: Challenges and Prospects.” In *Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12)*, 2905–11. Istanbul, Turkey: European Language Resources Association (ELRA). http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/pdf/789_Paper.pdf.
- Belica, Cyril, Marc Kupietz, Harald Lungen, and Andreas Witt.** 2011. “The Morphosyntactic Annotation of DeReKo: Interpretation, Opportunities and Pitfalls.” In *Grammar & Corpora. Third International Conference*, Mannheim, Sept., 22–24 2009, 451–69. Tübingen: Narr. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:mh39-44890>.
- Gray, Jim.** 2003. “Distributed Computing Economics.” MSR-TR-2003-24. Microsoft Research.
- Kamocki, Pawel.** 2018. “The Argument for ‘Non-Consumptive Use’ in the EU: How Copyright Could Be Redefined to Allow Text and Data Mining.” In *Intellectual Property Perspectives on the Regulation of New Technologies*, 237–58. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781786436382.00016>.
- Klosa, Annette, Marc Kupietz, and Harald Lungen.** 2012. “Zum Nutzen von Korpusauszeichnungen für die Lexikographie.” *Lexicographica* 28:71–97.
- Kupietz, Marc.** 2016. “Constructing a Corpus.” In *The Oxford Handbook of Lexicography*, edited by Philip Durkin, 62–75. Oxford: OUP. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199691630.013.5>
- Kupietz, Marc, Cyril Belica, Holger Keibel, and Andreas Witt.** 2010. “The German Reference Corpus DeReKo: A Primordial Sample for Linguistic Research.” In *Proceedings of the Seventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'10)*. Valletta, Malta: European Language Resources Association (ELRA). http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2010/pdf/414_Paper.pdf.
- Kupietz, Marc, Nils Diewald, and Eliza Margaretha.** 2022. “Building Paths to Corpus Data: A Multi-Level Least Effort and Maximum Return Approach.” In *CLARIN. The Infrastructure for Language Resources.*, edited by Darja Fišer and Andreas Witt. Berlin: deGruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110767377-007>.
- Kupietz, Marc, Harald Lungen, Piotr Bański, and Cyril Belica.** 2014. “Maximizing the Potential of Very Large Corpora.” In *Proceedings of the LREC-2014-Workshop Challenges in the Management of Large Corpora (CMLC2)*, edited by Marc Kupietz, Hanno Biber, Harald Lungen, Piotr Bański, Evelyn Breiteneder, Karlheinz Mörth, Andreas Witt, and Jani Takhsha, ELRA, 1–6. Reykjavik, Iceland. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:mh39-31634>
- Kupietz, Marc, Harald Lungen, Pawel Kamocki, and Andreas Witt.** 2018. “The German Reference Corpus DeReKo: New Developments – New Opportunities.” In *Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018)*. Miyazaki, Japan: European Language Resources Association (ELRA). <https://www.aclweb.org/anthology/L18-1689>.
- Lungen, Harald, and Christopher M. Sperberg-McQueen.** 2012. “A TEI P5 Document Grammar for the IDS Text Model.” *Journal of the Text Encoding Initiative*, no. 3, 1–18.
- McCallum, Andrew Kachites.** 2002. “MALLET: A Machine Learning for Language Toolkit.” <http://mallet.cs.umass.edu>.
- Mueller, Thomas, Helmut Schmid, and Hinrich Schütze.** 2013. “Efficient Higher-Order CRFs for Morphological Tagging.” In *Proceedings of the 2013 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, edited by David Yarowsky, Timothy Baldwin, Anna Korhonen, Karen Livescu, and Steven Bethard, 322–32. Seattle, Washington, USA: Association for Computational Linguistics. <https://aclanthology.org/D13-1032>.
- Nivre, Joakim, Johan Hall, Jens Nilsson, Atanas Chanev, Gülşen Eryiğit, Sandra Kübler, Svetoslav Marinov, and Erwin Marsi.** 2007. “MaltParser: A Language-Independent System for Data-Driven Dependency Parsing.” *Natural Language Engineering* 13 (June): 95–135. <https://doi.org/10.1017/S1351324906004505>.
- Schmid, Helmut.** 1994. “Probabilistic Part-of-Speech Tagging Using Decision Trees.” In *Proceedings of International Conference on New Methods in Language Processing*, 44–49. Manchester, UK. <https://www.cis.uni-muenchen.de/~schmid/tools/TreeTagger/data/tree-tagger1.pdf>.
- Weiß, Christian.** 2005. “Die Thematische Erschließung von Sprachkorpora.” *OPAL - Online publizierte Arbeiten*

zur Linguistik, OPAL - Online publizierte Arbeiten zur
Linguistik - 2005,1, 2005 (1). [http://pub.ids-mannheim.de/
laufend/opal/pdf/opal2005-1.pdf](http://pub.ids-mannheim.de/laufend/opal/pdf/opal2005-1.pdf).

Netzwerkmodellierung mit NER und NEL. Schulbuchforschung an der Schnittstelle zur Infrastruktur

Dombrowski, Fabian

fabian.dombrowski@gei.de
Leibniz-Institut für Bildungsmedien | Georg-Eckert-
Institut, Deutschland

Klaes, Sebastian

klaes@gei.de
Leibniz-Institut für Bildungsmedien | Georg-Eckert-
Institut, Deutschland

Leitgeb, Johannes

johannes.leitgeb@stud-mail.uni-wuerzburg.de
Zentrum für Philologie und Digitalität (ZPD), Universität
Würzburg, Deutschland

Reul, Christian

christian.reul@uni-wuerzburg.de
Zentrum für Philologie und Digitalität (ZPD), Universität
Würzburg, Deutschland
ORCID: 0000-0002-1776-1469

Forschungsgegenstand

Schulbücher kommunizieren einen Wissenskanon, den eine Gesellschaft als grundlegend erachtet. Der historischen Forschung geben sie jedoch nicht nur Einblicke in die vermittelten Inhalte, sondern auch in die Sinnwelten und Werte einer Zeit. Mit der Einführung der Schulpflicht im langen 19. Jahrhundert erlangte das Schulbuch – bereits vorher ein zentrales Massenmedium europäischer Gesellschaften – eine noch prominentere Rolle. Es verbreitete die Geschichtsbilder der entstehenden Nationalismen, stiftete Identität und stabilisierte die sozialen Zusammenhänge im Staat. Dieses Ziel erreicht es aber nicht allein durch seine Inhalte, sondern darüber hinaus durch deren zeitgenössische pädagogische Aufbereitung und flächendeckende Verbreitung. Zu diesem Zweck wurden in Deutschland zwischen 1800 und 1945 nach aktuellem Stand etwa 2.200 Geschichtsschulbücher veröffentlicht (Fuchs et al 2014; Jacobmeyer 2011).

Trotz dieser bedeutenden Rolle bleibt vieles über die Entstehung und Produktion von Schulbüchern unklar. Die For-

schung neigt dazu, sich hauptsächlich auf die Analyse der Inhalte zu konzentrieren und dabei die Netzwerke der beteiligten Personen, Verlage und staatlichen Institutionen zu vernachlässigen (Otto 2018). Fragen wie „Wer schrieb die Schulbücher?“, „Wer stellte sie her und verbreitete sie?“ und „Welche Netzwerke waren daran beteiligt?“ wurden bisher nur für Einzelbeispiele beantwortet (z.B. Keiderling 2002; Kreusch 2008), eine umfassende und strukturierte Annäherung blieb aus.

Methoden und Daten

Das vorzustellende Poster zeigt einen Weg auf, diese Lücken zu füllen: Die Modellierung eines Netzwerkes der Schulbuchproduktion im deutschen Kaiserreich mit den Methoden der soziohistorischen Netzwerkanalyse (Ahnert 2021). Grundlage hierfür sind bibliographische Daten aus dem Bibliothekskatalog des Leibniz-Instituts für Bildungsmedien | Georg-Eckert-Institut (GEI) sowie digitalisierte Schulbuchsammlungen aus GEI-Digital. ¹ Zwei zentrale Technologien, die dabei zum Einsatz kommen, sind die Named Entity Recognition (NER) und das Named Entity Linking (NEL). Die primären Datenquellen für diese Untersuchung umfassen bibliographische Datensätze des GEI und digitalisierte Geschichtsschulbücher aus der Zeit von 1871 bis 1918. Dieses Korpus umfasst 1.751 Schulbücher mit über 300.000 Seiten. Aktuell werden die Schulbuch-Digitalisate und Volltexte aus dem Kaiserreich durch das Zentrum für Philologie und Digitalität (ZPD) ² der Universität Würzburg aufbereitet. Im Vordergrund steht dabei die Extraktion von maschinenverarbeitbaren Volltexten aus den Digitalisaten mittels Verfahren der automatischen Texterkennung, wobei ausschließlich Open Source Werkzeuge, hauptsächlich OCR4all ³ (Reul et al. 2019; Nöth et al. 2024) in Kombination mit OCR-D ⁴ (Neudecker et al. 2019), zum Einsatz kommen. Die so vorverarbeiteten Texte werden im Schritt der Named Entity Recognition (NER) automatisch annotiert. Von Interesse sind dabei insbesondere die auf dem Titel sowie im Vorwort explizit genannten Personennamen sowie die davon abhängigen Koreferenzen (Orte, organisatorische Entitäten). Um die Nachnutzbarkeit der auf diese Weise extrahierten Entitäten zu gewährleisten, werden im anschließenden Named Entity Linking (NEL) zugehörige Normdaten identifiziert, die die Basis für eine ontologische Netzwerkdarstellung bilden (Menzel et al. 2021; Wintergrün 2019).

So bestätigt sich bei ersten Auswertungen, dass Personen und Orte den größten Teil der Entitäten ausmachen. Nicht alle identifizierten Personen sind dabei jedoch für die Netzwerkanalyse relevant ("Friedrich der Große", "Caesar"). Auch gilt es zu beachten, dass im Zuge der NER ein zweistufiger Entscheidungsprozess stattfindet: Zunächst geschieht die grundsätzliche Erkennung der Named Entity. In diesem kann es wie auch im anschließenden zweiten Schritt der Klassifizierung von Entitäten in die Kategorien PER, LOC oder ORG zu Falschannahmen kommen. Insbesondere die Genauigkeit der Ergebnisse im zweiten

Schritt ist für das anschließende NEL von Bedeutung. Dennoch zeigen erste Tests eine erstaunlich hohe Präzision für die Identifikation der Entitäten. Das FlairNLP Framework (Akbik et. al., 2019) liefert beispielsweise für eine Goldstandard-Menge von 79 Entitäten eine Precision von 0,94. Diese ist von leicht abgeschwächter Aussagekraft, da auch nicht vollständige Entitäten als Treffer angesehen wurden, solange ein Teil richtig identifiziert wurde.

Links eine Abbildung einer Schulbuch-Titelei, rechts die passend extrahierten Entitäten.

Die beiden eingesetzten Technologien NER und NEL helfen, die bibliographischen Personendaten aus dem Bibliothekskatalog im Sinne der Netzwerkmodellierung zu erweitern und anzureichern; dies wiederum erlaubt die Modellierung der Netzwerke zwischen u.a. Autor:innen, Herausgeber:innen, Verlagen und staatlichen Institutionen. Darüber hinaus können diese Daten aus anderen Projekten am GEI erweitert werden. So z. B. durch die Ergebnisse des Projektes SchulbuchEvolution. ⁵

Ergebnisse

Das Plakat soll zum einen diesen Workflow verdeutlichen, zum anderen aber auch sowohl anhand einzelner Beispiele wie auch systematisch aufzeigen, dass die Probleme bei der Ermittlung des Netzwerkes nicht nur die Frage nach einem historischen Phänomen betreffen, sondern zugleich auch Herausforderungen für Infrastrukturoperationen herausstellen (Hertling u. Klaes 2022). Es muss z.B. bedacht werden, dass Verfahren der Sozialen Netzwerkanalyse (SNA) oft nicht auf die Inkonsistenz und Unvollständigkeit historischer Daten eingerichtet sind, welche aus der grundsätzlichen Überlieferungssituation erwächst. Normalerweise streben Netzwerkanalysen eine Vollständigkeit an, wie sie aber für Historiker:innen im Grunde nie verfügbar ist. Sie können maximal einen „Sättigungsgrad“ (Ferihumer, nach Dombrowski u. Haslam 2024) der Daten realisieren, um repräsentative Aussagen treffen zu können. Ein solches Projekt nutzt die Daten von Infrastrukturen nach, während es gleichzeitig auf diese zurückwirkt. Und zwar nicht nur weil Verknüpfungen zwischen Bibliothekskatalog und Normdatei geschaffen werden, die die Qualität einer oder mehrere Datenbanken verbessert, sondern auch weil

das Bild der Sammlungen selbst klarer wird durch ein Verständnis der bestehenden Lücken und Inkonsistenzen aus Perspektive eines Netzwerkes. Letztlich entscheidet sich an diesen Leerstellen, wie weit Netzwerkanalysen im Speziellen und digitalen Methoden im Allgemeinen DH-Projekte in der Schulbuchforschung tragen.

Fußnoten

1. <https://gei-digital.gei.de/> (zuletzt besucht 4.12.2024).
2. <https://www.uni-wuerzburg.de/zpd> (zuletzt besucht 4.12.2024).
3. <https://www.ocr4all.org> (zuletzt besucht 4.12.2024).
4. <https://ocr-d.de> (zuletzt besucht 4.12.2024).
5. <https://www.gei.de/forschung/projekte/die-evolution-des-schulbuchs> (zuletzt besucht 4.12.2024).

Bibliographie

- Akbik, Alan, Tanja Bergmann, Duncan Blythe, Kashif Rasul, Stefan Schweter, and Roland Vollgraf.** 2019. „FLAIR: An Easy-to-Use Framework for State-of-the-Art NLP.“ Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (Demonstrations), 54–59. <https://doi.org/10.18653/v1/n19-4010>.
- Ahnert, Ruth, Sebastian E. Ahnert, Catherine Nicole Coleman, and Scott B. Weingart.** 2021. The Network Turn. Changing Perspectives in the Humanities. Elements in Publishing in the Humanities. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dombrowski, Fabian, and Rachael Haslam.** 2024. „Conference Report: Our Interlocked Universe. Sociohistorical Network Analysis: Methods, Applications, and New Directions.“ H-Soz-Kult, Juli. <https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/fdkn-145347>.
- Fuchs, Eckhardt, Inga Niehaus, and Almut Stoletzki, Hrsg.** 2014. Das Schulbuch in der Forschung: Analysen und Empfehlungen für die Bildungspraxis. 1. Aufl. Eckert. Expertise 4. Göttingen: V&R unipress.
- Hertling, Anke, and Sebastian Klaes.** 2022. „Volltexte für die Forschung. OCR partizipativ, iterativ und on Demand.“ o-bib. Das offene Bibliotheksjournal 9 (3): 1–11.
- Jacobmeyer, Wolfgang.** 2011. Das deutsche Schulgeschichtsbuch 1700–1945. Die erste Epoche seiner Gattungsgeschichte im Spiegel der Vorworte. 3 Bde. Geschichtskultur und historisches Lernen. Berlin: Lit Verlag.
- Jacobmeyer, Wolfgang.** 2023. Hungerleider werden Bildungsbürger. Preußische Gymnasiallehrer 1820 – 1914. Profile einer Profession. Geschichtsdidaktik diskursiv. Public History und Historisches Denken. Berlin: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften.
- Keiderling, Thomas.** 2002. „Der Schulbuchverleger und sein Autor. Zu Spezialisierungs- und Professionalisierungstendenzen im 19. und frühen 20.

Jahrhundert“. In *Die Rolle von Schulbüchern für Identifikationsprozesse in historischer Perspektive*, herausgegeben von Heinz-Werner Wollersheim, Hans-Martin Moderow, und Cathrin Friedrich. *Leipziger Studien zur Erforschung von regionenbezogenen Identifikationsprozessen* 5.

Kreuch, Julia. 2008. *Der Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses als Schulbuchverlag zwischen 1830 und 1918 die erfolgreichen Geografie- und Geschichtslehrbücher und ihre Autoren*. 2008. *Hallesche Forschungen* 25. Tübingen: Niemeyer Harrassowitz.

Menzel, Sina, Hannes Schnaitter, Josefine Zinck, Vivien Petras, Clemens Neudecker, Kai Labusch, Elena Leitner, und Georg Rehm. 2021. „Named Entity Linking mit Wikidata und GND – Das Potenzial handkuratierter und strukturierter Datenquellen für die semantische Anreicherung von Volltexten“. In *Qualität in der Inhaltserschließung*, herausgegeben von Michael Franke-Maier, Anna Kasprzik, Andreas Ledl, und Hans Schürmann, 229–58. *Bibliotheks- und Informationspraxis* 70. Berlin: De Gruyter.

Neudecker, Clemens, Konstantin Baierer, Maria Federbusch, Matthias Boenig, Kay-Michael Würzner, Volker Hartmann and Elisa Herrmann. 2019. OCR-D: An End-to-End Open Source OCR Framework for Historical Printed Documents. In *Proceedings of the 3rd International Conference on Digital Access to Textual Cultural Heritage*, 53–58. *DATECH2019. ACM*, 8–10 May 2019.

Nieländer, Maret, und Ernesto William De Luca, Hrsg. 2018. *Digital Humanities in der Internationalen Schulbuchforschung. Forschungsinfrastrukturen und Projekte*. Vandenhoeck & Ruprecht.

Nöth, Maximilian, Herbert Baier and Christian Reul. 2024. OCR4all 1.0 – Flexible open-source OCR/HTR based on various single-step Solutions. 16th IAPR International Workshop On Document Analysis Systems (DAS) (September).

Otto, Marcus. 2018. „Textbook Authors, Authorship, and Author Function“. In *The Palgrave Handbook of Textbook Studies*, herausgegeben von Eckhardt Fuchs und Annekatri Bock, 95–102. New York: Palgrave Macmillan.

Reul, Christian, Dennis Christ, Alexander Hartelt, Nico Balbach, Maximilian Wehner, Uwe Springmann, Christoph Wick, Christine Grundig, Andreas Büttner und Frank Puppe. 2019. OCR4all – An Open-Source Tool Providing a (Semi-)Automatic OCR Workflow for Historical Printings. *Applied Sciences* 9, Nr. 22.

Wintergrün, Dirk. 2019. „Netzwerkanalyse und semantische Datenmodellierung als heuristische Instrumente für die historische Forschung“. Erlangen / Nürnberg: Friedrich-Alexander-Universität.

Normdaten geben und nehmen, oder: Frag nicht, was die GND für Dich tun kann, sondern was Du für die GND tun kannst

Jurst-Görlach, Denise

jurst-goerlach@em.uni-frankfurt.de
Goethe-Universität Frankfurt, Deutschland
ORCID: 0000-0002-7130-1121

Kollatz, Thomas

thomas.kollatz@adwmainz.de
Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz, Deutschland
ORCID: 0000-0003-1904-1841

Jarosch, Julian

Julian.Jarosch@adwmainz.de
Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz, Deutschland
ORCID: 0000-0001-8483-8123

Ausgangslage

Waren Normdaten ursprünglich ein von und für bibliothekarische Erschließung entwickeltes Werkzeug, sind sie heute aus einem breiten Feld von digitalen Forschungs- und Editionsprojekten nicht mehr wegzudenken. Die eindeutige Referenzierbarkeit von Personen, Körperschaften und Orten spielt sowohl für die Erfassung und Auswertung innerhalb des einzelnen Projekts eine wichtige Rolle als auch für die Verknüpfung mit anderen Projekten und damit ihrer Nutzbarkeit (Stadler, 2012). Auch forschungsfördernde Institutionen wie die DFG legen zunehmend Wert auf einen “fachspezifisch adäquate[n] Umgang mit Forschungsdaten”¹. Dies umfasst im geisteswissenschaftlichen Bereich nicht zuletzt die Anbindung der im Projekt erhobenen Daten an kontrollierte Vokabularien, also Normdateien.

Während Projekte zunehmend versuchen, ihre Daten mit den Diensten von GND, VIAF, GeoNames oder TGN abzugleichen, stoßen sie immer wieder an die Grenzen dieser Angebote, die domänenspezifische ebenso wie historische Gründe haben (Busch und Müller, 2023). So waren etwa die Personeneinträge der GND ursprünglich an mindestens eine selbständige Publikation dieser Person im deutschsprachigen Raum gebunden, was die Aufnahme marginalisier-

ter Personen² und bestimmter Berufsgruppen in der Vergangenheit signifikant unwahrscheinlicher machte. Auch wurden und werden Datensätze von Personen des 19. und 20. Jahrhunderts, die nicht in der ‘ersten Reihe’ der öffentlichen Aufmerksamkeit stehen, häufig nicht aktualisiert, so dass wesentliche Angaben zu ihnen (etwa das Sterbedatum) fehlen. Dies muss für die eindeutige Referenzierbarkeit einer Person nicht zwangsläufig ein Problem darstellen, allerdings werden Normdateien in Projekten häufig auch zur Anreicherung eigener Daten – etwa in Registern – genutzt, in denen das Fehlen solch grundlegender Informationen mindestens zu Irritationen, wenn nicht zu groben Irrtümern und Fehlinterpretationen führt.

Schon früh wurde daher von Forschenden der Bedarf formuliert, auch eigene Ergebnisse in die großen Normdatendienste einfließen zu lassen. Spätestens mit der Propagierung des Semantic Web wurde daraus die Forderung, die “Holschuld muss in eine Bringschuld umgewandelt werden, der Fetch- in einen Pushdienst” (Kamzelak, 2016, S. 434). Die Umsetzung dieses – durchaus als berechtigt erkannten – Wunsches scheiterte im Fall GND bislang jedoch weitestgehend an den hierarchischen Strukturen und der personellen Ausstattung der beteiligten Institutionen.

Während aktuell ein neuer Anlauf in Sachen GND-Agentur unter dem Dach des NFDI-Konsortiums Text+ läuft (Kett et al., 2022), hat die wissenschaftliche Community einstweilen andere Wege und Möglichkeiten gesucht, ihre Daten strukturiert, nachnutzbar und interoperabel zu gestalten, wobei die freie Wissensdatenbank Wikidata eine zunehmend zentrale Rolle spielt.

Der BKD-Workflow

Das Poster soll ausgehend vom Editionsprojekt *Buber-Korrespondenzen Digital* (BKD)³ und am Beispiel von Personennormdaten zeigen, wie Workflows im Umgang mit Normdaten entwickelt werden können, die sowohl die konkreten und oft akuten Bedarfe des Projektes im Blick haben als auch die Möglichkeit einer (nachträglichen) Aufbereitung und nachhaltigen Integration der qualitativen Forschungsdaten in die GND.

Das Quellenkorpus von BKD umfasst mehr als 43.000 Briefe von und an den bedeutenden Religionsphilosophen Martin Buber (1878–1965), die in rund 70 Jahren und mindestens 16 Sprachen gewechselt wurden. Im Zuge der Projektarbeit wurden bislang etwa 7.000 Korrespondenzpartner:innen und über 600 weitere individualisierte Personen (Erwähnungen) identifiziert. Diese werden zunächst mit einem projektinternen Identifier versehen, in einem nächsten Schritt – sofern möglich – mit einem GND- und Wikidata-Eintrag verknüpft. Hierfür kommen neben der manuellen Eingabe zwei Werkzeuge zum Einsatz: Zum einen nutzen wir für die Datenharmonisierung den Reconciliation-Service von OpenRefine⁴, zum anderen führen wir Datenanreicherung – konkret die wechselseitige Ergänzung von GND- und Wikidata-Identifikatoren in unserer Personenliste – mit dem Datenanalyse-Tool KNIME⁵ durch. Für

den im Projekt häufigen Fall, dass eine Person nicht oder mit nur rudimentären Angaben in der GND vorhanden ist, sich über Recherchen jedoch ausreichend gesicherte Informationen ermitteln lassen, werden diese in bestehenden oder neu angelegten Wikidata-Einträgen gesammelt und belegt. Über die Q-ID der Wikidata lassen sich die – vom eigenen Projekt oder anderen Akteur:innen – erhobenen Informationen schließlich vielfältig weiternutzen: einmal für das Enrichment eigener Registerdaten – im Poster exemplarisch anhand der für Netzwerkanalysen relevanten Kategorie *Gender* demonstriert –, in Zukunft aber auch für die Extraktion und Aufbereitung der Daten im Austausch- und Speicherformat entityXML⁶, das eigens dafür konzipiert wurde, der Text+ GND-Agentur die effiziente Einarbeitung von wissenschaftlich gesicherten Daten in die GND zu ermöglichen.

Ob und inwiefern dieser Workflow den unterschiedlichsten Bedarfen von Edition und Forschung (projektintern und darüber hinaus) gerecht wird und wo es noch Ver- und Nachbesserungsbedarf gibt, erprobt das Projekt nicht nur in der täglichen Editionsarbeit, sondern diskutiert es auch mit der Fachcommunity, zuletzt im Rahmen zweier Workshops zu “Potentialen von Normdaten in den Jüdischen Studien” (Frankfurt, 30.09.–01.10.2024)⁷ sowie zum Thema “Briefe von Frauen” und wie diese erforscht werden können (Darmstadt, 12.–13.11.2024)⁸. Die Ergebnisse dieser Workshops bestätigen die gewählten Vorgehensweisen als zukunftsfruchtig und für zahlreiche Projekte anschlussfähig.

Ausblick

Aus den Erfahrungen unserer Projektarbeit ergeben sich die – potenziell projektübergreifend übertragbaren – Prinzipien, strukturierte Forschungsdaten erstens sofort in Wikidata ohne bürokratische Einstiegshürde zu veröffentlichen und diese zweitens mit Blick auf die langfristige Verfügbarkeit in das Format entityXML zu transformieren. Dies zielt darauf ab, an Normdateien anschlussfähige Forschungsdaten parallel auf mehreren Wegen offen zur Verfügung zu stellen. Wir hoffen, so nicht nur GND-Daten in unser Projekt einfließen zu lassen, sondern auch einen Beitrag zu leisten, qualitativ hochwertige fachwissenschaftliche Recherchen in die GND zurückfließen zu lassen.

Fußnoten

1. <https://www.dfg.de/de/grundlagen-themen/grundlagen-und-prinzipien-der-foerderung/forschungsdaten> (29.11.2024).
2. Neben einem signifikanten Gender-Data-Gap (Juen, 2021) stößt unser Projekt zudem auf die Marginalisierung von Jüd:innen, Emigrant:innen sowie Personen osteuropäischer Herkunft.

3. Informationen zum Projekt, Beteiligten, Laufzeit etc.: <https://www.adwmainz.de/projekte/buber-korrespondenzen-digital> (29.11.2024);
Repositorium: <https://gitlab.rlp.net/adwmainz/digicademy/bkd/correspondences> (29.11.2024).
4. <https://openrefine.org/> (29.11.2024).
5. <https://www.knime.com/> (29.11.2024); siehe auch: Berthold, Michael R., u. a. „KNIME – the Konstanz Information Miner: Version 2.0 and Beyond“. *SIGKDD Explor. Newsl.*, Bd. 11, Nr. 1, November 2009, S. 26–31, <https://doi.org/10.1145/1656274.1656280> (29.11.2024).
6. <https://entities.pages.gwdg.de/entityxml> (29.11.2024).
7. Organisation gemeinsam mit dem *FID Jüdische Studien*, Beitrag zum Normdaten-Workflow in BKD.
8. Beiträge von Heike Breitenbach & Denise Jurst-Görlach: *„Unsere Gedanken kreisen immer um die Lage bei Euch“. Frauen und ihre Briefe im Umfeld von Buber-Korrespondenzen Digital*; Thomas Kollatz: *Kodierungsvorschlag zur projektübergreifenden Auszeichnung von Frauenbriefen*. Weitere Informationen zur Tagung: <https://www.digitalhumanities.tu-darmstadt.de/workshop-frauenbriefe> (29.11.2024).

Bibliographie

Berthold, Michael R., u. a. „KNIME – the Konstanz Information Miner: Version 2.0 and Beyond“. *SIGKDD Explor. Newsl.*, Bd. 11, Nr. 1, November 2009, S. 26–31, <https://doi.org/10.1145/1656274.1656280> .

Busch, Nathanael, und Diana Müller, „Normdaten in den Geisteswissenschaften. Frequently Asked Questions“. *Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik*, Bd. 53, Nr. 3, September 2023, S. 781–796. <https://doi.org/10.1007/s41244-023-00295-1> .

Juen, Sara, „Feminismus, Algorithmen, Gender-Data-Gap und was das alles mit Bibliotheks- und Informationswissenschaft zu tun hat“. *Library Ideas*, 39, 2021. <https://doi.org/10.18452/23448> .

Kamzelak, Roland S., “Digitale Editionen im semantic web. Chancen und Grenzen von Normdaten, FRBR und RDF”, in: Richts, Christina und Stadler, Peter (Hrsg.), *„Ei, dem alten Herrn zoll’ ich Achtung gern“*. *Festschrift für Joachim Veit zum 60. Geburtstag*. München 2016, S. 423–435.

Kett, Jürgen, u. a., „Text+ und die GND – Community-Hub und Wissensgraph“. *Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie*, Bd. 69, Nr. 1–2, April 2022, S. 37–47. <https://doi.org/10.3196/1864295020691262> .

Stadler, Peter, „Normdateien in der Edition“. *Editio*, Bd. 26, Nr. 1, Dezember 2012, S. 174–183. <https://doi.org/10.1515/editio-2012-0013> .

Trzeciak, Debby, *Normdaten und Liebesbriefe. Möglichkeiten und Grenzen der Auszeichnung am Beispiel einer Korrespondenz aus dem Liebesbriefarchiv*. Hrsg. von Sabine Bartsch u. a., Bd. 5, Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, 2023. <https://doi.org/10.26083/tuprints-00024477> .

PDB18 - Der deutsche Brief im 18. Jahrhundert. Aufbau einer Datenbasis und eines kooperativen Netzwerks zur Digitalisierung und Erforschung des deutschen Briefes in der Zeit der Aufklärung

Baumann, Baptiste

baptiste.baumann@germanistik.uni-halle.de
Interdisziplinäres Zentrum für die Erforschung der europäischen Aufklärung, Deutschland
ORCID: 0000-0003-2063-6199

Décultot, Elisabeth

elisabeth.decultot@germanistik.uni-halle.de
Interdisziplinäres Zentrum für die Erforschung der europäischen Aufklärung, Deutschland

Dumont, Stefan

dumont@bbaw.de
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Deutschland
ORCID: 0000-0002-6923-0950

Fischer, Katrin

katrin.fischer@tu-darmstadt.de
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, Deutschland

Sander, Ruth

ruth.sander@bbaw.de
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Deutschland
ORCID: 0009-0008-3678-9070

Stäcker, Thomas

thomas.staecker@tu-darmstadt.de
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, Deutschland
ORCID: 0000-0002-1509-6960

Das Projekt PDB18

Das als Kooperation zwischen dem IZEA, der BBAW und der ULB Darmstadt entwickelte Projekt verfolgt das Ziel, eine repräsentative Datenbasis zu Korrespondenzen des 18. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum zu schaffen, die als digitale und wiederverwendbare Sammlung sowohl von Briefmetadaten als auch von Imagedigitalisaten und Volltexten aus Editionen frei zugänglich gemacht wird. Das Portal www.pdb18.de bietet Zugang zu den bereits bestehenden digitalen Infrastrukturen *correspSearch* (BBAW) und *ZEID/TUeditions* (ULB Darmstadt), in denen die erschlossenen Metadaten resp. Volltexte recherchierbar und durchsuchbar sind. Das in der dreijährigen Projektlaufzeit zu erarbeitende Korpus¹ schließt ältere wie neuere Druckeditionen, moderne digitale Editionen, sowie Datensätze aus der elektronischen Handschriftendatenbank *Kalliope* ein. Es umfasst Briefe von Verfasserinnen und Verfassern, die zwischen 1640 und 1780 geboren sind, und die im deutschen Sprachraum entstanden oder dorthin verschickt worden sind. Durch die Bereitstellung umfassender und normierter Daten öffnet das Projekt neue Möglichkeiten zur Erforschung edierter Briefe und Korrespondenzen aus diesem Zeit- und Sprachraum anhand von digitalen Methoden (Netzwerkanalyse, Text Mining u.a.).

Workflow und neueste Entwicklungen

Seit 2022 arbeitet das Projektteam an einem Workflow zur Digitalisierung, Volltexterstellung und Metadatenerfassung von Briefeditionen aus dem 18. bis zum 20. Jahrhundert. Digitalisate der gedruckten Editionen werden von der ULB Darmstadt bereitgestellt. Die Text- und Layouterkennung der auf *TUeditions* präsentierten Editionen werden mit der OCR-Software *Transkribus* gewährleistet. Konvertiert werden die Transkripte in TEI-XML, auf der Grundlage des vom Deutschen Textarchiv bereitgestellten Formats. Die Präsentationsoberfläche zeigt Faksimile und Volltext nebeneinander unter Verwendung des Framework *wdbplus*.

Die Briefmetadaten werden nach dem Correspondence Metadata Interchange Format (CMIF) erfasst und in *correspSearch* aggregiert. Während die Erfassung noch weitgehend manuell erfolgt, erkundet das Projekt innovative Methoden für die automatische Extraktion von Briefmetadaten aus Drucktexten. Von großer Bedeutung hierfür sind die neuen, vom Projektteam eigens an edierten Briefen trainierten Field Models in *Transkribus* zur Layoutanalyse und damit zur Abbildung komplexer Strukturen. Auch wird ein Plugin für *Transkribus* zum Computational Double Keying mittels verschiedener Engines entwickelt, das die Qualitätssicherung bei der maschinellen Volltexterstellung und dadurch das spätere Modelltraining erleichtert.

In *correspSearch* lassen sich die Daten durchsuchen und nach verschiedenen Kriterien filtern. Via APIs (TEI-XML,

TEI-JSON, CSV) können die Daten außerdem automatisiert abgefragt und nachgenutzt werden.

CorrespSearch wurde im Rahmen von PDB18 bisher um zwei Funktionen erweitert: so können zum einen vom correspSearch-Team "Datensets" angelegt werden, denen CMIF-Dateien zugewiesen werden. Damit können größere kooperative Projekte wie *PDB18* oder *NorKorr - Norwegian Correspondences*, die Daten in größerem Umfang retrodigitalisieren und/oder zusammentragen, besser dargestellt und eigens durchsucht werden. Zum anderen wurde die neue Filterfunktion "Im Brief (hauptsächlich) verwendete Sprache(n)" entwickelt und implementiert. Derzeit noch in Entwicklung ist *csRegistry*, durch die einerseits für einen Brief auf "Werkebene" eine eindeutige URI vergeben werden kann, andererseits URIs der unterschiedlichen Editionen dieses Briefes damit verknüpft werden können. Dadurch werden verschiedene Editionen desselben Briefes im Suchergebnis sicht- und auch filterbar – was u.a. wichtig für die Netzwerkanalyse ist. Das Mapping selbst kann dabei zwar technisch unterstützt, aber nicht gänzlich automatisiert vorgenommen werden.

Anwendungsmöglichkeiten

Neben den digitalen Voraussetzungen der Datenbasis PDB18 weisen die DH-Komponenten des Erschließungsprojekts auch auf vielfältige künftige Nutzungs- und Anwendungsmöglichkeiten in der geisteswissenschaftlichen Forschung hin. Zum Projektende wird das so erschlossene Korpus durch eine Download-Funktion in seiner Gesamtheit verfügbar gemacht. Die umfassende Sammlung an Briefdaten ermöglicht einerseits großformatige Modellierungen und quantitative Analysen im Bereich der historischen Netzwerkforschung. Anhand von mixed methods-Ansätzen und explorativen Forschungsperspektiven können briefgeschichtliche, prosopographische, kulturhistorische und linguistische Forschungsfragen durch Auswertung des Korpus beleuchtet werden. Die Bereitstellung retrodigitalisierter, durchsuchbarer Volltexte eignet sich andererseits für pointierte textbezogene Untersuchungen zu einzelnen Briefschreiberinnen und -schreibern, zu Briefgenres sowie weiteren Forschungsfragen der Briefforschung, der Geschichte der Editionsphilologie oder der Kanonbildung.

Dabei deckt das Projekt nicht zuletzt Probleme auf, die bei der digitalen Bearbeitung und Analyse eines festen Quellenkorpus von edierten Korrespondenzen auftreten können. Im Fokus der Diskussion steht der kritische Umgang mit dem überlieferten literarischen Kanon als theoretische Voraussetzung jeglicher Datenmodellierung; weitere damit verbundene Desiderate der bisherigen DH-Editorik lassen sich benennen, wie etwa die normative Stoßrichtung von Normdatenbanken (bspw. GND) oder die Identifizierung fehlerhafter Briefdaten.

Das Poster

Ziel des Posters ist, das Kooperationsprojekt PDB18 vorzustellen und alle Schritte des Workflows visuell darzustellen. Besonderer Fokus wird auf die Projektergebnisse gelegt, die mit dem Poster erstmals der weiteren Community präsentiert werden.

Fußnoten

1. Als Bibliographie auf der Projektseite einsehbar unter: <https://www.pdb18.de/korpus>

Bibliographie

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (Ed.). 2022. DTABf. Deutsches Textarchiv – Basisformat. <https://www.deutschestextarchiv.de/doku/basisformat/brief.html> (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Dumont, Stefan. 2016. „correspSearch – Connecting Scholarly Editions of Letters“. In *Journal of the Text Encoding Initiative (10)* <https://doi.org/10.4000/jtei.1742>.

Dumont, Stefan, Sascha Grabsch, Jonas Müller-Laackman, Ruth Sander und Steven Sobkowski (Hg.). 2024. „correspSearch – Briefeditionen vernetzen (3.0.0)“ [Webservice]. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. <https://correspSearch.net> (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Fischer, Katrin, Silke Kalmer, Dario Kampkaspar, Sophie Müller, Marc Scheffer, Melanie E.-H. Seltmann und Kevin Wunsch. 2022. „From facsimile to online representation. The Centre for Digital Editions in Darmstadt. An Introduction“ <https://doi.org/10.5281/zenodo.7113193>

Kampkaspar, Dario. 2018. W. Digitale Bibliothek (wdbplus). [Software]. <https://github.com/dariok/wdbplus> „Portal Der deutsche Brief im 18. Jahrhundert“. <https://www.pdb18.de/> (zugegriffen: 23. Juli 2024).

TEI Correspondence SIG. 2018. **Correspondence Metadata Interchange Format (CMIF).** <https://github.com/TEI-Correspondence-SIG/CMIF>

Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt. 2024. „Zentrum für digitale Editionen in Darmstadt (ZEiD)“. https://www.ulb.tu-darmstadt.de/die_bibliothek/einrichtungen/zeid/index.de.jsp (zugegriffen: 23. Juli 2024).

Projekt MuMokA - Multimodale Modellierung kultureller Artefakte im digitalen Raum

Nantke, Julia

julia.nantke@uni-hamburg.de
Universität Hamburg, Deutschland

Steinicke, Frank

frank.steinicke@uni-hamburg.de
Universität Hamburg, Deutschland

Klomfaß, Vanessa

vanessa.klomfass@uni-hamburg.de
Universität Hamburg, Deutschland

Huang, Qianqi

qianqi.huang@uni-hamburg.de
Universität Hamburg, Deutschland

Den Ausgangspunkt für das Projekt MuMokA (<https://www.hcds.uni-hamburg.de/cdls/project-hcds/multimodale-modellierung.htm>) bildet das vom Gegenwartsautor Walter Kempowski (1929-2007) nachgelassene digitale Werkfragment *Ortslinien*. Das Fragment enthält neben Texten und Bildern auch Tonsegmente und Videoausschnitte und bewegt sich konzeptuell an der Grenze zwischen Kunstwerk und digitalem Archiv (Becker/Oertel 2013). Damit bietet es Anknüpfungspunkte für ein breites Spektrum geisteswissenschaftlicher Fragestellungen zum Umgang mit born-digital-Literatur und -Kunst (Kremers 2020) und zur digitalen Modellierung multimodaler Kulturgüter (Bateman et al. 2017, Ciula et al. 2017, Jewitt 2016).

Die Multimodalität, die konzeptionelle Unvollständigkeit und der fragmentarische Charakter der *Ortslinien* bilden Ausgangspunkte für einen interdisziplinären Dialog zu grundlegenden Fragen der digitalen Erforschung von digitalen, multimodalen Kulturgütern (Preiß 2021). Im Rahmen der interdisziplinären Zusammenarbeit entwickeln wir Lösungen für die damit verbundenen wissenschaftlichen, konzeptionellen, technischen, rechtlichen und ethischen Herausforderungen. Für die Untersuchungen des Materialkorpus werden u.a. Methoden der Datenrestaurierung, des Natural Language Processing, des Deep Learning (LLMs) und des Visual Computing genutzt.

Ortslinien

Ortslinien ist ein digitales, multimodales, unvollendetes Kunstwerk, an dem Walter Kempowski von ca. 1997 bis zu seinem Lebensende im Jahr 2007 mit den damals neuesten technischen Möglichkeiten gearbeitet hat. Auf der Festplatte seines Apple Power Mac G3, die sich mittlerweile im Kempowski-Archiv der Akademie der Künste Berlin befindet, hinterließ Kempowski mehrere Datenordner mit der Bezeichnung „OL“ (für „Ortslinien“). Diese Ordner enthalten eine umfangreiche Sammlung von mehreren tausend Auszügen aus Dokumenten verschiedener Modalitäten (Text, Ton, Bild, Bewegtbild), die Teil der *Ortslinien* werden sollten und einen Einblick in die vom Autor geplante Struktur des Werks geben. Kempowski beabsichtigte, knapp 200 Jahre deutscher und europäischer Geschichte anhand medialer „Schnipsel“ Tag für Tag einander gegenüberzustellen und auf diese Weise ein „räumliches Zeitgefühl“ (Henning 2002) zu kreieren, wobei das Korpus der *Ortslinien* von ihm von vornherein als unabschließbar und prinzipiell erweiterbar konzipiert war.

Forschungsfragen

Das *Ortslinien*-Fragment bildet den Kern des MuMokA-Projekts und wirft eine Reihe von Fragen in Bezug auf die wissenschaftliche Erforschung und Präsentation digitaler Werke auf: Wie kann das *Ortslinien*-Korpus mit digitalen Methoden untersucht und digital aufbereitet werden, um es wissenschaftlich nutzbar und zitierfähig zu machen (Benardou et al. 2018)? Wie ist mit der teils intendierten, teils zufälligen Unvollständigkeit des Objekts umzugehen, wenn es in aktuelle digitale Formate übertragen werden soll? Wie sollten eine digitale Architektur und entsprechende Gestaltungslösungen aussehen, die die verschiedenen Modalitäten des Originalobjekts berücksichtigen und auch die charakteristische Multimodalität und die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Modalitäten für die Rezipierenden erlebbar machen? Wie kann die Wahrnehmung von Kunst und Kultur in virtuellen Räumen für unterschiedliche Nutzengruppen und Nutzungsszenarien ermöglicht werden (sowohl im wissenschaftlichen Kontext als auch im musealen Umfeld)?

Ziel des Projekts ist die Entwicklung von prototypischen Szenarien zur teilautomatisierten Exploration und Strukturierung sowie zur digitalen Repräsentation multimodaler born-digital-Korpora.

Arbeitspakete

1. Zugang und Wiederherstellung der Lesbarkeit der Daten (weitgehend abgeschlossen)

- Automatisches Hinzufügen von Dateierweiterungen für den Zugriff auf die Daten für heutige Betriebssysteme

und Anwendungen über Shell Scripting. Identifizieren der verlorenen oder beschädigten Informationen in den Dateien durch Überprüfung der Rohdaten auf dem ursprünglichen Rechner, auf dem die Daten gespeichert waren (Apple Power Mac G3)

- Der ursprüngliche Datensatz enthält über 4.000 Dateien und lässt sich in vier Dateitypen kategorisieren: (i) MS Word-, (ii) Bild-, (iii) Audio- und (iv) Video-Dateien. Die MS-Word-Dateien enthalten zudem ebenfalls Bilder und Verlinkungen zu Sound-Dateien innerhalb des Korpus.

2. Modalitätenübergreifende Modellierung der Daten: Strukturierung, Annotation, Repräsentation (in Arbeit)

Die Exploration und Modellierung der Strukturen und Inhalte des Korpus erfolgt anhand zweier komplementärer Zugriffe, die tendenziell einem Close und einem Distant Reading-Ansatz zuzuordnen sind.

1. Manuelle Modellierung der Strukturen und Inhalte des Korpus in einer Tabelle mit vier hierarchisch angeordneten und untereinander dynamisch verknüpften Ebenen, welche die überlieferte Ordnerstruktur mit der von Kempowski angelegten Ordnung verbinden und jedes Dokument in seiner Position im Korpus verortbar machen (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Übersicht der Ebenenstruktur der Tabelle zur Modellierung der Korpusstrukturen

2.1 Nutzung von gKI zur Datenextraktion und -kategorisierung, um die Zuordnung von Dokumenten zu den verschiedenen Ebenen der Tabelle soweit wie möglich zu automatisieren (vgl. Abb. 2). Wir folgen dem Prompting-Ansatz von Marvin et al. 2024 und nutzen aktuell die von der Universität Hamburg lizenzierte Version UHHgpt 4omni (vgl. <https://uhhgpt.uni-hamburg.de/>). Hierbei werden keine Prompts gespeichert und keine Daten an OpenAI übertragen, was aufgrund der teilweise urheberrechtlich geschützten Dokumente, mit denen wir arbeiten, besonders relevant ist.

```
private string prompt =
    "You are an data analyzer and now, " +
    "I'm going to give you some texts and " +
    "you have to give me the categorizations of the text." +
    "There are five sections which you will need to categorize." +
    "Remove the index in the final answers." +
    "Do not repeat the questions in the final answers." +

    "1. What media type this paragraph belongs to? The answers can be:" +
    "1. Text; " +
    "2. Image; " +
    "3. Moving Image; " +
    "4. Tone" +

    "2. If its media type is text, what text type it belongs to? The answers can be:" +
    "1. Brief; " +
    "2. Poem; " +
    "3. Lied; " +
    "4. Diary entry; " +
    "5. Dates of world premieres; " +
    "6. Information on Films (Synopsis & Co.); " +
    "7. Arrangement; Dates of life and death; " +
    "8. Newspaper report; " +
    "9. Roman-Text; " +
    "10. Journal text" +

    "3. What presentation mode it is? The answers can be:" +
    "1. Mention of title only; " +
    "2. Titel + Song text" +

    "4. Is there an associated audio file? Then answers can be:" +
    "1. Yes; " +
    "2. No; " +
    "3. Unclear" +

    "5. Is there a location of the mentioned audio file? The answers can be:" +
    "1. Yes; " +
    "2. NO; " +
    "3. Unclear";
```

Abbildung 2: Prompt zur (teil-)automatisierten Befüllung der Tabelle, Layer 3 und 4

2.2 Einsatz von maschinellen Lernverfahren zur Korpusanalyse mittels u.a. Named Entity Recognition, Topic Modeling und Multidimensional Scaling (vgl. Abb. 3).

Abbildung 3: Clusteranalyse der Dokumente mit zugeordneten Topics erstellt mit BERTopics (vgl. Grootendorst 2022) für 30 Topics über den gesamten Textbestand des Korpus

3. Multimodale Modellierung und Entwicklung von digitalen Präsentationsszenarien (in Planung)

Während wir bereits Konzepte zur Wiederherstellung und Strukturierung der Daten entwickelt haben, liegt unser aktueller Fokus auf der Exploration und Repräsentation der Inhalte des Korpus mittels BERTTopics (Grootendorst 2022, vgl. Abb. 2). Hierbei planen wir ebenfalls, künftig verstärkt die anderen Modalitäten wie Bilder und Tondateien einzubeziehen. Darauf aufbauend werden wir an Konzepten arbeiten, um das Korpus für andere Wissenschaftler:innen zugänglich zu machen und das fragmentierte Kunstwerk *Ortslinien* der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Bibliographie

Bateman, John, et al. 2017. "Multimodality: Foundations, Research and Analysis – A Problem-Oriented Introduction". De Gruyter, <https://doi.org/10.1515/9783110479898>.

Becker, Irmgard Christa und Stephanie Oertel. 2013. "Digitalisierung im Archiv: neue Wege der Bereitstellung des Archivguts: Beiträge zum 18. Archivwissenschaftlichen Kolloquium der Archivschule Marburg." Archivschule Marburg.

Benardou, Agiatis, et al. 2018. "Cultural heritage infrastructures in digital humanities." Routledge, Taylor & Francis Group.

Ciula, Arianna, et al. 2017. "Models and modelling between digital and humanities: a multidisciplinary perspective". GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences.

Grootendorst, Maarten 2022. BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure. arXiv preprint arXiv:2203.05794.

Hennig, Falko. 2002 „Das ist ein sinnlicher Vorgang“. Gleichzeitig ist besser: Ein Gespräch mit dem Schriftsteller Walter Kempowski über Computer und sein großes Multimediaprojekt ‚Ortslinien‘. taz. die tageszeitung, 09.04.2002, <https://taz.de/Das-ist-ein-sinnlicher-Vorgang/!1116522/>.

Jewitt, Carey, et al. 2016. "Introducing multimodality". Routledge.

Kremers, Horst. 2020 (Hg.). Digital Cultural Heritage. Springer, 2020.

Marvin, G., Hellen, N., Jjingo, D., Nakatumba-Nabende, J. 2024. Prompt Engineering in Large Language Models. In: Jacob, I.J., Piramuthu, S., Falkowski-Gilski, P. (Hg.). Data Intelligence and Cognitive Informatics. ICDICI 2023. Algorithms for Intelligent Systems. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-7962-2_30.

Preiß, Cecilia Mareike Carolin. 2021. "Kunst mit allen Sinnen: Multimodalität in zeitgenössischer Medienkunst". transcript.

Publizieren im Feedback-Loop. Konzeptionelle Überlegungen zur Analyse des Nutzungsverhaltens bei digitalen Editionen

Esch, Claudia

claudia.esch@uni-wuerzburg.de
Universität Würzburg, Deutschland
ORCID: 0000-0003-1996-0581

Hofmann, Pia

pia.hofmann@uni-wuerzburg.de
Universität Würzburg, Deutschland

Klinger, Jana

jana.klinger@uni-wuerzburg.de
Universität Würzburg, Deutschland
ORCID: 0009-0008-5566-1101

Roeder, Torsten

dh@torstenroeder.de
Universität Würzburg, Deutschland
ORCID: 0000-0001-7043-7820

Reul, Christian

christian.reul@uni-wuerzburg.de
Universität Würzburg, Deutschland
ORCID: 0000-0002-1776-1469

Herbst, Yannik

yannik.herbst@uni-wuerzburg.de
Universität Würzburg, Deutschland
ORCID: 0000-0002-6547-9599

Einleitung

Digitale Editionen stellen ein einflussreiches Forschungsfeld der Digital Humanities dar, von dem viele wichtige Impulse für das Fach ausgehen (Hodel 2021). Sie folgen einem digitalen Paradigma (Sahle 2013), wodurch sie sich in ihrem Wesen grundlegend von gedruckten Editionen unterscheiden (Vogeler 2019). Wie dieses Paradigma ausgestaltet sein kann, wird in vielfältigster Form exploriert (Cugliana 2023; Liedtke 2020; Bleeker, Dekker, und

Buitendijk 2021; Hofmeister-Winter 2012; Herberichs und Viehhauser 2023). Die Frage nach der konkreten Nutzung und Nutzbarkeit einer Edition wird zwar durchaus an einigen Stellen diskutiert (Sutor und Klinger 2022), steht aber meist nicht im Fokus des Forschungsinteresses. Das kann zur paradoxen Situation führen, dass digitale Editionen in der Regel zwar frei im Netz und daher für breite Nutzer:innenkreise verfügbar sind, dieser Effekt aber zugleich durch hohe Komplexität in der Nutzung und Vielfalt in der Gestaltung konterkariert wird (Braun et al. 2022). Rezensionen bilden zwar ein wichtiges Instrument zur Qualitätssicherung, sind aber dem Publikationsprozess zeitlich deutlich nachgelagert (Resch 2023).

Vielfach fehlt es schon allein an verlässlichen Daten in ausreichendem Umfang, um die Nutzung digitaler Editionen zu analysieren und für deren Konzeptionalisierung fruchtbar zu machen. An diesem Punkt möchten wir ansetzen. Das Zentrum für Philologie und Digitalität (ZPD, <https://www.uni-wuerzburg.de/zpd>) ist als technischer Kooperationspartner an mehreren digitalen Editionen beteiligt und übernimmt dort jeweils die Konzeption, Entwicklung und Betreuung der digitalen Komponenten. Einzelne Projekte sind als Vorab-Version bereits verfügbar (<https://wagner-schriften.de>), der Release der meisten Editionen steht aber in den nächsten Monaten und Jahren bevor. Wir möchten dieses Zeitfenster nutzen, um konzeptionelle Ideen zur Analyse des Nutzer:innenverhaltens vorzustellen, zu diskutieren und weiterzuentwickeln, bevor sie in größerem Umfang implementiert werden. Ein Austausch mit der Fachcommunity ist uns wichtig, da wir neben der kontinuierlichen Verbesserung der von uns gehosteten Editionen auch die Generierung von Forschungsdaten für Fragestellungen zur digitalen Editorik anstreben.

Konzepte und Fragestellungen

Die Analyse der realen Nutzung von digitalen Editionen ist komplex und bislang kaum systematisch aufgearbeitet (Henzel 2019). Grundsätzlich lassen sich drei Ebenen unterscheiden, die für eine Datenerhebung in Frage kommen und die wir im Folgenden näher erläutern:

Ebene 1: Automatisierte Abfragen

Zu allen Websites und damit auch zu den meisten digitalen Editionen entstehen Logfiles, die die Kommunikation zwischen dem Browser der Nutzer:innen und dem Server, auf dem die Edition liegt, dokumentieren. Durch deren Auswertung kann u.a. die unterschiedliche Nutzung verschiedener Bestandteile der Edition analysiert werden (Boot 2011). Die Herausforderung liegt dabei in der enormen Datenmenge, die eine gut durchdachte Auswahlstrategie erfordert (Batoun et al. 2024). Auch rechtliche und ethische Bedenken müssen bei der Analyse der Daten berücksichtigt werden. Die systematische Anwendung bei digitalen Editionen ist bislang kaum erforscht (Boot 2011),

auch wenn davon auszugehen ist, dass etliche Projekte bereits Daten erheben. Wir stellen die Grundzüge eines Konzepts vor, das auf der bei uns verwendeten Architektur beruht (Herbst et al. 2023), darauf aber nicht beschränkt ist.

Ebene 2: Umfragen unter den Nutzer:innen

Eine weitere Möglichkeit sind Umfragen unter Nutzer:innen von Editionen, die meist im Kontext einer größeren Fragestellung durchgeführt wurden (Porter 2013; 2016) oder abstrahierend Features verschiedener Editionen aufgreifen (Esch 2023; Franzini, Terras, und Mahony 2019). Ergänzend dazu schlagen wir ein Konzept für eine in die digitale Edition integrierte Umfrage vor. Damit ließe sich qualitatives Feedback in Verbindung mit konkreten Editionen erheben, das beim Einsatz in verschiedenen Projekten auch allgemeine Schlüsse erlaubt. Im Vordergrund steht dabei die Frage, wie sich eine kompakte Umfrage gestalten lässt, die Nutzer:innen zur Teilnahme motiviert.

Ebene 3: Experimentelle Nutzer:innenstudien

Weiterhin lässt sich die Erhebung von Feedback durch Testnutzer:innen im Rahmen einer experimentellen Studie sowohl für die konkrete Verbesserung einzelner Editionen als auch für generalisierende Beobachtungen nutzen (Caria und Mathiak 2018b; 2018a; Visconti 2010). Hier stellt sich die Frage nach dem Zeitpunkt der Studie sowie der genauen Zielsetzung. Bei einem Fokus auf die Usability ist eine Durchführung im letzten Projektdrittel anhand einer Alphaversion sinnvoll, während eine Datenerfassung zum Lese- und Rechercheprozess eher nach Abschluss der Hauptarbeitsphase erfolgt.

Fazit

Es wird eine Strategie zur Erhebung des Nutzungsverhaltens bei digitalen Editionen entwickelt, die aus einer Kombination der drei vorgestellten Ansätze besteht. Ziel der Posterpräsentation ist es, die jeweiligen Vor- und Nachteile der Methoden anhand konkreter, auf das Portfolio des ZPD abgestimmter Beispiele aufzuzeigen und in ihrem Zusammenwirken nachvollziehbar zu machen. Wir sind zuversichtlich, dass sich diese Überlegungen auch auf andere weit verbreitete Ressourcentypen (Datenbanken, Textkorpora, Lexika) ausweiten lassen und damit vielfältig nutzbare Forschungsdaten erzeugt werden können. Wir freuen uns, über die Potenziale mit der Forschungscommunity in Austausch zu treten.

Bibliographie

Batoun, Mohamed Amine, Mohammed Sayagh, Roozbeh Aghili, Ali Ouni, und Heng Li. 2024. „A

Literature Review and Existing Challenges on Software Logging Practices: From the Creation to the Analysis of Software Logs“. *Empirical Software Engineering* 29 (4): 103. <https://doi.org/10.1007/s10664-024-10452-w>.

Bleeker, Elli, Ronald Haentjens Dekker, und Bram Buitendijk. 2021. „Texts as Hypergraphs: An Intuitive Representation of Interpretations of Text“. *Journal of the Text Encoding Initiative* 14 (Januar). <https://doi.org/10.4000/jtei.3919>.

Boot, Peter. 2011. „Reading Van Gogh online?“ *Ariadne* 66 (Januar). <https://www.ariadne.ac.uk/issue/66/boot/>.

Braun, Manuel, Sonja Glauch, und Florian Kragl. 2022. „Unterwegs zum Text ohne Herausgeber und ohne Leser.: Eine medienpragmatische und medientheoretische Standortbestimmung der digitalen Edition“. In *Digitale Literaturwissenschaft: Germanistische Symposien*, herausgegeben von Fotis Jannidis, 281–305. Germanistische Symposien. Stuttgart: J.B. Metzler. https://doi.org/10.1007/978-3-476-05886-7_12.

Caria, Federico, und Brigitte Mathiak. 2018a. „A Hybrid Focus Group for the Evaluation of Digital Scholarly Editions of Literary Authors“. In *Digital scholarly editions as interfaces*, herausgegeben von Roman Bleier, Martina Bürgermeister, Helmut W. Klug, Frederike Neuber, und Gerlinde Schneider, 12:267–86. Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik. Norderstedt: Books on Demand. <http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/9120>.

———. 2018b. „Minimal Functionality for Digital Scholarly Editions“. In *Digital Cultural Heritage*, herausgegeben von Marinos Ioannides, 350–63. Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-75826-8_28.

Cugliana, Elisa. 2023. „Coding editions. Computational approaches to the editing of pre-modern texts“. In *DHd2023: Open Humanities, Open Culture*, herausgegeben von Anna Busch und Peer Trilcke, 102–5.

Esch, Claudia. 2023. „Forschungsdatenmanagement für Editionen - Standortanalyse und Empfehlungen für den Aufbau eines nationalen Registers im Rahmen von ‚Text +‘“. Mai. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7943845>.

Franzini, Greta, Melissa Terras, und Simon Mahony. 2019. „Digital Editions of Text: Surveying User Requirements in the Digital Humanities“. *Journal on Computing and Cultural Heritage* 12 (1): 1–23. <https://doi.org/10.1145/3230671>.

Henzel, Katrin. 2019. „Digitale genetische Editionen aus der Nutzerperspektive“. In *Textgenese in der digitalen Edition*, herausgegeben von Anke Bosse und Walter Fanta, 65–80. Editio / Beihefte zu Editio. Berlin, Boston: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110575996-005>.

Herberichs, Cornelia, und Gabriel Viehhauser. 2023. „Varianz Vermitteln: Zur Editorischen Aufarbeitung Abweichender Textfassungen in Redaktionen von *Der Heiligen Leben*“. *Editio* 36 (1): 158–76. <https://doi.org/10.1515/editio-2022-0008>.

Herbst, Yannik, Torsten Roeder, und Christian Reul. 2023. „Synoptische Interfaces Digitaler Editionen“.

In *DHd2023: Open Humanities, Open Culture*, herausgegeben von Anna Busch und Peer Trilcke, 296–301. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7688632>.

Hodel, Tobias Mathias. 2021. „Eine Zunft im digitalen Wandel: die Editionswissenschaften 2.0 in der Schweiz“. *Bulletin der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften* 27 (3): 28–31.

Hofmeister-Winter, Andrea. 2012. „Alte Bits in neuen Codes: Gedanken zur Weiterentwicklung der ‚Grazer dynamischen Editions- methode‘ am Beispiel eines Editionsprojektes in Fortsetzungen“. In *Medienwandel / Medienwechsel in der Editions- wissenschaft*, herausgegeben von Anne Bohnenkamp-Renken, 193–206. DE GRUYTER. <https://doi.org/10.1515/9783110300437.193>.

Liedtke, Clemens. 2020. „DH’s Next Top-Model? Digitale Editions- entwicklung zwischen Best Practice und Innovation am Beispiel des ‚Corpus Masoreticum‘“. In *DHd 2020 Spielräume: Digital Humanities zwischen Modellierung und Interpretation: 7. Tagung des Verbands „Digital Humanities im deutschsprachigen Raum“*, herausgegeben von Christof Schöch. DHd 2020. Paderborn. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4621902>.

Porter, Dot. 2013. „Medievalists and the Scholarly Digital Edition“. *Scholarly Editing* 34 (Januar). <http://scholarlyediting.org/2013/essays/essay.porter.html>.

———. 2016. „What is an edition anyway? My Keynote for the Digital Scholarly Editions as Interfaces conference, University of Graz“. 1. Januar 2016. <https://www.dotporterdigital.org/what-is-an-edition-anyway-my-keynote-for-the-digital-scholarly-editions-as-interfaces-conference-university-of-graz/>.

Resch, Claudia. 2023. „Digitale Editionen aus der Perspektive von Expert:innen und User:innen: Rezensionen der Zeitschrift RIDE im Meta-Review“. In *Digitale Edition in Österreich. Digital Scholarly Edition in Austria*, herausgegeben von Roman Bleier und Helmut W. Klug, 16:37–54. Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik. Norderstedt: BoD - Books on Demand.

Sahle, Patrick. 2013. *Digitale Editionsformen: Zum Umgang mit der Überlieferung unter den Bedingungen des Medienwandels. Teil 2: Befunde, Theorie und Methodik*. Bd. 8. Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik. Norderstedt: Books on Demand. <http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/5352>.

Sutor, Nadine, Klinger, Jana: Tagungsbericht: *Digitale Editionen – Interface Design*, In: H-Soz-Kult, 15.06.2022, <www.hsozkult.de/conferencereport/id/fdkn-128004>.

Visconti, Amanda. 2010. „Songs of Innocence and of Experience: Amateur Users and Digital Texts“. <https://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/71380>.

Vogeler, Georg. 2019. „Digitale Editions- praxis. Vom pluralistischen Textbegriff zur pluralistischen Software- lösung“. In *Textgenese in der digitalen Edition*, herausgegeben von Anke Bosse und Walter Fanta, 117–36. Editio / Beihefte zu Editio. Berlin, Boston: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110575996-008>.

QUADRIGA-Fallstudien zur Datenkompetenz in den Humanities: Jupyter Books als “scalable Open Educational Resources”

Sluyter-Gäthje, Henny

henny.sluyter-gaethje@uni-potsdam.de
Universität Potsdam, Deutschland
ORCID: 0000-0003-2969-3237

Skorinkin, Daniil

daniil.skorinkin@uni-potsdam.de
Universität Potsdam, Deutschland
ORCID: 0000-0002-1845-9974

Trilcke, Peer

peer.trilcke@uni-potsdam.de
Universität Potsdam, Deutschland
ORCID: 0000-0002-1421-4320

Chlastak, Maria

maria.chlastak@gi.de
Gesellschaft für Informatik, Deutschland
ORCID: 0000-0003-1046-3634

Samoilova, Evgenia

evgenia.samoilova@uni-potsdam.de
Universität Potsdam, Deutschland
ORCID: 0000-0003-3858-901X

Seltmann, Melanie

melanie.seltmann.1@hu-berlin.de
Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0002-7588-4395

Einleitung

Datenkompetenz, die sowohl den kritischen Umgang mit Daten (von Sammeln über Verwalten bis hin zu Bewerten) als auch die Analyse und Interpretation von Daten (vgl.

Ridsdale et al., 2015) umfasst, wird auch für traditionell ausgebildete Geisteswissenschaftler:innen zunehmend wichtiger. Im Berlin-Brandenburgischen Datenkompetenzzentrum QUADRIGA¹ (Buchholz et al., 2024) werden deshalb fallstudienbasierte Open Educational Resources (OER) entwickelt, die in Form von Jupyter Books (Exe-

cutable Books Community, 2020) zur Verfügung stehen und sowohl die Möglichkeit der individuellen Lerndauer als auch der Interaktivität und des Assessments bieten (vgl. z.B. Chen & Asta, 2022 oder Betlem et al., 2024). Eine detaillierte Darstellung des Vorgehens zur Entwicklung der OER unternehmen Samoilova et al. (2024). Das Poster legt seinen Fokus auf die Potentiale von Jupyter Books als OER.

Fallstudienbasierte Open Educational Resource

Um den verschiedenen Dimensionen der Kompetenzvermittlung gerecht zu werden, die sich von basalen technischen Fähigkeiten über methodenspezifisches Wissen bis hin zur Daten- und Methodenkritik erstrecken, orientieren sich die von QUADRIGA entwickelten OER an Fallstudien (Foran, 2001) und setzen so problembasiertes Lernen (Kay et al., 2000) ein. Das heißt, QUADRIGA geht von einer konkreten Fragestellung aus². Die sich aus der Fragestellung ergebende Forschungsstudie wird basierend auf workflow-basiertem Lernen (Mischke et al., 2021) und dem Vier-Komponenten-Instructional-Design-Modell (4C/ID) (van Merriënboer, 1997) in kleinere Aufgaben zerlegt (Abb. 01). Sie dienen als Basis für die Entwicklung von Lernzielen.

Aufgaben innerhalb der Fallstudie "Spanische Grippe".

Jede dieser Aufgaben ist in strukturell identische Komponenten unterteilt:

1. Präsentation der Aufgabe
2. Unterstützende Informationen
3. Interaktive Übungen der Lernaufgaben/Probleme
4. Reflexion
5. Prozedurale Informationen zu Routineaspekten der Lernaufgaben
6. Assessment

Jupyter Books als Open Educational Resource

Struktur

Jupyter-Book³ ist eine Python-Bibliothek, die es erlaubt, aus einer Sammlung von Markdown-Dateien und Jupyter Notebooks eine Website zu erstellen (Jupyter Book genannt). Im Fall von QUADRIGA liegen die Dateien des Books auf GitHub, die Website der Fallstudie wird über GitHub-Pages gehostet und mittels einer GitHub-Action de-

ployed. Dies ist sowohl in der Erstellung als auch in der Anwendung von Vorteil, da die Inhalte schnell geupdated und Fehler sowie Feedback zur Fallstudie über GitHub-Issues gemeldet werden können.

Die Struktur des Books wird über ein Inhaltsverzeichnis hierarchisch festgelegt. Mit Hilfe dieser Struktur lassen sich die Aufgaben und ihre Komponenten gut abbilden. Wie auf der Landing-Page (Abb. 02) zu sehen, besteht die Website aus drei vertikalen Abschnitten.

Landing-Page der Fallstudie "Spanische Grippe".

Dadurch kann die Fallstudie zum einen chronologisch durchlaufen werden, zum anderen können einzelne Aufgaben und Komponenten direkt angesteuert werden. So kann selbst ein Lernpfad im Sinne des aktiven Lernens (Markant, 2016) gewählt werden. Aufgaben, Komponenten und ihre Bestandteile können über URLs referenziert werden, was die Modularität des Books weiter erhöht.

Elemente

Die interaktiven Komponenten werden in Jupyter Notebooks erstellt, in denen sowohl Markdown als auch Python-Code geschrieben werden kann. So können kleine UI-Elemente erzeugt werden wie die Worteingabe in Abb. 03. Zusätzlich kann das gesamte Jupyter Notebook über Google Colab⁴ im Browser ausgeführt werden.

Interaktive Elemente im Jupyter Notebook.

Markdown ermöglicht eine multimodale Gestaltung (durch Tabellen, Abbildungen, GIFs, Querverweise etc.), bibliographische Angaben werden über BibTeX erzeugt. Mittels der MyST (Markedly Structured Text) Markdown-Erweiterung lassen sich weitere UI-Elemente hinzufügen, z.B. Informationsboxen (Abb. 04). Diese Strukturierungsmöglichkeit macht Informationen leicht auffindbar (scannable) und Inhalte schnell überfliegbar (skimmable).

Fragestellung

Dass Pandemien ihre je eigenen Verlaufsprofile entwickeln, konnte Zeitgenoss:innen vor wenigen Jahren am Verlauf der COVID19-Pandemie miterleben. Schnell wurde die Rede von den "Wellen" der Corona-Pandemie sprichwörtlich. Auch während der Spanischen Grippe wurde bereits von "Wellen" bzw. von "Waves" gesprochen und diese spezifische Verlaufsform graphisch dokumentiert (siehe Fig. 1).

Fig. 3 Vergleichende Grafik zum Verlauf der Pest (1665) und der Spanischen Grippe (1918/19) in London. Quelle: [Staveley-Wadham, n.d.]

Aus Perspektive einer medienwissenschaftlich informierten historischen Epidemiologie überlagern sich dabei unterschiedliche Wellen: Während 'Fallzahlen' (z.B. die Anzahl der Infektionen oder die Anzahl der Todesfälle), wie sie in Fig. 1 dargestellt werden, ein in erster Linie medizinisch zu erhebendes Maß sind, sind die unterschiedliche Intensität und Extensität der öffentlichen Wahrnehmung des pandemischen Geschehens ein Untersuchungsgegenstand der (historischen) Medienwissenschaft. Auch hier ist davon auszugehen, dass sich charakteristische "Medienzeiten" oder eben: "Medienwellen" zeigen: Mal dominiert die Pandemie den öffentlichen Diskurs, mal tritt sie in der öffentlichen Wahrnehmung zurück.

Diese Fallstudie führt durch eine Digital Humanities-Forschungsprojekt, das aus medienhistorischer Perspektive den Verlauf der "Medienwellen" während der Spanischen Grippe 1918/19 – bekannt auch als "the Mother of All Pandemics" [Taubenberger and Morens, 2006] – in Berlin und Brandenburg untersucht hat. Das Forschungsprojekt wurde von der folgenden Forschungsfrage geleitet:

Forschungsfrage

Lassen sich für die Spanische Grippe 1918/1919 mit Fokus auf den Berliner Raum Muster in der öffentlichen Aufmerksamkeit ausmachen, die eine wellenartige Verlaufsform aufweisen?

Multimodale Elemente in der Markdown-Datei zur Fragestellung.

Potentiale von Jupyter Book-basierten OER: Modularisierung, Skalierbarkeit

Die Realisation als Jupyter Book ermöglicht es, eine Modularisierung der Fallstudie vorzunehmen und so atomisierte Einheiten zu spezifizierten Lernzielen aus dem Feld des Datenkompetenzerwerbs zu erstellen und referenzierbar zu machen. Darüber hinaus birgt das technische Konzept von Jupyter Books die Möglichkeit, etwas zu entwickeln, was wir "scalable OER" nennen. Die dargestellte Fallstudie kann nämlich auf verschiedenen "levels of expertise" durchgeführt werden:

- als traditionelles Buch (ohne Interaktion)
- mit interaktiven Elementen auf der Website
- durch die Öffnung eines Jupyter Notebooks via Binder oder Google Colab im Browser (ermöglicht individuelle Anpassungen und Erweiterung der Studie)
- mit dem Herunterladen des Books oder der Notebooks (ermöglicht die lokale Ausführung der Notebooks und die Anwendung auf eigenen Daten)

Die Modularisierbarkeit sowie die flexible Skalierbarkeit von Jupyter Books bieten das Potential, eine Vielzahl von Lernenden mit unterschiedlichem Vorwissen zu erreichen. Fördervermerk

QUADRIGA wird im Rahmen der Richtlinie Förderung von Projekten zum Aufbau von Datenkompetenzzentren in der Wissenschaft des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter Kennzeichen 16DKZ2034A, 16DKZ2034G und 16DKZ2034H gefördert.

Fußnoten

1. URL: <https://www.quadriga-dk.de/> (letzter Zugriff am 14.11.2024)
2. Vgl. dazu die textwissenschaftliche Fallstudie: <https://dh-network.github.io/quadriga/markdown/intro.html>, Stand: 28.11.2024
3. URL: <https://pypi.org/project/jupyter-book/> (letzter Zugriff am 15.07.2024)
4. Da sich andere Ausführungsoptionen wie mybinder.org oder Live Coding über thebe (<https://thebe.readthedocs.io/>) momentan als unzuverlässig zeigen, steht nur Google Colab zur Verfügung.

Bibliographie

Betlem, Peter, Nil Rodes, Sara Mollie Cohen und Marie Vander Kloet. 2024. "Jupyter Book as an open online teaching environment in the geosciences: Lessons learned from Geo-SfM and Geo-UAV". Preprint. <https://doi.org/10.5194/gc-2024-6>.

Buchholz, Bettina, Ulrike Lucke, Sonja Schimmler, Jan-Hendrik Bakels, Jan Bernoth, Frank Fischer, Lena Gieseke, Matthias Grotkopp, Torsten Hiltmann, Daniel Krupka, Skadi Loist, Julia Meisner, Dennis Mischke, Robin Möser, Heike Neuroth, Vivien Petras, Juliane Schmeling, Sibylle Söring und Peer Trilcke. 2024. "Umsetzungskonzept QUADRIGA: Berlin-Brandenburgisches Datenkompetenzzentrum für Digital Humanities, Verwaltungswissenschaft, Informatik und Informationswissenschaft". Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10805016>.

Chen, Enze und Mark Asta. 2022. "Using Jupyter Tools to Design an Interactive Textbook to Guide Undergraduate Research in Materials Informatics". *Journal of Chemical Education* 99(10): 3601–3606. <https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.2c00640>.

Executable Books Community. 2020. "Jupyter Book (v0.10)". Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4539666>.

Foran, John. 2001. "The Case Method and the Interactive Classroom". *Thought & Action* 17(1): 41–50.

Kay, Judy, Michael Barg, Alan Fekete, Tony Greening, Owen Hollands, Jeffrey H. Kingston, und Kate Crawford. 2000. "Problem-Based Learning for Foundation Computer Science Courses". *Computer Science Education* 10(2): 109–128. [https://doi.org/10.1076/0899-3408\(200008\)10:2;1-C;FT109](https://doi.org/10.1076/0899-3408(200008)10:2;1-C;FT109).

Markant, Douglas B., Azzurra Ruggeri, Todd M. Gureckis und Fei Xu. 2016. "Enhanced Memory as a Common Effect of Active Learning". *Mind, Brain, and Education* 10 (3): 142–152. <https://doi.org/10.1111/mbe.12117>.

Mischke, Dennis, Peer Trilcke und Henny Sluyter-Gäthje. 2021. "Workflow-basiertes Lernen in den Geisteswissenschaften: digitale Kompetenzen forschungsnah vermitteln". In *Bildung in der digitalen Transformation*, hg. von Heinz-Werner Wollersheim, Marios Karapanos und Norbert Pengel, 190–195. Münster, New York: Waxmann. <https://www.waxmann.com/index.php?eID=download&buchnr=4456>, letzter Zugriff: 28.11.2024.

Samoilova, Evgenia, Henny Sluyter-Gäthje, Daniil Skorinkin, Hannes Schnaitter, Peer Trilcke und Ulrike Lucke. 2024. "Forschungsgeleitete Vermittlung von Datenkompetenz. Mediendidaktische Aufbereitung von Fallstudien zu Bildungsangeboten." *INFORMATIK 2024*: 2153–2166. https://doi.org/10.18420/inf2024_187.

van Merriënboer, Jeroen J. G. 1997. *Training complex cognitive skills. A four-component instructional design model for technical training*. Educational Technology Publ, Englewood Cliffs.

Ridsdale, Chantel, James Rothwell, Mike Smit, Hossam Ali-Hassan, Michael Bliemel, Dean Irvine, Daniel Kelley, Stan Matwin und Brad Wuetherick. 2015. "Strategies and Best Practices for Data Literacy Education Knowledge Synthesis Report". Dalhousie University. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1922.5044>.

Randnotizen des produktiv Unsicheren: Über die Dokumentation von Sackgassen

Jung, Kerstin

kerstin.jung@ims.uni-stuttgart.de
Institut für Deutsche Philologie, Lehrstuhl
für Computerphilologie und Neuere Deutsche
Literaturgeschichte, Universität Würzburg, Deutschland
ORCID: 0000-0002-9548-8461

Pielström, Steffen

pielstroem@biozentrum.uni-wuerzburg.de
Institut für Deutsche Philologie, Lehrstuhl
für Computerphilologie und Neuere Deutsche
Literaturgeschichte, Universität Würzburg, Deutschland
ORCID: 0000-0003-1016-2911

Helling, Patrick

patrick.helling@uni-koeln.de
Institut für Deutsche Philologie, Lehrstuhl
für Computerphilologie und Neuere Deutsche
Literaturgeschichte, Universität Würzburg, Deutschland
ORCID: 0000-0003-4043-165X

Gehen wir die Wege des produktiv Unsicheren, hinterlassen wir im Idealfall Spuren. Diese können in Form von beschriebenen Ergebnissen, erzeugten Ressourcen und Dokumentation deutlich werden. Erweist sich eine Untersuchung als erfolgreich oder entsteht eine nachnutzbare Ressource werden die Ergebnisse in der Regel mittels Veröffentlichungen und / oder Metadaten beschrieben.

Was aber bleibt, wenn ein Ansatz in einer Sackgasse endet, also z. B. eine Untersuchung ohne Ergebnis bleibt oder keine Ressource erzeugt werden kann? Liegen keine groben methodischen Fehler vor, ergibt sich zumindest ein Erkenntnisgewinn, der aber selten zugänglich gemacht werden kann.¹ Quoten für Negativresultate in Zeitschriften und bei Konferenzen (Brazil 2024) oder die Präregistrierung von Studien (Neuendorf und Rüdiger 2021) sind mögliche Wege dem Erkenntnisgewinn aus Sackgassen Platz einzuräumen. Ebenso wird von der DFG die zitierbare Darlegung von Negativresultaten in Abschlussberichten vorangetrieben (Deutsche Forschungsgemeinschaft 2023).

Nichtsdestoweniger sind die Hürden einer adäquaten Beschreibung von Sackgassen ungleich höher. Selten markiert die Sackgasse das Ende des Forschungsvorhabens, wer kann es sich also leisten, ausreichend Zeit in eine ausführliche Dokumentation der Sackgasse zu investieren, statt die Arbeiten in eine andere Richtung fortzusetzen? Denn gleichzeitig ist die Beschreibung der Sackgasse nur dann

nützlich, wenn sich zukünftige Vorhaben mit dem Vorgehen, das in die Sackgasse führte, ausreichend vergleichen lassen, um damit die Sackgasse als daten- oder werkzeuggebunden zu identifizieren oder deren Aussage über grundlegende methodische Zusammenhänge zu bestätigen. Dafür müssen aber nicht nur das grobe Vorgehen, sondern alle Verarbeitungsschritte im Detail beschrieben werden: für automatische Verarbeitungsschritte können das z. B. Werkzeuge, Wissensbasen, Versionen, Parameter etc. sein, für manuelle Schritte z. B. Richtlinien, Kriterien, theoretische Grundlagen, Trainingsstatus von Annotierenden etc. Auch Entscheidungen, die ggf. aus pragmatischen Gründen getroffen werden und meist nicht in Publikationen auftauchen, wie zum Beispiel das (ggf. unsystematische) Verbessern von Rechtschreibfehlern oder die Beschränkung einer Segmentgröße zur besseren automatischen Verarbeitbarkeit können Einfluss auf die Vergleichbarkeit der Arbeitsabläufe haben.

Forschungsbegleitende Prozessmetadaten

Um Arbeitsabläufe und automatische wie manuelle Verarbeitungsschritte zu dokumentieren, eignen sich Prozessmetadaten. In Jung (2020) stellen wir aus der Sicht der Reproduzierbarkeit und Nachnutzbarkeit (erfolgreicher) Arbeitsabläufe folgende Aspekte als relevant für die Sammlung von Prozessmetadaten, u. A. in den Computational Literary Studies, vor:

- Auf Grundlage welcher Daten (+ Version) wird der Schritt durchgeführt?
- Welche Operation wird auf den Ausgangsdaten durchgeführt? (Analyse, Selektion, Interpretation, ..., manuell, automatisch, semi-automatisch)
- Wer oder was führt die Operation aus?
- Person(en): Name / Kürzel / ID (Datenschutz bedenken)
- Werkzeug(e): Name / ID, Version, Einstellung und Parameter, ggf. Betriebssystem / Hardware
- genutzte Komponenten (Annotationsrichtlinien, Lexikon, Modell, etc.): Name / ID, Version
- ggf. Zusammenhänge zwischen Ressourcen (Korpus + Version auf dem das Modell trainiert wurde, ...)
- ggf. neu entstandene Daten (Subkorpus, Annotations-ebene, ...): Name / ID, Version

Auch für die Dokumentation von Sackgassen eignen sich diese Metadaten, da sie die Vergleichbarkeit von Arbeitsabläufen ermöglichen. Des weiteren erübrigt sich die Frage, ob es sich lohnt, Zeit für die Dokumentation von Sackgassen aufzuwenden, wenn Prozessmetadaten von Anfang an systematisch mitgeschrieben werden. Im Falle einer Sackgasse können ohne zusätzlichen Aufwand deren Randnotizen, die Prozessmetadaten, als Dokumentation zur Verfügung gestellt werden, während sie auch für erfolgreich abgeschlossene Vorhaben die Nachnutzbarkeit erhö-

hen. Dabei sind Prozessmetadaten durchaus zusätzlich zu ggf. etablierten elaborierten Dokumentationsformen zu sehen.

Während Formate wie der TEI Header (The TEI Consortium 2024) oder PROV (Moreau u. a. 2015) Prozessinformationen beschreiben können, liegt ihnen die Idee eines Ergebnisses zugrunde, dessen Erstellungsweg beschrieben wird. Prozessmetadatenschemata, die den Fokus auf die Abläufe legen, wie z.B. RePlay-DH (Gärtner, Hahn und Hermann 2018) sind daher näher am Verständnis der Beschreibung einer Sackgasse.

Eine Galerie des gut dokumentierten Scheiterns?

Gehen wir also einmal kurz davon aus, dass wir uns im Fachbereich auf ein (oder mehrere abbildbare) Formate zur Prozessdokumentation einigen könnten, diese in fachspezifische FDM-Schulungen und -Dokumentation aufnehmen und das kontinuierliche (ggf. teil-automatische) Mitschreiben von Prozessmetadaten in unsere tägliche Routine übernehmen, wie machen wir den Erkenntnisgewinn der Community zugänglich? Können wir uns eine Datenbank der Sackgassen vorstellen, zu der wir mit unseren Prozessbeschreibungen beitragen? Denkbar wäre hier eine Sammlung wie z.B. die der Workflows im SSH Open Marketplace (Concordia, Meghini und Benedetti 2020) oder auch die von Jablonka, Patiny und Smith (2022) vorgeschlagene Kombination von Positiv- und Negativergebnissen, wobei aufgrund der Gleichwertigkeit von manuellen und automatischen Schritten in den Workflows der DH, das Ziel nicht die Erstellung von 'machine actionable' Daten sein kann.

Wären wir bereit, eine solche Datenbank vor Beginn unserer Vorhaben zu durchsuchen? Wie hoch wäre tatsächlich die Vergleichbarkeit einzelner Ketten von Verarbeitungsschritten? Diese Fragen möchten wir mit den Teilnehmenden der DHd Jahrestagung am Poster diskutieren.

Sicher kann es nicht das Ziel sein, durch einzelne Sackgassen Methoden, Datensätze oder Werkzeuge aus unseren Vorhaben zu verbannen. Im Gegenteil sollten wir uns aufgrund der Sackgassen die Fragen stellen, warum bestimmte Konstellationen gescheitert sind und ggf. das mögliche Scheitern durch Veränderung einzelner Komponenten in Frage stellen, bevor wir eine Methode komplett verwerfen. Eine entsprechende Menge an Ketten von Verarbeitungsschritten könnte aber durchaus eine systematische Auswertung, ggf. auch über die Grenzen der Teilbereiche der Digital Humanities hinweg ermöglichen und damit konkrete neue Vorhaben schärfen oder sogar neue Fragestellungen aufwerfen.

Fußnoten

1. Dabei können sowohl die methodischen Fehler als auch der Erkenntnisgewinn aus verschiedenen der von Gengnagel (2022) aufgeschlüsselten Problemfeldern stammen: Versagen von Technologien, menschliches, arbeitspraktisches sowie intellektuelles Versagen.

Bibliographie

Brazil, Rachel. 2024. „Illuminating 'the ugly side of science': fresh incentives for reporting negative results.“ 8. Mai. <https://www.nature.com/articles/d41586-024-01389-7> (zugegriffen: 24. Juli 2024).

Concordia, Cesare, Carlo Meghini and Filippo Benedetti. 2020. „Store scientific workflows data in SSHOC repository.“ In *Proceedings of the workshop about language resources for the SSH cloud*, hg. von Daan Broeder, Maria Eskevich, und Monica Monachini, 1–4. Marseille, France: European Language Resources Association. <https://aclanthology.org/2020.lr4sshoc-1.1>.

Deutsche Forschungsgemeinschaft, Hrsg. 2023. „Deutsche Forschungsgemeinschaft schafft Grundlagen für die Veröffentlichung von Abschlussberichten.“ 2. Januar. <https://www.dfg.de/de/aktuelles/neuigkeiten-themen/info-wissenschaft/2023/info-wissenschaft-23-01> (zugegriffen: 24. Juli 2024).

Gärtner, Markus, Uli Hahn und Sibylle Hermann. 2018. „Supporting sustainable process documentation.“ In *Language technologies for the challenges of the digital age*, hg. von Georg Rehm und Thierry Declerck, 284–291. Cham: Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-73706-5_24.

Gengnagel, Tessa. 2022. „Vom Topos des Scheiterns als konstituierender Kraft: Ein Essay über Erkenntnisprozesse in den Digital Humanities.“ In *Fabrikation von Erkenntnis – Experimente in den Digital Humanities (= Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften / Sonderbände, 5)*, hg. von Manuel Burghardt, Lisa Dieckmann, Steyer Timo, Peer Trilcke, Niels-Oliver Walkowski, Joëlle Weis, Ulrike Wuttke. Wolfenbüttel 2022. Version 2.0 vom 19.09.2024. HTML / XML / PDF. DOI: 10.17175/sb005_011_v2

Jablonka, Kevin Maik, Luc Patiny und Berend Smith. 2022. „Making the collective knowledge of chemistry open and machine actionable.“ *Nature chemistry* 14: 365–376. doi:10.1038/s41557-022-00910-7, .

Jung, Kerstin. 2020. „FAIR in der Praxis - erster Beitrag.“ 22. Dezember. <https://dfg-spp-cls.github.io/de/2020/12/22/FAIR-I.html> (zugegriffen: 24. Juli 2024).

Moreau, Luc, Paul Groth, James Cheney, Timothy Lebo und Simon Miles. 2015. „The rationale of PROV.“ *Journal of web semantics* 35: 235–257. doi:10.1016/j.websem.2015.04.001.

Neuendorf, Claudia und Christin Rüdiger. 2021. „Präregistrierung von Studien in der empirischen Bildungsforschung - Wozu, Wie und Wo?“ *Workshop-*

reader digiGEBF open science summer 2021. <https://osf.io/2hdxn/>.

The TEI Consortium. 2024. „The TEI Header“. In: *TEI P5: Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange*. Version 4.8.0. <https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/HD.html>.

Raumreferentielle Ausdrücke in deutschsprachigen Romanen des 19. und 20. Jahrhundert. Ein Werkstattbericht des Projekts CANSpIN

Lemke, Marc

marc.lemke@uni-rostock.de
Universität Rostock, Deutschland
ORCID: 0009-0004-8065-8191

Kellner, Nils

nils.kellner@uni-rostock.de
Universität Rostock, Deutschland
ORCID: 0009-0002-3966-5635

Henny-Krahmer, Ulrike

ulrike.henny-krahmer@uni-rostock.de
Universität Rostock, Deutschland
ORCID: 0000-0003-2852-065X

Das Poster präsentiert erste Daten aus dem Projekt „Computational Approaches to Narrative Space in 19th and 20th Century Novels“ (CANSpIN), die aus der Annotation raumreferentieller Ausdrücke mithilfe der Annotationsrichtlinie CANSpIN.CS1 (Category Set 1) in deutschsprachigen Romanen des 19. und 20. Jahrhunderts hervorgehen. Ziel des Posters ist es, Konzeption und Potentiale offenzulegen, die die mit der Richtlinie erzeugten Daten für quantitative und qualitative Auswertungen im literaturwissenschaftlichen Kontext bieten.

Grundlage der Annotation ist ein epistemologisches Raumverständnis: Raum, wie er sich anhand punktueller raumreferentieller Ausdrücke in unserer Sprache und in den von uns untersuchten Romanen als kulturell verankertes Konzept darstellt. In dieser Perspektive ist Raum hierarchisch in *Containern* organisiert — in distinkten, abgegrenzten Bereichen, die ineinander verschachtelt sein können. Dass etwas existiert, setzt zumindest immer einen Raum als Container voraus. Aus der Existenz einer Entität folgt, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt immer einen *Ort* hat. Auf dieser Grundlage sind *Positionierungen*, *Bewegungen* und *Richtungen* beschreibbar sowie zuletzt auch räumliche *Dimensionierungen*, die sich aus der Entfernung von Orten, dem physischen Dasein von Entitäten und deren Menge ergeben. Alle hier hervorgehobenen Elemente des epistemologischen Raumbegriffs sind jene räumlichen

Phänomene, auf die die raumreferentiellen Ausdrücke verweisen.

Bezugnehmend auf diese Phänomene und in Anlehnung an die Systematiken von Raumindikatoren bei Mareike Schumacher (2023) und von raumreferentiellen Bezeichnungen bei Katrin Dennerlein (2009) haben wir fünf Kategorien raumreferentieller Ausdrücke gebildet, die in 21 Klassen ausdifferenziert sind (siehe Abbildung 1).

Kategorien			Annotationsklassen	
Ort	Wörtlicher Gebrauch	Abstrakt	ORT-ABSTRAKT	
		Container	Ohne Bewegungskontext	ORT-ABSTRAKT-BK
			Bewegungskontext	ORT-CONTAINER
	Objekt	Ohne Bewegungskontext	ORT-CONTAINER-BK	
		Bewegungskontext	ORT-OBJEKT	
	Alternativer Gebrauch			ORT-OBJEKT-BK
Bewegung	Wörtlicher Gebrauch	Geruch	BEWEGUNG-GERUCH	
		Licht	BEWEGUNG-LICHT	
		Objekt	BEWEGUNG-OBJEKT	
	Alternativer Gebrauch	Schall	BEWEGUNG-SCHALL	
		Subjekt	BEWEGUNG-SUBJEKT	
	Alternativer Gebrauch			BEWEGUNG-ALT
Dimensionierung	Wörtlicher Gebrauch	Abstand	DIMENSIONIERUNG-ABSTAND	
		Groesse	DIMENSIONIERUNG-GROESSE	
		Menge	DIMENSIONIERUNG-MENGE	
	Alternativer Gebrauch			DIMENSIONIERUNG-ALT
Positionierung	Wörtlicher Gebrauch		POSITIONIERUNG	
	Alternativer Gebrauch		POSITIONIERUNG-ALT	
Richtung	Wörtlicher Gebrauch		RICHTUNG	
	Alternativer Gebrauch		RICHTUNG-ALT	

Kategorien und dazugehörige Annotationsklassen von CANSpIN.CS1

Erdachtes Annotationsbeispiel: „Sie stellte sich vor, zu [Richtung] dem großen [Dimensionierung] Baum zu gehen [Bewegung-Subjekt], der im [Positionierung] Garten [Ort-Container] stand.“

Die Annotationsrichtlinie CANSpIN.CS1 zielt grundsätzlich darauf ab, über die raumreferentiellen Ausdrücke, deren Menge, Verteilung, Auswahl und Korrelation die *Räumlichkeit des Textes* sichtbar zu machen.

Die damit erzeugten Annotationen können einerseits für rein quantitative Analysen im Sinne eines Distant Reading auf ganzen Textkorpora verwendet werden. Auf die Relevanz dieses Ansatzes für literaturhistorische Fragestellungen wurde im Allgemeinen bereits hingewiesen. (Morretti 2013, 48f, 53f; Underwood 2019, 3) Speziell anhand räumlichen Vokabulars sind entsprechende Untersuchungen bislang von Schumacher (2023) unternommen worden, deren Ansatz jedoch keine semantische Subklassifikation beinhaltet.

Andererseits bieten die Annotationen auch das Potential, Ausgangspunkt für Mixed-Methods-Ansätze und textimmanente Interpretationen zu sein. Um dies nachzuvollziehen, werden im Folgenden exemplarisch die Annotationen des 1. Kapitels von Gustav Freytags „Die verlorene Handschrift“ diskutiert. (Freytag 2021) Die Definitionen der hier besprochenen Annotationsklassen werden dafür in aller Kürze dargelegt. Für eine umfassende Einsicht in das Categoriesystem verweisen wir auf die publizierte Annotationsrichtlinie. (Henny-Krahmer et al. 2024)

Annotationsmengen nach Kategorien (innerer *Kreis*) und Klassen (äußerer Ring) für das erste Kapitel von Gustav Freytags „Die verlorene Handschrift“ (1864)

Annotationsmenge der Kategorie Ort nach Klassen (äußerer Ring) für das erste Kapitel von Gustav Freytags „Die verlorene Handschrift“ (1864)

Abbildung 2 zeigt die Annotationsmengen in allen Kategorien. Das Gros der Annotationen bilden Bewegungen und Orte. Unter ersterem verstehen wir Verben, die eine räumliche Distanz dadurch produzieren, dass sie eine gerichtete Bewegung von Subjekten und Objekten ausdrücken, aber auch Wahrnehmungen und die Produktion von Licht, Schall und Gerüchen. Die hohe Anzahl von BEWEGUNG-SUBJEKT- und BEWEGUNG-SCHALL-Annotationen ist in der Exposition von Freytags Text Ausdruck dessen, dass hier häufig Figurenbewegungen und Gespräche dargestellt sind. Die hohe Anzahl von BEWEGUNG-ALT-Fällen ist zu einem wesentlichen Teil Ergebnis der häufig bildlichen

Sprache, mit der die Welt beschrieben wird: Nicht-räumliche Sachverhalte, die mittels eines räumlichen Vokabulars ausgedrückt werden, erfassen wir generell mit den ALT-Klassen (siehe Abbildung 1).

Abbildung 3 lenkt den Fokus auf die Ortsannotationen, unter anderem auf Container: Bereiche und Räume, in denen sich Figuren prototypischerweise aufhalten könnten. Sind diese Container im Satzzusammenhang ein Ziel- oder Ausgangspunkt von Bewegungen, stehen sie in einem Bewegungskontext (ORT-CONTAINER-BK). Ein Aspekt, der bei der Betrachtung der Daten auffällt ist, dass Container hier viel häufiger erwähnt werden, als dass sie in einem Bewegungskontext stehen: Figuren-Bewegungen und Wahrnehmungen finden eher innerhalb von Containern und nicht zwischen ihnen statt.

Mit Blick auf die Analyse ganzer Texte legen die dargestellten Beziehungen zwischen der Räumlichkeit eines Erzähltextes und seiner Diegese Möglichkeiten nahe, die Annotationen als Einstiegspunkt für textimmanente Interpretationen und Textvergleiche nutzen zu können. Vor dem Hintergrund eines raumtheoretisch fundierten Gattungsbegriffs des Reiseromans beispielsweise ist zu erproben, ob die Menge an ORT-CONTAINER-BK- im Verhältnis zu ORT-CONTAINER-Annotationen als ein gattungsspezifisches Muster funktioniert. (Vgl. Sicks 2009, 342f) Und in einer umfassenderen Perspektive bietet das Verhältnis von Räumlichkeit zum erzählten Raum grundsätzlich das Potential, ein Kennzeichnen spezifischer Schreibweisen zu sein: Wird im Text viel oder wenig räumliches Vokabular für die Konstruktion der erzählten Welt verwendet? Ist der Text in seiner Sprache sozusagen „räumlicher“ als die erzählte Welt oder nutzt er all sein räumliches Vokabular zur Darstellung der Diegese?

Bibliographie

Dennerlein, Katrin. 2009. *Narratologie des Raumes*. Berlin und New York: De Gruyter. DOI: <https://doi.org/10.1515/9783110219920>.

Freytag, Gustav. 2021. „Die verlorene Handschrift.“ ELTeC-Ausgabe. In *German Novel Corpus (ELTeC-deu)*, hg. von Leonard Konle, Fotis Jannidis, Carolin Odebrecht und Lou Burnard. April 2021 release (v.1.0.0). DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4662482>.

Henny-Krahmer, Ulrike, Nils Kellner und Marc Lemke. 2024. *CANSpIN.CSI*. Version 1.0.0. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12706812>.

Moretti, Franco. 2013. *Distant Reading*. London und New York: Verso.

Schumacher, Mareike. 2023. *Orte und Räume im Roman. Ein Beitrag zur digitalen Literaturwissenschaft*. Berlin und Heidelberg: Springer. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-66035-5>.

Sicks, Kai Marcel. 2009. „Gattungstheorie nach dem *spatial turn*. Überlegungen am Fall des Reiseromans.“ In *Raum und Bewegung in der Literatur*, hg. von Wolfgang Hallet und Birgit Neumann.

Bielefeld: transcript Verlag, 337–354. DOI: <https://doi.org/10.1515/9783839411360-016>.

Underwood, Ted. 2019. *Distant Horizons. Digital Evidence and Literary Change*. Chicago und London: University of Chicago Press.

Reddit als (Text-)Ressource: Erstellung und Nachnutzbarkeit eines deutschsprachigen Reddit-Korpus

Göttel, Sebastian

sebastian.goettel@bbaw.de
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
Deutschland
ORCID: 0000-0002-8590-7730

Körber, Lydia

lydiaekoerber@gmail.com
Universität Heidelberg, Deutschland
ORCID: 0000-0002-8937-3799

Barbaresi, Adrien

barbaresi@bbaw.de
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
Deutschland
ORCID: 0000-0002-8079-8694

Hintergrund

¹ Reddit ² gehört mit durchschnittlich über 7 Milliarden Aufrufen pro Monat ³ zu den weltweit am meisten besuchten Webseiten. Die Plattform kombiniert Elemente eines Forums und eines sozialen Mediums und fungiert als Social-News-Aggregator, auf dem Nutzer:innen Texte, Links, Videos und Bilder teilen können. In Subreddits, thematisch spezialisierten Foren, können Nutzer:innen Inhalte teilen und diskutieren. Jedes Subreddit widmet sich einem spezifischen Thema oder Interessenbereich, von allgemeinen Themen wie Nachrichten und Technologie bis hin zu sehr spezifischen Hobbys oder kulturellen Nischen.

Als Korpus weicht Reddit in vielfacher Hinsicht von traditionellen Textkorpora, wie etwa einem Roman- oder Zeitungskorpus, ab. Die Sprache zeichnet sich durch einen hohen Grad konzeptioneller Mündlichkeit aus. Dies äußert sich in einer dialogischen und teilweise umgangssprachlichen Kommunikationsform. Zudem bietet das Korpus eine breite Palette sprachlicher Phänomene und eine erhebliche Variabilität des Wortschatzes, einschließlich Neologismen, fachspezifischer Terminologien und Jargon, die in formellen Texten typischerweise unterrepräsentiert sind. Darüber hinaus lassen sich Belege für regionale und soziolektale

Varietäten finden, die von umgangssprachlichen bis hin zu mehr formalisierten Diskursformen reichen, sowie andere pragmatische Aspekte des Sprachgebrauchs. Neben linguistischen Fragestellungen eignet sich das Korpus auch für Forschungen in anderen (Teil-)Disziplinen. Es stellt eine interessante Ressource für die Digital Humanities dar und bietet breite Möglichkeiten für weiterführende Untersuchungen.

Deutschsprachiges Reddit-Korpus

Forschungsstand

In vorherigen Arbeiten wurden aus einem umfassenden Reddit-Datensatz deutschsprachige Kommentare mittels einer zweistufigen Filterung extrahiert (Barbaresi 2015; Blombach et al. 2020). Dabei griffen diese Ansätze wie auch der vorliegende auf die Pushshift-Archive ⁴ zurück.

Datensatz

Die einzelnen Subreddits und deren Kommentare sind als (ND)JSON-Dateien in zst⁵-Archiven archiviert. Der aktuelle Datensatz reicht von der Eröffnung eines Subreddits (ca. 2006/2007, teilweise auch erst später) bis einschließlich zum 2023-12-31. Vertretene Subreddits sind dabei z. B. r/de (mit über 2 Mio. Abonnent:innen das größte und thematisch allgemeinste Subreddit), Subreddits mit einem speziellen thematischen Bezug, wie r/Finanzen oder r/Studium, aber auch solche, die eine regionale Varietät abdecken, wie r/schwiiz oder r/aeiou.

Die Auswahl umfasst 40 Subreddits, die aus den 100 meistabonnierten Subreddits im DACH-Raum händisch ausgewählt wurden. Ziel war es, eine thematisch möglichst breite Abdeckung zu erreichen, wobei Subreddits ausgeschlossen wurden, die rein pornografische oder rechts-extreme Inhalte aufweisen. Ebenfalls nicht berücksichtigt wurden Subreddits, die trotz ihrer primären Ausrichtung auf den deutschsprachigen Raum einen hohen Anteil englischsprachiger Beiträge enthalten. Die Zahl 40 wurde bewusst gewählt, um eine Datenmenge zu gewährleisten, die sowohl thematisch divers als auch für die Verarbeitung und Analyse effizient handhabbar ist.

Datenaufbereitung und -konvertierung

Die erarbeitete Verarbeitungspipeline transformiert die Ausgangsdaten, komprimierte zst-Dateien, in ein strukturiertes TEI-XML-Format ⁶. Dieser Prozess beginnt mit einer Bereinigung der Daten: Hierbei werden nachträglich gelöschte Kommentare, die noch als Fragmente in den Datensätzen vorhanden sind, sowie von Bots generierte Inhalte entfernt. Ebenso werden Einträge, die ausschließlich

aus URLs und/oder Zitaten bestehen, ausgeschlossen⁷. Anschließend werden alle Kommentare, die zu einem zusammenhängenden Thread gehören, in einheitliche JSON-Dateien überführt. Diese Dateien bestehen jeweils aus einem vollständigen Thread, identifiziert durch eindeutig zugeordnete Schlüssel aus den JSON-Objekten. Alternativ haben Nutzer:innen auch die Möglichkeit, die Kommentare nicht in Thread-Gruppen zusammenzuführen, sondern jeden Kommentar in eine separate Datei speichern zu lassen. In der letzten Phase der Datenverarbeitung werden diese JSON-Dateien in TEI-XML konvertiert. Jeder Kommentar wird dabei im XML-Dokument als `<item>` mit umfangreichen Metadaten, wie Autor, Datum und einer persistenten URL zum Originalkommentar versehen, wodurch die Originalquelle stets im ursprünglichen Reddit-Thread aufrufbar bleibt.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2 <TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
3   <fileDesc>
4     <title><!--></!--></title>
5     <author><!--></!--></author>
6     <publinfo>
7       <publstat><!--></!--></publstat>
8       <publplace><!--></!--></publplace>
9       <publdate><!--></!--></publdate>
10      <publinfo><!--></!--></publinfo>
11    </publinfo>
12    <text><!--></!--></text>
13  </fileDesc>
14  <item>
15    <title><!--></!--></title>
16    <author><!--></!--></author>
17    <publinfo>
18      <publstat><!--></!--></publstat>
19      <publplace><!--></!--></publplace>
20      <publdate><!--></!--></publdate>
21      <publinfo><!--></!--></publinfo>
22    </publinfo>
23    <text><!--></!--></text>
24  </item>
25  </TEI>

```

Abbildung 1: Screenshot der TEI-XML-Kodierung eines Threads auf r/Finanzen, URL zum Original-Thread: https://www.reddit.com/r/Finanzen/comments/5wa69r/n26_black_im_ausland/.

Nachnutzbarkeit und Zugang zum Repositorium

Alle für dieses Projekt entwickelten Skripte werden in einem öffentlich zugänglichen Repositorium hinterlegt. Die Verfügbarkeit der ursprünglichen Datensätze aus den Pushshift-Archiven ermöglicht zudem die Reproduktion der Ergebnisse.

Gleichzeitig ist geplant, das Reddit-Korpus in die Plattform des Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache (DWDS) zu integrieren.

Poster

Das Poster illustriert den Prozess der Datenerfassung, Aufbereitung und Konvertierung des Reddit-Korpus. Es zeigt anschaulich, wie aus den gesammelten Daten strukturierte TEI-XML-Dokumente erstellt werden und wie diese Daten innerhalb der DWDS-Plattform und darüber hinaus analysiert und nachgenutzt werden können.

Fußnoten

- Contributor Roles: Sebastian Göttel (Conceptualization, Data curation, Software, Writing – original draft), Lydia Körber (Software, Validation), Adrien Barbaresi (Software, Supervision, Writing – review & editing).
- <https://www.reddit.com/>
- vgl.: <https://www.statista.com/statistics/1201880/most-visited-websites-worldwide/>
- Pushshift archiviert eine Vielzahl von Reddit-Daten, einschließlich aller Beiträge und Kommentare, die auf der Plattform gepostet werden. Pushshift bietet spezialisierte Daten-Dumps an, die nach einzelnen Subreddits geordnet sind und bis einschließlich Ende 2023 reichen. Für das vorliegende Korpus wurden nur die Pushshift-Dateien verwendet, die ausschließlich Kommentare innerhalb der Threads enthalten ('_comments' im Dateinamen): <https://academictorrents.com/details/56aa49f9653ba545f48df2e33679f014d2829c10>.
- zst ist ein komprimiertes Datenformat, das auf dem Kompressionsalgorithmus Zstandard basiert.
- vgl. die Richtlinien der Text Encoding Initiative (TEI), <https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/index.html>.
- Zusätzlich zu den beschriebenen Schritten wurden weitere Filtermaßnahmen angewendet, deren detaillierte Auflistung der Dokumentation des Repositoriums entnommen werden kann.

Bibliographie

- Barbaresi, Adrien.** 2015. "Collection, description, and visualization of the German Reddit corpus." In *2nd Workshop on Natural Language Processing for Computer-Mediated Communication*, 7-11. <https://hal.science/hal-01207311v2> (zugegriffen: 24. Juli 2024).
- Blombach, Andreas, Natalie Dykes, Philipp Heinrich, Besim Kabashi and Thomas Proisl.** 2020. "A Corpus of German Reddit Exchanges (GeRedE)." In *Proceedings of the Twelfth Language Resources and Evaluation Conference*, 6310–6316. <https://aclanthology.org/2020.lrec-1.774/> (zugegriffen: 24. Juli 2024).

Re-Experiencing History: A Platform for the Re- Enactment of Historical Events with Multimodal Large Language Models

Ströbel, Phillip Benjamin

phillip.stroebel@uzh.ch
University of Zurich, Schweiz
ORCID: 0000-0003-2063-5495

Maier, Felix Klaus

felix.maier@hist.uzh.ch
University of Zurich, Schweiz
ORCID: 0000-0002-5578-723X

Project Description

In 1982, seven people in the Chicago area tragically died after consuming cyanide-laced capsules (cf. Bergmann (2000)). The source of this tampering was initially unknown, leading to nationwide panic. Investigators were stumped until they conducted **re-enactments** of the purchase and consumption of the contaminated capsules. These re-enactments enabled them to trace the tainted products to specific store shelves and identify the exact locations where the tampering occurred.

Like criminologists, historians have to reconstruct past moments or situations. However, unlike criminologists, historians often cannot re-enact¹ events due to the fact that their subject of investigation cannot be easily reproduced. The advent of AI in the form of powerful multimodal large language models (LLMs) is a game changer here: Historians can now prompt image generation models (mostly based on *Stable Diffusion* (Rombach et al., 2022)) to re-create scenes from primary sources and research findings. This enables them to quickly visualise past events, thereby enhancing their understanding of historical moments. The project *Re-Experiencing History* aims to create a platform exploiting LLMs to support users in re-enacting such historical events.

Our research includes assessing existing multimodal LLMs regarding historical accuracy and prompt-to-image alignment (Xu et al., 2023), manipulating generated images with further prompts, and fine-tuning LLMs to improve historical accuracy. The **interdisciplinary approach** where computational linguists work with historians is crucial, as Hutson, Huffman, and Ratican (2024) highlighted in their

work on resurrecting Mary Sibley (1800-1878) using her diaries.

In a prototype setting, we focus on two scenarios from antiquity: the Roman triumph and the *Lupercalia* festival. We assess image generation capabilities, initially focusing on DALL-E 3. Based on literature (15 sources on the triumph, 5 on the *Lupercalia*), we crafted 100 prompts to generate six images per prompt, creating 600 images total.² These images and prompts form a basis for further research. Figure 1 displays two images generated with the same prompt.

Prompt:
It is 61BC in ancient Rome. Depict Pompey's first triumph as he tries to enter the *porta triumphalis* on elephants. Pompey is atop an elephant approaching the narrow gate, the elephants clearly too big to pass through. He is surrounded by roman citizens observing the spectacle.

Example of two images generated with the same prompt depicting a triumphal procession in ancient Rome as described in Algül (2018).

We know these images are challenging to evaluate and that automatic evaluations correlate poorly with human judgment (Otani et al., 2023). A first human assessment of the 600 images by 20 history students, coupled with an automatic evaluation using LLMs like GPT-4o, Gemini, or Claude Sonnet 3.5 as evaluators, shows that prompt-to-image alignment on Likert scale from “1 – The image does not match the prompt at all.” to “5 – The image completely matches the prompt.” is sometimes highly overestimated and too generous (especially by Claude) (see Figure 2).³ Moreover, we found that the scores on the Likert scale as assessed by LLMs are usually higher for the Roman triumph than for the *Lupercalia*, suggesting potential knowledge gaps. We aim to close this gap by fine-tuning language and vision models on relevant material, increasing historical accuracy.

Aggregation and comparison of scores of human ratings vs. LLM ratings on a Likert scale.

Our application targets history students at all levels, the general public, and museums. We envision a platform that creates accurate images and allows their editing and posting in an online gallery. The application aims to foster **engagement** with historical content and serve as a research tool for historians to reconstruct past events, enhancing our understanding of history (Rosenzweig and Thelen, 1998).

This project contributes to the field of digital humanities and explores the potential of AI in historical research and education. By bridging the gap between past events and modern technology, we aim to create a more immersive and accessible approach to studying history, potentially redefining how we interact with and understand our collective past.

Fußnoten

1. Although re-enactment is present as a concept in, e.g., R. G. Collingwood's *Idea of History* (cf. Dray (1995)), it is rather perceived as thought experiments.
2. We will make the prompts and the generated images available soon.
3. We must highlight at this point that the results are preliminary and that out of the 600 images, only 544 have been rated. The evaluation is still on-going, which is why we cannot provide an inter-annotator agreement yet. However, Figure 2 shows initial tendencies of the prompt-to-image alignment when evaluated with LLMs.

Bibliographie

Algül, Aydın. 2018. *The Roman Triumph: Participation, Historiography and Remembrance*. https://www.academia.edu/43295099/The_Roman_Triumph_Participation_Historiography_and_Remembrance(accessed 21 July 2024).

Bergmann, Joy. 2000. A Bitter Pill. In *Chicago Reader*, <https://chicagoreader.com/news-politics/a-bitter-pill>(accessed 21 July 2024).

Dray, William Herbert. 1995. *History as Re-Enactment: R. G. Collingwood's Idea of History*. Oxford: Oxford University Press.

Hutson, James, Paul Huffman and Jeremiah Ratican. 2024. Digital Resurrection of Historical Figures: A Case Study on Mary Sibley through Customized ChatGPT. In *Faculty Scholarship*, 590, <https://digitalcommons.lindenwood.edu/faculty-research-papers/590>(accessed 21 July 2024).

Otani, Mayu, Riku Togashi, Yu Sawai, RyoSuke Ishigami, Yute Nakashima, Esa Rahtu, Janne Heikkilä and Shin'ichi Satoh. 2023. Toward Verifiable and Reproducible Human Evaluation for Text-to-Image Generation. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 14277–14286, <https://cvpr2023.thecvf.com/virtual/2023/poster/22014>(accessed 21 July 2024).

Rombach, Robin, Andreas Blattmann, Dominik Lorenz, Patrick Esser and Björn Ommer. 2022. High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 10684–10695, https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2022/papers/Rombach_High-Resolution_Image_Synthesis_With_Latent_Diffusion_Models_CVPR_2022 (accessed 21 July 2024).

Rosenzweig, Roy and David Thelen. 1998. *The Presence of the Past: Popular Uses of History in American Life*. New York: Columbia University Press.

Xu, Jiazheng, Xiao Liu, Yuchen Wu, Yuxuan Tong, Qinkai Li, Ming Ding, Jie Tang and Yuxiao Dong. 2023. ImageReward: Learning and Evaluating Human Preferences for Text-to-Image Generation. In A. Oh, T. Naumann, A. Globerson, K. Saenko, M. Hardt, & S. Levine (eds.), *Advances in Neural Information Processing Systems*, 36, 15903–15935, <https://arxiv.org/abs/2304.05977> (accessed 21 July 2024).

SentiANNO: Annotating Sentiment in Austrian Historical Newspapers

Krusic, Lucija

lucija.krusic@uni-graz.at
Department for Digital Humanities, University of Graz,
Austria

Hochreiter, Clara

cla.hochreiter@gmail.com
Department for Digital Humanities, University of Graz,
Austria

Frauendorfer, Melanie

melanie.frauendorfer@uni-graz.at
Department for Digital Humanities, University of Graz,
Austria

This contribution presents the preliminary version of SentiANNO, a sentiment-annotated corpus derived from sentences in historical Austrian newspapers, and details the annotation process and the training of annotators. The corpus is intended for fine-tuning existing Machine Learning models for the NLP (Natural Language Processing) task of Sentiment Analysis (SA), facilitating the automatic detection of emotions and opinions in texts (Liu, 2012). This corpus enables SA of journalistic texts in Austrian German from 1800 to 1938 and can be applied to historical texts across various topics.

Currently, there is a significant lack of sentiment-annotated corpora needed for fine-tuning existing Machine Learning models, such as Schweter (2020), which was trained on non-annotated historical newspapers. Despite significant efforts to create sentiment and emotion-annotated corpora of German historical dramas (Schmidt et al., 2021), no comparable resource exists for Austrian historical newspapers.

The base corpus comprises sentences and texts from newspapers available through the ANNO (Österreichische Nationalbibliothek, 2021) and DIGITARIUM (Austrian Academy of Sciences, 2017) collections. It includes texts from newspapers such as Wienerisches Diarium, Das Vaterland, Neue Freie Presse, Arbeiter Zeitung, and Illustrierte Kronen Zeitung, spanning the years 1800 to 1938. This time frame was selected for two reasons: it encompasses significant migration and societal developments during the long 19th century and the pre-, during-, and post-war periods of the early 20th century; and documents published after 1938 are excluded due to copyright restrictions, as these works may still be protected under intellectual property laws.

The corpus was compiled using a two-step methodology: Dynamic Topic Modeling with BERTopic, followed

by classification. Annotated with topics such as migration, national minorities, education, and labor, it provides a comprehensive resource for analyzing societal changes during this period.

The base corpus is then annotated with four sentiment categories: positive (positive sentiment is expressed in the sentence), negative (the sentence expresses a negative sentiment), neutral (there is no sentiment in the sentence), and mixed (two sentiments are expressed, it is not possible to find a clear dominant one). The annotations were provided by a team of three semi-expert annotators (Master's students of Linguistics and Digital Humanities). Sentences were used as the unit of annotation, with an average sentence length of 35.7 tokens, the shortest sentence having four tokens and the longest having 350 tokens. A sentence was used as the annotation unit because sentiment often changes within an article and sometimes even within a sentence.

The annotators were trained in sentiment analysis and annotation using an iterative approach, which incorporated established annotation methodologies (Sprugnoli et al., 2023; Schmidt et al., 2018). The annotation process was conducted in stages, with each stage comprising 50 to 150 annotation units centered on texts related to specific topics. Following each stage, annotators provided feedback regarding challenges and ambiguities encountered during the task. This feedback informed subsequent adjustments to the process, leading to the inclusion of additional contextual information to facilitate decision-making. The added context consisted of the newspaper title, the publication date, and the sentences immediately preceding and following the target sentence.

Traditionally, tools such as spreadsheets and word processors have been commonly used for annotation collection (Sprugnoli and Redaelli, 2024; Sprugnoli et al., 2023; Schmidt et al., 2018). However, the selection of annotation tools can significantly impact the quality of annotations. For example, Schmidt et al. (2019) compared various tools, including Word, WebAnno, CATMA, eMargin, and Sentiannotator, and found that using a specialized tool like Sentiannotator can increase annotator confidence and certainty in their decisions.

A comparative evaluation was conducted to determine the most suitable method for annotation collection (Krušić, 2024a). The tools assessed were Google Forms (a survey platform), Google Sheets (a spreadsheet application), and Doccano (a dedicated annotation tool) (Hiroki et al., 2018). The comparison focused on criteria such as the ease of presenting sentences to annotators, the clarity of sentence and annotation visualization, navigability between sentences, and the annotators' ability to provide comments. Doccano was identified as the most effective and easy-to-use annotation tool (Krušić, 2024a). This comparison will be extended in future annotation rounds, thus including other annotation tools, e.g. INCEPTION (Klie et al, 2024).

Annotator feedback highlighted several challenges, including the complexity of the historical language and context, metaphors and satire, and the expression of multiple

sentiments in one sentence (Krušić, 2024a). Despite these complexities, preliminary results indicate a fair to moderate level of agreement (0.405), which is in line with expectations and previous work (Sprugnoli et al., 2023; Schmidt et al., 2019, 2018). Further, the annotation process yielded an Average Percentage Agreement (APA) of 92.5% for majority agreement (achieved by at least two out of three annotators). These outcomes demonstrate the reliability of the annotation methodology, supporting the development of a gold-standard corpus consisting of 930 sentences, with plans for further expansion in subsequent annotation phases.

The SentiAnno corpus, characterised by high linguistic and historical variation, promises significant contribution for the fine-tuning of models in the context of Digital Humanities (DH). Furthermore, the comprehensive annotation guidelines, along with the insights and experiences accumulated throughout the annotation process, will serve as valuable resources for the DH community. The preliminary corpus is available in the SentiAnno Github repository (Krušić, 2024b). Further annotation rounds will be conducted in the scope of the project “SentiAnno: Sentiment-annotated corpus of Austrian historical newspapers”, funded by CLARIAH-AT. The extended corpus will be made publicly available on Zenodo, a platform that supports open access and aligns with the FAIR principles.

Bibliographie

Austrian Academy of Sciences. (2017, 2023). Wien[n]erisches Diarium. DIGITARIUM. <https://digitarium-app.acdh.oeaw.ac.at/start.html?id=jg17xx>

Klie, J.-C., Eckart de Castilho, R. and Gurevych, I. 2024. “Integrating INCEpTION into larger annotation processes”. Proceedings of the 2024 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP) - System demonstrations.

Krušić, Lucija. 2024a. “Constructing a Sentiment-Annotated Corpus of Austrian Historical Newspapers: Challenges, Tools, and Annotator Experience”. In Proceedings of the 4th International Conference on Natural Language Processing for Digital Humanities, pages 51–62, Miami, USA. Association for Computational Linguistics.

Krušić, Lucija. 2024b. “SentiAnno [GitHub repository]”. GitHub. <https://github.com/lucijakrusic/SentiAnno>

Liu, B. 2012. “Sentiment Analysis and Opinion Mining (Synthesis Lectures on Human Language Technologies)”. Morgan & Claypool Publishers.

Österreichischen Nationalbibliothek. 2021. “ANNO (AustriaN Newspaper Online)”. anno.onb.ac.at

Schmidt, T., Burghardt, M., and Dennerlein, K. 2018. “Sentiment Annotation of Historic German Plays: An Empirical Study on Annotation Behavior”. In Proceedings of the Workshop on Annotation in Digital Humanities co-located with ESSLLI 2018 (annDH 2018) (pp. 47-52). Sofia, Bulgaria. DOI: [urn:nbn:de:bvb:355-epub-437018](https://doi.org/urn:nbn:de:bvb:355-epub-437018).

Schmidt, T., Dennerlein, K., and Wolff, C. 2021. “Towards a Corpus of Historical German Plays with Emotion Annotations”. 11 pages, 741719 bytes. <https://doi.org/10.4230/OASICS.LDK.2021.9>

Schweter, S. 2020. “Europeana BERT and ELECTRA models (1.0.0)”. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4275044>

Sprugnoli, R., Mambrini, F., Passarotti, M., and Moretti, G. 2023. “The Sentiment of Latin Poetry. Annotation and Automatic Analysis of the Odes of Horace”. Italian Journal of Computational Linguistics, 9(1). <https://doi.org/10.4000/ijcol.1125>

The Data Librarian's construction site: Nachweis von Forschungsdaten in Bibliotheken – Desiderate, Herausforderungen und Lösungsansätze

Grumbach, Florian

florian.grumbach@bsb-muenchen.de
Bayerische Staatsbibliothek München, Deutschland
ORCID: 0000-0003-3068-0265

Štanzel, Arnošt

Arnost.Stanzel@bsb-muenchen.de
Bayerische Staatsbibliothek München, Deutschland
ORCID: 0000-0002-4686-8185

Kościelniak, Marta

Marta.Koscielniak@bsb-muenchen.de
Bayerische Staatsbibliothek München, Deutschland
ORCID: 0009-0005-7840-1271

Es ist seit jeher eine Herausforderung immer komplexer werdender Informationsgesellschaften, die wachsende Fülle wissenschaftlicher Publikationen zu katalogisieren, sodass relevante Dokumente und Ressourcen identifiziert, verortet und letztlich genutzt werden können.

Das historisch gewachsene System aus Bibliothekskatalogen, die den eigenen Buchbestand beschrieben, und Bibliografien, die für ein definiertes Gebiet möglichst umfangreich gedruckte Dokumente nachwiesen, schuf durch die zunehmende – auch computergestützte – Vernetzung von Katalogen, Fach- und Nationalbibliografien ab dem 20. Jahrhundert ein komplexes, aber verhältnismäßig zuverlässiges Instrumentarium für die Recherchen von Forschenden. Es verfolgte idealiter den Anspruch, die Existenz jeder gedruckten Publikation nachzuweisen und damit erschöpfende Recherchen nach Literatur zu ermöglichen. Mit der sich diversifizierenden Medien- und Formenlandschaft der Digitalen Welt besteht für Bibliotheken der Anspruch, ihre Recherche- und Bibliografie-Systeme an diese neuen Entwicklungen anzupassen. Eines der Desiderate bibliothekarischer sowie anderer Informationsinfrastrukturen ist derzeit noch der Nachweis von Forschungsdaten. Zuverlässige und umfassende Nachweis- und Rechercheinstrumente für

diesen Ressourcentyp sind bisher nur in einzelnen Ansätzen vorhanden.

Data Librarians haben sich dieser Aufgabe angenommen und arbeiten in verschiedenen Gremien und Projekten daran, Metadaten möglichst tief zu vernetzen und in übergeordnete, gemeinsame Nachweissysteme zu integrieren.

Eine der Bestrebungen findet seit 2023 im *NFDI-Konsortium 4Memory* (<https://4memory.de/>) statt, welches Maßnahmen, Standards und Dienstleistungen zu Datenkultur und Forschungsdatenmanagement für die historisch arbeitenden Disziplinen und die relevanten Infrastruktureinrichtungen des Gedächtnisbereichs wie Archive, Bibliotheken und Museen entwickelt.

Die Task Area *Data Connectivity* von 4Memory arbeitet, unter anderem an der *Bayerischen Staatsbibliothek (BSB)*, daran, die Interoperabilität und die Findbarkeit von Forschungsdaten nachhaltig zu verbessern. Hierfür werden zunächst die folgenden drei Schritte unternommen, welche im Rahmen des Posters vorgestellt und über die damit verbundenen Herausforderungen berichtet wird:

a.) Mit Blick auf Bibliothekskataloge werden Handreichungen und Workflows entworfen, die es jetzigen und angehenden Data Librarians erlauben, Forschungsdaten in bibliothekarischen Nachweissystemen standardisiert zu erfassen und so interoperable Metadaten zu generieren und deren Austausch und einfache Nachnutzbarkeit sicherzustellen. Die Vorstellung bestehender Regelungen sowie die Erfahrungen zum Mapping von Metadaten (DataCite, MARC21, etc.) und die Arbeit in bibliothekarischen Gremien geben einen Einblick in die Herausforderungen und Fallstricke bei der Anpassung von bibliothekarischen Regeln an neue Ressourcentypen. Im 4Memory-Kontext sind die Vorschläge zur Vereinheitlichung der Erschließungspraxis von Forschungsdaten zudem als Bausteine für den geplanten 4Memory-Data Space anzusehen, der auf einem Knowledge Graph basieren und von möglichst einheitlichen und nachvollziehbaren Metadaten aus der Fachcommunity stark profitieren wird.

b.) Ausgehend vom DataCite-Metadatenschema wird erarbeitet, welche Angaben zu Forschungsdaten essentiell sind, um eine sinnvolle Nachnutzung im Kontext der Geschichtswissenschaften zu ermöglichen; beispielhaft hierfür sind Informationen zur Datenprovenienz. Dieser Ansatz soll helfen, Forschungsdatenbestände in fachspezifischer Passgenauigkeit zu erschließen, ohne dabei die Anschlussfähigkeit an generische Nachweissysteme zu vernachlässigen.

c.) Eine praktische Umsetzung in etablierten bibliothekarischen Rechercheinstrumenten werden diese Überlegungen mit der Integration von Forschungsdaten in die Deutsche Historische Bibliografie, die an der Bayerischen Staatsbibliothek im Fachinformationsdienst Geschichtswissenschaft gepflegt wird und das Publikationsaufkommen der deutschen Geschichtswissenschaft dokumentiert, erfahren. Damit werden für die Geschichtswissenschaft relevante Forschungsdaten, digitale Publikationen, Monografien und Aufsätze in demselben Portal gleichermaßen recherchierbar.

Das Poster gibt so einen Überblick über diese Maßnahmen, die das *NFDI4Memory* -Team an der BSB im Bereich Forschungsdatenkatalogisierung für Data Librarians zur Unterstützung der historisch arbeitenden Geisteswissenschaften (und darüber hinaus) durchführt.

Bibliographie

Daniel, Silvia, Gregor Horstkemper, und Arnošt Štanzl. 2024. „NFDI4Memory. Der Beitrag der Bayerischen Staatsbibliothek“. *Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie* 71, Nr. 2): 61–69. <https://doi.org/10.3196/186429502471217> .

Day, Ronald E. *Indexing It All: The Subject in the Age of Documentation, Information, and Data . History and Foundations of Information Science* . Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2014.

Dusdal, Jennifer, Achim Oberg, und Justin J. W. Powell. „Das Verhältnis zwischen Hochschule und Wissenschaft in Deutschland: Expansion – Produktion – Kooperation“. In *Komplexe Dynamiken globaler und lokaler Entwicklungen . Verhandlungen des 39. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Göttingen 2018* 39 (17. Oktober 2019). https://publikationen.soziologie.de/index.php/kongressband_2018/article/view/1109 .

Friedrich, Tanja, und Jonas Recker. 2021. „5.1 Auffindbarkeit und Nutzbarkeit von Daten“. In *Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement* , hg. von Markus Putnings u.a., 405–26. Berlin und Boston: De Gruyter Saur, 2021. <https://doi.org/10.1515/9783110657807-023> .

Gantert, Klaus, und Margrit Lauber-Reymann. 2022. „I Einführung – Informationen im digitalen Zeitalter“. In *Informationsressourcen. Ein Handbuch für Bibliothekare und Informationsspezialisten* , hg. von Klaus Gantert und Margrit Lauber-Reymann, 3–7. Berlin und Boston: De Gruyter Saur. <https://doi.org/10.1515/9783110673272-001> .

Krajewski, Markus. 2017. *ZettelWirtschaft: die Geburt der Kartei aus dem Geiste der Bibliothek . 2.*, Korrigierte und Erweiterte Aufl. Berlin: Kulturverlag Kadmos.

Mittler, Elmar. 1977. "Maß und Umfang wissenschaftlicher Publikation." In *Information und Gesellschaft. Bedingungen wissenschaftlicher Publikation* , 51 -59 . Stuttgart. <https://publications.goettingen-research-online.de/handle/2/63870>.

Price, Derek J. De Solla. 1963 . *Little Science, Big Science.* New York: Columbia University Press. <https://doi.org/10.7312/pric91844> .

Towards Measuring Linguistic Creativity in Literary and Non-literary Text. First results and insights

Sitter, Emilie

emilie.sitter@uni-bielefeld.de
Universität Bielefeld, Deutschland

Wu, Yaru

yaru.wu@uni-bielefeld.de
Universität Bielefeld, Deutschland

Zarriß, Sina

sina.zarriess@uni-bielefeld.de
Universität Bielefeld, Deutschland

Herrmann, Berenike

berenike.herrmann@uni-bielefeld.de
Universität Bielefeld, Deutschland
ORCID: 0000-0002-5256-0566

Introduction

Creative signs can be observed in literary and non-literary genres. Computational Linguistics and DH, however, often expect a poetic function of linguistic creativity. They tend to equate it with figurative language (Gervás 2010) or “foregrounding”, a deviation from the linguistic norm or an aspect of the text brought to the fore through repetition or parallelism (see (Simpson 2014: 50; Peer et al. 2021)). This conflation limits the concept of creativity to artistic genres. Following Runco and Jaeger (2012), in the presented project we therefore conceptualize the creativity of a sign as its originality and effectiveness across genres.

Using data-driven metrics and models, we operationalize linguistic creativity by disentangling originality at the level of the sign from literariness, defined as “density of specific textual features that create linguistic foregrounding” by Appel et al. (2021: 177) and from success at the level of usage, i.e. perception and evaluation by the actors in the discourse domain. This approach considers how readers’ perceptions of creativity depend on genres and their internal conventions and usage patterns (Steen et al. 2010).

Objective

The overall goal of the project is to explore to what extent linguistic creativity can be measured across textual genres with quantitative methods. Previous studies on creativity assessment have shown that this seemingly subjective concept can be measured by objective, text-inherent linguistic features (DiStefano, Patterson, and Beaty 2024; Jacobs and Kinder. 2022; Weinstein et al. 2022; Zedelius, Mills, and Schooler 2019). Building on lay readers’ creativity assessments of a collection of spatial descriptions obtained from both literary and non-literary texts, we approach creativity from the following perspectives:

- Rhetorics: As fixed sets of forms that *can* elicit foregrounding effects, rhetorical devices are only potentially creative. In usage, their perceived degree of creativity depends heavily on the context.
- Computational stylistics (Herrmann et al. 2015): At the level of passages or whole texts, certain forms of stylistic gestalts may be viewed as linguistically creative, e.g. when stylistic divergent features are integrated (C. Martindale and A. E. Martindale 1988) into the text as one coherent whole (Anderegg 1995) in an original and communicatively successful way. However, so far, empirical research is lacking.
- NLP: From the perspective of computational linguistics, linguistic foregrounding or stylistic deviations from a frequency norm can be interpreted as an “unusual” usage of language. This can be captured at scale using surprisal metrics, such as perplexity (Humpston et al. 2016), attention entropy (Oh and Schuler 2022), and Kullback-Leibler Divergence (KLD) (Kullback and Leibler 1951).

Project Status

At the time of the poster presentation, we will be able to report a first set of findings about linguistic creativity at the sentence-level. We are currently running a set of experts’ annotations of rhetorical devices to determine the degree of potential creativity within our data set (see Amabile 1982). In parallel, our piloting of rating studies has provided first methodological insights into how to capture lay readers’ perceptions of creativity, and is currently being expanded to our data set.

Our methodological work tests how conceptions of conventional language use shape assessment of originality (Veale 2012: 59). When a text is perceived as literary, linguistic signs appear systematically judged as less original, even though they may have a high level of literariness. This may be a function of exposure to genres, involving predictions from holistic schemas as well as the level of specific forms. Consider the following examples from Robert Walser’s *Geschwister Tanner* [1907]:

(1) *Unten lag die Stadt, weit und wollüstig über die Ebene gebreitet, wie ein flimmernder, glitzernder Teppich [...].*

(2) *Stelle dir vor, die Luft wird ganz blau und warmfeucht in die Straßen hinuntersinken, der Himmel geht dann in Paris spazieren und mischt sich unter die entzückten Menschen.*

Example (1) constitutes no strong deviation from predicted literariness in literary texts from around 1900. It might be perceived as literary, but not particularly creative—this is very likely to be different in a non-literary context. Example (2), however, is more unpredictable even in the literary domain, yet meaningful, and can thus be perceived as creative. To operationalize creativity, we therefore need to disentangle literary style from originality across genres at points in time.

In the current phase of the project, we finetune measures to compare lay and expert readers' creativity judgment and correlate them to stylometric features and the surprisal measures of a language model.

Future Outlook

In this four-year project, next steps will be determined by the correlated measures across genres. Creativity assessment will be extended to the full text level, using feature frequencies from distinct style combined with surprisal measures to assess the degree to which a text as a holistic unit is creative and literary.

Presenting our multi-methodological and interdisciplinary approach to measuring linguistic creativity in texts and readers, we hope to engender a fruitful discussion with interested and knowledgeable colleagues.

Acknowledgement

This research has been funded by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation)–CRC-1646, project number 512393437, project A05.

Bibliographie

Amabile, Teresa M. 1982. "Social Psychology of Creativity: A Consensual Assessment Technique". *Journal of Personality and Social Psychology* 43 (5): 997–1013. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.43.5.997>.

Anderegg, Johannes. 1995. "Stil und Stilbegriff in der neueren Literaturwissenschaft". In *Stilfragen*, edited by Gerhard Stickel, 115–27. De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110622515-007>.

Appel, Markus, David Hanauer, Hans Hoeken, Kobie van Krieken, Tobias Richter, and José Sanders. 2021. "The Psychological and Social Effects of Literariness: Formal Features and Paratextual Information". In *Handbook of Empirical Literary Studies*, edited by Don

Kuiken and Arthur M. Jacobs, 177–202. Berlin/Boston: de Gruyter.

DiStefano, Paul V., John D. Patterson, and Roger E. Beaty. 2024. "Automatic Scoring of Metaphor Creativity with Large Language Models". *Creativity Research Journal*, March. <https://doi.org/10.1080/10400419.2024.2326343>.

Gervas, Pablo. 2010. "Engineering Linguistic Creativity: Bird Flight and Jet Planes". In *Proceedings of the NAACL HLT 2010 Second Workshop on Computational Approaches to Linguistic Creativity*, 23–30. Los Angeles. <https://aclanthology.org/W10-0304.pdf>.

Herrmann, Berenike, Karina van Dalen-Oskam, and Christof Schöch. 2015. "Revisiting Style, a Key Concept in Literary Studies". *Journal of Literary Theory* 9 (1): 25–52.

Humpston, Clara S., and Matthew R. Broome. 2016. "Perplexity". In *An Experiential Approach to Psychopathology: What Is It like to Suffer from Mental Disorders?*, edited by Giovanni Stanghellini and Massimiliano Aragona, 245–64. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-29945-7_13.

Jacobs, Arthur M. and Annette Kinder. 2022. "Computational Analyses of the Topics, Sentiments, Literariness, Creativity and Beauty of Texts in a Large Corpus of English Literature". arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2201.04356>.

Kullback, S., and R. A. Leibler. 1951. "On Information and Sufficiency". *The Annals of Mathematical Statistics* 22 (1): 79–86.

Martindale, Colin, and Anne E. Martindale. 1988. "Historical Evolution of Content of Style in Nineteenth- and Twentieth-Century American Short Stories". *Poetics* 17: 333–55.

Oh, Byung-Doh, and William Schuler. 2022. "Entropy- and Distance-Based Predictors From GPT-2 Attention Patterns Predict Reading Times Over and Above GPT-2 Surprisal". arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2212.11185>.

Peer, Willie van, Paul Sopčák, Davide Castiglione, Olivia Fialho, Arthur M. Jacobs, and Frank Hakemulder. 2021. "Foregrounding". In *Handbook of Empirical Literary Studies*, 145–76. De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110645958-007>.

Runco, Mark A., and Garret J. Jaeger. 2012. "The Standard Definition of Creativity". *Creativity Research Journal* 24 (1): 92–96. <https://doi.org/10.1080/10400419.2012.650092>.

Simpson, Paul. 2014. *Stylistics: A Resource Book for Students*. 2nd ed. Routledge. <https://www.routledge.com/Stylistics-A-Resource-Book-for-Students/Simpson/p/book/9780415644976>.

Steen, Gerard, Aletta G. Dorst, Berenike Herrmann, Anna A. Kaal, Tina Krennmayr, and Trijntje Pasma. 2010. *A Method for Linguistic Metaphor Identification. From MIP to MIPVU*. Vol. 14. Converging Evidence in Language and Communication Research (CELCR).

Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Veale, Tony. 2012. *Exploding The Creativity Myth: The Computational Foundations of Linguistic Creativity*. London: Bloomsbury Academic.

Weinstein, Theresa J., Simon Majed Ceh, Christoph Meinel, and Mathias Benedek. 2022. "What's Creative About Sentences? A Computational Approach to Assessing Creativity in a Sentence Generation Task ". *Creativity Research Journal* 34 (4): 419–30. <https://doi.org/10.1080/10400419.2022.2124777>.

Zedelius, Claire M., Caitlin Mills, and Jonathan W. Schooler. 2019. "Beyond Subjective Judgments: Predicting Evaluations of Creative Writing from Computational Linguistic Features ". *Behavior Research Methods* 51 (2): 879–94. <https://doi.org/10.3758/s13428-018-1137-1>.

„Under Construction“ als Normalzustand? Modulare Forschungsinfrastruktur für digitalen Editionen an der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek

Dogunke, Swantje

swantje.dogunke@gmail.com

Friedrich-Schiller-Universität Jena, Deutschland

ORCID: 0000-0002-5293-7044

Die Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek (ThULB) hat ein Serviceportfolio entwickelt, um Forschende bei der Erstellung digitaler Editionen zu unterstützen. Die Bibliothek agiert unter besonderen Rahmenbedingungen: Im Gegensatz zu großen Forschungsprojekten, Akademien oder Digital-Humanities-Zentren stehen hier nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung. Diese Situation erfordert eine pragmatische Herangehensweise, bei der auf bestehende Infrastrukturen zurückgegriffen wird. Gleichzeitig eröffnet dies Chancen: Etablierte Systeme wie Repositorien können integriert und bibliothekarische Aufgaben – etwa das Normdaten-Management oder die Einspielung von Metadaten in Katalogsysteme – von Anfang an mitgedacht werden.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, setzt die ThULB auf einen modularen Ansatz: Statt auf umfassende All-in-one-Lösungen zu setzen, wird auf flexible Bausteine zurückgegriffen, die gezielt auf die Anforderungen einzelner Projekte abgestimmt werden können. Diese Flexibilität ist jedoch mit der Herausforderung verbunden, dass die Infrastruktur nie vollständig abgeschlossen erscheint – ein Zustand, der sich wie eine permanente „Under Construction“-Phase anfühlen kann. Der Beitrag beleuchtet, wie dieser Balanceakt zwischen Anpassungsfähigkeit und Konsolidierung gestaltet wird.

Für die Anforderungsanalyse wurden prototypische Entstehungsprozesse digitaler Editionen modelliert und mit TaDiRAH-Aktivitäten verknüpft (Dogunke 2023). Als Grundlage wurden editionswissenschaftliche Texte aus vordigitaler Zeit als zielführend identifiziert, insbesondere Witkowskis „Textkritik und Editionstechnik neuerer Schriftwerke: ein methodologischer Versuch“ (1924) hat sich als hilfreich erwiesen, um 24 Prozessschritte herauszuarbeiten (s. Abbildung 1). Die Ergebnisse aus diesem ersten Schritt können als Checklist bei der Auswahl geeigneter

Software-Lösungen für digitale Editionen dienen oder von Anbietern digitaler Services und Infrastruktur als Self-Assessment-Tool nachgenutzt werden.

Abbildung 1: Prozessmodellierung mit TaDiRAH, Detail, bei Darstellungsproblemen hier abrufbar: <https://cloud.uni-jena.de/s/P5jJTNCd8KFE7LE>

Mithilfe der Prozessmodellierung konnten nun einzelne Komponenten ausgewählt werden, die diese Forschungsaktivität unterstützen. Durch die Nutzung von TaDiRAH können schnell funktionale Anforderungen definiert und mit den Beschreibungen vorhandener Komponenten verknüpft werden, beispielsweise:

- Ein MyCoRE-basiertes Repository, um Digitalisate, Erschließungsdaten und TEI-XML-Dateien verlässlich zu speichern und über Schnittstellen bereitzustellen;
- Transkribus zur Unterstützung bei Transkriptionsarbeiten;
- zotero zur Verwaltung bibliographischer Nachweise, die später in Kommentaren aufgegriffen werden können.

Für Prozessschritte, die bisher nicht unterstützt werden, bietet sich eine Suche in Tool Registries an, die Angebote nach TaDiRAH klassifizieren (TaDiRAH 2014), z.B. TaPOR (Rockwell, Sinclair und Radzikowska).

Dadurch, dass keine All-in-one-Lösung angestrebt wird, kann schnell auf unterschiedliche oder im Projektverlauf geänderte Bedingungen reagiert werden und einzelne Komponenten werden ausgetauscht, Szenarien für diesen Fall sind:

- Es wurde eine Open-Source-Komponente eingesetzt, die jedoch nicht weiterentwickelt wird. Ein Beispiel wäre hier die auslaufende Betreuung des „CLARIN-D Metadatenformular zur Aufnahme einzelner Ressourcen“, um Header zu erstellen, die dem DTA-Basisformat entsprechen.
- Ein Projekt hat für einen Teilschritt, z.B. Sammeln bibliographischer Nachweise, spezifischere Anforderungen und benötigt hier eine Komponente, die eine Unterscheidung auf Exemplar-Ebene ermöglicht, die bisher eingesetzte Komponente kann dies nicht umsetzen.
- Laufende oder bereits abgeschlossene Projekte wenden sich an die Bibliothek und suchen Unterstützung. Nun muss gemeinsam entschieden werden, ab welchem Punkt im Workflow mit zu transformierenden Daten eingestiegen werden kann.
- Projekte werden agiler gemanagt, es gibt im Projektverlauf Nachjustierungen, weil z.B. Lizenzkosten für proprietäre Tools steigen und nicht mehr übernommen werden können.

Diese hohe Anpassbarkeit des Service führt dazu, dass selten ein Freeze-Zeitpunkt erreicht wird und alle Beteiligten den Eindruck gewinnen, auf unbestimmte Zeit in einer Baustelle „under construction“ zu wohnen. Um hier gegenzusteuern, wurden verschiedene Maßnahmen skizziert bzw. bereits umgesetzt:

1. Die Leistungsbeschreibung und -abgrenzung muss auf die aus der Prozessmodellierung abgeleiteten einzelnen Komponenten abgestimmt werden. Die Ziele und Grenzen werden mit allen Beteiligten im Dokument „Manifest & Thesen“ abgestimmt.
2. Die Herangehensweise begünstigt Entwicklungskooperationen mit anderen Infrastrukturanbietern. Um die gewünschten Synergien zu erzeugen, ist eine enge Vernetzung nötig. Die Verantwortung für die Koordination muss in den Institutionen verankert werden und über einzelne Editionsprojekte hinausgehen.
3. Die Weiterentwicklung muss von der Bibliothek fair moderiert werden und tief in die Arbeitsweise Forschender eintauchen (Posner 2013; Schuster und Reyes 2020, S. 134): Die Flexibilität darf nicht zur Beliebigkeit führen, es muss stets geprüft werden, ob neue Anforderungen den Aussagen aus dem Dokument „Manifest & Thesen“ entsprechen. Damit der Gesamtservice „digitale Editionen“ an der ThULB nicht gefährdet wird, muss es möglich sein, neue Anforderungen oder Projektanfragen abzulehnen.
4. Die Arbeitsweise führt dazu, dass häufiger neue Tools getestet werden. Diese Tests vor Projektbeginn sind wichtig und bisweilen zeitintensiv.
5. Um Toolketten aufzubauen und nachhaltig mit geringerem Ressourceneinsatz betreiben zu können, ist die Nutzung von (Daten-) Standards unerlässlich. Dies kann auch Auswirkungen auf inhaltliche oder editionswissenschaftliche Entscheidungen haben.

Der Posterbeitrag regt zur Vernetzung von Infrastrukturanbietern für digitale Editionen an und sucht den Austausch mit Editionsprojekten, um Erfahrungen zu teilen.

Bibliographie

Dogunke, Swantje. 2023. Forschungsinfrastruktur für digitale Editionen. In: *III. Bibliocon in Hannover 2023*. <https://opus4.kobv.de/opus4-bib-info/frontdoor/index/index/docId/18432> (zugegriffen: 17. Juli 2024).

Posner, Miriam. 2013. No Half Measures: Overcoming Common Challenges to Doing Digital Humanities in the Library. *Journal of Library Administration* 53, Nr. 1 (25. Januar): 43–52. <https://escholarship.org/uc/item/6q2625np> (zugegriffen: 17. Juli 2024).

Rockwell, Geoffrey, Stéfan Sinclair und Milena Radzikowska. TAPoR. <http://tapor.ca/home> (zugegriffen: 20. August 2020).

Schuster, Kristen und Vanessa Reyes. 2020. Manage your Data: Information management strategies for DH practitioners. In: *Routledge International Handbook of Research Methods in Digital Humanities*. Routledge.

TaDiRAH. 2014. TaDiRAH - Taxonomy of Digital Research Activities in the Humanities. 18. Juli. <https://github.com/dhtaxonomy/TaDiRAH> (zugegriffen: 17. Juli 2024).

Witkowski, Georg. 1924. *Textkritik und Editionstechnik neuerer Schriftwerke: ein methodologischer Versuch*. Leipzig: Haessel.

Under Construction: Ein DH-Lab im Aufbau

Piontkowitz, Vera

piontkowitz@informatik.uni-leipzig.de
Computational Humanities, Universität Leipzig,
Deutschland
ORCID: 0000-0003-3605-3609

Efer, Thomas

efer@informatik.uni-leipzig.de
Computational Humanities, Universität Leipzig,
Deutschland
ORCID: 0000-0002-8376-3884

Niekler, Andreas

aniekler@informatik.uni-leipzig.de
Computational Humanities, Universität Leipzig,
Deutschland
ORCID: 0000-0002-3036-3318

Burghardt, Manuel

burghardt@informatik.uni-leipzig.de
Computational Humanities, Universität Leipzig,
Deutschland
ORCID: 0000-0003-1354-9089

Einführung

Die traditionelle Vorstellung eines Labors als Raum voller Reagenzgläser und Wissenschaftler:innen in Laborkitteln ist seit der Verkündung des „laboratory turn“ (Earhart 2015) veraltet. Diese Entwicklung markiert eine Verschiebung vom physischen Labor hin zu einem konzeptionellen Labor (Pawlicka-Deger, 2020), das in verschiedenen Forschungsgebieten, einschließlich der Digital Humanities, Anwendung findet (siehe Earhart, 2015; Pawlicka-Deger, 2020). Die Forschungsgruppe Computational Humanities der Universität Leipzig (CH-Gruppe) richtet derzeit ein Labor ein, das sowohl die kontrollierte Experimentierumgebung eines naturwissenschaftlichen Labors als auch die integrativen Ansätze eines konzeptionellen Humanities-Labs vereint. Das Poster skizziert die geplante Umsetzung des Labors und stellt die damit verbundenen Nutzungskonzepte vor. Im Fokus stehen die Forschungsagenda der CH-Gruppe sowie die laborgestützte Lehre im Bachelor- und Masterstudiengang Digital Humanities.

Aufbau und Organisation des Labors

Im Sinne der Digital Humanities als kollaborative Fachdisziplin richten wir ein ‘co-laboratory’ (Siemens und Siemens, 2012) für unsere Forschungsgruppe und Studierende der von uns betreuten Studiengänge ein. Es ist an die Professur für Computational Humanities angebunden und wird eigenständig von der zugehörigen Forschungsgruppe betrieben. Diese Eigeninitiative ermöglicht eine flexible, bedarfsorientierte Entwicklung, während die institutionelle Anbindung langfristige Perspektiven sichert. Nach Pawlicka-Deger (2020) lässt sich das Lab zwischen forschungs-, arbeitsplatz- und pädagogikorientierten Labs einordnen. Strukturell besteht das Labor aus verschiedenen Laboreinheiten mit thematischen Schwerpunkten. Diese umfassen Bereiche wie Computational Game Studies, Spatial Humanities, Digital Environmental Studies, Digitale Sammlungsforschung, Computational Film Studies, Computational Social Sciences und Computational Literary Studies. Jede Laboreinheit ist mit spezifischen Geräten, weiterführenden Ressourcen und digitaler Dokumentation zur Nutzung der Geräte oder Experimentalaufbauten und der entsprechenden personellen Expertise ausgestattet. Beispielsweise können in den Computational Game Studies Konsolen, Gaming-PCs, Screengrabber und Sensoren wie Eye-Tracker genutzt werden. Ein Mitglied der CH-Gruppe betreut jede Laboreinheit und entwickelt Forschungsaktivitäten und Lehre in diesem Bereich weiter.

Synthese von Forschung und Lehre

In Anlehnung an das Humboldt’sche Bildungsideal der Einheit von Forschung und Lehre soll das Labor beide Bereiche verschmelzen lassen. Diese Integration erfolgt auf mehreren Ebenen:

- Gleichzeitige Einbindung von Lehrveranstaltungen und aktuellen Forschungsvorhaben
- Anfertigung von Abschlussarbeiten im Lab-Kontext
- Produktion von Forschungsdaten mit praktischer Komponente
- Hackathons und Zusammenarbeit mit externen Kooperationspartnern

Aus dieser Struktur resultiert eine praxisnahe Lehre, in der Studierende die vielfältige Forschung der CH-Gruppe kennenlernen und in Einklang mit ihren Fachinteressen daran mitwirken. Gleichzeitig profitieren die Forschenden vom inhaltlichen Feedback der Studierenden, der Weiterentwicklung von Forschungsvorhaben in Seminaren sowie der Generierung von Forschungsdaten für Experimente und neue Forschungsideen. Das Labor bietet hierfür nicht nur geeignete Geräte und eine Räumlichkeit, sondern auch eine Plattform, um Studierende auf forschungsnahe Seminare oder mögliche Abschlussarbeiten aufmerksam zu machen.

Bevor Forschung und Lehre jedoch zusammengeführt werden können, müssen relevante Grundlagen erworben werden, die Studierende zu praxis- und forschungsnaher Arbeit befähigen.

Lehrkonzept

Grundsätzlich verfolgen wir einen emanzipatorischen und konstruktivistischen Lehr- und Lernansatz, der durch das Laborumfeld begünstigt wird: In Lehrveranstaltungen auf Bachelor- und Masterniveau können die Studierenden durch den Einsatz von Geräten und Versuchsaufbauten theoretisch Gelerntes in einem begleiteten Experimentierumfeld¹ direkt anwenden. So erarbeiten sie Schwierigkeiten und Good Practices selbst, dokumentieren diese strukturiert (lab reports) und nehmen sie nachhaltig in ihren Wissens- und Erfahrungsschatz auf. Dabei planen wir perspektivisch, die Lehrkonzepte stärker auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Bachelor- und Masterstudierenden zuzuschneiden. Während Bachelorveranstaltungen einen Fokus auf grundlegende Kompetenzen und experimentelles Lernen legen, sollen Masterkurse verstärkt komplexe Problemstellungen und eigenständige Forschungsprojekte in den Mittelpunkt stellen.

Diese praxisnahen Zugänge schaffen durch einen Real-Time-Ansatz ein tieferes Verständnis von Prozessen und Abläufen, indem Studierende unmittelbare multimodale Rückmeldungen auf Handlungen und Entscheidungen erhalten. In einem Kurs zu Chiptune-Musik erlaubt beispielsweise ein digitales Speicheroszilloskop die Betrachtung verschiedener Wellenformen in der Soundsynthese, deren Klangfarbe gleichzeitig zu hören ist. Es wird damit ein tiefes Verständnis der Limitierungen von Soundchips erreicht. Technisch-künstlerische Entscheidungen der Komponist:innen werden nachempfindbar.

Forschungspotenziale

Das Labor bietet den Mitgliedern der Forschungsgruppe eine Umgebung und Werkzeuge für experimentelle und empirische Fragestellungen basierend auf multimodaler Datenerfassung, in der eigene Forschungsdaten generiert und mit Methoden, etwa des maschinellen Lernens, verarbeitet, analysiert und visualisiert werden können – auch in Zusammenarbeit mit Studierenden im Rahmen von Abschlussarbeiten und Modulen (s.o.). Ziel ist es, Teile der Forschung stärker an naturwissenschaftlichen Methoden zu orientieren, während die spezifischen Anforderungen der Kultur- und Geisteswissenschaften berücksichtigt werden. Thematisch lässt sich die Forschung innerhalb der oben genannten Laboreinheiten verorten.

Ausblick

Dieses Poster stellt den ersten Bericht zur Entstehung und Entwicklung des Labors der CH-Gruppe dar. In zukünftigen Veröffentlichungen werden wir unsere Erfahrungen und Learnings sowie neue Forschungs- und Lehrensätze weiter dokumentieren und teilen. Für die CH-Gruppe wird das Lab eine wichtige Schlüsselrolle in der Umsetzung zukünftiger Forschungs- und Lehraufgaben einnehmen. Es bietet Zugänge zu forschungsrelevanten Instrumenten und eine innovative und anregende Umgebung für die Bearbeitung offener, forschungsintensiver Themen in den digitalen Geisteswissenschaften.

Fußnoten

1. Wir verstehen Experimente in diesem Zusammenhang sowohl als didaktisches Mittel zur Erlernung von Basismethoden als auch als ein exploratives Werkzeug der Forschung.

Bibliographie

Earhart, Amy E. 2015. „The Digital Humanities as a Laboratory“. In *Between Humanities and the Digital*, herausgegeben von Patrik Svensson und David Theo Goldberg, 391–400. The MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/9465.003.0034>.

Pawlicka-Deger, Urszula. 2020. „The Laboratory Turn: Exploring Discourses, Landscapes, and Models of Humanities Labs“. *Digital Humanities Quarterly* 14 (3).

Siemens, Lynne, und Raymond Siemens. 2012. „Notes from the Collaboratory: An Informal Study of an Academic DH Lab in Transition“. In *DH 2012: Book of Abstracts*. Hamburg.

Under Construction: NFDI-weite Basisdienste innerhalb von Base4NFDI

Weimer, Lukas

weimer@sub.uni-goettingen.de
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
Göttingen, Deutschland
ORCID: 0000-0001-6919-3646

Jander, Melina

jander@sub.uni-goettingen.de
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
Göttingen, Deutschland
ORCID: 0000-0003-1646-6836

Ritter, Xenia

xenia.ritter@sub.uni-goettingen.de
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
Göttingen, Deutschland
ORCID: 0009-0009-7937-6580

Das Verbundprojekt Base4NFDI wird nicht zu Unrecht teilweise als “Maschinenraum der NFDI” (Nationale Forschungsdateninfrastruktur) bezeichnet. Denn als gemeinsame Initiative aller NFDI-Konsortien (Bernard et al. 2023) will Base4NFDI das Rahmenwerk für die bedarfsorientierte (Weiter-)Entwicklung und Integration NFDI-weiter Basisdienste bilden. Mit dem Poster wird ein Blick auf das sich im Aufbau befindliche NFDI-Basisdienstportfolio geworfen, seinen Nutzen für die digitale geisteswissenschaftliche Forschung sowie die Möglichkeit der Teilhabe daran.

Derzeit befinden sich sechs Basisdienstkandidaten (Stand: Juni 2024) im insgesamt drei Phasen (Initialisierung, Integration, Ramping-Up) durchlaufenden Prozess, der in den nachhaltigen Betrieb eines Basisdienstes mündet. Die Anträge wurden zuvor innerhalb einer NFDI-Sektion entwickelt, von einem technischen Expertenkomitee positiv bewertet und von der NFDI-Konsortialversammlung als Basisdienstkandidat zur Finanzierung bewilligt. Während sie in unterschiedlicher Art auch zur Forschungsförderung beitragen, variiert ihre Wichtigkeit in verschiedenen Disziplinen (Schimmler et al. 2023). Für die digitale Geisteswissenschaft soll hier ein Schlaglicht auf drei Basisdienstprojekte geworfen werden, die in besonderem Maße zur geisteswissenschaftlichen Forschung beitragen können.

Der sich bereits in der Integrationsphase befindliche Basisdienstkandidat **IAM4NFDI** will durch die Verbindung bestehender Zugriffs- und Identitätsmanagementlösungen die Grundlage für den (vereinfachten) Zugang zu Forschungsdaten und Forschungsservices auf nationaler und

internationaler Ebene schaffen (Pempe et al. 2023a und Pempe et al. 2023b). Forschende profitieren dadurch von einem schnelleren Zugriff, der weit weniger Authentifizierungsschritte benötigt, oder gar von der Ermöglichung eines Zugriffs zu Daten und Tools, die einen wichtigen Beitrag zum Forschungsergebnis liefern können. Da IAM4NFDI folglich zu (vereinfachter) Zugänglichkeit von Forschungsdaten und -services führt, wird eine Zeitersparnis im Forschungsprozess sowie die Vermeidung von Doppelarbeit begünstigt und das zur Verfügung stehende Untersuchungsmaterial erheblich vergrößert.

Innerhalb der Geistes- und Kulturwissenschaften werden verschiedene Terminologien (z.B. Iconclass, LIDO, Getty Vocabularies) genutzt. Terminologien werden in diversen Formaten (z.B. SKOS) an unterschiedlichen Quellen zur Verfügung gestellt. Der Service BARTOC beispielsweise stellt eine Übersicht für Terminologiequellen bereit. Durch Annotationen mit standardisierten Terminologien werden Forschungsdaten und -dienste interoperabler, auffindbarer und nachhaltiger. Der von NFDI4Culture entwickelte Annotationsdienst ANTELOPE (Rossenova/Bailly/Blümel 2024) ermöglicht Datenannotationen mit unterschiedlichen Terminologiequellen. Der Basisdienst TS4NFDI (Terminology Services, Koepler et al. 2024) hilft Services wie ANTELOPE und BARTOC in ihrer Arbeit, und hat darüber hinaus weitere Ziele: TS4NFDI unterstützt neben dem zentralen Zugriff auf diverse aufeinander abgestimmte Terminologiedienste (z.B. Skosmos) auch disziplinübergreifende Mappings, wodurch die Harmonisierung und Konsensbildung über Disziplingrenzen hinweg ermöglicht wird. Die Forschung in den digitalen Geisteswissenschaften wird dadurch sowohl disziplinintern als auch für andere Wissenschaften anschlussfähiger.

Jupyter Notebooks sind ein in den digitalen Geisteswissenschaften mittlerweile etabliertes Instrument bei der (kollaborativen) Verarbeitung, Analyse und Visualisierung von großen und kleinen Datenmengen (z.B. im DNBlab, vgl. Taube/Palek 2024, oder in Text+, vgl. Dogaru/Jander 2022), das beispielsweise im Bereich des Natural Language Processings und beim maschinellen Lernen zum Einsatz kommt. **Jupyter4NFDI** (Hagemeier et al. 2024) möchte die fragmentierte Verwendung von Jupyter durch einen zentral zur Verfügung gestellten Jupyter Hub ersetzen und eine föderierte Organisation von Rechenkapazitäten aufbauen. Durch die einfache Zugriffsmöglichkeit via IAM4NFDI (s.o.) sinkt die Nutzungsschwelle; gleichzeitig kann durch die Bereitstellung großer Rechenleistung das Nutzungserlebnis verbessert sowie der Forschungsprozess ermöglicht und beschleunigt werden, z.B. bei rechenintensiven Untersuchungen mit großen Textmengen oder dem Training großer Sprachmodelle.

Neben den genannten Beispielen befinden sich außerdem die Basisdienstkandidaten **PID4NFDI** (persistente Identifikatoren, Bingert et al. 2022), **DMP4NFDI** (Datenmanagementpläne, Diederichs et al. 2024) und **KGI4NFDI** (Knowledge Graphs, Rossenova et al. 2023) in der Initialisierungsphase. Auch diese können je nach Forschungsfrage

von besonderer Bedeutung in der geistes- und kulturwissenschaftlichen digitalen Forschung sein.

Da sich fünf der sechs Basisdienstkandidaten noch in der Initialisierungsphase befinden (Stand: Juni 2024), bei der v.a. Bedarfsabfragen und die Kartierung der innerhalb der Disziplinen bestehenden Lösungen im Vordergrund stehen, bietet sich weiterhin erhebliches Mitgestaltungspotenzial über die NFDI-Konsortien und die Sektionen des NFDI-Vereins, auch für die digitalen Geisteswissenschaften. Gleichzeitig ist die flächendeckende Nutzung der Basisdienste noch nicht gewährleistet; das Portfolio kann und wird um weitere Kandidaten erweitert werden, sodass folglich noch große Entwicklungsschritte zu erwarten sind. Das Basisdienstesportfolio bleibt under construction.

Bibliographie

- Bernard, Lars, Reinhard Althenhöner, Franziska Böhm, Michael Diepenbroek, Barbara Ebert, Juliane Fluck, Sonja Herres-Pawlis, Axel Klinger, Oliver Koepler, Sören Lorenz, Brigitte Mathiak, Bernhard Miller, Peter Pelz, Nanette Reißler-Pipka, Raphael Ritz, Ulrich Sax, Sonja Schimmler, Thomas Schörner, Torsten Schrade, Moritz Schubotz, Alexander Sczyrba, Regine Stein und Dirk von Suchodoletz.** 2023. *Base4NFDI - Basic Services for NFDI*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10245518> (zugegriffen: 18. Juli 2024).
- Bingert, Sven, Jan Brase, Felix Burger, Britta Dreyer, Stephanie Hagemann-Wilholt, Paul Vierkant und Philipp Wieder.** 2022. *Concept for Setting up the Persistent Identifier Services Working Group in the NFDI Section "Common Infrastructures" (1.0)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6507760> (zugegriffen: 18. Juli 2024).
- Diederichs, Katja, Celia Krause, Marina Lemaire, Marco Reidelbach und Jürgen Windeck.** 2024. *A Vision for Data Management Plans in the NFDI (1.0)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10570654> (zugegriffen: 18. Juli 2024).
- Dogaru, George und Melina Jander.** 2022. "Jupyter-Notebooks: Ein Angebot für die Text+-Community". *Text + Plenary 2022 (TextPlusPlenary)*, Mannheim. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7251753> (zugegriffen: 18. Juli 2024).
- Hagemeyer, Björn, Arnim Bleier, Bernd Flemisch, Matthias Lieber, Klaus Reuter und George Dogaru.** 2024. *Jupyter4NFDI*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12699382> (zugegriffen: 18. Juli 2024).
- Koepler, Oliver, Julia Sasse, Naouel Karam und Roman Baum.** 2024. *Terminology Services 4 NFDI (TS4NFDI)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12188787> (zugegriffen: 18. Juli 2024).
- Pempe, Wolfgang, Peter Gietz, Sander Apweiler, Christof Pohl, Marcus Hardt, Marius Politze, und Thorsten Michels.** 2023a. *IAM4NFDI. Basic Service 'Identity and Access Management' for the National Research Data Management Infrastructure* (project proposal). https://doc.nfdi-aa.de/documents/iam4nfdi_initialization.pdf (zugegriffen: 18. Juli 2024).
- Pempe, Wolfgang, Peter Gietz, Sander Apweiler, Christof Pohl, Marcus Hardt, Marius Politze, und Thorsten Michels.** 2023b. *IAM4NFDI - Integration Phase. Basic Service 'Identity and Access Management' for the National Research Data Infrastructure* (project proposal). https://doc.nfdi-aa.de/documents/iam4nfdi_integration.pdf (zugegriffen: 18. Juli 2024).
- Rossenova, Lozana, Kolja Bailly und Ina Blümel.** 2024. "Search, Link, Integrate: The User-Centered Approach in Developing NFDI4Culture's Antelope (Annotation & Terminology) Service". *DHd 2024 Quo Vadis DH (DHd2024)*, Passau, Deutschland. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10706064> (zugegriffen: 18. Juli 2024).
- Rossenova, Lozana, Renat Shigapov, Moritz Schubotz und Daniel Mietchen.** 2023. *KGI4NFDI: Knowledge Graph Infrastructure for the German National Research Data Infrastructure*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8337432> (zugegriffen: 18. Juli 2024).
- Schimmler, Sonja, Reinhard Althenhöner, Lars Bernard, Juliane Fluck, Axel Klinger, Sören Lorenz, Brigitte Mathiak, Bernhard Miller, Raphael Ritz, Thomas Schörner-Sadenius, Alexander Sczyrba und Regine Stein.** 2023. "Base4NFDI - Creating NFDI-wide basic services in a world of specific domains". *First Conference on Research Data Infrastructure 2023 (CoRDI 2023)*, Karlsruhe, Germany. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8383123> (zugegriffen: 18. Juli 2024).
- Stein, Regine und Lukas Weimer.** 2022. "Base4NFDI und Text+". *Text+ Plenary 2022 (TextPlusPlenary)*, Mannheim. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7252006> (zugegriffen: 18. Juli 2024).
- Taube, Anke und Stephanie Palek.** 2024. "Hands-on-Workshop DNBLab". *DHd 2024 Quo Vadis DH (DHd2024)*, Passau, Deutschland. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10698396> (zugegriffen: 18. Juli 2024).

Usability im Fokus: Entwicklung und Evaluation eines Web- Frontends für stylo() mit verbesserter Usability

Viehhauser, Gabriel

gabriel.viehhauser@univie.ac.at
Universität Wien, Österreich
ORCID: 0000-0001-6372-0337

Osburg, Lilly

lilly.osburg@kit.edu
Karlsruhe Institut für Technologie, Deutschland
ORCID: 0000-0003-4013-9317

Burghardt, Manuel

burghardt@informatik.uni-leipzig.de
Universität Leipzig, Deutschland
ORCID: 0000-0003-1354-9089

Mit dem Poster zum Thema 'Usability für Tools in den Digital Humanities' wird eine Fallstudie vorgestellt, bei der eine Web-Applikation für die Funktion stylo() der gleichnamigen R-Bibliothek (vgl. Eder, Rybicki und Kestemont 2016) entwickelt und hinsichtlich ihrer Usability optimiert und evaluiert wurde. Aus den Ergebnissen der Fallstudie wurden allgemeine Praktiken und Empfehlungen zum Umgang mit dem Thema Nutzer*innenfreundlichkeit im Rahmen der Softwareentwicklung in den Digital Humanities abgeleitet.

Tools haben in den Digital Humanities eine große Bedeutung und eine signifikante Menge an Ressourcen wird in den Digital Humanities für deren Entwicklung aufgewendet (vgl. Gibbs und Owens 2012). Usability sollte jedoch bei der Toolentwicklung eine zentrale Rolle spielen, denn nicht zuletzt kann die Auseinandersetzung mit diesem Thema zu einer verbesserten interdisziplinären Zusammenarbeit führen: So werden etwa (Kommunikations-)Barrieren bei der Verwendung von Tools und Methoden durch eine nutzer*innenfreundliche Ausgestaltung abgebaut. Damit wird auch potenziellen Nutzer*innen ohne tiefere technische Kenntnisse oder Programmierkenntnisse eine Verwendung der Tools ermöglicht. Die Frage nach der Nutzer*innenfreundlichkeit von Tools scheint jedoch in der Vergangenheit eine untergeordnete Rolle gespielt zu haben (vgl. bspw. Burghardt und Wolff 2015, Bulatovic et al. 2016). Auch wenn sich dieser Zustand gebessert zu haben scheint (vgl. bspw. Simon et al. 2019, Du et al. 2021), weisen viele Tools noch immer einen Mangel an Nutzer*innenfreundlichkeit auf. Illustrieren lässt sich dies anhand der

Bibliothek stylo, die zwar über ein GUI verfügt, welche jedoch nur über die Kommandozeile zu erreichen ist. Auch bezüglich der Visualisierungen bestehen noch Potenziale zur Verbesserung.

Abbildung 1. Visualisierungsansicht Stylo Web (<https://stylo-web.de/>) Clusteranalyse (Korpus: 100_english_novels (vgl. computationalstylistics 2022))

Für die Fallstudie wurde unter Zuhilfenahme der Bibliothek React (vgl. Facebook/React: The Library for Web and Native User Interfaces. 2013) in JavaScript und R eine Web-Applikation für die Funktion stylo() entwickelt. Im Unterschied zu existierenden Web-Applikationen für Stylo (Universität Trier 2023, Piasecki, Walkowiak und Eder 2018) wurden bereits bei der Entwicklung die Anforderungen, die sich aus Usability-Heuristiken (vgl. Nielsen 1994) ergeben, miteinbezogen. Zusätzlich wurde auf digitale Barrierefreiheit geachtet (vgl. World Wide Web Consortium 2023). Im Anschluss an die Entwicklung der Web-Applikation wurde diese in einem vergleichenden Think-aloud Test evaluiert. Für einen solchen Test, wie er beispielsweise bei Krug vorgestellt wird (vgl. Krug 2009), werden Proband*innen aufgefordert, bei der Lösung von Aufgaben in der zu testenden Oberfläche ihre Gedanken zu den Prozessen zu äußern. Aus den Aufnahmen sind oftmals die schwerwiegendsten Probleme direkt ersichtlich. Durch einen Test mit lediglich fünf Proband*innen (vgl. Nielsen 2000), bis auf eine Ausnahme zusammengesetzt aus Studierenden der Digital Humanities mit ersten Erfahrungen mit der Stylo Bibliothek, konnten so die kritischsten Mängel hinsichtlich der Nutzer*innenfreundlichkeit identifiziert werden. Beispiele für diese Mängel waren unter anderem fehlende Suchfunktionen für einige Visualisierungen, Details bezüglich des Uploadprozesses oder auch Kritik an der Anordnung von Buttons im Sinne eines intuitiveren Zugangs. Die identifizierten Probleme konnten nach Sortierung hinsichtlich ihrer Dringlichkeit sowie ihrer Umsetzbarkeit größtenteils behoben werden. Zur endgültigen Bewertung dieser Lösungsansätze wäre jedoch ein weiterer Test im Sinne eines iterativen Verfahrens notwendig.

Entstanden ist so eine Web-Applikation, die die Funktionalitäten von stylo() abbildet. Durch den Fokus auf Usability während der Entwicklung und die entsprechende Eva-

uation hebt sich das neu konzeptionierte Tool nicht nur vom klassischen stylo-Interface, sondern auch von bereits verfügbaren Lösungen zur Aktualisierung des Software-Pakets ab (vgl. Piasecki, Walkowiak und Eder 2018 und Universität Trier 2023). Nutzer*innen werden über die Gegebenheiten des stylo()-GUI hinausgehende Möglichkeiten geboten. Bereits in der Parameterauswahl sorgt eine übersichtlichere Gestaltung, die ästhetischen Minimalanforderungen genügt, für ein zufriedenstellendes Nutzer*innenerlebnis. Wesentliche Verbesserungen sind auch im Bereich der Visualisierungen vorhanden. Hier haben die Nutzer*innen die Möglichkeit, interaktiv, beispielsweise durch Zoomen, Hovereffekte oder eine Suchfunktion mit den Visualisierungen der Analysen zu interagieren. Neben der Exportfunktion als Bilddatei können die Visualisierungen unter Beibehaltung sämtlicher interaktiver Funktionen als HTML exportiert und in die eigene Website eingebunden werden. Die Fallstudie belegt, dass auch mit begrenzten Ressourcen (vor allem zeitlich, aber auch personell) eine wesentliche Verbesserung der Usability möglich ist.

Als allgemeine Empfehlung, die sich aus der Fallstudie ergeben, kann festgehalten werden, dass bereits einfache Workflows die Usability wesentlich verbessern können. Durch eine Sensibilisierung der Entwickler*innen für Usability-Heuristiken kann ohne signifikanten Mehraufwand die Usability schon im Entwicklungsprozess erhöht werden. Durch den Einsatz iterativer Usabilitytests, die bereits mit einer geringen Zahl von Proband*innen die kritischsten Fehler aufzeigen, kann die Usability noch weiter optimiert werden. Beachtet man diese Empfehlungen, ist eine erhebliche Verbesserung der Usability für das jeweilige Softwareprojekt zu erwarten. Diese hat zahlreiche Vorteile: Zentral ist an dieser Stelle eine verbesserte Kommunikation zwischen Forschenden aus den Digital Humanities und traditionellen Geisteswissenschaften bezüglich der verwendeten Werkzeuge zu nennen. Weiterhin bieten sich auch bei dem im Rahmen des Projekts entwickelten Tools didaktische Potenziale, da Frontends mit verbesserter Usability zumeist niedrigschwelliger sind. Dies trägt auch dazu bei, dass die Etablierung eines Tools innerhalb der Community befördert werden kann und damit gegebenenfalls sogar Parallelstrukturen vermieden werden.

Bibliographie

- Bulatovic, Natasa, Timo Gnad, Matteo Romanello, Juliane Stiller und Klaus Thoden.** 2016. "Usability in Digital Humanities - Evaluating User Interfaces, Infrastructural Components and the Use of Mobile Devices during Research Process". In *Research and Advanced Technology for Digital Libraries*, herausgegeben von Norbert Fuhr, László Kovács, Thomas Risse und Wolfgang Nejdl, 335–346. Cham: Springer International Publishing. ISBN: 978-3-319-43997-6.
- Burghardt, Manuel und Christian Wolff.** 2015. "Humanist-Computer Interaction: Herausforderungen für die Digital Humanities aus Perspektive der Medieninformatik". In *Book of Abstracts Zum DHd Workshop Informatik Und Die Digital Humanities*. Leipzig, Januar.
- computationalstylistics.** 2022. *100_english_novels: A Benchmark Corpus of 100 English Novels, Covering the 19th and the Beginning of the 20th Century*. https://github.com/computationalstylistics/100_english_novels, August. Besucht am 30. Januar 2024.
- Du, Jesse, Chris Yuen, Micah Slaughter und Annie T. Chen.** 2021. "Perceived Usability and Experience with Digital Tools in the Context of Digital Humanities Research". *Proceedings of the Association for Information Science and Technology* 58 (1): 435–439. ISSN: 2373-9231, besucht am 15. Januar 2024. <https://doi.org/10.1002/pr2.474>.
- Eder, Maciej, Jan Rybicki und Mike Kestemont.** 2016. "Stylometry with R: A Package for Computational Text Analysis". *The R Journal* 8 (1): 107. ISSN: 2073-4859, besucht am 2. Februar 2021. <https://doi.org/10.32614/RJ-2016-007>.
- Facebook/React: The Library for Web and Native User Interfaces.** 2013. <https://github.com/facebook/react>, Juli. Besucht am 22. Juli 2024.
- Gibbs, Fred und Trevor Owens.** 2012. "Building Better Digital Humanities Tools: Toward Broader Audiences and User-Centered Designs". *DHQ: Digital Humanities Quarterly*, Nr. 6.2.
- Krug, Steve.** 2009. *Rocket Surgery Made Easy: The Do-it-Yourself Guide to Finding and Fixing Usability Problems*. Illustrated Edition. Berkeley, Calif: New Riders, Dezember. ISBN: 978-0-321-65729-9.
- Nielsen, Jakob.** 1994. "Enhancing the Explanatory Power of Usability Heuristics". In *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems Celebrating Interdependence – CHI '94*, 152–158. Boston, Massachusetts, United States: ACM Press. ISBN: 978-0-89791-650-9, besucht am 8. Februar 2024. <https://doi.org/10.1145/191666.191729>.
- . 2000. *Why You Only Need to Test with 5 Users*. <https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/>, März. Besucht am 15. Februar 2024.
- Piasecki, Maciej, Tomasz Walkowiak und Maciej Eder.** 2018. "Open Stylometric System WebSty: Integrated Language Processing, Analysis and Visualisation". *Computational Methods in Science and Technology* 24 (März): 43–58. <https://doi.org/10.12921/cmst.2018.0000007>.
- Simon, Tobias, Jana Dolan, Alexander Schmitt und Sven Pagel.** 2019. "Usability-Analyse von Digitalen Tools und Methoden in den Geisteswissenschaften". In *INFORMATIK 2019: 50 Jahre Gesellschaft für Informatik – Informatik für Gesellschaft (Workshop-Beiträge)*, 107–120. Bonn: Gesellschaft für Informatik e.V. ISBN: 978-3-88579-689-3.
- Thoden, Klaus, Juliane Stiller, Natasa Bulatovic, Hanna-Lena Meiners und Nadia Boukhelifa.** 2017.

“User-Centered Design Practices in Digital Humanities – Experiences from DARIAH and CENDARI”. *ABI Technik* 37 (1): 2–11. Besucht am 22. Juli 2024. <https://doi.org/doi:10.1515/abitech-2017-0002>.

Universität Trier. 2023. *Stylo-Ah-Online*. <http://ecomparatio.net/~khk/styloonline/>, November. Besucht am 7. Februar 2024.

World Wide Web Consortium, W3C. 2023. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>, Oktober. Besucht am 6. Februar 2024.

Vernetzung von Kulturdaten in Sachsen: Auf dem Weg zum DIKUSA-Forschungsdatenregister als Schlüssel zur Datenintegration

Goldhahn, Dirk

goldhahn@saw-leipzig.de
Sächsische Akademie der Wissenschaften, Deutschland
ORCID: 0000-0003-1681-567X

Naether, Franziska

naether@saw-leipzig.de
Sächsische Akademie der Wissenschaften, Deutschland
ORCID: 0000-0003-4652-6836

Mühleder, Peter

muehleder@saw-leipzig.de
Sächsische Akademie der Wissenschaften, Deutschland
ORCID: 0000-0001-6593-5673

DIKUSA (Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig 2024a, Goldhahn et. al. 2023) ist ein Verbundprojekt aus den Bereichen Geschichte und Digital Humanities der sechs außeruniversitären geisteswissenschaftlichen Forschungseinrichtungen in Sachsen, koordiniert durch das KompetenzwerkD (Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig 2021), mit dem Ziel, eine digitale Infrastruktur zu schaffen, welche es ermöglicht, die in individuellen Forschungsprojekten entstehenden digitalen Daten nachhaltig zugänglich und recherchierbar zu machen. Damit wird die Kompetenz der Häuser für die digitale Erfassung von Archivmaterial und Objektdaten bzw. Metadaten, deren Integration bzw. Verlinkung, Visualisierungen sowie der Abgleich mit Normdatensätzen gestärkt.

Fokus dieses Posters ist dabei der Weg der Forschungsdaten in Einzelschritten – dargelegt anhand von Beispieldaten eines Projektpartners – von der Arbeit im Projekt über eine Konvertierung und Integration hin zu einem zentralen Forschungsdatenregister mit Referenzierungs- und Reconciliation-Diensten als Datenhub für Kulturdaten sächsischer DH-Projekte.

Abb. 1: Aufbau der DIKUSA-Dateninfrastruktur

1. Projektebene:

Ausgangspunkt der vorgestellten Integrationsbemühungen sind Forschungsprojekte der sächsischen Forschungsinstitute im Bereich der digitalen Geschichtswissenschaften, die im Rahmen des DIKUSA-Verbundvorhabens durchgeführt werden.

In den Projekten erfolgt typischerweise eine Aufarbeitung von Quellenmaterialien zur Erstellung von Wissensbasen. Die dafür eingesetzten Technologien sind abhängig von den jeweiligen Anforderungen der Forscher:innen und daher stark heterogen (bspw. Weedata (Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig 2024a), Plone (Plone Foundation 2024), und individuelle Datenbanklösungen). Darüber hinaus erfolgt der Aufbau dieser strukturierten Datensammlungen unter Verwendung forschungsfragenspezifischer Datenmodelle. Ein wichtiger Schritt in diesem Prozess ist die Vergabe von Normdatenidentifiern in den jeweiligen Wissensbasen zu Personen, Orten usw. Hierfür haben wir im Rahmen des DIKUSA-Projekts eine Schnittstelle (Diküdex) entwickelt, die den parallelen Abgleich mit mehreren Normdatenanbietern vereinfacht und in die Datenbanktools des Projekts integriert werden konnte (Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig 2024c).

Die Forscher:innen in den Projekten werden bei der Datenerfassung angehalten, GND, Wikidata, Geonames und HOV-Identifikatoren (Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde (ISGV) 2024) zu vergeben.

1. Datenebene, Austauschebene (LOD):

Um einen Austausch von Daten und eine sich anschließende automatisierte Datenintegration zu ermöglichen bzw. zu erleichtern, bedarf es einer gemeinsamen Repräsentation der erfassten Daten. Aus diesem Grund wurde die DIKUSA Kernontologie (Goldhahn et. al. 2024) entwickelt, die eine einheitliche Darstellung der zunächst heterogenen Daten ermöglicht.

Die Entwicklung orientierte sich dabei an:

- typischen Forschungsfragen der Partnerinstitutionen und den vorkommenden zentralen Kategorien, Aussagen und Beziehungen (Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig 2024d),
- allgemeinen Abhandlungen zum Thema Datenmodellierung (Flanders et. al. 2015; Tomasi 2018),
- Lessons Learned und Best Practices aus anderen Projekten (exemplarisch Hyvönen 2021) und
- an bestehenden Ontologien wie SARI (Universität Zürich 2020)
- an generellen Prinzipien wie FAIR-Data.

Die entstandene Ontologie basiert auf den Linked-Open-Data-Technologien RDF (W3C 2024a) und OWL (W3C 2024b). Darüber hinaus wird RDF-Star (W3C 2023) eingesetzt, um Aussagen über Tripel zu ermöglichen und somit flexibel jeder beliebigen Aussage Provenienzinformationen anfügen zu können. Es wurde ein SHACL-basiertes Tool entwickelt (W3C 2017), um die aus den Projekten entstehenden RDF-Datensätze zu verifizieren (KompetenzwerkD 2022). Die Bereitstellung und Versionierung der konvertierten Datensätze erfolgt in einem zentralen Git-basierten System.

Im nächsten Schritt findet eine Datenintegration auf Entitätenebene der bisher isolierten Datensätze statt. Diese erfolgt auf Basis der ausgezeichneten Normdaten. Alle Einträge des Registers werden mit einer eigenen PID versehen, wobei aktuell eine Nutzung der Handle.Net-Registry (DONA Foundation 2023) umgesetzt wird. Aussagen werden stets mit Provenienzinformationen zu den bereitstellenden Projekten versehen; eine tiefere Integration, Kuratierung oder das Auflösen von widersprüchlichen Aussagen sind derzeit nicht geplant. Update-Prozesse werden so einfach wie möglich gestaltet. Der Datensatz eines Projekts wird stets als Ganzes importiert bzw. geupdatet. Entitäten bleiben jederzeit erhalten, Aussagen werden vollständig ersetzt.

Der beschriebene Datenintegrationsprozess wird derzeit implementiert. Er wird im Rahmen der Posterpräsentation anhand von Beispieldaten eines DIKUSA-Teilprojekts dargestellt.

1. Diensteebene:

Um den nachhaltigen Zugang und die Recherchierbarkeit der Daten zu gewährleisten, entwickeln wir im Rahmen des KompetenzwerkD eine Reihe von Diensten, die langfristig betrieben werden sollen. Zentral ist hier das Forschungsdatenregister, das den öffentlichen Zugang zu den Forschungsdaten bereitstellt. Die Umsetzung erfolgt auf Basis von Wikibase (Wikimedia Deutschland 2024). Das Wikibase-System erlaubt eine übersichtliche Darstellung strukturierter und verknüpfter Daten und ermöglicht deren Recherchierbarkeit – zentrale Anliegen des Registers. Das Forschungsdatenregister beinhaltet für alle Aussagen Provenienzangaben, darunter Informationen zu den Forschungsprojekten, welche die Daten bereitgestellt haben. Diese Informationen werden in einem dedizierten Verzeichnis von Forschungsprojekten zusammengetragen. Dessen Datenmodell ist an die NFDI core ontology (Bruns et. al. 2024) angelehnt, wodurch ein zukünftiger Datenaustausch ermöglicht wird. Zusätzlich wird das Forschungsdatenregister als Basis für einen Reconciliationdienst dienen und in die bestehende Dikúdex-Infrastruktur integriert werden. Dies soll eine Referenzierbarkeit sicherstellen und eine Integration zukünftiger Forschungsdaten ermöglichen.

Durch diese Schritte entsteht eine Infrastruktur, die es den geisteswissenschaftlichen Forschungseinrichtungen in Sachsen erlaubt, digitale Forschungsprojekte durchzuführen, die Daten miteinander zu verknüpfen, und an größere Forschungsdateninitiativen wie die NFDI-Konsortien anschließbar zu machen, ohne individuelle Lösungen dafür konzipieren zu müssen. Durch die Sonderstellung des KompetenzwerkD im sächsischen Kontext kommt dem Unternehmen dabei Pioniercharakter zu.

Weiterhin soll diese Infrastruktur zukünftig technische Basis für zusätzliche Dienste sein. Insbesondere ein Angebot zum Einpflegen von Entitäten aus dem Kontext der DH-Forschung in Sachsen in die GND - im Rahmen einer eigenen GND-Agentur, über Dienste der NFDI-Konsortien oder weiterer Bestrebungen (Balzer et. al. 2019) - sei hier genannt. Die so entstehende Infrastruktur und ihre Dienste rund um Datenerfassung und Datenintegration sollen dadurch für zukünftige Forschungsprojekte attraktiv werden, um eine langfristige Nutzung und Weiterentwicklung sicherzustellen. Basis dafür ist auch die dauerhafte Förderung des KompetenzwerkD durch den Freistaat Sachsen, die einen Weiterbetrieb und eine Weiterentwicklung auch über die DIKUSA-Projektförderung hinaus erst ermöglicht.

Bibliographie

Balzer, D., Fischer, B.K., Kett, J., Laux, S., Lill, J.M., Lindenthal, J., Manecke, M., Rosenkötter, M., Vitzthum, A. (2019). „Das Projekt ‚GND für Kulturdaten‘ (GND4C)“. *o-bib. Das offene Bibliotheksjournal* / Herausgeber VDB 6 (4): 59–97. <https://doi.org/10.5282/o-bib/2019H4S59-97>.

Bruns, O., Tietz, T., Posthumus, E., Waitelonis, J., Sack, H. (2024). „NFDIcore Ontology. Revision: v2.1.0“.

<https://ise-fizkarlsruhe.github.io/nfdicore/> (zugegriffen: 26.11.2024).

DONA Foundation (2023). „Handle.Net Registry“. <https://handle.net> (zugegriffen: 26.11.2024).

Flanders, J., Jannidis, M. (2015). „Knowledge Organization and Data Modeling in the Humanities“. <https://nbn-resolving.org/html/urn:nbn:de:bvb:20-opus-111270>.

Goldhahn, D., Mühleder, P., Naether, F. (2023). „There is no ‚I‘ in ‚Infrastructure‘: Creating a shared data-centric DH Infrastructure for Cultural Heritage Research in Saxony/Germany“. *DH*, DOI: 10.5281/zenodo.8107515.

Goldhahn, D., Naether, F., Mühleder, P. (2024). „DIKUSA core ontology v1.0“. RADAR4Culture, DOI: 10.22000/xxDiXtLrXbLCedbS (Metadaten und Datenpaket).

Hyvönen, E. (2021). „How to Create a National Cross-domain Ontology and Linked Data Infrastructure and Use It on the Semantic Web“. In *Keynote presentation at DCMI 2021 conference (Dublin Core Metadata Initiative)*. Paper: <https://seco.cs.aalto.fi/publications/2022/hyvonen-infra-2022.pdf>.

Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde (ISGV) (2024). „Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen“. <https://hov.isgv.de/> (zugegriffen: 26.11.2024).

KompetenzwerkD (2022). „DIKUSA RDF Validator“. https://github.com/KompetenzwerkD/dikusa_rdf_validator (zugegriffen: 26.11.2024).

Plone Foundation (2024). „Plone CMS: Open Source Content Management“. <https://plone.org/> (zugegriffen: 26.11.2024).

Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig (2021). „KompetenzwerkD: Sächsisches Forschungszentrum und Kompetenznetzwerk für Digitale Geisteswissenschaften und Kulturelles Erbe“. <https://www.saw-leipzig.de/de/akademie-digital/akademie-digital/kompetenzwerkD-saechsisches-forschungszentrum-und-kompetenznetzwerk-fuer-digitale-geisteswissenschaften-und-kulturelles-erbe> (zugegriffen: 26.11.2024).

Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig (2024a). „DIKUSA - Vernetzung Digitaler Kulturdaten in Sachsen“. <https://dikusa.saw-leipzig.de> (zugegriffen: 26.11.2024).

Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig (2024b). „DIKUSA - Vernetzung Digitaler Kulturdaten in Sachsen: Weedata“. <https://dikusa.saw-leipzig.de/toolbox/weedata/> (zugegriffen: 26.11.2024).

Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig (2024c). „DIKUSA - Vernetzung Digitaler Kulturdaten in Sachsen: Reconciliation Service“. <https://dikusa.saw-leipzig.de/toolbox/dikudex/> (zugegriffen: 26.11.2024).

Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig (2024d). „DIKUSA - Vernetzung Digitaler Kulturdaten in Sachsen: Projekte“. <https://dikusa.saw-leipzig.de/projekte/> (zugegriffen: 26.11.2024).

Tomasi, F. (2018). „Modelling in the Digital Humanities: Conceptual Data Models and Knowledge

Organization in the Cultural Heritage Domain“. *Historical Social Research*, Supplement, 31, 170-179, <https://doi.org/10.12759/hsr.suppl.31.2018.170-179>.

Universität Zürich (2020). „Swiss Art Research Infrastructure project - SARI: Documentation“. <https://docs.swissartresearch.net/> (zugegriffen: 26.11.2024).

W3C (2017). „Shapes Constraint Language (SHACL)“. <https://www.w3.org/TR/shacl/> (zugegriffen: 26.11.2024).

W3C (2023). „RDF-star W3C Community Group Draft Report“. https://w3c.github.io/rdf-star/cg-spec/editors_draft.html (zugegriffen: 26.11.2024).

W3C (2024a). „Resource Description Framework (RDF)“. <https://www.w3.org/RDF/> (zugegriffen: 26.11.2024).

W3C (2024b). „Web Ontology Language (OWL)“. <https://www.w3.org/OWL/> (zugegriffen: 26.11.2024).

Wikimedia Deutschland (2024). „Wikibase“. <https://www.wikimedia.de/projekte/wikibase/> (zugegriffen: 26.11.2024).

Vom Digitalisat zur Ressource: Der Workflow zum Deutschen Wortatlas

Kunzmann, Markus

markus.kunzmann@oeaw.ac.at

Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW),
Österreich

ORCID: 0000-0003-3387-1542

In der Sprachwissenschaft bilden Sprachkorpora eine effiziente Möglichkeit, Fragen zu unterschiedlichen linguistischen Strukturebenen auf empirischer Grundlage zu beantworten. Große Korpora wie das Deutsche Referenzkorpus (DeReKo)¹ (Kupietz et al. 2023) oder das Austrian Media Corpus (AMC)² (Ransmayer & Pirker 2023) repräsentieren dabei meist einen gegenwärtigen oder zumindest jüngeren Sprachstand der Deutschen Sprache. Korpora, die einen älteren Sprachstand widerspiegeln, z.B. das Referenzkorpus Frühneuhochdeutsch (ReF)³ (Herbers et al. 2021), beziehen große Teile ihrer Texte ebenfalls aus gedruckten Werken oder Handschriften, die bereits ediert wurden. Texte, die bislang nur in handschriftlicher Form vorliegen und die noch nicht editorisch verarbeitet wurden, sind aufgrund der zeitintensiven Erschließung oft nicht Teil dieser Korpora. Dies betrifft auch den Großteil der indirekten Erhebungen zu Dialekten, die vor allem zu Beginn des 20. Jahrhunderts durchgeführt und meist handschriftlich von den Gewährspersonen ausgefüllt wurden. Beispiele hierfür wären die Erhebungen zum Deutschen Sprachatlas (Wenker et al. 1927), zum Deutschen Wortatlas (Mitzka et al. 1980) oder die sogenannten Maurer-Fragebögen⁴.

Erst mit der Entwicklung KI-gestützter Verfahren zur Handschrifterkennung (Graves & Schmidhuber 2007) ist es auch möglich, größere, bislang hauptsächlich handschriftlich vorliegende Textbestände, im Volltext zu digitalisieren. Mit Softwarelösungen wie Transkribus⁵ oder eScriptorium⁶ wurde diese Möglichkeit aufgrund deren vergleichsweise niederschweligen Anwendung noch zusätzlich beschleunigt. Ein Beispiel für hauptsächlich handschriftlich vorliegende Bestände, die ohne *Handwritten Text Recognition* (HTR) in diesem Ausmaß nicht erschließbar gewesen wären, sind die zum bereits erwähnten Deutschen Wortatlas (DWA).

Der DWA ist ein Sprachatlas zur deutschsprachigen Lexik des deutschen Sprachraums mit Ausnahme der Schweiz, der in den Jahren zwischen 1951 und 1980 in 22 Bänden herausgegeben wurde. Grundlage dafür waren indirekte Erhebungen aus den Jahren 1939 bis 1942, die an ca. 50.000 Schulorte verschickt wurden. Dabei sollten 188 Einzelwörter und zwölf Sätze durch Lehrerinnen bzw. Schülerinnen und Schüler in den eigenen Dialekt übersetzt wer-

den (Mitzka 1938). Da den Probandinnen und Probanden i.d.R. nur ihr schulisch erworbenes Alphabet ohne die Möglichkeit, lautliche Eigenheiten zu annotieren zur Verfügung stand, eignen sich die Daten des DWA in erster Linie als Quelle für den Wortschatz und weniger für phonetisch-phonologische Fragestellungen. Bis heute können die Erhebungen zum DWA als die größten lexikalisch orientierten Erhebungen gelten, die zum Deutschen durchgeführt wurden. Die Karten des DWA präsentieren sich als sogenannte Punktsymbolkarten, die nach einem meist interessensspezifischen Prinzip die einzelnen Belege einigen übergeordneten Worttypen zuordnen. Dieses in der Sprachkartographie lange verankerte Prinzip hat zum Vorteil, dass es einen raschen Überblick zu arealbildenden Merkmalen des Sprachmaterials bietet. Allerdings ist dies meist auf den Aspekt beschränkt, unter dem die Karte erstellt worden ist. Es fehlen somit die Sprachdaten selbst, so wie sie in den originalen Erhebungsbögen zu finden sind.

Im Projekt „DWA Österreich Pilotstudie“⁷ (Kunzmann 2023) wurde eine Volltexterschließung hinsichtlich ihrer Machbarkeit untersucht. Das Pilotprojekt wurde 2022/2023 am Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural Heritage (ACDH-CH) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Zusammenarbeit mit der Universität Wien und dem Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas (DSA) der Universität Marburg durchgeführt. Dabei wurde ein Digitalisierungs-Workflow erarbeitet und auf der Grundlage von 200 Bögen aus dem Gebiet des heutigen Österreich getestet. Der Workflow umfasst in erster Linie die Schritte der Vorbereitung der Digitalisate⁸ für die automatische Transkription in Transkribus, die Korrektur der Ergebnisse zur Schaffung eines Ground-Truth-Datenbestandes sowie den automatischen Export in XML/TEI zur weiteren Nutzung der Ergebnisse. Hierfür bietet die Plattform auch die Möglichkeit, Dokumente sowohl mit Struktur- als auch Text-Tags zu versehen Anwendungsseitig wird die Character Error Rate (CER) bzw. die Word Error Rate (WER) jeweils auf das Trainingsset selbst oder ein eigenes Validierungsset angeboten.

Das Poster soll die einzelnen Bearbeitungsschritte des Digitalisierungsworkflows sowie die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten umfassen. Ein wesentlicher Bestandteil soll auch die Gegenüberstellung des zeitlichen Aufwands von manueller Transkription, automatischer Transkription auf der Grundlage bereits vorhandener HTR-Modelle sowie die Anwendung quellenspezifischer HTR-Modelle bilden. Dabei soll insbesondere der Ressourcenaufwand zum Aufbau solcher Modelle kritisch beleuchtet werden. Die Verarbeitung profitiert einerseits von der Einheitlichkeit des Aufbaus der Quelldokumente, andererseits sind sie im Hinblick auf das Schriftbild und den Inhalt äußerst heterogen, was den praktikablen Einsatz bereits vorhandener größerer Texterkennungsmodelle ausschließt. Diesbezüglich soll auch diskutiert werden, welche Einschränkungen die CER als Kennzahl für die Güte eines HTR-Modells mit sich bringt.

Fußnoten

1. Deutsche Referenzkorpus (DeReKo) auf den Seiten des Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS): <https://www.ids-mannheim.de/digspra/kl/projekte/korpora/>
2. Austrian Media Corpus (AMC) auf den Seiten des Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural Heritage (ACDH-CH): <https://amc.acdh.oeaw.ac.at/>
3. Referenzkorpus Frühneuhochdeutsch (ReF) auf den Seiten der Ruhr-Universität Bochum: <https://www.linguistics.rub.de/ref/>
4. Informationen zu den sog. Maurer-Fragebögen auf den Seiten des Bayerischen Wörterbuchs (BWB) der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (BAW): <https://bw-b.badw.de/materialsammlung/die-erhebungen.html#c4596>
5. Transkribus-Plattform auf den Seiten der READ COOP SCE: <https://www.transkribus.org/de>
6. eScriptorium: <https://escriptorium.inria.fr/>
7. Infoseite zum Projekt „DWA Österreich Pilotstudie“ auf den Seiten des Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural Heritage (ACDH-CH): <https://www.oeaw.ac.at/de/acdh/projects/dwa-oesterreich>
8. Die Digitalisate der Erhebungsbögen zum Deutschen Wortatlas werden auf dem Repositorium des Forschungszentrums Deutscher Sprachatlas LinguRep (<https://hdl.handle.net/20.500.14450/429>) der Philipps-Universität Marburg zur Verfügung gestellt.

schriftlich, multimedial. Berlin, Boston: De Gruyter, S. 1–28. <https://doi.org/10.1515/9783111085708-002>

Mitzka, Walther .1938. Der Deutsche Wortatlas, *Zeitschrift für Mundartforschung*, 14/1, S. 40–55.

Bibliographie

Graves, Alex & Jürgen Schmidhuber. 2009. Offline Handwriting Recognition with Multidimensional Recurrent Neural Networks. *Advances in Neural Information Processing Systems* 22, S. 545–552. URL: <https://people.idsia.ch/~juergen/nips2009.pdf> (Stand: 24.07.2024)

Herbers, Birgit, Sylwia Kösser, Ilka Lemke, Ulrich Wenner, Juliane Berger, Sarah Kwekkeboom und Frauke Thielert. 2021. Dokumentation zum Referenzkorpus Frühneuhochdeutsch und Referenzkorpus Deutsche Inschriften. *Bochumer Linguistische Arbeitsberichte* 24. URL: <https://linguistics.rub.de/forschung/arbeitsberichte/24.pdf> (Stand: 24.07.2024)

Kunzmann, Markus. 2023. AI-supported indexing of handwritten dialect lexis: The pilot study "DWA Austria" as a case study. In: Baillot, Anne, Toma Tasovac, Walter Scholger und Georg Vogeler (Hrsg.). *Annual International Conference of the Alliance of Digital Humanities Organizations Graz, Austria, July 10-14, 2023, Book of Abstracts*, S. 80–81. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.7961821>

Kupietz, Marc, Harald Lungen und Nils Diewald. 2023. Das Gesamtkonzept des Deutschen Referenzkorpus DeReKo. In: Deppermann, Arnulf, Christian Fandrych, Marc Kupietz und Thomas Schmidt (Hrsg.). *Korpora in der germanistischen Sprachwissenschaft: Mündlich,*

Von der Theorie-Leere zur Theorie-Lehre: zur Arbeit am Starterkit DH Theorie

Geiger, Jonathan

jonathan.geiger@adwmainz.de
Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz,
Deutschland
ORCID: 0000-0002-0452-7075

Gengnagel, Tessa

tessa.gengnagel@uni-koeln.de
Universität zu Köln, Deutschland
ORCID: 0000-0001-8820-5112

Hegel, Philipp

philipp.hegel@adwmainz.de
Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz,
Deutschland
ORCID: 0000-0001-6867-1511

Kleymann, Rabea

rabea.kleymann@phil.tu-chemnitz.de
Technische Universität Chemnitz, Deutschland
ORCID: 0000-0003-3856-2685

Lucke, Alexa

alexa.lucke@uni-bielefeld.de
Universität Bielefeld, Deutschland
ORCID: 0009-0006-2738-2864

Die Zahl der akkreditierten Studiengänge im Bereich der Digital Humanities ist in den letzten zehn Jahren deutlich gestiegen (vgl. auch <https://dhr.clarin-dariah.eu/courses>). Gleichzeitig lässt sich beobachten, dass computationale Methoden, Tools und andere Formen der diskursiven Auseinandersetzung auch jenseits von Digital-Humanities-Studiengängen Eingang in die Lehre finden. Dabei tritt oftmals vor allem die Vermittlung von Kompetenzen in den Vordergrund. Schlagwörter wie *data literacy*, *code literacy* und *AI literacy* deuten bereits auf solche interdisziplinären Kompetenzprofile hin (vgl. Schmidt 2016). Insgesamt dominieren in den Studiengängen aber methodische und informatikorientierte Inhalte und nur selten finden sich explizit theorieorientierte Angebote in den Studienprogrammen, wie beispielsweise das Modul “Philosophy of Science and of Research in the Humanities” im Studiengang “Data and Discourse Studies” an der TU Darmstadt (vgl. [\[dienbuero/po_2019/mhb_po_2019/MHB-MA-Data-and-Discourse-Studies-2019.pdf\]\(https://www.gugw.tu-darmstadt.de/media/gugw/stu-dienbuero/po_2019/mhb_po_2019/MHB-MA-Data-and-Discourse-Studies-2019.pdf\)\).](https://www.gugw.tu-darmstadt.de/media/gugw/stu-</p></div><div data-bbox=)

Die ausbaufähige Repräsentation von theorielastigen Inhalten gründet unter anderem in der Tatsache, dass für die Begriffe “Theorie” und “Theoretisieren” in den DH bislang kein einheitliches Verständnis vorliegt (vgl. Kleymann 2024). Die Theoriediskurse in den Humanities sind vielfältig. Spoerhase und Martus definieren das Theoretisieren als eine reflexive “Praktik” (2022, 170), die Teil eines Ensembles von unterschiedlichen Praktiken ist, wie z. B. dem Deuten, Beschreiben und Erklären. Diese Sichtweise legt nahe, dass die Theoriebildung ein aktiver und dynamischer Prozess ist. Kleymann erweitert diese Perspektive, indem sie vier unterschiedliche Ansätze zum Theoriebegriff in den DH beschreibt: 1. Theorie als Form der Reflexion, 2. Theorien als Teil von Interpretationspraktiken, 3. Theorie als Praxeologie und Teil der Datenmodellierung, 4. Theorie als referenzierbare Sammlung von Texten, Lektüren und Konzepten. Mit Bezug auf spezifische DH-Lehrkontexte wirft dies zunächst die Frage auf, welches Verständnis von Theorie(n) vermittelt werden soll bzw. welche Felder und Bereiche reflexiver Tätigkeit überhaupt dem Bereich “Theorie in der DH-Lehre” zugerechnet werden können. Was muss unter einer DH-Theoriekompetenz verstanden werden? Welche theoretischen Grundlagen sollen vermittelt werden? Welche Rolle spielen interdisziplinäre Dialogfähigkeit und die Erprobung und Reflexion kooperativer Forschung (vgl. Wuttke 2022, 50)? Wie unterscheidet sich die Integration von DH-Theorie in die Lehre im internationalen Vergleich (vgl. Clement und Carter 2017, 8, zur Dominanz von Kursen im Bereich History and Theory in den DH-Curricula in den USA)?

Die DHd Arbeitsgruppe Digital Humanities Theorie setzt sich für die Aggregation, Sichtbarmachung, Sammlung, Diskussion und Entwicklung von Theorie in den Digital Humanities ein – dies umfasst auch deren Vermittlung in der Hochschullehre. Aktuell arbeitet sie an einem “Starterkit DH Theorie: Grundlagen zur Epistemik der Digital Humanities Theorie”. Dabei handelt es sich um eine frei verfügbare und modular angelegte Lehr-Lernressource (Open Educational Resource), die von Studierenden und Lehrenden im Bereich Digital Humanities genutzt werden kann, um grundlegende Theorien und Theoretisierungsangebote kennenzulernen sowie diese kollaborativ, interaktiv und selbstgesteuert (vgl. Böhner und Mersch 2010, 229; Kunz et al. 2023) zu erschließen. Bei diesem Starterkit handelt es sich in erster Linie um eine Auswahl “klassischer” bis einschlägiger Publikationen, insbesondere aus der klassischen Wissenschaftstheorie, der Medienphilosophie, den Science and Technology Studies und aber auch aus Publikationen genuiner Digital Humanities, die sich auf theoretische oder methodologische Aspekte beziehen oder auf das Selbstverständnis der DH selbst. Das Starterkit ist auf die gesamte Breite der DH angelegt sowie multimodal, da hierunter explizit nicht nur Texte zu verstehen sind, sondern u. a. auch Datensätze und Software, die für ein Verständnis von Theorien in den DH unerlässlich sind oder die selbst Ausdrücke bzw. Formen von Theorien darstellen.

Bislang wurde insbesondere konzeptionell am Starterkit gearbeitet. Neben einem ersten virtuellen Vernetzungsworkshop im November 2023, für den gezielt sämtliche Arbeitsgruppen des DHd-Verbandes adressiert wurden, um ihre jeweilige Perspektive auf das Projekt aufnehmen und berücksichtigen zu können, wurde im Februar 2024 im Rahmen der DHd2024 in Passau ein Workshop veranstaltet. Dieser Workshop mit dem Titel “How to do Theory: Reflexive Praktiken in der DH-Lehre” umfasste eine Pannediskussion und mehrere interaktive Open-Space-Sessions, in denen (1) Lehrformate, (2) bereits gemachte Erfahrungen mit Theorie-Lehre in den DH, (3) Grundlegendes zu Theoriediskursen in den DH und (4) Möglichkeiten und Notwendigkeiten von Visualisierungen in diesem Kontext diskutiert worden sind.

Aktuell umfasst die Liste geeigneter Literatur knapp 40 Items. Diese Zusammenstellung stellt eine erste Auswahl dar, die gemeinsam mit der (deutschsprachigen) Digital-Humanities-Community erarbeitet wurde. Die Auswahlkriterien sind ebenfalls Gegenstand der Diskussion; derzeit bieten “Einschlägigkeit”, “Interdisziplinarität” und “Repräsentativität” Orientierungspunkte. Die Systematik der Module (ob nun nach kohärenten Themenblöcken, DH-Teildisziplinen oder Forschungsprozessschritten) soll variabel kombinierbar sein, um multiple Perspektiven auf die Items des Starterkits zu ermöglichen. Innerhalb der Module sind Beschreibungsstrukturen angedacht, die an Modulhandbücher angelehnt sind (z. B. Inhalte des Lernmoduls und Lernziele). Die ersten Module, deren Publikation für Anfang 2025 geplant ist, sollen auf der DHd2025 evaluiert werden.

Das Poster zeigt die interdisziplinären Hintergründe, das iterative Vorgehen und den Entwicklungsprozess des Starterkits im Sinne eines agilen Ansatzes. Die Matrix der variablen Modulstruktur sowie bereits publizierte Module werden präsentiert sowie Herausforderungen und Möglichkeiten skizziert. Das Poster lädt die interessierte Fachcommunity dazu ein, das Starterkit der AG Digital Humanities Theorie zu ergänzen und das redaktionelle Team zu erweitern.

Bibliographie

Böhner, Marina und André Mersch. 2010. “Selbststudium und Web 2.0.” In *Digitale Lernwelten. Konzepte, Beispiele und Perspektiven*, hg. von Kai-Uwe Huggert und Markus Walber. Wiesbaden.

Clement, Tanya E. und Daniel Carter. 2017. “Connecting Theory and Practice in Digital Humanities Information Work.” *Journal of the Association for Information Science and Technology* 68: 1385–1396. DOI: 10.1002/asi.23732 .

Kleymann, Rabea . 2024. “Theorie.” Version 2. In *Begriffe der Digital Humanities. Ein diskursives Glossar*, hg. von AG Digital Humanities Theorie des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum e. V. (= *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften / Working*

Papers, 2). Wolfenbüttel. DOI: 10.17175/wp_2023_013_v2

Kunz, Tanja, Matthias Buschmeier, Jens Ciecior, Karima Lanius und Stephanie Wollmann. 2023. “Digital Open Education im Bachelor-Studium. Lesen und Schreiben in LMS-basierten Selbstlernkursen im Bereich der deutschsprachigen Literaturgeschichte”. In *MiDu. Medien im Deutschunterricht* 5/1 (2023): 1–16. DOI: <https://doi.org/10.18716/ojs/midu/2023.1.8> .

Martus, Steffen und Carlos Spoerhase . 2022. *Geistesarbeit. Eine Praxeologie des Geisteswissenschaft* . Frankfurt am Main.

Schmidt, Benjamin . 2016. “Do Digital Humanists need to Understand Algorithms?” In *Debates in the Digital Humanities 2016*, hg. von Matthew K. Gold und Lauren F. Klein. Minneapolis.

Wuttke, Ulrike . 2022. „Wege bereiten, vermitteln und Denkräume schaffen! Reflexionen zu institutionellen und infrastrukturellen Erfolgsfaktoren für Digital Humanities an deutschen Universitäten auf Grundlage von Expert*inneninterviews.“ In *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften* . Wolfenbüttel. DOI: 10.17175/2022_006 .

Warum wird was wie klassifiziert? Scalable Reading + Explainable AI am Beispiel historischer Lebensverläufe

Brookshire, Patrick Daniel

Patrick.Brookshire@adwmainz.de
Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz /
Universität zu Köln, Deutschland
ORCID: 0000-0002-5843-7577

Einleitung

Eine Klassifikation von Textabschnitten ist im DH-Kontext häufig „under construction“, da vorliegende Verfahren viele Varianten aufweisen, aber nicht domänen-spezifisch genug sind. Deshalb ist stets eine Evaluation mit dem konkreten Datensatz nötig. Zudem sind bei besonders kontext-abhängigen Tasks, für die Sentimentanalysen ein verbreitetes Beispiel sind, Deep-Learning-Methoden performanter, dafür aber weniger interpretierbar als bspw. Lexikon-basierte Verfahren (Singh und Singh, 2021; Schmidt et al., 2022; Rebora et al., 2023). Eine mögliche Lösung sind Explainability-Modelle wie *LIME* (Ribeiro et al., 2016), *SHAP* (Lundberg und Lee, 2017) oder *Transformer-Explainability* (Chefer et al., 2021). Allerdings erfordern diese mitunter mehr Rechenleistung als das Finetuning eines Klassifikationsmodells (Brookshire und Reiter, 2024, 99f.). Nichtsdestotrotz lassen sie sich in einen an das Scalable Reading (vgl. Weitin 2017) angelehnten Workflow einbinden, mit dem Analysen iterativ in ihrer Validität verbessert werden können. Dieser wird im folgenden am Beispiel der Untersuchung von Polaritätsverläufen illustriert, welche sich bei biographischen Daten anbietet (Dennis-Henderson et al., 2020, 96; Koncar et al., 2020, 8–10; Faull und McGuire, 2022, 143f.).

Biographiekorpus

In einer Pilotstudie werden Daten des retrodigitalisierten biographischen Nachschlagewerks *Allgemeine Deutsche Biographie* (Reinert et al., 2015) nachgenutzt. Es umfasst insgesamt über 25.000 Artikel zu Personen, die vor 1900 geboren sind. Davon werden hier knapp 3.600 Personen, die zwischen 1750 und 1850 geboren und gestorben sind, berücksichtigt. Diese Zahl wurde durch ein teil-randomisiertes Subsampling auf 360 reduziert, welches sicherstellt, dass jeder Text mind. 10 Sätze umfasst. Desweiteren

erfolgte als einziger Preprocessing-Schritt eine Satztokenisierung mit *stanza* (Qi et al., 2020).

Methodologie und inhaltliche Erkenntnisse

Aus technischer Sicht umfasst das vorgestellte Verfahren die fünf Module *Klassifikation*, *Ordinal-Transformation*, *Segmentierung*, *Aggregation* und *Erklärung*, wobei die ersten vier einem Distant-Reading-Ansatz folgen. So lassen sich etwa Polaritätsverläufe der zu untersuchenden historischen Biographien folgendermaßen operationalisieren: Zunächst weist ein passendes **Klassifikations-Modell** (Brookshire und Reiter, 2024) den Sätzen automatisch Sentiment-Labels zu. Anschließend werden diese nominalen Kategorien durch ein Mapping (negativ: -1, neutral: 0, positiv: 1) in ordinale (= Polarität) **transformiert**. Im dritten Schritt erfolgt eine **Segmentierung** in bspw. gleichlange Textabschnitte (Steps), um Texte unterschiedlicher Länge miteinander vergleichen zu können. Abschließend werden die Werte pro Segment **aggregiert** – üblicherweise mit Mittelwerten, was letztlich eine Parametrisierung ist –, um einen Gesamt-Verlauf der 360 Biographien zu erzeugen:

Abb. 1: Durchschnittlicher Polaritätsverlauf mit Hervorhebung des neutralen Bereichs

Durch die Markierung des neutralen Bereichs mit gängigen Schwellenwerten ($\pm 0,05$; vgl. Hutto und Gilbert, 2014, 224) wird deutlich, dass das Korpus einen leicht positiven Trend mit nur wenigen Schwankungen aufweist. Allerdings zeichnet ein Reinzoomen im Sinne des Scalable Readings auf 36 zufällig ausgewählte Einzelbiographien ein deutlich anderes Bild:

Abb. 2: 36 Einzel-Polaritätsverläufe mit Hervorhebung des neutralen Bereichs

Die Variabilität ist bei einem individuellen Genre wie Biographien nicht überraschend, aber bei der Analyse größerer Datenmengen wegen der Tendenz von Durchschnittswerten zum neutralen Bereich (vgl. Jockers, 2015) nur durch Skalenwechsel zu beobachten.

Aufgrund der nicht perfekten automatischen Annotationen kann auch diese Einzelansicht mitunter täuschen, weshalb im vorgelegten Verfahren eine am Close-Reading orientierte **Explainability**-Schleife als fünftes Modul vorgesehen ist. In dieser kann bspw. der starke Abfall in den negativen Bereich bei 75% der Biographie der Person mit der ID *sfz80512* erklärt werden.

source	n	text	label	negative	neutral	positive
sfz80512	54	Während die gemeine Erkenntnis an den endlichen Gegensätzen des menschlichen Daseins festhält und lediglich ihre Beziehungen und Verhältnisse zu ermitteln sucht, die die höhere Erkenntnis das Wissen selbst zu seinem Inhalt, wie es seine ethischen Bestimmungen in sich erregt und diese Differenzen wieder in sich versingt.	neutral	0.60%	88.92%	10.42%
sfz80512	55	Nur in unserer endlichen Existenz sondert sich das Wesen von seinen Bestimmungen das unser Denken darin besteht, daß es von dem Allgemeinen zum Besonderen übergeht, und das durch diesen Übergang jedes der Entgegengesetzten als das aufsteigt, was es ist.	negative	66.20%	20.06%	13.74%
sfz80512	56	An und für sich die Erkenntnis Einheit des Allgemeinen und Besonderen, und also auch Einheit der Form und des Stoffes sein.	neutral	2.88%	86.92%	10.80%
sfz80512	57	Das aber ist die Grund bestimmung der das .	neutral	37.95%	61.11%	0.94%
sfz80512	58	Und weil nun die Idee als vollkommene Einheit der Stoffe mit der Form erkannt wird, so kann und die sie in ihrer Richtung auf die Existenz auf zweifache Weise gefaßt werden: einmal nämlich als dasjenige, was die Einheit mit sich selbst in unser Bewußtsein, das andere Mal als das, was Einheit in die Gegensätze bringt, in welchen die äußeren Gegenstände unserer Erkenntnis miteinander stehen.	negative	94.80%	3.08%	2.12%
sfz80512	59	Die das der ersten Art bestimmt sich auf den Willen, die der zweiten auf die Welt der von unserem Bewußtsein unabhängigen Gegenstände das die Natur.	neutral	1.14%	97.05%	1.81%
sfz80512	60	Was die Offenbarung des göttlichen Bewußtseins in uns wirkt, das ist die das unseres eigenen Bewußtseins, insofern es in die Gegensätze und Vermittlungen seiner eigenen Existenz verflochten ist, und die Erschaffung unseres eigenen wahren Wesens, welches in Wahrheit kein anderes als die göttliche selber ist.	negative	92.78%	2.96%	4.85%

Abb. 3: Einfärbung der Auswirkung einzelner Subwordtokens auf die Klassifikation

So gehen die hier durch Farbsättigung visualisierten Ergebnisse des (aus Performance-Gründen gewählten) Explainability-Modells von Chefer et al. (2021) über die reinen Klassifikationswahrscheinlichkeiten hinaus. Denn sie illustrieren, dass die negativ-Labels auf Subword-Tokens wie „nur“, „muß“ und „Aufhebung“ zurückgehen, aber den gegebenen neutral formulierten philosophischen Abschnitt nur bedingt abbilden. In diesem Fall wäre also eine manuelle Bereinigung der entsprechenden Labels sinnvoll und dank der mitvisualisierten Position im Gesamtdatensatz durch Quellen-ID und Satznummer auch möglich. Zudem ist auch ein erneutes Finetuning mit diesen Datensätzen denkbar.

Fazit und Ausblick

Das vorgestellte Verfahren zeigt, wie sich Fehlklassifikationen, die für nachgelagerte Analyseschritte besonders relevant sind, durch eine Kombination aus Scalable-Reading- und Explainability-Ansätzen gezielt identifizieren und ggf. manuell korrigieren lassen. Denn zur Steigerung der Validität ist es durch Aggregierungsschritte nicht immer nötig, alle Datensätze zu bereinigen – und je nach personeller und technischer Ausstattung auch nicht immer umsetzbar. Auch wenn das Verfahren hier am Beispiel von Sentimentwerten illustriert wurde, ist es grundsätzlich auf beliebige Klassifikationsaufgaben anwendbar. Daher ist derzeit ein entsprechender Ausbau in Richtung nominal-skalierten Kategorien „under construction“. Zudem ist angedacht, die Modularisierung so konsequent umzusetzen, dass künftig neben beliebigen Klassifikationsmodellen auch bei den übrigen Modulen beliebige Komponenten angedockt werden können, um dem Variantenreichtum gerecht zu werden.

Bibliographie

- Brookshire, Patrick D. und Nils Reiter.** 2024. „Modeling Moravian Memoirs: Ternary Sentiment Analysis in a Low Resource Setting“. In *Proceedings of the 8th Joint SIGHUM Workshop on Computational Linguistics for Cultural Heritage, Social Sciences, Humanities and Literature*, 91–100. <https://aclanthology.org/2024.latechclfl-1.10>.
- Chefer, Hila, Shir Gur und Lior Wolf.** 2021. „Transformer Interpretability Beyond Attention Visualization“. In *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 782–791. <https://doi.org/10.1109/CVPR46437.2021.00084>.
- Dennis-Henderson, Ashley, Matthew Roughan, Lewis Mitchell und Jonathan Tuke.** 2020. „Life Still Goes on: Analysing Australian WW1 Diaries through Distant Reading“. In *Proceedings of the The 4th Joint SIGHUM Workshop on Computational Linguistics for Cultural Heritage, Social Sciences, Humanities and Literature*, 90–104. <https://aclanthology.org/2020.latechclfl-1.11/>.
- Faull, Katherine und Michael McGuire.** 2022. „Analyzing Moravian Feelings Using Computational Methods to Ask Questions about Norms and Sentiments in Eighteenth-Century Moravian Lebensläufe“. *Journal of Moravian History* 22 (2): 125–149. <https://doi.org/10.5325/jmorahist.22.2.0125>.
- Hutto, Clayton J. und Eric Gilbert.** 2014. „VADER: A Parsimonious Rule-Based Model for Sentiment Analysis of Social Media Text“. In *Proceedings of the Eighth International AAAI Conference on Weblogs and Social Media*, 216–222. <https://doi.org/10.1609/icwsm.v8i1.14550>.
- Jockers, Matthew L.** 2015. „Revealing Sentiment and Plot Arcs with the Syzhet

Package“ <https://www.matthewjockers.net/2015/02/02/syuzhet/> (zugegriffen: 22.07.2024).

Koncar, Philipp, Alexandra Fuchs, Elisabeth Hobisch, Bernhard C. Geiger, Martina Scholger und Denis Helic. 2020. „Text Sentiment in the Age of Enlightenment: An Analysis of Spectator Periodicals“. *Applied Network Science* 5 (1): 1–32. <https://doi.org/10.1007/s41109-020-00269-z>.

Lundberg, Scott M. und Su-In Lee. 2017. „A Unified Approach to Interpreting Model Predictions“. *Advances in Neural Information Processing Systems* 30. https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2017/hash/8a20a8621978632d76c43dfd28b67767-Abstract.html.

Qi, Peng, Yuhao Zhang, Yuhui Zhang, Jason Bolton und Christopher D. Manning. 2020. „Stanza: A Python Natural Language Processing Toolkit for Many Human Languages“. In *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics: System Demonstrations*, 101–108. <https://doi.org/10.18653/v1/2020.acl-demos.14>.

Rebora, Simone, Marina Lehmann, Anne Heumann, Wei Ding und Gerhard Lauer. 2023. „Comparing ChatGPT to Human Raters and Sentiment Analysis Tools for German Children’s Literature“. In *Proceedings of the Computational Humanities Research Conference*, 333–343. <https://ceur-ws.org/Vol-3558/paper3340.pdf>.

Reinert, Matthias, Maximilian Schrott und Bernhard Ebneht. 2015. „From Biographies to Data Curation – the Making of www.deutsche-biographie.de“. In *Proceedings of the First Conference on Biographical Data in a Digital World*, 13–19. <https://ceur-ws.org/Vol-1399/paper3.pdf>.

Ribeiro, Marco Tulio, Sameer Singh und Carlos Guestrin. 2016. „Why Should I Trust You?: Explaining the Predictions of Any Classifier“. In *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 1135–1144. <https://doi.org/10.1145/2939672.2939778>.

Schmidt, Thomas, Katrin Dennerlein und Christian Wolff. 2022. „Evaluation computergestützter Verfahren der Emotionsklassifikation für deutschsprachige Dramen um 1800“. In *8. Tagung des Verbands Digital Humanities im deutschsprachigen Raum e. V.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.6328169>.

Singh, Loitongbam Gyanendro und Sanasam Ranbir Singh. 2021. „Empirical Study of Sentiment Analysis Tools and Techniques on Societal Topics“. *Journal of Intelligent Information Systems* 56 (2): 379–407. <https://doi.org/10.1007/s10844-020-00616-7>.

Weitin, Thomas. 2017. „Scalable Reading“. *Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik* 47 (1): 1–6. <https://doi.org/10.1007/s41244-017-0048-4>.

Wenzelsbibel Digital: Völlig losgelöst Die Edition als transmediales Skript

Bürgermeister, Martina

martina.buergermeister@onb.ac.at
Paris Lodron Universität Salzburg, Österreich;
Österreichische Nationalbibliothek, Österreich

Hintersteiner, Julia

julia.hintersteiner@plus.ac.at
Paris Lodron Universität Salzburg, Österreich

Spadinger, Viktoria

viktoria.spadinger@plus.ac.at
Paris Lodron Universität Salzburg, Österreich

Beutel-Thurow, Linda

linda.beutel-thurow@plus.ac.at
Paris Lodron Universität Salzburg, Österreich

Steindl, Christoph

christoph.steindl@onb.ac.at
Österreichische Nationalbibliothek, Österreich
ORCID: 0000-0002-3651-8114

Kapeller, Edith

edithfriede.kapeller@plus.ac.at
Paris Lodron Universität Salzburg, Österreich

Kern, Manfred

manfred.kern@plus.ac.at
Paris Lodron Universität Salzburg, Österreich

Einleitung

Der Beitrag diskutiert am Beispiel des Editionsprojektes „Wenzelsbibel digital“ (<https://edition.onb.ac.at/wenzelsbibel>) die Grenzen der Abstraktionsmöglichkeiten editorischer Daten und evaluiert, inwieweit sich die Trennung von Inhalt und Form, beziehungsweise von Daten und Publikationsschicht, aufrechterhalten lässt.

Die Trennung von Inhalt und Form wird als der Kern des medialen Wandels hin zum Digitalen bezeichnet (Dahlström 2000, 6-8; Kamzelak, 2009, 3; Sahle 2013, 159-160). In Bezug auf Texte bedeutet ‚Form‘ ihre Erscheinung,

die sich im Layout, der Formatierung und anderen Orientierungshilfen (Seitenzählung, Zeilennummerierung usw.) zeigt. Der ‚Inhalt‘ sind die Daten, modelliert in abstrakten Datenstrukturen. Unter dieser Prämisse kann eine transmediale Edition entwickelt werden, die unabhängig von Verarbeitungslogiken medial unterschiedlich realisiert werden kann (Sahle 2010, 31).

Wir fragen uns, inwieweit die von uns bereits erarbeiteten Datenmodelle und -strukturen im Projekt „Wenzelsbibel digital“ als abstrakt und (medial) losgelöst bezeichnet werden können. In welchen Belangen denken wir bewusst an die Präsentationsform, weil sonst wichtige Inhalte und Funktionalitäten nicht evident gemacht werden könnten?

Unser Beitrag gliedert sich wie folgt: Nach einem kurzen Projektüberblick (2) wollen wir über die transmediale Modellierung der Daten reflektieren (3), um im Folgenden die Grenzen der Abstraktion in unserem Projekt und somit der transmedialen Edition aufzuzeigen (4).

Projekt “Wenzelsbibel digital”

Die Wenzelsbibel, geschaffen für König Wenzel IV. um 1390–1400, ist eine der bedeutendsten Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek. Sie stellt die erste deutschsprachige Übersetzung der hebräischen Bibel nach der lateinischen Vulgata dar, begleitet von einem außergewöhnlich wertvollen Illustrationsprogramm. Unser Pilotprojekt "Wenzelsbibel Digital" (01.02.2022-31.10.2024) zielt darauf ab, eine umfassende digitale Edition dieser Handschrift zu erstellen, die sowohl ein Faksimile als auch eine Transkription und Edition des Textes sowie eine systematische Untersuchung der Bildprogramme und ihrer Beziehung zum Text umfasst (Kibédi Varga 1990, Hamm und Klein 2021).

Projektdateien und -modelle

Das Erkenntnisinteresse liegt nicht nur an der Erschließung des überlieferten Textes, sondern auch der Illuminationen. Die Daten der Edition werden mehrstufig erzeugt. Diese umfasst zunächst eine genaue Texttranskription und ergänzt in einer Lesefassung eine normalisierte Schreibweise (u.a. durch die Auflösung von Abkürzungen) und moderne Interpunktion. Jeder editorische Eingriff wird dabei mit einem Kommentar versehen. Im Projekt werden sowohl die Texttranskription und schichtweise Annotation der Textphänomene als auch die detaillierte Beschreibung der Illuminationen nach den Guidelines der TEI erstellt und mit Normdaten angereichert (z.B.: Iconclass, Wikidata). Diese beiden Sichtweisen auf das Material (Fokus Text, Fokus Bild) werden zwar in getrennten Modellen angelegt, verweisen aber in mehreren Instanzen aufeinander. Das geschieht über die in der Transkriptionssoftware (Transkribus) erzeugten Bild- und Textregionen, die wichtiger Bestandteil der Datenstruktur (<facsimile>) der Codex-Repräsentation sind. Auf den Daten der Text- und Bild-

regionen basiert auch die Text-Bild-Relation. Daher ist es möglich, nicht nur inhaltliche Abweichungen und Modifikationen der Darstellungsweise aufzuzeichnen, sondern auch auf den konkreten Textumfang, der mit der Illumination in Zusammenhang steht, zu verweisen (Hintersteiner 2023). Diese Übersetzung der Bilder und des Textes in Datenform ermöglicht es uns, die gegenseitigen Bezüge systematisch zu analysieren und abfragbar zu machen.

Grenzen der Abstraktion

Die Interoperabilität der Daten und deren intermedialer Vergleich funktionieren nur über Abstraktion. Aber was verloren geht, wenn man Form und Inhalt konsequent voneinander löst, sind im Wesentlichen folgende drei Aspekte: Erstens fallen die erweiternden Funktionalitäten der grafischen Oberfläche für die Benutzer*innen weg. Daneben kann die wissenschaftliche Verifikation des Editionstextes nur am ausgeführten Faksimile stattfinden. Zuletzt und an dritter Stelle können diverse intermediale Zusammenhänge, wie Text-Bild-Relationen, nur durch den Zusammenschluss und das Verweben von Form und Inhalt für die Nutzer*innen präsent gemacht werden.

Digitale Editionen können nicht nur hohen Benutzeransprüchen gerecht werden, sondern vor allem auf sehr heterogene Ansprüche eingehen. Deshalb möchten wir in unserem Projekt verschiedene Benutzerangebote zur Erschließung des Textes anbieten (Bildbeschreibung, Transkriptions-, Lese-, Bibel- und TEI-Fassung) und unterschiedliche Einstiege in das Material bereitstellen (Register), eine Text-Bild-Synopse und Konkordanz mit der lateinischen Vulgata zur Verfügung stellen sowie die interaktiven Bild- und Textelemente miteinbringen. Dazu ist eine graphische Oberfläche unerlässlich und damit einhergehend eine Form der Präsentation.

Außerdem ist zu bedenken, dass Textdaten auf unterschiedlichen Abstraktionsniveaus menschen- und maschinenlesbar sind – bei Bilddaten ist das anders. Letztere sind für uns dann erst begreiflich, wenn sie ausgeführt zur Ansicht gebracht werden.

Schluss

Transmedialität kann als Voraussetzung zur Erschließung und Analyse der „Wenzelsbibel“ angenommen werden, aber eine digitale Edition muss sowohl als Informationsobjekt, als auch als Verifikationsobjekt dienen und somit den Status eines Repräsentanten beibehalten. Nur auf diese Weise können der Status und die besonderen Eigenschaften eines Kulturobjektes wie der „Wenzelsbibel“ gleichzeitig digital bewahrt und völlig losgelöst von der Form betrachtet werden. Das Poster lädt zur weiteren Diskussion über die methodischen Zukunftsaussichten (z.B. multimodale LLMs) bebildeter digitaler Editionen ein.

Bibliographie

Dahlström, Mats. 2000. "Drowning by Versions" In: *Humanit.* 4.4: 1-20. <https://humanit.hb.se/article/view/174/187> (zugegriffen: 23. Juli 2024)

Hamm, Joachim und Klein, Dorothea (Hrsg.). 2021. *Text – Bild – Ton. Spielarten der Intermedialität in Mittelalter und Früher Neuzeit.* Würzburg: Königshausen & Neumann.

Hintersteiner, Julia. 2023. *Text und Bild in Dialog: Eine intermediale Studie zur ‚Wenzelsbibel‘.* Masterarbeit Universität Graz.

Kamzelak, Roland S. 2009. „Zur Nachhaltigkeit von elektronischen Texten: XML und TEI.“ In: *Was ist Textkritik?: Zur Geschichte und Relevanz eines Zentralbegriffs der Editions Wissenschaft,* hg. Gertraud Mitterauer, 3-18. Tübingen : Niemeyer.

Kibédi Varga, Aron. 1990. „Visuelle Argumentation und visuelle Narrativität.“ In: Wolfgang Harms (Hrsg.): *Text und Bild, Bild und Text.* DFG-Symposium 1988. (Germanistische Symposien, Berichtsbände XI) 356 – 367. Stuttgart: Metzler.

Sahle, Patrick. 2013. *Digitale Editionsformen. Zum Umgang mit der Überlieferung unter den Bedingungen des Medienwandels.* Teil 2: Befunde, Theorie und Methodik. Norderstedt: BoD.

Sahle Patrick 2010. „Zwischen Mediengebundenheit und Transmedialisierung Anmerkungen zum Verhältnis von Edition und Medien“ In: *editio* 24: 23-36 DOI 10.1515/edit.2010.004

Wie Shakespeare-Übersetzungen digital edieren?

Spielberg, Marina

s2maspie@uni-trier.de

Trier Center for Digital Humanities (TCDH), Universität Trier, Deutschland

Bamberg, Claudia

bamberg@uni-trier.de

Trier Center for Digital Humanities (TCDH), Universität Trier, Deutschland

ORCID: 0000-0001-6453-8457

Auf dem Gebiet der digitalen Edition von literarischen Übersetzungen sind bislang noch sehr wenige Ansätze einer spezifischen Konzeptionalisierung vorhanden. Gab es schon für Druckeditionen kaum eine Theoriebildung zu dieser Editionsform (Plachta und Woesler 2002) oder Beispiele für eine adäquate Umsetzung¹ – sofern dies hier angesichts der medialen Beschränkungen überhaupt möglich war –, so sucht man auch auf dem Feld der digitalen Texterschließung und -edition bis heute vergeblich nach entsprechenden Modellen oder Beispielen. Erste Ansätze für eine fortlaufende Forschungsdiskussion bietet der Band *Die Shakespeare-Übersetzungen August Wilhelm Schlegels und des Tieck-Kreises: Kontext – Geschichte – Edition* (Bamberg, Jansohn und Knödler 2023) – das Format der digitalen Übersetzungsedition erscheint also erstmals ‚under construction‘.

Das Poster möchte das geplante Projekt einer digitalen Edition der Shakespeare-Übersetzungen August Wilhelm Schlegels und des Tieck-Kreises – unter dem Namen ‚Schlegel-Tieck‘ bekannt geworden – vorstellen. Dieses wird derzeit u. a. am Trier Center for Digital Humanities und an der Shakespeare Forschungsbibliothek der LMU München vorbereitet und konzipiert. Ziel ist es, am Beispiel dieser romantischen Übertragungen, die von 1798 bis 1833 erstmals erschienen sind, auch ein nachhaltiges Konzept für die digitale Edition von Übersetzungen zu entwickeln.

Die Text- und Publikationsgeschichte des ‚Schlegel-Tieck‘, der neben dem Werk Goethes und Schillers lange als ‚dritter deutscher Klassiker‘ galt und die deutsche Shakespeare-Rezeption bis weit ins 20. Jahrhundert maßgeblich geprägt hat (Jansohn 2023), ist überaus komplex. Darin mag ein Grund liegen, dass es bis heute weder eine historisch-kritische Edition noch eine Studienausgabe gibt. Bei den heutigen Drucken, die auf die Übersetzungen August Wilhelm Schlegels und des Tieck-Kreises zurückgehen, wie sie etwa noch bei Reclam zu finden sind (Jansohn 2014), handelt es sich in der Regel um nicht weiter ausgewiesene Kompilationen verschiedener Übersetzer:innen

aus verschiedenen Epochen. Da in den letzten gut zehn Jahren zahlreiche Quellen zu Schlegel und Tieck erstmals erschlossen wurden (Strobel und Bamberg 2014–2021; Latifi 2018; Hölter 2014–2023, Knödler 2018), existiert inzwischen eine wichtige, ja unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche Durchführung des Projekts.

Die geplante Übersetzungsedition möchte die Probleme der Autorschaftszuweisung des ‚Schlegel-Tieck‘ endgültig aufklären. Während August Wilhelm Schlegel die erste Ausgabe der Übersetzung von siebzehn Shakespeare-Dramen von 1797 bis 1809 allein unternahm, wurde der erste ‚Schlegel-Tieck‘ erst von 1825 bis 1833 (Shakespeare 1825–1833) gedruckt. Der Berliner Verleger Georg Andreas Reimer hatte die beiden ‚berühmten‘ romantischen Namen auf den Titel gesetzt, um sich gegen die inzwischen zahlreiche Konkurrenz der deutschen Shakespeare-Übersetzer auf dem Buchmarkt durchzusetzen. An dieser Ausgabe hatte Schlegel jedoch so gut wie keinen aktiven Anteil mehr, und auch Tieck fungierte nicht als Übersetzer. Vielmehr ließ er seine Tochter Dorothea Tieck und den Schriftsteller Wolf von Baudissin die von Schlegel noch nicht übersetzten Dramen übertragen – Ludwig Tieck selbst brachte sich nur als Berater ein und ‚korrigierte‘ zudem Schlegels Übersetzungen, die in der Ausgabe wiederabgedruckt wurden. Als Schlegel davon erfuhr, war er darüber sehr empört und forderte von Reimer, die Änderungen in den folgenden Auflagen wieder zurückzunehmen (August Wilhelm Schlegel an Georg Andreas Reimer 1825). In späteren Nachdrucken zu Lebzeiten der Übersetzer:innen wurde sodann immer wieder in die Texte eingegriffen.

Bei der Konzeption einer digitalen Edition der romantischen Shakespeare-Übersetzungen geht es zunächst darum zu erarbeiten, wie mit der Fülle an Texten – Ausgangstexten, Übersetzungen, Revisionen, mit Manuskripten und mit Drucken –, aber auch mit den Co-Autorschaften umgegangen werden kann. Sodann stellt sich die Frage, wie eine digitale Kommentierung aussehen könnte: Wie etwa lassen sich Kommentare zum interlingualen Transfer und zu den jeweiligen Übersetzungsprinzipien modellieren und sodann in einem entsprechenden UX-Design darstellen und für die Nutzer:innen abrufen? Und wie lässt sich eine konsistente Datenmodellierung für die verschiedenen Übersetzungsfassungen entwickeln – wie muss diese im Hinblick auf die Textsorte Übersetzung gegenüber konventionellen Werkausgaben modifiziert werden (vgl. ausführlich zum Datenmodell und einem darauf aufbauenden möglichen UX-Design für die romantischen Shakespeare-Übersetzungen Schlegels und des Tieck-Kreises: Bamberg und Burch 2023: 313–323)?

Die Transkription und Annotation der digitalen Faksimiles erfolgt mit dem Werkzeug *Transcribo* (o.J.) (Abb. 1). Damit lassen sich textgenetische Merkmale wie Autoränderungen, Materialbeschreibungen und textkritische Erläuterungen erfassen. Mit dem Werkzeug *Comparo* (o.J.) werden im Anschluss Variantensynopsen erstellt. Den Nutzer:innen der Editionsoberfläche eröffnet sich dadurch die Möglichkeit, neben bloßen Text- und Faksimileansichten stellenge-

naue Synopsen verschiedener Fassungen auszuwählen und gezielt zu explorieren (Abb. 2).

Das Poster möchte ein erstes Datenmodell für die digitale Edition der Shakespeare-Übersetzungen August Wilhelm Schlegels und des Tieck-Kreises präsentieren und vorstellen, welche Tools dabei zum Einsatz kommen. Da sich das Projekt in einer frühen Phase befindet, liegt der Fokus zunächst auf Vorüberlegungen und offenen Fragen. So soll das Poster die grundlegenden Ideen, theoretischen Ansätze und Herausforderungen des Vorhabens skizzieren, die die Datenmodellierung, Kommentierung und das UX-Design betreffen. Es möchte folglich auch schon beispielhaft demonstrieren, wie die Edition im Frontend aussehen und genutzt werden könnte. Das entworfene Konzept soll dabei auch modellbildend für künftige digitale Übersetzungseditionen sein.

Abb. 1. Auszug einer Transkription aus Schlegels Hamlet-Manuskript (Schlegel 1798) mit der Software Transcribo.

Abb. 2. Mock-Up einer Beispielsynopse mit Kommentar aus Hamlet III,1.

Fußnoten

1. Ein gelungenes Beispiel findet sich in der Marburger BÜchner Ausgabe: BÜchner 2007.

Bibliographie

August Wilhelm Schlegel an Georg Andreas Reimer. 1825. In *August Wilhelm Schlegel: Digitale Edition der Korrespondenz*, hg. v. Jochen Strobel und Claudia Bamberg. 2014–2021. <https://august-wilhelm-schlegel.de/version-01-22/briefid/683> (zugegriffen: 20. Juli 2024).

Bamberg, Claudia, Christa Jansohn und Stefan Knödler. 2023. *Die Shakespeare-Übersetzungen August Wilhelm Schlegels und des Tieck-Kreises: Kontext – Geschichte – Edition*. Berlin, Boston: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/978311017419> (zugegriffen: 20. Juli 2024).

Bamberg, Claudia und Thomas Burch. 2023. „Hamlet – digital ediert“. In *Die Shakespeare-Übersetzungen August Wilhelm Schlegels und des Tieck-Kreises: Kontext – Geschichte – Edition*, hg. v. Claudia Bamberg, Christa Jansohn und Stefan Knödler: 299–323. Berlin, Boston: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/978311017419-020> (zugegriffen 26. November 2024).

BÜchner, Georg. 2007. *Sämtliche Schriften. Historisch-kritische Ausgabe mit Quellendokumentation und Kommentar (Marburger Ausgabe)*. Im Auftrag der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, hg. v. Burkhard Dedner und Thomas Michael Mayer, [seit 2005:] hg. v. Burkhard Dedner, mitbegründet von Thomas Michael Mayer. 10. Bde. Darmstadt 2000–2013. Bd. 4: Übersetzungen, hg. v. Burkhard Dedner unter Mitarbeit von Arnd Beise, Gerald Funk, Ingrid Rehme und Eva-Maria Vering. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Comparo. o.J. Kompetenzzentrum – Trier Center for Digital Humanities (TCDH). <https://tcdh.uni-trier.de/de/projekt/comparo> (zugegriffen: 20. Juli 2024).

Höller, Achim. 2014ff. *Ludwig Tiecks Bibliothek. Anatomie einer romantisch-komparatistischen Büchersammlung*. <https://tieck-bibliothek.univie.ac.at> (zugegriffen: 20. Juli 2024).

Jansohn, Christa. 2014. „[Rez. zu:] William Shakespeare: King Henry IV – König Heinrich IV. Englisch / Deutsch. P. 1 und P. 2. 2 Bde. Hrsg. v. Holger Klein“. In *Arbeiten aus Anglistik und Amerikanistik* 39/2: 195–203.

Jansohn, Christa. 2023. „Die Shakespeare-Übersetzungen August Wilhelm Schlegels und des Tieck-Kreises: Prolegomena zu einigen zukünftigen Forschungsaufgaben“. In *Die Shakespeare-Übersetzungen August Wilhelm Schlegels und des Tieck-Kreises: Kontext – Geschichte – Edition*, hg. v. Claudia Bamberg, Christa Jansohn und Stefan Knödler: 1–35. Berlin, Boston: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/978311017419-003> (zugegriffen 20. Juli 2024).

Knödler, Stefan. 2018. *August Wilhelm Schlegel. Kritische Ausgabe der Vorlesungen*, hg. v. Georg Braungart. Bd. IV: *Vorlesungen über dramatische Kunst und Litteratur (1809–1811). 1. Teil: Text*. Paderborn: Schöningh.

Latifi, Kaltërina, Hrsg. 2018. *Hamlet-Manuskript. Kritische Ausgabe*. Hildesheim, Zürich, New York: Olms.

Plachta, Bodo und Winfried Woesler. 2002. *Edition und Übersetzung. Zur wissenschaftlichen Dokumentation des interkulturellen Transfers. Beiträge der Internationalen Fachtagung der Arbeitsgemeinschaft für germanistische Edition, 8. bis 11. März 2000*. Tübingen: Niemeyer.

Schlegel, August Wilhelm. 1798. *Hamlet-Manuskript*. Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden. Sign.: Mscr.Dresd.e.90,

XXII,1. <http://digital.slub-dresden.de/id329494473/76>
(zugegriffen: 20. Juli 2024).

Shakespeare, William. 1825–1833. *Dramatische Werke*.
Übersetzt von A. W. von Schlegel, ergänzt und erläutert von
Ludwig Tieck. Berlin: Reimer.

Strobel, Jochen und Claudia Bamberg. 2012–
2021. *August Wilhelm Schlegel: Digitale Edition der
Korrespondenz*. Dresden, Marburg, Trier. <https://august-wilhelm-schlegel.de> (zugegriffen: 20. Juli 2024).

Transcribo. o.J. Kompetenzzentrum – Trier Center for
Digital Humanities (TCDH). [https://tcdh.uni-trier.de/de/
projekt/transcribo](https://tcdh.uni-trier.de/de/projekt/transcribo) (zugegriffen: 20. Juli 2024).

Zukünftige Digitale Autorschaft

Dinger, Patrick

patrick.dinger@uni-muenster.de
Universität Münster, Deutschland
ORCID: 0000-0002-2649-4737

Horstmann, Jan

jan.horstmann@uni-muenster.de
Universität Münster, Deutschland
ORCID: 0000-0001-8047-2232

Jansky, Caroline

jansky@hab.de
Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Deutschland
ORCID: 0000-0002-7071-1022

Jurczyk, Thomas

thomas.jurczyk-q88@rub.de
Eberhard Karls Universität Tübingen, Deutschland
ORCID: 0000-0002-5943-2305

Steyer, Timo

t.steyer@tu-braunschweig.de
Technische Universität Braunschweig, Deutschland
ORCID: 0000-0003-0218-2269

Wo wir stehen¹

Publizieren verändert sich (vgl. Cremer 2018). Das Konferenzposter der DHD-AG *Digitales Publizieren* soll zu einer bewussten Reflexion aktueller Entwicklungen im Kontext zukünftiger Autorschaft beitragen. Mithilfe eines analogen Mappings am Poster möchten wir die Autor*innen der DH-Community zu drei sozialen, technischen und produktionsästhetischen Dimensionen von Autorschaft im digitalen Kontext – Kollaborativität, Automatisierung und Datafizierung – befragen und ihre Standpunkte direkt sichtbar machen. Dabei soll auch die Reflexion zum Begriff der Autorschaft selbst angeregt werden, den wir als multidimensionales Konstrukt, das weit über urheberrechtliche Fragen hinausgeht, begreifen und vermitteln möchten.

Hintergrund

Anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens stellte die DHD-Arbeitsgruppe *Digitales Publizieren* (vgl. AG Digitales Publizieren) im Rahmen der DHD2024 in Passau fünf The-

sen zur Zukunft des (digitalen) Publizierens zur Diskussion. Gerahmt durch ein interaktives Poster (Dinger et al. 2024a) fragten wir in einer Onlineerhebung nach persönlichen Einstellungen zu den Thesen und einer Einschätzung der Wahrscheinlichkeit ihrer Realisierung. Eine Beschreibung und erste Auswertung der Umfrage findet sich in einem DHD-Blogbeitrag (Dinger et al. 2024b). Die Umfrageergebnisse werfen Fragen auf nach dem zukünftigen Bild digitaler Autorschaft im Spannungsfeld von Kollaborativität, Automatisierung durch LLMs und der Produktion von Daten bzw. Text.

Kollaborativ oder individuell

In der Umfrage zeigt sich eine ambivalente Haltung der DH-Community zur Frage, ob digitale Autorschaft künftig eher kollaborativ oder eher individuell stattfinden wird (vgl. Dinger et al. 2024b, These 4). Dass das individuelle Modell bald ausstirbt, wurde mehrheitlich verneint. Dass Autorschaft von Publikationen in der Wissenschaft karriereentscheidend ist, könnte diese Tendenz erklären. Das Thema ist wohlbekannt: Bereits Nyhan und Duke-Williams (2014, 387) entlarven das „multi-authored Digital Humanities paper“ als „stereotype“. Die Analyse der Autor*innen zeigt, dass die Einzelautorschaft auch in den Digital Humanities weiterhin die kollaborative Autorschaft überwiegt (auch wenn leichte Trends zu mehr Kollaboration erkennbar sind) (Nyhan, Duke-Williams 2014, 395). Auch Auswertungen zu kollaborativer Autorschaft in sieben DH-Journals (Zeitraum: 2015 bis 2023) zeigen meist ein ausgewogenes Verhältnis von Einzel- und kollaborativer Autorschaft (vgl. Baumgarten et al. 2024a; Baumgarten et al. 2024b). Die DH sind von inter- und transdisziplinären Perspektiven geprägt, was zu erhöhtem Kollaborationsbedarf führt; mit zunehmender Etablierung ist zu erwarten, dass die notwendigen Kompetenzen auch von Einzelpersonen erworben werden können. Andere Entwicklungen – etwa die zunehmende Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit – stehen dem allerdings entgegen.

Automatisiert oder manuell

Eine deutliche Mehrheit der Befragten hält es für wahrscheinlich, dass Machine-Learning-Anwendungen zu einem integralen Bestandteil zukünftiger Autorschaft im digitalen Kontext werden und viele stehen dieser Entwicklung positiv oder sehr positiv gegenüber (vgl. Dinger et al. 2024b, These 3). Betreffen wird die Einbindung maschinellen Lernens u.a. Bereiche wie wissenschaftliches Schreiben, Reviewing, Redaktion und Layout. „Künstliche Intelligenz“ wird dabei von den meisten laut Umfrage als für die eigenen Zwecke tendenziell hilfreiches Werkzeug und weniger als Bedrohung verstanden, was daran liegen könnte, dass in den DH der publizierte Text häufig „nur“ die Dokumentation des Forschungsprozesses und nicht der Hauptaspekt der Forschung ist. Da die Umfrage bezüglich der

Zukunft von Autorschaft im digitalen Kontext mehrere Aspekte in einer These vereinte und vermutlich dadurch ein Viertel der Teilnehmenden zu einer nicht eindeutigen Haltung veranlasste, scheint ein differenzierterer Austausch im Rahmen der Postersession vielversprechend. So könnte mit den Teilnehmenden im Detail diskutiert werden, an welchem Punkt sie sich zwischen „manueller“ und „vollständig maschinell gestützter“ Autorschaft positionieren würden. Dies erscheint auch aufgrund jüngerer Debatten um offene und Community-basierte Varianten von LLMs² sowie eine „explainable AI“³ (Ali et al. 2023) interessant, welche bestehende Vorbehalte gegenüber der Integration von KI in wissenschaftliche Arbeitsprozesse mindestens in Teilen entkräften könnten.

Datensätze oder Texte

In den DH werden bereits heute vermehrt Datensätze publiziert (vgl. Helling 2022). Die Frage nach der Perspektive der Community auf die Publikationsform Daten lag daher nahe. Zwar begrüßt eine Mehrheit der Befragten diese Entwicklung, aber gleichzeitig hält ein Drittel der Befragten eine Zunahme der Publikation von Datensätzen für nicht wahrscheinlich (vgl. Dinger et al. 2024b, These 5). Während noch 2017 die Publikation von Forschungsdaten als „vorstellbar und [...] schon sporadisch praktiziert“ (Jannidis et al. 2017, 201) dargestellt wurde, hat dieser Trend disziplinübergreifend stark zugenommen; sicher auch durch die fortschreitende Arbeit in Bibliotheken und geisteswissenschaftlicher NFDI-Konsortien (vgl. Kurzawe und Stein 2024). Bei einer Publikation alle Daten des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses mit einzubeziehen, entspricht den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis (Deutsche Forschungsgemeinschaft 2022). Vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen (Wissenschaft im Dialog 2023) wird die Offenlegung der Quelldaten auch als vertrauensstiftende Maßnahme neu verhandelt (vgl. Mößner 2022). Die Entwicklung neuer Publikations- und Dokumentationsmöglichkeiten für Forschungsdaten kann wiederum Art und Umfang publizierter Primär- und Forschungsdaten beeinflussen. Beispielsweise zeichnen Hochschulen wie die TU Dortmund, die Universität Bielefeld oder das Forschungszentrum Jülich über Data-Champion-Programme den nachhaltigen und effizienten Umgang mit Forschungsdaten aus und lenken durch Interviewreihen mit den Sieger*innen den Blick auf Themen des Forschungsdatenmanagements und digitaler Autorschaft.⁴ Dennoch ist eine Datenpublikation hinsichtlich der wissenschaftlichen Reputationen für die Urheber*innen noch nicht mit einer Monografie oder einem peer-reviewten Zeitschriftenbeitrag gleichzusetzen. Hierfür müssen sich Standards der Qualitätssicherung von Datenpublikationen etablieren und die Datenautorschaft gleichwertig zur Textautorschaft anerkannt werden. Schließlich sollten neben Daten und Texten auch noch Produkte wie Annotationsguidelines, Tools, Visualisierungen, Modelle etc. als potenziell reputationsfördernde Publikationen anerkannt wer-

den und einen Qualitätssicherungsprozess durchlaufen (vgl. Helling, Jung und Pielström 2024).

Diskussion

Ob die klassischen Formen des Publizierens manuell und individuell geschriebener wissenschaftlicher Texte abgelöst oder ergänzt werden, wird die Zukunft zeigen. Das Konferenzposter soll sowohl die individuelle Reflexion des eigenen Handelns als Autor*in befördern als auch einen diskursiven Austausch untereinander und mit den Postereinreichenden ermöglichen. Mit interaktiven Elementen soll es den Mitgliedern der DH-Community ermöglichen, sich selbst in Bezug auf die drei skizzierten Dimensionen zukünftiger Autorschaft im digitalen Kontext zu positionieren. Nicht zuletzt wird die zukünftige Arbeit der DHD-AG *Digitales Publizieren* durch diese Gespräche in ihrer Schwerpunktsetzung bestärkt oder neu fokussiert.

Fußnoten

1. Contributor Roles: Patrick Dinger (Conceptualization, Writing – original draft, Writing – review & editing), Jan Horstmann (Conceptualization, Data curation, Writing – original draft, Writing – review & editing), Caroline Jansky (Conceptualization, Writing – original draft, Writing – review & editing), Thomas Jurczyk (Conceptualization, Data curation, Writing – original draft), Timo Steyer (Conceptualization, Data curation, Writing – original draft).
2. Vgl. <https://opensource.org/ai/open-source-ai-definition> (zugegriffen: 27. November 2024).
3. „Explainable AI“ kann als Dachkonzept für verschiedene Aspekte verstanden werden, wie etwa „(i) data explainability, (ii) model explainability, (iii) posthoc explainability, and (iv) assessment of explanations“.
4. Sieh hierzu <https://fdm.tu-dortmund.de/fdm-an-der-tu-dortmund/data-champions/>; <https://www.uni-bielefeld.de/ub/digital/forschungsdaten/data-champions/> sowie für grundlegende Informationen <https://forschungsdaten.info/themen/beschreiben-und-dokumentieren/metadaten-im-forschungsalltag/> (alle zugegriffen: 25. November 2024).

Bibliographie

- AG Digitales Publizieren.** <https://dig-hum.de/ag-digitales-publizieren> (zugegriffen: 20. Juni 2024).
- Ali, Sajid, Tamer Abuhmed, Shaker El-Sappagh, Khan Muhammad, Jose M. Alonso-Moral, Roberto Confalonieri, Riccardo Guidotti, Javier Del Ser, Natalia Diaz-Rodríguez und Francisco Herrera.** 2023. „Explainable Artificial Intelligence (XAI): What We Know and What Is Left to Attain Trustworthy Artificial Intelligence.“ *Information Fusion* 99, 101805.

<https://doi.org/10.1016/j.inffus.2023.101805> (zugegriffen: 20. Juni 2024).

Baumgarten, Marcus, Henrike Fricke-Steyer, Martin de la Iglesia, Caroline Jansky, Jonathan Schimpf und Martin Wiegand. 2024. "Transparenz im Fokus: Die Publikationspraxis der Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften." *DHd 2024 Quo Vadis DH (DHd2024)*. Postereinreichung, Passau. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10706093> (zugegriffen: 20. Juni 2024).

Baumgarten, Marcus, Martin de la Iglesia, Caroline Jansky, Martin Wiegand und Jonathan Schimpf. 2024. "Publikationspraxis der Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften 2015 bis 2023. Datenset." https://doi.org/10.17175/2015-2023_publikationspraxis-zfdg (zugegriffen: 20. Juni 2024).

Deutsche Forschungsgemeinschaft. 2022. "Guidelines for Safeguarding Good Research Practice. Code of Conduct." <https://doi.org/10.5281/zenodo.6472827> (zugegriffen: 20. Juni 2024).

Cremer, Fabian. 2018. "Nun sag, wie hältst Du es mit dem Digitalen Publizieren, Digital Humanities?" In *Digitale Redaktion. Editorial zum digitalen Publizieren*. <https://editorial.hypotheses.org/113> (zugegriffen: 20. Juni 2024).

Dinger, Patrick, Jan Horstmann, Caroline Jansky, Thomas Jurczyk und Timo Steyer. 2024a. "Roads? Where we're going, we don't need roads. Die Zukunft des Publizierens." *DHd 2024 Quo Vadis DH (DHd2024)*. Postereinreichung, Passau. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10706061> (zugegriffen: 20. Juni 2024).

Dinger, Patrick, Jan Horstmann, Caroline Jansky, Thomas Jurczyk und Timo Steyer. 2024b. "Community statt Glaskugel: Euer Feedback zur Zukunft des digitalen Publizierens." *DHdBlog. Digital Humanities im deutschsprachigen Raum*. <https://dhd-blog.org/?p=21189> (zugegriffen: 03. Juli 2024).

Helling, Patrick, Anke Debbeler und Rebekka Borges. 2022. "Konferenzbeiträge strategisch publizieren: Automatisierte Workflows zur individuellen Veröffentlichung von Konferenzbeiträgen am Beispiel des Verbands Digital Humanities im deutschsprachigen Raum e.V." *O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal* 3, 1–17. <https://doi.org/10.5282/o-bib/5835> (zugegriffen: 20. Juni 2024).

Helling, Patrick, Kerstin Jung und Steffen Pielström. 2024. "Digital Humanities is more than the paper publication – thoughts on acknowledging non-paper research outputs." *DH2024 Book of Abstracts*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13761079> (zugegriffen: 25. November 2024).

Jannidis, Fotis, Hubertus Kohle und Malte Rehbein. 2017. *Digital Humanities. Eine Einführung*. Stuttgart: J.B. Metzler Verlag. <https://doi.org/10.1007/978-3-476-05446-3> (zugegriffen: 20. Juni 2024).

Kurzawe, Daniel und Stein, Regine. 2024. "Aufgabenprofile im Wandel: Bibliotheken in der

Nationalen Forschungsdateninfrastruktur." In *Bibliothek Forschung und Praxis* 48 (2024), H. 1., 138–148. <https://doi.org/10.1515/bfp-2024-0002> (zugegriffen: 25. November 2024).

Möbner, Nicola. 2022. "Wissenschaft in ›Unordnung‹?: Gefiltertes Wissen und die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft." In *Kalibrierung der Wissenschaft: Auswirkungen der Digitalisierung auf die wissenschaftliche Erkenntnis*, hg. von Nicola Möbner und Klaus Erlach, 103–136. Bielefeld: transcript Verlag. <https://doi.org/10.1515/9783839462102-005> (zugegriffen: 20. Juni 2024).

Nyhan, Julianne und Oliver Duke-Williams. 2014. "Joint and multi-authored publication patterns in the Digital Humanities." In *Literary and Linguistic Computing* 29 (2014), H. 3. <http://doi.org/10.1093/lc/fqu018> (zugegriffen: 20. Juni 2024).

Wissenschaft im Dialog. 2023. "Wie sehr vertrauen Sie Wissenschaft und Forschung." *Statista*, Chart 5. <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1193534/umfrage/vertrauen-in-wissenschaft-und-forschung/> (zugegriffen: 12. Juni 2024).

Index der Autorinnen und Autoren

Abrami, Giuseppe	446	Cremer, Fabian	29, 475
Achmann-Denkler, Michael	399	Cugliana, Elisa	176
Adam, Raven	472	Décultot, Elisabeth	491
Ajouri, Philip	141	Deck, Oliver	444
Akazawa, Mari	78	Demleitner, Adrian	70
Al-Eryani, Susanne	126	Dennerlein, Katrin	116, 365
Alemayehu, Hizkiel	415	Desouki, Abdelmoneim	420
Alvares Freire, Fernanda	65	Dietrich, Elisabeth	126
Andrews, Tara	101	Diewald, Nils	482
Arnold, Eckhart	362	Dingemanse, Mark	16
Babl, Anna-Lena	399	Dinger, Patrick	543
Badura, Robert	90	Dittmann, Christina	307
Baillot, Anne	467	Dogaru, George	73
Balasubramanian, Saranya	472	Dogunke, Swantje	29, 519
Bamberg, Claudia	404, 540	Dombrowski, Fabian	486
Barbaresi, Adrien	508	Donig, Simon	430
Barth, Florian	73, 81	Drechsler, Rolf	427
Bauer, Nikolaj	207	Düring, Marten	29, 84
Baumann, Baptiste	491	Döring, Sophie	90
Baumartz, Daniel	446	Du, Keli	181
Bayerschmidt, Philipp	61, 382	Dudar, Julia	243
Büdenbender, Stefan	57	Dumont, Stefan	491
Beck, Clemens	113, 408	Eckenstaler, Sophie	417
Beckstein, Clemens	408	Efer, Thomas	521
Berse, Dominic	417	Eggert, Lisa	105
Beutel-Thurow, Linda	538	Ehrmantraut, Anton	248
Biemann, Chris	275	Eichenberger, Nicole	225
Bleckmann, Patrice	48	Eickhoff, Dominic	253
Blümel, Ina	113	Enns, Sebastian	239
Bogdanović, Arsenije	141	Entrup, Elias	95
Borst, Janos	153	Esch, Claudia	496
Bosse, Anke	126	Ewerth, Ralph	95, 121
Bracke, Yannic	248	Faust, Anna	57
Bürgermeister, Martina	330, 538	Fechner, Martin	402
Börner, Ingo	388	Fichtl, Barbara	65
Brüning, Gerrit	126	Filipov, Velitchko	135
Brookshire, Patrick Daniel	535	Fischer, Barbara	126
Bruchertseifer, Jens	404	Fischer, Frank	187, 202
Bubula, Michał	339	Fischer, Katrin	491
Buddenbohm, Stefan	34, 73	Flüh, Marie	423
Bunselmeier, Jennifer	349	Füllsack, Manfred	472
Burch, Thomas	404	Frank, Ingo	440
Burgbacher, Ulrich	417	Frauendorfer, Melanie	512
Burghardt, Manuel	70, 153, 322, 521, 525	Freund, Jens	358
Busch, Anna	435	Freytag, Julian	354
Buschmeier, Matthias	116	Fuchs, Nele	427
Buyken, Constanze	475	Fuest, Stefan	87
Calvo Tello, José	73	Funk, Stefan	73
Chlastak, Maria	499	Gammenthaler, Daniel	70
Christ, Andreas	37	Garzón Rodríguez, Judit	475
Christian, Reul	496	Göbel, Mathias	73
Clausen, Hans	449	Geiger, Jonathan	22, 420, 533
		Geißner, Andreas	358
		Gengnagel, Tessa	533
		Genêt, Philippe	81, 482
		Gerber, Anja	51, 65
		Gernert, Folke	404
		Gerstorfer, Dominik	78, 235, 345

Gius, Evelyn	78, 275, 345	Kalmer, Silke	358
Glawion, Anastasia	298	Kaltseis, Magdalena	214
Goerss, Eleanor	176	Kalyakin, Roman	84
Goldhahn, Dirk	48, 528	Kamencek, Teresa	135
Gollenstede, Andreas	87	Kamlah, Jan	40
Griebel, Johannes	432	Kampkaspar, Dario	358
Gruß, Melanie	146	Kapeller, Edith	538
Gruber, Andrea	109	Kellner, Nils	116, 505
Gruber, Doris	191	Kern, Manfred	538
Grumbach, Florian	514	Ketschik, Nora	267
Görz, Günther	51	Kim, Kyuhee	399
Göttel, Sebastian	508	Klaes, Sebastian	486
Guhr, Svenja	78	Klammer, Ralf	73
Guido, Daniele	84	Klappenbach, Lou	402
Hall, Mark	454	Klauk, Stephanie	412
Hammer, Angela	358	Klee, Anne	404
Hatzel, Hans Ole	275	Kleinert, Jörn	472
Heßbrüggen-Walter, Stefan	290	Kleymann, Rabea	533
Hegel, Philipp	101, 533	Klomfaß, Vanessa	493
Heilig, Anne	444	König, Mareike	17
Helling, Patrick	25, 170, 302, 502	König, Sandra	65, 105
Helm, Caroline	146	Kościelniak, Marta	514
Helm, Wiebke	153	Kohle, Hubertus	95
Henny-Krahmer, Ulrike	116, 456, 505	Kollatz, Thomas	489
Herbers, Maximilian	87	Konle, Leonard	263
Herold, Kristin	415	Kraneiß, Natalie	440
Herrmann, Berenike	116, 516	Körber, Lydia	508
Häfner, Claudia	461	Kremer, Dominik	298
Hiepel, Ludger	293	Krestel, Ralf	95
Hiltmann, Torsten	57, 417	Kretschmer, Uwe	146
Hintersteiner, Julia	538	Kreutel, Jörn	459
Hinzmann, Maria	404	Körfer, Anna-Lena	65
Höltgen, Stefan	70	Kröger, Bärbel	19
Hochreiter, Clara	512	Kristen, Maximilian	95
Hofmann-Polster, Katharina	461	Kröncke, Merten	263
Horstmann, Jan	293, 391, 440, 543	Körner, Erik	81
Howanitz, Gernot	214	Krusic, Lucija	512
Hüppe, Henrika	420	Köther, Felix	430
Huang, Qianqi	493	Kuczera, Andreas	239
Huff, Dorothee	40	Kudella, Christoph	73
Häußler, Julian	78	Kudera, Jacek	404
Illmer, Viktor J.	187, 202	Kuhn, Jonas	235
Ioannu, Johannes	176	Kunzmann, Markus	531
Jacke, Janina	279	Kupietz, Marc	482
Jana, Klinger	496	Kuroczynski, Piotr	113
Jander, Melina	523	Kurzmeier, Michael	34
Jannidis, Fotis	116, 263	Kyriazis, Ilias	231
Jansky, Caroline	410, 543	Labusch, Kai	339
Jarosch, Julian	489	Lampert, Marcus	402
Jettka, Daniel	415	Lang, Sabine	158, 298
Jouravel, Anna	394	Lang, Sarah	40
Jung, Kerstin	502	Lange, Frank	420
Junginger, Pauline	334	Lange, Liesen-Sophie	141
Jurczyk, Thomas	543	Lück, Christian	293
Jurst-Görlach, Denise	489	Lecroq, Axelle	459
Kababgi, Daniel	116	Lehmann, Jörg	339
Kabatnik, Susanne	404	Leinen, Peter	81, 482
Kaiser, Rieke Marie	87	Leitgeb, Johannes	486

Lemaire, Marina	37	Raddatz, Nadine	432
Lemke, Karoline	65	Rastinger, Nina C.	121, 197
Lemke, Marc	116, 505	Rau, Felix	170, 464
Lendvai, Piroska	394	Reichen, Roland	312
Liebing, Katja	354	Reichert, Emma Sophie	399
Loosli, Ursula	480	Reiter, Nils	170, 423
Lordick, Harald	65	Renje, Elena	394
Lucke, Alexa	533	Resch, Claudia	109, 197
Luger, Robin	370	Rettinger, Achim	404
Mahlberg, Michaela	298	Reul, Christian	365, 486
Maier, Felix Klaus	510	Rühse, Viola	130
Majka, Nicole	25	Ries, Thorsten	101
Möbus, Dennis	61, 469	Rißler-Pipka, Nanette	73
Mehler, Alexander	446	Ritter, Xenia	523
Meindl, Martin	394	Roeder, Torsten	435
Meister, Malte	78	Rohe, Jonas	57, 187, 202
Mende, Jana-Katharina	109	Rohrbacher, Imelda	109
Mertgens, Andreas	176	Rosenberg, Raphael	135
Messner, Stefanie	78	Rosendahl, Lisa	101
Meyer, Wienke Imke	374	Rouxel, Lennart	176
Mühleder, Peter	48, 528	Röpke, Jörg	404
Miksch, Silvia	135	Röttgermann, Julia	181
Mitschunas, Johannes	408	Rupnig, Martin	365
Müller-Budack, Eric	95	Röwenstrunk, Daniel	415
Möller, Katrin	354	Sagadin, Suzana	307
Müller, Stefan	362, 394	Sahle, Patrick	101, 176
Mölzer, Wiltrud	472	Samoilova, Evgenia	499
Münster, Sander	113	Samsinger, Linda	478
Münzer, Leona Elisabeth	307	Sander, Ruth	491
Mollenhauer, Elisabeth	464	Sauer, Philipp	146
Mosch, Marc	113	Schaßan, Torsten	225
Moulin, Claudine	404	Schöch, Christof	181, 243, 404
Naether, Franziska	48, 146, 528	Schelbert, Georg	432
Nantke, Julia	423, 493	Schenkel, Ralf	404
Neuber, Frederike	109, 456	Scherrer, Yves	394
Neubert, Anna	29	Schetinger, Victor	135
Neudecker, Clemens	339	Schiller-Stoff, Sebastian	307
Neugebauer, David	25	Schiller-Stoff, Sebastian David	44
Näger, Paul M.	253	Schimpf, Jonathan	410
Niekler, Andreas	521	Schirra, Doris	404
Nitsche, Stephanie	317	Schlimpen, Hannah	404
Normann, Immanuel	293, 440	Schmideler, Sebastian	153
Nunn, Christopher	467	Schmidt, Thomas	40
Oberbichler, Sarah	121	Schmitz, Jascha	22
Osburg, Lilly	372, 525	Schmitz, Jascha Merijn	384
Pagel, Janis	235, 423	Schmolenzky, Pascal	412
Pia, Hofman	496	Schmunk, Stefan	57
Pichler, Axel	220, 235	Schneider, Philipp	57, 417
Pielström, Steffen	502	Schneider, Sophie	339
Piontkowitz, Vera	70, 521	Schneider, Stefanie	95, 121
Poggel, Lisa	202	Schöning, Kateryna	231
Pollin, Christopher	44, 121	Schnöpf, Markus	65
Popp, Christian	19	Scholger, Martina	44, 456
Prell, Martin	435, 461	Schreier, Gero	480
Primavesi, Patrick	146	Schröer, Annika	225, 397
Purschwitz, Anne	90, 354	Schröter, Julian	284
Raaf, Manuel	362	Schröter geb. Vater, Christian	467
Rabus, Achim	394	Schubert, Tim	90

Schumacher, Mareike	22, 109	Will, Larissa	40
Schwindt, Mark	187, 380	Wilm, Rebecca	482
Seltmann, Melanie	57, 391, 467, 499	Windhager, Florian	130
Shi-Kupfer, Kristin	404	Winko, Simone	263
Simons, Arno	451	Witt, Andreas	81, 482
Simons, Olaf	354	Wolff, Christian	399
Sitter, Emilie	516	Wüthrich, Adrian	451
Skorinkin, Daniil	57, 499	Wu, Yaru	516
Sluyter-Gäthje, Henny	499	Wuttke, Ulrike	467
Smuc, Michael	130	Yaddehige, Rameela	482
Spadinger, Viktoria	538	Yakupova, Vera	377
Spielberg, Marina	258, 540	Yannik, Herbst	496
Springstein, Matthias	95	Zarriß, Sina	516
Stahn, Lena-Luise	349	Zichert, Michael	451
Stalter, Julian	95	Zinnen, Mathias	158
Stampfer, Ursula	225	de la Iglesia, Martin	410
Stäcker, Thomas	491	Štanzel, Arnošt	514
Städtler, Domenic	65	von Keitz, Janis	78
Stehfest, Robert Gramsch	408		
Steindl, Christoph	231, 538		
Steiner, Petra	420		
Steinicke, Frank	493		
Steinmann, Lena	427		
Steyer, Timo	44, 543		
Stiemer, Haimo	78, 275		
Ströbel, Phillip Benjamin	207, 510		
Störiko, Johanna	121		
Strobel, Jochen	126		
Sturm, Katrin	225		
Suarez Cronauer, Elena	109		
Sulzhytski, Ilya	214		
Tadge, Jennifer	87		
Thomas, Christian	461		
Torsten, Roeder	496		
Trilcke, Peer	57, 499		
Tu, Ngoc Duyen Tanja	165		
Tumfart, Barbara	437		
Tuscher, Michaela	135		
Untner, Laura	109		
Urbaum, Dorothee	57		
Veentjer, Ubbo	73		
Venglarova, Klara	472		
Viehhauser, Gabriel	101, 141, 525		
Vignoli, Michela	191		
Vogeler, Georg	101, 472		
Vu, Binh	61		
Wachter, Christian	467		
Wagner, Andreas	298		
Wagner, Sarah	51		
Waltl, Silvia	437		
Wassermayr, Veronica	404		
Wübbena, Thorsten	29		
Wegener, Marius	354		
Weigl, David M.	231		
Weimer, Lukas	34, 73, 81, 523		
Weis, Joëlle	404		
Wettlaufer, Jörg	326		
Wiegand, Martin	410		